

sui generis

E UNG DER LEBENS- ICHT

Die strafbare Unterlassung
der allgemeinen
Lebensrettungspflicht

Eine Analyse der dogmatischen
Besonderheiten bei
Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB

Benjamin Clément

Hinweise zur digitalen Fassung dieses Buches:

- Die digitale Fassung (Open Access) ist sowohl auf der Webseite des Verlags (www.suigeneris-verlag.ch), auf Google Books als auch direkt über den Digital Object Identifier (DOI) zugänglich. Der DOI zum vorliegenden Buch ist im Impressum angegeben.
- Sämtliche Gesetzesartikel sowie alle frei zugänglichen Gerichtsurteile und Behördenentscheidungen sind in der digitalen Fassung verlinkt.
- Häufig verwenden die AutorInnen in ihrem Manuskript Links auf weitere Quellen. Diese werden in den Büchern nicht abgedruckt, aber in der digitalen Fassung den entsprechenden Textstellen hinterlegt.
- Für die Verlinkung werden Permalinks eingesetzt. Es handelt sich dabei um Links auf eine archivierte Version der Webseiten im Zeitpunkt der Linksetzung. Die Links sind beständig, d.h. sie funktionieren auch dann noch, wenn die Originalseite nicht mehr zugänglich ist und ihr Inhalt ändert nicht, wenn sich die Originalseite ändert.

Benjamin Clément

Die strafbare Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht

**Eine Analyse der dogmatischen Besonderheiten
bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB**

*«Die Bestrafung der unterlassenen Nothilfe soll,
in Übereinstimmung mit dem Volksempfinden, recht naheliegende Pflichten
gegenüber Mitmenschen einschärfen»*

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzesentwurf enthaltend das schweizerische Strafgesetzbuch vom 23. Juli 1918, S. 69.

*«Je crois que cette mise à jour de la loi est nécessaire et correspond
au critère de solidarité en vigueur dans notre démocratie»*

Amtliches Bulletin des Nationalrats 1989, S. 685, Votum Rapporteur Cotti.

Vorwort

Die strafrechtliche allgemeine Lebensrettungspflicht kann jeden von uns jederzeit treffen: auf der sonntäglichen Wanderung, im Theater oder am Arbeitsplatz. Es genügt, wenn wir erkennen, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Die Erscheinungsformen einer solchen Lebensgefahr sind vielfältig und umfassen schwere Freizeitunfälle jeder Art, medizinische Notfälle wie Hirn- oder Herzinfarkte sowie lebensgefährliche Gewaltdelikte. Auslöser sind also Ereignisse, die in der Schweiz jedes Jahr in grosser Zahl auftreten. Dieser breite Wirkungsbereich hat mein Interesse an Art. 128 StGB geweckt – einem vergleichsweise jungen Delikt, mit dem sich Lehre und Rechtsprechung bislang nur in sehr beschränktem Ausmass beschäftigt haben.

Im Rahmen der Untersuchung konnte ich mich vertieft mit grundlegenden strafrechtlichen Figuren und Konzepten aus deliktspezifischer Perspektive auseinandersetzen. Das echte Unterlassungs-, das abstrakte Gefährdungs- und das Unbotmässigkeitsdelikt greifen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht in anspruchsvoller Kombination ineinander und werfen eine Vielzahl von Einzelfragen auf, deren Klärung eine Rückbesinnung auf die (Un-)Tiefen des Allgemeinen Teils erfordert. Zudem erlaubte mir dieses Thema, fundamentale Fragen an der Schnittstelle von Recht und Gesellschaft zu reflektieren, namentlich das Spannungsverhältnis zwischen allgemeinen Bürgerpflichten und individuellen Freiheitsrechten – was im Zuge der COVID-19-Pandemie eine neue Aktualität erlangte.

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahrssemester 2023 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde im Oktober 2022 fertiggestellt und erfuhr nach dem Kolloquium geringfügige Ergänzungen. Rechtsprechung und Literatur wurden entsprechend nur punktuell über diesen Zeitpunkt hinaus berücksichtigt.

Ich bin allen zutiefst dankbar, die zur Entstehung meiner Dissertation beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. iur. Jürg-Beat Ackermann, der den Prozess aufmerksam begleitet und mir grosse wissenschaftliche Freiheit gewährt sowie gezielt konstruktive Kritik eingebracht hat. Prof. Dr. iur. Anna Coninx danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens und die wertvollen Hinweise und Prof. Dr. iur. Andreas Eicker für die angenehme Leitung des Doktorandenkolloquiums. Zudem danke ich lic. iur. Olav Humbel, RA, Prof. Dr. iur. Felix Dasser, RA, LL.M. und PD Dr. iur. Christoph Hurni, RA, für ihre Unterstützung meines Dissertationsprojekts im Rahmen unserer jeweiligen Arbeitsverhältnisse.

Für die unzähligen anregenden Gespräche, den freundschaftlichen Beistand in anspruchsvollen Phasen und die kritische Durchsicht von Teilen des Manuskripts bedanke ich mich herzlich bei: Dr. iur. Patrick Vogler, RA; Dr. iur. Thierry Urwyler; lic. iur. Sandra Frey Krieger, RAin; Stefan Boller, MLaw, RA; Ruedi Lieberherr, M.A. HSG in Law and Economics, RA; Dr. iur. Sébastien Rosselet, Avocat; Dr. iur. Marcus Stadler, RA; David Eschle, MLaw; Dr. iur. Sebastian Reichle, RA; Myriam Lustenberger, MLaw, RAin; und besonders bei Dr. med. Dominik Wartenweiler, Notarzt SGNOR. Nadine Bitterli und Müller+Hess danke ich für die gelungene Gestaltung der Informationsgrafiken und Tabellen, dem sui generis Verlag für die angenehme Begleitung durch den Publikationsprozess. Der grösste Dank gebührt schliesslich meinen Eltern Monika und Jean-Pierre, ohne deren Unterstützung meine Ausbildung nicht denkbar gewesen wäre. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Pully, im November 2023

Benjamin Clément

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII

Einleitung	1
-------------------------	----------

1. Teil: Grundlagen	9
----------------------------------	----------

I. Beschwerliche Entstehungsgeschichte	11
II. Tatbestand <i>sui generis</i>	26
III. Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht	42
IV. Rezeption in der Rechtsprechung	76
V. Rekapitulation und Aufbau der weiteren Untersuchung	145

2. Teil: Die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ...	149
---	------------

I. Einleitung	151
II. Pflichtauslösende Situation:	
Ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr	153
III. Objektives Vorliegen der pflichtauslösenden Situation:	
Die Perspektivenfrage	243
IV. Subjektive Erkennung der pflichtauslösenden Situation:	
Der Pflichtauslösungsvorsatz	308
V. Ergebnis	353

3. Teil: Der nachträgliche Pflichtuntergang	357
--	------------

I. Grundsätzlich zu den Untergangsgründen	359
II. Allgemeine Voraussetzungen	367
III. Einzelne Untergangsgründe	379
IV. Ergebnis	419

4. Teil: Die erforderliche Hilfeleistung und deren Unterlassung	423
I. Einleitung	425
II. Bestimmung der erforderlichen Handlung	425
III. Erste Phase: Die Prüfpflicht	438
IV. Zweite Phase: Die Hilfeleistung i.e.S.	445
V. Normatives Verständnis der Unterlassung	457
VI. Vollendung	461
VII. Ergebnis	464

5. Teil: Der deliktsspezifische Unterlassungsvorsatz	467
I. Einleitung	469
II. Vorsätzliche Unterlassung	472
III. Eventualvorsätzliche Unterlassung	494
IV. Ergebnis	533

6. Teil: Zusammenfassung und Einordnung der Forschungsergebnisse	539
---	------------

Anhang: Prüfschema	555
---------------------------	------------

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII

Einleitung	1
-------------------------	----------

1. Teil: Grundlagen	9
----------------------------------	----------

I. Beschwerliche Entstehungsgeschichte	11
1. Situation unter den alten kantonalen Strafgesetzen	11
2. Verzicht auf eine nationale Regelung 1942	12
3. Vereinheitlichung durch kantonale Übertretungstatbestände 1942-1989	15
4. Inkrafttreten von Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB per 1. Januar 1990	17
5. Aktuelles Revisionsbestreben	20

II. Tatbestand <i>sui generis</i>	26
1. Jedermannsdelikt	27
2. Fehlen eines tatbestandlichen Aussenerfolgs	31
3. Unbotmässigkeitsdelikt	34
4. Abstraktes Gefährdungsdelikt	37
5. Anspruchsvolle Kombination	41

III. Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht	42
1. Problematik	42
2. Übersicht der Lösungsansätze	52
2.1 Vorab zum Strafgrund	52
2.2 Mitgefühl und gute Bürgerschaft	54
2.3 Rechtsgüterschutz	54
2.4 Solidarität	55
2.5 Kombination aus Rechtsgüterschutz und Solidarität	57
2.6 Assistenzdienst für den Staat	58
2.7 Erfordernis der Verteilungsgerechtigkeit	60

2.8 Grundbedingung für ein interpersonales Rechtsverhältnis	61
2.9 Zwischenergebnis	64
3. Seelmanns «Negativer Ansatz»	65
3.1 Freiheitsschutz	66
3.2 Verallgemeinerung	67
3.3 Spielraum	67
3.4 Strafrechtliche Dimension	68
3.5 Zwischenergebnis	70
4. Frisch: Autonome Entscheidung für bestimmte Konkordanz von Freiheit und Sicherheit	70
5. Ergebnis	74
<hr/>	
IV. Rezeption in der Rechtsprechung	76
1. Die Praxis des Bundesgerichts	77
1.1 Betäubungsmittel-Überdosis	78
1.1.1. Genfer Überdosis-Fall	78
1.1.2. Zuger Überdosis-Fall	83
1.1.3. Basler Überdosis-Fall	87
1.2 Lebensgefährliche Verletzungsdelikte	92
1.2.1. Todesschuss-Fall	92
1.2.2. Raststätten-Fall	96
1.2.3. Messerstecher-Fall	99
1.3 Andere Konstellationen	103
1.3.1. Zurückgelassene Säuglinge	103
1.3.2. Angekündigtes Tötungsdelikt	107
1.3.3. Nutzloser Notrufknopf	112
2. Rarität aus der kantonalen Praxis: Der Bankomat-Fall	118
2.1 Vorbemerkung	118
2.2 Sachverhalt	121
2.3 Pflichtauslösung	122
2.4 Hilfeleistungshandlung	122
2.5 Vorsatz	123
2.6 Würdigung	124
3. Feststellungen	126
3.1 Allgemeines	126
3.1.1. Spärliche Rechtsprechung	126
3.1.2. Rolle weitgehend auf Auffangtatbestand beschränkt	130
3.2 Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Nadelöhr	136
3.3 Anforderungen an die Hilfeleistung	139
3.4 Zweiteilung des subjektiven Tatbestandes	141

V. Rekapitulation und Aufbau der weiteren Untersuchung 145

2. Teil: Die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ... 149

I. Einleitung 151

II. Pflichtauslösende Situation: Ein Mensch in unmittelbarer

Lebensgefahr 153

1. Einführung 153

2. Die Lebensgefahr 154

2.1 Allgemeiner Sprachgebrauch 154

2.2 Die Lebensgefahr im Strafrecht 158

2.2.1. Gefährdung des Lebens 159

2.2.2. Lebensgefahr bei der schweren Körperverletzung .. 166

2.2.3. Lebensgefahr beim qualifizierten Raub 167

2.2.4. Lebensnotstand 168

2.2.5. Folgerungen für die allgemeine
Lebensrettungspflicht 171

**3. Die unmittelbare Lebensgefahr bei der allgemeinen
Lebensrettungspflicht 173**

3.1 Einleitung 173

3.2 Erforderlicher Wahrscheinlichkeitsgrad 174

3.2.1. Allgemeiner Sprachgebrauch 174

3.2.2. Gesetzgeber 175

3.2.3. Rechtsprechung 180

3.2.4. Lehre 183

3.2.5. Kasuistischer Ansatz 188

3.2.6. Würdigung 194

3.3 Ausgangslage zur Bestimmung im Einzelfall 204

3.3.1. Auslösende Situation sehr weit gefasst 204

3.3.2. Momentaufnahme 205

3.3.3. Phasen-Modell der Lebensgefahr 206

3.4 Hilfskriterien 211

3.4.1. Kontrollierbarkeit 211

3.4.2. Zeitliche Nähe 214

3.4.3. Räumliche Nähe? 220

3.4.4. Lebensfeindlichkeit der Umgebung 221

3.4.5. Selbsthilfemöglichkeit 223

3.4.6. Anwendungsbeispiel: Fremdeinwirkung 225

3.4.7. Spezialfall: Angekündigte Tötungsdelikte 234

4. Zwischenergebnis 237

III. Objektives Vorliegen der pflichtauslösenden Situation:

Die Perspektivenfrage	243
1. Relevanz	243
2. Darstellung und Würdigung der einzelnen Perspektiven	250
2.1 Subjektive Ex-ante-Perspektive	250
2.2 Ex-post-Perspektive	252
2.2.1. Regelbeweismass und «tatsächliches» Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr	255
2.2.2. Anwendungsfälle der Ex-post-Perspektive	258
2.2.3. Gefahrenbegriff und Perspektivenfrage	261
2.2.4. Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit	263
2.2.5. Verhaltensnorm erfordert normative Botschaft <i>ex ante</i>	267
2.2.6. Einschluss von Versuchskonstellationen?	270
2.2.7. Übrige Gegenargumente	271
2.2.8. Zwischenergebnis	272
2.3 Objektivierter Ex-ante-Perspektive	272
2.3.1. Massgeblichkeit des Erkennungszeitpunkts	272
2.3.2. Wissensbasis	275
2.3.3. Interpretation durch die Augen des erkennenden Subjekts	276
2.3.4. Interpretation durch eine verständige Drittperson ...	281
2.3.5. Interpretation durch eine sachverständige Person ...	284
2.3.6. Zwischenergebnis	288
2.4 Differenzierender Ansatz	289
2.5 Individualisierte objektivierende Ex-ante-Perspektive	291
2.6 Plausibilisierung anhand verwandter Figuren des Strafrechts	294
2.7 Scheingefahr als Prüfstein	297
3. Fehlerquellen aus der Psychologie	300
4. Zwischenergebnis	305

IV. Subjektive Erkennung der pflichtauslösenden Situation:

Der Pflichtauslösungsvorsatz	308
1. Allgemeines	309
2. Erkennen umfasst einzig die Wissensseite	312
3. Eventualvorsätzliche Erkennung der pflichtauslösenden Situation	313
4. Abweichungen zwischen objektivem Vorliegen und subjektivem Erkennen der pflichtauslösenden Situation	318
4.1 Tauglicher Versuch	320

4.2 Untauglicher Versuch	324
4.3 Wahndelikt	328
4.4 Gebotsirrtum	330
4.5 Deliktsspezifische Abgrenzung	331
4.5.1. Irrtum über die normativen Anforderungen an die pflichtauslösende Situation	331
4.5.2. Irrtum über die Subjekteigenschaft?	334
4.6 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Todesschuss-Fall	340
4.6.1. Urteil im Todesschuss-Fall und seine Wegbereiter ...	340
4.6.2. «Vives critiques»	342
4.6.3. Replik: Argument der «Gesinnungsstrafrechtskeule» verfängt nicht	343
4.6.4. Eigener Kritikpunkt: Inkohärente Beurteilung der unmittelbaren Lebensgefahr	346
4.6.5. Abschliessende Beurteilung	349
5. Zwischenergebnis	350
<hr/>	
V. Ergebnis	353
<hr/>	
3. Teil: Der nachträgliche Pflichtuntergang	357
<hr/>	
I. Grundsätzlich zu den Untergangsgründen	359
<hr/>	
II. Allgemeine Voraussetzungen	367
1. Objektives Vorliegen eines Untergangsgrundes	367
2. Subjektive Erkennung eines Untergangsgrundes	367
2.1 Allgemeines	367
2.2 Erkennung der Handlungs(un)möglichkeit?	370
2.3 Irrtümliche Erkennung eines Untergangsgrundes	373
3. Prozessuale Dimension	377
<hr/>	
III. Einzelne Untergangsgründe	379
1. Unzumutbarkeit	379
1.1 Funktion	379
1.2 Allgemeine Kriterien	381
1.3 Zwingende Berücksichtigung von alternativen Hilfeleistungshandlungen	384
1.4 Einzelne Unzumutbarkeitsgründe	385
1.5 Blick in die Rechtsprechung	388
2. Objektive und subjektive Unmöglichkeit	389

3. Ausreichende Hilfeleistung durch Dritte	395
4. Mehrzahl von Hilfsbedürftigen	399
5. Verzicht auf Rettung durch das Opfer?	403
6. Suizid	405
7. Kein Pflichtuntergang bei blosser Anwesenheit anderer Pflichtiger, verbleibender Selbsthilfemöglichkeit des Opfers oder Hilfsunwürdigkeit	416
<hr/>	
IV. Ergebnis	419
<hr/>	
4. Teil: Die erforderliche Hilfeleistung und deren Unterlassung	423
<hr/>	
I. Einleitung	425
<hr/>	
II. Bestimmung der erforderlichen Handlung	425
1. Keine Erfolgsabwendungspflicht	425
2. Vielzahl von Handlungsalternativen als Regelfall	427
3. Bestmögliche bzw. effizienteste Handlung	427
4. Massgeblichkeit der konkreten Umstände und der individuellen Fähigkeiten	434
5. Beurteilungsperspektive	437
6. Zwischenergebnis	438
<hr/>	
III. Erste Phase: Die Prüfpflicht	438
<hr/>	
IV. Zweite Phase: Die Hilfeleistung i.e.S.	445
1. Unmittelbare Hilfe	446
1.1 Eingrenzung auf unmittelbar-persönliche Hilfe	446
1.2 Schmerzlinderung und seelischer Beistand	447
1.3 Auf Anweisung	450
1.4 Im Grundsatz keine Haftung für zugefügte Verletzungen ...	451
2. Mittelbare Hilfe	453
2.1 Hilfe rufen	454
2.2 Sachleistungen	455
<hr/>	
V. Normatives Verständnis der Unterlassung	457
1. Nicht-Helfen umfasst mehr als die reine Untätigkeit	457
2. Spezialfall: Abgebrochene Hilfeleistung	459
<hr/>	
VI. Vollendung	461
<hr/>	
VII. Ergebnis	464

5. Teil: Der deliktspezifische Unterlassungsvorsatz	467
I. Einleitung	469
<hr/>	
II. Vorsätzliche Unterlassung	472
1. Wissenselement	472
2. Willenselement	476
2.1 Zwingende Voraussetzung auch beim Unterlassungsvorsatz	476
2.2 Willentlichkeit zeigt sich in der Unterlassung trotz erkannter pflichtauslösender Situation	478
2.3 Äussere Manifestation des Willens	480
2.3.1. Von der erforderlichen Hilfeleistung abweichende Handlung als Regelfall	481
2.3.2. Reine Untätigkeit bei qualifiziertem Zeitablauf	483
2.4 Zwischenergebnis	485
3. Überschüssiger Vorsatz	485
4. Erfassung der gleichgültigen Unterlassung	491
5. Ausschluss des Unterlassungsvorsatzes bei «völlig ungeeigneter» Hilfe?	492
<hr/>	
III. Eventualvorsätzliche Unterlassung	494
1. «Feststellung» des Eventualvorsatzes	494
1.1 Begriffliches zum Eventualvorsatz	494
1.2 Normative Zuschreibung	496
1.3 Gesamtwürdigung mit offenem Indikatorenkatalog	502
2. Deliktspezifisches Abgrenzungsmodell	507
2.1 Ausgangslage	507
2.1.1. Rekapitulation	507
2.1.2. Zwingender Rückschluss vom Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz	508
2.1.3. Abgrenzungsgegenstand: Verbleibender Raum für die bewusste Fahrlässigkeit	510
2.2 Vorsatzindikatoren des etablierten Abgrenzungsmodells ...	518
2.2.1. Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht	518
2.2.2. Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung	520
2.2.3. Beweggründe bzw. Motiv des Täters	524
2.2.4. Art der Tathandlung	525
2.2.5. Fehlende Herrschaft über die Gefahrensituation	526
2.2.6. Fahrlässigkeitsindikatoren?	527
2.2.7. Zwischenergebnis	530

2.3 Deliktspezifische Erweiterung	530
2.3.1. Vorfrage: Liegt überschüssiger Vorsatz vor?	530
2.3.2. Vorbeziehung zwischen Pflichtigem und Opfer	531
2.3.3. Aktives Wenden gegen das Opfer	532
2.3.4. Einschlägige Erfahrung und Vorkenntnisse	532
2.3.5. Überwindungsschwelle	533
<hr/>	
IV. Ergebnis	533
<hr/>	
6. Teil: Zusammenfassung und Einordnung der Forschungsergebnisse	539
<hr/>	
Anhang: Prüfschema	555

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
a.a.O.	am angeführten Ort
aArt.	alter Artikel (frühere Fassung)
AB	Amtliches Bulletin der Bundesversammlung; Amtsbericht
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft; Kanton Aargau
AI	Kanton Appenzell Innerrhoden
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (Lachen)
AK	Annotierter Kommentar
allg.	allgemein
a.M.	am Main
Anm.	Anmerkung
AppGer	Appellationsgericht
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden
Art.	Artikel
AT	Allgemeiner Teil
Aufl.	Auflage
AUT	Republik Österreich
AUT-StGB	Strafgesetzbuch der Republik Österreich
BaZ	Basler Zeitung (Basel)
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bd.	Band
BE	Kanton Bern
Begr.	Begründer
BetmG	Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, SR 812.121)
betr.	betreffend
BGE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts
BGer	Bundesgericht
BGH	Bundesgerichtshof (Deutschland)
BGHSt	Bundesgerichtshof, Entscheidung in Strafsachen (Deutschland)
BJM	Basler Juristische Mitteilungen (Basel)
BL	Kanton Basel-Landschaft
BR	Bundesrat

BS	Kanton Basel-Stadt
BSK	Basler Kommentar
Bsp.	Beispiel(e)
bspw.	beispielsweise
BT	Besonderer Teil
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CD	Compact Disc (optischer Datenträger)
CJ	Cour de justice
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (SR 311.0) = StGB
CPP	Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (SR 312.0) = StPO
CR	Commentaire romand
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse (SR 101) = BV
D	Bundesrepublik Deutschland
d.h.	das heisst
D-StGB	Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland
ders.	derselbe
dies.	dieselbe(n)
Diss.	Dissertation
dpa	Deutsche Presse-Agentur
DRiZ	Deutsche Richterzeitung (München)
E.	Erwägung(en)
e.g.	exempli gratia = zum Beispiel
EG	Einführungsgesetz
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV-SZ	Entscheide der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des Kantons Schwyz
EMRK	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (Europäische Menschenrechtskonvention; SR 0.101)
et al.	et alii = und weitere
etc.	et cetera
F	Französische Republik
f.	und folgende/r (Seite)
ff.	und fortfolgende (Seiten)
Fn.	Fussnote(n)

FR	Kanton Freiburg
FS	Festschrift
F-StGB	Strafgesetzbuch der Französischen Republik
GA	Goldammer's Archiv für Strafrecht (Heidelberg)
GB	Grossbritannien
GE	Kanton Genf
ggf.	gegebenenfalls
GHB	4-Hydroxybutansäure (Betäubungsmittel)
gl.M.	gleicher Meinung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GR	Kanton Graubünden
GRN	Geschäftsreglement des Nationalrats vom 3. Oktober 2003 (SR171.13)
GRS	Geschäftsreglement des Ständerats vom 20. Juni 2003 (SR171.14)
GS	Gedenkschrift
Habil.	Habilitation
HK	Handkommentar
h.L.	herrschende Lehre
Hrsg.	Herausgeber/in
i.A.	im Allgemeinen
ibid.	ibidem = daselbst, am gleichen Ort, an gleicher Stelle
i.Br.	im Breisgau
i.c.	in casu = im vorliegenden Fall
i.d.R.	in der Regel
i.e.	id est = das ist, das heisst
i.E.	im Ergebnis
i.e.S.	im engeren Sinn
infra	unten = hinten im jeweiligen Teil
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere
i.S.	im Sinne
i.S.v.	im Sinne von
IT	Italienische Republik
IT-StGB	Strafgesetzbuch der Italienischen Republik
i.Ue.	im Üechtland
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
JA	Juristische Arbeitsblätter (München)
JR	Juristische Rundschau (Berlin)

JStGB	Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, SR 311.1)
JU	Kanton Jura
Jura	Juristische Ausbildung (Berlin)
JuS	Juristische Schulung (München)
JZ	Juristenzeitung (Tübingen)
kant.	kantonal
KGer	Kantonsgericht
krit.	kritisch
Kt.	Kanton
LG	Landgericht (Deutschland)
LI	Fürstentum Liechtenstein
LI-StGB	Strafgesetzbuch des Fürstentum Liechtenstein
lit.	littera = Buchstabe
LSD	Lysergsäurediethylamid (Betäubungsmittel)
LU	Kanton Luzern
m.	mit
m.a.W.	mit anderen Worten
MDMA	3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (Betäubungsmittel)
m.E.	meines Erachtens
Medstra	Zeitschrift für Medizinstrafrecht (Heidelberg)
MüKo	Münchner Kommentar
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
m.w.Nw.	mit weiteren Nachweisen
N	Note(n)
NE	Kanton Neuenburg
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (München und Frankfurt)
NK	Nomos Kommentar
NR	Nationalrat
Nr.	Nummer(n)
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht (München)
NW	Kanton Nidwalden
NZZ	Neue Züricher Zeitung (Zürich)
NZZaS	Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (Zürich)
o.	oben
o.a.	oben angeführt
o.Ä.	oder Ähnliche(s)
OGer	Obergericht

ParlG	Bundesgesetz über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz; SR 171.10)
Pra.	Die Praxis des Bundesgerichts (Basel)
Prot.	Protokoll
RBOG	Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau
recht	recht, Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis (Bern)
Rega	Schweizerischen Rettungsflugwacht
RG	Reichsgericht, Entscheidung in Strafsachen
RVJ	Revue valaisanne de jurisprudence
Rz.	Randziffer(n)
S.	Seite(n)
s.	siehe
s.a.	siehe auch
SAMW	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
sda	Schweizerische Depeschagentur (seit 1.1.2018: Keystone-SDA)
SemJud	La Semaine Judiciaire (Genève)
SG	Kanton St. Gallen
SH	Kanton Schaffhausen
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
SK	Systematischer Kommentar
SO	Kanton Solothurn
sog.	sogenannt(e)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts; Ständerat
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
StV	Strafverteidiger (Hürth)
supra	oben = vorn im jeweiligen Teil
SVG	Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SR 741.01)
SZ	Kanton Schwyz
TC	Tribunal cantonal
TG	Kanton Thurgau
TI	Kanton Tessin
u.a.	und andere(s); unter anderem (anderen)
u.ä./u.Ä.	und ähnlich; und Ähnliches
usw.	und so weiter

u.U.	unter Umständen
v.	von
v.a.	vor allem
Var.	Variante
VD	Kanton Waadt
VE	Vorentwurf
vgl.	vergleiche
VS	Kanton Wallis
vs.	versus = gegen
z.B.	zum Beispiel
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Bern)
ZG	Kanton Zug
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
ZH	Kanton Zürich
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert (als)
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Basel)
ZStrR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Bern)
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (Berlin)
z.T.	zum Teil

Literaturverzeichnis

ABO YOUSSEF OMAR, Zum Eventualvorsatz bei Raserfällen, in: *Anwaltsrevue* 2010, S. 451-456.

Ackermann Jürg-Beat (Hrsg.), Wann ist abstrakt konkret genug? – Vom Eignungsdelikt Geldwäscherei und der «Rechtgutsverschiebung», in: Yvan Jeanne-
ret / Bernhard Sträuli (Hrsg.), *Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal – Mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani*, Genf/Zürich/Basel 2021, S. 1-14.

ACKERMANN JÜRG-BEAT / SCHRÖDER KERSTIN, Gen-«Mais» als Gefahr? – Zum rechtlichen Gefährdungsbegriff, insbesondere in Art. 230^{bis} StGB, in: Jörg Schmid / Hansjörg Seiler (Hrsg.), *Recht des ländlichen Raums – Festgabe für Paul Richli zum 60. Geburtstag*, Zürich 2006.

ACKERMANN JÜRG-BEAT / VOGLER PATRICK / BAUMANN LAURA / EGLI SAMUEL, *Strafrecht Individualinteressen – Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung*, Bern 2019.

ALBRECHT PETER

- Der untaugliche Versuch, Diss. Basel 1973 (zit. ALBRECHT, Diss.).
- Strafprozessuale Dimension im Notwehrrecht, in: *ZStrR* 2020, S. 3-20 (zit. ALBRECHT, *ZStrR* 2020).

ARZT GUNTHER

- Erfolgsdelikt und Tätigkeitsdelikt, in: *ZStrR* 1990, S. 168-183 (zit. ARZT, *ZStrR* 1990).
- Verfolgungsverzicht und Unterlassung der Nothilfe, in: *ZBJV* 1991, S. 445-465 (zit. ARZT, *ZBJV* 1991).
- Ketzerische Bemerkungen zum Prinzip in dubio pro reo, Berlin 1997 (zit. ARZT, in dubio).
- Der Apfelschuss – Strafrechtliche Randbemerkungen zu Wilhelm Tell, in: *recht* 2004, S. 180-183 (zit. ARZT, *recht* 2004).

ARZT GUNTHER / WEBER ULRICH / HEINRICH BERND / HILGENDORF ERIC, *Strafrecht, Besonderer Teil*, 4. Aufl., Bielefeld 2021.

ASHWORTH ANDREW, Die Rettungspflicht im englischen Recht – Sinnvolle Einschränkungen oder «Island Mentality»? in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seemann (Hrsg.), *Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten*, Baden-Baden 2013, S. 115-130.

- BAHRO MARCEL / STRNAD JINDRICH, Beihilfe zum Suizid bei psychisch Kranken – eine Form aktiver Sterbehilfe. Eine bedrückend aktuelle Diskussion in der Psychiatrie, in: Ethik Med 2000, S. 257-261.
- BELSER EVA MARIA / EGLI SANDRA, Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod, in: ZBJV 2020, S. 379-422.
- BENECKE CORD, Klinische Psychologie und Psychotherapie, Stuttgart 2014.
- BENISOWITSCH GREGOR, Die strafrechtliche Beurteilung von Bergunfällen, Diss. Zürich 1993.
- BERGER-STEINER ISABELLE, Das Beweismass im Privatrecht – Eine dogmatische Untersuchung mit Erkenntniswert für die Praxis und die Rechtsfigur der Wahrscheinlichkeitshaftung, Diss. Bern 2008.
- BEULKE WERNER, «Pflichtenkollisionen» bei § 323c StGB?, in: Michael Hettinger et al. (Hrsg.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2007, S. 1-7.
- BLINDAUER ARNOLD, Die folgenschwere unterlassene Hilfeleistung (§ 330c StGB), Diss. Saarbrücken 1961.
- BOCK DENNIS, Strafrecht Besonderer Teil 1 – Nichtvermögensdelikte, Berlin 2018.
- BOLL MATTHIAS
- Strafrechtliche Probleme bei Kompetenzüberschreitungen nichtärztlicher medizinischer Hilfspersonen in Notsituationen, Diss. Heidelberg, Berlin/Heidelberg 2001 (zit. BOLL, Diss.).
 - Strafrechtliche Risiken bei Hilfeleistung ohne Arzt, in: Notfall & Rettungsmedizin 2003, S. 345-352 (zit. BOLL, Rettungsmedizin 2003).
- BOMMER FELIX
- Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2007, in: ZBJV 2009, S. 916-956 (zit. BOMMER, ZBJV 2009).
 - Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2014, in: ZBJV 2017, S. 25-65 (zit. BOMMER, ZBJV 2017).
- BOSCHUNG MATHIAS, Der bodengebundene Rettungsdienst – Im Spannungsfeld zwischen Staatsaufgabe und regulierter privatwirtschaftlicher Tätigkeit, Diss. Freiburg i.Ue., Zürich 2010.
- BÖSIGER ERNST, Die Unterlassung der Nothilfe im schweizerischen Strafrecht, Diss. Zürich, Bülach 1948.

- BRÄGGER ERNST, Der Notstand im Schweizerischen Strafrecht, Diss. Bern, Aarburg 1937.
- BREHM WOLFGANG, Zur Dogmatik des abstrakten Gefährdungsdelikts, Diss. Tübingen 1973.
- BRINKMANN MORITZ, Das Beweismass im Zivilprozess aus rechtsvergleichender Sicht, Köln etc. 2005.
- BRÜCKNER CHRISTIAN, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000.
- BUNG JOCHEN, Sichtbare und unsichtbare Handlungen – Moralphilosophische und strafrechtliche Überlegungen zum Problem des Unterlassens, in: ZStW 2008, S. 526-544.
- BÜRGI SILJA, Der Raser im Strafrecht – Die raserspezifischen Normen und ihre Ursprünge in Medien und Politik, Diss. Luzern, Zürich 2014.
- BURRI ROBERT, Die gebotene Hilfeleistung im schweizerischen Strafrecht, insbesondere die Hilfeleistungspflicht des Fahrzeugführers bei Unfällen, Diss. Bern, Zürich 1951.
- CAPRARA TOMMASO, Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Organisation und Durchführung von Grossveranstaltungen, Diss. Zürich 2020.
- CHENG EDWARD K., Reconceptualizing the Burden of Proof, in: Yale Law Journal 2013, S. 1254-1279.
- COENEN CAROLIN, Zwischen Selbstbestimmungsfreiheit und (absolutem) Lebensschutz – Zur Strafbarkeit von ärztlich assistierten Suiziden, in: Medstra 2020, S. 84-92.
- CONINX ANNA
- Das Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand – Zufall, rationale Entscheidung und Verteilungsgerechtigkeit, Diss. Bern 2012 (zit. CONINX, Solidaritätsprinzip).
 - Der entschuldigende Notstand zwischen Unrecht und Schuld, in: ZStrR 2013, S. 113-140 (zit. CONINX, ZStrR 2013).
 - Zufall und Verteilungsgerechtigkeit – Grundlagen für eine kontraktualistische Begründung von rechtlichen Solidaritätspflichten in Notstandssituationen, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 175-200 (zit. CONINX, Zufall).

CORBOZ BERNARD

- Les infractions en droit suisse, Volume I, 3. Aufl., Bern 2010.
- In dubio pro reo, in: ZBJV 1993, S. 403-428.

DAN ADRIAN, Le délit de commission par omission - Éléments de droit suisse et comparé, Diss. Genf, Genf/Zürich/Basel 2015.

DASTON LORRAINE / GALISON PETER, Objektivität, Berlin 2017.

DEHNE-NIEMANN JAN, Omissio libera in causa bei «echten» Unterlassungsdelikten? – Zur Verhaltensgebundenheit «echten» Unterlassens am Beispiel der §§ 266a I, 323c StGB, in: GA 2009, S. 150-171.

DÖLLING DIETER, Suizid und unterlassene Hilfeleistung, in: NJW 1986, S. 1011-1017.

DÖLLING DIETER et al. (Hrsg.), Gesamtes Strafrecht, Handkommentar, 5. Aufl., Baden-Baden 2022 (zit. NK GS-BEARBEITERIN).

DONATSCH ANDREAS

- Garantspflicht – Pflicht zur Notwehr- und Notstandshilfe?, in: ZStrR 1989, S. 345-372 (zit. DONATSCH, ZStrR 1989).
- Anmerkung zu BGE 134 IV 26 – Zur strafrechtlichen Beurteilung des Foulspiels beim Eishockey, in: forumpoenale 2008, S. 178-179 (zit. DONATSCH, forumpoenale 2008).
- Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zürcher Grundrisse des Strafrechts, 11. Aufl., Zürich 2018 (zit. DONATSCH, Strafrecht III).

DONATSCH ANDREAS / GODENZI GUNHILD / TAG BRIGITTE, Strafrecht I, Verbrechenlehre, Zürcher Grundrisse des Strafrechts, 10. Aufl., Zürich 2022.

DONATSCH ANDREAS et al. (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020 (zit. ZK StPO-BEARBEITERIN).

DUPUIS MICHEL et al. (Hrsg.), Petit commentaire, Code pénal, 2. Aufl., Basel 2017 (zit. PC CP-BEARBEITERIN).

EBERLE ANTON, Die Bedeutung der Selbsthilfe im Strafrecht, Diss. Bern, Einsiedeln 1951.

EGE GIAN

- Will ein Raser töten? – Eventualvorsätzliche Tötung im Strassenverkehr – eine juristische Bestandsaufnahme, in: Christian Schwarzenegger / Rolf Nägeli (Hrsg.), 5. Zürcher Präventionsforum, Raser, Risikofahrer und andere kriminelle Verkehrsteilnehmer, Zürich 2012, S. 75-120 (zit. EGE, Raser).

- Die Rechtfertigung der indirekten aktiven Sterbehilfe, in: Christian Schwarzenegger / Makoto Ida (Hrsg.), *Autonomie am Lebensende – Kultur und Recht*, Zürich 2018, S. 89-124 (zit. EGE, *Autonomie*).

EICKER ANDREAS, Die bundesgerichtliche Gefährlichkeitsabwägung beim untauglichen Versuch auf dem Prüfstand – zugleich eine kritische Betrachtung von BGE 140 IV 150, in: *AJP* 2016, S. 359-364.

ENGEL CHRISTOPH, Preponderance of the Evidence versus Intime Conviction – A Behavioral Perspective on a Conflict between American and Continental European Law, in: *Vermont Law Review* 2009, S. 435-468.

FEINBERG JOEL, *Harm to others*, New York 1984.

FIOLOKA GERHARD, *Das Rechtsgut – Strafgesetz versus Kriminalpolitik, dargestellt am Beispiel des Allgemeinen Teils des schweizerischen Strafgesetzbuches, des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG)*, Diss. Freiburg i.Br., Basel 2006.

FISCHER THOMAS, *Strafgesetzbuch mit Nebenerlassen*, 69. Aufl., München 2022.

FLACHSMANN STEFAN, *Fahrlässigkeit und Unterlassung*, Diss. Zürich 1992.

FORSTER MARC, Kettentheorie der strafprozessualen Beweiswürdigung – «in dubio pro reo» vor Bundesgericht, Zum Prüfungsprogramm bei der Rüge willkürlicher Beweiswürdigung, in: *ZStrR* 1997, S. 61-85.

FORSYTH DONELSON, *Group Dynamics*, 7. Aufl., Boston 2019.

FRANK REINHARD, *Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, nebst dem Einführungsgesetz*, 18. Aufl., Tübingen 1931.

FRELLESEN PETER

- Die Zumutbarkeit der Hilfeleistung, Diss. Frankfurt a.M. 1980 (zit. FRELLESEN, Diss.).
- Anmerkungen zu BGH, Urt. v. 3.4.1985 – 2 StR 63/85, in: *StV* 1987, S. 21-23 (zit. FRELLESEN, *StV* 1987).

FREUND GEORG / ROSTALSKI FRAUKE, *Strafrecht, Allgemeiner Teil – Personale Straftatlehre*, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg 2019.

FREY DIETER / BIERHOFF HANS-WERNER, *Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe*, Göttingen etc. 2011.

FRISCH WOLFGANG

- Notstandsregelung als Ausdruck von Rechtsprinzipien, in: Hans-Ullrich Paeffgen et al. (Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion – Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, Berlin 2011, S. 425-450 (zit. FRISCH, FS Puppe).
- Strafrecht und Solidarität – Zugleich zu Notstand und unterlassener Hilfeleistung, in: GA 2016, S. 121-137 (zit. FRISCH, GA 2016).

GEILEN GERD

- Unterlassene Verbrechensanzeige und ernsthafte Abwendungsbemühungen, in: JuS 1965, S. 426-432 (zit. GEILEN, JuS 1965).
- Probleme des § 323c StGB, in: Jura 1983, Teil 1, S. 78-90, und Teil 2, S. 138-148 (zit. GEILEN, Jura 1983).

GEPPERT KLAUS, Die unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB), in: Jura 2005, S. 39-48.

GERMANN OSCAR A., Das Verbrechen im neuen Strafrecht, Zürich 1942.

GETH CHRISTOPHER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl., Basel 2021.

GIESELER KIRSTEN, Unterlassene Hilfeleistung – § 323c StGB, Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870, Diss. Hagen, Baden-Baden 1999.

GODENZI GUNHILD, Anmerkung zu BGer 6B_168/2010 v. 4. Juni 2010 – Verurteilung eines Rasers wegen eventualvorsätzlicher Tötung, Frontalkollision wegen massiv übersetzter Geschwindigkeit, in: forumpoenale 2010, S. 330-334.

GODENZI GUNHILD / BÄCHLI-BIÉTRY JACQUELINE, Tötungsvorsatz wider Willen? – Die Praxis des Bundesgerichts bei Raserdelikten, in: René Schaffhauser (Hrsg.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2009, St. Gallen 2009, S. 561-638.

GRAA NUMA, Qu'est-ce qu'un «danger imminent»? , in: ZStrR 2020, S. 285-316.

GRAF DAMIAN K. (Hrsg.), StGB, Annotierter Kommentar, Bern 2020 (zit. AK StGB-BEARBEITERIN).

GRAVEN PHILIPPE / STRÄULI BERNHARD, L'infraction pénale punissable, 2. Aufl., Bern 1995.

GRIFFEL ALAIN (Hrsg.), Vom Wert einer guten Gesetzgebung – 16 Essays, Bern 2014.

- GRUBMILLER PETER, Unterlassen im Strafrecht – Eine vergleichende Darstellung der gesetzlichen Regelungen in der Schweiz und in Deutschland, Diss. Zürich, Zürich etc. 2011.
- GULDENER MAX, Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem Zivilprozessrecht, Zürich 1955.
- GURT AURELIA, Stalking – Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, Diss. Zürich, Zürich etc. 2020.
- HAFTER ERNST, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Erste Hälfte – Delikte gegen Leib und Leben, Gegen die Freiheit, Gegen das Geschlechtsleben, Gegen die Ehre, Gegen das Vermögen, Berlin 1937.
- HANSJAKOB THOMAS, Verdeckte Ermittlung – Gesetz und Rechtsprechung, Einige Gedanken zu BGE 134 IV 266, in: *forumpoenale* 2008, S. 361-366.
- HARZER REGINA, Die tatbestandsmässige Situation der unterlassenen Hilfeleistung gemäss § 323c StGB – Ein Beitrag zu einer Theorie des Besonderen Teils, Habil. Frankfurt a.M. 1999.
- HAUBRICH EDGAR, Die unterlassene Hilfeleistung – Zur Verfassungsmässigkeit des § 323c StGB und zur Notwendigkeit seiner verfassungskonformen Restriktion, Diss. Trier, Frankfurt a.M. 2001.
- HAUSHEER HEINZ / AEBI-MÜLLER REGINA, Das Personenrecht der Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., Bern 2020.
- HEIL JULIANE, Die Folgen der unterlassenen Hilfeleistung gemäss § 323c StGB – Zur Begründung der Hilfeleistungspflicht und der Bewertung der Unterlassensfolgen bei der Strafzumessung, Diss. Marburg, Frankfurt a.M. 2001.
- HEINE GÜNTER / JENNY GUIDO / KUNZ KARL-LUDWIG / VEST HANS, Tatbestands- und Verbotsirrtum – In memoriam Prof. Dr. Guido Jenny, in: *ZStrR* 2011, S. 117-126.
- HERZBERG ROLF DIETRICH, Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip, Habil. Köln, Berlin 1972.
- HILLENKAMP THOMAS, Altentötung und Alterssuizid, in: *ZSTW* 2020, S. 705-741.
- HÖLZEL NIKI, Gibt es «Tätigkeitsdelikte»? , Diss. Regensburg, Baden-Baden 2016.
- HORN ECKHARD, Konkrete Gefährdungsdelikte, Habil. Bonn, Köln 1973.

- HRUSCHKA JOACHIM, Rettungspflichten in Notstandssituationen, in: JuS 1979, S. 385-393.
- HURTADO POZO JOSÉ, Droit pénal, partie spéciale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Genf 2009.
- HURTADO POZO JOSÉ / GODEL THIERRY, Droit pénal général, 3. Aufl., Genf/Zürich 2019.
- IWANGOFF NIKOLAI, Die Duldungspflichten im rechtfertigenden Notstand, Diss. Basel 2009.
- JAKOBS GÜNTHER, Strafrecht, Allgemeiner Teil – Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2. Aufl., Berlin etc. 1991.
- JEANNERET YVAN, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 129 CP), in: ZStrR 2002, S. 369-397.
- JEANNERET YVAN / KUHN ANDRÉ, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018.
- JEANNERET YVAN / KUHN ANDRÉ / PERRIER DEPEURINGE CAMILLE (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR CPP-BEARBEITERIN).
- JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL MARC, Strafrecht in a nutshell, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2022.
- JETZER LAURA, Einverständliche Fremdgefährdung im Strafrecht – Zugleich ein Beitrag zur Mitwirkung an Selbstgefährdung, Diss. Luzern, Zürich 2015.
- JOECKS WOLFGANG / MIEBACH KLAUS (Hrsg.)
- Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 5, §§ 263-358 StGB, 3. Aufl., München 2018 (zit. MüKo StGB-BEARBEITERIN).
 - Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 1, §§ 1-37 StGB, 4. Aufl., München 2020 (zit. MüKo StGB-BEARBEITERIN).
- JOERDEN JAN, Solidaritätspflichten und Strafrecht, in: Andreas von Hirsch/Ulfrid Neumann/Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 49-61.
- KAHLO MICHAEL, Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt – Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung zur Theorie des personalen Handelns, Habil. Frankfurt a.M. 2001.

KARGL WALTER, Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) – Zum Verhältnis von Recht und Moral, in: GA 1994, S. 247-264.

KAUFMANN ARMIN

- Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Habil. Bonn, Göttingen 1959 (zit. KAUFMANN, Habil.).
- Unterlassung und Vorsatz, in: Hans Welzel et al. (Hrsg.), Festschrift für Hellmuth von Weber zum 70. Geburtstag, Bonn 1963, S. 207-232 (zit. KAUFMANN, Unterlassungsvorsatz).

KELLER SABRINA M., Anmerkung zu BGer 6B_1250/2013 v. 24. April 2015 – Nachweis des Tötungsvorsatzes, in: forumpoenale 2015, S. 322-326.

KILLIAS MARTIN / MARKWALDER NORA / KUHN ANDRÉ / DONGOIS NATHALIE, Grundriss des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, 2. Aufl., Bern 2017.

KINDHÄUSER URS

- Das Beweismass des Strafverfahrens, in: Jura 1988, S. 290-295 (zit. KINDHÄUSER, Jura 1988).
- Strafrecht Besonderer Teil I – Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft, 10. Aufl., Baden-Baden 2022 (zit. KINDHÄUSER, BT I).

KINDHÄUSER URS / HILGENDORF ERIC, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 9. Aufl., Baden-Baden 2022.

KINDHÄUSER URS / NEUMANN ULFRID / PAEFFGEN HANS-ULLRICH (Hrsg.), Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 3, 5. Aufl., Baden-Baden 2017 (zit. NK StGB-BEARBEITERIN).

KINSCH PATRICK, Probabilité et certitude dans la preuve en justice, in: Actes de la Section des Sciences Morales et Politiques, Vol. XII, Luxemburg 2009, S. 65-103.

KLEY ANDREAS, Grundpflichten Privater im schweizerischen Verfassungsrecht, Diss. St. Gallen 1989.

KOCH ANDREAS, Zur Abgrenzung von Raub, Erpressung und Geiselnahme, Diss. Zürich 1994.

KOCH SONJA, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, Diss. Zürich, Zürich etc. 2013.

KÖRNER THOMAS, Suizid – Eine epidemiologisch-phänomenologische Analyse personenbezogener, lebenskontextuell-motivationaler und verhalten-sorientierter Aspekte unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechts, Diss. Bamberg, Frankfurt a.M. 2012.

KRETSCHMER JOACHIM, Der Begriff der Gefahr in § 34 StGB, in: Jura 2005, S. 662-666.

KREUZER ARTHUR

- Ärztliche Hilfeleistungspflicht bei Unglücksfällen im Rahmen des § 330c StGB, Diss. Hamburg 1965 (zit. KREUZER, Diss.)
- Die unterlassene ärztliche Hilfeleistung in der Rechtsprechung, in: NJW 1967, S. 278-281 (zit. KREUZER, NJW 1967).

KÜHL KRISTIAN

- Naturrechtliche Grenzen strafwürdigen Verhaltens, in: Manfred Seebode (Hrsg.), Festschrift für Günter Spendel zum 70. Geburtstag am 11. Juli 1992, Berlin 1992, S. 75-98 (zit. KÜHL, Grenzen).
- Zur Legitimität der Strafvorschrift «Unterlassene Hilfeleistung», in: Georg Freund et al. (Hrsg.), Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems, Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag, Berlin 2013, S. 787-798 (zit. KÜHL, Legitimität).
- Zur Anwendung des Solidaritätsbegriffs auf die unterlassene Hilfeleistung nach § 323c StGB, in: Andreas von Hirsch /Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 93-102 (zit. KÜHL, Anwendung).

KÜHL KRISTIAN / HEGER MARTIN (Hrsg.), Kommentar Strafgesetzbuch, 29. Aufl., München 2018 (zit. Kühl/Heger-BEARBEITERIN).

KUHN MORITZ / POLEDNA TOMAS, Arztrecht in der Praxis, 2. Aufl., Zürich 2007.

KÜHNBACH LENA, Solidaritätspflichten Unbeteiligter – Dargelegt am Beispiel von Aggressivnotstand, Defensivnotstand, unterlassener Hilfeleistung und polizeilichem Notstand, Diss. Freiburg i.Br., Baden-Baden 2007.

KUHLEN LOTHAR, Zur Problematik der nachträglichen ex ante-Beurteilung im Strafrecht und in der Moral, in: Heike Jung / Heinz Müller-Dietz / Ulfrid Neumann (Hrsg.), Recht und Moral, Beiträge zu einer Standortbestimmung, Baden-Baden 1991, S. 341-372.

- KÜPER WILFRIED / ZOPFS JAN, Strafrecht, Besonderer Teil – Definitionen mit Erläuterungen, 11. Aufl., Heidelberg 2022.
- LAUFHÜTTE HEINRICH WILHELM et al. (Hrsg.), Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band 12, §§ 323a-330d StGB, 12. Aufl., Berlin 2018 (zit. LK-BEARBEITERIN).
- LENHOFF ARTHUR, The Law of Evidence – A Comparative Study Based Essentially on Austrian and New York Law, in: American Journal of Comparative Law 1954, S. 313-344.
- MACALUSO ALAIN / MOREILLON LAURENT / QUELOZ NICOLAS (Hrsg.), Commentaire romand, Code pénale II, Art. 111-392 CP, Basel 2017 (zit. CR CP-BEARBEITERIN).
- MACKWAY-JONES KEVIN / MARSDEN JANET / WINDLE JILL, Ersteinschätzung in der Notaufnahme, Das Manchester-Triage-System, 5. Aufl., Bern 2020.
- MAEDER STEFAN / BÄRTSCHI MELANIE, Anmerkung zu BGE 147 IV 373 – Versuch des untauglichen Subjekts als strafloses Wahndelikt, in: AJP 2021, S. 1429-1436.
- MAIER PHILIPP / SCHÖNING ROLF, Bemerkungen zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Eventualvorsatz unter Berücksichtigung von Kasuistik des Geschworenengerichts des Kantons Zürich, in: ZStrR 2000, S. 270-294.
- MAIHOLD HARALD, Jenseits weltanschaulicher Ideologien? – Zur Einführung und Begründung der allgemeinen Nothilfepflicht im Schweizerischen Strafrecht, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 131-154.
- MAIWALD MANFRED, Grundlagenprobleme der Unterlassungsdelikte, in: JuS 1981, S. 473-483.
- MARKWALDER NORA / SIMMLER MONIKA, Das Unrecht der eventualvorsätzlichen Tat – Zur Relevanz der Rücksichtslosigkeit für die Normdestabilisierung, in: ZStrR 2018, S. 22-56.
- MEIER CORNELIA, Die Lebensgefährdung, Diss. Freiburg, Basel/Genf/München 2006.
- MEIER ISAAK, Das Beweismass – ein aktuelles Problem des schweizerischen Zivilprozessrechts, in: BJM 1989, S. 57-78.

- MELE VALENTINA / PETERS RENA, Anmerkung zu BGer 6B_1437/2020 v. 22. September 2021: Zur Gehilfenschaft und Unterlassung bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung, in: AJP 2022, S. 384-396.
- MERKEL GRISCHA, Patientenautonomie und Tatherrschaft bei lebensbeendenden Entscheidungen – Orientierungshilfen auf dem schmalen Grat zwischen gebotener, erlaubter und verbotener Sterbehilfe, in: ZSR 2018, S. 303-374.
- MEYER FRANK, Das zulässige Mass beim Zwang – Grenzen des zulässigen Verhaltens bei verdeckter Fahndung und Ermittlung, in: ZStrR 2016, S. 445-463.
- MIR PUIG SANTIAGO, Untauglicher Versuch und statistische Gefährlichkeit im neuen spanischen Strafgesetzbuch, in: Bernd Schünemann et al. (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, Berlin / New York 2001, S. 729-748.
- MOIX PAUL-HENRI, La responsabilité du sauveteur, in: RVJ 1997, S. 3-30.
- MOMSEN CARSTEN, Die Zumutbarkeit als Begrenzung strafrechtlicher Probleme, Baden-Baden 2006.
- MOREILLON LAURENT
- L’infraction par omission – Étude des infractions à la vie et à l’intégrité corporelle en droits anglais, français, allemand et suisse, Genf 1993 (zit. MOREILLON, omission).
 - Omission de porter secours – Article 128 nouveau du Code pénal suisse, Genève, portée et examen comparé des solutions en droits suisse, français et allemand, in: ZStrR 1994, S. 233-250 (zit. MOREILLON, ZStrR 1994).
- MOREILLON LAURENT et al. (Hrsg.), Commentaire romand, Code pénale I, Art. 1-110 CP, 2. Aufl., Basel 2021 (zit. CR CP-BEARBEITERIN).
- MORGENSTERN HENRIKE, Unterlassene Hilfeleistung, Solidarität und Recht, Diss. Hamburg, Frankfurt a.M. etc. 1997.
- MÜLLER GEORG / UHLMANN FELIX, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 3. Aufl., Zürich etc. 2013.
- NEUMANN ULFRID, Die Strafbarkeit der Suizidbeteiligung als Problem der Eigenverantwortlichkeit des «Opfers», in: JA 1987, S. 244-256.
- NIGGLI MARCEL ALEXANDER / MAEDER STEFAN, Eventualvorsatz und Taterfolg, in: AJP 2016, S. 589-595.

NIGGLI MARCEL ALEXANDER / PROBST THOMAS / WALDMANN BERNHARD (Hrsg.), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014 (zit. BSK SVG-BEARBEITERIN).

NIGGLI MARCEL ALEXANDER / WIPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.)

- Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4. Aufl., Basel 2019 (zit. BSK StGB-BEARBEITERIN).
- Basler Kommentar zum Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 4. Aufl., Basel 2019 (zit. BSK StGB-BEARBEITERIN).

NOLL PETER, Der subjektive Tatbestand der Gefährdung des Lebens nach Art. 129 des Strafgesetzbuches, in: ZStrR 1954, S. 19-31.

NOLL THOMAS, Strafvollzug – Vom Leben im Gefängnis, Bern 2016.

OBERHOLZER NIKLAUS, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.

PAWLIK MICHAEL, Unterlassene Hilfeleistung – Zuständigkeitsbegründung und systematische Struktur, in: GA 1995, S. 360-372.

PEDOTTI ERNST, Die Unterlassung der Nothilfe – Mit besonderer Berücksichtigung des geltenden und künftigen schweizerischen Rechtes, Diss. Zürich, Aarau 1911.

PERSAK NINA, Die Kriminalisierung der unterlassenen Hilfeleistung – Ein solidaritätsbasierter Ansatz, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 215-230.

PETRILKA WERNER, Züricher Erläuterungen zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Winterthur 1942.

PIETH MARK

- Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. Aufl., Basel 2016 (zit. PIETH, Strafprozessrecht).
- Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Aufl., Basel 2018 (zit. PIETH, BT).

POPP ANDREAS, Nothilfe nach erlaubter Notwehr?, in: Daniel Jositsch / Christian Schwarzenegger / Wolfgang Wohlers (Hrsg.), Festschrift für Andreas Donatsch, Zürich 2017, S. 177-190.

PUPPE INGEBORG

- Begriffskonzeption des *dolus eventualis*, in: GA 2006, S. 65-79 (zit. PUPPE, GA 2006).

- Rasen im Strassenverkehr und Tötungsvorsatz, in: JR 2018, S. 323-327 (zit. PUPPE, JR 2018).
 - Kleine Schule des juristischen Denkens, 4. Aufl., Stuttgart 2019 (zit. PUPPE, Kleine Schule).
- QUELOZ NICOLAS, Droit pénal suisse, Partie générale – Guide pour les études, 3. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2019.
- RECHSTEINER DAVID, Recht in besonderen und ausserordentlichen Lagen – Unter besonderer Berücksichtigung des Rechts bei Katastrophen, Diss. St. Gallen, Zürich / St. Gallen 2016.
- REHBERG JÖRG, Vorsätzliche Lebensgefährdung = Eventualvorsätzliche Tötung? – Bemerkungen zum Gefährdungsvorsatz nach der bundesgerichtlichen Praxis, in: ZStrR 1996, S. 13-22.
- RENGIER RUDOLF, Strafrecht, Besonderer Teil II – Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit, 23. Aufl., München 2022.
- RIEDO CHRISTOF, Erfolgs- und Tätigkeitsdelikte, in: Yvan Jeanneret / Bernhard Sträuli (Hrsg.), Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal, Mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, Genf/Zürich/Basel 2021, S. 351-359.
- RIKLIN FRANZ, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I – Verbrechenslehre, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2007.
- RIPPE KLAUS PETER / SCHWARZENEGGER CHRISTIAN / BOSSHARD GEORG / KIESEWETTER MARTIN, Urteilsfähigkeit von Menschen mit psychischen Störungen (Fortsetzung), in: SJZ 2005, S. 81-91.
- ROTH GERHARD, Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten – Wieso es so schwierig ist, sich und andere zu ändern, 11. Aufl., Stuttgart 2016.
- ROTSCH THOMAS, Achtung: Gefahr!, in: Frank Saliger et al. (Hrsg.), Rechtsstaatliches Strafrecht – Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2017, S. 1009-1021.
- RÖWER HEINZ-HUGO, Der Irrtum über die Grenzen der Hilfespflicht des § 330c StGB, in: NJW 1959, S. 1263-1264.
- ROXIN CLAUDIUS
- Besprechung der Arbeit Winfried Platzgummers – Die Bewusstseinsform des Vorsatzes, Eine strafrechtsdogmatische Untersuchung auf psychologischer Grundlage, Wien 1964, in: ZStW 1966, S. 248-261 (zit. ROXIN, ZStW 1966).

- Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in: JuS 1966, S. 377-387 (zit. ROXIN, JuS 1966).
- Strafrecht, Allgemeiner Teil – Besondere Erscheinungsformen der Tat, Band II, München 2003 (zit. ROXIN, AT II).
- Zur Strafbarkeit des untauglichen Versuchs, in: Heinz Müller-Dietz et al. (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung, Baden-Baden 2007, S. 829-842 (zit. ROXIN, untauglicher Versuch).

ROXIN CLAUS / GRECO LUÌS, Strafrecht, Allgemeiner Teil – Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre, Band I, 5. Aufl., München 2020.

RÜDLINGER MARTINE, L'obligation générale de prêter assistance ou de porter secours, in: André Kuhn / Laurent Moreillon / Aline Willi-Jayet (Hrsg.), Aspects pénaux du droit du sport, Bern 2002, S. 99-116.

RUDOLPHI HANS-JOACHIM,

- Rechtfertigungsgründe im Strafrecht – Ein Beitrag zur Funktion, Struktur und den Prinzipien der Rechtfertigung, in: Gerhard Dornseifer et al. (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln etc. 1989, S. 371-398 (zit. RUDOLPHI, Rechtfertigungsgründe).
- AG Tiergarten: Unterlassene Hilfeleistung durch Polizeibeamte, in: NStZ 1991 S. 236-239 (zit. RUDOLPHI, NStZ 1991).

RUPPERT FELIX, Die unterlassene Hilfeleistung nach § 323c StGB, in: Medstra 2017, S. 252-256.

RÜTSCHKE BERNHARD / HÜRLIMANN DANIEL / THOMMEN MARC, Ist Suizidhilfe für Gesunde mittels Natrium-Pentobarbital strafbar?, in: sui generis 2022, S. 113-121.

SALIGER FRANK, Kontraktualistische Solidarität – Argumente des gegenseitigen Vertrauens, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 61-76.

SATZGER HELMUT

- Der Vorsatz – einmal näher betrachtet, in: Jura 2008, S. 112-121 (zit. SATZGER, Jura 2008).
- Der irrende Garant – Zur Abgrenzung von Tatbestands- und Gebotsirrtum beim vorsätzlichen unechten Unterlassungsdelikt, in: Jura 2011, S. 432-437 (zit. SATZGER, Jura 2011).

SATZGER HELMUT / SCHLUCKEBIER WILHELM / WIDMAIER GUNTER (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 5. Aufl., Köln 2020 (zit. SSW StGB-BEARBEITERIN).

- SCHAFFSTEIN FRIEDRICH, Der Massstab für das Gefahrenurteil beim rechtfertigenden Notstand, in: Wolfgang Frisch / Werner Schmid (Hrsg.), Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag, Köln etc. 1978, S. 89-106.
- SCHEWE GÜNTER, «Anlässe», «Anhaltspunkte» und «Prüfungspflichten» im Straf- und Strafprozessrecht, in: Ellen Schlüchter (Hrsg.), Kriminalistik und Strafrecht – Festschrift für Friedrich Geerds zum 70. Geburtstag, Lübeck 1995, S. 561-577.
- SCHIFF DAMIEN, SAMARITANS: GOOD, BAD AND UGLY – A COMPARATIVE LAW ANALYSIS, in: Roger Williams University Law Review 2005, S. 77-142.
- SCHLEIMINGER METTLER DORRIT, «...denn sie wissen, was sie tun» – Die Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit am Beispiel der Raserfälle, in: AJP 2007, S. 40-50.
- SCHMITZ MARTIN, Die Funktion des Begriffs Unglücksfall bei der unterlassenen Hilfeleistung unter Berücksichtigung spezieller inhaltlicher Probleme – Ein Beitrag zum personalen Verhaltensunrecht des § 323c StGB, Diss. Marburg, Frankfurt a.M. 2006.
- SCHÖNKE ADOLF / SCHRÖDER HORST (Begr.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl., München 2019 (zit. Schönke/Schröder-BEARBEITERIN).
- SCHOTT MARKUS, Patientenauswahl und Organallokation, Diss. Basel 2001.
- SCHUBARTH MARTIN
- Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil – Delikte gegen Leib und Leben. Art. 111-136 StGB, Band 1, Bern 1982 (zit. SCHUBARTH, Kommentar 1982).
 - Dolus eventualis – Positive und negative Indikatoren, Analyse der Rechtsprechung des Bundesgerichts von 1943-2007, in: AJP 2008, S. 519-526 (zit. SCHUBARTH, AJP 2008).
- SCHULTZ HANS, Die Delikte gegen Leib und Leben nach der Novelle 1989, in: ZStrR 1991, S. 395-416.
- SCHWANDER VITAL, Die Gefährdung als Tatbestandsmerkmal im Schweizerischen StGB, in: ZStrR 1951, S. 440-464.
- SCHWARZENEGGER CHRISTIAN, Der räumliche Geltungsbereich des Strafrechts im Internet – Die Verfolgung von grenzüberschreitender Internetkriminalität in der Schweiz im Vergleich mit Deutschland und Österreich, in: ZStrR 2000, S. 109-130.

SCHWEIZER MARK

- The civil standard of proof – What is it, actually? In: *The International Journal of Evidence & Proof* 2016, S. 217-234 (zit. SCHWEIZER, IJEP 2016).
- Kognitive Täuschung vor Gericht – Eine empirische Studie, Diss. Zürich 2005 (zit. SCHWEIZER, Diss.).

SCHWEIZERISCHE AKADEMIE DER MEDIZINISCHEN WISSENSCHAFTEN

- Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis, Basel 2019 (zit. SAMW, Urteilsfähigkeit).
- Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag – Ein Leitfaden für die Praxis, 3. Aufl., Basel 2020 (zit. SAMW, Alltag).
- Umgang mit Sterben und Tod, Basel 2021 (zit. SAMW, Umgang).
- Reanimationsentscheidungen, Basel 2021 (zit. SAMW, Reanimation).

SCHWIND HANS-DIETER, Zum sogenannten Non-helping-bystander-Effekt bei Unglücksfällen und Straftaten – Überlegungen im Kontext (aktueller) Medienberichte und Experimente, in: Hans-Jörg Albrecht et al. (Hrsg.), *Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht – Festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag*, Berlin 1998, S. 409-426.

SEEBODE MANFRED, Zur Berechenbarkeit der strafrechtlichen Hilfspflicht (§ 323c StGB), in: Hans Joachim Hirsch/Jürgen Wolter/Uwe Brauns (Hrsg.), *Festschrift für Günter Kohlmann zum 70. Geburtstag*, Berlin etc. 2003, S. 279-294.

SEELMANN KURT

- Probleme der Unterscheidung von Handeln und Unterlassen im Strafrecht, in: *JuS* 1987, S. 33-36 (zit. SEELMANN, *JuS* 1987).
- Opferinteressen und Handlungsverantwortlichkeit in der Garantenpflichtdogmatik, in: *GA* 1989, S. 241-256 (zit. SEELMANN, *GA* 1989).
- Solidaritätspflichten im Strafrecht?, in: Heike Jung / Heinz Müller-Dietz / Ulfrid Neumann (Hrsg.), *Recht und Moral – Beiträge zu einer Standortbestimmung*, Baden-Baden 1991, S. 295-305 (zit. SEELMANN, *Solidaritätspflichten*).
- «Unterlassene Hilfeleistung» oder: Was darf das Strafrecht?, in: *JuS* 1995, S. 281-286 (zit. SEELMANN, *JuS* 1995).
- Nichtstun als Straftat – Bedeutungszuwachs und Problempotenzial der unechten Unterlassungsdelikte, in: *ZStrR* 2007, S. 262-279 (zit. SEELMANN, *ZStrR* 2007).
- Ideengeschichte des Solidaritätsbegriffs im Strafrecht, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), *Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten*, Baden-Baden 2013, S. 35-47 (zit. SEELMANN, *Ideengeschichte*).

SEELMANN KURT/ DEMKO DANIELA, Rechtsphilosophie, 7. Aufl., München 2019.

SENN MARCEL, «Gefährlichkeit» – strafrechtshistorisch begriffen, in: Jürg-Beat Ackermann / Andreas Donatsch / Jörg Rehberg (Hrsg.), Wirtschaft und Strafrecht – Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zürich/ Basel/ Genf 2001, S. 27-42.

SOLAND TANJA, Suizidverhinderung als Straftat?, Diss. Basel 2011.

SPENDEL GÜNTER, Zum Vergehen der unterlassenen Hilfeleistung, in: Hendrik Schneider et al. (Hrsg.), Festschrift für Manfred Seebode zum 70. Geburtstag am 15. September 2008, Berlin 2008, S. 377-386.

SPENGLER BERND, AIDS und unterlassene Hilfeleistung, in: DRiZ 1990, S. 259-262.

STEIN ULRICH, Verhaltensnorm und Strafsanktionsnorm bei § 323c StGB, in: Michael Hettinger et al. (Hrsg.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2007, S. 607-628.

STEINFATH HOLMER, Wir und Ich – Überlegungen zur Begründung moralischer Normen, in: Leist Anton (Hrsg.), Moral als Vertrag? – Beiträge zum moralischen Kontraktualismus, Berlin 2008, S. 71-95.

STRATENWERTH GÜNTER

- Der Versuch des untauglichen Subjekts, in: Wolfgang Frisch / Werner Schmid (Hrsg.), Festschrift für Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag, Köln etc. 1978, S. 59-69 (zit. STRATENWERTH, Untaugliches Subjekt).
- Begünstigung durch Verweigerung der Zeugenaussage?, in: recht 1984, S. 93-96 (zit. STRATENWERTH, recht 1984).
- Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I und II – Teilrevisionen 1987 bis 1990, Bern 1990 (zit. STRATENWERTH, Teilrevisionen).
- Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I – Die Straftat, 4. Aufl., Bern 2011 (zit. STRATENWERTH, ATI).
- Zur Legitimation von «Verhaltensdelikten»? , in: Peter Aebersold et al. (Hrsg.), Beiträge zu Grundfragen eines zeitgemässen Strafrechts, Bern 2017, S. 651-662 (zit. STRATENWERTH, Legitimation).

STRATENWERTH GÜNTER / BOMMER FELIX

- Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I – Straftaten gegen Individualinteressen, 8. Aufl., Bern 2022 (zit. STRATENWERTH/BOMMER, BT I).
- Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II – Straftaten gegen Individualinteressen, 7. Aufl., Bern 2013 (zit. STRATENWERTH/BOMMER, BT II).

SZERESZEWSKI ELIAZAR, Le devoir d'assistance aux personnes en danger – Notamment d'après la législation du canton de Fribourg, Diss. Freiburg i.Ue. 1944.

TAG BRIGITTE

- Nichtanzeige geplanter Straftaten, unterlassene Hilfeleistung oder Freispruch?, in: JR 1995, S. 133-136 (zit. TAG, JR 1995).
- Lebensende – Sterbehilfe und assistierter Suizid in der Schweiz, in: Christian Schwarzenegger / Ida Makoto (Hrsg.), Autonomie am Lebensende – Kultur und Recht, Die aktuelle Diskussion in der Schweiz und in Japan, Zürich / St. Gallen 2018, S. 43-58 (zit. TAG, Lebensende).

THOMMEN MARC / JETZER LAURA, Eventualvorsatz und Lebensgefährdung, in: Andreas Donatsch et al. (Hrsg.), Liber amicorum für Ulrich Weder, Zürich 2016, S. 189-203.

THORMANN PHILIPP / VON OBERBECK ALFRED, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Besondere Bestimmungen – Einführung und Anwendung des Gesetzes, Band 2, Zürich 1941.

TRECHSEL STEFAN / NOLL PETER / PIETH MARK, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I – Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, 7. Aufl., Zürich 2017.

TRECHSEL STEFAN / PIETH MARK (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich / St. Gallen 2021 (zit. PK-BEARBEITERIN).

ULLRICH PETER, Strafrechtlich sanktionierte Hilfeleistungspflichten in der Schweiz, Diss. Bern, Diessenhofen 1980.

URWYLER THIERRY / OEHEN MORITZ, BGE 140 IV 150: Der untaugliche Versuch und das Ei des Kolumbus, in: forumpoenale 2015, S. 303-307.

VANOLI ORLANDO, Stalking – Ein «neues» Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und der Schweiz, Diss. Zürich, Zürich etc. 2009.

VENETZ PETRA, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, Diss. Luzern, Zürich 2008.

VERNIOREY JEAN-MARC, La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites, in: ZStrR 2000, S. 378-413.

VEST HANS

- Vorsatznachweis und materielles Strafrecht, Diss. Basel 1985 (zit. VEST, Diss.).

- Anmerkung zu BGE 125 IV 242 – Vorsatz bezüglich der Übertragung des HI-Virus durch ungeschützte heterosexuelle Sexualkontakte, in: AJP 2000, S. 1168-1173 (zit. VEST, AJP 2000).
- «Vom Zufall abhängt» – Das bundesgerichtliche Indikatorenmodell zum Beweis des Eventualvorsatzes, in: AJP 2018, S. 945-962 (zit. VEST, AJP 2018).

VEST HANS / FREI SONJA / MONTERO SABRINA, Betriebsanleitung zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Bern 2017.

VEST HANS / WEBER JONAS, Anmerkungen zur Diskussion über den Eventualvorsatz bei Raserfällen, in: ZStrR 2009, S. 443-457.

VETTERLI LUZIA, Verdeckte Ermittlung und Grundrechtsschutz, in: forum-poenale 2008, S. 367-373.

VOGLER PATRICK

- Der Schockschaden im Strafrecht, Diss. Luzern, Zürich 2020 (zit. VOGLER, Diss.).
- Objektive Zurechnung im Jugendstrafrecht, in: AJP 2020, S. 739-749 (zit. VOGLER, AJP 2020).

VON COELLN SIBYLLE, Das «rechtliche Einstehenmüssen» beim unechten Unterlassungsdelikt – Die Emanzipation der Garantenstellung von einzelnen Fallgruppen, Diss. Passau 2007, Berlin 2008.

VON DANWITZ KLAUS-STEPHAN, Die justizielle Verarbeitung von Verstößen gegen § 323c StGB – Befunde und Folgerungen einer empirischen Untersuchung im Kontext des (non-helping) bystander Phänomens, Münster etc. 2002.

VON DER PFORDTEN DIETMAR, Zur Rechtfertigung von Hilfeleistungspflichten, in: Andreas von Hirsch / Ulfrid Neumann / Kurt Seelmann (Hrsg.), Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten, Baden-Baden 2013, S. 103-113.

WARDA GÜNTER, Vorsatz und Schuld bei ungewisser Tätervorstellung über das Vorliegen strafbarkeitsausschliessender, insbesondere rechtfertigender Tatumstände, in: Günter Warda et al. (Hrsg.), Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag, Berlin etc. 1976, S. 119-146.

WEDER ULRICH / SCHWEITZER WOLF, Der Begriff der Lebensgefahr im Strafrecht, in: forum-poenale 2017, S. 25-31.

WEISSENBERGER PHILIPPE

- Die Einwilligung des Verletzten bei Delikten gegen Leib und Leben, Diss. Basel, Bern 1996 (zit. WEISSENBERGER, Diss.).
- Kommentar, Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz – Mit Änderung nach Via Secura, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2014 (zit. WEISSENBERGER, SVG).

WELZEL HANS

- Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl., Berlin 1969 (zit. WELZEL, Strafrecht).
- Zur Dogmatik der echten Unterlassungsdelikte – Insbesondere des § 330c StGB, in: NJW 1953, S. 327-329 (zit. WELZEL, NJW 1953).
- Zur Problematik der Unterlassungsdelikte, in: JZ 1958, S. 494-497 (zit. WELZEL, JZ 1958).

WESSELS JOHANNES / BEULKE WERNER / SATZGER HELMUT, Strafrecht, Allgemeiner Teil – Die Straftat und ihr Aufbau, 51. Aufl., Heidelberg 2021.

WESSELS JOHANNES / HETTINGER MICHAEL / ENGLÄNDER ARMIN, Strafrecht, Besonderer Teil 1 – Straftaten gegen Persönlichkeits- und Gemeinschaftswerte, 45. Aufl., Heidelberg 2021.

WILLFRATT MAX, Gefährdung des Lebens nach Art. 129 StGB, in: ZStrR 1968, S. 225-317.

WOHLERS WOLFGANG / GODENZI GUNHILD / SCHLEGEL STEPHAN (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl., Bern 2020 (zit. HK StGB-BEARBEITERIN).

WOLFERSDORF MANFRED / ETZERSDORFER ELMAR, Suizid und Suizidprävention, Stuttgart 2011.

WOLTER JÜRGEN (Hrsg.)

- Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band I, §§ 1-37 StGB, 9. Aufl., Köln 2016 (zit. SK StGB-BEARBEITERIN).
- Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band VI, §§ 303-358 StGB, 9. Aufl., Köln 2017 (zit. SK StGB-BEARBEITERIN).

ZANGGER HEINRICH, Zur Frage der Bekämpfungswege der Gefährdung von Gesundheit und Leben durch psychische und gesetzliche Mittel, in: ZStrR 1915, S. 381-413.

ZIESCHANG FRANK, Die Gefährdungsdelikte, Habil. Köln, Berlin 1998.

ZIMMERMANN TILL, Rettungstötungen – Untersuchungen zur strafrechtlichen Beurteilung von Tötungshandlungen im Lebensnotstand, Diss. Bonn, Baden-Baden 2009.

Einleitung

Die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB¹ steht seit dem 1. Januar 1990 als Vergehen unter Strafe. Dieser auferlegt dem Rechtsunterworfenen² die strafbewehrte Pflicht, einem Menschen, der ohne sein Zutun³ in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, zu helfen, sofern ihm dies möglich und zumutbar ist. Diese Pflicht gilt gegenüber jedem Opfer, ohne dass zu diesem eine rechtliche oder faktische Vorbeziehung bestehen muss.

Die allgemeine Lebensrettungspflicht weist einen grossen potenziellen Anwendungsbereich auf. Die Botschaft nennt als mögliche pflichtauslösende Situationen den Ertrinkenden, den infolge eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen und den Betrunknen, der auf einer Strasse liegen bleibt.⁴ In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung finden sich weitere Anwendungsfälle, etwa die Drogenabhängige, die infolge einer Überdosis Heroin in wenigen

1 In der vorliegenden Arbeit wird der Tatbestand der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB als «strafrechtliche allgemeine Lebensrettungspflicht» oder als «allgemeine Lebensrettungspflicht» bezeichnet; im Pflichtumfang weiterreichende Tatbestände, wie sie einige Kantone vor dem Jahr 1942 kannten und z.B. Deutschland (§ 323c D-StGB) oder Frankreich (Art. 223-6 F-StGB) heute noch kennen, werden als «allgemeine Hilfeleistungspflicht» bezeichnet.

2 Durch die gewählten sprachlichen Formulierungen sollen Menschen weder aufgrund ihres Geschlechts noch aufgrund anderer Identitätskategorien wie Religion, Hautfarbe, Alter, Diät oder sexueller Orientierung ausgeschlossen werden, auch wenn dies sprachlich nicht bei jeder Formulierung explizit kenntlich gemacht wird. Das generische Maskulinum wird grundsätzlich vermieden und Identitätsbezeichnungen weiblichen und männlichen Geschlechts in möglichst gleichen Anteilen verwendet.

3 Hat der Rechtsunterworfene die Lebensgefahr des Opfers selbst herbeigeführt (Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB) bzw. eine Garantenstellung gegenüber dem Opfer (Art. 11 i.V.m. Art. 111 ff. oder Art. 122 ff. allenfalls i.V.m. Art. 22 StGB), verhält es sich abweichend. Die allgemeine Lebensrettungspflicht tritt nach Lehre und Rechtsprechung hinter der strafrechtlichen Haftung des Garanten zurück; statt vieler: BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 152; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 72; siehe zum Verhältnis der allgemeinen Hilfeleistungspflicht und der Garantenpflicht aus unechtem Unterlassungsdelikt: BEULKE, *passim*.

4 BBl 1985 II 1009, S. 1034; vgl. auch BR Koller in AB NR 1989, S. 685; beim Beispiel des Betrunknen müssen nach vorliegender vertretener Ansicht weitere Umstände hinzutreten, etwa dass der Sturz sich in einer kalten Winternacht ereignet (vgl. 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.2.6).

Stunden zu sterben droht,⁵ der durch Schläge und Tritte⁶ bzw. durch Messerstiche⁷ lebensgefährlich Verletzte sowie die in einer Wohnung allein zurückgelassenen Säuglinge⁸. Die Lehre ergänzte insbesondere⁹ den Menschen, der in wenigen Minuten Opfer eines Attentats zu werden droht,¹⁰ der in Kürze von einem reissenden Fluss weggespült wird,¹¹ der nach einem Verkehrsunfall auf der Strasse liegen bleibt,¹² der einen medizinischen Notfall erlitten hat¹³ oder auf den geschossen wird.¹⁴ Die Anzahl an Menschen, die jährlich in der Schweiz in unmittelbarer Lebensgefahr schweben, bewegt sich selbst bei einer konservativen Schätzung im tiefen fünfstelligen Bereich.¹⁵ Diese Menschen werden ihr Schicksal teilweise in der Gegenwart anderer Menschen erleiden, womit die allgemeine Lebensrettungspflicht potenziell zur Anwendung gelangt.

Der allgemeinen Lebensrettungspflicht kommt im schweizerischen Strafrecht eine *Sonderstellung* zu. Es handelt sich um eine strafbewehrte allgemeine Solidaritätspflicht, die als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und schlichtes Untätigkeitsdelikt ausgestaltet ist.¹⁶ Diese Charakteristika machen sie zu einem dogmatisch komplexen Straftatbestand. Da sie keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt und mit der Unterlassung des gebotenen Verhaltens

5 BGE 121 IV 18 (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.1); vgl. Pra 85 (1996) Nr. 133, BGer Kassationshof, Urteil v. 16.8.1995, X c. Y, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.2); BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.3).

6 BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008 (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.2).

7 BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.3).

8 BGer 6S_394/2003 v. 18.3.2004 (vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1).

9 Ausführlich: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.2.4.

10 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8.

11 PIETH, S. 52; vgl. PHILIPP LOSER, «Ein Medizinstudent wollte retten, doch er kam zu spät» und «Eine Minute mehr vielleicht», in: Basler Zeitung, S. 1, 13.10.2007 (mehrere Anwesende halfen einer Ertrinkenden im Rhein nicht); vgl. ferner BARBLINA TÖNDURY, «Django ist keine wilde Bestie», in: NZZ, S. 45, 15.6.2001 (wohl Anwendungsfall von Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB, da das Verhalten der Halterin zu beurteilen war, deren nicht angeleiteter Dobermann zunächst eine Passantin dazu veranlasste, in die eiskalte Limmat zu springen, und ihr dann den Rückweg an Land versperrte, sodass sie ertrank).

12 PIETH, S. 52.

13 Den medizinischen Notfall i.c. offengelassen in: BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 (Darstellung dieses Falls im 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.3).

14 ACKERMANN et al., S. 64; vgl. BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008, i.c. war das niedergeschossene Opfer bereits tot, sodass das Bundesgericht objektiv eine unmittelbare Lebensgefahr verneinte (ausführlich: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1 sowie 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6, *passim*); vgl. ferner HURTADO POZO, N 656 (wer mit Tötungsabsicht attackiert wird).

15 Herleitung: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.1.

16 Ausführlich hierzu: 1. Teil, II. Kapitel, *passim*.

vollendet ist, können namentlich Rechtsfiguren, die am Erfolgsdelikt entwickelt wurden, nicht unbesehen auf sie übertragen werden.¹⁷

Im Kontrast hierzu steht die geringe Aufmerksamkeit, die der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der *Lehre* zukommt. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB wurde bislang in keiner Monografie ausführlich untersucht. Einschlägige ältere Dissertationen befassen sich mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht, wie sie im kantonalen Übertretungsstrafrecht¹⁸ bzw. in den Vorentwürfen für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch¹⁹ vorgesehen waren, und Aufsätze, die sich der allgemeinen Lebensrettungspflicht annehmen, datieren mehrheitlich aus den Jahren kurz vor bzw. kurz nach ihrem Inkrafttreten per 1. Januar 1990.²⁰

Die *Rechtsprechung* trug bislang ebenfalls nur beschränkt zur Klärung der dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht bei. Das Bundesgericht hat seit ihrem Inkrafttreten neun Urteile gefällt, in welchen es sich materiell mit Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB auseinandersetzte.²¹ Diese Urteile betrafen ausschliesslich Konstellationen, in welchen ein rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis zwischen dem Hilfeleistungspflichtigen²² und dem Opfer bestand, das nur knapp nicht als Garantenverhältnis qualifiziert werden konnte.²³ Dies steht in Kontrast zum Willen des Gesetzgebers bzw. der *ratio legis*: Die allgemeine Lebensrettungspflicht soll gegenüber einem jeden Opfer bestehen, das keine weiteren Voraussetzungen erfüllen muss, als in unmittelbarer Lebensgefahr zu schweben.²⁴

Der allgemeinen Lebensrettungspflicht wird in der *Lehre* teilweise mit *grundsätzlichen Vorbehalten* begegnet: Sie sei eine rein moralische Pflicht und

17 Dies gilt namentlich für die Abgrenzung der eventualvorsätzlichen von der bewusst fahrlässigen Unterlassung, welche erfolgsorientierte Kriterien unberücksichtigt lassen muss; dazu im 5. Teil, III. Kapitel, *passim*.

18 Die Arbeiten von SZERESZEWSKI (1944), BÖSIGER (1948), BURRI (1951) und ULLRICH (1981).

19 Die Dissertation von PEDOTTI; vgl. zu den (Vor-)Entwürfen im Gesetzgebungsverfahren für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 2.

20 DONATSCH, ZStrR 1989; ARZT, ZBJV 1991; MOREILLON, ZStrR 1994; vgl. aber JEANNERET (2002).

21 1. Teil, IV. Kapitel, *passim*.

22 Der «Hilfeleistungspflichtige» wird nachfolgend synonym als «Hilfspflichtiger» oder schlicht als «Pflichtiger» bezeichnet und die von diesem vorzunehmende erforderliche «Hilfeleistungshandlung» als «Hilfeleistung» oder als «Hilfe».

23 Ausführlich dazu: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2.

24 In der Schlussabstimmung des Nationalrats hielt Berichterstatter Cotti fest, es sei nicht mehr akzeptabel, dass *Zuschauer* nicht zur Hilfe verpflichtet seien, wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr sei (AB NR 1989, S. 685, Votum Rapporteur Cotti), und SCHUBARTH hielt fest, mit dem Tatbestand sollen «Fälle erfasst werden, wo jemand, ohne Garant zu sein oder die Voraussetzungen des geltenden Art. 128 [i.e. des heutigen Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB] zu erfüllen, nicht eingreift, obwohl ihm dies ohne weiteres möglich wäre» (SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 42 [Hervorhebung hinzugefügt]); näher hierzu: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

daher nicht strafwürdig. Illustrieren lässt sich diese Ansicht mit der Aussage, der Tatbestand sei heikel, weil eine «rein moralische Pflicht» zu einer Rechtspflicht gemacht werde, was in einem liberalen Staat problematisch sei.²⁵ Solche Bedenken könnten in der Praxis zu «Hemmungen vor der Anwendung»,²⁶ der allgemeinen Lebensrettungspflicht bzw. zu einer (unbewussten) teleologischen Reduktion ihres Anwendungsbereichs führen. Diese Vorbehalte sind berechtigt und erfordern eine vorgezogene Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Rechtsstaat mit freiheitlich-demokratischer und sozialer Ausrichtung eine strafbewehrte allgemeine Lebensrettungspflicht vorsehen darf.²⁷

Dass die dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der Rechtsanwendung zu *Unsicherheiten bzw. Fehlannahmen* führen können, zeigt folgende mediale Äusserung eines Praktikers: Die Pflicht erfasse ausschliesslich Personen, «welche beim Unterlassen [...] *mögliche Folgen* wie die Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder gar das Versterben des Opfers zumindest in Kauf nahmen». ²⁸ Die Analyse der Rechtsprechung legt nahe, dass diese (zwar naheliegende,²⁹ bei näherer Betrachtung aber) falsche Annahme – mögliche Folgen müssen aufgrund der Ausgestaltung als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotsmässigkeitsdelikt gerade nicht in Kauf genommen werden³⁰ – in Bezug auf den subjektiven Tatbestand in der Praxis verbreitet ist.

PEDOTTI stellte in seiner einschlägigen Dissertation aus dem Jahr 1911 fest, seinen Zeitgenossen sei nicht mehr bekannt, dass eine strafbewehrte Rechtspflicht bestehe, anderen zu helfen. Er führte dies darauf zurück, dass der Rechtsunterworfenen durch seine eigenen Interessen, die das «moderne Leben» mit sich bringe, zu stark beansprucht sei.³¹ Heutzutage würde er kaum zu einem optimistischeren Schluss gelangen. Die Möglichkeiten zur Zerstreung und zur Verfolgung individueller Interessen haben sich durch den technischen Fortschritt vervielfacht. Wäre allein dies ausschlaggebend, stünde es schlecht um

25 PETER ALBRECHT zum Bankomat-Fall (1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2) in der *Nachrichtensendung* «10vor10», Ausgabe vom 28.3.2014, ab Min. 11:46.

26 Vgl. ULLRICH, S. 110.

27 Diese Frage der Legitimation wird im 1. Teil, III. Kapitel behandelt.

28 HANS EGLOFF, «Muss ich erste Hilfe leisten? Was bei Nothilfe zu beachten ist und wann man sich strafbar macht, wenn man sie unterlässt», in: *Limmattaler Zeitung*, 2. Juli 2019, S. 27 (Hervorhebung hinzugefügt).

29 Da sie sich am Regelfall des Erfolgsdelikts orientiert; vgl. hierzu 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 5.

30 Für die Vollendung des Tatbestandes als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ist nicht erforderlich, «mögliche Folgen» in Kauf zu nehmen; der Wille muss sich einzig auf das Verhalten angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation beziehen (5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2, *passim*).

31 PEDOTTI, S. 264.

die allgemeine Lebensrettungspflicht. In den letzten Jahrzehnte haben sich aber auch die medizinischen Möglichkeiten erheblich weiterentwickelt. Heute steht jederzeit und nahezu flächendeckend ein professionalisiertes Rettungswesen zur Verfügung. Dies ist für die allgemeine Lebensrettungspflicht von grösster praktischer Bedeutung. In städtischen Gebieten verstreichen heute durchschnittlich 15 Minuten, bis Rettungskräfte nach ihrer Alarmierung am Einsatzort eintreffen.³² Hinzu kommt die weite und dichte Verbreitung der Mobilfunktechnologie, die eine Kontaktaufnahme für jedermann zu jeder Zeit und an nahezu jedem Ort ermöglicht. Während sich früher die Hilfeleistung in der Regel auf eine unmittelbar-persönliche Hilfe beschränkte, besteht damit heutzutage eine Hilfeleistungsalternative, die nahezu ausnahmslos zur Verfügung steht sowie möglich und zumutbar ist.³³ Diese Entwicklungen gilt es in der vorliegenden Arbeit zu berücksichtigen.

In jüngster Vergangenheit wurde Art. 128 StGB erstmals seit vielen Jahren zum *Gegenstand rechtspolitischer Anliegen*: Eine parlamentarische Initiative fordert die Einführung einer weit gefassten allgemeinen Hilfeleistungspflicht in das Schweizer Strafrecht, die auch bei schweren Gefahren für die physische oder sexuelle Integrität greifen soll. Auslöser war ein Urteil des Bundesgerichts, das die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Mannes verneinte, der sein Zimmer verliess, obwohl er wusste, dass dort mit grosser Wahrscheinlichkeit gleich eine junge Frau vergewaltigt werden würde.³⁴ Ob es zu einer Revision von Art. 128 StGB im Sinne der parlamentarischen Initiative kommen wird, ist zum Zeitpunkt der Drucklegung der vorliegenden Arbeit offen.³⁵ Wie zu zeigen sein wird, lassen sich die entwickelten Konzepte und Lösungsansätze in weiten Teilen auf eine allgemeine Hilfeleistungspflicht übertragen.³⁶

Die Untersuchung beginnt mit einer Ausleuchtung der dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht und analysiert, wie die Rechtsanwendung seit ihrem Inkrafttreten per 1. Januar 1990 mit diesen umgegangen ist. Ausgehend davon wird im Hauptteil erforscht, wie sich die

32 So etwa in der Stadt Zürich in allen Stadtkreisen, siehe die Auswertung aller Einsätze von Schutz & Rettung Zürich in: SIMON HUWILER / PATRICE SIEGRIST, «Zürichs Retter wollen schneller werden», in: Tages-Anzeiger, 16.5.2020, S. 22; vgl. auch den Richtwert des Interverbandes für Rettungswesen: Hilfsfrist von 15 Minuten in 90 % aller Fälle, hinzuarbeiten sei auf eine Frist von zehn Minuten: *Richtlinien zur Anerkennung von Rettungsdiensten 2022*, Kriterium 8.3).

33 Womit noch nichts darüber gesagt ist, ob eine telefonische Alarmierung von Rettungsdiensten im Einzelfall stets ausreicht, siehe: 4. Teil, II. Kapitel, *passim*.

34 BGer 6B_1437/2020 v. 22.9.2021.

35 Siehe die Diskussion dieses aktuellen Revisionsbestrebens: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 5.

36 Siehe namentlich die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und deren Einordnung im 6. Teil.

dogmatischen Besonderheiten auf die einzelnen Tatbestandselemente auswirken müssen. Die vorliegende Arbeit untersucht damit, *welche Schwierigkeiten sich aus den dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der Rechtsanwendung ergeben – und wie diese aufzulösen sind*. Die Untersuchung folgt dem chronologischen Ablauf einer Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, wie er sich dem Pflichtigen in der konkreten Situation sowie den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten im Rahmen ihrer späteren Beurteilung präsentiert. Zunächst wird (1.) die Pflicht durch eine unmittelbare Lebensgefahr ausgelöst, die sowohl objektiv vorliegen als auch subjektiv erkannt werden muss. Die Pflicht kann (2.) nachträglich untergehen, wenn eine Hilfeleistung sich als unmöglich oder unzumutbar erweist. Bleibt die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen, folgt (3.) die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung, wofür (4.) ein deliktspezifischer Unterlassungsvorsatz erforderlich ist. Diese an der zeitlichen Abfolge orientierte Systematik ermöglicht einen neuen Blick auf die dogmatischen Besonderheiten der einzelnen Tatbestandsmerkmale und erlaubt insbesondere eine isolierte, präzise Betrachtung des subjektiven Tatbestands in den einzelnen Phasen der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

Entsprechend dem Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit – die Auswirkungen der dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf die einzelnen Tatbestandselemente – werden historische, rechtsphilosophische und rechtsvergleichende Aspekte ausschliesslich gezielt funktional berücksichtigt. Die Untersuchung beschränkt sich auf die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB. Folglich werden weder die konkrete Hilfeleistungspflicht des Verletzers,³⁷ die konkrete³⁸ oder allgemeine³⁹ Hilfeleistungspflicht nach dem Strassenverkehrsgesetz, die Ver- und Behinderung einer Hilfeleistung⁴⁰ noch Abgrenzungs- oder Konkurrenzfragen zwischen der allgemeinen Lebensrettungspflicht und diesen Tatbeständen einlässlich untersucht.

Der *Aufbau der Untersuchung* präsentiert sich entsprechend dem dargelegten systematischen Vorgehen wie folgt. Der erste Teil widmet sich den *Grundlagen*. Einleitend wird die aussergewöhnlich lange Entstehungsgeschichte der

37 Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (Vergehen).

38 Art. 51 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 92 Abs. 2 SVG (Vergehen).

39 Art. 51 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 92 Abs. 1 SVG (Übertretung); vgl. zur Allokation zwischen gewünschter Sicherheit und persönlicher Freiheit durch den Gesetzgeber bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB im Gegensatz zur allgemeinen Hilfeleistungspflicht nach Art. 51 Abs. 2 SVG i.V.m. Art. 92 Abs. 1 SVG: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4 sowie 1. Teil, Fn. 347; vgl. ferner: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2.

40 Art. 128 Abs. 2 StGB; vgl. dazu das instruktive Urteil BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4.

strafrechtlichen allgemeinen Lebensrettungspflicht als Vergehenstatbestand auf Bundesebene dargestellt. Diese erweist sich als instruktiv, da sie an zentrale Aspekte heranführt, namentlich die zunehmende Einschränkung der persönlichen Freiheit des Pflichtigen sowie die Beschränkung der pflichtauslösenden Situation auf die unmittelbare Lebensgefahr. Anschliessend werden die dogmatischen Besonderheiten des Tatbestands herausgearbeitet: die Ausgestaltung als Jedermanns-, abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt. Hinzu tritt die Charakteristik als strafbewehrte Solidaritätspflicht, die in einer freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechts-tradition, wie sie die Schweiz kennt, eine besondere rechtsphilosophische Legitimation erfordert. Die Summe dieser Eigenschaften führt dazu, dass der allgemeinen Lebensrettungspflicht im schweizerischen Strafrecht eine Sonderstellung zukommt und sie sich in der Rechtsanwendung als ausgesprochen anspruchsvoll erweist. In der Analyse der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung werden in der Folge konkrete praktische Unsicherheiten identifiziert, welche auf die dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht zurückzuführen sind. Der zweite Teil widmet sich dem zentralen Themenkomplex der *Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht*. Dies erfordert einerseits die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr und andererseits die Erarbeitung der Kriterien, unter welchen diese als objektiv vorliegend und als subjektiv erkannt gelten muss. Dabei wird namentlich aufzuzeigen sein, welche Konsequenzen eine Abweichung zwischen dem objektiven Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr und deren Erkennung durch den Rechtsunterworfenen hat sowie welcher Raum für einen untauglichen Versuch verbleibt. Im dritten Teil der Untersuchung wird dargestellt, dass bestimmte Gründe zu einem *nachträglichen Untergang der Lebensrettungspflicht* führen, weil die Vornahme der gebotenen Handlung unmöglich oder unzumutbar ist. Diese Untergangsgründe müssen ebenfalls objektiv vorliegen und subjektiv erkannt werden, womit erneut Abweichungen möglich sind, deren Konsequenzen nachgegangen wird. Der vierte Teil widmet sich der *Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht*. Dargelegt wird insbesondere, dass der Hilfeleistung im engeren Sinn eine logisch zwingende Prüfpflicht vorausgeht und welchen qualitativen Anforderungen die Hilfeleistung genügen muss. Der fünfte Teil widmet sich schliesslich dem *deliktspezifischen Unterlassungsvorsatz*. Neben der Bestimmung seiner Besonderheiten wird auf den Eventualvorsatz und dessen Abgrenzung von der straffreien bewusst fahrlässigen Unterlassung einzugehen sein. Vorgeschlagen wird ein deliktspezifisch erweitertes Indikatorenmodell für die Zuschreibung des Eventualvorsatzes. Die Untersuchung schliesst im sechsten Teil mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und deren Einordnung.

1. Teil: **Grundlagen**

I. Beschwerliche Entstehungsgeschichte

1. Situation unter den alten kantonalen Strafgesetzen

Bereits vor Inkrafttreten des eidgenössischen Strafgesetzbuchs per 1. Januar 1942 war die Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht in rund der Hälfte aller Kantone unter Strafe gestellt.¹ Die entsprechenden Bestimmungen waren sehr heterogen ausgestaltet. Hauptsächlich waren eigene ältere Regelungen in Kraft, teils aber auch schon solche, die sich an die einschlägigen Bestimmungen der grossen Strafrechtskodifikationen angelehnt hatten.²

Die kantonalen Bestimmungen traten im Wesentlichen in zwei Ausprägungen auf. Neben der allgemeinen Hilfeleistungspflicht im vorliegend interessierenden, umfassenden Sinn war in einigen Kantonen eine Hilfeleistungspflicht nur auf behördliche Aufforderung hin³ vorgesehen. Teilweise sahen die kantonalen Strafgesetze beide dieser Formen der Hilfeleistungspflicht vor.⁴ Im Jahr 1900 kannten nur die sieben Kantone Obwalden, Neuenburg, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Waadt und Wallis eine allgemeine Hilfeleistungspflicht ohne behördliche Aufforderung, wobei die einzelnen Bestimmungen sehr unterschiedlich ausgestaltet und teilweise auf den Schutz spezifischer Opfer, etwa verlassener oder verlorener Kinder, beschränkt waren.⁵ Während in einigen Kantonen die Hilfeleistungspflicht bereits bei Gefahr für materielle Güter ausgelöst

1 Die Darstellung beschränkt sich auf die historische Einbettung des Tatbestandes der allgemeinen Lebensrettungspflicht, wie ihn das schweizerische Strafgesetzbuch seit dem 1. Januar 1990 als Vergehen kennt. Sie beginnt mit der Situation, wie sie zum Zeitpunkt vorherrschte, als der Vorentwurf zum schweizerischen Strafgesetzbuch von Carl Stooss 1894 vorgestellt wurde. Eine historische Aufarbeitung der Unterlassung der (teils weiter gefassten) allgemeinen Hilfeleistungspflicht für die Schweiz ist an anderer Stelle erfolgt, worauf verwiesen wird: PEDOTTI, S. 7 ff.; BÖSIGER, S. 10 ff.; BURRI, S. 13 ff.; ULLRICH, S. 67 ff., 74 ff.; ausführlich zu den historischen Wurzeln in anderen Rechtstraditionen: SCHIFF, S. 81 FF.

2 Eine ausführliche Darstellung der Regelung in den kantonalen Strafgesetzbüchern findet sich bei PEDOTTI, S. 76 ff.; BÖSIGER, S. 17 sowie ULLRICH, S. 38, 68 f.

3 Wie dies auch in Art. 197 Abs. 2 VE-StGB von 1894 und in Art. 243 Abs. 3 VE-StGB von 1916 vorgesehen war, beide abgedruckt in Ziff. 2 *infra*.

4 Die Kantone Neuenburg, Tessin, Waadt und Wallis (BÖSIGER, S. 19).

5 Dies in den Kantonen Thurgau, Waadt und Wallis (BURRI, S. 17).

wurde, erforderte dies in anderen die dringende Lebensgefahr eines Menschen.⁶ In den drei Kantonen Basel-Stadt, Bern und Freiburg bestand nur eine Hilfeleistungspflicht auf behördliche Aufforderung hin.⁷ Im Kanton Uri, der neben dem Kanton Nidwalden kein kodifiziertes Strafrecht kannte, bestand ebenfalls eine solche Verpflichtung.⁸ In sieben Kantonen stand die Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht in keiner der beiden Varianten unter Strafe.⁹ Dies ist insofern zu relativieren, als in den meisten Kantonen Hilfspflichten bestanden, die nur für einen eingeschränkten Personenkreis Geltung hatten, etwa für Medizinalpersonen.¹⁰

Aus heutiger Sicht von besonderem Interesse ist der Umstand, dass die Straftatbestände teilweise als Erfolgsdelikte ausgestaltet waren oder zumindest eine objektive Strafbarkeitsbedingung vorsahen. So lautete etwa der Tatbestand im Kanton Obwalden: «Wer ohne eigene Gefahr einen in dringender Lebensgefahr befindlichen Menschen zu retten imstande ist und es ohne sattsame Entschuldigung unterlässt, wird, *wenn der andere darüber das Leben verloren oder einen bleibenden Nachteil an seiner Gesundheit erlitten hat*, mit Freiheitsstrafe (...) oder Geldbusse (...) bestraft.»¹¹

2. Verzicht auf eine nationale Regelung 1942

Schon der erste Vorentwurf für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch von 1894 hat in Art. 197 unter dem Titel «Unterlassung der Nothülfe, Weigerung der Polizei Beistand zu leisten» eine Bestimmung mit folgendem Wortlaut vorgesehen:

6 PEDOTTI, S. 76 ff.; BÖSIGER, S. 18 f.; BURRI, S. 16.

7 PEDOTTI, S. 83 f.; BÖSIGER, S. 19 f.; BURRI, S. 17; ULLRICH, S. 38; Anwendungsfälle waren etwa im Kanton Bern: «Tumult, Schiffbruch, Überschwemmung, Feuersbrunst, andere Unglücksfälle, Raub, Plünderung, gerichtliche Vollziehung und Ergreifung von Verbrechern auf frischer Tat» (PEDOTTI, S. 83).

8 Die beiden Kantone griffen im Falle von Lücken auf das Strafgesetzbuch des Kantons Luzern zurück (PEDOTTI, S. 70 f.); siehe ferner BÖSIGER, S. 20; BURRI, S. 17.

9 Die Kantone Aargau, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn und Zürich (BÖSIGER, S. 20 f.; BURRI, S. 17; ULLRICH, S. 38; PETRZILKA, Art. 128, S. 150).

10 BÖSIGER, S. 21; BURRI, S. 17 f.; ULLRICH, S. 38; entsprechende Bestimmungen existieren auch heute noch, vgl. die Übersicht über entsprechende Befolungs-, Dienst- und Betriebspflichten bei RECHSTEINER, Rz. 745 ff., 802 ff.

11 Zit. nach PEDOTTI, S. 79 (Hervorhebung hinzugefügt); auch heute noch finden sich in unseren Nachbarländern entsprechende Bestimmungen, so in § 95 LI-StGB, der eine höhere Strafe vorsieht, wenn die Unterlassung der Hilfeleistung den Tod eines Menschen zur Folge hat.

«Wer einem Menschen, der sich in Lebensgefahr befindet, ohne eigene Lebensgefahr helfen kann und dies ohne Grund unterlässt, wer von der Polizei zum Beistand aufgefordert wird und der Aufforderung ohne Grund nicht nachkommt, wer andere von solcher Hilfeleistung abhält oder sie daran stört, wird mit Busse bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft.»¹²

In der ersten Expertenkommission wurde die Streichung der ersten Variante beantragt, da es zu weit gehe, die Rechtsunterworfenen unter Strafandrohung zu einer moralischen Handlung zu zwingen. Zudem habe der Artikel kaum praktische Bedeutung, da jeder Betroffene einen stichhaltigen Entschuldigungsgrund werde anführen können.¹³ Dem wurde namentlich von STOOSS entgegeng gehalten, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, wenn dies ohne eigene Leibesgefahr möglich sei, sei mehr also eine moralische Handlung, es sei eine rechtliche Pflicht.¹⁴ Allfällige Entschuldigungsgründe würden vom Richter nur gehört, wenn sie stichhaltig seien. Zudem rief er zwei Fallbeispiele in Erinnerung: (1) ein Kind falle ins Wasser, und ein Erwachsener, der dabei stehe und ohne eigene Gefahr helfen könnte, rühre keinen Finger, und (2) bei einer Hochgebirgstour lasse einer seinen unglücklich gefallenen Kameraden im Stich, obwohl er diesem ohne eigene Gefahr helfen könne.¹⁵ Dem Vorschlag von STOOSS, die Formulierung «ohne Grund unterlässt» durch «ohne stichhaltigen Grund» zu ersetzen,¹⁶ wurde als Gegenvorschlag entgegengestellt, die Wörter «ohne Grund» ersatzlos zu streichen.¹⁷ STOOSS verteidigte seinen Vorschlag, die Einschränkung sei notwendig, da eine «frivole Unterlassung» zu fordern sei.¹⁸ In der Abstimmung wurden die Wörter «ohne Grund» gestrichen,¹⁹ was in den weiteren Entwürfen beibehalten wurde.²⁰

12 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Vorentwurf, im Auftrag des schweizerischen Bundesrates, ausgearbeitet von Carl Stooss, Bern 1894.

13 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, Votum Scherb.

14 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, Voten Stooss und Zürcher.

15 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, Gemeinsames Votum Stooss und Zürcher.

16 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, 1. Votum Stooss.

17 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, Votum Gretener.

18 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, 3. Votum Stooss.

19 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750, Abstimmungsergebnis.

20 Dies ist insofern beachtlich, als damit aus Sicht des historischen Gesetzgebers – auf welchen sich der Gesetzgeber des heute gültigen Tatbestandes der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht stützte, wie darzulegen sein wird (Ziff. 4 *infra*) – gerade keine frivole (oder moderner: eine stossende, besonders verwerfliche) Unterlassung verlangt ist, sondern auf eine entsprechende Einschränkung verzichtet wurde. Im Umkehrschluss sollte also jede bzw. auch die bloss einfache Unterlassung genügen.

Nach weiteren Vorentwürfen 1896, 1903 und 1908 folgte der Vorentwurf 1916, der aus den Arbeiten der zweiten grossen Expertenkommission hervorgegangen war und der zur Grundlage des bundesrätlichen Entwurfs von 1918 werden sollte.²¹ In diesem hatte der Artikel betreffend Unterlassung der Lebensrettungspflicht folgenden Wortlaut:

«Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl er es ohne eigene Gefahr tun kann, wer jemanden, den er verletzt hat, oder der durch ein Fahrzeug oder ein Reittier, das der Täter benutzt, verletzt worden ist, im Stiche lässt, wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht nachkommt, wer der gesetzlichen Verpflichtung zur Nothülfe nicht nachkommt, wer andere von solcher Hülfeleistung abhält oder sie daran stört, wird mit Busse oder mit Haft bestraft.»²²

In der folgenden Diskussion wurde die erste Variante, die allgemeine Hilfeleistungspflicht, damit verteidigt, dass mit ihr die «antisoziale Gesinnung» bekämpft werden solle, die sich in der Nichthilfe offenbare.²³ Dem wurde entgegengehalten, die angeführten Fallbeispiele seien konstruiert und keine real zu erwartenden Situationen. Ein Mensch, dem es am nötigen Mut, der erforderlichen Ruhe oder Entschlossenheit fehle, um eine Hilfeleistung zu erbringen, könne nicht dem Strafrichter ausgeliefert werden. Dies sei vielmehr Sache der Erziehung.²⁴ Die erste Variante sei daher überflüssig und zu streichen.²⁵

Diese Argumente vermochten sich nicht durchzusetzen und die Bestimmung erschien beinahe unverändert im bundesrätlichen Entwurf von 1918. Neu wurde in der ersten Variante als Entschuldigungsgrund anstelle der eigenen Gefahr («obwohl er es ohne eigene Gefahr tun kann») die Zumutbarkeit angeführt: «Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden konnte.»²⁶ Der Bundesrat führte in der Botschaft aus: «Die Bestrafung der Unterlassung der unterlassenen Nothülfe soll, *in Übereinstimmung mit dem Volksempfinden, recht naheliegende Pflichten gegenüber Mitmenschen einschärfen.*»²⁷

21 BÖSIGER, S. 23 f.

22 Art. 243 des VE 1916, abgedruckt in: Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 26.

23 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 206, Votum Zürcher.

24 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 209, Votum Lang.

25 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 206 ff.

26 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom 23. Juli 1918, Art. 296, S. 194.

27 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom 23. Juli 1918, S. 69 (Hervorhebung hinzugefügt); zu

Die allgemeinen Lebensrettungspflicht hat sich damit zusammenfassend vom ersten Vorentwurf 1894 bis zum bundesrätlichen Entwurf 1918 in einer bemerkenswert konstanten Formulierung gehalten, was angesichts des Regelungsgegenstands, des Widerstands in den Beratungen und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sehr heterogenen Regelungen in den alten kantonalen Strafgesetzen erstaunt. Der Straftatbestand war bereits im Vorentwurf von 1894 enthalten, obschon dieser mit 211 Artikeln vergleichsweise knapp gefasst war (der Entwurf 1918 enthielt bereits 424 Artikel²⁸).²⁹ Dies indiziert, dass der Thematik früh eine gewisse Relevanz zuerkannt wurde. Dabei dürften neben dem kontinentaleuropäischen Trend um die Jahrhundertwende, eine allgemeine Hilfeleistungspflicht vorzusehen,³⁰ praktische Gründe wie das vermehrte Verkehrsaufkommen einen Einfluss gehabt haben.³¹

3. Vereinheitlichung durch kantonale Übertretungstatbestände 1942–1989

Die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht fand bekanntlich keinen Eingang in das eidgenössische Strafgesetzbuch, das am 1. Januar 1942 in Kraft trat. Um ein Referendum der besonders föderalistisch eingestellten Kantone zu verhindern,³² wurden – neben anderen Konzessionen – einige Übertretungstatbestände, die noch im Entwurf von 1918 vorgesehen waren, den Kantonen zur selbstständigen Regelung überlassen. Diese Streichung sollte jene Kritiker besänftigen, die befürchteten, dass der eidgenössische Gesetzgeber künftig solche «Kleinigkeiten» in eigener Kompetenz regeln wolle, obwohl diese Tatbestände lokal verschieden aufgefasst würden.³³ In diesem Kontext wurde,

Recht kritisch gegenüber der Fähigkeit des Strafrechts, einen Einfluss auf den Erwerb der moralischen Motivation auszuüben: KARGL, S. 257 ff.; ausführlich zur Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht: III. Kapitel *infra*.

28 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom 23. Juli 1918.

29 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Vorentwurf, im Auftrag des schweizerischen Bundesrates, ausgearbeitet von Carl Stooss, Bern 1894.

30 Bereits im 19. Jahrhundert hatten diverse Staaten die Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht (notabene mit unterschiedlichem Umfang) unter Strafe gestellt, so etwa Spanien (1822), Portugal (1867) und Italien (1889), etwas später folgte namentlich Deutschland (1935); dazu SCHULTZ, S. 405 f.; SCHIFF, S. 86 ff.; MAIHOLD, S. 137 f.; ausführlich zu Deutschland: KÜHNBACH, S. 96 ff.

31 BÖSIGER, S. 17.

32 Vgl. hierzu auch BBl 1985 II 1009, S. 1034; ferner die Ausführungen von BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

33 BÖSIGER, S. 26; ULLRICH, S. 69; BURRI, S. 19 f.

neben Tatbeständen wie dem Holzfrevel oder der Störung der Nachtruhe, die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gestrichen. In der endgültigen Gesetzesfassung verblieb – als «kärgerlicher Überrest»³⁴ – einzig der zweite Absatz des bundesrätlichen Entwurfs von 1918, der als Art. 128 unter der Marginale «Im-Stiche-Lassen eines Verletzten» Eingang in das eidgenössische Strafgesetzbuch fand.³⁵

Die Regelung der allgemeinen Lebensrettungspflicht wurde damit bewusst den Kantonen überlassen. Beinahe alle Kantone machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Während in rund der Hälfte der alten kantonalen Strafgesetze die Unterlassung der allgemeinen Hilfspflicht nicht unter Strafe stand, war dies nach Inkrafttreten des eidgenössischen Strafgesetzbuchs nur noch in vier Kantonen der Fall. Die grosse Mehrheit der Kantone hatte nach 1942 einen entsprechenden Übertretungsstraftatbestand eingeführt.³⁶ Wie schon in den kantonalen Strafgesetzbüchern gab es zwei Ausprägungen: die umfassende, allgemeine Lebensrettungspflicht (= allgemeine Lebensrettungspflicht i.e.S.) und die Unterlassung der Hilfeleistung auf polizeiliche Aufforderung hin. 18 Kantone hatten die Unterlassung der vorliegend interessierenden allgemeinen Lebensrettungspflicht i.e.S. bis zur eidgenössischen Regelung dieser Materie als Vergehen per 1. Januar 1990 unter Strafe gestellt und dabei mehrheitlich den Gesetzestext des bundesrätlichen Entwurfs von 1918 übernommen, der in Abweichung zur heutigen Regelung keine qualifizierte, unmittelbare Lebensgefahr verlangte, sondern eine einfache Lebensgefahr genügen liess.³⁷ Die Hilfeleistungspflicht auf polizeiliche Aufforderung hatten 15 Kantone unter Strafe gestellt,³⁸ wobei zwölf dieser Kantone auch die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter Strafe stellten.³⁹ Einzig die Kantone

34 HAFTER, BT, S. 55.

35 Vgl. BÖSIGER, S. 25f.

36 Nur die Kantone Aargau, Genf, Glarus und Nidwalden haben davon abgesehen; in den Kantonen Uri und Obwalden blieben die entsprechenden Bestimmungen des alten kantonalen Strafrechts in Kraft (BÖSIGER, S. 26 ff.).

37 Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Wallis, Zug und Zürich (ULLRICH, S. 70 f., 253 ff., einschliesslich Nachweise der einschlägigen Übertretungsstraftatbestände; vgl. für den Stand 1951: BÖSIGER, S. 27 [15 Kantone, nämlich exkl. Basel-Stadt, Jura und Obwalden]).

38 Appenzell Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Graubünden, Luzern, Neuenburg, Obwalden, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Waadt, Wallis und Zug (BÖSIGER, S. 28, ULLRICH, S. 253 ff.).

39 Folgende Kantone stellten einzig die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter Strafe: Appenzell Innerrhoden, Bern, Schaffhausen, Thurgau und Zürich; und die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, Tessin und Waadt regelten lediglich die Unterlassung der Hilfeleistungspflicht nach polizeilicher Aufforderung (BÖSIGER, S. 28; ULLRICH, S. 70 f., 253 ff.).

Aargau, Genf, Glarus und Nidwalden stellten keine der beiden Formen der Unterlassung der Hilfeleistungspflicht als Übertretung unter Strafe.⁴⁰ Die breite Regelung der Materie bei mehrheitlich deckungsgleichem Regelungsumfang spricht gegen die einst gegen den Erlass angeführten Bedenken von regional abweichenden Betrachtungsweisen.⁴¹

Zusammenfassend stellten damit gut zwei Drittel der Kantone – und unter Berücksichtigung beider Formen der Unterlassung der Hilfeleistungspflicht gar 80 % der Kantone – die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Übertretung unter Strafe, wobei eine weitgehende Angleichung erfolgte.

4. Inkrafttreten von Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB per 1. Januar 1990

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wurde am 1. Januar 1990 als Vergehen ins eidgenössische Strafgesetzbuch aufgenommen.⁴² Redaktionell wurde der Tatbestand als zweite Variante von Art. 128 StGB aufgenommen, der als erste Variante weiterhin das Imstichlassen eines Verletzten unter Strafe stellt.

Die Botschaft führt aus, der neue Vergehenstatbestand sei im Vernehmlassungsverfahren auf «breite Zustimmung» gestossen.⁴³ In der Schlussabstimmung des Nationalrats hielt Berichterstatter Cotti fest, es sei nicht mehr akzeptabel, dass Zuschauer nicht zur Hilfe verpflichtet seien, wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr sei; er glaube, diese Gesetzesneuerung entspreche der in der Schweiz gelebten Solidarität.⁴⁴ Berichterstatter Bonny sprach von einer «Anpassung an die neue gesellschaftliche Situation».⁴⁵ Diese Äusserungen dürften sich einerseits auf die Erfahrung in den gut zwei Dritteln der Kantone beziehen, die zwischen 1942 und 1990 einen entsprechenden Übertretungsstrafatbestand eingeführt hatten. Andererseits darauf, dass

40 BURRI, S. 20, der zutreffend die Kantone Uri und Obwalden weglässt, wo die entsprechenden Bestimmungen des alten kantonalen Strafrechts in Kraft geblieben sind, wie er in Fn. 20 ausführt (vgl. auch BÖSIGER, S. 26 ff.).

41 So auch ULLRICH, S. 74.

42 BBL 1989 II 921; AB SR 1989 410; AB NR 1989, S. 1222; AS 1989, S. 2449 ff.

43 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

44 «Est tenu de porter secours même celui qui n'est pas responsable de l'état de la victime. Cette obligation n'existe, toutefois, que lorsque la personne est en danger de mort imminent. Il n'est plus acceptable que, dans de pareilles conditions, des spectateurs ne soient pas tenus d'intervenir et de porter secours à la victime. Je crois que cette mise à jour de la loi est nécessaire et correspond au critère de solidarité en vigueur dans notre démocratie» (AB NR 1989, S. 685, Votum Rapporteur Cotti).

45 AB NR 1989, S. 685, Votum Berichterstatter Bonny.

die meisten westeuropäischen Länder im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflicht eingeführt hatten.⁴⁶

Die Gesetz gewordene Fassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht lautet wie folgt:

«Wer einem Menschen (...), der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte (...), wird (...) bestraft.»⁴⁷

Sie befindet sich nahe am bundesrätlichen Entwurf aus dem Jahr 1918:

«Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden konnte (...), wird (...) bestraft.»⁴⁸

Dies dürfte nicht lediglich dem Umstand geschuldet sein, dass der neue Tatbestand lediglich einen Gedanken wiederaufnahm, der schon im bundesrätlichen Entwurf von 1918 enthalten war, wie dies Bundesrat Koller in der Schlussabstimmung des Nationalrats vermutete.⁴⁹ Vielmehr dürfte dies ebenfalls darauf zurückzuführen sein, dass erstens bereits die alten kantonalen Strafgesetze entsprechende Vorschriften kannten, zweitens die allgemeine Lebensrettungspflicht im Gesetzgebungsverfahren erst zu einem sehr späten Zeitpunkt gestrichen wurde und drittens schliesslich in vielen Kantonen zwischen 1942 und 1990 der gelebten (Rechts-)Realität entsprach, denn, wie dargelegt, hatten die kantonalen Übertretungstatbestände mehrheitlich den Wortlaut des bundesrätlichen Entwurfs von 1918 übernommen oder sich zumindest an diesem orientiert.⁵⁰

Bereits der bundesrätliche Entwurf von 1918 statuierte eine strafbewehrte Solidaritätspflicht in Form einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht, die jeder Mann treffen sollte, kannte keinen Aussenerfolg, war also schon damals als abstraktes Gefährdungs- und schlichtes Untätigkeits- bzw. Unbotmässigkeits-

46 Siehe die Nachweise in Fn. 30 oben.

47 Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB.

48 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom 23. Juli 1918, Art. 296, S. 194; vgl. schon den von der zweiten Expertenkommission angenommenen Formulierungsvorschlag von Hildebrand: «Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl es ihm nach Massgabe der Verhältnisse zugemutet werden kann, Hilfe zu leisten» (Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 212, Votum Hildebrand und Abstimmung I).

49 AB NR 1989, S. 685, Votum BR Koller; ähnlich: BBl 1985 II 1009, S. 1034.

50 Siehe die Wortlaute der kantonalen Übertretungsstraftatbestände bei ULLRICH, S. 253 ff.; vgl. schon BÖSIGER, S. 29 (der zutreffend darauf hinweist, dass eine gewisse Vereinheitlichung eintrat, da einige der Kantone, die schon in ihrem alten Recht einen entsprechenden Tatbestand kannten, diesen nicht beibehielten, sondern sich ebenfalls am bundesrätlichen Entwurf von 1918 orientierten).

delikt ausgestaltet. Die zentrale Abweichung betrifft die pflichtauslösende Situation. Im bundesrätlichen Entwurf von 1918 sollte jedermann verpflichtet werden, «einem Menschen in Lebensgefahr» zu helfen, während die Gesetz gewordene Fassung dies auf den «Menschen, der in *unmittelbarer* Lebensgefahr» schwebt, einschränkte. Diese Einschränkung wurde bewusst vorgesehen, denn im Gesetzgebungsverfahren war befürchtet worden, dass das Subjekt «ständig Gefahr laufe, strafverfolgt zu werden». ⁵¹ Weil die Lebensrettungspflicht jeden treffen könne, unabhängig davon, ob er für die Notlage irgendwie verantwortlich sei oder nicht, dürfe sie «nicht zu weit ausgedehnt werden» ⁵² bzw. müsse «genügend eingeschränkt» ⁵³ werden. Daher wurde vorgesehen, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht bereits bei «blosser Leibesgefahr, sondern eben nur bei Lebensgefahr, die überdies unmittelbar» sein müsse, besteht. ⁵⁴ Eine weitere Einschränkung wurde mit der Voraussetzung der Zumutbarkeit eingeführt, ⁵⁵ die namentlich fehle, wenn eine erhebliche Gefahr für den Helfer bestehe. ⁵⁶ Die Zumutbarkeit war bereits bei aArt. 128 StGB als ungeschriebene Voraussetzung der Strafbarkeit anerkannt und sollte dies weiterhin bleiben, ⁵⁷ was sie zu einem weniger spezifischen Instrument gegen die befürchtete übermässige Erweiterung der revidierten allgemeinen Lebensrettungspflicht macht als die Beschränkung der pflichtauslösenden Situation auf die unmittelbare Lebensgefahr. ⁵⁸ Die Zumutbarkeit soll jedoch

51 AB NR 1989, S. 685, Votum Berichterstatter Bonny.

52 BBl 1985 II 1009, S. 1034.

53 AB NR 1989, S. 685, vgl. auch Votum BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

54 BBl 1985 II 1009, S. 1034; der Verlust von mehreren Fingern oder schwere Verbrennungen reichen damit nicht aus, sofern sie keine unmittelbare Lebensgefahr begründen, und Sachwerte lösen die allgemeine Hilfspflicht nicht aus; dies im Gegensatz zur Regelung in Deutschland, wo Rechtsprechung und herrschende Lehre die Hilfspflicht für Sachwerte zumindest restriktiv vorsehen, nämlich dort, wo es sich um «bedeutende» Sachwerte handelt (BGHSt 2, 150; BGHSt 3, 65; GEILEN Jura, S. 87; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 27; WOHLERS/GAEDE, § 323c N 6; SK-STEIN, § 323c N 14; LK-SPENDEL, § 323c N 43 ff.; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 7; für eine weitergehende Einschränkung SEELMANN, Unterlassene Hilfeleistung, S. 286; gegen den Einbezug von sämtlichen Sachwerten etwa: FREL-LESEN, S. 155, MOMSEN, S. 421; Schenke/Schröder/STERNBERG-LIEBEN/HECKER, § 323c N 5).

55 AB NR 1989, S. 685, Votum Berichterstatter Bonny.

56 BBl 1985 II 1009, S. 1034.

57 BBl 1985 II 1009, S. 1034 f.; vgl. STRATENWERTH, ATI, § 14 N 51 (die Festschreibung der Unzumutbarkeit könne durchaus als Ausdruck eines «allgemeinen, auch beim unechten Unterlassungsdelikt geltenden Grundsatzes» verstanden werden).

58 Vgl. diesbezüglich das Votum von Bundesrat Koller, in welchem er ausführte, die Hilfeleistungspflicht sei «auch insofern begrenzt», als nur die nach den Umständen zumutbare Hilfeleistung zu erbringen sei, was zu implizieren scheint, bei der vorausgesetzten Zumutbarkeit handle es sich um ein weniger starkes Beschränkungsinstrument als bei der Voraussetzung der unmittelbaren Lebensgefahr (AB NR 1989, S. 685, Votum BR Koller).

eher angenommen werden können als bei der Tatbestandsvariante des Imstichlassens eines Verletzten gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB, da den Verletzer eine höhere Verantwortung treffe, was eine Hilfeleistung für diesen eher zumutbar mache.⁵⁹ Eine weitere Einschränkung des Anwendungsbereichs wurde demgegenüber nicht explizit angeführt: Die fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht steht nicht unter Strafe,⁶⁰ während dies in den kantonalen Übertretungstatbeständen teilweise noch vorgesehen war.⁶¹

Die Einführung des Tatbestandes wurde von der Lehre begrüsst. Schon seit den 1950er-Jahren war kritisiert worden, dass die «Unterlassung einer so elementaren menschlichen Beistandspflicht» nur als Übertretungstatbestand unter Strafe stand und dies nicht einmal flächendeckend in allen Kantonen.⁶² Durch Inkrafttreten des Vergehenstatbestandes im eidgenössischen Strafbuch sei eine «Lücke der Strafbarkeit» geschlossen worden, die zunehmend als «unerträglich» empfunden worden sei.⁶³

Wie das Bundesgericht im März 1990 in einem amtlich publizierten Urteil festgehalten hat, ging mit Inkrafttreten des revidierten Art. 128 StGB per 1. Januar 1990 die Gesetzgebungskompetenz der Kantone im Bereich der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter. Ausgeschlossen ist seither insbesondere die kantonale Kompetenz, die fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Übertretung unter Strafe zu stellen.⁶⁴ Diese Klarstellung ist in der Lehre auf Zustimmung gestossen.⁶⁵

5. Aktuelles Revisionsbestreben

In den über 30 Jahren seit ihrem Inkrafttreten gab es keine rechtspolitischen Bestrebungen, die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1

59 BBl 1985 II 1009, S. 1035.

60 Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB.

61 Vgl. Art. 335 Abs. 1 StGB; BGE 116 IV 19 E. 3 (Kanton Neuenburg).

62 BÖSIGER, S. 29; vgl. BURRI, S. 22 (der 1951 die verpasste Chance der Aufnahme ins eidgenössische Strafbuch bedauerte, da man damit «eine viel bessere Waffe besessen hätte»); ULLRICH, S. 74; vgl. auch den Vorschlag der Universität Zürich in der Vernehmlassung zur neuen Bundesverfassung, eine allgemeine Hilfeleistungspflicht vorzusehen, die sich namentlich an der allgemeinen Hilfeleistungspflicht des Kantons Zürich (a§ 6 des Gesetzes über das kantonale Strafrecht und den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 30. Juni 1974, aSGS ZH 331) hätte orientieren sollen (RECHSTEINER, Rz. 744; KLEY, S. 329).

63 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 61; MOIX, N 159 f.; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 233 ff.

64 BGE 116 IV 19 E. 3.

65 ARZT, ZBJV 1991, S. 458.

Var. 2 StGB zu revidieren. Dies änderte sich jüngst in der Folge eines Bundesgerichtsentscheids vom 22. September 2021,⁶⁶ der eine seit Langem nicht gesehene Dynamik zur *Frage des Umfangs der strafrechtlichen allgemeinen Hilfeleistungspflicht* in der Schweiz auslöste. Das Bundesgericht hatte die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Mannes – die Medien nannten ihn Tamrat – verneint, der sich vor seinem Zimmer befand, in welchem ein Bekannter von ihm eine Frau vergewaltigte. Dies, obwohl klare Anhaltspunkte dafür bestanden, dass Tamrat wusste, was im Zimmer vor sich ging, und er dies durch das Verlassen des Zimmers billigte. Er hatte die Nacht vor der Tat gemeinsam mit dem Opfer und dem Täter verbracht. Unmittelbar vor der Vergewaltigung war es zudem im selben Zimmer – seinem Zimmer – zwischen ihm und dem Opfer zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen. Er wusste, dass sein Bekannter, der das Zimmer danach betrat, ebenfalls sexuelle Handlungen mit dem Opfer vornehmen wollte, was dieses unter Tränen ablehnte. Dennoch liess Tamrat das Opfer – noch immer nackt im Bett liegend – mit seinem Bekannten im Zimmer zurück.

Das Urteil wurde von den Medien aufgegriffen⁶⁷ und mündete am 15. Dezember 2021 in einer *parlamentarischen Initiative*⁶⁸, die eine Revision von Art. 128 StGB fordert. Konkret soll eine allgemeine Hilfeleistungspflicht gegenüber einem Opfer eingeführt werden, dem unmittelbar eine schwere Verletzung der physischen oder sexuellen Integrität droht.⁶⁹ Die heutige allgemeine Lebensrettungspflicht soll nach dem Willen der Initianten mit anderen Worten

66 BGer 6B_1437/2020 v. 22.9.2021 (Dreierbesetzung; Urteil nicht amtlich publiziert; vgl. Art. 20 BGG).

67 Siehe etwa: ANDREAS MAURER, «Mann lässt Vergewaltigung zu und wird nicht bestraft», in: Aargauer Zeitung, 1.11.2021, S. 1, 3, 6); ANDREAS MAURER / DENNIS FRASCH, «Wer eine Vergewaltigung mitkriegt, ist rechtliche nicht zum Helfen verpflichtet – das will Tamara Funciello jetzt ändern», in: Solothurner Zeitung online, 5.11.2021; DANIEL BALLMER, «Wer eine Vergewaltigung mitbekommt, soll helfen müssen», in: Blick online, 18.12.2021 («Funciello geht es nicht um den Einzelfall, sondern um das grundsätzliche Problem. Dennoch [sagt sie]: «Das Verhalten des freigesprochenen Mannes ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern sollte auch strafrechtlich relevant sein (...)»).

68 Durch Einsatz einer parlamentarischen Initiative kann ein Ratsmitglied, eine Fraktion oder eine Kommission einen Vorschlag für den Erlassentwurf oder die Grundzüge eines Erlasses unterbreiten, wobei die Verantwortung für die Gesetzgebungsarbeiten einer Kommission des National- oder Ständerats obliegt (vgl. Art. 6 Abs. 1 und Art. 62 Abs. 1 ParlG; Art. 25 GRN; Art. 21 GRS).

69 «Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, für den eine unmittelbare Lebensgefahr oder einer erkennbaren unmittelbaren Gefahr [sic] der schweren Verletzung seiner physischen oder sexuellen Integrität besteht, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte (...), wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft» (Parlamentarische Initiative 21.518, eingereicht von Nationalrätin Tamara Funciello am 15. Dezember 2021).

zu einer *weit definierten allgemeinen Hilfeleistungspflicht* erweitert werden. Am 20. Oktober 2022 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats der parlamentarischen Initiative Folge. Die für eine Weiterbehandlung erforderliche Entscheidung der Kommission für Rechtsfragen des Ständerats steht noch aus.⁷⁰

Kommt es zur Ausarbeitung eines Revisionsentwurfs, wird im dafür vorgesehenen demokratischen Prozess die von der Gesellschaft gewünschte Konkordanz zwischen angestrebter Sicherheit und persönlicher Freiheit erneut⁷¹ ausgehandelt und allenfalls neu festgelegt.⁷² Für eine Revision von Art. 128 StGB müssten allfällige Unsicherheiten in der Rechtsanwendung der *lex lata* und deren Ursachen identifiziert und berücksichtigt werden. Denn durch eine Erweiterung des Anwendungsbereichs würden sich *bereits bestehende Schwierigkeiten akzentuieren*.

An dieser Stelle soll keine Position zur rechtspolitischen Frage der Erweiterung des Anwendungsbereichs des Art. 128 StGB bzw. zur Einführung einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht bezogen, sondern aus wissenschaftlicher Sicht auf verschiedene Aspekte hingewiesen werden. Im Vordergrund steht, dass das der parlamentarischen Initiative zugrundeliegende Bundesgerichtsurteil im Ergebnis diskutabel ist. Das *Verhalten* von Tamrat könnte *de lege lata* nämlich *durchaus strafrechtlich erfasst* werden. Anzuknüpfen wäre an das aktive Tun des Verlassens seines Zimmers und an damit einhergehende Handlungen wie namentlich das Schliessen der Türe. Das Vorgehen des Bundesgerichts widerspricht der Subsidiaritätstheorie: Nach seiner eigenen Theorie hätte es nur *subsidiär* ein Unterlassen prüfen dürfen, wenn nämlich kein tatbestandsmässiges und rechtswidriges aktives Tun vorgelegen hätte. Konkret setzt das Bundesgericht aber einen Schwerpunkt auf die Unterlassung und prüft nach entsprechender Wertung die aktiven Begehungsformen nicht.⁷³ In Anwendung der Subsidiaritätstheorie, für welche sich das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung ausspricht,⁷⁴ wäre eine *Strafbarkeit wegen Gehilfen-*

70 Vgl. Art. 109 Abs. 3 ParlG; gibt die Rechtskommission des Ständerats der Initiative ebenfalls Folge, hat die Rechtskommission des Nationalrates innert zwei Jahren einen Erlasentwurf auszuarbeiten (vgl. Art. 111 Abs. 1 ParlG), welchen der Nationalrat in der Folge annehmen müsste, bevor die Initiative in den Ständerat ginge und nach dem ordentlichen Verfahren für Erlasentwürfe weiterbehandelt würde (vgl. Art. 114 Abs. 1 und Abs. 1bis ParlG).

71 Zur Entstehungsgeschichte: I. Kapitel *supra*.

72 Vgl. für die Bedeutung dieser demokratisch ausgehandelten Konkordanz für die rechtsphilosophische Legitimation einer jeden allgemeinen Hilfeleistungspflicht: I. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4 und 5.

73 BGer 6B_1437/2020 v. 22.9.2021 E. 1.4.2.1.

74 BGE 129 IV 119 E. 2.2; 122 IV 145 E. 2; 121 IV 10 E. 2b; 120 IV 265 E. 2b; 115 IV 199 E. 2a; siehe ferner jüngst Urteil 6B_47/2021 v. 22. März 2023 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen auf die jüngere unpublizierte Rechtsprechung.

schaft durch aktives Tun zur Vergewaltigung des Opfers durch den Haupttäter zu prüfen gewesen: Durch das Verlassen seines Zimmers hat Tamrat einen geschützten Raum für den Täter geschaffen und dadurch die Vergewaltigung des Opfers zumindest erleichtert.⁷⁵ Selbst wenn in Abkehr der ständigen Rechtsprechung nicht an ein aktives Tun angeknüpft (Subsidiaritätstheorie), sondern mit der Schwerpunkttheorie eine Unterlassung angenommen worden wäre – was eine Praxisänderung dargestellt hätte⁷⁶ –, wäre eine Strafbarkeit des Verhaltens von Tamrat nicht kategorisch ausgeschlossen.⁷⁷

Der *Unrechtsgehalt* ist in der Fallkonstellation, welche das Bundesgericht zu beurteilen hatte, auch deutlich höher als im Fall eines reinen Zuschauers, der aus einiger Distanz eine (bevorstehende) Vergewaltigung wahrnimmt.⁷⁸ Die eine Konstellation betrifft das Verhalten eines zufällig eine Vergewaltigung erkennenden Tatzeugen, die andere jene eines Beteiligten, der um die näheren Umstände einer Situation weiss und dem sich daher eine unmittelbar bevorstehende Vergewaltigung als ernsthaft wahrscheinlich aufdrängt. Letzterer erleichtert die Tat, indem er sich vom (nicht öffentlich zugänglichen) Tatort entfernt und das hilflose Opfer allein mit dem Täter zurücklässt. Mit der anstehenden Revision soll also auch ein Verhalten unter Strafe gestellt werden (nämlich jenes eines unbeteiligten Tatzeugen), welches in dem die mediale Berichterstattung und die parlamentarische Initiative auslösenden Bundesgerichtsurteil nicht zu beurteilen war. Es geht mit anderen Worten primär darum, den *Auslöser für die Revision nicht aus den Augen zu verlieren* – gerade mit Blick auf den auch auf den Gesetzgeber übertragbaren Leitsatz: «Hard cases make bad law».⁷⁹

75 Eine mittäterschaftliche Beteiligung ist demgegenüber mangels Tatherrschaft abzulehnen; siehe auch die ausführliche Besprechung des Urteils einschliesslich der hier skizzierten Gedanken: MELE/PETERS (2022), *passim*.

76 Vgl. zu den strengen Voraussetzungen für eine Praxisänderung, die beim vorliegend interessierenden, in Dreierbesetzung ergangenen und nicht amtlich publizierten, Urteil nicht gegeben waren: BGE 147 III 402 E. 5.3.3; 145 III 365 E. 3.3; 144 III 285 E. 2.2; 143 IV 9 E. 2.4; je mit Hinweisen.

77 Siehe zu möglichen Entstehungsgründen einer Garantspflicht: MELE/PETERS (2022), S. 391 ff.; im vorliegend interessierenden BGer 6B_1437/2020 v. 22.9.2021 wurde die Garantstellung durch «Schaffung einer Gefahrensituation» mit Blick auf die fehlende Kenntnis des Risikos verneint (E. 1.4.2.2).

78 Vgl. etwa Urteil des LG Freiburg, 23.7.2020, 3/19, 6 KLS 181 Js 35640/18 (Verhalten der Täter F und K); ferner BGH 24.2.1982 – 3 StR 34/82, BGHSt 30, 391; demgegenüber illustrativ für einen höheren Unrechtsgehalt: BGH, 08.12.1999 – 5 StR 532/99.

79 Siehe in diesem Zusammenhang: MÜLLER/UHLMANN, Rz. 111, 287, 464; siehe auch die von GRIFFEL herausgegebene Essaysammlung zur Gesetzgebung, insbesondere die Essays von RICCARDO JAGMETTI, GEORG MÜLLER, FRITZ SCHIESSER und PIERRE TSCHANEN; vgl. ferner CLAUDIA SCHOCH, «Der Aktivismus einer (Instant-)Politik – Parlamentarier der Polparteien der Linken und der SVP reichen am fleissigsten Vorstösse ein», in: NZZ v. 8. Februar 2013, S. 15; MARKUS NOTTER, «Aufgeregte Gesetzgeber sind schlechte

Neben diesem grundlegenden Vorbehalt gegenüber dem Revisionsvorhaben ist auf weitere Aspekte hinzuweisen. Zunächst dürfte eine vertiefte Auseinandersetzung mit der *Entstehungsgeschichte* des Art. 128 StGB aufschlussreich sein. Der eidgenössische sowie die kantonalen Gesetzgeber haben zu jedem Zeitpunkt – nämlich vom ersten Vorentwurf für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch von 1894 an – mindestens eine Lebensgefahr für eine Auslösung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht gefordert. Einzig dann soll die «situative Zufallspflicht»,⁸⁰ die jeden von uns jederzeit treffen kann, greifen. Die Gefahr für Leib oder Gesundheit wurde bewusst vom Anwendungsbereich ausgeschlossen. Motiviert war dies namentlich durch Befürchtungen hinsichtlich einer übermässigen Einschränkung der persönlichen Autonomie.⁸¹ Dies lässt erkennen, welche *substanzielle Ausweitung* gegenüber dem während Jahrzehnten gewählten Ansatz eine Erweiterung der pflichtauslösenden Situation von der unmittelbaren Lebensgefahr auf eine unmittelbare Gefahr der schweren Verletzung der physischen oder sexuellen Integrität wäre. Nicht nur würde neu ein (subjektiv als möglich erkanntes⁸²) sexuelles Nötigungsdelikt die strafrechtliche allgemeine Hilfeleistungspflicht auslösen, sondern etwa auch eine (möglicherweise bevorstehende) schwere Körperverletzung. Dass sich der gesellschaftliche Konsens in Bezug auf das Spannungsverhältnis von gewünschter Sicherheit und Einschränkung der individuellen Autonomie in dieser für die Gesellschaft *fundamentalen Frage* des Umfangs einer strafbewehrten allgemeinen Hilfeleistungspflicht in den letzten drei Jahrzehnten derart stark gewandelt hat, scheint gerade mit Blick auf die erhebliche Vergrösserung des Eingriffs in die Autonomie der einzelnen Rechtsunterworfenen, die eine Erweiterung des Anwendungsbereichs zwangsläufig mit sich brächte, fraglich.

Zudem könnte eine *rechtsvergleichende Betrachtung*⁸³ der gesellschaftlich gewählten Konkordanz zwischen Sicherheit und Freiheit in diesem delikaten Bereich einer strafbewehrten allgemeinen Hilfeleistungspflicht Erkenntnisse bringen. In einigen Nachbarländern bestehen weitreichendere allgemeine

Gesetzgeber», in: NZZaS v. 24. November 2013, S. 18; RENÉ ZELLER, «Die Aktivisten von Bundesbern – Im Parlament hat die gesetzgeberische Hektik beunruhigende Ausmasse angenommen, die Kritik wird lauter», in: NZZ v. 22. April 2014, S. 11; R. KAYSER, «Rechtsprofessor: «Es wird viel mehr an den Gesetzen rumgeschraubt», in: 20minuten online v. 13. Februar 2015; KATHARINA FONTANA, «Gesetzgebung zwischen Ideal und Misere – Kritik an der Kritik, dass aus dem Bundeshaus immer schlechtere Vorlagen kommen», in: NZZ v. 28. Februar 2015, S. 15; GFELLER DIEGO, «Abstrakte Gefährdungsdelikte», in: NZZ v. 23. September 2016, S. 9.

80 Zu diesem Begriff: 2. Teil, I. Kapitel, *in initia*.

81 Näher dazu: Ziff. 4 *supra*.

82 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.

83 Vgl. dazu die Übersicht mit Hinweisen auf weiterführende Literatur: III. Kapitel, Ziff. 1 *infra*.

Hilfeleistungspflichten, als sie die Schweiz *de lege lata* vorsieht. Andere westliche Staaten, die der Schweiz traditionell nahestehen, kennen demgegenüber erheblich restriktivere Ansätze. Namentlich sind den Ländern aus dem Rechtskreis des Common Law strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflichten unbekannt – selbst bei unmittelbarer Lebensgefahr eines Menschen. Berücksichtigt werden müsste bei einem Rechtsvergleich auch, dass andere Länder gewisse spezifische strafbewehrte Hilfeleistungspflichten des Schweizer Rechts, wie sie namentlich Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (die Hilfeleistungspflicht des Verletzers) und Art. 92 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 2 SVG (die allgemeine Hilfeleistungspflicht im Strassenverkehr) vorsehen, nicht kennen. Entsprechende Fallkonstellationen müssen etwa in Deutschland von der im Vergleich zur Schweiz weiter gefassten allgemeinen Hilfeleistungspflicht erfasst werden.⁸⁴ Die allgemeine Lebensrettungspflicht, wie sie die Schweiz *de lege lata* kennt, scheint sich im Quervergleich mit anderen freiheitlich und demokratisch orientierten Rechtsstaaten insgesamt im *Mittelfeld eines möglichen Regelungsumfangs* einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht zu befinden.

In Bezug auf die von den Initianten konkret vorgeschlagene Formulierung ist schliesslich zu unterstreichen, dass die Nennung der «unmittelbaren Lebensgefahr» als pflichtauslösende Situation obsolet würde: Diese ist in der Variante der «unmittelbaren Gefahr der schweren Verletzung [der] physischen [...] Integrität» zwingend enthalten. Der Text ist entsprechend in diesem Punkt abzulehnen, weil er unnötigerweise weiterhin die «unmittelbare Lebensgefahr» als pflichtauslösend bezeichnet. Diese Textpassage könnte ohne inhaltliche Änderung gestrichen werden. Sollte die fortgesetzte explizite Nennung der «unmittelbaren Lebensgefahr» als der Verständlichkeit dienend betrachtet und daher beibehalten werden wollen, sollte zumindest auf das (unnötige) Qualitätsmerkmal der Unmittelbarkeit verzichtet werden («Lebensgefahr» anstelle «unmittelbare Lebensgefahr»). Umgekehrt ist zu begrüssen, dass der Text explizit eine *erkennbare* unmittelbare Gefahr der schweren Verletzung fordert. Damit wird klargestellt, dass eine allgemeine Hilfeleistungspflicht nur

84 § 323c D-StGB; zur Anwendung des § 323c D-StGB *im Strassenverkehr*: KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 5 (Verkehrsunfall als typischer Unglücksfall i.S.v. § 323c D-StGB); RENGIER, § 42 N 5 («vor allem [Verkehrs-]Unfälle jeder Art»); MüKo StGB-FREUND, § 323c N 57 («insbesondere Verkehrsunfälle»); LK-SPENDEL, § 323c N 17; FISCHER, § 323c N 6; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 5; NK-GAEDE, § 323c N 4; zur *Hilfeleistungspflicht des Verletzers*: dass diese (nicht allgemeine) Hilfeleistungspflicht in Deutschland von § 323c D-StGB erfasst wird, illustriert, dass die Frage, ob dem in Notwehr verletzten Angreifer Hilfe zu leisten ist, unter § 323c diskutiert wird (statt vieler NK-GAEDE, § 323c N 5), während dies in der Schweiz freilich unter Art. 128 Abs. 1 Var. 1 (und nicht unter der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach Var. 2) StGB geschieht (statt vieler BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 20); siehe allgemein zum Anwendungsbereich des § 323c D-StGB die Nachweise in 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353.

ausgelöst wird, wenn ein Rechtsunterworfenener Kenntnis von einer pflichtauslösenden Situation erlangt.⁸⁵ Bedauerlich ist allerdings, dass sich dies im vorgeschlagenen Text lediglich auf die Erkennung einer «unmittelbaren Gefahr der schweren Verletzung [der] physischen oder sexuellen Integrität» beziehen soll und nicht auf alle pflichtauslösenden Situationen, i.e. auch auf eine «(unmittelbare) Lebensgefahr».

Insgesamt bestehen aus wissenschaftlicher Sicht ernst zu nehmende Vorbehalte gegenüber dem aktuellen Revisionsbestreben – gerade, aber nicht ausschliesslich, mit Blick auf das Urteil des Bundesgerichts, auf welches die parlamentarische Initiative zurückgeht.

II. Tatbestand *sui generis*

Die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB ist das Ergebnis eines aussergewöhnlich langen Gesetzgebungsprozesses. An dessen Ende steht eine Formulierung, die Bedenken hinsichtlich eines zu weitreichenden Anwendungsbereichs gerecht werden musste und entsprechende Einschränkungen vorsieht.⁸⁶

Die Deliktsqualifikation gestaltet sich anspruchsvoll. Zunächst stellt sich die Frage, ob es sich um ein Allgemein- bzw. ein Jedermannsdelikt handelt (Ziff. 1). Dafür spricht, dass grundsätzlich jeder jederzeit von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen werden kann. Dagegen, und damit für die Qualifikation als Sonderdelikt, spricht, dass die Pflicht einzig in bestimmten Situationen ausgelöst wird, in der sich gerade nicht jeder befinden kann. Zu erörtern ist alsdann, ob die allgemeine Lebensrettungspflicht einen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt (Ziff. 2), denn dies ist für die weitere Deliktsqualifikation entscheidend. Delikat gestaltet sich die Qualifikation als abstraktes oder konkretes Gefährdungsdelikt (Ziff. 3). Denn einerseits verlangt die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht, dass der Pflichtige eine konkrete Gefahr verursacht, was *prima facie* gegen ein konkretes Gefährdungsdelikt spricht, nennt andererseits aber mit der unmittelbaren Lebensgefahr im Tatbestand explizit eine konkrete Gefahr. Weiter verdient die Qualifikation als schlichtes Untätigkeits- bzw. Unbotmässigkeitsdelikt nähere Betrachtung (Ziff. 4). Die einzelnen Elemente der Deliktsqualifikation münden in einer anspruchsvollen Kombination (Ziff. 5).

85 2. Teil, IV. Kapitel, *passim*.

86 I. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

1. Jedermansdelikt

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Straftatbestände ist der Täterkreis nicht eingeschränkt. So kann etwa jeder eine Sachbeschädigung (Art. 144 StGB) oder einen Mord (Art. 112 StGB) begehen. Diese häufigere Kategorie wird als Allgemein- oder als *Jedermansdelikt* bezeichnet. Der Täterkreis wird meist mit der offenen Formulierung «wer» umschrieben. Demgegenüber können *Sonderdelikte* nur von einem Täter mit bestimmten Eigenschaften begangen werden. Meist handelt es sich dabei um eine ausserstrafrechtliche Pflichtenstellung, so kann etwa nur ein Mitglied einer Behörde oder ein Beamter einen Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) oder eine Mutter während des Geburtsvorgangs eine Kindstötung (Art. 116 StGB) begehen. Neben diesen echten Sonderdelikten gibt es unechte Sonderdelikte, die wiederum Jedermansdelikte sind, welche für Täter mit bestimmter Pflicht oder Vertrauensstellung höhere Strafen vorsehen, etwa die qualifizierte Veruntreuung durch einen Beistand (Art. 138 Ziff. 2 StGB).⁸⁷

Grundsätzlich kann «tout un chacun»⁸⁸ Täter der allgemeinen Lebensrettungspflicht werden.⁸⁹ Trifft jemand auf einen Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, wird die Pflicht ausgelöst – und dies, wie die Botenschaft festhält, unabhängig davon, ob der Pflichtige «für die Notlage des Hilfsbedürftigen irgendwie verantwortlich ist oder nicht».⁹⁰ Im Gesetzgebungsverfahren wurde der potenzielle Täter der allgemeinen Lebensrettungspflicht als «Zuschauer» beschrieben.⁹¹ Ebenso in Teilen der Lehre, welche ergänzt, dieser befinde sich in der Nähe des Opfers, stelle die Lebensgefahr fest und könne einschreiten.⁹² Dies verlangt Präzisierungen. Zunächst dürfte ausser Frage stehen, dass auch ein Blinder Täter sein kann, wenn er etwa an einem Fluss sitzend die Hilfeschreie eines Ertrinkenden ignoriert, obwohl er Hilfe

87 Siehe grundlegend zu den Jedermans- und Sonderdelikten: STRATENWERTH, AT I, § 9 N 5, § 13 N 16, 25 f.; KILLIAS et al., Rz. 224 ff.; VEST/FREI/MONTERO, S. 68 f.; HURTADO POZO, N 480 ff.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 53 ff.; RIKLIN AT, § 9 N 19 ff.

88 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 11.

89 CORBOZ, Art. 128 N 17; BGE 121 IV 18 E. 2a.

90 BBl 1985 II 1009, S. 1034.

91 «Est tenu de porter secours même celui qui n'est pas responsable de l'état de la victime. Cette obligation n'existe, toutefois, que lorsque la personne est en danger de mort imminent. Il n'est plus acceptable que, dans de pareilles conditions, des *spectateurs* ne soient pas tenus d'intervenir et de porter secours à la victime» (AB NR 1989, S. 685, *Votum Rapporteur Cotti* [Hervorhebung hinzugefügt]).

92 ACKERMANN et al., S. 65; vgl. auch CORBOZ, Art. 128 N 24 (der dies allerdings als «règle générale» verstanden wissen will und in N 26 die Möglichkeit der Hilfeleistung des Arztes auf Distanz bejaht); vgl. weiter RÜDLINGER, S. 106 (der Täter zeichne sich aus durch eine «présence sur les lieux, il est témoin de la scène»).

herbeirufen⁹³ könnte. Gleiches gilt für jeden anderen Menschen, der nicht visuell, sondern auf andere Weise von der unmittelbaren Lebensgefahr Kenntnis erlangt. Durch *welchen Sinn* die unmittelbare Lebensgefahr erkannt wird, kann nicht entscheidend sein. Als dann ist der Täterkreis *nicht auf unmittelbar Anwesende beschränkt*.⁹⁴ Wird jemand telefonisch informiert, dass ein Mensch regungslos auf dem Boden liegt, trifft diesen ebenso die allgemeine Lebensrettungspflicht wie den Passanten, der das Opfer unmittelbar wahrnimmt.⁹⁵ Entsprechendes muss umso mehr für den angerufenen Landarzt gelten, der dem Opfer jedenfalls dann persönlich helfen muss, wenn diesem niemand sonst rechtzeitig helfen kann.⁹⁶ Das Bundesgericht anerkennt, dass telefonisch von einer unmittelbaren Lebensgefahr Kenntnis erlangt werden kann.⁹⁷ Mit PIETH kann festgehalten werden, dass entweder eine räumliche Nähe zwischen Täter und Opfer bestehen oder aber ein Kommunikationsmittel wie ein Mobiltelefon, Überwachungskameras etc. verfügbar sein muss,⁹⁸ wobei freilich auch analoge Hilfsmittel wie namentlich ein Fernrohr in Betracht kommen können. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera, welche eine unmittelbare Lebensgefahr in Echtzeit überträgt, kann von weit entfernt betrachtet und es können von dort aus die professionellen Rettungsdienste vor Ort benachrichtigt werden. Nach dem Gesagten ist der Täter jemand, der erkennt,⁹⁹ dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, unabhängig davon, auf welche Weise und in welcher Distanz zum Opfer dies geschieht.

93 Ausführlich zur mittelbaren Hilfeleistung: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

94 So aber Teile der deutschen Lehre, siehe etwa SPENDEL, S. 382, und ARZT et al., § 39 N 20f. (die dadurch eine Sonderstrafandrohung für professionelle Retter befürchten; vgl. zu dieser unbegründeten Befürchtung: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3 sowie 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4).

95 In einer solchen Konstellation liegt sog. Kettenhilfe vor, siehe dazu 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 sowie 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1; vgl. zur Frage, ob damit eine Sonderpflicht für professionelle Retter geschaffen wird: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3 sowie 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4.

96 Vgl. STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 69; CORBOZ Art. 128 N 26; SCHULTZ, S. 408; HURTADO POZO, N 657; CAPRARA, S. 95; vgl. zur Frage, was bei einer Mehrheit von Pflichtigen, die gegebenenfalls unterschiedliche Qualifikationen aufweisen, gilt: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

97 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa («Un simple appel téléphonique suffisait»); BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. B. 2.3.2; 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.5; 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.1.2; vgl. Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/bb.

98 PIETH S. 52; vgl. auch DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21 («sinngemäss» komme als Täter nur in Betracht, wer die Möglichkeit habe, die Lebensgefahr festzustellen und dagegen einzuschreiten); vgl. 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2 (objektive oder subjektive Unmöglichkeit); a.A. RECHSTEINER, Rz. 740 (ab einer gewissen Entfernung fehle i. d. R. die Möglichkeit zur Hilfe).

99 Ausführlich zur Bedeutung der subjektiven Erkennung der pflichtauslösenden Situation: 2. Teil, IV. Kapitel, *passim*.

Das Angeführte legt die Qualifikation als Jedermanssdelikt nahe. Dagegen spricht allerdings, dass konkret nur pflichtig wird, wer in eine pflichtauslösende Situation gerät, also einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr erkennt. Und dies trifft gerade nicht auf jede und jeden, sondern stets nur auf einen begrenzten Personenkreis zu. Die Rechtsprechung¹⁰⁰ und die herrschende Lehre¹⁰¹ qualifizieren die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Jedermanssdelikt. Demgegenüber vertritt STRATENWERTH die Meinung, sämtliche Unterlassungsdelikte – und dies explizit einschliesslich der allgemeinen Lebensrettungspflicht – seien Sonderdelikte.¹⁰² Nach DONATSCH/GODENZI/TAG handle es sich um kein echtes Sonderdelikt, da «jeder zur Hilfe verpflichtet [sei], der sich einem in Lebensgefahr befindlichen Menschen gegenübersteht». Ein echtes Sonderdelikt bestehe nur dort, wo die betreffende Pflicht entweder von vornherein bestehe (Art. 127, Art. 217 StGB) oder durch ein Verhalten des Täters geschaffen werde (Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB).¹⁰³

Die *Schaffung einer eigenen Deliktskategorie* für die allgemeine Lebensrettungspflicht ist abzulehnen. Erst die Zuordnung zu einer bestehenden Kategorie lässt Rückschlüsse auf andere Delikte derselben Kategorie zu. Nur so können konkrete Fragestellungen im Wege der Inferenz sinnvoll beantwortet werden. Durch die Zuordnung zu einer neuen, eigenen Deliktskategorie würde diese Möglichkeit entfallen.¹⁰⁴ Würde beispielsweise festgestellt, die allgemeine Lebensrettungspflicht sei kein Sonderdelikt, wäre für die konkrete Frage, ob es bei ihr eine versuchte Unterlassung durch ein untaugliches Subjekt geben kann, bereits viel gewonnen.¹⁰⁵ Dabei gilt zu beachten, dass die Einordnung in eine Kategorie freilich das Ergebnis einer konkreten Frage in der Rechtsanwendung nicht zwingend vorwegnimmt. Es liefert nur, aber immerhin, Lösungsansätze

100 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa («l'obligation de prêter secours incombait à chacun d'eux»); Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.1; vgl. sämtliche besprochenen Urteile im IV. Kapitel *infra*, in welchem das Bundesgericht teilweise explizit eine Garantenstellung verneinte (etwa im Fall der zurückgelassenen Säuglinge, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1 *infra*).

101 HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 1; VEST/FREI/MONTERO, S. 192, Fn. 131; ACKERMANN et al., S. 65; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.1a; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 75; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; PIETH, S. 52.

102 STRATENWERTH, ATI, § 15 N 5.

103 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.1a.

104 Ähnlich bezüglich der Schaffung weiterer Tatbestandskategorien: TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73, 76; siehe zur Rolle der Kategorisierung auch: JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, S. 39 («Arbeitshilfen»); ACKERMANN et al., S. 7; GRAVEN/STRÄULI, S. 71; vgl. ferner RIEDO, S. 359 («Erfassung rechtlicher Strukturen»; «Grammatik des Rechts»); vgl. grundlegend die Übersicht der Vorzüge und Gefahren der Strafrechtssystematik bei ROXIN/GRECO, § 7 N 37 ff.

105 Dies ist relevant, da der Versuch des untauglichen Subjekts in aller Regel als Wahndelikt straflos bleibt; deliktsspezifisch wird dieser Frage im 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4 nachgegangen.

von anderen Delikten derselben Kategorie, von welchen im Falle einer weitgehenden Übereinstimmung der Deliktsstruktur nur mit guten Gründen abgewichen werden sollte, um Inkohärenzen zu vermeiden. Im angeführten Beispiel führte die Feststellung, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht kein Sonderdelikt ist, zur grundsätzlichen Annahme, dass es keinen Versuch eines untauglichen Subjekts geben kann.¹⁰⁶ Demgegenüber müsste die Prüfung einer konkreten dogmatischen Frage, bildhaft gesprochen, im luftleeren Raum beginnen, wenn sie nicht den etablierten Deliktskategorien zugeordnet würde. Damit wäre der Kohärenz des Strafrechts nicht gedient.

Die Qualifikation der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Jedermanns- oder Sonderdelikt verlangt die *Lösung des vermeintlichen Widerspruchs*, dass diese zwar grundsätzlich jeden jederzeit unvermittelt treffen kann, im konkreten Anwendungsfall jedoch tatsächlich nur eine bestimmbare Anzahl an Personen trifft. Auflösen lässt sich dieser unter näherer Betrachtung des unechten Unterlassungsdelikts,¹⁰⁷ das unbestritten als echtes Sonderdelikt gilt.¹⁰⁸ Bei diesem wird zwischen Garantenstellung und Garantenpflicht unterschieden.¹⁰⁹ Erstere hat nur, wer in einer rechtlichen oder tatsächlichen Sonderverbindung zum künftigen Opfer steht, etwa die Ehegatten gegenseitig oder die professionelle Bergführerin gegenüber den Teilnehmern einer Bergtour.¹¹⁰ Doch auch wer eine Garantenstellung innehat, die typischerweise über einen gewissen Zeitraum bestehen bleibt, wird erst von der Garantenpflicht getroffen, wenn er in eine pflichtauslösende Situation gerät. Eine Garantenpflicht setzt also eine Garantenstellung *und* eine pflichtauslösende Situation voraus. So hat z.B. der Vater eine Garantenstellung gegenüber seiner Tochter, wird aber jeweils erst verpflichtet einzugreifen, wenn diese in eine konkrete gefährliche

106 Ob dies einer näheren Prüfung standhält, wird zu untersuchen sein: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.

107 Näher zum unechten Unterlassungsdelikt: Ziff. 3 *infra*.

108 STRATENWERTH, AT I, § 14 N 3, § 15 N 5; DAN, N 191; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 28 N 1, § 30 N 1; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 68; HURTADO POZO, N 1317.

109 GRUBMILLER, S. 121; FLACHSMANN, S. 65; a.A. wohl ULLRICH, S. 50 (der die beiden Begriffe unter dem Begriff «Garantenrelation» zusammenfassen möchte); im Übrigen ist festzustellen, dass diese – sinnvolle, da eine präzisere Prüfung ermöglichende – Terminologie nicht immer konsequent angewandt wird, vgl. etwa BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 61 (wo im Prüfschema nicht klar zum Ausdruck kommt, dass die Garantenpflicht für den Inhaber einer Garantenstellung nur in bestimmten Situationen ausgelöst wird [Garantenstellung + pflichtauslösende Situation = Garantenpflicht], obwohl an anderer Stelle unmissverständlich deutlich wird, dass die Begriffe im hier verstandenen Sinn verwendet werden [a.a.O., N 65]).

110 Statt vieler: CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 20 ff.; PK StGB-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 11 N 7 ff.

Situation gerät, wenn sie etwa zu ertrinken droht. Sowohl die Garantenpflicht als auch die allgemeine Lebensrettungspflicht werden also erst durch eine bestimmte Situation ausgelöst. Der Unterschied liegt darin, dass beim unechten Unterlassungsdelikt die Handlungspflicht nur für einen eingeschränkten Personenkreis – Personen mit Garantenstellung – ausgelöst wird, während bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht jeder hilfeleistungspflichtig werden kann, der *Kreis der möglichen Täter also nicht von vornherein eingeschränkt* ist. Entscheidend für die Qualifikation ist nach vorliegend vertretener Ansicht nicht, dass die Pflicht nur durch eine bestimmte Situation ausgelöst wird und damit nur einen beschränkten Personenkreis trifft, sondern, ob dieser Personenkreis, für den in entsprechenden Situationen die Pflicht überhaupt ausgelöst werden kann, von vornherein eingeschränkt ist. Die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist damit – wie die grosse Mehrheit der Straftatbestände – als Jedermannsdelikt zu qualifizieren.

2. Fehlen eines tatbestandlichen Aussenerfolgs

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist mit dem tatbestandsmässigen Verhalten vollendet, i.e. der Unterlassung der Hilfeleistung gegenüber einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr.¹¹¹ Es handelt sich um ein «délit instantané»¹¹², das vollendet ist, ohne dass ein durch die Unterlassung kausal verursachter Verletzungs- oder Gefährdungserfolg erforderlich ist.¹¹³ Der Gesetzgeber hat davon abgesehen, ein Erfolgsdelikt zu schaffen, d.h., die Strafbarkeit des Pflichtigen auf die Konsequenzen seiner Untätigkeit auszuweiten.¹¹⁴ Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass ein Hilfspflichtiger faktisch zum Garanten würde, wenn er als Unbeteiligter für alle Konsequenzen einer vorbestehenden lebensgefährlichen Situation strafrechtlich haftbar gemacht würde.¹¹⁵ ROXIN bezeichnet es als «entscheidende Besonderheit» der echten Unterlassungsdelikte, dass der Täter sich gerade nicht wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger

111 Ausführlich zur Vollendung: 4. Teil, VI. Kapitel.

112 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 238.

113 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 249 f.; STRATENWERTH, ATI, §14 N 5 f.; vgl. ULLRICH, S. 113; BÖSIGER, S. 91; PEDOTTI, S. 97, 109.

114 Gl.M. MOREILLON, ZStrR 1994, S. 250; ähnlich: CORBOZ, Art. 128 N 32; ROXIN, ATII, §31 N 29 (eine Garantenstellung dürfe sich «niemals» aus der Handlungspflicht eines echten Unterlassungsdelikts ergeben).

115 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 250, der zudem auf berechnete Bedenken hinsichtlich einer Erfolgzurechnung in einer solchen Konstellation hinweist.

Tötung durch Unterlassung strafbar mache.¹¹⁶ Das Bundesgericht spricht sich seit BGE 121 IV 18 ebenfalls in diesem Sinn aus: «Un résultat n'est pas exigé.»¹¹⁷

Teilweise wird der Erfolgsbegriff in einem weiteren Sinn verwendet, wenn etwa beim Tätigkeitsdelikt die Handlung des Täters als «Erfolg» betrachtet wird.¹¹⁸ STRATENWERTH bezeichnet es zu Recht als verwirrend, wenn beim Tätigkeitsdelikt ein «Erfolg» angenommen wird, der im blossen Vollzug der verbotenen Handlung in Anwesenheit aller unrechtsbegründenden Umstände liegen soll. Das Gesetz stelle die Ausführung und den Erfolg einander gerade gegenüber, verstehe unter «Erfolg» nur den tatbestandlichen Aussenerfolg.¹¹⁹ Auch ROXIN/GRECO sprechen sich gegen die Verwendung des Erfolgsbegriffs in diesem weiten Sinn aus und begründen dies mit der Gefahr von Missverständnissen.¹²⁰ Gleiches muss für das schlichte Untätigkeits- bzw. Unbotmässigkeitsdelikt gelten, wie es die allgemeine Lebensrettungspflicht ist.¹²¹ Unglücklich ist daher, wenn STRATENWERTH an anderer Stelle zum vermeintlichen «Erfolg» dieses Delikts ausführt, die Konkretisierung des tatbestandsmässigen Verhaltens ergebe sich «aus der Art des *Erfolges*, um dessen Vermeidung willen das Gesetz die Untätigkeit mit Strafe bedroht».¹²² Hier verwendet STRATENWERTH den Begriff des Erfolgs in einem weiteren Sinn, was mehr Verwirrung stiftet als Klärung bringt.

Wird bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, die keinen Erfolg i.e.S. kennt, dennoch der Begriff «Erfolg» verwendet, kann dieser nur die Realisierung der unmittelbaren Lebensgefahr meinen, also den Tod des Opfers. Dies entspricht nach dem Ausgeführten einem Erfolg i.w.S. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht sollte *daher gänzlich davon abgesehen werden, den Begriff «Erfolg» zu verwenden*. Stattdessen sollten konsequent die Bezeichnungen «Realisierung der Lebensgefahr» oder «Tod des Opfers bzw. des Hilfsbedürfti-

116 ROXIN, AT II, § 31 N 29.

117 BGE 121 IV 18 E. 2; aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_1089/2017 v. 16.5.2018 E. 1.1; ausführlich zu BGE 121 IV 18 (Genfer Überdosis-Fall), dem bislang einzigen amtl. publizierten Urteil des Bundesgerichts, welches sich materiell mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht beschäftigt: IV. Kapitel, Ziff. 1.1.1 *infra*.

118 ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 103 f.; vgl. auch HÖLZEL, S. 36, der Tätigkeitsdelikten einen Erfolgsunwert zuspricht, da sie einen «rechtlich missbilligten Zustand» herbeiführten; STEIN, S. 619 f., der von einem «Erfolgssachverhalt im weiteren Sinne» schreibt.

119 STRATENWERTH, AT I, § 9 N 10.

120 ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 104.

121 Ausführlich dazu in Ziff. 3 *infra*.

122 STRATENWERTH, AT I, § 14 N 31 (Hervorhebung hinzugefügt).

gen» verwendet werden. Dies, da das Fehlerpotenzial erheblich ist, wenn mit verschiedenen Definitionen von «Erfolg» gearbeitet wird. Namentlich besteht die Gefahr, dass Modelle, die für das Erfolgsdelikt (das einen Erfolg i.e.S. aufweist) entwickelt wurden, unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden, die gerade keinen Erfolg i.e.S. kennt.¹²³ Der Begriff Erfolg wird entsprechend in der vorliegenden Arbeit im engeren, technischen Sinn verwendet, d.h. als ein «über die Vornahme der Tathandlung hinausgehender» bzw. von diesem ablösbarer Erfolg,¹²⁴ ein tatbestandlicher «Aussenerfolg»¹²⁵.

Aus der Abwesenheit eines tatbestandlichen Aussenerfolgs ergeben sich mehrere *Konsequenzen*. Zunächst erfordert die Strafbarkeit lediglich ein bestimmtes Verhalten des Täters angesichts einer bestimmten pflichtauslösenden Situation. Der Tatbestand ist selbst dann erfüllt, wenn die Hilfeleistung sich im Nachhinein (*ex post*) als unnötig herausstellt.¹²⁶ Ein Teil der Lehre fordert jedoch ein über das Verhalten hinausgehendes Sanktionserfordernis: den sog. «Erfolgssachverhalt». Nach STEIN und FREUND/FRAUKE liegt ein Verhaltensnormverstoss bereits vor, wenn bei einer nur subjektiv erkannten unmittelbaren Lebensgefahr die Hilfe unterlassen wird. Tatbestandsmässig soll ein solches Verhalten jedoch nur sein, wenn die unmittelbare Lebensgefahr objektiv vorliegt – diese Objektivierung soll den «Erfolgssachverhalt» darstellen.¹²⁷ Gemeint ist mit diesem also kein Erfolg i.e.S., sondern welche Voraussetzung erfüllt sein muss, damit eine unmittelbare Lebensgefahr als objektiv vorliegend gilt.¹²⁸ Als weitere Konsequenz ergibt sich, dass *keine objektive Zurechnung* vorzunehmen ist. Während bei den unechten Unterlassungsdelikten zu bestimmen ist, ob die Unterlassung der gebotenen Handlung hypothetisch kausal für den eingetretenen Erfolg war,¹²⁹ entfällt dies bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Schliesslich besteht die wohl einschneidendste

123 In der Praxis begegnet dies namentlich bei der Abgrenzung einer (straffreien) bewusst fahrlässigen von einer (strafbaren) eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht; dazu ausführlich: 5. Teil, III. Kapitel.

124 STRATENWERTH, AT I, § 9 N 9 f.

125 ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 88 f., 104; vgl. QUELOZ, S. 74 (der Erfolg als «modification du monde extérieur»); DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.221 (ein sich vom tatbestandsmässigen Verhalten «gedanklich oder zeitlich abgrenzbare[r], tatbestandsmässige[r] Erfolg»).

126 MOREILLON, ZStR 1994, S. 234; vgl. erneut BGE 121 IV 18 E. 2 («Un résultat n'est pas exigé»).

127 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 37 f., 52 f.; FREUND/FRAUKE, AT, § 8 N 29 ff., v.a. N 43-46; SK-STEIN, § 323c N 8.

128 Ausführlich hierzu: 2. Teil, III. Kapitel, *passim*.

129 Statt vieler: CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 55 ff.; PK StGB-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 11 N 18.

Konsequenz darin, dass den Pflichtigen *keine Erfolgsabwendungspflicht* trifft.¹³⁰ Schon PEDOTTI erkannte, der Täter hafte nicht für «den Eintritt eines Schadens», den er bei pflichtgemässer Wahrnehmung seiner Hilfespflicht hätte verhindern können.¹³¹ Die Abwesenheit einer Erfolgsabwendungspflicht findet ihren Niederschlag im tieferen Strafraumen.¹³² Ohne Garantenstellung können dem Täter die «über die Gefährdung hinausgehenden Folgen seiner Unterlassung nicht strafrechtlich angelastet werden».¹³³ Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. Der Pflichtige macht sich auch dann der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht strafbar, wenn sich die Lebensgefahr in der Folge nicht realisiert. Unter Strafe steht einzig sein Verhalten: die Unterlassung der gebotenen Hilfeleistungshandlung. Für die Strafbarkeit ist unerheblich, ob das Opfer am Leben bleibt oder ob es stirbt und durch die gebotene Hilfe hätte gerettet werden können.¹³⁴ Entsprechend können allfällige Verletzungsfolgen des Opfers nach zutreffender Auffassung auch nicht bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.¹³⁵

3. Unbotmässigkeitsdelikt

Delikte lassen sich nach dem strafbaren Verhalten unterteilen. Im Regelfall des Begehungsdelikts steht ein aktives Tun unter Strafe. Bei Unterlassungsdelikten ist demgegenüber in bestimmten Situationen die Unterlassung¹³⁶ strafbar. Sie sind also nicht Handlungsverbote, sondern Handlungsgebote. Die Begehung ist von der Unterlassung anhand der sog. Subsidiaritätstheorie abzugrenzen, wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung festgehalten

130 H.L., statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 43 *in fine*; HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 3; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1057; a.A. HERZBERG, S. 24 f., WELZEL, S. 202 f. (der verneint, dass es sich um ein schlichtes Untätigkeitsdelikt handelt; vgl. dazu Ziff. 3 *infra*); siehe zur fehlenden Erfolgsabwendungspflicht auch: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

131 PEDOTTI, S. 97, 100, 109.

132 Ähnlich für § 323c D-StGB: KÜHL, Anwendung, S. 97 m.w.H.

133 ULLRICH, S. 64.

134 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; siehe auch DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.1c; zur Qualifikation als abstraktes Gefährdungsdelikt: Ziff. 4 *infra*.

135 Gl.M. MOREILLON, ZStrR 1994, S. 238 (der dies daraus ableitet, dass der Gesetzgeber sich für die Ausgestaltung als abstraktes Gefährdungsdelikt entschieden habe); a.A. offenbar MüKo StGB-FREUND, § 323c N 44.

136 Die nicht zwingend in einer reinen Passivität bestehen muss, sondern eine von der gebotenen bzw. erforderlichen Handlung abweichende Handlung sein kann; ausführlich zur Situation bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

hat¹³⁷ und in der Lehre mehrheitlich vertreten wird.¹³⁸ Nach dieser ist immer zuerst zu prüfen, ob ein aktives Tun vorliegt, das tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft ist, wobei nur Handlungen zu berücksichtigen sind, die das Risiko, das in den Erfolg umschlug, herbeiführten oder steigerten. Im Gegensatz dazu erfolgt die Abgrenzung von Tun und Unterlassen in Deutschland nach der sog. Schwerpunkttheorie, bei welcher in einer wertenden Prüfung festgestellt wird, ob der Schwerpunkt der Handlung in einem Tun oder Unterlassen liegt.¹³⁹

Echte Unterlassungsdelikte können nur durch Unterlassung begangen werden. Sie sind *meist*¹⁴⁰ als sog. *Unbotmässigkeitsdelikte* ausgestaltet, die das Gegenstück zu den schlichten Tätigkeitsdelikten bei den Begehungsdelikten bilden und entsprechend auch als schlichte Untätigkeitsdelikte bezeichnet werden. Sie sind vollendet, wenn der Täter die gebotene Handlung nicht vornimmt. Der Tatbestand nennt die Unterlassungshandlung explizit. Ein äusserer Erfolg ist nicht erforderlich und der Täter hat regelmässig nicht für die

137 BGE 133 IV 97 E. 4.3; 129 IV 119 E. 2.2; 121 IV 109 E. 3b; 120 IV 265 E. 2b; 115 IV 199 E. 2a; vgl. aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung: BGer 6B_1437/2020 v. 22.9.2021; 6B_1388/2017 v. 4.4.2018 E. 4.3.

138 GETH, Rz. 275; MOREILLON Omission, S. 61; FLACHSMANN, S. 20; STRATENWERTH, AT I, Vor § 14 N 2; PK-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 11 N 6; CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 9; PC CP, Art. 11 N 5; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 52 ff. (Subsidiaritätstheorie wird auf Praktikabilitätsgründe zurückgeführt); a.A., nämlich i.E. Kombination aus Subsidiaritäts- und Schwerpunkttheorie: DONATSCH/GODENZI/TAG, § 28 N 2; HURTADO POZO, N 1289; GRUBMILLER, S. 86; DAN, N 161 ff.; Übersicht weiterer vorgeschlagener Abgrenzungskriterien bei GRUBMILLER, S. 70 ff. und DAN, N 122 ff. Jüngst wurde im Haftpflichtrecht vorgeschlagen, für die Abgrenzung auf «das letzte Glied der haftungsbegründenden Kausalkette» abzustellen, was eine «gewisse Ähnlichkeit» zur strafrechtlichen Subsidiaritätstheorie aufweisen soll (KRAUSKOPF FRÉDÉRIC/ZELLWEGER DEBORAH, Unterlassung als Haftungsursache, in: Fellmann Walter / Weber Stephan (Hrsg.), Haftpflichtprozess 2019, Zürich 2019, S. 71-90, S. 74 f.); dem ist zu entgegnen, dass bei der Subsidiaritätstheorie nicht einzig das letzte «Glied» ausschlaggebend ist, sondern irgendein Glied ausreicht, um an ein aktives Tun anzuknüpfen. Der Ansatz scheint jedoch prüfungswert, da ein Anknüpfen an das letzte Glied der Rechtssicherheit dienen würde.

139 Statt vieler: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1157 ff. mit Hinweisen; krit. MüKo StGB-FREUND, § 13 N 5 ff.; vgl. ferner CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 9; DAN, N 130 ff.; siehe zur Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, die nach vorliegend vertretener Auffassung normativ zu bestimmen ist: 4. Teil, V. Kapitel.

140 Die selteneren als Erfolgsdelikte ausgestalteten echten Unterlassungsdelikte verlangen, dass die Unterlassung bestimmte Folgen zeitigt, nämlich einen von der Unterlassung zeitlich und räumlich abtrennbaren Erfolg, und sind erst bei dessen Eintritt vollendet. In diese Kategorie fällt etwa der Tatbestand des Entweichenlassens von Gefangenen (Art. 319 StGB), der erst vollendet ist, wenn die Flucht gelingt (BSK StGB-DELNON/RÜDY, Art. 319 N 16). Vgl. auch DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.c.

Erfolgsabwendung einzustehen.¹⁴¹ Unbotmässigkeitsdelikte sind etwa die Vernachlässigung von Unterhaltungspflichten (Art. 217 StGB¹⁴²) oder die Unterlassung der Einreichung einer Steuererklärung (Art. 174 Abs. 1 DBG¹⁴³). Von den echten sind die *unechten Unterlassungsdelikte* abzugrenzen.¹⁴⁴ Es handelt sich um Begehungsdelikte, die von einem eingeschränkten Personenkreis mit Garantenstellung unter bestimmten Voraussetzungen auch durch Unterlassung verwirklicht werden können, nämlich wenn der Garant in eine Situation kommt, die seine Garantenpflicht auslöst.¹⁴⁵ Die Unterlassungshandlung wird im Gegensatz zu den echten Unterlassungsdelikten nicht explizit im Gesetz genannt. Vorausgesetzt ist namentlich, dass der Unterlassungstätter eine spezielle Rechtspflicht, die Garantenstellung, innehat, die sich aus Gesetz, Vertrag, freiwillig eingegangener Fahrgemeinschaft, Schaffung einer Gefahrenlage oder anderen Gründen¹⁴⁶ ergeben kann. Erforderlich ist zudem, dass der Erfolg mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre, wenn der Täter die ihm aufgrund der Umstände gebotene, ihm mögliche und zumutbare Handlung vorgenommen hätte (hypothetische Kausalität, Tatmacht). Schliesslich ist sog. Vorwurfsidentität erforderlich, d.h. die Unterlassung muss als ebenso verwerflich erscheinen, wie wenn der Erfolg durch aktives Tun herbeigeführt worden wäre. Die unechten Unterlassungsdelikte sind Erfolgsdelikte. Dass Tätigkeitsdelikte durch unechte Unterlassung vollendet werden können, wird von der Rechtsprechung¹⁴⁷ und Teilen der Lehre bestritten,¹⁴⁸ was nach vorliegendem Verständnis nicht zutrifft. Der Hauptunterschied zum

141 So auch bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, siehe dazu Ziff. 2 *supra*.

142 Statt vieler: PK-TRECHSEL/ARNAIZ, Art. 217 N 20 (als «schlichtes Tätigkeitsdelikt» bezeichnet, jedoch zutreffend als echtes Unterlassungsdelikt qualifiziert: a.a.O., N 1).

143 ROMAN SIEBER/JASMIN MALLA, in: Martin Zweifel / Michael Beusch (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Aufl., Basel 2016, Art. 174 N 2; PETER LOCHER, Kommentar über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basel 2015, Art. 174 N 7.

144 Dass echte Unterlassungsdelikte häufiger sind als unechte, wie QUELOZ, S. 64, ohne Belege anführt, kann nicht abschliessend beurteilt werden, darf aber jedenfalls mit Blick auf die Seltenheit entsprechender Tatbestände für das Kernstrafrecht bezweifelt werden; vgl. die Verurteilungsstatistik zur Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: IV. Kapitel, Ziff. 3.1.1 *infra*.

145 Begrifflich gilt: Garantenstellung bzw. Garantenverhältnis + pflichtauslösende Situation = Garantenpflicht; vgl. dazu schon Ziff. 1 *supra*.

146 Art. 11 Abs. 2 StGB listet die Gründe mit dem Zusatz «namentlich», d.h. nicht abschliessend auf; siehe auch CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 24; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 99 ff.

147 BGE 117 IV 130 E. 2a.

148 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 41 f.; demgegenüber die wohl herrschende Lehre: CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 18 m.w.Nw.; AK StGB-GRAF, Art. 11 N 6 f.

Unbotmässigkeitsdelikt liegt darin, dass der unechte Unterlassungstäter für den Erfolg einzustehen hat, während dies für den Täter des Unbotmässigkeitsdelikts nicht zutrifft.¹⁴⁹

Die allgemeine Lebensrettungspflicht setzt anders als das unechte Unterlassungsdelikt kein persönliches, rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis zwischen Täter und Opfer voraus. Sie ist ein echtes Unterlassungsdelikt, wie bereits in der Botschaft festgehalten wurde.¹⁵⁰ Die Lehre ist sich einig, dass es sich um ein Unbotmässigkeitsdelikt handelt.¹⁵¹

4. Abstraktes Gefährdungsdelikt

Unterschieden werden ferner bekanntlich Verletzungs- und Gefährdungsdelikte. Während bei Verletzungsdelikten die Verletzung des geschützten Rechtsguts für die Vollendung des Tatbestandes erforderlich ist, genügt bei den Gefährdungsdelikten bereits die erhöhte Möglichkeit eines Verletzungseintritts.¹⁵² Die beiden Kategorien unterscheiden sich demnach hinsichtlich ihres Einwirkungsgrades auf das Rechtsgut.¹⁵³ Die Strafbarkeit der Gefährdungsdelikte führt zu einer zeitlichen Vorverlagerung des strafrechtlichen Rechtsgüterschutzes.¹⁵⁴ Dem damit zusammenhängenden geringeren Tatunrecht wird mit tieferen Strafraumen Rechnung getragen.¹⁵⁵ Die einzelnen

149 Grundsätzlich zum unechten Unterlassungsdelikt: KILLIAS et al., Rz. 22 f.; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.13, § 28 N 1; GETH, Rz. 263 ff.; VEST/FREI/MONTERO, S. 191 ff.; HURTADO POZO, N 476 f.; STRATENWERTH, AT I, § 7 N 13 f.; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 58 ff.; VON COELLN, S. 23 f., 30 f.; RIKLIN AT, § 9 N 11 ff., 31 ff., § 19 N 2 ff.; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73, 75, 232 f.; ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 88 f.; ROXIN, AT II, § 31 N 16 ff.; DAN, *passim*; siehe ferner: ARZT, ZStrR 1990, *passim*; SCHWARZENEGGER, S. 124 f.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 51, 1154 ff.; QUELOZ, S. 64, 68 ff.

150 BBl 1985 II 1009, S. 1034.

151 CORBOZ, Art. 128 N 28; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 237 f.; ARZT, S. 463; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 61 *in fine*; siehe auch die Nachweise in Ziff. 2 *supra* (dem Hilfeleistungspflichtigen die Erfolgshaftung abzusprechen, kommt einer Qualifikation als Unbotmässigkeitsdelikt gleich); vgl. für die deutsche Schwesterbestimmung: LK-SPENDEL, § 323c N 19; GEPPERT, S. 40; vgl. auch HÖLZEL, S. 150 m.w.Nw.

152 RIKLIN, Strafrecht AT I, § 9 N 10; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 11 ff.; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73.

153 STRATENWERTH, AT I, § 9 N 15; STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 1; ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 123; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 40.

154 C. MEIER, S. 3 f.; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.32 («vorverlegt») und N 2.33 («noch weiter vorverlegt»); ACKERMANN et al., S. 8; GETH, Rz. 455; JAKOBS, § 2 N 25b; ausführlich: ROXIN/GRECO, § 2 N 68 ff.

155 Vgl. C. MEIER, S. 4; STRATENWERTH, AT I, § 14 N 5, § 16 N 35; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, S. 39.

Gefährungsdelikte sind unterschiedlich motiviert. Teilweise dienen sie der Beweiserleichterung, etwa beim Raufhandel (Art. 133 StGB). Andere Gefährungsdelikte sollen Fälle erfassen, bei denen wegen des fehlenden Verletzungsvorsatzes eine Verurteilung wegen versuchter Verletzung nicht möglich ist, so etwa bei der Lebensgefährdung (Art. 129 StGB). Wiederum andere Gefährungsdelikte sollen Verhaltensweisen erfassen, die nur abstrakt gefährlich sind, jedoch als besonders risikoreich angesehen werden, so beispielsweise beim falschen Alarm (Art. 128^{bis} StGB).¹⁵⁶

Die Gefährungsdelikte werden wiederum in abstrakte und konkrete Gefährungsdelikte unterteilt. Die abstrakten sind den konkreten Gefährungsdelikten zeitlich vorgelagert, liegen also weiter entfernt von der Verletzung des geschützten Rechtsguts. Das zentrale *Abgrenzungsmerkmal ist der Eintritt einer konkreten Gefahr*, welchen nur die konkreten Gefährungsdelikte erfordern. Diese wurden in der älteren Lehre als die «eigentlichen Gefährungsdelikte» bezeichnet.¹⁵⁷ Konkrete Gefährungsdelikte sind Erfolgsdelikte, die konkrete Gefahr ist Tatbestandselement.¹⁵⁸ So lautet etwa der Gefährungserfolg der Gefährdung des Lebens: «(...) *einen Menschen (...) in unmittelbare Lebensgefahr bringt*».¹⁵⁹

Abstrakte Gefährungsdelikte stellen eine Handlung wegen ihrer typischen Gefährlichkeit unter Strafe, unabhängig davon, ob sie im konkreten Einzelfall ein Rechtsgut in Gefahr bringen.¹⁶⁰ Das gefährdende Verhalten steht unter Strafe, da dieses eine abstrakte Gefahr darstellt und ein entsprechendes Missbrauchsrisiko birgt.¹⁶¹ Abstrakte Gefährungsdelikte dienen der «Aufrechterhaltung eines allgemeinen Sorgfaltsstandards zu Präventionszwecken».¹⁶² HAFTER bezeichnete sie als «prophylaktisch wirkende Ungehorsamstatbestände».¹⁶³ Sie sind meist schlichte Tätigkeitsdelikte.¹⁶⁴ Bei den

156 C. MEIER, S. 3; STRATEN WERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 2; BSK StGB I-MAEDER, Vor Art. 127 N 3; siehe auch die ausführliche Übersicht der verschiedenen (und weiterer als der hier aufgeführten) Gründe bei: ARZT et al., § 35 N 18 ff.

157 HAFTER, BT, S. 49.

158 STRATEN WERTH, ATI, § 9 N 15; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.32, 2.33; ROXIN/GRECO, ATI, § 10 N 124; C. MEIER, S. 5; RIKLIN AT, § 9 N 14 ff.; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73 f.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 43.

159 Art. 129 StGB.

160 STRATEN WERTH, ATI, § 9 N 15; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73; MOREILLON, ZStR 1994, S. 238; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 44; QUELOZ, S. 75.

161 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.33.

162 BSK StPO-MAZZUCHELLI/POSTIZZI, Art. 115 StPO N 30; vgl. auch QUELOZ, S. 75 («une visée préventive»).

163 HAFTER, BT, S. 48.

164 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.33.

abstrakten Gefährungsdelikten gehört die Schaffung einer konkreten Gefahr nicht zum Tatbestand, sie bestrafen nur die typische – eben abstrakte (oder virtuelle¹⁶⁵) – Gefährlichkeit einer Handlung.¹⁶⁶ Diese generelle Gefährlichkeit wird aus der Ex-ante-Perspektive beurteilt.¹⁶⁷ Gut veranschaulicht dies der Straftatbestand der falschen Zeugenaussage (Art. 307 StGB), der dem Schutz der Rechtsfindung dient und der mit der getätigten Falschaussage vollendet ist, egal ob die Falschaussage zu einem Fehlurteil oder zu einer konkreten Gefahr hinsichtlich eines Fehlurteils geführt hat.¹⁶⁸ Gleiches gilt für den Tatbestand der Vornahme einer sexuellen Handlung mit Minderjährigen (Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1 StGB), der die Entwicklung von Minderjährigen schützt. Auch dort ist für die Vollendung des Tatbestandes unerheblich, ob es im konkreten Einzelfall aufgrund der sexuellen Handlung tatsächlich zu einer Gefährdung der Entwicklung des Minderjährigen gekommen ist.¹⁶⁹

Der Straftatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht scheint auf den ersten Blick weder klar als abstraktes noch als konkretes Gefährungsdelikt qualifiziert werden zu können. Die Qualifikation als abstraktes Gefährungsdelikt würde in den Vordergrund stellen, dass der Tatbestand keinen vom Täter verursachten Gefährdungserfolg kennt.¹⁷⁰ Allerdings stünde dies in einem gewissen Widerspruch zur pflichtauslösenden Situation, die gerade eine konkrete Gefahr darstellt, nämlich einen Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.¹⁷¹ Die Qualifikation als konkretes Gefährungsdelikt würde in den Vordergrund stellen, dass der Tatbestand nicht nur aus Präventionsgründen ein typischerweise gefährliches Verhalten unter Strafe stellt, sondern gebietet, in einer konkreten Situation Hilfe zu leisten. Wird in einer solchen konkret lebensgefährlichen Situation die Hilfeleistung unterlassen, ist dies nicht nur abstrakt gefährlich, sondern konkret, ist doch ein bestimmter Mensch betroffen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.

Einzelne Lehrmeinungen qualifizieren den Tatbestand als konkretes Gefährungsdelikt, namentlich SPENDEL, der darauf abstellt, dass die konkret erforderliche Hilfeleistung stets auf die Rettung eines bestimmten Rechtsguts

165 QUELOZ, S. 75.

166 STRATENWERTH, AT I, § 9 N 15; C. MEIER, S. 5; RIKLIN § 9 N 16 ff.; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 73 f.

167 SCHWANDER, S. 446.

168 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.33; BSK StGB-DELNON/RÜDY, Art. 307 N 44.

169 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 8 N 2.33; BSK StGB-MAIER, Art. 187 N 7.

170 Ziff. 2 *supra*.

171 BLINDAUER, S. 34 f., lehnt die Qualifikation als abstraktes Gefährungsdelikt ab, da die Begründung der Hilfeleistungspflicht eine konkrete Gefährdung voraussetze.

abzielt.¹⁷² Vereinzelt werden Mischformen vorgeschlagen, wie dies auch von anderen Gefährdungsdelikten bekannt ist.¹⁷³ Durch die verlangte konkrete Gefahr und die Erforderlichkeit der Hilfeleistung erfahre der Tatbestand eine «Teilkonkretisierung».¹⁷⁴ Es handle sich entsprechend um ein abstraktes Gefährdungsdelikt mit Teilkonkretisierung bzw. um ein «Ingefährlassungsdelikt», dessen Unrecht darin gesehen wird, dass der Täter eine Gefahr zwar nicht selbst schaffe, sondern vorfinde, die sich ihm bietende Chance zur Abwendung oder wenigstens Minderung eines noch bevorstehenden Schadens jedoch versäume.¹⁷⁵ In der Lehre wurde vereinzelt gar vorgeschlagen, die allgemeine Lebensrettungspflicht als Verletzungsdelikt zu qualifizieren.¹⁷⁶

Vorliegend wird vertreten, es sei im Interesse der Kohärenz auf die Bildung neuer, deliktsspezifischer Qualifikationskategorien zu verzichten.¹⁷⁷ Die Qualifikation der allgemeinen Lebensrettungspflicht als abstraktes bzw. konkretes Gefährdungsdelikt kann durch *strikte Anwendung des zentralen Unterscheidungskriteriums* erreicht werden. Beim konkreten Gefährdungsdelikt muss der Täter einen konkreten Gefährdungserfolg *bewirken*, diesen also durch sein tatbestandsmässiges Verhalten herbeiführen.¹⁷⁸ Beim abstrakten Gefährdungsdelikt ist dies gerade nicht erforderlich. Hierauf gilt es abzustellen.¹⁷⁹ Der Qualifikation steht nicht entgegen, wenn der Tatbestand, wie bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, ausnahmsweise¹⁸⁰ eine konkrete Gefahr als Tatbestandselement nennt. Denn entscheidend ist lediglich, dass die konkrete

172 LK-SPENDEL § 323c N 20f.; gl.M. offenbar auch SCHOTT, S. 132.

173 Die Existenz von Mischformen abstrakter bzw. konkreter Gefährdungsdelikte anerkennend: ROXIN/GRECO, AT I, § 10 N 124, § 11 N 147 ff.; vgl. auch WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 45 (die Mischformen als Untergruppe der abstrakten Gefährdungsdelikte betrachten); vgl. auch ZIESCHANG, S. 342 ff.; vgl. auch die Geldwäscherei (Art. 305^{bis} StGB), die in der Botschaft als «(semi-)abstraktes Gefährdungsdelikt» bezeichnet und in der Lehre teilweise als «abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt» (BSK StGB-PIETH, Art. 305^{bis} N 38) bzw. als Eignungsdelikt qualifiziert wird (ACKERMANN, *passim*).

174 GEPPERT, S. 41 m.w.H.

175 GEILEN, Jura 1983, S. 143; GEPPERT, S. 41.

176 So BLINDAUER, S. 34 f. (zu § 323c D-StGB); gut begründet widerlegt von SCHMITZ, S. 123 f.

177 Begründung in Ziff. 1 *supra*.

178 Statt vieler: ARZT et al., § 35 N 61, 64; ROXIN, AT II, § 11 N 147, 155.

179 Ähnlich CAPRARA, S. 96 (zur Abgrenzung von Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB von Art. 129 StGB).

180 Für eine diesbezüglich nicht explizit differenzierende Abgrenzung des abstrakten vom konkreten Gefährdungsdelikt etwa TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 74: «Der Täter ist [beim abstrakten Gefährdungsdelikt] auch dann strafbar, wenn sein Verhalten im konkreten Fall kein Rechtsgut gefährdet hat. Vorsatz und Fahrlässigkeit müssen sich auf das – *im Tatbestand nicht genannte* – Merkmal der Gefahr nicht beziehen» (Hervorhebung hinzugefügt); ebenso JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, S. 43 («...Gefahr [ist] kein Element des Straftatbestandes und braucht deshalb im Einzelfall nicht nachgewiesen zu werden.»); vgl. QUELOZ, S. 53.

Gefahr *nicht das Resultat* des tatbestandsmässigen Verhaltens ist. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht wird die Pflicht durch eine vorbestehende konkrete Gefahr *ausgelöst* und der Tatbestand einzig dadurch erfüllt, dass der Täter die gebotene Hilfe unterlässt.¹⁸¹

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird zusammenfassend als abstraktes Gefährdungsdelikt vollendet durch den Verstoss gegen die Verhaltensnorm, die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung. Der Eintritt eines Erfolgs ist nicht erforderlich, auch nicht in Form eines konkreten Gefährdungserfolgs. Ausgelöst wird die Pflicht jedoch gerade durch eine konkrete Gefahr: Dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Für die Qualifikation entscheidend ist, dass der Pflichtige diese konkrete Gefahr nicht verursacht haben muss. Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist mit dem Bundesgericht¹⁸² und der herrschenden Lehre¹⁸³ als abstraktes Gefährdungsdelikt zu qualifizieren.

5. Anspruchsvolle Kombination

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist ein Jedermannsdelikt, was sie unter den Unterlassungsdelikten zu einem aussergewöhnlichen Delikt macht. Denn häufiger sind im Kernstrafrecht die unechten Unterlassungsdelikte, welche Sonderdelikte sind und eine Erfolgshaftung kennen. Sie kennt keinen tatbestandlichen Aussenerfolg. Das strafbare Verhalten erschöpft sich in der Unterlassung einer bestimmten Handlung, wenn der Täter auf einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr trifft.¹⁸⁴ Sie ist abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt. Bereits die Kombination dieser Eigenschaften macht die allgemeine Lebensrettungspflicht zu einem schwer greifbaren Delikt, weicht sie doch *in jeder Deliktskategorie vom Regelfall der*

181 Näher zu dieser Funktion der unmittelbaren Lebensgefahr im Vergleich zu anderen Tatbeständen des Besonderen Teils, die ebenfalls eine (unmittelbare) Lebensgefahr kennen: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.5.

182 BGE 121 IV 18 E. 2a; BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; vgl. BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2 (der BGE 121 IV 18 E. 2a unvollständig zitiert bzw. übersetzt, nämlich den Hinweis auf die Eigenschaft als abstraktes Gefährdungsdelikt auslassend); vgl. ferner aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung: BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_143/2020 v. 1.4.2020 (die meisten Urteile beziehen sich auf Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB; vgl. dazu: IV. Kapitel, Ziff. 3.1.1 *infra*).

183 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 4, 19, 32; FIOLOKA, S. 764; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 7; HURTADO POZO, N 655; CORBOZ, Art. 128 N 31; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 238.

184 Vgl. MOMSEN, S. 405 («Unikat») im Strafgesetzbuch wegen dieser Charaktereigenschaft.

Verletzungs-, Begehungs- oder Erfolgsdelikte ab. Die in Lehre und Rechtsprechung anhand dieser Regeldelikte entwickelten dogmatischen Figuren können entsprechend nicht unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden.

Wird zusätzlich betrachtet, welches tatbestandsmässige Verhalten die allgemeine Lebensrettungspflicht unter Strafandrohung verlangt, nämlich einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr zu helfen, ohne in einem persönlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Sonderverhältnis zum Opfer zu stehen, oder die Situation, in der sich das Opfer befindet, verursacht zu haben, dringt man zur Wurzel dieses aussergewöhnlichen Delikts vor: Es handelt sich, zumindest im Ergebnis,¹⁸⁵ um eine strafbewehrte allgemeine Solidaritätspflicht.

III. Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht

1. Problematik

Rechtspflichten sind von moralischen Pflichten zu trennen, was potenziell sämtliche Unterlassungsdelikte als Fremdkörper im Strafrecht erscheinen lässt.¹⁸⁶ Eine allgemeine Hilfeleistungspflicht geht darüber hinaus und fordert, anders als unechte Unterlassungsdelikte, vom Subjekt, einem Menschen gegenüber eine aktive Handlung vorzunehmen, zu dem es weder in einem rechtlichen noch in einem faktischen Sonderverhältnis steht. Durch eine solche strafrechtliche allgemeine Handlungspflicht wird die persönliche (Handlungs-)Freiheit des von dieser Pflicht betroffenen Subjekts potenziell erheblich eingeschränkt¹⁸⁷ – wobei das Mass der Einschränkung variiert und von der konkreten Ausgestaltung einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht abhängt. In

185 Eine gewisse Solidarität mag aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht resultieren, diese ist jedoch nicht das geschützte Rechtsgut; vgl. dazu III. Kapitel, Ziff. 2.4 *infra*.

186 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 24 ff.; vgl. ferner MARC THOMMEN, Geldwäscherei als Unterlassen, in: Yvan Jeanneret / Bernhard Sträuli (Hrsg.), *Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal, Mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani*, Genf/Zürich/Basel 2021, S. 425-439, S. 434; auf diese Argumente aus der kantischen Tradition wird, mit spezifischem Blick auf die allgemeine Lebensrettungspflicht, in Ziff. 3 *infra* eingegangen.

187 Dazu ausführlich nachfolgend in diesem Abschnitt.

einem freiheitlich-demokratischem Rechtsstaat bedarf es entsprechend einer eingehenden Begründung, weshalb einen Rechtsunterworfenen – und im konkreten Anwendungsfall einzig ihn – eine strafrechtliche Pflicht treffen soll, einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr zu helfen.

Im internationalen Vergleich ist die allgemeine Hilfeleistungspflicht sehr unterschiedlich geregelt und reicht von einer umfassenden Pflicht, die Leib, Leben und Gesundheit sowie teilweise gar gewisse Sachwerte schützt,¹⁸⁸ bis zur vollständigen Abwesenheit einer solchen Pflicht. Bereits im 19. Jahrhundert hatten diverse Staaten die Unterlassung der Hilfeleistung unter Strafe gestellt, so etwa Spanien (1822), Portugal (1867) und Italien (1889). In Deutschland wurde eine allgemeine Hilfeleistungspflicht am 28. Juni 1935 eingeführt und entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung mit der mitmenschlichen Solidarität im neuen Weltbild¹⁸⁹ begründet. Nach dem Ende des Dritten Reichs wurde der Straftatbestand 1953 in bereinigter Form beibehalten, namentlich durch Verzicht auf den Verweis auf das «gesunde Volksempfinden». Frankreich folgte 1954 mit einer Hilfspflicht bei Gefahr, Belgien 1961 mit einer Hilfspflicht bei schwerer Gefahr und Österreich 1975 mit einer weitreichenden Hilfspflicht gegenüber körperlich oder gesundheitlich Geschädigten.¹⁹⁰

Demgegenüber kennen England¹⁹¹ und die meisten Staaten der USA¹⁹² bis heute keine strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflicht. In der traditionellen Sicht des Common Law werden positive Pflichten der Sittlichkeit zugeschrieben. Gewisse situative Pflichten sind anerkannt, jedoch nur für Personen, die in einem besonderen Verhältnis zum Opfer stehen.¹⁹³ Allgemeine

188 In Deutschland befürworten die Rechtsprechung und die herrschende Lehre die Hilfspflicht für Sachwerte grundsätzlich, nämlich dort, wo es sich um «bedeutende» Sachwerte handelt, siehe die Nachweise in 1. Teil, Fn. 54.

189 Entsprechend war die Legitimation eine andere als heute: Es ging sinngemäss um die Erhaltung des Volksgenossen als völkische Pflicht; ausführlich zur Entstehungsgeschichte der allgemeinen Hilfeleistungspflicht in Deutschland: KÜHNBACH, S. 96 ff.; GIESELER, *passim*; gute Übersicht bei LK-SPENDEL, § 323c N 1-13.

190 SCHULTZ, S. 405 f.; SCHIFF, S. 86 ff.; MAIHOLD, S. 137 f.

191 Das Angeführte gilt auch für das Recht von Wales (ASHWORTH, S. 115); im Sinne des Leseflusses wird vereinfachend jeweils einzig «England» erwähnt.

192 SCHIFF, S. 92 ff.; die *sog. Good Samaritan laws*, die in den letzten gut zehn Jahren sukzessive von allen US-Bundesstaaten als Reaktion auf die Opioid-Krise erlassen wurden, sehen *keine allgemeine Lebensrettungspflicht* vor, sondern (eingeschränkte) Strafmunität für potenzielle Helfer (und teilweise für die Opfer selbst), die medizinische Hilfe suchen bzw. die professionellen Rettungsdienste alarmieren (LEAH HAMILTON et al., *Good Samaritan laws and overdose mortality in the United States in the fentanyl era*, in: *International Journal of Drug Policy* 97 (2021) 103294 m.w.Nw.; siehe als Beispiel für eine solche Bestimmung den Revised Code of Washington 69.50.315).

193 ASHWORTH, S. 116, 119 ff.

Hilfeleistungspflichten werden demgegenüber traditionell verneint. Die vorherrschende Meinung betrachtet die rechtliche Regulierung dieses Bereichs als «very much a secondary endeavour». ¹⁹⁴ STEPHEN brachte diese bis heute vertretene Meinung im Jahr 1885 mit folgendem Beispiel auf den Punkt: «A number of people who stand around a shallow pond in which a child is drowning, and let it drown without taking the trouble to ascertain the depth of the pond, are no doubt shameful cowards, but they can hardly be said to have killed the child.» ¹⁹⁵ STEPHEN schien es für offensichtlich zu halten, dass ein Betroffener nur dann belangt werden könne, wenn spezifische, auf einen solchen Fall zugeschnittene Rechtspflichten bestehen. ¹⁹⁶ Eine solche Situation löst nach Schweizer Recht die allgemeine Lebensrettungspflicht aus, da eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt. ¹⁹⁷ In «ebenso klarer Weise» handelt es sich nach englischem Recht um einen Fall der Nichtverantwortlichkeit. ¹⁹⁸ Diese Zurückhaltung in den Ländern des Common Law kann zumindest teilweise überzeugend mit der vergleichsweise schwach ausgeprägten Sozialstaatlichkeit erklärt werden. ¹⁹⁹ Eine vertiefte Auseinandersetzung für und wider eine allgemeine Hilfeleistungspflicht – selbst eine allgemeine Lebensrettungspflicht – fand bis heute in England nicht statt. ²⁰⁰ In den USA sind die Positionen soweit ersichtlich ebenfalls weitgehend unverändert. SCHIFF kam in seiner ausführlichen Analyse im Jahr 2005, in welcher er namentlich historische, rechtsvergleichende und philosophische Elemente berücksichtigte, zum Schluss: «The common law will not support a *general duty to rescue*.» ²⁰¹

In diesem Spektrum eines möglichen Regelungsumfangs einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht befindet sich die Schweizer Lösung im mittleren Be-

194 ASHWORTH, S. 115, 128, 130, *passim*.

195 Zit. nach ASHWORTH, S. 117 (eigene Übersetzung: Eine Reihe von Leuten, die um einen flachen Teich herumstehen, in dem ein Kind ertrinkt, und es ertrinken lassen, ohne sich die Mühe zu machen, die Tiefe des Teiches festzustellen, sind zweifellos beschämende Feiglinge, aber man kann kaum sagen, dass sie das Kind töteten.).

196 ASHWORTH, S. 117.

197 Ausführlich zur Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 3. Teil, *passim*.

198 ASHWORTH, S. 128.

199 JOERDEN, S. 51f.

200 Selbst nicht im Rahmen der (davon abgesehen umfassenden) Arbeiten der Law Commission für den Entwurf eines Strafgesetzbuchs in den 1980er-Jahren (der nie umgesetzt wurde); ASHWORTH, S. 117f.

201 SCHIFF, S. 141 (Hervorhebung im Original; mit dem Common Law vereinbar sei höchstens eine Pflicht, die Behörden in einem Notfall zu informieren; für alles darüber Hinausgehende gelte: «One must leave the enforcement to «Him who searches the heart.»).

reich. Die heutige Regelung,²⁰² die sich seit 1942 kantonal als Übertretungsstrafatbestand durchgesetzt hat und per 1. Januar 1990 durch den Vergehenstatbestand in Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB bundesweit vereinheitlicht wurde,²⁰³ verpflichtet den Rechtsunterworfenen in bestimmten Situationen zur Vornahme einer Hilfeleistung gegenüber einem Menschen, zu welchem dieser kein rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis aufweist. Diese Situationen sind durch die heutige Beschränkung auf die unmittelbare Lebensgefahr eines Menschen eng gefasst. Die Unterlassung, einem Menschen in weniger gravierende Notsituationen zu helfen, bleibt straffrei. Wer es etwa unterlässt, einer anderen Person, die mehrere Einkaufstaschen trägt, die Türe aufzuhalten oder dieser im Tram einen Sitzplatz anzubieten, lässt sich aus strafrechtlicher Sicht nichts zuschulden kommen. Selbst dann nicht, wenn es sich beim Gegenüber um einen Menschen handelt, zu dem ein rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis besteht. Verletzt wird in solchen Situationen eine moralische, nicht aber eine strafbewehrte Pflicht. Wer es hingegen unterlässt, einer anderen Person zu helfen, die sich die Hand in einer schweren Türe eingeklemmt hat, ist aus strafrechtlicher Sicht nur dann verpflichtet, dieser zu helfen, wenn zu dieser ein Sonderverhältnis – und damit aufgrund dieser Garantienstellung i.V.m. der pflichtauslösenden Situation²⁰⁴ eine Erfolgsabwendungspflicht – besteht. Besteht kein Sonderverhältnis, verhält es sich gleich, wie wenn einer Person im Tram kein Sitzplatz angeboten wird: Die Unterlassung mag zwar moralisch verwerflich sein, strafbar ist sie jedoch nicht. Es besteht m.a.W. (grundsätzlich²⁰⁵) keine strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflicht gegenüber Personen mit eingeklemmten Händen, denen eine (schwere, aber nicht tödliche) Verletzung droht. Gleiches gilt (ebenfalls grundsätzlich) gegenüber Personen, denen eine schwere Körperverletzung oder ein anderes schweres (Gewalt-)Delikt droht.²⁰⁶

202 In den alten, kantonalen Strafgesetzbüchern war, wie aufgezeigt (I. Kapitel, Ziff. 1 *supra*), die Ausgangslage eine andere. Es bestand teilweise eine Pflicht zur Hilfeleistung auf polizeiliche Aufforderung hin, womit es sich um einen Ungehorsamstatbestand und nicht eine allgemeine Lebensrettungspflicht im heutigen Sinne handelte. Das Legitimationserfordernis war folglich damals ein anderes.

203 Ausführlich hierzu: I. Kapitel *supra*.

204 Vgl. dazu II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

205 Anders verhielte es sich, wenn die eingeklemmte Hand eine unmittelbare Lebensgefahr begründet, was etwa denkbar wäre, wenn die Hand in einer Zug- oder Tramtüre eingeklemmt wäre und sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

206 Anders präsentiert sich die Situation unter der deutschen Schwesterbestimmung § 323c D-StGB, da diese einen weiteren Anwendungsbereich aufweist (dazu: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.4); in diesem Zusammenhang gilt es zudem zu beachten, dass Deutschland mit § 138 D-StGB, anders als die Schweiz, eine allgemeine Anzeigepflicht für schwere Straftaten kennt.

Erst wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, greift die strafbewehrte allgemeine Lebensrettungspflicht. Wird etwa beobachtet, wie eine Person an einem eisig kalten Wintertag unvermittelt bei einem Spaziergang umkippt und regungslos liegen bleibt, haften also sowohl der Garant²⁰⁷ als auch jener, der in keinem Sonderverhältnis zum Opfer steht. Letzterer wird von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen.

Vielen Straftatbeständen liegt eine *moralische Pflicht* zugrunde, eine Pflicht also, die bereits bestand, bevor sie als Rechtspflicht statuiert wurde. Dies trifft in besonderem Mass auf jene Straftatbestände zu, welche die Verletzung von Leib und Leben bestrafen.²⁰⁸ Die Situation bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht präsentiert sich diesbezüglich nicht grundlegend anders. Denn gleich wie bei nahezu allen anderen Tatbeständen stellt diese ein Verhalten unter Strafe, das *auch* einer moralischen Pflichtverletzung entspricht.²⁰⁹

Der Unterschied zu anderen Straftatbeständen könnte in der *Bestrafung eines passiven Verhaltens* erblickt werden. Doch dass auch das Nichteingreifen angesichts der drohenden Verletzung eines Dritten strafbar sein kann, ist seit jeher unbestritten – zumindest wo eine Sonderverbindung zum Opfer besteht. Man denke etwa an das Schulbeispiel der Mutter, die ihr Kind verhungern lässt.²¹⁰ Das Alleinstellungsmerkmal der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist also nicht die Passivität des Täters an sich, sondern, dass die Pflicht, aktiv in eine fremde Rechtssphäre einzugreifen, *jeden unvermittelt treffen kann*. Der Rechtsunterworfenen wird zu einem aktiven Tun zugunsten eines Dritten verpflichtet, ohne dass er zu diesem in einem Sonderverhältnis steht, i. e., es besteht namentlich keine nahe familiäre Bindung, kein vertragliches Verhältnis, keine gemeinsame Mitgliedschaft in einer Gefahrengemeinschaft und keine Verbindung dadurch, dass der Verpflichtete die das Opfer tangierende Gefahr geschaffen hat (Ingerenz).²¹¹ Die strafrechtliche Haftung geht in diesen Fällen, wo ein Sonderverhältnis besteht, viel weiter als in der

207 Der Garant haftet schärfer, er hat für die Folgen seiner Unterlassung einzustehen, ihn trifft also eine Erfolgshaftung. Denkbar ist namentlich eine (versuchte) Tötung oder (schwere) Körperverletzung durch Unterlassen (Art. 11 i.V.m. Art. 111 ff. oder Art. 122 ff. StGB, allenfalls i.V.m. Art. 22 StGB).

208 Vgl. SEELMANN/DEMKO, § 3 N 11 ff. sowie N 19 ff.

209 Ähnlich: ULLRICH, S. 110 *in fine*.

210 Siehe nur BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 17 (Fall sei offensichtlich); CONINX, S. 185 (Beispiel sei «derart evident»); GRUBMILLER, S. 104 («kaum Zweifel»); ähnlich auch: TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 123.

211 Dies die nicht abschliessenden Gründe für ein Garantenverhältnis gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB; siehe dazu auch: III. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

vorliegend interessierenden Konstellation der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Während Letztere nur dort greift, wo ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr ist und zu einem *bestimmten Verhalten*²¹² verpflichtet, trifft den Garanten bzw. unechten Unterlassungstäter eine Erfolgsabwendungspflicht – und dies nicht einzig im Fall eines drohenden Todes des Opfers, sondern namentlich auch bei drohenden Körperverletzungen bzw. sonstigen strafrechtlich relevanten Einwirkungen gegen dieses. Die Fragestellung gewinnt zusätzliche Brisanz durch den Umstand, dass sich die Grenzen der Konstellationen, in welchen ein rechtlich relevantes Sonderverhältnis angenommen wird, nicht scharf ziehen lassen. Man denke etwa an die Frage, ob Konkubinatspartner in einem Garantenverhältnis stehen und, falls ja, ab welcher Beziehungsintensität.²¹³ Diese Frage dürfte heutzutage abweichend als zu Zeiten der kantonalrechtlichen Konkubinatsverbote beantwortet werden.²¹⁴ Abgrenzungsfragen stellen sich etwa auch hinsichtlich adoptierter Kinder, namentlich zum Beginn des Garantenverhältnisses.²¹⁵ In all diesen Grenzfällen wird die strafrechtliche Haftung für unterlassene Hilfe auf unmittelbare Lebensgefahren beschränkt, wenn ein Garantenverhältnis verneint wird – während sie im Fall der Bejahung viel weiter reicht.

Der Rechtsunterworfenen wird durch eine allgemeine Hilfeleistungspflicht zweifellos in seiner *Bewegungs- und Handlungsfreiheit, in seiner Autonomie*

212 Ausführlich zum Pflichtinhalt: 4. Teil, *passim*.

213 Sicherlich nicht beim ersten Date und am anderen Ende des Spektrums wohl zu bejahen bei einem gemeinsamen Haushalt mit gemeinsamen Kindern; dazwischen besteht ein grosser Graubereich, vgl. die Darstellung bei DAN, N 260 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 14 N 25; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 100; CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 49; vgl. für plausible Einordnung und gegen kategorischen Ausschluss einer Garantenstellung aus enger Lebensgemeinschaft: DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 Ziff. 2.112b; vgl. ferner BGer 6B_72/2009 v. 20.5.2009 E. 2.3 (wo eine Garantenstellung bei einer blossen Bekanntschaft verneint wird).

214 Noch Anfang der 1980er-Jahre kannten zwölf Kantone ein Konkubinatsverbot, i.e. die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Sankt Gallen, Thurgau, Uri, Wallis und Zug (TOMIE KELLER, Die faktische Lebensgemeinschaft im Erbrecht, Rechtsvergleich und Reformüberlegungen zum gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrecht, Diss. Basel, Zürich 2018, S. 21 f. mit weiteren Nachweisen); vgl. die kompakte Darstellung des strafrechtlichen Konkubinatsverbots in der Schweiz bei BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution, ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Diss. Freiburg, Zürich 2004, S. 179 ff.

215 Welcher Schritt im Adoptionsprozess soll strafrechtlich massgeblich für den Beginn des Garantenverhältnisses sein? Der erste Kontakt? Der Beginn eines allfälligen, der Adoption vorgehenden Vormundschaftsverhältnisses? Der eigentliche Adoptionsentscheid? Der allfällige Entscheid betreffend Umwandlung in eine Volladoption? (Vgl. zum Adoptionsprozess: «Adoption in der Schweiz», Bundesamt für Justiz, August 2018.)

eingeschränkt.²¹⁶ Diese Ausrichtung auf die Freiheit geht auf KANT zurück und wurde u. a. von MILL mit- und in den englischsprachigen Sprachraum getragen, der es als Aufgabe des Staates betrachtete, den Bürgern ihre Freiheiten zu gewährleisten.²¹⁷ Sie liegt unserem liberalen Rechtsverständnis zugrunde. Das Recht will, wie die Moral, die Freiheit von jedermann schützen. Dies gilt besonders für das Leben als «Basis jeglicher Freiheit».²¹⁸ Traditionell werden rechtliche und moralische Pflichten danach unterschieden, ob es sich um ein Verbot handelt, andere in ihren Freiheitsrechten zu verletzen, oder um eine Pflicht, die eigene Vollkommenheit und das Wohlergehen anderer zu fördern. Erstere werden als Rechtspflichten, letztere als moralische Pflichten qualifiziert.²¹⁹ Gemäss dem *Theorem von Legalität und Moralität* begnügt sich das Recht damit, dass der Rechtsunterworfenen sich äusserlich legal verhält und die Gesetze befolgt, unabhängig davon, was dessen Beweggründe dafür sind. Diese Indifferenz gegenüber den Beweggründen ist nicht etwa auf praktische Schwierigkeiten im Nachweis der inneren Umstände²²⁰ zurückzuführen, sondern darauf, dass das Recht primär die Abgrenzung der Freiheitssphären regelt. Es schützt die äussere Freiheit von jedermann. Handlungen, welche die eigene Freiheitssphäre nicht verlassen, sind der (straf-)rechtlichen Beurteilung grundsätzlich nicht zugänglich. Entsprechend dominiert im Strafrecht die Grundregel des «neminem laede»: Das Subjekt soll davon abgehalten werden, die Freiheitssphären anderer Menschen zu verletzen (Verbot).²²¹ In diesem Sinn setzt das Recht moralische Normen durch, es schützt m.a.W. die Moral.²²² Wird demgegenüber vom Rechtsunterworfenen unter Strafandrohung das

216 Zu den diesbezüglichen Bedenken des Gesetzgebers siehe: I. Kapitel, Ziff. 4 *supra*; vgl. DONATSCH, ZStrR 1989, S. 368, der von einer «ganz erheblichen» Freiheitseinschränkung spricht; vgl. auch SCHEWE, S. 571, der zutreffend das Zusammenspiel des Umfangs der pflichtauslösenden Situation und der Einschränkung der Autonomie betont: Eine strafrechtliche Norm, die verlangte, überall nach etwaigen Unglücksfällen zu suchen, schränkte die Bewegungsfreiheit stärker ein; vgl. ferner das illustrative Beispiel zur Einschränkung der allgemeinen Freiheit anhand einer eingeschränkten Jedermannspflicht (§ 323c) im Gegensatz zu einer Erfolgsabwendungspflicht aus unechter Unterlassung durch die Mutter des Opfers bei VON COELLN, S. 188 ff. (wo sich zudem eine zutreffende Begründung findet, weshalb eine umfassende Jedermannspflicht bzw. allgemeine Erfolgsabwendungspflicht abzulehnen ist).

217 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 24 ff., SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 298; näher hierzu: Ziff. 3 *infra*.

218 KÜHL, Anwendung, S. 100.

219 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 11 ff., siehe auch § 14 N 11 ff.; GETH, Rz. 295.

220 Das entsprechende Problem ist dem Vorsatz inhärent, vgl. dazu: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

221 KÜHL, Anwendung, S. 98 f.

222 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 12.

Eindringen in die geschützte Freiheitssphäre eines Dritten – i.e. ein aktives, helfendes Tun – gefordert (Gebot), bedarf dies einer weitergehenden, eigenständigen Begründung.²²³ Denn hier schützt das Recht den Verpflichteten vor moralischen Erwartungen der Gesellschaft, es geht also gewissermassen um den Schutz des Rechts vor der Moral.²²⁴

Gebote sind unserer Rechtsordnung bestens bekannt, auch strafbewehrte Gebote, so etwa die Pflicht, beim Autofahren die Scheinwerfer einzuschalten.²²⁵ Der Grund für diese Gebote liegt regelmässig in einem *öffentlichen Interesse*, im angeführten Beispiel ist dies der Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer (Gefahrenabwehr).²²⁶ Andere strafbewehrte Gebote betreffen abstraktere Gefahren oder beziehen sich nicht auf den Schutz von Leib und Leben.²²⁷ Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht besteht das öffentliche Interesse im Schutz des Lebens eines konkreten Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr.²²⁸ Geschützt wird das fundamentalste Rechtsgut, das mit Art. 10 Abs. 1 BV auch besonderen Verfassungsschutz genießt. Das öffentliche Interesse liegt im Erhalt der einzelnen Bürger als konstituierende Grösse des Staates (*ohne Bürger kein Staat*) und im Schutz der erforderlichen Leistungserbringer – finanzielle Leistungen (Steuern, Abgaben etc.) ebenso wie Natural- (etwa Armee- und Zivildienst²²⁹) und ideelle Leistungen (Beiträge zum sozialen, politischen und kulturellen Leben der Gesellschaft). Die Frage bleibt, ob alles, was dem Schutz des fundamentalsten Rechtsguts dient, tatsächlich mit staatlichem Zwang durchzusetzen ist. Zu denken ist etwa an den Tabak- und Alkoholkonsum, wo

223 KÜHL, Anwendung, S. 98f.; i.E. ebenso SEELMANN, Solidaritätspflichten, *passim*; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 24 ff. (das Legitimationserfordernis ergebe sich aus dem heute vorherrschenden «normativen Individualismus»); a.A. LK-SPENDEL, § 323c N 27 (die allgemeine Hilfeleistungspflicht sei nicht eine moralische Pflicht, deren «Verrechtlichung» moralisch zu «rechtfertigen» wäre, sondern sie sei eine «ursprünglich rechtliche Pflicht, die sich aus der Aufgabe des Rechts ergibt, das menschliche Zusammenleben zu ordnen und zu regeln, zu sichern und zu fördern»).

224 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 13, 15 ff.; vgl. auch ROXIN, JuS 1966, S. 382 (Schutz des Rechtsguts nicht nur durch das Strafrecht, sondern auch vor dem Strafrecht).

225 Art. 41 SVG; die Unterlassung wird bestraft nach Art. 90 Abs. 1, allenfalls Abs. 2 SVG (vgl. BSK SVG-FIOLKA, Art. 90 N 52, ferner N 29, 41 ff.)

226 BSK SVG-WALDMANN/KRAEMER, Art. 1 N 17 («Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Strassenverkehr»); der Schutz des Fahrzeugführers selbst ist demgegenüber nicht massgeblich, was sich bereits daraus ergibt, dass das SVG nur für öffentliche Strassen gilt, was zwar weit verstanden wird (überall «wo öffentlicher Verkehr sich abspielt»), jedoch rein private Strassen nicht erfasst (BSK SVG-WALDMANN/KRAEMER, a.a.O.).

227 Als Extrembeispiel denke man etwa an die strafbewehrte Wahl- und Abstimmungspflicht im Kanton Schaffhausen (Art. 9 Wahlgesetz-SH; RB-Nr. 160.100).

228 Vgl. dazu: Ziff. 2.3 *infra*.

229 Vgl. hierzu auch 1. Teil, Fn. 338.

sich der Rechtsstaat anders entschieden und die Autonomie des einzelnen Bürgers (i.c. dessen Freiheit, eigenverantwortlich²³⁰ Tabak und Alkohol zu konsumieren) höher gewichtet hat als dessen Sicherheit. Vorliegend interessiert, wieso der Staat die Gewährung eines Schutzes, für den eigentlich er in der Pflicht steht, einem einzelnen Rechtsunterworfenen unter Strafandrohung auferlegen können soll.

Ein jeder Legitimationsansatz darf die *Lebensrealität* nicht ausser Acht lassen. Der bundesrätliche Entwurf von 1918 sowie die kantonalen allgemeinen Hilfeleistungspflichten, die dem eidgenössischen Vergehenstatbestand, der per 1. Januar 1990 in Kraft trat, den Weg bereitet haben,²³¹ wurden zu einer Zeit diskutiert bzw. eingeführt, in welcher die technische und medizinische Entwicklung auf einem völlig anderen Stand war als heute.²³² Namentlich das dichte Netz an *professionellen Rettungsdiensten* ist nicht vergleichbar mit der Zeit in der Mitte des 20. Jahrhunderts. So wurde etwa die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft, eine Wasserrettungsorganisation, im Jahr 1933 gegründet,²³³ die Schweizerische Rettungsflugwacht REGA hat ihre Anfänge im Jahr 1952²³⁴ und die in der Prävention engagierte Schweizerische Herzstiftung im Jahr 1967²³⁵. Auch die *medizinischen Möglichkeiten* sind heutzutage ungleich grösser und umfassen insbesondere den in den letzten Jahrzehnten neu hinzugetretenen Bereich des sog. Advanced Life Support, worunter etwa der portable Defibrillator (entwickelt 1967²³⁶), die peripher-venöse Punktion (kommerzialisiert ab den 1950er-Jahren²³⁷) und diverse medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten fallen. Hinzu kommt die weite Verbreitung und

230 STRATENWERTH, ATI, § 7 N 14, hält diesbezüglich in grundsätzlicher Weise treffend fest, die Beschränkung, nur in Ausnahmefällen für fremde Güter und Interessen sorgen zu müssen, folge aus dem Grundsatz der Eigenverantwortung.

231 Siehe I. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

232 Vgl. dazu auch für das Schweizer Recht: BOSCHUNG, S. 59f., sowie FABIA STRUSS, Haftung im Rettungsdienst, in: Jusletter 31. August 2020, Ziff. I, S. 1, die beide die grossen Fortschritte in der präklinischen Notfallmedizin, i.e. der notfallmedizinischen Versorgung ausserhalb des Spitals, hervorheben, die in den letzten 20 Jahren in der Schweiz erreicht wurden, und darauf hinweisen, dass 1977 die ersten 18 Rettungssanitäter in den Einsatz kamen, während diese heute bereits ca. 2500 sind.

233 SLRG Leistungsbericht 2021, S. 5.

234 Angabe auf der Homepage der REGA.

235 Angabe auf der Homepage der Schweizerischen Herzstiftung.

236 Angabe auf der Homepage der Herstellerin HeartSine; vgl. auch: BBC, «Defibrillator inventor honored», 11.6.2009.

237 MASSA DJ, LUNDY JS, FAULCONER A, JR, RIDLEY RW: A plastic needle, Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic Journal 1950, S. 413-415.

Verfügbarkeit der *Mobiltelefonie* seit den 1990er-Jahren, die eine Anforderung der professionellen Rettungsdienste ungemein erleichtert und diese Form der mittelbaren Hilfeleistung zur primären gemacht hat.²³⁸ Die allgemeine Lebensrettungspflicht, die den Einzelnen treffen kann, erfordert angesichts dieser Entwicklungen heutzutage im Einzelfall in qualitativer Hinsicht weniger, als dies in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall war. Dies wirkte sich auf die Einschränkung der persönlichen Freiheit bzw. der Autonomie, die den einzelnen Rechtsunterworfenen im Fall der allgemeinen Lebensrettungspflicht trifft, aus.

Zudem darf ein Legitimationsansatz nicht unberücksichtigt lassen, dass sich das Staatsverständnis seit KANT gewandelt hat. Namentlich der *Gedanke des Sozialstaats*, der in unserer heutigen Rechtsordnung deutlich Fuss gefasst hat, muss sich auf die Legitimationsfrage auswirken.²³⁹ Der heutige Sozialstaat zeichnet sich primär durch finanzielle Solidarität aus, die darauf abzielt, die Existenz eines jeden Bürgers zu gewährleisten. Finanziert wird diese Sozialstaatlichkeit durch Steuern und Abgaben der Bürger.

Mit diesen Ausführungen ist das Terrain bereitet für die Fragen, die es in diesem Kapitel zu beantworten gilt. Wie kann die allgemeine Lebensrettungspflicht, die der Staat gegenüber dem einzelnen Rechtsunterworfenen unter Strafandrohung einfordert, legitimiert werden? Wieso soll ein Unbeteiligter, der weder in einer Sonderverbindung zum Opfer steht noch die unmittelbare Lebensgefahr, in welcher sich dieses befindet, verursacht hat, verpflichtet sein, diesem zu helfen?

Die rechtsphilosophische Begründung einer strafbewehrten allgemeinen Hilfeleistungspflicht böte Stoff für eine eigene Monographie, nicht zuletzt aufgrund der grossen Aufmerksamkeit, welche den strafbewehrten Solidaritätspflichten in den letzten Jahren zukam.²⁴⁰ Die nachfolgenden Ausführungen

238 Ausführlich dazu: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2 sowie 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1; vgl. VON DANWITZ, S. 58, der in seiner empirischen Untersuchung zu § 323c D-StGB aufzeigen konnte, dass in über 50% der Fälle die erforderliche Hilfeleistung in der Aufbietung eines Rettungs- oder Krankenwagens bzw. eines Notarztes bestand.

239 Vgl. dazu: SEELMANN/DEMKO, § 3 N 31 (der ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkommende Gedanke des Sozialstaats habe die «liberale Grenzziehung zwischen Recht und Moral etwas unsicher gemacht»).

240 Siehe nur die Beiträge im Tagungsband von Andreas von Hirsch/Ulfrid Neumann/Kurt Seelmann (Hrsg.), *Solidarität im Strafrecht – Zur Funktion und Legitimation strafrechtlicher Solidaritätspflichten*, Baden-Baden 2013 und die Monografien von KÜHNBACH, MORGENSTERN, FRELLESEN, GIESELER, HEIL und CONINX (Letztere zur Solidaritätspflicht beim Lebensnotstand in Gefahrgemeinschaften); hinzu kommt eine grosse Zahl an Beiträgen, namentlich aus der deutschen Lehre.

beschränken sich auf eine zusammenfassende Darstellung und Würdigung der wichtigsten Positionen.²⁴¹ Von vornherein kann es nur um Ansätze gehen, die eine *strafbewehrte Pflicht* zur allgemeinen Hilfeleistung legitimieren möchten.²⁴²

Nachfolgend werden zunächst die zentralen Legitimationsansätze vorgestellt und gewürdigt (Ziff. 2).²⁴³ Als dann wird näher auf SEELMANN'S «negativen Ansatz» eingegangen, der sich vertieft mit der Frage befasst, ob die allgemeine Hilfeleistungspflicht, ausgehend vom traditionellen philosophischen Verständnis KANTS, als Rechtspflicht betrachtet werden kann (Ziff. 3). Schliesslich wird FRISCH'S Ansatz vorgestellt, dem es nach vorliegendem Verständnis gelingt, die Legitimationsfrage in das moderne Staatsverständnis und die heutige Lebens- und Rechtsrealität einzubetten (Ziff. 4).

2. Übersicht der Lösungsansätze

2.1 Vorab zum Strafgrund

Gesetzgeber und Lehre sind sich *uneinig*, worin der Strafgrund für die allgemeine Hilfeleistungspflicht liegt. SPENDEL betont, die allgemeine Hilfeleistungspflicht sei kein Fremdkörper im Strafrecht, sondern «ein notwendiges Gegenstück zu den Verbotsbestimmungen», da ein Zusammenleben der Menschen ohne Ver- und Gebote für die Rechtsgenossen nicht möglich sei, was gerade für Notfälle ausreichende Bestimmungen erfordere.²⁴⁴ Der Mensch sei als «gesellschaftliches Wesen und Gemeinschaftsglied *auf seine Mitmenschen angewiesen*».²⁴⁵ Dies zeige sich etwa im Strassenverkehr, wo der Verkehrsteilnehmer gegenüber anderen Rücksicht üben müsse und im Gegenzug auch

241 Nicht der Legitimation zu dienen vermag von vornherein der blosser Hinweis darauf, dass es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um positives Recht handelt (in diesem Sinn aber BURRI, S. 18, der darauf verweist, der Gesetzgeber sei doch gewillt gewesen, die allgemeine Lebensrettungspflicht als Rechtspflicht ins Strafgesetzbuch aufzunehmen), kann doch positives Recht durchaus als Unrecht qualifiziert werden und unanwendbar bzw. illegitim sein (dazu SEELMANN/DEMKO, § 3 N 14, § 2 N 21 ff. mit weiteren Hinweisen; siehe spezifisch zur allgemeinen Hilfeleistungspflicht FRISCH, GA 2016, S. 126 f.).

242 Wird stattdessen vorgeschlagen, der Gesetzgeber solle ohne Zwang an die allgemeine Hilfsbereitschaft appellieren, beispielsweise mittels Fernsehwerbung (siehe dazu MAIHOLD, S. 149 ff.), betrifft dies einen ausserstrafrechtlichen Ansatz, der vorliegend nicht aufzugreifen ist.

243 Die Darstellung baut im Wesentlichen auf der hervorragenden und aktuellen Übersicht von MAIHOLD auf.

244 SPENDEL, S. 385 f.

245 LK-SPENDEL § 323c N 27 (Hervorhebung hinzugefügt); MOMSEN, S. 408.

Vorsicht und richtiges Verhalten von diesen erwarten dürfe.²⁴⁶ Aufgrund seiner Hilfsbedürftigkeit «be-nötigt» er Nächstenhilfe und werde darum selbst zu ihr «ge-nötigt». Die allgemeine Hilfeleistungspflicht sei eine «ursprünglich rechtliche Pflicht, die sich aus der Aufgabe des Rechts ergibt, das *menschliche Zusammenleben zu ordnen und zu regeln*, zu sichern und zu fördern».²⁴⁷ WELZEL bezeichnet die allgemeine Hilfeleistungspflicht als «soziale Verpflichtung des Bürgers in einer Demokratie».²⁴⁸ Nach MOREILLON liege ihre Ratio darin, den Rechtsunterworfenen zu zwingen, den Erhalt des fundamentalen Rechts des Lebens sicherzustellen, und egoistisches Verhalten zu sanktionieren.²⁴⁹ Auch der historische Gesetzgeber betonte dieses Erziehungselement: «Unser Volk muss zu solcher Hilfeleistung *erzogen* werden.»²⁵⁰ GEPPERT führt an, der Strafgrund liege im Interesse der Allgemeinheit an einem Mindestmass an mitmenschlicher Solidarität, die in unserer auf Gegenseitigkeit gegründeten gesellschaftlichen und sozialen Ordnung unabdingbar sei.²⁵¹ In der Schweiz führte bereits PEDOTTI sinngemäss die Solidarität als Strafgrund an. Jede Verbindung von Individuen zu einer sozialen Gruppe bedinge eine Einschränkung der persönlichen Freiheit der Einzelnen im Interesse der Erreichung des gemeinsamen Zweckes der Gemeinschaft. Daher sei nicht nur jeder verpflichtet, alles der Gemeinschaft Schädliche zu unterlassen, sondern auch alles zu tun, was den *sozialen Nutzen* fördert. Die Existenz der Gemeinschaft, wie auch jene der zu ihr verbundenen Individuen, sei angewiesen auf die Unterstützung der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft.²⁵² Auch heute noch wird die Solidarität als Strafgrund angeführt,²⁵³ worauf zurückzukommen sein wird.²⁵⁴

246 LK-SPENDEL § 323c N 27.

247 LK-SPENDEL § 323c N 27 (Hervorhebung hinzugefügt).

248 WELZEL, S. 328.

249 MOREILLON, ZStR 1994, S. 239.

250 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, Votum Zürcher, S. 212 («Fälle, die hier einschlagen, sind mir in grosser Anzahl bekannt. Unser Volk muss zu solcher Hilfeleistung *erzogen* werden» [Hervorhebung hinzugefügt]).

251 GEPPERT, S. 40 m.w.Nw.; siehe auch: MOMSEN, S. 407 m.w.Nw.

252 PEDOTTI, S. 1.

253 KAHLO, S. 312 ff., 325; FRELLESEN, S. 131 ff., 155 (mit lohnenswerter Analyse der diversen zu § 323c D-StGB vertretenen Ansätze; vgl. dazu auch HARZER, S. 97 ff.); KÜHL, Grenzen, S. 92; DERS., Legitimität, S. 794 f. («freiheitsfunktionale Solidarität»); KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 2; SK StGB-STEIN, § 232c N 2; NK StGB-GAEDE, § 323c N 1; siehe auch BGHSt 32, 367, S. 376 («[Eine] dem solidarischen Lebensschutz dienende Funktion»).

254 Ziff. 2.4 sowie Ziff. 4 *infra*.

2.2 Mitgefühl und gute Bürgerschaft

Dieser Ansatz bezieht sich auf die vom Evangelisten Lukas überlieferte Geschichte vom guten Samariter. Das Mitleid für einen Notleidenden gehöre zum Menschsein. Die moralische Pflicht zum Helfen werde zu einer rechtlichen Pflicht, da jede intuitiv abgegebene Rechtfertigung des Hilfspflichtigen für die unterlassene Hilfe die Existenz einer gewissen Handlungspflicht voraussetze. Die Pflicht ergebe sich nicht aus der biblischen Offenbarung, sondern aus dem Grundsatz der «good citizenship», womit letztlich ein kommunitaristischer Ansatz²⁵⁵ verfolgt wird.²⁵⁶

Dieser Ansatz ist nicht mit der Trennung von Recht und Moral vereinbar, da die Berufung auf Mitgefühl bzw. dieser kommunitaristischen Ansatz nur jene zu überzeugen vermag, welche diese Positionen teilen. Er ist letztlich nicht in der Lage, die gegenseitigen Freiheitssphären abzustecken und eine angemessene Begrenzung der Hilfspflicht sicherzustellen.²⁵⁷

2.3 Rechtsgüterschutz

Letztlich kann es nur darum gehen, das Individualrechtsgut des betroffenen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr zu schützen.²⁵⁸ Geschützt ist das fundamentalste Recht²⁵⁹ des Menschen: das Leben.²⁶⁰ Gerade mit Blick auf die Schwesterbestimmung § 323c D-StGB ist festzustellen, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz durch die explizite Beschränkung auf die unmittelbare Lebensgefahr als pflichtauslösende Situation weniger Diskussionsbedarf schafft.²⁶¹

255 Siehe zu den kommunitaristischen Gerechtigkeitstheorien, die sich an ARISTOTELES und HEGEL orientieren: SEELMANN/DEMKO, § 10 N 24 ff.

256 MAIHOLD, S. 141.

257 MAIHOLD, S. 141 f.

258 SEELMANN, JuS 1995, S. 281, 283 f., 286; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 2 ff.; LK-SPENDEL, § 323c N 29 f. (Rechtsgüterschutz, aber für alle Rechtsgüter); KARGL, S. 260; DÖLLING, S. 1013 *in fine*; zu den abweichenden Ansichten sogleich.

259 Vgl. Art. 10 Abs. 1 BV sowie Art. 2 EMRK; das Recht auf Leben gilt als das primäre Grundrecht, da es zwingende Voraussetzung eines jeden Grundrechtsschutzes ist (siehe nur Urteil des EGMR *Pretty gegen Vereinigtes Königreich*, 29.4.2002, Rec. 2002-III, § 37 [«L'article 2 protège le droit à la vie, sans lequel la jouissance de l'un quelconque des autres droits et libertés garantis par la Convention serait illusoire.»]; BGE 136 II 415 E. 3.2 [«Le droit à la vie constitue en tant que droit fondamental le point de départ et la condition de tous les autres droits.»]; aus der Lehre statt vieler: CR Cst.-HERTIG RANDALL/MARQUIS, Art. 10 N 9 ff.).

260 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 239; FIOKA, S. 764; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 15; MOMSEN, S. 413 f.; a.A. noch PEDOTTI, S. 97 f.

261 Siehe nur die Diskussion bei SEEBODE, S. 288 ff.; vgl. auch LK-SPENDEL, § 323c N 29.

Der Rechtsgüterschutz äussert sich zwar über die Schutzbedürftigkeit der sich in einer Notsituation befindlichen Rechtsgüter. Allerdings leidet er an der *Schwäche, dass er gegenüber dem einzelnen Rechtsunterworfenen nicht zu legitimieren vermag*, weshalb gerade ihn die Pflicht zum Schutz des betroffenen Rechtsguts treffen soll, da er weder für die Notsituation noch für das Rechtsgut verantwortlich ist.²⁶² Der Rechtsgüterschutz vermag damit die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht zu legitimieren.²⁶³

2.4 Solidarität

Ein zusätzlicher Rechtsgrund über den (Individual-)Rechtsgüterschutz hinaus, soll diese Lücke schliessen. Meist wird hierfür auf die Solidarität zurückgegriffen.²⁶⁴ Solidarität hat mehrere Bedeutungen, im vorliegenden Kontext interessiert jedoch folgende: eine bestimmte Haltung, nämlich das Gefühl der Verbundenheit mit dem anderen als Mensch,²⁶⁵ welche dazu führt, diesem zu helfen.²⁶⁶ Vorliegend wird vertreten, die Frage der Legitimation einer strafbewehrten allgemeinen Lebensrettungspflicht des Staates gegenüber dem Rechtsunterworfenen bestehe unabhängig davon, dass die Norm letztlich dem Schutz des Individualrechtsguts des Lebens des Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr dient.²⁶⁷ Solidarität ist mit anderen Worten nicht das geschützte Rechtsgut, *sie resultiert vielmehr aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht*.²⁶⁸ FRISCH ist zu folgen, dass letztlich nur eine «Quasi-Solidarität» gemeint sein kann, denn die Herbeiführung bestimmter Einstellungen und Gefühle kann nicht durch das Recht erzwungen werden. Es ist vielmehr darauf beschränkt, äusseres Verhalten zu regeln und damit Freiheitsräume zu bestimmen und

262 MAIHOLD, S. 142.

263 Vgl. WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, welche dem Rechtsgüterschutz ganz grundsätzlich absprechen, darüber entscheiden zu können, ob eine Strafnorm legitim ist oder nicht (WOHLERS/HENEGHAN/PETERS, Strafrecht in Zeiten der Pandemie, Der Einsatz strafrechtlichen Zwangs zur Bekämpfung normwidrigen Verhaltens in «ausserordentlichen» Lagen, Zürich/Basel/Genf 2021, S. 113 m.w.Nw., vor allem auf verschiedene Publikationen von WOHLERS); vgl. hierzu auch HARZER, S. 97 ff.

264 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 2 ff.; vgl. PAWLIK, S. 365 f. (bei § 323c D-StGB gehe es «um soziale Stabilisierung, nicht um Rechtsgüterschutz»); MAIHOLD, S. 143; PERŠAK, *passim*; MOMSEN, S. 408 f.

265 FRISCH, GA 2016, S. 125; ähnlich: KÜHNBACH, S. 59; SALIGER, S. 61.

266 FRISCH, GA 2016, S. 125.

267 Ähnlich: KREUZER, Diss., S. 29 (Verwechslung Rechtsgut mit dem Strafgrund); KAHLO, S. 325, 331 f.; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 4.

268 LK-SPENDEL, § 323c N 27; KÜHL, Anwendung, S. 95; KÜHL, Grenzen, S. 92

zu gewährleisten.²⁶⁹ Mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht kann lediglich auf eine bestimmte «Mindestsolidarität»²⁷⁰ hingewirkt werden.

Solche aus der Solidarität abgeleiteten Rechtspflichten sind problematisch, da sie nicht aus dem Verletzungsverbot folgen, sondern letztlich eine «positive Hinwendung zum Hilfsbedürftigen» verlangen und damit in den Bereich der Moral fallen. Wenn die Solidarität selbst zum Rechtsgut gemacht wird, steht die *reine Moralverletzung unter Strafe*, was der Trennung von Recht und Moral widerspricht.²⁷¹ Soweit einzelne Autoren also zur Legitimation die Solidarität als Schutzgut anführen, ist dies abzulehnen.

Es wurde bereits gezeigt, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht dem Schutz der Individualrechtsgüter des Opfers dient – und zu diesem Zweck ein bestimmtes Verhalten des Pflichtigen verlangt. Im Ergebnis wird damit zweifelsfrei die Solidarität in der Gesellschaft in diesem beschränkten Umfang geschützt: Im Falle einer unmittelbaren Lebensgefahr eines Menschen wird im Ergebnis ein solidarisches Handeln eingefordert. Die allgemeine Lebensrettungspflicht hat also mit anderen Worten eine «dem solidarischen Lebensschutz dienende Funktion».²⁷² An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung dem Solidaritätsgedanken ebenfalls einen gewissen Stellenwert einzuräumen scheint. In einem jüngeren Urteil zu Art. 128 Abs. 2 StGB, der die Behinderung oder Abhaltung von einer Hilfeleistung unter Strafe stellt, hielt das Bundesgericht fest, es sei ausreichend, dass *irgendein* Helfer von einer Hilfeleistung abgehalten werde, und nicht nur ein Helfer gemäss Art. 128 Abs. 1 StGB.²⁷³ Eine solche weite Auslegung des Tatbestandes gewichtet den Solidaritätsgedanken hoch, wird damit doch im Ergebnis das Opfer weitergehend geschützt, als dies Art. 128 Abs. 1 StGB vorsieht. Auch wer einem anderen Menschen ohne rechtliche Pflicht – sondern aus rein moralischer Überzeugung – Hilfe leistet, darf damit nach zutreffender Auslegung des Bundesgerichts von Art. 128 Abs. 2 StGB nicht davon abgehalten werden.

FRISCH lehnt die Solidarität als Legitimationsgrund mit guter Begründung ab. Die Solidarität diene Teilen der Wissenschaft dazu, schwer erklärbare Vorschriften wie die allgemeine Hilfeleistungspflicht zu begründen, zu fundieren und zu begrenzen. Die meisten strafrechtlichen Handlungsgebote, namentlich bei den unechten Unterlassungsdelikten, ergäben sich nicht aus

269 FRISCH, GA 2016, S. 125 f.; gl.M. KÜHL, Legitimität, S. 93, 98; dazu schon: Ziff. 1 *supra*.

270 JAKOBS, § 28 N 11; vgl. auch MOREILLON, ZStrR 1994, S. 234 («charité mesurée»).

271 MAIHOLD, S. 143.

272 BGHSt 32, 367, S. 376.

273 BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4.

der Solidarität, sondern aus präzise umschriebenen rechtlichen Gründen.²⁷⁴ Auf die allgemeine Hilfeleistungspflicht treffe dies nicht zu, weshalb diese teilweise durch die mitmenschliche Solidarität begründet werde.²⁷⁵ Ein sittliches Prinzip der Solidarität reiche dafür jedoch nicht aus, denn der Staat sei nicht befugt, alles, was als Gebot der Sittlichkeit erscheint, als Rechtspflicht zu positivieren. Das Argument, die Solidarität sei zum Rechtsprinzip erstarkt oder diese sei zur Rechtspflicht erhoben worden, sei nur beschreibend und liefere keine Legitimation.²⁷⁶ Dem kann vorbehaltlos zugestimmt werden.

Die Solidarität als solche vermag die dem Rechtsunterworfenen vom Staat auferlegte strafbewehrte allgemeine Lebensrettungspflicht nicht zu legitimieren. Sie mag zwar der Grund sein, warum einzelne Menschen anderen in unmittelbarer Lebensgefahr helfen, sich also solidarisch *verhalten*. Sie kann jedoch nicht als Erklärung dafür dienen, warum Menschen, die nicht von sich aus ein solidarisches Verhalten an den Tag legen, unter Strafandrohung zu einem solchen Verhalten sollen gezwungen werden dürfen. In den Worten FRISCHS vermag die Solidarität also zwar das horizontale Verhältnis zwischen Menschen zu erklären, nicht jedoch das vertikale zwischen Staat und Bürger.²⁷⁷

2.5 Kombination aus Rechtsgüterschutz und Solidarität

Aufgrund der dargelegten Probleme der Legitimationsansätze sowohl des Rechtsgüterschutzes als auch der Solidarität führen einzelne Autoren die beiden Ansätze zusammen. Die Solidarität wird nicht als selbstständiges Rechtsgut, sondern als Grundgedanke der allgemeinen Hilfeleistungspflicht verstanden, als «Instrument zur Förderung des Gemeinschaftslebens». Für die Begründung einer Strafnorm müsse jedoch zur Solidarität die Verletzung eines Individualrechtsguts hinzutreten.²⁷⁸

In diesem Sinn argumentiert etwa KÜHL. Die von ihm geforderte «freiheitsfunktionale Solidarität» sieht er bei der allgemeinen Hilfeleistungspflicht gewahrt, da sie die (fundamentalste) Freiheit in Gestalt des Lebens schütze und eine Ergänzung zum Tötungsverbot und zum allgemeinen Grundsatz des

274 FRISCH, GA 2016, S. 122; SEELMANN, Ideengeschichte, S. 35 f.

275 FRISCH, GA 2016, S. 122 f.; KÜHL, Anwendung, S. 93 ff.; KÜHNBACH, S. 94 ff.; SEELMANN, Ideengeschichte, S. 35, 43; DERS., Solidaritätspflichten, S. 298 ff.

276 FRISCH, GA 2016, S. 127.

277 FRISCH, GA 2016, S. 127 f.

278 MAIHOLD, S. 144, m.w.Nw.; in diesem Sinn auch: MOMSEN, S. 414 f.

Verletzungsverbots leiste.²⁷⁹ In dieser bloss ergänzenden Funktion komme der Solidarität keine tragende Rolle im Strafrecht zu.²⁸⁰

Dieser Kombinations-Ansatz leidet jedoch daran, dass die Nachteile namentlich des vorstehenden Ansatzes, der auf die Solidarität als Rechtsgut abstellen will, übernommen werden. Selbst in der Kombination mit dem Individualrechtsgüterschutz bleibt die Solidarität ein Rückgriff auf die Moral, aus welcher sich die strafbewehrte Hilfspflicht des Einzelnen nicht begründen lässt.²⁸¹

2.6 Assistenzdienst für den Staat

Dieser Ansatz versucht die Einwände gegen die bislang angeführten Ansätze aufzunehmen, indem die Rechtspflicht nicht mehr gegenüber dem Hilfsbedürftigen bestehen soll, sondern gegenüber der Gesellschaft. Die allgemeine Hilfeleistungspflicht wird also nicht gegenüber dem Notleidenden begründet, da dies als zu grosser Eingriff in die persönliche Freiheit des Hilfspflichtigen betrachtet wird, sondern gegenüber der Gesellschaft. Die Hilfspflicht soll die *Grundbedingung sozialer Interaktion* schützen. Jedermann soll daher «als Assistenz der sozialen Rettungsdienste» zur Hilfeleistung verpflichtet sein.²⁸²

In ähnliche Richtung geht der Ansatz PAWLIKs, der die Hilfspflicht mit der *sozialen Stabilisierung* begründet. Er geht davon aus, dass ursprünglich die Gemeinschaftsmitglieder für die Fürsorge in Notlagen zuständig waren, diese Verantwortung aber mit Begründung der bürgerlichen Gesellschaft auf den Staat übergang, der als Sozialstaat umfassend verantwortlich wurde. Wo der «staatliche Daseinsschutz» aus praktischen Gründen versage, weil kein Amtsträger anwesend sei, habe der Einzelne solidarisch für den Staat die Hilfeleistung zu übernehmen.²⁸³ Einzig der dem «schützenden Staat geschuldete (...) Gehorsam» garantiere dem einzelnen Mitglied der Gesellschaft, von seiner Freiheit realen Gebrauch machen zu können. Die allgemeine Hilfeleistungspflicht schütze damit die eigene Autonomie des Hilfeleistungspflichtigen.²⁸⁴

ULLRICH argumentiert ähnlich. In «primitiven Gesellschaften» habe der Einzelne eine Rechtspflicht gehabt, dem anderen in Not zu helfen, da der Fortbestand der Gemeinschaft davon abgehangen sei und diese noch über

279 KÜHL, Anwendung, S. 101 (der sich auf § 323c D-StGB bezieht und entsprechend den Schutz der «Freiheit in Gestalt von Leib und Leben» erwähnt).

280 KÜHL, Anwendung, S. 101.

281 MAIHOLD, S. 144f.

282 MAIHOLD, S. 145.

283 MAIHOLD, S. 145.

284 MAIHOLD, S. 145.

keine besonderen, spezialisierten Organe verfügt habe, die dafür hätten eingesetzt werden können. In solchen gesellschaftlichen Strukturen sei die Hilfeleistung als Rechtspflicht ausgestaltet, die im Verletzungsfall etwa mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft bestraft werde. Mit der Entstehung der Staatsgewalt sei diese Aufgabe an den Staat übergegangen. Dem Einzelnen sei nunmehr eine *subsidiäre Rolle* als Unterstützer der staatlichen Organe zugekommen – eine Feststellung, die sich mit der alten kantonalrechtlich anzutreffenden Regelung der Hilfeleistung auf behördliche Aufforderung hin deckt.²⁸⁵ Die technische Entwicklung, die gestiegene Mobilität und die damit einhergehenden Gefahren hätten erkennbar gemacht, dass der Staat diesen nicht immer und überall begegnen könne. Dies sieht ULLRICH als Auslöser für die Rückbesinnung auf die allgemeine Hilfeleistungspflicht.²⁸⁶

Die Kritik MAIHOLDS setzt am *Dreiecksverhältnis* an, da der Hilfspflichtige als Assistent des Staats pflichtig werden soll. Es sei nicht ersichtlich, weshalb der Staat die Solidarität der Bürger vollständig auf sich konzentriert haben soll, wenn er doch gar nicht in der Lage sei, die erforderliche Hilfe zu erbringen. Wieso solle nicht dort, wo der Staat dies nicht könne oder wolle, eine fortbestehende Solidarität der Bürger angenommen werden können, fragt er rhetorisch.²⁸⁷ Problematisch sieht er namentlich die Subsidiarität. Was solle geschehen, wenn die anwesenden Garanten des Staates nicht helfen? Eine subsidiäre Lösung müsse in einer solchen Konstellation «jedermann von der Hilfeleistung befreien», was nicht sachgerecht erscheine.²⁸⁸ Unbefriedigend sei überdies, dass der Hilfsbedürftige und dessen Bedürfnisse ausgeblendet würden. Nur weil der Hilfspflichtige faktisch die Rettungsdienste unterstütze, sei die Hilfeleistung noch nicht der Allgemeinheit geschuldet. Daher bleibe *unklar, wieso die Freiheit des Hilfspflichtigen weniger eingeschränkt sein soll, nur weil die Hilfe der Allgemeinheit und nicht dem Einzelnen geschuldet* sei. Zudem leiste auch dieser Ansatz keinen Beitrag zu einer sinnvollen Begrenzung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht. Vielmehr legitimierte er die Strafbarkeit immer schon dann, wenn der Staat selbst das gefährdete Rechtsgut aus praktischen Gründen nicht schützen könne.²⁸⁹

285 I. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

286 ULLRICH, S. 36; PEDOTTI, S. 1f.

287 MAIHOLD, S. 147.

288 MAIHOLD, S. 147; ausführlich zum nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 3. Teil, *passim*.

289 MAIHOLD, S. 147.

Zusammenfassend berücksichtigt dieser Ansatz die moderne Lebensrealität und trägt dem Sozialstaatsgedanken insofern Rechnung, als er es als primäre Aufgabe des Staates (und der für ihn handelnden Menschen) betrachtet, Menschen in unmittelbaren Lebensgefahren zu helfen. Er beleuchtet demgegenüber nicht, dass Rechte, die dem einzelnen Bürger gegenüber dem Staat zustehen, zwingend mit Pflichten diesem gegenüber verbunden sind – und was dies für die vorliegend interessierende Frage der Legitimation der allgemeinen Hilfeleistungspflicht gegenüber dem Rechtsunterworfenen bedeutet. Mit MAIHOLD ist daher im Ergebnis zu schliessen, dass dieser Ansatz die Legitimation nicht liefern kann. Allerdings ist dessen Kritik hinsichtlich der Subsidiarität überspitzt. Eine allfällige Solidaritätsproblematik lässt sich – so sie überhaupt besteht – gleich lösen wie jede Konstellation mit einer Mehrheit von Hilfeleistungspflichtigen, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen und unterschiedlich belastbar sind, unabhängig davon, ob nun Organe des Staates involviert sind oder nicht.²⁹⁰ So ist etwa ein Notarzt verpflichtet, die Wiederbelebungsmaßnahmen eines anderen Hilfeleistungspflichtigen zu übernehmen, wenn er dazu besser in der Lage ist. Und dies unabhängig davon, ob es sich bei der bereits Hilfe leistenden Person um einen unbeteiligten Dritten oder um einen (in MAIHOLDS Interpretation von PAWLIKS Ansatz) primär verpflichteten Polizisten oder Mitarbeiter eines professionellen Rettungsdienstes handelt.

2.7 Erfordernis der Verteilungsgerechtigkeit

FABRE schlägt eine *Analogie zur Sozialhilfe* vor. Im Sozialstaat habe jedermann ein Recht auf ein «minimally flourishing life». Materielle Bedürfnisse wie ein minimales Einkommen, Bildung, Wohnung und Gesundheitsvorsorge seien sichergestellt. Hilfe in Not ist nach FABRE ebenso wie materielle Güter eine knappe Ressource, die es im Sozialstaat gerecht zu verteilen gelte. Dass im Gegensatz zur Sozialhilfe nur der Hilfspflichtige belastet wird, wird nicht als Hindernis betrachtet, da dessen «Kosten» nachträglich auf die Allgemeinheit verteilt werden könnten.²⁹¹ Die Hilfeleistung finde ihre Grenze an unzumutbaren eigenen Kosten des Pflichtigen, wobei die Abwägungen wie an anderer Stelle des Strafrechts nach Kosten und Risiken vorzunehmen sein sollen.²⁹²

290 Grundsätzlich zur Mehrheit von Hilfeleistungspflichtigen: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

291 MAIHOLD, S. 148 mit Verweis auf CÉCILE FABRE, *Good Samaritanism: A Matter of Justice*, in: Jonathan Seglow (Hrsg.), *The Ethics of Altruism*, London 2004, S. 128–144.

292 MAIHOLD, S. 149.

MAIHOLD kritisiert an diesem Ansatz zu Recht das «radikale wirtschaftliche Denken». Die Hilfeleistung wird auf wirtschaftliche Aspekte reduziert und damit deren Wesen verkannt. Gleiches gelte für die eigene Gefahr. Die Frage, die FABRE am Schluss aufwirft, nämlich, ob Bedürftige unter Umständen einen Rechtsanspruch nicht nur auf körperliche Dienste, sondern auch Körperteile (Organspende²⁹³) haben, zeige nach MAIHOLD «eindringlich», dass persönliche oder gar höchstpersönliche Güter nicht gestützt auf Hilfspflichten nach wirtschaftlichen Kriterien an Bedürftige verteilt werden können.²⁹⁴ Dem ist zuzustimmen.

Bei diesem Ansatz spricht ebenfalls an, dass der Sozialstaatsgedanke aufgegriffen wird, v. a. mit Blick auf die Pflichten des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat. Allerdings erweist sich der starke Fokus auf die «Kosten» im Bereich der allgemeinen Hilfeleistungspflicht als nicht zielführend.

2.8 Grundbedingung für ein interpersonales Rechtsverhältnis

Es handelt sich um eine *klassische Ansicht*, die heute vor allem von HARZER,²⁹⁵ KAHLO²⁹⁶ und MOMSEN²⁹⁷ vertreten wird.²⁹⁸ Sie begründet die allgemeine Hilfeleistungspflicht mit einem interpersonalem Rechtsverhältnis situativer Zuständigkeit. Entscheidend soll keine schwer vorzunehmende Güter- oder Werteabwägung sein, sondern die *Vernunft* der Beteiligten. Ausgegangen wird von der klassischen Vertragstheorie, i. e., dass die Bürger mit Begründung der bürgerlichen Gesellschaft ein Bündnis geschlossen haben, in welchem sie sich namentlich als freie, gleiche und selbstständige Rechtssubjekte anerkennen. Sei nun diese Rechtssubjektivität eines Bürgers durch eine zufällige Notlage in Gefahr, sei jeder Bürger zu ihrem Schutz verpflichtet, damit das *Verhältnis zwischen den Rechtsgenossen erhalten und soziale Interaktion möglich bleibe*. Eine Hilfspflicht kommt nach HARZER nur in Betracht, wenn der

293 Für die Erklärung ist SEELMANN/DEMKO, § 3 N 42, zu folgen: Nichtverletzungspflichten (z. B. Tötung eines Organspenders) gehen ceteris paribus den Hilfspflichten (z. B. Rettung von sieben Menschen mit den Organen des Getöteten) vor.

294 MAIHOLD, S. 149.

295 HARZER, S. 187 ff.

296 KAHLO, S. 273-368, *passim*.

297 MOMSEN, S. 415 ff. sowie S. 422 ff., der einen spannenden Ansatz vertritt und die Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht stets als Unterbrechung eines rettenden Kausalverlaufs qualifiziert, der durch «Erscheinen am Unglücksort» (genauer wäre: Erkennung der pflichtauslösenden Situation, vgl. 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 *infra*) normativ beginne; er werde durch sein «Erscheinen» selbst zum «normativen Brett des Karneades» (a. a. O., S. 422).

298 MAIHOLD, S. 149 ff.

Pflichtige der Einzige sei, der die Hilfe erbringen könne. Zu schützen seien v.a. das Leben als «Grundbedingung der Existenz», aber auch die körperliche Integrität und die Freiheit als notwendige Bedingungen für die Existenz.²⁹⁹

Nach MAIHOLD gelinge diesem Ansatz, die Schwächen der anderen zu vermeiden. Im Gegensatz zum Rechtsgüterschutz begründe der Ansatz vom interpersonalen Rechtsverhältnis die Hilfspflicht mit der Vernunft des Hilfspflichtigen. Entgegen dem Solidaritätsansatz würden moralische Pflichten nicht verrechtlicht, der Ansatz vom interpersonalen Rechtsverhältnis gründe vielmehr «allein auf dem Rechtsverhältnis zwischen freien, gleichen und selbstständigen Personen».³⁰⁰ Der Ansatz vom interpersonalen Rechtsverhältnis biete zudem eine sinnvolle Einschränkung: Er umfasse nur jene Fälle, in welchen der Existenzverlust drohe. In der Situation, in welcher die Rechtssubjektivität existenziell auf dem Spiel stehe und durch «einfache Hilfe» gerettet werden könne, bestehe kein Spielraum mehr. Der Anspruch auf Hilfe werde unmittelbar durch die Situation begründet. Der Pflichtige müsse sich nicht zum Heiligen machen und überall, wo Menschen Not leiden, helfen. Aus rechtlicher Sicht reiche es, wenn er einen Rettungswagen rufe und damit in der situativen Not Abhilfe verschaffe.³⁰¹ Auch nach KAHLO soll sich die Hilfspflicht primär auf die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste, die im Rechtsstaat für die Gefahrenabwehr zuständig sind, beschränken. Durch die Errichtung des Rechtsstaats seien die Bürger nicht nur freie Rechtssubjekte geworden, sondern hätten ihren Freiraum zur Betätigung ihrer Willkürfreiheiten durch die Schaffung gemeinschaftlich organisierter Bereiche, wo sich Institutionen um ursprünglich individuelle Aufgaben kümmerten, erweitert (Polizei, Krankenhäuser, Feuerwehr etc.). *Nur sekundär* soll die unmittelbar-persönliche Hilfeleistung erforderlich sein, nämlich dort, wo die Beschränkung auf die genannte primäre Rettungsaufgabe für das Opfer unerträglich wäre, weil es zu einer Aufrechterhaltung oder gar Verschlechterung seiner Lage führte.³⁰²

MAIHOLD betont, das Interesse des einzelnen Bürgers als potenziell Hilfeleistungspflichtiger bestehe nicht nur in der «Wahrung möglichst grosser Freiräume», sondern auch in der sozialen Interaktion, welche «die wechselseitige Anerkennung des Nothelfers und des Hilfsbedürftigen als Rechtspersonen»

299 MAIHOLD, S. 151 f.

300 MAIHOLD, S. 152.

301 MAIHOLD, S. 152 f.; inhaltlich ist dies abzulehnen, worauf zurückzukommen sein wird: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

302 KAHLO, S. 298 ff., 338; näher zu diesem Argument, das sich bei näherer Betrachtung für die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz als nicht zielführend erweist: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

voraussetze.³⁰³ Der Ansatz sei vergleichbar mit jenem PAWLIKS. Dieser würde die Hilfeleistungspflicht jedoch vom Standpunkt der Gesellschaft aus formulieren, während HARZER und KAHLO dies vom Standpunkt des vernünftigen Individuums aus täten. Letzterer verdiene den Vorzug, da das Individuum und nicht die Gesellschaft mit Strafe belegt würde.³⁰⁴

Es handelt sich um einen spannenden Ansatz. Der Rechtsunterworfenen soll nicht die «Rolle des Staates» übernehmen (der primär für den Schutz des Lebens der Bürger zuständig ist), sondern nur dessen Organe benachrichtigen bzw. diese vertreten, wenn diese nicht rechtzeitig verfügbar sind. Hier zeigt sich eine gewisse Analogie zum Selbst-, Eigentums- und Besitzschutz, für welchen ebenfalls primär der Staat zuständig ist (Gewaltmonopol), bei dem der Einzelne jedoch gewisse Selbstschutzmassnahmen ergreifen darf, wenn der Staat seiner Schutzpflicht nicht rechtzeitig nachkommen kann.³⁰⁵

Der Sozialstaatsgedanke und damit eine der für vorliegende Interessen prägendsten Entwicklungen in der jüngeren Rechtsgeschichte wird nicht vertieft berücksichtigt. Dieser hat sich jedoch auf das Geflecht von bürgerlichen Rechten und Pflichten ausgewirkt, die in diesem Ansatz angeklungen sind. Abzulehnen sind alsdann einzelne Aspekte, namentlich dass der Pflichtige nach HARZER der Einzige sein soll, der Hilfe erbringen kann. Denn es gilt zu berücksichtigen, dass mögliche Hilfeleistungshandlungen mannigfaltig und in der einen oder anderen Form regelmässig jedem Pflichtigen möglich sind,³⁰⁶ namentlich durch Alarmierung anderer Retter (professioneller oder privater). Zudem trifft die allgemeine Hilfeleistungspflicht auch bei einer Mehrzahl von Pflichtigen jeden einzelnen. Dies erfordert eine Subsidiaritätsregel³⁰⁷ – eine Beschränkung auf jenen, der Hilfe leisten *kann*, wie es HARZER vorschlägt, hilft nicht weiter. Eigentliches Schwachpunkt des Ansatzes ist jedoch, dass er sich auf das *wenig greifbare Kriterium der Vernunft* stützt. FRISCH kritisiert prägnant und zu Recht, dass nicht alles, was vernünftig ist, allein deshalb mit rechtlichem Zwang durchgesetzt werden können muss.³⁰⁸

303 MAIHOLD, S. 153 f.

304 MAIHOLD, S. 153.

305 Siehe namentlich Art. 14 StGB, Art. 15 StGB, Art. 52 OR, Art. 926 ZGB, Art. 218 StPO; die Analogie ist freilich deutlich begrenzt durch den Umstand, dass es sich dabei um Rechte (!) zur Selbst- und Fremdhilfe handelt und nicht um Pflichten.

306 Vgl. schon PEDOTTI, S. 142.

307 Siehe dazu schon Ziff. 2.6 *supra*.

308 FRISCH, GA 2016, S. 127; wohl a.A. CONINX, S. 259, welche die Ratio der allgemeinen Hilfeleistungspflicht darin sieht, dass «jeder in Not geraten könnte und deshalb einer Norm zustimmen würde, die einen anderen in diesem Moment verpflichtet, ihm zu helfen» (mit Verweis auf FRISCH, FS Puppe, S. 439).

2.9 Zwischenergebnis

Der Strafgrund liegt in der Regelung des gesellschaftlichen Zusammenlebens bzw. der gemeinsamen Zweckerreichung, die eine gewisse Mindestsolidarität des Einzelnen erfordert. In Bezug auf die Legitimation einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht hat sich zunächst die Berufung auf Mitgefühl als nicht zielführend erwiesen, da sie der Trennung von Recht und Moral keine Rechnung tragen kann. Mitgefühl vermag namentlich die Zwanganwendung gegenüber jenen, die diese Position des Mitgefühls nicht teilen, nicht zu legitimieren. Die Legitimation liegt auch nicht im Rechtsgüterschutz, denn dieser äussert sich letztlich nur über die Schutzbedürftigkeit des einzelnen Rechtsguts – und nicht darüber, weshalb gerade ein bestimmter Rechtsunterworfener unter Strafandrohung in die Pflicht genommen werden soll. Die Solidarität im Sinne eines überpersönlichen Schutzguts vermag die allgemeine Hilfeleistungspflicht ebenfalls nicht zu legitimieren. Eine Solidaritätsverletzung ist eine reine Moralverletzung. Diese unter Strafe zu stellen, würde die Trennung von Moral und Recht aufheben. Jedoch bewirkt die allgemeine Hilfeleistungspflicht – auch wenn die Berufung auf die Solidarität allein nicht die Legitimation zu begründen vermag – ein gewisses Mindestmass an Solidarität. Auch die Kombination von Rechtsgüterschutz und Solidarität hat sich als nicht zielführend erwiesen, da dies letztlich die Nachteile der beiden Ansätze vereint. Der Legitimationsansatz, der die allgemeine Hilfeleistungspflicht als Assistenzdienst für den Staat betrachtet, sieht diese nicht gegenüber dem einzelnen Hilfsbedürftigen geschuldet, sondern gegenüber dem Staat. Dies soll namentlich die Einschränkung der persönlichen Freiheit minimieren. Auch dies erwies sich als wenig überzeugend. Nur weil die Hilfe direkt und ausschliesslich dem Staat geschuldet sein soll, wird die Freiheitseinschränkung für den Pflichtigen nicht geringer. Offen lässt der Ansatz namentlich, weshalb der einzelne Rechtsunterworfene – wenn hier auch gegenüber dem Staat – unter Strafandrohung zur Hilfeleistung verpflichtet sein soll. FABRES Ansatz, die Legitimation in einer Analogie zur Sozialhilfe zu begründen, hat sich wegen des Fokus auf die Kosten als ebenfalls nicht zielführend erwiesen. Interessant ist, dass der Sozialstaatsgedanke Berücksichtigung findet – und dies vor allem in der relevanten Perspektive der Pflichten, die der einzelne Bürger gegenüber dem Staat bzw. der Allgemeinheit hat. Am zielführendsten hat sich der Ansatz von HARZER, KAHLO und MOMSEN erwiesen, der die Legitimation auf den Schutz der existenziellen Freiheit als Grundbedingung eines interpersonalen Rechtsverhältnisses zurückführt. Als Schwachstelle hat sich das Abstellen auf die Vernunft erwiesen. Der Ansatz lässt zudem Aspekte des Sozialstaatsgedankens und damit eine der für vorliegende Interessen

prägendsten Entwicklungen in der jüngeren Rechtsgeschichte weitgehend unberücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend zwei weitere Legitimationsansätze betrachtet. SEELMANNs sog. negativer Ansatz erlaubt eine Auseinandersetzung mit den traditionellen Argumenten, die gegen eine allgemeine Hilfeleistungspflicht angeführt werden und die auf KANT zurückgehen. Diese stehen einem jeden Legitimationsansatz auf grundsätzlicher Ebene entgegen und sind daher näher zu betrachten. FRISCHS Ansatz führt alsdann die Vorzüge der vorgestellten Ansätze zusammen und erweitert sie um ein vereinendes Element, nämlich die dem Staat von seinen Bürgern zugewiesenen Schutzaufgaben in Verbindung mit den dem einzelnen Bürger obliegenden (Staats-)Pflichten.

3. Seelmanns «Negativer Ansatz»

SEELMANN setzt sich mit den Argumenten auseinander, die in der klassischen Moderne gegen eine allgemeine Hilfeleistungspflicht vorgebracht wurden, wie sie KANT beispielhaft formuliert hat³⁰⁹ und die unter anderem von MILL aufgegriffen wurden und sich entsprechend im englischen Sprachraum³¹⁰ verbreitet haben. In der kantischen Tradition werden Solidaritätspflichten den Tugendpflichten zugeordnet, jenen Pflichten also, die sich an der «fremden Glückseligkeit» bzw. am Wohlergehen eines anderen orientieren.³¹¹ Solche Pflichten, sich anderen zuzuwenden, werden traditionell aus dem Bereich der Rechtspflichten ausgeschieden, können also nicht mit rechtlichem Zwang durchgesetzt werden. Rechtspflichten sind nur zur Wahrung einer allseits gleichen Freiheit erlaubt.³¹² Diese Unterscheidung tangiert die Frage, ob es Bereiche des menschlichen Handelns gibt, die nicht verrechtlicht werden dürfen.³¹³

309 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 39; an anderer Stelle schreiben dieselben Autoren, Kant habe die Unterscheidung von Recht und Moral durch die Unterscheidung von Rechts- und Tugendpflichten «gewissermassen auf die Spitze getrieben» (SEELMANN/DEMKO, § 3 N 25 *in fine*).

310 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 299; vgl. zur weitgehenden Abwesenheit einer strafbewehrten allgemeinen Hilfeleistungspflicht in den USA und im englischen Recht Ziff. 1 *supra*.

311 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 25; SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 297.

312 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 25.

313 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 297; vgl. dazu auch BUNG, S. 535 ff.

Gegen die Verrechtlichung von Solidaritätspflichten werden in der kantischen Tradition drei Argumente angeführt: (1) ein Freiheitsschutzargument, (2) ein Verallgemeinerungsargument und (3) ein Spielraum-Argument. SEELMANN'S Ansatz ist insofern ein negativer, als er diese traditionellen Argumente widerlegt und aufzeigt, dass sie einer strafbewehrten allgemeinen Hilfeleistungspflicht nicht entgegenstehen.³¹⁴ Nachfolgend werden diese klassischen Argumente samt den jeweiligen rechtstheoretischen Gegenargumenten vorgestellt.³¹⁵

3.1 Freiheitsschutz

Argument:

Das Recht darf sich in einer gegenseitigen Beziehung nur auf die Willensbildungsfähigkeit beziehen, nicht auf den Willensinhalt (d.h. auf die Bedürfnisse des anderen). Sonst besteht eine Abhängigkeit von den zufälligen fremden Zwecksetzungen, was die Freiheit gefährdet. Zudem beeinträchtigt eine Pflicht zum Handeln die Freiheit immer stärker als eine Pflicht zum Unterlassen.³¹⁶

Rechtstheoretisches Gegenargument:

Erst die Reduktion des Einzelnen auf die formale Rechtssubjektivität produziert die massive Ungleichheit und festigt das soziale Machtgefälle. Beispielfhaft zeigt sich dies, wenn das Eigentum geschützt wird, was die vorbestehende Unterteilung von Besitzenden und Nicht-Besitzenden festigt. Die Behebung von Ungleichheit dient der Freiheit des Einzelnen. Unter diesem Titel wird nicht nur staatliche Sozialgestaltung, sondern werden auch die Solidaritätspflichten Einzelner gefordert, etwa der sozial Stärkeren im Arbeitsrecht. Was den zweiten Teil des Arguments betrifft, wird überzeugend angeführt, Verbote, wie etwa das Haus nicht zu verlassen oder beim Autofahren gewisse Geschwindigkeiten einzuhalten, beschränken die Freiheit mehr als beispielsweise das Gebot, bei Unfällen einen Krankenwagen zu rufen.³¹⁷

314 KÜHNBACH, S. 109 ff., bezeichnet den Ansatz SEELMANN'S deshalb treffend als «negative Methode».

315 Die nachfolgende Darstellung stützt sich, sofern nicht explizit abweichend verwiesen wird, auf SEELMANN, Solidaritätspflichten, *passim*, sowie SEELMANN/DEMKO, § 3 N 24 ff., je mit zahlreichen Hinweisen.

316 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 299; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 28; siehe auch SEELMANN/DEMKO, § 14 N 4.

317 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 301; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 32; FEINBERG, S. 163 ff.

3.2 Verallgemeinerung

Argument:

Allgemeinverbindlicher Altruismus kann nicht gefordert werden, denn dieser würde sich über Zeit selbst die Basis entziehen. Altruismus ist als Gebot nicht verallgemeinerungsfähig, da ein solches Gebot jeden zur Hilfeleistung Fähigen bald in die Lage bringt, selbst auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.³¹⁸

Rechtstheoretisches Gegenargument:

Die Hilfe für andere in unverschuldeten Notlagen ist als Rechtsprinzip verallgemeinerbar, soweit dies auf die Erhaltung der bürgerlichen Existenz beschränkt bleibt. Eine solche eingeschränkte Solidaritätspflicht ist für jedermann langfristig ohne die Gefahr eigener Hilfsbedürftigkeit möglich, besonders wenn eine Kollisionsregel die Berücksichtigung eigener billigerswerter Interessen erlaubt.³¹⁹

3.3 Spielraum

Argument:

Die Solidaritätspflicht ist eine sog. unvollkommene Pflicht, die mangels Präzisierbarkeit nicht zwangsweise durchgesetzt bzw. deren Verletzung nicht einmal festgestellt werden kann. Niemand kann jedem Hilfsbedürftigen helfen, womit bei Solidaritätspflichten ein rechtlich gar nicht ausfüll- und beschränkbarer Handlungsspielraum besteht.³²⁰

Rechtstheoretisches Gegenargument:

Durch angemessene Reduktion des Umfangs der Solidaritätspflichten kann diesem Einwand begegnet werden. Die Reduktion geschieht etwa durch Beschränkung auf Unglücksfälle oder besondere Näheverhältnisse. Dadurch wird der Handlungsspielraum des einzelnen Rechtsunterworfenen weniger stark eingeschränkt. Verbleibende Konkretisierungslücken können mithilfe sozialer Standards wie etwa Zumutbarkeit, Gefahrenzuständigkeit oder Vertrauen flexibel ausgefüllt werden.³²¹

318 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 299; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 29.

319 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 301 f.; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 33; FEINBERG, S. 134.

320 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 299; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 30; siehe auch SEELMANN/DEMKO, § 14 N 5.

321 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 302; SEELMANN/DEMKO, § 3 N 34.

3.4 Strafrechtliche Dimension

SEELMANN geht schliesslich auf die strafrechtliche Dimension ein und betrachtet mögliche Kohärenzprobleme. Aus dem Umstand, dass gewisse Solidaritätspflichten in eingeschränktem Umfang Rechtspflichten sein können, folge nicht zwingend, dass solche Pflichten auch aus strafrechtlicher Sicht legitim seien.³²² Konflikte ergäben sich daraus, dass dem strafrechtlichen Zurechnungsmodell und «dem durch Solidarität bestimmten Pflichtinhalt» verschiedene «Verantwortungsbegriffe»³²³ zugrunde lägen bzw. es sich um abweichende «Verantwortungstypen»³²⁴ handle. Aufgezeigt wird dies anhand möglicher Friktionen des Strafrechts mit den drei bereits dargelegten Gegenargumenten gegen die Verrechtlichung von Solidaritätspflichten.

Beim *Freiheitsschutzargument* verursache die strafrechtliche Tatorientierung einen Konflikt mit dem vorzusehenden materiellen Rechtssubjektbegriff, der die Besonderheiten des Individuums erfasse. Wolle man etwa eine Hilfspflicht aus enger Lebensgemeinschaft annehmen, setze dies Nachforschungen im Täter- und Opferleben voraus, wie sie bei Verletzungsdelikten sonst in der Regel nicht notwendig seien.³²⁵ Dieses Bedenken bezieht sich, wie sich auch an den von SEELMANN angeführten Beispielen zeigt, auf die unechten Unterlassungsdelikte und namentlich auf die Annahme einer Garantenstellung im bereits angesprochenen Graubereich.³²⁶ Die allgemeine Hilfeleistungspflicht erfordert jedoch gerade keine Garantenstellung, sondern trifft in exakt umschriebenen Situationen jeden. Die Tatorientierung ist bei der allgemeinen Hilfeleistungspflicht zentral, da lediglich das Verhalten eines beliebigen Rechtsunterworfenen angesichts einer pflichtauslösenden Situation zu beurteilen ist – und nicht vom Vorliegen einer relevanten Sonderverbindung abhängt. Die angeführten Bedenken treffen damit nicht auf die allgemeine Hilfeleistungspflicht zu.

Beim *Verallgemeinerungsargument* ergäbe sich der mögliche Konflikt aus dem Willen. Das an sich zutreffende Argument gegen KANT, nämlich dass in einem Sozialstaat in einem gewissen Umfang die Verteilung von Schäden verallgemeinerbar sei, passe nicht für das Strafrecht. Anknüpfungspunkt könne im Strafrecht immer nur die individuelle Handlungsverantwortung des Täters

322 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 302; vgl. die vorwiegend auf die Kohärenz gestützten Argumente für eine Strafbewehrung der Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht bei VON DER PFORDTEN, S. 110 ff.

323 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 302.

324 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 302.

325 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 303 (Ziff. 2 *in fine*).

326 Vgl. die angeführten Beispiele in Ziff. 1 *supra*.

sein. Gerade das in der Garantenpflichtdogmatik anzutreffende Abstellen auf die institutionelle Zuständigkeit des Handelnden oder gar auf das Opferinteresse genüge dem nicht. Während sich im Strafrecht die Rechtsfolgen aus dem fehlerhaften Willen einer Person ergeben, bestehe der Pflichtinhalt einer Solidarpflicht gerade in Umständen, die ausserhalb des Willens der unmittelbar Beteiligten liegen.³²⁷ Auch diese Bedenken beziehen sich auf das unechte Unterlassungsdelikt bzw. bestimmte Garantenverhältnisse. Die allgemeine Hilfeleistungspflicht kennt keinen tatbestandlichen Aussenerfolg, weshalb eine Zurechnung nicht erforderlich ist. Sie trifft jedermann, wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Es soll also kein allgemeiner Altruismus erzwungen werden, sondern eine Hilfeleistungspflicht in einer eng definierten Situation. Zudem besteht mit der Zumutbarkeit explizit eine Kollisionsregel, welche die Berücksichtigung billigeren Interessen zulässt. SEELMANN/DEMKO führen die allgemeine Hilfeleistungspflicht, wie sie namentlich die Schweiz kennt, denn auch als Beispiel einer Norm an, die eine solche Kollisionsregel vorsieht.³²⁸

Beim *Spielraumargument* stehe die geforderte Zuhilfenahme sozialer Standards für die strafrechtliche Zurechnung in einem möglichen Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot. Die Zurechnung unter Zuhilfenahme sozialer Standards, etwa auf die in einer Situation üblicherweise zwischen Personen bestehenden Erwartungen, könne die negative Einwirkung auf den Handlungsspielraum mindern, womit sich die sog. Unvollkommenheit mildert. Dies würde dann aber die Gefahr einer Verletzung des Bestimmtheitsgebots bergen.³²⁹ Die Lösung liegt hier in der angemessenen Reduktion des Umfangs der Solidaritätspflicht, was dem Argument, Solidaritätspflichten seien sog. unvollkommene Pflichten, die mangels Präzisierung nicht zwangsweise durchgesetzt werden können, begegnet. Die zentrale Frage ist, ob bei der allgemeinen Hilfeleistungspflicht überhaupt Konkretisierungslücken bestehen. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB definiert – anders als § 323c D-StGB³³⁰ – die pflichtauslösende Situation präzise und eng: Ein Mensch muss in unmittelbarer Lebensgefahr schweben, um die allgemeine Hilfeleistungspflicht auszulösen. Zudem muss die Hilfeleistung zumutbar sein. Ein Aussenerfolg ist dem Tatbestand unbekannt, entsprechend ist keine Zurechnung erforderlich, die allenfalls auf soziale

327 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 303.

328 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 33.

329 SEELMANN, Solidaritätspflichten, S. 303.

330 «Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft» (§ 323c Abs. 1 D-StGB).

Standards zurückgreifen müsste. Die Zumutbarkeit wird zwar explizit im Gesetzestext erwähnt, dient aber funktional gerade nicht der Zurechnung, sondern der massvollen Beschränkung des Pflichtumfangs.³³¹ Damit sind Konkretisierungslücken zu verneinen.

3.5 Zwischenergebnis

SEELMANN gelingt es, aufzuzeigen, dass die traditionellen Argumente der kantischen Tradition, die gegen eine strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflicht vorgebracht werden, nicht verfangen. Damit ist sehr viel gewonnen. Gewisse Solidaritätspflichten stehen den Verletzungsverboten – und damit der Grundregel des «neminem laede» – so nahe, dass sie Rechtspflichten sein können.³³² In ihrem Lehrbuch führen SEELMANN/DEMKO aus, der Einschluss von Solidaritätspflichten ins Recht könne in Übereinstimmung mit der kantischen Tradition begründet werden: Not könne Unfreiheit für jenen begründen, der sie erleide, und den anderen auf dessen Wohl zu verpflichten, müsse nicht immer ein Verstoß gegen dessen Recht auf Selbstbestimmung sein.³³³

Die angeführten möglichen Kohärenzprobleme zwischen Solidaritätspflichten und dem Strafrecht haben sich für die allgemeine Hilfeleistungspflicht als unbegründet erwiesen, bestehen diese doch lediglich bei den unechten Unterlassungsdelikten und nicht bei der präzise und eng formulierten allgemeinen Lebensrettungspflicht, wie sie das schweizerische Strafrecht kennt. SEELMANNs negativer Ansatz bleibt jedoch eine positive Begründung dieser strafbewehrten Pflicht gegenüber dem einzelnen Rechtsunterworfenen schuldig. Eine solche liefert FRISCH.

4. Frisch: Autonome Entscheidung für bestimmte Konkordanz von Freiheit und Sicherheit

Der Staat darf ein bestimmtes solidarisches Verhalten mit rechtlichem Zwang nur dort einfordern, wo ihm dies *zur Erfüllung einer ihm von seinen Bürgern (der staatlichen Solidargemeinschaft) übertragenen Aufgaben notwendig* ist.³³⁴ Die Legitimation der allgemeinen Hilfeleistungspflicht bedingt m.a.W. zwingend

331 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.1.

332 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 40.

333 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 39.

334 FRISCH, GA 2016, S. 126 f.

deren Notwendigkeit für die Erfüllung einer staatlichen Aufgabe. Die staatliche Grundaufgabe ist die *Gewährleistung von Sicherheit* für die im Staat zusammengeschlossenen Bürger. Was unter den Sicherheitsbegriff fällt, wandelte sich im Verlauf der Geschichte. Vereinfachend war es bei HOBBS die physische Sicherheit, LOCKE ergänzte die Sicherheit des Eigentums, KANT jene der Freiheit und im 19. Jahrhundert kam der Sozialstaatsgedanke hinzu.³³⁵ Letzterer gründet auf der Erkenntnis, dass rechtliche Schutzbereiche wertlos sind, solange sie nicht *sichergestellt* werden. Der Staat erkannte, dass er Schritte ergreifen musste, um den Bürgern das Ausleben der Grundrechte zu ermöglichen. So wurden beispielsweise zur Sicherstellung des Freiheitsrechts auf Leben vom Staat die Bedingungen dafür geschaffen, dass niemand mehr auf der Strasse verhungert und jeder notwendige medizinische Behandlungen erhält. Im Laufe der Entwicklung kam es m.a.W. zunächst zur Erweiterung des Bereichs, für welchen die Bürger staatlichen Schutz geniessen, während es in einer späteren Phase darum ging, diesen Schutz tatsächlich sicherzustellen.³³⁶

Die Gewährleistung der Sicherheit durch den Staat hat ihren *Preis* in Form von *Bürgerpflichten*. Die Bürger, die Sicherheit wollen, haben durch Beiträge diese von ihnen geforderte und erwartete Sicherheit überhaupt erst zu ermöglichen. Die vom Bürger zu akzeptierenden und zu erbringenden Pflichten beschränken sich heute weitgehend auf Steuern und Abgaben, mit welchen das für die Gewährleistung der geforderten und erwarteten Sicherheiten Notwendige finanziert wird. Früher umfassten Bürgerpflichten mehr als heute auch *Natural-Bürgerpflichten*.³³⁷ Heutzutage kann der Militär- und Zivildienst, zu dem die Schweizer verpflichtet sind, als eine solche dem Staat grundsätzlich geschuldete Natural-Bürgerpflicht betrachtet werden.³³⁸ Auch die früheren kantonalfreirechtlichen Ungehorsamstatbestände, die den kantonalen allgemeinen Hilfeleistungspflichten vorausgingen und vom Rechtsunterworfenen unter Strafandrohung verlangten, einem Opfer in einer Notsituation auf polizeiliche Aufforderung hin Hilfe zu leisten, sind als solche

335 FRISCH, GA 2016, S. 128 mit Hinweisen.

336 SEELMANN/DEMKO, § 14 N 8 f.; vgl. auch RICHARD DAVID PRECHT, Von der Pflicht, Eine Betrachtung, München 2021, S. 35 ff.

337 FRISCH, GA 2016, S. 128.

338 Art. 59 Abs. 1 BV; dienstuntaugliche Schweizer haben eine Zwangsabgabe zu entrichten (Art. 59 Abs. 3 BV); für Schweizerinnen gilt weiterhin weder eine Pflicht zur Naturalleistung noch zu einer finanziellen Ersatzabgabe (Art. 59 Abs. 2 und 3 BV; vgl. Art. 8 Abs. 1 und 2 BV; vgl. hierzu CR Cst.-LUBISHTANI/MARTENET, Art. 59 N 23 f., 27 f.; St. Galler Kommentar BV-MEYER zu Art. 59 BV N 4 f.).

zu qualifizieren. Erst das Aufkommen und die zunehmende Verbreitung professionisierter Rettungsdienste führte zu einer sukzessiven Aufhebung dieser Natural-Bürgerpflicht auf polizeiliche Aufforderung hin.³³⁹

FRISCH fordert, dass die Legitimation strafbewehrter Solidaritätspflichten vor dem Hintergrund dieser – dem einzelnen Bürger vom Staat auferlegten – Pflichten gesehen werden muss. Die Wahrnehmung der heute üblichen *Bürgerpflicht in Form von Steuern und Abgaben reicht nicht* aus, denn die Institutionen des Staates³⁴⁰ können nicht rechtzeitig auf plötzlich auftretende Notlagen reagieren.³⁴¹ Zudem können solche Situationen in vielen Fällen durch einzelne Bürger abgewendet werden. Damit liegt es einerseits pragmatisch nahe, dies im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren zu verlangen. Andererseits erweist es sich auch *normativ als sachgerecht und legitim*, wenn dies – und das ist der entscheidende Punkt – auch dem Willen der Mitglieder der Solidargemeinschaft entspricht.³⁴² Dies ist, wie FRISCH unter Einbezug des Sozialstaatsgedankens überzeugend darlegt, der Fall, wenn die Bürger einerseits die durch das Handeln Einzelner zu erzielende *Sicherheit in Notlagen wollen* und dies andererseits auch *zum Preis* der mit einer solchen Handlungspflicht für sie verbundenen Freiheitseinschränkung akzeptieren.³⁴³ Solidaritätspflichten sind dann «nur die Konsequenz der in eigener Autonomie getroffenen Entscheidung zu einer Verbesserung der Sicherheit auch in diesen Fällen».³⁴⁴ Anders gewendet: Erwarten die Bürger vom Staat eine Sicherheit, die nicht durch die Leistung von Steuern und Abgaben alleine erreicht werden kann, sondern nur durch eine Natural-Bürgerpflicht in Form einer situativen, individuellen Hilfeleistungspflicht, können diese im Wissen um die daraus folgende (potenzielle) Freiheitseinschränkung eine solche verbindlich vorsehen.

Die Bürgerinnen und Bürger haben als Teil der Solidargemeinschaft die von ihr gewünschte «sachgerechte Konkordanz von Freiheit und Sicherheit»

339 Siehe die Darstellung der historischen Entwicklung: I. Kapitel, Ziff. 1 *supra*; vgl. zu den Auswirkungen der Verfügbarkeit professioneller Rettungsdienste und moderner technischer Errungenschaften: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2 sowie 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1.

340 Sicherheitsbehörden, professionelle Rettungsdienste etc.

341 FRISCH, GA 2016, S. 129; ähnlich: JOERDEN, S. 50 ff.

342 Vgl. den Gedanken von PEDOTTI, S. 3, dass es dem Einzelnen nicht möglich sei, mit jedem anderen einen Vertrag auf gegenseitige Hilfe in Notlagen abzuschließen, weshalb der Staat durch die Schaffung einer rechtlichen allgemeinen Pflicht diese Aufgabe übernommen habe.

343 FRISCH, GA 2016, S. 129.

344 FRISCH, GA 2016, S. 129.

auszuhandeln.³⁴⁵ Haben sie sich in dem für sie üblichen (Gesetzgebungs-)Verfahren für die Einführung einer solcher Natural-Bürgerpflicht entschieden, entspricht diese nach FRISCH auch den Freiheitsinteressen der einzelnen Bürger.³⁴⁶ Für die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB³⁴⁷ in der Schweiz trifft dies in besonderem Ausmass zu. Der eidgenössische Vergehenstatbestand, der am 1. Januar 1990 in Kraft trat, durchlief das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, was in der Schweiz eine intensive Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit beinhaltet (v.a. Vernehmlassung und die Möglichkeit eines Referendums).³⁴⁸ Hinzu kommt, dass eine allgemeine Lebensrettungspflicht den ursprünglichen, sich über rund 50 Jahre erstreckenden Gesetzgebungsprozess für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch zu durchlaufen hatte und über die gesamte Dauer im Kern unumstritten geblieben war.³⁴⁹ Dabei gilt es freilich zu berücksichtigen, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht als Übertretungsstraftatbestand ausgestaltet war. In den meisten Kantonen stand zudem die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zwischen 1942 und 1990 als Übertretung unter Strafe.³⁵⁰ Als die allgemeine Lebensrettungspflicht am 1. Januar 1990 als Vergehen ins eidgenössische

345 FRISCH, GA 2016, S. 130; Ähnliches fordert i.E. CORBOZ, Art. 128 N1, wenn er anführt, das soziale Leben erfordere einen delikaten Ausgleich zwischen akzeptierbarem Egoismus und wünschenswertem Altruismus, daher verpflichte es zur Solidarität; vgl. auch VON DER PFORDTEN, S. 111, für welchen dies eine Entscheidung der Gemeinschaft ist, die sie «je nach ihren Vorstellungen des guten Lebens» treffen kann (vgl. auch DERS., S. 107).

346 FRISCH, GA 2016, S. 130; VON DER PFORDTEN, S. 111f. hält zutreffend fest, dass eine Gesellschaft sich für die Strafbewährung der Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht aussprechen *kann*, aber nicht muss, was sich bereits an der unterschiedlichen Regelung der Materie in verschiedenen Ländern zeigt; vgl. zum Erfordernis eines gesellschaftlichen Konsenses für die Legitimation einer Strafnorm: STRATENWERTH, Legitimation, S. 656 ff.

347 Für den Bereich des Strassenverkehrs, der für alle Verkehrsteilnehmer mit besonderen Risiken für Leib und Leben verbunden ist (vgl. nur die Todesursachenstatistik; vgl. 1. Teil, Fn. 510), hat sich der Gesetzgeber mit dem bereits per 1. Oktober 1959 in Kraft getretenen Art. 51 Abs. 2 SVG für eine abweichende Allokation zwischen Sicherheit und persönlicher Freiheit entschieden.

348 I. Kapitel, Ziff. 4 *supra*; vgl. zu Vernehmlassung und Referendum Art. 138 ff. und 147 BV; Art. 60 ff. Bundesgesetz über die politischen Rechte (SR 161.1) sowie die Art. 18 ff. der Verordnung hierzu (SR 161.11); Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren vom 18. März 2005 (SR 172.061) sowie Verordnung hierzu (SR 172.061.1); RENÉ RHINOW / MARKUS SCHEFER / PETER UEBERSAX, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl., Basel 2016, N 2157 ff. sowie N 2764; vgl. ferner zum Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens mit Erläuterungen zum üblichen Ablauf der Vernehmlassung: PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021, N 1626 ff.

349 I. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

350 I. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, war die *diesbezüglich relevante Allokationsentscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit für die schweizerische Solidargemeinschaft* mit anderen Worten nicht nur durch das Gesetzgebungsverfahren erstellt, sondern entsprach in der Ausgestaltung als Übertretung der langjährigen kantonalen Praxis. Dies klingt auch in den Materialien an. Berichterstatter Cotti hielt fest, er glaube, der revidierte Art. 128 StGB entspreche der in der Schweiz gelebten Solidarität,³⁵¹ und die Botschaft hob die «breite Zustimmung» im Vernehmlassungsverfahren hervor.³⁵² Die allgemeine Hilfeleistungspflicht nach schweizerischer Ausgestaltung beschränkt sich auf die Erfassung des fundamentalsten Rechtsguts des Lebens in einer erhöhten Gefahrenlage, der «unmittelbaren Lebensgefahr». Entsprechend hat sich die schweizerische Solidargemeinschaft dafür entschieden, die sich gegenüberstehenden Interessen der Freiheit und der Sicherheit anders zu allozieren, als dies etwa die deutsche Solidargemeinschaft tat, wo namentlich bereits eine Leibesegefahr³⁵³ die allgemeine Hilfeleistungspflicht auslöst.

Zusammenfassend überzeugt FRISCHS Ansatz, der den Sozialstaatsgedanken einbezieht. Ihm gelingt es, aufzuzeigen, weshalb der einzelne Rechtsunterworfenen vom Staat unter Strafandrohung zur Lebensrettung eines Menschen, zu welchem kein rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis besteht, verpflichtet werden darf. Wie er aufzeigt, entspricht diese Pflicht seinem eigenen, autonomen Sicherheitsinteresse als Bürger und Mitglied der Solidargemeinschaft, für welches er bereit ist, den Preis in Form einer potenziellen Freiheitseinschränkung zu tragen.

5. Ergebnis

In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, wieso der Staat den einzelnen Rechtsunterworfenen – und im Einzelfall nur ihn – unter Strafandrohung verpflichten können soll, einem Menschen zu helfen, zu dem er in keiner tatsächlichen oder rechtlichen Sonderverbindung steht, wie also die Einschränkung der persönlichen Freiheit ihm gegenüber legitimiert werden kann.

In der Würdigung verschiedener von der Lehre vorgeschlagener Ansätze ergab sich insbesondere, dass namentlich weder der Rechtsgüterschutz oder

351 AB NR 1989, S. 685, Votum Rapporteur Cotti.

352 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

353 LK-SPENDEL, § 323c N 36 ff.; SK-STEIN, § 323c N 20; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1059; WELZEL, Strafrecht, S. 473; vgl. zum Einschluss von Sachwerten: 1. Teil, Fn. 54.

die Solidarität für sich allein³⁵⁴ noch eine Kombination aus diesen beiden Ansätzen die allgemeine Lebensrettungspflicht zu legitimieren vermögen. Als ansprechend hat sich der Ansatz von HARZER, KAHLO und MOMSEN erwiesen, der sich auf den Schutz der existenziellen Freiheit als Grundbedingung eines interpersonalen Rechtsverhältnisses beruft. SEELMANN zeigt auf, dass eine allgemeine Hilfeleistungspflicht durchaus in Einklang mit den klassischen (rechts-)philosophischen Argumenten zu bringen ist, wie sie von KANT vertreten wurden. Positiv legitimieren lässt sich die allgemeine Lebensrettungspflicht am überzeugendsten mit FRISCHS Ansatz, der namentlich den Sozialstaatsgedanken fruchtbar macht. Der Staat darf nur dort ein Verhalten von seinen Bürgern einfordern, wo dies zur Erfüllung der ihm von diesen übertragenen Aufgaben notwendig ist. Die von den Bürgern erwartete und geforderte Sicherheit ist einzig durch Beiträge anderer Bürger möglich (Bürgerpflichten). Solche beschränken sich heute weitgehend auf Abgaben und Steuern. Diese Beiträge vermögen nicht die von den Bürgern in Notsituationen erwartete und geforderte Sicherheit zu gewähren. In solchen Situationen ist eine Natural-Bürgerpflicht in Form einer individuellen Hilfeleistungspflicht erforderlich. Die entsprechende Freiheitseinschränkung beim Hilfspflichtigen wird als Preis für die in diesen speziellen Situationen von den Bürgern erwartete und geforderte Sicherheit akzeptiert. Die Bürger haben diese Konkordanz zwischen Freiheit und Sicherheit selbst auszuhandeln. Diese ist dort als erfolgt zu qualifizieren, wo sich eine Gesellschaft, die sich freiheitlichen, demokratischen und sozialen Grundwerten verpflichtet hat, in dem für sie üblichen Gesetzgebungsverfahren für die Einführung einer allgemeinen Hilfeleistungspflicht mit einem bestimmten Umfang ausgesprochen hat. Angesichts des partizipativ ausgestalteten schweizerischen Gesetzgebungsverfahrens trifft dies für die allgemeine Hilfeleistungspflicht nach schweizerischer Ausprägung – i.e. die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB – in besonderem Ausmass zu.

Es hat sich gezeigt, dass ein Rechtsstaat mit freiheitlich-demokratischer und sozialer Ausrichtung eine allgemeine Hilfeleistungspflicht jedenfalls dann vorsehen darf, wenn sie sich auf den Schutz fundamentaler Rechtsgüter beschränkt. In besonderem Masse trifft dies für den Schutz des Lebens zu, da dieser Grundbedingung aller weiteren Freiheitsrechte ist. Eine strafbewehrte allgemeine Hilfeleistungspflicht erweist sich vor allem dann als legitim, wenn

354 Hervorzuheben ist erneut, dass die allgemeine Hilfeleistungspflicht, wenn sie wahrgenommen wird, im Ergebnis zu einem solidarischen Verhalten führt; davon ist die Frage der Legitimation zu unterscheiden, die nicht in der Solidarität an sich begründet liegen kann. Wird die allgemeine Hilfeleistungs- bzw. Lebensrettungspflicht als allgemeine Solidaritätspflicht bezeichnet, kann es daher nur in diesem Sinn einer «Quasi-Solidarität» zutreffen (näher Ziff. 2.4 *supra*).

sie, wie es Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB vorsieht, auf die Situation des akut drohenden Verlustes der Existenz eines Rechtsunterworfenen beschränkt bleibt, d.h. als allgemeine Lebensrettungspflicht ausgestaltet ist.³⁵⁵

IV. Rezeption in der Rechtsprechung

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist eine strafbewehrte Solidaritätspflicht, ausgestaltet als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt.³⁵⁶ Diese Charakteristika bringen dogmatische Besonderheiten mit sich. In diesem Kapitel wird untersucht, wie die Praxis seit Inkrafttreten der allgemeinen Lebensrettungspflicht per 1. Januar 1990 mit diesen deliktspezifischen dogmatischen Besonderheiten umgegangen ist. Hierfür wird die bundesgerichtliche Rechtsprechung analysiert, die sich als repräsentativ³⁵⁷ erwiesen hat. Namentlich die Anwendung sämtlicher erfolgsorientierter Kriterien, wie sie von Lehre und Rechtsprechung für Erfolgsdelikte entwickelt wurden, verdient nachfolgend nähere Betrachtung, können diese doch nicht unesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden.

Das Bundesgericht hat sich seit Inkrafttreten der allgemeinen Lebensrettungspflicht per 1. Januar 1990 erst selten mit diesem Tatbestand beschäftigt.³⁵⁸

355 Gl.M. MAIHOLD, S. 154 (fraglich allerdings der dortige Hinweis, dass in der Schweiz «existenzielle Rechtsgüter wie *Leib und Leben*» geschützt sind, ist die allgemeine Lebensrettungspflicht doch gerade auf die unmittelbare Lebensgefahr beschränkt [Hervorhebung hinzugefügt]); vgl. auch MOMSEN, S. 413 f. sowie S. 424 (feststellend, dass eine «derart restriktive Auslegung» auf «existenzielle Gefährdungen» zwar angezeigt sein dürfte, bei § 323c D-StGB aber ausgeschlossen ist).

356 II. Kapitel *supra*.

357 Namentlich die kantonale Rechtsprechung erwies sich als wenig ergiebig, vgl. dazu: Ziff. 2 *infra*. Wie repräsentativ die bundesgerichtliche Rechtsprechung für die Prävalenz und den Umgang der Praxis mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist, wurde namentlich anhand der Strafbefehls- und Strafverfahren des Kantons St. Gallen *plausibilisiert*. Der Autor hatte mit freundlicher Genehmigung des ehemaligen Ersten Staatsanwalts des Kantons St. Gallen, Dr. Thomas Hansjakob sel., Zugang zum Archiv der Staatsanwaltschaft St. Gallen und konnte sich dort des Umgangs mit den dogmatischen Besonderheiten des Tatbestandes in der staatsanwaltschaftlichen Praxis vergewissern. Eine abschliessende Beurteilung der Praxis in allen Kantonen hätte eine weitreichende empirische Ermittlung erfordert, was den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt hätte.

358 MAIHOLD, S. 139, stellt unter Verweis auf BGE 121 IV 18 zutreffend fest, die allgemeine Hilfeleistungspflicht sei «praktisch kaum von Bedeutung».

Es ergingen zwei amtlich publizierte Urteile, wovon sich nur eines materiell mit dem Tatbestand, konkret mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber dem Opfer einer Heroin-Überdosis, auseinandersetzte.³⁵⁹ Das andere amtlich publizierte Urteil verneinte kurz nach Inkrafttreten von Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB eine verbleibende Gesetzgebungskompetenz der Kantone im Bereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht und äusserte sich im Übrigen nicht zum damals neuen Tatbestand.³⁶⁰ Zusätzlich ergingen acht nicht amtlich publizierte Urteile. So sind nachfolgend neun Urteile zu analysieren, in welchen sich das Bundesgericht materiell mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht auseinandergesetzt hat. Dieser Panoramablick dient der Identifikation von möglichen dogmatischen Unsicherheiten.

Diese Urteile werden nachfolgend in Ziff. 1 dargestellt und mit Blick auf den Umgang mit den deliktsspezifischen Besonderheiten gewürdigt. Behandelt wird zudem ein Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, das einen besonders einschlägigen Sachverhalt betrifft (Ziff. 2). Schliesslich werden die Feststellungen der Rechtsprechungsanalyse in Ziff. 3 zusammengezogen. Ziel ist die Identifikation von allfälligen Unsicherheiten in der Rechtsanwendung, die auf die dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht zurückzuführen sind.

1. Die Praxis des Bundesgerichts

Dargestellt werden die Urteile, in welchen sich das Bundesgericht einlässlich³⁶¹ mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1

359 BGE 121 IV 18 (Genfer Überdosis-Fall); vgl. dazu: Ziff. 1.1.1 *infra*.

360 BGE 116 IV 19; die kantonalen Behörden hatten folgenden Sachverhalt zu beurteilen: «Dans la nuit du 28 au 29 juin 1989, A., B. et Z. se sont retrouvés au bord du lac de Neuchâtel, à Cortaillod, pour y boire de la bière. A un moment donné, B. et Z. ont grimpé dans un arbre. Alors qu'il se trouvait à environ 11 m 50 du sol, Z. est tombé à terre. A. et B. ont constaté que Z. saignait du nez et était sans connaissance. Peu après, ils se sont endormis. A. est rentré chez lui vers 4 heures, tandis que B. a regagné son domicile à une heure indéterminée. Découvert par un passant, Z. a été transporté à l'hôpital à Neuchâtel, où il est décédé des suites de ses blessures, le 5 juillet 1989, sans avoir repris connaissance» (BGE 116 IV 19 Sachverhalt lit. A; vgl. Urteil des Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel v. 29.1.1990 [nicht publiziert]).

361 Vereinzelt hat sich das Bundesgericht darüber hinaus in Beschwerden gegen Einstellungsverfügungen zur allgemeinen Lebensrettungspflicht geäussert, namentlich in BGER 1B_402/2012 v. 27.5.2013 (Überdosistod einer Heroinsüchtigen, von der Mutter der Verstorbenen angestregtes Verfahren gegen deren Vormund, Psychiater und weitere Personen) oder in BGER 6B_143/2020 v. 1.4.2020 (Selbstmord eines 17-Jährigen in einem Internat, Mobbingkonstellation, vom Vater des Verstorbenen angestregtes Verfahren gegen vier Angehörige des Internats).

Var. 2 StGB³⁶² beschäftigt hat. Die Vorstellung und Besprechung der einzelnen Urteile ist im Sinne der Vergleichbarkeit vereinheitlicht und folgt dem chronologischen Ablauf einer typischen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Entsprechend folgt der Aufbau folgendem Schema: 1. Sachverhalt; 2. Auslösung der Lebensrettungspflicht; 3. Hilfeleistungshandlung; 4. Vorsatz; 5. Würdigung. Die Urteile sind thematisch gruppiert. Zwecks Vereinfachung der Lesbarkeit wird der (potenziell) Pflichtige einheitlich als Beschuldiger bezeichnet und die hilfsbedürftige Person als Opfer.

1.1 Betäubungsmittel-Überdosis

1.1.1. Genfer Überdosis-Fall³⁶³

Das Urteil im Genfer Überdosis-Fall ist das bislang einzige amtlich publizierte Urteil des Bundesgerichts, in welchem es sich einlässlich zu den materiellen Voraussetzungen der Strafbarkeit wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht äussert.

a) Sachverhalt

Das Opfer Marie empfing am Abend des 23. Juni 1993 zwischen 18.00 und 19.00 Uhr den Beschuldigten in ihrer Wohnung. Dieser brachte Heroin mit, welches sie zusammen konsumierten. Eine Viertelstunde nach dem Konsum erlitt Marie einen Zusammenbruch. Der Beschuldigte rief keinen Arzt. Später sagte er aus, das Opfer habe sich bereits zu Beginn ungewöhnlich verhalten. Er habe gewusst, dass Marie bereits am Nachmittag Heroin konsumiert hatte. Bereits früher habe er sie auf ähnliche Weise bewusstlos gesehen, damals habe sie sich aber wieder erholt und den Beizug eines Arztes abgelehnt. Gegen 23.00 Uhr traf B in der Wohnung ein und versuchte gemeinsam mit dem Beschuldigten,

362 Teilweise wird in den Urteilen nicht deutlich auseinandergelassen, von welcher Variante des Art. 128 Abs. 1 StGB ausgegangen wird, zumal – trotz erheblicher dogmatischer Unterschiede – für beide Varianten die identischen theoretischen Ausführungen verwendet werden; beispielsweise ergibt sich in BGE 875/2020 v. 15.4.2021 erst aus dem Kontext (der Beschuldigte hat den Sturz des Opfers fahrlässig verursacht, da er dessen Arbeitsplatz nicht sicherte; er wurde für denselben Sachverhalt wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt), dass es sich um einen Fall des Imstichlassens eines Verletzten gemäss Var. 1 handelt (vgl. zur Irrelevanz des verwendeten Tatmittels und zur ausreichenden faktischen Verursachung der Verletzung bei Var. 1: BGE 6S.489/2006 v. 20.3.2007 E. 3; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 19).

363 BGE 121 IV 18; Urteil des Cour correctionnelle (avec jury) de la République et canton de Genève P/7025/93 No. 32 v. 29.4.1994 (nicht publiziert); Urteil des Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève Nr. 48/94 v. 2.11.1994 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

Marie zu wecken, was nicht gelang. Ein Arzt wurde weiterhin nicht gerufen. Gegen Mitternacht verliess der Beschuldigte die Wohnung und hinterliess Marie eine schriftliche Nachricht. Marie verstarb in der Nacht an den Folgen einer Überdosis Heroin. Ihr Tod hätte verhindert werden können, wenn sie rechtzeitig medizinisch versorgt worden wäre.

Der Beschuldigte wurde erstinstanzlich wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht verurteilt. Dieses Urteil wurde alsdann von der zweiten Instanz und vom Bundesgericht bestätigt.

b) Pflichtauslösung

Das Opfer habe sich in unmittelbarer Lebensgefahr befunden, da es nach einer Überdosis Heroin in wenigen Stunden zu sterben drohte. Die Hilfspflicht treffe jeden, der sich in der Wohnung des Opfers befunden habe. Der Beschuldigte sei selbst Toxikomane und habe von den Gefahren einer tödlichen Überdosis Heroin gewusst. Er habe erkannt, dass es dem Opfer nach dem erneuten Konsum schlecht ging, man es nicht mehr wecken konnte, es stossweise atmete und kalte Hände hatte. Angesichts dieser Umstände habe er die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers erkannt, wenngleich er sich gewünscht habe, dass sich diese nicht realisiere.³⁶⁴ Dass ihm das Opfer zuvor erzählt habe, dass es Angst vor Ärzten habe und Behandlungskosten vermeiden wolle, habe ihn nicht von seiner rechtlichen Verpflichtung entbunden.³⁶⁵

c) Hilfeleistungshandlung

Die Hilfeleistung hätte darin bestanden, per Telefon medizinische Hilfe anzufordern: «Le secours commandé par les circonstances consistait en l'espèce à appeler un médecin ou une ambulance. Un simple appel téléphonique suffisait.»³⁶⁶ Dies wäre dem Beschuldigten ohne Weiteres möglich gewesen. Die Delegation der Hilfe an B, um sich selbst der Strafverfolgung wegen der Betäubungsmitteldelikte zu entziehen, sei nicht ausreichend.

d) Vorsatz

Die Erwägungen umfassen einerseits die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten. Dieser Teil des Vorsatzes wurde bereits bei der Pflichtauslösung behandelt. Andererseits bejaht das Bundesgericht knapp den Vorsatz für die unterlassene Hilfeleistungshandlung. Der Beschuldigte habe

364 BGE 121 IV 18 E. 2b/bb («même s'il espérait qu'elle s'en sorte»).

365 BGE 121 IV 18 E. 2b/bb.

366 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa; dies hatte das Bundesgericht bereits in BGE 6S.167/2000 v. 24.6.2000 E. 1c festgehalten, wo es eine Anklage wegen Art. 127 StGB zu beurteilen hatte.

den Zustand des Opfers geprüft und sich entschieden, keine medizinische Hilfe anzufordern.³⁶⁷ Dies habe er vorsätzlich getan; er habe sich dazu entschieden, dem Opfer gar keine Hilfe zukommen zu lassen.³⁶⁸

e) Würdigung

Zunächst fällt auf, dass der Beschuldigte und das Opfer sich kannten. Die Strafbarkeit wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tötung wurde nicht thematisiert,³⁶⁹ obwohl der Beschuldigte dem Opfer das Heroin, das letztlich zum Tod führte, übergeben³⁷⁰ und damit die Lebensgefahr geschaffen hat, die sich später realisieren sollte. In Anwendung der Subsidiaritätstheorie³⁷¹ wäre dies je nach den tatsächlichen Umständen als Begehung, namentlich als fahrlässige Tötung,³⁷² oder als unechte Unterlassung zu qualifizieren gewesen. Die Unterlassung erschöpfte sich nicht in der Unterlassung der gebotenen Sorgfalt (Abgabe des Heroins an das Opfer), sondern bestand in der unterbliebenen Reaktion auf die Überdosis. Damit lag sog. doppelrelevantes Verhalten vor, und es wäre eine fahrlässige Tötung durch unechte Unterlassung zu prüfen gewesen.³⁷³ Entsprechend hätte durchaus eine Garantenstellung des Beschuldigten geprüft werden können. In einem sehr ähnlich gela-

367 «Sous l'angle subjectif, il ressort des faits retenus que le recourant a examiné l'état de Marie et qu'il a décidé de ne pas appeler une aide médicale» (BGE 121 IV 18 E. 2b/bb).

368 «En décidant de ne pas appeler d'aide médicale, le recourant a agi intentionnellement; il a décidé de ne prêter en réalité aucun secours à cette personne» (BGE 121 IV 18 E. 2b/bb).

369 Vgl. MAIHOLD, S. 140, der hierüber sein Erstaunen äussert.

370 Das Überlassen des Heroins stellt im Übrigen keine Körperverletzung dar, die zur Anwendung von Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB führte (gl.M. PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N2).

371 Statt vieler: GETH, Rz. 274 ff. und insbesondere Fn. 318, wo er darauf hinweist, dass auch der alternative Ansatz der Schwerpunkttheorie nicht zu besseren Ergebnissen führt, da das Ergebnis vorausgesetzt, aber nicht begründet werde; vgl. das Beispiel bei GRUBMILLER, S. 78, der anhand des Schulbeispiels der Mutter, welche ihr Kind verhungern lässt, aufzeigt, wie beliebig die Anknüpfung letztlich ist (vgl. auch GRUBMILLER, S. 206).

372 In einem ähnlich gelagerten Fall, in welchem der Täter dem entfernt befreundeten und mit Drogen unerfahrenen Opfer im Wissen um die Gefährlichkeit Methadon abgegeben hatte, wurde erstinstanzlich rechtskräftig auf fahrlässige Tötung erkannt (GEORGES-MARIE BÉCHERRAZ, «L'ami de la victime condamné pour homicide par négligence», in: 24 heures, 6. Oktober 2016, S. 18).

373 Siehe zur Abgrenzung bei doppelrelevantem Verhalten, das sowohl Anknüpfungspunkt für eine Unterlassung als auch für eine Fahrlässigkeit darstellt: GETH, Rz. 280 (jedes Fahrlässigkeitsdelikt weist ein «wesensnotwendiges» Unterlassungselement auf, nämlich jenes der Unterlassung der erforderlichen Sorgfalt; beschränke sich das Unterlassungsmoment hierauf, liege ein aktives Tun vor), mit Verweis auf BGE 133 IV 158, wo das Vorgeschlagene i.E. entsprechend angewandt wurde.

gerten Fall wie dem vorliegenden (Abgabe von Heroin) hat das Kriminalgericht Thurgau auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen erkannt und die Garantenstellung aus Ingerenz bejaht, da der Beschuldigte durch die Abgabe des Heroins an das Opfer eine rechtswidrige Gefahr geschaffen habe.³⁷⁴ Spannend ist auch ein Blick nach England, wo wie erwähnt³⁷⁵ Unterlassungen nur eingeschränkt unter Strafe stehen und in einem ebenfalls ähnlich gelagerten Fall die Versorgung des Opfers mit Heroin als ausreichend betrachtet wurde, die Täterin für die unterbliebene Abwendung der Gefahr zu bestrafen.³⁷⁶ Vorliegend wäre demgegenüber eine Garantenstellung aus *Gefahrgemeinschaft* nicht in Betracht gekommen,³⁷⁷ wäre hierfür doch erforderlich, dass der Beschuldigte mindestens implizit hätte akzeptieren müssen, das Opfer beim Konsum zu überwachen, und Letzteres ohne diese Überwachung davon abgesehen hätte, sich den Risiken des Drogenkonsums auszusetzen.³⁷⁸ Nach dem Gesagten hat die allgemeine Lebensrettungspflicht

374 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 13; RBOG 1985 S. 89–91, Urteil des Kriminalgerichts Thurgau, 2.12.1985; allerdings wurde dort die Thematik der Mitwirkung an einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung nicht behandelt, zumindest nicht in den publizierten Erwägungen (illustrativ für diesen Aspekt: BGER 6S.91/2007 v. 6.12.2007 und 17.1.2008 E. 4 [Feuerlauf]); ausführlich, auch explizit zur Eigenverantwortlichkeit eines Drogenkonsumenten: JETZER, § 2, v.a. Rz. 63 und Rz. 73 ff.).

375 III. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

376 R. v. Evans (2009) W.L.R. 1999 (Court of Appeal), zit. nach ASHWORTH, S. 121 f., wo dargelegt wird, dass der Richter die Jury in der Instruktion darauf hinwies, dass die Blutsverwandtschaft von Opfer und Angeklagter (Halbschwestern) nicht ausreiche, um eine Hilfspflicht zu begründen, worin sich erneut die Zurückhaltung gegenüber der Unterlassungsstrafbarkeit im englischen Recht zeigt.

377 Eine solche Zufallsgemeinschaft an Drogenkonsumenten reicht für die Annahme einer Garantenstellung regelmässig nicht aus, da die Mitglieder keine berechtigten Erwartungen haben (BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 11 N 43; nicht explizit ablehnend die neue Aufl.: BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 88; zu Recht ablehnend demgegenüber: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1181 mit Verweis auf die deutsche Rechtsprechung).

378 So die diesbezüglichen Anforderungen des Bundesgerichts in einem ebenfalls ähnlich gelagerten Sachverhalt in BGER 6S.167/2000 v. 24.6.2000 E. 1e, wo es eine Strafbarkeit aus Art. 127 StGB mangels Garantenstellung verneinte; in diesem Entscheid hatte sich das Opfer die Drogen selbst beschafft, weshalb auch eine Garantenstellung aus Ingerenz nicht infrage kam; vgl. ferner BGER 6S.70/2002 v. 15.4.2002 E. 2c, wo das Bundesgericht ebenfalls eine unterlassene Hilfeleistung gegenüber dem Opfer einer Heroin-Überdosis zu beurteilen hatte und eine Strafbarkeit aus Art. 117 und Art. 127 StGB mangels Garantenstellung u.a. mit derselben Argumentation verneinte (die Sache wurde zur Neubeurteilung der Voraussetzungen von Art. 128 StGB an die Vorinstanz zurückgewiesen); vgl. auch das Urteil des Cour de justice, Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève ACPR/561/2021 v. 24.8.2021, das einen ebenfalls sehr ähnlich gelagerten Sachverhalt zu beurteilen hatte und Art. 127 StGB mangels Garantenstellung verneinte (E. 5.1).

im Genfer Überdosis-Fall faktisch als Auffangtatbestand fungiert.³⁷⁹ Das Bundesgericht hatte nicht die unterlassene Hilfeleistung gegenüber einer dem Beschuldigten unbekanntem Person zu beurteilen.³⁸⁰

Die Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr scheint grosszügig, soll doch ausreichen, wenn das Opfer, das sich in der gleichen Wohnung wie der Hilfspflichtige befindet, «risquait, en quelques heures et sans autre intervention, de perdre la vie»³⁸¹ bzw. «in einigen Stunden zu sterben»³⁸² drohte. Namentlich das Kriterium der Unmittelbarkeit der Lebensgefahr wird damit vom Bundesgericht offenkundig nicht streng im Sinn einer zeitlichen Nähe verstanden.

Die Erwägungen zum Vorsatz umfassen bei näherer Betrachtung zwei Elemente, die separat geprüft wurden: einerseits die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr (Vorsatz betreffend die Pflichtauslösung) und andererseits die vorsätzliche Unterlassung der gebotenen Hilfeleistungshandlung (eigentlicher Unterlassungsvorsatz). Der Beschuldigte habe vorsätzlich unterlassen, Hilfe zu leisten. Den Vorsatz leitet das Bundesgericht aus dem Umstand ab, dass er den Zustand des Opfers untersucht und dann entschieden habe, keine medizinische Hilfe zu rufen. Der Beschuldigte habe aufgrund aller Umstände die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers erkannt. Das Bundesgericht scheint damit vom Wissen um den Zustand des Opfers bzw. vom Erkennen der unmittelbaren Lebensgefahr auf den Willen zur Nicht-Leistung der Hilfe zu schliessen. Damit bleibt offen, ob bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht zusätzlich zum Wissen äusserlich erkennbare Umstände hinzutreten müssen, die den Willen indizieren, oder ob dies aufgrund der Besonderheiten des Delikts nicht erforderlich sein soll. Die diesbezüglichen Erwägungen können so verstanden werden, als folgte die vorsätzliche Unterlassung ausschliesslich aus der Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr.

Schliesslich behandelt das Urteil einen möglichen nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Der Beschuldigte habe das Opfer bereits früher auf ähnliche Weise einschlafen sehen, dieses habe ihm zudem erzählt, dass es sich vor Ärzten fürchte und Behandlungskosten vermeiden

379 Gleiches gilt für die beiden in der vorstehenden Fn. zitierten, nicht publizierten Urteile des Bundesgerichts, in welchen dieses die Sachverhalte im Lichte von Art. 127 StGB bzw. von Art. 117 und 127 StGB zu beurteilen hatte, dies aber beide Male mangels Garantstellung verwarf, Art. 128 Abs. 1 StGB demgegenüber für einschlägig hielt und die Verfahren zwecks Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückwies.

380 Gl.M. MAIHOLD, S. 139 («ging es nicht um die Verantwortlichkeit eines gänzlich unbeteiligten Dritten»).

381 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa.

382 BGE 121 IV 18 Regeste.

wolle. Das Bundesgericht hält fest, dies entbinde (!) den Beschuldigten nicht von seiner rechtlichen Hilfspflicht, zumal er nicht davon ausgehen konnte, das Opfer wolle sich das Leben nehmen. Damit kann den Erwägungen implizit entnommen werden, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht in bestimmten Suizidkonstellationen möglicherweise nachträglich untergehen kann.

1.1.2. Zuger Überdosis-Fall³⁸³

a) Sachverhalt

Die 18-jährige X konsumierte mit ihrem Freund, dem 19-jährigen Y, nasal Heroin, das sie selbst zuvor in Zürich beschafft hatte. X konsumierte zwei Mal eine ca. 15 cm lange Linie, der mit harten Drogen unerfahrene Y weniger. In der Wohnung der X hatten sie Sex und schliefen gemeinsam ein. Gegen vier Uhr morgens brachte Y das Auto seiner Mutter nach Hause und kehrte gegen acht Uhr in die Wohnung der X zurück. Dort gelang es ihm nur mit Mühe, X aufzuwecken. Sie konnte kaum sprechen, weshalb Y handschriftlich mit ihr kommunizierte. Y liess der X ein Bad ein und musste sie auf dem Weg dorthin begleiten, da sie nicht allein gehen konnte. Nach dem Baden erbrach X, was Y positiv wertete («weil dadurch das ‹Zeugs› herausgekommen sei»). Danach sei sie wieder «wie ein müder Mensch» ansprechbar gewesen. Sie legten sich beide erneut ins Bett. Um ca. 10.30 Uhr erwachte Y und liess X weiterschlafen. Er brachte sie in Seitenlage, da er befürchtete, sie würde erneut erbrechen und daran ersticken. Dann hinterliess er ihr eine Nachricht, steckte das Telefon aus und verliess die Wohnung. Am Nachmittag versuchte er sie erfolglos anzurufen. Zwei Tage später wurde X tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Gemäss Rechtsmedizin starb sie an einer Atemlähmung infolge einer Heroin-Überdosis. Der Tod hätte verhindert werden können, wenn rechtzeitig ein Arzt benachrichtigt oder Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen worden wären. Der genaue Todeszeitpunkt konnte nicht bestimmt werden, u.a. da im Schlafzimmer ein Fenster geöffnet war und das Bett sich unmittelbar neben einem Heizkörper befand. Entsprechend konnte auch nicht bestimmt werden, zu welchem Zeitpunkt sich die X in unmittelbarer Lebensgefahr befunden hatte. Rückschlüsse darauf waren daher lediglich aufgrund der Aussagen des Y möglich.

Der Beschuldigte wurde vom Strafgericht des Kantons Zug vom Vorwurf der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht freigesprochen. Die dagegen von der Staatsanwaltschaft und den Privat- und Zivilklägern erhobenen

383 Pra 85 (1996) Nr. 133, BGer Kassationshof, Urteil v. 16.8.1995, X c. Y, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (nachfolgend: «Pra 85 (1996) Nr. 133»); Urteil des OGer ZG SO1994/10 v. 23.5.1995 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

Berufungen wurden vom Obergericht des Kantons Zug abgewiesen, da keine unmittelbare Lebensgefahr erstellt sei. Das Bundesgericht wies eine dagegen erhobene Beschwerde ab.

b) Pflichtauslösung

Das Obergericht verneinte das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr. Entsprechend prüfte es den subjektiven Tatbestand, insbesondere die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr, nicht. Demgegenüber bejahte das Bundesgericht das Vorliegen einer «gewissen Lebensgefahr», nicht aber, dass der Beschuldigte eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt habe. Zum Genfer Überdosis-Fall gebe es «zwei erhebliche Unterschiede». Erstens sei dort das spätere Opfer bereits beim Eintreffen des Beschuldigten in einem abnormalen Zustand gewesen, was hier nicht zutrefte. Dem Beschuldigten im Genfer Überdosis-Fall sei nicht bekannt gewesen, wie viele Drogen das Opfer zuvor konsumiert habe. Zweitens sei das Opfer im Genfer Überdosis-Fall nicht mehr erwacht und der Beschuldigte habe eine unregelmässige Atmung festgestellt; hier sei es nochmals erwacht und habe nicht an Atemnot gelitten. Der Beschuldigte habe davon ausgehen dürfen, dass es der X nach dem Bad und nach dem Erbrechen wieder besser gegangen sei. Er habe sie in Seitenlage gebracht, weil sie in seiner Gegenwart erbrochen habe. Das Erbrechen habe er positiv wahrgenommen. Gegen den Beschuldigten spreche, dass er seine Freundin in Seitenlage verbracht habe, bevor er die Wohnung verliess. Er habe um die Möglichkeit gewusst, dass sie bei einem erneuten Erbrechen ersticken könne, wenn sie sich zuvor auf den Rücken gedreht hätte. Er sei sich damit bewusst gewesen, dass weiterhin eine Gefahr bestanden habe und habe daher «unrichtig und verantwortungslos»³⁸⁴ gehandelt, als er seine Freundin verlassen habe. Jedoch sei fraglich, ob das Leben des Opfers nur noch an einem seidenen Faden hing, zumal sie sich «etwas erholt zu haben schien»³⁸⁵. Obschon eine gewisse Erstickungsgefahr bestand, könne der Vorinstanz beigespflichtet werden, dass der Beschuldigte «nicht zwingend erkennen musste, dass sich seine Freundin in *unmittelbarer* Lebensgefahr befand»³⁸⁶ (Hervorhebung im Original). Das Opfer sei, so das Bundesgericht weiter, «denn auch nicht erstickt, sondern an Atemlähmung gestorben»³⁸⁷. Allerdings handle es sich um einen Grenzfall.

384 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

385 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

386 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

387 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

c) Hilfeleistungshandlung

Die Pflicht wurde i.c. nicht ausgelöst.

d) Vorsatz

Die Erwägungen beschränken sich auf die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten (Pflichtauslösungsvorsatz). Dieser Teil des Vorsatzes wurde bereits bei der Pflichtauslösung behandelt. Da eine Lebensrettungspflicht verneint wurde, war der Unterlassungsvorsatz nicht zu prüfen.

e) Würdigung

Der Beschuldigte und das Opfer waren sich auch in diesem Fall bekannt und konsumierten gemeinsam Heroin. Das Bundesgericht hatte damit erneut keine Konstellation zu beurteilen, welche die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einer dem Beschuldigten unbekanntem Person betraf. Das Opfer hatte sich das Heroin selbst beschafft, sodass eine vom Beschuldigten geschaffene Gefahrenlage ausgeschlossen werden kann – dies im Gegensatz zum Genfer Überdosis-Fall. Auch für eine Gefahrengemeinschaft bestehen keine Anhaltspunkte, insbesondere ist nicht erstellt, dass das Opfer ohne Überwachung durch den Beschuldigten kein Heroin konsumiert hätte.³⁸⁸ Ein Garantenverhältnis ergibt sich vorliegend auch nicht aus der kurzen Liebesbeziehung, ist ein solches doch schon bei einem gefestigten Konkubinat mit gemeinsamem Wohnsitz umstritten.³⁸⁹

Das Bundesgericht bejaht eine «gewisse Lebensgefahr»³⁹⁰ wegen der Erstickungsgefahr, die der Beschuldigte erkannt und derentwegen er das Opfer in Seitenlage gebracht habe. Es verneint jedoch, dass er eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt habe. Die vom Bundesgericht diesbezüglich angeführten Unterschiede zum Genfer Überdosis-Fall sind zu relativieren. Zwar war der junge Beschuldigte im Unterschied zum Beschuldigten im Genfer Überdosis-Fall mit harten Drogen nicht vertraut. Dieser Umstand entlastet den Beschuldigten jedoch nicht. Denn dieser konnte mangels Erfahrung von vornherein nicht erkennen, ob sich das Opfer bereits zu Beginn abnormal verhielt. Vor allem war ihm im Gegensatz zum Beschuldigten im Genfer Überdosis-Fall nicht bekannt, wie viel Heroin eine Konsumentin für gewöhnlich überhaupt

388 Siehe die diesbezüglichen Ausführungen und Verweise im Genfer Überdosis-Fall; Ziff. 1.1.1 lit. e *supra*.

389 Statt vieler: BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 100; vgl. BGer 6B_72/2009 v. 20.5.2009 E. 2.3 (eine blosser Bekanntschaft begründet keine Garantenstellung).

390 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d *in fine*.

verträgt, welche Symptome einer (möglichen) Überdosis sich in einem (noch) vertretbaren Bereich befinden und wann zwingend Hilfe angefordert werden muss. Erschwerend kommt hinzu, dass gemeinhin bekannt ist, dass eine Überdosis Heroin lebensgefährlich ist (Allgemeinwissen). Der Beschuldigte hatte die «eigenartigen körperlichen Reaktionen»³⁹¹ erkannt und diese mit dem Heroinkonsum in Verbindung gebracht. Er musste in der Gesamtbetrachtung, namentlich wegen der wahrgenommenen Erstickungsgefahr, die durch eine Drehung des Opfers auf den Rücken jederzeit akut werden konnte, von einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgehen.

Schwer wiegt der Umstand, dass der Beschuldigte eine Erstickungsgefahr offensichtlich erkannte, denn sonst hätte er das Opfer nicht in Seitenlage gebracht. Das Bundesgericht geht davon aus, dass er um diese Lebensgefahr wusste. Die Feststellung, dass die Todesursache nicht mit dem vom Beschuldigten befürchteten Erstickungstod übereinstimmt, kann nicht massgeblich sein, gerade wenn es sich um die Einschätzung eines medizinischen Laien handelt. Relevant kann einzig sein, dass der Pflichtige im Tatzeitpunkt *eine* mögliche unmittelbare Lebensgefahr erkennt. Vorliegend ging der Beschuldigte von einer möglichen Erstickungsgefahr aus und verbrachte das Opfer aus diesem Grund in Seitenlage. Damit wirft dieses Urteil die Frage auf, wie die unmittelbare Lebensgefahr zu bestimmen ist und ob es namentlich ausreicht, wenn der Beschuldigte *eine* unmittelbare Lebensgefahr erkennt, sich später aber eine *andere* realisiert.

Wäre die Erkennung der Erstickungsgefahr als Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr qualifiziert worden, wäre damit die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu bejahen gewesen und hätte die vom Beschuldigten erbrachte Hilfeleistungshandlung beurteilt werden müssen. Das Opfer in Seitenlage zu verbringen und dieses dann in der Wohnung seinem Schicksal zu überlassen und – abgesehen von einem erfolglosen Anrufversuch – während zwei Tagen nicht nach diesem zu schauen, dürfte den Anforderungen an die i. c. gebotene Hilfeleistungshandlung kaum genügen. Der Beschuldigte befürchtete, dass das Opfer ersticken könnte, und hätte sicherstellen müssen, dass ein Erstickungstod nicht eintritt. Dies, indem er entweder beim Opfer in der Wohnung geblieben wäre, bis die akute Lebensgefahr für ihn erkennbar gebannt gewesen wäre, oder indem er die professionellen Rettungsdienste benachrichtigt hätte. Die zugrunde liegende dogmatische Frage lautet, ob jede (subjektiv als zielführend erachtete) Hilfeleistungshandlung genügt, auch wenn sie sich *ex post* als unzureichend herausstellt.

391 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

Das Bundesgericht betrachtet den Vorsatz einzig mit Blick auf die Pflichtauslösung. Der Pflichtauslösungsvorsatz hätte vorliegend bejaht werden müssen, da der Beschuldigte einen Erstickungstod des Opfers als möglich erkannt hat. Anders ist das Verbringen des Opfers in Seitenlage schlicht nicht zu erklären. Das Bundesgericht führt diesbezüglich aus, der Beschuldigte habe eine «gewisse Gefahr des Erstickens und damit eine gewisse Lebensgefahr»³⁹² erkannt. Damit wäre er hilfeleistungspflichtig geworden.

Die von ihm vorgenommene Hilfeleistung war damit im besten Fall unzureichend, denn das Opfer in Seitenlage zu verbringen und es danach allein seinem Schicksal zu überlassen, ist offensichtlich kein taugliches Mittel, um die erkannte Erstickungsgefahr zu bannen. Zu prüfen wäre demnach der Unterlassungsvorsatz gewesen, insbesondere ob der Beschuldigte mindestens eventualvorsätzlich unterlassen hat, die erforderliche Hilfe zu erbringen, namentlich eine Ambulanz zu rufen.

1.1.3. Basler Überdosis-Fall³⁹³

a) Sachverhalt

F.Y. konsumierte mit zwei Bekannten in einer Privatwohnung über mehrere Tage «unter anderem eine sehr hohe Dosis Amphetamin, mehrere Tabletten MDMA sowie LSD, GHB, Ketamin und Cannabis», die sich teilweise in ihrer Wirkung gegenseitig verstärkten. Nachdem er am 15. März 2004 um 10.30 Uhr drei weitere Tabletten MDMA zu sich genommen hatte, wurde er unruhig, stürzte, schrie und schlug wild um sich. Die beiden anderen legten ihn auf eine Matratze am Boden und fixierten ihn mit zur Verfügung stehenden Mitteln (u.a. Klebeband, Spanngurt und Halstuch). Da er sich nicht beruhigte, wickelten sie ihn in ein Duvet ein, schlangen eine Schnur um ihn und legten eine Matratze auf ihn. Als sich nach zwei Stunden (!) die Symptome nicht gebessert hatten, verabreichten sie ihm ein rezeptpflichtiges Antiepileptikum, woraufhin er sich zwar beruhigte, dann aber blau anlief und nicht mehr atmete. Daraufhin verständigten sie sofort die Sanität und ergriffen Reanimationsmassnahmen. Die kurz darauf eingetroffene Sanität konnte ihn nicht mehr retten und 45 Minuten später musste sein Tod festgestellt werden. Er verstarb gemäss Rechtsmedizin an einem «Herz-Kreislauf-Versagen bei massiver Überwärmung des Körpers infolge einer kombinierten Überdosierung von Amphetamin und MDMA».³⁹⁴

392 Pra 85 (1996) Nr. 133 E. 4d.

393 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013; Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 (nicht publiziert); Urteil des StrafGer BS SG 2008.266 v. 16.12.2009 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

394 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 Sachverhalt lit. B *in fine*.

Der Tod wäre auch ohne Verabreichung des Antiepileptikums eingetreten, hätte aber höchstwahrscheinlich verhindert werden können, wenn das Opfer unverzüglich intensivmedizinisch behandelt worden wäre. Die von der Beschuldigten ergriffenen Massnahmen hätten die Symptome der Überdosis verstärkt.

Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilte die Beschuldigte³⁹⁵ wegen fahrlässiger Tötung durch aktives Tun. Die Handlung wurde in der selbstständigen Versorgung des Opfers erblickt, obwohl die Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung erkannt worden sei. Das Appellationsgericht Basel-Stadt hob diesen Schuldspruch auf, da die Kausalität der Handlung für den Todeseintritt nicht erstellt sei. Eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung konnte bereits aus prozessualen Gründen nicht erfolgen, da die Anklageschrift namentlich keine Ausführungen zur Garantenstellung enthielt. Das Appellationsgericht hielt aber fest, dass ohnehin keine Garantenstellung bestanden habe, namentlich nicht aufgrund des gemeinsamen Drogenkonsums, zumal es sich um erfahrene Drogenkonsumenten gehandelt habe. Entsprechend verurteilte es die Beschuldigte wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Das Bundesgericht schützte diesen Schuldspruch.

b) Pflichtauslösung

Das Bundesgericht hielt fest, es sei Allgemeinwissen, dass Überdosierungen mit verschiedenen Betäubungsmitteln fatale Gesundheitsfolgen nach sich ziehen und sogar tödlich ausgehen können. Dazu brauche es keine besonderen Fachkenntnisse. Dies gelte umso mehr, wenn die Symptome bei einem befreundeten Drogenkonsumenten auftreten würden, der erstmals solche Symptome zeige. Dass die Beschuldigte die Lebensgefahr nicht erkannt haben wolle, sei explizit eine Schutzbehauptung, denn sie hätte um Art und Dosierung der konsumierten Drogen gewusst.

Das Bundesgericht verwarf das Argument der Beschuldigten, sie habe die unmittelbare Lebensgefahr nicht erkannt und sei von einem psychisch bedingten Anfall des Opfers ausgegangen. Da sie gewusst habe, dass das Opfer «eine möglicherweise tödliche Überdosis verschiedener Drogen»³⁹⁶ zu sich genommen hatte, habe sie sich nicht in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt befunden, «sondern setzte sich über die hiermit verbundenen tödlichen Risiken hinweg»³⁹⁷. Auch das Argument, sie habe die Lebensgefahr erst erkannt,

395 Das Verfahren gegen den Mittäter endete mit einem zweitinstanzlichen Schuldspruch wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht und weiterer Delikte (Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 [nicht publiziert] E. 6.2 S. 14 f.).

396 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2.3.2.

397 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2.3.2.

als das Opfer blau anlief, zeige einzig, dass sie erst bereit gewesen sei, Hilfe zu leisten, «als die bestehende Lebensgefahr in den Todeserfolg umschlug»³⁹⁸.

c) Hilfeleistungshandlung

Nachdem das Bundesgericht, anders als in den beiden vorbesprochenen Überdosis-Fällen, die Auslösung der Hilfespflicht bejaht hatte, musste es sich zur unterlassenen Hilfeleistungshandlung äussern. Vorliegend war die Ausgangslage insofern spannend, als die Beschuldigte und ihr Mittäter nicht einfach untätig geblieben waren. Damit hatte das Bundesgericht darüber zu befinden, welche Hilfeleistungshandlung in qualitativer Hinsicht ausreichend ist.

Die Beschuldigte machte sinngemäss geltend, sie habe, wenn überhaupt, nur die falsche Hilfeleistungshandlung erbracht, womit sie sich letztlich auf eine straffreie fahrlässige Unterlassung berief. Das Vorgekehrte habe dem ihr Erkennbaren und Möglichen entsprochen, auch wenn es sich später als falsch herausgestellt habe. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, es reiche aus, dass die Beschuldigte dem Hilfsbedürftigen nicht hilft, und es sei belanglos, ob die Hilfe erfolgreich gewesen wäre. Die Hilfeleistung entfalle, wenn «offensichtlich»³⁹⁹ kein Bedürfnis dafür bestehe. Die Hilfe müsse als «geboten oder doch zumindest als sinnvoll erscheinen».⁴⁰⁰ Das von der Beschuldigten Vorgekehrte habe lediglich dazu gedient, das Opfer ruhigzustellen, und könne «auch bei weitester Auslegung» (so die Vorinstanz)⁴⁰¹ nicht als Hilfe i.S.v. Art. 128 StGB verstanden werden. Es sei objektiv nicht geeignet gewesen. Dem Urteil der Vorinstanz ist im Übrigen zu entnehmen, dass der Beschuldigten namentlich daran lag, sicherzustellen, dass die sich in der Wohnung befindlichen Drogen unentdeckt blieben.⁴⁰²

d) Vorsatz

Der Vorsatz umfasse «insbesondere die Kenntnis der eigenen Verpflichtung und das Wissen um die unmittelbare Lebensgefahr». Das Bundesgericht erachtete die diesbezügliche Annahme der Vorinstanz als vertretbar, vom «willkürfrei festgestellten Wissen um die Einnahme einer möglicherweise tödlichen Überdosis verschiedener Drogen [durch das Opfer] auf die Inkaufnahme der konkreten Lebensgefahr [zu] schliessen».⁴⁰³

398 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2.3.2.

399 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2 mit Verweis auf BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2012 E. 6.2 (einem Urteil zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB).

400 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2.3.2.

401 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 1.

402 Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 (nicht publiziert) E. 5.3.2 S. 12.

403 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.3.

e) Würdigung

Es sticht ins Auge, dass sich auch in diesem Fall die Beschuldigte und das Opfer kannten und das Bundesgericht damit erneut nicht die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einer dem Beschuldigten unbekannt Person zu beurteilen hatte. Die Beschuldigte und das Opfer haben gemeinsam über mehrere Tage exzessiv Drogen konsumiert. Wer diese beschafft hat, ist dem Urteil nicht zu entnehmen,⁴⁰⁴ sodass sich daraus keine Garantenstellung der Beschuldigten ergeben kann. Ebenso wenig ist Näheres über den Grad der Bekanntschaft zwischen der Beschuldigten und dem Opfer bekannt. Damit liegen keine Anhaltspunkte für eine Garantenstellung vor.

Spannend an diesem Fall ist zunächst, dass das Strafgericht die Beschuldigte erstinstanzlich wegen fahrlässiger Tötung durch aktives Tun verurteilte. Es führte aus, der Fall enthalte «Handlungs- und Unterlassungselemente»⁴⁰⁵, nämlich einerseits die Unterlassung, zum gebotenen Zeitpunkt die Sanität zu benachrichtigen, und andererseits die vorgenommenen untauglichen Massnahmen. In Anwendung der Subsidiaritätstheorie gelangte es zum Schluss, das Handeln stehe im Vordergrund. Diese Argumentation hielt das Appellationsgericht für widersprüchlich, da zwar zugestanden werde, die Beschuldigte habe erkannt, dass das Opfer medizinischer Betreuung bedürfe, sich dann aber durch Leistung untauglicher Hilfe selbst aktiv pflichtwidrig verhalten. Es mangle bereits an der Zuordnung des Erfolgs als Grundvoraussetzung für eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Eine fahrlässige Tötung durch Unterlassen scheitere namentlich an der fehlenden Garantenstellung. Das Appellationsgericht verurteilte die Beschuldigte wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, was vom Bundesgericht geschützt wurde. Damit ist die Frage angesprochen, wie eine (offensichtlich) untaugliche Hilfeleistung dogmatisch zu erfassen ist – dies gerade auch im Hinblick auf den subjektiven Tatbestand, der vorliegend ausschlaggebend gewesen zu sein scheint –, wenn etwa der Pflichtige davon ausgeht, dem Opfer angemessen zu helfen, was objektiv jedoch nicht zutrifft.

Das Bundesgericht bejahte die Pflichtauslösung verhältnismässig knapp, indem der Beschuldigten entgegengehalten wurde, es sei Allgemeinwissen, dass eine Überdosis Drogen lebensgefährlich ist. Sie habe das Opfer gekannt,

404 Allerdings wurde der Mittäter der Beschuldigten zweitinstanzlich rechtskräftig wegen Herstellung und mengenmässig qualifizierten und gewerbsmässigen Verkaufs von Betäubungsmitteln verurteilt, was diesen als wahrscheinlichen Drogenlieferanten erscheinen lässt, vorliegend aber nicht weiter von Belang ist (Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 [nicht publiziert] E. 6.2 S. 14 f.).

405 Urteil des StrafGer BS SG 2008.266 v. 16.12.2009 (nicht publiziert) E. 4.2a S. 10.

bei diesem erstmals solche Symptome gesehen und gewusst, dass dieses grosse Mengen an Drogen konsumiert hatte. Damit wurde erneut auf die Kategorie des Allgemeinwissens zurückgegriffen.

Betreffend Hilfeleistung gelte, dass zwar unerheblich sei, ob eine solche erfolgreich gewesen wäre, allerdings müsse sie doch geeignet sein, die unmittelbare Lebensgefahr abzuwenden. Dies erscheint widersprüchlich. Soll ausreichend sein, etwas vorzunehmen, auch wenn sich dies später als nicht erfolgreich herausstellt? Oder ist der Pflicht nur Genüge getan, wenn eine objektiv geeignete Hilfeleistungshandlung erbracht wird, diese also zumindest erfolgversprechend ist? Letzteres impliziert, dass ein gewisser Erfolg geschuldet sein soll, was *prima facie* nur schwer mit dem Absehen von einer Erfolgshaftung⁴⁰⁶ vereinbar scheint. Hier kristallisiert sich eine dogmatische Unsicherheit in Bezug auf die qualitativen Anforderungen an die Hilfeleistungshandlung heraus.

Zum Unterlassungsvorsatz wurde lediglich festgestellt, dass die Vorinstanz willkürfrei vom Wissen auf «die Inkaufnahme der konkreten Lebensgefahr» habe schliessen dürfen. Diese Formulierung ist klärungsbedürftig. Das Appellationsgericht hatte sich klarer zum Unterlassungsvorsatz und namentlich zum Willenselement geäußert. Es hatte erwogen, dass die Beschuldigte um die unmittelbare Lebensgefahr wusste, da es Allgemeinwissen sei, dass ein Mischkonsum verschiedener Betäubungsmittel lebensgefährlich sei. Sie habe gesehen, dass das Opfer sehr grosse Mengen Betäubungsmittel konsumiert habe.⁴⁰⁷ Die Erwägung zum Willenselement beim Unterlassungsvorsatz beschränkte sich auf zwei Sätze: «Gleichwohl organisierten sie [die Beschuldigte und der mitangeklagte dritte Anwesende] keine medizinische Hilfe für ihren Freund, sondern trafen lediglich Massnahmen, um ihn ruhigzustellen. Ausgehend davon liegt zumindest Eventualdolus (...) vor.»⁴⁰⁸ Damit wurde von der erbrachten und augenfällig nicht erfolgversprechenden Hilfeleistung (Ruhigstellung durch Fixierung) auf den mangelnden Willen, die gebotene Hilfeleistung zu erbringen, geschlossen. Die allgemeine Lebensrettungspflicht verlangt als abstraktes Gefährdungsdelikt gerade nicht, dass der Pflichtige eine konkrete Lebensgefahr bewirken bzw. aufrechterhalten will, dies entspräche einem konkreten Gefährdungsvorsatz. Darüber, was der bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz in dogmatischer Hinsicht verlangt, scheint in der Rechtsanwendung Unklarheit zu bestehen.

406 Vgl. II. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

407 Urteil des AppGer BS AS.2010.100, 13.6.2012 (nicht publiziert) E. 5.4 S. 12 ff.

408 Urteil des AppGer BS AS.2010.100, 13.6.2012 (nicht publiziert) E. 5.4 S. 14.

1.2 Lebensgefährliche Verletzungsdelikte

In eine zweite Kategorie lassen sich Fälle zusammenfassen, in welchen das Opfer durch ein Verletzungsdelikt eines Dritten in unmittelbare Lebensgefahr geraten ist. Das Verletzungsdelikt wurde dabei in allen drei zu besprechenden Urteilen von einer dem Hilfspflichtigen nahestehenden Person begangen, für welche dieser nicht direkt einzustehen hat.

1.2.1. Todesschuss-Fall⁴⁰⁹

a) Sachverhalt

X gehörte am 28. Februar 2005 zu einer Vierergruppe, die dem Opfer einen «Denkzettel» verpassen wollte. Als die Gruppe um ca. 21.45 Uhr bei -20° Celsius in einer dunklen Seitenstrasse auf das Opfer traf, wurde dieses von einem der vier unvermittelt niedergeschossen und tödlich getroffen. Der Beschuldigte X wusste weder, dass sein Kollege eine Schusswaffe mitführte, noch dass dieser bereit war, diese einzusetzen. X ging davon aus, dass das niedergeschossene Opfer noch lebte und er diesem noch helfen könne. Dennoch liess er das im Sterben begriffene Opfer liegen und ergriff die Flucht.

Das Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden verurteilte X neben anderen Delikten wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden und das Bundesgericht bestätigten diesen Schuldspruch.

b) Pflichtauslösung

Das Bundesgericht hielt zunächst fest, dass es belanglos sei, ob die Hilfe erfolgreich gewesen wäre. Hilfe sei namentlich auch dann geboten, wenn es nur darum gehe, einem Verletzten oder Sterbenden Schmerzen zu ersparen. Die Pflicht entfalle, wenn offensichtlich kein Bedürfnis dafür bestehe, namentlich wenn die verletzte Person selbst für sich sorgen könne, wenn Dritte dieser bereits helfen oder wenn diese die Hilfe ausdrücklich ablehne oder bereits tot sei. Hilfe müsse demnach als geboten oder zumindest als sinnvoll erscheinen.

Es sei erstellt, dass das Opfer innert Sekunden nach der Schussabgabe das Bewusstsein verloren habe und drei Minuten später hirntot gewesen sei. In einer solchen Situation sei eine Hilfeleistung objektiv unmöglich. Es habe objektiv betrachtet keine Hilfspflicht bestanden, da das Opfer vom Schuss tödlich

409 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008; siehe ferner: Urteil des OGer AR v. 19.9.2009, in: AR GVP 2009, Nr. 3537, S. 77-83; BGer 6B_173/2010 v. 22.4.2010; nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das erste bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

getroffen worden sei. Jedoch sei der Beschuldigte davon ausgegangen, dass dem Opfer noch hätte geholfen werden können. Trotzdem habe er davon abgesehen, sich um das Opfer zu kümmern oder die Sanität zu benachrichtigen.

In dieser Konstellation, in welcher der objektive Tatbestand nicht verwirklicht werden könne, der subjektive jedoch erfüllt sei, liege ein untauglicher Versuch vor. Ein solcher sei sowohl bei echten Unterlassungsdelikten als auch bei abstrakten Gefährdungsdelikten und damit auch bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht möglich, dies insbesondere in «Situationen, in welchen objektiv keine Lebensgefahr oder keine Hilfsmöglichkeit bestand». ⁴¹⁰ Das Bundesgericht verwies auf die Variante des untauglichen Objekts, wenn jemand mit Tötungsvorsatz einen Schuss auf einen ohne sein Wissen bereits Verstorbenen abgebe. Konsequent stellte es fest: «Dementsprechend hat sich [der Beschuldigte], welcher – obwohl er glaubte, [das Opfer] sei «nur» verletzt, nicht jedoch tödlich getroffen worden – keine Anstrengungen unternahm zu helfen, der versuchten Unterlassung der Hilfeleistungspflicht schuldig gemacht.» ⁴¹¹

c) Hilfeleistungshandlung

Das Bundesgericht führte zur möglichen Hilfeleistungshandlung aus, eine solche hätte darin bestehen können, sich um das Opfer zu kümmern, worunter auch die Schmerzlinderung und das Leisten von seelischem Beistand falle oder die Verständigung der Rettungsdienste.

d) Vorsatz

Die Erwägungen beschränken sich auf die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten (Pflichtauslösungsvorsatz). Dieser Teil des Vorsatzes wurde bereits bei der Pflichtauslösung behandelt. Da eine Lebensrettungspflicht verneint wurde, war der Unterlassungsvorsatz nicht zu prüfen.

e) Würdigung

In diesem Fall ist ebenfalls zunächst festzustellen, dass es sich beim Opfer nicht um eine dem Beschuldigten unbekannt Person gehandelt hat. Der Pflichtige war nicht etwa jemand, der zufällig aus dem Fenster der Schussabgabe auf das Opfer beigewohnt hat. Vielmehr handelt es sich um einen Begleiter des Todeschützen, der gemeinsam mit diesem dem Opfer einen «Denkzettel» verpassen wollte. Er war Teil des Geschehens im weiteren Sinn, ohne selbst Tötungsvorsatz zu haben.

410 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.4.

411 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.4 *in fine*.

Dieses Urteil behandelt primär die Frage, ob es bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht einen untauglichen Versuch geben kann. Es liesse sich anführen, ohne Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr könne es keinen Pflichtigen geben, da die Hilfspflicht nicht ausgelöst werde, bzw. ohne taugliches Objekt könne es kein taugliches Subjekt geben.⁴¹² Würde dem Bundesgericht gefolgt, stellte sich die dogmatische Folgefrage, wie ein untauglicher Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht von einem entsprechenden Wahndelikt – etwa der irrigen Annahme, Himbeersaft sei tödlich, ohne aber jemanden vom Trinken eines solchen abzuhalten – abzugrenzen wäre.

Bei näherer Betrachtung äussert sich das Bundesgericht in diesem Urteil implizit zur Frage der Beurteilungsperspektive, i.e., wie das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr zu bestimmen ist. Wäre das Bundesgericht von einer subjektiven Perspektive ausgegangen, wäre der Beschuldigte nicht wegen untauglichen Versuchs, sondern wegen vollendeter unterlassener Hilfeleistung zu verurteilen gewesen, da er alles in seiner Vorstellung Notwendige zur Vervollendung des Tatbestandes vorgenommen hat. Das Bundesgericht ging damit im Umkehrschluss von einer objektiven Perspektive aus. Es legte sich allerdings nicht fest, aus welcher zeitlichen Perspektive die objektive Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr zu erfolgen hat. *Prima facie* bieten sich hierfür zwei Möglichkeiten an: *ex post* oder *ex ante*. Damit zeigt sich in diesem Urteil, neben der Behandlung des untauglichen Versuchs, eine dogmatische Unsicherheit in Bezug auf die objektive Feststellung der pflichtauslösenden Situation.

Der Vorsatz wurde vom Bundesgericht knapp geprüft und bejaht. Der Beschuldigte habe keine Anstrengungen unternommen, dem Opfer zu helfen, «obwohl er glaubte, [dieses] sei «nur» verletzt und nicht tödlich getroffen worden».⁴¹³ Damit wird explizit lediglich die Wissensseite angesprochen. Die Willenseite ergibt sich nur aus dem Kontext, indem der Beschuldigte eine von der Hilfeleistungshandlung abweichende Willensbetätigung vornahm, nämlich die Flucht. Damit zeigt sich in diesem Urteil erneut eine dogmatische Unsicherheit in Bezug auf das Erfordernis einer äusserlich wahrnehmbaren Willensbetätigung – bzw. ob bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht einzig vom Wissen um die unmittelbare Lebensgefahr auf einen entsprechenden Willen geschlossen werden kann.

412 Im Ergebnis so vertreten und das Urteil des Bundesgerichts entsprechend kritisierend: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 65f.; vgl. ebenfalls BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39 ff.; siehe die ausführliche Darstellung der Position und die Replik im 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.2f.

413 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.4 *in fine*.

Anzumerken ist, dass sich das Obergericht und das Bundesgericht je ein zweites Mal mit dem Todesschuss-Fall auseinanderzusetzen hatten, denn gegen das zweite obergerichtliche Urteil führte der Beschuldigte wiederum Beschwerde in Strafsachen. Diese Urteile enthalten weitere Ausführungen, die vorliegend von Interesse sind. Das Obergericht⁴¹⁴ erklärte, dem Beschuldigten sei namentlich anzulasten, dass er keine Hilfe geleistet habe bzw. sich nicht einmal vergewissert habe (!), ob das Opfer Hilfe benötige. Im Vorfeld sei in der Vierergruppe die Tötung des Opfers kein Thema gewesen, weshalb er sich hätte bemühen müssen, die Folgen des von seinem Begleiter begangenen «Fehlers» – die unvermittelte Schussabgabe auf das Opfer – zu lindern. Zudem stelle das Liegenlassen eines Verletzten in einer dunklen Seitenstrasse bei -20 Grad Celsius unabhängig von der Schwere der Verletzung eine hohe Lebensgefahr dar. Auszugehen sei daher von einem schweren Verschulden: «Hier ist nämlich die spezielle Situation gegeben, dass der subjektive Tatbestand verwirklicht wurde, indem der Beschuldigte durch sein Verhalten alles getan hat, was zur Erfüllung des Tatbestandes erforderlich ist (...), der objektive Tatbestand aufgrund des Umstandes, dass [X] vom Schuss tödlich getroffen war, jedoch überhaupt nicht verwirklicht werden konnte (...). Das bedeutet aber nichts anderes, als dass das Ausbleiben des tatbestandsmässigen Erfolgs [sic!⁴¹⁵] nicht auf das Handeln des Angeklagten, sondern auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Unter diesen Umständen erscheint es als angezeigt, das Ausbleiben des Erfolgs, d.h. den Versuch, beim Angeklagten nur wenig strafmildernd zu berücksichtigen.» Das Bundesgericht wies die gegen den Entscheid erhobene Beschwerde ab und bestätigte die Annahme eines schweren Verschuldens sowie die bloss geringe Reduktion der Einsatzstrafe von 20 Monaten Freiheitsstrafe wegen Versuchs um zwei Monate auf 18 Monate.⁴¹⁶ Hierzu sind drei Punkte anzumerken. Erstens musste sich das Bundesgericht erneut mit dem vom Beschuldigten durch dessen untauglichen Versuch verursachten Unrecht auseinandersetzen, wobei es die Einschätzung der Vorinstanz stützte, die von einem schweren Verschulden ausging. Bei einem Tatbestand, dessen Unrecht sich mangels Erfolgs im Verhaltensunrecht erschöpft, scheint konsequent, die Strafe wegen Versuchs nur leicht zu reduzieren. Demgegenüber hat das Bundesgericht einen «Erfolg» erwähnt, wo die Realisierung der Lebensgefahr bzw. der Tod des Opfers gemeint ist.⁴¹⁷ Zweitens ist festzuhalten, dass

414 ARGVP 21/2009 Nr. 3537, S. 77-83.

415 Gemeint sein kann einzig das Ausbleiben der Realisierung der Lebensgefahr oder des Todes, da der Tatbestand keinen Erfolg i.e.S. kennt; näher dazu: II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

416 BGer 6B_173/2010 v. 22.4.2010.

417 II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

das Bundesgericht das zweite Urteil in einer abweichenden Besetzung und knapp zwei Jahre nach dem Rückweisungsurteil fällte,⁴¹⁸ womit die höchstrichterliche Missbilligung des untauglichen Versuchs des Beschuldigten tatsächlich breiter abgestützt ist, als dies bei einem einmaligen Urteil der Fall gewesen wäre. Drittens wurde ein weiterer dogmatisch relevanter Aspekt angesprochen: die dem Hilfspflichtigen obliegende Prüfpflicht. Dem Beschuldigten wurde zur Last gelegt, dass er sich nicht einmal vergewisserte habe, ob das Opfer Hilfe benötige. Der Beschuldigte hätte freigesprochen werden müssen, wenn er geprüft und dabei erkannt hätte, dass das Opfer bereits tot war. Da er jedoch mangels näherer Prüfung der tatsächlichen Umstände nicht darum wusste, muss seine Pflicht bestehen geblieben sein. Diesbezüglich zeigt sich eine weitere relevante dogmatische Unsicherheit.

1.2.2. Raststätten-Fall⁴¹⁹

a) Sachverhalt

Der Beschuldigte gehörte zu einer Gruppe junger Männer, die zwischen August 2003 und Juni 2004 mehrfach gezielt homosexuelle Männer an Raststätten ansprachen, mit diesen wegführten, um sie zu verprügeln und auszurauben. Dem am Abend des 15. Juni 2004 betroffenen Opfer wurden neben Bargeld unter Todesdrohungen die Bankkarten samt Sicherheitscodes abgenommen. Der Beschuldigte fuhr mit einem Komplizen zu einem Bankomaten, während weitere Komplizen das Opfer festhielten. Die erhaltenen Codes stellten sich als falsch heraus. Daraufhin wurde das Opfer verprügelt, bis es ohnmächtig zu Boden ging, röchelte und aus dem Mund blutete. Die Männer befürchteten, das Opfer lebensgefährlich verletzt zu haben, und namentlich, dass es am Blut ersticken könnte, woraufhin sie es in Seitenlage brachten und die Flucht ergriffen. Der Beschuldigte, der bei den schwersten Schlägen und Tritten nicht anwesend war, sondern sich mit den gestohlenen Karten des Opfers am Bankomaten befand, wurde zunächst telefonisch und erneut auf der gemeinsamen Flucht von seinen Komplizen über den Zustand des Opfers informiert.

Erst- und zweitinstanzlich wurde der Beschuldigte neben anderen Delikten wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht verurteilt. Das Bundesgericht prüfte die Verurteilung in diesem Punkt auf Beschwerde hin und bestätigte den Schuldspruch.

418 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008: Bundesrichter Schneider (Präsident), Wiprächtiger und Mathys, Gerichtsschreiber Stohner; BGer 6B_173/2010 v. 22.4.2010: Bundesrichter Favre (Präsident), Wiprächtiger und Mathys, Gerichtsschreiber Briw.

419 BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008; nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders angegeben; vgl. auch BGer 6B_687/2007 v. 11.4.2008 (Urteil gegen einen der Mittäter).

b) Pflichtauslösung

Der Beschuldigte bestreite nicht, dass eine unmittelbare Lebensgefahr vorgelegen habe, wohl aber, diese erkannt zu haben. Er brachte vor, nicht anwesend gewesen zu sein, als dem Opfer die schwersten Schläge zugefügt worden seien. Allerdings sei er von einem Komplizen darüber informiert worden, als er diesen anrief, um ihm mitzuteilen, dass das Opfer ihnen die falschen Codes gegeben hatte. Der Beschuldigte habe ihm geantwortet, er sei verrückt, so fest zuzuschlagen, nun müssten sie fliehen. Zudem sei erstellt, dass sie auf der gemeinsamen Flucht über die möglicherweise lebensgefährliche Situation des Opfers gesprochen hätten. Weitere Umstände und Aussagen sprächen ebenfalls dafür, dass der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers erkannt habe, u.a. habe er die Bankkarten des Opfers verbrannt und gegenüber seinen Komplizen geäußert, dies sei sein letzter Raub gewesen. Schliesslich habe er nicht bestritten, dass dem Opfer noch hätte geholfen werden können, als er von den anderen über dessen Zustand informiert worden sei.

c) Hilfeleistungshandlung

Ein «simple appel téléphonique»⁴²⁰ hätte genügt, so das Bundesgericht. Mehr lässt sich dem Urteil nicht entnehmen. Hilfe geleistet hat der Beschuldigte nicht, sodass mit dieser Feststellung offenbar jene Alternative umschrieben wurde, die aus Sicht des Bundesgerichts dem Beschuldigten möglich und zumutbar gewesen wäre.

d) Vorsatz

Das Bundesgericht äusserte sich zum Vorsatz – wie generell im ganzen Urteil – nur sehr knapp. Die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr wurde bereits abgehandelt (Pflichtauslösungsvorsatz). Zum Unterlassungsvorsatz hielt es einzig fest, der Beschuldigte habe gewusst, dass es noch nicht zu spät sei, den die Pflicht erfüllenden Telefonanruf an die Rettungsdienste zu tätigen.

e) Würdigung

Dieses Urteil behandelt ebenfalls nicht die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einer dem Pflichten unbekannt Person. Das Opfer wurde von Komplizen des Beschuldigten lebensgefährlich verletzt, mit denen er bereits mehrfach Männer ausgeraubt und dabei Gewalt angewendet hatte.

Das Bundesgericht hält im Ergebnis fest, dass die unmittelbare Lebensgefahr in räumlicher Hinsicht nicht direkt vom Pflichtigen erkannt werden muss, sondern dass es ausreichend ist, wenn er telefonisch oder in einem Gespräch von dieser erfährt. Dies scheint dogmatisch richtig, dürfte es doch nur darauf ankommen, dass in irgendeiner Form Kenntnis von der unmittelbaren Lebensgefahr erlangt wird. Allerdings wirft dies die Frage auf, welche Wahrnehmungsmöglichkeiten darüber hinaus erfasst sind und ob eine Einschränkung notwendig ist, namentlich wegen Unmöglichkeit einer Hilfeleistung aufgrund der räumlichen Distanz.

Wie schon im Genfer Überdosis-Fall hat das Bundesgericht festgehalten, dass ein einfacher Telefonanruf zur objektiven Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht genügt hätte. Damit wählte es erneut den Weg, eine konkrete, als ausreichend beurteilte Handlungsalternative zu benennen. Allerdings blieb offen, ob dies als minimale Anforderung an die erforderliche Hilfeleistung zu verstehen ist. Dieser dogmatisch entscheidende Aspekt blieb damit weiterhin ungeklärt.

Es bleibt ebenfalls unklar, ob das Bundesgericht festhalten wollte, der Pflichtige müsse sich der ihm möglichen Hilfeleistungshandlung konkret bewusst sein. Die Erwägungen lassen zwei Schlüsse zu, die aufgrund der knappen Ausführungen aber nicht abschliessend verifiziert werden können. Einerseits liesse sich vertreten, das Bundesgericht verlange nicht das Wissen des Beschuldigten bezüglich der konkreten Hilfsmöglichkeit – dies stünde aber im Widerspruch zu den entsprechenden theoretischen Ausführungen im Obersatz, in welchen gerade Wissen um die Handlungsmöglichkeit verlangt wird. Das Urteil kann andererseits so gelesen werden, dass dem Pflichtigen die Handlungsalternative des Telefonanrufs hätte derart naheliegend sein müssen, dass ihm das Wissen um diese Möglichkeit vom Bundesgericht im Sinne eines Allgemeinwissens unterstellt wurde. Denn nur so wäre dem vorangestellten Obersatz Genüge getan. Damit besteht auch diesbezüglich eine dogmatische Unsicherheit.

Ausführungen zur Willensseite fehlen beim Unterlassungsvorsatz vollständig, womit namentlich offenbleibt, welche äusseren Umstände das Bundesgericht zur Annahme des Willens geführt haben bzw. ob solche überhaupt als erforderlich betrachtet wurden oder erneut – wie namentlich schon im Genfer Überdosis-Fall – einzig vom Wissen auf den Willen geschlossen wurde. Auch dieser dogmatisch relevante Punkt blieb damit weiterhin offen.

1.2.3. Messerstecher-Fall⁴²¹

a) Sachverhalt

Eine Gruppe junger Erwachsener, B, C, D, X und der Beschuldigte A, hielt sich in den frühen Morgenstunden des 4. August 2012 gemeinsam vor einem Park in Lausanne auf. Der Beschuldigte und X hatten in der Nacht Kokain und erhebliche Mengen Alkohol konsumiert, B ausschliesslich viel Alkohol. Wegen einer Nichtigkeit kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen B und einem E, der nicht zur Gruppe gehörte und der ebenfalls alkoholisiert war. Das spätere Opfer F stellte sich neben seinen Cousin E, um diesem beizustehen. Daraufhin trat X zum Streit hinzu und versetzte dem F einen Messerstich. F wich zurück und stiess dabei mit verschiedenen Hindernissen zusammen, bevor er schliesslich umfiel. X stach währenddessen weiter auf ihn ein. F versuchte, sich mit den Händen zu schützen und schrie: «stop, stop, arrête, arrête». F wurde von fünf Messerstichen getroffen: am Thorax auf Höhe des Herzens, am rechten Bizeps, am rechten Unterarm und an der linken Hand. F stand nochmals auf und ging ein paar Meter, bevor er zusammenbrach und regungslos liegen blieb.

Der Beschuldigte ergriff gemeinsam mit B und X die Flucht, nachdem F zusammengebrochen war, obwohl der Beschuldigte und B gesehen hatten, dass X mehrfach auf F eingestochen hatte und dass dieser an der Brust blutete. Auf der Flucht nahm der Beschuldigte dem X das Messer ab, reinigte dieses und entsorgte es. Der Beschuldigte instruierte den X zudem, er müsse seine Kleider verbrennen, seine SIM-Karte zerstören, sein Mobiltelefon ausschalten und fliehen.

Das Opfer F wurde vor dem Eintreffen der Ambulanz von einem zuvor unbeteiligten Passanten, der die Blutung an der Brust mit seinem T-Shirt zu stoppen versuchte, und einem weiteren ebenfalls zuvor unbeteiligten Passanten, der ihm die Hand hielt und ebenfalls zu helfen versuchte, versorgt. Ob dies von A vor seiner Flucht erkannt worden war, ist nicht erstellt. Das Opfer verstarb vor Ort an den Folgen der Stichverletzungen.

Der Beschuldigte wurde erstinstanzlich von der Anklage der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht freigesprochen. Die zweite Instanz sprach ihn in diesem Anklagepunkt schuldig. Das Bundesgericht hiess die dagegen erhobene Beschwerde des Beschuldigten teilweise gut und wies die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück, da namentlich nicht er-

421 BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016; Urteil des Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE12.014560-FHA-TDE v. 27.9.2016; nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf dieses bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

stellt sei, dass eine Hilfeleistung wegen der von Dritten dem Opfer in dieser Zeit geleisteten Hilfe überhaupt notwendig war. Die zweite Instanz sprach den Beschuldigten in der Folge vom Anklagepunkt der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht frei, ohne sich vertieft mit den vom Bundesgericht aufgeworfenen Fragen auseinanderzusetzen.⁴²² Dieses Urteil wurde rechtskräftig.

b) Pflichtauslösung

Das Bundesgericht rief unter Verweis auf den Todesschuss-Fall zunächst in Erinnerung, die Hilfe müsse erforderlich sein oder zumindest als nützlich erscheinen. Vorliegend habe der Beschuldigte gewusst, dass das Opfer wegen der zugefügten Stichverletzungen in Lebensgefahr gewesen sei, als er die Flucht ergriffen habe. Allerdings sei der genaue zeitliche Ablauf unklar. Alles sei sehr schnell gegangen. In jedem Fall habe der Beschuldigte im Moment der Flucht gewusst, dass sich das Opfer in Lebensgefahr befunden habe. Man müsse sich daher fragen, ob zwischen diesem Moment und dem Moment des Todes bzw. jenem des Eingreifens der Passanten und der Sanitäter eine Hilfeleistung objektiv notwendig gewesen sei. Unklar sei, welche Wahrnehmung der A von dieser Situation gehabt habe. Das Bundesgericht gab die wenigen bekannten chronologischen Gegebenheiten wieder und hielt fest, es liege ein sehr kurzer Zeitraum zwischen dem Erkennen der Lebensgefahr durch A und dem Tod des Opfers bzw. dem Eintreffen der Sanitäter, alle Ereignisse hätten sich zwischen 5.15 und 5.25 Uhr zugetragen. Zudem hätten dem Opfer vor dem Eintreffen der Sanität zwei Passanten Hilfe geleistet. Das Bundesgericht wies die Sache zur Feststellung des genauen Ablaufs und des Wissens, das der Beschuldigte davon hatte, an die Vorinstanz zurück.

Die Vorinstanz hielt daraufhin in zwei kurzen Sätzen fest, es sei nicht erstellt, dass eine zusätzliche Hilfeleistung durch A einen Nutzen gehabt hätte, da das Opfer unmittelbar durch den ersten Passanten gesichert worden sei und der zweite Passant sich neben dem Opfer niedergekniet, ihm die Hand gehalten und damit moralischen Beistand geleistet habe. Zudem sei die Ambulanz sehr schnell alarmiert worden und nur wenige Minuten später vor Ort eingetroffen. Der Beschuldigte sei daher von der Anklage der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht freizusprechen.

422 Urteil des Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE12.014560-FHA-TDE v. 27.9.2016.

c) Hilfeleistungshandlung

Da die Pflichtauslösung verneint wurde, war die Hilfeleistung nicht zu beurteilen. Allerdings ergibt sich aus dem Urteil implizit, dass die von den Passanten ergriffenen Massnahmen als ausreichend betrachtet wurden, nämlich der Versuch, die Blutung an der Brust mit einem T-Shirt zu stoppen, sowie das Leisten von moralischem Beistand durch das Halten der Hand des Opfers.

d) Vorsatz

Die Erwägungen beschränken sich auf die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten (Pflichtauslösungsvorsatz). Dieser Teil des Vorsatzes wurde bereits bei der Pflichtauslösung behandelt. Da eine Lebensrettungspflicht verneint wurde, war der Unterlassungsvorsatz nicht zu prüfen.

e) Würdigung

Bei diesem Urteil ist ebenfalls zunächst festzustellen, dass der Beschuldigte kein am vorgehenden Verletzungsgeschehen Unbeteiligter war, etwa ein zufälliger Passant, analog den i.c. dem Opfer tatsächlich helfenden Passanten. Der Beschuldigte war mit dem Verletzungstäter befreundet, ergriff nach dessen Tat mit diesem gemeinsam die Flucht und besorgte die Reinigung und Beseitigung von dessen Tatwaffe.

Das Bundesgericht sprach in diesem Urteil dogmatisch spannende Fragen an, ohne diese jedoch näher zu behandeln. So sei einerseits nicht erstellt, ob im Hinblick auf die kurze Zeitspanne bis zum Eintreffen der Ambulanz eine Hilfe überhaupt objektiv notwendig war. Andererseits habe das Opfers bis zu deren Eintreffen von den beiden Passanten Hilfe erhalten.⁴²³ Dies wurde als weiterer Grund angeführt, dass die Hilfe nicht mehr notwendig war – bzw. zumindest von der Vorinstanz so verstanden.⁴²⁴ Daraus ergeben sich zwei Unterfragen: Zum einen, unter welchen Umständen ein nachträglicher Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht überhaupt eintreten kann, wenn dem Opfer

423 Vgl. BGer 6B_1089/2017 v. 16.5.2018 zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (Imstichlassen eines Verletzten): Die Verurteilung eines Hundehalters, dessen Hund eine Joggerin verletzt hatte und der daraufhin den Tatort verliess, hielt vor Bundesgericht nicht stand, da Dritte dem Opfer bereits geholfen, namentlich eine Ambulanz gerufen hatten (E. 1.3). I.c. war ebenfalls nicht bekannt, ob der Beschuldigte die Hilfeleistung seitens der Dritten erkannt hatte oder nicht. Zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht kommt es erst dann, wenn der Pflichtige den Untergangsgrund erkennt (dazu ausführlich: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.1).

424 Urteil des Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE12.014560-FHA-TDE v. 27.9.2016 E. 2.3.

bereits von Dritten Hilfe geleistet wird. Der Untergangsgrund der Hilfeleistung durch Dritte dürfte *prima facie* nur eintreten, wenn es den Pflichtigen gar nicht mehr braucht, da dieser keine bessere Hilfeleistung als der bereits Hilfe leistende Dritte erbringen kann und auch keine zusätzliche Hilfeleistung erforderlich ist (Hilfe beim Stillen der Blutung, Wiederbeleben etc.). Wäre der Beschuldigte in der Lage gewesen, besser als die Passanten Hilfe zu leisten (Spezialwissen und -fähigkeiten), hätte er wohl deren Platz einnehmen müssen.⁴²⁵ Wäre seine Hilfe zusätzlich zu der bereits von den Passanten erbrachten erforderlich gewesen, hätte er diese ebenfalls leisten müssen. In beiden Konstellationen wäre nach vorliegendem Verständnis die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht untergegangen und eine vorsätzliche Unterlassung wäre zu prüfen gewesen.

Zum anderen ist damit die eigentliche Gretchenfrage angelegt: Kann ausreichend sein, dass die Hilfe Dritter lediglich *objektiv* erbracht wird, damit die allgemeine Lebensrettungspflicht untergeht? Oder ist hierfür vielmehr zu verlangen, dass der Pflichtige *erkennt*, dass dem Opfer bereits von dritter Seite ausreichende Hilfe zukommt? Für Letzteres spricht der Umstand, dass die Hilfspflicht nur ausgelöst wird, wenn der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr subjektiv erkennt. Damit müsste ein Pflichtuntergang *prima facie* ebenfalls davon abhängen, dass der Beschuldigte den entsprechenden Untergangsgrund erkennt. Das Bundesgericht hat diese subjektive Seite des Untergangsgrundes im vorliegenden Urteil explizit erwähnt: «On doit donc se demander si (...) une assistance (...) était objectivement nécessaire de la part du recourant *et quelle perception celui-ci pouvait avoir de cette situation.*»⁴²⁶ Wäre der Beschuldigte von einer verbleibenden (zusätzlichen) Hilfsmöglichkeit durch seine Person ausgegangen, wäre – analog dem Todesschuss-Fall – ein untauglicher Versuch zu prüfen gewesen. Dies hat das Bundesgericht möglicherweise erkannt und die Sache aus diesem Grund zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Trotzdem setzte sich diese in der Folge nicht mit diesen Fragen auseinander, sondern sprach den Beschuldigten mit (sehr) kurzer Begründung frei.⁴²⁷

425 Vgl. dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

426 BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.5 (Hervorhebung hinzugefügt).

427 Urteil des Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE12.014560-FHA-TDE v. 27.9.2016 E. 2.3: «Il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention supplémentaire de l'appelant aurait eu un quelconque caractère dès lors que la victime a été immédiatement secourue par G. et qu'un passant s'est également agenouillé auprès d'elle pour lui tenir la main et lui apporter ainsi un soutien moral. Par ailleurs, les secours ont été alertés très rapidement puisqu'ils sont arrivés sur les lieux quelques minutes après les faits.»

Vorliegend hat der Beschuldigte Hals über Kopf mit B und X die Flucht ergriffen, nachdem das Opfer aufgrund der Stichverletzungen regungslos am Boden liegen geblieben war. Der Beschuldigte hat ohne nähere Vergewisserung, ob es seiner (zusätzlichen) Hilfe bedarf, die Flucht ergriffen. Da er nicht wusste, dass dem Opfer bereits seitens zweier Passanten Hilfe zugekommen war, bzw. dies aufgrund seiner Abwesenheit gar nicht wissen konnte, scheint fraglich, ob ihm dieser zwar objektiv vorhandene, aber subjektiv nicht erkannte Untergangsgrund zugutekommen konnte – oder ob für ihn nicht vielmehr die Lebensrettungspflicht unverändert hätte bestehen bleiben müssen. Dass diese zentrale Frage weder vom Bundesgericht deutlich benannt noch vom Waadtländer Kantonsgericht nach dem Rückweisungsentscheid behandelt wurde, weist eine weitere dogmatische Unsicherheit aus.

1.3 Andere Konstellationen

1.3.1. Zurückgelassene Säuglinge⁴²⁸

a) Sachverhalt

Der Beschuldigte A führte mit dem Opfer B eine intime Beziehung, die sich seit Anfang des Jahres 2000 verschlechtert hatte. In der Nacht vom 29. auf den 30. März 2001 begab sich A nach einem hitzigen Telefonat mit B, in welchem er sie vermutlich überzeugen wollte, ihm keine Probleme mit der Fremdenpolizei zu bereiten, in deren Wohnung, wo er sich von Beginn weg aggressiv verhielt. Im Streit erstach A die B mit einem Fleischmesser, wobei er ihr mindestens zehn Stiche zufügte. In der Wohnung befand sich ebenfalls eine gewisse C. A hatte diese angerufen und gebeten, ebenfalls in die Wohnung zu kommen, um die B zu beruhigen. C griff nur kurz in den Streit zwischen A und B ein und verliess dann das Zimmer. Als B nach den Stichen zu Boden ging, trat C ins Zimmer, kehrte allerdings ohne ein Wort zu sagen um, als sie den leblosen Körper der B sah, und begab sich in ein anderes Zimmer. A folgte ihr und erstach auch sie. Im Anschluss arrangierte er den Tatort um, um einen Streit zwischen den beiden Opfern vorzutäuschen. Er verliess die Wohnung und schloss die Türe ab, obwohl er wusste, dass sich die beiden Säuglinge der erstochenen Mütter im Alter von vier bzw. acht Monaten noch in der Wohnung befanden.

428 BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004; Urteil des Cour d'assises du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel CA.2002.2 v. 22.2.2005 (nicht publiziert); Urteil des Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel CCP.2002.99 v. 15.7.2004 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

Die Säuglinge wurden am 31. März 2001 gegen 17.00 Uhr von der Polizei entdeckt. Im Spital wurde eine leichte Dehydratation festgestellt, beide überlebten.

Der Beschuldigte wurde für das Verhalten gegenüber den beiden Säuglingen erstinstanzlich wegen Lebensgefährdung gemäss Art. 129 StGB verurteilt. Das Kantonsgericht Neuenburg bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Das Bundesgericht verneinte die Garantenstellung des Beschuldigten,⁴²⁹ betrachtete die Voraussetzungen der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht demgegenüber als erfüllt und überwies die Sache zurück an die Vorinstanz, welche diese an die Erstinstanz weiterverwies. Diese verurteilte den Beschuldigten rechtskräftig im Sinne der bundesgerichtlichen Erwägungen.

b) Pflichtauslösung

Die beiden Säuglinge hätten sich in unmittelbarer Lebensgefahr befunden. Der Beschuldigte habe nach der Tötung der beiden Mütter die Wohnung verlassen, die Wohnungstüre abgeschlossen und damit die Säuglinge ihrem Schicksal überlassen. Er habe nichts unternommen, damit diese schnell gefunden würden, namentlich niemandem mitgeteilt, dass diese allein in der Wohnung seien. Die Säuglinge hätten keine Möglichkeit gehabt, aus eigenem Antrieb zu überleben. Damit habe nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die ernsthafte Wahrscheinlichkeit bestanden, dass diese nach relativ kurzer Zeit verstorben wären. Die Realisierung der Gefahr hätte durch eine Dehydratation, die bei Säuglingen schnell eintrete, aber auch durch Ersticken oder einen Sturz erfolgen können. Es bestehe eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten des Beschuldigten und dem Risiko, dass die Säuglinge nach einer relativ kurzen Zeitdauer verstorben wären. Für die Annahme der unmittelbaren Lebensgefahr sei unerheblich, dass die Säuglinge nach rund 39 Stunden gefunden und gerettet worden seien, dies sei nur einer glücklichen Fügung bzw. dem Zufall zu verdanken und habe sich unabhängig vom Willen des Beschuldigten ereignet.

429 Das Bundesgericht verneinte eine Garantenstellung. Wohl könne die Tötung der Mutter natürlich kausal für die unmittelbare Lebensgefahr des Kindes sein, nicht aber adäquat kausal, da sich Letzteres nicht zwingend aus Ersterem ergeben müsse, namentlich wenn der Täter Massnahmen zur Verhinderung ergreife, etwa durch anonyme Einleitung von Rettungsmassnahmen für das Kind (BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 2.5). Die Frage, ob Art. 129 StGB überhaupt durch Unterlassung erfüllt werden könne, liess das Bundesgericht offen, führte als eine von drei Ansätzen an, dass dem nicht so sei und in solchen Fällen stets auf Art. 128 StGB auszuweichen sei (BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 2.2; was in der Lehre ebenfalls so vertreten wird, vgl. BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 53 mit Hinweisen).

c) Hilfeleistungshandlung

Das Bundesgericht äusserte sich explizit zur Handlung, die dem Beschuldigten geboten gewesen wäre. Diese hätte wenigstens darin bestanden, ein Auffinden der Säuglinge zu ermöglichen. Dem Beschuldigten wäre namentlich offengestanden, einen anonymen Anruf aus einer öffentlichen Telefonkabine an Angehörige oder an ein Spital zu tätigen. Dies sei ihm zumutbar gewesen, obwohl er sich wegen der zweifachen Tötung auf der Flucht befunden habe.

Würde man das Gegenteil annehmen, käme dies einer stossenden Privilegierung desjenigen gleich, der das Opfer selbst in die Situation der unmittelbaren Lebensgefahr gebracht habe, gegenüber demjenigen, der dem Opfer, welches er nicht selbst in unmittelbare Lebensgefahr gebracht habe und gegenüber welchem er entsprechend eine kleinere Verantwortung trage, keine Hilfe leiste.

d) Vorsatz

Der Beschuldigte sei sich des tödlichen Risikos bewusst gewesen, dem er die Säuglinge ausgesetzt habe, als er diese sich selbst überlassen habe. Er hätte nicht ignorieren dürfen, dass es ihm oblag, zu verhindern, dass sich die Lebensgefahr realisiere, was ihm möglich gewesen sei. Er habe aber die Wohnung verlassen, ohne sich um die Säuglinge zu sorgen, und gar noch die Wohnungstüre abgeschlossen, was die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Entdeckung weiter reduziert habe. Damit habe er die Hilfe zumindest eventualvorsätzlich unterlassen.

e) Würdigung

Auch in diesem Urteil handelt es sich beim Beschuldigten nicht um jemanden, der in keinem Verhältnis zu den Opfern stand, sondern um jene Person, welche die Mütter der beiden Säuglinge getötet hat und in der Vergangenheit mit einer der beiden Mütter liiert war.

Der vom Bundesgericht verwendete Obersatz zur unmittelbaren Lebensgefahr lehnt sich weitgehend an die Gefährdung des Lebens an und wird der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht gerecht. Bei dieser kann die unmittelbare Lebensgefahr entgegen dem Obersatz von vornherein nicht in direktem Zusammenhang mit dem Verhalten des Beschuldigten stehen. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht geht die unmittelbare Lebensgefahr dem strafbaren Verhalten des Beschuldigten vor: Die Pflicht entsteht erst, wenn diese objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wird. Demgegenüber folgt bei Art. 129 StGB die unmittelbare Lebensgefahr aus dem strafbaren Verhalten des Beschuldigten. Es zeigt sich damit eine dogmatische Unsicherheit in Bezug auf die

Funktion und damit den Gehalt der unmittelbaren Lebensgefahr als pflichtauslösende Situation.

Zudem zeigt die Forderung einer Konnexität zwischen dem Verhalten des Beschuldigten und der unmittelbaren Lebensgefahr, dass i.c. der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr der Säuglinge eben doch durch sein Verhalten verursacht hat. Dies ergibt sich auch daraus, dass das Bundesgericht beim subjektiven Tatbestand festhielt, der Beschuldigte habe mindestens eventualvorsätzlich *gehandelt*⁴³⁰ (nicht unterlassen). Hätte dieser Sachverhalt daher als Gefährdung des Lebens qualifiziert werden müssen, allerdings in seiner weniger umstrittenen aktiven Begehungsform, die keine Garantenstellung erfordert? Wäre primär auf die Einschliessung der Säuglinge in der Wohnung fokussiert worden, was angesichts der Subsidiaritätstheorie vertretbar ist,⁴³¹ wäre diese Lösung zumindest ebenso angemessen wie die Erkennung auf Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, obwohl der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr der Opfer selbst geschaffen hat.⁴³²

Das Bundesgericht beurteilt die unmittelbare Lebensgefahr aus der Perspektive zum Tatzeitpunkt. Unerheblich sei, dass die Säuglinge nach rund 39 Stunden gefunden und gerettet worden seien, dies habe sich unabhängig vom Willen des Beschuldigten ereignet und sei einem glücklichen Zufall zu verdanken. Damit spricht sich das Bundesgericht für die Ex-ante-Perspektive aus. Allerdings blieb offen, ob von der objektiven oder der subjektiven Ex-ante-Perspektive ausgegangen wurde.

Zur Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten (Pflichtauslösungsvorsatz) äusserte sich das Bundesgericht nur sehr allgemein: Er sei sich des tödlichen Risikos bewusst gewesen, dem er die Säuglinge aussetzte, als er diese sich selbst überliess. Die unmittelbare Lebensgefahr, in der sich die Säuglinge befanden, umschrieb es zwar an anderer Stelle (namentlich Verdursten, Verhungern, tödlicher Sturz), nicht aber beim Vorsatz. Das Bundesgericht erachtete es offenbar als Allgemeinwissen, dass Säuglinge, die sich selbst überlassen werden, innert kurzer Zeit in unmittelbarer Lebensgefahr sind.

Das Bundesgericht hielt ausdrücklich fest, welche konkrete Unterlassung dem Beschuldigten vorgeworfen wird. Diese vermeintliche Selbstverständlichkeit findet sich so nicht in allen Urteilen zur allgemeinen Lebensrettungspflicht.

430 «Il a donc *agi* intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel» (BGer 6S.394/2003 v.18.3.2004 E. 3.5 [Hervorhebung hinzugefügt]; aufgrund des klaren Sachverhalts dürfte ein redaktionelles Versehen ausgeschlossen werden können).

431 Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen im Genfer Überdosis-Fall: Ziff. 1.1.1 lit. *esupra*.

432 Vgl. auch die entsprechende Andeutung des Cour d'assises du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, wiedergegeben im Rückweisungsentscheid, BGer 6S.394/2003 v.18.3.2004 E. 3.

Denn erst die Kenntnis der konkret gebotenen Handlung ermöglicht die Beurteilung der Möglichkeit und Zumutbarkeit dieser Hilfeleistung für den Beschuldigten sowie des Unterlassungsvorsatzes.

Bei der Prüfung des Unterlassungsvorsatzes hielt das Bundesgericht fest, dass der Beschuldigte nicht habe ignorieren können, dass es ihm oblag, zu verhindern, dass sich die unmittelbare Lebensgefahr der Säuglinge realisiert. Zudem sei ihm möglich gewesen, dies zu tun.⁴³³ Trotzdem habe er die Wohnung verlassen und sogar die Wohnungstüre abgeschlossen, was die Chance der Säuglinge, entdeckt zu werden, weiter verringert habe. Er habe mindestens eventualvorsätzlich *gehandelt*. Damit führt das Bundesgericht äussere Umstände an, aus welchen sich der Unterlassungswillen des Beschuldigten ergibt.

1.3.2. Angekündigtes Tötungsdelikt⁴³⁴

a) Sachverhalt

M erstach in der Nacht vom 11. auf den 12. April 2008 seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder. Er versuchte auch, seinen Vater zu erstechen, was ihm aber nicht gelang. Der minderjährige Beschuldigte hatte Kenntnis vom Plan des M, der über einen längeren Zeitraum mehrfach entsprechende Andeutungen in seinem Bekanntenkreis gemacht hatte. Dem Beschuldigten hatte er gesagt, er bringe seine Familienangehörigen am 11. April 2008 zu Hause um und würde im Anschluss einen Raub vortäuschen. In der besagten Nacht schlief der Beschuldigte bei sich zu Hause. Die Anklage stützte sich auf mehrere Umstände, weshalb der Beschuldigte von der unmittelbaren Lebensgefahr der Opfer gewusst habe, namentlich: Am Morgen des 12. April 2008 wurde der Beschuldigte von einer SMS geweckt, in welcher ihm von einem Dritten mitgeteilt wurde: «Anubis [Spitzname für M] hat versagt», woraufhin er antwortete: «Scheisse, das isch nüd guät. hed ärs eifach nüd gmacht odär hends nä vürwütst?»⁴³⁵ (sic!). Zudem habe sich der Beschuldigte kurz vor der Tat von seiner Freundin getrennt, was dieser und M zuvor für den Fall vereinbart hatten, dass M die Tat begehe. Der Beschuldigte habe dem M zudem zugesagt, diesen nach der Tat in einem Stall zu verstecken.

433 «[C]elui-ci ne pouvait manifestement ignorer qu'il lui incombait d'éviter la réalisation du risque de mort des enfants et qu'il lui était possible de le faire» (BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.5).

434 BGer 6B_774/2010 v. 7.1.2011; Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4; Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

435 Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/e/bb S. 8 f.

Der Beschuldigte wurde von der Jugendanwaltschaft mit Strafverfügung wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht verurteilt. Das Jugendgericht des Kantons Schwyz sprach ihn in diesem Anklagepunkt frei. Das Kantonsgericht des Kantons Schwyz sowie das Bundesgericht bestätigten den Freispruch.

b) Pflichtauslösung

Die Lebensrettungspflicht werde durch eine unmittelbare Lebensgefahr ausgelöst. Verlangt sei eine «offenkundige, akute Gefährdung des Lebens». ⁴³⁶ Die Unmittelbarkeit dürfe nicht unbesehen gleich verstanden werden wie beim Tatbestand der Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB), da dort die Ursache der unmittelbaren Lebensgefahr aus dem Verhalten des Beschuldigten folgen müsse, diese hier aber unerheblich sei. Diese fehlende Ursächlichkeit verlange nach einer gegenwärtigen Lebensgefahr. Daher könne aus der Unmittelbarkeit auf die Relevanz der zeitlichen Nähe geschlossen werden. ⁴³⁷ Die Ankündigung einer Tat löse die Lebensrettungspflicht daher mangels Unmittelbarkeit nicht aus. Anders verhalte es sich nur, wenn die Tatverwirklichung im nächsten Moment bevorstünde. Demgegenüber sei die räumliche Nähe nicht zwingend erforderlich. So könne auch ein per Fernglas beobachteter Kletterunfall die Hilfspflicht auslösen. ⁴³⁸

I.c. wurde die Entstehung der Hilfspflicht verneint. Der Beschuldigte habe das mit der wirklichen Umsetzung der Tatankündigung einhergehende Eintreten der Lebensgefahr «nicht mitbekommen» ⁴³⁹. Aus der Mehrzahl und der zeitlichen Streuung der Äusserungen des M gegenüber dem Beschuldigten sei es diesem «und auch objektiv» ⁴⁴⁰ (sic!) nicht möglich gewesen, zeitlich einzugrenzen, «zu welchem Zeitpunkt die späteren Opfer am fraglichen Freitagabend, 11. April 2008, bzw. in der Nacht vom 11./12. April 2008 in unmittelbarer Lebensgefahr geschwebt haben könnten» ⁴⁴¹ (Jugendgericht), bzw. seien keine Umstände erkennbar gewesen, «dass die Tatverwirklichung bei den Tatankündigungen im nächsten Moment bevorstand» ⁴⁴² (Kantonsgericht). Neben diesen entlastenden räumlichen und zeitlichen Umständen wurde dem Beschuldigten namentlich zugutegehalten, die Verwirklichung der angekündigten Tat

436 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3b.

437 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3b.

438 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3c.

439 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3c.

440 Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/c/bb S. 6.

441 Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/c/bb S. 6.

442 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3c.

sei von weiteren Ereignissen abhängig gewesen, die «ohne entsprechende Fachkenntnisse kaum prognostizierbar waren», namentlich Disposition und innere Einstellung des M.⁴⁴³

Abschliessend hielt das Kantonsgericht fest, es sei unverständlich, dass der Beschuldigte und die Mitbeschuldigten in Kenntnis der näheren Umstände des M, namentlich seiner misslichen Familiensituation und der Tatankündigungen, niemanden informiert hätten: «Sie glaubten zwar nicht daran, waren aber doch auch nicht überzeugt, dass nichts passieren wird.»⁴⁴⁴

c) Hilfeleistungshandlung

Gemäss Anklage hätte der Beschuldigte «jemanden Aussenstehenden» über die angekündigte Tat informieren müssen.⁴⁴⁵ Das Jugendgericht und die den Freispruch bestätigenden Gerichte, i.e. das Kantons- und Bundesgericht, hatten sich mit dieser Frage nicht zu beschäftigen, da die Auslösung der Lebensrettungspflicht verneint wurde.

d) Vorsatz

Die Erwägungen beschränken sich auf die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten (Pflichtauslösungsvorsatz). Dieser Teil des Vorsatzes wurde bereits bei der Pflichtauslösung behandelt. Da eine Lebensrettungspflicht verneint wurde, war der Unterlassungsvorsatz nicht zu prüfen.

e) Würdigung

Auch in diesem Fall stand nicht die Lebensrettungspflicht eines Unbeteiligten zur Diskussion, denn dem Pflichtigen war der Verletzungstätter bekannt.

Ausführlich behandelt wurde, welche Umstände für die Pflichtauslösung massgeblich sind. Bei genauer Betrachtung erfolgte die entsprechende Beurteilung auf zwei Ebenen. Explizit ging das Kantonsgericht der Frage nach, ob «in objektiver Hinsicht» eine unmittelbare Lebensgefahr vorlag. Neben Erwägungen zur Lebensgefahr wurde auf das Kriterium der Unmittelbarkeit eingegangen. Mit wenigen Worten wurde zu Recht⁴⁴⁶ verworfen, die Auslegung des Begriffs der Unmittelbarkeit bei der Gefährdung des Lebens heranzuziehen. Dass das Kriterium der räumlichen Nähe weitgehend verworfen wurde,

443 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3c.

444 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3d.

445 Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B S. 4.

446 Wie darzustellen sein wird, ist die unmittelbare Lebensgefahr namentlich aufgrund ihrer abweichenden Funktion bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht anders als der identische Begriff bei Art. 129 StGB auszulegen: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.1 sowie 2.2.5.

überzeugt ohne Weiteres bereits aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten – nicht nur zur Wahrnehmung einer unmittelbaren Lebensgefahr auf Distanz, sondern auch zur Initiierung einer Hilfeleistung vor Ort, namentlich durch Alarmierung der professionellen Rettungsdienste.⁴⁴⁷ Die Relevanz der zeitlichen Nähe ergebe sich laut Kantonsgericht aus den Begriffen der Unmittelbarkeit und der Hilfeleistungspflicht. Die blossе Ankündigung einer Tat löse die Hilfeleistungspflicht nicht aus, da die Lebensgefahr noch nicht unmittelbar sei. Dem könnte freilich entgegnet werden, dass die Kenntnis des Beschuldigten in zeitlicher Hinsicht detailliert war («Freitagabend, 11. April 2008»), sodass eine fehlende Unmittelbarkeit lediglich gestützt auf diese angeblich unzureichende zeitliche Nähe kaum gerechtfertigt erscheint.

Das Kantonsgericht prüfte das Kriterium der Unmittelbarkeit einzig im Rahmen der zeitlichen und räumlichen Nähe. Nicht behandelt wurde – und dies trotz eines entsprechenden Vorbringens der Staatsanwaltschaft⁴⁴⁸ –, inwieweit die Unmittelbarkeit sich auf die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr bezieht. Dabei liegt *prima facie* gerade dieses Kriterium sehr nahe, nicht zuletzt, da es als Oberkriterium der räumlichen und zeitlichen Nähe verstanden werden kann. Zwar wurde angeführt, die Unmittelbarkeit meine eine «Aktualität der Lebensgefahr», «eine Situation, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedarf, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen», «das Vorliegen einer offenkundigen, akuten Gefährdung des Lebens» bzw. «eine gegenwärtige Lebensgefahr».⁴⁴⁹ Diese Umschreibungen könnten durchaus im Sinne einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung verstanden werden – wurden vom Kantonsgericht aber i. c. ausschliesslich auf das Erfordernis der zeitlichen Nähe bezogen. Dies scheint zu eng. Vergräbt etwa ein frustrierter Bauunternehmer eine Bombe unter dem Fundament eines Mehrfamilienhauses, die zwei Jahren später am Weihnachtsabend um 20.00 Uhr mittels eines Zeitzünders ausgelöst wird, und berichtet er in einem Anfall von Reue einen Monat vor Zündung seiner Ehefrau in allen Details davon, dürfte eine unmittelbare Lebensgefahr nicht lediglich wegen fehlender zeitlicher Nähe verneint werden. Es kann kaum erforderlich sein, so lange zuzuwarten, bis die Explosion in zeitlicher Hinsicht unmittelbar bevorsteht (eine Stunde vor der Zündung?), bevor eine unmittelbare Lebensgefahr angenommen werden darf. Denn im Interesse

447 Anders noch das Jugendgericht, welches auch auf die fehlende räumliche Nähe abstellte: In räumlicher Hinsicht habe der Beschuldigte bereits die unmittelbare Lebensgefahr der Familienmitglieder von M nicht erkennen können, da er sich in der Nacht nicht bei diesen zu Hause aufgehalten habe (Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09, 18.2.2010 [nicht publiziert] E. I/B/c/bb S. 6).

448 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3a.

449 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3.b.

des Rechtsgüterschutzes ist die Unmittelbarkeit ausreichend früh anzunehmen und damit eine Hilfeleistung zu fordern, bei welcher zumindest Aussicht auf eine Abwendung der unmittelbaren Lebensgefahr besteht. Die zeitliche Nähe allein kann damit nicht massgeblich sein. Zusammenfassend zeigt sich in diesem Urteil eine dogmatische Unklarheit bezüglich der erforderlichen Unmittelbarkeit der Lebensgefahr und ihrer Teilgehalte.

Das Urteil weist eine zweite, implizite Begründungsebene auf. Ob die Hilfspflicht für eine Person ausgelöst wird, beurteilt sich nicht «einzig» danach, ob eine unmittelbare Lebensgefahr «in objektiver Hinsicht» vorliegt (so wörtlich das Kantonsgericht⁴⁵⁰). Erforderlich ist ebenso, dass der Betroffene die unmittelbare Lebensgefahr erkannt hat.⁴⁵¹ Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass nur die vorsätzliche Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter Strafe steht. Im Ergebnis hat das Kantonsgericht zur Prüfung der Pflichtauslösung richtigerweise auch auf diese subjektive Seite abgestellt: «Konkret hat der Angeklagte indes das mit der wirklichen Umsetzung der Tatankündigung einhergehende Eintreten der Lebensgefahr *nicht mitbekommen*.»⁴⁵²

Wenn dem Beschuldigten dann wenige Sätze später zugutegehalten wird, die Verwirklichung der angekündigten Tat sei namentlich «ohne entsprechende Fachkenntnisse kaum prognostizierbar» gewesen, geht es nicht mehr um die subjektive Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr durch den Beschuldigten, sondern um deren objektive Erkennbarkeit. Angesprochen ist damit wiederum die Frage, wie das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr festzustellen ist.

Der Fall zeigt anschaulich, dass anhand objektiver und subjektiver Kriterien zu bestimmen ist, ob eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt und erkannt wird. Dies hat zur Folge, dass sich Abweichungen zwischen der objektiven Erkennbarkeit und der subjektiven Erkennung ergeben können. Gezeigt hat sich dies bereits im Todesschuss-Fall,⁴⁵³ wo der Beschuldigte subjektiv eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt hatte, die objektiv jedoch nicht vorlag, was vom Bundesgericht als strafbarer untauglicher Versuch qualifiziert wurde.

450 «Zu prüfen ist daher *einzig*, ob die von M. angegriffenen Personen *in objektiver Hinsicht* derart in unmittelbarer Lebensgefahr schwebten, dass der Angeklagte hilfeleistungspflichtig gewesen wäre» (Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3.a [Hervorhebung hinzugefügt]).

451 Wie das Bundesgericht im Todesschuss-Fall erkannt hat, kann eine Strafbarkeit grundsätzlich auch dann vorliegen, wenn der (vermeintlich) Pflichtige eine (vermeintliche) unmittelbare Lebensgefahr erkennt, diese aber in objektiver Hinsicht nicht vorliegt; siehe Ziff. 1.2.1 lit. e *supra*.

452 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3.c (Hervorhebung hinzugefügt).

453 Ziff. 1.2.1 *supra*.

Ob eine solche Abweichung auch im vorliegenden Fall bestanden hat, kann nicht beurteilt werden. Denn hierfür wäre von den Sachinstanzen festzustellen gewesen, was der Beschuldigte subjektiv erkannt hatte, was unterblieben ist.

1.3.3. Nutzloser Notrufknopf⁴⁵⁴

a) Sachverhalt

Das Opfer war eine 89 Jahre alte Dame, die noch in ihrer eigenen Wohnung lebte. Sie trug einen Notrufknopf am Handgelenk, mittels welchen sie in einem medizinischen Notfall Hilfe anfordern konnte. Am 2. Februar 2010 betätigte sie den Alarm zwischen 13.45 und 14.43 Uhr insgesamt sechs Mal. Da die Zentrale keinen Kontakt zu ihr herstellen konnte, wurde ein für den Anbieter des Notrufservices tätiger Notarzt aufgeboten. Dieser begab sich in die Wohnung des Opfers, wo sein Auto um 14.46 Uhr eintraf. Er hielt sich kurz in der Wohnung der alten Dame auf, machte «un tour rapide des lieux»⁴⁵⁵, fand sie nicht und fuhr um 14.52 Uhr wieder los. Im Rapport vermerkte er, es mache den Anschein, dass die Dame von einem Dritten ins Spital gefahren worden sei. Als er bei seiner Rückkehr in die Zentrale erfuhr, dass kurz vor seinem Eintreffen, nämlich um 14.43 Uhr, der Alarm erneut bestätigt worden war, fühlte er sich bestätigt in der Annahme, ein Nachbar habe sich um das Opfer gekümmert. Dieses wurde jedoch erst am nächsten Morgen von Nachbarn in seiner Wohnung gefunden, nachdem diese Schreie gehört hatten, und kurz vor Mittag von einer Ambulanz ins Spital gebracht, wo es am selben Abend um 19.35 Uhr an den Folgen einer schweren Infektion und multiplen Organversagen verstarb. Der Tod hätte bei einer am Vortag eingeleiteten adäquaten medizinischen Behandlung verhindert werden können.

Die beiden kantonalen Instanzen sprachen den Beschuldigten wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht schuldig. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde des Beschuldigten gut.

b) Pflichtauslösung

Das Bundesgericht beschränkte sich auf die Wiedergabe der entsprechenden Obersätze zur unmittelbaren Lebensgefahr, wobei es namentlich auf den Genfer Überdosis-Fall sowie zwei amtlich publizierte Urteile zu konkreten Gefähr-

454 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014; Urteil AARP/300/2013 der Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève v. 19.6.2013 (nicht publiziert); nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf das bundesgerichtliche Urteil, sofern nicht explizit anders vermerkt.

455 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 Sachverhalt lit. A.

dungsdelikten⁴⁵⁶ verwies. Die unmittelbare Lebensgefahr verlange zunächst eine konkrete Gefahr, d.h. einen Zustand, in welchem nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass das geschützte Rechtsgut verletzt werde. Eine Wahrscheinlichkeit von über 50 % sei nicht verlangt. Eine unmittelbare Lebensgefahr liege vor, wenn die Lebensgefahr als so wahrscheinlich erscheine, dass man skrupellos sein müsse, um sie nicht bewusst wahrzunehmen. Zusätzlich zu dieser Eintrittswahrscheinlichkeit sei ein Element der Unmittelbarkeit verlangt, nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern auch im Sinne einer direkten Verbindung zwischen dem Verhalten des Beschuldigten und der Lebensgefahr. Eine Subsumtion zur Pflichtauslösung nahm das Bundesgericht bemerkenswerterweise nicht vor. Vielmehr prüfte es direkt – und einzig – den subjektiven Tatbestand mit Blick auf eine mögliche Unterlassung.

c) Hilfeleistungshandlung

Die Pflicht wurde i.c. nicht ausgelöst.

d) Vorsatz

Bezüglich der deliktsspezifischen Voraussetzungen verwies das Bundesgericht neben der Lehre auf den Genfer Überdosis-Fall sowie den Säuglinge-Fall. Der Beschuldigte müsse zumindest eventualvorsätzlich wissen, dass die Person in unmittelbarer Lebensgefahr schwebe, von seiner Hilfsmöglichkeit wissen und sich dennoch dazu entscheiden, nicht zu helfen. Das Bundesgericht rief alsdann unter Verweis auf die Rechtsprechung zu anderen Delikten, vorwiegend Tötungs- und Körperverletzungsdelikten, die gängigen Kriterien für die Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit in Erinnerung. Das Wissenselement sei identisch. Willentlich handle der Beschuldigte, wenn er den Eintritt des Erfolgs für möglich halte und für den Fall seines Eintritts akzeptiere. Fahrlässig handle er, wenn er darauf vertraue, dass sich der von ihm für möglich gehaltene Erfolg nicht realisiere. Dessen Eintritt müsse nicht als sicher betrachtet worden sein, vielmehr reiche aus, wenn dieser als möglich angesehen werde. Die Möglichkeit müsse aber hoch sein, da der Eventualvorsatz nicht leichtfertig angenommen werden dürfe. Im Zweifel sei bewusste Fahrlässigkeit anzunehmen.

Die Vorinstanz habe vom Wissen des Beschuldigten um die unmittelbare Lebensgefahr darauf geschlossen, dieser habe sich damit abgefunden, durch sein Verhalten den Tatbestand zu erfüllen. Dass es sich um ein Gefährdungs-

456 Nämlich BGE 138 IV 57 E. 2b/aa (zu Art. 129 StGB) und BGE 138 IV 57 E. 4.1.2 (zu Art. 86 Abs. 1 lit. b HMG).

und nicht um ein Erfolgsdelikt handle, schwäche nicht das Erfordernis von äusseren Umständen («éléments extérieurs»), die es für die Annahme eines Eventualvorsatzes brauche. Dem kantonalen Entscheid seien keine solchen Elemente zu entnehmen, die für das Sich-damit-Abfinden des Beschuldigten sprächen, einer Person in unmittelbarer Lebensgefahr nicht zu helfen. Der Beschuldigte weise keine Vorstrafen auf, auch sei kein Beweggrund für die Tat ersichtlich. Er sei im Tatzeitpunkt bereits neun Jahre als Arzt tätig gewesen. Sein Besuch beim Opfer habe zudem gerade bezweckt, diesem zu helfen. Er werde nach Zeitaufwand bezahlt und habe damit kein finanzielles Interesse, unsorgfältig zu handeln. So man denn wie die Vorinstanz annehmen wolle, der Beschuldigte habe die unmittelbare Lebensgefahr erkannt, könne angesichts der Umstände nicht angenommen werden, der Beschuldigte habe sich damit abgefunden, dem Opfer die Hilfe, von der er wusste, dass er sie erbringen kann, nicht zu erbringen. Das Alter des Opfers, dessen Herzprobleme, von denen der Beschuldigte wusste, die Exkremate in der Wohnung und selbst der Umstand, dass er nach seiner Rückkehr darüber informiert wurde, dass das Opfer den Notrufknopf einige Minuten vor seinem Eintreffen erneut betätigt hatte – alle diese Umstände seien nicht ausreichend, um anzunehmen, der Beschuldigte habe das Risiko des Todes akzeptiert. Die Vorinstanz habe zu Unrecht Eventualvorsatz angenommen, der subjektive Tatbestand sei nicht erfüllt.

e) Würdigung

Zunächst erstaunt, dass eine Garantenstellung des Beschuldigten weder vor Bundesgericht noch vor der Vorinstanz thematisiert wurde. Primäres Vertragsinteresse einer betagten Person, die mit einem spezialisierten Dienstleister einen Vertrag abschliesst, um ein Notrufsystem in ihrer Wohnung installieren zu lassen und bei einem medizinischen Notfall auf Knopfdruck jederzeit Hilfe zu erhalten, ist, dass dieser Service im Notfall funktioniert.⁴⁵⁷ Verpflichtet sich ein Dienstleister vertraglich, bei einer Alarmbetätigung für die Aufbietung medizinischer Hilfe besorgt zu sein, so erhellt jedenfalls nicht ohne Weiteres, weshalb er bzw. die für ihn handelnden natürlichen Personen⁴⁵⁸ nicht eine Überwachungs- bzw. Sicherungsfunktion i.S.v. Art. 11 StGB wahrnehmen. Eine vertragliche Garantenstellung von Ärzten und Pflegepersonal wird in der Rechtsprechung regelmässig bejaht.⁴⁵⁹ Bei aller berechtigten Zurückhaltung bei der

457 Eine Dienstleistung, wie sie etwa das Schweizerische Rote Kreuz anbietet, der sog. Rotkreuz-Notruf.

458 Siehe BGer 6B_405/2013 v. 19.5.2014 E. 1.3.2; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 85.

459 BGer 6B_1070/2013 v. 23.6.2014 E. 2.1; 6B_174/2013 v. 20.6.2013 E. 3.3.3; 6B_844/2011 v. 18.6.2012 E. 3.2.3; vgl. die weiterreichenden Pflichten für Ärzte, die sich aus Art. 40 lit. g MedBG ergeben (dazu BGer 2C_451/2020 v. 9.6.2021 E. 10).

Annahme einer Garantenstellung aus Vertrag⁴⁶⁰ erstaunt die Nichtbehandlung dieser Frage in einer Konstellation wie der vorliegenden, wo ein Vertrag besteht, der als Hauptzweck den jederzeitigen Empfang eines Alarms und das Aufbieten medizinischer Nothilfe zum Gegenstand hat. Das Bundesgericht hatte auch in diesem Urteil nicht die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht durch eine zufällig anwesende Person zu beurteilen, die in keiner Verbindung zum Opfer stand. Der Beschuldigte geriet vielmehr in Ausübung seiner einschlägigen beruflichen Pflichten in die pflichtauslösende Situation.

Bei Lektüre des Urteils bleibt weitgehend unklar, weshalb das Bundesgericht den Beschuldigten entgegen den kantonalen Vorinstanzen freisprach. Wurde ihm zugutegehalten, er habe die pflichtauslösende Situation gar nicht erkannt (keine Pflichtauslösung)? Oder, dass er zwar hilfspflichtig geworden sei, seine Pflicht aber bloss fahrlässig und damit straffrei unterlassen habe (kein Unterlassungsvorsatz)? Woher rührt diese Unklarheit des Urteils? Das Bundesgericht fokussierte in seiner Argumentation nahezu ausschliesslich auf den subjektiven Tatbestand. Selbst wenn der Beschuldigte hilfspflichtig gewesen wäre, so die Argumentationslinie, hätte er die Hilfe ohnehin nicht vorsätzlich unterlassen, weshalb sich eine Prüfung sowohl von der Auslösung der Hilfspflicht als auch von deren gehörigen Erfüllung erübrige. Die Verneinung des subjektiven Tatbestandes erfolgte damit auf einer rein abstrakten Ebene. Auf welchen objektiven Tatbestand sich der geprüfte subjektive Tatbestand überhaupt bezieht, blieb offen.

Aus diesem Grund erfolgte keine vertiefte Auseinandersetzung mit der plausiblen Begründung der Vorinstanz zur Pflichtauslösung: «[L']appelant, en tant que médecin appelé à intervenir d'urgence chez une patiente âgée, malade du cœur, visiblement souffrante, vu l'état de son appartement, et qui avait actionné à plusieurs reprises son alarme, était tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa prise en charge.»⁴⁶¹ Das Bundesgericht behandelte diese Argumente nur indirekt bei der Verneinung der eventualvorsätzlichen Unterlassung (nicht bei der Pflichtauslösung), wo es festhielt, dass diese Umstände kaum ausreichend seien, um darzulegen, dass der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr erkannt und dennoch akzeptiert habe, dem Opfer keine Hilfe zukommen zu lassen. Damit bleibt unklar, ob der Pflichtige die unmittelbare Lebensgefahr nicht erkannt haben soll – und damit gar nicht

460 Statt vieler: BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 71 mit Hinweisen; die Ausschlussgründe wohl abschliessend anführend: TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 241 ff., 244 (i.c. nicht einschlägig).

461 Urteil AARP/300/2013 der Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.2.2 *in fine* S. 17.

hilfspflichtig wurde – oder ob die Pflicht zwar ausgelöst wurde und er eine unzureichende Hilfe erbracht habe, dies jedoch bewusst fahrlässig und er daher straffrei blieb. Dies zeigt deutlich die Relevanz, festzuhalten, welche konkrete Unterlassung einem Pflichtigen zur Last gelegt wird.

Von welcher der beiden angeführten Varianten im Urteil ausgegangen wird, kann nur im Ausschlussverfahren vermutet werden: Da das Bundesgericht sich nicht zur konkret erforderlichen Hilfeleistungshandlung äusserte, ist daraus zu schliessen, dass es implizit bereits die Pflichtauslösung verneinte. Damit stellt sich die Frage, ob diese überhaupt anhand der angewandten Kriterien verneint werden kann. Denn die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung erfolgt auf der Willensseite. Die subjektive Seite der Pflichtauslösung (Pflichtauslösungsvorsatz) beschränkt sich jedoch auf die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr, geschieht also ausschliesslich auf der Wissensseite. Anders gewendet: Die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erfordert, dass der Beschuldigte eine unmittelbare Lebensgefahr erkennt (Wissenselement) – wie er sich willentlich zu diesem Erkennen stellt, erscheint *prima facie* unerheblich. Damit besteht bezüglich dieses zentralen Elements des subjektiven Tatbestandes eine deutlich erkennbare dogmatische Unsicherheit.

Der Beschuldigte ist seiner Hilfspflicht nicht gehörig nachgekommen, wie sich aus verschiedenen Umständen ergibt, die von der Vorinstanz angeführt wurden. Allen voran befand sich das Opfer, welches am nächsten Morgen in der Wohnung von Nachbarn vorgefunden wurde, nämlich während der Suche des Beschuldigten schon dort und wurde von diesem schlicht nicht gefunden. Zudem wurde ihm nach seiner Rückkehr vom Einsatz zur Kenntnis gebracht, dass das Opfer sehr kurz vor seinem Eintreffen den Alarm am Handgelenk ein weiteres Mal ausgelöst hatte, was gegen seine Hypothese sprach, dass es bereits von Dritten in ein Spital verbracht worden war.

Bei dieser Ausgangslage wäre zu beurteilen, ob das vom Beschuldigten Vorgenommene eine ausreichende Hilfeleistung darstellte. Wäre dies der Fall, wäre der objektive Tatbestand nicht erfüllt. Würde dies allerdings verneint, müsste beurteilt werden, ob diese konkrete Unterlassung des Beschuldigten mindestens eventualvorsätzlich – und damit strafbar – oder nur bewusst fahrlässig und damit straffrei erfolgte. Die vom Bundesgericht vorgenommene Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit bezog sich jedoch, wie bereits dargelegt, nicht auf eine dem Beschuldigten zur Last gelegte konkret unterlassene Handlung, sondern erfolgte rein abstrakt. Für welche Unterlassung dem Beschuldigten nur ein Fahrlässigkeits- und nicht ein Vorsatzvorwurf hätte gemacht werden können, liess das Bundesgericht offen. Dies bekräftigt die bereits geäusserten dogmatischen Bedenken.

Die Feststellung des Bundesgerichts, die Vorinstanz habe sich nicht direkt zum subjektiven Tatbestand geäußert,⁴⁶² ist im Übrigen nur bedingt zutreffend. Denn diese hielt fest: «Sur le plan subjectif, la Cour retient, à l'instar du premier juge, que l'appelant, en sa qualité de médecin urgentiste, devait à tout le moins tenir pour possible au vu de ces circonstances que la patiente était en danger de mort imminent, et qu'il a ainsi accepté l'éventualité que son comportement réalise l'infraction.»⁴⁶³ Das Bundesgericht führte lediglich an, der Beschuldigte habe nicht eventualvorsätzlich unterlassen, weshalb er freizusprechen sei – wobei, wie dargelegt, unklar bleibt, auf welche Unterlassung sich dies überhaupt bezieht. Zu diesem Resultat gelangte es, indem es die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit anwendete⁴⁶⁴ und festhielt, es mangle vorliegend an «éléments extérieurs», um Eventualvorsatz anzunehmen.

Diese Abgrenzung wirft weitere Fragen auf: Kann bei einem Delikt, das wie die allgemeine Lebensrettungspflicht gerade keinen Erfolg kennt, die Abgrenzung danach erfolgen, ob der Beschuldigte auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut hat?⁴⁶⁵ Ein solches Vertrauen müsste sich – mangels Erfolgs – ausschliesslich auf das tatbestandsmässige Verhalten beziehen. Angesichts der dargelegten Umstände liegt nahe, dass der Beschuldigte sich damit abgefunden hat, dem Opfer durch seine rasche und oberflächliche «Hilfeleistung» – das rasche Auf- und Durchsuchen der Wohnung des Opfers – möglicherweise nicht die Hilfe zu erbringen, welche dieses benötigt hätte.

Das Urteil behandelt ferner einen *nachträglichen Pflichtuntergangsgrund*, wie er schon im Messerstecher-Fall aufgetreten ist.⁴⁶⁶ Der Beschuldigte machte im Verfahren sinngemäss geltend, er sei davon ausgegangen, dass dem Opfer schon von Dritten geholfen worden sei. Er hat jedoch davon abgesehen, diese Hypothese einer Hilfeleistung durch Dritte zu überprüfen. Soll jede subjektive Annahme einer (vermeintlichen) Hilfeleistung durch Dritte die allgemeine Lebensrettungspflicht untergehen lassen können? Würde dem Beschuldigten Glauben geschenkt, läge ein Irrtum vor und Art. 13 StGB wäre

462 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.4.

463 Urteil AARP/300/2013 der Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.2.3.

464 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.2.

465 «A ce titre, la jurisprudence retient, s'agissant d'infractions de résultat [sic], l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable» (BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.2).

466 Ziff. 1.2.3 *supra*.

einschlägig. Der Beschuldigte wäre also nach dem Sachverhalt zu beurteilen, den er sich vorgestellt hat, i.e., dass dem Opfer bereits von Dritten geholfen wurde, womit er einen Untergangsgrund angenommen hätte und die Pflicht untergegangen wäre. Ein solches Vorbringen ist freilich zunächst *von einer reinen Schutzbehauptung abzugrenzen* – zu beurteilen wäre dies mitunter danach, ob für das Vorgebrachte plausible Anhaltspunkte bestehen.⁴⁶⁷ Wäre dies nicht der Fall, bliebe der Beschuldigte hilfeleistungspflichtig. I.c. dürfte die Annahme eines Irrtums nicht haltbar sein, da die Hypothese des Beschuldigten einer erfolgten Hilfeleistung durch Dritte leicht hätte überprüft werden können, sei dies durch Nachfrage bei Nachbarn, ein erneutes Vorbeischauchen in der Wohnung oder einen Anruf beim zuständigen Hausarzt oder Spital (bzw. eine entsprechende Auftragserteilung an das Hilfspersonal des Notrufdiensts).⁴⁶⁸ Anhand des bekannten Sachverhalts hat der Beschuldigte keine dieser oder vergleichbare Abklärungen unternommen. Damit zeigen sich auch hinsichtlich der für einen nachträglichen Untergangsgrund erforderlichen subjektiven Momente dogmatische Unsicherheiten.

2. Rarität aus der kantonalen Praxis: Der Bankomat-Fall⁴⁶⁹

2.1 Vorbemerkung

Wie das Bundesgericht hatten sich auch die oberen kantonalen Instanzen seit dem 1. Januar 1990 wenig mit der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu beschäftigen und kaum einen Sachverhalt zu beurteilen, in dem das Verhalten eines Pflichtigen gegenüber einem Opfer zu beurteilen war, zu dem dieser in keinem rechtlichen oder faktischen Sonderverhältnis stand. Die allgemeine Lebensrettungspflicht gelangte auch in diesen Urteilen mehrheitlich zur Anwendung, weil eine Garantenstellung (knapp) verneint wurde. So befasste sich ein Urteil des Kantonsgerichts Graubünden im Jahr 1992 mit der unzureichenden Hilfeleistung, die einer Schülerin nach einem Skiunfall in einer geführten Gruppe eines Skilagers durch den Gruppenleiter und den

467 Dazu ausführlich: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3 sowie 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.5.

468 Vgl. auch die diesbezüglichen Erwägungen der zweiten Instanz: Urteil AARP/300/2013 der Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.2.2 S. 16f.

469 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014; nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf dieses Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, sofern nicht explizit anders angegeben.

herbeigerufenen Patrouilleur erbracht worden war.⁴⁷⁰ Diese alarmierten die Rega, beatmeten das Opfer und versuchten, es in Seitenlage zu bringen, was angesichts der zu jenem Zeitpunkt nicht bekannten Verletzungen möglicherweise lebensrettend hätte sein können. Da dies ohne grösseren Kraftaufwand nicht gelang, verzichteten sie darauf, weil sie befürchteten, zusätzliche Verletzungen zu verursachen. Ein i. c. lebensrettendes Absauggerät stand zwar im Rettungsmaterial des Patrouilleurs zur Verfügung, wurde aber nicht eingesetzt, weil beide dafür nicht ausgebildet waren.⁴⁷¹ Beide wurden freigesprochen, da sie im Rahmen des ihnen Möglichen Hilfe geleistet hatten. Sowohl dem Gruppenleiter (Obhutsgarant?) als auch dem Patrouilleur (Sicherungsgarant?) dürfte wohl⁴⁷² nur knapp keine Garantenstellung zugekommen sein, sodass die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht auch hier als Auffangtatbestand fungierte.

Ein weiteres anschauliches Beispiel für die Rolle der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der kantonalen Praxis ist ein Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen aus dem Jahr 2014.⁴⁷³ Beschuldigt war eine Ärztin, bei der sich eine junge, drogenabhängige Patientin in Behandlung befand, zu welcher sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. Die Ärztin hatte sich namentlich bereit erklärt, das Opfer tageweise bei sich wohnen zu lassen. Am Vorabend des 1. Mai 2010 hatte das Opfer Drogen konsumiert, bei der Beschuldigten übernachtet, wurde von dieser in der Nacht ins Bett geschickt und am Morgen geweckt. Lebensbedrohliche Symptome hat die Beschuldigte zu keinem Zeitpunkt festgestellt. Die Beschuldigte fuhr in der Folge zur Arbeit und liess das Opfer schlafen. Auf dem Arbeitsweg wies sie die Mutter des Opfers an, jemand solle nach diesem schauen. Nach 9.00 Uhr wurde das Opfer von ihrem Freund tot aufgefunden. Es war an einer Überdosis verstorben. In der Anklageschrift war nicht vertieft auf die Garantenstellung der Beschuldigten eingegangen

470 Urteil des KGer GR v. 31.3.1992, PKG 1992, S. 52 ff.

471 Während für die Anwendung von Rettungsmassnahmen, für welche der Pflichtige nicht ausgebildet wurde (man denke etwa an einen Luftröhrenschnitt oder ähnlich invasive Eingriffe), eine Pflicht von der Lehre verneint wird, kann ein entsprechendes Recht in bestimmten Situationen im Interesse des Opfers liegen, sodass auch ein fehlgeschlagener Rettungsversuch dem Täter nicht anzulasten wäre; näher hierzu: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.2 (und dort namentlich die Verweise auf BOLL).

472 Dies könnte nur in Kenntnis der gesamten Verfahrensakten beurteilt werden; vgl. für den Gruppenleiter des Schul-Skilagers, der eine gewisse Aufsichtspflicht übernommen haben dürfte: BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 11 N 47, 53; vgl. für den Patrouilleur das bereits erwähnte Urteil BGer 6B_405/2013 v. 19.5.2014; siehe ferner zur Sorgfaltspflicht des Touren-, Lager- und Kursleiters: BENISOWITSCH, S. 175 ff., vgl. zur möglichen Sorgfaltspflicht des Patrouilleurs: DERS. S. 227 f. und Fn. 1.

473 Urteil des KGer SG ST.2013.83/84 v. 2.7.2014.

worden – was illustriert, wie schwer sich die Praxis teilweise bereits mit unechten Unterlassungsdelikten tut, die notabene viel häufiger zu beurteilen sind als das echte Unterlassungsdelikt der allgemeinen Lebensrettungspflicht.⁴⁷⁴ Eine Garantenstellung aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis (Vertrag) war zu verneinen, da es sich bei der gewährten Übernachtungsmöglichkeit nicht um eine Dienstleistung im Rahmen der medizinischen Behandlung handelte, sondern um einen Beitrag an ein soziales Überwachungsdispositiv, an welchem sich neben der Beschuldigten die Mutter und der Freund des Opfers beteiligten. Nachdem keine Garantenstellung erstellt werden konnte, wurde die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht geprüft. Diese wurde ebenfalls verneint, da der Beschuldigten zugutegehalten wurde, die unmittelbare Lebensgefahr nicht erkannt zu haben. Bemerkenswert ist, dass der Beschuldigten in der Anklageschrift nicht zur Last gelegt wurde, die Vergiftungssymptome nicht erkannt zu haben, sondern diesbezüglich nur festgehalten wurde, diese seien «erkennbar» gewesen (d.h. auf Ausführungen zum subjektiven Tatbestand wurde verzichtet).⁴⁷⁵ Dieses Urteil zeigt die Rolle der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der Rechtsprechung exemplarisch: Sie kommt zum Zug, wenn der Pflichtige mehr oder weniger knapp keine Garantenstellung gegenüber dem Opfer hat. Dies ist in der Sache korrekt. Es gelten die allgemeinen Konkurrenzregeln, und die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist subsidiär zu einem einschlägigen unechten Unterlassungsdelikt, etwa einer versuchten vorsätzlichen Tötung durch Unterlassung.⁴⁷⁶ Problematisch wird dies jedoch dann, wenn die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht *beinahe ausschliesslich* als Auffangtatbestand bei (knapper) Verneinung einer Garantenstellung zur Anwendung gelangt.

Die Ausnahme, welche die Regel bestätigt, ist ein Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft. Zu beurteilen war ein Sachverhalt, in dem keine rechtliche oder faktische Sonderverbindung zwischen dem Beschuldigten und dem Opfer bestand. Es handelt sich um *das einzige der besprochenen Urteile*, auf welches dies zutrifft. In diesem Urteil akzentuieren sich bereits erkannte Unsicherheiten der Rechtsanwendung im Umgang mit den dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

474 Vgl. II. Kapitel, Ziff. 5 *supra*.

475 «[...] die Beschuldigte die offensichtlich vorliegenden Vergiftungsmerkmale nicht erkannte, diese bei sorgfaltspflichtgemäßem Verhalten jedoch erkennbar waren», wie zitiert im Urteil des KGer SG ST.2013.83/84 v. 2.7.2014 E. 7b.

476 Statt vieler: BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 152; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 72; siehe zum Verhältnis der allgemeinen Hilfeleistungspflicht und der Garantenpflicht aus unechtem Unterlassungsdelikt: BEULKE, *passim*.

2.2 Sachverhalt

Der Beschuldigte hatte am Abend des 17. Juli 2011, kurz nach 20.30 Uhr, an einem Bankomaten in Aesch BL Geld bezogen und war auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug. Dabei sah er einen Jungen um die Ecke taumeln und umstürzen. Später sagte er aus, er habe den Eindruck gehabt, dieser habe sich fallen gelassen, um ihn zu täuschen und auszurauben. Der Beschuldigte begab sich zu seinem Fahrzeug, hielt beim Wegfahren kurz beim gestürzten Jungen an und fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. Der Junge war bei Bewusstsein, sah ihn an und lächelte, sagte aber nichts. Der Beschuldigte fuhr davon. Eine Viertelstunde später fuhr er erneut am Ort des Geschehens vorbei, dies nach eigenen Angaben aus Neugier und um sich zu vergewissern, dass es dem Jungen gut gehe. Er sah ihn aber nicht, da dieser zwischenzeitlich teilweise unter einer Treppe lag. Damit ist auch gesagt, dass dem Jungen in dieser Viertelstunde niemand geholfen hat, was bei diesem verhältnismässig stark frequentierten Tatort doch erstaunt.⁴⁷⁷ Der Junge hatte einen Hirninfarkt infolge eines Gefässverschlusses (Thrombose) erlitten, was zu einer halbseitigen Lähmung und zum Verlust des Sprachvermögens führte. Der Junge hat überlebt, war aber noch im Frühjahr 2014 gesundheitlich sichtlich angeschlagen.⁴⁷⁸

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verurteilte den Beschuldigten mit Strafbefehl vom 5. Februar 2013 wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Dieser Strafbefehl wurde vom Strafgericht Basel-Landschaft auf Einsprache hin aufgehoben und der Beschuldigte wurde freigesprochen. Die Berufung der Staatsanwaltschaft und der drei Privatkläger wurde vom Kantonsgericht Basel-Landschaft abgewiesen und der Freispruch bestätigt. Es hielt wie schon die Vorinstanz fest, der subjektive Tatbestand sei nicht erfüllt. Dieses Urteil erwuchs in Rechtskraft.

477 Gemäss Zeitungsberichten sei der Junge von zehn weiteren Passanten bemerkt worden, siehe: JONAS HOSKYN, «Tatenloser Schlaganfall-Zeuge freigesprochen», in: Tages-Anzeiger online, 28.3.2014; (AJ) «Vor Bancomat in Aesch BL: Hirnschlag: Passanten lassen Opfer (15) liegen», in: 20min online, 16.3.2014; diese Angaben konnten nicht verifiziert werden, da der Präsident des Kantonsgerichts Basel-Landschaft dem Verfasser mit Verfügung vom 24.3.2020 die Akteneinsicht zu wissenschaftlichen Zwecken verweigerte, da es keine gesetzliche Grundlage zur Bekanntgabe der Personendaten gebe und der damalige Beschuldigte (!) damit nicht einverstanden sei. Angesichts Art. 101 Abs. 3 StPO erstaunt diese Verweigerung, da dadurch ein gegenüber dem privaten Interesse des damaligen Beschuldigten überwiegendes öffentliches Interesse verneint wird, womit der Forschung (und damit auch der Politik, die auf Forschungsergebnisse reagieren könnte) die Information verweigert wird, ob gegen eine der übrigen Personen ermittelt wurde, die dem Jungen gemäss Medienberichten die Hilfeleistung ebenfalls verweigert hatten. Damit bleibt offen, weshalb die Verfahren gegen die anderen Passanten eingestellt wurden bzw. ob solche überhaupt eröffnet worden waren (vgl. Art. 2 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 StPO).

478 Nachrichtensendung «10vor10», Ausgabe vom 28.3.2014 ab Min. 11:46.

2.3 Pflichtauslösung

Eine unmittelbare Lebensgefahr liege gemäss Kantonsgericht vor, wenn es keiner weiteren Bedingung mehr bedürfe, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen. Das Leben des Opfers müsse an einem seidenen Faden hängen. Das Kriterium der unmittelbaren Lebensgefahr habe die Funktion, dass durch sie die akute Gefährdung des Lebens für alle offenkundig werde.

Gemäss dem medizinischen Sachverständigen hätte das Blutgerinnsel ohne Therapie «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen»⁴⁷⁹ zum Tod geführt. Das Kantonsgericht hielt es für fraglich, «ob die geforderte Unmittelbarkeit der Lebensgefährdung, mithin die zeitliche Nähe»⁴⁸⁰, überhaupt gegeben sei. Trotz dieser Vorbehalte schloss es sich der Vorinstanz an und bejahte das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr.

Zur Erkennung der pflichtauslösenden Situation durch den Beschuldigten hielt das Kantonsgericht fest, die Möglichkeit einer lebensbedrohlichen Situation sei nicht die einzige Variante gewesen, die der Beschuldigte als Erklärung für das Verhalten des Opfers erwogen habe, denn er habe auch einen Überfallversuch befürchtet. Allerdings sei dem Beschuldigten die lebensbedrohliche Situation zumindest im Sinne eines Begleitwissens bewusst gewesen, womit das Wissenselement bejaht wurde.

2.4 Hilfeleistungshandlung

Das Kantonsgericht äusserte sich nicht dazu, die Unterlassung welcher konkreten Handlung(en) dem Beschuldigten vorgeworfen wurde. Er trug kein Mobiltelefon bei sich.⁴⁸¹ Der Tatort ist allerdings eine gut frequentierte Örtlichkeit, womit der Beschuldigte ohne Weiteres einen Dritten hätte auffordern können, Hilfe zu rufen. Alternativ hätte er den Jungen selbst ins Spital fahren können, zumal er bereits in seinem Wagen sass und ein Spital in wenigen Fahrminuten erreichbar gewesen wäre.⁴⁸²

479 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 20.

480 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 21.

481 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 24.

482 Die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank an der Hauptstrasse 109 in Aesch BL und das Spital Dornach SO liegen gemäss Google Maps 3,4 Kilometer (Fahrstrecke) auseinander.

2.5 Vorsatz

Ein deliktspezifischer Obersatz zum (Unterlassungs-)Vorsatz findet sich nicht im Urteil. Dafür äusserte sich das Kantonsgericht ausführlich zur Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz. Wie das Bundesgericht im Notrufknopf-Fall⁴⁸³ verwies es auf die am Erfolgsdelikt entwickelten Abgrenzungskriterien. Entscheidend sei die Willensseite: «Auch wer den *Erfolg* als möglich ansieht, kann sich innerlich darauf verlassen, dass schon nichts passieren werde, und wer sich so verhält, wer leichtfertig oder gar frivol auf den Nichteintritt selbst *eines für wahrscheinlich gehaltenen Erfolges* vertraut, handelt nicht mit Eventualvorsatz. Hier bleibt es bei bewusster Fahrlässigkeit. Wer dagegen den *Eintritt des Erfolges* ernstlich in Rechnung stellt, wer beispielsweise Vorkehrungen trifft, um einer eventuellen Strafverfolgung zu entgehen, ist offenbar bereit, die Tatbestandserfüllung um des von ihm verfolgten Zieles willen hinzunehmen, und handelt demnach mit Eventualvorsatz».⁴⁸⁴ Weiter geniesse der Grundsatz *in dubio pro reo* bei der Prüfung eines Eventualvorsatzes eine erhöhte Beachtung. Der Eventualvorsatz dürfe nur mit Zurückhaltung «unterstellt» (sic!)⁴⁸⁵ werden. In Beachtung aller Umstände müsse aus dem Verhalten des Beschuldigten geschlossen werden können, dieser habe sich gegen das geschützte Rechtsgut entschieden.

Das Kantonsgericht kam zum Schluss, es sei nachvollziehbar, «dass der Beschuldigte davon ausging, dass es sich um einen Hinterhalt handelte, um ihn auszurauben».⁴⁸⁶ Trotzdem habe der Beschuldigte versucht, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen, es gefragt, ob es Hilfe brauche, und sei eine Viertelstunde später nochmals bei der Bank vorbeigefahren. Die Rückkehr zeige auf der Wissensseite, dass dem Beschuldigten die Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr bewusst gewesen sei, aber: «[h]insichtlich der Willensseite darf diese Rückkehr in Anwendung des Grundsatzes *in dubio pro reo* nicht zu Lasten des Beschuldigten ausgelegt werden».⁴⁸⁷

Nach Ansicht des Kantonsgerichts habe der Beschuldigte zusammenfassend zwar die Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers erkannt. Dennoch sei aus den gesamten Umständen zu schliessen, «dass der

483 Ziff. 1.3.3 *supra*.

484 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 22 (Hervorhebungen hinzugefügt).

485 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 22; der Vorsatz wird bekanntlich nicht unterstellt, sondern zugeschrieben, dazu: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.2.

486 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 26.

487 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 26.

Beschuldigte darauf vertraut hat, dass dem nicht so ist».⁴⁸⁸ Vielmehr sei ihm die Möglichkeit, dass es sich um einen Überfallversuch handelte, wesentlich wahrscheinlicher erschienen. Damit fehle es am (Eventual-)Vorsatz.

2.6 Würdigung

Im Urteil des Bankomat-Falls zeigen sich akzentuiert die Unsicherheiten, welche in der Praxis im Zusammenhang mit der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht und insbesondere mit der Erfassung des subjektiven Tatbestandes bestehen. Im Kontext der Pflichtauslösung äussert sich das Urteil implizit zur Perspektivenfrage, wie also das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr zu bestimmen ist. Denn eine solche wurde bejaht, obwohl das Opfer überlebt hat. Damit wandte das Kantonsgericht nicht die Ex-post-Perspektive an, aus welcher feststünde, dass sich die Lebensgefahr nicht realisiert hat. Die Feststellung wurde – ohne dies explizit zu benennen – aus der Perspektive zum Tatzeitpunkt, also *ex ante*, getroffen.⁴⁸⁹ Unklar bleibt jedoch, ob die Perspektive eines Sachverständigen zum Tatzeitpunkt, jene eines verständigen Dritten oder jene des Beschuldigten selbst gewählt wurde. Denn dabei wäre zu berücksichtigen, dass auch dem Sachverständigen zum Tatzeitpunkt die Ergebnisse der später vorgenommenen medizinischen Untersuchungen, die ihn schliesslich zu seiner abschliessenden Einschätzung führten, noch nicht vorlagen. Auf die subjektive Perspektive des Beschuldigten abzustellen, erscheint demgegenüber von vornherein bedenklich, würde die Pflicht doch dann selbst durch Scheingefahren ausgelöst, die lediglich in der subjektiven Vorstellung des (vermeintlich) Pflichtigen existieren. Die Perspektivenfrage zur Bestimmung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr einschliesslich der genannten Aspekte – namentlich des Zusammenspiels von Gefahrenbegriff und menschlichen Erkenntnismöglichkeiten sowie des Ausschlusses von subjektiven Scheingefahren – erweist sich damit auch im Bankomat-Fall als dogmatisch ungeklärt.

Die Ausführungen des Kantonsgerichts zur Wissens- und Willensseite sind wenig überzeugend. Zusammenfassend geht es davon aus, dass der Beschuldigte zwar um die unmittelbare Lebensgefahr wusste. Die Willensseite verneint es allerdings mit der Begründung, der Beschuldigte habe auch eine andere Sachverhaltsvariante für möglich gehalten, nämlich dass das Opfer den Zusammenbruch vorgetäuscht habe und ihn ausrauben wollte – womit bei näherer Betrachtung nicht die Willens-, sondern erneut die Wissensseite angesprochen

488 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 28.

489 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 20 f.

ist. Es scheint fraglich, ob dem Täter auf der Wissensseite die Kenntnis eines anderen Sachverhalts zugeschrieben werden kann als auf der Willensseite. Denn nur, worum man (zumindest in den Grundzügen) weiss, das kann man auch wollen. Das Zugestehen verschiedener Sachverhaltsannahmen betrifft allein die Wissensseite. Hat sich das Gericht festgelegt, welches Wissen der Pflichtige hatte, ist das Willenselement anhand dieses Wissens zu bestimmen.

Der Ursprung dieser dogmatisch fragwürdigen Argumentation des Kantonsgerichts liegt in den Bemühungen, die (straffreie) bewusste fahrlässige von der (strafbaren) eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht abzugrenzen. Wie das Kantonsgericht richtig festhält, hat dies auf der Willensseite zu erfolgen.⁴⁹⁰ Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist anhand der Umstände zu bestimmen, ob der Täter die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen hat. Massgeblich sind namentlich die Grösse der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Als solchen äusseren Umstand betrachtet das Kantonsgericht namentlich, dass der Beschuldigte eine Viertelstunde nach dem Vorfall nochmals am Bankomaten vorbeigefahren sei, um nach dem Jungen zu schauen bzw. seine Überfall-Hypothese zu prüfen. Dies zeige, dass der Beschuldigte um die unmittelbare Lebensgefahr wusste, «[h]insichtlich der Willensseite darf diese Rückkehr in Anwendung des Grundsatzes *in dubio pro reo* nicht zu Lasten des Beschuldigten ausgelegt werden»⁴⁹¹. Damit habe der Beschuldigte zwar die «Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr von B. erkannt», jedoch sei «aus den gesamten Umständen zu schliessen, dass der Beschuldigte *darauf vertraut* hat, dass dem nicht so ist».⁴⁹² Mit anderen Worten soll der Beschuldigte also eine Lebensgefahr erkannt, dies (das Erkennen) aber nicht gewollt haben. Im Ergebnis wird damit auf der Willensseite der (Eventual-)Vorsatz verneint, weil der Pflichtige auf dieser von einem anderen Sachverhalt ausgegangen sein soll als auf der Wissensseite. Dies kann nicht korrekt sein. Weiss etwa der Raser um die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, weil es nachmittags ist und sich andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn befinden, kann nicht die Willensseite verneint werden, weil er – weshalb auch immer – aus der Willensseite auf einmal davon ausgegangen sein soll, es befände sich niemand auf der Autobahn.

490 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 22 («Mithin stimmen der Eventualvorsatz und die bewusste Fahrlässigkeit, von der er abzugrenzen ist, auf der Wissensseite überein: Im einen wie im anderen Falle muss sich der Täter der Möglichkeit des Erfolgseintritts bewusst sein. Der Unterschied liegt allein darin, wie er sich zu dieser Möglichkeit einstellt, also auf der Willensseite»).

491 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 26.

492 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 28 (Hervorhebung hinzugefügt).

Schliesslich klingt im Bankomat-Fall eine weitere grundsätzliche Problematik in Bezug auf den subjektiven Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht an: Der Beschuldigte habe gemäss Kantonsgericht die unmittelbare Lebensgefahr erkannt, d.h. um sie gewusst, und habe dennoch nicht die Hilfe unterlassen wollen. Kann nun aber die allgemeine Lebensrettungspflicht überhaupt nicht willentlich unterlassen werden, wenn die unmittelbare Lebensgefahr erkannt wurde? Will nicht jeder die Hilfe unterlassen, der die unmittelbare Lebensgefahr erkennt, auf zumutbare Weise helfen könnte, dies aber nicht tut?

3. Feststellungen

Die Analyse der repräsentativen bundesgerichtlichen Rechtsprechung und des einschlägigen Bankomat-Falls aus der kantonalen Rechtsprechung zeigt auf, welche Schwierigkeiten sich in der Rechtsanwendung aus den dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht ergeben. Die identifizierten Unsicherheiten werden nachfolgend thematisch zusammengezogen. Einleitend ist zunächst auf zwei allgemeine Feststellungen einzugehen, nämlich die spärliche Rechtsprechung sowie die Verkennung der Rolle der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Auffangtatbestand. Anschliessend folgt die Darstellung der sich in der Rechtsanwendung ergebenden dogmatischen Unsicherheiten, gegliedert in drei zentrale Fragestellungen: Was ist erforderlich, damit die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird (Ziff. 3.2)? Was verlangt sie vom Pflichtigen (Ziff. 3.3)? Welche Anforderungen bestehen in Bezug auf den subjektiven Tatbestand (Ziff. 3.4)?

3.1 Allgemeines

3.1.1. Spärliche Rechtsprechung

Das Bundesgericht hatte sich seit dem 1. Januar 1990 neun Mal materiell mit der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht auseinanderzusetzen. Dies entspricht durchschnittlich rund einem Urteil alle drei Jahre. Wie viele Verurteilungen in dieser Zeitspanne schweizweit gesamthaft erfolgten, lässt sich der Verurteilungsstatistik des Bundesamts für Statistik nicht entnehmen. Dieses erfasst die drei Varianten des Art. 128 StGB, i.e. das Imstichlassen eines Verletzten (Abs. 1 Var. 1), die vorliegend interessierende allgemeine Lebensrettungspflicht (Abs. 1 Var. 2) sowie die Behinderung oder Abhaltung von einer Hilfeleistung (Abs. 2) nur gemeinsam. In der Statistik werden damit seit dem Jahr 1990 die drei genannten Varianten vereint erfasst, während bis im Jahr

1989 einzig die heutige Var. 1 beinhaltet war.⁴⁹³ Diesbezüglich fällt zunächst auf, dass es in den Jahren nach 1990 zu keinem nennenswerten Anstieg der Verurteilungen kam.⁴⁹⁴ Der zu erwartende Anstieg infolge der deutlichen Erweiterung des Anwendungsbereichs von Art. 128 StGB blieb aus. Dies indiziert bereits, dass die Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht von Beginn weg tief ausfielen.

Die Verurteilungsstatistik weist zwischen 1960 und 2017 im Durchschnitt jährlich 19 Verurteilungen aus, wobei die höchsten Zahlen in den Jahren 1961 und 1962 erreicht wurden. Zwischen 1970 und 2004 blieben die Verurteilungen auf einem relativ konstanten Niveau – d.h. einschliesslich der 14 Jahre von 1990 bis 2004, in welchen statistisch alle drei Varianten des per 1. Januar 1990 erweiterten Art. 128 StGB erfasst wurden.⁴⁹⁵ Ein leichter Anstieg erfolgte von 2004 bis 2017, mit Höchstwerten in den Jahren 2005 und 2014. Mit anderen Worten hat sich die Revision des Art. 128 StGB – namentlich durch die Einführung der allgemeinen Lebensrettungspflicht – kaum in der Verurteilungsstatistik niedergeschlagen. Im Ergebnis ist damit die einleitende Aussage zu relativieren: Die Statistik weist die Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zwar nicht direkt aus, allerdings lässt sich aus den angeführten Gründen schliessen, dass auch die Verurteilungen nach dem 1. Januar 1990 mehrheitlich das Imstichlassen eines Verletzten (Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB) betreffen. Dieser Schluss findet seine Stütze in der spärlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts und der kantonalen Gerichte.

Die Anzahl der Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht lässt sich annäherungsweise herleiten. Dies unter der Annahme, dass die Schuldprüche wegen Imstichlassens eines Verletzten (Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB) zwischen 1990 und 2020 – nominal⁴⁹⁶ – im Durch-

493 Die aArt. 128 StGB entspricht; die Anpassungen, die mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht am 1. Januar 1990 in Kraft getreten sind, haben «den Kerngehalt der Bestimmung nicht angetastet» (Botschaft, BBl 1985 II 1009, S. 1034).

494 Wie sich in der Verurteilungsstatistik für die Jahre 1984 bis 2007 zeigt: Bundesamt für Statistik, Erwachsene: Verurteilungen und Verurteilte für ein Vergehen oder Verbrechen nach den Artikeln des Strafgesetzbuches [StGB], nach Jahr (1984-2007); der Befund lässt sich leider nicht durch die Kriminalstatistik erhärten, da diese erst seit 2008 ausreichend detailliert geführt wird.

495 FREYTAG/ZERMATTEN, in: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 vor N 1.

496 Die Herleitung basiert auf der in der Statistik verwendeten nominalen Anzahl der Verurteilungen. Würde demgegenüber auf die Verurteilung im Verhältnis der Bevölkerungsgrösse abgestellt, würden die Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht deutlich tiefer ausfallen. Die verwendeten statistischen Zahlen entsprechen der nominalen, also der absoluten Anzahl der Verurteilungen, was insbesondere das grosse Bevölkerungswachstum der letzten rund 20 Jahre unbeachtet lässt. Würde man stattdessen die Verurteilungen pro 100'000 Einwohner betrachten, fiel der ermittelte Anstieg seit 1990 deutlich tiefer aus. Vgl. hierzu auch die grafische Darstellung der Verurteilungen von 1960 bis 2017 von FREYTAG/ZERMATTEN, in: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 vor N 1.

schnitt gleich häufig waren wie zwischen 1960 und 1989. Zwischen 1960 und 1989 kam es zu durchschnittlich 16,3 Verurteilungen,⁴⁹⁷ zwischen 1990 und 2021 zu 21,8.⁴⁹⁸ Folglich müssten seit 1990 durchschnittlich fünfeinhalb Schuldsprüche (21,8 minus 16,3) jährlich auf die allgemeine Lebensrettungspflicht (Art. 128 Abs. 1 Var. 2) und die Behinderung oder Abhaltung von der Hilfeleistung (Abs. 2) entfallen (*ceteris paribus*). Den Anteil der (auszuschliessenden) Verurteilungen wegen Abs. 2 zu bestimmen, gestaltet sich schwieriger. Die Tatbestandsvariante ist weit gefasst und umfasst namentlich die Abhaltung eines jeden «anderen» von dessen Hilfeleistung – und nicht nur die Behinderung oder Abhaltung eines Hilfspflichtigen i.S.v. Abs. 1, wie dem einzigen Urteil des Bundesgerichts zu entnehmen ist.⁴⁹⁹ Abs. 2 tritt hinter die allgemeine Lebensrettungspflicht zurück, wenn die Voraussetzungen der Letzteren erfüllt sind.⁵⁰⁰ Zudem konsumiert ein Tötungsvorsatz Abs. 2.⁵⁰¹ Diese Konkurrenzsituation spricht für (sehr) wenige Schuldsprüche wegen Art. 128 Abs. 2 StGB⁵⁰² und diese werden entsprechend auf ca. einen Schuldspruch jährlich

497 FREYTAG/ZERMATTEN, in: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 vor N 1; vgl. auch Bundesamt für Statistik, Erwachsene: Verurteilungen und Verurteilte für ein Vergehen oder Verbrechen nach den Artikeln des Strafgesetzbuches [StGB], nach Jahr (1984-2007), (nachfolgend: «Verurteilungsstatistik 1984-2007»).

498 Bundesamt für Statistik, Erwachsene: Verurteilungen für ein Vergehen oder Verbrechen nach Artikeln des Strafgesetzbuches (StGB), nach Verurteilungsjahr (2008-2021), (nachfolgend: «Verurteilungsstatistik 2021»); vgl. für die älteren Zahlen, die nicht wesentlich abweichen: Verurteilungsstatistik 1984-2007.

499 BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4; vgl. BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 49.

500 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 14 unter Hinweis auf BGer 6B_687/2007 v. 11.4.2008 E. 3.2 (Urteil gegen den Mittäter im Raststätten-Fall; vgl. Ziff. 1.2.2 *supra*), wo der Beschuldigte vorbrachte, unter Todesdrohung von der Benachrichtigung einer Ambulanz abgehalten worden zu sein (war i.c. unbeachtlich); vgl. zum alten Recht Rep. 1980, S. 158-164, Urteil des Tribunale delle assise correzionali di Lugano-Campagna v. 4.12.1979 in der Sache A. und B. E. 2.4, wo das Abhalten des Verletzers von dessen Hilfeleistung durch blosses Zureden als Gehilfenschaft zu a Art. 128 StGB qualifiziert wurde; das Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Varianten der allgemeinen Hilfeleistungspflicht und der Abhaltung von einer solchen wurde bereits in den Gesetzgebungsarbeiten zum schweizerischen Strafgesetzbuch thematisiert und dort ein anschaulicher Anwendungsfall vorgestellt: «In Luzern fiel einmal ein Kind in die Reuss. Ein Bürger kam ihm zu Hilfe und suchte sich zur Rettung eines Schiffchens zu bedienen, das (...) am Ufer angebunden war. Der Eigentümer suchte die Benutzung des Schiffchens zu verhindern» (Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 211, Votum Müller, siehe auch S. 210, Votum Wettstein; vgl. zur korrekten Erfassung des Eigentümers des Schiffchens nach heutiger Auffassung: 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 2).

501 Statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 50 f., 72; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 21; je mit Verweisen.

502 Jüngst erging einzig das bereits erwähnte Urteil BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4.2. Darüber hinaus ergingen soweit ersichtlich auch keine kantonalen Urteile. In der Lehre

geschätzt. Daher ist von *jährlich nominal maximal fünf Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht* auszugehen.

Mit diesen durchschnittlich fünfjährigen Verurteilungen liegt die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht im Bereich von Delikten wie dem Inzest, der Störung des Totenfriedens oder der Wahlfälschung.⁵⁰³ Die Verurteilungen liegen insbesondere deutlich unter jenen wegen Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB), die sich seit 1990 auf jährlich durchschnittlich 102 belaufen.⁵⁰⁴ Sie liegen ferner nur knapp über jenen wegen Aussetzung eines Hilflosen (Art. 127 StGB), die es in seiner heutigen Form ebenfalls seit dem 1. Januar 1990 gibt und die seither zu jährlich durchschnittlich dreieinhalb Schuldsprüchen führte.⁵⁰⁵ Dass die Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht so nahe bei jener wegen Aussetzung liegen, erstaunt, ist diese doch ein Sonderdelikt, was deren Anwendungsbereich erheblich einschränkt.⁵⁰⁶ Dieser Erklärungsansatz verfängt allerdings für die allgemeine Lebensrettungspflicht gerade nicht, handelt es sich doch um ein Jedermannsdelikt.⁵⁰⁷

Die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht führt statistisch zu wenigen Verurteilungen, gerade vor dem Hintergrund ihres *potenziell grossen Anwendungsbereichs*. Denn sie greift grundsätzlich überall dort, wo jemand auf einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr trifft. Dies kann etwa das *Opfer eines lebensbedrohlichen Gewaltdelikts* sein, namentlich eines Tötungsdelikts oder einer schweren Körperverletzung. Allein in diesen Kategorien ergingen seit 1990 im Durchschnitt über 400 Verurteilungen jährlich.⁵⁰⁸ Zudem kann die allgemeine Lebensrettungspflicht von einem *medizinischen Notfall* ausgelöst werden. In der Schweiz erleiden jährlich rund 30'000 Menschen

findet sich lediglich der Hinweis auf BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 (BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 83 ff. [Kasuistik]; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 13 [Kasuistik]).

503 Seit 2008 durchschnittlich drei (Art. 282 StGB), fünf (Art. 213 StGB) und fünf (Art. 262 StGB) jährliche Verurteilungen (Verurteilungsstatistik 2021); vgl. für die älteren Zahlen, die nicht wesentlich abweichen: Verurteilungsstatistik 1984-2007; damit soll freilich nicht impliziert werden, dass diesen Delikten und weiteren, die kaum je zu Verurteilungen führen, die Legitimation fehlt (man denke an Art. 319 StGB, Entweichenlassen von Gefangenen, oder Art. 265 StGB, Hochverrat).

504 Verurteilungsstatistik 2021 sowie Verurteilungsstatistik 1984-2007.

505 Verurteilungsstatistik 2021 sowie Verurteilungsstatistik 1984-2007; FREYTAG/ZERMATTEN, in: BSK StGB-MAEDER, Art. 127 vor N 1 stellen zu Recht fest, der Aussetzung komme keine grosse Bedeutung zu.

506 Statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 127 N 10 ff.; CR CP-STETTLER, Art. 127 N 7, 11; je mit Verweisen.

507 II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

508 Art. 111-117 StGB: im Durchschnitt 219 Verurteilungen jährlich seit 2008; Art. 122 StGB: 175 Verurteilungen (Verurteilungsstatistik 2021).

ein akutes koronares Ereignis, schätzungsweise 16'000 einen Hirnschlag und 8000 einen Herz-Kreislauf-Stillstand.⁵⁰⁹ Überdies lösen Opfer von *lebensbedrohlichen Unfällen* die Pflicht aus. Das Bundesamt für Statistik weist für das jüngste Statistikjahr 2019 3825 tödliche Unfälle und Gewalteinwirkungen aus,⁵¹⁰ darunter 204 tödliche Verkehrsunfälle,⁵¹¹ 46 Ertrinkungsunfälle⁵¹² und 112 tödliche Bergunfälle⁵¹³. Bei diesen Zahlen gilt es freilich zu beachten, dass dies Unfälle sind, in welchen das Opfer verstorben ist – wobei die allgemeine Lebensrettungspflicht auch in all jenen Fällen ausgelöst wird, in welchen das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, in der Folge aber nicht verstirbt.⁵¹⁴ Das heisst, der potenzielle Anwendungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist *grösser*, als die angeführten Zahlen nahelegen. Hinzu kommen jährlich rund 2200 Suizide und 33'000 Suizidversuche, die ebenfalls die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösen.⁵¹⁵ Dass sich all diese Ereignisse zumindest zu einem gewissen Teil in der Gegenwart eines anderen Menschen ereignen, legt bereits die allgemeine Lebenserfahrung nahe – und damit die Erkenntnis, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht *potenziell sehr häufig ausgelöst werden müsste*.

3.1.2. Rolle weitgehend auf Auffangtatbestand beschränkt

Das Bundesgericht hatte bislang *kein einziges Mal* einen Sachverhalt zu beurteilen, bei dem der Hilfspflichtige ein unbeteiligter Dritter war. In jedem der untersuchten Fälle kannte dieser entweder das Opfer oder den Verursacher der unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers.⁵¹⁶ Dies erstaunt. Das Hauptmerkmal der

509 Angaben der Schweizerischen Herzstiftung.

510 Bundesamt für Statistik, Todesfälle und Sterbeziffern wichtiger Todesursachen nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 1995-2020 (nachfolgend: «Todesursachenstatistik 2020»); Suizide sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt.

511 Todesursachenstatistik 2020.

512 Im Jahr 2021 waren es ebenfalls 42 tödliche Unfälle, 2019: 49 (SLRG SSS, Ertrinkungsstatistik 2021).

513 Im Jahr 2019 waren es 120 Bergunfälle, in den Jahren 2015-2020 durchschnittlich 123 jährlich; die meisten tödlichen Bergunfälle geschehen beim Bergwandern sowie auf Ski- oder Hochtouren (HASLER BRUNO / MOSIMANN UELI, Trotz Lockdown mehr Unfälle, Bergnotfälle 2020, in: Schweizer Alpen-Club SAC [Hrsg.], Die Alpen 5/2021, S. 44 f.).

514 Dies ergibt sich bereits aus dem Gefahrenbegriff, ausführlich dazu: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2, *passim*.

515 Zum Sonderfall des Suizids sowie zu dessen Prävalenz: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

516 VON DANWITZ kam in seiner empirischen Untersuchung zu § 323c D-StGB, der einen deutlichen weiteren Anwendungsbereich aufweist (dazu: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.4; siehe ferner: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 7), zum Ergebnis, dass rund ein Drittel der Pflichtigen Angehörige/Bekannte des Opfers (20,0%) oder des Täters (15,4%) waren (VON DANWITZ, S. 28).

allgemeinen Lebensrettungspflicht ist gerade, dass sie einen unbeteiligten Dritten treffen kann, wie schon die Botschaft unmissverständlich klarstellte.⁵¹⁷ Unbeteiligt in diesem Sinn wäre etwa ein Passant, der einem durch Messerstiche schwer Verletzten auf dessen Bitte hin keine Ambulanz ruft,⁵¹⁸ oder wer beobachtet, wie zwei Personen einen Taxifahrer lebensgefährlich verletzen, und diesem nicht hilft, nachdem die Täter die Flucht ergriffen haben.⁵¹⁹ Die Rechtsprechung betrifft also gerade nicht Konstellationen, in denen «völlig fremden und unbekanntem Menschen in einer Lebensgefahr»⁵²⁰ die Hilfe verweigert wurde.

Der allgemeinen Lebensrettungspflicht kam in den besprochenen Urteilen des Bundesgerichts mehrheitlich die *Funktion eines Auffangtatbestandes* zu. In zwei Fällen war dies besonders evident. Einerseits im Säuglinge-Fall, in welchem erst das Bundesgericht auf Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkannte (Vorinstanz: Gefährdung des Lebens). Andererseits im Basler Überdosis-Fall, wo bereits die obere kantonale Instanz eine von der Erstinstanz abweichende rechtliche Würdigung vornahm und auf Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkannte (Erstinstanz: fahrlässige Tötung). In den anderen Fällen wurde zwar über sämtliche Instanzen weder auf ein Verletzungs- noch auf ein konkretes Gefährdungsdelikt erkannt, sondern einzig die allgemeine Lebensrettungspflicht geprüft. Allerdings wäre in der Mehrzahl dieser Fälle das Vorliegen einer Garantenstellung – was nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Rechtsfrage ist⁵²¹ – und damit ein (versuchtes) Verletzungsdelikt durch unechte Unterlassung zu prüfen gewesen.⁵²² Im Notrufknopf-Fall hätte eine Garantenstellung des Notarztes aus Vertrag nahegelegen, wurde aber nicht geprüft.⁵²³ Im Genfer Überdosis-Fall bestanden Anhaltspunkte für eine Garantenstellung aus Ingerenz wegen Überlassen des Heroins, was ebenfalls unberücksichtigt blieb.⁵²⁴ Etwas

517 BBl 1985 II 1009, S. 1036; vgl. auch die vom historischen Gesetzgeber diskutierten möglichen Anwendungsfälle: I. Kapitel, Ziff. 2 *infra*; vgl. ferner: VON COELLN, S. 191, die dies sehr deutlich auf den Punkt bringt: «(...) bestraft wird, obwohl er gar nichts getan, in *keiner Weise* auf das verletzte Rechtsgut eingewirkt hat, *zu keinem Zeitpunkt* in das Geschehen involviert war oder/und in *keiner Beziehung* zu dem Opfer stand» (Hervorhebungen im Original).

518 BGer 6B_508/2020 v. 7.1.2021 Sachverhalt lit. B.d sowie E. 3.4.2 (i.c. haben die Passanten geholfen).

519 BGer 6B_953/2013 v. 17.3.2014, *passim* (i.c. haben die Passanten geholfen).

520 PEDOTTL, S. 264.

521 BGE 105 IV 172 E. 2; BGer 6B_1016/2009 v. 11.2.2010 E. 6; 6P.33/1990 v. 30.5.1990 E. 8 *in fine*.

522 Vgl. Art. 344, 350 Abs. 1 StPO.

523 Ziff. 1.3.3 lit. e *supra*.

524 Ziff. 1.1.1 lit. e *supra*.

weniger naheliegend war dies im Zuger Überdosis-Fall, doch auch in diesem war der Pflichtige mit dem Opfer liiert und hat gemeinsam mit diesem Heroin konsumiert.⁵²⁵ Den angeführten Fällen ist gemein, dass *zwischen dem Hilfspflichtigen und dem Opfer eine gewisse Sonderverbindung bestand*, sodass die Erkennung auf ein Verletzungs- oder konkretes Gefährdungsdelikt im Raum stand und teilweise explizit erwogen wurde. In all diesen Fällen war damit keine Situation zu beurteilen, in welcher ein Pflichtiger die Hilfe gegenüber einer ihm unbekanntenen Person, an die er zufälliger geraten ist, unterlassen hat.

Ähnlich liegt es in den Fällen, die vorstehend in der Kategorie «lebensgefährliche Verletzungsdelikte» zusammengefasst werden. In diesen stand der Pflichtige nicht in einer Sonderbeziehung zum Opfer, sondern *zum Verletzer des Opfers*. Im Raststätten-Fall begingen der Pflichtige und der Verletzer (mit weiteren Mittätern) einen Raub zum Nachteil des Opfers, als ein Mittäter dieses lebensgefährlich verletzte. Beim Todesschuss-Fall verhält es sich ähnlich. Dort setzten der Pflichtige und der Verletzer (mit weiteren Mittätern) dazu an, dem Opfer aus Rache eine Abreibung zu verpassen, als der Verletzer das Opfer unvermittelt niederschoss. Beim Messerstecher-Fall hielten sich der Hilfspflichtige und der Verletzer gemeinsam mit weiteren Bekannten spätnachts in einem Lausanner Park auf, als der Verletzer zur Tat schritt. In diesen Fällen war der Verletzer dem Pflichtigen bekannt und befand sich in dessen unmittelbarer Nähe, als dieser das Opfer lebensgefährlich verletzte. Der Pflichtige kann daher *auch in diesen Konstellationen nicht ernstlich als unbeteiligter Dritter qualifiziert* werden. Eine Analogie zum Mitfahrer nach Art. 51 SVG legt dies ebenfalls nahe. Der Mitfahrer gilt bei Unfällen mit Personenschäden als «Beteiligter» und wird von den gleichen Hilfspflichten getroffen wie ein Unfallbeteiligter i.e.S.⁵²⁶, ohne jedoch als solcher zu gelten.⁵²⁷ Er wird damit anders erfasst als der «völlig unbeteiligte Anwesende (z.B. Zuschauer)»⁵²⁸, womit für den Mitfahrer faktisch eine *Zwischenkategorie* besteht. Die Hilfeleistungspflichtigen, die in einem Sonderverhältnis zum Verletzer stehen, fallen ebenfalls in eine Kategorie zwischen Verletzer und unbeteiligtem Zuschauer.

525 Ziff. 1.1.2 lit. e *supra*.

526 Der Begriff wird sehr weit ausgelegt: Verlangt ist, dass in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt, aktiv oder passiv, am Unfallgeschehen mitgewirkt wurde, womit alle Personen erfasst werden, die für das Zustandekommen des Unfalls relevant sein könnten (BSK SVG-UNSELD, Art. 51 N 23; WEISSENBERGER, SVG, Art. 51 N 9).

527 Art. 51 Abs. 2 Satz 3 SVG; ähnlich: WEISSENBERGER, SVG, Art. 92 N 10 (demgegenüber unklar in Art. 51 N 1); a.A. OFK SVG-GIGER, Art. 51 N 3a, der für eine teleologische Reduktion plädiert.

528 BBl 1985 II 1009, S. 1035.

Das Bundesgericht hatte in über dreissig Jahren *keinen einzigen Fall* einer Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu beurteilen, in welchem der Pflichtige weder mit dem Opfer noch mit dem Verletzer bekannt war.⁵²⁹ Dies legt den Schluss nahe, dass sich von den festgestellten durchschnittlich fünf jährlichen Verurteilungen nur ein Bruchteil auf einen Sachverhalt bezieht, der dem vermeintlichen Hauptanwendungsfall des Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB entspricht: der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einem dem Pflichtigen unbekanntem Opfer, an das er zufällig geraten ist.

Freilich greift die allgemeine Lebensrettungspflicht zwischen den Partnern einer Liebesbeziehung, wenn diese i.c. nicht für die Begründung einer Garantenstellung aus Lebensgemeinschaft ausreicht (Zuger Überdosis-Fall). Gleiches gilt, wenn der Täter die Mutter eines Säuglings tötet und diesen in einer Wohnung eingeschlossen seinem Schicksal überlässt und i.c. eine Garantenstellung aus der Übernahme einer Obhutsverantwortung oder der Schaffung einer Gefahrenlage zu verneinen ist (Säuglinge-Fall). Auch wenn im Notrufknopf-Fall eine Garantenstellung zu verneinen wäre, könnte auf die allgemeine Lebensrettungspflicht zurückgegriffen werden. Auffallend ist aber, wenn sich in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der letzten dreissig Jahre *ausschliesslich solche Konstellationen* finden.

Wo sind die Fälle, in welchen ein unbeteiligter Dritter einem Menschen, der wegen eines schweren medizinischen Notfalls oder eines schweren Gewaltdelikts in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht geholfen hat? Dies könnte damit zu erklären sein, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht in den zahlreich auftretenden pflichtauslösenden Situationen stets wahrgenommen wird (hohe Compliance), es also schlicht zu keinen strafrechtlich relevanten Unterlassungen kommt, zumal der allgemeinen Lebensrettungspflicht in vielen Fällen bereits mit dem Aufbieten einer Ambulanz Genüge getan sein dürfte.⁵³⁰ Dies könnte in Verbindung mit der heutigen Verbreitung der Mobilfunktelefonie⁵³¹ für eine hohe Compliance sprechen. Allerdings lassen bereits die

529 Der Säuglinge-Fall (Ziff. 1.3.1 *supra*) wird für vorliegende Zwecke der zweiten Kategorie zugerechnet, da der Täter selbst durch die Tötung der beiden Mütter und deren Einsperren in der Wohnung die Säuglinge in die lebensgefährliche Lage gebracht hat.

530 Ausführlich zur konkret gebotenen Hilfeleistungshandlung: 4. Teil, *passim*.

531 Mittlerweile wird gemäss der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom eine Mobilfunkabdeckung von nahezu 100 % der Bevölkerung sowie eine Landesabdeckung (ohne 5G) von knapp 90 % erreicht (Bundesamt für Statistik, Infrastruktur der terrestrischen Mobilfunknetze); im Jahr 2020 gab es pro 100 Einwohner 127 Mobilfunkverträge, während dies im Jahr 1990 noch 1,9 Verträge waren, im Jahr 2000 64,5 Verträge und im Jahr 2010 123,5 Verträge (Bundesamt für Statistik, Telefoninfrastruktur, Tabelle, 1990-2020); eine im Auftrag der ComCom durchgeführte Umfrage ergab, dass im Frühjahr 2007 (!) bereits 80 % der Bevölkerung ein Mobilfunkte-

bekannt gewordenen Umstände Fälle unterlassener Hilfeleistungen diesen Schluss nicht zu: Im Bankomat-Fall wurde der Junge, der einen Hirninfarkt erlitten hatte, eine Stunde auf dem Boden liegen gelassen, während zehn Passanten an ihm vorbeigingen, teilweise um Geld abzuheben.⁵³² Ein ähnlich tragisches Schicksal ereilte 2016 in Essen (D) einen 83-jährigen Mann im Vorraum einer Bank, der bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten hatte (denen er später erlag), wobei von der Überwachungskamera vier Menschen aufgezeichnet wurden, die über ihn hinwegstiegen, um Geld abzuheben.⁵³³ In den Medien finden sich zahlreiche weitere Berichte ähnlicher Ereignisse, die sich in der Schweiz ereignet haben.⁵³⁴ Gegen eine hohe freiwillige Compliance

lefon besessen, eine Zahl, die seither nochmals deutlich gestiegen sein dürfte, was schon der Blick auf die Mobilfunkverträge pro 100 Einwohner nahelegt (dies waren 2007 108,9 Verträge im Gegensatz zu heute 127 Verträgen; siehe Bundesamt für Statistik, Telefoninfrastruktur, Tabelle, 1990-2020).

-
- 532 JONAS HOSKYN, «Tatenloser Schlaganfall-Zeuge freigesprochen», in: Tages-Anzeiger online, 28.3.2014; (AJ) «Vor Bancomat in Aesch BL: Hirnschlag: Passanten lassen Opfer (15) liegen», in: 20min online, 16.3.2014; als einziger Passant wurde jener angeklagt, der gemäss der vorhandenen Videoaufnahme des Bankomaten nachweislich den Sturz des Jungen gesehen hatte (vgl. die Aussage eines der zehn Tatzeugen in: SANDRA HUGHES, «Zusammengebrochen und liegen gelassen», in: Schweiz am Sonntag, Ausgabe Limmat/Zürich, 7.2.2016); der soweit ersichtlich einzige (!) Angeklagte wurde vom Kantonsgericht Basel-Landschaft mangels Vorsatz rechtskräftig freigesprochen, namentlich da er von einem Überfallversuch ausgegangen sei (ausführlich zum Bankomat-Fall: Ziff. 2 *supra*; vgl. zur Unmöglichkeit einer Verifizierung dieser Medienberichte zu wissenschaftlichen Zwecken: 1. Teil, Fn. 477).
-
- 533 CHRISTIAN WERNICKE / THOMAS HUMMEL, «Ich habe noch nichts Vergleichbares erlebt», in: Tages-Anzeiger online, 18.9.2017; REINER BURGER, «Ein Augenblicksversagen», in: FAZ online, 18.9.2017; CHRISTIAN WERNICKE, «Auf dem Herzen blind», in: Süddeutsche Zeitung, 18.9.2017; drei Pflichtige wurden zwischenzeitlich erstinstanzlich verurteilt und deren Vorbringen, den Hilfsbedürftigen für einen (vermeintlich nicht hilfeleistungsberechtigten?) Obdachlosen gehalten zu haben, als Schutzbehauptung abgetan (AG Essen-Borbeck, Urteil v. 18.9.2017, FD-StrafR 2017, 396034, rechtskräftig).
-
- 534 Siehe nur: SHILA OCHSNER, «Es wird immer schlimmer in unserer Gesellschaft», in: 20min online, 10.8.2021 («Ein junger Mann liegt bewusstlos am Boden und alle laufen unbekümmert vorbei»); <LILIANE MINOR/BEAT METZLER>, «Ein Mann stirbt im 2er-Tram und niemand merkt es», in: Tages-Anzeiger online, 24.6.2021 («Ein 64-Jähriger fuhr am Montag leblos sechs Stunden im Tram mit. Erst dann fiel er einer Passagierin auf. Solche Todesfälle kommen ab und zu vor»); TABEA WASSER, «Sie assen neben einem Bewusstlosen und keinen hat es interessiert», in: 20min online, 8.2.2021; (MWA), «Frau schleifte Kind hinter sich her, um zu gaffen», in: 20 Minuten online, 1.7.2019 (in einem Seebad in Arbon TG ertrank ein Mann und wurde an Land reanimiert, was von zahlreichen Gaffern erschwert wurde); FLAVIO ZWAHLEN, «Mich macht es traurig, dass niemand eingeschritten ist», in: Züricher Unterländer, 4. Oktober 2017, S. 3 (Schlägerei zwischen zwei Männern, die für einen tödlich ausgegangen ist, die von mehreren Zeugen beobachtet und von einer Frau gefilmt wurde); THOMAS HEER, «Vom Passanten links liegen gelassen», in: Zentralschweiz am Sonntag, Ausgabe Zug, 23.10.2016, S. 15; vgl. auch den einschlägigen Bericht eines Nothelfers, der erfolglos versucht hatte, einen

spricht überdies die Existenz einschlägiger privater Initiativen, etwa der Stiftung «Ticino Cuore», die sich seit Jahren erfolgreich in der Ausbildung und Koordination von freiwilligen Ersthelfern engagiert,⁵³⁵ die bei einer lückenlosen Compliance weniger notwendig wären. Der Erklärungsansatz der hohen Compliance verfängt damit nicht – vielmehr ist davon auszugehen, dass eine (sehr) hohe Dunkelziffer strafrechtlich nicht verfolgter Unterlassungen der allgemeinen Lebensrettungspflicht existiert.⁵³⁶ Hierfür spricht ebenfalls, dass eine empirische Untersuchung zu § 323c D-StGB zum Schluss kam, dass rund zwei Drittel (!) der Hilfspflichtigen weder Angehörige oder Bekannte des Opfers noch des Verletzers waren.⁵³⁷ Freilich gilt es dabei zu beachten, dass § 323c D-StGB einen weiteren Anwendungsbereich als die allgemeine Lebensrettungspflicht nach Schweizer Recht kennt.⁵³⁸ Betrachtet man jedoch die jeweiligen Ursachen des Notfalls in der Untersuchung⁵³⁹, zeigt sich, dass diese mit grosser Mehrheit auch in der Schweiz als potenziell pflichtauslösende Situation qualifizieren.⁵⁴⁰

Der einzige Fall, der die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht durch einen unbeteiligten Dritten betraf, der Bankomat-Fall, bestätigt bei näherer Betrachtung den Ausnahmecharakter dieses vermeintlichen Hauptanwendungsfalls des Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB. Denn dort lagen gegen den Beschuldigten «harte Beweismittel» vor, da seine Unterlassung von der

Ertrinkenden aus dem Rhein zu retten: «Es hatte viele Leute am Rheinbord an diesem Nachmittag und ich kann absolut verstehen, dass gewisse Hemmungen hatten, ins Wasser zu springen. Als ich aber selber reinsprang, gab es eine Gruppe, die mir Sprüche nachgeschrien hat. (...) Und das nicht unterstützend, sondern negativ» (PHILIPP LOSER, «Eine Minute mehr vielleicht», in: Basler Zeitung, 10.10.2007, S. 13).

535 Ticino Cuore; zwischenzeitlich kennen mehrere Kantone First-Responder-Angebote; vgl. hierzu: CHRISTINE NYDEGGER, «Wenn es um Minuten geht», in: Bieler Tagblatt, 6.5.2016, S. 20; SABINE KUSTER/NICOLA IMFELD, «Die Angst vor dem Helfen», in: Aargauer Zeitung, 6.9.2017, S. 4.

536 ULLRICH, S. 110, lehnt dies i.E. ebenfalls ab; letztlich wäre der Compliance-Hypothese im Rahmen einer empirischen Studie nachzugehen; die Studie von DANWITZ äusserte sich nicht zu dieser Fragestellung; vgl. zur Dunkelziffer GETH, Rz. 26.

537 VON DANWITZ, S. 28: Beschäftigte im Rettungswesen (9,2%), Verkehrsteilnehmer (10,9%), Zuschauer eines deliktischen Angriffs (6,2%), Angehörige/Bekannte des Opfers (20,0%), Angehörige/Bekannte des Schädigers (15,4%), Sonstige (38,5%).

538 Zum Anwendungsbereich des § 323c D-StGB: 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353.

539 VON DANWITZ, S. 55: (A) Schwächeanfall/Bewusstlosigkeit (4,6%), (B) Prellungen und/oder Platzwunden (26,2%), (C) Frakturen nebst Platzwunden (20%), (D) Stich- und Schnittverletzungen (15,4%) (E) Zusammenbruch, Kollaps, Schlaganfall, Herzinfarkt (10,8%), (F) Sonstige Schäden (21,5%), (G) Eigentumsverletzungen (1,5%).

540 Potenziell pflichtauslösende Situationen sind die Buchstaben A, D, E und je nach Ausmass C (da damit vor allem schwere Verletzungen gemeint sind; VON DANWITZ, S. 56 *in fine*) der in vorstehender Fn. 539 aufgeführten Rechtsgutsbeeinträchtigungen.

Überwachungskamera des Bankomaten aufgezeichnet worden war, während gegen andere Passanten, die nach Medienberichten ebenfalls auf die Lage des Jungen aufmerksam wurden, offenbar kein Verfahren geführt wurde.⁵⁴¹ Gleich verhielt es sich im bereits erwähnten, nicht minder krassen Fall aus Essen (D), wo die drei Unterlassenden – ebenfalls Unbeteiligte i.e.S. – bei ihren Taten von Überwachungskameras im Vorraum der Bank gefilmt worden waren.⁵⁴²

Damit bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass die Fälle der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einer dem Hilfspflichtigen unbekanntem Person, an die er zufällig gerät, sehr selten sind. Der allgemeinen Lebensrettungspflicht kommt in der Praxis nahezu ausschliesslich die Rolle eines Auffangtatbestandes zu.

3.2 Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Nadelöhr

Die Mehrheit der besprochenen Fälle behandelt zumindest implizit die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Es kristallisierten sich zwei Themenkomplexe heraus, bei welchen Klärungsbedarf besteht und die eng miteinander verknüpft sind. Einerseits betrifft dies die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Pflicht für einen konkreten Rechtsunterworfenen ausgelöst wird. Andererseits zeigte sich, dass bestimmte Umstände dazu führen können, dass dieser nicht mehr nachgekommen werden muss, sie also nachträglich untergeht.

Bei der Pflichtauslösung erwies sich zunächst als unklar, nach welchen Kriterien das *objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr* zu bestimmen ist. Dies ist die Perspektivenfrage. Sie zeigte sich deutlich im Säuglinge-Fall, in welchem das Bundesgericht die unmittelbare Lebensgefahr im Ergebnis aus der Perspektive zum Tatzeitpunkt beurteilte. Es sei unerheblich, dass die Säuglinge nach rund 39 Stunden gefunden und gerettet worden seien, dies habe sich unabhängig vom Willen des Beschuldigten ereignet und sei einem glücklichen Zufall zu verdanken. Dies entspricht im Ergebnis der Ex-ante-Perspektive – freilich ohne als solche bezeichnet worden zu sein. In welchem Ausmass die Objektivierung erfolgte, ob etwa die Perspektive eines verständigen Dritten oder eines Fachmanns als massgeblich betrachtet wurde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen. Auch im Todesschuss-Fall findet sich eine

541 Siehe die Besprechung und die Verweise in Ziff. 2.6 *supra*; wie bereits erwähnt, konnten entsprechende Medienberichte nicht anhand der Untersuchungsakten überprüft werden, da das KGer BL die Akteneinsicht zu wissenschaftlichen Zwecken verweigerte (1. Teil, Fn. 477).

542 Siehe Verweise in 1. Teil, Fn. 533.

implizite Äusserung zur Beurteilungsperspektive. Dort nahm das Bundesgericht einen untauglichen Versuch an. Dies wäre ausgeschlossen, wenn es von der Massgeblichkeit der subjektiven Perspektive ausgegangen wäre, da diesfalls der Beschuldigte wegen vollendeter Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu verurteilen gewesen wäre. Kritisch, ob überhaupt eine unmittelbare Lebensgefahr vorlag, äusserte sich das Kantonsgericht Basel-Landschaft im Bankomat-Fall, da gemäss medizinischer Beurteilung der Tod des Opfers ohne Therapie «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen»⁵⁴³ eingetreten wäre. Bei einer Beurteilung aus einer Perspektive zum Tatzeitpunkt, selbst durch die Augen des späteren medizinischen Sachverständigen, hätten am Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr wohl keine Zweifel bestanden. Damit scheint das Kantonsgericht eine Präferenz für die Ex-post-Perspektive zu zeigen. Die Perspektivenfrage bildet nach dem Gesagten die erste dogmatische Unsicherheit, die in der Rechtsanwendung identifiziert werden kann.

Weiter zeigte sich, dass die Pflichtauslösung nicht nur objektive, sondern auch *subjektive Elemente* umfasst. Dabei blieb offen, ob der subjektive Tatbestand lediglich die Erkennung einer pflichtauslösenden Situation, also die Wissensseite umfasst, oder ob auch die Willensseite tangiert ist. Prominent wurde dies im Todesschuss-Fall behandelt, wo einzig der subjektive Tatbestand vorlag und das Bundesgericht auf einen untauglichen Versuch erkannte. Obwohl objektiv keine unmittelbare Lebensgefahr (mehr) vorlag, wurde dem Täter die Unterlassung zur Last gelegt, da er subjektiv vom Vorliegen einer solchen ausgegangen war. Im Raststätten-Fall wurde die subjektive Erkennung des Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr gefordert, indem als ausreichend qualifiziert wurde, wenn dem Täter die Situation des Opfers telefonisch geschildert werde. Ein weiterer in diesem Zusammenhang relevanter Aspekt wurde im Zuger Überdosis-Fall angesprochen. Dort hatte der Beschuldigte eine Erstickenungsgefahr erkannt, später verstarb das Opfer jedoch nicht an Erstickung. Damit ist die grundsätzliche Frage angesprochen, ob ausreicht, wenn subjektiv eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt wird, sich später aber eine andere realisiert. Welches Element des subjektiven Tatbestands bei der Pflichtauslösung relevant ist, wurde im Bankomat-Fall angesprochen. Dort hielt das Kantonsgericht dem Beschuldigten zugute, er sei nicht von einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgegangen, da er den «Erfolg» nicht *gewollt* habe. Dies scheint fraglich, wird eine unmittelbare Lebensgefahr doch entweder erkannt oder nicht, womit einzig das Wissenselement betroffen ist.

Ungewiss ist überdies, wie Zweifelsfälle in der Erkennung zu erfassen sind. Dass die Erkennung einer nur *möglichen* unmittelbaren Lebensgefahr

543 Ziff. 2.3 *supra*.

ausreicht, um die allgemeine Lebensrettungspflicht auszulösen, könnte sich daraus ergeben, dass ein Eventualvorsatz ausreichend ist. Denn dieser wirkt sich bekanntlich nicht nur auf die Willens-, sondern auch auf die Wissensseite des subjektiven Tatbestandes aus. Dies muss einen Einfluss darauf haben, ab welcher Schwelle eine unmittelbare Lebensgefahr als erkannt gilt und die Pflicht damit ausgelöst wird.

Schliesslich stellt sich im Rahmen der Pflichtauslösung die spezifische dogmatische Frage, ob es bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht einen *untauglichen Versuch* geben kann, wie er vom Bundesgericht im Todesschuss-Fall angenommen wurde. Denn wenn die Pflichtauslösung objektive und subjektive Elemente umfasst, können diese voneinander abweichen. Dies, wenn eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt wird, die objektiv gar nicht (mehr) vorliegt. Denkbar ist namentlich, dass in einer solchen Konstellation mit dem Bundesgericht ein untauglicher Versuch angenommen wird – oder aber, dass ein solcher aufgrund der dogmatischen Besonderheiten von vornherein ausgeschlossen sein muss. Zusammenfassend zeigten sich bezüglich der subjektiven Seite der Pflichtauslösung eine ganze Reihe weiterer dogmatischer Unklarheiten.

Als zweiter Themenkomplex im Rahmen der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erwies sich deren *nachträglicher Untergang* aufgrund verschiedener Umstände. Die unmittelbare Lebensgefahr soll nach erfolgter Pflichtauslösung untergehen können – namentlich weil das Opfer verstirbt, bevor diesem eine Hilfeleistung erbracht werden kann. Konstellationen, in welchen dem Pflichtigen die Vornahme der gebotenen Handlung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, führen zu einem nachträglichen Untergang der Pflicht. Vergleichbar präsentiert sich die Lage ebenfalls dort, wo bereits Dritte dem Opfer die erforderliche Hilfe erbringen. Die Rechtsprechung beschäftigte sich inhaltlich – wenngleich unausgesprochen – mit Konstellationen eines nachträglichen Untergangs namentlich im Messerstecher-, im Notrufknopf- und im Bankomat-Fall.

Wenig überzeugt dogmatisch, dass die *subjektive Erkennung eines nachträglichen Untergangsgrundes* durch den Pflichtigen unerheblich sein und dessen objektives Vorliegen ausreichen soll, wie dies der Messerstecher-Fall zu implizieren scheint. Dort war nicht erstellt, dass der Beschuldigte erkannt hatte, dass Dritte dem Opfer bereits (ausreichende) Hilfe erbrachten, als er die Flucht ergriff. *Prima facie* scheint dies jedoch dogmatisch zwingend erforderlich zu sein, muss sich der Vorsatz doch auf sämtliche objektiven Tatbestandselemente erstrecken. Relevant war die dogmatische Erfassung eines Untergangsgrundes auch im Todesschuss-Fall, wo der Beschuldigte objektiv nicht mehr rettungspflichtig war, da das niedergeschossene Opfer dem Tod bereits

sehr nahe und nicht mehr bei Bewusstsein war, er jedoch von einer Rettungsmöglichkeit ausging.

Ein subjektives Vertrauen auf einen (angeblichen) Untergangsgrund kann nicht *per se* ausreichend sein. In solchen Konstellationen muss vielmehr eine *Abgrenzung von blossen Schutzbehauptungen* erfolgen. Diese Problematik zeigte sich einerseits im Notrufknopf-Fall, in welchem der Pflichtige sich darauf berief, geglaubt zu haben, dem Opfer sei bereits von Nachbarn geholfen worden. Andererseits war dies im Bankomat-Fall relevant, in welchem der Pflichtige geltend machte, von einem Überfallversuch ausgegangen zu sein. In beiden Fällen wäre der behauptete Untergangsgrund und von einer Schutzbehauptung abzugrenzen gewesen, bevor die Voraussetzungen für einen solchen zu prüfen gewesen wären.

Zusammenfassend zeigen sich damit dogmatische Unsicherheiten betreffend den nachträglichen Untergang der bereits ausgelösten allgemeinen Lebensrettungspflicht, namentlich erneut in Bezug auf den subjektiven Tatbestand. Angesichts der erheblichen praktischen Bedeutung der nachträglichen Untergangsgründe und ihrer im Vergleich zur Pflichtauslösung teilweise abweichenden Voraussetzungen werden diese nachfolgend entsprechend der gewählten chronologischen Untersuchungsabfolge zwischen der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht (2. Teil) und deren Erfüllung bzw. der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung (4. Teil) in einem separaten 3. Teil behandelt.

3.3 Anforderungen an die Hilfeleistung

In mehreren der besprochenen Urteile wurde nicht ausgeführt, welche unterlassene Handlung dem Pflichtigen konkret zur Last gelegt wurde. Diese *Nicht-Feststellung des konkret gebotenen Verhaltens* ist aus dogmatischer Sicht in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die weitere Prüfung der Tatbestandsmässigkeit und insbesondere des Unterlassungsvorsatzes müsste ohne vorherige Konkretisierung der Unterlassung bzw. des konkret gebotenen Verhaltens erfolgen – was nicht möglich ist. Im Notrufknopf-Fall bleibt weitgehend unklar, weshalb das Bundesgericht den Beschuldigten entgegen den kantonalen Vorinstanzen freisprach. Wurde ihm zugutegehalten, er habe die pflichtauslösende Situation nicht erkannt und sei nicht von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen worden? Oder, dass diese zwar ausgelöst wurde, er in der Folge die konkret erforderliche Handlung aber bloss fahrlässig und damit straffrei unterlassen habe? Diese Unklarheit rührt daher, dass das Bundesgericht in seiner Argumentation auf den subjektiven Tatbestand fokussierte, ohne zuvor zu benennen, welche unterlassene Handlung dem Pflichtigen

konkret zur Last gelegt wird. Ähnlich verhielt es sich im Bankomat-Fall. Das Kantonsgericht prüfte beim objektiven Tatbestand einzig die unmittelbare Lebensgefahr. Zu der dem Hilfspflichtigen konkret gebotenen Handlung äusserte es sich nicht. Über die Willensseite verneint es *pauschal* einen (Eventual-) Vorsatz für eine Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Mangels Konkretisierung der gebotenen Hilfeleistungshandlung geschah dies damit gleichsam für alle denkbaren Hilfeleistungshandlungen – was aus dogmatischer Sicht nicht überzeugt.

Angesichts dieser geringen Beachtung, welche die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung in den besprochenen Urteilen erfuhr, vermag nicht zu erstaunen, dass in der Rechtsprechung weder die *verschiedenen Arten einer Hilfeleistung* noch deren Verhältnis untereinander explizit thematisiert wurden. Gerade angesichts der technischen Fortschritte (v.a. Mobiltelefonie) und der Professionalisierung des Rettungswesens in den letzten Jahrzehnten liegt es auf der Hand, dass sich die Art der gebotenen Hilfeleistung ebenfalls gewandelt hat. In zwei Urteilen wurde immerhin anerkannt, dass die telefonische Benachrichtigung eines Arztes (Genfer Überdosis-Fall) bzw. «un simple appel téléphonique» (Raststätte-Fall) zur objektiven Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht genügt hätte.⁵⁴⁴

Aus der Tatsache, dass in aller Regel im Einzelfall verschiedene Möglichkeiten einer Hilfeleistung bestehen, ergibt sich das Erfordernis an den Pflichten, die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung festzustellen, bevor er diese ergreifen kann. Dies geschieht im Rahmen einer *Prüfung der Umstände*. In den besprochenen Urteilen wurde dies vereinzelt indirekt anerkannt. Im Todesschuss-Fall wurde dem Beschuldigten zur Last gelegt, dass er sich «nicht einmal» vergewissert habe, ob das Opfer Hilfe benötige. Ohne Zweifel wäre der Beschuldigte freizusprechen gewesen, wenn er darum gewusst hätte, dass das (vermeintliche) Opfer bereits tot war, er diesem also objektiv gar nicht mehr helfen konnte. Da er jedoch mangels näherer Prüfung der tatsächlichen Umstände nicht darum wusste, blieb seine Pflicht bestehen. Demgegenüber hat es das Bundesgericht im Notrufknopf-Fall verpasst, sich mit dieser nicht nur dogmatisch, sondern auch praktisch äusserst relevanten Frage auseinanderzusetzen. Es hat entgegen den beiden kantonalen Vorinstanzen entschieden, dass dem Täter keine vorsätzliche Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vorgeworfen werden könne, wobei unklar blieb, ob der Beschuldigte die pflichtauslösende Situation gar nicht erkannt haben soll (keine Pflichtauslösung), oder ob er hilfspflichtig geworden war und seiner Pflicht nicht nachgekommen sein soll, indem er nicht ausreichend prüfte, ob

544 So auch jüngst zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB: BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1.

seine Hilfeleistung erforderlich war – der von der kantonalen Vorinstanz festgestellte Sachverhalt legt Letzteres nahe. Faktische Prüfpflichten werden auch in anderem Zusammenhang relevant. Es gibt *zwingende Prüfschritte*, die der Erkennung der pflichtauslösenden Situation zeitlich nachgelagert, der Hilfeleistungshandlung i.e.S. jedoch vorgelagert erfolgen müssen. Dies sind die schon angesprochenen Untergangsgründe⁵⁴⁵, deren Erkennung durch den Pflichtigen ebenfalls im Rahmen einer (näheren) Prüfung der pflichtauslösenden Situation erfolgt.

Da im Einzelfall verschiedene Möglichkeiten der Hilfeleistung bestehen, diese jedoch nicht zwingend alle gleich zielführend sein müssen, stellt sich die Frage, ob es aus dogmatischer Sicht *qualitative Anforderungen* an die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung gibt. Dies legen die besprochenen Urteile teilweise – und wohl zu Recht – nahe. Besonders augenfällig ist dies im Basler Überdosis-Fall, in welchem das Bundesgericht festhielt, die Handlungen, welche der Beschuldigte für das Opfer erbracht hatte (eine plumpe Fixierung mit improvisierten Mitteln), stellten auch bei weitester Auslegung keine Hilfeleistung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 StGB dar. Im Zuger Überdosis-Fall konnte diese Frage zwar vom Bundesgericht offengelassen werden, da verneint wurde, dass der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr seiner Freundin erkannt hatte. Materiell ist jedoch in diesem Fall durchaus fraglich, ob das Verbringen eines Opfers in erkannter Erstickungsgefahr in Seitenlage – selbst unter Berücksichtigung von Art. 13 StGB – eine qualitativ ausreichende Hilfeleistungshandlung sein kann. Schliesslich wurden auch die vorgenommenen Handlungen des Beschuldigten im Bankomat-Fall (i.e. das Ansprechen des Jungen beim Wegfahren sowie die spätere Rückkehr an den Tatort) vom Kantonsgericht im Ergebnis nicht als qualitativ ausreichende Hilfeleistungshandlungen betrachtet. Denn wäre es dieser Meinung gewesen, hätte im Urteil festgestellt werden können, dass der Beschuldigte seiner Lebensrettungspflicht nachgekommen ist und folglich keine Unterlassung ersichtlich sei.

Zusammenfassend zeigen sich im Themenkomplex der Anforderungen an die Hilfeleistung dogmatische Unsicherheiten, namentlich bezüglich ihres Umfangs und der qualitativen Anforderungen, die an sie zu stellen sind.

3.4 Zweiteilung des subjektiven Tatbestandes

In der Analyse zeigte sich, dass der subjektive Tatbestand sich auf mehrere Teilbereiche der allgemeinen Lebensrettungspflicht erstreckt und in diesen das Wissens- bzw. das Willenselement nicht gleichermassen ausgeprägt ist.

545 Ziff. 3.2 *supra*; ausführlich zu den Untergangsgründen: 3. Teil, *passim*.

Einerseits muss sich der Vorsatz auf die Pflichtauslösung beziehen, wo das Wissenselement im Vordergrund steht, i.e. die Erkennung eines Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr. Dieses Element des subjektiven Tatbestandes wird vorliegend als *Pflichtauslösungsvorsatz* bezeichnet. Gleiches gilt für die Erkennung von nachträglichen Untergangsgründen. Andererseits muss sich der Vorsatz auf die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung beziehen. Dabei steht das Willenselement im Zentrum, i.e. der Unterlassungswille. Dies ist der *deliktsspezifische Unterlassungsvorsatz*.

Das Wissenselement steht bei der Pflichtauslösung im Zentrum. Fraglich ist, ob ihr darüber hinaus eine Rolle zukommt, namentlich in Bezug auf die eigentliche Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung. In den besprochenen Fällen klang namentlich im Raststätten-Fall am Rande die Frage an, ob der Pflichtige ein *Wissen um die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung* haben muss. Die diesbezügliche Erwägung des Bundesgerichts lässt zwei Schlüsse zu. Zum einen liesse sich vertreten, sie verlangte dieses Wissen nicht – was allerdings im Widerspruch zum entsprechenden Obersatz stünde, in welchem gerade Wissen um die Handlungsmöglichkeit verlangt wird. Die Erwägung kann zum anderen so gelesen werden, dass dem Pflichtigen *in casu* die Handlungsalternative einer telefonischen Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste *derart naheliegend* war, dass ihm das Wissen um diese Möglichkeit im Sinne eines Allgemeinwissens unterstellt wurde. Damit wäre dem Obersatz Genüge getan. Ob das Wissen um eine der konkret erforderlichen Handlungsmöglichkeiten für den Unterlassungsvorsatz erforderlich ist, begründet damit eine weitere dogmatische Unsicherheit.

Das Willenselement steht demgegenüber beim deliktsspezifischen Unterlassungsvorsatz im Vordergrund. In ständiger Rechtsprechung wird eine *äussere Manifestation des Willens* gefordert, der zum Wissenselement hinzutreten muss.⁵⁴⁶ Ohne eine solche ist es unzulässig, vom Wissen des Täters auf dessen Willen zu schliessen. Dies fordert die Rechtsprechung jedoch nicht durchgehend bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, namentlich nicht im amtlich publizierten Genfer Überdosis-Fall, was eine dogmatische Unsicherheit nahelegt. Dort leitete das Bundesgericht den Vorsatz aus dem Umstand ab, dass der Hilfspflichtige den Zustand des Opfers untersucht und dann entschieden habe, keine medizinische Hilfe zu rufen. Er habe aufgrund aller Umstände die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers erkannt. Das Bundesgericht scheint damit vom Wissen um den Zustand des Opfers bzw. vom Erkennen der unmittelbaren Lebensgefahr auf den Willen zur Unterlassung der Hilfe geschlossen zu haben. Damit bleibt im Genfer Überdosis-Fall offen, ob bei der allgemeinen

546 Ausführlich: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

Lebensrettungspflicht zum Wissen äusserlich erkennbare Umstände hinzutreten müssen, damit der Unterlassungswille angenommen werden darf – oder ob dies aufgrund der dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht erforderlich ist. Auch im Raststätten-Fall blieb offen, ob eine äussere Manifestation des Unterlassungswillens erforderlich war oder ob angesichts der deliktspezifischen Besonderheiten vom Wissen auf den Willen geschlossen wurde. Damit erweist sich in der Rechtsprechung als unklar, ob eine äusserliche Manifestation des Unterlassungswillens erforderlich ist und was gegebenenfalls unter diesem zu verstehen wäre. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein Unbotmässigkeitsdelikt handelt, das tatbestandsmässige Verhalten also gerade in einer Unterlassung besteht, gibt es *prima facie* nicht zwingend eine äusserlich erkennbare Manifestation des Unterlassungswillens. Dass es eine solche im Einzelfall durchaus geben kann, zeigt der Zuger Überdosis-Fall. Dort hat der Pflichtige nicht die erforderliche Hilfeleistung vorgenommen, nämlich wegen der erkannten Erstickungsgefahr die professionellen Rettungsdienste zu benachrichtigen. Stattdessen hat er das Opfer in Seitenlage gebracht und dieses danach seinem Schicksal überlassen. In dieser – von der konkret erforderlichen Handlung abweichenden – Handlung kann eine äusserliche Manifestation des Unterlassungswillens gesehen werden – was jedoch vom Bundesgericht nicht klaggestellt wurde, ebenso wenig, ob eine solche bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht grundsätzlich zwingend ist. Ähnlich verhielt es sich im Bankomat-Fall. Der Beschuldigte hat nach Ansicht des Kantonsgerichts trotz Wissen um eine mögliche unmittelbare Lebensgefahr des Opfers keine Hilfeleistung erbracht. Auch hier könnten in diesen abweichenden Handlungen (i.e. dem Ansprechen des Jungen beim Wegfahren sowie der späteren Rückkehr an den Tatort) äussere Manifestationen des Unterlassungswillens erblickt werden – dies blieb allerdings offen. Zusammenfassend zeigt sich in der Rechtsanwendung hinsichtlich der zentralen Frage, ob sich der Unterlassungswille des Hilfeleistungspflichtigen äusserlich manifestieren muss, eine Unsicherheit.

Die bereits angesprochene fehlende Trennung von Pflichtauslösung und Unterlassungshandlung für die Prüfung des subjektiven Tatbestands erweist sich darüber hinaus bei der *Abgrenzung des dolus eventualis von der bewussten Fahrlässigkeit* als äusserst problematisch. Im Bankomat-Fall führte dies zu einem dogmatisch nicht vertretbaren Resultat. Das Kantonsgericht verwies lediglich auf die am Erfolgsdelikt entwickelten Abgrenzungskriterien und führte neben anderen entsprechend auch erfolgsorientierte Kriterien an. Es versuchte die (straffreie) bewusste fahrlässige von der (strafbaren) eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht abzugrenzen. Wie das Kantonsgericht richtig erkannte, erfolgt die Abgrenzung auf

der Willensseite.⁵⁴⁷ Allerdings wurde einzig die Wissensseite betrachtet: Der Beschuldigte habe «zwar die Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr von B. ___ *erkannt* [...], [d]ennoch [sei] aus den gesamten Umständen zu schliessen, dass der Beschuldigte *darauf vertraut hat, dass dem nicht so ist*».⁵⁴⁸ Die Prüfung des Kantonsgerichts blieb damit auf der Stufe der Pflichtauslösung stehen. Durch die bejahte Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr wurde die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst und das weitere Verhalten des Beschuldigten wäre dahingehend zu prüfen gewesen, ob dieses eine mindestens eventualvorsätzliche Unterlassung einer Hilfeleistung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB begründet. *Die Verneinung der Pflichtauslösung wegen bewusster Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.* Denn eine unmittelbare Lebensgefahr wird entweder erkannt oder nicht. Die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistungshandlung durch den Beschuldigten – die vom Kantonsgericht überhaupt erst konkret zu bestimmen gewesen wäre, da ansonsten keine weitere Prüfung möglich ist⁵⁴⁹ – wäre alsdann der Prüfung zugänglich gewesen, ob sie eventualvorsätzlich oder bewusst fahrlässig erfolgte. Diese Prüfung unterblieb. Der Bankomat-Fall zeigt zusammenfassend dogmatische Unsicherheiten in Bezug auf die Anforderungen an den subjektiven Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht sowie hinsichtlich der deliktspezifischen Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit.

Das Bundesgericht nahm im Notrufknopf-Fall ebenfalls eine Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit vor, ohne darzulegen, auf welche dem Beschuldigten konkret zur Last gelegte Unterlassungshandlung sich diese bezog. Die Abgrenzung erfolgte damit auf abstrakte Weise bzw. pauschal für alle theoretisch bestehenden Hilfeleistungshandlungen – was nicht richtig sein kann. Das Bundesgericht verneinte einen Vorsatz des Beschuldigten, ohne zuvor festzulegen, für welche konkret unterlassene Handlung dem Beschuldigten nur ein Fahrlässigkeits- und nicht ein Vorsatzvorwurf gemacht werden kann.⁵⁵⁰ Neben dieser dogmatischen Unsicherheit klang im Notrufknopf-Fall eine weitere an. Bei einem Delikt, das keinen tatbestandlichen Aussererfolg kennt, kann die Abgrenzung nicht danach vorgenommen werden, ob der Beschuldigte auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut hat, wie dies im Urteil jedoch festgehalten wurde. Ein Abfinden müsste sich *prima facie* aus-

547 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 22; vgl. Ziff. 2.6 *supra*.

548 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 28 *in fine* (Hervorhebung hinzugefügt); womit nicht etwa ein Sachverhaltsirrtum gemeint ist, denn die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr wurde vom Kantonsgericht explizit bejaht.

549 Vgl. Ziff. 3.3 *supra*.

550 Vgl. Ziff. 3.4 *supra*.

schliesslich auf das tatbestandsmässige Verhalten beziehen, i.c. ob der Beschuldigte sich damit abgefunden hat, dem Opfer durch seine oberflächliche «Hilfeleistung» – das Auf- und ungenügende Durchsuchen der Wohnung des Opfers – die erforderliche Hilfeleistung nicht zu erbringen. Dies bestätigt den dogmatischen Klärungsbedarf hinsichtlich der deliktspezifischen Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz.

Das am Erfolgsdelikt entwickelte Modell für die Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit kann nicht unbesehen herangezogen werden. Denn es handelt sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt. Entsprechend ist die Anwendung erfolgsorientierter Kriterien wohl ausgeschlossen. Die Abgrenzung hat den deliktspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Es wird zu erarbeiten sein, welche Kriterien aus dogmatischer Sicht für die deliktspezifische Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit herangezogen werden können.⁵⁵¹ Zusammenfassend zeigen sich in der Rechtsanwendung zahlreiche dogmatische Unsicherheiten in Bezug auf den subjektiven Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

V. Rekapitulation und Aufbau der weiteren Untersuchung

Die strafbare Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht kann auf eine *lange Entstehungsgeschichte* zurückblicken. Die Anfänge gehen auf den ersten Vorentwurf von STOOSS aus dem Jahr 1894 zurück. Die erste Fassung hatte im Kern über das gesamte Gesetzgebungsverfahren bis zum bundesrätlichen Entwurf von 1918 Bestand, fand jedoch aus referendumstaktischen Gründen keinen Eingang in das eidgenössische Strafgesetzbuch von 1942. In der Folge stellte die überwiegende Mehrheit der Kantone die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht als kantonalen Übertretungsstraftatbestand unter Strafe, wobei sie sich an der Formulierung des bundesrätlichen Entwurfs von 1918 orientierten. Erst am 1. Januar 1990 trat der heutige Vergehensstatbestand als Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB in Kraft. Die Gesetzesneuerung, die eine Erfassung der in der Schweiz gelebten Solidarität sowie eine «Anpassung an die neue gesellschaftliche Situation» darstellen sollte, war in der Vernehmlassung

551 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2, *passim*.

auf breite Zustimmung gestossen. Dem aktuellen Revisionsbestreben, welches die allgemeine Lebensrettungspflicht zu einer weit gefassten allgemeinen Hilfeleistungspflicht erweitern will, ist schliesslich aus wissenschaftlicher Sicht kritisch zu begegnen.⁵⁵²

Die allgemeine Lebensrettungspflicht *de lege lata* ist einerseits weit. Jeder, der in eine pflichtauslösende Situation kommt, kann Unterlassungstäter der allgemeinen Lebensrettungspflicht sein. Andererseits ist diese sehr eng definiert: Erforderlich ist, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Darin liegt die zentrale Unterscheidung zu den früheren Entwürfen und kantonalen Übertretungsstraftatbeständen, die einzig eine («einfache») Lebensgefahr forderten. Diese enge Definition der pflichtauslösenden Situation wurde vom Gesetzgeber bewusst gewählt, um die Pflicht auf einen engen Bereich zu beschränken und die persönlichen Freiheiten des Rechtsunterworfenen nicht übermässig einzuschränken.⁵⁵³ Der Ausschluss der Fahrlässigkeit schränkt den Anwendungsbereich weiter ein, ebenso wie die explizit in den Wortlaut aufgenommene Beschränkung auf zumutbare Hilfeleistungshandlungen, die im Sinne des Gesetzgebers namentlich klarstellen soll, dass für die Rettung eines anderen niemand sein Leben aufs Spiel setzen muss.

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist eine strafbewehrte allgemeine Solidaritätspflicht, die jeden unvermittelt treffen kann. Sie ist ausgestaltet als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt. Sie kennt keinen Aussenerfolg und erschöpft sich im tatbestandsmässigen Verhalten, i.e. der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung gegenüber einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Aufgrund dieser Charakteristika ist sie ein *Tatbestand eigener Art*, der dogmatische Besonderheiten aufweist.⁵⁵⁴

Die Schwierigkeit der *rechtsphilosophischen Legitimation* besteht darin, dem einzelnen Rechtsunterworfenen gegenüber zu begründen, wieso die allgemeine Lebensrettungspflicht gerade ihn trifft – ihn, der keine relevante rechtliche oder faktische Sonderverbindung zum Opfer aufweist. Sie erschöpft sich weder im Rechtsgüterschutz noch in einer allgemeinen Berufung auf die Solidarität noch in einer Kombination dieser beiden Konzepte, wie dies teilweise vertreten wird.⁵⁵⁵ Eine Lösungsansatz muss den Sozialstaatsgedanken

552 I. Kapitel *supra*.

553 Ähnlich: MAIHOLD, S. 140, der als Fazit zum Genfer Überdosis-Fall (BGE 121 IV 18) festhält: «Das Ziel des Gesetzgebers, die allgemeine Hilfeleistungspflicht auf wenige Fälle zu beschränken, ist damit offenbar aufgegangen.»

554 II. Kapitel *supra*.

555 III. Kapitel *supra*.

miteinbeziehen. Der Staat kann nur so weit ein Verhalten von seinen Bürgern einfordern, wie dies zur Erfüllung der ihm von diesen übertragenen Aufgaben notwendig ist. Die *von den Bürgern erwartete und geforderte Sicherheit* ist einzig durch Beiträge der einzelnen Bürger möglich. Diese Beiträge beschränken sich heutzutage weitgehend auf Abgaben und Steuern. Doch für die von den Bürgern in Notsituationen geforderten Sicherheit reichen diese finanziellen Beiträge nicht aus; erforderlich ist hier vielmehr eine *Naturalleistung der einzelnen Bürger in Form der allgemeinen Lebensrettungspflicht*. Die in diesem Bereich geforderte und erwartete Sicherheit wird zum Preis der entsprechenden Freiheitseinschränkung beim einzelnen Pflichtigen akzeptiert. Die Gesellschaft handelt die von ihr gewünschte Konkordanz zwischen Freiheit und Sicherheit selbst aus. Eine Norm entspricht namentlich dann dem gesellschaftlichen Konsens, wenn sie im gesellschaftlich vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren erlassen wurde – gerade wenn ein solches wie in der Schweiz eine sehr breite gesellschaftliche Abstützung genießt.⁵⁵⁶ Die allgemeine Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB steht in Einklang mit unserem Rechtsstaat mit freiheitlich-demokratischer und sozialer Ausrichtung.

In der *Analyse der Rechtsprechung* zur allgemeinen Lebensrettungspflicht wurden verschiedene Bereiche identifiziert, in welchen die dogmatischen Besonderheiten des Tatbestandes zu Unsicherheiten in der Rechtsanwendung führten. Auf Stufe der Pflichtauslösung sind dies im Wesentlichen die Festlegung der Perspektive für die Beurteilung des objektiven Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation, deren subjektive Erkennung sowie die Möglichkeit eines untauglichen Versuchs. Auf der Stufe der Untergangsgründe sind es sodann deren Erscheinungsformen an sich sowie das in der Rechtsprechung vereinzelt implizit negierte Erfordernis ihrer subjektiven Erkennung. Auf Stufe der Hilfeleistung sind es alsdann die Existenz der Prüfpflicht, die der Erkennung der konkret erforderlichen Hilfeleistungshandlung sowie von Untergangsgründen dient, der Umstand, dass es verschiedenste Formen und Alternativen von Hilfeleistungshandlungen gibt, und die daraus folgenden Frage, welche Anforderungen in qualitativer Hinsicht an die Hilfeleistung zu stellen sind. Beim subjektiven Tatbestand sind es schliesslich – neben der zentralen Zweiteilung in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz – namentlich die Erfordernisse an eine äussere Manifestation des Unterlassungswillens sowie die deliktspezifische Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit.

Der *Aufbau der weiteren Untersuchung* folgt dem typischen chronologischen Ablauf einer Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

556 III. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

Dies ermöglicht insbesondere eine präzise Betrachtung des subjektiven Tatbestands, der sich in der analysierten Rechtsprechung als besonders herausfordernd erwiesen hat. Faktisch wird dieser auf zwei unterschiedlichen Stufen in verschiedener Ausprägung relevant. Einerseits weist er eine zentrale Bedeutung für die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht aus. Denn hierfür reicht nicht aus, dass objektiv eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, sondern diese muss vom potenziell Hilfspflichtigen subjektiv erkannt werden. Andererseits ist der subjektive Tatbestand für das tatbestandsmässige Verhalten – die Unterlassung – zu ermitteln, d.h. die (Eventual-)Vorsätzlichkeit der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistungshandlung(en). Dabei steht im Zentrum, wie der deliktspezifische Unterlassungsvorsatz zu bestimmen ist, da dieser sich vom Verletzungs- und vom konkreten Gefährdungsvorsatz unterscheidet.

Zunächst wird im zweiten Teil die *Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht* betrachtet, was eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr, ihres objektiven Vorliegens und ihrer subjektiven Erkennung erfordert. Verschiedene innere und äussere Umstände führen dazu, dass die entstandene Lebensrettungspflicht wieder untergeht. Diese *nachträglichen Untergangsgründe* werden im dritten Teil erarbeitet. Wie bei der Pflichtauslösung besteht die Möglichkeit einer Abweichung zwischen dem objektiven Vorliegen und dem subjektiven Erkennen eines Untergangsgrundes, womit zu bestimmen sein wird, wie diese dogmatisch zu erfassen sind. Alsdann wird im vierten Teil auf die *Unterlassung der erforderlichen Lebensrettungshandlung* eingegangen, wobei insbesondere interessieren wird, dass der Hilfeleistung im engeren Sinn eine Prüfpflicht vorausgeht und welche qualitativen Ansprüche an eine Hilfeleistung bestehen. Schliesslich wird im fünften Teil der *deliktspezifische Unterlassungsvorsatz* behandelt. Neben der näheren Bestimmung, worin dieser besteht und wie er zu bestimmen ist, wird namentlich auf die eventualvorsätzliche Unterlassung und deren Abgrenzung von der straffreien fahrlässigen Unterlassung einzugehen sein, da sich diesbezüglich nicht vernachlässigbare dogmatische Unsicherheiten in der Rechtsanwendung gezeigt haben. Das gängige Abgrenzungsmodell wurde am Erfolgs- und Begehungsdelikt entwickelt und kann nicht unbesehen herangezogen werden, da erfolgsorientierte Kriterien von vornherein ungeeignet sind. Zudem ist die Berücksichtigung von deliktspezifischen Abgrenzungskriterien angezeigt, welche den dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht Rechnung tragen.

2. Teil:

Die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht

I. Einleitung

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist nicht auf Rechtsunterworfenen mit bestimmten Eigenschaften beschränkt. Jedermann kann jederzeit hilfspflichtig werden, wenn er in eine Situation gerät, wie sie der Tatbestand umschreibt: Ein Mensch schwebt in unmittelbarer Lebensgefahr. Wer dieser Mensch ist, ist unerheblich. Der Begriff des Hilfsbedürftigen erfasst nahezu alle Menschen, von dem Pflichtigen unbekanntenen Personen über seine Freunde bis zu seinen Feinden.¹ Es handelt sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um eine situative Pflicht. Folglich kann sie auch als *situative Jedermanns- bzw. Zufallspflicht*² bezeichnet werden.

Im vorliegenden 2. Teil wird dargestellt, unter welchen Voraussetzungen die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird. Zunächst wird im II. Kapitel die hierfür erforderliche pflichtauslösende Situation, in der ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schweben muss, betrachtet. Lehre und Rechtsprechung lehnen sich bei der Auslegung mehrheitlich an die Gefährdung des Lebens nach Art. 129 StGB an, welche den Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr ebenfalls verwendet. Dabei wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass es sich bei der Gefährdung des Lebens um ein Begehungs- und Erfolgsdelikt handelt, weshalb die Auslegung nicht unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht – ein echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt – übertragen werden kann. Nachfolgend wird der Begriff daher von Grund auf zu erarbeiten sein, ausgehend vom allgemeinen Sprachgebrauch, dessen Verwendung in anderen Tatbeständen sowie Lehre, Materialien und Kasuistik.

Im Anschluss wird im III. Kapitel untersucht, wann eine unmittelbare Lebensgefahr objektiv vorliegt. Dies betrifft die Frage, aus welcher Perspektive deren Vorliegen zu bestimmen ist, denn hierfür bieten sich verschiedene an. Massgeblich könnte zunächst sein, dass der konkrete Rechtsunterworfene in

1 PEDOTTI, S. 121; BÖSIGER, S. 36; ULLRICH, S. 77; zur Ausnahme des sog. Bilanzsuizids siehe: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

2 Die allgemeine Lebensrettungspflicht wurde bereits von PEDOTTI als Zufallspflicht bezeichnet, da diese «auf dem zufälligen Moment der Nähe und Hilfsfähigkeit des Pflichtigen» beruhe (PEDOTTI, S. 110); vgl. auch FRELLESEN, Diss., S. 208 f., 220 f.; beim unechten Unterlassungsdelikt handelt es sich demgegenüber um eine situative Sonderpflicht, die Garantenpflicht wird in einer bestimmten Situation nur für ein Subjekt mit einer Garantenstellung ausgelöst, siehe dazu: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

der konkreten Situation einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr erkennt. Dies entspräche der subjektiven Perspektive. Alternativ könnte eine näher zu definierende, objektive Perspektive heranzuziehen sein. In dieser Variante wäre zu bestimmen, welches Wissen dem objektiven Betrachter dabei zur Verfügung gestellt werden soll. Denkbar wäre namentlich die Wissensbasis des konkreten Subjekts im Erkennungszeitpunkt oder jene, die diesem unter anderen Umständen, etwa bei grösserer Aufmerksamkeit, hätte zur Verfügung stehen können. Schliesslich böte sich an, hierbei die Wissensbasis *ex post*, i.e. auch das Wissen, das erst nach der Tat zutage tritt, zuzulassen, also insbesondere auch nachträgliche Untersuchungsergebnisse wie die Ergebnisse einer rechtsmedizinischen Untersuchung. Diese sog. Perspektivenfrage ist von zentraler Relevanz, da sie über die Tatbestandsmässigkeit entscheidet. Sie wurde bislang in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung nicht näher thematisiert. Das Kapitel schliesst mit einem Blick auf Erkenntnisse aus der Attributionstheorie. Denn bei der Bestimmung des objektiven Vorliegens der pflichtauslösenden Situation handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle kognitive Operation, die besonders anfällig für Fehlschlüsse ist.

Das IV. Kapitel widmet sich schliesslich der subjektiven Seite der Pflichtauslösung, dem Pflichtauslösungsvorsatz. Es ist unerlässlich, dass das konkrete Subjekt die objektiv vorliegende unmittelbare Lebensgefahr erkennt. Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass lediglich die vorsätzliche Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter Strafe steht. Erkennt ein Rechtsunterworfener eine objektiv vorliegende unmittelbare Lebensgefahr nicht, handelt dieser ohne Vorsatz. Der Vorwurf, er hätte die unmittelbare Lebensgefahr erkennen müssen, zielt daher ins Leere. Dass Eventualvorsatz ausreicht, wird einhellig bejaht. Zu betrachten wird damit sein, was dies für den Pflichtauslösungsvorsatz bedeutet, wirkt sich der Eventualvorsatz doch gleichsam auf die Wissens- als auch auf die Willensseite des subjektiven Tatbestandes aus. Das subjektiv Erkannte kann im Einzelfall nicht mit dem objektiv Vorliegenden übereinstimmen. Eine solche Konstellation lag im Todesschuss-Fall vor, in welchem das Bundesgericht auf untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkannt hat, weil der Täter ein aus objektiver Sicht unrettbar verlorenes Opfer subjektiv als in unmittelbarer Lebensgefahr schwebend erkannt und die Hilfe trotzdem unterlassen hat.³ Von dieser Konstellation sind jene abzugrenzen, in denen das vom Subjekt Erkannte

3 Siehe zum Todesschuss-Fall grundsätzlich die ausführliche Darstellung und Würdigung im 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1 sowie spezifisch zur vereinzelt Kritik der Erkennung auf untauglichen Versuch in der Lehre sowie der diesbezüglichen Replik im IV. Kapitel, Ziff. 4.6 *infra*.

überhaupt keine pflichtauslösende Situation darstellt. Einzugehen sein wird überdies auf die Frage, wie sich das Fehlen des Objekts auf die Subjekteigenschaft auswirkt. Vertieft zu betrachten sein wird schliesslich die vereinzelt Kritik, die dem Urteil im Todesschuss-Fall entgegenschlug, da diese die vorliegend relevanten grundsätzlichen Fragen betrifft.

II. Pflichtauslösende Situation: Ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr

1. Einführung

Zur Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht bedarf es der unmittelbaren Lebensgefahr eines Menschen.⁴ Weder für den Begriff der Lebensgefahr noch für den diesem zugrunde liegenden Begriff der Gefahr findet sich im Gesetz eine Legaldefinition. Die Begriffsklärung hat der Gesetzgeber Lehre und Rechtsprechung überlassen.⁵ Erschwerend kommt hinzu, dass der Gefahrenbegriff im Strafrecht nicht einheitlich verwendet wird.⁶ Ausgangspunkt für die Auslegung bildet vorliegend der allgemeine Sprachgebrauch.⁷ Im Anschluss wird untersucht, wie der Begriff der Lebensgefahr in anderen Tatbeständen ausgelegt wird und welche Rückschlüsse sich daraus für die Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ergeben. Besonderes Gewicht kommt alsdann der Untersuchung des Qualifikationsmerkmals der «Unmittelbarkeit» zu. Ausgehend vom Erarbeiteten werden schliesslich Hilfskriterien vorgestellt, die der Feststellung der unmittelbaren Lebensgefahr im Einzelfall dienen.

4 CORBOZ, Art. 128 N 23; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; vgl. WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1058 (pflichtauslösende Situation nach § 323c D-StGB löse die Hilfspflicht aus).

5 Vgl. für die kantonalen Übertretungstatbestände: BÖSIGER, S. 30.

6 ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 14; vgl. auch JAKOBS, § 13 N 13 Fn. 27; CONINX, S. 257 (bezüglich der Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr bei Art. 17 StGB); WEDER/SCHWEITZER, S. 25f.; vgl. ferner: SCHWANDER, S. 440 f. (der dies in noch weiterem Sinn betrachtet).

7 So schon PEDOTTI, S. 113.

2. Die Lebensgefahr

2.1 Allgemeiner Sprachgebrauch

Der Begriff der Gefahr ist schwer zu bestimmen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter einer Gefahr eine Situation⁸ verstanden, in der sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ein Übel⁹, meist eine Verletzung, zu realisieren droht.¹⁰ Es handelt sich also um etwas Dynamisches, Sich-in-Veränderung-Befindendes.¹¹ Eine Gefahr birgt naturgemäss die mehr oder weniger nahe Möglichkeit ihrer Realisierung in sich. Sie hat sich zum Zeitpunkt der Betrachtung noch nicht realisiert. Sobald dies geschieht, liegt definitionsgemäss keine Gefahr mehr vor, sondern eine Verletzung. Die Gefahr kann also nur *gegenwärtig* vorliegen und sich aus einer Prognose ergeben. Je wahrscheinlicher die Realisierung und je näher in der Zukunft ihre Realisierung liegt, desto grösser ist die Gefahr.¹²

Die Gefahr kann vorüberziehen, sich also nicht realisieren, ohne dass dies einen Einfluss auf ihr früheres Vorliegen hat. Eine Gefahr zeichnet sich vielmehr gerade dadurch aus, dass im gegenwärtigen Beurteilungszeitpunkt *nicht feststeht, ob sich die Gefahr realisieren wird oder nicht*. Dies ist ihr Wesenskern. Wird etwa eine entscherte Handgranate in einen Kleinbus geworfen, die aber, wie sich *ex post* herausstellt, wegen einer (sehr seltenen) Fehlzündung nicht detoniert, ändert dies nichts daran, dass die Menschen im Kleinbus *im Verhaltenszeitpunkt* in Lebensgefahr waren. Entscheidend ist für das Vorliegen der Gefahr nicht deren spätere Realisierung, sondern das *Wahrscheinlichkeitsurteil über die Realisierung*.

Da die mögliche Realisierung in der Zukunft liegt, kann aus menschlicher Perspektive niemals eine verlässliche Prognose gestellt werden. Es lässt sich lediglich eine Aussage darüber treffen, wie gross die Wahrscheinlichkeit der Realisierung ist. Eine solche Prognose ist naturgemäss irrtumsanfällig und

8 Es liesse sich auch von «potenzieller Quelle» des Übels oder allgemeiner von «Ereignis» sprechen (so HURTADO POZO / GODEL, N 984 f.), doch scheint der Begriff «Situation» diesen übergelagert und weniger das plötzliche Element hervorzuheben wie das Ereignis.

9 Auch hier wird bewusst ein weiter Begriff verwendet; vgl. HURTADO POZO / GODEL, N 984.

10 Vgl. ARZT et al., § 35 N 72 m.w.Nw. (Gefahr ist «ein ungewöhnlicher Zustand [...], in dem nach den konkreten Umständen der Eintritt eines Schadens naheliegt»); vgl. ferner Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl., Berlin 2019, Eintrag zu «Gefahr» (Auszug): «Möglichkeit, dass jmdm. etw. zustösst, dass ein Schaden eintritt; drohendes Unheil».

11 KRETSCHMER, S. 662.

12 Vgl. JAKOBS, § 25 N 15, der deshalb von einem «quantifizierbaren Begriff» der Gefahr spricht.

hängt vom Auge des Betrachters ab: Die Bergführerin wird die gefährliche Situation anders einschätzen als der Neuling auf der ersten Bergtour, ein Notarzt die stark blutende Wunde des Unfallopfers anders als der Postbote etc. Anders als eine Verletzung oder der Tod eines Menschen, die nachträglich objektiv festgestellt werden können, ist dies bei der Gefahr nicht möglich, sondern einzig ein *Konsens über das frühere Bestehen bzw. Vorliegen einer Gefahr*.¹³

Die zu fordernde Wahrscheinlichkeit ist nach unten und nach oben hin begrenzt. Damit überhaupt von einer Gefahr gesprochen werden kann, muss – die *Begrenzung nach unten* – im Zeitpunkt der Beurteilung eine gewisse Mindestwahrscheinlichkeit ihrer Realisierung bestehen. An dieser Stelle soll vorerst genügen, dass namentlich sehr tiefe Wahrscheinlichkeiten, wie die den Menschen zeitlebens begleitende Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Ablebens, auszuschliessen sind, da sich ansonsten jeder Mensch ununterbrochen in (Lebens-)Gefahr befände, was bereits dem allgemeinen Sprachgebrauch zuwiderliefe.¹⁴

Nach oben ist die Begrenzung dort zu ziehen, wo die Frage der Wahrscheinlichkeit abschliessend beantwortet worden ist, d.h. dort, wo Gewissheit besteht, weil die Gefahr sich realisiert hat oder die Realisierung definitiv ausgeblieben ist. Ausschlaggebend ist also die *zeitliche Betrachtung*. Nur solange der Zeitpunkt der (erwarteten) Realisierung noch in der Zukunft liegt, kann überhaupt eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses künftigen Ereignisses getroffen werden. Und erst wenn die Frage der Realisierungswahrscheinlichkeit beantwortet ist, erübrigt sie sich. Daraus folgt, dass eine Gefahr selbst dann noch vorliegt, wenn sie sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in den nächsten Augenblicken realisieren wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden solche Situationen noch als Gefahren bezeichnet, etwa der aus medizinischer Sicht bereits unrettbar Verlorene. Fälle, in welchen die Realisierung der Gefahr *gewiss* erscheint, sind demnach in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch noch vom Gefahrenbegriff erfasst.¹⁵ Das Bundesgericht folgt dieser Auffassung implizit, indem es für den unrettbar Verlorenen eine Hilfeleistung in Form einer Schmerzlinderung oder der Leistung von seelischem Beistand fordert, also noch von einer unmittelbaren

13 Darauf wird vertieft einzugehen sein im III. Kapitel *infra*.

14 Welchen Wahrscheinlichkeitsgrad die *unmittelbare* Lebensgefahr beim Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht voraussetzt, wird zu bestimmen sein, siehe dazu: Ziff. 3 *infra*.

15 Im Ergebnis gleich: PEDOTTI, S. 116 (den Einschluss der unabwendbaren Gefahren in den juristischen Gefahrenbegriff damit begründend, dass dieser sich nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch in Widerspruch setzen sollte).

Lebensgefahr des unrettbaren Opfers ausgeht.¹⁶ Umgekehrt liegt in jenen Fällen, in welchen das Ausbleiben der Realisierung gewiss ist, keine Gefahr vor.¹⁷ Denn eine Gefahr erfordert, wie bereits dargelegt, definitionsgemäss eine gewisse Mindestwahrscheinlichkeit ihrer Realisierung.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass der Gefahr zwingend eine gewisse Wahrscheinlichkeit – nicht aber eine Unausweichlichkeit – inhärent ist, sich zu realisieren. Diese Realisierungswahrscheinlichkeit muss prognostiziert werden. Bereits PEDOTTI hatte erkannt, dass «das Urteil über das Vorhandensein einer Gefahr stets als Prognose aufzufassen» ist.¹⁸ SCHWANDER äusserte sich ähnlich.¹⁹ ULLRICH bestätigte: «[J]ede Aussage über das Bestehen einer Lebensgefahr [ist] blosser Prognose.»²⁰ HURTADO POZO / GODEL betonen, das zur Bestimmung der Gefahr implizit erforderliche Werturteil beziehe sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rechtsgut beeinträchtigt werde.²¹ Dass dem Gefahrenbegriff ein Prognoseelement innewohnt, ist in der Lehre unbestritten.²²

Durch das dem Gefahrenbegriff innewohnende Prognoseelement haftet diesem etwas Unbestimmtes an.²³ Dies ist das zentrale Element des Gefahrenbegriffs: eine Aussage zu treffen über eine *Situation mit offenem Ausgang*. Die Ungewissheit resultiert aus den beschränkten menschlichen Fähigkeiten, alle für die Beurteilung relevanten Umstände einer Situation erfassen zu können. Darauf wird zurückzukommen sein.²⁴ Wie hoch die Realisierungswahrschein-

16 Ausführlich zur Schmerzlinderung und zur Leistung von seelischem Beistand, einschliesslich Verweisen auf die einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.

17 Gl.M. PEDOTTI, S. 104 («[E]ine Gefahr, deren Abwendung sicher ist, ist keine Gefahr mehr»).

18 PEDOTTI, S. 114.

19 Vgl. SCHWANDER, S. 445 (allerdings für die konkrete Gefahr den Schluss ziehend, deren Vorliegen sei *ex post* zu bestimmen; siehe dazu 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2).

20 ULLRICH, S. 87; siehe auch ULLRICH, S. 86 (zur Relevanz der zeitlichen Komponente: Für das Wahrscheinlichkeitsurteil sei nicht entscheidend, «dass» der Tod eintrete, sondern nur «wann», was nur prognoseweise bestimmt werden könne).

21 HURTADO POZO / GODEL, N 985 («En réalité, l'aspect essentiel résiste dans la relation existante entre l'événement (source des risques) et le préjudice future découlant de la probable réalisation de l'événement. Le jugement de valeur négatif implicite à cette relation a comme objet la probabilité qu'un bien juridique soit touché»).

22 Vgl. etwa WILLFRATT, S. 235; BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 11; BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 17 N 4.

23 So schon PEDOTTI, S. 115; a.A. NK StGB-NEUMANN, § 34 N 49 (jedoch darin übereinstimmend, dass die Feststellung einer Gefahr auf «einer bestimmten Wahrnehmung und Beschreibung einer Situation» beruht).

24 Vgl. III. Kapitel, Ziff. 2.2.4 *infra*; vgl. dazu auch: ALBRECHT, Diss., S. 89.

lichkeit im Einzelfall ist, lässt sich nur unter Berücksichtigung der Gesamtumstände und durch Rückgriff auf Erfahrungswerte bestimmen.²⁵ Ein Wahrscheinlichkeitsurteil ist stets mit *Unsicherheiten* belastet.

Die Gefahr setzt damit schon begrifflich eine Prognose darüber voraus, wie wahrscheinlich eine künftige Verletzung ist. Ein Wahrscheinlichkeitsurteil hat also für die Realisierung der Gefahr zu sprechen, damit überhaupt von einer Gefahr im Wortsinn ausgegangen werden kann.

Das bislang Festgestellte lässt sich an einem Beispiel darstellen und vertiefen. Bleibt ein Sonnenschirm bei einem aufkommenden Sturm geöffnet, besteht die Gefahr darin, dass er fortgerissen wird und einen Spaziergänger verletzt (Realisierung). Wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Gefahr ist, hängt in diesem Fall unter anderem von der zu erwartenden Stärke des Sturms ab sowie den situativen Gegebenheiten, welche gestützt auf verfügbare Informationen (Wind, Temperatursturz, Personen in der Nähe etc.) sowie Erfahrungswerte bestimmt werden müssen. All diese Wahrscheinlichkeitsüberlegungen fließen in die Beurteilung ein, ob die Ausgangssituation eine Gefahr darstellt. Das für die Qualifizierung der Situation zu treffende Urteil – im Beispiel: «Der geöffnete Sonnenschirm ist eine Gefahr für Spaziergänger in der Nähe» – stellt damit zwingend ein Wahrscheinlichkeitsurteil bzw. eine Prognose dar. Ein solches Urteil dürfte für gewöhnlich freilich unbewusst gefällt werden. Daraus erhellt auch, dass das Gefahrenurteil ein menschliches Urteil ist, der Gefahrenbegriff also nur vor dem Hintergrund der beschränkten menschlichen Fähigkeiten, die weitere Entwicklung der Situation mit Sicherheit zu extrapolieren, überhaupt Sinn ergibt. Einem Wesen mit übermenschlichen Fähigkeiten (Gott, einer weit entwickelten künstlichen Intelligenz²⁶ etc.) wäre eine umfassendere Beurteilung der Situation allenfalls möglich, sodass abschliessend feststünde, ob aus der fraglichen Situation eine Verletzung folgen wird oder nicht – dort bestünde kein Bedarf mehr nach einem Gefahrenbegriff.

Aus diesen grundsätzlichen Gedanken zur Gefahr, die sich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ergeben, lassen sich zentrale Erkenntnisse gewinnen. Erstens, dass einer Gefahr zwingend ein Wahrscheinlichkeitsurteil bzw. eine Prognose inhärent ist. Die Gefahr trifft eine Aussage über die künftige

25 Dazu ausführlich: Ziff. 3.2 *infra*; vgl. zudem für zu berücksichtigende Aspekte: ULLRICH, S. 87.

26 Ein sehr illustratives Beispiel für eine solche künstliche Intelligenz, welche die menschlichen Erkenntnisfähigkeiten nicht einzig wegen ihrer höheren Rechenleistung und ihres grösseren Wissensarchivs, sondern auch ihrer gesteigerten Fähigkeit, andere Perspektiven einzunehmen und Geschehensabläufe zu extrapolieren, übertrifft, ist «Kagami» im Roman von MICHAEL HAMPE, *Die Wildnis – Die Seele – Das Nichts: Über das wirkliche Leben*, München 2020 (siehe etwa den Dialog zwischen ihr und dem Hauptprotagonisten Aaron auf S. 118 ff.).

Entwicklung einer Situation, über ein Ereignis, das in der Zukunft liegt und dem menschlichen Betrachter unbekannt ist. Daher kann die Wahrscheinlichkeit der Realisierung niemals sicher feststehen – selbst bei (vermeintlich) allerhöchsten Wahrscheinlichkeiten. Zweitens die Erkenntnis, dass das Vorliegen einer Gefahr nicht davon abhängt, ob diese sich später realisiert oder nicht. Drittens, dass der Begriff der Gefahr untrennbar mit den begrenzten menschlichen Möglichkeiten verknüpft ist, angelegte Kausalverläufe in die Zukunft zu extrapolieren.

2.2 Die Lebensgefahr im Strafrecht

Im Strafrecht wird der Begriff der Lebensgefahr nicht einheitlich verwendet.²⁷ Dies ist mitunter darauf zurückzuführen, dass die Lebensgefahr in den verschiedenen Normen unterschiedliche Zwecke erfüllt.²⁸ Die Basis bildet stets der Gefahrenbegriff aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, wie er vorstehend dargestellt wurde.²⁹ So definiert etwa WELZEL die Gefahr im Strafrecht als «Zustand, in welchem der Eintritt bestimmter unerwünschter Folgen [...] wahrscheinlich ist»,³⁰ wobei sich anhand des Grades der Wahrscheinlichkeit verschiedene Grade der Gefahr unterscheiden liessen.³¹ Identische Definitionen finden sich in der jüngeren Lehre.³²

Der Begriff der Lebensgefahr findet sich neben der allgemeinen Lebensrettungspflicht in verschiedenen Tatbeständen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs. Nachfolgend werden die Gefährdung des Lebens (Art. 129

27 BGE 121 IV 67 E. 2a; BGer 6B_317/2012 v. 21.12.2012 E. 3.3; ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 14; JAKOBS, § 13 N 13 Fn. 27; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 129 N 3a; DONATSCH, Strafrecht III, § 9 N 3.4a; vgl. ferner CONINX, S. 257 (bezüglich der Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr bei Art. 17 StGB); a.A. Urteil des AppGer BS v. 28.2.1990, BJM 1992, S. 23 ff. (wo von einem einheitlichen Begriff der Lebensgefahr ausgegangen wird); vgl. weiter WEDER/SCHWEITZER, S. 25 f. (die anführen, die Lebensgefahr werde mit vielen Adjektiven umschrieben, wobei die Abstufung zwischen diesen ebenso unklar bleibe wie welche Gefahrensteigerung nun welchen Adjektiven zuzuordnen sei); KRETSCHMER, S. 662 (der Gefahrenbegriff sei «problembehafteter, als man gemeinhin annimmt»).

28 Gl.M. ALBRECHT, Diss., S. 89.

29 Vgl. für die Irrelevanz, ob sich eine Gefahr realisiert oder nicht, BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.3, wo für Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB festgehalten wird, massgeblich für die Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit sei der Tatzeitpunkt, es sei unerheblich, wenn sich eine Verletzung nachträglich als harmlos herausstelle.

30 WELZEL, Strafrecht, S. 47; vgl. auch HAFTER, BT, S. 48, 71 («ein Zustand, der den Eintritt der Verletzung bestimmter rechtlich geschützter Interessen als wahrscheinlich erwarten und besorgen lässt»; mit zahlreichen Hinweisen auf die ältere Lehre); SCHWANDER, S. 441.

31 WELZEL, Strafrecht, S. 47.

32 Vgl. etwa BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 11.

StGB), der qualifizierte, lebensgefährliche Raub (Art. 140 Ziff. 4 StGB) und die schwere, lebensgefährliche Körperverletzung (Art. 122 Abs. 1 StGB) näher betrachtet.³³ Die Lebensgefahr nimmt in diesen Tatbeständen eine andere Funktion als bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB ein. Sie ist die *Folge* des tatbestandsmässigen Verhaltens, d.h. der vom Täter verursachte konkrete Gefährdungserfolg. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht geht die unmittelbare Lebensgefahr dem tatbestandsmässigen Verhalten voraus. Beim Lebensnotstand, namentlich in der Konstellation des Lebensnotstandes in Gefahrgemeinschaften, nimmt die Lebensgefahr eine ähnliche Funktion ein und wird entsprechend ebenfalls in der nachfolgenden Betrachtung berücksichtigt.

Die Auslegung des Begriffs der Lebensgefahr kann aufgrund der unterschiedlichen Funktion nicht unbesehen von den übrigen Tatbeständen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden. Dennoch sind Rückschlüsse für die Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht möglich.³⁴

2.2.1. Gefährdung des Lebens

Der Gefährdung des Lebens kommt in der vorliegenden Betrachtung eine Sonderstellung zu. Einerseits, da der Tatbestand als Grundtatbestand der konkreten Gefährdungsdelikte gilt.³⁵ Für vorliegende Zwecke ergibt sich daraus namentlich, dass das nachfolgend für Art. 129 StGB festgestellte grundsätzlich gleichermaßen für Art. 140 Ziff. 4 StGB und Art. 122 Abs. 1 StGB gilt. Andererseits handelt es sich um den einzigen Tatbestand, bei welchem das Gesetz ebenfalls explizit eine *unmittelbare Lebensgefahr* verlangt.³⁶ Entsprechend verweisen

33 Art. 127 StGB kennt zwar ebenfalls die Lebensgefahr («Gefahr für das Leben»), weicht aber als Sonderdelikt («Wer einen Hilflosen, der unter seiner Obhut steht oder für den er zu sorgen hat»; vgl. DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 1.1) entscheidend von der allgemeinen Lebensrettungspflicht ab; vgl. immerhin den Beitrag von Art. 127 StGB zur Plausibilisierung des Ergebnisses: Ziff. 2.2.5 *infra*.

34 Vgl. WILLFRATT, S. 273, und BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 14, die jedoch beide die Unmittelbarkeit als Hauptunterschied betrachten, während vorliegend neben dieser bei allen Tatbeständen in unterschiedlichem Ausmass erforderlichen Realisierungswahrscheinlichkeit (die sich gerade nicht an der vom Wortlaut verlangten «Unmittelbarkeit») ablesen lässt; dazu näher: Ziff. 2.2.5 *infra*), die Funktion der Lebensgefahr als entscheidender Unterschied betrachtet wird.

35 Schon HAFTER, S. 51, bezeichnete die Gefährdung des Lebens als «eine Art Grundtatbestand» der Gefährdungsdelikte; so auch PETRZILKA, Art. 129, S. 150; a.A. THORMANN/OVERBECK, Art. 129 N 1; heute wird mehrheitlich von einem Grundtatbestand ausgegangen, statt vieler: STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 3; CONINX, S. 253 f.

36 Vgl. HAFTER, BT, S. 71 («wenig glückliche Bezeichnung»), mit Hinweis auf ZANGGER, S. 405 f. (kritisch gegenüber dem Begriff der «unmittelbaren Lebensgefahr», was aus heutiger Sicht jedoch nicht mehr verfängt).

Lehre und Rechtsprechung bei der Auslegung des (*vordergründig*) *identischen* Begriffs bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf Lehre und Rechtsprechung zu Art. 129 StGB.³⁷

Das Bundesgericht hat zu Art. 129 StGB festgehalten, die Lebensgefahr müsse «unmittelbar, nicht aber unausweichlich» sein.³⁸ Die Unmittelbarkeit verlange, dass die Gefahr «akut» bzw. «brülant» sei.³⁹ Erforderlich sei, dass «nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Verletzung des geschützten Rechtsgutes besteht»,⁴⁰ jedoch weder «eine mathematische Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%»⁴¹ noch dass die «Wahrscheinlichkeit des Todes grösser sei als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung»;⁴² es genüge vielmehr, wenn eine «nahe Möglichkeit» der Realisierung bestehe.⁴³ Durch diese Formulierungen grenzt das Bundesgericht die «nahe Möglichkeit»⁴⁴ von den weniger hohen Wahrscheinlichkeitsgraden der «blossen Möglichkeit» oder «vagen Wahrscheinlichkeit» ab. Diese Forderungen des Bundesgerichts, dass keine Wahrscheinlichkeit von über 50% erforderlich sei und dass die Wahrscheinlichkeit des Todes nicht näher liegen müsse als jene seiner Vermeidung, gehen in dieser Formulierung wohl auf NOLL zurück, der dies im Jahre 1954 aus dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Rechtsprechung abgeleitet hatte.⁴⁵ Nach ihm sei «eine *weit unter 50%* liegende Möglichkeit der Verletzung des gefährdeten Rechtsgutes» ausreichend,⁴⁶ wenn etwa

37 HURTADO POZO, N 656; differenzierend: STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 68; offengelassen in BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 37.

38 BGer 6B_1258/2020 v. 12.11.2021 E. 1.4; 6B_1017/2019 v. 20.11.2019 E. 2.2; 6B_758/2018 v. 24.10.2019 E. 2.1; je mit Hinweisen.

39 BGE 106 IV 12 E. 2.a; BGer 6S.138/1992 v. 29.9.1992 E. 1b.

40 BGE 138 IV 57 E. 4.1.2; 124 IV 114 E. 1; 123 IV 128 E. 2a; 111 IV 51, E. 2; 101 IV 154 E. 2a; 94 IV 60 E. 2; aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung: BGer 6B_1248/2017 v. 21.2.2019 E. 4.4.2; 6B_1011/2014 v. 16.3.2015 E. 2.1.4.

41 So deutlich formuliert in BGer 6S.467/2005 v. 7.6.2006 E. 2; 6S.563/1995 v. 24.11.1995 E. 2; inhaltlich gleich: BGE 121 IV 67 E. 2b/aa; entspricht der konstanten Rechtsprechung, siehe jüngst nur BGer 6B_1031/2020 v. 6.5.2021 E. 3.1; 6B_1385/2019 v. 27.2.2020 E. 3.1.

42 BGE 111 IV 51 E. 2; BGer 6B_186/2010 v. 23.4.2010 E. 3.3; 6B_662/2009 v. 29.10.2009 E. 4.5; ähnlich: BGer 6B_1258/2020 v. 12.11.2021 E. 1.4; 6B_1017/2019 v. 20.11.2019 E. 2.2; 6B_758/2018 v. 25.10.2019 E. 2.1.

43 BGE 133 IV 1 E. 5.1; jüngst BGer 6B_1258/2020 v. 12.11. 2021 E. 1.4; 6B_1017/2019 v. 20.11.2019 E. 2.2; 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.3.2.

44 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 13 mit Hinweisen; vgl. zu den einzelnen Wahrscheinlichkeitsgraden das Phasen-Modell der Lebensgefahr in Ziff. 3.3.3 *infra*.

45 NOLL, S. 21 (unmittelbare Lebensgefahr verlangt keine Wahrscheinlichkeit über 50%) sowie S. 22 (unmittelbare Lebensgefahr liegt nicht «erst dann [vor], wenn die Wahrscheinlichkeit des Todes grösser ist als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung»).

46 NOLL, S. 21 (Hervorhebung hinzugefügt), mit Verweis auf den historischen Gesetzgeber und die Rechtsprechung.

durch einen in nächtlicher Dunkelheit abgegebenen Warnschuss in Richtung Wasser, um ein Boot zu vertreiben, ein Passagier am Kopf gestreift werde, da die Zielfläche im Verhältnis zum gesamten Schussfeld ausserordentlich klein sei.⁴⁷ NOLL führt weiter aus: «Mit dem Erfordernis der Unmittelbarkeit der Lebensgefahr sollen *lediglich leichte Gefährdungen, die bloss eine weit abliegende* Möglichkeit der Verletzung enthalten, von der Strafbarkeit ausgeschlossen sein, Gefährdungen, wie sie bei gewissen Arten menschlichen Verhaltens, z.B. beim Sport, ständig vorhanden sind, und deren Verbot eine unerträgliche Beschränkung der Freiheit bedeuten würde.»⁴⁸

In jüngeren, nicht amtlich publizierten Urteilen verlangte das Bundesgericht mehrfach eine «*ernsthafte Wahrscheinlichkeit*».⁴⁹ Damit scheint es auf den ersten Blick über die bisherige Rechtsprechung hinauszugehen, da eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit näher an der Realisierung der Lebensgefahr als an deren Nicht-Realisierung zu liegen scheint. Allerdings wird in den entsprechenden Urteilen, die auf die «*ernsthafte Wahrscheinlichkeit*» verweisen, gleichzeitig weiterhin eine Realisierungswahrscheinlichkeit von unter 50 % als ausreichend bezeichnet. Dies stiess in der Lehre zu Recht auf Unverständnis.⁵⁰ Bei näherer Betrachtung fügt sich die neue Formulierung jedoch in die Linie der bisherigen Rechtsprechung. Die «*ernsthafte Wahrscheinlichkeit*» wird als Synonym für die schon seit jeher und weiterhin *alternativ* geforderte «nahe Möglichkeit» der Realisierung verwendet, welche die zu tiefe Wahrscheinlichkeit – die erwähnte «blosse Möglichkeit» bzw. «vage Wahrscheinlichkeit» – ausschliessen soll. Dies ergibt sich aus den entsprechenden bundesgerichtlichen Erwägungen, in welchen der Begriff «*ernsthafte Wahrscheinlichkeit*» verwendet wird. Dieser steht dort zusammenfassend (bzw. stellvertretend) für die bisherige Umschreibung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrads: «Nach der Rechtsprechung ist eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Verletzung des Lebens besteht. Diese liegt nicht erst vor, wenn die Wahrscheinlichkeit des Todes grösser ist als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung [i.e. über 50 %], sondern schon bei einer nahen Möglichkeit des Todeseintritts. Das Element der Unmittelbarkeit beinhaltet *neben der* [genauer wäre: neben dieser] *ernsthaften Wahrscheinlichkeit* der Verwirklichung der

47 NOLL, S. 21f.; beim angeführten Beispiel handelt es sich um einen realen Fall, in dem das OGer ZH auf Gefährdung des Lebens (alte Fassung) erkannte, siehe ZR 1950, Nr. 146.

48 NOLL, S. 22 (Hervorhebung hinzugefügt).

49 BGer 6B_662/2009 v. 29.10.2009 E. 4.5; vgl. auch BGer 6B_144/2019 v. 17.5.2019 E. 3.1; demgegenüber nicht enthalten in BGer 6B_1017/2019 v. 20.11.2019 E. 2.2.

50 CONINX, S. 255 («verwirrend»); ähnlich: HURTADO POZO, N 574 ff.

Gefahr [...]».⁵¹ Anders gewendet steht die «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» für den vorhergehenden Satz, also die nahe Möglichkeit des Todeseintritts. Diese ergibt sich auch aus weiteren Urteilen, in welchen das Bundesgericht festhält, es brauche eine «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» bzw. eine «probabilité sérieuse», und dafür auf Erwägungen verweist, in welchen sich nur die herkömmlichen Obersätze, d.h. das Erfordernis der nahen Möglichkeit des Todeseintritts, finden.⁵² Die in diesem Sinn alternative Verwendung von «nahe Möglichkeit» und «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» steht zudem im Einklang mit dem allgemeinen Sprachgebrauch, wo Wahrscheinlichkeiten auch als Möglichkeiten ausgedrückt werden.⁵³ So wird etwa mit der Aussage «Es ist gut (bzw. kaum) möglich, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt» eine hohe (bzw. niedrige) Wahrscheinlichkeit des Eintritts zum Ausdruck gebracht. Gestützt wird dieses Ergebnis auch dadurch, dass eine «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» und nicht der aus dem Zivilprozessrecht vertraute Begriff der «überwiegenden Wahrscheinlichkeit»⁵⁴

51 BGer 6B_662/2009 v. 29.10.2009 E. 4.5 (Hervorhebung hinzugefügt); vgl. ferner BGer 6B_144/2019 v. 17.5.2019 E. 3.1, das dem gleichen Aufbau folgt und die ernsthafte Wahrscheinlichkeit bzw. die «probabilité sérieuse» zusammenfassend für den zuvor definierten geforderten Wahrscheinlichkeitsgrad verwendet.

52 BGE 121 IV 18 E. 2a verlangt die «probabilité sérieuse» und verweist dafür auf BGE 111 IV 51 E. 2 und BGE 106 IV 12 E. 2a, wo sich der gängige Obersatz findet, allerdings kein expliziter Hinweis auf eine «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» oder «probabilité sérieuse», was für eine Verwendung dieser Begriffe als Platzhalter für den gängigen Obersatz spricht, auf welchen verwiesen wird. Zur Bedeutung der Verwendung dieses Platzhalters («probabilité sérieuse») im einzigen BGE, der sich materiell zur allgemeinen Lebensrettungspflicht äussert (Genfer Überdosis-Fall): Ziff. 3.2.6 *infra*.

53 Vgl. für die synonyme Verwendung auch v. LISZT (Hervorhebung hinzugefügt): «Gefahr ist der Zustand, in welchem (...) die *nahe Möglichkeit (Wahrscheinlichkeit)* und damit die begründete Besorgnis gegeben ist, dass der Eintritt der Verletzung erfolgen werde» (v. LISZT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 10. Aufl. 1900, S. 103, zit. nach: WILLFRATT, S. 235); vgl. ferner NOLL, S. 20, Fn. 3, der sich für die relative Bedeutung der Wahrscheinlichkeit ebenfalls für eine synonyme Bedeutung des Begriffs Möglichkeit ausspricht; beachtenswert auch die Umschreibung der «nahen Möglichkeit» mit der «begründeten Besorgnis», wird damit doch eine ähnliche Funktion angesprochen wie SCHULTZES «für jedermann offensichtlich» und MOREILLONS «ins Auge springen», siehe dazu: Ziff. 3.2.6 *infra*.

54 Im Zivilprozessrecht gilt als Regelbeweismass der strikte Beweis bzw. die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit: Das Gericht muss vollständig von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt sein und es dürfen ihm keine vernünftigen Zweifel mehr bestehen; das herabgesetzte Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit findet bei Beweisnot Anwendung, etwa im Haftpflichtrecht zum Nachweis der natürlichen und adäquaten Kausalität (statt vieler: SAMUEL BAUMGARTNER/ANNETTE DOLGE/ALEXANDER R. MARKUS/KARL SPÜHLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, § 42 N 33 ff.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2. Aufl., Bern 2016, N 1865 ff. [mit vielen Beispielen aus der Rechtsprechung zur überwiegenden Wahrscheinlichkeit in N 1884 ff.]); vgl. aber BGer 4A_397/2008 v. 23.9.2008 E. 4.3, das infrage stellt, ob im Haftpflichtrecht 51% einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit entsprechen

verwendet wird, der – entsprechend dem klaren Wortlaut – über 50 % entspricht (Wahrscheinlichkeit A überwiegt Wahrscheinlichkeit B). Im Übrigen indiziert der Verzicht auf amtliche Publikation der Urteile, welche die neue Formulierung «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» verwenden, dass keine Änderung der bisherigen Praxis beabsichtigt war.⁵⁵ Die vom Bundesgericht in der jüngeren Rechtsprechung teilweise geforderte «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» weicht damit nicht von der bisherigen Rechtsprechung ab.⁵⁶ Der Begriff meint ebenfalls die nahe Möglichkeit des Todesintritts, die nicht erst dort vorliegt, wo die Wahrscheinlichkeit der Realisierung über 50 % beträgt. Dennoch ist zu fordern, dass die neue Formulierung wegen der Gefahr von Missverständnissen nicht isoliert, sondern weiterhin ausschliesslich im Kontext der bisherigen Rechtsprechung, d.h. unter Verweis auf die nahe Möglichkeit, verwendet wird.

Die jüngere Lehre verlangt unter Verweis auf die dargestellte bundesgerichtliche Rechtsprechung mehrheitlich einen Wahrscheinlichkeitsgrad zwischen der «blossen Möglichkeit» und der «an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit», also eine «Mittellösung»,⁵⁷ was namentlich die bloss «vage Möglichkeit» ausschliesse.⁵⁸ GODENZI drückt dies unter Verweis auf die jüngste bundesgerichtliche Rechtsprechung wie folgt aus: «Unmittelbar ist die Lebensgefahr dann, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge die Wahrscheinlichkeit oder *nahe Möglichkeit* der Verletzung des geschützten Rechtsguts besteht.»⁵⁹ Eine ältere Mindermeinung, der namentlich aus Kohärenzüberlegungen⁶⁰ nicht zu folgen ist, fordert eine hohe Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr: Nach WILLFRATT müsse die Gefahr «besonders

soll, ohne sich selbst auf einen Prozentsatz festzulegen (vgl. den Kommentar von DAVID HUSMANN in: Plädoyer, 6/2008, S. 86, der sich gut begründet und mit wohl der h.L. zu Recht für ein Genügen der 51 % ausspricht); vgl. auch das US-amerikanische zivilprozessuale Regelbeweismass «preponderance of the evidence» bzw. «more probable than not», womit ein Wahrscheinlichkeitsgrad von > 50 % verlangt wird; im Gegensatz dazu wird in Strafprozessen mit der Formel «beyond reasonable doubt» ein deutlich höheres Regelbeweismass verlangt; siehe dazu und allgemein zum Beweismass: III. Kapitel, Ziff. 2.2.1 *infra*.

55 Zu den strengen Voraussetzungen einer Praxisänderung, die i.c. nicht eingehalten wären: BGE 147 III 402 E. 5.3.3; 145 III 365 E. 3.3, 144 III 285 E. 2.2; 143 IV 9 E. 2.4; je mit Hinweisen.

56 Die neue Formulierung im Obersatz zu Art. 129 StGB dürfte damit letztlich dem stilistischen Geschmack des Referenten des entsprechenden Urteils geschuldet sein, dessen Theorieblock in späteren Urteilen lediglich vereinzelt verwendet wurde.

57 ULLRICH, S. 87.

58 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 13; vgl. ferner ULLRICH, S. 87 (der zur Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades bei Art. 128 StGB auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 129 StGB verweist).

59 HK-GODENZI, Art. 129 N 2 (Hervorhebung hinzugefügt).

60 Die Lebensgefahr hat sich am Strafrahmen zu orientieren, dazu: Ziff. 2.2.5 *infra*.

dringlich (imminent)» sein und «einen hohen Grad» erreicht haben.⁶¹ Soweit STRATENWERTH/BOMMER fordern, dass «mehr» als eine Lebensgefahr erforderlich sei, und einen «besonders hohen» Wahrscheinlichkeitsgrad einer Verletzung verlangen,⁶² steht dies der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wie sie dargelegt wurde, nicht zwingend entgegen.

Vor dem Hintergrund dieser abstrakten Formulierungen⁶³ in Lehre und Rechtsprechung, die nicht geeignet sind, den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad ausreichend nahe zu bestimmen, erstaunt nicht, dass einem kasuistischen Ansatz gefolgt wird. So haben sich in der Praxis etwa für die Bedrohung mit Schusswaffen oder das Würgen eines Opfers Fallgruppen herausgebildet.⁶⁴ Dies vermag jedoch nicht darüber hinwegzutäuschen, dass für die Gefährdung des Lebens keine präzise abstrakte Umschreibung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades gefunden wurde und sich wohl auch nicht finden lässt.⁶⁵

Die Rechtsprechung fordert neben einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad ein *zweites Element der Unmittelbarkeit*, die zwischen dem Verhalten des Täters und der Gefahr bestehen müsse.⁶⁶ So müsse die Lebensgefahr «direkt dem Verhalten des Täters zuzuschreiben» sein.⁶⁷ Verlangt wird in den Worten des Bundesgerichts «un élément d'immédiateté qui est défini (...) par le lien

61 WILLFRATT, S. 242 ff. (die Gefahr müsse «ganz besonders gravierender Art» oder «besonders dringend (imminent)» sein, wobei er allerdings die beiden Elemente der unmittelbaren Lebensgefahr [qualifizierte Wahrscheinlichkeit, direkte Verbindung zwischen Verhalten des Täters und der Lebensgefahr], wie sie nachfolgend dargestellt werden, nicht auseinanderhält); siehe ferner: SCHULTZ, S. 409 (allerdings ohne Begründung und unter Verweis auf das Bundesgericht, welches dies in der abweichenden, dargestellten Weise versteht); C. MEIER, S. 31 («besonders hohe Wahrscheinlichkeit», ebenfalls ohne Begründung [beachte ferner: sie anerkennt auf S. 31 beide Elemente der Unmittelbarkeit und verweist auf S. 32 auf die Rechtsprechung des BGer; vgl. ebenfalls den Hinweis zu C. MEIER bei CONINX, S. 255]); DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 4.1 («erhebliche Intensität»).

62 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 8 (allerdings betonen sie die «enge Verbundenheit» des Verhaltens des Täters mit der Lebensgefahr und verlangen explizit keine besondere zeitliche Nähe, womit sie mehrheitlich im Rahmen des zweiten Elements der Unmittelbarkeit zu argumentieren scheinen; dazu sogleich in diesem Abschnitt).

63 Vgl. diesbezüglich schon SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 129 N 8 f.

64 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 13 ff.

65 So schon SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 129 N 9; die vorliegende Arbeit wird immerhin den Versuch unternehmen, den für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad, der nahe an jenem für Art. 129 StGB liegt, näher einzugrenzen und geeignete Hilfsmittel zur Bestimmung im Einzelfall zu beschreiben, siehe dazu: Ziff. 3 *infra*.

66 BGE 106 IV 12 E. 2a (diskutabel, da die Eigenverantwortlichkeit des Süchtigen infrage gestellt werden kann); WILLFRATT, S. 242 ff.; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 4.1 *in fine*.

67 BGE 121 IV 67 E. 2b/aa; BGer 6B_411/2012 v. 8.4.2013 E. 2.2; 6B_1038/2009 v. 27.4.2010 E. 1.2, nicht publ. in BGE 136 IV 76; vgl. ferner C. MEIER, S. 32; CONINX, S. 256; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 8 («ohne Zwischenschritt»).

de connexité *directe* unissant le danger et le comportement de l'auteur»⁶⁸. Daran fehlt es namentlich, wenn noch Handlungen Dritter oder des Opfers erforderlich sind, damit sich die Gefahr realisieren kann, weshalb etwa die Abgabe von Heroin an einen Süchtigen grundsätzlich keine Gefährdung des Lebens darstellt.⁶⁹

Die Rechtsprechung hat dieses *zweite Element der Unmittelbarkeit* teilweise auf die Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht übertragen.⁷⁰ Dies ist nicht zielführend, denn wie erwähnt weicht diese in einem zentralen Punkt von Art. 129 StGB ab: Sie kennt als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt keinen tatbestandlichen Aussenerfolg. Die unmittelbare Lebensgefahr nimmt daher in den beiden Tatbeständen eine andere Funktion wahr. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht geht sie dem tatbestandsmässigen Verhalten vor, während sie bei Art. 129 StGB aus diesem folgt.⁷¹ Ergo muss das Verhalten des Täters für die Bestimmung der Unmittelbarkeit der Lebensgefahr unerheblich bleiben.⁷² Die (kantonale) Rechtsprechung hat dies teilweise erkannt,⁷³ allerdings finden sich in zahlreichen (bundesgerichtlichen) Urteilen Theorieblöcke, die pauschal auf die Auslegung bei Art. 129 StGB verweisen.⁷⁴ Dies ist nicht nur in der Sache verfehlt, sondern birgt zudem die Gefahr irreführender Schlussfolgerungen. Denn der Verweis impliziert fälschlicherweise, es handle sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein konkretes Gefährdungsdelikt – und dass sich der Täter nur strafbar mache, wenn

68 BGE 133 IV 1 E. 5.1; 111 IV 51 E. 2; BGer 6B_144/2019 v. 17.5.2019 E. 3.1.

69 BGE 106 IV 12 E. 2a; vgl. auch WILLFRATTS Beispiel von Tells Apfelschuss, den er als klassisches Beispiel einer unmittelbaren Lebensgefahr betrachtet, wo das Opfer (Walter) machtlos dem Zufall ausgeliefert und vollständig der Fähigkeit beraubt sei, sich aus eigener Kraft der gefährlichen Situation zu entziehen (WILLFRATT, S. 244 f.).

70 BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1; jüngst auch das Urteil des Cour de justice, Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève ACPR/561/2021 v. 24.08.2021 E. 5.2 (in welchem diesbezüglich für Art. 128 StGB zu Unrecht auf BGE 121 IV 67 E. 2b/aa, ein Urteil zu Art. 129 StGB, verwiesen wird); vgl. zu diesem zweiten Element bei Art. 129 StGB: STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 8; C. MEIER, S. 31; BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 19; HURTADO POZO, N 611.

71 Es liesse sich pointiert festhalten, bei Art. 129 StGB verursache der Täter die unmittelbare Lebensgefahr, während bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB die unmittelbare Lebensgefahr den Täter verursache.

72 I.E. gl.M. CONINX, S. 256 (bezieht sich zwar auf den Notstand gem. Art. 17 StGB, setzt diesen jedoch hinsichtlich Funktion der Lebensgefahr mit Art. 128 StGB gleich [a.a.O., S. 257, Ziff. 6.2]).

73 Im Fall des angekündigten Tötungsdelikts wurde dies von den Gerichten richtig erkannt und entsprechend nicht auf das Verhältnis des Verhaltens des Täters zur Lebensgefahr abgestellt, sondern vor allem das zeitliche Element betont; siehe dazu ausführlich: Ziff. 3.4.7 *infra*.

74 Wie aus den Verweisen in diesem Abschnitt hervorgeht.

er vorsätzlich den Gefährdungserfolg des Opfers herbeiführe. Damit wird die korrekte Anwendung des aufgrund seiner dogmatischen Besonderheiten ohnehin schwer zu fassenden Tatbestandes der allgemeinen Lebensrettungspflicht durch die Rechtsprechung (zusätzlich⁷⁵) erschwert.

Zusammenfassend deckt sich der Begriff der Lebensgefahr bei Art. 129 StGB weitgehend mit jenem, der aus dem allgemeinen Sprachgebrauch hergeleitet wurde. Die Unmittelbarkeit verlangt nach Lehre und Rechtsprechung zweierlei. Einerseits ist ein bestimmter Wahrscheinlichkeitsgrad der Realisierung der Lebensgefahr erforderlich, die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit. Diese liegt zwischen der blossen Möglichkeit und der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, wobei die Realisierung der Lebensgefahr nicht wahrscheinlicher sein muss als deren Ausbleiben (<50 %). Andererseits wird eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten des Täters und dem Auftreten der Lebensgefahr gefordert. Dieses letzte Element lässt sich nicht auf die Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht übertragen. Daraus folgt, dass die Rechtsprechung zu Art. 129 StGB namentlich nur unter Ausklammerung dieses Aspekts und damit mit Vorsicht heranzuziehen ist.

2.2.2. Lebensgefahr bei der schweren Körperverletzung

Art. 122 Abs. 1 StGB stellt mit Freiheitsstrafe nicht unter sechs Monaten bis zu 10 Jahren unter Strafe, wer vorsätzlich einen Menschen «lebensgefährlich verletzt». Lehre und Rechtsprechung sind sich einig, dass die Lebensgefahr auch bei der schweren Körperverletzung eine unmittelbare sein muss.⁷⁶ Die Unmittelbarkeit beurteilt sich dabei ebenfalls nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit des Todeseintritts.⁷⁷ Die unmittelbare Lebensgefahr ist bei der lebensgefährlichen Körperverletzung nach Lehre und Rechtsprechung dort erreicht, wo die Möglichkeit des Todes so verdichtet ist, dass sie «zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit» wird.⁷⁸ Lehre und Rechtsprechung folgen einem kasuistischen Ansatz.⁷⁹

75 Bereits die spärliche Praxis führt zu einem vergleichsweise tiefen Erfahrungswissen im Umgang mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht und deren Besonderheiten, vgl. dazu die Analyse der Rechtsprechung: 1. Teil, IV. Kapitel.

76 BSK StGB-ROTH/BERKEMEIER, Art. 122 N 5; PK StGB-GETH, Art. 122 N 2; CR CP-RÉMY, Art. 122 N 5; je mit weiteren Verweisen.

77 JENNY, Rechtsprechung, ZBJV 2000, S. 641.

78 BGE 131 IV 1 E. 1.1; 125 IV 242 E. 2b/cc; 109 IV 18 E. 2c; BGer 6B_330/2016 v. 10.11.2017 E. 3.4.1; 6B_953/2013 v. 17.3.2014 E. 1.1; aus der Lehre: DONATSCH, Strafrecht III, § 3 N 2.1a; STRATEN-WERTH/BOMMER, BT I, § 3 N 37.

79 BSK StGB-ROTH/BERKEMEIER, Art. 122 N 5, 7f.; CR CP-RÉMY, Art. 122 N 5; HURTADO POZO, N 528f.

Die Lebensgefahr muss die unmittelbare Folge einer durch den Täter verursachten Verletzung sein.⁸⁰ Anders als bei Art. 129 StGB wird ein «Zwischenschritt» in Form einer Verletzung verlangt. Die Rechtsprechung zum lebensgefährlichen Würgen zeigt exemplarisch die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Art. 129 StGB und Art. 122 Abs. 1 StGB auf. Ein lebensgefährliches Würgen wird grundsätzlich unter Art. 129 StGB subsumiert, ausser die Lebensgefahr folgt unmittelbar aus einer durch das Würgen verursachten Schädigung des Körpers (dann Art. 122 Abs. 1 StGB).⁸¹ Wie bei Art. 129 StGB, kann dieser Aspekt der Unmittelbarkeit nicht auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden.

2.2.3. Lebensgefahr beim qualifizierten Raub

Art. 140 Ziff. 4 StGB stellt unter Strafe, wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl begeht und dabei das Opfer «in Lebensgefahr bringt». Bestraft wird dies mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

Die hohe Strafdrohung wird dadurch erklärt, dass es mitunter nur noch vom Zufall abhängt, ob das Opfer sterbe oder nicht, wenn der Räuber es in Lebensgefahr bringe.⁸² Dies ist etwa bei der Bedrohung des Opfers mit einer schussbereiten Feuerwaffe der Fall, wo sich jederzeit unbeabsichtigt (Aufregung, Eingreifen eines Dritten etc.) ein Schuss lösen kann.⁸³ Lehre und Rechtsprechung fordern daher, die Lebensgefahr müsse restriktiv ausgelegt werden.⁸⁴ Art. 140 Ziff. 4 StGB verlangt eine «stark erhöhte konkrete Gefahr» oder eine «konkrete, sehr naheliegende Gefahr».⁸⁵ Demgegenüber genügt bei Art. 129 StGB eine «naheliegende» Lebensgefahr.⁸⁶ Bei Art. 140 Ziff. 4 StGB konnte der

80 SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 122 N 16.

81 BGE 124 IV 53 E. 2; CR CP-RÉMY, Art. 122 N 5; zur alten Praxis des Bundesgerichts siehe BGE 91 IV 193 E. 2; weitere Beispiele zur Unterscheidung: BSK StGB-ROTH/BERKEMEIER, Art. 122 N 7; vgl. zur unmittelbaren Lebensgefahr beim Würgen: Ziff. 3.4.6 *infra*.

82 BSK StGB-NIGGLI/RIEDO, Art. 140 N 125 mit Verweis auf BGE 111 IV 127 E. 3b.

83 BGE 117 IV 419 E. 4b; 121 IV 67 E. 2b/bb; BGer 6B_737/2009 v. 28.1.2010 E. 1.2.2; zustimmend: DONATSCH, Strafrecht III, § 9 N 3.4a; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 13 N 135.

84 BGE 121 IV 49 E. 2a; BGer 6B_317/2012 v. 21.12.2012 E. 3.3; i.E. PK-TRECHSEL/MONA, Art. 129 N 3a; DONATSCH, Strafrecht III, § 9 N 3.4a; CR CP-DRUEY, Art. 140 N 56; CP PC, Art. 140 N 29; WEDER/SCHWEITZER, S. 30.

85 BGE 121 IV 49 E. 2bb; 117 IV 419 E. 4b; BGer 6B_1248/2013 v. 23.9.2014 E. 1.2; 6B_339/2009 v. 7.8.2009 E. 2.5.

86 BGer 6B_317/2012 v. 21.12.2012 E. 3.3.

erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad ebenfalls abstrakt nicht näher bestimmt werden und die Praxis verfolgt einen kasuistischen Ansatz.⁸⁷

Art. 140 Ziff. 4 StGB verlangt einen höheren Grad der Lebensgefahr als Art. 129 StGB, obwohl der Wortlaut isoliert betrachtet anderes vermuten liesse. Der Grund liegt in der Berücksichtigung der abstrakten Strafandrohung. Damit erweist sich die rein sprachliche Betrachtung als nicht zielführend. Massgeblich sind vielmehr weitere Umstände des Tatbestands, namentlich die abstrakte Strafandrohung. Daraus ergibt sich, dass auch für die allgemeine Lebensrettungspflicht eine eigenständige Auslegung der «unmittelbaren Lebensgefahr» vorgenommen werden muss – wie das Bundesgericht und die Lehre denn auch zu Recht betonen.⁸⁸

2.2.4. Lebensnotstand

Beim Notstand hat die Lebensgefahr eine nahezu identische Funktion⁸⁹ wie bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht – dies im Gegensatz zu den drei vorgängig dargestellten Tatbeständen. Der Notstand erfordert ebenfalls nicht, dass die Ursache der Gefahr im Verhalten des Täters liegt. Entsprechend kann sich das Kriterium der Unmittelbarkeit beim Notstand ebenfalls nicht auf das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Täters und der Gefahr beziehen.⁹⁰ Dies lässt eine Betrachtung der Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr beim Notstand als besonders lohnend erscheinen. Der *Notstand* verlangt eine unmittelbare Gefahr.⁹¹ Diese soll erst vorliegen, wenn der letzte Zeitpunkt erreicht ist, bevor es für eine Abwehr der Gefahr zu spät ist.⁹² Dies

87 BSK StGB-NIGGLI/RIEDO, Art. 140 N 134 ff.; CR CP-DRUEY, Art. 140 N 56 ff.

88 Siehe Ziff. 2.2 *supra* mit Verweisen.

89 Die Gemeinsamkeiten reichen freilich weiter, gerade der rechtfertigende Notstand wird als «passive allgemeine Solidaritätspflicht» qualifiziert (MOMSEN, S. 408 f.; KAHLO, S. 291 ff.).

90 CONINX, S. 257.

91 Vgl. für die Situation in Deutschland, wo § 34 D-StGB keinen Gefahrengrad bezeichnet: ROTSCH, S. 1018 f. mit aktueller Übersicht der Lehrmeinung und Rechtsprechung, der sich für einen Mittelweg zwischen überwiegender Wahrscheinlichkeit und der Nicht-Unwahrscheinlichkeit ausspricht: die erst zu nehmende Möglichkeit des Schadenseintritts; NEUMANN verlangt eine «ernstzunehmende Möglichkeit», die vorliege, wenn eine «besonnene Person typischerweise zu akuten Schutz- bzw. Rettungsmaßnahmen» greife (NK StGB-NEUMANN, § 34 N 39); die deutsche Rechtsprechung verlangt, dass die Möglichkeit eines Schadenseintritts naheliegend sei und eine entsprechende Besorgnis begründet erscheinen lasse, ein Schaden müsse «ernstlich zu befürchten» sein (BGH 4 StR 165/75 v. 24.7.1975; BGHSt 26, 176, S. 179; 22, 341; 19, 263).

92 BRÄGGER umschreibt dies so: «Die Wahrscheinlichkeit erreicht ihren Höhepunkt mit der Unmittelbarkeit, d.h. mit demjenigen Zustand, bei dem nach den vorliegenden Umständen als *sicher* angenommen werden muss, dass das durch die Gefahr drohende schädigende Ereignis im nächsten Augenblick eintreten werde» (BRÄGGER, S. 142 [Hervorhebung hinzugefügt]; siehe auch das ausführliche Direktzitat bei EBERLE,

scheint zunächst einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zu entsprechen, der kurz vor der Unausweichlichkeit liegt.⁹³ Die Lehre lässt jedoch genügen, wenn eine Gefahr «nur gegenwärtig sicher abgewehrt werden kann».⁹⁴ D.h., im Interesse des Opfers wird eine gewisse «Sicherheitsmarge» vor dem Zeitpunkt der Unausweichlichkeit der Realisierung der Gefahr zugestanden, sodass die Rechtzeitigkeit der Notstandshandlung gewahrt werden kann. Doch wie weit genau sich durch diese (letztlich durch den Rechtsgüterschutz motivierte) «Sicherheitsmarge» der Zeitpunkt, in dem die unmittelbare Lebensgefahr als erreicht gilt, vor jenen der Unausweichlichkeit verschiebt, bleibt offen.

Weitere Erkenntnisse liefert der *Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften*. Gemeint ist eine Extremsituation, in welcher das Überleben aller Mitglieder einer Gefahrengemeinschaft nur durch das Opfer des Lebens eines Mitglieds der Gemeinschaft gerettet werden kann.⁹⁵ Ein Beispiel hierfür ist die berühmte Karneades-Situation, in welcher zwei Schiffbrüchigen eine Planke zur Verfügung steht, die nur einen Menschen tragen kann, und der eine den anderen ins Wasser stösst, um sich selbst zu retten.⁹⁶ Damit das Opfer im Lebensnotstand in einer Gefahrengemeinschaft seinen Tod hinzunehmen hat – wie ein Teil der Lehre überzeugend vertritt –, muss die Lebensgefahr und damit der Wahrscheinlichkeitsgrad ihrer Realisierung den höchsten Grad erreichen, «der sprachlich fassbar ist».⁹⁷ Die Realisierung müsse «als nahezu

S. 51); nach vorliegendem Verständnis ist dies zu weitgehend; beschrieben wird hier die abzulehnende an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit (dazu Ziff. 3.2.6 *infra*); siehe ferner GETH, Rz. 164; STRATENWERTH, ATI, § 10 N 42.

93 Näher zu den verschiedenen Phasen der Gefahr: Ziff. 3.3.3 *infra*.

94 GETH, Rz. 164; ähnlich DONATSCH/GODENZI/TAG, § 20 N 2b.

95 CONINX, S. 262.

96 CONINX, S. 2, 9; eine der Karneades-Situation ähnliche Konstellation kann auch bei grösseren Gefahrengemeinschaften vorliegen, vgl. den von CONINX, S. 2, dargestellten Fährmann-Fall, bei welchem ein Fährmann eine Gruppen Kinder durch einen reissenden Fluss transportiert, das Floss zu kentern und alle zu töten droht, und der Fährmann einige Kinder über Bord werfen muss, um die anderen zu retten; für weitere Konstellationen eines Lebensnotstandes in Gefahrengemeinschaften siehe CONINX, S. 2 ff. sowie ZIMMERMANN, S. 302 ff.

97 CONINX, S. 261 f.; ZIMMERMANN, S. 297 ff., S. 422 (Hinweis, dass gerade in asymmetrischen Gefahrengemeinschaften das konkrete Interesse am unrettbar verlorenen Gut das geringwertigere ist); die h.L. lehnt demgegenüber ab, dass eine Gefahrengemeinschaft eine Abwägung von Leben gegen Leben rechtfertigt; statt vieler: ROXIN/GRECO, § 16 N 38 ff. mit zahlreichen Hinweisen; IWANGOFF, S. 149 f., 93 f., 117 ff.; vgl. zum strengen Grundsatz der Proportionalität auch: STRATENWERTH, ATI, § 19 N 47 ff.; BSK StGB-NIGLI/GÖHLICH, Art. 17 N 17 ff.; PK-TRECHSEL/GETH, Art. 17 N 8; CR CP-MONNIER, Art. 17 N 12 ff.; dies entspricht auch der Rechtsprechung (wenngleich nicht explizit zur Gefahrengemeinschaft): BGE 129 IV 6 E. 3.2; 122 IV 1 E. 2.1 (zu aArt. 33 Abs. 1 StGB); aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung: BGer 6B_322/2022 v. 25. August 2022 E. 2.2.1; 6B_1356/2016 v. 5. Januar 2018 E. 3.1.2, nicht publ. in BGE 144 I 37.

sicher erscheinen».⁹⁸ Nicht «nahezu sicher» sei eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass die Lebensgefahr sich realisiere.⁹⁹ Dem liegt die Wertung zugrunde, dass dem Solidaritätsprinzip in Lebensnotstandsfällen nur dann Zustimmung findet, wenn der Tod des Notstandsopfers *unausweichlich* ist.¹⁰⁰ Dieser höchste Wahrscheinlichkeitsgrad der Realisierung der Todesgefahr solle nicht erforderliche Tode ausschliessen¹⁰¹ und könne nach CONINX am ehesten mit der sprachlichen Formel «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» erfasst werden.¹⁰²

Die Ausgangslage beim Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften weicht deutlich von jener der allgemeinen Lebensrettungspflicht ab, da hier der Duldungspflichtige sein Leben lassen muss, während er dort sein eigenes Leben nicht einmal in Gefahr bringen muss, weil die allgemeine Lebensrettungspflicht ihre Grenze an der (individuellen) Zumutbarkeit findet.¹⁰³ Die Solidaritätspflicht des Verpflichteten geht damit beim Lebensnotstand viel weiter als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht.¹⁰⁴ Aufgrund der Höhe des vom Solidaritätspflichtigen zu erbringenden Opfers wird zugewartet, bis die grösstmögliche Gewissheit über die Realisierung der Lebensgefahr erreicht ist. Demgegenüber ist bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht in jedem Fall kein unzumutbares Opfer des Hilfspflichtigen¹⁰⁵ verlangt, weshalb nicht primär dessen Situation, sondern die Situation des Opfers massgeblich ist, das ein Interesse an einer möglichst frühen Rettung hat. Der Zeitpunkt wird nach vorne jedoch durch die Interessen des Hilfspflichtigen begrenzt, der ein Interesse daran hat, möglichst wenig in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt zu werden.¹⁰⁶ Vor diesem Hintergrund ist aus Kohärenzüberlegungen auszuschliessen, bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr zu fordern.

98 CONINX, S. 260.

99 CONINX, S. 262.

100 CONINX, S. 262 f.

101 CONINX, S. 261 f.

102 CONINX, S. 260.

103 Zur Unzumutbarkeit als Untergangsgrund: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

104 CONINX, S. 260; die Überlegungen, die sich aus der geforderten Unausweichlichkeit der Lebensgefahr beim Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften ergeben (dazu CONINX, S. 261 f.), sind für die Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht übertragbar, denn dort ist aufgrund des Erfordernisses der Zumutbarkeit das verlangte Opfer des Hilfspflichtigen ungleich tiefer als beim Lebensnotstand.

105 Siehe hierzu auch: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

106 Vgl. zu diesem legitimen Interesse des Hilfeleistungspflichtigen, dem es Rechnung zu tragen gilt und das vom Gesetzgeber entsprechend berücksichtigt wurde: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

2.2.5. Folgerungen für die allgemeine Lebensrettungspflicht

Bei den betrachteten Tatbeständen kommt ein grundsätzlich einheitlicher Gefahrenbegriff zur Anwendung, der auf jenem des allgemeinen Sprachgebrauchs beruht. Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich des bei den einzelnen Tatbeständen verlangten Schweregrades der Lebensgefahr. Dieser bestimmt sich nach einem einheitlichen Kriterium, nämlich nach der Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr. Dem juristischen Begriff der Lebensgefahr liegt damit ein differenzierender Wahrscheinlichkeitsbegriff zugrunde, der sich nach dem beim jeweiligen Tatbestand geforderten Grad der Lebensgefahr bestimmt.¹⁰⁷

Bei der Gefährdung des Lebens verlangt die Rechtsprechung die «nahe Möglichkeit» bzw. die «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» der Realisierung, aber keine Wahrscheinlichkeit von über 50 %. Bei der lebensgefährlichen Körperverletzung ist mehr gefordert, nämlich eine «ernstliche und dringliche Wahrscheinlichkeit». Beim lebensgefährlichen Raub ist schliesslich eine «sehr nahe liegende Gefahr» erforderlich. Begründet werden die unterschiedlichen Anforderungen an den Schweregrad der Lebensgefahr mit den *Unterschieden in der abstrakten Strafandrohung*. Die Bandbreite reicht von der Gefährdung des Lebens, die maximal eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vorsieht, bis zum lebensgefährlichen Raub, der mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis zu zehn Jahren bestraft wird. Folglich wird bei der Gefährdung des Lebens ein geringerer Schweregrad der Lebensgefahr verlangt als bei der lebensgefährlichen Körperverletzung und dort wiederum ein geringerer als beim lebensgefährlichen Raub. In den einzelnen Tatbeständen korreliert der Wortlaut demgegenüber nicht mit dem erforderlichen Schweregrad der Lebensgefahr: Bei der Gefährdung des Lebens muss der Täter das Opfer «in unmittelbare Lebensgefahr» bringen, während er es beim lebensgefährlichen Raub, der eine deutliche höhere Strafe vorsieht, lediglich «in Lebensgefahr» bringen muss. Der erforderliche Grad der Lebensgefahr lässt sich folglich nicht einzig aus dem Wortlaut ableiten, sondern ergibt sich namentlich erst unter Berücksichtigung des abstrakten Strafrahmens.¹⁰⁸

107 I.E. gleich WEDER/SCHWEITZER, S. 27; ACKERMANN et al., S. 56; vgl. FIOKA, S. 692 ff. sowie DERS. in BSK SVG, Art. 90 N 52 («Gefährdungen [lassen] sich begrifflich nicht verlässlich graduieren [...]. Die Unterscheidung dieser imaginären Gebilde in «einfache» und qualifizierte («erhöhte») Gefährdungen lässt sich nicht verlässlich vornehmen: Man kann kaum je sagen, warum ein bestimmter Fall einer bestimmten Kategorie *nicht* zugeordnet werden könnte» [Hervorhebung im Original]).

108 Die Rechtsprechung anerkennt die Bedeutung des Strafrahmens für die strafrechtliche Auslegung, siehe nur: BGE 121 IV 67 E. 2d; 116 IV 312 E. 2d/aa; je mit weiteren Hinweisen.

Was lässt sich daraus für die allgemeine Lebensrettungspflicht ableiten? Sie sieht im Vergleich zu den besprochenen Delikten die tiefste abstrakte Strafan drohung vor, nämlich maximal eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Eine kohärente Auslegung des Gefahrenbegriffs geböte folglich, den tiefsten Grad der Lebensgefahr zu fordern – und damit einen tieferen Grad als bei den besprochenen Tatbeständen. Zu verlangen wäre insbesondere ein tieferer Wahrscheinlichkeitsgrad als bei der Gefährdung des Lebens und damit *weniger* als die «nahe Möglichkeit» bzw. die «ernsthafte Wahrscheinlichkeit», was beides bereits einer Wahrscheinlichkeit von unter 50 % entsprechen soll. Damit wäre bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ein Wahrscheinlichkeitsgrad *von deutlich unter 50 %* zu verlangen.

Diese Argumentation liesse allerdings einen entscheidenden Aspekt der allgemeinen Lebensrettungspflicht ausser Betracht, der sie von den besprochenen Tatbeständen unterscheidet: Es handelt sich um eine *allgemeine Solidaritätspflicht*, die jenen trifft und im Unterlassungsfall unter Strafe stellt, der die Lebensgefahr des Opfers nicht verursacht hat. Dieser Aspekt gebietet, die allgemeine Lebensrettungspflicht abstrakt¹⁰⁹ schwächer zu bestrafen als die Gefährdung des Lebens.¹¹⁰ Genau dies zeigt sich in den Strafrahmen: Bei der Gefährdung des Lebens liegt die angedrohte Höchststrafe mit fünf Jahren Freiheitsstrafe zwei Jahre höher als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht.¹¹¹ Da die Eigenschaft des Tatbestandes als allgemeine Solidaritätspflicht bereits im Strafrahmen Niederschlag gefunden hat, ist diese Eigenschaft *nicht* zusätzlich bei der Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades zu berücksichtigen – alles andere käme einer abzulehnenden überproportionalen Gewichtung gleich. Daher ist es nicht angemessen, einen tieferen Wahrscheinlichkeitsgrad zu verlangen als bei der Gefährdung des Lebens. Dies entspricht im Ergebnis der Praxis, welche für die Bestimmung des Wahrscheinlichkeitsgrades der Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht Lehre und Rechtsprechung zu Art. 129 StGB heranzieht. Dies

109 D.h. losgelöst vom konkreten Einzelfall, dessen Umstände innerhalb des (abstrakten) Strafrahmens zu berücksichtigen sind (dazu statt vieler: BSK StGB-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 5f., 19).

110 Vgl. zu den Funktionen der unmittelbaren Lebensgefahr: Ziff. 3.2.6 *infra*.

111 Art. 127 StGB passt stimmig in diese Betrachtung: Dieser verlangt eine (einfache) «Lebensgefahr» und damit grundsätzlich eine weniger hohe Realisierungswahrscheinlichkeit als Art. 128 und 129 StGB (BSK StGB-MAEDER, Art. 127 N 19), und dies trotz systematischer Nähe zu Art. 128 und 129 StGB. Dennoch sieht er eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Die Sonderdeliktseigenschaft rechtfertigt die fehlende Differenz bei der Strafhöhe im Vergleich zu Art. 129 StGB (wo unmittelbare Lebensgefahr, aber gleicher Strafrahmen) sowie die höhere Strafe im Vergleich zu Art. 128 StGB (wo unmittelbare Lebensgefahr, aber Jedermannspflicht).

bedeutet allerdings nicht, dass die «unmittelbare Lebensgefahr» bei beiden Tatbeständen identisch auszulegen ist. Vielmehr ist der *unterschiedlichen Funktion* der Lebensgefahr Rechnung zu tragen. Soweit die Rechtsprechung zur unmittelbaren Lebensgefahr bei Art. 129 StGB sich auf das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Täters und der Lebensgefahr bezieht, kann sie nicht auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden.¹¹²

Aus der Betrachtung des Lebensnotstandes in einer Gefahrengemeinschaft ergaben sich weitere Rückschlüsse. Zum einen wurde ersichtlich, was der höchstmögliche Wahrscheinlichkeitsgrad ist, der gefordert werden könnte: die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Zum anderen, für welche Situationen dieses Höchstmass vorbehalten ist. Beim Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften muss der Solidaritätspflichtige nach jener Lehrmeinung, der hier gefolgt wird, das höchste Opfer erbringen: sein Leben. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht muss der Pflichtige nur Hilfe leisten, wenn ihm diese zumutbar ist. Er muss namentlich nicht sein eigenes Leben in Gefahr bringen. Anders gewendet verlangt der Lebensnotstand in einer Gefahrengemeinschaft vom Solidaritätspflichtigen ein viel grösseres Opfer als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Ergo kann der dort erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad (die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit) bereits aus Kohärenzüberlegungen nicht identisch mit dem bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu fordernden sein. Diese Erkenntnis stützt das bisherige Ergebnis, dass bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad der unmittelbaren Lebensgefahr identisch ist mit jenem bei der Gefährdung des Lebens und eine nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit zu fordern ist.

3. Die unmittelbare Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht

3.1 Einleitung

Aus dem allgemeinen Sprachgebrauch liess sich namentlich schliessen, dass jeder Gefahr zwingend ein Wahrscheinlichkeitsurteil bzw. eine Prognose inhärent ist und das Vorliegen einer Gefahr nicht davon abhängt, ob diese sich später realisiert. Zudem wurde erkannt, dass der Schweregrad einer Gefahr sich anhand der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung bestimmt. Die

¹¹² Dies wird in der Rechtsprechung nicht konsequent berücksichtigt, dazu sogleich: Ziff. 3.2.3 *infra*.

Auseinandersetzung mit dem Begriff der Lebensgefahr im Strafrecht zeigte, dass grundsätzlich ein einheitlicher Gefahrenbegriff zur Anwendung gelangt. Dieser baut auf dem allgemeinen Sprachgebrauch auf. Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich des bei den einzelnen Tatbeständen verlangten Schweregrades der Lebensgefahr, der sich, erneut in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch, anhand der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung bestimmt. Hergeleitet wurde schliesslich, dass der abstrakt zu fordernde Wahrscheinlichkeitsgrad der Realisierung der Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht weitgehend mit dem bei der Gefährdung des Lebens geforderten Wahrscheinlichkeitsgrad übereinstimmt. Gleichzeitig zeigte sich, dass die unmittelbare Lebensgefahr bei beiden Delikten¹¹³ und entsprechend das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Täters und der Lebensgefahr keine Relevanz für die Bestimmung der Unmittelbarkeit haben kann. Damit bezieht sich die Unmittelbarkeit der Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht einzig auf den Schweregrad der Lebensgefahr, i.e. die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung. Vor diesem Hintergrund ist zu erarbeiten, wie der Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auszulegen ist. Hierfür ist zunächst der Wahrscheinlichkeitsgrad zu bestimmen, ab welchem eine Lebensgefahr im Sinn von Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB als unmittelbar gilt.

3.2 Erforderlicher Wahrscheinlichkeitsgrad

Wie beim Begriff der Lebensgefahr erfolgt auch die Annäherung an den qualifizierenden Begriff der Unmittelbarkeit bzw. den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad zunächst über den allgemeinen Sprachgebrauch. Alsdann wird dargestellt, welche diesbezüglichen Vorgaben der Gesetzgeber machte und was die Rechtsprechung sowie die Lehre fordern.

3.2.1. Allgemeiner Sprachgebrauch

Nachdem der Gefahrenbegriff bereits betrachtet wurde, interessiert hier die vom Gesetzgeber geforderte Qualifikation: die Unmittelbarkeit. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet sie zunächst etwas Direktes, etwas, das ohne weiteren Zwischenschritt eintritt oder wirkt. Der Duden weist folgende Bedeutungen aus: «das Unmittelbarsein; Direktheit [...] etw. Unmittelbares». Fruchtbarer ist der Eintrag zu «unmittelbar»: «a) nicht mittelbar, nicht durch etw.

113 Vgl. KÜPER/ZOPFS, N 535 (bei der allgemeinen Hilfeleistungspflicht sei die Gefahr kein Erfolg (i.S. eines Gefahrenerfolgs), sondern sie sei «die Grundlage einer Verhaltenspflicht zum Zweck des Rechtsgüterschutzes»).

Drittes, durch einen Dritten vermittelt; direkt: sein [unmittelbar]er Nachkomme; eine [unmittelbar]e Folge von etw.; es bestand [unmittelbar]e (akute) Lebensgefahr; ein u[nmittelbar] (vom Volk) gewähltes Parlament; b) durch keinen od. kaum einen räumlichen od. zeitlichen Abstand getrennt: in [unmittelbar]er Nähe; ein [unmittelbar]er Nachbar; die Entscheidung steht u[nmittelbar] bevor; c) direkt; geradewegs (durchgehend): eine [unmittelbar]e Zugverbindung; die Strasse führt u[nmittelbar] zum Rathaus.»¹¹⁴

Wie die Untersuchung der Lebensgefahr im Strafrecht gezeigt hat, wird der Begriff der Unmittelbarkeit bei den konkreten Gefährdungsdelikten einerseits in diesem, vom Duden primär verwendeten Sinn der «Direktheit» verwendet, wo nämlich eine direkte Verbindung zwischen dem Verhalten des Pflichtigen und der unmittelbaren Lebensgefährdung gefordert wird. Andererseits hat er dort die Bedeutung einer erhöhten Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr. Es wurde bereits festgestellt, dass die Unmittelbarkeit bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht – als echtem Unterlassungs-, abstraktem Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt – einzig diese zweite Bedeutung haben kann.¹¹⁵ Wengleich sich im Duden nur ein indirekter Hinweis auf diese zweite Bedeutung der Unmittelbarkeit findet – eine «unmittelbare (akute) Lebensgefahr» als Beispiel für etwas Direktes – kommt ihr im allgemeinen Sprachgebrauch durchaus diese Bedeutung zu. Ein bevorstehendes Ereignis ist nicht das Gleiche wie ein *unmittelbar* bevorstehendes Ereignis. Letzteres liegt in zeitlicher Hinsicht näher am Ereignis und trifft damit *auch* eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Eintritts des Ereignisses. Dies zeigt sich in folgendem Beispiel: Steht in zehn Tagen ein grosses Konzert bevor, kann bis dahin noch viel geschehen, was dieses verhindert (Tod eines Künstlers, allgemeine Ausgangssperre etc.). Steht der Beginn des besagten Konzerts hingegen unmittelbar bevor (die Künstler haben ihre Instrumente schon in der Hand, das Publikum hat die Plätze eingenommen etc.), liegt die Wahrscheinlichkeit des Ausbleibens des Konzerts deutlich tiefer. Die Unmittelbarkeit trifft damit im allgemeinen Sprachgebrauch durchaus *auch* eine Aussage über Wahrscheinlichkeiten – wobei dies freilich meist lediglich implizit mitgemeint ist.

3.2.2. Gesetzgeber

Im Gesetzgebungsverfahren bestanden Bedenken, ob der Rechtsunterworfenen durch Schaffung einer strafbewehrten allgemeinen Lebensrettungspflicht «nicht ständig Gefahr laufe, strafverfolgt zu werden, wenn [er] in eine solche

114 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl., Berlin 2019, Einträge zu «unmittelbar» und «Unmittelbarkeit» (jeweils auszugsweise).

115 Ziff. 2.2.5 *supra*.

Lage komme und nicht reagiere».¹¹⁶ Weil die Lebensrettungspflicht jeden treffe, unabhängig davon, ob er für die Notlage irgendwie verantwortlich sei oder nicht, dürfe sie «nicht zu weit ausgedehnt werden»¹¹⁷ bzw. müsse «genügend eingeschränkt»¹¹⁸ werden. Die zentrale Reaktion auf diese Bedenken war, die allgemeine Lebensrettungspflicht auf Situationen zu beschränken, in welchen ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.¹¹⁹ Alt Bundesrat Koller hielt hierzu fest, die Rettungspflicht entstehe nicht bereits bei blosser (einfacher) Lebens- oder gar bei Leibesgefahr, sondern erst bei unmittelbarer Lebensgefahr.¹²⁰

Die Expertenkommission hatte erwogen, die *Leibesgefahr* genügen zu lassen. Dies hätte nach ihrer Ansicht den Vorteil gehabt, «dass sich niemand seiner Verantwortung mit der Ausrede entziehen könnte, er habe nicht gewusst, dass die Verletzungen des Hilfsbedürftigen lebensgefährlich waren».¹²¹ Doch wurde dies als zu unbestimmt und wegen Bedenken, die Lebensrettungspflicht möglicherweise «weit über die geltende Vorschrift hinaus» auszudehnen, verworfen.¹²² Der Ausschluss der Leibesgefahr war – für Art. 129 StGB, der die Formulierung der unmittelbaren Lebensgefahr, wie dargelegt, ebenfalls verwendet¹²³ – von ärztlicher Seite her kritisiert worden, weil es medizinisch kaum möglich sei, zwischen Lebens- und Gesundheitsgefährdung zu unterscheiden.¹²⁴ In der Lehre wurde daraus vereinzelt der Schluss gezogen, der Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr sei extensiv auszulegen und zumindest die schwere Gesundheitsgefährdung einzubeziehen.¹²⁵ Die Praxis ist dieser Ansicht nicht gefolgt.¹²⁶ Für die allgemeine Lebensrettungspflicht,

116 AB NR 1989, S. 684.

117 BBl 1985 II 1009, S. 1034.

118 AB NR 1989, S. 685, Votum Bundesrat Koller.

119 AB NR 1989, S. 685, Votum Berichterstatter Bonny; eine weitere Massnahme zu diesem Zweck war namentlich, die Hilfeleistung auf zumutbare Handlungen zu beschränken, dazu: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

120 AB NR 1989, S. 685, Votum Bundesrat Koller; ferner BBl 1985 II 1009, S. 1034.

121 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

122 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

123 Ziff. 2.2.1 *supra*.

124 WILLFRATT, S. 241; vgl. auch HAFTER, BT, S. 72 (Votum für eine weitere Auslegung, welche die Gesundheitsgefährdung umfassen soll, da, wer die Gesundheit eines Menschen in Gefahr bringe, damit seine Lebensfunktionen gefährde und der Richter den möglichen Erfolg kaum je sicher bestimmen könne, da dieser «von der Gesundheitsschädigung bis zur Lebensvernichtung» ginge); ebenfalls auf die Abgrenzungsprobleme hinweisend: BÖSIGER, S. 35 f. sowie PETRZILKA, Art. 129, S. 150.

125 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 12.

126 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 12; STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 9.

wo Entsprechendes mit den gleichen medizinischen Argumenten gefordert werden könnte, präsentiert sich die Situation gleich.

Ebenfalls verworfen wurde die Formulierung «*in schwerer Gefahr für die Gesundheit*», wie sie in vereinzelt Verlautbarungen vorgeschlagen worden war. Dies wurde als «übertrieben» qualifiziert. Hindere ein Erwachsener kleine Kinder nicht daran, sich mit spitzen Stöcken zu duellieren, weil dabei die Gefahr von Augenverletzungen bestehe, sei es übertrieben, dafür eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren zu verhängen.¹²⁷ Dieses in der Botschaft angeführte Beispiel lässt freilich die Grundzüge der Strafzumessung ausser Betracht. Würde eine allgemeine Hilfeleistungspflicht nämlich in einem Spektrum von der schweren Gesundheits- bis zur unmittelbaren Lebensgefahr ausgelöst, wäre die Höchststrafe im Unterlassungsfall freilich für die schwersten Fälle vorbehalten. Leichtere Fälle, wie der angeführte mit den sich duellierenden Kindern, wären entsprechend nicht mit einer Strafe am oberen Ende des Strafrahmens zu bestrafen. Dies stellt damit kein zwingendes Argument gegen den Einbezug schwerer Gesundheitsgefahren dar. Im Abschlussatz der Botschaft lässt der Gesetzgeber erkennen, dass ein Gerechtigkeits- bzw. Kohärenzgedanke leitend war: «Wer selbst jemanden verletzt hat [Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB], unterliegt danach gerechterweise einer strengeren Pflicht zur Hilfe als der unbeteiligte Dritte, dessen Beistandspflicht nur bei unmittelbarer Lebensgefahr besteht.»¹²⁸

Dem Gesetzgeber ging es folglich darum, weder die Leibes- noch die einfache Lebensgefahr genügen zu lassen, sondern eine *qualifizierte Lebensgefahr* zu fordern. Diese fand Eingang im Gesetz mit der Formulierung «in unmittelbarer Lebensgefahr», «en danger de mort imminent» bzw. «in imminente pericolo di morte». Der Beschränkung der pflichtauslösenden Situation auf den qualifizierten Fall der unmittelbaren Lebensgefahr lag damit die Motivation zugrunde, die persönliche Freiheit des individuellen Hilfspflichtigen nicht übermässig einzuschränken. Die vom Einzelnen geforderte Solidarität sollte nicht überstrapaziert werden.¹²⁹

Die früheren kantonalen Strafgesetze, der Vorentwurf von STOOSS und die späteren Entwürfe für ein eidgenössisches Strafgesetzbuch sowie die zwischen 1942 und 1990 in zwei Dritteln der Kantone in Kraft stehenden

127 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

128 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

129 Darauf wurde bereits ausführlich eingegangen und festgestellt, die Einschränkung der Pflichtauslösung auf die unmittelbare Lebensgefahr ist geeignet, die gegen eine allgemeine strafrechtliche Solidaritätspflicht angeführten Argumente zu entkräften; siehe I. Teil, III. Kapitel, *passim*.

Übertretungsstraftatbestände kannten kein so strenges Erfordernis. Sie alle erachteten eine *einfache Lebensgefahr* als ausreichend, um die allgemeine Lebensrettungspflicht entstehen zu lassen.¹³⁰ Dementsprechend stiess die sich abzeichnende Absicht des Bundesgesetzgebers, die Pflicht erst bei *qualifizierter Lebensgefahr* auslösen zu lassen, bei ULLRICH auf Kritik. Die Lebensgefahr sei durch die Qualifikation der Unmittelbarkeit «unnötig eng gefasst». Es sei zweckmässig, eine einfache Lebensgefahr genügen zu lassen, denn wo Lebensgefahr bestehe, sei «in jedem Falle rasche Hilfe geboten». Das Erfordernis der «Unmittelbarkeit» habe nur einschränkenden Sinn, was weder wünschenswert noch sachgerecht sei.¹³¹

Zum erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der Realisierung der Lebensgefahr, an welchem die Qualifikation erreicht sein sollte, äusserte sich der Gesetzgeber nicht explizit. Aus dem Umstand, dass entgegen sämtlichen früheren Bestrebungen des historischen eidgenössischen Gesetzgebers und den in den Kantonen über Jahrzehnte in Kraft stehenden Übertretungstatbeständen bewusst eine qualifizierte Lebensgefahr ins Gesetz aufgenommen wurde, ergibt sich jedoch, dass der Gesetzgeber eine *gegenüber der (einfachen) Lebensgefahr erhöhte Realisierungswahrscheinlichkeit* voraussetzen wollte. Aus den in der Botschaft angeführten Beispielen lässt sich schliessen, dass dies keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit sein sollte. Als Beispiele angeführt wurden der Ertrinkende, der infolge «Herzanfalls»,¹³² Zusammengebrochene und der Betrunkene, der auf einer Strasse liegen bleibt.¹³³ Wie in jedem Fall, wird es auch bei diesen Beispielen entscheidend auf die näheren Umstände des Einzelfalls ankommen. Beim Ertrinkenden ist die Situation – neben situativen Gegebenheiten wie der Nähe zu anderen Schwimmern und zum Ufer – etwa stark von der Jahreszeit und der Witterung abhängig. Gleiches gilt für den Betrunkene, der auf einer Strasse liegen bleibt. Dieser befindet sich am Strassenrand in einer kalten Nacht oder im Winter in grösserer Lebensgefahr als an einem lauen Sommerabend. Zudem dürfte dieser dort ungleich weniger in Gefahr sein, solange er noch bei Bewusstsein ist.¹³⁴ Bleibt der Betrunkene demgegenüber auf der Fahrbahn einer stark frequentierten Strasse liegen, ist die Witterung sekundär. Diese

130 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 3.

131 ULLRICH, S. 76.

132 Der von der Botschaft verwendete Begriff des «Herzanfalls» ist kein medizinischer Begriff und wird entsprechend nachfolgend durch den präziseren und dennoch allgemeinverständlichen Begriff «Herzinfarkt» ersetzt.

133 BBl 1985 II 1009, S. 1034; so auch Votum BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

134 Vgl. hierzu die Diskussion der von der Lehre vorgeschlagenen Beispiele in Ziff. 3.2.5 *infra* und deren Würdigung in Ziff. 3.2.6 *infra*.

zwei Beispiele aus der Botschaft beschreiben damit keine Situationen, in welchen die Realisierung der Lebensgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit droht. Entsprechendes würde erfordern, die beiden Beispiele um erschwerende Umstände zu ergänzen. Das dritte Beispiel mit dem Herzinfarkt kommt der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zwar am nächsten, doch sind auch hier noch Abstufungen denkbar, die es zu einem Beispiel einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit (Herzinfarkt im Freien in einer kalten Winternacht oder Herzinfarkt eines Schwimmers) oder umgekehrt einer («bloss») hohen Wahrscheinlichkeit (Herzinfarkt im eigenen Haus mit anwesenden Familienmitgliedern) machen können. Insgesamt sind die Beispiele in der Botschaft nicht so gewählt, dass sie zwingend eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit fordern – woraus sich schliessen lässt, dass der Gesetzgeber zumindest implizit keine solche fordern wollte. Dies ergibt sich auch daraus, dass die Rechtsprechung zur altrechtlichen Lebensgefährdung (aArt. 129 StGB) die unmittelbare Lebensgefahr bereits im dargelegten Sinn auslegte¹³⁵ – was dem Gesetzgeber bekannt sein musste.

Der Formulierung «einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr *schwebt*» im deutschen Gesetzestext lässt sich, anders als auf den ersten Blick vermutet werden könnte, nichts über einen vom Gesetzgeber verlangten Wahrscheinlichkeitsgrad entnehmen. Diese Formulierung entspricht «einem Menschen *in* unmittelbarer Lebensgefahr». Der französische Gesetzestext verlangt «une personne en danger de mort imminent» und entspricht damit dem Menschen *in* unmittelbarer Lebensgefahr. Gleiches gilt für die italienische Fassung: «una persona ... *in* imminente pericolo di morte». Neben dem Wortlaut der anderen Amtssprachen führt eine teleologische Auslegung zum selben Schluss. Wie dargelegt, hat der historische Gesetzgeber die enge Formulierung bewusst gewählt, um den Anwendungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht einzuschränken.¹³⁶ Es findet sich in den Materialien kein Hinweis darauf, dass die deutsche Fassung weiter ausfallen sollte als die Fassungen in den lateinischen Amtssprachen. Damit dürfte der deutsche Wortlaut darauf zurückzuführen sein, dass die Formulierung aus sprachlich-stilistischen Gründen gewählt wurde, inhaltlich aber jenen der romanischen Amtssprachen entspricht.

Die *Funktion* der unmittelbaren Lebensgefahr liegt in der Konzeption des Gesetzgebers gleichsam in der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht (*Begründungsfunktion*), und damit im Interesse des Hilfsbedürftigen, als

135 Vgl. Ziff. 2.2.1 *supra* und die dortigen Verweise auf die Rechtsprechung zu aArt. 129 StGB, namentlich auf BGE 106 IV 12 E. 2a.; 101 IV 154 E. 2; 94 IV 60.

136 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

auch im Schutz des Pflichtigen vor übermässigen Eingriffen in seine persönliche Freiheit (*Begrenzungsfunktion*). Die nähere Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades hat der Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassen, jedoch durch die in der Botschaft angeführten Beispiele nahegelegt, dass dieser unter dem höchsten Wahrscheinlichkeitsgrad der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit liegt.

3.2.3. Rechtsprechung

Wie ging die Rechtsprechung¹³⁷ mit diesen Vorgaben des Gesetzgebers um? Der bislang einzige bundesgerichtliche Leitentscheid, der sich materiell mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht beschäftigt hat, der Genfer Überdosis-Fall, ist gleichzeitig der älteste. Dieser muss der Ausgangspunkt für eine entsprechende Betrachtung sein. Die späteren, nicht amtlich publizierten Urteile werden im Anschluss chronologisch betrachtet. Das Bundesgericht stützt sich im Genfer Überdosis-Fall auf die Lehre, welche die bei Art. 129 StGB entwickelte Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr heranziehen möchte. Es fordert daher eine *ernsthafte Wahrscheinlichkeit eines baldigen Todes* oder – «si l'on préfère»¹³⁸ – dass die Gefahr des Todeseintritts so nahe erscheine, dass das Leben nur noch an einem Faden hänge. Unter Verweis auf die Botschaft und bestätigende Lehrmeinungen wird angeführt, dies treffe etwa auf den Menschen zu, der einen Herzinfarkt erlitten habe.¹³⁹

Im Zuger Überdosis-Fall hat sich das Bundesgericht nicht näher mit dem Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr beschäftigt.¹⁴⁰ Das diesem Urteil zugrunde liegende Urteil des Obergerichts Zug äusserte sich demgegenüber ausführlich zur Unmittelbarkeit. Es sei erforderlich, dass die Gefährdung «von ganz besonders gravierender Art» sein müsse, nicht im Sinn zeitlicher Nähe, «sondern der engen Verbundenheit mit dem Verhalten des Täters oder des Grades der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung». Gemeint sei eine Situation, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedürfe, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen. Unter Verweis auf STRATENWERTH wurde verlangt, das Leben müsse

137 Die zur allgemeinen Lebensrettungspflicht ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung wurde bereits im 1. Teil, IV. Kapitel ausführlich dargestellt; die nachfolgenden Verweise beschränken sich auf zentrale Passagen in den entsprechenden Urteilen.

138 BGE 121 IV 18 E. 2a («la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ... ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil»).

139 BGE 121 IV 18 E. 2a.

140 Pra 85 (1996) Nr. 133, BGer Kassationshof, Urteil v. 16.8.1995, X c. Y, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug E. 4a.

bereits an einem seidenen Faden hängen, und unter Verweis auf SCHULTZ zudem, dass die höchste Gefährdung des Lebens «für jedermann offenkundig» sein müsse.¹⁴¹

Im Säuglinge-Fall äusserte sich das Bundesgericht erneut dahingehend, dass die unmittelbare Lebensgefahr jener bei Art. 129 StGB entspreche. Unter Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall wird eine *ernsthafte Wahrscheinlichkeit eines baldigen Todes* sowie eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Verhalten des Täters und der Lebensgefahr verlangt – trotz diesem Verweis wurde die dort bemühte alternative Umschreibung («si l'on préfère») der ernsthaften Wahrscheinlichkeit (das Leben müsse am seidenen Faden hängen) nicht erneut angeführt.¹⁴²

Die unmittelbare Lebensgefahr wurde weder im Raststätten-Fall¹⁴³ noch im Todesschuss-Fall¹⁴⁴ noch im Messerstecher-Fall¹⁴⁵ thematisiert. Im Fall des angekündigten Tötungsdelikts äusserte sich das Bundesgericht diesbezüglich ebenfalls nicht ausführlich,¹⁴⁶ allerdings tat dies die Vorinstanz. Gemeint sei nach dem Kantonsgericht des Kantons Schwyz – dies ohne Verweise auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, sondern ausschliesslich auf die Lehre – eine Situation, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedürfe, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen, d.h., das Leben des Opfers müsse an einem seidenen Faden hängen. Verlangt sei eine «offenkundige, akute Gefährdung des Lebens». Das Unmittelbarkeitserfordernis dürfe jedoch nicht

141 Urteil des OGer ZG SO1994/10 v. 23.5.1995 (nicht publiziert) E. 2c (S. 16).

142 BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3: «La notion de danger de mort imminent de l'art 128 al. 1 CP correspond à celle de l'art 129 CP. Il faut donc qu'il existe *la probabilité sérieuse d'une mort prochaine* et que ce risque soit en rapport de connexité direct avec le comportement de l'auteur (...); die unmittelbare Verbindung zwischen dem Verhalten des Täters und der Lebensgefahr wurde im Genfer Überdosis-Fall zu Recht nicht verlangt, der entsprechende Hinweis in E. 3 auf den Genfer Überdosis-Fall («consid. 2a p. 21») ist demnach *unzutreffend* (allenfalls sollte auf BGE 121 IV 67 E. 2b/aa verwiesen werden, auf welchen hinsichtlich connexité directe im Notrufknopf-Fall verwiesen wird [BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.1]); bereits dargelegt wurde, dass dieser Aspekt der Unmittelbarkeit, wie er bei Art. 129 StGB zur Anwendung gelangt, infolge abweichender Funktion der unmittelbaren Lebensgefahr in den beiden Tatbeständen nicht auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden kann, siehe Ziff. 2.2.5 *supra*.

143 BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.1 (Beschränkung auf knappen allgemeinen Obersatz unter Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall, ohne näher auf die unmittelbare Lebensgefahr einzugehen).

144 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3 (Obersatz beschränkt sich auf die Feststellung, dass eine unmittelbare Lebensgefahr erforderlich ist, ohne näher auf diese einzugehen).

145 BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3 (Beschränkung auf knappen allgemeinen Obersatz unter Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall und den Todesschuss-Fall, ohne näher auf die unmittelbare Lebensgefahr einzugehen).

146 BGer 6B_774/2010 v. 7.1.2011, *passim*.

unbesehen demjenigen im Tatbestand der Gefährdung des Lebens gleichgesetzt werden. Mangels Ursächlichkeit zwischen Täterverhalten und Notsituation verlange die allgemeine Lebensrettungspflicht eine «gegenwärtige Lebensgefahr». Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft, die vorgebracht hatte, die Unmittelbarkeit beziehe sich auf die Wahrscheinlichkeit der Verletzung, könne daher aus der Unmittelbarkeit auf die *Relevanz der zeitlichen Nähe* geschlossen werden.¹⁴⁷

Im Basler Überdosis-Fall verwendete das Bundesgericht unter Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall und den Todesschuss-Fall einen allgemeinen Obersatz, ohne näher auf die unmittelbare Lebensgefahr einzugehen.¹⁴⁸ Allerdings stellte es den Begriff in der anschliessenden Subsumtion mit der «akuten Lebensgefahr» gleich.¹⁴⁹

Im Notrufknopf-Fall verwies das Bundesgericht ebenfalls auf die Auslegung der unmittelbaren Lebensgefahr bei Art. 129 StGB. Verlangt sei eine konkrete Gefahr, d.h. eine Situation, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweise, dass das geschützte Rechtsgut beeinträchtigt werde, ohne dass jedoch ein Wahrscheinlichkeitsgrad von mehr als 50 % erforderlich sei. Die unmittelbare Lebensgefahr verlange jedoch mehr, nämlich dass die *Lebensgefahr so wahrscheinlich erscheine, dass man skrupellos sein müsse, um sie wissentlich ausser Acht zu lassen*.¹⁵⁰ Der Begriff der Unmittelbarkeit verlange neben der ernststen Wahrscheinlichkeit des Eintretens der konkreten Gefahr ein Element der Unmittelbarkeit, das weniger durch die

147 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4.; wiederum ist auf Ziff. 2.2.5 *supra* zu verweisen, wo dargelegt wird, dass dieser Aspekt der Unmittelbarkeit, wie er bei Art. 129 StGB zur Anwendung gelangt, infolge abweichender Funktion der unmittelbaren Lebensgefahr in den beiden Tatbeständen nicht auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden kann.

148 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2; die Vorinstanz, das Appellationsgericht Basel-Stadt, hatte sich ebenfalls mit einer allgemeinen Feststellung begnügt: «Die Hilfeleistungspflicht wird durch eine unmittelbare Lebensgefahr des Opfers ausgelöst. Dies ist bei Personen, die eine Überdosis von Drogen zu sich genommen haben und Gefahr laufen, in einigen Stunden zu sterben, klar der Fall (...)» (Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 [nicht publiziert] E. 5.3.1).

149 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.3 («Ob der Verstorbene durch die Vorkehrungen vor möglichen [weiteren] Sturzverletzungen geschützt werden sollte, ist ohne Bedeutung, denn sie dienen nicht zur Abwendung der *akuten Lebensgefahr* infolge der Überdosierung») [Hervorhebung hinzugefügt].

150 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.1; vgl. schon BGE 94 IV 60 E. 2 zu Art. 129 StGB: «Eine unmittelbare Lebensgefahr im Sinne von Art. 129 besteht somit nicht erst dann, wenn die Wahrscheinlichkeit des Todes grösser ist als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung, sondern schon dann, wenn überhaupt eine nahe Möglichkeit der Tötung vorliegt, eine Möglichkeit, über die wissentlich sich hinwegzusetzen als gewissenlos erscheint», eine Formulierung, die auf NOLL, S. 22 zurückgeht.

zeitliche Abfolge der Umstände als vielmehr durch den direkten Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Täters und der Gefahr definiert sei.¹⁵¹

Das Kantonsgericht Basel-Landschaft äusserte sich schliesslich im Bankomat-Fall dahingehend, dass eine unmittelbare Lebensgefahr in einer Situation gegeben sei, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedürfe, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen. Das Leben des Opfers müsse bereits an einem seidenen Faden hängen. Das Kriterium der unmittelbaren Lebensgefahr habe die Funktion, dass dadurch die akute Gefährdung des Lebens für alle offenkundig werde.¹⁵²

3.2.4. Lehre

Die ältere Lehre verlangte eine «Mittellösung» zwischen der blossen Möglichkeit und der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, wie es ULLRICH prägnant auf den Punkt brachte. Nach ihm sei diese auch vom Bundesgericht vertretene Auffassung gerechtfertigt, da sich von vornherein keine scharfe Abgrenzung zwischen den beiden Varianten ziehen lasse.¹⁵³

BÖSIGER hatte bereits einen höheren Wahrscheinlichkeitsrad als die blosser Möglichkeit verlangt, dabei jedoch gemahnt, es dürfte «nicht zu weit gegangen» und eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit verlangt werden. Er gab ferner zu bedenken, dass der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad *nicht allgemein festgelegt werden könne* und daher stets eine Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung aller Umstände zu erfolgen habe.¹⁵⁴

BÖSIGER und ULLRICH bezogen sich mit ihren Überlegungen auf die kantonalen Übertretungsstrafatbestände, die eine (einfache) Lebensgefahr und nicht wie heute eine unmittelbare Lebensgefahr verlangten.¹⁵⁵ Die kantonalen

151 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.1 («La notion de danger de mort imminent de l'Art. 128 CP correspond à celle de l'Art. 129 CP [...]. Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé [...]. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur. [...]» [Hervorhebungen hinzugefügt]).

152 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014, Rz. 19.

153 ULLRICH, S. 86 f.

154 BÖSIGER, S. 31.

155 Siehe die Auflistung der einzelnen kantonalen Übertretungsstrafatbestände bei ULLRICH, S. 253 ff.

Strafgesetze kannten vor 1942 demgegenüber teilweise Bestimmungen, die qualifizierte Lebensgefahren verlangten. PEDOTTI erkannte an ihnen, dass es innerhalb der Lebensgefahr verschiedene Schweregrade geben müsse. An dieser Stelle interessant sind seine Betrachtungen zur «dringenden Gefahr», wie sie die Strafgesetze der Kantone Obwalden und Tessin verlangten, handelt es sich dabei doch ebenfalls um qualifizierte Gefahren, wie sie der heutige Tatbestand verlangt. Damit könne nach PEDOTTI nur gemeint sein, dass die Realisierung «ganz nahe bevorsteht». Dies wollte er explizit nicht lediglich in zeitlicher Hinsicht verstanden wissen, denn gerade bei Aussicht auf eine sichere Realisierung könne der Zeitpunkt der Realisierung zeitlich weiter entfernt liegen.¹⁵⁶ Eine «dringende Gefahr» (OW) verlange grundsätzlich die Sorge um deren sofortige Realisierung: «Die Abwendung der Gefahr ist nur noch im vorliegenden Augenblick möglich, im nächsten ist es zu spät.» Dies ergebe sich daraus, dass der Gesetzgeber die Unterlassung nur dann unter Strafe stellt, wenn die Gefahr sich in der Folge tatsächlich realisiert (!).¹⁵⁷ Bei diesem Tatbestand handelt es sich damit um ein Erfolgsdelikt (oder um ein Delikt mit objektiver Strafbarkeitsbedingung), das nur schwerlich mit der heutigen allgemeinen Lebensrettungspflicht, die als Unbotmässigkeitsdelikt ausgestaltet ist, verglichen werden kann. Auch die Auseinandersetzung mit den Begriffen «urgente pericolo o grave danno imminente» im Tessiner Strafgesetz führte PEDOTTI zu einem ähnlichen Schluss, nämlich dass sich «beide sowohl auf die Zeit des Eintrittes als auch auf die Erheblichkeit des Übels» bezogen und einen Zustand meinten, «der den Eintritt eines erheblichen Schadens in naher Zukunft besorgen lässt».¹⁵⁸ Aus PEDOTTIS Ausführungen ergibt sich namentlich, dass es verschiedene Gefahrengrade gibt, diese eine Aussage über die «Besorgnis» um einen künftigen Schadenseintritt enthalten bzw. sich im Wahrscheinlichkeitsgrad niederschlagen – was in Einklang mit der vorangehenden Analyse des allgemeinen Sprachgebrauchs und der Lebensgefahr im Strafrecht steht.¹⁵⁹

Die neuere Lehre wartet mit Ansätzen auf, welche den von der unmittelbaren Lebensgefahr geforderten Wahrscheinlichkeitsgrad *sprachlich fassbar* machen. MOREILLON weist darauf hin, die unmittelbare Lebensgefahr müsse anhand der konkreten Umstände bestimmt werden. Gemeint sei eine gegenwärtige Gefahr in einer aktuellen Situation, die eine *sofortige Reaktion* erfordere. Die Situation sei mit jener beim Notstand vergleichbar. Entscheidend

156 PEDOTTI, S. 118; zum angesprochenen Element der Unausweichlichkeit vgl. Ziff. 3.3.3 *infra*.

157 PEDOTTI, S. 118f.

158 PEDOTTI, S. 119f.

159 Ziff. 2.1 und 2.2 *supra*.

sei die Intensität der Gefahr im Moment, in dem sich der Pflichtige für die Untätigkeit entscheide. Hinsichtlich Schwere hält er fest, die Gefahr müsse «à la fois grave, actuel et imminent» sein.¹⁶⁰ Wie die Botschaft klar gemacht habe, ziele man etwa auf den Ertrinkenden, den wegen eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen oder den Betrunkenen, der auf offener Strasse liegen bleibe. Daraus folgert MOREILLON, dass die unmittelbare Lebensgefahr *ins Auge springen müsse*.¹⁶¹ SCHULTZ kommt zu einem sehr ähnlichen Schluss. Nach ihm verlange die Unmittelbarkeit, dass die Lebensgefahr «für jedermann offenkundig» sein müsse, was er namentlich¹⁶² aus dem Beispiel des Ertrinkenden aus der Botschaft ableitet.¹⁶³

Nach DONATSCH liegt Unmittelbarkeit vor, wenn «alsbaldiges Einschreiten» erforderlich sei, was gemäss dem Genfer Überdosis-Fall erfüllt sei, wenn jemand wegen einer Überdosis Heroin in einigen Stunden zu sterben drohe.¹⁶⁴ GODENZI verlangt – wie MOREILLON¹⁶⁵ – eine Situation, die ein «sofortiges Einschreiten» erforderlich mache.¹⁶⁶ Dies scheint auf den ersten Blick schärfer als das «alsbaldige Einschreiten» von DONATSCH und näher bei PEDOTTIS Auslegung der «dringenden Gefahr» des altrechtlichen Tatbestandes des Kantons Obwalden, wo die Abwendung der Gefahr nur noch im vorliegenden Augenblick möglich sein soll. Bei näherer Betrachtung bestätigt sich dies nicht, denn GODENZI leitet ihre Forderung nach sofortigem Einschreiten – wie DONATSCH – aus dem Genfer Überdosis-Fall ab,¹⁶⁷ wo der drohende Tod in einigen Stunden gerade nicht der Situation entspricht, in der die Lebensgefahr nur noch im vorliegenden Augenblick abgewendet werden kann. Damit liegen die beiden Positionen im Ergebnis sehr nahe beieinander. Beide Positionen umschreiben nicht näher die Situation, in welcher sie das «alsbaldige Einschreiten» bzw. das «sofortige Einschreiten» fordern – hier sind die Ansätze von MOREILLON (Lebensgefahr muss ins Auge springen) und SCHULTZ (Lebensgefahr muss für jedermann offensichtlich sein) sprachlich greifbarer.

160 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 244.

161 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 244.

162 Zu den weiteren von ihm angeführten Beispielen: Ziff. 3.2.5 *infra*.

163 SCHULTZ, S. 407; bestätigend BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 38.

164 DONATSCH OFK, Art. 128 N 3.

165 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 244 («devoir instantané»; wobei aufgrund der gesamten Ausführungen und namentlich aus der Voraussetzung, die Lebensgefahr müsse ins Auge springen, klar wird, dass er nicht die von PEDOTTI beschriebene Situation meint, in welcher die Abwendung der Gefahr nur noch im vorliegenden Augenblick möglich sein soll).

166 HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 4.

167 HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 4.

Die Umschreibung der Situation der unmittelbaren Lebensgefahr, die in der neueren Lehre zur allgemeinen Lebensrettungspflicht Verbreitung gefunden hat, ist auf STRATENWERTH zurückzuführen: gemeint sei eine Situation, in der das Leben «*an einem seidenen Faden hänge*». ¹⁶⁸ STRATENWERTH verweist im nächsten Satz auf die Beispiele, die in der Botschaft angeführt wurden, also den Ertrinkenden, den infolge eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen und den Betrunknen, der auf offener Strasse liegen bleibt. Diese Beispiele wurden von ihm offenbar als legitime Situationen betrachtet, in welchen das Leben an einem seidenen Faden hängen soll. ¹⁶⁹ Als Gegenbeispiel zu den in der Botschaft angeführten Beispielen nennt STRATENWERTH die blosser Ankündigung eines Suizidversuchs. Hier sei die Lebensgefahr noch nicht unmittelbar, weshalb keine Pflicht entstehe. ¹⁷⁰

Wie dargelegt, wurde dieses Bild des seidenen Fadens vom Bundesgericht im Genfer Überdosis-Fall – und von den besprochenen Urteilen *ausschliesslich* in diesem ¹⁷¹ – aufgenommen, allerdings nicht als isoliertes Konzept, sondern eingebettet in die Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades, d.h. zur Veranschaulichung der geforderten ernsthaften Wahrscheinlichkeit («*la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ... ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil*»).

Teile der Lehre (aber nicht die ganze ¹⁷²) übernahmen das Konzept des seidenen Fadens, was zumindest teilweise auf dessen Verwendung durch das Bundesgericht im einzig amtlich publizierten Urteil, welches sich zu den inhalt-

168 STRATENWERTH, Teilrevisionen, § 1 N 51; übernommen in STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 68.

169 Die ganze Passage lautet: «Dabei hilft die Verweisung auf Art. 129 (alter und neuer Fassung), der dieselbe Formel verwendet, nicht viel weiter; die Auslegung ist auch dort unsicher (...). Gemeint ist aber jedenfalls eine Situation, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedarf, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen; das Leben des anderen muss bereits «an einem seidenen Faden hängen». Die Botschaft nennt die Beispiele des Ertrinkenden, des infolge eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen und des Betrunknen, der auf einer Strasse liegenbleibt (...). Ein Gegenbeispiel dürfte die blosser Ankündigung (oder Androhung) eines Suizidversuchs sein; hier ist die Lebensgefahr noch keine unmittelbare.» (STRATENWERTH, Teilrevisionen, § 1 N 51); wie bereits aufgezeigt sprechen diese Beispiele *gegen* die Annahme einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, siehe Ziff. 3.2.2 *supra*.

170 STRATENWERTH, Teilrevisionen, S. 28; vgl. zur Problematik des Suizids: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

171 Darauf wird in der Würdigung einzugehen sein, insbesondere auf den Umstand, dass das Bundesgericht im Notrufknopf-Fall ein zielführendes Konzept angelegt hat, welches bislang von der Lehre unbeachtet blieb, vgl. Ziff. 3.2.6 *infra*.

172 Ein Verweis auf den seidenen Faden fehlt namentlich bei HURTADO POZO, N 656; HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 4 (trotz Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall); DONATSCH OFK, Art. 128 N 3 (ebenfalls trotz Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall).

lichen Anforderungen der allgemeinen Lebensrettungspflicht äusserte,¹⁷³ zurückzuführen sein dürfte. Mehrheitlich wird dabei auf die vom Bundesgericht primär geforderte ernsthafte Wahrscheinlichkeit hingewiesen. CORBOZ und STETTLER verweisen etwa auf den seidenen Faden, aber gleichzeitig auch auf die erforderliche «probabilité sérieuse d'une mort prochaine»,¹⁷⁴ ähnlich JEANNERET, der neben dem seidenen Faden eine «probabilité élevée d'une mort prochaine» fordert.¹⁷⁵ Wo dies unterbleibt, besteht zumindest die Gefahr, dass das Konzept des seidenen Fadens als eigenständiger Massstab zur Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr erscheint – was nach Ansicht des Bundesgerichts gerade nicht zutrifft. So fordern TRECHSEL/MONA mit Verweis auf STRATENWERTH/BOMMER und den Genfer Überdosis-Fall, das Leben dürfe nur noch an einem seidenen Faden hängen; die übrigen bundesgerichtlichen Voraussetzungen des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrads werden nicht erwähnt.¹⁷⁶ Wenn ACKERMANN et al. ebenfalls unter Verweis auf STRATENWERTH/BOMMER und den Genfer Überdosis-Fall festhalten, eine unmittelbare Lebensgefahr liege «spätestens» dann vor, wenn das Leben an einem «seidenen Faden» hänge und es «nur noch mehr oder weniger vom Zufall abhängig» sei, ob die Gefahr in den Tod umschlage oder nicht,¹⁷⁷ suggeriert dies ebenfalls in unzutreffender Weise, das Bundesgericht verwende das Bild des seidenen Fadens als eigenständiges Kriterium zur Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr.

STRATENWERTH forderte weiter, dass es «keiner weiteren Bedingung mehr bedarf, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen».¹⁷⁸ CONINX erachtet diese

173 BGE 121 IV 18 (Genfer Überdosis-Fall).

174 CORBOZ, Art. 128 N 18; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 12; so auch PC CP, Art. 128 N 9.

175 JEANNERET, S. 377 (wo er weiter fordert, die unmittelbare Lebensgefahr sei nach den gleichen Kriterien wie bei Art. 129 StGB zu bemessen und sie müsse «actuel, concret et imminent» sein).

176 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8.

177 ACKERMANN et al., S. 64; vgl. dort auch den Hinweis, das Bundesgericht habe den Begriff der Unmittelbarkeit nicht immer gleich ausgelegt (restriktiv im Genfer Überdosis-Fall E. 2a [«probabilité sérieuse»], weniger restriktiv im Urteil 6S.164/2005, 20.12.2005 E. 2.1 [«unmittelbare Lebensgefahr (...) liegt nicht erst vor, wenn die Wahrscheinlichkeit des Todes grösser ist als die Wahrscheinlichkeit seiner Vermeidung»]); dass dem nicht so ist und es sich vielmehr um eine einheitliche, in sich stimmige Auslegung handelt, wurde bereits aufgezeigt (Ziff. 2.2.5 *supra*).

178 STRATENWERTH, Teilrevisionen, § 1 N 51; übernommen in STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 68; ähnlich: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 37 f. (der aber neben dem Hinweis auf den seidenen Faden bzw. darauf, dass eine Situation gemeint sei, in der es keiner weiteren Bedingung mehr bedarf, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen, unter Verweis auf SCHULTZ ebenfalls hervorhebt, das Kriterium habe die Funktion, «dass dadurch die akute Gefährdung des Lebens für alle offenkundig werde»).

Formulierung zu Recht als missverständlich, da damit eine unmittelbare Lebensgefahr bejaht werde, bevor diese entstanden sei, aber alle Bedingungen vorlägen, unter denen sie entstehen könne. Sie scheine sich an Art. 129 StGB anzulehnen, wo allerdings die Gefahr durch den Täter geschaffen wird, weshalb sie für die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht passe. Sie schlägt vor, die Formulierung dahingehend zu verstehen, dass die unmittelbare Lebensgefahr dergestalt sein müsse, dass alle Bedingungen für die Realisierung der Lebensgefahr «innert kurzer Zeit» vorhanden sein müssten, also «vernünftigerweise mit dem Todeseintritt gerechnet werden» müsse.¹⁷⁹ Dem ist zuzustimmen.

Es fällt auf, dass die Lehre keinen *numerischen Wert* nennt, an welchem der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad erreicht sein soll. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass dem Juristen eine sprachliche Beschreibung des geforderten Wahrscheinlichkeitsgrades zugänglicher ist.¹⁸⁰ Der diesbezüglich vom Bundesgericht genannte numerische Wert beschränkt sich auf die Aussage, dass die unmittelbare Lebensgefahr keine Realisierungswahrscheinlichkeit von über 50 % erfordert. Dieser leicht fassbare Prozentsatz beschreibt in einer kurzen Formel jenen Punkt, in welchem der Tod des Hilfsbedürftigen noch nicht wahrscheinlicher ist als dessen Überleben bzw. die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr noch nicht näher liegt als deren Ausbleiben.

Zusammenfassend fordert die Lehre eine Mittellösung zwischen der blossen Möglichkeit und der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Zu Recht wird davon abgesehen, den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad numerisch festzulegen. Stattdessen wird dieser sprachlich erfasst: Gemeint sei eine Situation, in der die Lebensgefahr ins Auge springe (MOREIL-LON) bzw. für jedermann offenkundig (SCHULTZ) sei. Die Umschreibung von STRATENWERTH, das Leben müsse an einem seidenen Faden hängen, geht darüber hinaus und liegt sprachlich zu nahe an der (gerade nicht geforderten) an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit.

3.2.5. Kasuistischer Ansatz

Der geforderte Wahrscheinlichkeitsgrad lässt sich durch sämtliche vorgeschlagenen abstrakten Formulierungen nur schwer fassen. Schon der *Gesetzgeber*, der, wie dargelegt, auf Vorgaben verzichtete, dürfte dies erkannt haben und bediente sich eines kasuistischen Ansatzes, indem er in den Beratungen und der Botschaft Fälle anführte, welche die Voraussetzungen aus seiner Sicht

179 CONINX, S. 258f.

180 Ähnlich: ACKERMANN/SCHRÖDER, S. 16; vgl. auch BGHSt 18, 271, S. 272f. (gegen prozentuale Bezifferung der Gefahr).

erfüllen. Diese bewegen sich innerhalb der gesetzlichen Schranken, dienen also der Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr.

Bereits in den Protokollen der Expertenkommissionen aus den Jahren 1896 und 1914 finden sich Beispielfälle, allerdings bezogen auf die damals geforderte (einfache) Lebensgefahr:¹⁸¹ Wenn ein Kind ins Wasser falle und ein Erwachsener, der dabeistehe und ohne eigene Gefahr helfen könne, keinen Finger rühre; ferner, wenn bei einer Hochgebirgstour jemand einen unglücklich zu Fall gekommenen Kameraden im Stich lasse, obwohl er ohne eigene Gefahr Hilfe leisten könne.¹⁸² Die Botschaft zum heutigen Art. 128 StGB nannte als Anwendungsfälle den Ertrinkenden, den infolge Herzinfarkt Zusammengebrochenen und den Betrunknen, der auf einer Strasse liegen bleibt.¹⁸³

Die *Rechtssprechung* fügte dem weitere Anwendungsfälle hinzu.¹⁸⁴ Im Leitentscheid, dem Genfer Überdosis-Fall, bejahte das Bundesgericht die unmittelbare Lebensgefahr, wo das Opfer wegen einer Überdosis Heroin «en quelques heures et sans autre intervention» zu sterben drohte.¹⁸⁵ Ähnlich entschied das Bundesgericht im Basler Überdosis-Fall, in welchem die unmittelbare Lebensgefahr wegen einer Überdosis nach einem Mischkonsum von verschiedenen Betäubungsmitteln bejaht wurde. Im Tatzeitpunkt hatte das Opfer «unter anderem eine sehr hohe Dosis Amphetamin, mehrere Tabletten MDMA sowie LSD, GHB, Ketamin und Cannabis» konsumiert. Es wurde unruhig, stürzte, schrie, schlug wild um sich, musste von den Anwesenden fixiert werden und wurde während zwei Stunden mit diesen Symptomen sich selbst überlassen. Dann wurde ihm ein Antiepileptikum verabreicht, worauf es blau anlief und aufhörte zu atmen, was die Beschuldigte schliesslich dazu bewegte, doch noch einen Notarzt zu rufen.¹⁸⁶ In Bezug auf die zeitlichen Verhältnisse äusserste sich das Bundesgericht nicht explizit. Jedoch liess es genügen, dass das Opfer in mehreren Stunden zu sterben drohte. Im Zuger Überdosis-Fall wurde die unmittelbare Lebensgefahr verneint, sodass sich keine Rückschlüsse ziehen lassen.¹⁸⁷

181 Ziff. 3.2.2 *supra*.

182 Verhandlungen der ersten Expertenkommission, 2. Bd., Bern 1896, S. 750.

183 BBl 1985 II 1009, S. 1034; so auch Votum BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

184 Die hier besprochenen Fälle wurden bereits im 1. Teil, IV. Kapitel dargestellt, worauf ergänzend verwiesen wird.

185 BGE 121 IV 18 Sachverhalt lit. A sowie E. 2/b/aa.

186 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 Sachverhalt lit. B, E. 3.3.

187 Pra 85 (1996) Nr. 133, BGer Kassationshof, Urteil v. 16.8.1995, X c. Y, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, *passim* (bei genauer Betrachtung dürfte jedoch nicht das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr an sich verneint worden sein, sondern dass der Beschuldigte eine solche erkannt habe, d.h., nicht das objektive Tatbestandselement, sondern einzig der Pflichtauslösungsvorsatz wurde verneint; näher zu diesem: IV. Kapitel *infra*).

Im Raststätten-Fall war das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr vor Bundesgericht nicht mehr umstritten. Das Opfer hatte durch heftige Schläge und Tritte eine «hémorragie cérébrale intraparenchymateuse temporale droite» erlitten. Mehr als die spätere (rechts-)medizinische Diagnose interessiert freilich die Situation, wie sie sich im Tatzeitpunkt präsentierte.¹⁸⁸ Das Opfer blieb nach den zugefügten Schlägen und Tritten bewusstlos liegen, röchelte und blutete aus dem Mund; in dieser Verfassung wurde das Opfer sich selbst überlassen.¹⁸⁹

Im Messerstecher-Fall wurde das Opfer durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und die Arme lebensgefährlich verletzt. Nach mehreren Stichen brach das Opfer zusammen und blieb mit sichtbaren Blutspuren am Oberkörper liegen. Das Bundesgericht beschäftigte vorwiegend die Frage, ob überhaupt eine Notwendigkeit für den Täter bestand, Hilfe zu leisten, da dem Opfer bereits von Dritten geholfen wurde – damit wurde implizit die unmittelbare Lebensgefahr bejaht.¹⁹⁰

Eine unmittelbare Lebensgefahr bestand gemäss Bundesgericht auch im Säuglinge-Fall, wo zwei Säuglinge allein in einer abgeschlossenen Wohnung ihrem Schicksal überlassen wurden. Die Säuglinge hätten keine Möglichkeit gehabt, aus eigenem Antrieb zu überleben. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge habe die ernsthafte Wahrscheinlichkeit bestanden, dass «le risque qu'ils ne survivent pas se réalise dans un laps de temps relativement court», etwa infolge einer Dehydratation oder eines Sturzes.¹⁹¹

Im Fall des angekündigten Tötungsdelikts (SZ) hat das Bundesgericht in Bestätigung der vorinstanzlichen Urteile verneint, dass der Beschuldigte Kenntnis von der unmittelbaren Lebensgefahr hatte.¹⁹² Damit ist zwar explizit einzig der Pflichtauslösungsvorsatz¹⁹³ und nicht das objektive Tatbestandselement der unmittelbaren Lebensgefahr angesprochen. Aus den Erwägungen der Vorinstanzen ergibt sich jedoch, unter welchen Umständen eine unmittelbare Lebensgefahr hätte angenommen werden können. So erachtete es die Erstinstanz als unzureichend, dass der Beschuldigte lediglich den Tag der Tat und keinen genauen Tatzeitpunkt kannte.¹⁹⁴ Das Kantonsgericht hielt fest, dem Beschuldigten seien keine Umstände erkennbar gewesen, die es als

188 Massgeblich ist die objektivierte Ex-ante-Perspektive: III. Kapitel, Ziff. 2, *infra*.

189 BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.

190 BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 Sachverhalt lit. B, E. 1.

191 BGer 6S_394/2003 v. 18.3.2004 Sachverhalt lit. B.a-B.c sowie E. 3.

192 BGer 6B_774/2010 v. 7.1.2011 E. 3.4.

193 Zum Pflichtauslösungsvorsatz: IV. Kapitel *infra*.

194 Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I.B.e.

wahrscheinlich erscheinen liessen, «dass die Tatverwirklichung bei den Tatankündigungen im nächsten Moment bevorstand».¹⁹⁵

Das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr wurde im Notrufknopf-Fall nicht behandelt. Lediglich der subjektive Tatbestand, hier neben dem Pflichtauslösungs- auch der Unterlassungsvorsatz,¹⁹⁶ wurde vom Bundesgericht verneint; der objektive Tatbestand und namentlich die Elemente «unmittelbare Lebensgefahr» und «Hilfeleistungshandlung» wurden nicht näher behandelt¹⁹⁷ – womit die Prüfung des Unterlassungsvorsatzes gewissermassen abstrakt für alle denkbaren bzw. möglichen und zumutbaren Unterlassungshandlungen pauschal erfolgte, worauf bereits hingewiesen wurde.¹⁹⁸

Im Bankomat-Fall wurde eine unmittelbare Lebensgefahr des Opfers, das einen Hirninfarkt erlitten hatte, mit der Vorinstanz bejaht. Der Sachverständige hatte festgehalten, dass das Blutgerinnsel beim Opfer durch die eingeleitete Therapie aufgelöst werden konnte, jedoch ohne Hilfe der Tod des Opfers «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen» eingetreten wäre. Das Kantonsgericht hatte Zweifel wegen der zeitlichen Nähe der Realisierung, zumal verlangt sei, dass «das Leben bereits an einem seidenen Faden hänge». Trotzdem bejahte es – nach vorliegender Auffassung zutreffend – die unmittelbare Lebensgefahr.¹⁹⁹

Die *Lehre* versuchte schliesslich ebenfalls, die abstrakte Anforderung an den Wahrscheinlichkeitsgrad für die unmittelbare Lebensgefahr durch Fallbeispiele näher zu bestimmen. STRATENWERTH wiederholt die Beispiele aus der Botschaft, i.e. die Ertrinkende, den wegen eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen und den Betrunknen sowie den Genfer Überdosis-Fall.²⁰⁰ DONATSCH ergänzt die Beispiele der bei einem Unfall erlittenen Verletzungen sowie den Angriff eines Dritten, der sich eines Mittels bediene, das zur Tötung geeignet sei.²⁰¹ TRECHSEL/MONA führen ergänzend die Beispiele des Kletterers an, der über dem Abgrund weder vor- noch rückwärts komme, des Opfers

195 Urteil des KGer SZ SK.2010.14 v. 5.8.2010, in: EGV-SZ 2010, A 4.4 E. 3.c.

196 Zum Pflichtauslösungs-vorsatz: IV. Kapitel *infra*; zum deliktsspezifischen Unterlassungsvorsatz: 5. Teil, *passim*.

197 BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014, *passim*.

198 Ausführliche Kritik: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.3 lit. e.

199 Das Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr wurde wegen Bedenken hinsichtlich der «zeitliche[n] Nähe der Gefahr des Eintritts des Todes» als «fraglich» bezeichnet, da eine solche erfordere, dass das Leben an einem seidenen Faden hänge (Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014, Rz. 20 f.); ausführlich zur abzulehnenden Voraussetzung, dass das Leben an einem seidenen Faden hängen muss: Ziff. 3.2.6 *infra*.

200 STRATENWERTH, Teilrevisionen, § 1 N 51; heute weiterhin enthalten in STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 68; vgl. CORBOZ, Art. 128 N 21; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 12 (der zudem auf das Opfer im Raststätten-Fall verweist); HURTADO POZO, N 656.

201 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21.

eines gewaltsamen Angriffs, eines Unfalls mit schwer Verletzten und des Politikers, dem in den nächsten Minuten ein Angriff drohe. Das Beispiel aus der Botschaft des Betrunkenen, der auf der Strasse liegt, wird sinnvoll ergänzt, indem sich die Situation bei grosser Kälte abspielen soll.²⁰² ACKERMANN et al. ergänzen als weitere Beispiele die Person, auf die geschossen werde,²⁰³ PIETH die Person, die nach einem Verkehrsunfall auf der Strasse liegen bleibe, die in einen Abgrund zu stürzen drohe oder die im nächsten Moment von einem reissenden Fluss mitgerissen werde.²⁰⁴ Der Petit commentaire verweist zusätzlich zur Botschaft und zum Genfer Überdosis-Fall auf den Alpinisten in einer Notlage sowie die in einem Feuer gefangene Person.²⁰⁵ MOIX ergänzt die Beispiele um den Alpinisten, der nicht von einer Tour zurückkehre, der sich unter Berücksichtigung aller Umstände ebenfalls in unmittelbarer Lebensgefahr befinden könne.²⁰⁶

Wie bereits angeführt verlangt die Unmittelbarkeit nach SCHULTZ, dass die Lebensgefahr *für jedermann offenkundig* sein müsse. Als Anwendungsbeispiele nennt er den Ertrinkenden, den im brennenden Haus verletzt Zurückgelassenen und den Bergsteiger in Bergnot.²⁰⁷ Die im Ergebnis identische Forderung von MOREILLON, die unmittelbare Lebensgefahr müsse *ins Auge springen*, leitet dieser namentlich aus den Beispielen der Botschaft ab.²⁰⁸ JEANNERET führt die Beispiele aus der Botschaft, den Genfer Überdosis-Fall und jene von SCHULTZ an. Dem Beispiel aus der Botschaft mit dem Betrunkenen, der auf der Strasse liegen bleibt, fügt er den nach vorliegend vertretener Ansicht notwendigen Kontext hinzu: Der Betrunkene liegt mitten im Winter ohnmächtig auf der Strasse.²⁰⁹ Auch das Beispiel des im Feuer Eingeschlossenen wird leicht abgewandelt, indem JEANNERET fordert, es müsse sich um eine verletzte Person handeln, die in einem brennenden Haus eingesperrt sei.²¹⁰ Diese Klarstellung ist ebenfalls sinnvoll, wenn sie betont, dass es sich um eine Person handeln muss, die nicht aus eigener Kraft fliehen kann und daher auf Hilfe angewiesen

202 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8.

203 ACKERMANN et al., S. 64.

204 PIETH, S. 52.

205 PC CP, Art. 128 N 9.

206 MOIX, S. 9.

207 SCHULTZ, S. 407.

208 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 244 («le devoir social ... n'existe que lorsque le péril saute aux yeux»); seinen Ansatz leitet er zudem aus der entsprechenden Voraussetzung in der französischen Lehre ab).

209 JEANNERET, S. 377; i.E. präziser als die Abwandlung des Beispiels bei TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8.

210 JEANNERET, S. 377.

ist. Sie bietet allerdings gleichzeitig Raum für Missverständnisse, da sie auch so verstanden werden kann, dass eine Person einzig in unmittelbarer Lebensgefahr sein kann, wenn sie bereits verletzt ist – was gerade nicht zutrifft; ausreichend ist, dass die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit einer Verletzung besteht.²¹¹

MAEDER verweist auf die Beispiele in der Botschaft, jene bei DONATSCH (bei Unfall erlittene Verletzungen, Überdosis) und bei SCHULTZ (Bergsteiger in Bergnot, der im brennenden Haus verletzt Zurückgebliebene) sowie den Genfer Überdosis-Fall, in welcher das Opfer wegen einer Überdosis Heroin in wenigen Stunden zu sterben drohte.²¹² Im Zusammenhang mit der Aussage, es sei unerheblich, ob das Opfer bereits verletzt wurde, werden weiter die angeführten Beispiele bei TRECHSEL/MONA (drohendes Attentat) sowie DONATSCH (unmittelbar bevorstehender tödlicher Unfall) genannt.²¹³

Ein Blick in die ältere Lehre ist lohnend, da sie weitere mögliche Anwendungsfälle anführt. Obwohl sich diese auf die zwischen 1942 und 1990 in Kraft stehenden kantonalen Übertretungsstrafatbestände oder Bestimmungen der alten kantonalen Strafgesetze vor 1942 beziehen, die eine (einfache) Lebensgefahr genügen liessen,²¹⁴ stehen diese Beispiele den vorstehend Angeführten nicht nach.

BÖSIGER führt diverse Beispiele an, darunter den Blinden, der auf einen Abgrund zugeht, den Ertrinkenden und das Opfer eines geplanten verbrecherischen Anschlags, wobei aus dem konkreten Beispiel klar wird, dass der Anschlag sehr nahe bevorsteht: Der Mörder halte das Messer bereits in der Hand.²¹⁵ Das Beispiel des Blinden, der auf einen Abgrund zugeht, wurde in einer Variation bereits im sog. Code Livingstone aufgeführt (fertiggestellt in den 1820er-Jahren), der in Art. 484 und 485 denjenigen wegen Tötung (!) bestrafen wollte, der einen blinden Mann auf einen Abgrund zugehen sieht und diesen nicht warnt. Als weitere Anwendungsfälle werden dort angeführt, wer einen anderen nicht daran hindert, von einem Giftkelch zu trinken, oder wer ein auf der Strasse liegendes Kind nicht davor bewahrt, überfahren zu werden.²¹⁶

ULLRICH ergänzt die Beispiele um das kleine Kind, das am Strand eingeschlafen ist und die nahende Flut nicht bemerkt hat, und den Verbrecher, der

211 Vgl. Ziff. 3.2.2f. *supra*.

212 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 38.

213 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 39.

214 Dazu: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 1 sowie die Aufstellung der altrechtlichen kantonalen Tatbestände bei: ULLRICH, Anhang, S. 253 ff.

215 BÖSIGER, S. 47f.

216 Code Livingstone, zit. nach PEDOTTI, S. 101; vgl. BURRI, S. 29.

sich anschickt, einen Menschen zu töten bzw. ein Attentat zu verüben. Neben diesen Beispielen, die er der Kategorie der Lebensgefahren ohne Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität zuordnet, nennt er als Beispiele mit Beeinträchtigung der körperlichen Integrität Unfälle aller Art, Straftaten gegen Leib und Leben, akute gesundheitliche Störungen («z.B. Vergiftung, Blinddarmentzündung, Atemstillstand, Herzinfarkt etc.») oder andere Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität wie etwa den Sturz eines Nichtschwimmers in einen Fluss.²¹⁷ SZERESZEWSKI nennt als Beispiele für den altrechtlichen kantonalen Übertretungstatbestand des Kantons Freiburg, der einen «danger de mort» verlangte,²¹⁸ die Opfer eines Feuers, einer Überschwemmung, einer Schlägerei sowie eine Person, die ohnmächtig wurde und zu sterben droht, wenn man ihr nicht die erforderliche Medizin verabreicht.²¹⁹

3.2.6. Würdigung

Zentral ist die Erkenntnis, dass die Funktionen der unmittelbaren Lebensgefahr in der Konzeption des Gesetzgebers sowohl in der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht (Begründungsfunktion) als auch im Schutz des Hilfspflichtigen vor übermässigen Eingriffen in seine persönliche Freiheit (Begrenzungsfunktion) liegen. Jede Auslegung des Begriffs muss sich daran messen lassen, wie er diese zwei Funktionen, die in einem Spannungsverhältnis stehen, vereinen kann.²²⁰

Die nähere Bestimmung des hierfür erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades hat der Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassen. Durch die in der Botschaft angeführten Beispiele ist nahegelegt, dass dieser unter dem höchsten Wahrscheinlichkeitsgrad der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit liegt. Dafür spricht ebenfalls das Erfordernis der Vereinigung der beiden Funktionen der unmittelbaren Lebensgefahr. Eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit entspräche einer sehr hohen Begrenzungsfunktion, aber einer sehr tiefen Begründungsfunktion, wohingegen ein tiefer Wahrscheinlichkeitsgrad – etwa die von Lehre und Rechtsprechung zu Recht abgelehnte blosse Möglichkeit – einer sehr hohen Begründungsfunktion, dafür aber einer sehr tiefen Begrenzungsfunktion entspräche.

217 ULLRICH, S. 90 ff.

218 SZERESZEWSKI, S. 8; ULLRICH, Anhang, S. 255.

219 SZERESZEWSKI, S. 10.

220 Die im 1. Teil, IV. Kapitel erfolgte Analyse der Rechtsprechung legt nahe, dass dies bislang nicht gelingt und einseitig die Begrenzungsfunktion der unmittelbaren Lebensgefahr im Vordergrund steht.

Gesucht ist demnach ein Wahrscheinlichkeitsgrad zwischen der blossen Möglichkeit und der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Die Lehre fordert explizit eine solche «Mittellösung» (ULLRICH). Sie stellt namentlich zwei Figuren zur Verfügung, welche diese Mittellösung sprachlich greifbarer machen: Gesucht ist eine Situation, in welcher die *Lebensgefahr ins Auge springt* (MOREILLON) bzw. diese *für jedermann offenkundig* ist (SCHULTZ)²²¹. Das Bundesgericht bezeichnet die gesuchte Mittellösung als «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» (im Genfer Überdosis-Fall und im Säuglinge-Fall). Diesen Begriff hat es der Rechtsprechung zu Art. 129 StGB entliehen, wo er in ständiger Rechtsprechung synonym für die nahe Möglichkeit des Todeseintritts steht, womit ein Wahrscheinlichkeitsgrad von unter 50 % gemeint ist.²²² Ebenfalls von Art. 129 StGB hat das Bundesgericht eine sprachliche Figur entliehen (im Notrufknopf-Fall), die nahe an den von MOREILLON und SCHULTZ vorgeschlagenen Figuren liegt: Die unmittelbare Lebensgefahr meine eine Situation, in der die Realisierung der Lebensgefahr so wahrscheinlich sei, dass es skrupellos erscheine, diese ausser Acht zu lassen. Diese Formulierung liegt wiederum sehr nahe an NOLLS Forderung, es müsse «eine konkrete und ernsthaft bedacht sein wollende Möglichkeit der Tötung [vorliegen], eine Möglichkeit, über welche wissentlich sich hinwegzusetzen als gewissenlos erschiene».²²³

Die Lehre hat eine weitere Figur vorgeschlagen, dass nämlich das Leben bereits an einem *seidenen Faden* hängen müsse (STRATENWERTH). Diese Figur ist *abzulehnen*. Das Bild des Lebens, das am seidenen Faden hängt, liegt sehr nahe an der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit.²²⁴ Die Figur suggeriert, dass ein sehr hoher Wahrscheinlichkeitsgrad erforderlich ist, was, wie dargestellt, gerade nicht der Fall ist – dies auch aus Kohärenzüberlegungen.²²⁵ Bei näherer Betrachtung der Primärquelle zeigt sich gar, dass von STRATENWERTH selbst keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit gefordert wurde.

Das sprachliche Bild des «seidenen Fadens» hat zwei Bedeutungen, einerseits die (abzulehnende) an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit und andererseits ist es Sinnbild für etwas Offenkundiges. Da STRATENWERTH den Begriff neben den zitierten – und nicht näher präzisierten – Beispielen aus der Botschaft (wie aufgezeigt sind dies Situationen, die erst dann zu einer

221 Hinsichtlich SCHULTZ offenbar a.A. CONINX, S. 258 (SCHULTZ vertrete eine hohe Wahrscheinlichkeit).

222 Ziff. 2.2.1 *supra*.

223 NOLL, S. 22.

224 Gl.M. CONINX, S. 258.

225 Wie die Betrachtung der unmittelbaren Lebensgefahr in Gefahrgemeinschaften gezeigt hat, siehe Ziff. 2.2.4 *supra*.

unmittelbaren Lebensgefahr werden, wenn erschwerende Umstände hinzutreten²²⁶), legt nahe, dass bei ihm die *Bedeutung der Offenkundigkeit im Vordergrund* stand. Die Erwägung des Bundesgerichts im Genfer Überdosis-Fall, die auf den seidenen Faden von STRATENWERTH verweist, deutet ebenfalls auf eine Verwendung des Begriffs in diesem Sinn hin. Erstens verwendet das Bundesgericht dort primär die Formel der «ernsthaften Wahrscheinlichkeit», die, wie dargelegt, in ständiger Rechtsprechung keine Wahrscheinlichkeit von über 50 % verlangt²²⁷ und damit deutlich von der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit abweicht. Zweitens weist das Bundesgericht auf die in der Botschaft angeführten Beispiele hin, welche ohne Hinzudenken von erschwerenden Umständen gerade nicht für Situationen einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit stehen.²²⁸ Drittens verweist das Bundesgericht zusätzlich auf die Auslegung von SCHULZ, nach welchem die Unmittelbarkeit fordere, dass die Gefahr für jedermann offenkundig sei. Schliesslich weist die explizite Wortwahl des Bundesgerichts auf eine Verwendung des seidenen Fadens im Sinne der Offenkundigkeit hin: Verlangt sei «la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ... ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil».²²⁹

Aus den angeführten Gründen wird vorliegend eindringlich dafür plädiert, *künftig vom missverständlichen Begriff des seidenen Fadens abzusehen*. Das Bundesgericht hat diesen einzig in dem im Jahr 1994 gefällten Urteil im Genfer Überdosis-Fall verwendet – dass er seither nicht erneut gebraucht wurde, wird in der Lehre ignoriert. Dass der Begriff zwei verschiedene Bedeutungen aufweist und gerade in der Primärquelle einiges für eine Verwendung abweichend von der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit spricht, findet in der Lehre keine Beachtung.²³⁰ Dies ist insofern nachvollziehbar, als es sich

226 Ziff. 3.2.5 *supra*.

227 Damit verwendet das Bundesgericht im Genfer Überdosis-Fall folgende Bezeichnungen und Formeln synonym (was abzulehnen ist): «Leben hängt an einem seidenen Faden» = «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» = nahe Möglichkeit = keine Wahrscheinlichkeit über 50 %. Dass das Bundesgericht dies so verstanden haben will und offensichtlich nicht als Widerspruch betrachtet, ergibt sich ohne Weiteres aus der entsprechenden Erwägung (BGE 121 IV 18 E. 2a); zum aus dem allgemeinen Sprachgebrauch resultierenden vermeintlichen Widerspruch zwischen der ernsthaften Wahrscheinlichkeit und der nahen Möglichkeit bzw. keiner Wahrscheinlichkeit über 50 % siehe: Ziff. 2.2.1 sowie 2.2.5 *supra*.

228 Dazu sogleich ausführlicher.

229 BGE 121 IV 18 E. 2a (Hervorhebung hinzugefügt; eigene Übersetzung: Verlangt sei eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit oder, *wenn man es so bevorzuge*, dass das Risiko des Todes so nahe *erscheine*, dass das Leben nur noch an einem Faden hänge).

230 Vgl. aber CONINX, S. 254, 257 f. (das Bundesgericht lasse durch die gleichzeitige Forderung einer ernsthaften Wahrscheinlichkeit und dass das Leben an einem seidenen

beim Bild des Lebens, das am seidenen Faden hängt, um ein eindringliches Bild handelt – welches jedoch einen weder vom Gesetzgeber noch von der Rechtsprechung verlangten Wahrscheinlichkeitsgrad der Lebensgefahr suggeriert. Stattdessen sollte jene Bedeutung in den Vordergrund gestellt werden, die Lehre und Rechtsprechung stets betont haben: Gemeint ist eine Situation, in welcher die Lebensgefahr für jedermann offenkundig ist (SCHULTZ) bzw. die ins Auge springt (MOREILLON).²³¹ Beide Formeln verwenden ebenfalls eine starke Bildsprache, ohne jedoch wie das Bild des seidenen Fadens eine dramatische Situation zu zeichnen, welche die Forderung nach einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit fast unausweichlich macht – wie die Figur denn fälschlicherweise auch mehrheitlich von der Lehre und der kantonalen Rechtsprechung verstanden wurde. Die beiden angeführten Formeln implizieren nicht, dass eine sehr hohe Realisierungswahrscheinlichkeit erforderlich ist und sind daher mit der – korrekten – Forderung einer Realisierungswahrscheinlichkeit von unter 50 % vereinbar.

Was schliesslich die betrachtete kantonale Rechtsprechung betrifft, fällt zunächst auf, dass sämtliche Urteile nach dem bundesgerichtlichen Leitentscheid, dem Genfer Überdosis-Fall, ergangen sind. Entsprechend erstaunt wenig, dass die (irreführende) Formel des seidenen Fadens in allen drei besprochenen kantonalen Urteilen übernommen wurde. Gleichzeitig enthält keines der drei Urteile einen Hinweis auf das bundesgerichtliche Wahrscheinlichkeitserfordernis der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit, welches das Bundesgericht dem Bild des seidenen Fadens explizit vorangestellt hat.²³² Dies zeigt erneut, wie missverständlich die Formel des seidenen Fadens ist – wenn sie selbst von oberen kantonalen Instanzen ohne die dogmatische Einbettung (nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit) verwendet wird – und weshalb von ihrer Verwendung abgesehen werden sollte. Immerhin verweisen alle drei kantonalen Urteile ebenfalls auf die Formel von SCHULTZ, dass also eine Situation gemeint ist, in welcher die Lebensgefahr für jedermann offenkundig ist.

Innerhalb dieser von Gesetzgeber, Rechtsprechung und Lehre definierten Schranken vermag lediglich ein *kasuistischer Ansatz* den für das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit näher zu

Faden hängen müsse, offen, welcher Wahrscheinlichkeitsgrad verlangt sei, da die Diskrepanz zwischen den beiden Positionen erheblich sei).

231 Was nicht von der Berücksichtigung von Sonderwissen befreit: Was für jemanden offensichtlich ist bzw. was jemandem ins Auge springt, hängt freilich auch davon ab (dazu: III. Kapitel, Ziff. 2.3.6 *infra*).

232 Vgl. erneut die Formulierung in der entsprechenden Erwägung: BGE 121 IV 18 E. 2a.

bestimmen.²³³ Nachfolgend werden die von Gesetzgeber und Lehre angeführten Fallbeispiele sowie die von der Rechtsprechung behandelten Fallkonstellationen unter dem Blickwinkel des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades betrachtet. Diese sind daran zu messen, dass sie auch Realisierungswahrscheinlichkeiten von unter 50 % erfassen und die Lebensgefahr ins Auge springt bzw. diese für jedermann offenkundig ist.

Zu den vom historischen *Gesetzgeber* angeführten Beispielen, dem Kind, das ins Wasser fällt und dem von einem dabeistehenden Erwachsenen nicht geholfen wird, und dem Alpinisten, der seinen Kameraden, der unglücklich gefallen ist, im Stich lässt, müssten nach vorliegend vertretener Ansicht erschwerende Umstände hinzutreten, um eine unmittelbare Lebensgefahr zu begründen. Namentlich müsste das angeführte Kind (noch) nicht genügend gut schwimmen bzw. nicht über die erforderliche Kraft verfügen, um sich über Wasser halten und selbst an Land schwimmen zu können. Erschwerend hinzu kämen kalte Temperaturen und stürmisches Wetter (stürmische See, reissender Fluss etc.). Letzteres gilt analog auch für den verunfallten Alpinisten, gerade wenn ihm der Tod nicht als direkte Folge des Unfalls droht (Verbluten etc.), sondern wegen einer Immobilität bzw. dem Zurücklassen durch den Kameraden (Erfrieren, Verdursten etc.).

Hinsichtlich der in der Botschaft genannten Beispiele des Ertrinkenden, des infolge Herzinfarkts Zusammengebrochenen und des auf einer Strasse liegen gebliebenen Betrunkenen wurde bereits festgestellt, dass diese Situationen in jedem Fall keiner – notabene nicht erforderlichen – an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit entsprechen.²³⁴ Dem erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit entsprechen sie eher; gerade für das Opfer des Herzinfarkts und den Ertrinkenden trifft dies zu. Zwar lassen sich auch im Beispiel des Ertrinkenden Umstände anführen, die gegen eine ausreichende Konkretisierung und damit gegen eine Erreichung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades sprechen. Befindet sich der Ertrinkende in seichtem Gewässer und im Kreis von Freunden, die ihn sofort aufrichten können, liegt keine unmittelbare Lebensgefahr vor. Das Beispiel zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass i. d. R. keine solchen erleichternden Umstände vorliegen dürften und eine nahe Möglichkeit des Todes regelmässig zu bejahen sein wird. Auf das dritte Beispiel der

233 Damit ist der Boden der zulässigen Auslegung des Tatbestandselements «unmittelbare Lebensgefahr» nicht verlassen und besteht namentlich kein Konflikt mit dem Grundsatz *nulla poena sine lege certa*, da eine kasuistische Herangehensweise an die Begriffsbestimmung die «unmittelbare Lebensgefahr» nicht zu einer Generalklausel o.Ä. macht (vgl. BSK StGB-POPP/BERKEMEIER Art. 1 N 45 ff.).

234 Ziff. 3.2.2 *supra*.

Botschaft, den auf einer Strasse liegen gebliebenen Betrunkenen, trifft das Gegenteil zu. Es ist zu unbestimmt, sodass nur ausnahmsweise überhaupt eine (einfache) Lebensgefahr angenommen werden kann. Zu einem Anwendungsfall einer unmittelbaren Lebensgefahr würde das Beispiel, wenn sich die Szene etwa auf einer vielbefahrenen Strasse oder in einer kalten Winternacht abspielt.²³⁵ Damit veranschaulichen in der Botschaft die Beispiele des Herzinfarkts und des Ertrinkenden den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit.

Die *Rechtsprechung* hat weitere Anwendungsfälle erkannt. Das Bundesgericht hat einerseits in verhältnismässig eindeutigen Konstellationen eine unmittelbare Lebensgefahr bejaht, namentlich wo das Opfer durch mehrere Messerstiche in den Rumpfbereich und die Arme schwer verletzt wurde, zusammenbrach und an der Brust blutete (Messerstecher-Fall) oder es durch eine Vielzahl von heftigen Schlägen und Tritten malträtiert wurde und aus dem Mund blutend und röchelnd auf dem Boden liegen blieb (Raststätten-Fall).

Andererseits hatte das Bundesgericht in drei Fällen Konstellationen zu beurteilen, in welchen die Realisierung der Lebensgefahr entfernter lag. In allen drei Urteilen stellte das Bundesgericht im Hinblick auf die erforderliche zeitliche Nähe keinen strengen Massstab auf. Im Genfer Überdosis-Fall und im Basler Überdosis-Fall drohte das jeweilige Opfer wegen einer Überdosis Heroin (Genf) bzw. einem Mischkonsum verschiedener Drogen (Basel) in einigen Stunden zu sterben. Dies genügte dem Bundesgericht, um eine unmittelbare Lebensgefahr zu bejahen. Im Säuglinge-Fall liess es gar genügen, dass die zurückgelassenen Säuglinge «dans un laps de temps relativement court» hätten sterben können, etwa infolge einer Dehydratation oder eines Sturzes,²³⁶ was einen *grösseren Zeitraum als einige Stunden* umfasst. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft bejahte den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit des Todes in einer Situation, in welcher dem Opfer der Tod «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen» drohte.

Im Fall des angekündigten Tötungsdelikts verneinte das Bundesgericht mit den kantonalen Vorinstanzen, welche sich ausführlicher damit beschäftigten, die unmittelbare Lebensgefahr. Anders als die bisherigen Erwägungen in zeitlicher Hinsicht – namentlich im Genfer und Basler Überdosis-Fall sowie im Säuglinge-Fall – wurde keine unmittelbare Lebensgefahr angenommen. Dabei war nach vorliegend vertretener Ansicht nicht die unzureichende zeitliche Bestimmbarkeit entscheidend – dem Beschuldigten waren immerhin

235 Hinsichtlich Bewusstlosigkeit wohl gl.M. JEANNERET, S. 377; vgl. auch TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8 (grosse Kälte).

236 BGer 6S.394/2003 v.18.3.2004 Sachverhalt lit. B.a-B.c und E. 3.

Tatort und Tatnacht des geplanten Tötungsdelikts bekannt –, sondern die allgemeine ungenügende Konkretisierung des Tatplans, wie sie sich dem Beschuldigten präsentiert hat.²³⁷ Im Ergebnis wird damit im Spezialfall eines angekündigten Tötungsdelikts zu Recht eine hohe Bestimmbarkeit verlangt.²³⁸

Der Säuglinge-Fall weist einen weiteren Aspekt auf, der in diesem Zusammenhang erwähnenswert ist. Das Bundesgericht liess nämlich genügen, dass den Säuglingen «dans un laps de temps relativement court» der Tod drohte. Es erwähnte explizit, dass sich *verschiedene Lebensgefahren zu verwirklichen drohten*, nämlich ein Sturz, ein Verdursten etc. Bei näherer Betrachtung ist dies freilich bei den meisten Lebensgefahren der Fall.²³⁹ Anschaulich zeigt sich dies etwa im Raststätten-Fall, wo das Opfer mit heftigen Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt wurde, die genaue Art der Lebensgefahr sich aber erst nachträglich im Rahmen einer Untersuchung bestimmen liess. Hätten die Schläge und Tritte das Opfer an leicht abweichenden Stellen getroffen, wäre dieses u.U. verstorben und es hätte sich erst in einer Autopsie nachträglich bestimmen lassen, wodurch *genau* der Tod eingetreten war (Spannungspneumothorax, Hirnblutung etc.). In aller Regel werden sich eine Vielzahl von unmittelbaren Lebensgefahren zu realisieren drohen – bei manchen Konstellationen sind diese hingegen naturgemäss eingeschränkter, etwa beim wegen Erschöpfung Ertrinkenden oder beim Blinden, der wegen eines infolge Bauarbeiten entfernten Geländers tödlich zu stürzen droht. Entscheidend und ausreichend muss sein, dass *mindestens eine* unmittelbare Lebensgefahr vorliegt.

Soweit die *Lehre* auf die Beispiele aus der Botschaft, i.e. den Ertrinkenden, den wegen eines Herzinfarkts Zusammengebrochenen oder den Betrunkenen, der auf der Strasse liegen bleibt, verweist, kann auf obige Ausführungen verwiesen werden. Gleiches gilt für die Verweise auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wobei sich die entsprechenden Verweise der Lehre auf die Rechtsprechung fast ausschliesslich auf den Genfer Überdosis-Fall beschränken.²⁴⁰

237 Damit ist nicht primär die Erkennbarkeit der unmittelbaren Lebensgefahr und damit deren objektives Vorliegen, sondern die unzureichende subjektive Erkennung durch den Beschuldigten und damit der Pflichtauslösungsvorsatz betroffen; zu diesem: IV. Kapitel *infra*.

238 Siehe zum angekündigten Tötungsdelikt: Ziff. 3.4.7 *infra*.

239 Ebenso bestehen bei den meisten Lebensgefahren verschiedene Alternativen einer Hilfeleistung, siehe dazu: 4. Teil, 2. Kapitel, Ziff. 2.

240 Vorwiegend in der deutschsprachigen Lehre; mehr Verweise auf die übrige Rechtsprechung des Bundesgerichts zur allgemeinen Lebensrettungspflicht finden sich in der französischsprachigen Lehre; neben dem Genfer Überdosis-Fall fand namentlich der Todesschuss-Fall wegen der dort behandelten (Spezial-)Frage nach der Strafbarkeit eines untauglichen Versuchs der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht Beachtung (so in BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 64-66 sowie BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39, s.a. N 36-38; ausführlich zum untauglichen Versuch: IV. Kapitel, Ziff. 4 *infra*).

Kritisiert wird dieses Urteil nicht, woraus zu schliessen ist, die Lehre stimme dem Bundesgericht zu, wenn dieses eine unmittelbare Lebensgefahr bejaht, sofern das Opfer einer Überdosis in einigen Stunden zu sterben droht.

Die von der Lehre ergänzend vorgeschlagenen Beispiele bringen teilweise zusätzliche Klärung. Dabei zeigt sich, dass nur in wenigen der angeführten Situationen den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit mit wenigen Worten erfasst werden kann. Dies würde noch am ehesten auf den infolge Erschöpfung Ertrinkenden zutreffen. Damit wird sehr deutlich, dass sich – auch aufgrund der Vielzahl an möglichen Situationen – das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr ausschliesslich im konkreten Einzelfall mit all seinen Besonderheiten bestimmen lässt.

Die von DONATSCH angeführte Situation des Angriffs eines Dritten, der sich eines Mittels bedient, das zur Tötung geeignet ist, dürfte in dieser allgemeinen Umschreibung nur knapp einer unmittelbaren Lebensgefahr entsprechen. Zudem ist die Beschränkung auf das Mittel zu eng. Denn die Eignung zur Tötung kann sich namentlich auch aus der Art der Tatausführung ergeben, etwa wenn ein Angreifer wie wild mehrfach auf den Kopf des wehrlosen Opfers eintritt. Dies gilt sinngemäss für die von TRECHSEL/MONA angeführte Situation des Opfers eines gewaltsamen Angriffs. Einen ausreichenden Wahrscheinlichkeitsgrad erreicht demgegenüber das von ACKERMANN et al. angeführte Beispiel der Person, auf die geschossen wird.²⁴¹ Wo es sich erst um das potenzielle Opfer eines angekündigten Tötungsdelikts bzw. eines Attentats handelt, liefert BÖSIGER ein Beispiel, das exemplarisch aufzeigt, was im Urteil des Bundesgerichts, in welchem es sich mit dieser Frage zu beschäftigen hatte (Fall des angekündigten Tötungsdelikts), gefehlt hat: Hier steht der Anschlag sehr nahe bevor, der Attentäter hält das Messer bereits in der Hand. In diesem Beispiel ergibt sich die im Bundesgerichtsurteil fehlende Bestimmtheit bereits aus der örtlichen und zeitlichen Nähe. Dies dürfte regelmässig gegeben sein, wenn mit ULLRICH nur der Täter erfasst sein soll, der sich bereits anschickt, einen Menschen zu töten bzw. ein Attentat zu verüben.

Auch die von PIETH angeführte Person, die von einem reissenden Fluss weggespült zu werden droht, ULLRICHS Sturz eines Nichtschwimmers in einen Fluss sowie die in einem Feuer gefangene Person (SCHULTZ, STETTLER) erreichen den geforderten Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit. Dasselbe trifft auf den von TRECHSEL/MONA angeführten Kletterer zu, der über einem Abgrund weder vorwärts noch zurück kommt. Zu unbestimmt ist demgegenüber das von STETTLER sowie von SCHULTZ und MAEDER angeführte Beispiel des Alpinisten in einer Notlage

241 Vgl. hierzu auch ZR 1950 Nr. 146 (zu aArt. 129 StGB).

und jenes von MOIX des Bergsteigers, der nicht von einer Tour zurückkehrt (bei diesem müsste mind. bekannt sein, dass er zu einer für seine Verhältnisse anspruchsvollen Tour aufgebrochen ist und die zu erwartende Rückkehrzeit deutlich überschritten wurde bzw. besondere meteorologische Umstände hinzutreten). Die von ULLRICH angeführten akuten gesundheitlichen Störungen einer Vergiftung, eines Atemstillstands und – wie später in der Botschaft aufgenommen – eines Herzinfarkts erreichen den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad ebenso (die von ihm weiter angeführte Blinddarmentzündung demgegenüber nur, wenn erschwerende Umstände wie Abgeschiedenheit, fehlende Kontaktmöglichkeiten etc. hinzutreten). Demgegenüber dürfte die von mehreren Autoren angeführte Situation eines Unfalls mit schwer Verletzten (DONATSCH, PIETH, MAEDER) in dieser allgemeinen Umschreibung keiner unmittelbaren Lebensgefahr entsprechen, ist doch weder die Leibesgefahr noch die (einfache) Lebensgefahr ausreichend. Anders verhält es sich, wenn Details ergänzt werden, etwa, dass der Unfall auf einer Schnellstrasse stattfindet, bei welchem ein Opfer aus dem Auto geschleudert oder im Wrack im Rumpfbereich eingeklemmt wurde oder ihm durch zersprungene Scheiben tiefe Schnittverletzungen zugefügt wurden etc. Auch die von PIETH angeführte Person, die in einen Abgrund zu stürzen droht, ist als Beispiel zu unspezifisch. Für diese ist zumindest zu fordern, dass sie aus eigener Kraft die unmittelbare Lebensgefahr nicht erkennen kann, was etwa auf ein Kleinkind oder den von BÖSIGER angeführten Blinden zutrifft.

Von besonderem Interesse sind die Beispiele von SCHULTZ und MOREILLON, welche diese im Kontext mit den von ihnen vorgeschlagenen Ansätzen zur Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr, das «Ins-Auge-Springen» bzw. «Für-jedermann-offenkundig-Sein», anführen, denen vorliegend gefolgt wird. SCHULTZ führt den Ertrinkenden, den im brennenden Haus verletzt Zurückgelassenen und den Bergsteiger in Bergnot an. Die im Ergebnis identische Forderung von MOREILLON, die unmittelbare Lebensgefahr müsse *ins Auge springen*, leitet dieser aus den Beispielen der Botschaft und der französischen Lehre ab. Nach den bisherigen Feststellungen erfüllen einzig die Situationen des Ertrinkenden und des im brennenden Haus Zurückgelassenen den von den Autoren aufgestellten Massstab.

Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den vorstehend besprochenen Anwendungsfällen? Sie fallen alle in den vorliegend interessierenden Bereich der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit, die Lebensgefahr springt ins Auge bzw. ist für jeden offenkundig. Sie weisen eine vergleichsweise hohe Eindeutigkeit aus, ohne dass zwingend eine sehr hohe Realisierungswahrscheinlichkeit vorliegt. Der Verletzte, der in einem brennenden Haus vom Feuer eingeschlossen ist, scheint dies ebenso deutlich zu erfüllen wie der

Ertrinkende und der Bergsteiger, der kurz vor dem Gipfel schwer gestürzt ist und nicht mehr vor oder zurück kann. Gemeinsam ist diesen Beispielen die offenkundig fehlende *Selbsthilfemöglichkeit* in einer ebenso offenkundigen *lebensfeindlichen Umgebung* sowie die *qualifizierte räumliche Trennung* zwischen dem Hilfsbedürftigen und einem potenziellen Retter.²⁴² Dass es sich um verallgemeinerbare Kriterien handelt, zeigt ein Blick auf die weniger eindeutigen Situationen im Genfer und Basler Überdosis- sowie im Säuglinge-Fall, in welchen das Bundesgericht die unmittelbare Lebensgefahr bejaht hat. In diesen Fällen stand vor allem die fehlende Selbsthilfemöglichkeit im Vordergrund; beim Säuglinge-Fall ist zudem das Kriterium der lebensfeindlichen Umgebung stark ausgeprägt. Dies trifft ebenfalls auf viele akute gesundheitliche Störungen zu, die eine unmittelbare Lebensgefahr begründen können, z.B. ein Herz- oder Hirninfarkt, aber auch schwere Bewusstseinsstörungen, eine Bewusstlosigkeit oder schwere Atembeschwerden (respiratorische Insuffizienz etc.). Diese Erkenntnisse lassen sich damit insgesamt als Kriterien verallgemeinern, sodass sie bei der Beurteilung, ob eine Situation den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit erreicht, herangezogen werden können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die unmittelbare Lebensgefahr den *Wahrscheinlichkeitsgrad einer nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit* erfordert. Dieser verlangt nicht, dass die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr näher liegt als deren Ausbleiben; verlangt ist *keine Wahrscheinlichkeit von über 50 %*. Der geforderte Wahrscheinlichkeitsgrad entspricht einer Situation, in welcher die *Lebensgefahr für jedermann offenkundig ist bzw. sie ins Auge springt*. Eine solche Situation liegt etwa vor bei einem Ertrinkenden, beim Opfer, auf das geschossen oder eingestochen wird oder bei dem der Täter sich hierzu ernstlich anschickt, bei akuten gesundheitlichen Störungen wie einem Herz- oder Hirninfarkt oder Atembeschwerden, bei Säuglingen, die in der Wohnung eingeschlossen ihrem Schicksal überlassen werden, sowie beim Opfer einer Überdosis, das in einigen Stunden zu sterben droht.

Nachfolgend wird dargestellt, wie der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit im Einzelfall bestimmt werden kann, wobei auf die bereits angesprochenen Hilfskriterien zurückzukommen sein wird.

242 Ausführlich zu diesen Kriterien sogleich in Ziff. 3.3 *infra*.

3.3 Ausgangslage zur Bestimmung im Einzelfall

3.3.1. Auslösende Situation sehr weit gefasst

Wie der Täterkreis, der jeden Rechtsunterworfenen im Anwendungsbereich des Straf- und des Jugendstrafgesetzes²⁴³ umfasst, ist auch der *Opferkreis* weit gefasst und umfasst (grundsätzlich²⁴⁴) jeden Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.²⁴⁵ Jeder Mensch kann Opfer sein, vom Neugeborenen, lebensfähig oder nicht, über den gesunden Dreissigjährigen bis zur unheilbar kranken Seniorin.²⁴⁶ Die allgemeine Lebensrettungspflicht gilt insbesondere auch gegenüber dem persönlichen Erzfeind oder gegenüber dem eigenen Angreifer, der durch eine Verteidigungshandlung selbst in unmittelbare Lebensgefahr gebracht wurde.²⁴⁷

Die *Ursache* der Lebensgefahr ist (grundsätzlich²⁴⁸) nicht von Belang. Sie kann insbesondere aus dem Verhalten des Opfers resultieren (Atemwegsverlegung durch verschlucktes Fleischstück²⁴⁹), durch eine Handlung von Dritten drohen (ernsthafte Bedrohung mit einer Axt oder einer Feuerwaffe), auf Naturgewalten zurückzuführen sein (Blitz- oder Steinschlag) oder in einem medizinischen Notfall bestehen (etwa einem Herzinfarkt). Dass sich das Opfer selbst in die lebensgefährliche Situation gebracht hat, ist (grundsätzlich²⁵⁰) unerheblich.²⁵¹ BÖSIGER betont zu Recht, es sei allen Menschen zu helfen, auch jenen, die sich einer Gefahr ausgesetzt haben, denn der Leichtsinn und die Unbesonnenheit eines Menschen sollen nicht mit dem Tod bestraft werden.²⁵² Diese Auffassung der grundsätzlichen Unerheblichkeit der Ursache der Lebensgefahr wurde schon in der zweiten Expertenkommission 1914 vertreten²⁵³ und

243 Art. 1 Abs. 1 lit. a JStGB.

244 Ausnahmen bestehen namentlich bei sog. Bilanzsuiziden, wenn Kenntnis über die Eigenverantwortlichkeit des Suizidenten besteht, was jedoch nahezu ausschliesslich auf die sog. assistierten Suizide zutrifft; ausführlich dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

245 PEDOTTI, S. 121; ULLRICH, S. 85.

246 Ähnlich: MOREILLON. S. 245.

247 GL.M. PEDOTTI, S. 121; BÖSIGER, S. 33 (beide für die einfache Lebensgefahr).

248 Auch hier gilt der Vorbehalt hinsichtlich des eigenverantwortlichen Suizids; ausführlich dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

249 OGer ZH UE190072 v. 29.7.2019 (das Opfer erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und verstarb an sauerstoffmangelbedingten Hirnschäden).

250 Erneut vorbehaltlich des eigenverantwortlichen Suizids; ausführlich dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

251 A.A. ZÜRCHER, Vorprojekt 1908, S. 443; ausführlich dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 5.

252 BÖSIGER, S. 33.

253 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 207, Votum Gautier; wie dargelegt, legte die zweite Expertenkommission 1914 den Grundstein für die heute gültige Fassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

wird heute von Lehre²⁵⁴ und Rechtsprechung²⁵⁵ einhellig geteilt. Die Grenze wird allerdings gemeinhin dort erblickt, wo das Opfer einen eigenverantwortlichen Suizid begeht bzw. begehen will.²⁵⁶

Bereits aus dem allgemeinen Gefahrenbegriff folgt schliesslich, dass das Opfer *noch keine Verletzung erlitten* haben muss, um sich in unmittelbarer Lebensgefahr zu befinden.²⁵⁷

3.3.2. Momentaufnahme

Das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu bestimmen.²⁵⁸ Namentlich stellt sich die Frage, wie verfügbare Behandlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind. Wenn ein vermeintlich gesunder Mensch im Eingangsbereich eines Spitals unerwartet einen Hirninfarkt erleidet, stehen die Rettungschancen ungleich höher, als wenn dieselbe Person der Infarkt auf einer Bergwanderung ereilt. Soll nun eine anwesende Drittperson die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht treffen, wenn das Opfer den Hirninfarkt in unmittelbarer Nähe eines Spitals erleidet?

Die unmittelbare Lebensgefahr muss *immer konkret im Tatzeitpunkt* bestimmt werden. Massgeblich kann deshalb nicht sein, was in einem abstrakten Szenario, in welchem es keine anderen Menschen ausser dem Hilfsbedürftigen und dem die Situation erkennenden Rechtsunterworfenen und kein Spital in der Nähe gibt («Wildnis-Szenario»), mit dem Hilfsbedürftigen geschehen wäre. Im Ergebnis bleibt unberücksichtigt, ob die Realisierung der Lebensgefahr aufgrund der situativen und weiteren Umstände rasch verhindert werden kann oder nicht (Nähe zu einem Spital, wo rechtzeitig operiert werden kann etc.). Dies ergibt sich daraus, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht gebietet, einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr *sofort* zu helfen,²⁵⁹ wenn dies möglich und zumutbar ist.²⁶⁰ Die konkret gebotene Hilfeleistungshandlung hängt von den Fähigkeiten des Pflichtigen ab, kann im Einzelfall stark variieren

254 PEDOTTI, S. 122; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 40; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8; ACKERMANN et al., S. 65; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; CORBOZ, Art. 128 N 20; SZERESZEWSKI, S. 10.

255 BGE 121 IV 18 E. 2a (wo hinsichtlich der Ursache betont wird, die Hilfespflicht habe umso mehr bestanden, als der Täter dem Opfer zuvor Heroin gegeben habe; vgl. zu diesem Element: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.1 lit. e).

256 Ausführlich zum Suizid: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

257 PEDOTTI, S. 143; BÖSIGER, S. 47f.; CORBOZ, Art. 128 N 18; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 40; vgl. DONATSCH, Strafrecht III, § 4 Ziff. 2.21; möglicherweise a.A. demgegenüber: PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8 («nicht schon jede Verletzung» löse die Pflicht aus, nur eine [durch Verletzung verursachte?] unmittelbare Lebensgefahr).

258 Vgl. zu den von der Lehre geforderten Kriterien: Ziff. 3.2.4 *supra*.

259 Vgl. hierzu die Vollendung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 4. Teil, VI. Kapitel.

260 Auf diese und weitere sog. Untergangsgründe wird im 3. Teil ausführlich eingegangen.

und umfasst verschiedene mittelbare und unmittelbare Formen.²⁶¹ Die Tat ist entsprechend nahezu sofort vollendet.²⁶² Dem Pflichtigen ist nach vorliegend vertretener Ansicht eine kurze Bedenkfrist zuzugestehen, bevor er einzugreifen hat («Schrecksekunde»)²⁶³ Dies führt dazu, dass die zeitnahe Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten sich nicht auf die Annahme einer unmittelbaren Lebensgefahr auswirkt.²⁶⁴

Zusammenfassend ist unerheblich, ob die unmittelbare Lebensgefahr im Wartezimmer eines Spitals oder auf einem Bergwanderweg auftritt. Deren Vorliegen ist nicht deshalb zu verneinen, weil der Hilfsbedürftige aufgrund der situativen Gegebenheiten mit grösster Wahrscheinlichkeit auch ohne Eingreifen des Pflichtigen rechtzeitig gefunden und behandelt würde. In den eingangs angeführten Beispielen wird die allgemeine Lebensrettungspflicht sowohl im Wander-Szenario als auch im Spital-Szenario ausgelöst. Die situativen Gegebenheiten bewirken jedoch, dass der Pflichtige im Wander-Szenario neben der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste auch zur unmittelbaren persönlichen Hilfeleistung angehalten sein kann, während sich die Pflicht im Spital-Szenario in aller Regel darauf beschränkt, medizinisches Fachpersonal herbeizurufen.

3.3.3. Phasen-Modell der Lebensgefahr

Eine Lebensgefahr, die sich realisiert, durchläuft verschiedene Phasen: Zunächst ist sie abstrakt, wird an einem gewissen Punkt konkret, konkretisiert

261 Zu den verschiedenen Formen der Hilfeleistung: 4. Teil, III. und IV. Kapitel.

262 Vgl. BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 63; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 16, 26, JEANNERET, ZStrR 2002, S. 369-397, S. 381; BÖSIGER, S. 47; entsprechend wird von der Lehre verneint, dass ein tauglicher Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht möglich ist; ein untauglicher Versuch ist demgegenüber möglich, gerade in Konstellationen, wo ein Untergangsgrund vom Pflichtigen nicht erkannt wird; zum tauglichen und untauglichen Versuch siehe: IV. Kapitel, Ziff. 4.1 f. *infra*.

263 Ähnlich: PEDOTTI, S. 107; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 12; näher dazu: 4. Teil, VI. Kapitel.

264 Das Bundesgericht beurteilte dies für die lebensgefährliche Körperverletzung i. S. v. Art. 122 Var. 1 StGB ähnlich: «Wohl kann eine drohende und ernsthafte Lebensgefahr unter Umständen durch einen sofortigen medizinischen Eingriff herabgesetzt oder aufgehoben werden. Das schafft aber die Tatsache nicht aus der Welt, dass der Täter zuerst eine ernsthafte Lebensgefahr geschaffen hat. Nach der Rechtsprechung genügt es, dass der Geschädigte durch die ihm zugefügte Schädigung der Lebensgefahr ausgesetzt war; *wie lange dieser Zustand dauerte, ist unerheblich* (...). Unerheblich ist also auch, ob die Lebensgefahr rasch behoben werden konnte oder nicht. *Die gleiche Verletzung kann nicht das eine Mal eine schwere und das andere Mal eine leichte sein, je nachdem ob sie in der Nähe eines Spitals, wo in der Regel rasche Hilfe zur Stelle ist, oder in einer abgelegenen Gegend erfolge, ob die zufälligen Witterungseinflüsse zur Unfallzeit einen raschen Helikoptereinsatz oder die (oft ebenfalls witterungsbedingten) Strassenverhältnisse einen schnellen Autotransport zum Spital ermöglichen oder nicht*» (BGE 109 IV 18 E. 2 [Hervorhebung hinzugefügt]); a.A. wohl PEDOTTI, S. 103 f.

sich von dort zusehends weiter, bis zum Punkt, an welchem die Realisierung unausweichlich wird, bevor sie sich schliesslich mit dem Tod des Opfers realisiert.

Die unmittelbare Lebensgefahr meint eine *konkrete Lebensgefahr*. Ausgeschlossen ist die zu wenig bestimmte, abstrakte Lebensgefahr, die dem täglichen Leben zwangsläufig innewohnt,²⁶⁵ wie etwa unvermittelt bei der Fahrt zur Arbeit von einem Meteoriten erschlagen oder von einem Auto tödlich angefahren zu werden. Dies sind Situationen, die zwar in abstrakter Weise gefährlich sind, in welchen es jedoch noch keine konkreten Hinweise auf eine drohende Rechtsgutverletzung gibt, da die konkrete Gefahrenquelle, etwa das konkrete Verhalten einer Person oder ein konkretes Ereignis, noch nicht feststeht.²⁶⁶ Die beiden angeführten Beispiele zeigen, dass auch bei abstrakten Gefahren die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann, ist doch die abstrakte Gefahr, angefahren zu werden, ungleich grösser, als von einem Meteoriten getroffen²⁶⁷ zu werden. Dies zeigt, dass jede Lebensgefahr, also sowohl eine abstrakte als auch eine konkrete, anhand der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung²⁶⁸ im Phasen-Modell verortet werden kann. Das Modell ist ein Kontinuum von der sehr tiefen, abstrakten Lebensgefahr bis hin zur sehr hohen, unausweichlichen, konkreten Lebensgefahr (Konkretisierungsstufen).

Abbildung 1: Phasen der Lebensgefahr

265 Vgl. den ERICH KÄSTNER zugesprochenen Ausspruch: «Seien wir ehrlich: Das Leben ist immer lebensgefährlich» (zit. nach ULLRICH, S. 86).

266 Ähnlich: MIRCO ANDEREGG, Der Ersatz von Schadenabwehrkosten, Eine Analyse zum Recht der unerlaubten Handlungen, Diss. Freiburg i. Ue., Zürich/Basel/Genf 2014, S. 10 f.

267 Dennoch erreichen jährlich erstaunliche rund 5200 Tonnen Mikrometeoriten und rund zehn Tonnen grössere Objekte, einschliesslich Meteoriten, die Erdoberfläche (ROJAS J. et al., The micrometeorite flux at Dome C (Antarctica), monitoring the accretion of extraterrestrial dust on Earth, in: Earth & Planetary Science Letters, Vol. 560, 15. April 2021).

268 Vgl. ARZT et al., § 35 N 72 ff.

Je weiter entfernt die Lebensgefahr vom Punkt der Realisierung liegt, desto mehr *mögliche Varianten der Zukunft* bestehen und desto unwahrscheinlicher ist die Realisierung. Umgekehrt wird die Lebensgefahr zunehmend unabweichlicher, je näher sie der Realisierung kommt, die möglichen Varianten der zukünftigen Entwicklung nehmen ab, bis schliesslich nur noch die eine Zukunftsalternative verbleibt, in welcher die Lebensgefahr sich realisiert. Dabei gilt es zu beachten, dass eine Lebensgefahr namentlich in frühen Phasen bzw. Konkretisierungsstufen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten aufweist, in welcher sie sich in der einen oder anderen Form realisiert. Rast ein ohnmächtiger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen Baum zu, kann sich die Lebensgefahr etwa durch Genickbruch, Verbluten oder viele weitere konkrete Todesursachen realisieren. Dies zeigte sich etwa auch im Säuglinge-Fall, in welchem eine unmittelbare Lebensgefahr vom Bundesgericht bejaht, die konkrete Todesursache jedoch offengelassen wurde und mehrere Möglichkeiten der Realisierung der Lebensgefahr genannt wurden: Dehydration, Ersticken oder Sturz.²⁶⁹ Mit anderen Worten bestehen bis zur Realisierung der Lebensgefahr in jedem Augenblick zahlreiche mögliche Entwicklungen, von denen die einen zu zahlreichen möglichen Varianten der Zukunft führen, in der sich die Lebensgefahr nicht realisiert, und die anderen zu verschiedenen Möglichkeiten, in welchen sie sich realisiert. Mit der zunehmenden Konkretisierung einer bestimmten Lebensgefahr, nimmt die Anzahl der möglichen Entwicklungen ab.

Mit zwei ersten Feststellungen lässt sich der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad²⁷⁰ im dargestellten Modell näher festlegen. Zunächst ist eine konkrete Lebensgefahr verlangt. Die Schwelle, an welcher eine abstrakte Gefahr zu einer konkreten Gefahr wird, liegt dort, wo sich die Hinweise auf eine konkrete Rechtsgutverletzung ausreichend verdichtet haben, die *konkrete Gefahrenquelle in Erscheinung getreten* ist.²⁷¹ Zudem besteht eine Lebens-

269 Vgl. den Säuglinge-Fall: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1.

270 Gesucht ist vorliegend der Punkt, an welchem die Lebensgefahr unmittelbar wird. Wann der Pflichtige einzugreifen hat, bestimmt sich demgegenüber danach, wann er die unmittelbare Lebensgefahr erkennt; dies ist der Pflichtauslösungsvorsatz, dazu ausführlich: IV. Kapitel *infra*.

271 Die Rechtsprechung verwendet namentlich bei der Gefährdung des Lebens den Begriff der konkreten Lebensgefahr nicht einheitlich in diesem Sinn, sondern als Synonym für die unmittelbare Lebensgefahr, wie sie bei Art. 129 StGB gefordert wird (so etwa BGer 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.4 *in initia*; vgl. demgegenüber die richtige Verwendung der Begriffe in BGer 6B_1017/2019 v. 20.11.2019 E. 2.3, wo die akute Gefahr [i. c. als Synonym für die unmittelbare Lebensgefahr] und die konkrete Gefahr korrekt abgegrenzt und verwendet werden); siehe zur unmittelbaren Lebensgefahr bei Art. 129 StGB: Ziff. 2.2.1 *supra*); dies ist abzulehnen, da eine konkrete Lebensgefahr – wie jede konkrete Gefahr – mehrere Konkretisierungsstufen aufweist, von welcher die

Abbildung 2: Realisierungsmöglichkeiten einer Lebensgefahr

gefahr nur so lange, bis sie sich realisiert hat und zur Verletzung geworden ist oder der Zeitpunkt der möglichen Realisierung verstrichen ist. Der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit lässt sich damit im Phasen-Modell bereits grob verorten: Er liegt zwischen dem Punkt, an welchem die Lebensgefahr konkret wird, und jenem, an welchem sie sich realisiert.

Gegen vorne lässt sich der Punkt näher eingrenzen, denn aus der Qualifikation «unmittelbar» folgt, dass die unmittelbare Lebensgefahr nicht bereits dort liegen kann, wo die Lebensgefahr von einer abstrakten zu einer konkreten wird. Auch *gegen hinten* ist eine Eingrenzung möglich. Zwar gilt auch die unausweichliche Lebensgefahr noch als unmittelbare Lebensgefahr.²⁷² Gemeint ist eine Situation, in der zwischen Erkennung der Lebensgefahr und deren

Konkretisierungsstufe der unmittelbaren Lebensgefahr nur eine unter vielen ist, etwa die unausweichliche Lebensgefahr (die vom Bundesgericht bei Art. 129 StGB zu Recht nicht gefordert wird, siehe Ziff. 2.2.1 supra).

272 Dies gebietet letztlich der allgemeine Sprachgebrauch, zu dem bei abweichendem Verständnis ein unüberbrückbarer Widerspruch entstünde (so i. E. schon PEDOTTI, S. 116); nach Lehre und Rechtsprechung ist der Pflichtige denn auch selbst dann zur Hilfe verpflichtet, wenn die Realisierung der Lebensgefahr bereits unausweichlich ist, beschränkt sich dort jedoch auf die Linderung von Schmerzen und das Leisten von seelischem Beistand, dazu: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2; i. E. hat das Bundesgericht im Todesschuss-Fall in diesem Sinn entschieden, dazu: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1 lit. e.

Realisierung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts geschehen wird, was die Realisierung noch hemmen oder abwenden kann²⁷³ – alternativ mögliche Entwicklungen der Zukunft sind nahezu vollständig weggefallen. Dieser Punkt liegt nicht erst dort, wo die Gefahr sich in wenigen Augenblicken zu realisieren droht²⁷⁴ (absolute Unausweichlichkeit), da hier nicht mehr ernstlich eine Gefahr angenommen werden kann, sondern bereits eine (unausweichliche) Verletzung vorliegt.²⁷⁵ Zu berücksichtigen ist vielmehr die im Einzelfall erforderliche Zeit (Anreise-, Wartezeit etc.), bis dem Opfer die gebotene unmittelbar-persönliche²⁷⁶ Hilfe zukommen kann (*relative Unausweichlichkeit*). Damit befindet sich der massgebliche Zeitpunkt der Unausweichlichkeit selbst in gut erschlossenen Wohngebieten regelmässig deutlich vor jenem, in welchem das Opfer in wenigen Augenblicken zu sterben droht.²⁷⁷ Dem trägt die bundesgerichtliche Rechtsprechung Rechnung, wenn sie eine unmittelbare Lebensgefahr in einer Situation bejaht, in welcher eine Überdosis in wenigen Stunden in den Tod zu münden droht²⁷⁸ oder zurückgelassene Säuglinge in einer relativ kurzen Zeitdauer durch Dehydratation, einen Sturz oder andere Umstände drohen zu Tode zu kommen.²⁷⁹ Der gesuchte Bereich der unmittelbaren Lebensgefahr im Phasen-Modell – die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit – muss vor diesem Punkt der relativen Unausweichlichkeit liegen.

Das Phasen-Modell zeigt zusammenfassend auf, welcher Bereich dem gesuchten Wahrscheinlichkeitsgrad entspricht – und bietet damit einen ersten Anhaltspunkt, indem sie aufzeigt, welche Bereiche von vornherein ausgeschlossen sind.

273 Gl.M. schon PEDOTTI, S. 128.

274 Auch hier ist die Realisierung freilich weiterhin mit einer gewissen, wenn auch sehr kleinen Unsicherheit behaftet, die sich aus dem Umstand ergibt, dass sie weiterhin in der Zukunft liegt; die Realisierung ist dann erst vollständig sicher, wenn sie eingetreten ist. Anders gewendet ist jede vermeintliche Unausweichlichkeit der Realisierung bis zur tatsächlichen Realisierung mit einer zwangsläufigen Unsicherheit belastet.

275 Vgl. BGE 94 IV 60 E. 2 (gefordert sei bei Art. 129 StGB nicht, dass der Eintritt der Rechtsgutverletzung unausweichlich erscheine, denn sonst würde das Gefährdungs- zum Verletzungsdelikt).

276 Zu den verschiedenen Formen der Hilfeleistung: 4. Teil, III. und IV. Kapitel.

277 Beispiel zur Veranschaulichung: Benötigt ein Notarzt in einem konkreten Fall 20 Minuten, um zum Opfer zu gelangen, und kann einzig er die erforderliche Hilfe erbringen, ist das Opfer für die Anwesenden bereits jetzt unrettbar verloren, wenn die erforderliche Hilfe aufgrund der Art der Lebensgefahr innert 15 Minuten erbracht werden müsste; näher zur Rolle der Anfahrts- und Zuführungszeit: Ziff. 3.4.2 *infra*.

278 So im Genfer Überdosis-Fall und im Basler Überdosis-Fall, vgl. Ziff. 3.2.3 *supra*.

279 Im Säuglinge-Fall, vgl. Ziff. 3.2.3 *supra*.

3.4 Hilfskriterien

Nachfolgend werden Hilfskriterien vorgestellt, die der näheren Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit dienen. Sie sollen sicherstellen, dass relevante Umstände im Einzelfall nicht unberücksichtigt bleiben. Dargestellt werden jene Kriterien, deren sich Lehre und Rechtsprechung bereits vereinzelt bedient haben: die zeitliche und räumliche Nähe. Zudem werden ergänzende Hilfskriterien vorgeschlagen, die teilweise auf früheren Vorschlägen der Lehre aufbauen.

3.4.1. Kontrollierbarkeit

Die einzelnen Stufen im Phasen-Modell der Lebensgefahr werden nicht für alle Menschen an den gleichen Stellen überschritten. Dies betrifft namentlich die Schwelle von einer konkreten zu einer unmittelbaren Lebensgefahr. Hier setzt das erste Hilfskriterium, die Kontrollierbarkeit, an.

Die im Fließgewässer nach einem wichtigen Beweisstück tauchende Polizistin befindet sich bei der erlernten, *lege artis* und daher kontrolliert durchgeführten Suche nicht in unmittelbarer Lebensgefahr – wohl aber in einer konkreten Lebensgefahr, da Tauchen unter solchen Umständen immer lebensgefährlich ist.²⁸⁰ Klemmt sich die Polizeitaucherin bei der Suche ein, konkretisiert sich die Gefahr zur unmittelbaren Lebensgefahr. Anders verhält es sich bei einem unerfahrenen Taucher, der in einem Fließgewässer taucht. Für ihn kann bereits dies eine unmittelbare Gefahr darstellen, da er die Situation weniger kontrollieren kann als die Polizeitaucherin. Generell gilt, verfügt der Betroffene über (erlernte) *Sonderfähigkeiten*, etwa die erfahrene Gleitschirmpilotin oder der erfahrene Fassadenreiniger, *verschieben sich die Grenzen zwischen abstrakter, konkreter und unmittelbarer Lebensgefahr*. Das Hilfskriterium der Kontrollierbarkeit entspricht dem von der älteren Lehre vorgeschlagenen Kriterium der Abnormalität bzw. Verkehrswidrigkeit²⁸¹, bringt aber die entscheidende Charakteristik – die *individuelle und situative Kontrollierbarkeit* der Situation²⁸² – prägnanter zum Ausdruck.

280 Zu den Gefahren des Tauchens in Fließgewässern vgl. nur: ZENO GEISELER, «Wie Zugfahren ohne Notbremse», in: Schaffhauser Nachrichten, 20.5.2021, S. 20 (Tauchgänge im Rhein sind nur mit Bewilligung erlaubt; selbst erfahrene Polizeitaucher benötigen einen mehrtägigen Rheintauchkurs); (brk), «Ohne Bewilligung ist es lebensgefährlich», in: 20 minuten online, 5.3.2021 (mit dem Hinweis einer erfahrenen Tauchlehrerin, dass man mind. 100 Tauchgänge absolviert haben muss, bevor man sich in ein Fließgewässer wagen sollte); SDA, «Taucher in Maggia tot aufgefunden», in: NZZ-Online, 26.7.2011.

281 PEDOTTI, S. 115 f.; BÖSIGER, S. 30 f.; ULLRICH, S. 86.

282 Vgl. auch ARZT et al., § 35 N 74 (wo auf die Fähigkeit des konkreten Täters abgestellt wird, den Geschehensablauf zu beherrschen, etwa ob die Sprengung eines Fehlzünders aus dem Zweiten Weltkrieg durch einen Pyrotechniker oder einen Laien erfolge).

PEDOTTI forderte, zu einem abstrakt gefährlichen Zustand müsse etwas «Abnormes, eine Verkehrswidrigkeit» hinzutreten, wodurch eine Verletzung, die bislang nur möglich war, wahrscheinlich werde. Doch auch, wo eine Verletzung schon zuvor wahrscheinlich gewesen sei, etwa in der Aviatik, könne die Gefahr eine «normale» sein.²⁸³ BÖSIGER übernahm diesen Ansatz und ergänzte, das Kriterium der Abnormität solle die gewissen Tätigkeiten inhärente Gefahr ausschliessen, etwa in der Fliegerei oder bei der Tätigkeit eines Artisten. Das eingegangene Risiko des Artisten, der einen Salto mortale ausführe, entspreche dem gewöhnlichen Risiko, welches die Artistentätigkeit regelmässig mit sich bringe. Daher müsse der gefährliche Zustand als normal bezeichnet und eine Gefahr im strafrechtlichen Sinne verneint werden. Anders sei es, wenn der Artist ausnahmsweise körperlich oder geistig nicht auf der Höhe sei. Die Abnormität könne auch umschrieben werden mit der Regel- oder Verkehrswidrigkeit²⁸⁴ – verstanden als Verstoss gegen die allgemeine Lebenserfahrung bzw. gegen den gewöhnlichen Verkehrsgang. Die erforderliche Lebensgefahr liege vor, wenn «der Eintritt des Todes erwartet und besorgt werden muss».²⁸⁵ Wo lediglich etwas (konkret) Gefährliches unternommen werde, fehle es an der nahen Möglichkeit des «Erfolgseintritts»²⁸⁶ und damit der Lebensgefahr. Dies treffe auf den erfahrenen Alpinisten zu, der eine Erstbesteigung wage. Die Möglichkeit eines Unglücksfalls könne zwar durchaus befürchtet werden, allerdings könne ein solcher nicht erwartet werden. Erst wenn etwas hinzutrete, etwa ein plötzlicher Wetterumschwung oder dass sich der Erstbesteiger und seine Begleiter hoffnungslos versteigen, dann sei nicht mehr von einem normalen Verlauf, sondern von Lebensgefahr auszugehen.²⁸⁷

Nach ULLRICH bergen viele Tätigkeiten des modernen Lebens eine Lebensgefahr, die Benützung moderner Fortbewegungsmittel, Bergsteigen, Tauchen, Seiltanzen, Trapezakrobatik u.Ä. Diese gehe weit über die «natürliche» Lebensgefahr hinaus. Diese Gefahren seien jedoch strafrechtlich irrelevant, solange die «auslösenden Tätigkeiten sachgemäss, nach den jeweils geltenden Regeln, ausgeführt werden». Diese Tätigkeiten seien sozialadäquat und als erlaubtes Risiko zu betrachten und daher sei die ihnen innewohnende

283 PEDOTTI, S. 115f.

284 BÖSIGER, S. 30f.

285 BÖSIGER, S. 32, mit Verweis auf die Formulierung bei HAFTER, BT, S. 48; vgl. auch HAFTER, BT, S. 71.

286 Dass bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, die keinen tatbestandlichen Aussen-erfolg kennt, auf die Verwendung des Begriffs «Erfolg» verzichtet werden sollte, wenn der Tod des Hilfsbedürftigen bzw. die Realisierung der Lebensgefahr gemeint ist, wurde bereits aufgezeigt: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

287 BÖSIGER, S. 32 m.w.H.

Lebensgefahr strafrechtlich nicht bedeutsam.²⁸⁸ Erst wenn zum «natürlicherweise oder sozialadäquat lebensgefährdenden Zustand» etwas Abnormes, Regelwidriges, Verkehrswidriges hinzukomme, sei die strafrechtlich erforderliche Lebensgefahr erreicht. Als Beispiele nennt er den Nichtschwimmer, der ins Wasser fällt, und den Bergsteiger, der durch Steinschlag schwer verletzt wird.²⁸⁹

Den von der Lehre angeführten Tätigkeiten, in welchen keine unmittelbare Lebensgefahr vorliegen soll, ist gemein, dass eine *kontrollierbare Gefahr* eingegangen wird. Die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr wird durch technische Hilfsmittel, Erfahrung, Training etc. so tief gehalten, dass sie kontrolliert eingegangen werden kann. Folglich ist präziser, nach der Kontrollierbarkeit der Gefahr zu differenzieren. Diese ist bei den genannten Tätigkeiten (Autofahren, Tauchen, Seiltanzen etc.) aufgrund persönlicher Fähigkeiten (Training, Ausbildung etc.) und technischer Unterstützung in einem Bereich, in welchem die Realisierungswahrscheinlichkeit sehr tief liegt. *Je weniger die Gefahr individuell kontrolliert werden kann, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung.* Die Lebensgefahr, deren Realisierung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung bis zu einem ausreichenden Grad kontrolliert werden kann, wird regelmässig aus beruflichen (Polizeitaucherin, Lastwagenfahrer etc.)²⁹⁰ oder privaten (Hobbypilot, Bergsteiger, Hobbyseiltänzerin etc.) Gründen eingegangen. Insofern handelt es sich um sozial übliche Tätigkeiten, die wegen der Kontrollierbarkeit eine tiefe Realisierungswahrscheinlichkeit aufweisen und daher nur eine zwar konkrete, aber nicht qualifizierte, unmittelbare Lebensgefahr darstellen. Entfällt das Element der Kontrollierbarkeit, wird die Lebensgefahr zu einer qualifizierten und auch in diesen Fällen strafrechtlich relevant: Die Polizeitaucherin kann sich unter Wasser einklemmen, dem Hobbyseiltänzer das Seil anreissen etc. In diesem Sinn – als Wegfall der der Tätigkeit üblicherweise innewohnenden Kontrollierbarkeit – kann das von BÖSIGER postulierte «Abnorme, Regelwidrige, Verkehrswidrige» der Lebensgefahr als Hilfskriterium nutzbar gemacht werden. Erst wenn zur vom Individuum im Einzelfall kontrollierbar eingegangenen Lebensgefahr *etwas Unkontrollierbares, also ein Zufallselement*, hinzukommt, liegt eine unmittelbare Lebensgefahr vor.

288 ULLRICH S. 86.

289 ULLRICH, S. 86; vgl. WEDER/SCHWEITZER, S. 27 (die in diesem Zusammenhang den Begriff «Alltagsrisiko» verwenden, womit sie die von ULLRICH als «natürlich» bezeichnete Lebensgefahr einzuschliessen scheinen).

290 Ähnlich schon: GERMANN, Art. 129 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.

Abbildung 3: Phasen der Lebensgefahr:

Abweichungen durch Kontrollierbarkeit

- A Keine rechtlich relevante Lebensgefahr
- B Abstrakte Lebensgefahr
- C Konkrete Lebensgefahr
- D¹ Unmittelbare Lebensgefahr (normale Kontrollierbarkeit)
- D² Unmittelbare Lebensgefahr (erhöhte Kontrollierbarkeit)
- E Unausweichliche Lebensgefahr
- X Realisierung/Tod

In einem bislang nicht besprochenen Urteil zur allgemeinen Lebensrettungspflicht äusserte sich das Bundesgericht im Ergebnis in diesem Sinne.²⁹¹ Zu beurteilen war ein Fall, in welchem die Mutter einer an einer Überdosis verstorbenen Heroinsüchtigen deren Vormundin, Psychiater und zwei weitere Personen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht angezeigt hatte. Das Bundesgericht verneinte wie die Vorinstanzen das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr, da es sich beim Opfer um eine erfahrene Konsumentin handelte, die sich nicht habe heilen lassen wollen und regelmässig Heroin konsumierte, indem sie sich dieses in den Stumpf ihres amputierten Arms injizierte. Die unmittelbare Lebensgefahr habe erst bei der tödlichen Injektion bestanden, welche sie sich selbst und freiwillig verabreichte. Aus diesen Erwägungen folgt, dass der regelmässige Konsum von Heroin kontrollierbar sein kann und nicht *per se* eine unmittelbare Lebensgefahr begründet – für die unerfahrene Konsumentin kann demgegenüber bereits der nasale Konsum vergleichsweise geringer Mengen Heroin lebensgefährlich sein, wie der Zuger Überdosis-Fall gezeigt hat.²⁹² Erst wenn die Kontrollierbarkeit bei einer konkreten Konsumation fehlt, liegt eine unmittelbare Lebensgefahr vor. Dieses Beispiel zeigt die Praktikabilität des Hilfskriteriums der Kontrollierbarkeit.

3.4.2. Zeitliche Nähe

Die zeitliche Nähe bezieht sich ebenfalls auf das Phasen-Modell der Lebensgefahr, nämlich auf den Abstand zwischen den einzelnen Konkretisierungsstufen. Von primärem Interesse ist dabei der Abstand zwischen der Pflichtauslösung und der zu erwartenden Realisierung der Lebensgefahr. Je näher diese

²⁹¹ BGer 1B_402/2012 v. 27.5.2013 E. 2.3 (im 1. Teil, IV. Kapitel nicht besprochen, da es sich um eine Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung handelt und das Urteil, abgesehen vom hier Besprochenen, nicht viel hergibt).

²⁹² Vgl. den Zuger Überdosis-Fall: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.2.

Ereignisse beieinanderliegen, desto kleiner ist der Bereich, in welchem Hilfe geleistet werden kann. Dies kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden: Ein Autofahrer fährt auf einer Landstrasse (abstrakte Lebensgefahr). Wird er bewusstlos und rast auf einen Abgrund zu, wird die Lebensgefahr konkret, da die konkrete Gefahrenquelle in Form eines konkret drohenden Ereignisses in Erscheinung tritt. Die Lebensgefahr konkretisiert sich zusehends weiter, je näher das Auto dem Abgrund kommt und *je weniger alternative Ausgänge aus der Situation verbleiben*. Ab dem Punkt, an dem das Auto nicht mehr rechtzeitig gebremst oder abgelenkt werden kann, ist der höchste Grad der Konkretisierung erreicht, die Realisierung der Lebensgefahr ist absolut unausweichlich geworden. Die allgemeine Lebensrettungspflicht muss deutlich vor diesem Punkt ausgelöst werden.

Die einzelnen Konkretisierungsstufen müssen nicht wie im angeführten Beispiel zeitlich nahe aufeinanderfolgen. Im Einzelfall können zwischen den einzelnen Stufen nicht Sekundenbruchteile, sondern deutlich längere Zeiträume liegen. Man denke etwa an den Anwendungsfall eines angekündigten Tötungsdelikts, in welchem der vor Kurzem fristlos Entlassene einem Dritten mitteilt, nun zu seinem ehemaligen Vorgesetzten zu fahren und diesen zu erschiessen. Es kann in einer solchen Konstellation nicht darauf ankommen, ob die Fahrt fünf Minuten oder fünf Stunden dauert, sondern einzig wie *determiniert* die Realisierung im Zeitpunkt der Ankündigung aufgrund der Umstände ist (Entschlossenheit, Vorgeschichte, Fluchtplan vorhanden etc.). Wenn ein für seine Hartnäckigkeit berühmter Auftragsmörder auf ein Opfer angesetzt wurde und diesem die Flucht gelingt, befindet es sich daher *weiterhin* in unmittelbarer Lebensgefahr, unabhängig davon, ob die nachfolgende Suche des Auftragsmörders einige Minuten oder einige Wochen in Anspruch nimmt. Dies zeigt, dass es weniger um die zeitliche Nähe im Sinne einer kurzen Abfolge gehen kann als um eine *determinierte zeitliche Abfolge*, die zwischen zwei Konkretisierungsstufen durchaus grössere zeitliche Abstände erlaubt. Bei vergleichsweise kurzen zeitlichen Abständen ergibt sich die Determiniertheit daraus, dass diese *sehr wenige Handlungsalternativen* zulassen, wie sich im angeführten Beispiel mit dem Auto, das auf den Abgrund zurast, zeigt. Die zeitliche Determiniertheit kann sich jedoch auch aus anderen Umständen ergeben. Im Einzelfall können nämlich aufgrund des grösseren zeitlichen Abstandes neue Handlungsalternativen eintreten (ein Absehen vom Tatplan, ein natürliches Versterben des Opfers etc.), die sich auf die Wahrscheinlichkeit der Realisierung auswirken. In anderen Situationen wirkt sich ein grösserer zeitlicher Abstand demgegenüber kaum auf die Handlungsalternativen aus, man denke etwa an ein Attentat mit einer Bombe, die Stunden, Tage oder Wochen nach der Aktivierung zeitverzögert zündet.

Mit Blick auf die zeitlichen Aspekte bei medizinischen Notfällen lässt sich der Bereich, der dem Wahrscheinlichkeits- bzw. Konkretisierungsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit, welchen die unmittelbare Lebensgefahr erfordert,²⁹³ entspricht, näher bestimmen. Dies ausgehend von der Erkenntnis, dass eine unmittelbare Lebensgefahr nicht erst vorliegt, wenn die Lebensgefahr unausweichlich geworden ist. Denn an diesem Punkt ist jegliche Hilfeleistung von vornherein sinnlos. Der Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr erfasst auch das Opfer, das in wenigen Augenblicken zu sterben droht, d.h. das unrettbar verlorene bzw. sterbende Opfer, dem nur noch mittels Schmerzlinderung oder Zuspruch eine gewisse Hilfe erbracht werden kann.²⁹⁴ Die *ratio legis* der allgemeinen Lebensrettungspflicht verlangt allerdings eine bestmögliche Hilfeleistungshandlung²⁹⁵ – sie beschränkt sich damit in aller Regel gerade nicht darauf, einem Sterbenden beizustehen. Die für die Pflichtauslösung erforderliche zeitliche Nähe kann damit nicht erst dann vorliegen, wenn die Realisierung der Lebensgefahr unabwendbar geworden ist. Der unbedarft mit einer geladenen Waffe Hantierende ist sofort davon abzuhalten, und es ist nicht zuzuwarten, bis sich ein Schuss löst und ihn selbst oder einen Dritten lebensgefährlich verletzt hat. Damit ist für die nähere Eingrenzung der zeitlichen Nähe gewonnen, dass sich der massgebliche Zeitpunkt – ab welchem eine unmittelbare Lebensgefahr bzw. die erforderliche Realisierungswahrscheinlichkeit der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit besteht – vor dem Zeitpunkt befinden muss, in welchem die Realisierung der Lebensgefahr unausweichlich geworden ist. Liegt der Punkt zu nahe an der Realisierung, kann die Lebensgefahr nicht mehr abgewendet werden. Liegt er demgegenüber (zu) weit vor diesem Punkt, werden viele Situationen erfasst, in welchen sich die Lebensgefahr nicht weiter konkretisieren wird. Die Situationen, in welchen das Subjekt verpflichtet ist, einzugreifen, wären also gewissermassen zu weit gefasst, und würden es verpflichten, zu häufig einzugreifen – woraus im Gesetzgebungsverfahren die Bedenken hinsichtlich übermässiger Einschränkung der persönlichen Freiheit resultierten, was durch die gewählte Formulierung gerade vermieden werden sollte.²⁹⁶ Der gesuchte Bereich der unmittelbaren Lebensgefahr muss also genügend nahe an der Realisierung liegen, damit diese befürchtete über-

293 Siehe Ziff. 3.2.6 *supra*.

294 Vgl. Ziff. 2.1 *supra*; die Gruppe der unrettbar verlorenen bzw. sterbenden Patienten werden im erwähnten Manchester-Triage-System ebenfalls gleich behandelt wie übrige akute Notfälle: sie werden namentlich nicht einer separaten Kategorie zugeführt.

295 Dazu ausführlich: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

296 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

mässige Einschränkung verhindert wird. Gleichzeitig muss er im Interesse des Rechtsgüterschutzes genügend weit vor der Unausweichlichkeit liegen, wo eine Rettung also überhaupt noch möglich ist. Nachfolgend wird eingegrenzt, wann bei einer unmittelbaren Lebensgefahr der Zeitpunkt vorliegt, in welchem eingegriffen werden muss, um Aussicht auf eine vollständige Abwendung der Lebensgefahr zu haben.

Eine *Eingrenzung in zeitlicher Hinsicht* ist mittels des in Notaufnahmen weltweit verbreiteten sog. Manchester-Triage-Systems möglich, das auch in der Schweiz Anwendung findet.²⁹⁷ Dieses führt namentlich folgende allgemeine Indikatoren für eine Lebensgefahr an: gefährdeter Atemweg, fehlende Atmung und Pulslosigkeit.²⁹⁸ Hinzu kommen je nach Beschwerdebild (welche als sog. Präsentation bezeichnet werden) weitere Indikatoren, etwa in der Präsentation «Bisse und Stiche» eine lebensbedrohliche Blutung.²⁹⁹ Es handelt sich also im System bei der Lebensgefahr um Situationen, in denen *dringender medizinischer Handlungsbedarf* besteht. Faktisch können in solchen Situationen nur Ärzte (und vereinzelt notfallmedizinisches Fachpersonal³⁰⁰) überhaupt Massnahmen ergreifen, die Aussicht auf Abwendung der (in diesem Sinn verstandenen: äussersten) Lebensgefahr aufweisen.³⁰¹ Der durchschnittliche Rechtsunterworfenen als medizinischer Laie wird in den genannten Situationen

297 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, Vorwort der aktuellen deutschen Ausgabe; eingesetzt wird das System etwa in den Stadtzürcher Spitälern Wald und Triemli sowie im Kantonsspital Winterthur für Erwachsene; die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die häufigere Konstellation, in welcher der Pflichtige medizinischer Laie ist, und dienen einer Annäherung an die Anforderungen an die Unmittelbarkeit in zeitlicher Hinsicht im juristischen Sinn; für medizinisches Fachpersonal, namentlich Notärzte, die selbst Hilfe vor Ort leisten können, sind freilich andere Fristen massgeblich, vgl. dazu etwa: AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, COMMITTEE ON TRAUMA (Hrsg.), *Advanced Trauma Life Support*, München 2015, *passim* (instruktiv für den medizinischen Laien sind v.a. die S. 8 ff. zum Initial Assessment).

298 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 38 f.

299 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 148 f.

300 Hierzu ausführlich: BOLL, Diss., *passim*; BOLL *Rettenngsmedizin*, *passim*; vgl. für das Schweizer Recht: FABIA STRUSS, Haftung im Rettungsdienst, in: Jusletter 31. August 2020, Ziff. IV, S. 6 ff.

301 Man könnte geneigt sein, den Umstand, dass sich im aktuellen Handbuch zum Manchester-Triage-System zwar ein Kapitel zu rechtlichen Fragen findet, dieses aber nicht auf strafrechtliche Pflichten eingeht, dahingehend zu interpretieren, dass sich die Notfallmedizin selbst nicht als (Haupt-)Adressat der allgemeinen Lebensrettungspflicht sieht (vgl. MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, Kapitel 9, S. 99-119); einen alternativen Erklärungsansatz liefert der Umstand, dass das Handbuch aus einem Common-Law-System stammt, dem strafbewehrte allgemeine Lebensrettungspflichten weitgehend fremd sind (siehe dazu: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1); in den einschlägigen Richtlinien der SAMW finden sich demgegenüber entsprechende Hinweise, worauf im Zusammenhang mit dem Suizid einzugehen sein wird: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6).

regelmässig auf die sog. mittelbare Hilfeleistung³⁰² beschränkt sein und das Opfer nicht retten können, da für die Zuführung des Opfers zur erforderlichen medizinischer Behandlung keine Zeit verbleibt.³⁰³ Für den medizinisch nicht geschulten Rechtsunterworfenen stellen solche Situationen m.a.W. *meist unausweichliche Lebensgefahren* dar. Wie dargelegt, ist für die unmittelbare Lebensgefahr eine deutlich tiefere Realisierungswahrscheinlichkeit erforderlich als die Unausweichlichkeit.³⁰⁴

Dem System lassen sich weitere Anhaltspunkte entnehmen, die eine nähere zeitliche Eingrenzung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades erlauben. Es teilt die Dringlichkeit einer ärztlichen Behandlung nach generellen und speziellen Indikatoren in fünf Kategorien. In der roten Kategorie («Lebensgefahr») ist der Patient sofort einem Arzt vorzuführen, in der orangen innert zehn Minuten («sehr dringend») und in der gelben innert dreissig Minuten («dringend»)³⁰⁵ Die sog. Risikogrenze legt für die Präsentationen fest, welche Symptome bei der Erstprüfung sofort zu prüfen sind.³⁰⁶ Sie befindet sich nie schon nach der roten Kategorie, sondern stets hinter der orangen oder gar der gelben Kategorie. D.h., alle Situationen, die eine Zuführung zu einem Arzt innert maximal zehn Minuten erfordern, liegen innerhalb der Risikogrenze. Je nach Präsentation kann sie jedoch auch an einem Punkt liegen, der eine ärztliche Zuführung innert dreissig Minuten erfordert. Ein Blutverlust wird etwa nur dann als lebensgefährlich qualifiziert, wenn der Hilfsbedürftige ohne Stillung «rasch» versterben würde (rote Kategorie, sofortige Zuführung). Doch auch eine grosse Blutung, die trotz (Druck-)Verband nicht unter Kontrolle zu bringen ist und dicke Verbände durchdringt (sog. unstillbare grosse Blutung, orange Kategorie), ist innert maximal 10 Minuten der ärztlichen Behandlung

302 Zu den verschiedenen Formen der Hilfeleistung siehe: 4. Teil, III. und IV. Kapitel.

303 Eine Pflicht zur Vornahme von medizinischen Hilfeleistungsmassnahmen, man denke etwa an einen lebensrettenden Luftröhrenschnitt auf telefonische Anweisung, besteht nicht, wenn der Pflichtige hierfür nicht ausgebildet ist. Allerdings verbleibt das Recht zur Vornahme entsprechender Massnahmen, da diese regelmässig im Interesse des Opfers liegen werden; hierzu näher: BOLL Rettungsmedizin, S. 350 (nicht sicher beherrschte medizinische Eingriffe durch Hilfspersonen als Ultima Ratio).

304 Würde der allgemeinen Lebensrettungspflicht der *notfallmedizinische Begriff* der Lebensgefahr zugrunde gelegt, würde sie faktisch zu einer Spezialpflicht für (Notfall-)Ärzte. Die Pflicht der grossen Mehrheit der medizinisch nicht geschulten Rechtsunterworfenen bliebe faktisch auf die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste, die Linderung von Schmerzen und das Leisten von seelischem Beistand beschränkt. Wie aufgezeigt, legen zu Recht weder der Gesetzgeber noch Rechtsprechung noch Lehre den Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr und den hierfür erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad der Realisierung der Lebensgefahr in diesem Sinn aus.

305 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 21 ff., 46.

306 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 45 f., Kapitel 10 (Die Präsentationsdiagramme), v.a. S. 124-235.

zuzuführen, die unstillbare kleine Blutung (gelbe Kategorie) immerhin innert dreissig Minuten.³⁰⁷ Die Risikogrenze befindet sich bei dieser Präsentation hinter der unstillbaren kleinen Blutung.³⁰⁸

Die angeführten Zeiten entsprechen der maximalen Wartezeit, in welcher das Opfer *nach fachmännischer Ersteinschätzung* einem Arzt zuzuführen ist, der das Erforderliche vornehmen kann – eine medizinische Laiin wird demgegenüber die erforderliche Behandlung selbst dann nicht besorgen können, wenn sie deutlich mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung hat. Für sie interessiert einzig, wie schnell ein Hilfsbedürftiger einem (Not-)Arzt zugeführt werden kann, sei dies durch Aufbieten einer Ambulanz oder indem der Hilfsbedürftige in eine Notaufnahme gebracht wird – erst dort greifen dann die genannten Wartezeiten nach dem Manchester-Triage-System, die also *zusätzlich* anfallen. Selbst in sehr gut erschlossenen Städten verstreichen bis zum Eintreffen der Rettungsdienste durchschnittlich 10 und im Einzelfall über 15 Minuten.³⁰⁹ In weniger erschlossenen Gebieten fallen längere *Anfahrts- bzw. Zuführungszeiten* an. Stürzt beispielsweise ein Wanderer und bleibt mit einer unstillbaren kleinen Blutung liegen, die nach dem System innert einer maximalen Wartezeit von 30 Minuten der ärztlichen Behandlung zugeführt werden muss, macht eine hinzutretende Anfahrtszeit von 30 Minuten die Situation – aus Sicht eines medizinischen Laien – *sofort lebensgefährlich*.³¹⁰ Hinzu tritt im Einzelfall die Ungewissheit³¹¹, wie lange die Anfahrtszeit dauert, etwa wegen Ortsunkennntnis oder Verkehrsaufkommen. Selbst Luftrettungen erfordern eine gewisse Anflugzeit, die durch schlechte Sichtverhältnisse, Unzugänglichkeit etc. beeinflusst sein kann. Weiter umfassen die nach dem System dringenden Lebensgefahren der gelben Kategorie eine Reihe von Symptomen, die vom medizinischen Laien regelmässig als Anzeichen eines schweren Notfalls angesehen werden, etwa ein Stromunfall mit Verbrennungen oder ein

307 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 41f.

308 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, z.B. S. 182f. (Kopfverletzung) oder S. 204 f. (Stürze).

309 So etwa in der Stadt Zürich in allen Stadtkreisen, siehe die Auswertung aller Einsätze von Schutz & Rettung Zürich in: SIMON HUWILER / PATRICE SIEGRIST, «Zürichs Retter wollen schneller werden», in: Tages-Anzeiger, 16.5.2020, S. 22; vgl. auch den Richtwert des Interverbandes für Rettungswesen: Hilfsfrist von 15 Minuten in 90 % aller Fälle, hinzuarbeiten sei auf eine Frist von zehn Minuten: Richtlinien zur Anerkennung von Rettungsdiensten 2022, Kriterium 8.3.

310 Zu den Fragen der subjektiven Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr und wie bei einer (bloss) dem Anschein nach bzw. einer vermuteten unmittelbaren Lebensgefahr vorzugehen ist, siehe: IV. Kapitel *infra*.

311 Vgl. für die Erfassung entsprechender subjektiver Zweifelsfälle im Rahmen des Pflichtauslösungsvorsatzes: IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

Angriff mit zwischenzeitlicher Bewusstlosigkeit des Opfers.³¹² In vielen Fällen dürfte die davon ausgehende Lebensgefahr als Allgemeinwissen³¹³ gelten. In all diesen Fällen der gelben Kategorie liegt unter Berücksichtigung der Zuführungszeiten, bis ein (Not-)Arzt sich um den Hilfsbedürftigen kümmert, eine unmittelbare Lebensgefahr vor. Dies scheint zunächst in zeitlicher Hinsicht weit gefasst, bestätigt sich allerdings mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die im Einzelfall zu Recht eine Dauer von mehreren Stunden (Genfer Überdosis-Fall) bis zu einigen Tagen (Säuglinge-Fall) bis zum erwarteten Eintritt des Todes als ausreichend erachtete.

Zusammenfassend erfordert die zeitliche Nähe nicht zwingend eine schnelle zeitliche Abfolge der einzelnen Konkretisierungsstufen der Lebensgefahr. Kennzeichnend sind vielmehr die *abnehmenden verbleibenden Handlungsalternativen*, die sich neben der kurzen zeitlichen Abfolge auch aus anderen Umständen ergeben können. Im Einzelfall können grosse zeitliche Abstände zwischen den einzelnen Konkretisierungsstufen bestehen, ohne dass dadurch zwingend die erforderliche zeitliche Determiniertheit entfällt. Aus der Betrachtung des Manchester-Triage-Systems liess sich zudem die zeitliche Grenze der Unmittelbarkeit nach vorne näher eingrenzen. Massgeblich ist die *Dauer, bis dem Opfer mit Aussicht auf Erfolg adäquate unmittelbar-persönliche Hilfe*³¹⁴ *zukommen kann*. Es zeigte sich, dass eine unmittelbare Lebensgefahr unter Berücksichtigung der Zuführungszeiten regelmässig schon in Situationen vorliegt, die aus medizinischer Sicht kein unmittelbares Eingreifen erfordern.

3.4.3. Räumliche Nähe?

Die räumliche Nähe kann sich zunächst auf den *physischen Abstand zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer* beziehen. Dies wäre ein entscheidendes Kriterium, wäre die allgemeine Lebensrettungspflicht auf den anwesenden Tatzeugen beschränkt – wie aufgezeigt ist dies jedoch entgegen vereinzelter Äusserungen in der Lehre³¹⁵ gerade nicht der Fall. Zunächst ist es aufgrund technischer Hilfsmittel (Fernglas, Telefon, Videoübertragung per Internet etc.) ohne Weiteres auch aus grossen Distanzen möglich, eine unmittelbare Lebensgefahr wahrzunehmen.³¹⁶ In Verbindung mit dem Umstand, dass der Pflicht nicht nur durch eine unmittelbare Hilfeleistung nachgekommen werden kann, sondern namentlich auch durch Benachrichtigung der professionellen

312 MACKWAY-JONES/MARSDEN/WINDLE, S. 222f. (Verbrennungen und Verbrühungen), S. 132f. (Angriff).

313 Zum Allgemeinwissen: III. Kapitel, Ziff. 2.3.3 *infra*.

314 Ausführlich zu dieser: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.

315 Siehe die Besprechung in: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

316 Vgl. STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 69; weitere Hinweise: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 1.

Rettungsdienste (Kettenhilfe),³¹⁷ zeigt sich, dass die räumliche Distanz zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer weitgehend irrelevant ist.³¹⁸

Alsdann kann sich die räumliche Nähe auf den *physischen Abstand zwischen dem Opfer und der Realisierung der unmittelbaren Lebensgefahr* beziehen. Rast etwa ein Motorfahrzeug auf einen Abgrund zu, lässt sich aus dem Abstand zwischen dem Motorfahrzeug und dem Abgrund die Wahrscheinlichkeit der Realisierung ableiten. Damit ist jedoch wenig gewonnen, denn die in diesem Sinn verstandene räumliche Nähe ist deckungsgleich mit der zeitlichen Nähe.³¹⁹

Relevant ist lediglich eine *qualifizierte räumliche Trennung*, i.e. die erschwerte Zugänglichkeit des Opfers, welche die Erbringung unmittelbar-persönlicher³²⁰ Hilfe zeitlich verzögert. In solchen Konstellationen liegt *früher* eine unmittelbare Lebensgefahr vor. Entsprechend ist früher einzugreifen. Die zusätzlich erforderliche Zeit, um Zugang zum Opfer zu erhalten, verlängert die Anfahrts- bzw. Zuführungszeit. Zudem tritt durch die *erschwerte Zugänglichkeit* ein Element der Ungewissheit hinzu.³²¹ Eine solche kann sich aus der blossen Distanz ergeben, wenn etwa durch technische Hilfsmittel eine unmittelbare Lebensgefahr in einer entfernten Berghütte oder einem abgelegenen Tal erkannt wird. Daneben ist eine Vielzahl weiterer einschlägiger Situationen denkbar, namentlich wenn das Opfer eingeschlossen ist oder sich in einer besonders lebensfeindlichen Umgebung³²² befindet und nur nach (u.U. zeitintensiver) Ergreifung von Schutzmassnahmen zugänglich ist.

3.4.4. Lebensfeindlichkeit der Umgebung

In bestimmten Umgebungen ist das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr wahrscheinlicher als in anderen. Entsprechend ist in diesen *eher* eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen als in Umgebungen mit tieferer Wahrscheinlichkeit. Zu den lebensfeindlichen Umgebungen zählen jene, in

317 Zu der zentralen Bedeutung der Rettungskette: SAMW, Reanimation, S. 25; zu den verschiedenen Formen der Hilfeleistung siehe: 4. Teil, III. und IV. Kapitel; siehe zur Kettenhilfe auch 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1; freilich hat nur der besser Geeignete Hilfe zu leisten (dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3).

318 A. A. ASHWORTH, S. 124 (er fordert explizit physische Anwesenheit).

319 Vgl. CONINX, S. 256 (die bei der Unmittelbarkeit beim Notstand lediglich die zeitliche Nähe betrachtet).

320 Während der Pflichtige je nach Umständen mittels einer mittelbaren Hilfeleistung seiner Pflicht nachkommen kann, wird stets ein Pflichtiger aus der Hilfskette benötigt, welcher dem Opfer die erforderliche unmittelbare Hilfeleistung erbringen kann; zu den verschiedenen Formen der Hilfeleistung: 4. Teil, III. und IV. Kapitel.

321 Zudem kann diese Ungewissheit dazu führen, dass eher der Anschein einer unmittelbaren Lebensgefahr besteht, dazu: IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

322 Dazu sogleich: Ziff. 3.4.4 *infra*.

welchen Menschen nicht ohne spezielle Schutz- bzw. Sicherungsmassnahmen überleben können. Sie sind in mehr oder weniger ausgeprägtem Ausmass *lebensfeindlich*. Beispiele sind grosse Kälte, Feuer, gefährliche Gase etc. Gleiches gilt für Wasser, in und auf welchem Menschen nur dank Hilfsmitteln und/oder durch ständige Bewegung überleben können. Auch Höhe kann eine lebensfeindliche Umgebung darstellen, wenn eine Person sich etwa mit einer unzureichenden oder ganz ohne Sicherheitsausrüstung an der Fassade eines Hochhauses oder hoch an einer Felswand bewegt.³²³

Eine lebensfeindliche Umgebung kann auf Gegebenheiten in der Natur zurückzuführen sein, etwa einen reissenden Fluss, jedoch auch von Menschenhand geschaffen werden. Wenn ein Gartenzaun an eine Netzspannung von 220 Volt angeschlossen wird, um als störend empfundene Kinder fernzuhalten,³²⁴ stellt die nächste Umgebung des besagten Zauns eine lebensfeindliche Umgebung dar. Gleiches gilt für die nähere Umgebung eines geistig Verwirrten, der in einer Einkaufsgasse wahllos auf Passanten einsticht oder diese schlägt etc. Dabei trifft die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht jenen, der die unmittelbare Lebensgefahr schafft,³²⁵ sondern den unbeteiligten Dritten.

Anhand der konkreten Umstände bestehen Abstufungen der Lebensfeindlichkeit. Bei einem Notfall im Wasser treten etwa meteorologische Umstände wie kalte Witterung oder starke Winde erschwerend hinzu, ebenso starke Strömungen in Flüssen oder Seen. Treibholz kann namentlich in einem reissenden Fluss die Gefahrenlage erhöhen, wohingegen es bei ruhigem Wetter auf einem See diese eher reduziert, da es als Stütze dienen kann.

Als *Gegenbeispiel* einer lebensfeindlichen Umgebung kann der sonnige Sommernachmittag im Stadtpark angeführt werden. In dieser *lebensfreundlichen Umgebung* müsste ein regungsloses Liegen auf der Wiese nur, wenn weitere Umstände hinzutreten (Blutungen, sichtbare Verletzungen etc.), nicht als Nickerchen, sondern als unmittelbare Lebensgefahr betrachtet werden. Dieselbe Wiese im Stadtpark stellt demgegenüber in einer kalten Winternacht

323 In solchen und vergleichbaren Situationen wird regelmässig die Frage auftreten, ob die freiwillig eingegangene Lebensgefahr den Verzicht auf eine Hilfeleistung umfasst und damit einen Untergangsgrund darstellt, siehe dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 5f.

324 Das Kriminalgericht Luzern hatte am 5. März 1965 den Sachverhalt zu beurteilen, in welchem der Anschluss des Gartenzauns ans Stromnetz sich gegen die Nachbarskinder richtete, die in der Folge heftige elektrische Schläge erlitten (zit. nach WILLFRATT, S. 313 Ziff. 38; vgl. auch BGer 6S.467/2005 v. 7.6.2006 E. 2.2.1).

325 Dieser dürfte regelmässig von der Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB), allenfalls der (versuchten, schweren) Körperverletzung (Art. 122 StGB) bzw. Tötung (Art. 111 ff. StGB) oder des Imstichlassens eines Verletzten (Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB) erfasst werden, die der allgemeinen Lebensrettungspflicht vorgehen (vgl.: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 72 ff. PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 14; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 19 ff.).

ohne Weiteres eine lebensfeindliche Umgebung dar und eine regungslos am Boden liegende Person befindet sich ungleich eher in unmittelbarer Lebensgefahr als an einem lauschigen Sommertag.

Es besteht eine enge Wechselbeziehung mit dem Hilfskriterium der Selbsthilfemöglichkeit³²⁶, so ist etwa für einen zurückgelassenen Säugling infolge nahezu vollständiger Abhängigkeit von einem Versorger jede Umgebung lebensfeindlich. Gleiches gilt sinngemäss bei tieferen Graden der situativen Abhängigkeit von Dritten, etwa bei eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen oder eingeschränkter Urteilsfähigkeit. Erfasst wird dies etwa in dem von ULLRICH angeführten Beispiel eines Kleinkinds, das am Strand eingeschlafen ist und die nahende Flut nicht bemerkt.³²⁷ Ebenso begründen vergleichsweise harmlose medizinische Probleme eher Notsituationen, wenn sie den Betroffenen beim Schwimmen in einem See treffen als auf einem Spaziergang. Zudem besteht eine Wechselbeziehung mit der Kontrollierbarkeit, erfordern lebensfeindliche Umgebungen doch regelmässig Sonderwissen für den sicheren Umgang mit ihnen bzw. mit der erforderlichen Sicherheitsausrüstung, man denke an die bereits angeführte Polizeitaucherin und den erfahrenen Bergsteiger, aber auch an die Biologin, die im Labor mit lebensgefährlichen Erregern arbeitet.

3.4.5. Selbsthilfemöglichkeit

Die Selbsthilfemöglichkeit ist der wichtigste Aspekt der persönlichen Umstände des Opfers, welcher sich auf die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr auswirkt. Eine solche liegt eher vor, wenn die Selbsthilfemöglichkeit eingeschränkt ist. Insbesondere die Grenze, welche Umgebung als lebensfeindlich im Sinne des angeführten Hilfskriteriums gilt, ist deutlich verschoben. Die Einschränkung der Selbsthilfemöglichkeit kann dauerhaft oder vorübergehend sein. *Dauerhaft* ist eine Einschränkung namentlich, wenn sie körperliche oder geistige Ursachen hat bzw. im Alter des Opfers begründet liegt. Dies trifft offenkundig auf Säuglinge zu, deren Überleben vollständig von einem Versorger abhängt.³²⁸ Doch auch Hochbetagte sowie Seh- oder Hörbehinderte sind in Notlagen überdurchschnittlich auf Hilfe Dritter angewiesen, sei dies, weil sie Lebensgefahren nicht erkennen und diesen daher nicht ausweichen können oder weil sie nicht selbstständig aus lebensgefährlichen Situationen herausgelangen können. Am Beispiel des Wanderers, der auf ein im Wald umherirrendes Kind trifft, lässt sich aufzeigen,

326 Dazu sogleich Ziff. 3.4.5 *infra*.

327 ULLRICH, S. 90 f.

328 Vgl. den Säuglinge-Fall: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1.

dass vieles von den Umständen im Einzelfall abhängt. Wird das Kind am späten Nachmittag eines kühlen Herbsttags auf einer einsamen Bergwanderung angetroffen und kann dieses aufgrund seines Alters keine weiten Strecken allein zurücklegen, präsentiert sich die Lage anders, als wenn sich die Situation an einem warmen Sommermorgen in nächster Nähe eines Siedlungsgebiets abspielt und sich Erwachsene oder andere Kinder in der Nähe aufhalten. Auch zeigt dieses Beispiel, dass sich Grenzfälle regelmässig einordnen lassen können, wenn bekannt ist, was der potenziell Pflichtige erkannt hat,³²⁹ und wie Zweifelsfälle zu erfassen sind.³³⁰

Eine *vorübergehende* Einschränkung kann vielfältige Ursachen haben, namentlich so alltägliche Zustände wie der Schlaf, bei welchem die Selbsthilfemöglichkeit deutlich herabgesetzt ist. Alsdann ist – auch angesichts der Häufigkeit solcher Situationen³³¹ – an akute gesundheitliche Störungen zu denken. Darunter fallen etwa ein Herz- oder Hirninfarkt, ein Atemstillstand, eine Vergiftung oder unstillbare Blutungen.³³² Hervorzuheben ist, dass im Bereich von solchen gesundheitlich begründeten Lebensgefahren ein beachtliches Allgemeinwissen besteht.³³³ Entscheidend ist, dass auch bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die isoliert betrachtet keine unmittelbare Lebensgefahr begründen, im Zusammenspiel mit weiteren Umständen, namentlich einer lebensfeindlichen Umgebung, eine solche vorliegen kann. Dies trifft etwa auf die Bewusstlosigkeit zu, die ohne Weiteres zu einer unmittelbaren Lebensgefahr führt, wenn sie beim Schwimmen im See oder auf einer Bergtour eintritt. Gleiches gilt sinngemäss für vorübergehende psychische Einschränkungen wie Panikattacken oder dergleichen.

Unerheblich ist, ob das Opfer *selbstverschuldet* in den Zustand der fehlenden Selbsthilfemöglichkeit geraten ist.³³⁴ Dies gilt namentlich, wenn die Einschränkung auf eigenverantwortlichen³³⁵ Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen ist. Schon die Botschaft führte den Betrunkenen an, der auf einer Strasse liegen bleibt.³³⁶ Nach dem Beispiel muss es sich um eine

329 IV. Kapitel, Ziff. 1 *infra*.

330 IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

331 Siehe die Zahlen: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.1.

332 Der Arzt oder Rettungssanitäter wird hier zusätzlich an schwere Störungen im Bereich Herz-Lunge, Gefässverschlüsse, Blutungen in kritischen Organen, Intoxikation oder andere mentale Ausnahmezustände etc. denken.

333 Zu dessen Bedeutung: III. Kapitel, Ziff. 2.3.3 *infra*.

334 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 7.

335 Sofern diese Eigenverantwortlichkeit den Untergang der Pflicht bewirken soll, muss sie freilich objektiv vorliegen und vom Pflichtigen subjektiv erkannt worden sein; vgl. zur analogen Problematik beim eigenverantwortlichen Suizid: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

336 BBl 1985 II 1009, S. 1034; vgl. auch BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

schwer betrunkene Person handeln. Ob diese eingeschlafen oder gestürzt ist und sich den Kopf gestossen hat, liess die Botschaft offen. Bereits erarbeitet wurde, dass erschwerende Umstände hinzutreten müssen, etwa kalte Witterung oder eine stark befahrene Strasse, damit in diesem Szenario von einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgegangen werden kann.³³⁷ Unerheblich ist demgegenüber, ob es sich um eine stark frequentierte Örtlichkeit handelt oder sich die Situation vor einem Spital abspielt – denn wie schnell dem Opfer im konkreten Einzelfall Hilfe zukommen kann, ist für die Qualifikation einer Situation als pflichtauslösend unerheblich.³³⁸

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass sich die eingeschränkte Selbsthilfemöglichkeit in der Regel auf die erforderliche Hilfeleistungshandlung auswirken wird. So kann etwa dem Blinden, der auf einen Abgrund zugeht, bereits durch einen Zuruf ausreichend geholfen werden.³³⁹ Demgegenüber genügt ein Zuruf beim kleinen Kind, das am Strand eines Flusses schläft und von einer Flutwelle erfasst zu werden droht, nicht, sondern bestünde die erforderliche Hilfeleistung darin, dieses wegzutragen.³⁴⁰

3.4.6. Anwendungsbeispiel: Fremdeinwirkung

Eine Fremdeinwirkung kann eine unmittelbare Lebensgefahr begründen. Gemeint ist eine Situation, in welcher ein Dritter, der sog. Verletzer, in einer Weise auf das Opfer einwirkt, dass eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt. Ausreichend ist ebenfalls, wenn er kurz davorsteht, dies zu tun.³⁴¹ Es handelt sich für das Opfer um eine lebensfeindliche Umgebung, in welcher kaum eine verbleibende Selbsthilfemöglichkeit besteht, gerade wenn es sich um einen überraschenden oder mit überlegenen Mitteln (v.a. mit Waffen) oder überlegener Kraft ausgeführten Angriff handelt. Je nach konkreter Situation steht das eine oder das andere Element stärker im Vordergrund. Bei einer schweren Einwirkung auf das Opfer mit Schlägen ist beispielsweise die verbleibende Selbsthilfemöglichkeit nicht gleich weitgehend eingeschränkt wie bei einer heimtückischen Vergiftung. Das Alleinstellungsmerkmal in Situationen mit Fremdeinwirkung liegt darin, dass das *Verhalten mindestens einer weiteren Person* in die Prognose über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr einbezogen werden muss, was die Beurteilung nochmals komplexer macht.

337 Ziff. 3.2.5 *supra*.

338 Ziff. 3.3.2 *supra*.

339 ULLRICH, S. 90; vgl. BÖSIGER, S. 47.

340 Abgewandeltes Beispiel nach ULLRICH, S. 90.

341 Siehe dazu auch das angekündigte Tötungsdelikt: Ziff. 3.4.7 *infra*.

Die unmittelbare Lebensgefahr bei einer Fremdeinwirkung ergibt sich primär aus dem *Tatmittel*, welches zur Tötung geeignet ist und vom (potenziellen) Verletzer entsprechend eingesetzt wird. Sie kann sich jedoch auch aus der *Art der Tathandlung* ergeben. Wenn etwa der Verletzer stark alkoholisiert oder unter Betäubungsmiteleinfluss in grosser Rage auf das Opfer einwirkt, dann kann auch die Verwendung von grundsätzlich weniger gefährlichen Tatmitteln, etwa den blossen Fäusten, eine unmittelbare Lebensgefahr begründen.³⁴²

Die Lehre spricht sich dafür aus, dass gewisse Fremdeinwirkungen eine unmittelbare Lebensgefahr begründen können. DONATSCH bejaht dies etwa für den Angriff eines Dritten, der sich eines zur Tötung des Opfers geeigneten Mittels bedient.³⁴³ ACKERMANN et al. ergänzen das Beispiel der Person, auf die geschossen wird,³⁴⁴ und TRECHSEL/MONA das Opfer eines gewaltsamen Angriffs.³⁴⁵ ULLRICH sieht zusätzlich jene Fälle, in welchen ein Dritter unmittelbar davorsteht, einen Menschen zu töten, von der allgemeinen Lebensrettungspflicht erfasst.³⁴⁶ HURTADO POZO spricht sich ebenfalls in diesem Sinn aus und hebt hervor, dass der Angriff in erkennbarer Tötungsabsicht erfolgen müsse.³⁴⁷ Die Erkennung des Lebensgefährdungs- oder Tötungsvorsatzes des Verletzers zu fordern, ginge jedoch zu weit. Erforderlich ist die Entschlossenheit des Verletzers, eine entsprechende Einwirkung gegen das Opfer vorzunehmen, und die Eignung der von diesem verwendeten Tatmittel. Diese wichtigsten Elemente lassen sich unter dem Stichwort der *Ernsthaftigkeit des Vorhabens des Verletzers* zusammenfassen. Die Konkretisierungsstufe der unmittelbaren Lebensgefahr muss erreicht sein, d.h., eine *nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit* bestehen,³⁴⁸ dass das (potenzielle) Opfer aufgrund einer Fremdeinwirkung stirbt.

Als potenziell die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösende Fremdeinwirkung kommen diverse Situationen infrage, die von anderen *Tatbeständen des Besonderen Teils* erfasst werden. Neben den bereits besprochenen Lebensgefährdungstatbeständen – die lebensgefährliche schwere Körperverletzung,

342 Vgl. hierzu etwa BGer 6B_257/2020 v. 24.6.2021 E. 4, nicht publ. in BGE 147 IV 409: schwere Schläge mit einer Statue und Einführen von Kerzen in Mund und Hals des Opfers, das für einen angreifenden Ausserirdischen gehalten wird, unter Einfluss von Alkohol, Kokain und Ketamin.

343 DONATSCH, Strafrecht III, § 4, N 2.21.

344 ACKERMANN et al., S. 64.

345 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8.

346 ULLRICH, S. 90 f.; vgl. zur Frage der Unzumutbarkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

347 HURTADO POZO, N 656 (wäre diese Position nicht aus grundsätzlichen Überlegungen abzulehnen, müsste wohl zumindest auch Lebensgefährdungsvorsatz ausreichend sein).

348 Wie hergeleitet in Ziff. 3.2 *supra*.

die Gefährdung des Lebens und der lebensgefährliche Raub³⁴⁹ – sind dies insbesondere eine andere schwere Körperverletzung, Raufhandel oder Angriff sowie Tötungsdelikte, da in deren Kontext eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegen kann. Da aus Sicht der allgemeinen Lebensrettungspflicht unerheblich ist, weshalb eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, ist der *subjektive Tatbestand des Verletzers irrelevant*. Die bei diesem erforderliche und in aller Regel delikate Abgrenzung zwischen Lebensgefährdungs- und (versuchtem) Tötungsvorsatz, die für ihn zur Anwendung anderer Tatbestände führen kann, haben keine Auswirkung auf das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB. Auch Fahrlässigkeitsdelikte, insbesondere die fahrlässige schwere Körperverletzung, können die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösen, wenn sie zu einer unmittelbaren Lebensgefahr führen.

Nachfolgend wird auf die *Strangulation* eingegangen. An ihr lassen sich *exemplarisch* die Abweichungen zwischen der Annahme einer unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht und bei den Lebensgefährdungstatbeständen des Besonderen Teils aufzeigen. WEDER/SCHWEITZER führen aus, beim Würgen, Drosseln, Erhängen, dem «Schwitzkasten» oder Schlägen und Tritten gegen die seitliche Halsregion oder den Kehlkopf sei die Halsweichteilkompression potenziell lebensgefährlich. In den Halsweichteilen seien die Schlagadern und Venen untergebracht, sodass eine Beeinträchtigung oder gar der Unterbruch der Zufuhr oder des Abflusses des Blutes zum oder vom Gehirn drohe. Durchblutungsstörungen des Gehirns führten zu einem Sauerstoffmangel und rasch zu irreversiblen Schädigungen, was zum Tod führen könne. Weiter befänden sich in den Halsweichteilen die Luftröhre und der Kehlkopf, deren Zudrücken die Atmung behindere. Verletzungen in der Kehlkopfregion könnten in seltenen Fällen einen Kreislaufstillstand verursachen.³⁵⁰ All dies setze ein gewisses Ausmass an Gewalteinwirkung voraus.³⁵¹ Von den Strangulationsfolgen, anhand deren die Lebensgefahr beurteilt werden könne, fänden sich folgende, die von aussen *im Tatzeitpunkt* beobachtet³⁵² werden könnten: Atemnot, Benommenheit, Bewusstlosigkeit,

349 Ziff. 2.2.1-2.2.3 *supra*.

350 Vgl. hierzu die Ausführungen zum sog. «Carotis-Sinus-Reflex» in BGer 6B_729/2019 v. 1.5.2020 E. 2.2.1.

351 WEDER/SCHWEITZER, S. 29.

352 Befunde *ex post* für eine kritische Hirndurchblutungsstörung sind punktförmige Stauungsblutungen, insb. an den Augenbindehäuten, oder Symptome einer Asphyxie (Atemstillstand mit Bewusstseinsstörung), z.B. in Form von Ohnmacht, Einnässen, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, oder andere vegetative Symptome (BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 16 mit Verweis auf die mündliche Mitteilung durch Prof. Dr. med. Volker

Urin- und Stuhlabgang.³⁵³ Besondere Erwähnung verdiene der «Schwitzkasten», der eine grosse Krafteinwirkung gegen den Hals ermögliche, womit es zu einer – mangels Stauungsblutungen nachträglich kaum nachweisbaren – sehr raschen und kompletten Unterbrechung der Blutzufuhr bzw. -abfuhr und so rasch zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn komme. Bei ihm liege daher der kaum nachweisbare Befund besonders nahe an der Lebensgefahr.³⁵⁴

In der früheren bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde die Strangulation als schwere Körperverletzung qualifiziert, da sich das Opfer durch die Erstickungsgefahr für kurze Zeit in Lebensgefahr befunden habe.³⁵⁵ In BGE 124 IV 53 E. 2 hat das Bundesgericht eine abweichende rechtliche Qualifikation vorgenommen und eine Lebensgefahr i.S.v. Art. 122 Abs. 1 StGB bei vorübergehendem Würgen auch dann verneint, wenn das Opfer so massiv gewürgt werde, dass es tatsächlich zu ersticken drohe. Es fehle hierbei an der Erheblichkeit und der Nachhaltigkeit der Verletzung.³⁵⁶ In solchen Konstellationen komme allerdings die *Gefährdung des Lebens* infrage.³⁵⁷ Bei dieser wird eine unmittelbare Lebensgefahr aufgrund Strangulierens in der Regel bejaht, wenn *ex post* ausreichende Befunde vorliegen, dass im Tatzeitpunkt eine unmittelbare Lebensgefahr bestanden hat. Betrachtet werden *Dauer, Intensität und Kontinuität der Krafteinwirkung* bzw. der daraus resultierende Sauerstoffmangel im Gehirn.³⁵⁸ Als ausreichend wird von der Rechtsprechung namentlich erachtet, wenn auf das Opfer mit derartiger Intensität und/oder Dauer eingewirkt wird, dass bei diesem punktförmige Stauungsblutungen an dessen Augenbindehäuten auftreten.³⁵⁹ Nach der Rechtsprechung kann bereits eine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. Art. 129 StGB vorliegen, wenn der Täter das Opfer stranguliert, ohne ihm ernsthafte Verletzungen zuzufügen und ohne dass das Opfer ohnmächtig wird.³⁶⁰ Die Rechtsprechung bewegt sich bei der Gefährdung des Lebens stets im Spannungsverhältnis zwischen einer

Dittmann, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Basel an den früheren Kommentator).

353 WEDER/SCHWEITZER, S. 29f.

354 WEDER/SCHWEITZER, S. 30; siehe auch die theoretisch-medizinischen Ausführungen zur Strangulation in BGER 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.4.

355 Siehe nur BGE 91 IV 193.

356 Vgl. zur Erforderlichkeit einer Verletzung bei Art. 122 Abs. 1. StGB: Ziff. 2.2.2 *supra*.

357 Zustimmend JENNY, ZBJV 1999, S. 636; BSK StGB-ROTH/BERKEMEIER, Art. 122 N8.

358 BGER 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.4 mit Hinweisen auf die einschlägige Fachliteratur, namentlich einer Publikation der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin.

359 BGE 124 IV 53 E. 2; BGER 6B_54/2013 v. 23.8.2013 E. 3.3.1; 6B_307/2013 v. 13.6.2013 E. 4.1; 6B_87/2013 v. 13.5.2013 E. 3.1; 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.3.2.

360 BGE 124 IV 53 E. 2; BGER 6B_54/2013 v. 23.8.2013 E. 3.1.

zu tiefen Lebensgefahr, die nicht als unmittelbar qualifiziert, und einer zu hohen Realisierungswahrscheinlichkeit, bei welcher eine (versuchte) eventualvorsätzliche Tötung zu prüfen ist.³⁶¹ So hat das Bundesgericht etwa den Schuldspruch der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung bei einem Täter bestätigt, der seine Tochter derart lange und massiv mit einer Hand gewürgt hatte, bis diese nach Luft schnappte und befürchtete, in Ohnmacht zu fallen.³⁶² Bei der Strangulation ist die Abgrenzung zwischen nicht ausreichender Lebensgefahr³⁶³ und unmittelbarer Lebensgefahr heikel, hängt diese doch in der Regel entscheidend von der Dauer der Einwirkung ab. Die *enge Wechselwirkung zwischen Intensität der Einwirkung und deren Dauer* – je stärker die Strangulation, desto kürzer die erforderliche Einwirkungsdauer, bis eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt³⁶⁴ – tritt in den Hintergrund. So wurde etwa die unmittelbare Lebensgefahr bejaht bei einem Zudrücken des Halses des Opfers im Bereich des Kehlkopfs mit den Daumen während ca. 20-30 Sekunden, wobei – als Indizien für die Intensität der Krafteinwirkung – dieses nur noch röcheln konnte, unkontrolliert urinierte und ihm kurzfristig schwindlig und schwarz vor Augen wurde. Zudem erlitt das Opfer eine Hautunterblutung, eine Hautabschürfung und litt unter Schluckbeschwerden.³⁶⁵ Demgegenüber wurde in einem späteren Urteil eine unmittelbare Lebensgefahr namentlich deshalb infrage gestellt, weil ein heftiges Würgen nur 4-5 Sekunden (und nicht die in der einschlägigen Literatur für das Auftreten von sog. Stauungsblutungen geforderten mind. 10 Sekunden) ange-dauert hatte. Somit ergab sich die unmittelbare Lebensgefahr einzig aus dem vom Opfer subjektiv empfundenen Schwindel (was den Gutachter immerhin veranlasste, aus medizinischer Sicht eine nicht näher definierte Lebensgefahr anzunehmen).³⁶⁶

361 Ein solcher Grenzfall war in BGer 6B_758/2018 v. 24.10.2019 zu beurteilen, siehe die dortige E. 2.2.

362 BGer 6B_848/2015 v. 8.2.2016 E. 2.3.

363 Siehe BGer 6B_729/2019 v. 1.5.2020, wo auf einfache Körperverletzung erkannt wurde.

364 Das Bundesgericht verweist auf die einschlägige Fachliteratur, die für den Auftritt von sog. Stauungsblutungen, welche wiederum einen Rückschluss auf die Intensität der Krafteinwirkung zulassen, von einer erforderlichen Strangulationsdauer zwischen mind. 10-20 Sekunden und 3-5 Minuten ausgeht (BGer 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.4); dies bedeutet jedoch nichts anderes, als dass je nach Intensität der Krafteinwirkung erhebliche Unterschiede in der erforderlichen Dauer der Krafteinwirkung bestehen (zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten liegt immerhin der Faktor 30).

365 BGer 6B_352/2011 v. 20.10.2011 E. 1f.

366 BGer 6B_265/2017 v. 9.2.2018 E. 2.3.4 (Rückweisung an die Vorinstanz zur Neuurteilung); die enge Wechselbeziehung zwischen Intensität der Einwirkung und deren Dauer wurde demgegenüber jüngst zutreffend berücksichtigt in BGer 6B_1258/2020 v. 12.11.2021 E. 1.4 und 1.5.

Die unmittelbare Lebensgefahr wird *bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach anderen Kriterien bzw. aus einer anderen Perspektive beurteilt*. Dort geht es um das Verhalten des Verletzers und ob aus diesem eine unmittelbare Lebensgefahr folgt; hier lediglich darum, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, unabhängig davon, worauf diese zurückzuführen ist. Der potenziell Hilfspflichtige kann im Gegensatz zum Verletzer nicht um die Intensität der Kraftereinwirkung der Strangulation wissen. Er befindet sich diesbezüglich *stets in einem Zweifel*³⁶⁷ bzw. kann einzig aufgrund sämtlicher ihm erkennbarer Umstände Rückschlüsse auf die Intensität und damit das Vorliegen einer allgemeinen Lebensgefahr ziehen. Weder das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr noch deren subjektive Erkennung stützt sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf die gleichen Umstände wie bei den Tatbeständen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs, welche den Verletzer treffen. Beobachtet ein Unbeteiligter, wie ein Verletzer auf ein Opfer einwirkt oder sich anschickt, dies zu tun, ist zu beurteilen, ob für diesen die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wurde – und dies *unabhängig davon, ob bei dem auf den Verletzer anwendbaren Tatbestand eine unmittelbare Lebensgefahr zu bejahen ist oder nicht*. Wenn also ein Unbeteiligter eine Strangulation beobachtet und eine unmittelbare Lebensgefahr erkennt, ist unerheblich, wenn nach der Rechtsprechung objektiv keine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. Art. 129 StGB vorliegt; entscheidend ist lediglich, dass nach Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB eine solche objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wird.³⁶⁸ Sie wird in der Regel dann vorliegen, wenn ein Verletzer ein Opfer erkennbar unter grossem Kraftaufwand und länger als einen blossen Augenblick stranguliert. Erschwerend hinzu kommt eine fehlende Selbstkontrolle des Strangulierenden infolge Alkohol-, Betäubungsmittel- oder sonstigen Einflusses, etwa aufgrund eines emotionalen Erregungszustands. Ebenso, wenn die Atmung des Opfers, etwa wegen erlittener Verletzungen oder durch das Gewicht des auf ihm knienden Verletzers, eingeschränkt ist. Dass in solchen Konstellationen eine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB bestehen kann und mit zunehmender Dauer und Kraftereinwirkung deren Realisierung immer näher rückt, ist dem Allgemeinwissen zuzurechnen.³⁶⁹

Besondere Erwähnung verdient die *Situation einer sich strangulierenden³⁷⁰ oder erhängt werdenden Person*. Wird erkannt, wie sich die Person

367 Zur Erfassung solcher Zweifel: IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

368 Ausführlich hierzu: III. und IV. Kapitel *infra*.

369 Zum Allgemeinwissen: III. Kapitel, Ziff. 2.3.3 *infra*.

370 Ausführlich zum Spezialfall des Suizids, aus welchem nur in Ausnahmefällen der Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht folgt: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

gerade selbst erhängt, also den Stuhl mit den Füßen wegkippt o.Ä., darf ohne nähere Prüfung nicht von einem sofort eingetretenen Tod ausgegangen werden und die allgemeine Lebensrettungspflicht greift.³⁷¹ Hängt die Person bereits regungs- und bewusstlos am Strick, wenn der Pflichtige auf sie trifft, gilt dies ebenfalls, da nicht bekannt ist, wie lange sie schon hängt, sodass – vorbehaltlich abweichender Anhaltspunkte – von einer verbleibenden Rettungsmöglichkeit auszugehen ist und die Pflicht ebenfalls ausgelöst wird.³⁷²

Diese Ausführungen zur Qualifikation der Strangulation bei der Gefährdung des Lebens sollen einerseits aufzeigen, wie *heikel* die Beurteilung einer unmittelbaren Lebensgefahr *bei anderen Tatbeständen* des Besonderen Teils im Einzelfall sein kann. Andererseits lassen sie erkennen, dass das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht *unabhängig davon zu bestimmen* ist, ob eine solche bei einem anderen Tatbestand vorliegt. Das für die Strangulation Angeführte gilt sinngemäss für andere Fallkonstellationen von unmittelbaren Lebensgefahren bei anderen Tatbeständen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs, namentlich bei einer Einwirkung auf das Opfer durch Schläge und Tritte sowie mittels Stich- oder Schusswaffen.

Vergleichbare Schwierigkeiten stellen sich namentlich bei der *Verwendung einer Schusswaffe* durch den Verletzer. Sowohl bei der Gefährdung des Lebens³⁷³ als auch beim lebensgefährlichen Raub³⁷⁴ ergibt sich die unmittelbare Lebensgefahr aus deren Schussbereitschaft (Lade- und Entsicherungsstatus, Funktionstauglichkeit), während es sich aus Sicht der allgemeinen

371 In einem ersten Schritt umfasst diese die sog. Prüfpflicht, die im Fall eines bereits eingetretenen Todes zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führt: 4. Teil, III. Kapitel.

372 Kann die Pflichtige wegen Schocks nicht einmal prüfen, wie geholfen werden kann, wie etwa der Strick oder Gurt durchtrennt werden kann – nimmt sie also ihre Hilfspflicht in Form der Prüfpflicht wegen subjektiver Unmöglichkeit nicht wahr –, bleibt sie straffrei (dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2). Zudem besteht die Möglichkeit eines Sachverhaltsirrtums, wenn die Pflichtige davon ausgeht, dass das Opfer bereits tot ist. In der Regel wird in solchen Konstellationen rechtsmedizinisch kaum nachweisbar sein, ab welchem Zeitpunkt das Opfer unrettbar verloren war, weshalb nach dem Grundsatz *in dubio pro reo* anzunehmen sein wird, dass dies im Zeitpunkt der Unterlassung bereits der Fall war (vgl. das diesbezüglich illustrative Urteil BGer 6S.106/2004 v. 11.5.2004, v.a. E. 5.3.2).

373 BGE 121 IV 67 E. 2b/cc; BGer 6B_824/2016 v. 10.4.2017 E. 10.2 (nicht publ. E. in BGE 143 IV 214); 6B_317/2012 v. 21.12.2012 E. 3.2.f.; bei der Bedrohung eines Menschen mit einer geladenen und entsicherten Pistole aus kürzester Distanz sei stets eine unmittelbare Lebensgefahr gegeben, da die Möglichkeit, dass sich ungewollt ein Schuss löst, etwa aus Aufregung oder wegen eines Defekts der Waffe, gross ist; krit. BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N15.

374 BGE 117 IV 419 E. 4c; BGer 6B_305/2014 v. 14.11.2014 E. 1.1; 6B_317/2012 v. 21.12.2012 E. 3.2.f.; 6B_737/2009 v. 28.1.2010 E. 1.

Lebensrettungspflicht anders verhält. Auch hier ist eine unmittelbare Lebensgefahr aufgrund der *Ernsthaftigkeit des Vorhabens des Verletzers* zu beurteilen und hängt nicht von (*ex post* festzustellenden) Eigenschaften der Schusswaffe ab. Wird beobachtet, wie jemand aus kurzer Distanz eine Waffe gegen einen anderen Menschen richtet, ist stets unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen. Denn der Beobachter weiss nicht, ob die Waffe schussbereit ist, und muss mangels anderer Anhaltspunkte (Verkleidung, Kinder etc.) davon ausgehen.³⁷⁵ Bei grösserer Distanz zwischen Schütze und (potenziellem) Opfer kommt als Diagnoseelement hinzu, ob aufgrund der Umstände wahrscheinlich ist, dass der Schütze aus der Distanz trifft, was sich etwa aus dem Gebrauch einer professionellen Ausrüstung (z.B. Scharfschützengewehr) ergeben kann.

Beim *Einsatz einer Stichwaffe* verhält es sich ähnlich. Wurden einem Menschen bereits Stichverletzungen zugefügt, ist eine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB namentlich dann zu bejahen, wenn diese mit erkennbarer Wucht in den Kopf-, Hals- oder Oberkörperbereich erfolgt sind, da diesbezüglich Allgemeinwissen besteht.³⁷⁶ Die Problematik, die etwa beim lebensgefährlichen Raub und der Gefährdung des Lebens besteht, dass nämlich eine Bedrohung mit einer Stichwaffe keine vergleichbare Lebensgefahr begründet wie jene mit einer geladenen und entsicherten Schusswaffe,³⁷⁷ stellt sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht gleichermaßen. Steht der Einsatz einer Stichwaffe erst bevor, ist auch hier die *Ernsthaftigkeit des Vorhabens des Verletzers* zu beurteilen. Diesbezüglich kann sinngemäss auf das bei der Strangulation Angeführte verwiesen werden, wobei freilich eher eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen ist, wenn der Verletzer die Stichwaffe bereits in nächster Nähe an vulnerable Körperpartien des Opfers hält, namentlich dessen Hals.³⁷⁸ Doch bereits ein Bedrohen mit grösserem

375 Freilich wird die Zumutbarkeit die Art der Hilfeleistung einschränken. Eine telefonische Benachrichtigung der Rettungsdienste und/oder der Polizei dürfte regelmässig möglich und zumutbar sein – und damit der Beobachtende, der die unmittelbare Lebensgefahr erkannt hat, im Unterlassungsfall strafbar sein; vgl. zu dieser stets vorhandenen Hilfeleistungsalternative: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

376 Vgl. zum Allgemeinwissen: III. Kapitel, Ziff. 2.3.3 *infra*; vgl. auch den Messerstecher-Fall, in welchem eine unmittelbare Lebensgefahr bei Stichen in den Oberkörper bejaht wurde: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.3.

377 BSK StGB-NIGGLI/RIEDO, Art. 140 N 141 m.w.Nw.; BGE 117 IV 419 E. 4b, 3b/aa; 114 IV 8 E. 2; BGER 6B_1248/2013 v. 23.11.2014 E. 1.2.

378 In einer solchen Konstellation wird gar der Qualifikationsgrund des lebensgefährlichen Raubs nach Art. 140 Ziff. 4 StGB bejaht, weil bereits eine unbedachte Bewegung eine lebensgefährliche Verletzung zufügen könnte; demgegenüber reicht die blossе Bedrohung mit einer Stichwaffe, im Gegensatz zur Bedrohung mit einer schussbereiten Pistole, mangels Zufallselement, das eine lebensgefährliche Verletzung zufügen könne, nicht aus (BSK StGB-NIGGLI/RIEDO, Art. 140 N 141).

Abstand zum Opfer kann ausreichen, um eine unmittelbare Lebensgefahr i.S. der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu begründen, wenn aufgrund der Gesamtumstände davon auszugehen ist, dass eine nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Stichwaffe eingesetzt werden wird.

Bei *Schlägen und Tritten* hängt es mehr noch als beim Stichwaffeneinsatz von der Frage ab, mit welcher Intensität diese ausgeführt werden. Bestehen Anzeichen, dass der Verletzer seine Krafteinwirkung nicht mehr kontrollieren kann, ist dies in die Prognose einzubeziehen. Dies gilt auch, wenn sich das Opfer in einer Position befindet, in der dessen Selbsthilfemöglichkeit weitgehend eingeschränkt ist, wenn dieses etwa zusammengekauert auf dem Boden liegt und der Verletzer rücksichtslos gegen dessen Kopf einwirkt. Auch hier kommt es auf die *Ernsthaftigkeit des Vorhabens des Verletzters* an. Entspricht es einer nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit, dass der (potenzielle) Verletzer das (potenzielle) Opfer tödlich verletzt, greift die allgemeine Lebensrettungspflicht. Zahlreiche solcher Fälle erregten in den letzten Jahren die mediale Aufmerksamkeit. In der Rechtsprechung sind sie ebenfalls in grosser Regelmässigkeit vertreten. Gerade in Fällen, die sich in der Regel in der Öffentlichkeit abspielen, wären alle Passanten, die eine unmittelbare Lebensgefahr erkennen, aufgrund der allgemeinen Lebensrettungspflicht verpflichtet, Hilfe zu leisten – die sich wegen der grossen Gefahr für die eigene körperliche Unversehrtheit in aller Regel in der Alarmierung der Polizei oder der Rettungsdienste erschöpfen wird.³⁷⁹

Darüber hinaus sind Fremdeinwirkungen, die eine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB begründen, in einer Vielzahl von Konstellationen möglich. Darunter fiele sicherlich das Bespritzen des Opfers mit Brennsprit und ein drohendes Herumgestikulieren des Verletzters mit dem Feuerzeug.³⁸⁰ Oder wenn in einem Streit einer der Kontrahenten in den 12 Grad kalten Rhein gestossen wird, um Hilfe schreit und wiederholt ruft, er könne nicht schwimmen, und der andere ihn mehrfach ins Wasser zurückstösst, wenn er sich am Ufer festklammern will.³⁸¹

379 Siehe die Ausführungen zur Unzumutbarkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1; namentlich bleibt die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen, wenn eine zumutbare Hilfeleistungsalternative besteht.

380 Urteil des Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel v. 19. 8. 2002, RS 2005, Nr. 627, zit. nach BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 22e.

381 Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt v. 17.7.1958, zit. nach WILLFRATT, S. 301, Nr. 20; dort wurde eine unmittelbare Lebensgefahr i.S.v. aArt. 129 StGB aufgrund der Kollapsgefahr (infolge Abkühlung), Ertrinkungsgefahr (Strömung und Wassertiefe) und Panik des Opfers (wiederholtes Zurückstossen des Nichtschwimmers) begründet.

3.4.7. Spezialfall: Angekündigte Tötungsdelikte

Ein angekündigtes Tötungsdelikt³⁸² kann die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösen. Erzählt A seinem Kollegen B, er wolle seine untreue Ehefrau töten, ist der B grundsätzlich nicht verpflichtet, dies den Strafverfolgungsbehörden oder sonst jemandem zu melden. Denn die Schweiz kennt selbst für schwerste Delikte keine allgemeine Anzeigepflicht.³⁸³ Eine vergleichbare Pflicht kann B jedoch aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht erwachsen, wenn eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt; eine Strafbarkeit kann sich zudem aus anderen Tatbeständen ergeben.³⁸⁴

PEDOTTI und BÖSIGER sprechen sich deutlich dafür aus, dass in Situationen, in welchen jemandem ein konkret geplantes Tötungsdelikt zur Kenntnis

382 Das Angeführte gilt sinngemäss für angekündigte Lebensgefährdungsdelikte.

383 Siehe nur CR CPP-PAREIN, Art. 302 N 1; PIETH, Strafprozessrecht, S. 219; OBERHOLZER, N 1325; BSK StPO-HAGENSTEIN, Art. 302 N 4; bereits im Gesetzgebungsverfahren für das eidgenössische Strafgesetzbuch wurde wegen Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit einer solchen «Denunziationspflicht» mit den republikanischen Grundsätzen auf eine allgemeine Anzeigepflicht verzichtet (PEDOTTI, S. 93 f.); Deutschland kennt mit § 138 D-StGB eine allgemeine Anzeigepflicht für bestimmte schwere Straftaten; vgl. für die Schweiz immerhin die kantonalen Anzeigepflichten, die noch in Kraft sind, etwa § 34 Luzerner Übertretungsstrafgesetz: «1. Wer vom Vorhaben eines Verbrechens zu einer Zeit, da dessen Verhütung möglich ist, glaubhafte Kenntnis erhält und es unterlässt, davon der Polizei oder dem Bedrohten unverzüglich Anzeige zu machen, wird, wenn die Tat begangen oder versucht worden ist, mit Busse bestraft. 2. Diese Anzeigepflicht gilt für Verbrechen gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit, gegen die öffentliche Gesundheit, gegen den Staat und die Landesverteidigung sowie für gemeingefährliche Verbrechen. 3. (Ausnahmen)»; vgl. ferner Art. 48 EG StPO-SG: «1. Behörden und Mitarbeitende des Kantons und der Gemeinden sind zur Anzeige verpflichtet, wenn sie von einer strafbaren Handlung Kenntnis erhalten, die als vorsätzliche Tötung, Mord, Totschlag, schwere Körperverletzung, Raub, Freiheitsberaubung oder Entführung unter erschwerenden Umständen, Geiselnahme, sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder Schändung beurteilt werden könnte. 2. (Ausnahmen)».

384 Infrage kämen punktuell weitere Tatbestände, wenn etwa der Plan für die Racheötung bereits weit fortgeschritten ist und das Stadium der strafbaren Vorbereitungshandlungen erreicht hat (Art. 260^{bis} Abs. 1 StGB). Die wohl herrschende Lehre betrachtet die Teilnahme an der strafbaren Vorbereitungshandlung als möglich (BSK StGB-ENGLER, Art. 260^{bis} N 18 m.w.H.; a.A. STRATENWERTH/BOMMER, BT II, § 40 N 14). Dass A seinem Kollegen die geplante Racheötung zur Kenntnis gebracht hat, ohne dass dieser ihn in der Folge davon abzubringen versucht hat, könnte A in seinem Vorhaben bestärken. Die Möglichkeit der psychischen Gehilfenschaft wird in der Lehre bejaht, die dem Täter kundgegebene Zustimmung zu dessen geplanter Straftat wird als ausreichendes Beispiel angeführt, sofern sie die Entschlussfassung stärkt (BSK StGB-FORSTER, Art. 25 N 23 f.; BGE 79 IV 145 S. 147; 70 IV 12 E. 3; BGer 6B_894/2009 v. 19.1.2010). Allerdings ist vorausgesetzt, dass der Gehilfe die Erfolgchancen der tatbestandserfüllenden Handlung erhöht hat (BGE 135 IV 152 E. 2.3.1; 130 IV 58 E. 9.2.1; 125 IV 134 E. 3a; jüngst BGer 6B_193/2021 v. 30.9.2021 E. 2.4), weshalb die bloss innere Billigung der Straftat keine psychische Gehilfenschaft darstellt (STRATENWERTH, AT I, § 13 N 119; BSK StGB-FORSTER, Art. 25 N 25).

gelangt, sei dies zufällig, sei dies, weil ihm dies vom Täter angekündigt wird, eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegen kann. Sie betonen, es wäre widersinnig, zu warten, bis die Verletzung sich realisiert hat, zumal ein frühes Eingreifen in der Regel weniger Mühe und Anstrengung koste. Es sei präventiv statt repressiv einzugreifen.³⁸⁵ Bildhaft gesprochen sei dem *Mörder das Messer aus der Hand zu schlagen und nicht zuzuwarten, bis dieser zugestochen habe*.³⁸⁶ Aus diesem von BÖSIGER angeführten Beispiel wird klar, dass es sich um ein konkret geplantes Tötungsdelikt handeln muss, das unmittelbar vor der Ausführung steht. Der Position von PEDOTTI und BÖSIGER ist grundsätzlich beizupflichten.

Die Fallgruppe der angekündigten Tötungsdelikte umfasst für die Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr – wie schon die Fallgruppe der Fremdeinwirkung – den Einbezug einer *Prognose über das Verhalten mindestens einer Drittperson*. Diese umfasst namentlich eine *Einschätzung der Ernsthaftigkeit* des Vorhabens des Ankündigers. Entscheidend ist, ob die Ankündigung der Tat die Voraussetzungen erfüllt, die an die pflichtauslösende Situation gestellt werden,³⁸⁷ insbesondere ob eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, d.h., die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit³⁸⁸ des Todes eines Menschen besteht. Hierfür sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen. In persönlicher Hinsicht ist relevant, ob dem Ankündiger eine entsprechende Tat zuzutrauen ist, d.h., ob er die entsprechende psychische und physische Konstitution aufweist. Für das angeführte Beispiel der Rache-tötung wären dies etwa folgende Umstände: Wie ist die Rachesituation einzuschätzen? Ist der Ankündigende zu Gewalttaten fähig? Ist er in einer Verfassung, in der er sich noch kontrollieren kann? In sachlicher Hinsicht stände die Realitätsnähe der geschilderten Ankündigung im Vordergrund. Handelt es sich um eine nicht durchdachte Kurzschlussreaktion oder bestehen Hinweise auf eine durchdachte Planung? Steht der Ausführungszeitpunkt fest oder ist das Vorhaben noch vage? In zeitlicher Hinsicht interessiert namentlich die Unausweichlichkeit³⁸⁹, etwa wenn der Täter nach Ankündigung der Tat ohne weitere Kontaktmöglichkeit sein Auto besteigt, um sich zu seiner Ehefrau zu

385 BÖSIGER, 47f.; PEDOTTI, 143.

386 BÖSIGER, S. 48 (wobei sich hier freilich die Frage der Zumutbarkeit einer solchen Hilfeleistung stellt, dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1).

387 Dies beschlägt, wie alle unmittelbaren Lebensgefahren, deren objektives Vorliegen und subjektive Erkennung, ausführlich dazu: Kapitel III und IV *infra*.

388 Wobei keine Wahrscheinlichkeit von über 50 % erforderlich ist, siehe dazu: Ziff. 3.2.6 *supra*.

389 Vgl. zur «Frühzeitigkeit» der Verhinderung eines angekündigten Verbrechens nach §138 D-StGB: GEILEN, JuS 1965, S. 426: Dies trete erst dann ein, wenn der Täter «endgültig zu dem Verbrechen entschlossen» sei, auch wenn er schon zuvor davon gesprochen habe.

begeben und seinen Plan in die Tat umzusetzen. Der zeitliche Abstand zwischen Ankündigung und geplantem Ausführungszeitpunkt lässt umso eher einen Meinungsumschwung oder ein Eingreifen Dritter zu, je grösser dieser ist. Unter dem Aspekt der Kontrollierbarkeit sind weitere Aspekte des Einzelfalls zu betrachten. Plant der Ankündigende etwa in zehn Tagen einen Bombenanschlag, ohne Erfahrung im Umgang mit Sprengstoffen zu haben, könnte bereits früher eine unmittelbare Lebensgefahr für Leute im Umfeld seiner Werkstatt drohen o.Ä.

Vorliegend wird vertreten, in Fällen angekündigter Tötungsdelikte und vergleichbaren Situationen liege dann eine unmittelbare Lebensgefahr vor, wenn Tatort und Tatzeitpunkt genügend bestimmt sind, um in dieser Form umgesetzt zu werden, die Entschlossenheit des Täters feststeht und das Schreiten zur Tatausführung unausweichlich erscheint (vgl. Determiniertheit³⁹⁰). Zu beachten ist, dass im Fall einer *bewusst angekündigten Tat* aufgrund der hierfür erforderlichen Überwindung und Exposition des Ankündigers eine *tatsächliche Vermutung für die Entschlossenheit* besteht. Die einzelnen Anhaltspunkte stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander und machen das Urteil über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr bei einem angekündigten Tötungsdelikt äusserst komplex. Solch hohe Unsicherheiten bei der Prognose stehen der Annahme einer unmittelbaren Lebensgefahr jedoch nicht grundsätzlich entgegen. In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass eine subjektiv erkannte pflichtauslösende Situation nicht zwingend zur Straffreiheit führt, wenn diese objektiv nicht vorliegt.³⁹¹

Im Einzelfall wird sich das angekündigte Tötungsdelikt noch durch Benachrichtigung des Opfers oder der Polizei verhindern lassen. Entgegen ULLRICH macht dies die Lebensgefahr des Opfers nicht zu einer nicht mehr unmittelbaren.³⁹² Angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Genfer Überdosis-Fall zu Recht den drohenden Tod in mehreren Stunden als unmittelbare Lebensgefahr genügen liess und im Säuglinge-Fall dies im Ergebnis auf einige wenige Tage ausdehnte,³⁹³ steht das Kriterium der zeitlichen Nähe der Annahme einer unmittelbaren Lebensgefahr beim angekündigten

390 Ziff. 3.4.2 *supra*.

391 Im Einzelfall kann bereits die subjektive Erkennung einer objektiv nicht vorliegenden unmittelbaren Lebensgefahr zu einer Strafbarkeit führen; siehe dazu: IV. Kapitel, Ziff. 4 *infra*; vgl. auch die Erfassung von Zweifelsfällen bei der subjektiven Erkennung: IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

392 ULLRICH, S. 91.

393 Vgl. auch den Bankomat-Fall, in welchem das Kantonsgericht Basel-Landschaft zu Recht bei einer akuten gesundheitlichen Gefahr, i.c. einem Hirninfarkt, einen drohenden Tod «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen» genügen liess (1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.3).

Tötungsdelikt nicht zwingend entgegen. Ausschlaggebend ist jedoch, dass dies einzig auf die zeitliche Nähe abstellen würde, wobei sich vorliegend die unmittelbare Lebensgefahr auch aus anderen Umständen ergeben kann.³⁹⁴

Zusammenfassend können angekündigte Tötungsdelikte eine unmittelbare Lebensgefahr begründen, wenn sich aufgrund aller Umstände das Vorhaben als ausreichend ernsthaft erweist, d.h., die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit besteht (die jedoch keine 50 % erreichen muss), dass zur Tat geschritten wird und diese gelingt. In diesem eingeschränkten Bereich wirkt die allgemeine Lebensrettungspflicht damit ähnlich wie eine allgemeine Anzeige- oder Interventionspflicht. Mit Ausnahme des besprochenen Falls des angekündigten Tötungsdelikts im Kanton Schwyz³⁹⁵ kam dieser Funktion der allgemeinen Lebensrettungspflicht bislang in der Praxis keine Bedeutung zu. Dies wohl zu Unrecht. Denn gerade angesichts des Fehlens einer allgemeinen Anzeige- oder Interventionspflicht selbst für unmittelbar bevorstehende Tötungsdelikte böte die allgemeine Lebensrettungspflicht die Möglichkeit, solche Konstellationen zumindest teilweise zu erfassen.

4. Zwischenergebnis

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird in einer Situation ausgelöst, in der ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Eine Definition der unmittelbaren Lebensgefahr fehlt im Strafrecht ebenso wie eine Definition des allgemeinen Gefahrenbegriffs. Im allgemeinen Sprachgebrauch gilt etwas dann als Gefahr, wenn die *mehr oder weniger hohe Wahrscheinlichkeit* besteht, dass sich ein Übel in mehr oder weniger naher Zukunft realisiert. Eine Gefahr liegt damit auch dann vor, wenn sie sich – aus welchem Grund auch immer – später nicht realisiert. Die Gefahr gilt als umso grösser, je höher die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung ist. Eine Gefahr beinhaltet damit zwingend eine *Prognose über die weitere Entwicklung der diagnostizierten Situation*. Gleiches gilt für die Bestimmung des Schwere- bzw. Wahrscheinlichkeitsgrades einer Gefahr.³⁹⁶

Der Begriff der Lebensgefahr findet sich im Besonderen Teil namentlich in den Tatbeständen der Gefährdung des Lebens, der lebensgefährlichen Körperverletzung und des lebensgefährlichen Raubs.³⁹⁷ Sie nimmt in diesen

394 Siehe die einzelnen Hilfskriterien in Ziff. 3.4.1ff. *supra*.

395 Darstellung und Diskussion des Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.2; eine allgemeine Lebensrettungspflicht wurde i.c. verneint.

396 Ziff. 2.1 sowie Ziff. 3.2.1 *supra*.

397 Ziff. 2.2.1ff. *supra*.

Tatbeständen eine *Funktion* wahr, die von jener bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht abweicht. Bei diesen – alles Erfolgsdelikte – ist die Lebensgefahr die Folge des tatbestandsmässigen Verhaltens. Demgegenüber ist bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ein tatbestandsmässiges Verhalten nur möglich, wenn eine unmittelbare Lebensgefahr bereits vorliegt. Die Auslegung des Begriffs kann aufgrund dieser unterschiedlichen Funktion nicht unbesehen von diesen Tatbeständen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden. Dennoch sind bestimmte Rückschlüsse möglich. So kommt grundsätzlich ein einheitlicher Gefahrenbegriff zur Anwendung, und der erforderliche Schweregrad bestimmt sich ebenfalls nach einem einheitlichen Kriterium, nämlich der *Wahrscheinlichkeit der Realisierung* der Lebensgefahr. Die betrachteten Tatbestände erfordern einen unterschiedlichen Schweregrad der Lebensgefahr und damit einen unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsgrad. Bei der Gefährdung des Lebens verlangt die Rechtsprechung die «nahe Möglichkeit» bzw. die «ernsthafte Wahrscheinlichkeit» der Realisierung und stellt klar, dass diese nicht über 50 % liegen muss. Das Bundesgericht verwendet die Begriffe der nahen Möglichkeit und der ernsthaften Wahrscheinlichkeit synonym. Bei der lebensgefährlichen Körperverletzung fordert die Rechtsprechung eine «ernstliche und dringliche Wahrscheinlichkeit» und beim lebensgefährlichen Raub eine «stark erhöhte konkrete Gefahr» bzw. eine «konkrete, sehr naheliegende Gefahr». Begründet werden die unterschiedlichen Anforderungen an die unmittelbare Lebensgefahr mit den verschiedenen Strafrahmen, die von der Gefährdung des Lebens, die eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vorsieht, bis zum lebensgefährlichen Raub reichen, der mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bis zu zehn Jahren bestraft wird. Die sprachliche Qualifikation der Lebensgefahr in den einzelnen Tatbeständen korreliert damit nicht mit dem erforderlichen Schweregrad der Lebensgefahr: Bei der Gefährdung des Lebens muss der Täter das Opfer «in unmittelbare Lebensgefahr» bringen, wofür eine nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit verlangt wird, während beim deutlich schwerer bestraften lebensgefährlichen Raub der Täter das Opfer bloss «in Lebensgefahr» bringen muss, was einer stark erhöhten konkreten bzw. einer konkreten, sehr naheliegenden Lebensgefahr entsprechen muss. Der erforderliche Grad der Lebensgefahr ergibt sich folglich nicht direkt aus dem Gesetzestext, sondern erfordert unter anderem zwingend die Berücksichtigung des jeweiligen Strafrahmens.

Die *allgemeine Lebensrettungspflicht* sieht im Vergleich mit den besprochenen Delikten die tiefste abstrakte Strafandrohung vor, nämlich maximal eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Eine kohärente Auslegung des Gefahrenbegriffs geböte folglich im Quervergleich den tiefsten Wahrscheinlichkeitsgrad

der Lebensgefahr – namentlich einen tieferen als die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit, wie sie bei der Gefährdung des Lebens verlangt ist. Dies würde allerdings zu kurz greifen und liesse *zentrale Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht* ausser Betracht. Es handelt sich um eine allgemeine Solidaritätspflicht, bei welcher die Lebensgefahr des Opfers gerade nicht durch den Täter verursacht wird. Diesen Besonderheiten wurde bereits im abstrakten Strafraumen Rechnung getragen, wie sich im Vergleich mit der Gefährdung des Lebens zeigt. Dort liegt die angedrohte Höchststrafe mit fünf Jahren Freiheitsstrafe zwei Jahre höher als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Die unmittelbare Lebensgefahr wird vom Täter verursacht und mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft, während bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht der Täter zufällig an einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr gerät, diesem aber trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht Hilfe leistet, wofür eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen ist. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist *derselbe Grad der Lebensgefahr bzw. dieselbe Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung zu verlangen wie bei der Gefährdung des Lebens*.³⁹⁸ Daraus folgt allerdings nicht, dass der Begriff bei beiden Tatbeständen identisch auszulegen ist. Denn die unmittelbare Lebensgefahr geht bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht dem tatbestandsmässigen Verhalten vor – womit sich die Situation elementar von jener bei der Gefährdung des Lebens unterscheidet. Ihr kommt eine andere Funktion zu. Soweit die Rechtsprechung zur Gefährdung des Lebens sich auf das Verhältnis zwischen dem Verhalten des Täters und der Lebensgefahr bezieht, kann sie nicht auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden.

Aus der Betrachtung des Lebensnotstandes in einer Gefahrengemeinschaft ergaben sich weitere Rückschlüsse für die Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr.³⁹⁹ Bei diesem wird nach der zutreffenden Mindermeinung eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit gefordert, da der Pflichtige mit seinem Leben das grösstmögliche Opfer erbringen muss. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist der Pflichtige lediglich verpflichtet, eine ihm zumutbare Hilfeleistung zu erbringen. Er muss namentlich nicht sein eigenes Leben in Gefahr bringen. Der Lebensnotstand in einer Gefahrengemeinschaft verlangt vom Pflichtigen ein viel grösseres Opfer als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Daher ist auch aus *Kohärenzüberlegungen* der Wahrscheinlichkeitsgrad der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit auszuschliessen.

398 Ziff. 2.2.5 *supra*.

399 Ziff. 2.2.4 *supra*.

Der Gesetzgeber hat offengelassen, welcher Wahrscheinlichkeitsgrad die unmittelbare Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht entsprechen soll. Allerdings lässt sich aus den in der Botschaft angeführten Beispielen herleiten, dass keine sehr hohe bzw. keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit verlangt ist. Das *Bundesgericht* hat in ständiger Rechtsprechung festgehalten, erforderlich sei eine konkrete Lebensgefahr, welche die *nahe Möglichkeit bzw. eine ernsthafte, aber unter 50 % liegende Wahrscheinlichkeit* aufweise, sich zu realisieren. Auch die Lehre verlangt mehrheitlich eine Mittellösung zwischen der blossen Möglichkeit und der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit und unterstützt damit den vom Bundesgericht verlangten Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit. MOREILLON und SCHULTZ umschreiben den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad sprachlich prägnant: Gemeint ist eine Situation, in welcher die *Lebensgefahr ins Auge springt bzw. diese für jedermann offenkundig ist*. Letztere Umschreibung wurde mehrfach von der Rechtsprechung aufgegriffen. Abzulehnen ist hingegen das sprachliche Bild von STRATENWERTH, das Leben müsse bereits an einem seidenen Faden hängen. Dieses suggeriert, es sei eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit erforderlich, dass sich die Lebensgefahr realisiert – was gerade nicht der Fall ist. Im einzigen Urteil des Bundesgerichts, das diese Formulierung erwähnt hat (Genfer Überdosis-Fall), wurde unmissverständlich festgehalten, dass die nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit ausreicht – und damit gerade keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit verlangt ist. Die Analyse von Materialien, Rechtsprechung und Lehre hat ergeben, dass der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit namentlich in folgenden Situation erfüllt ist: Bei einem Ertrinkenden, beim Opfer, auf das geschossen oder eingestochen wird oder bei dem der Täter sich hierzu erst anschickt, bei akuten gesundheitlichen Störungen wie einem Herz- oder Hirninfarkt oder einer akuten Ateminsuffizienz, bei Säuglingen, die in der Wohnung eingeschlossen ihrem Schicksal überlassen werden, sowie beim Opfer einer Überdosis, das in einigen Stunden zu sterben droht.⁴⁰⁰

Es wurden verschiedene *Hilfskriterien* vorgestellt, welche die Bestimmung einer unmittelbaren Lebensgefahr bzw. des dafür erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrads der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit im Einzelfall erleichtern. Ausgangslage ist, dass jeder Mensch sowohl Opfer als auch Täter der allgemeinen Lebensrettungspflicht sein kann und die Ursache der unmittelbaren Lebensgefahr in der überwiegenden Mehrheit der

400 Ziff. 3.2.6 *supra*.

möglichen Fallkonstellationen unerheblich ist.⁴⁰¹ Die unmittelbare Lebensgefahr ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände zu bestimmen. Da der Pflichtige bei Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr sofort verpflichtet ist, einzugreifen, ist unerheblich, ob sich die pflichtauslösende Situation in einer gut erschlossenen Gegend mit zeitnah verfügbarer professioneller Hilfe oder abgelegen, etwa auf einem Bergwanderweg, abspielt. Die Situation ist losgelöst von der räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit einer (not-)medizinischen Behandlung zu beurteilen.⁴⁰²

Das *Phasen-Modell der Lebensgefahr* erleichtert die Identifikation des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades, indem es gewisse Phasen ausschliesst.⁴⁰³ Jede Lebensgefahr, von der abstrakten, äusserst unwahrscheinlichen bis zur (absolut) unausweichlichen lässt sich im Modell verorten. Je weiter entfernt die Lebensgefahr vom Punkt der Realisierung liegt, desto unwahrscheinlicher ist die Realisierung – und umgekehrt wird die Lebensgefahr zunehmend wahrscheinlicher, je näher sie der Realisierung kommt. Zentral ist die Erkenntnis, dass eine Lebensgefahr namentlich in frühen Phasen bzw. Konkretisierungsstufen mehrere mögliche Entwicklungen der Zukunft aufweist, in welchen sich die Lebensgefahr realisiert, d.h., der Tod auf verschiedene Weisen einzutreten drohen kann.

Eine Lebensgefahr konkretisiert sich nicht für alle Pflichtigen zum gleichen Zeitpunkt. Hier setzt das erste Hilfskriterium an: die *Kontrollierbarkeit*.⁴⁰⁴ Verfügt der Pflichtige über Sonderfähigkeiten, verschieben sich die Grenzen zwischen abstrakter, konkreter und unmittelbarer Lebensgefahr. Die Wahrscheinlichkeit der Realisierung kann durch technische Hilfsmittel, Wissen, Erfahrung etc. tief gehalten werden. Erst wenn zu einer kontrollierbar eingegangenen Lebensgefahr etwas Unkontrollierbares hinzukommt, kann eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegen. Das Hilfskriterium der Kontrollierbarkeit entspricht dem von der älteren Lehre vorgeschlagenen Kriterium der *Abnormalität bzw. Verkehrswidrigkeit*, stellt aber das entscheidende Element – die individuelle und situative Kontrollierbarkeit der Situation – ins Zentrum.

Die *zeitliche Nähe* erfordert nicht zwingend nahe aufeinanderfolgende Konkretisierungsstufen.⁴⁰⁵ Kennzeichnend sind vielmehr die fehlenden oder eingeschränkten Handlungsalternativen, die zwar in der Regel in der kurzen zeitlichen Abfolge begründet liegen, sich jedoch auch aus anderen

401 Ziff. 3.3.1 *supra*.

402 Ziff. 3.3.2 *supra*.

403 Ziff. 3.3.3 *supra*.

404 Ziff. 3.4.1 *supra*.

405 Ziff. 3.4.2 *supra*.

Umständen ergeben können (*zeitliche Determiniertheit*). Aus dem Manchester-Triage-System liess sich ableiten, dass eine unmittelbare Lebensgefahr für einen medizinischen Laien unter Berücksichtigung der situativen Gegebenheiten, namentlich Anfahrts- bzw. Zuführungszeiten, regelmässig schon in Situationen vorliegt, die unter medizinischen Gesichtspunkten kein unmittelbares Eingreifen erfordern.

Die räumliche Nähe ist nahezu deckungsgleich mit der zeitlichen Nähe. Die *qualifizierte räumliche Trennung*, verstanden als erschwerte Zugänglichkeit des Opfers, wirkt sich demgegenüber auf die Qualifikation einer Situation als unmittelbare Lebensgefahr aus. Sie kann sich namentlich aus einer grossen Distanz zum Opfer oder aus einer lebensfeindlichen Umgebung ergeben.⁴⁰⁶

In *lebensfeindlichen Umgebungen* ist eher eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen.⁴⁰⁷ Zu diesen zählen namentlich grosse Kälte, Hitze, Wasser und Höhe, in welchen Menschen nur unter Zuhilfenahme entsprechender Hilfsmittel überleben können. Es besteht eine nahe Wechselwirkung mit dem Hilfskriterium der Selbsthilfemöglichkeit. Für einen allein gelassenen Säugling etwa ist grundsätzlich jede Umgebung lebensfeindlich. Gleiches gilt sinngemäss für die Kontrollierbarkeit, da die Kenntnis von bzw. Erfahrung mit Schutzmassnahmen etc. sich massgeblich auf die Lebensfeindlichkeit einer Umgebung auswirkt (technische Fertigkeiten im Alpin- oder Tauchsport etc.).

Eine eingeschränkte *Selbsthilfemöglichkeit* des Opfers wirkt sich ebenfalls auf die Qualifikation aus.⁴⁰⁸ Je tiefer diese liegt, desto eher ist eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen. Offenkundig trifft dies auf Säuglinge zu. Die Einschränkung kann auf dauerhafte, altersbedingte, körperliche, geistige oder sonstige Umstände zurückzuführen sein, jedoch auch auf situative oder vorübergehende (Bewusstlosigkeit, Schlaf, Krampfanfall, Panikattacke etc.). Unerheblich bleibt, wenn sie im Einzelfall selbstverschuldet ist.

Schliesslich wurden i. S. v. Anwendungsbeispielen Situationen mit *Fremdeinwirkung* und *angekündigte Tötungsdelikte* betrachtet.⁴⁰⁹ Anhand des Beispiels einer Strangulation wurde aufgezeigt, dass sich die unmittelbare Lebensgefahr bei der lebensgefährlichen Körperverletzung bzw. bei der Gefährdung des Lebens anhand anderer Kriterien bestimmt als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Die Perspektive ist nicht identisch. Während es dort vor allem auf *ex post* vorhandene Indizien für das Vorliegen einer früheren unmittelbaren Lebensgefahr ankommt, ist es hier die *Ernsthaftigkeit des*

406 Ziff. 3.4.3 *supra*.

407 Ziff. 3.4.4 *supra*.

408 Ziff. 3.4.5 *supra*.

409 Ziff. 3.4.6 f. *supra*.

Vorhabens des (potenziellen) Verletzers. Die Prognose hat sich in solchen Fällen darauf zu beziehen, ob die *nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Opfer aufgrund einer Fremdeinwirkung durch den Verletzer das Leben verliert*. Analog präsentiert sich die Situation bei einer drohenden unmittelbaren Lebensgefahr bei Verwendung von Schuss- oder Stichwaffen bzw. bei schweren Schlägen und Tritten gegen ein Opfer. Schliesslich können *angekündigte Tötungsdelikte* ebenfalls eine unmittelbare Lebensgefahr begründen, womit der allgemeinen Lebensrettungspflicht in bestimmten Konstellationen die Funktion einer allgemeinen Anzeige- bzw. Interventionspflicht zukommt.

III. Objektives Vorliegen der pflichtauslösenden Situation: Die Perspektivenfrage

1. Relevanz

Im vorangehenden Kapitel wurde erarbeitet, dass die pflichtauslösende Situation darin besteht, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt und welcher Wahrscheinlichkeitsgrad für deren Annahme erforderlich ist. Das vorliegende Kapitel widmet sich der Frage, wie das objektive Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation zu bestimmen ist.

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird ausgelöst, wenn ein Mensch objektiv in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt und dies von einem Rechtsunterworfenen erkannt wird.⁴¹⁰ In der Auseinandersetzung mit dem Gefahrenbegriff wurde deutlich, dass der Lebensgefahr – wie jeder Gefahr – stets ein Wahrscheinlichkeitsurteil hinsichtlich ihrer Realisierung innewohnt.⁴¹¹ Zu klären ist, von wessen Standpunkt aus die Richterin dieses Wahrscheinlichkeitsurteil zu fällen hat.

In Betracht kommen hierfür grundsätzlich drei Perspektiven. Das tatsächliche Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr könnte von der Richterin

410 Die subjektive Erkennung der pflichtauslösenden Situation, der sog. Pflichtauslösungsvorsatz, wird im IV. Kapitel *infra* behandelt.

411 II. Kapitel, Ziff. 2.1 und Ziff. 2.2.5 *supra*.

zunächst aus der Ex-post-Perspektive beurteilt werden, also unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände, die ihr zur Verfügung stehen, d.h. einschliesslich solcher, die erst nach dem Tatzeitpunkt bekannt geworden sind. Diese Perspektive wäre der RichterIn vergleichsweise leicht zugänglich, da ihre Urteilstperspektive am Richterpult mit der Beurteilungsperspektive übereinstimmen würde. Als zweite Möglichkeit könnte die subjektive Ex-ante-Perspektive als massgeblich betrachtet werden, d.h., wenn das die Situation erkennende Subjekt im Zeitpunkt seines Erkennens zum Schluss käme, dass eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt. Schliesslich könnte das tatsächliche Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr dann bejaht werden, wenn ein verständiger Dritter (oder ein Sachverständiger) im Zeitpunkt der Erkennbarkeit⁴¹² in der Situation des Subjekts zum Schluss gekommen wäre, dass eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt. Dies entspräche der objektivierten Ex-ante-Perspektive.

Die praktische Relevanz der Beurteilungsperspektive lässt sich an zwei Beispielen veranschaulichen. Zunächst im *Balkonsprung-Fall*, der im Jahr 2014 zu einem Strafverfahren geführt hat.⁴¹³ Der Liebhaber L der verheirateten F hielt sich um 3.30 Uhr nachts bei dieser in der Wohnung auf, als deren Ehemann M unerwartet von seiner Nachtschicht in die eheliche Wohnung zurückkehrte. L versteckte sich erst auf dem Balkon und sprang dann von dort rund neun Meter auf die Strasse, wobei er sich schwer verletzte. Die in der Nachbarschaft wohnhaften Eltern der F, die gegen die aussereheliche Beziehung ihrer Tochter waren, kamen an den Unfallort und traten mehrfach auf den

412 Dieser Zeitpunkt der Erkennbarkeit wird nachfolgend teilweise vereinfachend als «Tatzeitpunkt» bezeichnet. Vereinfachend daher, da freilich dort keine «Tat» vorliegt, wo die unmittelbare Lebensgefahr von einem potenziell Pflichtigen nicht subjektiv erkannt und damit die Pflicht nicht ausgelöst wird; dies selbst dann, wenn er die unmittelbare Lebensgefahr bei Aufbringung der pflichtgemässen Aufmerksamkeit hätte erkennen können (Ausschluss der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit); näher zum Erfordernis der subjektiven Erkennung der pflichtauslösenden Situation: IV. Kapitel *infra*.

413 In naher Anlehnung an Proz. ST.2014.23250 der Staatsanwaltschaft St. Gallen. Anzumerken ist, dass die Einstellung dort betreffend Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB erfolgte, da die Staatsanwältin der Auffassung war, die Beschuldigten hätten keine Ursache für die Verletzung des Liebhabers gesetzt. Eine Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht (Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB) wurde (zu Unrecht) nicht geprüft. Dass es auch anders ginge bewies der Einzelrichter des Bezirksgerichts Zürich, der die Kollegen einer Frau, die aus einem Fenster 9,5 Meter tief gestürzt war, wegen Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistung verurteilte; bezeichnenderweise (Stichwort: Auffangtatbestand, siehe dazu: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2) wurde in diesem Fall zunächst wegen versuchter vorsätzlicher Tötung ermittelt, da die Frau behauptet hatte, von den Kollegen aus dem Fenster gestossen worden zu sein (PATRICK GUT, «Fenstersturz im Kreis 4 in Zürich, Zugedröhnte Partygäste unterliessen Nothilfe», in: Tages-Anzeiger online, 14.1.2021); vgl. auch den tödlichen Sturz aus dem 5. Stock in Oberbüren SG (SDA, «Ehepaar tot bei Parkhaus aufgefunden», in: Tages-Anzeiger online, 2.6.2021).

weiterhin regungslos auf dem Boden liegenden L ein. Die spätere medizinische Untersuchung ergab, dass L sich beim Sturz lebensgefährlich an der Halswirbelsäule verletzt hatte und ohne eingeleitete medizinische Behandlung nicht überlebt hätte. Dass die Tritte die bereits durch den Sturz vorhandene Verletzung verschlimmert hatten, konnte rechtsmedizinisch nicht festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft nahm das Verfahren in der Folge nicht an die Hand. Angezeigt gewesen wäre, eine Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu prüfen.⁴¹⁴ Dabei wäre die rechtsmedizinische Feststellung, dass zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr vorgelegen habe, *aus rechtlicher Sicht zu würdigen gewesen*. Denn zu diesem Schluss gelangte der berichtende Arzt *ex post* mit Blick auf die erfolgreich eingeleitete medizinische Behandlung. Wie dargelegt, ist für die Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr die abstrakte Verfügbarkeit von Rettungsmöglichkeiten unbeachtlich und einzig die konkrete Situation im Erkennungszeitpunkt massgeblich.⁴¹⁵ Demnach wäre abzuklären gewesen, welche Situation sich den Beschuldigten präsentierte, als sie auf den L eintraten. Wären sie von einer unmittelbaren Lebensgefahr des L ausgegangen (was die Staatsanwaltschaft nicht prüfte), was beim Sprung eines Menschen aus rund neun Metern Höhe auf den Asphalt naheläge,⁴¹⁶ hätte aus der *subjektiven Ex-ante-Perspektive* eine pflichtauslösende Situation vorgelegen. Wäre die Staatsanwältin zum Schluss gekommen, dass auch ein verständiger Dritter im Erkennungszeitpunkt von einer unmittelbaren Lebensgefahr des L ausgegangen wäre, wäre man auch aus der *objektivierten Ex-ante-Perspektive* zum selben Ergebnis gelangt. Unter Zugrundelegung dieser beiden Perspektiven hätten sich die Beschuldigten durch ihre Unterlassung⁴¹⁷ potenziell strafbar gemacht. Demgegenüber wäre aus der *Ex-post-Perspektive* die Pflichtauslösung zu verneinen, da sich die unmittelbare Lebensgefahr des L aufgrund der zeitnah eingeleiteten medizinischen Behandlung abwenden liess.

414 Ein Grund für einen zulässigen Verzicht nach Art. 8 StPO liegt nicht vor, und einen solchen zu konstruieren (etwa Art. 8 StPO i.V.m. Art. 52 StGB), führte i.E. dazu, der Verletzung der allgemeinen Lebensrettungspflicht (und mit derselben Argumentation sämtlichen abstrakten Gefährdungsdelikten) entgegen dem Willen des Gesetzgebers die Strafwürdigkeit abzusprechen.

415 Dass eine Lebensrettung zeitnah erfolgen kann, etwa weil das Opfer vor einem Spital lebensgefährlich verletzt wird, ist für das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr unerheblich; dazu ausführlich: II. Kapitel, Ziff. 3.3.2 *supra*.

416 Vgl. BGER 875/2020 v. 15.4.2021 (Sturz aus knapp über zwei Metern Höhe).

417 Die Tritte gegen den schwerverletzten L wurden getätigt, *anstatt* die erforderlichen Hilfeleistungshandlungen vorzunehmen (i.c. mind. die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste); es handelt sich m.a.W. um eine Unterlassung in Form einer Scheinhilfe; dazu näher: 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

Ebenfalls deutlich treten die Konsequenzen der Perspektivenwahl im *Zug-Fall* zutage: Am 30. Mai 2018 lag ein betrunkenener 50-jähriger bei der S-Bahn-Haltestelle «Schutzengel» in Zug auf den Gleisen. Ein heranfahrender Schnellzug erkannte das menschliche Hindernis und leitete eine Vollbremsung ein. Der Betrunkenene konnte sich rechtzeitig von den Gleisen wegrollen und überlebte mit leichten Verletzungen.⁴¹⁸ Aus der *Ex-post-Perspektive* stünde fest, dass keine Lebensgefahr bestand, da bekannt wäre, dass der Betrunkenene sich rechtzeitig wegrollen konnte. Ein Passant, der den Betrunkenenen vor dem Ereignis auf den Gleisen liegen sieht, wäre in diesem Fall nicht hilfspflichtig und bliebe im Unterlassungsfall straffrei. Aus der *objektivierten Ex-ante-Perspektive* befände sich der Betrunkenene demgegenüber in grösster Lebensgefahr, könnte doch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, er könne sich rechtzeitig von den Gleisen wegrollen, zumal vergleichbare Fälle regelmässig tödlich ausgehen.⁴¹⁹ Hier wäre ein Passant, der den Betrunkenenen vor dem Ereignis auf dem Gleis liegen sieht, verpflichtet zu helfen,⁴²⁰ namentlich indem dieser geweckt wird oder der Zug durch Zuwinken o.Ä. angehalten wird.⁴²¹ Im Unterlassungsfall machte er sich strafbar. Würde die unmittelbare Lebensgefahr hingegen aus der *subjektiven Ex-ante-Perspektive* bestimmt, würde die Pflichtauslösung nicht für alle Passanten einheitlich ausgelöst, sondern nur für jene, die eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt haben.

Diese Beispiele zeigen, dass es von der gewählten Perspektive abhängt, ob eine unmittelbare Lebensgefahr – und damit eine die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösende Situation – als vorliegend qualifiziert wird. Die Perspektivenfrage ist daher zentral. *Der Unterlassende macht sich je nach gewählter Perspektive strafbar oder geht straffrei aus – notabene für das identische Verhalten.* Entscheidet sich im Zug-Fall der Passant dazu, dem Betrunkenenen nicht zu helfen, obwohl er erkennt, dass sich dieser in unmittelbarer Lebensgefahr befindet, bleibt er unter Zugrundelegung der *Ex-post-Perspektive* straffrei,

418 Red, «Betrunkenener fast von Zug überrollt», in: Zuger Zeitung, 1. Juni 2018, S. 27; vgl. auch den Fall vom Februar 2020 in Berlin: «Mann wird von U-Bahn überrollt und bleibt unverletzt», in: Berliner Morgenpost, 25. Februar 2020; ähnlich auch in London im September 2018: Red, «Familie von Zug überrollt», in: Berner Oberländer, 10. September 2018, S. 28; vgl. ferner die von SPENDEL, S. 381, Fn. 20 angeführten Beispiele des Verwirrten und des Betrunkenenen, die auf Gleisen einschliefen und ohne Verletzung überrollt wurden.

419 Beispielsweise wurde ein 30-jähriger Mann im Oktober 2019 in Berlin auf die Gleise gestossen und von einer U-Bahn tödlich überrollt (DPA, «Mann in Berlin bei Streit vor U-Bahn gestossen und getötet», in: Nau online, 30. Oktober 2019).

420 So auch SPENDEL, S. 381.

421 So geschehen in München im September 2019: HELENA SCHMID, «Schweizer stürzt nach Wiesn vor Zug: Das sagt seine Retterin», in: Blick online, 29. September 2019.

während sowohl aus objektiver als auch aus subjektiver Ex-ante-Perspektive eine strafbare Unterlassung vorläge. Praktische Relevanz erhält die Perspektivenfrage freilich nur, wenn die einzelnen Perspektiven überhaupt zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn also aus einer der beiden Ex-ante-Perspektiven eine unmittelbare Lebensgefahr zu bejahen wäre, nicht aber aus der Ex-post-Perspektive – die umgekehrte Konstellation scheiterte von vornherein am fehlenden (Pflichtauslösungs-)Vorsatz.⁴²²

Zudem wirkt sich die Perspektivenwahl auf die *Grenzziehung zwischen Versuch und Vollendung* aus. Die Konsequenzen der Perspektivenwahl für die Beurteilung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr zeigt die nachfolgende Gegenüberstellung der subjektiven Ex-ante-Perspektive und der objektivierten Ex-ante-Perspektive, Letztere in den zwei möglichen Varianten des Sachverständigen und des verständigen Dritten.

Subjektive Ex-ante-Perspektive:

Perspektive	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (Sachverständiger)	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (verständiger Dritter)	Subjektive Ex-ante-Perspektive	Rechtsfolge (wenn übrige Voraussetzungen erfüllt sind)
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung
Aus dieser liegt vor	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung

Objektivierte Ex-ante-Perspektive (verständiger Dritter):

Perspektive	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (Sachverständiger)	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (verständiger Dritter)	Subjektive Ex-ante-Perspektive	Rechtsfolge (wenn übrige Voraussetzungen erfüllt sind)
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Straffreiheit / Vollendung ⁴²³
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung
Aus dieser liegt vor	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung

422 Gl.M. KÜPER/ZOPFS, N 535; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 31; zum Pflichtauslösvorsatz: IV. Kapitel *infra*.

423 Ein untauglicher Versuch scheidet in dieser Konstellation zwingend aus; siehe die ausführliche Begründung: IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4 f.

Objektivierte Ex-ante-Perspektive (Sachverständiger):

Perspektive	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (Sachverständiger)	Objektivierte Ex-ante-Perspektive (verständiger Dritter)	Subjektive Ex-ante-Perspektive	Rechtsfolge (wenn übrige Voraussetzungen erfüllt sind)
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Untauglicher Versuch
Aus dieser liegt vor	Totes Opfer	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Untauglicher Versuch
Aus dieser liegt vor	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Vollendung

In der Schweiz ist die *Perspektivenwahl bislang ungeklärt*. Die einschlägigen Monografien von PEDOTTI, BÖSIGER und ULLRICH sprechen sich zwar sinn gemäss für die objektivierte Ex-ante-Perspektive aus, doch beziehen sie sich dabei weder auf den heutigen Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB noch werden andere Perspektiven diskutiert. In der neueren Lehre wird die Perspektivenfrage nicht thematisiert. Die Rechtsprechung äusserte sich bislang ebenfalls nicht explizit zur Perspektivenfrage.

In der deutschen Lehre wird die Perspektivenfrage demgegenüber äusserst kontrovers diskutiert.⁴²⁴ Dieser Meinungsstreit lässt sich jedoch nur beschränkt auf die allgemeine Lebensrettungspflicht nach Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB übertragen. Besondere Würze erhält die deutsche Diskussion nämlich durch den Umstand, dass § 323c D-StGB keine Versuchsstrafbarkeit kennt.⁴²⁵ Denn wie in obenstehender Übersicht aufgezeigt, verschiebt sich je nach gewählter Perspektive die Grenze zwischen Versuchs- und Vollendungskonstellation.⁴²⁶ In der Schweiz wird die grundsätzliche Strafbarkeit der versuchten Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht kaum bestritten⁴²⁷ –

424 GEPPERT, S. 42 («heillos umstritten»); für eine aktuelle Übersicht über den Stand in der deutschen Lehre ist auf SCHMITZ, S. 31 ff., zu verweisen, wenngleich seine Schlussfolgerung, v.a. S. 84 ff., vorliegend nicht geteilt wird.

425 § 23 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 u. 2 i.V.m. § 323c D-StGB; die herrschende deutsche Lehre lehnt ab, dass es sich um ein sog. Unternehmensdelikt handelt, was ebenfalls eine Versuchsstrafbarkeit ermöglichen würde (siehe die Darstellung des Meinungsstandes bei LK-SPENDEL, § 323c N 24; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 14; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 2; SK-STEIN, § 323c N 5).

426 Näher dazu: Ziff. 2.2.6 *infra*.

427 Ausführlich zur Frage der Strafbarkeit des Versuchs: IV. Kapitel, Ziff. 4 *infra*; vgl. ferner zur Frage der Vollendung: 4. Teil, VI. Kapitel; a.A. BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 41 f. (die sich im Rahmen einer Fundamentalkritik gegen jegliche Versuchsstrafbarkeit beim Unterlassungsdelikt aussprechen, womit sie sich gegen die herrschende Lehre stellen, dazu: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.2).

was eine Verschiebung der Grenze zwischen Versuch und Vollendung jedoch keineswegs ohne Konsequenzen lässt, vgl. die fakultative Strafmilderung gemäss Art. 22 Abs. 1 StGB. Zudem besteht die pflichtauslösende Situation bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB ausschliesslich aus einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr, womit der Gefahrenbegriff unbestritten massgeblich wird, wohingegen die allgemeine Hilfeleistungspflicht nach § 323c D-StGB ausgelöst wird «bei Unglücksfällen», «gemeiner Gefahr» oder «Not».⁴²⁸ Weiter ist zu beachten, dass in der deutschen Lehre höchst umstritten ist, ob es sich bei § 323c D-StGB um ein abstraktes, ein konkretes oder gar ein Gefährdungsdelikt eigener Art («Ingefahrlassungsdelikt») handelt, während in der Schweiz in Lehre und Rechtsprechung zu Recht Einigkeit besteht, dass es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein abstraktes Gefährnungsdelikt handelt.⁴²⁹ Diese umstrittene Deliktsqualifikation wirkt sich in der deutschen Lehre auf die Perspektivenwahl aus.⁴³⁰ Hinzu kommt, dass die Erforderlichkeit der Hilfeleistung im deutschen Gesetzestext explizit gefordert wird. Entsprechend muss festgelegt werden, aus welcher Perspektive die Erforderlichkeit zu bestimmen ist, was teilweise zur (wenig überzeugenden) Forderung führt, das objektive Vorliegen der pflichtauslösenden Situation sei aus einer anderen Perspektive zu bestimmen als die Erforderlichkeit der Hilfeleistung.⁴³¹ Diese zusätzliche Problematik besteht in der Schweiz nicht, impliziert doch das Tatbestandselement «Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr» bereits die (dringende) Erforderlichkeit einer Hilfeleistung. Werden diese Differenzen angemessen berücksichtigt, lässt sich die deutsche Lehre und Rechtsprechung zur Perspektivenfrage heranziehen.

In der Lehre werden für die einzelnen objektivierenden Perspektiven verschiedene Begriffe verwendet, die nur teilweise materiell derselben Perspektive entsprechen. Dies ergibt sich erst bei näherer Betrachtung und unter Berücksichtigung des Gefahrenbegriffs. Die Zuordnung der einzelnen Begriffe erfolgt daher im Rahmen der jeweiligen Einzelbetrachtung. Sämtliche der in der

428 «Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft» (§ 323c Abs. 1 D-StGB); mit SPENDEL ist jedoch anzunehmen, dass alle drei Notfälle des § 323c D-StGB eine Gefahrenlage genügen lassen (LK-SPENDEL, § 323c N 35, 40; SPENDEL, S. 381); diesbezüglich kritisch: SK-STEIN, § 323c N 11; vgl. auch SEEBODE, S. 286, der fordert, dass die Hilfspflicht nur ausgelöst wird, wenn bereits ein Schaden eingetreten ist.

429 Darauf wurde bereits eingegangen, siehe: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4; siehe ferner die ausführlichen Verweise bei ZIESCHANG, S. 342, Fn. 574 f.

430 Vgl. nur ZIESCHANG, S. 342 f.

431 Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 2; LK-SPENDEL, § 323c N 35, 81; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 5, 13.

Lehre verwendeten Begriffe lassen sich in drei Hauptkategorien einordnen, wie sie für die nachfolgende Darstellung gewählt wurden: die subjektive Ex-ante-Perspektive (Ziff. 2.1), die Ex-post-Perspektive (Ziff. 2.2) und die objektivierte Ex-ante-Perspektive (Ziff. 2.3). Die zwei zusätzlichen Perspektiven, wie sie in der jüngeren deutschen Lehre vorgeschlagen wurden und die in Ziff. 2.4 f. vorgestellt werden, sind Varianten der Ex-post- bzw. der subjektiven Perspektive.

2. Darstellung und Würdigung der einzelnen Perspektiven

2.1 Subjektive Ex-ante-Perspektive

Der subjektiven Täterperspektive stellt sich das grundsätzliche Problem, dass eine unmittelbare Lebensgefahr bereits dann vorliegt, wenn sie nur vom Subjekt erkannt wird, sie also nur in dessen Vorstellung existiert. Dem Tatbestand würde gewissermassen eine *Privatwirklichkeit* zugrunde gelegt. Der Begriff «objektiv» meint sprachlich, dass etwas «unabhängig von einem Subjekt und seinem Bewusstsein» existiert.⁴³² Entsprechend muss etwas also in mehr als einem einzelnen Bewusstsein vorhanden sein, um als objektiv bzw. tatsächlich existierend zu gelten. Es kann bereits aus diesem Grund schwerlich argumentiert werden, die unmittelbare Lebensgefahr solle dann objektiv vorliegen, wenn sie nur von einer Person subjektiv erkannt wird – bzw. überhaupt nur von dieser erkannt werden kann.⁴³³

Vor diesem Hintergrund erstaunt nicht, dass die subjektive Ex-ante-Perspektive nicht vertreten wird.⁴³⁴ Gegen sie wird angeführt, der Gefahrenbegriff würde durch sie «eine unerträgliche Unbestimmtheit gewinnen, die innerhalb weiter Grenzen hin und her schwank[t]». ⁴³⁵ Weiter wird zu Recht betont, Fehleinschätzungen des konkreten Subjekts könnten rechtlich nicht massgeblich sein.⁴³⁶ Die irrige subjektive Annahme einer pflichtauslösenden Situation könne nicht zur Strafbarkeit führen.⁴³⁷ Zumindest grobe subjektive Fehl-

432 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl., Berlin 2019.

433 Auch der allgemeinen Lebenserfahrung und dem Sprachgebrauch entspricht, dass es objektive Gefahren gibt; gl.M. ARZT et al., § 35 N 68.

434 Vgl. aber die Position von PERŠAK, S. 229 f., die stark in Richtung einer subjektiven Perspektive argumentiert; vgl. ferner aus der älteren Lehre zu Art. 129 StGB: NOLL, S. 23.

435 PEDOTTI, S. 117.

436 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 44; SCHMITZ, S. 81.

437 SEELMANN, JuS 1995, S. 284.

einschätzungen können von der Strafbarkeit ausgeschlossen werden, wenn von einer objektiven Perspektive ausgegangen wird. FREUND bezeichnet dies als strafbarkeitseinschränkendes Korrektiv.⁴³⁸ Hinzu kommt, dass sich unter Zugrundelegung der subjektiven Perspektive das Wahndelikt kaum mehr sinnvoll abgrenzen liesse.⁴³⁹ Hält jemand eine FSME-Impfung eines Menschen für unmittelbar lebensgefährlich, schreitet jedoch nicht ein, wenn eine solche für ihn erkenn- und verhinderbar einem Dritten verabreicht wird, wäre er zu bestrafen. In solchen Konstellationen drängt sich in Analogie zum irrealen und abergläubischen Versuch die Straffreiheit auf.⁴⁴⁰ Sie können erst recht nicht zur Vollendungsstrafbarkeit führen, was unter Zugrundelegung der subjektiven Perspektive jedoch gerade der Fall wäre.

Das Bundesgericht hat sich im Todesschuss-Fall implizit gegen die subjektive Perspektive ausgesprochen. Dort ging der Pflichtige davon aus, dass dem Opfer noch geholfen werden kann, unterliess dies jedoch. Das Opfer hatte durch einen Schuss ins Herz durch einen Dritten das Bewusstsein verloren und verstarb kurz darauf. Die unmittelbare Lebensgefahr wurde verneint, da es sich um einen tödlichen Schuss gehandelt hatte, der innert Sekunden zur Bewusstlosigkeit und innert drei Minuten zum Hirntod des Opfers führte. Demgegenüber wurde der Pflichtauslösungsvorsatz bejaht und auf einen untauglichen Versuch erkannt.⁴⁴¹ Damit hat das Bundesgericht eine objektive Perspektive zugrunde gelegt (ob *ex ante* oder *ex post*, blieb allerdings offen). Denn hätte es die unmittelbare Lebensgefahr aus der Sicht des Subjekts bestimmt, das ja gerade vom Vorliegen einer solchen ausging, hätte es auf eine vollendete – und nicht auf eine (untauglich) versuchte – Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkennen müssen. Zusammenfassend ist die subjektive Perspektive mit der Lehre und dem Bundesgericht abzulehnen.

438 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 44 (er begründet dies damit, dass der Tatbestand durch die Objektivierung ein zusätzliches Sanktionserfordernis aufweise, der Verhaltensnormverstoss bestehe auch bei nur subjektiv erkannter pflichtauslösender Situation, jedoch komme als zusätzliches Sanktionserfordernis der Erfolgssachverhalt hinzu, der in der Objektivierung bestehe [a.a.O., N 37f., 52f.]); anzumerken ist, dass in seiner überzeugenden Konzeption bei § 323c D-StGB ein Verhaltensnormverstoss ohne Erfolgssachverhalt nicht zwingend einen Versuch darstellt (vgl. FREUND/FRAUKE, AT, § 8 N 29 ff., v.a. N 43-46; vgl. die Kritik an FREUNDS Konzept der Verhaltens- und Strafnorm: ROLF DIETRICH HERZBERG, Verhaltensnorm, Strafnorm und Tatbegriff – Eine kritische Betrachtung, ZIS 2021, S. 420-429, *passim*); vgl. auch: SCHMITZ, S. 136 ff.

439 Zum Wahndelikt: IV. Kapitel, Ziff. 4.3 *infra*.

440 Vgl. hierzu IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4 *infra*.

441 Zum Todesschuss-Fall: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1; zur Annahme eines untauglichen Versuchs durch das Bundesgericht siehe die Besprechung: IV. Kapitel, Ziff. 4.6 *infra*.

2.2 Ex-post-Perspektive

Bei der Ex-post-Perspektive sollen *sämtliche* Erkenntnisse in die Beurteilung miteinbezogen werden, ob eine pflichtauslösende Situation vorgelegen hat, also insbesondere *auch* Umstände, die *erst nach dem Erkennungszeitpunkt* bekannt geworden sind.⁴⁴² Die Ex-post-Perspektive wird auch als Beurteilung aus höherer Warte bezeichnet.⁴⁴³ Die Befürworter führen im Wesentlichen zwei Argumente für die Ex-post-Perspektive an. Zum einen sei nur durch sie sichergestellt, dass das objektive Tatbestandselement der unmittelbaren Lebensgefahr «tatsächlich» vorliege. Die allgemeine Hilfeleistungspflicht diene dem Schutz von Individualrechtsgütern, weshalb konsequent sei, die Pflicht auf jene Fälle zu beschränken, in denen «tatsächlich» eine pflichtauslösende Situation vorliege und das Opfer damit ein «echtes» Schutzbedürfnis habe.⁴⁴⁴ Stelle sich nachträglich heraus, dass dies gar nicht der Fall gewesen sei, könne die strafbewehrte Solidaritätspflicht nicht durch den Rechtsgüterschutz legitimiert werden.⁴⁴⁵ Nicht ausreichend sei, dass lediglich ein objektiver Anschein der Schutzbedürftigkeit bestehe.⁴⁴⁶ Zum anderen erfordere der Umstand, dass in Deutschland der Versuch nicht unter Strafe stehe, die Ex-post-Perspektive. Würde sich nachträglich herausstellen, dass eine pflichtauslösende Situation nur scheinbar vorhanden war, würde eine Bestrafung *contra legem* einer (zumindest teilweisen⁴⁴⁷) Versuchsbestrafung gleichkommen.⁴⁴⁸ Eine Versuchskonstellation würde m.a.W. von der Vollendungsstrafbarkeit erfasst.

442 KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 9; Kühl/Heger-KÜHL, § 323c N 2; FRELLESEN, StV 1987, S. 23; GEPPERT, S. 42 (der sich jedoch für den differenzierenden Ansatz [Ziff. 2.4 *infra*] ausspricht); GEILEN, S. 144, Beispiel 29 (das sich nicht auf die Erkennbarkeit, sondern auf das Vorliegen des Unglücksfalls bezieht); MüKo StGB-FREUND, § 323c N 33 f. («Extremposition»).

443 FREUND, § 323c StGB N 31; vgl. GEPPERT, S. 42 («aus sicherer Warte»).

444 SEELMANN, JuS 1995, S. 281, 284; SK StGB-STEIN, § 323c N 8; RENGIER, § 42 N 4 («tatsächlich bestehende Gefahrenlage»); KÜPER/ZOPFS, N 535 («echtes Schutzbedürfnis» [Hervorhebung im Original]); KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 10 («ob im Nachhinein tatsächlich eine Gefährdung von Gütern bejaht werden kann»); GEPPERT, S. 42; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1059.

445 KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 10 *in fine*; SEELMANN, JuS 1995, S. 284; KINDHÄUSER/HILGENDORF, § 323c N 9 («bei objektiv fehlendem Schutzbedürfnis»); GEPPERT, S. 42; LK-SPENDEL, § 323c N 35 (der sich jedoch für den differenzierenden Ansatz [Ziff. 2.4 *infra*] ausspricht).

446 KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 9 f.; GEPPERT, S. 42; RENGIER, § 42 N 4.

447 So KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 10.

448 GEPPERT, S. 42; SK StGB-STEIN, § 323c N 8 (eine gestellte pflichtauslösende Situation soll nicht unter den Wortlaut «Unglücksfall» [= eine der pflichtauslösenden Situationen bei § 323c D-StGB] fallen); BOCK, S. 644 f. (dass der Versuch nicht unter Strafe stehe, dürfe

Während inhaltlich weitgehend Einigkeit im Sinne des Angeführten besteht, herrscht in begrifflicher Hinsicht eine tückische Vielfalt. RENGIER verwendet für die Ex-post-Perspektive den Begriff «ex-post-Beurteilung»⁴⁴⁹, STEIN «Ex-post-Betrachtung»⁴⁵⁰ und «Ex-post-Diagnose»⁴⁵¹, KINDHÄUSER «objektive[...] ex post-Prognose» und KINDHÄUSER/HILGENDORF «objektiv-nachträgliche Prognose»⁴⁵², MAURACH und WILLFRATT «richterliches Ermessen ex post» bzw. «Ex-post-Urteil»⁴⁵³ und PEDOTTI «nachträgliche Beurteilung ex post».⁴⁵⁴ Alle diese Bezeichnungen, die im Übrigen von den angeführten Autoren teilweise nur als Abgrenzung zu der von ihnen bevorzugten Perspektive erwähnt werden, haben namentlich gemein, dass sie erst nachträglich, d.h. nach dem Erkennungszeitpunkt gewinnbare Erkenntnisse in das Gefahrenurteil einbeziehen möchten. Die meisten Begriffe bringen dies zum Ausdruck und lassen sich im vorliegend vertretenen Einteilungssystem der Ex-post-Perspektive zuordnen. Für den von KINDHÄUSER angeführten Begriff der «objektiven ex post-Prognose» trifft dies jedoch nicht zu.⁴⁵⁵ Denn eine Prognose entspricht einem Wahrscheinlichkeitsurteil.⁴⁵⁶ Und ein solches kann gerade nicht *ex post* in Kenntnis sämtlicher auch nach dem Erkennungszeitpunkt gewonnenen Erkenntnisse gefällt werden. Denn während ein Wahrscheinlichkeitsurteil nur über ein offenes künftiges Ereignis eine Aussage treffen kann, ist *ex post* diese für das Wahrscheinlichkeitsurteil zwingend erforderliche Ungewissheit nicht mehr vorhanden. Dies tangiert den Kern der Kritik an der Ex-post-Perspektive.⁴⁵⁷

nicht «durch eine subjektivierende Auslegung der Tatbestandsmerkmale (...) unterlaufen werden»); vgl. auch KRETSCHMER, S. 665 (*ex post*, da «berechtigter Grund: keine Versuchsstrafbarkeit der Norm»).

449 RENGIER, § 42 N 4.

450 STEIN, S. 622; vgl. aber: SK StGB-STEIN, § 323c N 11 (Oberbegriff «Ex-post-Perspektive»).

451 SK StGB-STEIN, § 323c N 8.

452 KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 9; siehe auch: KINDHÄUSER/HILGENDORF, § 323c N 9 («objektive ex post-Prognose»).

453 WILLFRATT, S. 235; von dieser Perspektive grenzt MAURACH die «objektiv-nachträgliche Prognose», für welche er sich ausspricht, ab (REINHART MAURACH, Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil, 4. Aufl., Hannover etc. 1964, S. 492, zit. nach: WILLFRATT, S. 235).

454 PEDOTTI, S. 113 f. (von welcher er die objektivierte Ex-ante-Perspektive, für welche er sich ausspricht, abgrenzt).

455 Vgl. auch das von STEIN angeführte «Ex-post-Wahrscheinlichkeitsurteil», dem «alle auch erst nachträglich gewonnenen Erkenntnisse zugrunde zu legen sind» (was vorliegend als Ex-post-Perspektive bezeichnet wird), das er aber sowohl von der «Ex-post-Diagnose» (vorliegend Synonym für Ex-post-Perspektive) als auch von der «Ex-ante-Perspektive» abgrenzt (SK StGB-STEIN, § 323c N 8).

456 Vgl. II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

457 Ziff. 2.2.3 *infra*.

In begrifflicher Hinsicht kann an dieser Stelle genügen, dass die «objektiv-nachträgliche Prognose» im vorliegend vertretenen Einteilungssystem der objektivierten Ex-ante-Perspektive entspricht.⁴⁵⁸ Zudem sind die Bezeichnungen von MAURACH und WILLFRATT («richterliches Ermessen ex post», «Ex-post-Urteil») abzulehnen, da im Rahmen des richterlichen Ermessens immer gewisse nachträglich gewonnenen Erkenntnisse ausgeklammert werden können bzw. sich in die Person des Erkennenden hineinversetzt werden kann – wie dies die anderen Perspektiven erfordern würden. Damit verbleiben für die Ex-post-Perspektive die Begriffe «Ex-post-Betrachtung» und «ex-post-Beurteilung», einschliesslich PEDOTTIS «nachträgliche Beurteilung ex post», da eine strafrechtliche Beurteilung immer nachträglich⁴⁵⁹ erfolgt. Um die Untersuchung nicht zu erschweren, wird im weiteren Verlauf einheitlich der Begriff *Ex-post-Perspektive* verwendet.

Nachfolgend wird dargelegt, weshalb die Ex-post-Perspektive abzulehnen ist. Vorangestellt werden Gedanken zum strafprozessualen Regelbeweismass (Ziff. 2.2.1) sowie zu Anwendungsfällen der Ex-post-Perspektive im Strafrecht (Ziff. 2.2.2). Als dann ist erstens aufzuzeigen, dass der Gefahrenbegriff mit der Ex-post-Perspektive unvereinbar ist (Ziff. 2.2.3). Zweitens wird darzustellen sein, dass die Ex-post-Perspektive die Begrenztheit der menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten ausser Acht lässt (Ziff. 2.2.4). Weiter wird drittens darzulegen sein, dass eine Verhaltensnorm, die dem Rechtsgüterschutz dienen soll, unter Zugrundelegung der Ex-post-Perspektive zu Ungleichbehandlung von gleichem Verhalten und damit zu einer nicht legitimierbaren abweichenden Behandlung einzelner Subjekte führt (Ziff. 2.2.5). Überdies wird aufzuzeigen sein, dass die Abkehr von der Ex-post-Perspektive nicht zum Einschluss von Versuchskonstellationen in die Vollendungsstrafbarkeit führt (Ziff. 2.2.6). Schliesslich wird auf zwei weitere Gegenargumente aus der jüngeren Lehre zu verweisen sein (Ziff. 2.2.7).

458 Zur gleichen Unterscheidung gelangt überzeugend PEDOTTI, S. 113f., der die «Prognose ex ante» bzw. synonym die «nachträgliche Prognose» bzw. synonym die «Prognose ex post» (vorliegend: objektivierter Ex-ante-Perspektive) von der «nachträglichen Beurteilung ex post» (vorliegend: Ex-post-Perspektive) abgrenzt; die Abgrenzungen ähnlich begründend: STEIN, S. 622; MAURACH, a. a. O., S. 492, zit. nach: WILLFRATT, S. 235; ausführlich zur objektivierten Ex-ante-Perspektive: Ziff. 2.3 *infra*.

459 Und nicht vorgängig zur bzw. zeitgleich mit der Tat erfolgt; gl. M. KUHLEN, S. 342 (der präzisierend ausführt, die strafrechtliche Verantwortlichkeitszuschreibung beziehe sich auf die Beurteilung bereits abgeschlossener Sachverhalte, es handle sich damit um eine nachträgliche Beurteilung, in der Beurteilungs-, Urteils- und Tatzeitpunkt auseinanderfielen); vgl. auch MOREILLON, ZStR 1994, S. 244, 237 (der die Nachträglichkeit der Beurteilung ebenfalls hervorhebt: «Il s'agit d'une appréciation objective rétrospective et non pas postérieure à la commission de l'abstention»).

2.2.1. Regelbeweismass und «tatsächliches» Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr

Wenn gefordert wird, die pflichtauslösende Situation müsse deshalb *ex post* festgestellt werden, da sie nur dann «tatsächlich» vorliege,⁴⁶⁰ muss dies unter Berücksichtigung des strafprozessualen Regelbeweismasses eingeordnet werden. Die Richterin muss *mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit* vom Vorliegen sämtlicher Tatbestandselemente überzeugt sein. ARZT hält zu Recht fest, damit sei zweifelsohne keine (abschliessende) Sicherheit verlangt, sondern lediglich eine (sehr) hohe Wahrscheinlichkeit.⁴⁶¹ Dies liegt nur schon darin begründet, dass es sich um Ereignisse in der Vergangenheit handelt, die nachträglich zu beurteilen sind.⁴⁶² In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass in nicht wenigen Prozessen Indizienbeweise den Ausschlag geben⁴⁶³ und das Bundesgericht den Indizienbeweis dem direkten Beweis gleichstellt.⁴⁶⁴ Dass Indizienprozesse auch bei schweren Gewaltdelikten keine

460 Siehe Verweise in 2. Teil, Fn. 444.

461 ARZT, in dubio, S. 9; vgl. die fünf Grundsätze von I. MEIER zum allgemeinen Beweismass (i.c. zwar zum zivilen, aber ohne Weiteres auf das strafprozessuale Beweismass übertragbar): 1. Die Überzeugungsbildung ist keine naturwissenschaftliche Tatsachenfeststellung, ihre Mittel sind vor allem die allgemeine Lebenserfahrung, aber auch Intuition und Gefühl, 2. Jeder Beweis [...] ist naturwissenschaftlich ein Wahrscheinlichkeitsurteil, 3. Ein Beweis ist trotz Zweifel so lange erbracht, als diese als unerheblich erscheinen, 4. Die Überzeugungsbildung erfolgt weitgehend innerhalb der vorhandenen Beweismittel, 5. Jede Beweisentscheidung bedarf eingehendster Begründung (I. MEIER, S. 60 ff.); vgl. ferner GULDENER, S. 5 («Die richterliche Überzeugung wird aber nicht ausschliesslich durch Denkkoperationen gewonnen, sondern beruht auch auf irrationalen Vorgängen, an denen Temperament und Lebensanschauung mitbeteiligt sind»); vgl. ferner ENGEL, S. 437 («While having deliberate components, the bulk of this mental activity is performed by the automatic system. Only the result is propelled back to consciousness as an intuition»).

462 Prägnant von LENHOFF auf den Punkt gebracht: «Every legal system includes rules of evidence; that is, rules for the investigation of the particular facts (...). These facts are past events, and their accurate reconstruction therefore is impossible.» (LENHOFF, S. 313); in Bezug auf den Zivilprozess, jedoch ohne Weiteres übertragbar auf den Strafprozess; gl. M. I. MEIER, S. 60 f.

463 Vgl. ABO YOUSSEF, S. 452 (der mit Blick auf den subjektiven Tatbestand zu Recht darauf hinweist, dass selbst im Fall eines grundsätzlich aussagewilligen Täters dessen alltags-sprachliche Aussagen zu seinen inneren Vorgängen im Tatzeitpunkt – selbst wenn die Herausarbeitung der entscheidenden Wissens- und Willensmomente gelingen sollte – in die juristische Systematik übertragen werden müssen, womit sie nicht mehr als *Indizien* bleiben).

464 BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.4 mit Hinweisen, wo zudem zutreffend darauf hingewiesen wird, dass der In-dubio-pro-reo-Grundsatz auf das einzelne Indiz nicht anwendbar ist und einzelne Indizien gemeinsam zum Schluss führen können, «dass die rechtserhebliche Tatsache nach der allgemeinen Lebenserfahrung gegeben sein muss».

Ausnahme sind, illustriert ein jüngeres Urteil des Zürcher Obergerichts, in welchem der Täter für die Tötung seiner Ehefrau verurteilt wurde, deren entstellter Leichnam nach langer Abwesenheit versenkt im Katzenssee gefunden wurde, und der Täter einzig gestützt auf Indizien verurteilt wurde, unter anderem Zeitungsabdrücke auf den Zementplatten, mit welchen der Leichnam beschwert wurde.⁴⁶⁵ Auch in diesem Fall stand letztlich *objektiv* und rechtskräftig fest, dass der Täter seine Ehefrau «tatsächlich» getötet und ihren Leichnam im See versenkt hatte. Bei der Feststellung, dass «tatsächlich» alle Tatbestandselemente vorlagen, handelt es sich bei genauer Betrachtung um das Ergebnis einer richterlichen Wahrscheinlichkeitsbeurteilung.⁴⁶⁶

Der für das Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit⁴⁶⁷ konfrontiert die Richterin im Zusammenspiel mit dem strafprozessualen Regelbeweismass mit einer *kognitiv*⁴⁶⁸ *besonders anspruchsvollen Aufgabe*. Das Regelbeweismass im Strafprozessrecht entspricht der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit.⁴⁶⁹ Lehre und Rechtsprechung

465 OGer ZH. SB130513 v. 5.5.2014; vgl. dazu auch: FABIAN BAUMGARTNER, «Obergericht Zürich: Indizien überführen den Täter vom Katzenssee», in: NZZ, 6.5.2014, S. 15 («Der Tatort und der Todeszeitpunkt blieben auch nach den Untersuchungen im Dunkeln. Ebenso konnte die Todesursache aufgrund des Zustandes der Leiche nicht mehr eruiert werden. Vermutet wird, dass sie erwürgt wurde»).

466 Vgl. hierzu auch BRINKMANN, S. 6f. m.w.H. (wird richtigerweise für den Wahrheitsbegriff die sog. Korrespondenztheorie verwendet, ist die prozessuale Wahrheit keine objektiv-naturwissenschaftliche Kategorie, da sie namentlich auch soziale Tatsachen umfasst sowie von den menschlichen Wissensgrenzen sowie der Begrenztheit der im Prozess verfügbaren Ressourcen beeinflusst ist).

467 II. Kapitel, Ziff. 3.2.6 *supra*.

468 In diesem Zusammenhang gilt es zudem psychologische Stolpersteine zu beachten; zu diesen potenziellen Fehlerquellen aus der Attributionstheorie: Ziff. 3 *infra*.

469 BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.3 («mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit»); ebenso schon BGE 6B_355/2012 v. 28.9.2012 E. 2.9; meist verwendet das Bundesgericht jedoch eine abweichende Formulierung und fordert, es dürften keine «unüberwindliche[n] Zweifel» (BGE 144 IV 345 E. 2.2.1 m.w.H.) bzw. keine «erhebliche[n] und nicht zu unterdrückende[n] Zweifel bestehen» (BGE 127 I 38 E. 2a m.w.H.), wobei der Zweifel sich objektiv aufdrängen muss, weshalb «offensichtlich[e] erhebliche ... Zweifel» gefordert werden (BGE 138 V 74 E. 7; BGE 6B_878/2018 v. 29.7.2019 E. 4.5); siehe ferner: CORBOZ, S. 418f. («vraisemblance confinante à la certitude»); bestätigend: VERNIORY, S. 388; ARZT, in dubio, S. 8f. (zu Recht mit dem Hinweis, dass die meisten Beweise Indizienbeweise sind, weshalb sich nur eine hohe Wahrscheinlichkeit und keine Sicherheit begründen lasse) und *passim*; vgl. auch OBERHOLZER, N 1083, der auf die Formulierung im alten st. gallischen Strafrechtspflegegesetz verweist: «Der Beweis einer dem Angeschuldigten nachteiligen Tatsache ist erbracht, wenn sie zur vollen Überzeugung des Gerichts dargetan ist, sodass ihre Annahme als eine nach den Gesetzen der Vernunft sich ergebende *unabweisbare Notwendigkeit* erscheint» (Hervorhebungen hinzugefügt).

vermeiden es zwar – anders als im US-amerikanischen Strafprozess⁴⁷⁰ –, den damit gemeinten Wahrscheinlichkeitsgrad in einem Prozentsatz auszudrücken.⁴⁷¹ Damit ist jedoch in der gerichtlichen Praxis unbestritten eine Wahrscheinlichkeit von deutlich über 50 % verlangt.⁴⁷² Die unmittelbare Lebensgefahr verlangt demgegenüber, wie dargelegt, einen Wahrscheinlichkeitsgrad, der mit der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit umschrieben wird und der nach Bundesgericht keiner Wahrscheinlichkeit von über 50 % entspricht. Die Richterin ist damit bei der Bestimmung der unmittelbaren Lebensgefahr *mit zwei verschiedenen Wahrscheinlichkeitsgraden konfrontiert*, welchen sie gerecht werden muss. Das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals der unmittelbaren Lebensgefahr ist – wie jedes Tatbestandselement⁴⁷³ – mit

470 Mit der Formel «beyond reasonable doubt» wird – anders als im US-Zivilprozessrecht und etwa im US-Jugendstrafrecht, wo eine überwiegende Mehrheit genügt («preponderance of the evidence»/«more probable than not») – ebenfalls ein hohes Regelbeweismass verlangt, welches in empirischen Untersuchungen in der Richterschaft mit hoher Mehrheit mit 90 % oder höher angegeben wird (KINSCH, S. 80 f.); die Gerichte sprechen sich aber mehrheitlich dagegen aus, den Standard zahlenmässig zu beziffern («potentially unconstitutional»; CHENG, S. 1276 mit diversen Hinweisen auf die Rechtsprechung).

471 Die Übersetzung von Zweifeln und Wahrscheinlichkeiten in einen Prozentsatz würde etwa nach FORSTER, S. 69, auf «blosse Scheinwissenschaftlichkeit und juristische Quacksalberei» hinauslaufen; vgl. demgegenüber VERNIORY, S. 389 (die Verwendung von Prozentsätzen habe *eine Klarstellungs- und intuitive Präzisierungsfunktion*: «le mérite de la clarté et d'une certaine compréhension intuitive»); BERGER-STEINER, S. 224 (mit dem berechtigten Hinweis, dass «zahlenmässige Abgrenzungen – jedenfalls im vorliegend relevanten engen Spektrum ganzer Zahlen – intellektuell einfacher erfassbar sind als vage abstrakte Begriffsbeschreibungen»); SCHWEIZER, Diss., N 483 (der Formulierungen wie die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit für ungeeignet für die Festlegung des Beweismasses hält, da sie «von verschiedenen Personen gänzlich unterschiedlich verstanden werden»); in diesem Sinn auch: KINDHÄUSER, Jura 1988, S. 292.

472 BERGER-STEINER, S. 221, kam in der im Rahmen ihrer Dissertation erhobenen Daten in der schweizerischen Richterschaft zum Schluss, dass mehrheitlich (i.e. von über 70 % der teilnehmenden Richter) von einem Wahrscheinlichkeitsgrad von 90 % oder mehr ausgegangen wird; ebenfalls Zahlen in dieser Grössenordnung nennt KINSCH, der für eine hohe Übereinstimmung hinsichtlich des erforderlichen Beweismasses im Strafprozess zwischen den Ländern in der Tradition des *civil law* und des *common law* hinweist (KINSCH, S. 71 ff., 80 f.); vgl. demgegenüber die berechtigten Bedenken bei SCHWEIZER hinsichtlich der Modalitäten der Fragestellung im Rahmen einer empirischen Erhebung bei Richtern/-innen und Gerichtsschreibern/-innen, da diesen die theoretisch richtige Antwort bekannt ist, sich aber nicht mit der Praxis decken muss, was er bei seiner im Jahr 2012 durchgeführten Datenerhebung berücksichtigt hat und für das zivilprozessuale Regelbeweismass auf einen deutlich tieferen Wert von 51 %, entsprechend der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, kommt (SCHWEIZER, IJEP 2016, S. 230 f.).

473 Lediglich ARZT spricht sich soweit ersichtlich dafür aus, dass nicht für alle Tatbestandselemente das gleiche Beweismass zur Anwendung gelangen soll, unterscheidet dabei aber vorwiegend die objektiven und subjektiven Tatbestandselemente (ARZT, in

dem Regelbeweismass der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit festzustellen. Die unmittelbare Lebensgefahr erfordert hingegen eine Realisierungswahrscheinlichkeit von unter 50 %. Anders gewendet: Die für die unmittelbare Lebensgefahr erforderliche nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit entspricht einem Wahrscheinlichkeitsgrad von unter 50 % und ist von der Richterin mit dem Regelbeweismass, also «der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit», festzustellen. Dass bei dieser Ausgangslage in der Praxis die *Gefahr* besteht, den Wahrscheinlichkeitsgrad des Regelbeweismasses auf die Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr zu übertragen und damit eine *zu enge Auslegung* vorzunehmen, liegt auf der Hand. Abhilfe kann nur insofern geschaffen werden, als durch Aufzeigen dieser Problematik eine *Sensibilisierung, vorwiegend der Gerichte*, erfolgt.

2.2.2. Anwendungsfälle der Ex-post-Perspektive

Der *Eintritt des Verletzungserfolgs* und dessen kausal erfolgte Herbeiführung durch das Verhalten des Täters sind *ex post* festzustellen. Dies trifft auch auf Situationen zu, in denen der Erfolgseintritt *ex ante* als unwahrscheinlich erscheint. KUHLEN führt hierzu folgendes Beispiel an: Ein geübter Schütze A gibt aus kurzer Distanz und auf freiem Feld einen Schuss auf eine Büchse ab, wobei das Projektil von einem Meteoriten, der just in jenem Moment vom Himmel fällt, abgelenkt wird und den hinter einer Mauer verborgenen B tödlich trifft. Im Zeitpunkt der Schussabgabe könnte hier nur ein omnipotenter Beobachter den Geschehensablauf überblicken, ein den menschlichen Urteilsfähigkeiten unterliegender Urteilender muss zum Schluss kommen, dass der Tod nicht voraussehbar war. Für das Kausalurteil kommt es jedoch lediglich darauf an, dass der Schuss des A den B getötet *hat*.⁴⁷⁴

Das *Verhalten des Täters*, namentlich dessen Sorgfaltswidrigkeit, wird demgegenüber *ex ante* beurteilt. Die herrschende Lehre anerkennt, dass sich nicht nur der Fahrlässigkeits-, sondern auch der Vorsatztäter sorgfaltswidrig verhält.⁴⁷⁵ Die hierfür zentrale Frage, ob der Erfolgseintritt voraussehbar und

dubio, S. 6 f., 12 ff.); siehe die kurze Diskussion bei VERNIORY, S. 390. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Diese Position – obwohl sie gerade im vorliegenden Kontext mit *prima facie* widersprüchlichen Wahrscheinlichkeitsanforderungen ansprechend scheint – wird vorliegend nicht vertreten. Die Richterin hat die unmittelbare Lebensgefahr mit dem Regelbeweismass festzustellen, d.h., sie muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon überzeugt sein, dass im Erkennungszeitpunkt eine unmittelbare Lebensgefahr, das heisst eine nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr, bestand.

474 KUHLEN, S. 346 f.

475 In der Lehre ist umstritten, ob Vorsatz und Fahrlässigkeit in einem Plus/Minus- oder einem Aliud-Verhältnis zueinander stehen, siehe ausführlich mit Verweisen auf die

vermeidbar war, kann nur *ex ante* beantwortet werden. Im angeführten Meteoritenbeispiel war der bizarre Geschehensablauf im Handlungszeitpunkt nicht voraussehbar.⁴⁷⁶

Beim *abstrakten Gefährdungsdelikt*, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt, ist einzig das Verhalten des Täters zu beurteilen. Die abstrakte Gefahr des Verhaltens ist *ex ante* festzustellen.⁴⁷⁷ Überfährt etwa Autofahrer A in einer Kurve die Sicherheitslinie und gerät auf die Gegenfahrbahn, wo glücklicherweise kein Auto entgegenkommt, stellt dies ein abstraktes Gefährdungsdelikt dar. Zu beurteilen ist damit die abstrakte Gefahr des Verhaltens. Fährt A hingegen absichtlich auf die Gegenfahrbahn, um seinen ihm entgegenfahrenden Erzfeind B in einer Frontalkollision zu töten, wird er nur dann wegen Vollendung von Art. 111 ff. StGB verurteilt, wenn der Tod des B *ex post* feststeht.⁴⁷⁸

Als Zwischenergebnis kann damit festgehalten werden, dass der tatbestandliche Aussenerfolg dann *ex post* vorliegen muss, wenn es sich um ein Verletzungsdelikt handelt. Beim abstrakten Gefährdungsdelikt, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt, ist das Verhalten des Täters zu beurteilen, was *ex ante* im Verhaltenszeitpunkt zu geschehen hat. Wie aber verhält es sich beim konkreten Gefährdungsdelikt, das meist einen Aussenerfolg aufweist?

Nahe läge, den *konkreten Gefährdungserfolg* analog dem Verletzungserfolg *ex post* zu beurteilen.⁴⁷⁹ Angesichts des Gefahrenbegriffs ist dies aber, wie aufgezeigt, nicht möglich.⁴⁸⁰ Denn nicht entscheidend ist, ob im Zeitpunkt des richterlichen Urteils eine konkrete Gefahr vorliegt (Urteilszeitpunkt), sondern ob diese im Zeitpunkt vorgelegen hat, als das tatbestandsmässige Verhalten

einzelnen Lehrmeinungen: ROXIN/GRECO, AT I, § 24 N 79 f. (die herrschende Lehre geht von einem «Stufenverhältnis» aus, jedoch werde ein «begriffslogisches Stufenverhältnis» von den meisten Autoren abgelehnt); a.A. MüKo StGB-DUTTGE, § 15 N 101 ff., die sich für ein Aliud-Verhältnis ausspricht; vgl. ferner NIGGLI/MAEDER, S. 590, 592 (Fahrlässigkeit und Vorsatz seien kein Kontinuum, sie wiesen eine ganz andere Handlungsstruktur auf).

476 KUHLEN, S. 346 ff.; vgl. dazu auch: SZERESZEWSKI, S. 9 (der zur Definition der Gefahr anführt, es dürfe keine externe Einwirkung vorliegen; soweit damit gemeint ist, dass im Wahrscheinlichkeitsurteil bzw. in der Prognose nichts «Aussergewöhnliches» bzw. nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht zu Erwartendes berücksichtigt werden muss, ist dem zuzustimmen).

477 WELZEL, Strafrecht, S. 137.

478 Und die übrigen Strafbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, insbesondere dass der Tod des B dem A objektiv zurechenbar ist; bleibt der Tod des B aus, ist entsprechend den allgemeinen Regeln ein Versuch zu prüfen.

479 So die h.L., siehe nur: STRATENWERTH, AT I, § 9 N 15 (für Art. 129 StGB); zu Recht a.A. MIR PUIG, S. 744 f.

480 Siehe zum Gefahrenbegriff: II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra* sowie Ziff. 2.2.3 *infra*.

des Täters erfolgte (Verhaltenszeitpunkt) bzw. als dieses sich auf ein anderes Rechtsgut auswirkte (konkreter Gefährdungszeitpunkt). Es ist eine Gefahr zu beurteilen, was nur *ex ante* geschehen kann. Aus der Ex-post-Perspektive wäre eine Gefahr stets nur dann zu bejahen, wenn sie sich später tatsächlich realisiert hat – es gäbe also auch hier *nie* eine konkrete Gefährdung, sondern stets eine bereits feststehende Verletzung bzw. Nicht-Verletzung.⁴⁸¹ Das Vorliegen der Gefahr ist begriffsnotwendig aus einer Perspektive zum Verhaltens- bzw. konkreten Gefährdungszeitpunkt vorzunehmen.⁴⁸² Erst *ex post* vorhandenes Wissen darf nicht berücksichtigt werden. Der objektive Beobachter muss sämtliche zu diesem Zeitpunkt für einen Menschen erkennbaren Umstände berücksichtigen, etwa Videoaufzeichnungen⁴⁸³. Der Unterschied zum abstrakten Gefährdungsdelikt liegt also nicht etwa darin, dass die Gefahr beim konkreten Gefährdungsdelikt *ex post* zu beurteilen ist – dies wäre auch hier unmöglich.⁴⁸⁴

Anhand dieser Auslegeordnung lassen sich die Unterlassungsdelikte einordnen. Das *unechte Unterlassungsdelikt* kennt in der Regel einen Aussenerfolg, i.e. einen Verletzung- oder Gefährdungserfolg. Entsprechend kann auf das Vorstehende verwiesen werden (Verletzung ist *ex post* festzustellen, Gefährdung *ex ante* im Verhaltens- oder konkreten Gefährdungszeitpunkt). Das *echte Unterlassungsdelikt* kennt i.d.R. keinen Aussenerfolg,⁴⁸⁵ und es ist keine Erfolgsabwendung geschuldet, sondern ein Verhalten.⁴⁸⁶ Entsprechend kann lediglich das Verhalten des Täters beurteilt werden, nicht aber dessen Konsequenzen.

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ist das Verhalten des Täters

481 Näher dazu sogleich in Ziff. 2.2.3 *infra*.

482 Gl.M. WELZEL, Strafrecht, S. 137; MIR PUIG, S. 744 f.

483 An diesem Beispiel zeigt sich die zeitliche Grenze illustrativ: Zeichnet etwa im angeführten Beispiel eine Videoüberwachungskamera die Beinahe-Touchierung der Fahrzeuge von A und B auf, darf das Video *bis zum Zeitpunkt der Beinahe-Touchierung* verwendet werden, denn das Gefahrenurteil besteht gerade darin, die weitere Entwicklung der Situation zu extrapolieren (Prognose, Wahrscheinlichkeitsurteil). Wird demgegenüber das ganze Video berücksichtigt, ist ein Gefahrenurteil obsolet, da der tatsächliche Ausgang der Situation bekannt ist (Realisierung der Gefahr in einer Verletzung oder aber Ausbleiben der Realisierung).

484 MIR PUIG, S. 744 f., spricht sich ebenfalls dafür aus, den konkreten Gefahrerfolg aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu beurteilen; nicht zu verkennen ist ferner, dass dieser Ansatz i.E. nahe bei dem für die pflichtauslösende Situation vorgeschlagenen hybriden Ansatz zwischen Ex-ante- und Ex-post-Perspektive liegt; vgl. zu diesem sog. differenzierenden Ansatz: Ziff. 2.4 *infra*.

485 Siehe die Ausführungen samt Ausnahmen: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

486 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1; vgl. WELZEL, NJW 1953, S. 328.

zu beurteilen. Dies legt nahe, dass bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht die objektivierte Ex-ante-Perspektive für das Gefahrenurteil massgeblich ist.

2.2.3. Gefahrenbegriff und Perspektivenfrage

Auf den Gefahrenbegriff wurde bereits ausführlich eingegangen.⁴⁸⁷ Nachfolgend wird die Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Perspektivenfrage betrachtet. Aus der Ex-post-Perspektive ist bekannt, ob sich eine zu einem früheren Zeitpunkt erkannte Gefahr realisiert hat oder nicht. Daraus scheint in einer ersten Betrachtung zu folgen, dass eine Gefahr *ex post*, d.h. in Kenntnis aller Umstände, nur bejaht werden kann, wenn sie sich realisiert hat. Hat sie sich demgegenüber nicht realisiert, müsste daraus folgen, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr vorgelegen hat.⁴⁸⁸ Anders gewendet: Was früher *als Gefahr erschien*, kann sich *ex post* als falscher Verdacht herausstellen. In diesem Verständnis wären alle jene Gefahren, die *ex ante* bestanden, sich *ex post* aber nicht realisiert haben, aus dem Gefahrenbegriff auszuschliessen.⁴⁸⁹ Dies greift jedoch zu kurz und würde den Gefahrenbegriff vollständig aushöhlen. Soweit einzelne Autoren daraus schliessen, die Gefahr lasse sich objektiv nicht feststellen, geht dies allerdings zu weit.⁴⁹⁰

Es gibt *ex post* zwei Kategorien von Gefahren: jene, die sich *ex post* realisiert haben, und jene, bei denen die Realisierung ausgeblieben ist. Bei ersteren stand ausgehend vom Wissensstand *ex post* aus betrachtet von Beginn weg zu 100 % fest, dass sich die Gefahr realisieren wird. Hier kann nicht mehr von einer Gefahr gesprochen werden kann, sondern von einer (zwar noch nicht realisierten, aber doch unausweichlich bevorstehenden, einer *determinierten*) *Verletzung*. Im Ergebnis ist hier die Realisierung der unmittelbaren Lebensgefahr (bzw. der Tod), in Abweichung vom Gesetzestext, eine objektive Strafbarkeitsbedingung.⁴⁹¹ Demgegenüber beträgt bei jenen Gefahren, die sich *ex post*

487 II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

488 Im Ergebnis gl. M. ROTSCH, S. 1013; a.A. offenbar STEIN, S. 622 (wenn der aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive gewonnene «Eindruck» bzw. «Anschein» in einer nachträglichen Untersuchung unter Zuhilfenahme aller verfügbaren Erkenntnismittel bestätigt werden könnte, sei der Anschein der Gefahr «intensiver»).

489 Ähnlich: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 33f.

490 Nach HURTADO POZO / GODEL, S. 984, soll die Gefahr objektiv nicht feststellbar sein. Dies trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. Eine Objektivierung ist durchaus möglich, nämlich in Form der vorgeschlagenen objektivierten Ex-ante-Perspektive (die i.E. der Intersubjektivität entspricht und damit dem Gefahrenbegriff gerecht wird), dazu ausführlich: Ziff. 2.3 *infra*.

491 Vgl. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 56 (es sei mit der *lex lata* nicht in Einklang zu bringen, wenn verlangt werde, auch *ex post* müsse sich eine pflichtauslösende Situation ergeben; dies käme einer «Reduktion der gesetzlich vorgesehenen Strafbarkeit» gleich und entspreche damit einem kriminalpolitischen Postulat).

nicht realisiert haben, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung rückblickend 0%. Auch in diesen Fällen kann mit dem *ex post* vorhandenen Wissen keine Gefahr angenommen werden. Sobald der Wissensstand *ex post* für die Beurteilung modifiziert wird⁴⁹² – er namentlich an jenen im Erkennungszeitpunkt angeglichen wird –, handelt es sich nicht mehr um die Ex-post-Perspektive.

Die Gefahr ist charakterisiert durch ihre *inhärente Ungewissheit* hinsichtlich der mehr oder weniger hohen Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung. Dies ist ihr Wesenskern.⁴⁹³ Sie trifft eine Aussage über eine Situation mit ungewissem Ausgang, in der eine Verletzung mit einer *Realisierungswahrscheinlichkeit von grösser als 0 % und kleiner als 100 %* droht. Dieser Bereich der Ungewissheit ist aus der Perspektive *ex post* nicht mehr zugänglich, wo die Realisierung der Gefahr bzw. deren Ausbleiben stets zu 100 % bekannt ist.⁴⁹⁴ Anders gewendet liegt aus der Ex-post-Perspektive stets entweder eine determinierte Verletzung oder eine determinierte Nicht-Verletzung vor, und nicht eine Gefahr.⁴⁹⁵ Eine Gefahr kann begrifflich nur dort vorliegen, wo die weitere Entwicklung einer Situation *nicht bereits abschliessend feststeht*. Die Gefahr ist untrennbar mit den beschränkten menschlichen Fähigkeiten zur Extrapolation von Kausalverläufen verbunden, mit welchen die abschliessende Beurteilung einer gegenwärtigen Situation nicht möglich ist. Die Gefahr ist in diesem Sinn «Ausdruck der menschlichen Wahrnehmung und Beschreibung einer bestimmten Situation».⁴⁹⁶ Wird dieser Bereich der – aus den beschränkten menschlichen Fähigkeiten resultierenden – Ungewissheit verlassen und ein determinierter Bereich

492 Vgl. die Ausführungen zum sog. differenzierenden Ansatz: Ziff. 2.4 *infra*.

493 Schön beschrieben bei KRETSCHMER, S. 663 («Im Gefahrenbegriff liegt naturgemäss ein Wahrscheinlichkeitsurteil, eine Prognose, ein Mass an Unbestimmtheit. [...] Das Mass an Ungewissheit kann nach dem zeitlichen und persönlichen Blickwinkel variieren»); SCHAFFSTEIN, S. 92, spricht davon, dass der Gefahrenbegriff andernfalls seine «spezi-fische Funktion» einbüsse; siehe auch WELZEL, Strafrecht, S. 137 («[D]as Gefahrurteil ist stets ein ex-ante Urteil, das von den zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erkennbaren Realfaktoren absieht. Wenn ex-post alle Bedingungen überschaubar geworden sind, war die Verletzung entweder sicher oder ausgeschlossen»); vgl. ferner: JAKOBS, § 13 N 12; SK StGB-GÜNTHER, § 34 N 21; a.A. NK StGB-Neumann, § 34 N 46.

494 Vgl. hierzu PEDOTTI, S. 114 («Leugnung des objektiven Gefahrenbegriffs» bei der Beurteilung der Gefahr *ex post*); gl.M. die h.L. in Deutschland hinsichtlich der Notstandssituation, statt vieler: KRETSCHMER, S. 663 mit Hinweisen.

495 Zu dieser an sich banalen Feststellung schon PEDOTTI, S. 114, der erkannte, dass bei der «nachträglichen Beurteilung *ex post*» die Gefahr sich entweder «notwendig» realisieren musste oder dies «auf keinen Fall geschehen konnte»; MIR PUIG, S. 733 f., gelangt mit ähnlicher Argumentation für den Versuch zum selben Ergebnis (der Versuchsbegriff bliebe bei einer Beurteilung aus der Ex-post-Perspektive «ohne möglichen Inhalt»).

496 CONINX, S. 264 (unter Verweis auf JACOB ROSENTHAL, Wahrscheinlichkeiten als Tendenzen, Diss. Konstanz, Paderborn 2004, S. 10 ff., mit dem zusätzlichen Hinweis, dass es sich bei der Gefahr nicht um ein «Tatsachenurteil über die physikalische Wirklich-

betreten, in dem die spätere Verletzung bzw. Nicht-Verletzung schon bekannt ist, wird der Gefahrenbegriff nicht mehr benötigt. Damit folgt aus der Natur der Gefahr, dass für die Beurteilung der unmittelbaren Lebensgefahr *zwingend und ausschliesslich vom Wissen im Tatzeitpunkt auszugehen* ist. Eine abweichende Wissensbasis zugrunde zu legen, verkennt den Gefahrenbegriff. Zugleich zeigt sich in dieser Erkenntnis, dass sich der Gefahrenbegriff nicht auf die reale empirische Möglichkeit der Realisierung bezieht, sondern nur auf den Anschein dieser Möglichkeit im Erkennungszeitpunkt.⁴⁹⁷

Zusammenfassend kann aus der Ex-post-Perspektive das Vorliegen einer vergangenen Gefahr nicht bestimmt werden – jedenfalls so lange nicht, als der Wissensstand *ex post* als massgeblich betrachtet wird, i.e., konsequent alle *ex post* verfügbaren Erkenntnisse berücksichtigt werden.⁴⁹⁸ Die Ex-post-Perspektive ist unvereinbar mit dem Gefahrenbegriff.

2.2.4. Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit

Dem Menschen ist nicht möglich, Kausalverläufe über einen gewissen Punkt hinaus zu erkennen. Wäre dies der Fall, wäre der Gefahrenbegriff im menschlichen Vokabular obsolet. Denn wie ausgeführt trifft dieser eine Aussage über eine unbestimmte Situation, welche die Nicht-Erkennbarkeit für den Menschen bedingt. Letztlich kann vom Menschen nicht mehr verlangt werden, als dieser zu leisten in der Lage ist. Für die Hilfeleistungshandlung ist dies unbestritten.⁴⁹⁹ Wird auf einer Wanderung ein Mensch angetroffen, der gerade einen schweren Herzinfarkt erlitten hat, käme niemand auf die Idee, einzig eine *lege artis* durchgeführte Notoperation als ausreichende Hilfeleistungshandlung genügen zu lassen. Eine solche wäre zwar grundsätzlich menschenmöglich, dem konkreten Subjekt – selbst wenn es sich um einen erfahrenen Chirurgen handelte – in der Situation aber unmöglich. Auch würde niemand

keit» handle; diesem Hinweis ist zu entgegnen, dass eine Gefahr im Sinne der Inter-subjektivität «tatsächlich» in der physikalischen Wirklichkeit vorliegen kann, siehe dazu: Ziff. 2.3 *infra*).

497 Vgl. MIR PUIG, S. 742, der diesen Aspekt mit i.E. gleicher Argumentation für den untauglichen Versuch ausführt; vgl. auch STRATENWERTH, AT I, § 14 N 32 («nicht hilft, wie es in seinen Kräften steht und nach den Umständen *als nötig erscheint*» [Hervorhebung hinzugefügt]).

498 Gl.M. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 26, 33 f.; vgl. KÜPER/ZOPFS, N 534; gl.M. für den Gefahrenbegriff beim Notstand: PK-TRECHSEL/GETH, Art. 17 N 3; BSK StGB, NIGGLI/GÖHLICH, Art. 17 N 11; gl.M. für die (nah verwandte) Notstandssituation: ROTSCHE, S. 1013; soweit von der Lehre vorgeschlagen wurde, gewisse (erst) *ex post* verfügbare Erkenntnisse bei der Fällung des Wahrscheinlichkeitsurteils unberücksichtigt zu lassen und den Wissensstand dem Tatzeitpunkt anzugleichen (sog. differenzierender Ansatz), stellt sich das Problem weiterhin; dazu: Ziff. 2.4 *infra*.

499 Dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2 mit Verweisen.

ernsthaft fordern, der allgemeinen Lebensrettungspflicht sei in diesem Fall nur Genüge getan, wenn das Opfer erfolgreich durch Gesundbeten gerettet wird – auch dies ist keinem Menschen möglich. Die an sich banale Erkenntnis, dass vom Subjekt nur das Menschenmögliche verlangt werden kann, muss auch für die Beurteilung des objektiven Vorliegens der pflichtauslösenden Situation Geltung haben.

Aus höherer Warte steht nicht erst *ex post*, sondern bereits im Erkennungszeitpunkt fest, ob es sich um eine determinierte Verletzung (Realisierungswahrscheinlichkeit 100 %) oder eine determinierte Nicht-Verletzung (0 %) handelt. Aus dem Kausalgesetz ergibt sich, dass alle künftigen Umstände, die in der Realisierung der Gefahr bzw. deren Ausbleiben münden, bereits im Erkennungszeitpunkt angelegt sind.⁵⁰⁰ Aus der höheren Warte werden diese Fakten erkannt und können Kausalverläufe über einen weiteren Zeitraum extrapoliert werden, als dies einem Menschen möglich ist.⁵⁰¹ Dem Menschen präsentiert sich eine Situation wegen seiner eingeschränkten Erkenntnisfähigkeit jedoch nicht so abschliessend, er hat, bildhaft gesprochen, nicht uneingeschränkt Einsicht in das Buch der angelegten Kausalverläufe. Dem Menschen verbleibt die Ungewissheit der weiteren Entwicklung einer Situation, er muss in einem Wahrscheinlichkeitsurteil darüber befinden, wie wahrscheinlich die Realisierung der Gefahr angesichts der festgestellten Umstände ist. Positiv gewendet lässt sich feststellen, dass nur der Mensch aufgrund seiner eingeschränkten Erkenntnisfähigkeiten überhaupt eine Lebensgefahr erkennen kann, während dies einem Wesen, das aus höherer Warte erkennt,⁵⁰² nicht möglich ist, kennt es doch bereits den Ausgang der jeweiligen Situation.

Die Erkenntnis, dass vom Subjekt nur das *Menschenmögliche* verlangt werden kann, muss gerade für die Beurteilung des objektiven Vorliegens der

500 Denselben Punkt macht MIR PUIG, S. 734, für den Versuch; klarzustellen ist, dass hiermit keine Position für oder wider den (philosophischen) Determinismus bezogen wird, also namentlich nicht etwa vertreten wird, derart angelegte Kausalverläufe seien bereits mit der Geburt des erkennenden Subjekts oder gar Jahrtausende vor Realisierung einer Lebensgefahr verbindlich angelegt, sondern einzig, dass Kausalverläufe einen grösseren Zeitraum umfassen, als er für den Menschen erkennbar ist.

501 Gl.M. RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 238 («ex-ante-Betrachtung unumgänglich»); vgl. auch STEIN, S. 623 (der Umstände unterscheidet, die im Tatzeitpunkt nur aus situativen Gründen nicht aufklärbar sind, später aber schon, und Umstände, die dem Menschen prinzipiell nicht zugänglich sind; vgl. auch das von STEIN auf S. 623 f. angeführte Beispiel: Wenn sich nur *vielleicht* jemand in unmittelbarer Nähe eines schleudernden Fahrzeugs befindet, könne das Vorliegen einer Gefahr nicht beurteilt werden. Entscheidend kann hierbei lediglich sein, was im Erkennungszeitpunkt [objektiv] erkennbar war, inkl. worauf anhand der Umstände geschlossen werden muss [Tageszeit, Fussgänger- und Veloaufkommen etc.], wohingegen es bei Nicht-Erkennbarkeit unerheblich ist, *weshalb* dies so ist); vgl. zur höheren Warte auch: II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

502 Siehe hierzu erneut das illustrative Beispiel der künstlichen Intelligenz im 2. Teil, Fn. 26.

pflichtauslösenden Situation ihre Geltung haben. Wird dies aus der Ex-post-Perspektive bestimmt, wird dem nicht Rechnung getragen. Denn damit wird im Ergebnis vom Subjekt im Erkenntniszeitpunkt eine Erkennungsfähigkeit verlangt, die das Menschenmögliche übersteigt. Wird die Strafbarkeit an das spätere Urteil über das Vorliegen einer so verstandenen unmittelbaren Lebensgefahr geknüpft, wird *identisches Verhalten* im Erkenntniszeitpunkt einmal bestraft (bei Vorliegen der pflichtauslösenden Situation *ex post*) und bleibt ein anderes Mal straffrei (bei Nicht-Vorliegen der pflichtauslösenden Situation *ex post*). Das Subjekt könnte es im Erkenntniszeitpunkt also schlicht darauf ankommen lassen, dass sich im Nachhinein die ihm erkennbare vermeintliche unmittelbare Lebensgefahr *ex post* als Nicht-Gefahr herausstellte, und eine Hilfeleistung unterlassen – selbst wenn es vom Vorliegen einer solchen ausging und jeder vernünftige Dritte ebenfalls davon ausgegangen wäre.

Durch die Ex-post-Perspektive – die bereits mit dem Gefahrenbegriff nicht vereinbar ist – wird gewissermassen ohne Not eine Situation geschaffen, die jener der *folgenlosen Fahrlässigkeit* ähnelt.⁵⁰³ Bei dieser wird anerkannt, dass es freilich «nicht ganz gerecht» sei, dass nur derjenige bestraft wird, der «Pech» hatte und bei dem ein Erfolg eingetreten ist. Diesem Gerechtigkeitsproblem wurde durch die Schaffung von Gefährdungsdelikten begegnet.⁵⁰⁴ Dies schafft jedoch neue Probleme, namentlich Beweisprobleme, «denn eine Gefährdung ohne Taterfolg [genauer: Verletzungserfolg⁵⁰⁵] lässt sich oft nur schwer erkennen».⁵⁰⁶ Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht befinden wir uns genau in diesem Problembereich; die Probleme treten beim Unbotmässigkeitsdelikt noch deutlicher zutage als etwa beim Gefährdungsdelikt in Form eines Tätigkeitsdelikts. Kurz erwähnt werden soll zudem die Kritik am Ansatz, dass das abstrakte Gefährdungsdelikt Teilbereiche der folgenlosen Fahrlässigkeit abdecken soll.⁵⁰⁷ Nach WOHLERS fehle die dogmatische Begründung, warum

503 Zusätzliche Würze gewinnt diese pointierte Feststellung dadurch, dass abstrakte Gefährdungsdelikte nach überzeugender Ansicht gerade jene Teilbereiche der folgenlosen Fahrlässigkeit erfassen sollen, die besonders stossend erscheinen; dazu sogleich in diesem Abschnitt.

504 Ähnlich: KILLIAS et al., S. 35 (wie der Versuch sorgten die Gefährdungsdelikte dafür, dass der Schuldige für das vorwerfbare riskante Verhalten bestraft werde «und nicht einfach für die mehr oder weniger zufällig eingetretenen Folgen»); vgl. THOMMEN/JETZER, S. 199 (die Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129 StGB könne «folgenloses Hochrisikoverhalten stimmig ahnden»).

505 Wenn der Erfolg wie beim konkreten Gefährdungsdelikt ein Gefährdungserfolg ist, besteht das Problem gleichermassen, da auch dieser vorliegen kann, ohne dass später eine Verletzung eintritt, die *ex post* erkennbar ist; vgl. dazu: Ziff. 2.2.2 *supra*.

506 GETH, Rz. 455.

507 ROXIN/GRECO, § 11 N 155; HORN, S. 28, 94 f.; BREHM, S. 126 ff.

solches Verhalten strafbar sein soll.⁵⁰⁸ An anderer Stelle führt er aus, die Legitimität eines abstrakten Gefährdungsdelikts könne nur im Einzelfall anhand der konkreten Norm beurteilt werden.⁵⁰⁹ Warum sollen nicht für gewisse Verhaltensweisen, bei welchen die Straffreiheit eines folgenlosen fahrlässigen Verhaltens als unerträglich und aus präventiven Gründen als unerwünscht angesehen wird, gezielt solche Normen geschaffen werden können? Vorliegend wird vertreten, mit der Schaffung des Tatbestandes der allgemeinen Lebensrettungspflicht wurde vom Gesetzgeber exakt ein solches Anliegen aufgenommen.⁵¹⁰

Was ist mit dieser Betrachtung gewonnen? Sie zeigt einerseits auf, dass erst die aus den eingeschränkten menschlichen Erkenntnisfähigkeiten resultierende Unsicherheit, mit welcher der Mensch im Erkennungszeitpunkt konfrontiert ist, überhaupt ein Gefahrenurteil erforderlich macht. Damit muss sich jede an ein Subjekt gerichtete (strafbewehrte) Verhaltensanweisung auf diesen Erkennungszeitpunkt beziehen. Andererseits ergibt sich aus dieser Betrachtung, dass die Ex-post-Perspektive nicht ohne Weiteres modifiziert werden kann, um den bislang angeführten Vorbehalten zu begegnen. In der Lehre wurde teilweise vorgeschlagen, von den *ex post* vorhandenen Erkenntnissen bestimmte zu subtrahieren, um wieder in einen ausreichend ungewissen, nicht determinierten Bereich zu gelangen, der mit dem Gefahrbegriff vereinbar ist (in dem also eine Realisierungswahrscheinlichkeit über 0 % und unter 100 % besteht).⁵¹¹ Das Angeführte stellt klar, dass ein solches Unterfangen der beschränkten menschlichen Erkenntnisfähigkeit Rechnung zu tragen hat, da der Gefahrenbegriff unweigerlich mit dieser verbunden ist. Die Ex-post-Perspektive ist zusammenfassend abzulehnen, da sie die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten unberücksichtigt lässt.

508 WOHLERS, S. 289f.

509 WOHLERS, S. 291f., 338.

510 In der Schlussabstimmung des Nationalrats sprachen die Berichterstatter von einer «Anpassung an die neue gesellschaftliche Situation» (AB NR 1989, S. 685, Votum Berichterstatter Bonny); zur historischen Entwicklung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 1. Teil, I. Kapitel; vgl. auch die Ausführungen zur rechtsphilosophischen Legitimation: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

511 Wie dies der sog. differenzierende Ansatz, eine Modifikation der Ex-post-Perspektive, versucht; dazu: Ziff. 2.4 *infra*; vgl. STRATENWERTH, ATI, § 12 N 42 (wo er die diesbezügliche Grundproblematik des Ex-post-Perspektive einprägsam beschreibt: Es müsse entschieden werden «ob die Art des Vorgehens überhaupt geeignet war, den Tatbestand zu verwirklichen, den es gerade nicht verwirklicht hat. Das heisst, dass (...) von den Besonderheiten des Einzelfalls *abstrahiert werden muss, ohne dass sich präziser angeben liesse, in welchem Grade das geschehen soll*» [Hervorhebung hinzugefügt]).

2.2.5. Verhaltensnorm erfordert normative Botschaft *ex ante*

Die unmittelbare Lebensgefahr hat bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine andere Funktion als etwa bei der Gefährdung des Lebens und anderen konkreten Gefährdungsdelikten. Dort ist sie Gefahrenerfolg, hier «die Grundlage einer Verhaltenspflicht zum Zweck des Rechtsgüterschutzes»,⁵¹²

Drei Argumente sind diesbezüglich gegen die Ex-post-Perspektive anzuführen. Erstens muss die normative Botschaft das Subjekt im Verhaltenszeitpunkt erreichen. Das Strafrecht muss Sollenssätze aufstellen, die vom Subjekt eingehalten werden können.⁵¹³ Jede Norm, die eine Rechtsgutsverletzung vermeiden will, muss sich an den Adressaten richten, bevor dieser das Verhalten zur Verursachung der Verletzung verwirklicht hat.⁵¹⁴ Da vom Subjekt nur verlangt werden kann, was diesem überhaupt möglich ist, ergibt sich, dass den strafrechtlichen Normen nicht nur eine Bewertungs-, sondern auch eine Bestimmungsfunktion zukommt.⁵¹⁵ Diese Funktionen können nur erfüllt werden, wenn sie sich auf den jeweiligen Tatzeitpunkt beziehen. Die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit eines Verhaltens kann einzig *ex ante* erfolgen. Wird davon abgewichen, droht eine ungerechtfertigte Erfolgshaftung.⁵¹⁶ Die allgemeine Lebensrettungspflicht würde im Nachhinein erheblich relativiert, was die Rechtssicherheit tangierte.⁵¹⁷ Ein solches Verhaltensgebot, wie es Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB vorsieht, muss zwingend in der Erkennungssituation bekannt und erfüllbar sein.

Zweitens schwächt die Ex-post-Perspektive den Rechtsgüterschutz. Die allgemeine Lebensrettungspflicht schützt das fundamentalste Rechtsgut: das Leben.⁵¹⁸ Dieser Schutz ist geringer, wenn ein Täter im Erkennungszeitpunkt *immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit rechnen kann, straffrei zu bleiben*.⁵¹⁹ Dies ist der Fall, wenn die Pflichtauslösung *ex post* beurteilt wird.

512 KÜPER/ZOPFS, N 535; vgl. zur Funktion der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht und anderen Straftatbeständen: II. Kapitel, Ziff. 2.2.5 *supra*.

513 CONINX, S. 267; vgl. MOMSEN, S. 428 f. (spezifisch für das Unterlassungsdelikt mit Beispiel).

514 MIR PUIG, S. 743; bezüglich der Verhaltensnorm gl.M. STEIN, S. 627 f., *passim* (nicht aber für die Strafsanktionsnorm).

515 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 N 2.13; KUHLEN, S. 343 ff.

516 KUHLEN, S. 343 ff.

517 Vgl. CONINX, S. 265 (gleiches Argument mit Blick auf die Eingriffserlaubnis des Notstandstäters und die Duldungspflicht des Notstandsopfers).

518 Vgl. 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.1 und Ziff. 2.3, je mit Nachweisen.

519 So auch KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 10 («[Für die objektivierte Ex-ante-Perspektive] spricht zwar, dass es einem effektiven Rechtsgüterschutz dient, wenn eine strafbewehrte Rettungspflicht unabhängig davon besteht, ob im Nachhinein tatsächlich eine Gefähr-

Selbst wenn die pflichtauslösende Situation *ex ante* von einem verständigen Dritten erkannt werden und dieser entsprechend eingreifen würde, bliebe ein Nichteingreifen ohne Konsequenzen, wenn die Ex-post-Perspektive zugrunde gelegt würde. Anders gewendet bleibt ein *ex ante* höchstwahrscheinlich normwidriges Verhalten in einer bestimmten Anzahl von Fällen – nämlich jenen, in welchen sich die unmittelbare Lebensgefahr nicht realisiert – rechtmässig. Von einem solchen Ansatz profitierten jene Subjekte, die einem Opfer ohnehin unter keinen Umständen eine Hilfeleistung erbringen würden. Sie könnten immer darauf hoffen, dass die Ex-post-Beurteilung ergeben wird, dass *ex ante* gar keine pflichtauslösende unmittelbare Lebensgefahr vorlag – obwohl dies *ex ante* jedes vernünftige Subjekt anders beurteilen würde. Faktisch wird damit die pflichtauslösende Situation der unmittelbaren Lebensgefahr zu einer (freilich vom Gesetz nicht vorgesehenen und, wie dargelegt, auch nicht mit dem Gefahrenbegriff zu vereinbarenden) objektiven Strafbarkeitsbedingung umgedeutet. Es bliebe schlicht dem Zufall überlassen, ob es zu einer Strafbarkeit kommt. *Der Zufall sollte nicht gegen jene Subjekte arbeiten, die sich rechtmässig verhalten wollen, bzw. jene belohnen, die dies gar nie beabsichtigten.* Die Ex-post-Perspektive würde den Rechtsgüterschutz erheblich schmälern.⁵²⁰ Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass damit ohne Not künstlich eine Situation geschaffen würde, die jener der folgenlosen Fahrlässigkeit ähnelt.⁵²¹

Damit ist, drittens, die *Ungleichbehandlung von Subjekten bei gleichem Verhalten* angesprochen. Werden zwei Subjekte für dasselbe Verhalten – trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit keine Hilfe zu leisten, in einer Situation, in der sie einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr erkennen – unterschiedlich behandelt, indem sich nämlich nur jenes strafbar macht, bei dem sich die unmittelbare Lebensgefahr *ex post* «bestätigt», wohnt dem ein gewisses Willkürelement inne. Die Ex-post-Perspektive zu akzeptieren, bedeutete diese unterschiedliche Behandlung des identischen Verhaltens zu akzeptieren, was im Ergebnis sehr nahe an ein Erfolgsstrafrecht käme. Indem auch jenes Subjekt sich im Unterlassungsfall strafbar macht, bei dem sich die *ex ante* erkannte unmittelbare Lebensgefahr *ex post* nicht realisiert, wird nicht etwa lediglich die bloss verwerfliche Gesinnung des Untätigen unter Strafe gestellt.⁵²² Vielmehr wird an ein objektiv gefährliches Verhalten des Täters angeknüpft – eben

dung von Gütern bejaht werden kann»); i.E. auch MüKo StGB-FREUND, § 323c N 37; MOMSEN, S. 429.

520 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 41 («Die Verhaltensnorm, die Rechtsgüter schützen soll, kann nicht durch nachträglich gewonnene Erkenntnisse in Frage gestellt werden»).

521 Vgl. Ziff. 2.2.4 *supra*.

522 Zudem sei darauf hingewiesen, dass sich der Wille des Täters zur Unterlassung durchaus in der Aussenwelt manifestiert; darauf wird beim deliktspezifischen Unterlassungsvorsatz einzugehen sein: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

weil kein Subjekt im Erkennungszeitpunkt abschliessend beurteilen kann, ob eine Verletzung eintreten wird oder nicht. Dies ergibt sich bereits aus dem Gefahrenbegriff.⁵²³

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte sich mit einem für die vorliegend interessierenden Fragen instruktiven Fall zu beschäftigen. Anders als das Bundesgericht, das im Todesschuss-Fall im Ergebnis lediglich die subjektive Perspektive ausgeschlossen und damit die mögliche Anwendbarkeit der Ex-post-Perspektive offengelassen hat, hat es sich – entgegen der deutschen Rechtsprechung⁵²⁴ – für die Ex-post-Perspektive ausgesprochen. Dem Urteil lag im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei Polizeibeamte wurden von einer Passantin darauf hingewiesen, dass sich in der Nähe ein bewusstloser Mann in einem Auto befinde, und gebeten, Hilfe anzufordern oder diese selbst vorzunehmen. Die Polizisten lehnten dies wegen Unzuständigkeit ab. Der Frau gelang es über andere Polizisten einen Notarzt aufzubieten, der nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Das Gericht erwog, *ex post* könne nicht mehr festgestellt werden, ob das Opfer im Zeitpunkt der verweigerten Hilfe bereits tot war, weshalb *in dubio pro reo* davon auszugehen sei. Damit wurde die Ex-post-Perspektive zugrunde gelegt.⁵²⁵

Dieses Urteil stiess auf wohlbegründete Ablehnung. RUDOLPHI führte an, Sinn und Zweck strafrechtlicher Verhaltens- und Gebotsnormen sei mitunter, die strafrechtlichen Verhaltensanforderungen und die dem Subjekt verbleibenden Freiheitsräume festzulegen. Dies erfordere, dass diese strafrechtlichen Normen «den objektiv gegebenen und nicht behebbaaren Beschränkungen menschlicher Erkenntnis Rechnung tragen».⁵²⁶ In der Tatsituation müsse das verbotene bzw. gebotene Verhalten so gekennzeichnet sein, dass es dem Subjekt erkennbar sei. Dies sei einzig bei Anwendung der objektivierten Ex-ante-Perspektive sichergestellt.⁵²⁷ Dass nicht mehr habe geklärt werden können, ob das Opfer im Zeitpunkt der Unterlassung noch am Leben gewesen sei, sei ohne Belang. Ein verständiger Dritter in der Situation der Polizisten hätte aufgrund der Schilderung der Frau⁵²⁸ «zumindest mit der Möglichkeit»

523 II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

524 Die deutsche Rechtsprechung spricht sich mehrheitlich zu Recht für die objektivierte Ex-ante-Perspektive aus, dazu näher in Ziff. 2.3 *infra*.

525 RUDOLPHI, NStZ 1991, S. 236 ff.

526 RUDOLPHI, Rechtfertigungsgründe, S. 381 ff.

527 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 37 («Nachträglich bekannt werdende Umstände können nicht zur Konkretisierung des tatbestandlich missbilligten Verhaltens dienen»).

528 Im besprochenen Fall steht und fällt die Auslösung der Pflicht mit ebendieser Schilderung der besagten Frau. Hätte ein verständiger Dritter aus der Schilderung darauf schliessen dürfen, dass das Opfer bereits verstorben ist, wäre die Pflicht nicht ausgelöst worden – der tiefe Masstab des «zumindest mit der Möglichkeit rechnen» muss auch für diesen entlastenden Umstand gelten. Hinzu kommt, dass die Polizisten nur so lange

rechnen müssen, dass das Opfer noch lebe und daher Hilfe bedürfe. Die Polizisten hätten daher zum Opfer fahren und einen Notarzt rufen müssen.⁵²⁹

Zusammenfassend verbietet auch der Umstand, dass es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um eine Verhaltensnorm handelt, das Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr aus der Ex-post-Perspektive zu bestimmen.

2.2.6. Einschluss von Versuchskonstellationen?

Die gewählte Beurteilungsperspektive wirkt sich darauf aus, welche Konstellationen von der Vollendungsstrafbarkeit erfasst werden. Anders als bei der deutschen Schwesterbestimmung, die keine Versuchsstrafbarkeit kennt,⁵³⁰ führte der Einbezug einer Versuchskonstellation in die Vollendungsstrafbarkeit durch die Wahl einer bestimmten Perspektive in der Schweiz nicht dazu, eine Konstellation unter Strafe zu stellen, die ansonsten straffrei wäre. Vielmehr verschiebt sich je nach gewählter Beurteilungsperspektive die Grenze zwischen Vollendung und (untauglichem) Versuch.⁵³¹ An dieser Stelle interessiert isoliert die Frage, ob die Strafbarkeit einzelner Versuchskonstellationen eine bestimmte Perspektive zwingend erforderlich macht.

Würde die subjektive Perspektive zugrunde gelegt, würde ein subjektiver Irrtum über das Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation im Unterlassungsfall zur Vollendung führen.⁵³² Die Unterlassung der Hilfeleistung wäre etwa auch in einer Situation strafbar, die der Pflichtige irrtümlich als lebensgefährlich erkennt, etwa ein Mensch könne durch Verabreichung eines Holundersirups in Lebensgefahr gebracht werden. Damit würden namentlich Konstellationen in die Vollendungsstrafbarkeit eingeschlossen, die einem grob unverständigen Versuch gleichkommen. Die Befürworter der Ex-post-Perspektive bringen vor, auch bei der objektivierten Ex-ante-Perspektive fielen Versuchskonstellationen in die Vollendungsstrafbarkeit.⁵³³

zur Hilfe verpflichtet sind, bis sie den Tod des Opfers erkennen, danach geht die Pflicht unter. Hätten sie also aufgrund der Schilderung der Frau von einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgehen müssen, dann aber aufgrund einer glaubwürdigeren weiterführenden Schilderung oder einer Überprüfung der Situation des (vermeintlichen) Opfers die Lebensgefahr wegen des eingetretenen Todes oder eines anderen Grundes ausschliessen können, wäre die Pflicht untergegangen; ausführlich zum nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 3. Teil, *passim*.

529 RUDOLPHI, NStZ 1991, S. 239; ebenso MüKo StGB-Freund, § 323c N 45 ff., v.a. N 50; ausführlich zum Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz: IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

530 Siehe die Nachweise in: 2. Teil, Fn. 425.

531 Darauf wird einzugehen sein, siehe: IV. Kapitel, Ziff. 4 *infra*; vgl. schon die Übersicht in Ziff. 1 *supra*.

532 SEELMANN, JuS 1995, S. 284.

533 SEELMANN, JuS 1995, S. 284; siehe ferner GEPPERT, S. 42; SK StGB-STEIN, § 323c N 8; BOCK, S. 644 f.; vgl. zudem bereits die grafische Übersicht in Ziff. 1 *supra*.

Bei näherer Betrachtung handelt es sich um zwei Fragestellungen, die gesondert voneinander zu betrachten sind. Steht fest, aus welcher Perspektive das Vorliegen der pflichtauslösenden Situation zu bestimmen ist, ergibt sich daraus, welche Konstellationen von der Vollendungsstrafbarkeit erfasst werden. Erst nach der erfolgten Perspektivenwahl steht fest, welcher Raum für die Versuchsstrafbarkeit verbleibt. *Zwingende Gründe dafür, dass die Grenze zwischen Versuchs- und Vollendungsstrafbarkeit an einem bestimmten Punkt verlaufen muss und daher zwingend eine Perspektive auszuschliessen ist, sind nicht ersichtlich.*⁵³⁴ Bereits bei der Perspektivenwahl zu berücksichtigen, welche Versuchskonstellationen nicht in die Vollendungsstrafbarkeit fallen dürfen, ist damit kein Argument für oder gegen eine bestimmte Perspektive.

Dass die unterschiedliche Erfassung der Versuchskonstellationen bei der Perspektivenwahl nicht berücksichtigt wird, führt im Übrigen nicht dazu, dass Versuchskonstellationen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht *per se* nicht erfasst werden. Bei der Erkennung der pflichtauslösenden Situation verschiebt sich, wie aufgezeigt, lediglich die Grenze zwischen Versuchs- und Vollendungsstrafbarkeit. Im Todesschuss-Fall hat das Bundesgericht auf einen untauglichen Versuch erkannt und sich damit gegen die subjektive Perspektive ausgesprochen.⁵³⁵ Die Perspektivenfrage ist zusammenfassend unabhängig von Überlegungen zu einer Soll-Grenze der Versuchsstrafbarkeit zu beantworten.

2.2.7. Übrige Gegenargumente

In der jüngeren Lehre zum Notstand wurden zwei weitere Argumente gegen die Ex-post-Perspektive vorgebracht. So sei einerseits nicht erfindlich, weshalb gerade der Zeitpunkt der richterlichen Beurteilung massgeblich sein soll. Dieser sei in sachlicher Hinsicht völlig willkürlich. Denn es sei möglich, dass die Erkenntnisse einige Jahre nach diesem Zeitpunkt nochmals viel grösser seien. Andererseits werde ignoriert, dass eine Ex-post-Beurteilung nicht zwingend zu besseren Erkenntnissen führe als eine Ex-ante-Beurteilung. Denn selbst unter Zugrundelegung des gesamten Menschheitswissens ändere dies nichts daran, dass das Wissen über konkrete Kausalverläufe mit fortschreitendem Zeitablauf nicht nur zu-, sondern auch abnehmen könne.⁵³⁶ Diesen Argumenten ist im Sinne einer Ergänzung der bereits angeführten (Ziff. 2.2.3 ff.) zuzustimmen.

534 I.E. gleich MüKo StGB-FREUND, § 323c N 42-44; ergänzt sei, dass der Ausschluss der subjektiven Perspektive – anders als auf den ersten Blick erscheinen könnte – ebenfalls keine solche zwingende Grenze erforderlich macht, da diese aus anderen Gründen abzulehnen ist, siehe Ziff. 2.1 *supra*.

535 Ausführliche Diskussion des nach vorliegend vertretener Auffassung fraglichen Ergebnisses im Todesschuss-Fall im IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4 *infra*.

536 ROTSCH, S. 1013, 1015.

2.2.8. Zwischenergebnis

Sehr gewichtige Argumente sprechen dagegen, das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr aus der Ex-post-Perspektive zu bestimmen. Im Vordergrund steht, dass sie nicht mit dem Gefahrenbegriff vereinbar ist, weder den Grenzen der menschlichen Erkennungsfähigkeiten Rechnung trägt, noch massgeblich für die strafbewehrte Verhaltenspflicht sein kann, da sie zu willkürlichen Ergebnissen führt und den Rechtsgüterschutz schwächt.

2.3 Objektivierter Ex-ante-Perspektive

2.3.1. Massgeblichkeit des Erkennungszeitpunkts

Aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive fliessen all jene Umstände in die Beurteilung ein, die im *Erkennungszeitpunkt von einem verständigen Dritten in der Position des massgeblichen Subjekts* erkennbar sind.

Die Beurteilung findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem die Gefahr als solche existiert: Im Erkennungszeitpunkt, in dem einem Menschen nicht erkennbar ist, ob sich eine Gefahr realisieren wird oder nicht. Wäre dies bereits bekannt, handelte es sich, wie dargelegt, nicht mehr um die Beurteilung einer Gefahr, sondern einer determinierten Verletzung bzw. Nicht-Verletzung. Die Argumente, die gegen die Ex-post-Perspektive sprechen, greifen nicht bei der objektivierten Ex-ante-Perspektive. MIR PUIG hält zu Recht fest, dass die Objektivität aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive der *Intersubjektivität* entspricht, d.h. einer Übereinkunft der einzelnen Subjekte.⁵³⁷ Vergegenwärtigt man sich erneut, dass der Gefahrenbegriff nur im Kontext der naturgemäss beschränkten menschlichen Erkenntnisfähigkeiten verstanden werden kann, überzeugt ohne Weiteres, dass das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr nur intersubjektiv feststehen kann. M.a.W. ist *Intersubjektivität das Höchstmass an Objektivität*, welches bei der Feststellung des tatsächlichen Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr erreicht werden kann.

An dieser Stelle bedarf es zunächst einer weiteren begrifflichen Klärung. Soweit einzelne Autoren ein Ex-post-Wahrscheinlichkeitsurteil, eine Ex-post-Prognose oder eine objektiv-nachträgliche Prognose⁵³⁸ zur Feststellung der

537 MIR PUIG, S. 733 ff.; vgl. auch NK StGB-NEUMANN, § 34 N 42, 49 (der bei der Perspektivenfrage betreffend die Notstandsgefahr festhält, dass «objektiv» bei der objektivierten Ex-ante-Perspektive nicht meine «realitätsgerecht», sondern lediglich ausschliesse, die subjektiv-individuelle Perspektive des konkreten Täters zum Massstab zu nehmen).

538 PEDOTTI, S. 113; ULLRICH, S. 87; SCHWANDER, S. 445 («Prognose ex ante, ex tunc, eine sogenannte nachträgliche Prognose»); KINDHÄUSER, BT I, § 70 N 9; KINDHÄUSER/HILGENDORF, § 323c N 9 («objektive ex post-Prognose»); MAURACH, Deutsches Strafrecht,

unmittelbaren Lebensgefahr fordern, fällt dies bei näherer Betrachtung materiell unter die objektivierte Ex-ante-Perspektive.⁵³⁹ Denn wird aus dem Beurteilungszeitpunkt *ex post* eine Gefahr beurteilt, bezieht sich dies zwingend auf den Erkennungszeitpunkt, da, wie aufgezeigt, nur dort das dem Gefahrenbegriff inhärente Wahrscheinlichkeitsurteil (bzw. Prognoseelement) überhaupt erforderlich ist. D.h., alle Erkenntnisse, die erst nach dem Erkennungszeitpunkt gewonnen wurden oder gewonnen werden konnten, haben zwingend unberücksichtigt zu bleiben.⁵⁴⁰ Von dem im Beurteilungsstandpunkt *ex post* vorhandenen Wissen ist demnach zu abstrahieren bzw. zu subtrahieren.⁵⁴¹ Und zwar exakt so viel, dass es dem Wissensstand im Erkennungszeitpunkt *ex ante* entspricht.⁵⁴² Denn nur in dieser Situation, in welcher die weitere Entwicklung ungewiss ist, kann überhaupt eine Gefahr bestehen, die ein bestimmtes Verhalten des Subjekts gebietet. Entsprechend wird auf die potenziell irreführenden Begriffe Ex-post-Wahrscheinlichkeitsurteil, Ex-post-Prognose und objektiv-nachträgliche Prognose verzichtet und an deren Stelle

Bes. Teil, 4. Aufl. 1964, S. 492, zit. nach: WILLFRATT, S. 235; vgl. auch WILLFRATT, S. 254 («objektiv-nachträgliche Prognose»); ARZT et al., § 35 N 76 (die Ex-ante-Betrachtung wird der nachträglichen Prognose gleichgestellt); vgl. ferner erneut das von STEIN angeführte «Ex-post-Wahrscheinlichkeitsurteil, dem «alle auch erst nachträglich gewonnenen Erkenntnisse zugrunde zu legen sind» (was vorliegend als Ex-post-Perspektive bezeichnet wird), das er aber sowohl von der «Ex-post-Diagnose» (vorliegend Synonym für Ex-post-Perspektive) als auch von der «Ex-ante-Perspektive» abgrenzt (SK StGB-STEIN, § 323c N 8); vgl. auch das bei der Ex-post-Perspektive zur begrifflichen Vielfalt Ausgeführte in Ziff. 2.2 *supra*.

539 Gl.M. schon PEDOTTI, S. 113; AG Essen-Borbeck, FD-StrafR 2017, 396034 (rechtskräftig); in diesem Sinn auch ROXIN/GRECO, ATI, § 11 N 147 («mit Hilfe einer objektiv-nachträglichen Prognose [also *ex ante* (...)]»); so auch WELZEL, Strafrecht, S. 137 (die objektivierte Ex-ante-Perspektive entspricht dem Ex-post-Wahrscheinlichkeitsurteil).

540 Vgl. diesbezüglich die Vertreter des sog. differenzierenden Ansatzes, die immerhin damit einig gehen, dass das eigentliche Prognoseurteil aus der Ex-ante-Perspektive zu erfolgen habe: Ziff. 2.4 *infra*.

541 Vgl. NK StGB-NEUMANN, § 34 N 46, der gegen diese Position argumentiert, in seinem Beispiel mit einem drohenden Dammbbruch, der in der Folge ausbleibt, meint, dieser könne auch *ex post* noch als Gefahr beurteilt werden, «weil die genauen meteorologischen Abläufe auch bei dem unter optimalen Bedingungen erreichbaren Informationsstand eben nicht präzise vorausberechenbar sind» – wenn bekannt ist, wie es ausgeht, muss nichts «vorausberechnet» werden, ausser der Beurteiler versetzt sich (richtigerweise) in den Erkennungszeitpunkt *ex ante* zurück; dazu ferner: SCHAFFSTEIN, S. 96 (der aufzeigt, dass frühe Vertreter dieses differenzierenden Ansatzes nicht ernst machten mit der Forderung, die Grundlage des Gefahrenurteils habe streng *ex post* zu erfolgen).

542 Gl.M. PEDOTTI, S. 114 (der hervorhebt, dass es um ein Hineinversetzen in die Situation und damit das Wissen *ex ante* geht; dazu sogleich); gl.M. auch MüKo StGB-FREUND, § 323c N 34; ferner WELZEL, Strafrecht, S. 137 («[D]as Gefahrurteil ist stets ein *ex-ante* Urteil, das von den zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erkennbaren Real Faktoren absieht»).

ausschliesslich der – materiell identische – Begriff der objektivierten Ex-ante-Perspektive verwendet. Dieser bringt deutlicher zum Ausdruck, welcher Wissensstand in zeitlicher Hinsicht dem Urteil über das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr zugrunde zu legen ist.

Die objektivierte Ex-ante-Perspektive wird namentlich von der älteren Schweizer Lehre,⁵⁴³ gewichtigen Teilen der deutschen Lehre⁵⁴⁴ und der deutschen Rechtsprechung⁵⁴⁵ befürwortet. Die schweizerische Rechtsprechung hat sich bislang noch nicht explizit für eine Perspektive ausgesprochen. Immerhin lässt sich aus dem Todesschuss-Fall ableiten, dass die subjektive Perspektive abgelehnt wird.⁵⁴⁶ In einem jüngeren Urteil zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (Imstichlassen eines Verletzten) sprach sich das Bundesgericht zudem ebenfalls implizit für die objektivierte Ex-ante-Perspektive aus: «Massgeblich für die Hilfsbedürftigkeit ist der Tatzeitpunkt. Ob sich die Verletzung nachträglich als harmlos herausstellt, ist nicht entscheidend.»⁵⁴⁷ Vorliegend wird vertreten, diese Rechtsprechung sei auf die allgemeine Lebensrettungspflicht zu übertragen, zumal die beiden Varianten des Art. 128 Abs. 1 StGB nahe beieinanderliegen und namentlich bei beiden Tatbeständen die Pflichtauslösung bei Vorliegen einer bestimmten Situation erfolgt, das eine Mal bei einer vom Täter verletzen Person (Var. 1), das andere Mal, wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt (Var. 2).

Bereits PEDOTTI hatte erkannt, dass das Vorliegen einer Gefahr zwingend *ex ante* zu beurteilen ist, und entsprechend gefordert, die unmittelbare Lebensgefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive festzustellen. Der Urteilende habe sich in diesen Zeitpunkt zurückzusetzen und «nachträglich ex ante» zu urteilen. Entscheidend sei, dass Umstände, «die erst dem nachträglich die Situation Beurteilenden bekannt werden, dem ex ante prognostizierenden aber nicht erkennbar waren, nicht berücksichtigt werden».⁵⁴⁸ Der nachträglich

543 PEDOTTI, S. 113 f.; ULLRICH, S. 87; offengelassen bei BÖSIGER, S. 31; aus der jüngeren Lehre: MOREILLON, ZStrR 1994, S. 244 f.

544 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 29 ff.; FISCHER, § 323c N 9; RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 237 ff.; ZIESCHANG, S. 346; MIR PUIG, S. 737; für die (nah verwandte) Notstandssituation spricht sich die h.L. in Deutschland für die objektivierte Ex-ante-Perspektive aus (ROXIN/GRECO, ATI, § 16 N 16; JAKOBS, § 13 N 13; RUDOLPHI, Rechtfertigungsgründe, S. 378 ff.; KRETSCHMER, S. 664).

545 BGHSt 14, 213, S. 216; BGHSt 16, 200, S. 203; BGHSt 17, 166, S. 169 f.; BGH NSTZ 1985, S. 410; BGH 2 NSTZ 2000, S. 414 ff.; a. A. RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 237; einzelne Urteile werden von STEIN der Ex-post-Perspektive zugeordnet (SK-STEIN, § 323c Fn. 35; demgegenüber Zuordnung im vorliegenden Sinn: Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 2; FISCHER, § 323c N 9; vgl. auch die Einordnung der Rechtsprechung des BGH bei ZIESCHANG, S. 343 f.).

546 Vgl. Ziff. 2.1 *supra*.

547 BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2 f.; gl.M. ACKERMANN et al., S. 63; PIETH, S. 50.

548 PEDOTTI, S. 113 f.

Urteilende habe sich in die Situation *ex ante* zu versetzen und von jenen Umständen zu abstrahieren bzw. sich diese Umstände als nicht bekannt vorzustellen, «die zwar notwendig eintreten mussten, deren Eintreten aber nicht erwartet wurde». ⁵⁴⁹ Massgeblich sei das Urteil «eines mit gesundem Menschenverstand ausgestatteten Durchschnittsmenschen». ⁵⁵⁰ Damit wurde bereits 1911 – zumindest in den Grundzügen – die objektivierte Ex-ante-Perspektive gefordert.

Von den zeitgenössischen Befürwortern hat sich FREUND am ausführlichsten mit den Argumenten für und wider die objektivierte Ex-ante-Perspektive auseinandergesetzt. ⁵⁵¹ Nach ihm könne allein aus der Ex-ante-Perspektive, wie sie sich dem Subjekt darstelle, bestimmt werden, ob eine strafbare Verhaltensnorm begründet werden kann: «Nachträglich bekannt werdende Umstände können nicht zur Konkretisierung des tatbestandlich missbilligten Verhaltens dienen. Das personale Fehlverhalten wird durch sie nicht beeinflusst.» ⁵⁵² Erst *ex post* bekannt werdende Umstände könnten allenfalls ein *zusätzliches* Sanktionserfordernis begründen, das in der *lex lata* jedoch nicht vorgesehen sei. ⁵⁵³ Dies trifft auch für die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz zu, die – anders als einzelne alte kantonale Straftatbestände ⁵⁵⁴ – nicht als Erfolgs-, sondern als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ausgestaltet ist. ⁵⁵⁵

2.3.2. Wissensbasis

Nach den bisherigen Feststellungen hat die Beurteilung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr im Erkennungszeitpunkt, d.h. *ex ante*, zu erfolgen. Ausgangspunkt hierfür ist die *Situation des konkret erkennenden Subjekts*, denn die Pflichtauslösung ist für dieses zu bestimmen. Offen ist, von welcher Informations- bzw. epistemischen Basis auszugehen ist, welches Wissen der beurteilenden Person also zur Verfügung stehen soll, wenn diese das Vorliegen

549 PEDOTTI, S. 114 (genauer wäre: «...nicht erwartet werden musste»).

550 PEDOTTI, S. 117.

551 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 29 ff.; FISCHER, § 323c N 9; RUDOLPHI, NStZ 1991, S. 237 ff.; ZIESCHANG, S. 346.

552 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 37.

553 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 38.

554 Verwiesen werden kann erneut auf den altrechtlichen Straftatbestand im Kanton Obwalden: «Wer ohne eigene Gefahr einen in dringender Lebensgefahr befindlichen Menschen zu retten in stande ist und es ohne sattsame Entschuldigung unterlässt, wird, wenn der andere darüber das Leben verloren oder einen bleibenden Nachteil an seiner Gesundheit erlitten hat, mit Freiheitsstrafe (...) oder Geldbusse (...) bestraft» (zit. nach PEDOTTI, S. 79 [Hervorhebung hinzugefügt]).

555 Darauf wurde bereits ausführlich eingegangen: I. Teil, II. Kapitel, *passim*.

einer unmittelbaren Lebensgefahr beurteilt. Wie gezeigt, erfordert dies eine Sachverhaltsdiagnose und eine Prognose hinsichtlich der Realisierungswahrscheinlichkeit der Lebensgefahr,⁵⁵⁶ was eine Beurteilung aus höherer Warte ausschliesst.⁵⁵⁷ Gefahrenbegriff und Normzweck (Verhaltensgebot in einer konkret bestimmten Situation) erfordern eine menschliche Perspektive. Hierfür bestehen drei Möglichkeiten: Der beurteilenden Person könnte a) die Wissensbasis des konkreten erkennenden Subjekts oder b) jene eines verständigen Dritten, der in die Situation des konkreten Subjekts gedacht wird, oder c) jene eines Sachverständigen, ebenfalls in die konkrete Situation hineingedacht, zur Verfügung gestellt werden.⁵⁵⁸ Diese Möglichkeiten stellen verschiedene Stufen der Objektivierung dar. Sie werden nachfolgend dargestellt und gewürdigt (Ziff. 2.3.3 ff.). Dabei ist namentlich auch auf die Erfassung von Allgemein- und Sonderwissen einzugehen.

2.3.3. Interpretation durch die Augen des erkennenden Subjekts

Die vollständige Hineinsetzung der beurteilenden Person in die Situation des erkennenden Subjekts⁵⁵⁹ käme der abzulehnenden subjektiven Perspektive gleich, würden damit doch namentlich subjektive Fehleinschätzungen eingeschlossen.⁵⁶⁰ Die beurteilende Person hat sich wohl in die Situation des erkennenden Subjekts hineinzusetzen, jedoch nicht vollständig. Sie muss *an die vom erkennenden Subjekt tatsächlich erkannten Umstände gebunden* bleiben. Alles andere entspräche nicht mehr einer Beurteilung der konkreten Situation, in welcher sich das konkrete Subjekt befunden hat. Die beurteilende Person ist jedoch frei, diese Umstände *abweichend vom erkennenden Subjekt zu interpretieren*. Diese abweichende Interpretation der Situation ermöglicht der beurteilenden Person, zu einer anderen Einschätzung der Situation zu gelangen als das erkennende Subjekt.⁵⁶¹ Dies stellt die Objektivierung dar.

Bevor auf die zwei verbleibenden Möglichkeiten einer solchen Objektivierung eingegangen wird, i.e. die Interpretation durch einen verständigen Dritten (Ziff. 2.3.4) sowie die Interpretation durch einen Sachverständigen

556 Vgl. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 29 f.; vgl. für die Begriffe der Sachverhaltsdiagnose und Prognose: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 462.

557 Dies entspräche i.E. der aus den angeführten Gründen abzulehnenden Ex-post-Perspektive, vgl. Ziff. 2.2 *supra*.

558 Vgl. CONINX, S. 264.

559 ROTSCHE, S. 1114 («extrem subjektivierende Ansicht»).

560 Siehe Ziff. 2.1 *supra*.

561 In diesem Sinn auch: MIR PUIG, S. 740; ähnlich für den Versuch: HURTADO POZO / GODEL, Rz. 528 (Hineinsetzung in die Situation des Täters, Interpretation jedoch nicht aufgrund von dessen Wissensbasis, Beurteilung «in abstracto»).

(Ziff. 2.3.5), ist eine spezielle Kategorie von Wissen zu betrachten: *Allgemeinwissen*. Denn dieses wird dem erkennenden Subjekt unterstellt, auch wenn es dieses *in concreto* gar nicht gehabt bzw. nicht abgerufen hat – es handelt sich also um eine Abweichung vom Grundsatz, dass nur das tatsächlich vom konkreten Subjekt Erkannte berücksichtigt wird. Bereits die Berücksichtigung von Allgemeinwissen kann eine andere Interpretation der Situation ermöglichen, als sie das erkennende Situation vorgenommen hat. Dies stellt *gewissermassen die erste Stufe der Objektivierung* dar.

Das Allgemeinwissen betreffend lebensgefährliche Situationen ist sehr breit und vielseitig. Sämtlichen diesbezüglichen Überlegungen ist zugrunde zu legen, dass dem Menschen bereits in jungen Jahren⁵⁶² aufgrund der eigenen Lebenserfahrung bekannt ist, wie fragil der menschliche Körper und das Leben ist. Dies aufgrund von Erfahrungen am eigenen Körper (Verletzungen, Unfälle, Krankheiten etc.), Ereignissen im Umfeld oder Medienberichten. So gibt es beispielsweise regelmässig Berichte über tödliche Stürze von Dächern, Leitern oder Obstbäumen⁵⁶³ und allsommerlich zahlreiche Meldungen von tödlichen Ertrinkungs- und Wanderunfällen.⁵⁶⁴ Als allgemein bekannt hat namentlich zu gelten, dass bei sehr schweren (inneren und äusseren) Verletzungen und stark bzw. unstillbar blutenden Wunden Lebensgefahr besteht. Gleiches gilt für Stürze aus grosser Höhe, Kopf- und Halsverletzungen, grossflächige Verbrennungen, Starkstromschläge und Vergiftungen (durch Betäubungsmittel, eingeatmete Stoffe etc.). Dies insbesondere, wenn dies ein seiner eigenen Abwehrmöglichkeit beraubtes Opfer betrifft (Bewusstlosigkeit). Jegliche Verlegung der Atemwege ist ebenfalls gemeinhin bekannt lebensgefährlich. Auch die Herz- und Hirninfarktsymptome sind infolge der medialen Kampagnen und der für viele Aktivitäten obligatorischen Erste-Hilfe-Kurse allgemein bekannt. Symptome wie sehr hohes Fieber oder sehr niedrige Temperatur, Schaum vor dem Mund oder unfreiwilliger Urin- oder Stuhlabgang, wenn diese mit anderen erschwerenden situativen Umständen zusammenkommen (eingeschränkte Selbsthilfemöglichkeit, lebensfeindliche Umgebung),⁵⁶⁵

562 Für sehr komplexe Situationen, gerade solche, die eine psychologische Einschätzung von Drittpersonen erfordern (vgl. Fall des angekündigten Tötungsdelikts: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.2), dürfte die Fähigkeit zur korrekten Einschätzung gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vergleich zu Erwachsenen teilweise erheblich eingeschränkt sein (vgl. hierzu: VOGLER, AJP 2020, *passim*).

563 Vgl. etwa das Archiv der landwirtschaftlichen Unfälle, welches diverse solche Fälle auflistet.

564 Allein für die Jahre 2021 und 2022 liefert eine entsprechende Stichwortsuche bei *Swissdox* Dutzende Zeitungsmeldungen, die solche Fälle betreffen.

565 Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen bei den entsprechenden Hilfskriterien Selbsthilfemöglichkeit und lebensfeindliche Umgebung: II. Kapitel, Ziff. 3.4.4 f. *supra*.

namentlich Bewusstlosigkeit, werden ebenfalls allgemein als lebensgefährlich erkannt. Nahezu in allen Fällen dürfte sich das entsprechende Allgemeinwissen auch auf akute bzw. unmittelbare Lebensgefahren beziehen.

Das Bundesgericht hat sich für die Berücksichtigung von Allgemeinwissen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ausgesprochen. Im Basler Überdosis-Fall hat es festgehalten, dass das Wissen vorausgesetzt werden dürfe, dass eine Überdosierung verschiedener Betäubungsmittel tödlich sein kann.⁵⁶⁶ Im Säuglinge-Fall findet sich zwar kein expliziter Hinweis, dass es Allgemeinwissen sei, dass Säuglinge in wenigen Tagen sterben, wenn diese allein in einer abgeschlossenen Wohnung ihrem Schicksal überlassen werden.⁵⁶⁷ Fest steht, dass dies stillschweigend vorausgesetzt worden sein muss. Die jüngere Rechtsprechung hat überdies in anderem Kontext diverse lebensgefährliche Verhaltensweisen als Allgemeinwissen betrachtet: starkes bzw. beidhändiges Würgen,⁵⁶⁸ Tritte gegen den Kopfbereich, v.a. eines am Boden liegenden Opfers,⁵⁶⁹ aber auch gegen ein stehendes Opfer (v.a. wegen lebens-

566 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 1.3.3; siehe die Besprechung des Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.3.

567 BGer 6S_394/2003 v. 18.3.2004, *passim*; der Verzicht auf einen Verweis auf Allgemeinwissen dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass es sich um einen Rückweisungsentscheid handelt, der sich vorwiegend mit Art. 129 StGB beschäftigte; dieser wurde auch nicht von den kantonalen Instanzen aufgenommen; siehe für die Besprechung des Falls und die Verweise auf die entsprechenden Urteile der kantonalen Instanzen: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1; nach vorliegend vertretener Auffassung handelt es sich hierbei ohne Weiteres um Allgemeinwissen.

568 BGer 6B_548/2020 v. 4.2.2021 E. 3; 6B_675/2018 v. 26.10.2018 E. 2.4.2 (beidhändiges Würgen); Urteil des AppGer BS SB.2018.57 v. 5.12.2018 E. 3.5.2 (starkes Würgen); OGer ZH SB160250 v. 3.11.2016 E. 2.1.5.5 («grundlegendes Allgemeinwissen»); OGer ZH SB140289 v. 21.11.2014 (i.c. sehr spezifisch: «Es kann ganz generell zum Allgemeinwissen gezählt werden, dass durch ein Würgen ein Unterbruch der Sauerstoff- bzw. Blutzufuhr eintreten kann ...»); OGer ZH SB120527 v. 3.7.2013 E. 1.3.3 (i.c. Würgen und gleichzeitiges Mundzuhalten während einer Minute); OGer ZH SB110597 v. 29.2.2012 E. III.3.i.

569 OGer ZH SB190376 v. 2.7.2020 E. IV.4.1f. (Schläge mit Fäusten, Füßen und einer Flasche gegen ein wehrlos am Boden liegendes Opfer; aussichtslose Abwehrversuche des Opfers irrelevant); OGer ZH SB150505 v. 3.10.2019 E. IV.1.2, *passim* (mehrere Tritte mit massivem Schuhwerk gegen den Kopf einer regungs- und wehrlos am Boden liegenden Person); OGer ZH SB180194 v. 18.6.2019 E. 2.4.2; BGer 6B_1180/2015 v. 13.5.2016 E. 4.1 *in fine* (mehrere Tritte und Knistösse gegen das am Boden liegende Opfer); OGer ZH SB150469 v. 22.4.2016 E. 4.3; BGer 6B_222/2014 v. 15.7.2014 E. 1.4; OGer ZH SB140384 v. 8.5.2015 E. 3.3 (i.c. Schläge und Tritte gegen den Kopf); BGer 6B_901/2014 v. 27.2.2015 E. 2.7.1 (Opfer war i.c. bewusstlos); OGer ZH SB130549 v. 11.7.2014, *passim*; OGer ZH SB130520 v. 1.7.2014 E. 3.4.5.3 («Dieses Wissen ist beim Beschuldigten ohne Weiteres anzunehmen.»); Urteil des AppGer BS SB.2013.110 v. 20.6.2014 E. 5.3; Urteil des AppGer BS SB.2013.22 v. 6.5.2014 E. 4.5 (i.c. wuchtige Faustschläge); BGer 6B_829/2013 v. 6.5.2014 E. 2.1 (i.c. heftige Schläge gegen Kopf und Rumpf, die zum Tod durch Verbluten führten); 6B_954/2010 v. 10.3.2011 E. 3 (Tritt mit voller Wucht gegen den Kopf eines regungslos am Boden liegenden Opfers).

gefährlicher Kopfverletzungen beim Aufprall auf dem Boden),⁵⁷⁰ harte Schläge gegen den Rumpf, v.a. in die Bauch- und Nierengegend,⁵⁷¹ ein Schuss aus einer Feuerwaffe gegen einen Menschen,⁵⁷² Messerstiche in den Hals,⁵⁷³ Messerstiche in den Oberkörper,⁵⁷⁴ Messerstiche in den Oberkörper und Bauch,⁵⁷⁵ Wurf eines schweren metallischen Gegenstandes aus über zehn Meter Höhe auf eine stark frequentierte Örtlichkeit,⁵⁷⁶ Stoss eines Menschen vor einen Zug,⁵⁷⁷ An- oder Überfahren eines Menschen mit einem Auto,⁵⁷⁸ kräftige Schläge mit einer über 30 cm langen Machete gegen den Kopf und Oberkörper eines Menschen (gehöre zum «absolut elementarsten Allgemeinwissen»),⁵⁷⁹

570 OGer ZH SB120397 v. 18.3.2013 E. 2.3.1.4-2.3.1.6 i.V.m. E. 2.1 des subjektiven Anklagesachverhalts (grosse Kräftedifferenz zwischen Opfer und Täter, Kampfsport Erfahrung des Täters und v.a., wenn das Opfer erkennbar unerwartet und damit unvorbereitet getroffen wird); vgl. auch BGer 6B_758/2010 v. 4.4.2011 E. 4.3.2; ferner OGer ZH SB110633 v. 30.1.2012 E. 8.7 (Einschlagen und Eintreten gegen den Kopf während 20-30 Sekunden).

571 OGer ZH SB120504 v. 15.5.2013 E. 2.2.7 (Allgemeinwissen hinsichtlich der Lebensgefahr, die aus der Verletzung eines inneren Organs resultierenden inneren Blutung folge); OGer ZH SB120305 v. 25.10.2012 E. 4.3.2, *passim* (schwere Tritte gegen den Oberbauch und die Seite eines körperlich unterlegenen Opfers, das an den erlittenen Verletzungen verstarb; in E. 4.3.2 wird zum Allgemeinwissen ein Aktenzitat bestätigt: «... dass innere Verletzungen zum Tode führen können, kann effektiv als Allgemeinwissen «aus Film und Fernsehen» [...] bezeichnet werden.»).

572 OGer ZH SB140421 v. 4.3.2016 E. 4.2 (i.c. Pistolenschuss gegen den Oberkörper, Kaliber 6,35 mm); OGer ZH SB130060 v. 20.8.2013 E. 5.1.

573 BGer 6B_912/2018 v. 19.9.2019 E. 2.2; 6B_935/2017 v. 9.2.2018 E. 1.3 («gehöre zum Allgemeinwissen und bedürfe keiner besonderen Intelligenz»); OGer ZH SB180241 v. 18.1.2019 E. 3.2 (Versuch, Halten des Messers an den Hals); OGer ZH SB160203 v. 14.7.2017 E. III.2.4; OGer ZH SB160443 v. 11.5.2017 E. 2.3; OGer ZH SB130115 v. 29.8.2013 E. 4.7 («Es bedarf hierzu weder ein[es] Spezialwissen[s] noch einer besonderen Intelligenz»).

574 OGer ZH SB160483 v. 15.5.2017 E. 4.3.2 (i.c. mit brachialer Gewalt und grosser Intensität); OGer ZH SB120333 v. 15.11.2012 E. 4.5.1 (Stiche in die Herzgegend mit einem Messer mit einer Klingenslänge von 9 cm); OGer ZH SB120026 v. 5.7.2012 E. 4.3 (Verletzung des Herzens mit einem Messer).

575 OGer ZH SB150284 v. 25.1.2016 E. 3.7 (i.c. mit geschliffener Klinge von mind. 15 cm Länge); Urteil des AppGer BS SB.2015.27 v. 8.1.2016 E. 3.2.2; OGer ZH SB130294 v. 18.11.2013 E. 1.4.

576 OGer ZH SB180390 v. 22.11.2019 E. 2.3.2 (i.c. Schachtdeckel); vgl. auch Urteil des AppGer BS SB.2014.34 v. 19.1.2016 E. 2.2.1 (Wurf eines Stadionsitzes in einen Bereich, in dem sich zahlreiche Personen aufhielten).

577 BGer 6B_213/2019 v. 26.8.2019 E. 4.4, *passim* (ausführliche Diskussion des Allgemeinwissens; i.c. fuhr der Zug mit unbekannter Geschwindigkeit).

578 BGer 6B_260/2012 v. 19. 11.2012 E. 2.4; OGer ZH SB150356 v. 3.5.2016 E. 3, *passim* (versuchtes Überfahren mit 30 km/h, dem Opfer gelang es, in die Höhe zu springen).

579 OGer ZH SB180153 v. 19.3.2019 E. 3.4, *passim* («Bereits die Vorderrichter haben zu Recht erwogen [...], dass es zum absolut elementarsten Allgemeinwissen gehört, dass eine solche Vielzahl von solch heftigen Hieben auf den Kopf und Oberkörper eines Menschen mit einem Werkzeug wie jenem, das die Beschuldigte verwendete, mit einer derart brachialen Gewalt, wie sie die Beschuldigte aufbrachte, mit grösster Wahrscheinlichkeit zum Tod eines Menschen führt»).

mehrere Schläge mit einem Brecheisen gegen den Kopf,⁵⁸⁰ Schläge mit einem Baseballschläger gegen den Kopf,⁵⁸¹ Wurf eines schweren Glases bzw. einer Glasflasche gegen den Kopf,⁵⁸² das wuchtige Schlagen eines Kopfs gegen den Asphalt,⁵⁸³ das Zurücklassen und der Erstickungsgefahr-Aussetzen eines schwer verletzten, geknebelten und gefesselten Raubopfers,⁵⁸⁴ das Schütteln eines Babys,⁵⁸⁵ das wiederholte Unterbrechen der Sauerstoffzufuhr während längerer Zeitabschnitte⁵⁸⁶ oder das Zur-Explosion-Bringen einer Handgranate in der Nähe von Menschen.⁵⁸⁷

Diese Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung sind auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragbar. Ein Rechtsunterworfener, der erkennt, dass ein anderer Mensch sich in einer Situation befindet (bzw. in nächster Zukunft in eine solche zu geraten droht⁵⁸⁸), die dem Allgemeinwissen entsprechend lebensgefährlich ist, wird *ohne Weiteres hilfeleistungspflichtig*. Dies trifft namentlich auf *alle Subjekte* zu, die eine Situation von der Art der angeführten Beispiele wahrnehmen.⁵⁸⁹

580 OGer ZH SB150121 v. 20.10.2015 E. 3.2.1 (Streit nach Geschlechtsverkehr, das Brecheisen war 60 cm lang und 1,24 kg schwer).

581 OGer ZH SB140282 v. 5.12.2014 E. 1.8; vgl. Urteil des AppGer BS SB.2014.107 v. 16.6.2015 E. 4.2.3 (mehrere unkontrollierte Schläge mit einer Holzlatte gegen eine 74-jährige Frau; Lebensgefahr i.c. offengelassen); vgl. ferner OGer ZH SB120181 v. 17.12.2012 E. 2.2., 2.5, 2.7, *passim* (spontaner, wuchtiger, jedoch nicht punktgenau gezielter Schlag mit einem sog. Pitcher, i.e. ein ca. 1,8 kg schwerer Bierkrug, auf den Kopf des Opfers).

582 BGer 6B_336/2012 v. 29.10.2012 E. 1.6 (schweres Bierglas); OGer ZH SB170079 v. 21.8.2017 E. 2.6 (massive Schnaps-Flasche).

583 BezGer ZH DG 130346 v. 25.2.2014, in: NZZ v. 27.2.2014, S. 16.

584 Urteil des AppGer BS SB.2014.61 v. 19.5.2015 E. 3.4.7, 4.3 (i.c. wurde das Opfer zuvor mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt, das Allgemeinwissen gelte jedoch auch für die Erstickungsgefahr: «Die für das bewusstlose, geknebelte und mit dem Gesicht in der Blutlache liegende Opfer bestehende Erstickungsgefahr [...] erkennt ein medizinischer Laie»).

585 BezGer ZH DG 140322 v. 24.3.2015, in: NZZ v. 26.3.2015, S. 20.

586 BGer 6S.114/1999 v. 12.5.2000 E. 1.

587 BStGer SK.2015.4 v. 18.3.2015 E. 2.5.2.e (i.c. «Handgranate M75 mit ca. 350 g Gewicht, bestehend aus einem Kunststoffmantel, worin Stahlkugeln von 2,5-3 mm Durchmesser um ca. 35-40 g plastischen Sprengstoff auf der Basis von Nitropenta [PETN] angeordnet sind und beim Einsatz der Handgranate als Splitter wirken»).

588 Es gilt das bereits Festgestellte, dass nicht zugewartet werden muss, bis die Lebensgefahr sich realisiert hat, sondern vielmehr sich die Lebensgefahr soweit konkretisiert haben muss, dass eine unmittelbare Lebensgefahr zu bejahen ist. Dies ist im Einzelfall festzustellen. Siehe hierzu: II. Kapitel *supra*.

589 Die Wahrnehmung kann, wie dargelegt, auch über grosse Distanzen erfolgen, man denke an Videoübertragungen, Livestreams, Telefonate etc., dazu schon: I. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

2.3.4. Interpretation durch eine verständige Drittperson

Eine weitergehende Objektivierung lässt sich erreichen, indem eine Interpretation der Situation, wie sie vom erkennenden Subjekt erkannt wurde, durch die Augen einer verständigen Drittperson, die in die Situation des Subjekts gedacht wird, vorgenommen wird. Es handelt sich um eine standardisierte Perspektive.⁵⁹⁰ Der verständigen Drittperson können verschiedene Individualisierungs- und Spezialisierungsgrade zugestanden werden.⁵⁹¹ Die *Individualisierung* betrifft die Frage, wie sehr die gedachte Drittperson dem erkennenden Subjekt entsprechen soll,⁵⁹² die *Spezialisierung* demgegenüber, wie viel Fachkenntnisse die Drittperson aufweisen soll. Letzteres betrifft namentlich die Frage, ob die Interpretation der Situation durch eine sachverständige Person vorgenommen werden soll. Darauf wird separat einzugehen sein.⁵⁹³ Die Individualisierung des verständigen Dritten begegnet den Vorbehalten gegen ein zu vages Konstrukt des *homunculus normalis*.⁵⁹⁴ Beim Grad der Individualisierung ist zu entscheiden, wie viel Übereinstimmung die gedachte Drittperson mit dem erkennenden Subjekt aufweisen soll.⁵⁹⁵ Muss diese den gleichen soziokulturellen Status aufweisen (Anwältin, Schreiner, Lehrerin etc.)? Den gleichen Bildungsstand? Die gleiche Lebenssituation (frisch geschieden, pensioniert, verwitwet etc.)? Diese beispielhafte Aufzählung illustriert die grundsätzliche Problematik: Je stärker die Individualisierung, desto mehr entspricht die gedachte Drittperson dem konkreten Subjekt – die vollständige Hineinversetzung in dessen Perspektive soll jedoch gerade vermieden werden. Eine gewisse Individualisierung drängt sich demgegenüber in der modernen Lebenswelt auf, die von einer starken Spezialisierung nicht nur der beruflichen, sondern auch der privaten Aktivitäten gekennzeichnet ist. Dies liegt sowohl bei der Vielzahl der verschiedenen beruflichen (man denke an eine Chirurgin oder einen auf Brückenbau spezialisierten Ingenieur) als auch bei Freizeitaktivitäten (Bergsteigen, Tauchen, Motorradrennen etc.) auf der Hand. Tätigkeiten in beiden Bereichen setzen ein gewisses Mass an Ausbildung, Praxiserfahrung und Spezialisierung voraus und wirken sich

590 NK StGB-NEUMANN, § 34 N 42.

591 Vgl. ROTSCHE, S. 1114 (der dies mit dem «Ausmass einer möglichen Subjektivierung des Gefahrenurteils» umschreibt).

592 Ähnlich: ROTSCHE, S. 1019; NK StGB-NEUMANN, § 34 N 43.

593 Ziff. 2.3.5 *infra*.

594 SCHAFFSTEIN, S. 101.

595 Vgl. SCHAFFSTEIN, S. 94 (der ebenfalls eine gewisse Berücksichtigung der subjektiven Erkenntnismöglichkeiten des erkennenden Subjekts fordert und dies als relative Individualisierung bezeichnet, die er von der absoluten Subjektivierung, i.e. der subjektiven Perspektive, abgrenzt).

entsprechend auf das in einer Erkennungssituation verfügbare Wissen aus. Bei der Bestimmung des Sorgfaltsmässigkeitsmassstabs beim Fahrlässigkeitsdelikt wird denn auch der Verkehrskreis des Täters⁵⁹⁶ berücksichtigt.⁵⁹⁷ Einzelne Autoren haben auch für den Notstand, der, wie bereits aufgeführt, nahe mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht verwandt ist,⁵⁹⁸ gefordert, die Beurteilung habe durch einen verständigen Dritten zu erfolgen, der dem Verkehrskreis des Täters entstammt⁵⁹⁹ – dies entgegen der Lehre in der Schweiz⁶⁰⁰ und in Deutschland.⁶⁰¹ Für die allgemeine Lebensrettungspflicht wurde die Berücksichtigung des Verkehrskreises bislang nicht gefordert.

Bei näherer Betrachtung handelt es sich bei der Berücksichtigung des Wissens des Verkehrskreises – beispielsweise des Wissens eines Sportkletterers oder einer Herzchirurgin – um eine Kategorie von Wissen, die beim konkreten Subjekt aufgrund seiner sozialen Rolle⁶⁰² oder seiner Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verkehrskreis vorausgesetzt wird. Es besteht eine unverkennbare Nähe zur Kategorie des Allgemeinwissens. Massgeblich muss das *durchschnittliche Wissen dieses Verkehrskreises* sein. Handelt es sich beim konkreten Subjekt etwa um einen erfahrenen Kletterer, wird von diesem erwartet, dass er das Abseilen eines Kameraden *lege artis* überwachen kann. D.h.,

596 Gemeint ist die soziale Situation im weiteren Sinn; verlangt ist, dass die objektive Massstabfigur denselben Hintergrund aufweist wie das konkrete Subjekt im Hinblick auf Beruf, Ausbildung, Alter, Geschlecht etc.; beispielsweise werden an eine erfahrene Oberärztin strengere Anforderungen gestellt als an eine Assistenzärztin; dazu statt vieler: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1114; vgl. ROXIN/GRECO, ATI, § 24 N 34 (Fokus auf die berufliche Rolle); vgl. ferner: STRATENWERTH, ATI, § 16 N 4 (der daraufhinweist, dass die praktische Relevanz der gewählten Kriterien gering sein dürfte).

597 Dies ohnehin nach dem individualisierten schweizerischen Ansatz, jedoch auch nach dem deutschen Ansatz; bekanntlich unterscheiden sich die diesbezüglichen Ansätze (vereinfacht: objektiver vs. individualisierter Sorgfaltsmassstab; hierzu statt vieler: STRATENWERTH, ATI, 4. Abschnitt, N 3 f.; siehe für den schweizerischen Ansatz: GETH, Rz. 467; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32 N 1.31; für den deutschen Ansatz: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1114 ff.; ROXIN/GRECO, ATI, § 24 N 34 f., 53 ff., 63; je mit Nachweisen).

598 II. Kapitel, Ziff. 2.2.4 *supra*.

599 SCHAFFSTEIN, S. 98 ff.; a.A. ROTSCHE, S. 1020 f. (der die Berücksichtigung des Verkehrskreises und von Fachwissen ablehnt, da diese zu «eindimensional» auf den Wirklichungsort der Gefahr abstellen, während es sich in Wahrheit bei einer gefährlichen Situation wie der Bedrohung mit einer Waffentrappene bei einem Banküberfall um einen «Gefahrenherd» handle, dem verschiedene Gefahren innewohnen).

600 BRÄGGER, S. 142; EBERLE, S. 51; GETH, Rz. 163; BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 17 N 4 (zur Nachauflage sogleich in dieser Fn.); PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 17 N 3; a.A. CONINX, S. 268 (obj. Ex-ante-Perspektive eines Sachverständigen); Frage nicht behandelt bei: BSK StGB-NIGGLI/GÖHLICH, Art. 17 N 11; PC CP, Art. 17 N 6; CR CP-MONNIER, Art. 17 N 6.

601 JAKOBS, § 13 N 13; NK StGB-NEUMANN, § 34 N 51; wohl auch ROXIN/GRECO, ATI, § 16 N 18 (i.E. ein differenzierender Ansatz; die Schaffung von Verkehrskreisen relativiere das Gefahurteil zu sehr).

602 So treffend: SCHAFFSTEIN, S. 102.

wenn er andere Kletterer beobachtet, die vor dem Abseilen schwerste Fehler begehen, muss er die entsprechende Gefahr erkennen – anders als ein verständiger Dritter ohne jegliche Klettererfahrung oder der Kollege mit weniger Erfahrung. Der Sorgfaltsmassstab eines Verkehrskreises wird sich regelmässig aus Verbands-, Branchen- oder Betriebsrichtlinien ergeben.⁶⁰³ Gegebenenfalls wird zur Bestimmung (ergänzend) ein Sachverständiger beizuziehen sein.⁶⁰⁴ Die Festlegung von Verkehrskreisen muss *genügend eng* sein.⁶⁰⁵ So fällt etwa eine Anfängerin, sei dies eine Lehrtochter oder die Teilnehmerin eines ersten Grundkurses im Klettern, nicht in denselben Verkehrskreis wie ein ausgebildeter und erfahrener Kollege. Dass dies im Extremfall zu einer Gleichstellung des Wissens des Verkehrskreises und des individuellen Wissens führen kann – etwa bildet der Chirurg, der eine neue Methode entwickelt hat, vorerst alleine einen Verkehrskreis⁶⁰⁶ –, dürfte hinsichtlich der Fähigkeit zur Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr in der Praxis nicht anzutreffen sein.

Doch führt die Berücksichtigung von so differenziertem Verkehrskreiswissen nicht zu einer Übernahme der subjektiven Perspektive durch die Hintertüre? Dies ist zu verneinen. Denn der entscheidende Unterschied dieser beiden Ansätze liegt darin, dass nur bei der Heranziehung eines verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts eine Objektivierung erfolgt: *Die Interpretation der konkreten Situation erfolgt durch eine verständige Drittperson und nicht durch das konkrete Subjekt selbst.*

Sonderwissen, i.e. ein Mehr an Wissen des erkennenden Subjekts gegenüber dem verständigen Dritten, ist nach h.L. zu Recht zu berücksichtigen,⁶⁰⁷ namentlich Ausbildungs- und berufsspezifisches Sonderwissen, sofern das

603 GETH, Rz. 473f.; vgl. ausführlich zur Wahl des Verkehrskreises: ROXIN/GRECO, AT I, §24 N 34f., 53ff., 63; im angeführten Beispiel wären etwa die Ausbildungsstandards des Schweizer Alpen-Clubs oder von regionalen Verbänden heranzuziehen; eine relevante Betriebsrichtlinie kann sich etwa in der Notaufnahme eines Spitals finden, wo gewisse Untersuchungen nur bei bestimmten Diagnosen durchgeführt werden.

604 Vgl. dazu auch: Ziff. 2.3.5 *infra*.

605 Illustrativ am Beispiel von Bergunfällen die einzelnen Verkehrskreise: BENISOWITSCH, S. 137f. (allg. zum Erfordernis der Eingrenzung der Sorgfaltspflichten einzelner Personenkreise), S. 142ff. (Bergführer und Skilehrer), S. 176f. (Touren- sowie Lager- und Kursleiter), S. 208ff. (erfahrene Bergsteiger), S. 227f. (andere Personen).

606 ROXIN/GRECO, AT I, §24 N 63f., die diese Überlegung nicht im vorliegend interessierenden Kontext – der Massstab zur Bestimmung des objektiven Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr – anführen, sondern i.E. als Argument für den (in Deutschland von der h.L. abgelehnten) individuellen Sorgfaltsmassstab beim Fahrlässigkeitsdelikt.

607 RUDOLPHI, NStZ 1991, S. 239 (Sicht eines «vernünftigen Bürgers in der Situation des Täters», hinzutretendes Sonderwissen sei zu berücksichtigen); für die Berücksichtigung des Sonderwissens beim Gefahrenurteil des Notstands: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 462; SCHAFFSTEIN, S. 101ff.; für die Berücksichtigung beim Fahrlässigkeitsdelikt: HURTADO POZO/GODEL, Rz. 956; ROXIN/GRECO, §24 N 57ff. («nach unten zu generalisieren, nach oben zu individualisieren»); DONATSCH/GODENZI/TAG, §32 N 1.31

konkrete Subjekt mehr Wissen als sein Verkehrskreis aufweist. Dies kann namentlich die Kenntnis über relevante Eigenschaften des Opfers, wie ein angeborener Herzfehler, die Blutereigenschaft oder eine Wespenallergie, aber auch über äussere Umstände wie Wasserwalzen und Wirbelsysteme in einem Fluss oder brüchige Felsstrukturen auf einer Bergtour sein. Demgegenüber ist *Minderwissen* einzig eine Frage der subjektiven Erkennung, d.h. des Pflichtauslösungsvorsatzes. Hat das erkennende Subjekt weniger Wissen als der verständige Dritte, ist für die Bestimmung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr also auf Letzteren abzustellen.⁶⁰⁸

Hervorzuheben ist, dass der Ärzteschaft durch Berücksichtigung von sozialer Rolle und Sonderwissen nicht etwa eine im Vergleich zu anderen Subjekten übermässige strafrechtliche Verpflichtung auferlegt wird, wie in der Lehre teilweise befürchtet wird,⁶⁰⁹ sondern für sie schlicht dieselben Kriterien herangezogen werden, die für alle Rechtsunterworfenen im Rahmen der allgemeinen Lebensrettungspflicht⁶¹⁰ gelten. Bereits die angeführten Beispiele machen deutlich, dass auch andere (berufliche oder hobbymässig tätige) Fachpersonen⁶¹¹ durchaus über relevantes (Gruppen-)Sonderwissen verfügen können, das für die Bestimmung der pflichtauslösenden Situation zu berücksichtigen ist.

2.3.5. Interpretation durch eine sachverständige Person

Ein Teil der Lehre fordert das Urteil eines Fachmanns. Dies entspricht aus theoretischer Sicht dem *höchstmöglichen Grad der Objektivierung*. Soweit einzelne Autoren gar darüber hinausgehend fordern, der Drittperson sei «das gesamte menschliche Erfahrungswissen» im Erkennungszeitpunkt zur Verfügung zu stellen,⁶¹² ist dies abzulehnen, da dies im Ergebnis der Ex-post-Perspektive entsprechen würde.⁶¹³

infine; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1115; TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 267; STRATENWERTH, ATI, § 16 N 8 ff. (Beispiel des besonders befähigten Chirurgen, der nicht nur die Mindestfertigkeiten eines Chirurgen anzuwenden hat).

608 Vgl. HURTADO POZO / GODEL, Rz. 955 (zur Voraussehbarkeit beim Fahrlässigkeitsdelikt); WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1115; ROXIN/GRECO, § 24 N 57 ff.; vgl. aber GETH, S. 468.

609 Siehe nur RUPPERT, S. 253 («...deren spezielle Sachkunde erweitert den Anwendungsbereich des Tatbestandes aber entscheidend»).

610 Allerdings ergeben sich weiterreichende Pflichten für Ärzte etwa aus Art. 40 lit. g MedBG, namentlich auch betreffend Erkrankungen, deren Behandlung keinen Aufschub erlaubt (vgl. BGer 2C_451/2020 v. 9.6.2021 E. 10).

611 Dazu sogleich in Ziff. 2.3.5 *infra*.

612 Schönke/Schröder-PERRON, § 34 N 14.

613 Dies entspräche einer Perspektive, die keinem Menschen im Erkennungszeitpunkt zugänglich wäre, also einer übermenschlichen Perspektive, die bereits *ex ante* alle angelegten Kausalverläufe erkennen würde, sich damit gar nicht im Angesicht einer ungewissen Situation wiederfindet, die den Gefahrenbegriff überhaupt erst erforder-

Für die Beurteilung durch einen Fachmann spricht sich namentlich die ältere Schweizer Lehre aus. PEDOTTI forderte dies mit der Begründung, dass man im Leben keine Scheingefahr akzeptiere, sondern sich nötigenfalls «durch die Kundigen belehren» lasse. Der Laie bezeichne eine Verletzung etwa nur dann als lebensgefährlich, wenn dies auch der Arzt tue. Bergsteiger seien «nicht deshalb in Gefahr, weil Unkundige den ungefährlichen Zugang zur Spitze nicht kennen».⁶¹⁴ Daher sei es richtig, auf das Urteil eines Sachkundigen abzustellen.⁶¹⁵ BÖSIGER forderte knapp vier Jahrzehnte später ebenfalls die Beurteilung durch einen Sachkundigen, ohne dies näher zu begründen.⁶¹⁶ Weitere drei Jahrzehnte später schloss sich ULLRICH dieser Ansicht namentlich mit Blick auf den medizinischen Sachverständigen an.⁶¹⁷

Zunächst ist klarzustellen, dass als sachverständige Person nicht nur eine Ärztin denkbar ist, sondern je nach Situation etwa auch ein Psychiater (Erkennung der Realisierungswahrscheinlichkeit einer Drohung), eine Ingenieurin (Erkennung der Einsturzwahrscheinlichkeit einer Brücke), ein Chemiker (Erkennung der Gefahr einer Chemikalie⁶¹⁸), eine Försterin (Erkennung der Abbruchgefahr eines Astes) oder ein Bergführer (Erkennung eines falschen Sicherungsknotens). Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Bei genauer Betrachtung handelt es sich bei dem in diesem Kontext interessierenden Wissen um *Sonderwissen einer Gruppe*, für welches ein in dieser Gruppe vorhandenes Durchschnittswissen definiert werden kann.⁶¹⁹ Es besteht eine gewisse Nähe

lich macht; ausführlich hierzu: Ziff. 2.2.4 *supra*; gl.M. RUDOLPHI, Rechtfertigungsgründe, S. 387 f.; SCHAFFSTEIN, S. 98 ff. (mit dem Hinweis, dass die Befürworter nicht eine reine Form vertreten und in Beispielen etwa besondere Erkenntnismittel wie Röntgenaufnahmen gerade nicht einschliessen wollen); vgl. ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18, welche das Höchstwissen aus Praktikabilitätsgründen ablehnen («dieses Höchstwissen ist bei der Umstrittenheit und Veränderlichkeit aller wissenschaftlichen Erkenntnisse kaum feststellbar»).

614 PEDOTTI, S. 117; ähnlich auch: SCHWANDER, S. 445 (gehe dem Richter die nötige Sachkenntnis ab, so ziehe er Sachverständige bei).

615 PEDOTTI, S. 117 («Überhaupt ist das Urteil der vernünftigen Menschen über die gewöhnlichen Lebensgefährdungen von dem der Sachverständigen so beeinflusst, dass es richtig ist, das Urteil eines Sachkundigen als massgebend anzusehen. Der Laie nenne eine Verletzung nur dann lebensgefährlich, wenn es auch der Arzt tut»).

616 Das Urteil müsse «jenen Kundigen überlassen werden, die dank ihrer besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage sind, die Zusammenhänge besser zu übersehen und alle Umstände richtiger zu werten, als dies dem durchschnittlich begabten Rechtsgenossen möglich wäre» (BÖSIGER, S. 31).

617 ULLRICH, S. 87.

618 Etwa ein Vergiftungsversuch mit sechs Phosphorköpfen von Streichhölzern, die der Täter dem Opfer in den Kaffee gegeben hat (RG 24, 382 f., zit. nach: ALBRECHT, Diss., S. 96).

619 Mit ROXIN/GRECO ist ein wie auch immer bestimmtes «Höchstwissen», also etwa eines hervorragenden Fachgelehrten, abzulehnen, da dieses schlicht nicht ermittelbar ist (ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18 [zum Gefahrenurteil beim Notstand]).

zum Wissen des Verkehrskreises. Allerdings wird dort der Verkehrskreis vom erkennenden Subjekt aus bestimmt. Demgegenüber ergibt sich das massgebliche Sonderwissen der sachverständigen Person aus der konkreten pflichtauslösenden Situation bzw. der *Typizität der pflichtauslösenden Situation*.

ROXIN/GRECO möchten beim Notstand eine fachmännische Beurteilung heranziehen, allerdings nur dort, wo dies erforderlich sei. Ansonsten sei auf den verständigen Beobachter abzustellen, etwa bei einem neben einem gekenterten Boot im Wasser treibenden Menschen bezüglich seiner Schwimmfähigkeit.⁶²⁰ Dieser Ansatz ist abzulehnen und ein *einheitlicher Massstab* zu fordern. Dies bereits aus der Überlegung, dass ansonsten in einer bereits sehr komplexen Beurteilung⁶²¹ ohne Not weitere Abgrenzungsfragen aufgeworfen werden, nämlich welcher konkrete Massstab im Einzelfall angewendet werden soll.

Es ist auf die Interpretation eines verständigen Dritten abzustellen und nicht auf jene eines Sachverständigen. Diese Forderung lässt sich auf den Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr abstützen, wie er herausgearbeitet wurde.⁶²² Namentlich liegt eine unmittelbare Lebensgefahr in einer Situation vor, in welcher die Lebensgefahr *für jedermann offenkundig* ist oder *ins Auge springt*. Damit ist gerade nicht verlangt, dass die Lebensgefahr nur für eine bestimmte Personengruppe von Sachverständigen erkennbar ist, sondern für jedermann.⁶²³ Diese Umschreibungen des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades der nahen Möglichkeit bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit entsprechen zum einen einer objektivierten (und nicht subjektiven) Betrachtung und zum anderen der Perspektive eines verständigen Dritten (und nicht eines Sachverständigen). In diesem Zusammenhang ist auf einen von ROXIN eingebrachten Ansatz hinzuweisen, der in die gleiche Richtung weist, nämlich *den verständigen Dritten das Geschehen kommentieren zu lassen*.⁶²⁴ Übertragen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht würde dieser im Fall einer unmittelbaren Lebensgefahr kommentieren: «Er muss etwas unternehmen! Ohne sein Eingreifen wird dieser Mensch sterben!». Demgegenüber kommentierte er bei offensichtlich fehlender unmittelbarer Lebensgefahr: «Hier wird keine Hilfe benötigt. Dieser Mensch ist nicht in unmittelbarer Lebensgefahr.»

In der Praxis verbleibt der Interpretation der konkreten Situation durch eine sachverständige Person dennoch eine wichtige Rolle, nämlich *zur Bestim-*

620 ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18 (zum Gefahrenurteil beim Notstand).

621 Vgl. hierzu auch die Fehlerquellen aus der Psychologie, die bereits ohne eine solche zusätzliche Verkomplizierung bestehen: Ziff. 3 *infra*.

622 II. Kapitel *supra*.

623 Ähnlich argumentierend für den Notstand: BRÄGGER, S. 142, und GETH, Rz. 163.

624 ROXIN, AT II, § 29 N 27 (der diesen in Anlehnung an VON HIPPEL für die Gefährlichkeitstheorie beim Versuch vorschlägt).

mung der Interpretation durch einen verständigen Dritten. Denn würde in einer konkreten Situation selbst eine sachverständige Person die unmittelbare Lebensgefahr *nicht* erkennen, trifft dies umso mehr auf den verständigen Dritten zu. Hätte ein Sachverständiger demgegenüber die unmittelbare Lebensgefahr erkannt, nicht aber ein verständiger Dritter, ist danach zu fragen, aufgrund welcher spezifischen Kenntnisse er dies konnte und wie weit dieses Sonderwissen reduziert werden könnte, bis auch er die unmittelbare Lebensgefahr nicht mehr erkennen würde. Beispielsweise wäre bei einem medizinischen Notfall zu fragen, ob es sich um eine Situation handelt, die nur mit klinischer Erfahrung rasch erkannt werden kann (etwa starke Schmerzen im Unterrücken und in der Brust als mögliche Symptome einer Aortendissektion), oder aber um breiter bekannte Situationen (etwa Sprechstörungen und einseitige Gesichtslähmung als mögliche Symptome eines Schlaganfalls). Die Berücksichtigung der Interpretation eines Sachverständigen, namentlich in Form eines Sachverständigengutachtens, je nach zu beurteilender pflichtauslösender Situation etwa von einem Arzt,⁶²⁵ einer Ingenieurin oder einer Chemikerin, begegnet damit namentlich dem Einwand, die Beurteilung durch einen verständigen Dritten sei nicht nachweisbar. Wenn schon eine Sachverständige die pflichtauslösende Situation nicht erkannt hätte, wäre dies erst recht für den verständigen Dritten nicht möglich (vorbehältlich Sonderwissen des erkennenden Subjekts). Hätte eine Sachverständige die pflichtauslösende Situation erkannt, muss die RichterIn die Frage beantworten, ob dies auch dem verständigen Dritten möglich gewesen wäre. Dies wird sich regelmässig aus der Antwort der Sachverständigen ergeben, *weshalb sie die pflichtauslösende Situation erkannt hätte*. Stützt sie sich dabei auf Erfahrungswissen, über das ein verständiger Dritter schlicht nicht verfügt, war die pflichtauslösende Situation für diesen nicht erkennbar.

Zusammenfassend ist die Interpretation der Situation des erkennenden Subjekts durch eine sachverständige Person zu verwerfen. Allerdings kann

625 Dabei gilt aber zwingend zu beachten, dass ein (Rechts-)Mediziner nicht dasselbe unter einer Lebensgefahr bzw. einer unmittelbaren Lebensgefahr versteht wie dies ein Jurist und namentlich ein Strafrechtler tut (vgl. zum medizinischen Verständnis: II. Teil, Ziff. 3.4.2 *supra*); hinzu kommt, dass der Begriff der Lebensgefahr in den einzelnen Tatbeständen des Besonderen Teils unterschiedlich ausgelegt wird und auch daher eine deliktspezifische Auslegung der gutachterlichen Einschätzung erfordert: an die «Lebensgefahr» beim Art. 140 Ziff. 4 StGB werden zu Recht deutlich höhere Anforderungen gestellt als an die «unmittelbare Lebensgefahr» bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB oder Art. 129 StGB (vgl. II. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*); im Ergebnis erfordert damit ein (rechts-)medizinisches Gutachten ebenso eine rechtliche Würdigung, wie dies bei einem psychiatrischen Gutachten der Fall ist (siehe dazu nur: BGE 142 IV 49 E. 2.1.3; 129 IV 49 E. 4), wobei der deliktspezifischen Auslegung des juristischen Begriffs der Lebensgefahr Rechnung zu tragen ist.

dieser Perspektive im Einzelfall eine entscheidende Rolle zukommen, wenn zu bestimmen ist, ob die unmittelbare Lebensgefahr für einen verständigen Dritten erkennbar war.

2.3.6. Zwischenergebnis

Die objektivierte Ex-ante-Perspektive überzeugt. Sie trägt den Grenzen der menschlichen Fähigkeiten Rechnung, da Erkenntnisse, die erst zu einem späteren Zeitpunkt gewonnen werden können, konsequent ausgeklammert werden. Zudem sind die Anforderungen an eine Verhaltensnorm erfüllt, da dem Subjekt im Erkennungszeitpunkt abschliessend bekannt ist, welche Konsequenz es bei welchem Verhalten erwartet – und dies nicht von der weiteren Entwicklung der Situation abhängt. Die objektivierte Ex-ante-Perspektive steht überdies in Einklang mit dem Gefahrenbegriff. Berücksichtigt werden nur die einem Menschen im Erkennungszeitpunkt zugänglichen – und nicht alle gegenwärtigen und künftigen – Umstände.

Die Objektivierung liegt in der Interpretation der Situation des erkennenden Subjekts durch einen verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen. Die Interpretation aus dieser Perspektive liegt nahe am herausgearbeiteten Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr.⁶²⁶ Die Interpretation durch einen verständigen Dritten liegt der beurteilenden Person – etwa der RichterIn – zudem näher als jene des Sachverständigen: Sie wird sich regelmässig selbst als verständigen Dritten betrachten und ihr eigenes Erfahrungswissen zugrunde legen.⁶²⁷ Für allfällig erforderliches Sonderwissen wird die RichterIn einen Sachverständigen beiziehen. Dies reduziert die Komplexität der von der RichterIn vorzunehmenden kognitiven Aufgabe. Die Beurteilung vollständig einer sachverständigen Person zu überbinden wäre insofern fehleranfälliger, als die RichterIn nicht unmittelbar selbst überprüfen könnte, ob die Ex-ante-Perspektive von diesem korrekt eingenommen wurde, d.h. unter Ausklammerung sämtlicher Entwicklungen nach dem Erkenntniszeitpunkt. Vielmehr wäre sie darauf angewiesen, dass die Sachverständige diese ungewohnte Perspektive auf Instruktion hin korrekt eingenommen hat.

626 II. Kapitel *supra*.

627 Gl.M. SCHAFFSTEIN, S. 101 (mit Verweis auf VON HIPPEL, der dies in seinem Lehrbuch bereits früher festgestellt hat); die artifizielle kognitive Operation wird v.a. auch durch den Umstand erschwert, dass die Interpretation bei aller Bemühung *stets eine persönliche Färbung* aufgrund des eigenen Erfahrungswissens aufweist (vgl. SIMON DAN, A Third View of the Black Box: Cognitive Coherence in Legal Decision Making, in: University of Chicago Law Review 2004, S. 511-586, S. 536 («All mental processing draws closely from one's background knowledge»)).

2.4 Differenzierender Ansatz

Der differenzierende Ansatz stellt eine Variation der Ex-post-Perspektive dar. Jene Umstände, welche die Grundlage für die Gefahr bilden, sollen aus der Ex-post-Perspektive bestimmt werden («Beurteilungsgrundlage des Gefahrenurteils»; Diagnose der Situation). Demgegenüber soll die Beurteilung, wie sich die Situation aufgrund dieser Grundlagen weiterentwickelt, aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive erfolgen («prognostisches Element des Gefahrenurteils»).⁶²⁸ Dies kann am Beispiel eines Herzinfarkts veranschaulicht werden: Dessen Vorliegen soll aus der Ex-post-Perspektive festgestellt werden, während die Notwendigkeit ärztlicher Hilfe zur Prognose gehört und aus der Ex-ante-Perspektive bestimmt werden soll.⁶²⁹

Dieser differenzierende Ansatz soll aus Sicht seiner Befürworter den gegen die Ex-post- und die subjektive Perspektive geäußerten Vorbehalten Rechnung tragen. So soll er zunächst sicherstellen, dass Hilfspflichtige nichts unversucht lassen, um dem Opfer zu helfen. Zudem soll er verhindern, dass im Unterlassungsfall mit der Schutzbehauptung, dem Opfer habe ohnehin nicht mehr geholfen werden können, der Strafe entgangen werden kann.⁶³⁰ Weiter soll er ausschließen, dass Fälle in den objektiven Tatbestand einbezogen werden, in denen der Hilfsbedürftige gar nicht mehr geschützt werden konnte.⁶³¹ Schliesslich wird angeführt, der Ansatz könne verhindern, dass

628 Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 2; LK-SPENDEL, § 323c N 35, 81; NK StGB-GAEDE, § 323c N 7; NK GS-VERREL, § 323c N 5; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 5; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 35; GEPPERT, S. 42; ARZT et al., § 39 N 5 («Objektivierung eines subjektiven Ansatzes», wie er auch oft bei anderen Tatbeständen vorkomme); auch für das Gefahrenurteil beim Notstand ist entgegen der h.L. in Deutschland ein differenzierter Ansatz vorgeschlagen worden, bei dem bei der obj. Ex-ante-Perspektive gar «das gesamte menschliche Erfahrungswissen im Zeitpunkt der Handlung» berücksichtigt werden soll: Schönke/Schröder-PERRON, § 34 N 13 f.; MüKo StGB-ERB, § 34 N 65; a.A. ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18; RUDOLPHI, Rechtfertigungsgründe, S. 383; ROTSCH, S. 1017; KRETSCHMER, S. 664; SCHAFFSTEIN, S. 102 f.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 462; nicht ignoriert werden darf, dass die Diskussion beim Notstand wegen der umgekehrten Vorzeichen (Recht zur Hilfe vs. Pflicht zur Hilfe) von viel geringerer Praxisrelevanz ist als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht (CONINX, S. 266: «untergeordnete Relevanz»). Auf eine Formel gebracht wird also vertreten: *Diagnose = Ex-post-Perspektive bzw. Prognose = objektivierter Ex-ante-Perspektive*.

629 Beispiel von Schönke/Schröder-HECKER, 323c N 2; illustrativ auch die Beispiele bei LK-SPENDEL, § 323c N 35 (in Anlehnung an den Sachverhalt im Urteil des AG Berlin-Tiergarten spielt er vier Szenarien durch; da der differenzierte Ansatz abzulehnen ist, kann dem Ergebnis nicht gefolgt werden); FREUND, der als Befürworter der objektivierten Ex-ante-Perspektive den differenzierenden Ansatz ebenfalls ablehnt, widerlegt die Beispiele von SPENDEL ausführlich (MüKo StGB-FREUND, § 323c N 45-50).

630 NK StGB-GAEDE, § 323c N 7 («Schutzbehauptung»); NK GS-VERREL, § 323c N 5.

631 NK StGB-GAEDE, § 323c N 7.

eine irrige Annahme einer pflichtauslösenden Situation in einer Umgehung der Straflosigkeit des Versuchs resultiere.⁶³²

Diesen hohen Ansprüchen kann der differenzierende Ansatz nicht gerecht werden. Denn er stützt sich weitgehend auf die Ex-post-Perspektive und ist diesbezüglich aus den bereits angeführten Gründen abzulehnen.⁶³³ Wie dort besteht das grundsätzliche Problem darin, dass damit das «tatsächliche» Vorliegen gewisser Elemente der Gefahr – hier: das Vorliegen der «Beurteilungsgrundlage des Gefahrenurteils» – sichergestellt werden soll. Wie dargelegt, kann eine Gefahr ausschliesslich aus der Ex-ante-Perspektive bestimmt werden. Dies gilt für *sämtliche Elemente der Gefahr, da diese untrennbar miteinander verbunden sind*. Der differenzierende Ansatz geht davon aus, dass die für das Gefahrenurteil relevanten Fakten in zwei Gruppen geteilt werden können, nämlich die gefahrrelevanten und die gefahrirrelevanten Umstände. Für diese Unterscheidung sind keine überzeugenden Kriterien erkennbar.⁶³⁴ Der differenzierende Ansatz fordert etwas, was nicht mit dem Gefahrenbegriff vereinbar ist, weil das Gefahrenurteil sich nicht unterteilen lässt und damit als Gefahr an sich aus den angeführten Gründen nicht *ex post* beurteilt werden kann. Das dem Gefahrenbegriff inhärente Wahrscheinlichkeitsurteil kann nicht losgelöst von den tatsächlichen Gegebenheiten ergehen.⁶³⁵ Das Wahrscheinlichkeitsurteil besteht aus der Sachverhaltsdiagnose und der Prognose.⁶³⁶ Die «Beurteilungsgrundlage des Gefahrenurteils» und die «prognostische[n] Elemente des Gefahrenurteils» (um die Begriffe der Befürworter zu verwenden) lassen sich also schlicht nicht trennen. Mit SCHMITZ ist überdies festzustellen, dass kein vernünftiger Grund existiert, weshalb die Beschränkung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit bei der Prognose berücksichtigt werden soll (daher dort: *ex ante*), nicht aber bei der Feststellung

632 NK GS-VERREL, § 323c N 5.

633 Im Ergebnis ebenfalls den differenzierenden Ansatz ablehnend: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 36; RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 238; SK StGB-STEIN, § 323c N 8 *in fine*; SCHMITZ, S. 113 f.; vgl. für die Beurteilungsprognose beim Notstand: ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18 *in fine*.

634 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 36; gl.M. STEIN, S. 624 f. («irreale Konstruktion»); gl.M. für die Notstandssituation ROXIN/GRECO, AT I, § 16 N 18 *in fine* (beispielsweise hänge die Prognose eines Unfallopfers weitgehend von dessen nicht immer klar erkennbarem körperliche Zustand ab, der zur Zeit der Notstandshandlung bereits gegeben sei, weshalb auch «unerkennbare gegenwärtige Umstände» eine Gefahr begründen müssen); ebenso SCHAFFSTEIN, S. 96 f. (Trennung lasse sich nicht durchführen und führe zu «willkürlichen Ergebnissen», wie er an überzeugenden Beispielen aufzeigt); a.A. für die Notstandssituation: SK StGB-NEUMANN, § 34 N 48.

635 Gl.M. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 36 («nicht sinnvoll durchführbar»); RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 238.

636 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 462.

der Gefahrenbasis (daher dort: *ex post*); zumal Letzteres dem Zweck einer Verhaltensnorm widerspricht.⁶³⁷ Das Argument, es könne eine Umgehung der Straflosigkeit des Versuchs – bzw. für die Schweiz eine Verschiebung der Grenze zwischen Versuchs- und Vollendungsstrafbarkeit – verhindert werden, wurde bereits verworfen.⁶³⁸ Schliesslich ist hinsichtlich des Arguments der Befürworter, der Pflichtige solle nichts unversucht lassen, um dem Opfer zu helfen, hervorzuheben, dass dies gerade auch unter Zugrundelegung der vorliegend vertretenen objektivierten Ex-ante-Perspektive erfolgt – bei dieser richtet sich die normative Botschaft ebenfalls rechtzeitig, nämlich im Erkennungszeitpunkt, an das Subjekt. Der differenzierende Ansatz ist insgesamt abzulehnen.

2.5 Individualisierte objektivierende Ex-ante-Perspektive

SCHMITZ schlug jüngst eine weitere Perspektive vor, die auf die individuellen Fähigkeiten des konkreten Subjekts abstellt.⁶³⁹ Es handelt sich dabei im Ergebnis um eine Variation der objektivierten Ex-ante-Perspektive. Das Verhalten des unterlassenden Subjekts sei nach SCHMITZ auch dann normwidrig, wenn es «zwar die zu missbilligende Schadensträchtigkeit seines Verhaltens *nicht erkannt* hat, diese jedoch bei verständiger Würdigung der Gesamtsituation unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten und seinen Wissensstands *hätte erkennen und vermeiden müssen*».⁶⁴⁰ SCHMITZ betont, dass damit nicht gemeint sei, der verständige Dritte habe sich in die Position des Hilfspflichtigen zu versetzen – wie dies bei der objektivierten Ex-ante-Perspektive erforderlich ist.⁶⁴¹

Die Pflichtauslösung – und damit die mögliche⁶⁴² Strafbarkeit im Unterlassungsfall – steht und fällt mit der *Erkennung* der pflichtauslösenden Situation, i.e. des Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr, durch das Subjekt. Diese Erkennung ist ein Teil des subjektiven Tatbestands, der in zwei Elemente

637 SCHMITZ, S. 113f.

638 Ziff. 2.2.6 *supra*.

639 Ausführlich: SCHMITZ, S. 84 ff. m.w.Nw.

640 SCHMITZ, S. 85 (Hervorhebungen hinzugefügt).

641 SCHMITZ, S. 83 (Bei der «generalisierende[n] Betrachtungsperspektive» [so bezeichnet er jene Perspektive, die vorliegend als objektivierte Ex-ante-Perspektive bezeichnet wird] sei «im Gegensatz zur individualisierenden Betrachtung nicht unmittelbar die Person des konkret Handelnden massgeblich. Vielmehr wird eine künstliche Massstabsperson kreiert, an deren Verhaltenserwartungen das Verhalten des konkret handelnden Subjekts zu messen ist»).

642 I.e. sofern dem konkret Hilfeleistungspflichtigen die Hilfe zumutbar ist und kein anderer Untergangsgrund besteht; ausführlich zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 3. Teil, *passim*.

unterteilt werden muss: den Pflichtauslösungs- und den Unterlassungsvorsatz. Durch diese Aufteilung lässt sich hervorheben, dass der Pflichtauslösungsvorsatz lediglich die Erkennung und damit das Wissenselement umfasst – dies im Gegensatz zum Unterlassungsvorsatz, der sich auf das Verhalten des Täters bezieht und daher neben dem Wissenselement auch den Willen des Pflichtigen umfasst.⁶⁴³ Erkennt das konkrete Subjekt die unmittelbare Lebensgefahr nicht, wird die Pflicht nicht ausgelöst. Mit dem Vorwurf, es hätte die pflichtauslösende Situation *erkennen müssen*, wird ihm eine Sorgfaltswidrigkeit vorgeworfen, die vom Tatbestand nicht erfasst wird, da die fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht unter Strafe steht.⁶⁴⁴

SCHMITZ' individualisierte Ex-ante-Perspektive greift erneut einen Aspekt auf, der bereits adressiert wurde, nämlich welches Wissen der objektiv beurteilenden Person zur Verfügung gestellt werden soll. Bei der objektivierten Ex-ante-Perspektive wurde dargelegt, weshalb dem Urteilenden das Wissen eines verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen zur Verfügung zu stellen ist – und nicht das Expertenwissen einer sachverständigen Person.⁶⁴⁵ SCHMITZ möchte dem Urteilenden nun nicht das Wissen eines verständigen Dritten zugestehen, sondern jenes Wissen, über welches das konkrete Subjekt unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten *hätte verfügen können*. Im Ergebnis fällt dieser Ansatz zurück auf die subjektive Perspektive. Zwar soll eine andere Perspektive Berücksichtigung finden als die tatsächliche des Subjekts – allerdings soll dies nicht die Perspektive eines anderen Menschen sein, sondern gewissermassen eine *idealisierte Perspektive des erkennenden Subjekts*.

Diesem Ansatz ist zunächst entgegenzuhalten, dass das vorgeschlagene Unterfangen für die beurteilende Person nicht minder künstlich ausfällt, als sich in einen verständigen Dritten in der Situation des Subjekts zu versetzen. Im Gegenteil: Bei Letzterem besteht immerhin die Möglichkeit, sich der Perspektive eines verständigen Dritten anzunähern, indem das eigene Erfahrungswissen und allenfalls das Sonderwissen einer sachverständigen Person berücksichtigt wird⁶⁴⁶ – dies ist möglich, da dort eine vom tatsächlichen Subjekt abweichende Perspektive eines Dritten gesucht ist. Demgegenüber präsentiert

643 Zum Pflichtauslösungsvorsatz: IV. Kapitel *infra*; zum Unterlassungsvorsatz: 5. Teil, *passim*.

644 Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 128 StGB; vorbehalten bleiben einzig besonders schwere Sorgfaltsverletzungen, die zur Annahme eines Eventualvorsatzes führen können, etwa wenn ein Subjekt mit fixiertem Blick auf sein Mobiltelefon über mehrere am Boden liegende, stark blutende Schwerverletzte steigt. Solche Konstellationen dürften jedoch eine sehr rare Ausnahme bilden, siehe dazu: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

645 Ziff. 2.3.6 *supra*.

646 Ausführlich zu diesem Ansatz: Ziff. 2.3.4 f. *supra*.

sich das Hineinversetzen in eine idealisierte «Version» des konkreten Subjekts, in welcher dieses seine Fähigkeiten voll ausschöpft, als nahezu unmögliches Unterfangen. Dies würde von der beurteilenden Person nicht nur verlangen, bildlich gesprochen in den Kopf des Subjekts im Erkennungszeitpunkt blicken zu können – eine analoge Problematik ist vom subjektiven Tatbestand bekannt, wo regelmässig aufgrund äusserer Umstände auf innere Tatsachen geschlossen werden muss⁶⁴⁷ –, sondern in einen *hypothetischen Kopf des Subjekts*. Es müssten dem konkreten Subjekt Eigenschaften «hinzugedacht» werden, die erforderlich gewesen wären, um die unmittelbare Lebensgefahr zu erkennen. Abgesehen von der Frage, ob es sich bei dieser Perspektive bei genauer Betrachtung nicht ebenfalls um die Perspektive eines hypothetischen Dritten handelt (die idealisierte Version des konkreten Subjekts weicht u.U. stark vom tatsächlich erkennenden Subjekt ab), kann aus den angeführten Schwierigkeiten mit Fug und Recht behauptet werden, dass der beurteilenden Person, wenn nicht eine unmögliche, so zumindest eine wenig praktikable Aufgabe gestellt würde. Zwingende Gründe für diese Verkomplizierung finden sich nicht.

Dem Ansatz ist zudem entgegenzuhalten, dass er gerade für die Erkennung der pflichtauslösenden Situation – den Pflichtauslösungsvorsatz – nicht geeignet ist. Entlehnt ist der Ansatz der Fahrlässigkeitsdogmatik.⁶⁴⁸ SCHMITZ betont in seiner Betrachtung das *Verhalten* des Subjekts. So führt er etwa den Vater an, der sein ertrinkendes Kind nicht retten könnte, wenn er nur so schnell wie ein durchschnittlicher Schwimmer schwämme und daher straffrei bleiben müsste, obwohl er aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten schneller als der Durchschnitt schwimmen und sein Kind retten könnte.⁶⁴⁹ Dass beim geforderten *Verhalten*, i.e. bei der konkreten Hilfeleistungshandlung, auf die individuellen Fähigkeiten des konkreten Pflichtigen abzustellen ist – und zwar sowohl auf Mehr- als auch auf Minderfähigkeiten –, ist unbestritten.⁶⁵⁰ Für die Frage der *Erkennung* der pflichtauslösenden Situation kann diese Erkenntnis jedoch nicht herangezogen werden. Denn die unmittelbare Lebensgefahr wird vom Subjekt entweder erkannt oder nicht. Unerheblich ist, auf welche Mehr- oder Minderfähigkeiten die Erkennung bzw. Nicht-Erkennung zurückzuführen ist.

Die unmittelbare Lebensgefahr muss *objektiv* vorliegen. Wenn danach gefragt wird, was der Täter in einer besseren Version seiner selbst zu erkennen

647 Ein Aspekt, der gerade beim Unterlassungsdelikt mit besonderer Schwierigkeit belastet ist und bei der Untersuchung des delikt-spezifischen Unterlassungsvorsatzes im 5. Teil aufzugreifen sein wird.

648 SCHMITZ, S. 93 («generalisierend-individualisierend»).

649 SCHMITZ, S. 99.

650 Dazu näher: 4. Teil, II. Kapitel, v.a. Ziff. 4.

in der Lage wäre, wird zwar letztlich ebenfalls auf die Perspektive eines hypothetischen Dritten abgestellt – nämlich einer tatsächlich nicht existierenden Version des konkreten Subjekts, in welcher dieses seine Fähigkeiten ausschöpft. Damit ist gegenüber der objektivierten Ex-ante-Perspektive nichts gewonnen. Vielmehr werden ohne Not weitere künstliche Hürden zur Bestimmung der pflichtauslösenden Situation geschaffen. Die individualisierte Ex-ante-Perspektive ist daher abzulehnen.

2.6 Plausibilisierung anhand verwandter Figuren des Strafrechts

Die Perspektive zur Beurteilung des Vorliegens einer Gefahr muss auch bei anderen Figuren des Strafrechts festgelegt werden. Nachfolgend werden zwecks Überprüfung des bisherigen Ergebnisses die entsprechenden Ansätze beim Notstand, beim Versuch und beim abstrakten Gefährdungsdelikt betrachtet.⁶⁵¹

Die vergleichbare Funktion der Gefahr beim *Notstand* wurde bereits dargestellt.⁶⁵² Aufgrund dieser Ähnlichkeit erstaunt nicht, dass sich die Lehre beim Notstand ebenfalls dafür ausspricht, die Gefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive festzustellen, wobei in der Schweiz mehrheitlich vertreten wird, das Wissen eines verständigen Dritten unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen sei massgeblich,⁶⁵³ während sich die deutsche Lehre für das Wissen eines Sachverständigen ausspricht.⁶⁵⁴

651 Vgl. auch STRATENWERTH, AT I, § 9 N 26 zur Ex-ante-Perspektive beim Kausalitätsurteil: «Die nachträgliche «bessere» Kenntnis der Zusammenhänge kann nicht darüber entscheiden, ob eine Handlung im Zeitpunkt ihrer Vornahme erlaubt oder verboten war»; vgl. DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32 N 1.33 (für die Ex-ante-Betrachtung der Verhältnisse für die Bestimmung des individuellen Sorgfaltsmassstabs beim Fahrlässigkeitsdelikt); vgl. ferner die deutsche Lehre, die zwar einen objektiven Ansatz wählt, aber ebenfalls eine Ex-ante-Betrachtung vornimmt, statt vieler: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1118 f. mit Hinweisen.

652 Siehe II. Kapitel, Ziff. 2.2.4 *supra*; vgl. auch SCHAFFSTEIN, S. 99 f., der auf das Zusammenspiel von § 34 und a§ 330 (heute § 323c) D-StGB hinweist und i.E. einen einheitlichen Gefahrenbegriff für den Notstand und die allgemeine Hilfeleistungspflicht fordert.

653 BRÄGGER, S. 142 («objektiv, unbehindert von der subjektiven Einstellung des Täters, vom Standpunkt des unbeteiligten Drittbeurteilers aus»); EBERLE, S. 51 (der wörtlich BRÄGGER zitiert); GETH, Rz. 163 («hypothetisches ex-ante-Urteil eines verständigen Dritten in der Lage des Täters»); WESSELS/BEULKE/SATZGER, N 462; PK-TRECHSEL/GETH, Art. 17 N 3 («vom Täter zu treffende Prognose, bestimmt sich daher *ex ante*, genauer aus der Sicht eines verständigen Dritten in der Lage des Täters»); BSK StGB, NIGGLI/GÖHLICH, Art. 17 N 11; a.A. für den Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften: CONINX, S. 265; DIES., ZStrR 2013, S. 127 (objektiv *ex ante* aus Sicht eines Sachverständigen).

654 JAKOBS, § 13 N 13 («Verständiger Beobachter ist der für die Konfliktlage der in Frage stehenden Art an sich [...] zuständige Fachmann»); NK StGB-NEUMANN, § 34 N 51; SCHAFFSTEIN, S. 92, *passim* (unter Berücksichtigung des Verkehrskreises des Täters);

In der Schweiz fordert CONINX in spezifischen Notstandslagen das Wissen eines Sachverständigen. Interessant ist, wie sie dies begründet. Sie geht von einem variablen Ansatz aus, der je nach Schwere des Rechtsgütereingriffs unterschiedliche Objektivierungsgrade erfordert. Für den Lebensnotstand in Gefahrengemeinschaften, bei dem vom Eingriffsoffer sein Leben verlangt wird, fordert sie folglich die höchstmögliche Objektivierung, nämlich die Beurteilung durch eine sachverständige Person.⁶⁵⁵ In ihrem überzeugenden Modell müsste demnach bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht *gerade nicht der höchste Objektivierungsgrad* Anwendung finden. Denn der Pflichtige – dessen Opfer es abzuwägen gilt – ist gerade nicht gehalten, bei der Hilfeleistung sein eigenes Leben in Gefahr zu bringen, da ihm dies nicht zumutbar wäre.⁶⁵⁶ Vielmehr wäre bei dieser Ausgangslage im Modell von CONINX ein tieferer Objektivierungsgrad angezeigt. Die getroffene Wahl der Informationsbasis bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht – i.e. die Interpretation durch einen verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des erkennenden Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen – findet damit in den für die analoge Problemstellung beim Notstand vorgeschlagenen Lösungsansätzen eine starke Stütze.

Der *Versuch* und die allgemeine Lebensrettungspflicht weisen ebenfalls Gemeinsamkeiten auf. Denn mit Ausnahme des offensichtlich untauglichen Versuchs aus grobem Unverstand i.S.v. Art. 22 Abs. 2 StGB kann jeder Versuch, der sich später nicht realisiert, *ex post* als untauglich und *ex ante* als tauglich qualifiziert werden.⁶⁵⁷ Die Situation präsentiert sich damit ähnlich wie bei der Gefahr, die bei Nicht-Realisierung *ex post* betrachtet nie wirklich vorgelegen zu haben scheint. Für vorliegende Zwecke ergeben sich aus der rechtlichen

a.A. Schönke/Schröder-PERRON, § 34 N 14 (objektiv *ex ante* mit Einschluss allen «Gegenwartswissens» bzw. des «gesamten menschlichen Erfahrungswissens», was sicherstellen soll, dass die Gefahr «tatsächlich» gegeben sei, womit letztlich eine Ex-post-Perspektive zugrunde gelegt wird [gl.M. hinsichtlich der Schlussfolgerung NK StGB-NEUMANN, § 34 N 43; CONINX, S. 266]); a.A. auch ROXIN, § 16 N 18 (situationsabhängiger Massstab, namentlich ein Fachmann, wo dieser erforderlich sei, und einen verständigen Beobachter, wo Fachwissen nichts hilft); ähnlich auch: NK StGB-NEUMANN, § 34 N 44; vgl. zum Ganzen auch Ziff. 2.3.4 f. *supra*.

655 CONINX, S. 267 f.

656 Ausführlich zur Zumutbarkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

657 JAKOBS, § 25 N 36; GETH, Rz. 347; ROXIN, AT II, § 29 N 11; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 47 («lässt sich zwischen gefährlichem und ungefährlichem Versuch keine scharfe Grenze ziehen»); HURTADO POZO / GODEL, Rz. 528; STRATENWERTH, ATI, § 12 N 42 (zur grundsätzlichen Problematik der Ex-post-Perspektive: Es müsse entschieden werden, «ob die Art des Vorgehens überhaupt geeignet war, den Tatbestand zu verwirklichen, den es gerade nicht verwirklicht hat. Das heisst, dass [...] von den Besonderheiten des Einzelfalls *abstrahiert werden muss, ohne dass sich präziser angeben liesse, in welchem Grade das geschehen soll*» [Hervorhebung hinzugefügt]).

Handhabung des versuchten unechten Unterlassungsdelikts Rückschlüsse für die Perspektivenfrage, wie sich anhand eines Beispiels veranschaulichen lässt. Der Garant A erkennt, dass der in seiner Verantwortung stehende B am Ertrinken ist. Er hilft ihm vorsätzlich nicht, obwohl er die Möglichkeit dazu hätte. Wenn B überlebt, fehlt der Erfolg und A ist wegen Versuchs zu bestrafen. Für die Strafbarkeit des A ist unerheblich, dass *ex post* betrachtet keine Lebensgefahr des B bestand (er ist nicht ertrunken). Denn diese wird aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive beurteilt.⁶⁵⁸ Hat A gegenüber dem B keine Garantenstellung, kommt in einer solchen Situation die allgemeine Lebensrettungspflicht zur Anwendung. Wie ist nun die obige Konstellation zu erfassen? Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB kennt keinen Erfolg und ist mit der Unterlassung vollendet.⁶⁵⁹ Jene Versuchskonstellationen, die beim versuchten unechten Unterlassungsdelikt im Ausbleiben des Erfolgs begründet liegen, werden also bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht als vollendete Delikte erfasst.⁶⁶⁰ A wäre wegen vollendeter Unterlassung zu bestrafen. Würde das Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr demgegenüber aus der (abzulehnenden) Ex-post-Perspektive bestimmt, wäre die Versuchskonstellation nicht erfasst und A bliebe straffrei. Dies zeigt, dass die Wahl der objektivierten Ex-ante-Perspektive bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu kohärenteren Ergebnissen führt als die der die Ex-post-Perspektive.

Bleibt der Blick auf das *abstrakte Gefährdungsdelikt*, als welches sich die allgemeine Lebensrettungspflicht qualifiziert.⁶⁶¹ In der Lehre wird vereinzelt angeführt, die Ex-post-Perspektive spreche für eine Qualifikation als konkretes Gefährdungsdelikt, während die objektivierte Ex-ante-Perspektive ein abstraktes Gefährdungsdelikt nahelege.⁶⁶² Der Ansatz betont den Unterschied

658 Daran ändert auch eine «nachträgliche Prognose ex ante» (so BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 46; vgl. zur Begrifflichkeit: Ziff. 2.2 *supra*) nichts, da vom *ex post* vorhandenen Wissen *zwingend zu abstrahieren* (STRATENWERTH, ATI, § 12 N 42), bzw. *genauer: zu subtrahieren, ist*, womit der Wissensstand im Verhaltens- bzw. Erkennungszeitpunkt erreicht werden muss (dies entspricht der objektivierten Ex-ante-Perspektive, d.h. der Interpretation der Situation des konkreten Subjekts durch einen verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts, unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen; zum Ausmass der erforderlichen Subtraktion schon: Ziff. 2.3.4 f. *supra*).

659 Es verbleibt nur ein sehr beschränkter Raum für eine Versuchsstrafbarkeit. Die h.L. sieht denn auch kaum einen Anwendungsbereich für einen tauglichen Versuch. Lediglich dem untauglichen Versuch wird eine gewisse praktische Relevanz zuerkannt, was auch jüngst in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Bestätigung gefunden hat. Siehe ausführlich zur Versuchsstrafbarkeit: IV. Kapitel, Ziff. 4 *infra*.

660 Gl.M. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 51.

661 Vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4.

662 GEPPERT, S. 41 m.w.Nw.; i.E. auch STRATENWERTH, ATI, § 9 N 15; ROXIN, AT II, § 11 N 147, 155.

zwischen dem abstrakten und dem konkreten Gefährdungsdelikt, der im Gefährdungserfolg besteht, den nur das konkrete Gefährdungsdelikt kennt.⁶⁶³ Wie dargelegt, gebietet der Gefahrenbegriff hingegen, die Gefahr bei beiden Formen des Gefährdungsdelikts *ex ante* festzustellen.⁶⁶⁴ Damit ist dem angeführten Ansatz eine Grundlage entzogen, dass nämlich beim konkreten Gefährdungsdelikt die Gefahr *ex post* beurteilt werde. Er ist bereits deshalb abzulehnen. Unbesehen davon würde durch diesen Vorschlag im Ergebnis die Perspektivenwahl schlicht auf die Frage der Qualifikation der allgemeinen Lebensrettungspflicht vorverlagert, womit in der Sache nichts gewonnen wäre.

Zusammenfassend zeigt der Blick auf die Perspektive zur Bestimmung der Gefahr beim Notstand und beim Versuch, dass sich die objektivierte Ex-ante-Perspektive zur Beurteilung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht kohärent ins System einfügt.

2.7 Scheingefahr als Prüfstein

Das Vorliegen einer Gefahr ist aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive durch einen verständigen Dritten aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen zu bestimmen. Die Einordnung von «scheinbaren Gefahren»⁶⁶⁵ wird von Vertretern der Ex-post-Perspektive ins Feld geführt, um aufzuzeigen, zu welchem stossenden Ergebnis andere Perspektiven führten, welche daher abzulehnen seien. Während unter Zugrundelegung der subjektiven Perspektive selbst nur in der subjektiven Privatwirklichkeit vorhandene «Gefahren» erfasst würden,⁶⁶⁶ stelle sich das Problem auch in Anwendung der objektivierten Ex-ante-Perspektive,

663 Schön umschrieben bei ROXIN: Das konkrete Gefährdungsdelikt verfüge über zwei Elemente, 1. die konkrete Erfolgsgefahr, womit er das Verhalten meint, (*ex ante* festzustellen) und 2. den konkreten Gefährdungserfolg (*ex post* festzustellen). Demgegenüber weise das abstrakte Gefährdungsdelikt nur das erste Element auf, nämlich die (*ex ante* festzustellende) konkrete Erfolgsgefahr (ROXIN, AT II, § 11 N 147, 155); zur generellen Unterscheidung von abstraktem und konkretem Gefährdungsdelikt siehe: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4.

664 Wenngleich möglicherweise zwei unterschiedlichen Zeitpunkte relevant sein können, da der Verhaltenszeitpunkt nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmen muss, in welchem die konkrete Gefahr eintritt; siehe dazu: III. Kapitel, Ziff. 2.2.2 *supra*.

665 KRETSCHMER verweist auf eine Analogie zum (deutschen) Polizeirecht, wo solche Gefahren als *Anscheingefahren* bezeichnet werden und bei denen ebenfalls eine «echte» Gefahr angenommen wird, wenn sich *ex post* herausstellt, dass ein Schaden tatsächlich nicht gedroht hat, jedoch *ex ante* von einem verständigen Polizisten eine Gefahr angenommen wird. Davon abzugrenzen ist die sog. Scheingefahr, die nur aus der subjektiven Perspektive besteht (KRETSCHMER, S. 665 f.).

666 Vgl. Ziff. 2.1 *supra* und das dortige Beispiel mit der FSME-Impfung, die für tödlich gehalten wird.

wenn nämlich die scheinbare Gefahr *ex ante* auch von einem verständigen Dritten erkannt würde. Angeführt wird das Beispiel, dass eine von Schauspielern täuschend echt gespielte Unfallszene mit lebensgefährlich verletzten Opfern von einem Passanten für echt gehalten wird.⁶⁶⁷ Alternativ kann das Beispiel angeführt werden, dass jemand sich im Freibad einen üblen Scherz erlaubt und täuschend echt sein Ertrinken simuliert, sodass dies selbst von einem Experten nicht erkannt würde.⁶⁶⁸ Vertreter der Ex-post-Perspektive führen an, solche Konstellationen seien auszuschliessen.⁶⁶⁹ Zu beachten gilt, dass es sich dabei um Vertreter der deutschen Lehre handelt, die ihre Position auch aus dem Wortlaut ableiten.⁶⁷⁰

Grundsätzlich können gestellte Situationen durchaus zu einer (Versuchs-)Strafbarkeit führen, man denke nur an die Bekämpfung der Pädokriminalität im Internet mit fingierten Minderjährigen, wo die Vortäuschung durch die Strafverfolgungsbehörden erfolgt.⁶⁷¹ Solche Konstellationen sind vorliegend

667 SK StGB-STEIN, § 323c N 8; sofern es sich dabei um ein Filmset handeln soll, wäre dies wohl selbst dem Laien ohne Weiteres erkennbar (Absperungen, Kameras, Beleuchtung etc.); vgl. auch die Beispiele bei NK StGB-NEUMANN, § 34 N 50, zur Notstandssituation (einen vorgetäuschten Herzinfarkt, der nicht als simuliert erkennbar ist, oder den Raub mit einer Schreckschusspistole, die selbst ein Experte in der fraglichen Situation für echt gehalten hätte, lehnt er als Scheingefahren ab und fordert ein «objektives Minimum», dass überhaupt tatsächlich Risikofaktoren vorhanden waren, womit er einen abzulehnenden differenzierenden Ansatz vertritt, bei dem die Grundlagen des Gefahrenurteils *ex post* zu bestimmen sind, vgl. Ziff. 2.4 *supra*).

668 KRETSCHMER, S. 663; dieser führt dort überdies ein Beispiel mit einem verletztem Velofahrer an, welches die vier Stufen der Erkennbarkeit von der subjektiven Fehleinschätzung über die Scheingefahr bis zur Feststellung durch eine sachverständige Person illustrieren: «Am Strassenrand liegt eine Person. Sie ist benommen und blutet am Kopf. Neben ihr liegt ein zerbeultes Fahrrad. Ein Passant kommt vorbei. 1. Er hält die Person für ein Verkehrsoffer, das schwer verletzt ist. Er glaubt an schwere Schädelverletzungen lebensgefährlicher Art. Näheres Hinsehen hätte ohne Weiteres jedermann deutlich gemacht, dass die Person nur leicht verletzt und auch gleich wieder bei Sinnen ist. 2. Die Verletzungen bluteten stark, sodass auch für andere aufmerksame Beobachter sich die Situation als schwerwiegend darstellt und sofortige Rettungsmassnahmen erforderlich erscheinen. In Wirklichkeit handelt es sich um zwar stark blutende, aber doch ungefährliche Verletzungen. 3. Im Gegensatz zu einem verständigen Beobachter hätte ein sachkundiger Arzt bei professioneller Aufmerksamkeit die stark blutenden Wunden umgehend an Ort und Stelle als wenig bedrohlich erkannt. 4. Erst im Krankenhaus bei entsprechenden Untersuchungen wie Röntgen hätte ein fachkundiger Arzt die Harmlosigkeit der Verletzungen erkannt.»

669 SK StGB-STEIN, § 323c N 8; DERS., S. 614; vgl. KÜPER/ZOPFS, N 535.

670 So führen etwa KÜPER/ZOPFS, N 535, an, dass es in solchen Fällen «gekünstelt wirken [dürfte], von einem «Unglücksfall» zu sprechen»; vgl. ferner SK StGB-STEIN, § 323c N 8 («ausserhalb des möglichen Wortsinns»); DERS., S. 614.

671 BGE 131 IV 100 E. 8.2 («Sandro89»); BGer 6B_874/2015 v. 27.6.2016 E. 2.1; 6B_1122/2018 v. 29.1.2019 E. 5.1f.; vgl. ferner: BGE 134 IV 266 («Jérôme»); eingehende Darstellung der Thematik bei HANSJAKOB, *passim* (vgl. namentlich die Darstellung der Vertrauens-

explizit nicht gemeint. Die Vertreter der Ex-post-Perspektive führen ausschliesslich Beispiele von gestellten Situationen durch Private an, die dies ohne (Anstiftungs-)Vorsatz tun.⁶⁷² Das Stellen einer Szene mit einer vermeintlichen unmittelbaren Lebensgefahr durch die Strafverfolgungsbehörden dürfte im Übrigen ohnehin eine unzulässige sog. präventive Provokation darstellen.⁶⁷³

Aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive liegt die Lösung für solche Konstellationen auf der Hand: Würde der verständige Dritte eine unmittelbare Lebensgefahr erkennen, ist die pflichtauslösende Situation objektiv zu bejahen. Stossend scheint zu sein, dass damit Situationen erfasst werden, in welchen bei vollständigerer Kenntnis der Situation, d.h. *ex post* oder aus höherer Warte, *augenfällig* keine Lebensgefahr bestand. Entscheidend muss jedoch auch hier sein, dass dies im Erkennungszeitpunkt für *keinen* vernünftigen Menschen in der Situation des konkreten Subjekts erkennbar war. Lediglich darauf ist abzustellen. Etwas anderes zu fordern wäre von keinem Menschen erfüllbar – und kann damit keiner strafrechtlichen Verhaltensnorm zugrunde liegen.⁶⁷⁴ Folglich muss auch eine gestellte Situation die allgemeine Lebensrettungspflicht auslösen.

In der Lehre wird in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass die *blosse Möglichkeit* des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr ausreichen muss.⁶⁷⁵ Nach RUDOLPHI wird die Hilfspflicht ausgelöst, wenn «nach dem Urteil eines verständigen Beobachters aus ex-ante-Sicht [eine pflichtauslösende Situation] *möglicherweise* vorliegt».⁶⁷⁶ FREUND formuliert dies ähnlich: Entscheidend sei einzig der Verhaltenszeitpunkt. Die in diesem Zeitpunkt entstehende Pflicht dürfe nicht durch künftige Erkenntnisse konterkariert werden. Ein optimaler Rechtsgüterschutz könne nur gewährleistet werden, wenn «ex ante die *ernstzunehmende Möglichkeit*» einer pflichtauslösenden Situation bestehe.⁶⁷⁷ Dem ist vorbehaltlos zu folgen.

Diese vermeintlich weite Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Lebensgefahr könnte hinsichtlich einer zu weitreichenden Verpflichtung des Rechtsunterworfenen und einer entsprechend übermässigen Freiheits-

komponente auf S. 364 f.); VETTERLI, *passim*; MEYER, *passim* (zu Recht kritisch hinsichtlich der vermeintlichen *Standard Operation Procedure* der Lockung in einschlägigen Chatrooms: S. 451 f.).

672 Vgl. auch die Beispiele bei SK-STEIN, § 323c N 8.

673 Es handelt sich um eine spezifische Fragestellung des Strafprozessrechts, die hier nicht zu vertiefen ist; vgl. zur präventiven Provokation MEYER, S. 452 f. (diese komme einem «kriminalprognostischen Instrument der Sozialhygiene» gleich).

674 Vgl. Ziff. 2.2.4 *supra*.

675 Dazu ausführlich: IV. Teil, Ziff. 3 *infra*.

676 RUDOLPHI, NStZ 1991, S. 239 (Hervorhebung hinzugefügt).

677 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 41 (Hervorhebung hinzugefügt).

einschränkung Bedenken auslösen. Diesen wird durch die Möglichkeit eines nachträglichen Untergangs der allgemeinen Lebensrettungspflicht begegnet, welchen im vorliegend vorgeschlagenen Modell eine zentrale Rolle zukommt.⁶⁷⁸ Wird im Rahmen der Prüfpflicht erkannt, dass es sich um eine nur scheinbare bzw. gestellte unmittelbare Lebensgefahr handelt, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht unter. Solange dies aber nicht erkannt wurde, bleibt die Pflicht bestehen. In solchen – wie in vielen anderen – Konstellationen beschränkt sich die Pflicht zunächst auf die nähere Prüfung der Situation. Wird davon abgesehen, liegt eine strafbare Unterlassung vor.⁶⁷⁹ Mit diesem Modell der Anwendung der objektivierten Ex-ante-Perspektive wird der Rechtsgüterschutz auf einem hohen Niveau erhalten, während die Einschränkung der persönlichen Freiheit auf ein Minimum beschränkt bleibt und die allgemeine Lebensrettungspflicht namentlich entfällt, sobald eine fingierte Situation als solche erkannt wird.

Hervorzuheben ist nochmals, dass durch Anwendung der objektivierten Ex-ante-Perspektive *nicht* fälschlicherweise eine Situation als pflichtauslösend qualifiziert wird, obwohl sie dies «tatsächlich» (*ex post*) eigentlich gar nicht ist. Das Tatbestandselement der unmittelbaren Lebensgefahr liegt vielmehr («tatsächlich») objektiv im Erkennungszeitpunkt vor, da ein verständiger Dritter in der Situation des erkennenden Subjekts eine solche ebenfalls erkennen würde.

3. Fehlerquellen aus der Psychologie

Die strafrechtliche Verantwortlichkeitszuschreibung bezieht sich auf die Beurteilung bereits abgeschlossener Sachverhalte. Es handelt sich um eine nachträgliche Beurteilung, in der Beurteilungs-, Urteils- und Tatzeitpunkt⁶⁸⁰ zu unterscheiden sind. Bei der Ex-ante-Beurteilung wählt die Richterin als Beurteilungszeitpunkt den Tatzeitpunkt (der ihrem Urteilszeitpunkt vorangeht). Demgegenüber fallen bei der Ex-post-Beurteilung Beurteilungs- und Urteilszeitpunkt zusammen. Letztere erlaubt der Richterin, sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die ihr ohnehin bekannt sind. Sie ist insofern die

678 Ausführlich zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 3. Teil, *passim*.

679 Im Unterlassungsfall liegt nicht etwa ein untauglicher Versuch vor, sondern eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, dazu ausführlich: IV. Kapitel, Ziff. 4, insbesondere Ziff. 4.6.4 *infra*.

680 Gemeint ist der Verhaltenszeitpunkt, der Handlungs- oder Unterlassungszeitpunkt sein kann; nachfolgend wird aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit vereinfachend der Begriff «Tatzeitpunkt» verwendet.

natürlichere und intuitiv zugänglichere Perspektive. Demgegenüber erfordert die Ex-ante-Perspektive, von der Urteilsituation zu abstrahieren bzw. zu subtrahieren und so zu urteilen, als befände sie sich im Tatzeitpunkt, was zu Recht als «kognitive Operation von einiger Künstlichkeit» beschrieben wurde.⁶⁸¹ Die Richterin hat sich zudem nicht nur in zeitlicher Hinsicht in den Tatzeitpunkt hineinzusetzen, sondern auch in persönlicher Hinsicht in die Position des erkennenden Subjekts (und nicht etwa die Position einer externen Beobachterin einzunehmen).⁶⁸² Bei der für die Beurteilung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr im Erkennungszeitpunkt zu wählenden objektivierten Ex-ante-Perspektive tritt die Schwierigkeit hinzu, dass die Richterin zwar die Position des potenziell Hilfspflichtigen einzunehmen hat, diese aber nicht aufgrund von dessen Wissensbasis zu interpretieren hat – sie hat sich also genau besehen nicht vollständig in die Position des potenziell Pflichtigen hineinzusetzen, sondern in jene einer *fiktiven Person*, die jedoch gewisse Merkmale mit diesem teilt. Dies erhöht die Künstlichkeit und Komplexität der von der Richterin vorzunehmenden kognitiven Operation nochmals deutlich über das von KUHLEN skizzierte Ausmass hinaus.

KUHLEN untersuchte, welche Erkenntnisse aus der Psychologie, genauer aus der sog. *Attributionstheorie*, empirisch belegt sind⁶⁸³ und für die strafrechtliche Verantwortlichkeitszusprechung herangezogen werden können. Die Aufforderung an die Richterin, sich gedanklich in eine vergangene Situation hineinzusetzen, sei ohne Weiteres verständlich und bedürfte keiner weiteren Klärung durch rechtsdogmatische Sätze.⁶⁸⁴ Dem ist zuzustimmen. Konkretisierend könne jedoch festgehalten werden, die Beurteilung habe erstens allein aufgrund der damals verfügbaren Erkenntnis- und Handlungsmöglichkeiten zu erfolgen. Dies erfordere zweitens, die nachträglich gewonnene sichere Kenntnis des tatsächlich eingetretenen Geschehensablaufs nach dem Handlungszeitpunkt auszublenden. Drittens sei es geboten, um sich in die Situation zu versetzen, die Perspektive des erkennenden Subjekts einzunehmen, nicht jene eines aussenstehenden Beobachters.⁶⁸⁵ Diesen

681 KUHLEN, S. 342.

682 KUHLEN, S. 342 f.

683 In der Sozialpsychologie sind die angeführten Attributionsfehler empirisch belegt; inwieweit diese in der strafrechtlichen Verantwortlichkeitszuschreibung ebenfalls auftreten, wurde soweit ersichtlich bislang empirisch nicht untersucht. Die Feststellung KUHLENS, es bestünden keine Anhaltspunkte, dass die Juristen von diesen Attributionsfehlern gefeit seien, zumal in der juristischen Sozialisation keine gezielten Anstrengungen unternommen würden, diese unter Kontrolle zu bringen (KUHLEN, S. 361 f.), deckt sich mit der Erfahrung des Verfassers in Studium und Justiz.

684 KUHLEN, S. 354.

685 KUHLEN, S. 354.

Konkretisierungen ist vorbehaltlos zuzustimmen, ergeben sich diese doch direkt aus der vorstehend hergeleiteten Forderung, sich in die Lage des Täters im Erkennungszeitpunkt hineinzuversetzen.

Demgegenüber sind aus der Attributionstheorie Effekte bekannt, die *in der Rechtsanwendung* die Gefahr von Fehleinschätzungen begünstigen. Von diesen werden nachfolgend drei betrachtet. Erstens der *Creeping-determinism*-Effekt, der empirisch gut belegt ist: Der nachträglich beurteilenden RichterIn ist bekannt, wie die Situation ausgegangen ist. Dies lässt sich bei allem guten Willen nicht ausblenden. Es besteht psychologisch die Tendenz, den tatsächlich eingetretenen Ereignissen eine zu grosse (vermeintlich *ex ante* bestehende) Wahrscheinlichkeit zuzusprechen, wohingegen die Wahrscheinlichkeiten für andere mögliche Entwicklungen unterbewertet werden. Die *Voraussehbarkeit des tatsächlich eingetretenen Geschehensablaufs wird also von der nachträglich beurteilenden Person überschätzt*, wenn sie sich in die Situation des Subjekts im Erkennungszeitpunkt versetzt. So konnte experimentell nachgewiesen werden, dass beurteilende Personen von anderen erwarteten, *ex ante* relevante Umstände zu erkennen, die sie selbst jedoch nur *ex post* erkennen konnten.⁶⁸⁶ Der *Creeping-determinism*-Effekt lässt sich teilweise mit dem bekannten Ankereffekt erklären bzw. wird durch diesen weiter verstärkt. Gemeint ist Folgendes: Die *ex ante* beurteilende RichterIn entscheidet sich i.d.R. früh für ein Szenario, das ihr aufgrund einer ersten Sichtung der Beweismittel am wahrscheinlichsten erscheint (z.B. Annahme: «Ich bin fast 100 % sicher, dass es sich so zugetragen hat, wie es von der Staatsanwaltschaft in der Anklage dargestellt wird»), und reduziert von dieser Ausgangslage schrittweise anhand weiterer Beweismittel bzw. Umstände, die gegen diese erste Annahme sprechen (z.B. Reduktion um 10 % für ein überzeugendes Beweismittel, das zumindest auch andere Szenarien zulässt). Das so erzielte Ergebnis bleibt meist nahe bei der ursprünglich getroffenen Annahme (dem Anker).⁶⁸⁷

Zweitens die sog. *Severity-responsibility*-Relation: Die Verantwortlichkeitszuschreibung wird durch die *Schwere der negativen Folgen* beeinflusst. So wird etwa eine Person, die ein Auto an einem Hang mit angezogener, aber

686 KUHLEN, S. 358f., 363f.; KEITH FINDLEY, Tunnel Vision, in: Cuttler Brian L. (Hrsg.), *Conviction of the Innocent – Lessons from Psychological Research*, Washington D.C. 2012, S. 303-324, S. 310 ff. (*hindsight bias*) und S. 312 (*outcome bias*); AILEEN NOWLAN, Living with Hindsight Bias, 2010, SSRN Electronic Journal, 10.2139/ssrn.1728475, S. 4 f., *passim*; BARUCH FISCHHOFF, Hindsight ≠ Foresight – The Effect of Outcome Knowledge on Judgment Under Uncertainty, in: *Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance* 1975, S. 288 ff., S. 297, *passim*.

687 FISCHHOFF, a.a.O., S. 298; grundsätzlich zum Anchoring-Bias: AMOS TVERSKY / DANIEL KAHNEMANN, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in: *Science* 1974, S. 1124-1131, S. 1128 ff.

defekter Handbremse abstellt, umso eher für die Folgen verantwortlich gemacht, je schwerer diese ausfallen. Eine Erklärung für diese Schlussfolgerung wird unter anderem⁶⁸⁸ in der Tendenz der beurteilenden Person erblickt, zu einer für sie kohärenten Deutung der Realität zu gelangen (sog. *Defensive-attribution*-These).⁶⁸⁹

Drittens die sog. *Actor-observer*-Differenz: Der nachträglich beurteilenden RichterIn und dem konkreten Subjekt stehen andere Informationen und Möglichkeiten der Informationsverarbeitung zur Verfügung. Das konkrete Subjekt hat deutlich besseren Zugang zu beurteilungsrelevanten Informationen über sein Innenleben (Gefühle, Intentionen, persönliche Vorgeschichte etc.), auf welche die nachträglich beurteilende Person nur aufgrund äusserer Umstände schliessen kann. Die nachträglich beurteilende RichterIn ist demgegenüber hinsichtlich Informationsverarbeitung in der besseren Position, da sie den besseren Überblick über die Situation hat als das konkrete Subjekt, auch da sie sich vollständig auf die Beobachtung und Beurteilung konzentrieren kann, während beim konkreten Subjekt nicht die Beobachtung (Selbstreflexion), sondern das eigene Verhalten in der Situation im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Diese Restriktionen, denen das konkrete Subjekt unterworfen ist, sind jedoch zwingender Bestandteil der Situation, in welche sich die beurteilende Person hineinzuversetzen hat.⁶⁹⁰

Diese Attributionsfehler können – einzeln oder in Kombination – «zu einem partiellen Rückfall auf das archaische Zurechnungsniveau einer Erfolgshaftung» führen, womit die Grenzen des normativ Gerechtfertigten überschritten werden.⁶⁹¹ Mit KUHLEN ist der Nutzen der Identifikation dieser Attributionsfehler für die Praxis darin zu erblicken, *die nachträglich beurteilende RichterIn für die erheblichen Anwendungsprobleme einer Ex-ante-Beurteilung zu sensibilisieren*. Sie zeigen auf, wie wichtig und gleichzeitig kognitiv anspruchsvoll umzusetzen der Akt der Hineinversetzung in die Situation des erkennenden Subjekts und die Neuinterpretation ebendieser Situation sind. Unerlässliche Grundlage hierfür ist, dass sich die beurteilende Person ein möglichst präzises Bild der Situation im Erkennungszeitpunkt macht – was

688 Zudem wird die sog. *Just-world*-Hypothese angeführt, welche davon ausgeht, dass die Verantwortlichkeitszuschreibung vom Bedürfnis des Urteilenden beeinflusst ist, das Bild einer gerechten Welt zu entwerfen. Im Ergebnis lief dies auf den gleichen Erklärungsansatz hinaus wie die *Defensive-attributions*-These (KUHLEN, S. 360f.); vgl. hierzu auch FISCHHOFF, a.a.O., S. 297: der nachträglich beurteilende Richter entwickle (unbewusst) ein kohärentes Ganzes aus allen ihm zur Verfügung stehenden Informationen.

689 KUHLEN, S. 359 ff., 363 f.

690 KUHLEN, S. 355 ff., 363 f.

691 KUHLEN, S. 363.

sich entsprechend auf den Umfang der Beweisabnahme durch die Strafverfolgungsbehörden bzw. die Sachgerichte auswirken muss.⁶⁹² Dabei ist besonders den Phänomenen des *Creeping-determinism* und der *Severity-responsibility*-Relation Rechnung zu tragen, also sich des grossen (unbewussten) Einflusses der blossen Kenntnis des tatsächlich eingetretenen Geschehensablaufs sowie der Schwere der eingetretenen Verletzung auf die Beurteilung zu gegenwärtigen.

An dieser Stelle drängt sich ein *Blick auf die im ersten Teil analysierten Urteile* auf. Die dargestellten – repräsentativen⁶⁹³ – neun Urteile des Bundesgerichts und drei Urteile der obersten kantonalen Instanzen betrafen in 75 % der Fälle einen Sachverhalt, in welchem das Opfer verstorben war. Nur in 25 % der Fälle hatte das Opfer überlebt. Damit überwiegen die Urteile mit verstorbenen Opfern deutlich. Wie ausführlich dargestellt wurde, kommt es für das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr gerade nicht darauf an, dass sich die Lebensgefahr später realisiert. Da nach Rechtsprechung und der herrschenden Lehre vielmehr – und wie dargestellt zu Recht – bereits eine Realisierungswahrscheinlichkeit von unter 50 % genügt, wäre zu erwarten, dass in den untersuchten Urteilen die Sachverhalte mit überlebenden Opfern überwiegen. Dass dies derart deutlich nicht der Fall ist, *entspricht exakt jenem Ergebnis, das aufgrund der identifizierten Fehlerquellen aus der Attributionstheorie, v.a. dem Creeping-determinism-Effekt und der Severity-responsibility-Relation, zu erwarten ist*. Denn beide Effekte führten im Ergebnis dazu, dass es eher zu Verurteilungen wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht kommt, wenn ein Opfer im Nachgang zur Unterlassung gestorben ist. Diese empirische Feststellung müsste anhand einer grösseren Datenmenge, namentlich unter Einbezug von Strafbefehlen sowie Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen,⁶⁹⁴ geprüft werden. Aufgrund der untersuchten repräsentativen Rechtsprechung, die alle Urteile umfasst, in welchen sich das Bundesgericht einlässlich mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht befasst hat, ist an dieser Stelle im Sinne einer *Sensibilisierung, namentlich der Gerichte*, auf die möglichen Fehlerquellen aus der Attributionstheorie hinzuweisen.

692 KUHLEN, S. 365 f. (anhand eines Urteils des BGH wird sehr illustrativ aufgezeigt, welche weiteren Aspekte in diesem konkreten Fall relevant gewesen sein könnten, um die Ex-ante-Beurteilung korrekt vorzunehmen, i.c. aber nicht ermittelt wurden).

693 Dazu 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 *in initia*.

694 Dies würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

4. Zwischenergebnis

In diesem Kapitel wurde erarbeitet, aus welcher Perspektive das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr zu beurteilen ist. Die Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht hängt von der gewählten Perspektive ab. Die Perspektivenfrage ist *zentral*.⁶⁹⁵ Zunächst wurde die *subjektive Perspektive* verworfen, da bei ihr die irrige subjektive Annahme einer pflichtauslösenden Situation zur Vollendungsstrafbarkeit führte und sich das Wahndelikt kaum mehr sinnvoll abgrenzen liesse.⁶⁹⁶ Die *Ex-post-Perspektive* wurde ebenfalls begründet abgelehnt, namentlich da sie nicht mit dem Gefahrenbegriff vereinbar ist, den Grenzen der menschlichen Erkennungsfähigkeiten keine Rechnung trägt und nicht massgeblich für die strafbewehrte Verhaltenspflicht sein kann.⁶⁹⁷ Dieselben Vorbehalte führten auch zur Ablehnung des sog. *differenzierenden Ansatzes*, der Elemente der Ex-post- mit Elementen der objektivierten Ex-ante-Perspektive verbindet. Zudem leidet dieser Ansatz am grundsätzlichen Problem, dass sich keine sinnvolle Abgrenzung zwischen der Beurteilungsgrundlage und dem prognostischen Element des Gefahrenurteils vornehmen lässt.⁶⁹⁸ Die von einer jüngeren Lehrmeinung vorgeschlagene *individualisierte objektivierende Ex-ante-Perspektive* wurde ebenfalls verworfen, da sie für die Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr ungeeignet ist.⁶⁹⁹

Als zielführend hat sich die *objektivierende Ex-ante-Perspektive* erwiesen, bei welcher ein verständiger Dritter die Situation aus der Sicht des erkennenden Subjekts interpretiert. Sie steht in Einklang mit dem Gefahrenbegriff, trägt den menschlichen Fähigkeiten Rechnung und berücksichtigt die Anforderungen an eine Verhaltensnorm. Ausführlich behandelt wurde, welches Wissen der *ex ante* beurteilenden Person zur Verfügung gestellt werden soll. Es hat sich gezeigt, dass dies das Wissen des Verkehrskreises des konkret erkennenden Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen sein muss. Weiter ist das Allgemeinwissen hinsichtlich lebensgefährlicher Situationen stets zu berücksichtigen, wofür sich auch die Rechtsprechung offen gezeigt hat.⁷⁰⁰

Die Betrachtung anderer Figuren des Strafrechts zeigte, dass diese Perspektivenwahl sich *kohärent in das bestehende System einfügt*.⁷⁰¹ Zudem wurde

695 Ziff. 1 *supra*.

696 Ziff. 2.1 *supra*.

697 Ziff. 2.2 *supra*.

698 Ziff. 2.4 *supra*.

699 Ziff. 2.5 *supra*.

700 Ziff. 2.3 *supra*.

701 Ziff. 2.6 *supra*.

anhand der Erfassung von scheinbaren bzw. gestellten Situationen, die von Vertretern der Ex-post-Perspektive und des differenzierenden Ansatzes ins Feld geführt werden, aufgezeigt, dass diese aus der vorgeschlagenen objektivierten Ex-ante-Perspektive sinnvoll erfasst werden können.⁷⁰²

Bei der Beurteilung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive handelt es sich um ein *sehr anspruchsvolles kognitives Unterfangen*, das namentlich die nachträgliche strafrechtliche Beurteilung eines Erfolgsdelikts deutlich an Komplexität übertrifft. Daher erfolgte in diesem Kapitel abschliessend ein Blick auf die Attributionstheorie, um mögliche Fehlerquellen bei dieser komplexen Beurteilung zu identifizieren. Dabei hat sich vorwiegend der empirisch gut belegte *Creeping-determinism-Effekt als potente Fehlerquelle* erwiesen. Gleiches gilt, in abgeschwächter Form, für die Severity-responsibility-Relation und die Actor-observer-Differenz. Anhand der analysierten Rechtsprechung zur allgemeinen Lebensrettungspflicht liess sich aufzeigen, dass namentlich der Creeping-determinism-Effekt *in der Rechtsanwendung erstaunlich deutlich zutage tritt*.⁷⁰³

An dieser Stelle soll nun ein kurzer kritischer Rückblick auf die im 1. Teil untersuchte Rechtsprechung aus dem Blickwinkel der Perspektivenwahl erfolgen. Wie einleitend erwähnt, kommt dieser namentlich dort eine Bedeutung zu, wo das Opfer nicht verstorben ist, aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive jedoch eine unmittelbare Lebensgefahr zu bejahen wäre. Von den zehn betrachteten Fällen hat das Opfer einzig in dreien überlebt, nämlich im Raststätten-, im Säuglinge- und im Bankomat-Fall. Nur im letztgenannten wurde der Beschuldigte freigesprochen. In den anderen beiden Fällen lag aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine unmittelbare Lebensgefahr vor. So entspricht es im Säuglinge-Fall Allgemeinwissen, dass Säuglinge innert wenigen Stunden oder Tagen sterben, wenn sie in einer abgeschlossenen Wohnung allein ihrem Schicksal überlassen werden. Im Raststätten-Fall wäre ein verständiger Dritter aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts von der ernstzunehmenden Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers ausgegangen, wenn ihm am Telefon von den Geschehnissen, i.e. den festen Schlägen gegen das Opfer und wie dieses auf dem Boden liegt und aus dem Mund blutet, berichtet worden wäre. Nähere Betrachtung verdient der Bankomat-Fall. Bei diesem hat nachträglich ein Experte die unmittelbare Lebensgefahr bejaht, ohne dass klar wird, ob er sich dabei explizit auf den Erkennungszeitpunkt bezog. Nach ihm hätte das Blutgerinnsel ohne Therapie «innert wenigen Stunden oder wenigen Tagen» zum Tod des Opfers geführt. Nach dem Angeführten wäre jedoch

702 Ziff. 2.7 *supra*.

703 Ziff. 3 *supra*.

entscheidend gewesen, wie ein *verständiger Dritter* die Situation *im Erkennungszeitpunkt* eingeschätzt hätte – und nicht nachträglich ein Sachverständiger. Aus dem Urteil des Kantonsgerichts ergibt sich, dass der medizinische Sachverständige im Erkennungszeitpunkt eine unmittelbare Lebensgefahr nicht hätte ausschliessen können. Wäre dieser in die pflichtauslösende Situation geraten, wäre er für sofortige Hilfe besorgt gewesen, zumal er für das Opfer von aussen und mit zeitnah vor Ort verfügbaren Diagnosemöglichkeiten den nach eigenen Angaben massgeblichen Scorewert⁷⁰⁴ nicht abschliessend hätte ermitteln können. Ein medizinischer Laie, wie es der verständige Dritte aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts wäre, hätte umso weniger verschiedene Gefahrenggrade eines Schlaganfalls unterscheiden können und von einer unmittelbaren Lebensgefahr ausgehen müssen.⁷⁰⁵ Zudem dürften die Symptome eines Hirninfarkts als Allgemeinwissen qualifiziert werden können. Damit wäre zusammenfassend mit dem Kantonsgericht das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr zu bejahen – allerdings deutlich und ohne Vorbehalt, «ob die geforderte Unmittelbarkeit der Lebensgefährdung, mithin die zeitliche Nähe»⁷⁰⁶, überhaupt gegeben sei.

In drei der analysierten Urteile erging ein Freispruch, obwohl das Opfer verstorben war, nämlich im Messerstecher- und im Notrufknopf-Fall sowie im Fall des angekündigten Tötungsdelikts. Dies scheint vordergründig gegen die Anwendung der Ex-post-Perspektive zu sprechen. Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser Schluss jedoch als verfrüht. Im Messerstecher-Fall erfolgte der Freispruch nicht, weil keine unmittelbare Lebensgefahr vorgelegen hatte, sondern weil Dritte dem Opfer geholfen hatten. Im Notrufknopf-Fall stand ebenfalls nicht im Vordergrund, dass objektiv keine unmittelbare Lebensgefahr vorgelegen, sondern dass das konkrete Subjekt diese nicht erkannt hatte. Damit verbleibt der Fall des angekündigten Tötungsdelikts. Die Gerichte haben offengelassen, aus welcher Perspektive das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr beurteilt wurde. Unter Zugrundelegung der objektivierten Ex-ante-Perspektive ist vom konkreten Subjekt auszugehen und dessen Verkehrskreis zu bilden. Für die Typizität der konkreten Lebensgefahr wäre entscheidend, dass es sich um ein angekündigtes Tötungsdelikt handelte, dessen Erkennung namentlich psychologische Kenntnisse erfordert hätte. Deren Vorhandensein im Verkehrskreis oder beim konkreten Subjekt (Sonderwissen) wäre entsprechend abzuklären gewesen. Allgemeinwissen für ein solches

704 Urteil 460 14 136 des KGer BL v. 17.12.2014 Rz. 20.

705 Siehe IV. Kapitel, Ziff. 3 *infra*: Je höher der Unsicherheitsbereich, desto eher liegt ein Zweifelsfall vor, in dem eine unmittelbare Lebensgefahr anzunehmen ist.

706 Vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.3.

Szenario ist zu verneinen; im Gegenteil dürfte solches eher dahin gehen, dass gerade in jungen Jahren hitzige Äußerungen erfolgen, die nicht umgesetzt werden und u.U. später bereit werden. Zielführend wäre gewesen, eine Sachverständige (Psychologin o.Ä.) beurteilen zu lassen, ob sie anhand der konkreten Äußerungen und Umstände im Erkennungszeitpunkt auf eine unmittelbare Lebensgefahr geschlossen hätte. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre der Beschuldigte freizusprechen gewesen. Im umgekehrten Fall wäre wohl festgestellt worden, dass die Sachverständige die unmittelbare Lebensgefahr lediglich wegen ihres Sonderwissens hätte erkennen können – und aus Sicht eines verständigen Dritten eine solche nicht zu erkennen war.

Zusammenfassend steht fest, dass die objektive Existenz bzw. das tatsächliche Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr aus einer objektivierten Ex-ante-Perspektive zu beurteilen ist. Das konkrete Subjekt wird freilich nur dann von der strafrechtlichen allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen, wenn es erkennt, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Dies ist Gegenstand des nächsten, vierten Kapitels.

IV. Subjektive Erkennung der pflichtauslösenden Situation: Der Pflichtauslösungsvorsatz

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird nicht bereits ausgelöst, wenn eine unmittelbare Lebensgefahr objektiv vorliegt, sondern erfordert darüber hinaus deren Erkennung durch das konkrete Subjekt.⁷⁰⁷ Dieses Element des subjektiven Tatbestandes wird in der vorliegenden Arbeit als *Pflichtauslösungsvorsatz* bezeichnet. Davon abzugrenzen sind die übrigen Elemente des subjektiven Tatbestandes, also jene, die sich auf das Verhalten des Subjekts im Anschluss an die Erkennung, i.e. die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung, beziehen. Jene Elemente des subjektiven Tatbestandes werden zwecks Abgrenzung vom Pflichtauslösungsvorsatz unter dem Begriff *Unterlassungsvorsatz* zusammengefasst und im 5. Teil eingehend behandelt. Diese Zweiteilung des subjektiven Tatbestandes entspricht zunächst dem logischen chronologischen Ablauf einer Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Erst wenn die Pflicht entstanden ist – was namentlich die subjektive Erkennung einer unmittelbaren

707 Ähnlich: WELZEL, NJW 1953, S. 328.

Lebensgefahr voraussetzt – muss festgestellt werden, ob eine darauffolgende Unterlassung (eventual-)vorsätzlich erfolgte. Ohne zuvor ausgelöste Pflicht gibt es keine Unterlassung der Hilfeleistung. Zudem erlaubt diese Zweiteilung in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz eine präzisere Untersuchung der dogmatischen Besonderheiten.⁷⁰⁸ Nachfolgend wird untersucht, wie sich der Pflichtauslösungsvorsatz zusammensetzt, i.e., ob er eine gleich stark ausgeprägte Wissens- und Willensseite aufweist, und welche Implikationen sich daraus ergeben. Dabei wird von besonderem Interesse sein, welche Auswirkungen der Eventualvorsatz hat. Zudem wird darauf einzugehen sein, wie Abweichungen zwischen einer subjektiv erkannten und einer objektiv tatsächlich vorliegenden unmittelbaren Lebensgefahr zu erfassen sind.

1. Allgemeines

Dem Pflichtauslösungsvorsatz kommt eine *Beschränkungsfunktion* zu. Die allgemeine Lebensrettungspflicht weist einen sehr grossen potenziellen Adressatenkreis auf, denn der Kreis der möglichen Täter ist zunächst⁷⁰⁹ unbeschränkt. Dies im Gegensatz zum unechten Unterlassungsdelikt, bei welchem nur Personen, die in einer rechtlichen oder faktischen Sonderverbindung zum Opfer stehen («Garantenstellung») und in eine pflichtauslösende Situation geraten, eine strafbewehrte Handlungs- und Erfolgsabwendungspflicht⁷¹⁰ («Garantenpflicht») auferlegt wird.⁷¹¹ Der Pflichtauslösungsvorsatz stellt sicher, dass nur jene Subjekte zur Hilfeleistung verpflichtet werden, die eine konkrete

708 Siehe zur Motivation für die Zweiteilung des subjektiven Tatbestandes in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz schon: 1. Teil, V. Kapitel.

709 Der Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht kommt namentlich wegen Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit infrage, dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1, *passim*.

710 Die Erfolgsabwendungspflicht stellt in den praktisch relevantesten Fällen der unechten Unterlassungsdelikte Art. 111 ff. StGB und Art. 122 ff. StGB die entscheidende Unterscheidung zum echten Unterlassungsdelikt der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht dar, die gerade keine Erfolgsabwendungspflicht kennt; vgl. 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

711 Deutlich VON COELLEN, S. 84 f. («Die Garantenpflicht kennzeichnet [...] die aus der Garantenstellung resultierende Handlungspflicht [...] in dem Moment, in welchem dem Rechtsgut Gefahren drohen [...]»); gl.M. GRUBMILLER, S. 122; FLACHSMANN, S. 29, 65; ROXIN, AT II, § 32 N 1; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 N 2.12; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, ART. 11 N 65; terminologisch weniger klar: STRATENWERTH, AT I, § 14 N 11 ff.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1174 ff.; siehe zur Unterscheidung des echten vom unechten Unterlassungsdelikt: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

unmittelbare Lebensgefahr erkennen.⁷¹² Durch diese Erkennung entsteht das «punktuelle Näheverhältnis»⁷¹³ zum Opfer bzw. die «mikroskopische Garantstellung»⁷¹⁴ des Hilfspflichtigen. Zudem beschränkt das Erfordernis der subjektiven Erkennung den zeitlichen Geltungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht; namentlich die *omissio libera in causa* ist beim echten Unterlassungsdelikt ausgeschlossen.⁷¹⁵

In Lehre und Rechtsprechung ist unbestritten, dass eine subjektive Erkennung der pflichtauslösenden Situation erforderlich ist. Bereits die zweite Expertenkommission von 1914 – die, wie dargelegt, den Grundstein für den heutigen Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB legte⁷¹⁶ – hielt dies fest.⁷¹⁷ Die ältere⁷¹⁸ und zeitgenössische⁷¹⁹ Lehre erklären die subjektive Erkennung ebenfalls als zwingende Voraussetzung, wie dies auch die Rechtsprechung⁷²⁰ tut. Soweit die neuere Lehre⁷²¹

712 So zu Recht: CORBOZ, Art. 128 N 23; vgl. schon WELZEL, NJW 1953, S. 328; ausführlich zur Bedeutung der Erkennung der pflichtauslösenden Situation für die Pflichtbegründung aus rechtsphilosophischer Sicht: MOMSEN, S. 418 f. sowie S. 428 (zu eng, soweit er auf das «Erscheinen am Unglücksort» bzw. die Begegnung mit einem Verunglückten [a.a.O., S. 422] abstellt, da auch eine Pflichtauslösung auf Distanz möglich ist: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1).

713 MOMSEN, S. 427.

714 KAUFMANN, Habil., S. 276.

715 Anders als beim unechten Unterlassungsdelikt besteht damit namentlich keine Pflicht, angesichts einer sich erst abzeichnenden lebensgefährlichen Situation (bspw. wird beobachtet, wie der Nachbarsjunge in halsbrecherischer Weise auf dem Baum herumklettert) im Zustand der Handlungsfähigkeit zu verbleiben, siehe dazu: DEHNE-NIEMANN, S. 152 ff.

716 Siehe 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

717 «Il faut que la personne à secourir soit en danger de mort. Il ne peut y avoir contravention de la part de celui qui n'a pas connu cette circonstance ou qui ne s'en est pas rendu compte» (Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 207, Votum Gautier).

718 PEDOTTI, S. 128; BÖSIGER, S. 37 («insbesondere die Lebensgefahr»); ULLRICH, S. 88, 100 («Hauptvoraussetzung»); für die deutsche Lehre statt vieler: WELZEL, NJW 1953, S. 328; GEILEN, JuS 1965, S. 427.

719 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 238, 248 («élément constitutif»); PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 11; CORBOZ, Art. 128 N 23, 49, 51; HURTADO POZO, N 662; JEANNERET, S. 383; offener formuliert bei STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 74 (Kenntnis der Voraussetzungen); CR CP-STETTNER, Art. 128 N 15 (spricht von allen objektiven Tatbestandselementen, wobei seine Anmerkungen in Fn. 48 nahelegen, dass er damit nur die Kenntnis der unmittelbaren Lebensgefahr meint); bloss implizierend PIETH, S. 52; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 52 BSK; vgl. für die deutsche Lehre statt vieler: WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1064; LK-SPENDEL, § 323c N 142.

720 BGE 121 IV 18 E. 2a (siehe auch das zugrundeliegende kantonale Urteil des Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel Nr. 48/94 v. 2.11.1994 [nicht publiziert], S. 6f.); BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2 *in fine*; 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3 *in fine*; 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1; 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.2; vgl. auch OGer ZH UE130173 v. 20.11.13 E. 5.

721 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 52 BSK («Kenntnis der eigenen Verpflichtung»).

und Rechtsprechung⁷²² lediglich das Wissen um die «Verpflichtung» zur Hilfeleistung fordern, ist dies unpräzise. Denn damit kann von vornherein nicht die Gebotskenntnis an sich gemeint sein, die eine Frage der Schuld ist.⁷²³ Bedeuten kann dies einzig die Kenntnis um die unmittelbare Lebensgefahr eines Menschen, welche die allgemeine Lebensrettungspflicht auslöst.

Die pflichtauslösende Situation, i.e. die unmittelbare Lebensgefahr, muss vom konkreten Subjekt wahrgenommen werden. Massgeblicher Zeitpunkt ist, wie schon für die Bestimmung des objektiven Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr, der *Erkennungszeitpunkt*.⁷²⁴ Die Wahrnehmung kann einerseits *unmittelbar* erfolgen, was in der Regel räumliche Nähe voraussetzen wird, jedoch nicht zwingend ist. Zu denken ist hier insbesondere an die Erkennung aus Distanz mittels technischer Hilfsmittel wie etwa mit einem Fernrohr oder durch Videoübertragung.⁷²⁵ Andererseits kann die Wahrnehmung bloss *mittelbar* erfolgen, nämlich dort, wo die pflichtauslösende Situation von einem Dritten geschildert wird. Dies wäre etwa der Fall, wenn jemandem von einem Nichtschwimmer glaubwürdig mitgeteilt wird, ein Kind sei am Ertrinken und benötige dringend seine Hilfe. Dieser Dritte kann die pflichtauslösende Situation wiederum selbst unmittelbar wahrgenommen oder ebenfalls mittelbar von dieser erfahren haben («Kettenwahrnehmung»). In einer solchen Konstellation ist lediglich möglich, die Schilderungen auf deren Glaubwürdigkeit hin zu würdigen.⁷²⁶ Die *individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten* zur Erkennung einer konkreten unmittelbaren Lebensgefahr sind sehr verschieden und hängen unter anderem von der Persönlichkeit, den Kenntnissen und Erfahrungen, aber auch von der aktuellen Geistesverfassung ab.⁷²⁷ All dies ist zu berücksichtigen, wenn zu bestimmen ist, ob ein konkretes Subjekt eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt hat.

722 So etwa Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.1 *in fine* zu Var. 1 («Kenntnis ... um die eigene Verpflichtung zur Hilfe»); vgl. auch das Bundesgericht im Basler Überdosis-Fall, zwar hinsichtlich der Erkennung der pflichtauslösenden Situation korrekt, jedoch das Wissen um die Verpflichtung fordernd: «Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz. Dies schliesst insbesondere die Kenntnis der eigenen Verpflichtung und das Wissen um die unmittelbare Lebensgefahr ein» (E. 3.2 *in fine*); der nahezu identischen Textbaustein findet sich in BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3 *in fine*; vgl. demgegenüber BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.2: «l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent».

723 Aufzulösen wäre eine solche Konstellation über die Regeln des Verbots- bzw. Gebotsirrtums (Art. 21 StGB); vgl. dazu: Ziff. 4.4 *infra*.

724 So auch WILLFRATT, S. 254.

725 Vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

726 Das objektive Vorliegen ist in einer solchen Situation entsprechend den allgemeinen Regeln (dazu: III. Kapitel, *supra*) aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen; siehe zur Mitwirkung an einer Rettungskette: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1.

727 Ähnlich: PEDOTTI, S. 128; WILLFRATT, S. 254.

2. Erkennen umfasst einzig die Wissensseite

Der Vorsatz weist eine Wissens- und eine Willensseite auf.⁷²⁸ Während eine Willensbetätigung ohne Wissen nicht denkbar ist, ist die umgekehrte Konstellation namentlich in Form der bewussten Fahrlässigkeit möglich. Diese deckt sich bekanntlich auf der Wissensseite mit dem Eventualvorsatz. Beide Figuren erfordern auf der Wissensseite, dass der Erfolg als möglich vorausgesehen wird. Die Abgrenzung erfolgt auf der Willensseite. Während der Täter bei der bewussten Fahrlässigkeit darauf vertraut, der Erfolg werde nicht eintreten, nimmt er diesen beim Eventualvorsatz in Kauf, billigt ihn und findet sich mit ihm ab, selbst wenn er ihm unerwünscht ist.⁷²⁹ Dies entspricht der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung⁷³⁰ und wird von der Lehre⁷³¹ gestützt. Hervorzuheben ist bereits an dieser Stelle, dass es sich um ein Abgrenzungsmodell handelt, welches am Erfolgs- und Verletzungsdelikt entwickelt wurde. Soll die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz dagegen bei einem Delikt erfolgen, das wie die allgemeine Lebensrettungspflicht keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt, erfordert dies eine Modifikation der Kriterien. Darauf wird bei der Untersuchung des deliktspezifischen Unterlassungsvorsatzes einzugehen sein.⁷³²

Für den *Pflichtauslösungsvorsatz* ist die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz nicht relevant. Denn dieser *betrifft einzig die Wissensseite*. Die pflichtauslösende Situation wird entweder erkannt, dann weiss das erkennende Subjekt um sie, oder sie wird nicht erkannt, dann fehlt das subjektive Wissen um die pflichtauslösende Situation. In dieser letzten Konstellation bleibt dem konkreten Subjekt die pflichtauslösende Situation unbekannt, weshalb ihm lediglich vorgeworfen werden könnte, diese pflichtwidrig nicht erkannt zu haben. Dies entspräche der unbewussten Fahrlässigkeit, welche – wie auch die bewusste Fahrlässigkeit – bei der allgemeinen Lebens-

728 Art. 12 Abs. 2 StGB; auch als Wissens- und Willenskomponente bzw. intellektuelles (Prognose) und voluntatives (Einstellung) Element bezeichnet; dazu statt vieler: GETH, Rz. 131; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 22 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 48 ff.

729 GETH, Rz. 126 ff.; ausführlich in Bezug auf den deliktspezifischen Unterlassungsvorsatz: 5. Teil, III. Kapitel, *passim*.

730 BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; 133 IV 222 E. 5.3 m.w.H.; aus der jüngeren Rechtsprechung BGer 6B_131/2021 v. 11.8.2021 E. 3.2; 6B_1313/2018 v. 19.7.2019 E. 1.2.2; 6B_211/2018 v. 3.10.2018 E. 7.2.

731 Siehe nur GETH, Rz. 128; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 105; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 9 N 2.413.

732 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2 f.

rettungspflicht nicht unter Strafe steht.⁷³³ Einzig bei erkannter pflichtauslösender Situation ist der Pflichtauslösungsvorsatz erfüllt.⁷³⁴ Etwas Abweichendes gilt lediglich, wo die Sorgfaltspflichtverletzung des irrenden Subjekts ausnahmsweise derart schwer wiegt, dass in der Gesamtbetrachtung von einem Eventualvorsatz – und nicht mehr von straffreier Fahrlässigkeit⁷³⁵ – ausgegangen werden kann.⁷³⁶ *Der Wille des konkreten Subjekts ist für die Erkennung der pflichtauslösenden Situation unerheblich.* Denn weder kann etwas bereits Erkanntes durch einen Willensakt wieder «unerkannt gemacht» noch etwas Unerkanntes durch einen Willensakt rückwirkend «erkannt gemacht» werden.

Der Pflichtauslösungsvorsatz besteht folglich einzig aus der Wissensseite. Diese ist bei der bewussten Fahrlässigkeit und dem Eventualvorsatz identisch. Daher werden auch Konstellationen, die unter Zugrundelegung der gängigen Abgrenzungskriterien beim Begehungs- und Verletzungsdelikt als bewusste Fahrlässigkeit qualifiziert würden, vom Pflichtauslösungsvorsatz erfasst. Ausgeschlossen sind lediglich jene Konstellationen, in welchen die pflichtauslösende Situation vom konkreten Subjekt nicht erkannt wird.

3. Eventualvorsätzliche Erkennung der pflichtauslösenden Situation

In Lehre⁷³⁷ und Rechtsprechung⁷³⁸ besteht Einigkeit, dass für die allgemeine Lebensrettungspflicht Eventualvorsatz ausreicht. Wie dargelegt, weist der Pflichtauslösungsvorsatz einzig eine Wissensseite auf, nämlich die Erkennung der pflichtauslösenden Situation. *Der Eventualvorsatz wirkt sich auf die Wissensseite des Vorsatzes aus.* Er unterscheidet sich von anderen Vorsatzformen

733 Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Art. 128 Abs. 1 StGB.

734 Vorzubehalten ist einzig, dass das Subjekt die pflichtauslösende Situation wegen einer besonders schweren Sorgfaltswidrigkeit nicht erkennt; dies kann einen Eventualvorsatz indizieren, siehe: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.; vgl. zur vergleichbaren Situation bei der Nicht-Erkennung eines Untergangsgrundes: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

735 Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 128 Abs. 1 StGB.

736 Darauf wird an anderer Stelle einzugehen sein, i.e. beim Unterlassungsvorsatz (5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2), gilt hier jedoch sinngemäss; RUPPERT, S. 256 *in initia*, erkennt diese Möglichkeit ebenfalls an.

737 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 15; HURTADO POZO, N 662 f.; CORBOZ, Art. 128 N 16; PC CP, Art. 128 N 16; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 52; vgl. für aArt. 128 StGB: SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 20.

738 BGE 121 IV 18 E. 2b/bb; BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.2, 1.3; 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2; 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1.

dadurch, dass sowohl die Wissens- als auch die Willensseite schwach ausgeprägt sind.⁷³⁹ Anders als beim direkten Vorsatz⁷⁴⁰, der voraussetzt, dass der Täter den Erfolg für sicher oder gewiss hält, ist beim Eventualvorsatz nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ausreichend, dass der Erfolg *als möglich vorausgesehen* wird.⁷⁴¹

Es zeigt sich eine *Parallele zur objektiven Beurteilung des Vorliegens der pflichtauslösenden Situation*. Damit eine Lebensgefahr als unmittelbar qualifiziert, erfordert dies eine nahe Möglichkeit bzw. ernsthafte Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung.⁷⁴² Anders als hier beim Pflichtauslösungsvorsatz ergibt sich dies dort nicht aus Lehre und Rechtsprechung zum Eventualvorsatz, sondern daraus, dass eine unmittelbare Lebensgefahr dann objektiv vorliegt, wenn deren Bestand aus der Perspektive eines verständigen Dritten als ernsthafte Möglichkeit feststeht. Mehr zu fordern, liesse den Gefahrenbegriff und die beschränkten menschlichen Fähigkeiten ausser Acht.⁷⁴³

Die Kurzformel, dass es für den Eventualvorsatz ausreicht, wenn der Erfolg als möglich vorausgesehen wird, ist auf das Erfolgs- und Verletzungsdelikt zugeschnitten. Da es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt handelt, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt,⁷⁴⁴ ist nachfolgend zu bestimmen, was deliktsspezifisch darunter zu verstehen ist, dass der «Erfolg als möglich vorausgesehen» wird. Nicht gemeint sein kann damit der Tod des Opfers, der vom konkreten Subjekt als möglich vorausgesehen werden muss. Denn dieser Tod wäre der Erfolg eines Verletzungsdelikts. Ebenfalls nicht gemeint sein kann eine konkrete Lebensgefahr des Opfers, denn dies entspräche dem Erfolg eines konkreten Gefährdungsdelikts. Dies erstreckt sich neben dem Bewirken einer konkreten Lebensgefahr auch auf das Belassen des Opfers in einer solchen – auch darin kann der als möglich vorzusehende Erfolg

739 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 331; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 9 N 2.42; vgl. auch PK-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 12 N 3.

740 Und dies sowohl in den Unterformen des direkten Vorsatzes ersten und zweiten Grades.

741 «Das Wissen ist nicht nur dann vorhanden, wenn der Täter sicher ist, dass die objektiven Tatbestandsmerkmale gegeben sind, sondern auch dann, wenn er bloss weiss, dass ihre Verwirklichung ernsthaft möglich ist», und explizit klargestellt, dass damit das «Wissen um die Möglichkeit des Erfolges» gemeint ist (BGE 69 IV 75 E. 5 S. 79 f.); gerade darin stimmen Eventualvorsatz und bewusste Fahrlässigkeit überein (siehe nur BGE 133 IV 9 E. 4.1; 130 IV 58 E. 8.2; 125 IV 242 E. 3c; je mit Hinweisen), weshalb die Abgrenzung über die Willensseite erfolgt (zur deliktsspezifischen Abgrenzung: 5. Teil, III. Kapitel, *passim*); vgl. hierzu auch GETH, Rz. 131; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 103; TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 96; ROXIN/GRECO, AT I, § 12 N 23.

742 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

743 III. Kapitel, Ziff. 2.2.3f. *supra*.

744 Eingehend zur Deliktsnatur: 1. Teil, II. Kapitel, *passim*.

nicht bestehen. Beim abstrakten Gefährdungsdelikt liegt die Möglichkeit einer Verletzung weiter entfernt als beim konkreten Gefährdungsdelikt. Während beim konkreten Gefährdungsdelikt der Erfolg in der Möglichkeit einer Verletzung liegt,⁷⁴⁵ liesse sich das beim abstrakten Gefährdungsdelikt Geforderte mit den Worten der *Möglichkeit einer Möglichkeit einer Verletzung* umschreiben.⁷⁴⁶ Das Wissen entspricht beim Pflichtauslösungsvorsatz dem Erkennen: Wer etwas erkennt, der weiss darum. Damit liegt eine eventualvorsätzliche Erkennung vor, wenn die Möglichkeit einer Möglichkeit einer Verletzung erkannt wird. Oder spezifischer für die allgemeine Lebensrettungspflicht: Eine eventualvorsätzliche Erkennung liegt vor, *wenn die Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr erkannt wird*. Ausreichend ist also, dass aus Sicht des konkreten Subjekts möglicherweise eine pflichtauslösende Situation vorliegt, wie dies im Ergebnis auch MOREILLON fordert: «[L]a simple apparence de danger suffit.»⁷⁴⁷ Dahingehend äussert sich auch WELZEL: Subjektiv sei Kenntnis der pflichtauslösenden Situation verlangt, wobei es genüge, wenn mit ihrem Vorliegen gerechnet werde.⁷⁴⁸ PEDOTTI spricht sich ebenfalls für die Annahme von Eventualvorsatz aus, wenn jemand im Zweifel darüber ist, ob Gefahr für einen Menschen vorliegt, und dies nicht näher untersucht.⁷⁴⁹

745 Zum konkreten Gefährdungserfolg bei Art. 129 StGB erstmals das Bundesgericht in JdT 1968 IV p. 72 E. 3b (seither ständige Rechtsprechung): «Le danger se définissant comme une possibilité de lésion, agir par dol éventuel signifierait *que l'auteur devrait avoir pris conscience de la possibilité d'une possibilité*, ce qui interdirait pratiquement toute distinction entre dol éventuel et négligence consciente» (Her vorhebung hinzugefügt); die Verneinung der entsprechenden Möglichkeit eines Eventualvorsatzes bei Art. 129 StGB wird zu Recht kritisiert, da die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz nicht auf der vom Bundesgericht hier angeführten Wissens-, sondern auf der Willensseite vorgenommen wird (GRAVEN/STRÄULL, Nr. 158 lit. B *in fine*; THOMMEN/JETZER, S. 193 ff.; a.A. NOLL, S. 30 f.).

746 In Gleichungen ausgedrückt bedeutet dies: Bewusstsein einer Verletzung = Wissen um eine Verletzung; Bewusstsein einer konkreten Gefahr = Wissen um eine Möglichkeit einer Verletzung; Bewusstsein einer abstrakten Gefahr mit Eventualvorsatz = Wissen um eine Möglichkeit einer Möglichkeit einer Verletzung.

747 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248; gl.M. auch LK-SPENDEL, § 323c N 14 (verlangt Wissen oder zumindest Für-möglich-Halten der pflichtauslösenden Situation); ähnlich auch: CORBOZ, Art. 128 N 54; siehe aus der Rechtsprechung Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.1 *in fine* (Eventualvorsatz habe jener Täter, «der wenigstens mit der Möglichkeit rechnet, dass er eine Hilfspflicht hat und das Opfer seiner Hilfe bedarf»); Urteil des Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/300/2013 v. 19.6.2013 (die Vorinstanz im Notrufknopf-Fall) E. 2.1.6 («Le dol éventuel suffit; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait vraiment conscience de la situation»); vgl. auch Art. 127 StGB, wo den Täter eine Erfolgshaftung trifft und dennoch ausreichend ist, dass er im Unterlassungsfall mindestens mit der Möglichkeit der tatbestandsmässigen Gefahr rechnet (DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 1.2; BSK StGB-MAEDER, Art. 127 N 30).

748 WELZEL, Strafrecht, S. 472.

749 PEDOTTI, S. 130.

Bei subjektiven Zweifeln am Vorliegen der pflichtauslösenden Situation, die mangels eigenen Wissens nicht behoben werden können, ist das *Erkannte als wahr zu unterstellen*. FREUND führt zu Recht an, dass in einer solchen Konstellation das konkrete Subjekt gerade nicht in der Lage ist, eine tatsächlich die Pflicht auslösende Situation *auszuschliessen*, womit die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass die Fehleinschätzung keine ist, weshalb auf dieser Beurteilungsbasis Hilfe geleistet werden muss.⁷⁵⁰ Dahingehend dürfte auch PIETH zu verstehen sein, der anführt, massgeblich sei der «Anschein zum Tatzeitpunkt».⁷⁵¹ Da der Laie weiss, dass er bestenfalls eine grobe Ersteinschätzung vornehmen kann, hat er *im Zweifelsfall* von einer lebensgefährlichen Situation auszugehen und zu veranlassen, dass sich eine Fachperson des Opfers annimmt bzw. die Situation beurteilt. *Je grösser der Unsicherheitsbereich des konkreten Subjekts, desto grösser der massgebliche Möglichkeitsbereich*. Dies hängt von den individuellen Kenntnissen ab. Eine Medizinerin oder ein Notfallsanitäter kann beispielsweise eher eine medizinische Notfallsituation als nicht lebensgefährlich beurteilen als eine Person ohne medizinische Fachkenntnisse. Entsprechend ist in solchen Situationen der Möglichkeitsbereich bei Personen ohne medizinische Fachkenntnisse grösser. Hat ein Kind eine unbekannte Menge Spülmittel verschluckt und verfügt das dies erkennende Subjekt weder über medizinische oder chemische Kenntnisse noch über relevante Vorerfahrungen, hat es aufgrund der handelsüblichen Hinweise auf Spülmitteln («Giftig», «Nicht einnehmen» etc.) davon auszugehen, dass eine unmittelbare Lebensgefahr besteht, da es diese nicht ausschliessen kann. Das konkrete Subjekt wird hilfeleistungspflichtig.⁷⁵² Vor diesem Hintergrund erhellt, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht *keine Sonderpflicht für die Ärzteschaft* begründet, wie gelegentlich unterstellt wird.⁷⁵³ Es liesse sich gar vertreten, dass eher das Gegenteil der Fall ist: Da eine Ärztin, wie dargelegt, besser als ein medizinischer Laie aus-

750 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 42; vgl. auch STRATENWERTH, ATI, § 14 N 32 («Nothilfe unterlässt der Täter demnach, wenn er dem Verletzten «nicht hilft, wie es in seinen Kräften steht und nach den Umständen *als nötig erscheint*» [zit.]) [Hervorhebung hinzugefügt]).

751 PIETH, S. 51 (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB), mit Verweis auf BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.3, worauf auch der Basler Überdosis-Fall verweist («Massgeblich für die Hilfsbedürftigkeit ist der Tatzeitpunkt. Ob sich die Verletzung nachträglich als harmlos herausstellt, ist nicht entscheidend [Var. 1 verlangt eine Verletzung im Ausmass von mind. einer einfachen Körperverletzung; statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 23 m.w.Nw.]. Der Beschwerdeführer überliess die frisch operierte Beschwerdegegnerin nach dem Treppensturz ihrem Schicksal, obschon sich ihm die Möglichkeit einer erheblichen Verletzung aufgrund des ärztlichen Eingriffs geradezu aufdrängte.»).

752 Als konkret gebotene Hilfeleistungshandlung ist zunächst abzuklären, wie vorzukehren ist (Anruf beim toxikologischen Dienst o.Ä.; siehe dazu die Prüfpflicht: 4. Teil, III. Kapitel).

753 Siehe nur FELIX, *passim*; vgl. 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4.

schliessen kann, dass eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, ist bei ihr der massgebliche Bereich der Ungewissheit bzw. des Zweifels kleiner, womit bei ihr weniger häufig als beim medizinischen Laien die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird.

Kritik an eine Auslösung des Pflichtauslösungsvorsatzes durch die blossе Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr könnte erneut auf einer befürchteten übermässigen Beschränkung der individuellen Freiheit beruhen. Dem wäre zu entgegnen, dass das dargelegte Vorgehen den allgemeinen Regeln des Eventualvorsatzes entspricht. Zudem wird diesen Bedenken durch das im vorliegenden Tatbestandsaufbau vorgeschlagene Prüfkriterium des nachträglichen Untergangsgrundes begegnet. Kann der Pflichtige bei näherer Betrachtung die zunächst als möglich erkannte unmittelbare Lebensgefahr ausschliessen, ist er seiner Pflicht nachgekommen.⁷⁵⁴

Das Ausgeführte kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden: Petra spaziert allein am See und nimmt den wenige Meter entfernt möglicherweise ertrinkenden Schwimmer nicht wahr. Für etwas nicht Wahrgenommenes kann ihr im Unterlassungsfall kein Vorwurf gemacht werden. Der Pflichtauslösungsvorsatz liegt nicht vor. Dies muss unabhängig davon gelten, warum sie den Schwimmer nicht wahrgenommen hat (sie ist in ein Telefonat vertieft, mit den eigenen Kindern beschäftigt oder am Tagträumen). Ihr steht die Allokation ihrer Aufmerksamkeit (vorbehältlich einer seltenen Ausnahme⁷⁵⁵) frei. Erkennt Petra demgegenüber Umstände, aufgrund welcher sie die Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr nicht ausschliessen kann, dass etwa der Schwimmer seinen Kopf kaum über Wasser halten kann, ist der Pflichtauslösungsvorsatz zu bejahen und sie wird hilfeleistungspflichtig.⁷⁵⁶

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die vom Kantonsgericht Basel-Landschaft im Bankomat-Fall vorgenommene Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit für den Pflichtauslösungsvorsatz nicht auf der Willensseite hätte erfolgen dürfen.⁷⁵⁷ Wie soeben dargelegt, kann etwas

754 Zu dieser Funktion des nachträglichen Untergangsgrundes: 3. Teil, I. Kapitel.

755 Wenn nämlich die Nicht-Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr mit der Unterlassung zusammenfällt, d.h., der Unterlassungswille sich zeitgleich mit dem Akt der Nicht-Erkennung manifestiert, was etwa beim Übersteigen eines Verblutenden, während auf dem Smartphone getippt wird, erwogen werden könnte; vgl. 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

756 Ob in dieser und vergleichbarer Konstellationen auch die für die Strafbarkeit vorausgesetzte willentliche Unterlassung vorliegt, wird beim Unterlassungsvorsatz zu erörtern sein; vgl. dazu: 5. Teil, vor allem II. Kapitel, Ziff. 2 sowie III. Kapitel, *passim*.

757 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 23 («[...] Differenz zwischen eventualvorsätzlichem sowie bewusst fahrlässigem Handeln nicht auf der Wissensseite, sondern vielmehr auf der Willensseite liegt. Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob der Beschuldigte den Eintritt des Erfolges in Kauf genommen und folglich mit Eventualvorsatz

Erkanntes nicht durch einen Willensakt wieder «unerkannt gemacht» werden. Genau dies gesteht das Kantonsgericht dem Beschuldigten jedoch im Ergebnis zu, wenn es festhält: «Somit zeigt sich, dass der Beschuldigte zwar die Möglichkeit einer *unmittelbaren Lebensgefahr von B. erkannt hat*. Dennoch ist aus den gesamten Umständen zu schliessen, dass der Beschuldigte [auf der Willensseite] *darauf vertraut hat, dass dem nicht so ist*.»⁷⁵⁸ Das Gericht erachtete als erstellt, dass der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr des Jungen, der einen Hirnschlag erlitten hatte, erkannt hat.⁷⁵⁹ Der Pflichtauslösungsvorsatz lag damit vor, besteht dieser doch lediglich in der Erkennung der pflichtauslösenden Situation. Da das objektive Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr ebenfalls bejaht wurde,⁷⁶⁰ wurde die Pflicht ausgelöst. In der Folge wäre zu prüfen gewesen, ob das Verhalten des Beschuldigten (i.e. die Wegfahrt vom Ort des Geschehens) als Unterlassung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB zu qualifizieren war und ob diese Unterlassung zumindest eventualvorsätzlich erfolgte.⁷⁶¹

Zusammenfassend genügt für die Erkennung der pflichtauslösenden Situation Eventualvorsatz. Dieser ist zu bejahen, wenn das Subjekt aufgrund der konkreten Umstände zumindest mit der Möglichkeit rechnet, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Der individuell massgebliche Möglichkeitsbereich entspricht proportional dem individuellen Unsicherheitsbereich. Bei subjektiven Zweifeln ist das Erkannte als wahr zu unterstellen.

4. Abweichungen zwischen objektivem Vorliegen und subjektivem Erkennen der pflichtauslösenden Situation

Liegt die pflichtauslösende Situation objektiv vor, i.e. befindet sich ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr, was aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen ist, und wird diese vom konkreten Subjekt erkannt, wird die allgemeine Lebensrettungspflicht für dieses ausgelöst. Anders verhält es sich, wenn zwischen dem objektiven Vorliegen der pflichtauslösenden Situation und

gehandelt hat oder ob er darauf vertraut hat, dass nichts passieren werde, mithin bewusste Fahrlässigkeit gegeben ist»); siehe die Vorstellung des Bankomat-Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

758 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 28 (Hervorhebung hinzugeführt).

759 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 28, wo auch festgehalten wird, der Beschuldigte habe bewusst fahrlässig gehandelt, womit die Wissensseite bejaht wird.

760 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 21.

761 Beides wäre i.c. wohl zu bejahen gewesen; siehe zur Unterlassungshandlung: 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1; und zum deliktspezifischen Unterlassungsvorsatz: 5. Teil, *passim*.

deren subjektiven Erkennung eine Abweichung besteht. So kann die pflichtauslösende Situation zwar objektiv vorliegen, subjektiv aber nicht erkannt werden. In dieser Konstellation mangelt es am Pflichtauslösungsvorsatz und die Tatbestandsmässigkeit ist zu verneinen. Wer beispielsweise die an einem warmen Sommertag an einen Baum gelehnte Person für einen dösenden Landstreicher hält und nicht den objektiv tatsächlich vorliegenden⁷⁶² Herzinfarkt erkennt, handelt nicht (eventual-)vorsätzlich.⁷⁶³ Gleich verhält es sich nach Ansicht des Bundesgerichts im Zuger Überdosis-Fall, wo der Beschuldigte die unmittelbare Lebensgefahr seiner unter dem Einfluss von Heroin stehenden Freundin nicht erkannte, da er mit harten Drogen wenig Erfahrung hatte. Ihm soll im Ergebnis der Pflichtauslösungsvorsatz gefehlt haben.⁷⁶⁴

Schwieriger gestaltet sich die umgekehrte Konstellation, in welcher die pflichtauslösende Situation objektiv nicht vorliegt, das konkrete Subjekt aber irrtümlich eine solche zu erkennen glaubt. Möglich ist dies für alle angeführten Situationen, in welchen eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegen kann, namentlich wenn der Erkennende bloss meint, jemand habe einen lebensgefährlichen Herzinfarkt erlitten oder sei aufgrund der schweren tätlichen Auseinandersetzung mit einem Dritten in Lebensgefahr.⁷⁶⁵ Es gilt hierbei zwei Figuren zu unterscheiden: den untauglichen Versuch und das Wahndelikt. Die Krux liegt in der Zuordnung einer konkreten Situation zur korrekten Figur, da nur der untaugliche Versuch grundsätzlich strafbar ist, während das Wahndelikt straffrei bleibt. Nach welchen deliktspezifischen Kriterien die Abgrenzung zu erfolgen hat und in welchen Konstellationen ein Wahndelikt überhaupt denkbar ist, ist nachfolgend zu erarbeiten.

Zunächst werden im Sinn einer Einordnungshilfe der taugliche und untaugliche Versuch sowie das straffreie Wahndelikt kurz dargestellt. Im Anschluss wird die Rolle dieser Figuren bei der Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht betrachtet und namentlich erarbeitet, wie diese deliktspezifisch voneinander abzugrenzen sind. Schliesslich wird, ausgehend vom Erarbeiteten, auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht sowie die Kritik, die dieser vereinzelt entgegenschlug und die entsprechend zu replizieren sein wird, eingegangen.

762 Zu bestimmen ist das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive: III. Kapitel, Ziff. 2.3 sowie Ziff. 4 *supra*.

763 Beispiel frei nach LK-SPENDEL, § 323c N 143.

764 Was abzulehnen ist, dazu: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.1.2 lit. e.

765 Vgl. die angeführten Beispiele aus der Botschaft, der Rechtsprechung und der Lehre: II. Kapitel, Ziff. 3.2.5 *supra*.

4.1 Tauglicher Versuch

Ein Versuch liegt vor, wenn der Täter seinen Entschluss zur Verwirklichung eines Delikts durch ein Verhalten umsetzt, welches den Beginn der Ausführung der Tat darstellt, aber nicht alle objektiven Tatbestandselemente des Delikts erfüllt werden. Der Vorsatz des Täters muss sich auf alle objektiven Tatbestandselemente beziehen, wobei Eventualvorsatz grundsätzlich genügt.⁷⁶⁶ Unterschieden werden der vollendete und der unvollendete Versuch. Der vollendete taugliche Versuch ist nur beim Erfolgsdelikt möglich,⁷⁶⁷ denn bei diesem hat der Täter alles unternommen, was aus seiner Sicht zur Tatverwirklichung notwendig ist; der Erfolg tritt dennoch nicht ein. Delikte, die keinen tatbestandlichen Aussenerfolg aufweisen, können primär unvollendet versucht werden – vorbehaltlich des untauglichen Versuchs.⁷⁶⁸ Der Beginn der Ausführung ist beim vollendeten Versuch regelmässig einfacher zu bestimmen als beim unvollendeten,⁷⁶⁹ da bei Ersterem meist einzig der Erfolg ausstehend bleibt, etwa weil der Täter mit Tötungsvorsatz am Opfer vorbeigeschossen hat.

Die Versuchsstrafbarkeit wurde zunächst auf objektive Versuchstheorien gestützt, welche die objektive Gefährdung von Rechtsgütern als Strafgrund sahen.⁷⁷⁰ Sie sind nicht mit dem geltenden Recht vereinbar, insbesondere da dieses unbestritten den untauglichen Versuch unter Strafe stellt, der gerade keine objektive Rechtsgutsgefährdung aufweist.⁷⁷¹ Die subjektive Versuchstheorie sieht den Strafgrund demgegenüber in der rechtsfeindlichen Gesinnung des Täters, wird aber nicht lediglich wegen ihrer Nähe zum Gesinnungsstrafrecht abgelehnt. Vielmehr vermag sie nicht zu erklären, weshalb sie dennoch auf objektive Kriterien abstellt, namentlich verlangt, dass mit der Tatausführung begonnen wurde, oder weshalb der Versuch nicht durchgehend mit derselben Strafe geahndet werden soll wie die vollendete Tat.⁷⁷²

Die herrschende Lehre in der Schweiz und in Deutschland spricht sich für die sog. subjektiv-objektive Theorie bzw. Eindruckstheorie aus, eine Kombinationstheorie, die dem Umstand Rechnung trägt, dass der Versuch als «bruch-

766 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 11 N 2; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 171; HURTADO POZO / GODEL, Rz. 551 ff.

767 HURTADO POZO / GODEL, S. 603, Eintrag zu «Tentative achevée» *in fine*; a.A. RIEDO, S. 358.

768 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 12 N 1.2.

769 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 12 N 1.1.

770 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 930; ROXIN, AT II, § 29 N 25 ff.

771 Dazu näher: Ziff. 4.2 *infra*.

772 STRATEN WERTH, AT I, § 12 N 16 *in fine*; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 930; ROXIN, AT II, § 29 N 32 ff.; vgl. GETH, Rz. 328 f.

stückhaft verwirklichte[s] Geschehen»⁷⁷³ von einem objektiven Beurteiler stets nur ausgehend vom subjektiven Tatplan begriffen werden kann.⁷⁷⁴ Unter der Eindruckstheorie ist namentlich der ungefährliche Versuch ebenso strafbar wie der gefährliche, da der Täter auch dort von der Vollendung seines Delikts ausgeht.⁷⁷⁵ Diese steht namentlich mit der vom Bundesgericht entwickelten Schwellentheorie, welche auf die Überschreitung des sog. *point of no return*⁷⁷⁶ abstellt, in Einklang.⁷⁷⁷

Beim *unechten Unterlassungsdelikt* ist strittig, in welchem Zeitfenster ein tauglicher Versuch möglich sein soll. Denn die Schwelle zwischen Versuch und Vollendung tritt hier deutlich weniger ausgeprägt zutage als beim Begehungsdelikt. Die eine – wohl herrschende – Ansicht betrachtet den Zeitpunkt der Pflichtauslösung als massgeblich, da ab diesem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Gefahr ansteigt. Sie stützt sich damit auf die erste Rettungsmöglichkeit. Die gegenteilige Ansicht sieht die massgebliche Schwelle erst überschritten, wenn die letzte Rettungsmöglichkeit verstrichen ist. Solange der Handlungspflichtige auf seine Untätigkeit zurückkommen kann, soll keine Vollendung angenommen werden können.⁷⁷⁸ Eine vermittelnde dritte Position betrachtet als massgeblichen Zeitpunkt, wenn eine unmittelbare Gefahr für das geschützte Rechtsgut entsteht bzw. eine bestehende Gefahr vergrössert wird.⁷⁷⁹ Beim *echten Unterlassungsdelikt* stellt sich das zusätzliche Problem, dass dieses

773 GETH, Rz. 328.

774 Für die Schweiz: STRATENWERTH, AT I, § 12 N 12 ff.; GETH, Rz. 328 f.; TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 178 ff.; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 11 N 3; für Deutschland: WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 930; ROXIN, AT II, § 29 N 46 ff.

775 ROXIN, AT II, § 29, Rz. 18.

776 Vgl. hierzu auch den von GRAVEN/STRÄULI angeführten sog. *Film-Test*, den sie aus der amerikanischen Rechtsprechung übernommen haben: «Imagine the evidence unfolding on a cinema screen. At a certain point, the film breaks. If there is no reasonable doubt that when the film is reconnected one will see the accused commit a particular crime, then he is already guilty of an attempt to commit that crime» (GRAVEN/STRÄULI, S. 263).

777 BGE 131 IV 100 E. 7.2.1; 120 IV 113 E. 1b; 117 IV 395 E. 3; 114 IV 112 E. 2; 99 IV 151 E. 1; zu dieser statt vieler: GETH, Rz. 325 ff.; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 176 ff.; AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N 4; zur möglichen Abkehr hiervon und hin zum Erfordernis eines objektiv gefährlichen Versuchs in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sogleich in Ziff. 4.2 *infra*.

778 Zu beiden Positionen: STRATENWERTH, AT I, § 15 N 2 ff.; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 143; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 N 2.41; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1223 (die für das unechte Unterlassungsdelikt differenzieren und bei unmittelbarer Gefahr die «sofortige Erfüllung der Rettungspflicht» und damit die Ergreifung der ersten Handlungsmöglichkeit fordern, «weil sich jede weitere Rettungsmöglichkeit für [den Täter] als zufällig darstellt»).

779 NK StGB-GAEDE, § 13 N 23; DAN, N 486; AK StGB-GRAF, Art. 11 N 7.

(in den meisten Fällen⁷⁸⁰) durch ein blosses Verhalten vollendet wird. Der Versuch ist daher nur dort denkbar, wo sich der Entschluss zum Untätigbleiben «durch äussere Handlungen in hinreichend erkennbarer Weise manifestiert». ⁷⁸¹ Dies wird damit begründet, dass sich regelmässig schon bei einer blossen Verzögerung der Hilfe die Lage des Opfers verschlimmere. ⁷⁸²

Die für den Versuch eines unechten Unterlassungsdelikts angeführte *geringe praktische Relevanz*, weil dieser selten von Aussenstehenden wahrgenommen würde, ⁷⁸³ gilt umso mehr für das nochmals (viel) seltenere echte Unterlassungsdelikt. ⁷⁸⁴ Denn dieses weist im Gegensatz zum unechten Unterlassungsdelikt keinen tatbestandlichen Erfolg auf, dessen (teilweiser) Eintritt von Aussenstehenden erkannt werden könnte.

Für einen tauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht – ein echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt – verbleibt entsprechend wenig Raum. Das konkrete Subjekt ist hier nach richtiger Auffassung zur *sofortigen* Hilfeleistung angehalten, nachdem es die pflichtauslösende Situation erkannt hat. Das Delikt ist damit jedoch keineswegs «schlagartig» vollendet, wie teilweise vertreten wird, ⁷⁸⁵ sondern erst nach einigen Augenblicken, nämlich wenn die pflichtauslösende Situation erkannt und die erste Möglichkeit zur Hilfeleistung wissentlich und willentlich ungenutzt gelassen wurde. ⁷⁸⁶ Das Erkennen der pflichtauslösenden Situation umfasst *eine Diagnose* der aktuellen Situation *und eine Prognose* hin-

780 Dies trifft zu auf den Regelfall, in welchem das echte Unterlassungsdelikt gleichzeitig ein Unbotmässigkeitsdelikt ist; siehe aber die Hinweise auf die Ausnahmen im 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

781 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1220; siehe auch BGH 4 StR 2/60 v. 8.4.1960 E. 2 (vollendet sei § 323c D-StGB, wenn der Pflichtige seinen Entschluss, dem Opfer nicht zu helfen, zum ersten Mal nach aussen kundgebe); wie es sich damit beim Unbotmässigkeitsdelikt der allgemeinen Lebensrettungspflicht verhält, in dem das strafbare Verhalten des Täters gerade in der Untätigkeit angesichts einer pflichtauslösenden Situation besteht, wird aufzuzeigen sein; siehe zur Frage der Vollendung: 4. Teil, VI. Kapitel.

782 BGH 4 StR 2/60 v. 8.4.1960 E. 2.

783 BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 11 N 78 («Unterlassen wird bei Ausbleiben des tatbestandsmässigen Erfolgs [= unechtes Unterlassungsdelikt] selten von Aussenstehenden wahrgenommen»); in der 4. Aufl. nicht mehr explizit erwähnt); ähnlich: ROXIN, AT II, S. 457 f. («[U]ngefährliche Unterlassungsversuche [sind] mangels äusserer Anhaltspunkte nur selten beweisbar»); WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1220 *in fine* (praktische Bedeutung i. d. R. nur bei den unechten Unterlassungsdelikten).

784 Gl.M. DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.3 («kaum von praktischer Bedeutung»).

785 ULLRICH, S. 106.

786 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 128 N 63; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21 *in fine*; SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 16, 26; JEANNERET, S. 381f.

sichtlich ihrer weiteren Entwicklung. Hierfür ist dem Pflichtigen zwingend eine «Schrecksekunde» bzw. eine *kurze Reaktionsfrist* zuzugestehen.⁷⁸⁷ Dies drängt sich gerade in komplexeren Notsituationen auf. Man denke etwa an das Kind, das in einem Fluss zu ertrinken droht, wobei sich zwar einige Menschen auf Booten in der Nähe befinden, diese das Kind jedoch nicht zu bemerken scheinen. Es hat eine entsprechende, teilweise unbewusste (Erst-)Einschätzung der Situation zu erfolgen, wobei im angeführten Beispiel auch die Abwesenheit von Begleitpersonen des Kindes, die Jahreszeit, die geschätzte Wassertemperatur etc. einfließen. Umgekehrt ist zu berücksichtigen, dass *je klarer erkennbar* die unmittelbare Lebensgefahr bzw. je näher deren Realisierung ist, *desto weniger Zeit* hierfür notwendig sein wird und folglich zuzugestehen ist. Die für die Prognose im Einzelfall massgeblichen äusseren Umstände wurden bereits dargestellt.⁷⁸⁸

Die Erkennung der pflichtauslösenden Situation erfordert zwingend einige Augenblicke. In diesem Zeitraum liegt der Grund für die verbleibende *Möglichkeit eines tauglichen Versuchs*. Wann dieser zwingend erforderliche Zeitraum verstrichen und allenfalls in eine willentliche Untätigkeit übergegangen ist, lässt sich nicht abstrakt bestimmen. Diese Erkenntnis schliesst die kategorische Verneinung der Annahme eines tauglichen Versuchs aus, wie er teilweise in der Lehre gefordert wurde.⁷⁸⁹

787 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 86; siehe schon PEDOTTI, S. 107 (dem Täter sei eine «sehr kurze» Frist zuzugestehen, die ein «bedächtiger Mensch» benötige, um zu überlegen, wie er vorgehen soll; könne dem Opfer nach dieser «reiflichen Überlegung» die Hilfe nicht mehr nützen, könne der Täter nicht bestraft werden); vgl. OGer ZH UE190072 v. 29.7.2019 E. 3.4 (wo ausreichte, dass die Sanität ca. zwei bis drei Minuten, nachdem die Erststichungsgefahr des Opfers erkannt wurde, gerufen wurde; allerdings wurde dem Opfer bereits von Beginn weg Hilfe in Form einer Laienreanimation geleistet); vgl. dazu: 4. Teil, VI. Kapitel.

788 II. Kapitel, Ziff. 3.3 f. *supra*.

789 PEDOTTI, S. 107 (ein tauglicher Versuch sei «begrifflich» ausgeschlossen, da ein Anfang der Ausführung fehle); BÖSIGER, S. 50 f. (solange die Hilfe bzw. die volle Pflichterfüllung jederzeit noch möglich sei, sei kein Versuch möglich, danach sei das Delikt vollendet); ULLRICH, S. 105 f. (der taugliche Versuch sei ausgeschlossen, da das Delikt «schlagartig» in dem Moment vollendet sei, in welchem der Unterlassende seinen Willen zur Unterlassung manifestiere); CR CP-STETTLER, Art. 128 N 17; FLACHSMANN S. 77; SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 26; a.A. CORBOZ, Art. 128 N 56 (tauglicher Versuch theoretisch denkbar, etwa wenn der Pflichtige sich, ohne Hilfe zu leisten, zu entfernen versuche, von jemandem davon abgehalten werde und daraufhin doch noch Hilfe leiste); BURRI, S. 40; vgl. ROXIN, AT II, § 29 N 294 zu § 323c D-StGB (die gebotswidrige Unterlassung stelle bereits die vollendete Tat dar); a.A. für § 323c D-StGB: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 39; vgl. auch RIKLIN, § 17 N 13 (kein vollendeter Versuch beim schlichten Tätigkeitsdelikt).

4.2 Untauglicher Versuch

Der untaugliche Versuch, bei welchem der Täter den Sachverhalt erkennt, ist grundsätzlich ebenfalls strafbar.⁷⁹⁰ Entscheidend ist, dass der Sachverhalt, wie ihn sich der Täter vorstellt, strafbar wäre, wenn er denn tatsächlich vorliegen würde.⁷⁹¹ Der untaugliche Versuch besteht in einem *Irrtum über die tatsächlichen Gegebenheiten*.⁷⁹² Die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs findet ihre Legitimation gleich wie der taugliche Versuch im kriminellen Willen des Täters, der sich nach aussen hin manifestiert hat, dadurch gefährlich wirkt, Furcht erregt und den Rechtsfrieden zu erschüttern vermag.⁷⁹³ So wird etwa wegen untauglich versuchter Tötung bestraft, wer meint, ein Opfer zu strangulieren, das bereits tot ist.⁷⁹⁴ Oder wer auf sein Spiegelbild schießt und meint, es sei sein Widersacher, den er töten will.⁷⁹⁵ Die Untauglichkeit bezieht sich in den beiden angeführten Fällen auf das *Objekt*, dem ein gesetzliches Merkmal fehlt.⁷⁹⁶

Sie kann sich aber auch auf das *Tatmittel* (untauglicher Abtreibungsversuch mit Zuckerwasser) oder (bzw. und⁷⁹⁷) das *Subjekt* (Behördenputzfrau meint, eine Amtsgeheimnisverletzung zu begehen⁷⁹⁸) beziehen.⁷⁹⁹ Beim Tatmittel ist entscheidend, wie der Täter dieses einsetzte bzw. einsetzen wollte und welcher Abstraktionsgrad an die Tauglichkeit gestellt wird.⁸⁰⁰ Gerade die Untauglichkeit des Subjekts stellt sich im vorliegend interessierenden Zusammenhang als problematisch dar, da diese namentlich vom straflosen Wahndelikt

790 Grundsätzlich: ROXIN, untauglicher Versuch, *passim*.

791 GETH, Rz. 349.

792 KILLIAS et al., Rz. 519 f.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 979; TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 186; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 12 N 2.1; vgl. JAKOBS § 25 N 36.

793 HURTADO POZO / GODEL, Rz. 535; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 173 f., 187 *in initia*; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 980.

794 BGer 6S.327/2003 v. 9.10.2003 (untauglicher Versuch der Strangulation eines Opfers, das bereits tödlich vom Tritt eines Pferdes getroffen worden war); vgl. auch das Beispiel bei GETH, vor Rz. 344 f. (Erstechen eines Opfers im Schlaf, das bereits zuvor einem Herzinfarkt erlegen war, was der Täter aber nicht wissen konnte); vgl. ferner RGSt 1, 450 (Tötungsversuch an einer Leiche, wobei der Täter glaubt, es handle sich um einen bewusstlosen Menschen).

795 FREUND/FRAUKE, § 7 N 82 f.

796 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 188.

797 Vgl. BGE 83 IV 132 für den Abtreibungsversuch mit untauglichem Mittel am untauglichen Objekt.

798 Näher zu diesem klassischen Beispiel Ziff. 4.5.2 *infra*.

799 BGer 6S.327/2003 v. 9.10.2003 E. 2; HK-WOHLERS, Art. 22 N 9 *in fine*; STRATENWERTH, ATI, § 12 N 46, 49.

800 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 186 ff.

abzugrenzen ist. Dies wird näher zu betrachten sein.⁸⁰¹ Die Lehre bejaht mehrheitlich die Möglichkeit eines untauglichen Versuchs beim echten und unechten Unterlassungsdelikt.⁸⁰²

Die *Strafbarkeitsgrenze* bildet der grob unverständige Versuch gemäss Art. 22 Abs. 2 StGB,⁸⁰³ der vom («normalen») strafbaren untauglichen Versuch über die *Figur des verständigen Dritten* abzugrenzen ist: Während beim grob unverständigen Versuch die Untauglichkeit für jedermann erkennbar ist, ist diese beim (normal unverständigen) untauglichen Versuch bloss für den verständigen Dritten erkennbar.⁸⁰⁴ Es handelt sich um einen «offensichtlich» untauglichen Versuch.⁸⁰⁵ Die Qualifikation der offensichtlichen Untauglichkeit erfordert keinerlei Fachwissen.⁸⁰⁶ Der grob unverständige Versuch gefährdet die Rechtsordnung nicht, er ist in den Worten des Gesetzgebers bzw. des Bundesgerichts «lächerlich» und erscheint als «besondere Dummheit» des Irrenden.⁸⁰⁷

801 Vgl. Ziff. 4.3 *infra*.

802 STRATENWERTH, AT I, § 15 N 1 («Dass es beim Unterlassungsdelikt Konstellationen gibt, die dem Versuch des Begehungsdelikts entsprechen, steht *ausser Frage*» [Hervorhebung hinzugefügt]); DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 N 2.41 («durchaus denkbar»); ROXIN, AT II, § 29 N 376 («Die grundsätzliche Strafbarkeit des Unterlassungsversuchs [...] steht heute *ausser Zweifel*» [Hervorhebung hinzugefügt]); WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1220; Schönke/Schröder-ESER/BOSCH, Vor §§ 22 ff. N 27; a. A. BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39 ff., welche die versuchte Unterlassung generell ablehnen (zu der in N 41 vorgebrachten Kritik, der Täter würde nur für seinen «verbrecherische[n] Willen» bestraft, womit sogar über die subjektive Theorie hinausgegangen würde, siehe die Replik in Ziff. 4.6.3 *infra* sowie ROXIN, AT II, § 29 N 376 f.).

803 Eine weitere Grenze kann in der vom Bundesgericht in BGE 140 IV 150 E. 3.6 neu eingeführten Figur des objektiv ungefährlichen untauglichen Versuchs erblickt werden, die abzulehnen ist; zu dieser sogleich.

804 ROXIN, AT II, § 29 N 364 («einsichtiger Drittbeurteiler», «besonnener Mensch»); STRATENWERTH, AT I, § 12 N 45 (Verweis auf BGE 70 IV 49: «von jedem normal denkenden Menschen ohne weiteres erkannt werden kann»); GETH, Rz. 346 («jeder vernünftige Mensch»); TRECHSEL/NOLL/PIETH, Rz. 346; HURTADO POZO / GODEL, Rz. 536.

805 Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998, BBl 1999 II 1979, S. 2010 f.

806 HK-WOHLERS, Art. 22 N 9 *in fine*.

807 BBl 1999 II 1979, S. 2010 f.; BGE 140 IV 150 E. 3.5 («besonders dumm oder geradezu lächerlich»); BGE 70 IV 49 E. 1 («von jedem normal denkenden Menschen ohne weiteres erkannt werden kann und vom Täter nur aus besonderer Dummheit verkannt worden ist»; «mehr dumm als gefährlich»); vgl. auch BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 49 («Der Täter tritt als *eine Art tragischer Hanswurst* auf, der «unsere» Vorstellungen nicht erschüttern, sondern uns nur ein möglicherweise mitleidiges, möglicherweise herabschauendes oder gar verächtliches Kopfschütteln entlocken kann» [Hervorhebung hinzugefügt]); vgl. ferner HURTADO POZO / GODEL, Rz. 551 («[L]’impossibilité est due à un grave défaut d’intelligence de l’agent»).

Der Gesetzgeber führte seinerzeit den Vergiftungsversuch mit Mehl als Beispiel eines grob unverständigen Versuchs an.⁸⁰⁸ Dieser Versuchsfigur kommt nahezu keine praktische Bedeutung zu, sie hat jedoch im Streit der Versuchstheorien eine wichtige Funktion.⁸⁰⁹

In *Abkehrung von der ständigen Rechtsprechung* verlangte das Bundesgericht beim untauglichen Versuch jüngst eine «minimale objektive Gefährlichkeit des Täterverhaltens». An einem solchen mangle es, wenn in Kenntnis aller nachträglich bekannten Umstände im Tatzeitpunkt objektiv kein «ernsthafte[s] Stör- und Gefährdungspotential» bestehe.⁸¹⁰ Dieses Urteil stiess in der Lehre zu Recht auf Widerspruch.⁸¹¹ Die geänderte Rechtsprechung würde zu Ende gedacht zu einer vollständigen Abschaffung der Strafbarkeit des untauglichen Versuchs führen, da das Bundesgericht die Gefährlichkeit offenbar aus der Ex-post-Perspektive festgestellt haben will, was unmöglich ist. Denn ein Gericht wird immer nur dann einen untauglichen Versuch zu beurteilen haben, wenn gerade keine Verletzung eingetreten ist (sonst hätte es über ein Verletzungsdelikt und keinen Versuch zu befinden), eine vorangegangene Gefahr sich also gerade nicht realisiert hat. Wie dargelegt, lässt sich eine Gefahr schon begrifflich nicht *ex post* beurteilen⁸¹² – dies gilt sinngemäss auch für die vom Bundesgericht neu geforderte «objektive Gefährlichkeit des Täterverhaltens». Mit Blick auf die berechtigte scharfe Kritik aus der Lehre ist zu erwarten, dass das Bundesgericht auf diese Rechtsprechung zurückkommen wird.⁸¹³ Nach dieser neuen Rechtsprechungslinie wäre für die Annahme eines untauglichen Versuchs der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine minimale objektive Gefährlichkeit erforderlich – welche ausnahmslos ausgeschlossen wäre, wenn das Opfer überlebt, da sich die minimale objektive Gefährlichkeit lediglich auf das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr beziehen könnte und im Ergebnis deren Feststellung aus der abzulehnenden⁸¹⁴ Ex-post-Perspektive erfordern würde.

808 BBL1999 II 1979, S. 2011.

809 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 32; zum Streit um die Versuchstheorien schon: Ziff. 4.1 *supra*.

810 BGE 140 IV 150 E. 3.6.

811 BOMMER, ZBJV 2017, S. 28 ff.; URWYLER/OEHEN, *passim*; EICKER, *passim*; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 47 f.; AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N 19.

812 III. Kapitel, Ziff. 2.2.3 *supra*.

813 Gl.M. GETH, Rz. 347, Fn. 402; URWYLER/OEHEN, S. 307; zwischenzeitlich wird die (zu Recht infrage zu stellende) neue Rechtsprechung weiterhin angewandt, siehe aus der unpublizierten Rechtsprechung nur: BGer 6B_1422/2019 v. 28.5.2021 E. 5.4.1; 6B_1089/2017 v. 16.5.2018 E. 1.3.

814 Ausführlich zu den Gründen für die Ablehnung der Ex-post-Perspektive: III. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*.

Die Lehre bejaht mehrheitlich die Möglichkeit eines untauglichen Versuchs der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht.⁸¹⁵ Ein solcher ist namentlich dort denkbar, wo objektiv keine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, das konkrete Subjekt eine solche jedoch zu erkennen glaubt. Hierbei handelt es sich um ein untaugliches Objekt.⁸¹⁶ In der Regel soll in solchen Konstellationen ein gewöhnlicher untauglicher Versuch, bzw. eben ein nachvollziehbarer Irrtum, wie er auch einem verständigen Dritten unterlaufen könnte, vorliegen.⁸¹⁷

Soweit die Lehre vereinzelt die untauglich versuchte Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ablehnt, erfolgt dies meist, da zu Unrecht auf die – bereits ausführlich verworfene⁸¹⁸ – Ex-post-Perspektive abgestellt wird. So verbleibe nach MOREILLON kein Raum für die Annahme eines untauglichen Versuchs, wenn das Opfer schon verstorben sei oder aus anderen Gründen irrtümlich eine Lebensgefahr erkannt werde, da es in diesen Fällen am Fundament der Hilfspflicht fehle.⁸¹⁹ Die allgemeinen Lebensrettungspflicht stehe unter dem Vorbehalt der realen Existenz einer Lebensgefahr.⁸²⁰ Damit legt MOREILLON (zu Unrecht) die Ex-post-Perspektive zugrunde. Seine Argumentation spricht damit nicht gegen die Annahme eines untauglichen Versuchs.

815 ULLRICH, S. 106; ARZT, Hilfeleistungspflicht, S. 463 f.; JEANNERET, S. 382; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 254 f. (bezüglich Unterlassungsdelikte allgemein); FLACHSMANN, S. 77 (beim Unterlassungsdelikt gebe es nur einen fehlgeschlagenen oder einen beendeten untauglichen Versuch; die Voraufgabe des BSK verwies noch hierauf [BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 11 N 81], der Verweis wurde jedoch in der aktuellen Auflage gestrichen); MüKo StGB-FREUND, § 323c N 42, 53 f.; a. A. MOREILLON, ZStrR 1994, S. 239 f.; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 41; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 64 ff.; der Position von NIGGLI/MAEDER ohne ergänzende Begründung folgend: PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 12; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 18 (STETTLER und MOREILLON werden in Ziff. 4.2 *infra* repliziert, NIGGLI/MAEDER in Ziff. 4.5 *infra*); vgl. zur Annahme eines untauglichen Versuchs auf Stufe Pflichtauslösung: Ziff. 4.6.4 *infra* sowie 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

816 A. A. wohl BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39 *in fine* («Ob man in diesen Konstellationen, wo es um Unterlassungsdelikte geht, letztlich von untauglichem Subjekt sprechen oder das anders nennen will [...]» [Hervorhebung hinzugefügt]); siehe hierzu nur: WELZEL, Strafrecht, S. 194 f.: Keine Untauglichkeit des Subjekts liegt vor, wo die Untauglichkeit «lediglich auf dem Mangel oder der Untauglichkeit des Objekts» beruht. Ein untauglicher Versuch ist zudem denkbar bei der subjektiven Erkennung eines Untergangsgrundes, der objektiv nicht vorliegt, wobei es sich ebenfalls um die Untauglichkeit des Objekts handelt (vgl. 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3). Zudem kann sich die Untauglichkeit auf das Tatmittel beziehen, nämlich wo der Pflichtige eine untaugliche Hilfeleistungshandlung erbringt; diese stellt eine Unterlassung dar (vgl. dazu auch: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 5).

817 SCHMITZ, S. 138; vgl. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 42, 53 f. («vermeidbar fehlerhafte Situationseinschätzung»).

818 III. Kapitel, Ziff. 2.2, *passim*.

819 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 239 f. unter Verweis auf SPENDEL im Leipziger Kommentar in der damaligen Auflage; ähnlich schon: SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 27.

820 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 240; vgl. auch S. 245 unter Verweis auf das französische Recht.

STETTLER steht dem untauglichen Versuch ebenfalls kritisch gegenüber. Er begründet diese unter anderem unter Verweis auf MOREILLON und mit den «vives critiques» auf welche der AR-Entscheid gestossen sei. In einer solchen Konstellation fehle es am «fondement de l'obligation d'intervenir», was einer exzessiven Subjektivierung der Strafbarkeit gleichkomme.⁸²¹ Soweit STETTLER auf MOREILLON verweist, kann auf das soeben gegen dessen Argumentation Angeführte verwiesen werden. Was schliesslich die von STETTLER angeführten «vives critiques» betrifft, ist festzuhalten, dass es sich um eine einzelne Lehrmeinung handelt,⁸²² auf welche ausführlich zu replizieren sein wird.⁸²³

Das Bundesgericht hat sich im Todesschuss-Fall sowie in einem nicht amtlich publizierten Urteil aus dem Jahr 2000 betreffend Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB⁸²⁴ bereits ausdrücklich für die Annahme eines untauglichen Versuchs in den angeführten Konstellationen ausgesprochen. Auf diese Urteile sowie die «vives critiques», die dem Urteil im Todesschuss-Fall entgegengeschlagen sind, wird ausführlich einzugehen sein.⁸²⁵ Zunächst ist auf das für die weitere Untersuchung relevante Wahndelikt einzugehen.

4.3 Wahndelikt

Das Wahndelikt bleibt straffrei und ist daher scharf vom untauglichen Versuch abzugrenzen. Beim Wahndelikt erkennt der Täter – anders als beim untauglichen Versuch – den Sachverhalt zwar korrekt, geht jedoch irrümlich von dessen Strafbarkeit aus. Der Irrtum beschlägt hier also nicht die tatsächlichen Gegebenheiten, sondern die *Fehlvorstellung des Täters liegt im Rechtlichen*, er unterliegt einem normativen Irrtum.⁸²⁶ Besonders anschaulich zeigt sich dies beim *umgekehrten Verbotsirrtum*, bei welchem der Täter irrigerweise annimmt, sein Verhalten falle unter eine Verbotsnorm, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ein solcher läge etwa vor, wenn eine Person glaubt, dazu verpflichtet zu sein, einen von Dritten geplanten Raub anzuzeigen und dies unterlässt;⁸²⁷

821 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 18.

822 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 64 ff.; siehe auch BSK StGB-NIGGLI/MAEDER Art. 22 N 41 (Ablehnung des untauglichen Versuchs bei Art. 127 StGB und Art. 128 StGB).

823 Siehe Ziff. 4.6.3 *infra*.

824 BGer 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2; Zusammenfassung in Ziff. 4.6.1 *infra*.

825 Ziff. 4.6 *infra*.

826 Allgemein zum Wahndelikt und dessen Erscheinungsformen statt vieler: GETH, Rz. 349 f.; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 990 ff.

827 Abgewandeltes Beispiel nach GETH, Rz. 350; rechtlich greift die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht, weil in aller Regel (noch) keine unmittelbare Lebensgefahr besteht; eine moralische Pflicht ist jedoch zu bejahen.

denn die Schweiz kennt selbst für schwerste Straftaten keine allgemeine Anzeigepflicht.⁸²⁸ Gleiches träfe auf den amerikanischen Touristen zu, der ein Glas Weisswein am Ufer des Lac Léman genießt und meint, «public drinking» sei auch in der Schweiz verboten.⁸²⁹ Ähnlich liegt die Situation beim *umgekehrten Subsumtionsirrtum*: Auch dort erfasst der Täter die tatsächlichen Gegebenheiten korrekt, legt die gegen ihn gerichtete Strafnorm jedoch zu weit aus und nimmt zu seinen Ungunsten an, in ihren Anwendungsbereich zu fallen.⁸³⁰ So liegt etwa kein strafbarer untauglicher Betrugsversuch vor, wenn jemand durch eine Täuschung geschädigt wird, die sich objektiv als nicht arglistig erweist, auch wenn der irrende «Täter» meint, seine Täuschung sei arglistig bzw. erfülle den objektiven Tatbestand des Betrugs.⁸³¹ Dies trifft bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht etwa zu, wenn das konkrete Subjekt davon ausgeht, bereits eine einfache Körperverletzung löse die Pflicht aus. Eine vorliegend bedeutsame Konstellation des Wahndelikts im Zusammenhang mit der Pflichtauslösung betrifft das *untaugliche Subjekt*, welches, zumindest wo es um sog. Statusdelikte geht, von der herrschenden Lehre zu Recht als straffreies Wahndelikt qualifiziert wird.⁸³²

Im Zusammenhang mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht stehen zwei Konstellationen im Vordergrund. Einerseits kann das konkrete Subjekt bei der Erkennung einer pflichtauslösenden Situation einem grob unverständigen bzw. lächerlichen Irrtum unterliegen, der einem verständigen Dritten nicht unterliefe. Hier besteht Straffreiheit (Art. 22 Abs. 2 StGB). Andererseits stellt sich die Frage, ob es ohne taugliches Objekt, i.e. einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, überhaupt ein taugliches Subjekt geben kann – und falls ja, wie dieses strafrechtlich zu erfassen wäre, nämlich als untauglicher Versuch oder als Wahndelikt. Aufbeides ist vertieft einzugehen.⁸³³

828 Siehe II. Kapitel, Ziff. 3.4.7 *supra*; derartige Konstellationen könnten in einem sehr eingeschränkten Ausmass zumindest für lebensbedrohliche Delikte durch die allgemeine Lebensrettungspflicht erfasst werden, wobei die Krux im Vorliegen und Erkennen einer konkreten unmittelbaren Lebensgefahr liegt; vgl. demgegenüber § 138 D-StGB, der die Nichtanzeige geplanter Straftaten, einschliesslich geplanter Tötungsdelikte und Raubs, sogar bei Leichtfertigkeit unter Strafe stellt.

829 Beispiel nach KILLIAS et al., Rz. 518.

830 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 993.

831 BGE 128 IV 18 E. 3b; AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N 3 *in fine*.

832 Ausführlich hierzu: Ziff. 4.5.2 *infra*.

833 Ziff. 4.5 *infra*.

4.4 Gebotsirrtum

Der Gebotsirrtum betrifft die Konstellation, in welcher das Subjekt die tatsächlichen Umstände der Aufforderungssituation, die objektiv vorliegt, korrekt erkennt, jedoch *irrtümlich davon ausgeht, der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht zu unterliegen*.⁸³⁴ Dies träfe beispielsweise auf jenen zu, der meint, nur medizinisches Fachpersonal sei hilfeleistungspflichtig, und sich daher nach Erkennen der pflichtauslösenden Situation abwendet. Dabei handelt es sich um einen *normativen Irrtum*, der von Art. 21 StGB erfasst wird. Dieser sog. Gebotsirrtum ist das Gegenstück zum Verbotsirrtum beim Begehungsdelikt.⁸³⁵ Der Irrtum des Subjekts, nicht der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu unterliegen, *beschlägt nicht die Pflichtauslösung* – und damit die Tatbestandsmässigkeit –, da diese, wie dargelegt, einzig erfordert, dass objektiv eine pflichtauslösende Situation vorliegt und diese subjektiv erkannt wird. Wer nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält, handelt gemäss Art. 21 StGB nicht schuldhaft. Das Gericht kann die Strafe mildern, wenn dieser Irrtum vermeidbar war. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies namentlich dann zu bejahen, wenn der Täter selbst an der Rechtmässigkeit seines Verhaltens zweifelt oder davon ausgeht, dass sein Verhalten rechtlicher Regelung unterliegt.⁸³⁶ Dabei dürfte gelten, dass eine Vermeidbarkeit umso eher anzunehmen ist, je stärker die infrage stehende Rechtspflicht im allgemeinen sittlichen Bewusstsein verankert ist.⁸³⁷ Ein Gebotsirrtum hinsichtlich einer allgemeinen Lebensrettungspflicht bei unmittelbarer Lebensgefahr – und damit einer Gefahr für das fundamentalste Rechtsgut eines Mitmenschen – wird daher in aller Regel als vermeidbar zu betrachten sein und entsprechend nicht zu einer Straffreiheit führen.⁸³⁸

834 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 254; vgl. SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 21 zum Imstichlassen eines Verletzten; SCHEWE, S. 576 (zu § 323c D-StGB); grundsätzlich zum Gebotsirrtum ROXIN, AT II, § 31 N 189–193; instruktiv auch SATZGER, Jura 2011, S. 435.

835 Der BGH spricht sich explizit für die Möglichkeit eines Gebotsirrtums beim echten Unterlassungsdelikt aus (NJW 1964, S. 1330), während sich das Bundesgericht bislang nicht zu dieser Frage geäussert hat.

836 BGE 145 IV 185 E. 3.3; 141 IV 336 E. 2.4.3; 129 IV 6 E. 4.1; BGer 6B_1008/2021 v. 9.11.2021 E. 1.3.2; 6B_755/2020 v. 3.11.2020 E. 2.1; je mit Hinweisen.

837 GEILEN, JuS 1965, S. 426 (illustrative und instruktive Diskussion eines Falles des BGH, der § 138 D-StGB betraf [NJW 1964, S. 1330]).

838 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 254; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 111; ausführlich: ROXIN, AT II, § 31 N 189–193.

4.5 Deliktspezifische Abgrenzung

Die Abgrenzung von untauglichem Versuch und Wahndelikt folgt einem *einfachen Grundsatz*. Irrt sich das konkrete Subjekt über *Tatsachen*, geht es also irrtümlich von Umständen aus, die den Tatbestand erfüllen würden, wenn sie tatsächlich vorlägen, liegt ein untauglicher Versuch vor. Beschlägt der Irrtum jedoch das *Normative*, erkennt das konkrete Subjekt also die tatsächlichen Umstände zwar korrekt, irrt sich aber hinsichtlich ihrer Strafbarkeit, liegt ein Wahndelikt vor. Freilich *trügt* diese Einfachheit und gestaltet sich die Abgrenzung im Einzelfall mitunter schwierig. Dennoch sind die deliktspezifisch zentralen Konstellationen unstrittig: Sowohl die Annahme einer nicht (mehr) existierenden Strafbarkeit als auch die Überdehnung von Tatbestandsbegriffen⁸³⁹ stellt ein straffreies Wahndelikt dar. Auch dass ein Irrtum über tatsächliche Gegebenheiten in der Regel – wenn auch explizit vorbehaltlich des hier relevanten untauglichen Subjekts⁸⁴⁰ – kein Wahndelikt begründet, wurde bereits dargelegt.⁸⁴¹

Nachfolgend wird zunächst auf den normativen Irrtum im Kontext der pflichtauslösenden Situation eingegangen. Alsdann wird zu erarbeiten sein, ob bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht aus der Untauglichkeit des Objekts die Untauglichkeit des Subjekts folgen kann und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

4.5.1. Irrtum über die normativen Anforderungen an die pflichtauslösende Situation

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht kann einerseits ein Wahndelikt vorliegen, wenn sich das konkrete Subjekt hinsichtlich der *Situation an sich* irrt, welche die Pflicht auslöst. Ein solcher Irrtum liegt etwa vor, wenn jemand meint, er mache sich schon dadurch strafbar, täglich zwei Stunden am See zu sitzen und den Schwimmenden zuzusehen, in der Hoffnung, einer von ihnen möge ertrinken und er könne diesem dann beim Todeskampf zusehen. Hier stellt sich das konkrete Subjekt eine Situation vor, die in Wahrheit nicht strafbar ist: Schwimmenden zuzuschauen und ihnen den Tod zu wünschen. Er unterliegt einem umgekehrten Subsumptionsirrtum.⁸⁴² Davon abzugrenzen sind

839 Siehe dazu auch: BGE 120 IV 199 E. 3e; TRECHSEL/NOLL/PIETH, Rz. 350.

840 Darauf wird einzugehen sein, siehe Ziff. 4.5.2 *infra*.

841 Zu den unstrittigen (wozu ferner die Verkennung von Rechtfertigungsgründen und anderen Bestrafungshindernissen fällt) und den weiterhin strittigen Konstellationen, die vorliegend aber nicht näher zu betrachten sind: ROXIN, AT II, § 29 N 378 ff.

842 In Bezug auf die Behördenputzfrau gl.M.: BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 37; STRATENWERTH, AT I, § 12 N 49.

Irrtümer über tatsächliche Gegebenheiten. Beispiele hierfür wären etwa: Schleckzeug für tödlich halten und nicht eingreifen, wenn jemand solches isst, die Nicht-Hinderung einer Totbetung, die für wirksam gehalten wird, oder aus aktuellem Anlass: eine Impfung für tödlich halten und nicht eingreifen, wenn diese jemandem verabreicht wird. Sie bleiben als grob unverständige Versuche i.S.v. Art. 22 Abs. 2 StGB straffrei.⁸⁴³

Der normative Irrtum kann andererseits den *Umfang der pflichtauslösenden Situation* beschlagen, wenn sich etwa jemand zu Unrecht bereits dann für hilfeleistungspflichtig hält, wenn ein Mensch eine leichte Körperverletzung zu erleiden droht.⁸⁴⁴ Solche Irrtümer dürften aus mehreren Gründen, die sich teilweise gegenseitig verstärken, *relativ häufig* sein. Erstens angesichts der geringen praktischen Relevanz der allgemeinen Lebensrettungspflicht und des damit einhergehenden – selbst unter Juristen⁸⁴⁵ – tiefen Bekanntheitsgrades ihrer Grenzen; zweitens aufgrund des Umstands, dass die praktisch bedeutsamere (spezifisch situationsbedingte) allgemeine Hilfeleistungspflicht gegenüber Verletzten nach Strassenverkehrsgesetz weiter geht,⁸⁴⁶ was im obligatorischen Verkehrskundeunterricht behandelt wird und entsprechend breit bekannt ist;⁸⁴⁷ drittens, da die historischen kantonalen Übertretungstatbestände teilweise deutlich weiter gingen und namentlich die Gefahr einer Körperverletzung ausreichen liessen;⁸⁴⁸ was viertens auch auf die Schwesterbestimmungen der allgemeinen Hilfeleistungspflicht in unseren direkten Nachbarländern⁸⁴⁹ zutrifft.

Beiden Konstellationen ist gemein, dass das konkrete Subjekt die tatsächlichen Gegebenheiten zwar richtig erkennt, jedoch irrtümlich davon ausgeht, in diesen Situationen zur allgemeinen Lebensrettungspflicht verpflichtet zu

843 Siehe zur Theorie: Ziff. 4.2 *supra*.

844 Ähnlich: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 109 *in fine*.

845 Vgl. Einleitung, Fn. 28.

846 Siehe Art. 55 Abs. 3 VRV, wo «nicht beteiligte Personen» zur Hilfeleistung verpflichtet werden, *ohne dass die Opfer des Verkehrsunfalls (unmittelbar) lebensgefährlich oder nur schon schwer verletzt sein müssen*, «namentlich, indem sie Arzt und Polizei rufen oder holen, Verletzte transportieren oder den Verkehr sichern» (Hervorhebung hinzugefügt).

847 Vgl. Weisungen betreffend den Verkehrskunde-Unterricht des Bundesamts für Strassen ASTRA vom 24. September 2020, S. 10 («B. Verhalten bei Unfällen»).

848 Vgl. 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 1.

849 Der bereits mehrfach angeführte § 323c D-StGB erfasst etwa auch Gefahr für Leib oder andere persönliche Rechtsgüter wie die Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung (statt vieler: Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 5); § 95 AUT-StGB gebietet die Hilfeleistung neben der (einfachen) Todesgefahr auch bei «der Gefahr (...) einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung»; § 95 LI-StGB fordert eine «Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung»; Art. 223-6 F-StGB lässt die Leibesegefahr ausreichen; gleich verhält sich dies bei Art. 593 IT-StGB.

sein, was in Wahrheit nicht zutrifft. Es handelt sich bei diesen normativen Irrtümern gewissermassen um eine *Vorfrage*, ob der Sachverhalt, wie ihn der Täter zu erkennen meint, überhaupt unter den Straftatbestand subsumiert werden kann.⁸⁵⁰ Diese Vorfrage ist grundsätzlich bei jedem Delikt zu prüfen, auch bei anderen echten Unterlassungsdelikten: Der geschiedene Täter, der meint, durch Verweigerung eines Fahrdienstes für seine Ex-Schwiegermutter den Straftatbestand der Vernachlässigung der Unterhaltungspflichten gemäss Art. 217 StGB zu erfüllen, unterliegt ebenfalls einem Wahndelikt. Denn der verweigte Fahrdienst stellt keine tatbestandliche Unterhaltungspflicht dar.⁸⁵¹

Der Ansatz der Vorfrage lässt sich am Beispiel eines Menschen, der in der Mittagssonne auf einer Parkbank schläft und sich einen (schweren) Sonnenbrand zu holen droht, veranschaulichen. Ein leichter Sonnenbrand ist in aller Regel nicht tödlich. Aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive liegt keine unmittelbare Lebensgefahr vor. Erkennt das konkrete Subjekt dies (irrt sich also nicht über die tatsächlichen Umstände), nimmt jedoch irrträglich an, dem Schlafenden müsse geholfen werden, um ihn vor der durch den Sonnenbrand drohenden leichten Körperverletzung zu bewahren, weckt ihn aber vorsätzlich nicht, bleibt es straffrei, da die korrekt erkannte Situation die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht auslöst. Anders verhält es sich, wenn das konkrete Subjekt annähme, es müsse dem Schlafenden helfen, da ein Sonnenbrand immer tödlich sei und es wegen unmittelbarer Lebensgefahr von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen sei. Das konkrete Subjekt würde sich hier über die tatsächlichen Umstände irren. Wäre die Situation so, wie sie sich das Subjekt vorstellt, wäre sie strafbar.⁸⁵² Die Qualifikation verkompliziert sich zusätzlich dadurch, dass das konkrete Subjekt in einer solchen Konstellation auch straffrei bleiben kann, wenn es nämlich einem grob unverständigen Versuch i.S.v. Art. 22 Abs. 2 StGB unterliegt. Dies ist, wie aufgezeigt, der Fall, wenn der Irrtum offenkundig ist.⁸⁵³ Ein Irrtum über die Letalität eines leichten Sonnenbrandes wäre damit grob unverständig.

850 Vgl. die Formulierung bei BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 37: Der Wille richte sich in solchen Konstellationen «nicht auf die Verwirklichung eines Verhaltens, das dem Bedeutungsgehalt des Tatbestands» entspreche.

851 Die Tatbestandsvariante der Unterlassung von Unterhaltungspflichten gemäss Art. 217 StGB erfasst lediglich vermögensrechtliche Pflichten (statt vieler: BSK StGB-BOSSHARD, Art. 217 N 3 m.w.H.).

852 Rechtsfolge wäre hier wegen Art. 22 Abs. 2 StGB die Strafbarkeit; ein untauglicher Versuch ist demgegenüber auf Stufe Erkennung der pflichtauslösenden Situation ausgeschlossen; ausführlich hierzu: Ziff. 4.6.4 *infra*.

853 Siehe jedoch Ziff. 4.6.4 *infra*, woraus für das angeführte Beispiel folgt, dass lediglich eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vorliegt oder aber die Tatbestandsmässigkeit zu verneinen ist, ein untauglicher Versuch aber ausgeschlossen ist.

4.5.2. Irrtum über die Subjekteigenschaft?

Liegt aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive keine unmittelbare Lebensgefahr vor, fehlt es objektiv an der pflichtauslösenden Situation. Es fehlt an einem tauglichen, pflichtauslösenden Objekt. Es stellt sich die Frage, ob die allgemeine Lebensrettungspflicht dennoch ausgelöst werden kann, wenn das konkrete Subjekt in einer solchen Situation eine unmittelbare Lebensgefahr erkennt – oder ob dies mangels Subjekteigenschaft in jedem Fall ausgeschlossen ist.⁸⁵⁴ Der Gedanke, dass es bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ohne taugliches, pflichtauslösendes Objekt auch kein taugliches Subjekt geben kann, könnte auf Anhieb bestechend erscheinen: Ohne Objekt kein Subjekt. Einer näheren Betrachtung hält dieser jedoch nicht stand.

Das *untaugliche Subjekt* wird in der schweizerischen bzw. deutschen Lehre uneinheitlich erfasst. Während sich in Deutschland bereits seit den 1970er-Jahren die Lehre grundsätzlich für die Strafbarkeit des untauglichen Subjekts ausspricht,⁸⁵⁵ führt etwa RIKLIN aus, dem «Täter» fehle eine vom Tatbestand als Sonderdelikt geforderte Eigenschaft, weshalb dieser straflos bleibe.⁸⁵⁶ Auch DONATSCH/GODENZI/TAG sprechen sich für Straffreiheit des untauglichen Subjekts aus, zumindest wenn eine Verhaltensweise nur bestimmten Personen bei Strafe verboten sei und jemand nur meine, zu diesem Personenkreis zu gehören.⁸⁵⁷ Nach NIGGLI/MAEDER entspreche es «der ganz überwiegenden Auffassung», dass die Untauglichkeit des Subjekts «prinzipiell» der Strafbarkeit entgegenstehe, wobei sie einräumen, dass dies dem kleinsten gemeinsamen Nenner entspreche und darüber hinausgehend weder Einigkeit noch Klarheit bestehe.⁸⁵⁸ In der jüngeren, vor allem deutschen Lehre⁸⁵⁹ findet eine differenzierende Betrachtung statt. Diese ist nachfolgend darzustellen.

854 So wird dies im Ergebnis in der Kritik gegen das bundesgerichtliche Urteil im Todeschuss-Fall in der Lehre angeführt; ausführlich dazu: Ziff. 4.6.2 *infra*.

855 Siehe die Nachweise bei STRATENWERTH, Untaugliches Subjekt, S. 59, Fn. 2; STRATENWERTH selbst vertritt im genannten Beitrag die Mindermeinung, siehe nur a.a.O., S. 60, wo er sich aus Sicht der Spezial- und der Generalprävention gegen die Strafbarkeit des untauglichen Subjekts ausspricht, wobei er jedoch die subjektive Versuchstheorie zugrunde legt; vgl. demgegenüber seine letzte Position zum Thema, wo er sich zumindest für die Statusdelikte für einen untauglichen Versuch ausspricht (STRATENWERTH, ATI, § 12 N 47).

856 RIKLIN, § 17 N 16 (diese Situation sei «dem Wahndelikt nahe»); unklar bleibt, ob er mit dem Begriff «Eigenschaft» einzig Statusdelikte ausschliessen will).

857 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 12 N 2.3 («Personenkreis» bleibt auf Statusdelikte beschränkt, zu anderen möglichen Konstellationen äussern sich die Autoren nicht).

858 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 36 m.H. u.a. auf die bereits angeführten Positionen von KILLIAS, DONATSCH/TAG (Vorauslage von DONATSCH/GODENZI/TAG), RIKLIN, TRECHSEL/NOLL/PIETH.

859 Siehe jedoch jüngst für die Schweiz: AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N 19.

Die Tauglichkeit des Subjekts steht namentlich beim *echten Sonderdelikt* zur Diskussion, bei welchem der Täterkreis durch den Tatbestand bestimmt ist.⁸⁶⁰ Klassisches Beispiel ist die Behördenputzfrau, die sich für eine Beamtin hält und deshalb glaubt, sich durch die Annahme von Geschenken der Vorteilsannahme nach Art. 322^{sexies} StGB schuldig machen zu können. Sie geht nicht von tatsächlichen Umständen aus, die den Tatbestand überhaupt erfüllen können, und bleibt straflos.⁸⁶¹ In der Lehre werden fast ausschliesslich Beispiele von Sonderdelikten aus der Kategorie der sog. *Statusdelikte* angeführt. TRECHSEL/NOLL/PIETH führen etwa den Irrenden an, der vor einem Gerichtsschreiber als vermeintlicher Zeuge lügt und nicht weiss, dass dieser zur Befragung von Zeugen gar nicht befugt ist und er damit gar kein Zeuge und damit kein taugliches Subjekt i.S.v. Art. 307 StGB sein kann;⁸⁶² weiter den Hausmeister des Rathauses, der Geschenke entgegennimmt und dafür reglementswidrig das Parkieren von Fahrrädern im Hof duldet, der nicht Beamter ist und damit nicht taugliches Subjekt von Art. 322^{quater} StGB sein kann.⁸⁶³ Sonderpflichten werden neben den Statusdelikten jedoch auch durch sog. *situationsbedingte Pflichten*, worunter namentlich die allgemeine Lebensrettungspflicht fällt, und die sog. *Pflichtdelikte* begründet.⁸⁶⁴ Letztere umfassen die *unechten Unterlassungsdelikte*, die Personen mit einer Garantenstellung Sonderpflichten auferlegen.⁸⁶⁵ Es stellt sich damit die Frage, wie *rein situationsbedingte Pflichten* zu erfassen sind.

Die allgemeine Lebensrettungspflicht zählt nicht zu den Sonderdelikten. Bei ihr handelt es sich um ein Jedermanns- bzw. ein gemeinsames Delikt.⁸⁶⁶ Jeder Mensch kann hilfeleistungspflichtig werden, wenn er in eine pflichtauslösende Situation gerät. Warum diese Situationsbezogenheit der allgemeinen Lebensrettungspflicht sie nicht zum Sonderdelikt macht, bedarf einer Erläuterung.

860 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 190; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 799.

861 STRATENWERTH, ATI, § 12 N 49; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 190 f.; GETH, Rz. 352; RIKLIN, § 17 N 16; GRAVEN/STRÄULI, S. 278; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 37; DONATSCH/GODENZI/TAG, § 12 N 2.3, haben das Beispiel aktualisiert und führen den Angestellten einer Kantonbank an, der sich bestechen lässt und irrtümlicherweise davon ausgeht, Beamter i.S.v. Art. 322^{quater} StGB zu sein.

862 Vgl. zur «Zeugenbefragung» durch den unzuständigen Gerichtsschreiber BGE 94 IV 1; vgl. ferner die ähnliche Konstellation in BGE 147 IV 373.

863 TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 190 f.; RIKLIN, § 17 N 16 (darüber hinaus die Beispiele des Irrtums über Beamten- und Zeugeneigenschaft anführend); vgl. auch KILLIAS et al., Rz. 519; siehe demgegenüber STRATENWERTH, Untaugliches Subjekt, S. 59 f., *passim*, der auf andere Konstellationen eingeht; ebenso WELZEL, Strafrecht, S. 194 f.

864 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 55 *in fine*, Rz. 802.

865 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 801; DAN, N 191; BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 68.

866 Siehe die Deliktqualifikation im 1. Teil, II. Kapitel, *passim*.

Beim unechten Unterlassungsdelikt – ein Sonderdelikt in der Ausgestaltung eines Pflichtdelikts – wird die Garantenpflicht zwar ebenfalls erst durch eine konkrete Situation ausgelöst. Sie trifft jedoch ausschliesslich Personen, welche dem (potenziellen) Opfer gegenüber eine Garantenstellung innehaben. Auf eine Formel gebracht gilt beim unechten Unterlassungsdelikt: ohne Garantenstellung keine Garantenpflicht (bzw. Pflichtauslösung = Garantenstellung + pflichtauslösende Situation). Demgegenüber genügt bei *der allgemeinen Lebensrettungspflicht* für die Auslösung der Handlungspflicht die pflichtauslösende Situation. Jedermann kann von dieser getroffen werden und es ist keine rechtliche oder tatsächliche Vorbeziehung zum (potenziellen) Opfer erforderlich. Die Pflichtauslösung folgt einzig aus der konkreten pflichtauslösenden Situation. Soweit die Lehre also situationsbedingte Sonderpflichten von den Statusdelikten abgrenzt, ist festzuhalten, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht zwar in dem Sinn eine situationsbedingte Pflicht ist, als sie nur durch eine bestimmte Situation ausgelöst wird – dies macht sie jedoch nicht zu einem Sonderdelikt. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass sie eine Sonderstellung einnimmt, da bei ihr die Subjekteigenschaft unmittelbar aus der Objekteigenschaft folgt. Bei ihr ist keine rechtliche oder tatsächliche Vorbeziehung zum Opfer erforderlich, wie etwa durch die Schaffung einer Gefahrenlage. Sie weicht damit entscheidend von den übrigen situationsbedingten Pflichten ab. Gibt es mangels eines Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr kein Objekt, liegt bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine Situation vor, die vergleichbar⁸⁶⁷ mit jener des untauglichen Subjekts beim unechten Unterlassungsdelikt ist.

Da das Wahndelikt stets straffrei bleibt, das untaugliche Subjekt jedoch lediglich in bestimmten Konstellationen, nämlich wenn es bei einem Statusdelikt nicht über die den Status begründenden Eigenschaften verfügt, gilt es, diese zwei Figuren voneinander abzugrenzen. Nach welchen *Kriterien* diese *Abgrenzung des Wahndelikts vom Versuch des untauglichen Subjekts* im Einzelfall erfolgen soll, ist offen. Wenig hilfreich ist der Hinweis, der Irrtum über die Subjekteigenschaft sei grundsätzlich immer als untauglicher Versuch strafbar, er sei aber sauber vom Wahndelikt abzugrenzen.⁸⁶⁸ Denn ein spezifisches Abgrenzungskriterium für die beiden Figuren wird damit gerade nicht vorgeschlagen. Aus demselben Grund taugt die zwar richtige Feststellung nicht zur

867 Vgl. BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39 (ob man in Konstellationen, in welchen eine Sonderpflicht auf andere Weise als durch den Status des Täters begründet werde, wo es um Unterlassungsdelikte gehe, «letztlich von untauglichem Subjekt sprechen oder das anders nennen will, scheint unerheblich»).

868 WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 981.

Abgrenzung, keine Untauglichkeit des Subjekts liege vor, wo dessen Untauglichkeit «lediglich auf dem Mangel oder der Untauglichkeit des Objekts» beruhe, was etwa auf die Nichtschwangere zutrefte, die einen strafbaren untauglichen Abtreibungsversuch begehe, wenn sie Abtreibungshandlungen vornehme.⁸⁶⁹ Auch hier fehlt ein Abgrenzungskriterium.

Das Bundesgericht, das kürzlich im falschen Zeugnis einer Person, der die Zeugeneigenschaft fehlte (sie war Auskunftsperson), gegenüber einem Staatsanwalt auf straffreien Versuch eines untauglichen Subjekts erkannte, liess ebenfalls offen, nach welchem Kriterium die Abgrenzung erfolgen soll.⁸⁷⁰ MAEDER/BÄRTSCHI, die dieses Urteil des Bundesgerichts im Ergebnis begrüssen, vermuten, das Bundesgericht habe auf den «hypothetisch möglichen Zeugenstatus» abgestellt. Dies sei nicht zielführend. Vielmehr sei massgeblich, ob die befragte Person in der konkreten Situation tatsächlich eine Wahrheitspflicht treffe. Dies treffe «offensichtlich» nicht zu gegenüber einem zu Scherzen aufgelegten Postboten, der nach einer Belehrung einen «Zeugen» einvernehme. Gleich präsentiere sich die Situation bei einer Befragung durch einen nicht befugten Polizisten. Da dieser hierzu ebenfalls nicht befugt sei, liege auch hier kein Versuch zu falschem Zeugnis vor.⁸⁷¹ MAEDER/BÄRTSCHI schlagen damit ein delikt spezifisches Abgrenzungskriterium vor, nämlich ob bei Art. 307 StGB das Subjekt von einer Wahrheitspflicht getroffen werde. Ein allgemeines Abgrenzungskriterium ist jedoch vorzuziehen.

Als *allgemeines Kriterium* zur Abgrenzung des strafbaren vom straffreien untauglichen Subjekt ist der *Wertungsmassstab des grob unverständigen*

869 WELZEL, Strafrecht, S. 194 f.; vgl. auch MAEDER/BÄRTSCHI, S. 1435 (die Festhalten, die Untauglichkeit des Objekts führe nicht automatisch zur Tauglichkeit des Subjekts, vielmehr können beide untauglich sein); vgl. für den Schwangerschaftsabbruch einer Nicht-Schwangeren als Anwendungsfall eines untauglichen Versuchs wegen Untauglichkeit des Objekts: PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 118 N 8 mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung.

870 BGE 147 IV 373 E. 1.5; die Erwägung, dass die angeführten Lehrmeinungen den Grund für die Straflosigkeit zutreffend darin erblicken würden, dass nur eine Zuwiderhandlung gegen tatsächliche, nicht aber bloss eingebilddete Pflichten Unrecht sein könne, was jedenfalls auf Statusdelikte zutrefte, lässt ein *Abgrenzungskriterium* offen. Damit bleibt eine Anwendung auf künftige Fälle anderer Konstellationen eines (möglichen) untauglichen Subjekts unklar. MAEDER/BÄRTSCHI sehen in diesem Urteil denn auch die von MAEDER und NIGGLI entgegen der h.L. und dem Bundesgericht vertretene Auffassung bestätigt, dass es beim Unterlassungsdelikt keinen strafbaren untauglichen Versuch geben kann (MAEDER/BÄRTSCHI, S. 1436); siehe zu dieser abzulehnenden Mindermeinung: IV. Kapitel, Ziff. 4.2 *infra* (allgemein) sowie IV. Kapitel, Ziff. 4.6.3 *infra* (Replik zur Kritik von MAEDER und NIGGLI am untauglichen Versuch der allgemeinen Lebensrettungspflicht bzw. am Todesschuss-Fall).

871 MAEDER/BÄRTSCHI, S. 1434 f.

Versuchsgemäss Art. 22 Abs. 2 StGB (analog) heranzuziehen.⁸⁷² Unter dieser Figur bleibt straffrei, wer sich offenkundig in einem nicht nachvollziehbaren, geradezu lächerlichen Irrtum befindet.⁸⁷³ Vorliegend wird vertreten, dies treffe auf den Irrenden zu, der sich einen *Status einbildet*, etwa Arzt, Rechtsanwalt oder Beamter zu sein. Jeder vernünftige Mensch weiss ebenso offenkundig, ob er Arzt, Rechtsanwalt oder Beamter ist, wie er weiss, dass er mit Mehl oder Holundersirup niemanden vergiften und selbst bei grösster Anstrengung niemanden tot beten kann. Wer seinen eigenen Status derart krass verkennt, unterliegt einem offenkundigen Irrtum. In solchen Konstellationen ist der Irrtum über die Subjekteigenschaft nicht strafwürdig. Täuscht sich der Irrende jedoch über *andere, nicht vorbestehende Umstände, namentlich die pflichtauslösende Situation*, ist die Grenze zum groben Unverstand und damit zur Straflosigkeit nicht überschritten. Denn ein solcher Irrtum ist keineswegs offensichtlich lächerlich bzw. besonders dumm und damit strafunwürdig. Damit gelangt man zur selben Lösung, wie sie der späte STRATENWERTH vorgeschlagen hat.

Während sich der frühe STRATENWERTH gegen jede Strafbarkeit des untauglichen Subjekts ausgesprochen hat, und dies namentlich auch für die vorliegend interessierende Konstellation einer situationsbedingten Sonderpflicht,⁸⁷⁴ wurde seine Position später differenzierter. Zuletzt sprach er sich einzig noch bei Statusdelikten für die Straffreiheit des untauglichen Subjekts aus. In allen anderen Konstellationen soll ein strafbarer, untauglicher Versuch möglich sein, explizit auch dort, wo der Täter sich über die pflichtauslösende Situation irrt.⁸⁷⁵ Für das unechte Unterlassungsdelikt bedeutet dies, dass der Täter eines Statusdelikts bei einem Irrtum über seine Garantenstellung als untaugliches Subjekt zu betrachten ist und straffrei bleibt, während ein Irrtum über die pflichtauslösende Situation einen grundsätzlich strafbaren untauglichen Versuch darstellt. Ob bei der irrigen Annahme einer pflichtauslösenden Situation der vermeintliche Täter zum untauglichen Subjekt werde, sei danach

872 A.A. wohl der frühe STRATENWERTH (STRATENWERTH, Untaugliches Subjekt, S. 59); siehe demgegenüber der späte STRATENWERTH (STRATENWERTH, ATI, § 12 N 47). Nicht zu verkennen ist, dass dieser Wertungsmassstab bei MAEDER/BÄRTSCHI leise anklingt, wenn sie feststellen, gegenüber einem Postboten bestehe «offensichtlich» keine Wahrheitspflicht (MAEDER/BÄRTSCHI, S. 1435 *in initia*). Nach dem vorgeschlagenen allgemeinen Abgrenzungskriterium wäre der Irrtum gegenüber dem Postboten offensichtlich, womit ein untauglicher Versuch ausscheidet. Auf das falsche Zeugnis gegenüber dem nicht zuständigen Polizisten trifft dies demgegenüber nicht zu; ein verständiger Dritter würde nach entsprechender Belehrung durch den Polizisten durchaus davon ausgehen, gegenüber diesem einer Wahrheitspflicht zu unterliegen.

873 Siehe Ziff. 4.2 *supra*.

874 STRATENWERTH, Untaugliches Subjekt, *passim*.

875 STRATENWERTH, ATI, § 12 N 46 ff., v.a. N 50.

zu beantworten, ob eine Handlungspflicht überhaupt entstanden sei.⁸⁷⁶ STRATENWERTH schränkt ein, dass von einem tauglichen Subjekt auszugehen wäre, wenn zwar der «Entstehungsgrund der Handlungspflicht» erfüllt sei, es aber an einer «anderen Voraussetzung» fehle.⁸⁷⁷ Mit diesen Begriffen kann bei näherer Betrachtung nur die Garantenstellung («Entstehungsgrund») und die pflichtauslösende Situation («andere Voraussetzung») gemeint sein. Diese müssen, wie dargelegt, beim unechten Unterlassungsdelikt beide vorliegen, damit die Handlungspflicht ausgelöst wird.⁸⁷⁸ Nach STRATENWERTH soll damit beim unechten Unterlassungsdelikt bei objektiv vorliegender Garantenstellung ein Irrtum über die pflichtauslösende Situation nicht zur Annahme eines untauglichen Subjekts führen.

Dass diese Lesart richtig sein muss, zeigt sich am Anwendungsbeispiel, welches von STRATENWERTH angeführt wird und mit seiner Position übereinstimmt: In BGE 73 IV 164 (Fall Erismann, Schütteln des Kindes) wurde eine Mutter der (untauglichen) versuchten Aussetzung schuldig gesprochen, obwohl ihr Kind im massgeblichen Zeitpunkt bereits rettungslos verloren war und sie daher objektiv keine Pflicht mehr getroffen hatte, einen Arzt zuzurufen.⁸⁷⁹ Die Mutter irrte sich nicht über ihre Muttereigenschaft und damit über ihre Subjekteigenschaft (dies entspräche einem Wahndelikt⁸⁸⁰), sondern über die pflichtauslösende Situation, weshalb ein (normaler, strafbarer) untauglicher Versuch – wie ihn das Bundesgericht annahm – nicht grundsätzlich⁸⁸¹ ausgeschlossen ist.

Die allgemeine Lebensrettungspflicht kennt im Gegensatz zum unechten Unterlassungsdelikt lediglich die pflichtauslösende Situation, die jedermann treffen kann.⁸⁸² Ein Irrtum über sie führt nach STRATENWERTH beim unechten Unterlassungsdelikt nicht zur Straffreiheit – und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb dies gerade für die allgemeine Lebensrettungspflicht keine Gültigkeit haben soll. Die nähere Betrachtung von STRATENWERTHS Position führt damit zum selben Ergebnis, wie es unter Heranziehung des Wertungsstabs von

876 STRATENWERTH, AT I, § 15 N 5 (zum Fall Erismann: «Ihr Irrtum betraf nur die pflichtbegründende Situation, sodass die Annahme eines Versuchs der Aussetzung richtig gewesen sein dürfte»).

877 STRATENWERTH, AT I, § 15 N 5.

878 Es gilt vereinfachend: *Pflichtauslösung = Garantenstellung + pflichtauslösende Situation*.

879 STRATENWERTH, AT I, § 15 N 5; näher zum Fall Erismann: Ziff. 4.6.1 *infra*.

880 Im Ergebnis gl. M. VON COELLN, S. 86.

881 Allerdings wäre, analog der Kritik im Todesschuss-Fall, auf vollendete Aussetzung zu erkennen gewesen; ausführlich dazu (inkl. kurzer Einordnung des Falls Erismann): Ziff. 4.6.4 *infra*.

882 Es gilt vereinfachend: *Pflichtauslösung = pflichtauslösende Situation*.

Art. 22 Abs. 2 StGB erzielt wurde. D.h., der Irrtum über die pflichtauslösende Situation, i.e., dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, führt nicht zu einer Straffreiheit wegen Untauglichkeit des Subjekts (auch nicht in analoger Weise⁸⁸³). Vielmehr ist in solchen Konstellationen der Versuch am untauglichen Objekt zu prüfen, der ein normal unverständiger (Art. 22 Abs. 1 StGB) oder ein (straffreier) grob unverständiger (Art. 22 Abs. 2 StGB) Versuch sein kann.

Vom Fall Erismann, in dem eine Mutter der untauglichen versuchten Aussetzung ihrer Tochter schuldig erklärt wurde, zur Annahme eines untauglichen Versuchs der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht im Todesschuss-Fall scheint es nicht weit. Dieser Schluss wäre allerdings verfrüht.

4.6 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Todesschuss-Fall

4.6.1. Urteil im Todesschuss-Fall und seine Wegbereiter

Das Bundesgericht hat sich im Jahr 2008 im Todesschuss-Fall der herrschenden Lehre⁸⁸⁴ angeschlossen und erstmals auf einen untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkannt. Dem Täter wurde im Wesentlichen zur Last gelegt, einem in einer eiskalten Nacht vor ihm niedergeschossenen Menschen keine Hilfe geleistet zu haben, obwohl dieser tödlich getroffen worden sei – bzw. genauer: das Opfer innert Sekunden nach der Schussabgabe das Bewusstsein verloren habe und drei Minuten später hirntot gewesen sei –, weshalb objektiv betrachtet keine Pflicht bestanden habe, der Täter jedoch der Ansicht war, ihm noch helfen zu können.⁸⁸⁵ Das Bundesgericht hat im Ergebnis ein untaugliches Objekt angenommen, ohne dies explizit zu benennen.⁸⁸⁶

Die Erkennung auf eine untaugliche versuchte Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht war bereits in einem Urteil aus dem Jahr 2000 betreffend Imstichlassen eines Verletzten gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 1 angelegt.⁸⁸⁷ Der Täter hatte spontan beschlossen, einen Raubüberfall auf den Autofahrer zu verüben, der ihn als Anhalter mitgenommen hatte. Er spannte den Hahn seiner Pistole und hielt diese zwecks Drohung an den Hinterkopf des Opfers, wobei sich ein Schuss löste und dieses lebensgefährlich verletzte, nicht aber sofort tötete. Der Täter nahm dem Opfer die Wertsachen ab und

883 Vgl. 2. Teil, Fn. 867.

884 Ausführlich: Ziff. 4.2 *supra*.

885 Ausführliche Darstellung des Todesschuss-Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1.

886 GL.M. HURTADO POZO / GODEL, Rz. 529; AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N15.

887 BGer 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2; freilich ist auch in diesem Urteil diskutabel, ob nicht eine Garantenstellung aus Ingerenz anzunehmen gewesen wäre.

ergriff die Flucht. Im Strafverfahren brachte er einen Sachverhaltsirrtum vor. Er sei davon ausgegangen, das Opfer sei bereits tot gewesen oder habe im Sterben gelegen. Das Bundesgericht hielt fest, Hilfe sei auch dann geboten, wenn es darum gehe, einem Sterbenden beizustehen oder diesem Schmerzen zu ersparen. Ein «Irrtum über die Umstände, die eine Hilfeleistungspflicht begründen», könne einen Sachverhaltsirrtum darstellen. Der Täter habe jedoch im Sinn einer Möglichkeit damit gerechnet, dass das Opfer im Sterben liege. Gleichwohl habe er diesem nicht geholfen, sondern ihm die Wertsachen abgenommen und sich vom Tatort entfernt.⁸⁸⁸ Der Beschuldigte habe damit die Hilfeleistung eventualvorsätzlich unterlassen, der von ihm vorgebrachte Irrtum sei unerheblich: «Aus seinem Sachverhaltsirrtum bezüglich der Schwere der Schussverletzung und der Überlebenschancen des Opfers»⁸⁸⁹ könne nichts zu seinen Gunsten abgeleitet werden.

Auch der bereits mehrfach angesprochene Fall Erismann hat die Erkennung auf einen untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vorgezeichnet. Dort ging es um den untauglichen Versuch der Aussetzung gemäss aArt. 127 StGB. Die Mutter hatte ihre Tochter mit einem Teppichklopfer geschlagen und sie geschüttelt. Die Tochter erlitt eine Hirnblutung, ihre Pupillen weiteten sich, sie wurde bewusstlos, begann sonderbar zu atmen, wurde bleich und zitterte am ganzen Körper. Als ehemalige Krankenschwester erkannte die Mutter den kritischen Zustand der Tochter und unterliess es dennoch, einen Arzt aufzusuchen bzw. beizuziehen. Sie wollte verhindern, zur Rechenschaft gezogen zu werden, würde ihr Verhalten bekannt. *Ex post* stellte sich heraus, dass die Tochter eine schwere Hirnverletzung erlitten hatte und selbst ein sofort beigezogener Arzt deren Leben nicht mehr hätte retten können. Frau Erismann wusste das aber nicht, sondern ging von einer verbleibenden Rettungsmöglichkeit aus. Sie wurde verurteilt wegen (untauglich) versuchter Aussetzung.⁸⁹⁰

Diese beiden Urteile betreffen nicht die allgemeine Lebensrettungspflicht und sind daher nur mit Vorsicht übertragbar. Gerade der Fall Erismann betrifft ein unechtes Unterlassungs- und Erfolgsdelikt und ist damit in der Deliktsstruktur nicht vergleichbar.⁸⁹¹

888 Darin kann eine äusserliche Manifestation des Willens zur Unterlassung erblickt werden, was noch zu betrachten sein wird: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

889 BGER 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2b *in fine*.

890 BGE 73 IV 164.

891 Zudem stellt sich die Frage, ob bei der Aussetzung überhaupt auf einen untauglichen Versuch erkannt werden darf, wenn das Opfer im Zeitpunkt der Unterlassung bereits unrettbar verloren war; dazu näher: Ziff. 4.6.4 *infra*.

4.6.2. «Vives critiques»

Das Urteil des Bundesgerichts im Todesschuss-Fall stiess in der Lehre auf vehemente Kritik.⁸⁹² Der Täter sei ein *untaugliches Subjekt*, und auf einen untauglichen Versuch zu erkennen, stelle eine «unhaltbare Subjektivierung» dar, die alleine den bösen Willen bestrafe.⁸⁹³ Bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht könne es einen strafbaren untauglichen Versuch nicht geben, wenn der Täter irrtümlich annehme, das Opfer schwebe in unmittelbarer Lebensgefahr oder es bestehe eine Hilfeleistungsmöglichkeit.⁸⁹⁴ Zur Begründung wird im Wesentlichen angeführt, objektiv betrachtet obliege dem Sich-Irrrenden keine Handlungspflicht, er bilde sich diese bloss ein: «Die mindestens teilweise Verwirklichung des Handlungsunwerts [bzw. des Verhaltensunwerts], welche die Strafbarkeit des Versuchs zwingend voraussetzt, wird nur durch die Zuwiderhandlung gegen tatsächliche, nicht auch gegen eingebildete Pflichten begründet.»⁸⁹⁵ Ohne diese Fehlvorstellung wäre die Strafbarkeit ausgeschlossen. Es hänge damit alles von der fehlerhaften Willensseite ab, womit man dem Irrrenden bei der Bestrafung wegen eines untauglichen Versuchs «nichts anderes als seinen verbrecherischen Willen» vorwerfen würde, was gar über eine rein subjektive Theorie hinausginge, welche immerhin eine äussere Handlung verlange. Es könne kein Versuchsunrecht vorliegen, denn die Beziehung zum fremden Rechtskreis werde durch die Gedanken des Täters nicht verändert.⁸⁹⁶

892 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 66; STETTLER unterstützt die «vives critiques»; ebenso PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 12 («zu Recht ablehnend»); a.A. insbesondere STRATENWERTH, ATI, § 15 N 5 i.V.m. § 12 N 46 ff., siehe hierzu die Ausführungen zur Position STRATENWERTHS in Ziff. 4.5.2 *supra*; a.A. auch AK StGB-DEMARMELS/VONWIL, Art. 22 N 19 (der untaugliche Versuch sei möglich, wo sich der Täter über die Situation irre, die seine Sonderpflicht begründe, wobei sie als Beispiel die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht anführen).

893 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 66 («[...] handelt es sich in solchen Situationen genau gesehen nämlich um ein untaugliches Subjekt [...]»); vgl. BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 39 *in fine* («Ob man in diesen Konstellationen [i.e. situationsbedingte Pflichten], wo es um Unterlassungsdelikte geht, letztlich von untauglichem Subjekt sprechen oder das anders nennen will, scheint unerheblich [...]»).

894 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 40, die Autoren sprechen sich in N 40 ff. entgegen der herrschenden Lehre (vgl. die Verweise in Ziff. 4.2 *supra*) kategorisch gegen die Möglichkeit eines untauglichen Versuchs beim Unterlassungsdelikt aus, sowohl beim echten als auch beim unechten Unterlassungsdelikt: «Ein strafbarer untauglicher Versuch kann beim Unterlassungsdelikt nicht bestehen» (BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. N 40 *in initia*); die fehlende Hilfeleistungsmöglichkeit wird bei den Gründen, die zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen können, behandelt: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.

895 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 37.

896 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 37 ff.

Nicht unerwähnt bleiben kann an dieser Stelle, dass diese Kritik am Urteil im Todesschuss-Fall in eine fundamentale Ablehnung der Versuchsstrafbarkeit beim Unterlassungsdelikt eingebettet ist, welche der herrschenden Lehre⁸⁹⁷ entgegensteht: NIGGLI und MAEDER lehnen die Strafbarkeit des (tauglichen und untauglichen) Versuchs beim (echten und unechten) Unterlassungsdelikt generell ab. Diese grundsätzliche Kritik wird ebenfalls mit den soeben angeführten Argumenten begründet, dass es namentlich an einer Veränderung der Aussenwelt fehle und daher einzig der böse Wille des Täters bestraft würde.⁸⁹⁸

4.6.3. Replik: Argument der «Gesinnungsstrafrechtskeule» verfängt nicht

Bereits dargelegt wurde, dass eine Abweichung zwischen dem objektiv Vorliegenden und dem subjektiv Erkannten in aller Regel als untauglicher Versuch zu qualifizieren ist und straffrei bleibt, wer einem grob unverständigen Irrtum unterliegt. Aufgezeigt wurde zudem, dass bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht die Untauglichkeit des Objekts – i.e. die Abwesenheit einer unmittelbaren Lebensgefahr eines Menschen – nicht zur Untauglichkeit des Subjekts führt.⁸⁹⁹ Auf die «vives critiques» ist entsprechend nur einzugehen, soweit Aspekte aufgegriffen werden, die nicht bereits behandelt wurden.

Die beiden Kritikpunkte der fehlenden Manifestation in der Aussenwelt und des Vorwurfs, einzig die verwerfliche Gesinnung⁹⁰⁰ bestrafen zu wollen, hängen eng zusammen. Die Versuchsstrafbarkeit erfordert, dass die Grenze der Rechtssphäre des Täters nach aussen überschritten worden ist. Der Versuch muss «objektiv Realität» werden. Dies bedingt eine Veränderung der Aussenwelt. Das Bundesgericht spricht diesbezüglich davon, dass sich die Tatentschlossenheit manifestiert haben muss.⁹⁰¹ Dies steht der Bestrafung lediglich des bösen Willens entgegen.⁹⁰² Auch unter spezialpräventiven Gesichtspunkten ist das Verhalten erst dann sanktionsbedürftig, denn durch die Über-

897 Siehe die Verweise in Ziff. 4.2 *supra*.

898 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 40 ff.; siehe auch BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 142 ff. (in Bezug auf den untauglichen Versuch eines untauglichen Unterlassungsdelikts, N 144: «Eine andere Lösung würde der Einführung der Strafbarkeit für Dummheit gleichkommen»); a.A. die h.L., die sich für die Strafbarkeit des Versuchs beim unechten Unterlassungsdelikt ausspricht, statt vieler: DONATSCH/GODENZI/TAG, § 30 N 2.41; DAN, N 483; STRATENWERTH, AT I, § 15 N 1; CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 62 ff..

899 Siehe Ziff. 4.5.2 *supra*.

900 Vgl. zur Bedeutung der Beweggründe bzw. der Gesinnung das sog. Theorem von Legalität und Moralität: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

901 BGE 140 IV 150 E. 3.4; 137 IV 113 E. 1.4.2; 120 IV 199 E. 3e.

902 GETH, Rz. 321 («Grenze der Rechtssphäre des Täters nach aussen überschritten hat»; «rudimentäres objektives Element der Tat»).

schreitung der Versuchsschwelle zeigt der Täter, dass er zur Begehung des von ihm geplanten Delikts fähig und willens ist. Er hat nicht nur seinen bösen Willen bewiesen, sondern diesen auch in Ausführungshandlungen umgesetzt.⁹⁰³ Wie WELZEL treffend festhält, wird im Willensstrafrecht nicht der böse Wille an sich unter Strafe gestellt, sondern «der sich verwirklichende böse Wille», und dies nicht nur, da der blosser Wille kaum fassbar sei, sondern auch «wegen der tiefen Kluft, die den Gedanken letztlich von der Tat trennt».⁹⁰⁴

Eine Veränderung der Beziehung zum fremden Rechtskreis gestaltet sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht als Unterlassungsdelikt anders als beim Begehungsdelikt. Dort ist erforderlich, dass der Täter in den fremden Rechtskreis eingedrungen ist (Verbot), hier besteht der Vorwurf demgegenüber gerade darin, dass er hätte in diesen eindringen sollen (Gebot).

ROXIN spricht sich mit weiteren Vertretern der Lehre deutlich für die Strafbarkeit des untauglichen Unterlassungsversuchs aus. Die gegenteilige Ansicht, es handle sich um Gesinnungsstrafrecht, wird als «gesinnungsrechtliche Keule» (SCHULTZ) verworfen. Denn ein untauglicher Unterlassungsversuch sei «ex ante genauso gefährlich wie ein entsprechender Begehungsversuch, sofern auch ein einsichtiger Drittbeurteiler eine zum Eingreifen verpflichtende Situation angenommen hätte»⁹⁰⁵, wenn also m.a.W. aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine pflichtauslösende Situation vorliegt. Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen.

Der Wille zur Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht muss sich äusserlich manifestieren. Diese Manifestation des Willens bzw. der Tatentschlossenheit kann namentlich in einem Akt der physischen Entfernung vom Opfer bestehen.⁹⁰⁶ Weiter kann dies in einem klaren Wenden gegen die körperliche Integrität des Opfers bestehen, etwa durch ein Treten gegen ein schwer verletztes Opfer, das freiwillig aus dem vierten Stock vom Balkon gesprungen ist.⁹⁰⁷ Bis zu einem gewissen Grad kann in nahezu jeder Untätigkeit eine äussere

903 ROXIN, AT II, § 29, Rz. 18.

904 WELZEL, Strafrecht, S. 187; vgl. auch MAIWALD, S. 475 f. sowie DEHNE-NIEMANN, S. 163: Der böse Gedanke muss Realität geworden sein.

905 ROXIN, AT II, § 29 N 376 f.; gl. M. SCHMITZ, S. 138; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 2 (Vorschrift bestrafe keine «betätigte rücksichtslose Gesinnung», sondern namentlich eine objektiv zu bestimmende Gefahrenlage); RUDOLPHI, NSTZ 1991, S. 239 (bestraft werde ein objektiv gefährlicher Versuch der unterlassenen Hilfeleistung und nicht nur ein Versuch in Form einer verwerflichen Gesinnung des Untätigen).

906 BGHSt 14, 213, S. 217; 21, 50, S. 55 (Entfernung vom Unfallort als Manifestation des mangelnden Hilfswillens); siehe ausführlich zur äusseren Manifestation des Unterlassungswillens: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

907 Proz. ST. 2014.23250 der Staatsanwaltschaft St. Gallen, der trotzdem (und wohl zu Unrecht) zu einem Freispruch der beiden Beschuldigten wegen Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB wurde nicht geprüft) führte; vgl. dazu auch: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3.3.

Manifestation des fehlenden Willens zur Vornahme der gebotenen Handlung erblickt werden, wenn zusätzlich das Element des Zeitablaufs berücksichtigt wird und erstellt ist, dass das konkrete Subjekt die pflichtauslösende Situation bzw. die unmittelbare Lebensgefahr erkannt hat.⁹⁰⁸

Bei der Unterlassung hat der Täter alles getan – im Todesschuss-Fall: die Entfernung vom Opfer, ohne diesem Hilfe zu leisten –, was in seiner Vorstellung für die Vollendung des Delikts notwendig ist. Das Delikt ist mit der willentlichen Entfernung vom Opfer, das als in unmittelbarer Lebensgefahr befindlich erkannt wurde, vollendet. Will die Mutter ihr Kind ertrinken lassen und kann sich dieses im letzten Moment selbst retten (wovon objektiv *ex ante* nicht auszugehen war), besteht dogmatisch kein Grund, darin keinen Versuch zu erkennen, hat die Mutter doch alles in ihrem Plan Vorgesehene vorgekehrt (i.e. dem ertrinkenden Kind nicht zu helfen).⁹⁰⁹ Analog verhält es sich beim echten Unterlassungsdelikt der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Anders als beim unechten Unterlassungsdelikt liegt in einer entsprechenden Konstellation jedoch eine Vollendung vor, da sie sich im Verhaltensunrecht erschöpft (Unbotmässigkeitsdelikt). Will ein Mann im Schwimmbad ein ihm fremdes Kind ertrinken lassen, liegt daher eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor, wenn aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, selbst wenn sich das Kind im letzten Moment selbst retten kann.⁹¹⁰

Die Frage bleibt: In welcher Konstellation würde einzig die böse Gesinnung des Subjekts bestraft bzw. würde die tiefe Kluft, die den Gedanken von der Tat trennt, nicht überwunden? Liegt Albert im Liegestuhl und stellt sich bloss vor, wie er seinen Erzfeind Norbert liegen lassen würde, wenn dieser vor ihm angeschossen und verbluten würde, unterlässt er nicht tatbestandsmässig i. S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB. Die Szene spielt sich einzig in seinem Kopf ab und hat keinerlei Entsprechung in der äusseren Realität. Dieses Verhalten unter Strafe zu stellen, entspräche Gesinnungsstrafrecht. Erkennt Albert demgegenüber beim Flanieren in der Luzerner Altstadt, wie Norbert bei einem Überfall angeschossen wird und reglos am Boden liegen bleibt, und leistet diesem keine Hilfe, obwohl er von einer Rettungsmöglichkeit ausgeht und ihm diese zumutbar wäre, macht es sich strafbar. Dies selbst dann, wenn sich *ex post* herausstellt, dass Norbert sofort tot war, aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive jedoch

908 Siehe zu dieser äusseren Manifestation des Unterlassungswillens: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

909 Anders jedoch, wenn das Kind wie im Fall Erismann stirbt, der Erfolg also eintritt, ausführlich dazu: Ziff. 4.6.4 *infra*.

910 Vgl. dazu auch: Ziff. 4.6.4 f. *infra*.

eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt.⁹¹¹ Anders als im Liegestuhl-Szenario liegt im Altstadt-Szenario die *unmittelbare Lebensgefahr im Tatzeitpunkt objektiv vor* – und besteht nicht nur im Kopf des Albert.

4.6.4. Eigener Kritikpunkt: Inkohärente Beurteilung der unmittelbaren Lebensgefahr

Die Frage, ob eine offenkundige unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, ist an zwei Schlüsselstellen zu beantworten. Einerseits wenn zu beurteilen ist, ob eine solche objektiv vorliegt. Wie dargelegt, erfordert dies, dass die Lebensgefahr *für jedermann offenkundig ist bzw. diese geradezu ins Auge springt*.⁹¹² Zu beurteilen ist dies aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive. Bei dieser interpretiert ein verständiger Dritter die Situation aus der Sicht des konkret erkennenden Subjekts, wobei die massgebliche Wissensbasis das Wissen des Verkehrskreises des Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen umfasst.⁹¹³ Andererseits dient die Offenkundigkeit zur Abgrenzung des strafbaren untauglichen Versuchs vom straffreien grob unverständigen untauglichen Versuch. Während beim untauglichen Versuch lediglich ein verständiger Dritter bzw. ein Sachverständiger die Untauglichkeit erkennen kann, ist diese beim grob unverständigen untauglichen Versuch für jedermann erkennbar.⁹¹⁴ Aus Gründen der Kohärenz ist es zwingend, dass die *Frage nach der Offenkundigkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr einheitlich beantwortet* wird.

Für die Annahme einer strafbaren untauglichen versuchten Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht verbleibt kein Raum. Denn war der Irrtum des Pflichtigen betreffend die fehlende unmittelbare Lebensgefahr des Opfers grob unverständlich, liegt ein straffreier untauglicher Versuch aus grobem Unverstand vor. Zur Abgrenzung des (straffreien) grob unverständigen untauglichen Versuchs vom (strafbaren, normalen) untauglichen Versuch ist danach zu fragen, ob die Untauglichkeit offenkundig ist. Ist das *Fehlen einer unmittelbaren Lebensgefahr offenkundig*, liegt ein grob unverständiger untauglicher Versuch vor, wenn der Pflichtige eine solche annimmt. Ist dies jedoch nicht der Fall und hätte einzig ein (sach-)verständiger Dritter die Abwesenheit der unmittelbaren Lebensgefahr erkannt, ist ein (strafbarer) untauglicher Versuch anzunehmen.

An diesem Punkt in der Prüfung, an welchem über das Vorliegen eines grob unverständigen untauglichen Versuchs zu befinden ist, ist die Frage, ob

911 Zu dieser Rechtsfolge sogleich in Ziff. 4.6.4 *infra*.

912 II. Kapitel, Ziff. 4.

913 III. Kapitel, Ziff. 4.

914 Wie in Ziff. 4.2 *supra* dargelegt.

offensichtlich eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, *zwangsläufig bereits beantwortet*. Denn bei der vorangehenden Beurteilung, ob objektiv eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt oder nicht, ist aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen, ob offenkundig eine Lebensgefahr vorliegt bzw. diese geradezu ins Auge springt.

Daraus ergibt sich, dass immer dann, wenn das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr objektiv zu verneinen ist (mangels offenkundiger Lebensgefahr), subjektiv aber eine solche erkannt wird, ein *grob unverständiger untauglicher Versuch* vorliegt (weil auch für die Qualifikation als grob unverständiger untauglicher Versuch massgeblich ist, dass offenkundig keine Lebensgefahr bestand). In solchen Konstellationen bleibt der sich über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr grob unverständig irrende Pflichtige daher stets *straffrei*. Allerdings nicht, weil die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs beim Unterlassungsdelikt generell ausgeschlossen wäre;⁹¹⁵ eine Forderung, die sich kaum wird halten lassen können.⁹¹⁶ Vielmehr ergibt sich dies aus der konsequenten Anwendung der einschlägigen dogmatischen Figuren.

Das Dargelegte lässt sich wie folgt zusammenfassend darstellen:

Aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive liegt vor:	Subjektiv wird erkannt:	Rechtsfolge:
Unmittelbare Lebensgefahr (= Lebensgefahr ist offenkundig bzw. springt ins Auge)	Unmittelbare Lebensgefahr	Pflichtauslösung
	keine Unmittelbare Lebensgefahr	keine Pflichtauslösung (Vorsatz fehlt)
Keine unmittelbare Lebensgefahr (= keine Lebensgefahr, die offenkundig ist bzw. ins Auge springt)	Unmittelbare Lebensgefahr	Keine Pflichtauslösung (grob unverständige Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr, die offenkundig nicht vorlag)
	keine Unmittelbare Lebensgefahr	keine Pflichtauslösung (Vorsatz fehlt)

Das Urteil im Todesschuss-Fall erscheint nach diesen Ausführungen insofern diskutabel, als auf eine untauglich versuchte Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erkannt wurde. Wie aufgezeigt, bleibt hierfür jedoch kein Raum, da die Frage der Offenkundigkeit des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr sowohl in Anwendung der objektivierten Ex-ante-Perspektive

915 Wie dargestellt in Ziff. 4.6.2 *supra*.

916 Siehe die Replik in Ziff. 4.6.3 *supra*.

als auch bei der Abgrenzung des (normalen) untauglichen vom grob unverständigen untauglichen Versuch einheitlich zu beantworten ist.

Im Todesschuss-Fall wurde das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr verneint, dem Beschuldigten jedoch vorgeworfen, subjektiv von einer solchen ausgegangen zu sein und dennoch eine Hilfeleistung unterlassen zu haben. Nach dem Ausgeführten ist dies ausgeschlossen. Der Beschuldigte muss sich *zwingend grob unverständig über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr geirrt* haben – da nämlich nach dem einschlägigen Kriterium offenkundig keine solche bestand, wurde dies doch bei der Prüfung des objektiven Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr bereits festgestellt.

Im Todesschuss-Fall liegt allerdings nahe, dass aus der einschlägigen objektivierten Ex-ante-Perspektive – nochmals: die Sicht eines verständigen Dritten, der die Situation aus der Sicht des erkennenden Subjekts interpretiert, wobei als massgebliche Wissensbasis das Wissen des Verkehrskreises des konkreten Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen zur Verfügung steht⁹¹⁷ – eine *unmittelbare Lebensgefahr objektiv zu bejahen gewesen wäre*. Denn bei einem angeschossenen Opfer ist grundsätzlich von einer verbleibenden Hilfeleistungsmöglichkeit auszugehen, und sei dies nur die Linderung von Schmerzen. In der ersten Phase der Hilfeleistung wäre näher zu prüfen gewesen, ob eine solche Möglichkeit bestand und eine weiterreichende Hilfe erforderlich war.⁹¹⁸ Wäre bereits objektiv das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr bejaht worden, wäre der Beschuldigte, der auch subjektiv eine solche erkannt hat, nicht wegen untauglichen Versuchs, sondern *wegen vollendeter Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu verurteilen* gewesen.⁹¹⁹

Beim *unechten Unterlassungsdelikt* verhält es sich gleich, wenn die pflichtauslösende Situation⁹²⁰ in einer unmittelbaren Lebensgefahr besteht. Dies lässt sich am schon angeführten⁹²¹ BGE 73 IV 164 (Fall Erismann; Schütteln der

917 III. Kapitel, Ziff. 2.3.6 *supra*.

918 Ausführlich zur Prüfpflicht als Element der Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 4. Teil, III. Kapitel.

919 Vorbehältlich eines Untergangsgrundes, i.c. wegen Unmöglichkeit, der ebenfalls 1) objektiv vorliegen und 2) subjektiv erkannt werden muss; ausführlich hierzu: 3. Teil, II. Kapitel, *passim* (allgemeine Voraussetzungen) sowie 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2 (Unmöglichkeit).

920 Wie dargelegt, erfordert die Pflichtauslösung beim unechten Unterlassungsdelikt eine Garantenstellung und eine pflichtauslösende Situation (Pflichtauslösung = Garantenstellung + pflichtauslösende Situation), wohingegen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht einzig die pflichtauslösende Situation erforderlich ist (Pflichtauslösung = pflichtauslösende Situation); dazu schon: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.5.2.

921 BGE 73 IV 164; vgl. die Schlüsse die daraus für die die (Un-)Möglichkeit eines untauglichen Versuchs bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht gezogen werden: Ziff. 4.5.2 *supra*.

Tochter) aufzeigen: Entscheidend muss sein, ob aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine unmittelbare Lebensgefahr der Tochter bestand. Angesichts des hierfür zu berücksichtigenden Täterkreises und Sonderwissens (i.c. war die Täterin ehemalige Krankenschwester und hat einschlägige Symptome erkannt) wäre dies zu bejahen gewesen. Damit hat eine unmittelbare Lebensgefahr objektiv vorgelegen. Hat die Täterin diese auch subjektiv erkannt, ist auf Vollendung zu erkennen. Im Fall Erismann wäre damit, entgegen dem Bundesgericht, auf vollendete Aussetzung zu erkennen gewesen. Die ablehnende Lehrmeinung führt an, die eingebildete Handlungspflicht sei dort «einzig im Kopf der Mutter vorhanden» gewesen.⁹²² Wie in der obigen Replik ausgeführt, steht dies allein einer Bestrafung nicht entgegen.⁹²³ Anders verhielte es sich, wenn aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine unmittelbare Lebensgefahr der Tochter zu verneinen gewesen wäre. Diesfalls wäre die Garantenpflicht der Mutter nicht ausgelöst worden und die subjektive Erkennung einer pflichtauslösenden unmittelbaren Lebensgefahr durch die Täterin wäre als grob unverständlich zu qualifizieren. Ein strafbarer untauglicher Versuch der Aussetzung ist damit ausgeschlossen, wenn die pflichtauslösende Situation in einer unmittelbaren Lebensgefahr besteht.

4.6.5. Abschliessende Beurteilung

Nach dem Ausgeführten sind die sich im Todesschuss-Fall offenbarenden dogmatischen Unsicherheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht wie folgt aufzulösen. Erstens ist danach zu fragen, ob die Situation, wenn sie so vorläge, wie sie vom Subjekt erkannt wird, überhaupt pflichtauslösend wäre («Vorfrage»). Ist dies nicht der Fall, liegt ein normativer Irrtum und ein straffreies Wahndelikt vor. Ein Mensch, der angeschossen wird, stürzt und bei Minustemperaturen liegen bleibt, kann sich in unmittelbarer Lebensgefahr befinden. Damit liegt im Todesschuss-Fall eine potenziell pflichtauslösende Situation vor. Zweitens ist das Vorliegen der unmittelbaren Lebensgefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen. Im Todesschuss-Fall bestehen zwei Varianten, von welchen ein verständiger Dritter ausgehen durfte⁹²⁴: Einerseits (Var. 1), dass der Angeschossene lebensgefährlich verletzt wurde, jedoch bewusstlos ist. Eine Hilfeleistung ist hier nicht mehr möglich, da selbst die Möglichkeit einer Schmerzlinderung oder die Leistung von seelischem Beistand⁹²⁵ wegen der

922 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 22 N 41f.

923 Ziff. 4.6.3 *supra*.

924 Angesichts der tatsächlichen Umstände kann ausgeschlossen werden, dass ein verständiger Dritter keine unmittelbare Lebensgefahr erkannt hätte.

925 Dazu: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.

Bewusstlosigkeit entfällt; andererseits (Var. 2), dass der Angeschossene lebensgefährlich verletzt wurde und noch bei Bewusstsein ist, ihm also noch geholfen werden kann. Drittens, der Pflichtauslösungsvorsatz: Das konkrete Subjekt erkennt den Angeschossenen als (noch) in unmittelbarer Lebensgefahr schwebend und geht davon aus, dass Hilfe noch möglich ist.

Die Beurteilung des Vorliegens der unmittelbaren Lebensgefahr aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei Var. 1 wird das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr verneint, subjektiv aber eine solche erkannt. Der entsprechende Irrtum des Täters ist als grob unverständig zu qualifizieren, da aufgrund der objektiven Beurteilung bereits feststeht, dass offenkundig keine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt, was sich auf die Annahme der Untauglichkeit des Objekts auswirkt.⁹²⁶ In Var. 1 bleibt der Beschuldigte damit straffrei. In Var. 2 wird demgegenüber das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr bejaht, die der Beschuldigte subjektiv erkennt. Er wird hilfeleistungspflichtig und macht sich im Unterlassungsfall (grundsätzlich⁹²⁷) strafbar.

Die Gerichte haben sich im Todesschuss-Fall nicht für eine der beiden Varianten ausgesprochen, weshalb die Strafbarkeit des Verhaltens des Beschuldigten nicht abschliessend beurteilt werden kann. Aufgrund der bekannten tatsächlichen Umstände scheint jedoch naheliegend, dass ein verständiger Dritter angenommen hätte, dass der Angeschossene lebensgefährlich verletzt wurde, noch bei Bewusstsein und entsprechend einer Hilfeleistung zugänglich war (Var. 2). Die allgemeine Lebensrettungspflicht wäre damit ausgelöst worden.⁹²⁸ Es wäre entsprechend auf Vollendung der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu erkennen gewesen.

5. Zwischenergebnis

Die Pflichtauslösung erfordert neben dem objektiven Vorliegen der pflichtauslösenden Situation deren subjektive Erkennung. Das konkrete Subjekt muss Pflichtauslösungsvorsatz haben. Es muss wissen, dass ein Mensch in unmittel-

926 Ausführlicher dazu: Ziff. 4.6.4 *supra*.

927 Vorbehältlich der übrigen Voraussetzungen, namentlich der Abwesenheit eines Unterlassungsgrundes (dazu der 3. Teil), der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung (4. Teil) und eines entsprechenden Unterlassungsvorsatzes (5. Teil).

928 Der erste Schritt der erforderlichen Hilfeleistung besteht in der Prüfpflicht (IV. Teil, III. Kapitel); wird anlässlich dieser eine objektive Unmöglichkeit festgestellt, z.B. weil das Opfer keiner Hilfe mehr zugänglich ist (3. Teil, II. Kapitel), geht die allgemeine Lebensrettungspflicht unter.

barer Lebensgefahr schwebt. Die Willensseite ist demgegenüber unerheblich für den Pflichtauslösungsvorsatz. Die Erkennung kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen und hängt im Einzelfall von den individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten des konkreten Subjekts ab. Der Pflichtauslösungsvorsatz schränkt den sehr weiten Kreis der aufgrund der Jedermannspflicht potenziell Hilfspflichtigen ein (Beschränkungsfunktion).

Eventualvorsatz genügt für den Pflichtauslösungsvorsatz, der hier nur die Wissensseite tangieren kann. Beim abstrakten Gefährdungsdelikt meint den «Erfolg» als möglich voraussehen die Möglichkeit der Möglichkeit einer Verletzung. Für die allgemeine Lebensrettungspflicht ist damit erforderlich, dass das konkrete Subjekt aufgrund der Umstände *zumindest mit der Möglichkeit rechnet*, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Bei subjektiven Zweifeln ist *das Erkannte als wahr zu unterstellen*. Dies folgt daraus, dass das konkrete Subjekt in diesen Konstellationen gerade nicht in der Lage ist, eine tatsächlich pflichtauslösende Situation auszuschliessen, womit die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass die Fehleinschätzung keine ist. Dies trifft namentlich auf den medizinischen Laien zu, der weiss, dass er bestenfalls eine grobe Ersteinschätzung vornehmen kann. Der individuell massgebliche Möglichkeitsbereich hängt vom vorhandenen (Sonder-)Wissen ab und verhält sich proportional zum individuellen Unsicherheitsbereich: *Je weniger ein Subjekt eine mögliche unmittelbare Lebensgefahr ausschliessen kann, desto eher muss es eine solche im Zweifelsfall annehmen*.

Eine objektiv vorliegende pflichtauslösende Situation kann subjektiv nicht erkannt werden und *vice versa*. In der ersten Konstellation fehlt es am Vorsatz und der Tatbestand ist nicht erfüllt; in der zweiten liegt ein Irrtum vor. Die Erkennung der pflichtauslösenden Situation erfordert zwingend eine gewisse Dauer, was die kategorische Verneinung eines *tauglichen Versuchs* ausschliesst. Die zuzugestehende Reaktionsfrist geht fließend in die willentliche Unterlassung über, wobei die exakte Grenze im konkreten Einzelfall bestimmt werden muss. Der *untaugliche Versuch*, bei dem sich das Subjekt über tatsächliche Umstände irrt, ist grundsätzlich strafbar. Lediglich der grob unverständige untaugliche Versuch bleibt straffrei. Dieser wird über die Figur des verständigen Dritten vom (normalen, strafbaren) untauglichen Versuch abgegrenzt. Zu unterscheiden ist dieser zudem vom straffreien Wahndelikt, bei dem sich das Subjekt über einen normativen (und nicht tatsächlichen) Umstand irrt. Der *normative Irrtum* über die pflichtauslösende Situation bleibt damit als Wahndelikt straffrei, wenn *das vom Subjekt Erkannte überhaupt keine pflichtauslösende Situation darstellt*. Dies kann die Situation an sich betreffen (Schleckzeug für tödlich halten und nicht eingreifen) sowie ebenso den Umfang der Situation (bereits eine einfache Körperverletzung für pflichtauslösend halten).

Auch hat sich gezeigt, dass ein Irrtum über die Objekteigenschaft, i.e. dessen Untauglichkeit, nicht zur *Untauglichkeit des Subjekts* führt. Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist kein Sonderdelikt, namentlich weder in der Form eines Status- noch eines Pflichtdelikts. Als zielführendes Kriterium für die Abgrenzung hat sich ein Analogieschluss vom grob unverständigen Versuch erwiesen, namentlich die Heranziehung der *Massstabfigur des verständigen Dritten*. Ein verständiger Dritter irrt sich nicht über seinen Status (Eigenschaft als Elternteil oder als Beamter), folglich sind entsprechende Irrtümer des Subjekts straffreie Wahndelikte. Demgegenüber kann ein verständiger Dritter durchaus einem *Irrtum über die pflichtauslösende Situation* unterliegen, weshalb bei einem solchen Irrtum des Subjekts sowohl ein grob unverständiger Versuch als auch ein Wahndelikt ausgeschlossen ist.

Im *Todesschuss-Fall* erkannte das Bundesgericht auf einen untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht, was in der Lehre auf *vereinzelte Kritik* stiess. Diese ist jedoch eingebettet in eine grundsätzliche Kritik der Versuchsstrafbarkeit beim Unterlassungsdelikt, wobei eine Minderheitsmeinung vertreten wird. Die Kritik besteht im Wesentlichen darin, dass die Erkennung auf untauglichen Versuch im Todesschuss-Fall einzig die böse Gesinnung des Täters bestrafen würde, da keine Veränderung der Aussenwelt erfolgt sei. Letztlich wird vertreten, die tiefe «Kluft, die den Gedanken letztlich von der Tat trennt» (WELZEL), sei i.c. nicht überwunden worden. Diese Kritik ist nicht berechtigt und das Urteil diesbezüglich nicht zu beanstanden. Denn durch die Entfernung vom Opfer, welches der Täter als in unmittelbarer Lebensgefahr schwebend erkannt hat (Wissenselement), hat dieser seinen Willen zur Unterlassung einer jeglicher Hilfeleistung äusserlich manifestiert.

Das Urteil im Todesschuss-Fall leidet jedoch bei näherer Betrachtung an einer *nicht abgestimmten Verwendung der einschlägigen dogmatischen Figuren*. Sowohl bei der Beurteilung des Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive als auch bei der Abgrenzung des (normalen) untauglichen vom grob unverständigen untauglichen Versuch ist massgeblich, ob offenkundig eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt oder nicht. Die Antwort muss in beiden Fällen identisch ausfallen. Diese Erkenntnis schliesst den untauglichen Versuch der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf Stufe der Pflichtauslösung aus. Entsprechend wäre im Todesschuss-Fall auf vollendete Unterlassung zu erkennen gewesen.

V. Ergebnis

Im zweiten Teil wurde erarbeitet, unter welchen Voraussetzungen die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird. Erforderlich ist eine pflichtauslösende Situation, die objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wird. Die pflichtauslösende Situation besteht darin, dass ein *Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr* schwebt. Die ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr bezog dabei alle relevanten Aspekte ein, die sich vom allgemeinen Sprachgebrauch über die Materialien und die Kasuistik bis zu einer kritischen Betrachtung weiterer Tatbestände des Besonderen Teils, die den Begriff ebenfalls verwenden, erstreckten. Dabei zeigte sich, dass dem Gefahrenbegriff ein Wahrscheinlichkeitsurteil bzw. eine Prognose inhärent ist und sich die geforderte Unmittelbarkeit auf einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad bezieht.⁹²⁹ Verlangt ist eine qualifizierte konkrete Gefahr, die mit der *nahen Möglichkeit* bzw. *ernsthaften Wahrscheinlichkeit* einen Wahrscheinlichkeitsgrad erreichen muss, der weit von der Unausweichlichkeit entfernt liegt. Nochmals hervorzuheben ist, dass *keine Realisierungswahrscheinlichkeit von über 50 %* verlangt ist, die Wahrscheinlichkeit des Todes des Opfers also nicht näher liegen muss als jene ihres Überlebens. Das sprachliche Bild, das Leben müsse an einem seidenen Faden hängen, suggeriert fälschlicherweise, dass eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit erforderlich ist – es ist daher abzulehnen. Von der Lehre wurden treffendere Umschreibungen vorgeschlagen, die sprachlich nicht minder prägnant sind, den erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad jedoch besser erfassen. Gemeint ist eine Situation, in welcher die *Lebensgefahr ins Auge springt* bzw. *diese für jedermann offenkundig ist*.⁹³⁰ Die letztgenannte Formulierung wurde mehrfach von der Rechtsprechung übernommen. Vorgeschlagen wurden verschiedene *Hilfskriterien*, welche im Einzelfall für die Bestimmung des erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrades herangezogen werden können, i.e. die Kontrollierbarkeit, die zeitliche und räumliche Nähe, die Selbsthilfemöglichkeit sowie die Lebensfeindlichkeit der Umgebung.⁹³¹

Alsdann wurde untersucht, wie zu bestimmen ist, ob eine pflichtauslösende Situation objektiv vorliegt. Diese Perspektivenfrage ist von *grösster praktischer Relevanz*, da das konkrete Subjekt je nach gewählter Perspektive hilfe-

929 II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

930 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

931 II. Kapitel, Ziff. 3.4 *supra*.

leistungspflichtig wird oder nicht.⁹³² Während die subjektive Perspektive des konkreten Subjekts von vornherein ausscheidet⁹³³ (und mit ihr die in der jüngeren Lehre vorgeschlagene individualisierte objektivierte Ex-ante-Perspektive⁹³⁴), erforderte die von Teilen der Lehre weiterhin unterstützte Ex-post-Perspektive eine vertiefte Auseinandersetzung. Dabei zeigte sich, dass sie bei näherer Betrachtung weder mit dem Gefahrenbegriff noch mit den menschlichen Erkenntnisfähigkeiten und mit den Anforderungen an eine Handlungspflicht vereinbar ist.⁹³⁵ Aus demselben Grund ist auch der sog. differenzierende Ansatz abzulehnen, der zentrale Elemente der Ex-post-Perspektive übernimmt.⁹³⁶ Die pflichtauslösende Situation ist aus einer *objektivierten Ex-ante-Perspektive* festzustellen, d.h. massgeblich ist, wie ein verständiger Dritter die Situation interpretiert, wie sie sich dem konkreten Subjekt im Tatzeitpunkt präsentiert. Als Wissensbasis steht dem verständigen Dritten das Wissen des Verkehrskreises des konkreten Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen zur Verfügung.⁹³⁷

Bei der Bestimmung des objektiven Vorliegens der pflichtauslösenden Situation aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive handelt es sich um ein sehr *anspruchsvolles kognitives Unterfangen*. Ein Blick auf Erkenntnisse aus der Attributionstheorie hat gezeigt, dass mehrere *psychologische Vorurteile* bestehen, die sich dabei negativ auswirken können. Eine Betrachtung der im ersten Teil analysierten Rechtsprechung ergab deutliche Anzeichen, dass namentlich der *Creeping-determinism*-Effekt einen Einfluss auf die Bestimmung des objektiven Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation hat. In der Praxis sind die Fälle, in welchen sich die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers in der Folge mit dessen Tod realisiert hat, augenfällig übervertreten.⁹³⁸

Schliesslich wurde der *Pflichtauslösungsvorsatz* als subjektive Seite der Pflichtauslösung betrachtet. Das konkrete Subjekt wird erst hilfspflichtig, wenn es die pflichtauslösende Situation erkennt, was mittelbar oder unmittelbar erfolgen kann. Dem Pflichtauslösungsvorsatz kommt eine *Beschränkungsfunktion* zu, die eine übermässige Einschränkung der individuellen Freiheit des Subjekts verhindert. Ihm wird nur für jene unmittelbare Lebensgefahr eine strafrechtliche Handlungspflicht auferlegt, die es subjektiv erkannt hat – und nicht für alle in jedem bestimmten Augenblick objektiv vorhandenen unmit-

932 III. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

933 III. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

934 III. Kapitel, Ziff. 2.5 *supra*.

935 III. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*.

936 III. Kapitel, Ziff. 2.4 *supra*.

937 III. Kapitel, Ziff. 2.3 *supra*.

938 III. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

telbaren Lebensgefahren.⁹³⁹ Erkennt der Täter eine objektiv vorhandene unmittelbare Lebensgefahr nicht, handelt er (in aller Regel⁹⁴⁰) ohne Vorsatz und bleibt straffrei. Dass Eventualvorsatz ausreicht, wird einhellig bejaht. Da sich dieser gleichsam auf die Wissens- wie auch auf die Willensseite des subjektiven Tatbestandes auswirkt, ist Pflichtauslösungsvorsatz bereits dann anzunehmen, wenn das Subjekt aufgrund der Umstände *zumindest mit der Möglichkeit rechnet*, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Ferner folgt daraus, dass bei subjektiven Zweifeln über das Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation das Erkannte als wahr zu unterstellen ist. Die subjektiven Zweifel verhalten sich dabei proportional zum individuellen Unsicherheitsbereich, welcher wiederum vom individuellen Wissen abhängt.⁹⁴¹ Weiter wurde ausführlich betrachtet, was gelten muss, wenn das subjektiv Erkannte über das objektiv Vorliegende hinausgeht. Hierzu wurde zunächst dargestellt, weshalb ein tauglicher Versuch bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht grundsätzlich möglich ist.⁹⁴² Fraglich war jedoch, ob dies auch auf den untauglichen Versuch zutrifft. Hierzu wurde dargelegt, dass das straffreie Wahndelikt einen Irrtum über Normatives darstellt, welches vom untauglichen Versuch, einem Irrtum über Tatsächliches, abzugrenzen ist.⁹⁴³ Als besonders relevant erwies sich die Feststellung, dass, wenn das vom Subjekt irrtümlich Erkannte gar keine pflichtauslösende Situation darstellt, ein *straffreies Wahndelikt* vorliegt. Ein solcher Irrtum kann die Situation an sich (eine Impfung für tödlich halten und meinen, einzugreifen verpflichtet zu sein, wenn diese jemandem verabreicht wird) oder den Umfang einer solchen (eine einfache Körperverletzung für pflichtauslösend halten) betreffen.⁹⁴⁴ Zudem hat sich gezeigt, dass ein Irrtum über die Objekteigenschaft, i.e. dessen Untauglichkeit, nicht zu einer Untauglichkeit des Subjekts führen kann. Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist zwar kein Sonderdelikt, dennoch stellt sich die unter dem Begriff des untauglichen Subjekts bekannte Problematik in analoger Weise. Als zielführend zur Abgrenzung des straffreien Wahndelikts vom strafbaren untauglichen Versuch hat sich die Massstabfigur des verständigen Dritten erwiesen, wie sie für die Abgrenzung des straffreien grob unverständigen Versuchs i.S.v. Art. 22 Abs. 2 StGB herangezogen wird.⁹⁴⁵

939 IV. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

940 Vorbehältlich krasser Sorgfaltswidrigkeiten wie etwa das Übersteigen eines Verblutenden oder ähnliche Konstellationen: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

941 IV. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

942 IV. Kapitel, Ziff. 4.1 *supra*.

943 IV. Kapitel, Ziff. 4.3 *supra*.

944 IV. Kapitel, Ziff. 4.5.1 *supra*.

945 IV. Kapitel, Ziff. 4.5.2 *supra*.

Das Urteil im Todesschuss-Fall wurde einer kritischen Würdigung unterzogen.⁹⁴⁶ Die von einer Lehrmeinung erhobene «Gesinnungsstrafrechtskeule» erwies sich als unbegründet. Allerdings konnte aufgezeigt werden, dass das Urteil an einer nicht kohärenten Anwendung der einschlägigen dogmatischen Figuren leidet. Sowohl bei der Beurteilung des Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive als auch bei der Abgrenzung des (normalen) untauglichen vom grob unverständigen untauglichen Versuch ist massgeblich, ob offenkundig eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt oder nicht. Die Antwort muss identisch ausfallen. Dies führt dazu, dass es einen untauglichen Versuch bei der Pflichtauslösung⁹⁴⁷ nicht geben kann.⁹⁴⁸ Im Todesschuss-Fall wäre entsprechend auf vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu erkennen gewesen.⁹⁴⁹

946 IV. Kapitel, Ziff. 4.6 *supra*.

947 Vgl. zu den qualitativen Anforderungen an die Hilfeleistung: 4. Teil, II. Kapitel, *passim*; vgl. ferner zur grob unverständigen untauglichen Hilfeleistung: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 5.

948 IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4 *supra*.

949 IV. Kapitel, Ziff. 4.6.5 *supra*.

3. Teil:

Der nachträgliche Pflichtuntergang

I. Grundsätzlich zu den Untergangsgründen

Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird ausgelöst, wenn die *pflichtauslösende Situation* objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wird. Sie besteht darin, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.¹ Erkennt ein Rechtsunterworfener diese Situation, trifft ihn die allgemeine Lebensrettungspflicht. Der Pflichtige selbst ist nicht Teil der pflichtauslösenden Situation – eine solche kann vielmehr gerade auch dann vorliegen, wenn sie von keinem Rechtsunterworfenen erkannt wird.

Die pflichtauslösende Situation wandelt sich dadurch, dass ein Rechtsunterworfener sie erkennt. Ihr tritt mit dem Pflichtigen ein weiteres Element hinzu. Diese neue Situation kann als *pflichtauslösende Situation im weiteren Sinn bzw. als tatbestandsmässige Situation* bezeichnet werden. Erst in ihr gibt es einen konkreten potenziellen Täter; demgegenüber sind in der pflichtauslösenden Situation potenzielle Täter lediglich abstrakt vorhanden, nämlich alle Rechtsunterworfenen, welche die pflichtauslösende Situation theoretisch erkennen können.

Die tatbestandsmässige Situation zeichnet sich durch das *Zusammenspiel zwischen der pflichtauslösenden Situation und dem konkreten Pflichtigen* aus. Aus diesem Zusammenspiel können sich bestimmte Umstände ergeben, die dazu führen, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht nachträglich untergeht.² Dies lässt sich *an der Zumutbarkeit veranschaulichen*, die im vorgeschlagenen Modell einen Untergangsgrund darstellt, der sich aus dem Zusammenspiel zwischen der pflichtauslösenden Situation und dem konkreten Pflichtigen ergibt. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht wurde die Zumutbarkeit als Tatbestandselement in den Gesetzestext aufgenommen. Der Gesetzgeber

1 2. Teil, II. und III. Kapitel.

2 Vgl. PEDOTTI, S. 140, der in diesem Kontext von einer «Befreiung» von der allgemeinen Lebensrettungspflicht spricht, i. c. im Zusammenhang mit der fehlenden Zumutbarkeit bei eigener Lebensgefahr des Pflichtigen; vgl. auch CAPRARA, S. 97, nach welchem «zur sinnvollen Einschränkung» des Anwendungsbereichs die Pflicht «entfällt», wenn «erkennbar» sei, dass andere bereits Nothilfe leisten (ohne qualitative Anforderungen an die bereits geleisteten Hilfe zu stellen; siehe dazu: II. Kapitel, Ziff. 3 *infra*), subjektive Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit vorliegt; das Bundesgericht verwendet für einzelne Untergangsgründe die Begriffe «erlöschen» und «entfallen», worauf in diesem Kapitel zurückzukommen sein wird.

wollte dadurch sicherstellen, dass die Freiheit der Rechtsunterworfenen nicht übermässig eingeschränkt wird.³ In der Lehre ist weitgehend unbestritten, dass die Unzumutbarkeit tatbestandsausschliessend wirkt.⁴ Darstellen lässt sich das Konzept des Pflichtuntergangs wegen Unzumutbarkeit an folgendem Beispiel: Ein Mensch, der in einem See zu ertrinken droht, begründet eine pflichtauslösende Situation. Für den Spaziergänger, der diese Situation erkennt, wird die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst. Aus dem Zusammenspiel zwischen der konkreten pflichtauslösenden Situation – der ertrinkende Mensch – und dem konkreten Pflichtigen – der Spaziergänger – kann sich der Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht ergeben. Ereignet sich die Situation in tiefem Gewässer, ist der Pflichtige Nichtschwimmer und erfordert die einzige Rettungsmöglichkeit⁵, zum Opfer zu schwimmen, ist dem Pflichtigen die Vornahme dieser Handlung nicht zumutbar (und subjektiv unmöglich). Denn mit dieser Handlung müsste er sein eigenes Leben riskieren. Für ihn geht die allgemeine Lebensrettungspflicht daher unter, sobald er die Unzumutbarkeit erkennt.⁶

Neben der Unzumutbarkeit kann sich aus dem Zusammenspiel der pflichtauslösenden Situation und dem konkreten Pflichtigen die *objektive oder subjektive Unmöglichkeit* ergeben, eine konkrete Handlung vorzunehmen. Befände sich der Ertrinkende im angeführten Beispiel so weit vom Pflichtigen entfernt, dass er selbst unter Zuhilfenahme aller denkbaren Hilfsmittel nicht rechtzeitig erreicht werden könnte, liegt objektive Unmöglichkeit vor. Die Unmöglichkeit muss ebenfalls tatbestandsausschliessend wirken. Dies wird für die fehlende Tatmacht beim echten (und unechten⁷) Unterlassungsdelikt, worunter die (objektive und subjektive) Unmöglichkeit verstanden wird, im Ergebnis so gefordert.⁸ Stütze findet dies überdies in der Konzeption ROXINS, der die «indivi-

3 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

4 Ausführlich dazu mit Verweisen: III. Kapitel, Ziff. 1.1 *infra*; vgl. demgegenüber für die umstrittene Stellung der Zumutbarkeit im Deliktsaufbau des unechten Unterlassungsdelikts: ROXIN AT II, § 31 N 230 mit Verweisen.

5 Die Unzumutbarkeit bezieht sich immer nur auf eine konkrete Hilfeleistungshandlung. Bleiben alternative Handlungen zumutbar, etwa Dritte herbeizurufen oder dem Ertrinkenden einen Rettungsring zuzuwerfen, bleibt die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen, näher hierzu: III. Kapitel, Ziff. 1.3.

6 Zum Erfordernis der subjektiven Erkennung: II. Kapitel, Ziff. 2 *infra*.

7 Welches sich diesbezüglich nicht vom echten Unterlassungsdelikt unterscheidet, vgl. ROXIN, AT II, § 31 N 28-30.

8 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 Ziff. 1.1b; zur Tatmacht beim unechten Unterlassungsdelikt: DAN, N 96 ff.; FLACHSMANN, S. 74 f.; GRUBMILLER, S. 180 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 14 N 38; CR CP-CASSANI/VILLARD, Art. 11 N 56; TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 249 f.; ROXIN, AT II, § 31 N 18 i.V.m. N 8-15; vgl. ferner: BGE 116 IV 386 E. 2e; 108 IV 3 E. 1b; BGer 6B_248/2017 v. 17.5.2017 E. 4; 6P.61/2002 v. 24.9.2002 E. 5; 6S.596/1993 v. 5.1.1994 E. 1c.

duelle Handlungsfähigkeit» als Voraussetzung der Unterlassung erfasst. Darunter versteht er namentlich die körperliche Handlungsfähigkeit,⁹ die vorliegend der subjektiven (Un-)Möglichkeit zugerechnet wird. Er berücksichtigt darunter jedoch auch Umstände, die vorliegend – in Übereinstimmung mit den Materialien und der Lehre¹⁰ – der Kategorie der (Un-)Zumutbarkeit zugerechnet werden, etwa die Unfähigkeit des Nichtschwimmers, einen Ertrinkenden schwimmend zu retten.¹¹ Fehlt es an der weit verstandenen individuellen Handlungsfähigkeit, liegt in ROXINS Konzeption keine Unterlassung vor und die Tatbestandsmäßigkeit ist zu verneinen.

Sämtliche weiteren Gründe, die zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen, sind letztlich auf die Unzumutbarkeit und die Unmöglichkeit zurückzuführen. Einzelne Untergangsgründe beziehen sich primär auf die pflichtauslösende Situation (bzw. das konkrete Opfer), andere auf den konkreten Pflichtigen. Stets handelt es sich jedoch um ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Elementen der tatbestandsmäßigen Situation. Die einzelnen Konstellationen sind die ausreichende Hilfeleistung durch Dritte, die Mehrzahl von Opfern, welchen nicht allen geholfen werden kann, und der Verzicht auf eine Rettung durch das Opfer, worunter namentlich der Suizid in seinen verschiedenen Erscheinungsformen fällt. Diese Gründe werden ausführlich darzustellen sein.¹²

Die einzelnen Konstellationen, weshalb dem Pflichtigen die Vornahme der erforderlichen¹³ Hilfeleistung unmöglich oder unzumutbar sein kann, werden für die vorliegende Untersuchung unter dem Begriff der Untergangsgründe zusammengezogen. Das verbindende Element liegt in ihrer *identischen Wirkung auf die allgemeine Lebensrettungspflicht*. Sie alle führen, wenngleich aus verschiedenen Umständen, zu einer Zweiteilung aller theoretisch existierenden Hilfeleistungshandlungen in solche, die möglich bzw. zumutbar, und

9 ROXIN, AT II, § 31 N 8-15; ähnlich auch WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1168-1170.

10 Dazu ausführlich: III. Kapitel, Ziff. 1 *infra*.

11 ROXIN AT II, § 31 N 217 (für das unechte Unterlassungsdelikt, in der Konzeption jedoch übertragbar).

12 III. Kapitel *infra*.

13 In terminologischer Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass die deutsche Lehre jene Gründe, die vorliegend zu Untergangsgründen zusammengezogen werden, teilweise unter dem von § 323c D-StGB verwendeten Oberbegriff der Erforderlichkeit zusammenfasst (WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1060 ff.; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 14 f.; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 74 ff.; MOMSEN, S. 423); die Situation präsentiert sich in der Schweiz abweichend, da die allgemeine Lebensrettungspflicht von vornherein Situationen einer unmittelbaren Lebensgefahr vorbehalten ist. Entsprechend wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff der Erforderlichkeit zur Bestimmung der erforderlichen Lebensrettungshandlung verwendet.

solche, die unmöglich bzw. unzumutbar sind. Die allgemeine Lebensrettungspflicht wird mit anderen Worten durch diese Konstellationen eingeschränkt.

Regelmässig stehen dem Pflichtigen *mehrere alternative Handlungen zur Hilfeleistung* zur Auswahl. Diese werden nicht zwingend alle gemeinsam von einem bestimmten Untergangsgrund erfasst. Während die eine Handlung unzumutbar ist, kann eine andere durchaus zumutbar sein.¹⁴ So ist etwa der Nichtschwimmerin weder zumutbar noch möglich, sich in tiefe Gewässer zu begeben, um den Ertrinkenden zu retten; wohl aber, den Bademeister oder andere anwesende Schwimmer zu alarmieren.¹⁵ Mehrheitlich bezieht sich ein Untergangsgrund jedoch nur auf eine konkrete Handlung, sodass alternative Hilfeleistungshandlungen möglich und zumutbar bleiben. Die allgemeine Lebensrettungspflicht geht erst dann unter, *wenn für sämtliche alternativen Hilfeleistungshandlungen ein Untergangsgrund besteht*.

Der *Zeitpunkt der Auslösung* der allgemeinen Lebensrettungspflicht und jener, in welchem das objektive Vorliegen eines Untergangsgrundes erkannt wird, werden zumeist *sehr nahe beieinanderliegen*. Man denke nur an das bereits erwähnte Beispiel, in dem ein Spaziergänger am See einen Ertrinkenden erkennt und dadurch von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen wird, im nächsten Augenblick jedoch sieht, wie ein anwesender Rettungsschwimmer ins Wasser springt und den Ertrinkenden aus dem Wasser zieht. Es ist von *zwei voneinander getrennten Ereignissen* auszugehen: die pflichtauslösende Situation vor und nach Hinzutreten des konkreten Pflichtigen (im Beispiel sowohl der Spaziergänger als auch der allfällig alarmierte Rettungsschwimmer). Die zeitliche Nähe ändert nichts daran, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht zuerst ausgelöst werden muss, bevor sie untergehen kann¹⁶ – was unabhängig vom Abstand zwischen der Erkennung der pflichtauslösenden Situation und eines Untergangsgrundes gilt. Diese zwei Ereignisse scharf voneinander zu trennen, ist zur dogmatisch präzisen Erfassung der jeweiligen Situation zwingend.¹⁷ Dies wird sichergestellt, indem die pflichtauslösende Situation durch eine *logische Sekunde* von der tatbestandsmässigen Situation getrennt wird. Vor allem wird damit der subjektive Tatbestand für

14 Gl.M. BURRI, S. 46f.

15 Vgl. ROXIN AT II, § 31 N 8, der ein ähnliches Beispiel für eine verbleibende individuelle Handlungsfähigkeit anführt.

16 A.A. wohl MOMSEN, S. 426, der bei Unzumutbarkeit die Pflichtauslösung zu verneinen scheint.

17 Denn beide Situationen müssen je für sich objektiv vorliegen und subjektiv erkannt werden; dazu ausführlicher im II. Kapitel *infra*.

beide Ereignisse getrennt geprüft.¹⁸ Für den Pflichtauslösungsvorsatz reicht bereits aus, dass die pflichtauslösende Situation, i.e. ein Mensch, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, erkannt wurde; namentlich ist nicht erforderlich, dass der Täter sich seiner konkreten Handlungsmöglichkeiten oder ihrer Zumutbarkeit bewusst ist.¹⁹ Der Untergangsgrund muss ebenfalls erkannt werden.²⁰

Die Pflicht kann vor dem Beginn der Ausführung einer Hilfeleistungshandlung, aber auch erst im Verlauf ihrer Vornahme untergehen, man denke nur an eine begonnene See- oder Bergrettung, deren Weiterführung ab einem bestimmten Zeitpunkt wegen zunehmender Lebensgefahr für den Retter unzumutbar oder unmöglich wird.²¹

Der Einführung der strafrechtlichen allgemeinen Lebensrettungspflicht standen im Gesetzgebungsverfahren Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Einschränkung der persönlichen Freiheit gegenüber. Hierauf wurde bereits ausführlich eingegangen und aufgezeigt, dass der Tatbestand dem in seiner heutigen Fassung Rechnung trägt.²² Die präzise Berücksichtigung der Untergangsgründe, wie sie der vorliegend gewählte Aufbau ermöglicht, trägt ebenfalls dazu bei, dass die *Einschränkung der persönlichen Freiheit auf das erforderliche Minimum beschränkt bleibt*.²³

Den Gründen, die zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen, kommt auch aus der Perspektive der rechtsphilosophischen Begründung der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine wichtige Funktion zu. Sie

18 Als Negativbeispiel wird auf den Messerstecher-Fall einzugehen sein, wo der Pflichtige den Untergangsgrund (Dritte hatten dem Opfer die erforderliche Hilfe erbracht) nicht erkannt hatte, womit seine Hilfspflicht hätte bestehen bleiben müssen; siehe die Besprechung dieses Falls in Ziff. 3.3 *infra*; a.A. wohl GRUBMILLER, der für das unechte Unterlassungsdelikt anführt, es spreche «sachlogisch» nichts dagegen, «von einer Handlungspflicht nur dann zu sprechen, wenn die geforderte Handlung geeignet, erforderlich, zumutbar etc.» sei (GRUBMILLER, S. 164).

19 Dazu näher: II. Kapitel, Ziff. 2.2 *infra*.

20 II. Kapitel, Ziff. 2 *infra*.

21 Gl.M. BURRI, S. 48, PEDOTTI, S. 140 (der zudem scharfsinnig darauf hinweist, dass ein später eintretender Untergangsgrund freilich auch absichtlich vom Pflichtigen herbeigeführt worden sein kann).

22 Zum Ganzen ausführlich: 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

23 Vgl. DÖLLING, S. 1016, der die Funktion der Zumutbarkeit darin sieht, die allgemeine Hilfeleistungspflicht «auf ein vertretbares Mass» zu beschränken, ohne dies näher auszuführen; vgl. ferner: MOMSEN, S. 424, nach welchem dadurch, dass die Zumutbarkeit grammatisch in einem Zusammenhang mit der tatbestandlichen Umschreibung des vom Pflichtigen geforderten Verhaltens genannt wird, auf der Tatbestandsebene «eine allgemeine und zugleich absolute Grenze» gesetzt werde.

stellt einen *entscheidenden Aspekt der Feinjustierung der Konkordanz zwischen Freiheit und Sicherheit* dar. Mit FRISCH ist anzuerkennen, dass keine Rechtsgemeinschaft einer strafbewehrten Natural-Bürgerpflicht, wie sie die allgemeine Lebensrettungspflicht ist,²⁴ zustimmen würde, deren Erfüllung den einzelnen Rechtsunterworfenen unmöglich ist.²⁵ Dies muss auch für die Unzumutbarkeit der Vornahme der erforderlichen Handlung gelten, wie gerade der Blick in die Entstehungsgeschichte der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der Schweiz zeigt, in welcher der Frage der Zumutbarkeit einer Hilfeleistung grosse Bedeutung beigemessen wurde.²⁶

Der vorgeschlagene Aufbau, der zwischen Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht und ihrem späteren Untergang unterscheidet, ist in dieser Form *neu, steht jedoch in Einklang mit der Intention des Gesetzgebers sowie Lehre und Rechtsprechung*. Das Gesetz stellt die Nichthilfe unter Strafe, wenn die Hilfeleistung dem Pflichtigen «den Umständen nach zugemutet werden könnte». Die zweite Expertenkommission 1914, die wie angeführt letztlich den Grundstein für die heute gültige Formulierung der allgemeinen Lebensrettungspflicht legte,²⁷ änderte die Formulierung von «obwohl er [die Hilfe] ohne eigene Gefahr tun kann» zu «obwohl [die Hilfe] ihm nach Massgabe der Verhältnisse zugemutet werden kann». Sie begründete dies damit, den Anwendungsbereich einzuschränken und bestimmte Fälle nicht zu erfassen, so etwa, wenn sich jemand das Leben nehmen wolle²⁸ oder wenn das Opfer zur Verletzung gereizt habe²⁹. Die Formulierung wurde also ausdrücklich nicht auf die Zumutbarkeit im engeren Sinn (also v.a. die Gefahr für das eigene Leben des Pflichtigen³⁰) beschränkt, sondern wollte die *konkreten (situativen) Umstände berücksichtigen*. Damit sind im Ergebnis nichts anderes als Untergangsgründe

24 Zur allgemeinen Lebensrettungspflicht als Natural-Bürgerpflicht: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

25 Siehe zur rechtsphilosophischen Begründung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 1. Teil, III. Kapitel; vgl. FRISCH, GA 2016, S. 130, der diesen Aspekt unter dem Stichwort des Masses abhandelt; auf den weiteren relevanten Aspekt der Massfrage, was nämlich vom Pflichtigen qualitativ geschuldet ist, siehe: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

26 Zur historischen Entwicklung der allgemeinen Lebensrettungspflicht in der Schweiz: 1. Teil, I. Kapitel.

27 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

28 Ausführlich zum Suizid als Sonderfall des Verzichts des Opfers auf Lebensrettung: III. Kapitel, Ziff. 6 *infra*.

29 Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, Votum Hildebrand, S. 212 (Änderungsantrag und Abstimmungsergebnis), Votum Gautier, S. 207 (bezieht sich noch auf die alte Formulierung: «qu'il n'y ait pas de risque pour la vie du secouré»).

30 Dazu: III. Kapitel, Ziff. 1 *infra*.

angesprochen, explizit auch der Suizid als Unterform des Verzichts des Opfers auf eine Hilfeleistung.³¹ In der *Botschaft vom 26. Juni 1985* stellte der Bundesrat darüber hinaus klar, dass dem Pflichtigen die Hilfe *möglich* sein muss.³² Auch damit ist ein Untergangsgrund angesprochen. Entsprechend lässt sich festhalten, dass der Gesetzgeber im Ergebnis eine Reihe von Umständen vom Anwendungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht ausgeschlossen hat, die vorliegend als Untergangsgründe qualifiziert werden – namentlich die Unzumutbarkeit, die (subjektive und objektive) Unmöglichkeit sowie den Suizid.

Das *Bundesgericht* hat mehrfach erklärt, dass die Lebensrettungspflicht unter gewissen Umständen wieder untergeht. Dafür verwendete es synonym die Verben «entfallen» und «erlöschen». So findet sich im Basler Überdosis-Fall folgende Aussage: «Die Hilfeleistungspflicht *entfällt*, wenn offensichtlich kein Bedürfnis dafür besteht.»³³ Vorwiegend in französischsprachigen Urteilen verwendet das Bundesgericht demgegenüber den Begriff des Erlöschens der Verpflichtung: «Le devoir d’apporter de l’aide *s’éteint* cependant lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin [...]»³⁴ Konstellationen, in welchen die Lebensrettungspflicht entfällt, liegen nach Bundesgericht vor, wenn das Opfer selbst für sich sorgen kann, Dritte sich ausreichend um dieses kümmern, es die Hilfe ausdrücklich ablehnt oder tot ist.³⁵ Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht damit explizit davon aus, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht nach ihrer Entstehung wieder *untergehen* kann. Sowohl das «Entfallen» einer Pflicht als auch deren «Erlöschen» erfordern zwingend, dass zuvor eine Pflicht ausgelöst wurde. Der angeführte französischsprachige Obersatz bringt dies deutlicher zum Ausdruck («ne répond manifestement *plus* à aucun besoin») als der deutschsprachige («*entfällt*, wenn offensichtlich kein Bedürfnis [*hier fehlt: «mehr»*] dafür besteht»). Festzustellen ist jedoch, dass vom Bundesgericht nicht explizit festgehalten wurde, dass die Pflicht bei fehlender Möglichkeit oder fehlender Zumutbarkeit wieder untergeht. Immerhin

31 Ausführlich: III. Kapitel, Ziff. 6 *infra*.

32 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

33 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2; siehe auch BGer 6B_1109/2020 v. 19.1.2022 E. 2.3.2; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; BGer 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2; 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; 6S_394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1.

34 BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_143/2020 v. 1.4.2020 E. 4.1; 6B_1089/2017 v. 16.5.2018 E. 1.1; 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3; je mit Hinweisen.

35 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; ähnlich: BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3; 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2; siehe ferner: BGE 121 IV 18 E. 2a («possibles», «utiles»); 6S_162/2000 v. 8.8.2011 E. 6.2; Urteil des Cour de justice, Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/300/2013 v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.1.5.

schliesst die Formulierung «offensichtlich kein Bedürfnis mehr besteht» nach vorliegender Auffassung die Unmöglichkeit ohne Weiteres mit ein, zumal der explizit angeführte Tod des Opfers einen Anwendungsfall der (objektiven) Unmöglichkeit darstellt.

Die *Lehre* folgt dem Bundesgericht und hält ebenfalls fest, dass die «Hilfeleistungspflicht entfällt», wenn offensichtlich kein Bedürfnis dafür bestehe, wofür dieselben Umstände angeführt werden wie in der Rechtsprechung.³⁶ Vereinzelt wird für bestimmte Untergangsgründe vertreten, dass die Pflicht gar nicht erst entstehen soll, so namentlich bei Unzumutbarkeit³⁷ oder wenn die «Hilfe bereits von Dritten geleistet wurde»³⁸. Dies ist aus den angeführten Gründen abzulehnen, insbesondere da einzig die scharfe Trennung der beiden Ereignisse – pflichtauslösende Situation vor und nach Hinzutreten des konkreten Pflichtigen – eine präzise Erfassung, namentlich mit Blick auf den subjektiven Tatbestand, erlaubt. Bei den jeweiligen Untergangsgründen wird vertieft auf die einzelnen Lehrmeinungen einzugehen sein.³⁹

Nachfolgend werden im II. Kapitel die allgemeinen Anforderungen an die Untergangsgründe dargestellt. Ein solcher muss – gleich wie die pflichtauslösende Situation – objektiv vorliegen und subjektiv durch den Pflichtigen erkannt werden. Ein objektiv vorliegender Untergangsgrund kann subjektiv nicht erkannt werden und *vice versa*. Dabei stellt sich namentlich die Frage der Konsequenzen der irrtümlichen Erkennung eines objektiv nicht vorhandenen Untergangsgrundes. Im III. Kapitel wird alsdann auf die einzelnen Untergangsgründe eingegangen.

36 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 27; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 5.

37 MOMSEN, S. 411 («Pflicht bereits nicht besteht»); vgl. jedoch: DERS., S. 428 *in fine* sowie S. 429 *in fine* (i.E. wird hier die Möglichkeit eines späteren Pflichtuntergangs anerkannt, wenn sich die Umstände zwischen Erkennung und dem Zeitpunkt der Unterlassung geändert haben).

38 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 27 (hier liegt bei näherer Betrachtung keine pflichtauslösende Situation [mehr] vor, da das Erforderliche bereits von Dritten erbracht wurde; d.h., die Pflicht kann von vornherein nicht entstehen, womit sich die Frage eines nachträglichen Untergangs erübrigt).

39 III. Kapitel, Ziff. 1–6 *infra*.

II. Allgemeine Voraussetzungen

1. Objektives Vorliegen eines Untergangsgrundes

Das objektive Vorliegen eines Grundes für den nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen. Dies erfordert die Kohärenz. Die Untergangsgründe ergeben sich aus dem Zusammenspiel zwischen der pflichtauslösenden Situation und dem konkreten Pflichtigen, weshalb die Voraussetzungen dieselben sein müssen wie bei der pflichtauslösenden Situation.⁴⁰ Indem das Bundesgericht verlangt, es dürfe «offensichtlich» kein Bedürfnis mehr für die Hilfeleistung bestehen, damit die Pflicht «entfällt» bzw. «erlischt»,⁴¹ fordert es im Ergebnis ebenfalls eine Objektivierung, wie sie durch die objektivierte Ex-ante-Perspektive sichergestellt wird. Entsprechend ist danach zu fragen, ob ein verständiger Dritter aus dem Verkehrskreis des konkreten Subjekts, unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen, einen Untergangsgrund erkannt hätte. Im Einzelnen kann auf die Ausführungen zur Feststellung des objektiven Vorliegens der pflichtauslösenden Situation verwiesen werden.⁴²

2. Subjektive Erkennung eines Untergangsgrundes

2.1 Allgemeines

Wie die pflichtauslösende Situation muss auch ein Grund für den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht subjektiv erkannt werden. Entsprechend den allgemeinen Regeln reicht aus, wenn der Pflichtige einen solchen Grund mit Eventualvorsatz, d.h. einen *möglicherweise vorliegenden* Untergangsgrund erkennt.⁴³

40 Vgl. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 88; vgl. für die Zumutbarkeit: WARDA, S. 125; ferner ist erneut auf den Umstand hinzuweisen, dass jene Gründe, die vorliegend als Untergangsgründe zusammengefasst werden, in der deutschen Lehre teilweise unter der Erforderlichkeit abgehandelt sind (dazu: 3. Teil, Fn. 13), welche die deutsche Lehre einhellig aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive beurteilt (statt vieler: WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1061).

41 Siehe die Verweise in 3. Teil, Fn. 33 f.

42 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3, *passim*.

43 A.A. offenbar WARDA, S. 123; bei Erkennung eines bloss möglichen Untergangsgrundes verlangt die allgemeine Lebensrettungspflicht primär, im Rahmen der Prüfpflicht dieser Möglichkeit nachzugehen (zur Prüfpflicht: 4. Teil, III. Kapitel).

Die *Lehre* hat sich nur vereinzelt zu den Konsequenzen der Erkennung eines Grundes, der im vorgeschlagenen Modell zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führt, geäußert. So fordern diverse Lehrmeinungen, dass sich der subjektive Tatbestand auf einzelne solcher Gründe beziehen muss. Nach BÖSIGER muss der Pflichtige seine individuellen Hilfsmöglichkeiten erkennen. Bei einer irrtümlich angenommenen Unzumutbarkeit verneint er den Vorsatz, womit er im Ergebnis einem ähnlichen Ansatz folgt, wie er vorliegend vertreten wird.⁴⁴ ULLRICH verlangt das Bewusstsein um die Erforderlichkeit der Hilfeleistung, die Fähigkeit zu deren Leistung und die Zumutbarkeit,⁴⁵ womit er materiell ebenfalls deliktspezifische Untergangsgründe anführt, ohne diese freilich so zu bezeichnen oder darauf einzugehen, welche Konsequenzen sich aus dem Wissen um die Un-Fähigkeit oder die Un-Zumutbarkeit ergeben. Dies muss zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen. MOREILLON fordert knapp «la connaissance de la situation».⁴⁶ Wie dargelegt, führt die Erkennung der pflichtauslösenden Situation zur Auslösung der allgemeinen Lebensrettungspflicht; erst das Hinzutreten des Pflichtigen schafft eine Situation, in welcher ein Pflichtuntergang überhaupt zu prüfen ist. Die Forderungen von MOREILLON ist entsprechend zu allgemein gehalten, um daraus Schlüsse für die vorliegend interessierende Fragestellung zu ziehen – namentlich bleibt unklar, ob die von ihm erwähnte Situation den Pflichtigen mit einschliesst oder nicht. STRATENWERTH/BOMMER fordern, der Vorsatz müsse sich insbesondere auf die Voraussetzungen der Hilfspflicht beziehen, was die Kenntnis um die eigenen Hilfsmöglichkeiten *einschliesse*⁴⁷ – eine Formulierung, die vom Bundesgericht übernommen wurde.⁴⁸ Auch CORBOZ fordert ein Wissen um die pflichtauslösende Situation und um die eigene Hilfeleistungsmöglichkeit.⁴⁹ MAEDER verlangt, dass sich der Vorsatz neben der Kenntnis der eigenen Verpflichtung⁵⁰ auch auf die eigenen Hilfsmöglichkeiten und die

44 BÖSIGER, S. 55 f.

45 ULLRICH, S. 100.

46 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248; ähnlich der PC CP, Art. 128 N 16 (der unter Verweis auf den Genfer Überdosis-Fall ebenfalls das Wissen um «la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours»); CR CP-STETTLER, Art. 128 N 15.

47 STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 74; gl.M. PC CP, Art. 128 N 16; offenbleibt, was in diesem Verständnis alles unter die «Voraussetzungen der Hilfspflicht» fallen soll; näher zum Wissen um die Hilfs-(un-)möglichkeit: Ziff. 2.2 *infra*.

48 BGE 121 IV 18 E. 2a *in fine*.

49 CORBOZ, Art. 128 N 49 ff.

50 Wobei unklar ist, was darunter verstanden werden soll, wird die «Verpflichtung» nach vorliegendem Verständnis doch ausschliesslich durch das objektive Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation und deren subjektive Erkennung ausgelöst (II. Teil); jeden-

Tatsache beziehen muss, dass dem Opfer noch keine ausreichende Hilfe zukommt, womit funktional ebenfalls Gründe für den Pflichtuntergang angesprochen sind.⁵¹ ROXIN fordert Wissen um die tatbestandsmässige Situation⁵² und namentlich um die individuellen Handlungsfähigkeiten.⁵³ DONATSCH/GODENZI/TAG fordern, dass sich der Vorsatz auf die Tatmacht, worunter sie die objektive und subjektive Möglichkeit erfassen, erstrecken muss.⁵⁴

Die *Rechtsprechung* fordert nur eingeschränkt ein Wissen um einzelne Untergangsgründe. Hervorzuheben ist der Genfer Überdosis-Fall, das bislang einzig amtlich publizierte Urteil, das sich materiell mit der allgemeinen Lebensrettungspflicht befasst hat. Dort ist das Bundesgericht explizit der Position von STRATENWERTH/BOMMER gefolgt, der Vorsatz erfordere insbesondere die Kenntnis der Voraussetzungen der Hilfespflicht, was die Kenntnis um die eigenen Möglichkeiten einer Hilfeleistung einschliesse.⁵⁵ Was alles unter diese Voraussetzungen fallen soll, blieb offen. Dass sich der Vorsatz auf das objektive Tatbestandsmerkmal der Zumutbarkeit – der einzige Grund für den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht, der explizit im Gesetzestext erwähnt wird – erstrecken muss, wurde in der Rechtsprechung bislang nicht explizit gefordert. Dies ergibt sich jedoch aus den allgemeinen Voraussetzungen, i.e., dass sich der Vorsatz auf sämtliche objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen muss.⁵⁶

falls nicht gemeint sein kann mit dem Wissen um die «Verpflichtung» von vornherein das Wissen um die allgemeine Lebensrettungspflicht als solche, denn hier führte fehlendes Wissen zu einem vermeidbaren Gebotsirrtum (dazu II. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.4).

51 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 53.

52 Nach vorliegend vertretener Ansicht besteht die tatbestandsmässige Situation aus der pflichtauslösenden Situation, d.h. einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nachdem diese von einem konkreten Rechtsunterworfenen erkannt und dieser damit von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffen wurde; vgl. zu dieser Begrifflichkeit schon I. Kapitel *supra*.

53 ROXIN, AT II, § 31 N 179, 186 (zum echten Unterlassungsdelikt generell; vgl. auch DERS., a.a.O. § 31 N 8 ff., wo er ausführt, dass die individuelle Handlungsfähigkeit in seiner Konzeption eine Voraussetzung der Unterlassung ist; siehe dazu auch III. Kapitel, Ziff. 2 *infra*); gl.M. für § 323c D-StGB SK StGB-STEIN, § 323c N 39.

54 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.2a; siehe auch: TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 254; STRATENWERTH, AT I, § 14 N 42.

55 BGE 121 IV 18 E. 2a *in fine*; bestätigt in BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.2; 1B_402/2012 v. 27.5.2013 E. 2.2; 6S.91/2007 v. 6.12.2007/17.1.2008 E. 6.1; 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1; Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 (nicht publiziert) E. 5.4; Urteil des Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/300/2013 v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.1.6.

56 Statt aller: BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 22; PK StGB-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 12 N 5.

2.2 Erkennung der Handlungs(un)möglichkeit?

Lehre und Rechtsprechung fordern vom Pflichtigen ein Wissen um die eigene Handlungsmöglichkeit.⁵⁷ Dagegen wird vereinzelt zu Recht vorgebracht, dies zu verlangen wäre problematisch, da damit der gleichgültige oder hartgesotene Täter prämiert würde: Hätte der Täter *gar keinen Gedanken an eine Handlungsmöglichkeit aufgewendet*, müsste der Vorsatz verneint werden.⁵⁸ Damit entginge just jener Täter der Strafe, dem das schwerste Verschulden zukommt. Sieht beispielsweise der Täter auf seinem sonntäglichen Spaziergang, wie sein Erzfeind im Begriff ist zu ertrinken, freut sich darüber und genießt das Schauspiel, ohne einen einzigen Gedanken an eine Rettungsmöglichkeit aufzuwenden (hinschwimmen, einen Rettungsring zuwerfen, Dritte alarmieren etc.), müsste er straffrei bleiben, wenn ein Wissen um die Hilfeleistungsmöglichkeit verlangt würde. Als weiteres Beispiel kann der Todesschuss-Fall⁵⁹ angeführt werden: Wäre erstellt gewesen, dass der Pflichtige keinen Gedanken an eine ihm mögliche Hilfeleistungshandlung aufgewendet hat, wäre er mangels (Eventual-)Vorsatz freizusprechen gewesen und hätte nicht wegen (versuchter) Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht verurteilt werden dürfen. Gleich verhielte es sich im noch weiter zugespitzten Beispiel, dass ein Auftragsmörder auf sein Opfer trifft, das bereits im Sterben liegt, und diesem nicht hilft, ebenfalls keinen Gedanken an eine Rettungsmöglichkeit aufwendet, sondern sich darüber freut, sich für einmal nicht selbst die Hände schmutzig machen zu müssen. Bereits diese Beispiele zeigen, dass es nicht richtig sein kann, vom Täter ein Wissen um seine Hilfsmöglichkeit zu fordern.⁶⁰ Auch er ginge straffrei aus, würde das Wissen um eine mögliche Hilfeleistung gefordert. GEILEN führt

57 Nachweise in Ziff. 2.1 *supra*.

58 KAUFMANN, Unterlassungsvorsatz, *passim*; ferner GEILEN, JuS 1965, S. 428; vgl. auch TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 232 ff. (zum subjektiven Tatbestand gehörten [einzig] die Kenntnis der pflichtauslösenden Situation und der Wille, die Pflicht nicht zu erfüllen, während sie beim unechten Unterlassungsdelikt zusätzlich Kenntnis der objektiven Möglichkeit, die gebotene Handlung vorzunehmen, fordern).

59 Siehe die ausführliche Vorstellung dieses Falls im 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1 sowie die Besprechung des dort angenommenen untauglichen Versuchs im 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.

60 Hinzu tritt die strafprozessuale Problematik, dass die Gerichte aufgrund des Grundsatzes *in dubio pro reo* annehmen müssten, der Pflichtige habe den Tod des Opfers so sehr gewollt oder war ihm gegenüber so gleichgültig, dass er gar nicht an eine Hilfeleistungsmöglichkeit gedacht habe (so KAUFMANN, Unterlassungsvorsatz, S. 227); der Vorsatz wäre damit faktisch *immer* zu verneinen, was nicht richtig sein kann; vgl. zu einer weiteren Problematik, die aus dem Grundsatz *in dubio pro reo* folgt, auch Ziff. 3 *infra*.

zutreffend an, dass die Verteidigung in solchen Konstellationen darin bestehen müsste, vorzubringen, dem Pflichtigen sei die gesamte Situation völlig gleichgültig gewesen, er habe die pflichtauslösende Situation zwar zur Kenntnis genommen, jedoch «keinerlei weiteren Gedanken» an eine Hilfeleistungsmöglichkeit aufgewendet. Dass eine derart «seltsame Schutzbehauptung» den Vorsatz überhaupt ausschliessen könne, zeige, «dass die Parallele zwischen Handlungs- und Unterlassungsvorsatz nicht zu eng gezogen werden» dürfe.⁶¹ ARMIN KAUFMANN zeigte in seinem Beitrag «Unterlassung und Vorsatz» auf, dass besonders Fälle von der Art der soeben skizzierten – bei welchen der Täter keinen Gedanken an eine Rettungsmöglichkeit aufwendet – nahelegen, dass die am Begehungsdelikt entwickelten Konzepte nicht schematisch auf das Unterlassungsdelikt übertragen werden dürfen.⁶²

Diese Problematik kann aufgelöst werden, indem die (abstrakte) Handlungsmöglichkeit als inhärenter Teil der erkannten pflichtauslösenden Situation betrachtet wird. Dies erfordert einerseits, wie von ROXIN vorgeschlagen, PLATZGUMMERS *Konzept des Mitbewusstseins* konsequent auf den Unterlassungsvorsatz anzuwenden. Dem Autofahrer, der den Verletzten am Strassenrand liegen sieht und weiterfährt, ist immer bewusst, dass er dem Opfer nicht hilft. *Dem Verhalten der Nichthilfe ist das Mitbewusstsein, keine Hilfeleistung zu erbringen, inhärent.* Es ist daher nicht erforderlich, dass der Pflichtige über «die erwartete Hilfeaktion und ihre Ausgestaltung noch reflektiert».⁶³ Gleiches gilt für die Frau, die ihren Mann, der sich erhängt hatte, noch lebend in der Schlinge vorfindet und ihn hängen lässt.⁶⁴ Mit ROXIN ist einzig überzeugend, dass die Frau in dieser Situation nicht umhin gekommen ist, zu denken: «Ich lasse ihn hängen.»⁶⁵ Allerdings darf die Handlungsmöglichkeit *ex ante* nicht zu eng definiert werden, wenn sie als inhärenter Teil der erkannten pflichtauslösenden Situation betrachtet werden soll, wie SEELMANN überzeugend dargestellt hat. Es darf nicht gefordert werden, dass dem Pflichtigen die *konkrete* Hilfeleistungshandlung bewusst ist, da die erforderliche Handlung sich «in ihrem gesamten Ablauf» nicht *ex ante* bestimmen lässt. Vielmehr besteht regelmässig der erste Teil der Hilfeleistung darin, die konkret erforderliche

61 GEILEN, JuS 1965, S. 428.

62 KAUFMANN, Unterlassungsvorsatz, *passim*, siehe v.a. die instruktive Darstellung der sechs Motivationslagen des Täters und der Diskussion auf den S. 224 ff.; vgl. SCHEWE, S. 573-576, der ebenfalls anschaulich auf die Thematik eingeht.

63 ROXIN, ZStW 1966, S. 259.

64 BGHSt 2, 150.

65 ROXIN, ZStW 1966, S. 260.

Handlung überhaupt festzustellen.⁶⁶ Für das erforderliche Begleitwissen ist daher das Wissen um die grundsätzliche «Möglichkeit rettenden Eingreifens» ausreichend.⁶⁷

In praktischer Hinsicht gilt es zudem den in aller Regel *eingeschränkten tatsächlichen Anwendungsbereich einer vollständigen Handlungsunmöglichkeit* nicht aus den Augen zu verlieren. Denn, wie dargelegt, ist die Handlungsmöglichkeit in jedem Fall zu bejahen, wenn eine (einzige) alternative Handlung möglich bleibt. In der heutigen Zeit mit dem dichten Netz an professionellen Rettungsdiensten und den individuellen Möglichkeiten, diese mittels Mobiltelefonie jederzeit ortsungebunden zu alarmieren, ist zumindest diese Möglichkeit objektiv nahezu universell vorhanden.⁶⁸ Das Wissen um diese Möglichkeit kann zudem als Allgemeinwissen betrachtet werden.⁶⁹

Der Gleichgültige, der nicht bewusst über Hilfeleistungsmöglichkeiten nachdenkt, wird meist *Eventualvorsatz* haben.⁷⁰ Wer etwa einen Unfall erkennt und urteilt: «Da ist nichts mehr zu machen», und sich abwendet, der wird sicherlich dann einen Eventualvorsatz aufweisen, wenn sein Urteil nicht auf plausiblen, nachvollziehbaren Gründen beruht, sondern «sozusagen aus der Luft gegriffen» ist.⁷¹ Das Vorstehende lässt sich zusammenfassend auf folgende Aussage herunterbrechen: Wer die pflichtauslösende Situation erkannt hat, verfügt grundsätzlich über das erforderliche Mitbewusstsein in Bezug auf (abstrakt vorhandene) Möglichkeiten zur Vornahme einer Hilfeleistung.

Anders verhält es sich jedoch hinsichtlich des Wissens um die *Unmöglichkeit einer Hilfeleistung*, die objektiv vorliegen und subjektiv erkannt werden muss: Erkennt der Pflichtige die (objektiv vorliegende⁷²) Handlungsunmöglichkeit, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht unter – ist dies nicht der Fall, bleibt sie bestehen. Die Handlungsunmöglichkeit als Untergangsgrund der allgemeinen Lebensrettungspflicht wird nachfolgend, gemeinsam mit den anderen Unmöglichkeitseründen, ausführlich behandelt.⁷³

66 Damit angesprochen ist die Prüfpflicht, ausführlich zu dieser: 4. Teil, III. Kapitel.

67 BSK StGB 3. Aufl.-SEELMANN, Art. 11 N 63 (nicht mehr enthalten in der aktuellen Auflage, BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11); ähnlich: STRATENWERTH, ATI, § 14 N 42.

68 Näher hierzu: III. Kapitel, Ziff. 2 *infra*.

69 Vgl. zum Allgemeinwissen: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3.3.

70 Ausführlich zur eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht und deren Abgrenzung von der bewussten Fahrlässigkeit: 5. Teil, III. Kapitel.

71 SCHEWE, S. 574.

72 Gleich verhält es sich, wenn irrtümlich eine objektiv nicht vorliegende Handlungsunmöglichkeit angenommen wird, da es sich diesfalls um einen Irrtum zugunsten des Subjekts i. S. v. Art. 13 StGB handelt; siehe auch Ziff. 2.1 *supra*.

73 III. Kapitel, Ziff. 2 *infra*.

2.3 Irrtümliche Erkennung eines Untergangsgrundes

Wie bei der pflichtauslösenden Situation sind auch bei den Untergangsgründen Abweichungen zwischen dem objektiven Vorliegen und der subjektiven Erkennung möglich. Die Rechtsfolgen sind jedoch nicht identisch, sondern gewissermaßen spiegelverkehrt. Wenn ein Untergangsgrund *objektiv*⁷⁴ vorliegt, *subjektiv jedoch nicht erkannt* wird, hat der Pflichtige weiterhin Pflichtauslösungsvorsatz, und die allgemeine Lebensrettungspflicht bleibt bestehen.⁷⁵ Die Nicht-Erkennung eines objektiv vorliegenden Untergangsgrundes führt im Unterlassungsfall grundsätzlich zur Annahme eines strafbaren untauglichen Versuchs.⁷⁶ Bei der pflichtauslösenden Situation ist der untaugliche Versuch einzig daher ausgeschlossen, weil ein Irrtum über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr als grob unverständlich zu qualifizieren ist, wenn bereits objektiv feststeht, dass eine unmittelbare Lebensgefahr offensichtlich nicht vorliegt.⁷⁷ Anders liegt die Situation jedoch hier bei der Nicht-Erkennung eines Untergangsgrundes: Es steht nicht bereits fest, ob ein Untergangsgrund für jedermann offenkundig nicht vorliegt.⁷⁸

Liegt demgegenüber objektiv kein Untergangsgrund vor, wird vom Pflichtigen aber irrtümlicherweise ein solcher erkannt, handelt es sich um einen Sachverhaltsirrtum zugunsten des Irrenden i.S.v. Art. 13 StGB.⁷⁹ Davon kann nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn nämlich eine besonders schwere bzw. krass sorgfaltswidrige Verkennung der tatsächlichen Umstände vorliegt.⁸⁰ Massstab muss der grobe Unverstand sein.⁸¹ Meint beispielsweise ein Pflichtiger, dass ein Dritter einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr hilft,

74 Massgeblich ist die objektivierte Ex-ante-Perspektive: Ziff. 1 *supra*.

75 Dies ergibt sich aus dem Erfordernis der subjektiven Erkennung eines Untergangsgrundes; zu dessen Begründung: Ziff. 2.1 *supra*.

76 Gl.M. WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1093; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 14 *in fine*; GEILEN, Jura, S. 144.

77 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

78 Was das massgebliche Kriterium zur Bestimmung der groben Unverständigkeit ist, siehe: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.2.

79 Gl.M. in Bezug auf die Unzumutbarkeit: STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 74; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 110; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 25 (der Vorsatz müsse sich auf die Erforderlichkeit und die Zumutbarkeit beziehen); ähnlich: CORBOZ, Art. 128 N 53; PC CP, Art. 128 N 16; unklar MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248 (der Sachverhaltsirrtum müsse «total» sein und «in Wahrheit» vorliegen; soweit damit die Ex-post-Perspektive angewendet werden soll, ist dies abzulehnen, vgl. Ziff. 1 *supra* i.V.m. 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2); a.A. offenbar WARDA, S. 125 f.

80 Vgl. 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2; vgl. ferner: RUPPERT, S. 256 *in initia*.

81 Vgl. zu diesem Massstab 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.2 sowie Ziff. 4.6.4.

was jedoch nicht der Fall ist, weil er diesem offenkundig lediglich die teure Armbanduhr auszieht und an sich nimmt, kann dies grob unverständlich sein.

Anders verhält es sich jedoch bei der irrtümlichen Erkennung einer *objektiven Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers*, die von vornherein nicht die allgemeine Lebensrettungspflicht entfallen lassen kann. Denn in dieser Konstellation ist – analog der Fragestellung, wie eine Abweichung zwischen dem objektiven Vorliegen und dem subjektiven Erkennen einer unmittelbaren Lebensgefahr zu erfassen ist⁸² – zwei Mal die identische Frage zu beantworten, ob nämlich offensichtlich eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt. Damit ist in dieser Konstellation, wie bei der Pflichtauslösung, nur entweder eine Vollendung oder aber Straffreiheit möglich.⁸³ Dies lässt sich am folgenden Beispiel aufzeigen: «A kommt an den Trümmern eines soeben aus der Fahrbahn geschleuderten, und dann, wie A noch gesehen hat, auf [bzw. gegen] einen Baum geprallten Wagens vorbei. A, der es wegen einer bevorstehenden Fussballübertragung besonders eilig hat, fährt ohne anzuhalten weiter. Später stellt sich heraus, dass B, der einzige Insasse des Unfallwagens, einen sofort tödlichen Schädelbasisbruch erlitten hat.»⁸⁴ Die allgemeine Lebensrettungspflicht des A wurde durch Erkennung der pflichtauslösenden Situation ausgelöst. Aus der einschlägigen objektivierten Ex-ante-Perspektive lag eine unmittelbare Lebensgefahr vor. Die Pflicht des A könnte nur dann wegen objektiver Unmöglichkeit (Tod des Opfers) untergehen, wenn er den bereits eingetretenen Tod des Opfers (bzw. Umstände, die zwingend darauf schliessen lassen mussten) erkannt hätte. Dies konnte jedoch i. c. gar nicht der Fall sein, da A weitergefahren ist, nachdem er die pflichtauslösende Situation erkannt hat. Es liegt damit eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor.⁸⁵ Ein untauglicher Versuch wäre demgegenüber dann anzunehmen, wenn der Untergangsgrund nicht in der objektiven Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers läge, sondern etwa in der ausreichenden Hilfeleistung durch Dritte.

82 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

83 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

84 GEILEN, Jura 1983, S. 144; i.E. schon gleich BÖSIGER, S. 56.

85 A. A. GEILEN, Jura 1983, S. 144: Untauglicher Versuch, deshalb Straffreiheit (zu § 323c D-StGB, wo der Versuch nicht unter Strafe steht); vgl. Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 14 *in fine*.

Das Vorstehende lässt sich wie folgt zusammenfassend darstellen:⁸⁶

Stufe Pflichtauslösung		Stufe Nachträglicher Pflichtuntergang		Rechtsfolge:
Aus der objektiven Ex-ante-Perspektive liegt vor:	Subjektiv wird erkannt:	Aus der objektiven Ex-ante-Perspektive liegt vor:	Subjektiv wird erkannt:	
Unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	Kein Untergangsgrund	Kein Untergangsgrund	Pflicht bleibt bestehen
			Untergangsgrund (Ausnahme: krass sorgfaltswidrige bzw. grob unverständige Verkennung)	Pflicht geht unter (Ausnahme: eventualvorsätzliche Unterlassung ist zu prüfen)
		Untergangsgrund (z.B. ausreichende Hilfe durch Dritte oder Unzumutbarkeit der Hilfeleistung; siehe aber Ausnahmefall*)	Untergangsgrund	Pflicht geht unter
	Keine Unmittelbare Lebensgefahr	—	Kein Untergangsgrund	Pflicht bleibt bestehen (im Unterlassungsfall liegt ein untauglicher Versuch vor)
Keine unmittelbare Lebensgefahr	Unmittelbare Lebensgefahr	*Ausnahmefall: Objektive Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers (Steht bereits fest, da auf Stufe Pflichtauslösung objektiv eine unmittelbare Lebensgefahr verneint wurde)	(Steht bereits fest, da auf Stufe Pflichtauslösung subjektiv die Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr bejaht wurde)	Schon keine Pflichtauslösung (grob unverständige Annahme einer unmittelbaren Lebensgefahr, die offenkundig nicht vorlag)
	Keine Unmittelbare Lebensgefahr	—	—	Schon keine Pflichtauslösung (Vorsatz fehlt)

Diese Erkenntnisse legen nahe, zwei Urteile der analysierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur allgemeinen Lebensrettungspflicht näher zu betrachten. Der *Todesschuss-Fall* stellt einen Anwendungsfall für jene Konstellation

86 Dies ist eine Ergänzung der Grafik zum untauglichen Versuch auf Stufe Pflichtauslösung: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

tion dar, in welcher der (vermeintliche) Untergangsgrund in der objektiven Unzumutbarkeit wegen Todes des Opfers besteht.⁸⁷ Wie aufgezeigt, ist – entgegen dem Bundesgericht – die Pflichtauslösung im Todesschuss-Fall zu bejahen, weil die pflichtauslösende Situation objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wurde. Auf Stufe nachträglicher Pflichtuntergang ist das Vorliegen einer *objektiven Unmöglichkeit* und damit ein Untergangsgrund objektiv zu verneinen, da aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive eine unmittelbare Lebensgefahr – und damit eine offensichtliche Lebensgefahr – bereits bejaht wurde. Subjektiv erkannte der Beschuldigte keinen Untergangsgrund, sondern ging davon aus, dem Opfer noch helfen zu können. Daher bleibt es im Todesschuss-Fall auch unter Berücksichtigung dieses (vermeintlichen) Untergangsgrundes bei der vollendeten Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht.⁸⁸

Auch im *Messerstecher-Fall* hatten die Gerichte einen Untergangsgrund zu beurteilen, nämlich den Pflichtuntergang *aufgrund einer ausreichenden Hilfeleistung durch Dritte*. Das Opfer wurde von einem Dritten mit mehreren Stichen in die Rumpffegend niedergestochen und blieb an der Brust blutend auf dem Boden liegen, woraufhin der Beschuldigte, ohne sich umzuschauen, die Flucht ergriff. Dem Opfer wurde daraufhin von zwei Passanten Hilfe geleistet. Das Kantonsgericht des Kantons Waadt sprach den Beschuldigten frei, nachdem ihm das Bundesgericht den Fall zur Neuurteilung zurückgewiesen hatte. Das Kantonsgericht hielt fest, aus der Untersuchung ergebe sich nicht, dass eine zusätzliche Intervention durch den Beschuldigten einen Nutzen gehabt hätte. Einer der helfenden Passanten habe das Opfer gesichert, der andere habe sich neben diesem niedergekniet und ihm die Hand gehalten. Zudem seien die Rettungskräfte sehr schnell alarmiert worden und nur wenige Minuten später vor Ort gewesen.⁸⁹ Das Kantonsgericht *äusserte sich nicht zum subjektiven Tatbestand*, ob der Beschuldigte also subjektiv erkannt hatte, dass sich die zwei Passanten unmittelbar um das Opfer gekümmert hatten (und auch nicht dazu, ob der Beschuldigte diesem nicht höherwertige Hilfe hätte leisten können als die beiden Passanten⁹⁰). Dies wäre jedoch entscheidend gewesen. Das Kantonsgericht liess damit die erforderliche subjektive Erkennung des Untergangsgrundes unberücksichtigt. Ohne dessen Erkennung durch den Beschuldigten blieb die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen. Der Beschuldigte hätte angesichts dieser tatsächlichen Umstände nicht freigesprochen

87 Vorstellung und Diskussion des Todesschuss-Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.1.

88 Wie dies bereits im 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4f. festgestellt wurde.

89 Urteil des KGer VD PE12.014560-FHA/TDE v. 27.9.2016 E. 2.3 (unpubliziert; vgl. die Rückweisung in BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016).

90 Diesfalls wäre die allgemeine Lebensrettungspflicht auch im Fall subjektiver Erkennung der Hilfeleistung durch die Passanten nicht untergegangen; dazu: III. Kapitel, Ziff. 3 *infra*.

werden dürfen, sondern es wäre die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu prüfen gewesen. Wäre eine tatbestandsmässige Unterlassung bejaht worden, wäre bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen auf untauglichen Versuch zu erkennen gewesen.

Zusammenfassend muss der Grund für den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht durch den Pflichtigen erkannt werden. Liegt objektiv ein solcher Grund vor, wird dieser aber subjektiv nicht erkannt, bleibt die Pflicht bestehen. Im umgekehrten Fall, in welchem der Untergangsgrund nur in der Vorstellung des Pflichtigen existiert, führt dies in aller Regel – vorbehaltlich einer krass sorgfaltswidrigen bzw. grob unverständigen Verkennung der tatsächlichen Umstände – zu seinen Gunsten zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

3. Prozessuale Dimension

An dieser Stelle ist auf einen prozessualen Aspekt hinzuweisen,⁹¹ der sich instruktiv im Messerstecher-Fall zeigte. In diesem hatte das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid das Kantonsgericht des Kantons Waadt als Vorinstanz aufgefordert, abzuklären, ob der Beschuldigte erkannt hatte, dass Dritte dem Opfer bereits ausreichend Hilfe geleistet hatten. Das Kantonsgericht sprach den Beschuldigten zwar in der Folge mit kurzer Begründung frei, äusserte sich aber nicht zu jenem Aspekt, der für den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht zwingend gewesen wäre: ob der Beschuldigte *erkannt hatte*, dass die beiden Passanten dem Opfer bereits eine ausreichende Hilfeleistung erbrachten.⁹² Die Erkennung dieses Umstands durch den Pflichtigen wurde damit im Ergebnis vom Kantonsgericht entweder als rechtlich nicht notwendig betrachtet oder aber zugunsten des Beschuldigten unterstellt. Beides ist unzutreffend.

Die Strafbehörden sind verpflichtet, von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat bedeutsamen Tatsachen abzuklären.⁹³ Art. 6 Abs. 2 StPO verpflichtet sie explizit, entlastende Umstände mit gleicher Sorgfalt zu untersuchen wie belastende.⁹⁴ Das konkrete Prüfprogramm ergibt sich im Einzelfall

91 Diese Problematik kann mitsamt Lösungsvorschlag an dieser Stelle nur skizziert werden.

92 Zu diesem Erfordernis soeben Ziff. 2 *supra*.

93 Art. 6 und Art. 139 ff. StPO.

94 OBERHOLZER, Rz. 806, verweist zutreffend darauf, dass dieser hehre gesetzgeberische Appell «die menschlichen Fähigkeiten einer jeden mit Untersuchungs- und Anklagefunktionen betrauten Person» übersteigt; ähnlich: ZK StPO-WOHLERS, Art. 6 N 7 («nur eingeschränkt möglich»).

aus dem materiellen Recht und bezieht sich auf alle relevanten Umstände im Hinblick auf die Beurteilung von Tatbestandsmässigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld.⁹⁵ Aus der Unschuldsvermutung folgt, dass der Beschuldigte nicht seine Unschuld nachzuweisen hat.⁹⁶ Die Strafbehörden haben damit grundsätzlich auch die Abwesenheit von entlastenden und damit namentlich Gründen für den nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht nachzuweisen.⁹⁷ Daraus folgt jedoch nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden Irrtümer des Beschuldigten in Bezug auf das Vorliegen eines solchen Grundes *ohne jegliche Anhaltspunkte* von Amtes wegen ermitteln müssen – oder nur schon können. Die Möglichkeiten der (Fehl-)Interpretation der Realität sind (zu) zahlreich, und unter diesen wird sich *ausnahmslos immer* eine Variante finden, in welcher der Pflichtige irrtümlich von einem Untergangsgrund (subjektive Unmöglichkeit etc.) ausgegangen ist. Es liess sich in jeder Konstellation annehmen, der Pflichtige sei irrtümlich vom Vorliegen eines Untergangsgrundes ausgegangen, wonach er zu beurteilen wäre (Art. 13 StGB) – *die allgemeine Lebensrettungspflicht könnte gar nie zur Anwendung gelangen*. Dies kann nicht richtig sein. Entsprechend ist das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für das Bestehen eines Untergangsgrundes zu fordern.

Ein möglicher Irrtum des Täters in Bezug auf das Bestehen eines Untergangsgrundes kann durch objektiv zugängliche Beweismittel nur bestätigt oder ausgeschlossen werden, wenn es *konkrete Anhaltspunkte* für einen solchen gibt. Solche bestehen namentlich dann, wenn sie vom Pflichtigen selbst angeführt werden. In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Putativnotwehr – die funktional nahe bei der irrtümlichen Erkennung eines Grundes für den nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht liegt und entsprechend eine vergleichbare Problematik aufweist – ist

95 ZK StPO-WOHLERS, Art. 6 N 6, Art. 139 N 1 («alle tatsächlich relevanten Umstände, die für den Nachweis des Vorliegens einer Straftat relevant sind [...] auch das Nichtvorliegen von Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründen»); JEANNERET/KUHN, Rz. 4088; ALBRECHT, ZStrR 2020, S. 14 (verweist zusätzlich auf die Relevanz der Dogmatik für das Prüfprogramm).

96 Art. 6 Ziff. 2 EMRK; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 10 Abs. 3 StPO; vgl. zur Funktion des Grundsatzes *in dubio pro reo* als Beweislastregel BGE 144 IV 345 E. 2.2.1 mit Hinweisen; BGER 6B_1302/2020 v. 3.2.2021 E. 1.2.2; 6B_1282/2017 v. 23.3.2018 E. 2.2.1.

97 Die Situation präsentiert sich damit grundsätzlich ähnlich wie bei der Notwehr, dazu: ALBRECHT, ZStrR 2020, S. 14 m.w.Nw.; vgl. hierzu die ständige bundesgerichtliche Rechtsprechung, die es mit Blick auf die Unschuldsvermutung als zulässig qualifiziert, die Verweigerung eines Beschuldigten, Angaben zu den zu seiner Entlastung erforderlichen Umständen zu machen, obschon eine Erklärung vernünftigerweise zu erwarten ist, in der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (vgl. BGER 6B_1202/2021 v. 11.2.2022 E. 1.8.2; 6B_582/2021 v. 1.9.2021 E. 4.3.1; 6B_1302/2020 v. 3.2.2021 E. 1.4.4, nicht publ. in: BGE 147 IV 176; je mit Hinweisen).

zu fordern, dass der Pflichtige gegenüber den Strafverfolgungsbehörden *Umstände zumindest behaupten*⁹⁸ muss, die bei ihm zur irrtümlichen Erkennung eines Untergangsgrundes geführt haben. Erst dann sind diese aus den genannten Gründen verpflichtet, den behaupteten Umständen nachzugehen.

III. Einzelne Untergangsgründe

1. Unzumutbarkeit

1.1 Funktion

Wie im Gesetzestext explizit festgehalten ist, hat der Pflichtige nur jene Hilfe zu erbringen, die ihm aufgrund der Umstände zugemutet werden kann.⁹⁹ Bereits in den Vorentwürfen und Entwürfen des historischen Gesetzgebers war dies vorgesehen. Nach dem VE 1884 sollte strafbar sein, wer «ohne eigene Lebensgefahr helfen kann und dies ohne Grund unterlässt».¹⁰⁰ Im VE 1916 lautete die Formulierung «obwohl er es ohne eigene Gefahr tun kann»,¹⁰¹ um schliesslich im bundesrätlichen Entwurf von 1918 mit der Zumutbarkeit umschrieben zu werden: «Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebensgefahr zu helfen, obwohl

98 Vgl. ALBRECHT, ZStrR 2020, S. 20, der für die Putativnotwehr ein *bloßes Behaupten* der irrtümlichen Annahme einer Notwehrlage durch den Beschuldigten fordert; vgl. BSK StPO-TOPHINKE, Art. 10 N 21, die fordert, dass sich ein entlastender Umstand geradezu *aufdrängt* oder der Beschuldigte einen solchen *glaubhaft behauptet*; vgl. ferner: ZK StPO-WOHLERS, Art. 10 N 7; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 10 N 2a; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Rz. 220; ROGER GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011, S. 165; abzulehnen ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die vom Täter verlangt, solche Anhaltspunkte «nachzuweisen» (BGE 147 IV 193 E. 1.4.5; 93 IV 81 E. b; 44 II 149 E. 1; BGer 6B_1073/2020 v. 13.4.2021 E. 1.4.5; 6B_569/2018 v. 20.3.2019 E. 3.5.4; 6B_789/2018 v. 21.1.2019 E. 2.4; 6B_676/2016 v. 16.2.2017 E. 2; je mit Hinweisen); vgl. demgegenüber BGer 6B_1454/2020 v. 7.4.2022 E. 2.3, der zutreffend erkennt, dass jedenfalls in einer Putativnotwehrsituation kein eigentlicher Nachweis solcher Anhaltspunkte gefordert ist.

99 Die Zumutbarkeit ist allerdings nicht deliktspezifisch, sondern gilt namentlich generell für unechte Unterlassungsdelikte. STRATENWERTH, AT I, § 14 N 51, hält fest, die Festschreibung der Unzumutbarkeit könne durchaus als Ausdruck eines «allgemeinen, auch beim unechten Unterlassungsdelikt geltenden Grundsatzes» verstanden werden.

100 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Vorentwurf, im Auftrag des schweizerischen Bundesrates, ausgearbeitet von Carl Stooss, Bern 1894.

101 Art. 243 des VE 1916, abgedruckt in: Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 26.

es ihm den Umständen nach zugemutet werden konnte». ¹⁰² Auch jene kantonalen Übertretungsstrafatbestände, die zwischen 1942 und 1990 in Kraft waren und sich in den jeweiligen Formulierungen grösstenteils an den bundesrätlichen Entwurf von 1918 anlehnten, forderten bis auf eine Ausnahme die Zumutbarkeit der Hilfe. ¹⁰³

Funktionell schränkt die Zumutbarkeit die allgemeine Lebensrettungspflicht ein. ¹⁰⁴ Wie das Erfordernis der unmittelbaren Lebensgefahr, welches anstelle der einfachen Lebens- oder gar der Leibesgefahr vorgesehen wurde, soll gemäss Botschaft auch das Kriterium der Zumutbarkeit die allgemeine Lebensrettungspflicht, die jedermann unverhofft treffen kann, begrenzen. ¹⁰⁵ Die Zumutbarkeit stellt damit ein *Korrektiv* dar, das sicherstellen soll, dass die Belastungsgrenze für den Rechtsunterworfenen nicht zu hoch angesetzt wird. ¹⁰⁶ In den Worten SEELMANNs soll die ausdrückliche Regelung der Zumutbarkeit dem Ausgleich für das «atypische Strafbarkeitsrisiko des Bürgers» dienen; Einschränkung durch «soziale Standards» seien das übliche Mittel, um weit gefasste Tatbestände auf ein verträgliches Mass zu reduzieren. ¹⁰⁷

BÖSIGER weist mit Blick auf die kantonalen Übertretungstatbestände zutreffend darauf hin, dass die Zumutbarkeit auch ohne explizite Erwähnung im Gesetz zu berücksichtigen wäre, und sieht die Motivation des Gesetzgebers darin, dem Tatbestand grössere Akzeptanz zu verschaffen, indem die Ausnahmen der allgemeinen Lebensrettungspflicht dem Tatbestand selbst entnommen werden können, was bei Gebotsnormen – im Gegensatz zum Regelfall der Verbotsnorm – Sinn ergebe. ¹⁰⁸

102 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom 23. Juli 1918, Art. 296, S. 194.

103 Siehe die einzelnen Bestimmungen bei ULLRICH, S. 253 ff. (Ausnahme Kanton TG); siehe zudem die Darstellung der Historie im 1. Teil, I. Kapitel.

104 PEDOTTI, S. 140; vgl. BÖSIGER, S. 37 («Einschränkung») sowie S. 39 («Ausnahmeregelung»); RÖWER, S. 1264 («pflichtenbegrenzendes Korrektionsinstrument»); SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 17 («Korrektiv für die sonst viel zu weite Jedermannspflicht»); MOMSEN, S. 424 («absolute Grenze»); ARZT et al., § 39 N 26 («Tatbestandskorrektiv»); vgl. ferner PEDOTTI, S. 139 (eigene Gefahr als «negatives Tatbestandsmerkmal», was abzulehnen ist).

105 BBl 1985 II 1009, S. 1034; vgl. auch Votum BR Koller in AB NR 1989, S. 685.

106 WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1063; GEILEN, Jura 1983, S. 145; SK-STEIN, § 323c N 32; vgl. RÖWER, S. 1264 zu § 323c D-StGB (durch Einschluss des Zumutbarkeitsgedankens soll die Beistandspflicht auf «das notwendige Mass sozioethisch unerträglicher Unterlassungen» reduziert werden).

107 SEELMANN, JuS 1995, S. 285 f.

108 BÖSIGER, S. 40; vgl. auch SEELMANN, JuS 1995, S. 285 f., und GEILEN, Jura 1983, S. 145, die darauf hinweisen, dass die Anforderung an die allgemeine Hilfeleistungspflicht nicht weiter reichen könne als bei der allgemeinen Duldungspflicht des Notstands; vgl. ferner zur Zumutbarkeit der Notwehrhilfe: ENGLÄNDER, Roxin-FS II, S. 657.

In der Schweiz ist weitgehend unbestritten, dass der Unzumutbarkeit *tatbestands- und nicht schuldausschliessende Wirkung* zukommt.¹⁰⁹ SEELMANN begründet die Behandlung auf Stufe der Tatbestandsmässigkeit mit dem fehlenden Ausnahmecharakter der Zumutbarkeit bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, wo sie im Gegensatz zu anderen Straftatbeständen nicht nur in Ausnahmefällen fehle. Zudem spreche hierfür auch ein Vergleich mit der allgemeinen Duldungspflicht des Notstands, wo die Zumutbarkeit ebenfalls nicht auf der Stufe der Schuld, sondern in einer Interessenabwägung im Rahmen der Tatbestandsmässigkeit berücksichtigt werde. Der sich im Notstand Befindliche habe das Recht, das zu tun, was dem Unbeteiligten zu dulden zugemutet werden kann. Was für die allgemeine Duldungspflicht gelte, müsse prinzipiell auch für die allgemeine Handlungspflicht gelten.¹¹⁰ Dem ist zuzustimmen.

1.2 Allgemeine Kriterien

Der Blick in die Entstehungsgeschichte der allgemeinen Lebensrettungspflicht zeigt, dass Unzumutbarkeit namentlich dann anzunehmen ist, wenn der Pflichtige für die Rettung sein eigenes Leben in Gefahr bringen müsste. Nachfolgend wird aufgezeigt, welche anderen Konstellationen zu einer Unzumutbarkeit führen. Ausgangspunkt ist dabei die grundlegende Feststellung, dass Unzumutbarkeit vorliegt, wenn die Hilfe nicht erwartet oder gar verlangt werden kann.¹¹¹ Die allgemeine Lebensrettungspflicht verlangt *weder eine Selbstaufgabe noch eine Heldentat*,¹¹² sondern verurteilt die Gleichgültigkeit.¹¹³ So wenig mangelnder Heroismus unter Strafe stehen kann, so selten ist die Vornahme der erforderlichen Hilfeleistung ohne jegliches Opfer möglich. Der Pflichtige hat daher

109 BÖSIGER, S. 40; PEDOTTI, S. 138; vgl. für das unechte Unterlassungsdelikt: DONATSCH, ZStrR 1989, S. 366 (der die Zumutbarkeit sowohl auf Stufe Tatbestand als auch auf Stufe Schuld berücksichtigen will); für den umstrittenen Meinungsstand in der deutschen Lehre siehe: FREUND/FRAUKE, § 8 Fn. 34 (Stufe Tatbestand); WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 1216 (Tatbestand); WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1063 (Tatbestand); MOMSEN, S. 425 ff. (Tatbestand); a. A. SPENDEL, S. 384 sowie LK-SPENDEL, § 323c N 157 ff. (Schuld); NK-WOHLERS/GAEDE, § 323c N 11 (Aufgabe des Zumutbarkeitsanfordernisses); siehe auch BGHSt 17, 166, S. 170 (Tatbestand); siehe ferner die Übersicht bei RÖWER, S. 1264; ob die Zumutbarkeit sich auf die Tatbestandsmässigkeit oder die Schuld auswirkt, wirkt sich namentlich auf die Einordnung der Irrtümer aus, dazu: II. Kapitel, Ziff. 2.3 *supra*.

110 SEELMANN, JuS 1995, S. 285 f. (für § 323c D-StGB).

111 SPENDEL, S. 385.

112 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 246; PC CP, Art. 128 N 9; HURTADO POZO, N 661; CORBOZ, Art. 128 N 37; vgl. schon Protokoll der zweiten Expertenkommission 1914, Bd. 6, S. 210 f., Votum Bolli.

113 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 246.

in jenem Umfang Opfer auf sich zu nehmen, wie dies die abzuwendende Lebensgefahr erfordert, ohne sich dabei selbst aufzugeben.¹¹⁴

Einen gewissen Anhaltspunkt bietet der *Vergleich mit Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB*, dem Imstichlassen eines Verletzten, der die Zumutbarkeit ebenfalls voraussetzt. Die Lehre fordert überzeugend, die Hilfe sei eher als zumutbar zu qualifizieren als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht.¹¹⁵ Denn dort hat der Hilfspflichtige selbst das Opfer verletzt, während bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ein zuvor Unbeteiligter dem Opfer Hilfe erbringen muss, der zu diesem in keinem faktischen oder rechtlichen Sonderverhältnis steht.

Insbesondere das *Näheverhältnis zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer* muss sich auf die Zumutbarkeit auswirken. Besteht zwischen ihnen eine Garantstellung, liegt ein unechtes Unterlassungsdelikt vor und den Pflichtigen trifft eine Erfolgsabwendungspflicht. Demgegenüber besteht eine solche bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht.¹¹⁶ Die Analyse der Rechtsprechung zeigt jedoch deutlich, dass die Beziehung zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer in den meisten Fällen nur knapp – und im Ergebnis teilweise durchaus diskutabel – nicht einem Garantverhältnis entsprach und die allgemeine Lebensrettungspflicht faktisch als Auffangtatbestand herangezogen wurde.¹¹⁷ Ein Sonderverhältnis kann von verschiedener Intensität sein, auch wenn dieses nicht zur Annahme einer Garantstellung ausreicht. Die Konstellationen, in welchen ein Garantverhältnis nur knapp zu verneinen ist, sind vielfältig. Je intensiver die Vorbeziehung zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer, je knapper also kein Garantverhältnis besteht, desto höher müssen nach vorliegendem Verständnis die Anforderungen sein, die an den Pflichtigen gestellt werden. Entsprechend ist in jenen Konstellationen, in welchen ein zuvor Unbeteiligter auf ein ihm fremdes Opfer trifft, ein grosses Opfer des Pflichtigen weniger zumutbar, als wenn zwischen den beiden ein Sonderverhältnis besteht, das nur knapp nicht als Garantverhältnis qualifiziert werden kann. Dieser Gedanke findet Unterstützung beim unechten Unterlassungsdelikt: Zu Recht wird bei diesem gefordert, den Entstehungsgrund der

114 BÖSIGER, S. 40.

115 Botschaft 1034 f. (bei Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB dürfte die Zumutbarkeit «eher gegeben sein als im Fall der allgemeinen Hilfeleistungspflicht»); ähnlich: PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N9; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 66. In Deutschland, wo kein Tatbestand entsprechend unserem Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB besteht und entsprechende Konstellationen auch von der allgemeinen Hilfeleistungspflicht erfasst werden müssen, präsentiert sich die Situation anders, vgl. dazu statt vieler: WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1063.

116 Vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2 sowie 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

117 Vgl. 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2.

Garantenstellung bei der Zumutbarkeit zu berücksichtigten und etwa höhere Anforderungen an die Rettungspflicht zwischen Eltern und Kindern zu stellen als zwischen Unbeteiligten eines Verkehrsunfalls.¹¹⁸ Entsprechend fügt sich die vorstehend vertretene Forderung kohärent in diese Systematik ein: *Je intensiver das Näheverhältnis zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer ist, desto höhere Anforderungen müssen an den Pflichtigen gestellt werden.*

Der RichterIn kommt ein *weites Ermessen* bei der Beurteilung der Zumutbarkeit zu.¹¹⁹ Sie wird sich vom Grundsatz leiten lassen, dass sie die sich offenbarende Rücksichtslosigkeit bestrafen muss und nicht einen Mangel an persönlichem Mut. Jedem Pflichtigen ist die Opferung gewisser Interessen zuzumuten, wenn einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr geholfen werden kann. Schwierig wird es dort, wo lediglich der Mangel an Entschlossenheit oder persönlichem Mut die im Übrigen ohne grosses Risiko mögliche Rettung verhindert hat.¹²⁰

Die Unzumutbarkeit ergibt sich aus dem *Missverhältnis der Interessen des Pflichtigen zu den Interessen des Opfers* und nicht aus einem Missverhältnis der Interessen mehrerer Pflichtiger untereinander – nicht darauf ankommen kann es, welche Einbusse an Zeit oder Geld ein anderer Pflichtiger auf sich zu nehmen hätte.¹²¹ CORBOZ führt zutreffend an, man dürfe sich nicht auf eine Interessenabwägung der infrage stehenden Güter beschränken. Die Bestrafung sei nur angebracht, wenn das Missverhältnis derart manifest sei, dass die Unterlassung des Pflichtigen als die Verweigerung der elementarsten Solidarität erscheine.¹²²

Ein zentraler Aspekt zur Bestimmung der Zumutbarkeit im konkreten Einzelfall, dem in der Lehre nicht die gebührende Aufmerksamkeit zukommt,¹²³ ist folgender: Die Zumutbarkeit bezieht sich stets nur auf eine konkrete Handlung – und nicht etwa pauschal auf alle möglichen und zumutbaren Handlungsalternativen. Dieser Aspekt wird nachfolgend vertieft. Im Anschluss werden die weiteren Konstellationen betrachtet, welche die Lehre neben der Gefahr für das eigene Leben des Pflichtigen als unzumutbar qualifiziert.

118 DONATSCH, ZStrR 1989, S. 369.

119 BÖSIGER, S. 40 verwies bereits auf den weiten «Spielraum für die richterliche Würdigung»; vgl. CORBOZ, Art. 128 N 38 («La question délicate est de savoir dans quelle mesure des sacrifices peuvent être exigés»).

120 BÖSIGER, S. 44.

121 A.A. offenbar ARZT, Hilfeleistungspflicht, S. 459; allerdings kann es unzumutbar sein, den Rettungswillen eines Dritten, der dem Opfer bereits eine ausreichende Hilfe leistet, zu übergehen, dazu: Ziff. 3 *infra*.

122 CORBOZ, Art. 128 N 38.

123 Vgl. aber den ähnlichen Gedanken bei ROXIN, AT II, § 31 N 9 (in seinem Konzept zur individuellen Handlungsfähigkeit als Voraussetzung einer Unterlassung).

1.3 Zwingende Berücksichtigung von alternativen Hilfeleistungshandlungen

In der vorzunehmenden Interessenabwägung ist das Interesse des Opfers mit dessen unmittelbarer Lebensgefahr gesetzt, während jenes des Pflichtigen in der Regel variabel sein wird, da diesem *mehrere alternative Handlungen* zur Auswahl stehen. Die Unzumutbarkeit muss für sämtliche dieser Handlungsalternativen gelten. Heutzutage besteht mit der weiten Verbreitung der Mobiltelefonie in aller Regel eine sichere und damit zumutbare alternative Hilfeleistungshandlung. Die bisherigen Arbeiten zur allgemeinen Lebensrettungspflicht, einschliesslich der jüngsten von ULLRICH aus dem Jahr 1980, stammen alle aus der Zeit vor der nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit dieser Technologie. Dasselbe gilt für jene Publikationen, die sich anlässlich der Gesetzesnovelle um das Jahr 1990 vertieft mit dem Tatbestand beschäftigt haben.¹²⁴ Entsprechend wurde dieser Aspekt bislang in der Lehre kaum berücksichtigt. Heutzutage kann sich die allgemeine Lebensrettungspflicht im Einzelfall darauf beschränken, mit dem Mobiltelefon professionelle Hilfe anzufordern.¹²⁵ Dies ist selbst in einem Szenario zumutbar, in welchem in der näheren Umgebung des Opfers eine (Lebens-)Gefahr für den Pflichtigen besteht, etwa bei einem Gewaltverbrechen; hier kann eine telefonische Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste aus sicherer Distanz zumutbar sein. Diese alternative Hilfeleistungshandlung stellt zudem einen verhältnismässig schwachen Eingriff in die Freiheitsrechte des Pflichtigen dar.¹²⁶ Damit ist die Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht *heutzutage grundsätzlich eher zumutbar* als früher, da eine nahezu immer zumutbare Rettungsalternative besteht.¹²⁷ Zugleich wirkt sich dies auf die Tauglichkeit des Subjekts bzw. die subjektive Unmöglichkeit aus, da diese sichere Alternative regelmässig zur Verfügung stehen und zielführend sein wird. STETTLER bezeichnet den Anruf der professionellen Rettungsdienste (Polizei, Ambulanz, Notarzt) prägnant als *Minimum des Zumutbaren*.¹²⁸ CORBOZ argumentiert ähnlich, wenn er festhält, das Gesetz

124 Die Aufsätze von ARZT, ZBJV 1991; DONATSCH, ZStrR 1989; SCHULTZ und MOREILLON.

125 Allerdings muss dies nicht immer ausreichend sein, denn geschuldet ist die dem Pflichtigen bestmögliche Hilfeleistung, ausführlich dazu: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

126 Ähnlich: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 95 («geringe Einbusse an Freiheit»).

127 Dasselbe gilt für die Hilfeleistungspflicht beim unechten Unterlassungsdelikt; siehe DONATSCH, ZStrR 1989, S. 363 (Pflicht, das «Hilfsangebot zu variieren») sowie S. 368 (treffendes Beispiel).

128 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 8; ähnlich: PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9 («insb. dann»); vgl. auch NK-GAEDE, § 323c N 12 («ungefährliche Rettungsmöglichkeit»).

verlange nicht, dass der Pflichtige Hilfe erbringe, für die er nicht qualifiziert sei, und sich diese daher normalerweise darauf beschränke, die Polizei, die Feuerwehr, eine Ambulanz oder einen Arzt zu rufen.¹²⁹ In der Rechtsanwendung wurde ebenfalls bereits festgehalten, zumutbar sei insbesondere, telefonisch Hilfe anzufordern.¹³⁰

Im Herbst 2017 wurde ein Mann ausgeraubt, als er den vermeintlichen Opfern einer Autopanne helfen wollte, welche die Szenerie aber nur gestellt hatten.¹³¹ In einer solchen Situation, gerade wenn man nachts allein unterwegs ist, muss selbst bei einer (gestellten¹³²) unmittelbaren Lebensgefahr niemand anhalten und Gefahr für Leib und Leben riskieren. Wohl aber kann in einer solchen Situation verlangt werden, aus sicherer Distanz telefonisch die professionellen Rettungsdienste zu benachrichtigen. Dieses Beispiel illustriert, dass die Unzumutbarkeit stets in Bezug auf alle konkret möglichen Hilfeleistungshandlungen zu beurteilen ist – und die Pflicht so lange bestehen bleibt, wie eine zumutbare Handlungsalternative verbleibt.

1.4 Einzelne Unzumutbarkeitsgründe

Die Zumutbarkeit bestimmt sich für jeden Pflichtigen individuell. Abgesehen von den groben Linien, wie sie dargestellt wurden, d.h., dass die eigene Lebensgefahr und jene für Nahestehende nicht und die telefonische Alarmierung der professionellen Rettungsdienste aus sicherer Distanz nahezu immer zumutbar ist, besteht viel Raum für die richterliche Beurteilung der konkreten Umstände im Einzelfall. In der Lehre wird zu Recht betont, dass dem Pflichtigen, der beruflich von vornherein Gefahren ausgesetzt ist und über entsprechende Erfahrung verfügt, mehr zuzumuten ist als einem Pflichtigen, der keine entsprechende Vorerfahrung hat.¹³³ Demgegenüber sind die Umstände seitens des Opfers grundsätzlich nicht zu berücksichtigen,¹³⁴ muss sich dieses doch in

129 CORBOZ, Art. 128 N 37.

130 BGE 121 IV 18 (Genfer Überdosis-Fall) E. 2/b/a; BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.1 *in fine* (Raststätten-Fall); vgl. BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1 (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB); vgl. ferner Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09, 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/bb.

131 SIMONE LIPPUNER, «Wenn die Panne eine Falle ist», in: Bieler Tagblatt, 3. Oktober 2017, S. 8.

132 Siehe zur gestellten unmittelbaren Lebensgefahr als pflichtauslösende Situation: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.7.

133 BURRI, S. 48; PEDOTTI, S. 138 f.

134 A.A. PEDOTTI, S. 138 (bei einem Schwerkranken, der ohnehin bald sterben werde, sei eine Aufopferung etwa der Gesundheit weniger zumutbar als bei einem Gesunden).

jedem Fall in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, damit die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird,¹³⁵ und sind die Ursachen für die unmittelbare Lebensgefahr unbeachtlich.¹³⁶

Wie schon der Gesetzgeber qualifiziert auch die Lehre die Gefährdung des eigenen Lebens als unzumutbar¹³⁷ und ergänzt, dass das Leben eines Nahestehenden ebenfalls nicht in Gefahr gebracht werden muss.¹³⁸ Auch ein öffentliches Interesse, namentlich in Form einer gesundheitlichen Gefahr für die Allgemeinheit, kann relevant sein.¹³⁹ Einigkeit besteht ebenfalls darin, dass der Verlust geringer Sachwerte zumutbar ist. Dies umfasst in jedem Fall die Kosten für die telefonische Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste. Blutspuren im Innern des Autos infolge des Transports eines Verletzten sind ebenfalls hinzunehmen,¹⁴⁰ zumal der Pflichtige sich hierfür wird schadlos halten können.¹⁴¹ Auch geschäftliche Nachteile sind in Kauf zu nehmen.¹⁴² Erheblichere finanzielle Einbussen dürften demgegenüber regelmäßig ausgeschlossen sein. Freilich bestimmt sich die Erheblichkeit nach den individuellen Verhältnissen des Pflichtigen und kann damit für den einen substanziell sein, etwa wenn die Einbusse sämtliche Altersersparnisse umfasst,¹⁴³ während derselbe Betrag für einen anderen eher entbehrlich ist.¹⁴⁴

Viel Raum für richterliches Ermessen bietet sich gerade, wo die Unzumutbarkeit psychische oder charakterliche Ursachen hat und sich die Frage nach deren *Überwindbarkeit* stellt. In der Lehre wird vertreten, neben dem Leben seien auch die Gesundheit und die körperliche Integrität nicht in Gefahr zu bringen,¹⁴⁵ etwa im Fall eines gewaltsamen Angriffs auf das Opfer. Die Hilfe-

135 2. Teil, *passim*.

136 Zur Frage der Hilfsunwürdigkeit wegen Selbstverschuldens etc.: Ziff. 7 *infra*.

137 PIETH, S. 52 (mit dem anschaulichen Beispiel, man müsse sich nicht in einen reissenden kalten Fluss begeben, ausser man verfüge über überlegene Schwimmkünste); STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 70; ähnlich: DONATSCH, ZStrR 1989, S. 368.

138 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 8.

139 DONATSCH, ZStrR 1989, S. 369 f. (in solchen Konstellationen seien die Schwere der Krankheit sowie der Grad der Ansteckungsgefahr zu berücksichtigen).

140 CORBOZ, Art. 128 N 38; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 70; ähnlich: PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9 («geringfügige Unannehmlichkeiten»); PIETH, S. 52 (Verlust kleinerer materieller Werte zumutbar).

141 Gl.M. SCHULTZ, S. 407.

142 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 66 (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB).

143 Vgl. dazu: FRISCH, GA 2016, S. 134.

144 Vgl. zu Lösegeldforderungen: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.2.

145 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21 («erheblichen Unfall-, Angriffs- oder Ansteckungsgefahr»).

leistungspflicht sei keine Verteidigungspflicht.¹⁴⁶ In einer Situation, die Notwehr- oder Notstandshilfe erfordert, solle allerdings in Abwägung aller relevanten Interessen entschieden werden.¹⁴⁷ Zu weit gehe es, bereits die geringe Eigengefährdung auszuschliessen.¹⁴⁸ Die Zumutbarkeit solle grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn sie mit «unverhältnismässigen Anstrengungen, Schmerzen oder psychischen Belastungen» verbunden ist.¹⁴⁹

Die allgemeine Lebensrettungspflicht besteht nur dort, wo das Leben des Opfers in ernsthafter Gefahr ist («unmittelbare Lebensgefahr»). Dass der Pflichtige nicht sein eigenes Leben oder das ihm Nahestehender riskieren muss, steht ausser Frage, ebenso, dass er mehr in Kauf zu nehmen hat als blosser Unannehmlichkeiten. Dem Hilfspflichtigen sind *leichte Verletzungen i.S. einer einfachen Körperverletzung zuzumuten*, und die Grenze ist erst dort zu ziehen, wo bleibende Schäden i.S. einer schweren Körperverletzung drohen.¹⁵⁰ Dies gilt *sinngemäss für psychische Verletzungen*, die nach dem überzeugenden Modell von VOGLER entweder als leichte oder als schwere Körperverletzungen qualifiziert werden können, indem auf das Kriterium der Dauerhaftigkeit abgestellt wird.¹⁵¹ Bei psychischen Blockaden des Pflichtigen wird die Richterin damit beurteilen müssen, ob diese aus Angst vor leichten psychischen oder physischen Verletzungen bestanden haben, die keine ausreichende Unzumutbarkeit begründen. Bestand demgegenüber eine begründete Angst vor schweren Verletzungen, kann Unzumutbarkeit angenommen werden. Hier also findet die Forderung, dass mangelnde Entschlossenheit und Tatkraft nicht mehr als bedauerlich seien und nicht zu einer Unzumutbarkeit führten,¹⁵² nach vorliegender Ansicht ihre Grenze. Gerade bei der Befolgung von telefonischen Anweisungen durch professionelle Rettungsdienste, die zur Überbrückung bis zu deren Eintreffen erforderlich sind, die lediglich darum unterbleiben, weil sich

146 CORBOZ, Art. 128 N 37f.

147 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9.

148 SPENDEL, S. 385 (für § 323c D-StGB); gl.M. wohl BÖSIGER, S. 42.

149 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; vgl. dazu: VON DANWITZ, S. 34, der in seiner empirischen Studie zu § 323c D-StGB ausweist, dass in 4,15% der Fälle der Pflichtige nach eigenen Angaben die Hilfe wegen «psychischer Kosten» unterlassen habe.

150 Vgl. CAPRARA, S. 98, der Unzumutbarkeit bei «einer erheblichen Unfall-, Angriffs- oder Ansteckungsgefahr» sowie bei Hilfe, die «mit unverhältnismässigen Anstrengungen, Schmerzen oder psychischen Belastungen verbunden wäre», annimmt.

151 VOGLER, Diss., Kapitel 4: Verortung des Verletzungserfolgs, S. 31-44; in diesem Sinn schon: VANOLI, Rz. 271 ff.; vgl. auch GURT, Rz. 116 ff.; vgl. ferner BGer 6B_321/2021 v. 27.7.2022 E. 3.4.2.

152 SPENDEL, S. 385.

der Pflichtige ekelt oder fürchtet, etwas falsch zu machen,¹⁵³ wird die Überwindung psychischer Blockaden relevant.

1.5 Blick in die Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hatte sich mehrfach mit Fragen der Zumutbarkeit zu beschäftigen. Im *Raststätten-Fall* war das Opfer eines Raubüberfalls schwer verprügelt worden. Der Pflichtige, der am Raub beteiligt war, jedoch nicht an den Gewalttätigkeiten gegen das Opfer, wurde mit dem Leben bedroht, sollte er eine Ambulanz alarmieren. Dennoch sei ihm nach Ansicht des Bundesgerichts vor dieser Drohung, i.e. noch am Tatort, zumutbar gewesen, eine Ambulanz zu rufen.¹⁵⁴ Daraus ergibt sich im Umkehrschluss und in Übereinstimmung mit den dargelegten Grundsätzen, dass eine glaubwürdige Todesdrohung zur Annahme der Unzumutbarkeit führen kann.

Im *Bankomat-Fall* waren ebenfalls Zumutbarkeitserwägungen ausschlaggebend, wenngleich diese vom Kantonsgericht Basel-Landschaft nicht als solche benannt wurden.¹⁵⁵ Denn befürchtet der Pflichtige einen Raubüberfall vom (vermeintlich schauspielernden) Opfer bzw. dessen Komplizen und unterlässt daher jegliche Hilfe, handelt es sich um einen Anwendungsfall einer (Putativ-)Unzumutbarkeit.¹⁵⁶ Wie dargestellt, reicht für die Annahme der Unzumutbarkeit aus, wenn der Pflichtige körperliche Gewalt im Ausmass einer schweren Körperverletzung befürchten muss. Entsprechende Vorbringen werden in den meisten Fällen entkräftet, wenn *zumutbare Handlungsalternativen in die Betrachtung einfließen*.¹⁵⁷ Im Bankomat-Fall wäre dem beschuldigten Pflichtigen ohne Weiteres zumutbar gewesen, aus sicherer Distanz die Polizei und/oder die professionellen Rettungsdienste zu benachrichtigen, ohne sich dabei einer (zwar fiktiven, aber wegen Art. 13 StGB massgeblichen) unzumutbaren Überfallgefahr auszusetzen. Im heute unwahrscheinlichen Fall, dass er ohne Mobiltelefon unterwegs gewesen wäre, hätte dies mittels persönlicher Benach-

153 Vgl. für den Pflichtumfang bei fehlenden fachlichen Qualifikationen und der Annahme einer hypothetischen Einwilligung des bewusstlosen Opfers: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.2 (und dort namentlich die Verweise auf BOLL).

154 BGer 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 3; vgl. die Darstellung und Besprechung des Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.2.

155 In jedem Fall nicht betroffen ist das Willenselement, unter welchem das Gericht die Angst vor einem Überfallversuch i.E. behandelte; vgl. dazu schon: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.6.

156 S. richtig die Position der Staatsanwaltschaft im Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 E. 2; vgl. die eingehende Darstellung des Bankomat-Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

157 Siehe Ziff. 1.3 *supra*.

richtung von Dritten geschehen können, die dann ihrerseits telefonisch Hilfe hätten anfordern können (Kettenhilfe).¹⁵⁸ Auch die Furcht vor späteren Repressalien des Opfers und seiner Komplizen bewirkt in einem solchen Fall nicht den Pflichtuntergang zufolge Unzumutbarkeit, da dem durch eine anonyme Benachrichtigung der Rettungsdienste abgeholfen werden kann. Ergänzt sei, dass eine behauptete Unzumutbarkeit freilich von Schutzbehauptungen abzugrenzen ist.¹⁵⁹

Die Praxis hatte sich auch mit der Frage zu befassen, ob die *Furcht vor eigener Strafverfolgung* Unzumutbarkeit begründen kann.¹⁶⁰ Das Bundesgericht hat dies im Säuglinge-Fall verneint, in welchem die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung in der Benachrichtigung anderer Personen bestanden hätte, um zwei allein in einer Wohnung zurückgelassene Säuglinge aus deren unmittelbaren Lebensgefahr zu retten. Dies unterliess der Pflichtige, um sich der Strafverfolgung wegen zweier vorangehender Tötungsdelikte zu entziehen.¹⁶¹ Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat ebenfalls verneint, die Furcht vor eigener Strafverfolgung begründe Unzumutbarkeit.¹⁶² Entsprechendes muss dort gelten, wo nicht der Pflichtige selbst, sondern eine ihm nahestehende Personen vor einer Strafverfolgung bewahrt werden soll.

2. Objektive und subjektive Unmöglichkeit

Entsprechend dem Grundsatz *ultra posse nemo obligatur* kann vom Pflichtigen keine Handlung verlangt werden, die dieser nicht vornehmen kann. Für die allgemeine Lebensrettungspflicht ist dies von der Lehre einhellig

158 Gl.M. Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.3 (wenn keine telefonische Möglichkeit besteht, kann über Dritte, etwa Passanten auf der Strasse, Hilfe gerufen werden); siehe zur Kettenhilfe auch 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 sowie 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1.

159 Siehe etwa die Würdigung der entsprechenden Behauptungen der Beschuldigten im deutschen Bankomat-Fall: AG Essen-Borbeck, Urteil v. 18.9.2017, FD-StrafR 2017, 396034, rechtskräftig; siehe zu diesem Fall ferner: CHRISTIAN WERNICKE / THOMAS HUMMEL, «Ich habe noch nichts Vergleichbares erlebt», in: Tages-Anzeiger online, 18.9.2017; REINER BURGER, «Ein Augenblicksversagen», in: FAZ online, 18.9.2017; CHRISTIAN WERNICKE, «Auf dem Herzen blind», in: Süddeutsche Zeitung, 18.9.2017; vgl. II. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

160 Vgl. dazu: SCHULTZ, S. 407; DONATSCH, ZStrR 1989, S. 370; vgl. ferner zu dieser Thematik schon: WELZEL, JZ 1958, S. 796f.

161 BGer 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.4; vgl. die Darstellung und Besprechung des Falls: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.3.1.

162 Dieses Motiv führte im Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.3 *in fine* nicht zum Ausschluss des Vorsatzes.

anerkannt.¹⁶³ Die Botschaft erwähnte ebenfalls ausdrücklich, dass dem Pflichten die Hilfe möglich sein muss.¹⁶⁴ Eine empirische Studie aus Deutschland legt nahe, dass der Unmöglichkeit eine gewisse Praxisrelevanz zukommt.¹⁶⁵ Unterscheiden lässt sich die objektive und die subjektive Unmöglichkeit.

Die *objektiven Unmöglichkeitsgründe* gelten für alle potenziellen Pflichtigen gleichermaßen. Gemeint ist eine Konstellation, in welcher das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, es jedoch aufgrund der Gegebenheiten objektiv unmöglich ist, diesem Hilfe zukommen zu lassen. Jede Hilfeleistung ist mit anderen Worten *offensichtlich sinnlos*.¹⁶⁶ Beispielsweise kann jemand mit einem Fernglas einen Ertrinkenden in mehreren hundert Metern Abstand erkennen, wodurch die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird. Kann der Ertrinkende selbst unter Zuhilfenahme aller denkbaren Hilfsmittel, etwa eines Motorbootes oder eines Helikopters, nicht mehr rechtzeitig erreicht werden, ist jede Hilfeleistung objektiv unmöglich. Gleiches gilt für sämtliche Opfer, die wegen tödlicher Gefahren für den Pflichtigen etwa aufgrund von Hitze, Kälte, Luft- oder Wasserdruck nicht in der erforderlichen Zeit zugänglich sind. Ist das Opfer verstorben, liegt ebenfalls objektive Unmöglichkeit vor;¹⁶⁷ freilich wird die Pflicht bereits nicht ausgelöst, wenn dies schon zu Beginn der Fall ist und erkannt wird (keine unmittelbare Lebensgefahr). Es handelt sich um eine jener Konstellationen, für welche das Bundesgericht mehrfach explizit erklärt hat, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht entfällt bzw. erlischt.¹⁶⁸ Allerdings gilt es zu beachten, dass dies nicht zwingend für jedes unrettbar verlorene

163 BÖSIGER, S. 37; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247 (bezeichnet dies als faktische Grenze); STRATENWERTH, AT I, § 14 N 31; CORBOZ, Art. 128 N 23, 25; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9 (Fähigkeiten und Möglichkeiten des Pflichtigen); WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1060; RENGIER, § 42 N 12 («notwendiges Begriffsmerkmal eines jeden tatbestandsmässigen Unterlassens»).

164 BBl 1985 II 1009, S. 1036.

165 VONDANWITZ, S. 34, weist in seiner empirischen Studie zu § 323c D-StGB aus, dass in 7,3 % der Fälle der Pflichtige seine Unterlassung mit einer (angeblichen) Unmöglichkeit begründete; eine Aufschlüsselung nach objektiver und subjektiver Unmöglichkeit wird nicht ausgewiesen.

166 Ähnlich: WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1061.

167 Vgl. LK-SPENDEL, § 323c N 87 ff.; PK-TRECHSEL/PIETH, Art. 128 N 5 («entfällt»); MOREILLON, ZStrR 1994, S. 245; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1061 (mit Verweis auf BGHSt 17, 166; 32, 367); CORBOZ, Art. 128 N 18, 30, 34; vgl. auch JEANNERET, S. 377, und MOIX, S. 9 (beide fordern, dass das Opfer noch leben muss); PEDOTTI, S. 143 (der Laie dürfe sich nie ein Urteil darüber anmassen, ob dem Opfer geholfen werden könne oder nicht, und er habe insbesondere auch dann einen Arzt herbeizurufen, wenn er vom Tod des Opfers ausgehe).

168 BGer 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_143/2020 v. 1.4.2020 E. 4.1; je mit Hinweisen; siehe dazu schon: I. Kapitel *supra*.

Opfer zutrifft. Denn das Bundesgericht hat in konstanter Rechtsprechung zutreffend bereits das Lindern von Schmerzen als ausreichende Hilfeleistungshandlung qualifiziert.¹⁶⁹ Darunter fällt auch das unmittelbar-persönliche Leisten von seelischem Beistand.¹⁷⁰ Dies erschwert im Einzelfall die Grenzziehung zwischen gebotener Hilfeleistungshandlung in Form der Linderung von (seelischem) Schmerz und objektiver Unmöglichkeit. Im erwähnten Beispiel könnte man etwa argumentieren, dass dem Ertrinkenden seelischer Beistand geleistet wird, indem er durch das näher kommende Boot sähe, dass man um seine Rettung bemüht ist, womit ihm tröstende Hoffnung zukäme. Dies ist jedoch abzulehnen. Wo objektiv ausser Frage steht, dass innert der erforderlichen Frist nicht mehr zum Opfer vorgezungen werden kann, um zumindest unmittelbar-persönlich Schmerzen zu lindern oder seelischen Beistand zu leisten, kann dies nicht gefordert werden. In solchen Konstellationen ist vielmehr objektive Unmöglichkeit anzunehmen.

Die *subjektive Unmöglichkeit* betrifft die Untauglich- bzw. Unfähigkeit eines bestimmten Pflichtigen. Diese kann allgemein und dauerhaft, etwa die Untauglichkeit des Nicht-Schwimmers zu schwimmen, oder vorübergehend, so bei Koordinationsschwierigkeiten des Betrunkenen, sein.¹⁷¹ Hierbei gilt zu beachten, dass die Pflicht einzig bei *umfassender* subjektiver Unmöglichkeit untergeht, d.h., wenn diese sich *auf alle Hilfeleistungsalternativen* bezieht.¹⁷² Verbleibt dem Pflichtigen eine subjektive Möglichkeit der Hilfeleistung, bleibt die Pflicht bestehen.¹⁷³ So ist der Nicht-Schwimmer, der ein ertrinkendes Opfer erkennt, ohne Zweifel untauglich in Bezug auf eine Hilfeleistung, die ein Schwimmen seinerseits erfordert; ihm kann demgegenüber durchaus möglich sein, dem Opfer einen Rettungsring zuzuwerfen oder den Bademeister zu alarmieren. Sinngemäss gleich verhält es sich bei einem Pflichtigen mit körperlichen Einschränkungen, der lediglich für jene Hilfeleistungshandlungen untauglich

169 Ausführlich zu den einzelnen (mittelbaren und unmittelbaren) Lebensrettungshandlungen sowie zur Verpflichtung, die erfolgversprechendste Variante zu ergreifen, im 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

170 Siehe hierzu auch: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.2.

171 Gl.M. bezüglich des unechten Unterlassungsdelikts: GRUBMILLER, S. 182.

172 Im Ergebnis gl.M. MüKo StGB-FREUND, §323c N78; näher zur Relevanz von Hilfeleistungsalternativen: Ziff. 1.3 *supra*; vgl. MOMSEN, S. 432 ff. mit instruktivem Beispielfall (welcher allerdings mit Vorsicht zu geniessen ist, da die einzelnen [potenziell] Pflichtigen von den jeweiligen Kompetenzen der anderen wissen müssten, damit der stufenweise Untergang greifen würde, was realitätsfern ist; vgl. dazu: Ziff. 3 *infra*; zudem ist die Variante am Schluss zu präzisieren, da der Umstand, dass das Wasser haiverseucht ist, nur dann zu einer objektiven Unmöglichkeit führen kann, wenn dies den einzelnen Pflichtigen bekannt ist, dazu: II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*).

173 Ähnlich für das unechte Unterlassungsdelikt: DAN, N300.

ist, die einen ihm unmöglichen körperlichen Einsatz erfordern.¹⁷⁴ Da in den meisten denkbaren pflichtauslösenden Situationen eine Vielzahl von möglichen Rettungsalternativen besteht, hat die subjektive Unmöglichkeit einen *eingeschränkten Anwendungsbereich*. Die konkrete pflichtauslösende Situation ist entscheidend, um die individuelle Tauglichkeit zu bestimmen. Regelmässig wird zumindest die (telefonische) Alarmierung von (professionellen) Dritten möglich sein, was die subjektive Unmöglichkeit ausschliesst. Besteht demgegenüber beispielsweise die einzige Rettungsmöglichkeit in der Absetzung eines Hilferufs per Morsezeichen, liegt subjektive Unmöglichkeit vor, wenn der Pflichtige das Morse-Alphabet nicht beherrscht.¹⁷⁵

Die Lehre unterscheidet nicht immer zwischen objektiver und subjektiver Unmöglichkeit, schliesst letztere jedoch meist implizit ein, wenn sie die Unmöglichkeit behandelt. Entsprechend kann grundsätzlich auf die bereits genannten Quellen verwiesen werden. Soweit die Untauglichkeit spezifisch behandelt wird, steht die Lehre dieser offen gegenüber. CORBOZ führt an, dem Pflichtigen könne es wegen eines Schocks oder einer Verletzungen unmöglich sein, Hilfe zu leisten.¹⁷⁶ DONATSCH verweist auf eine schwere Verletzung oder einen Schock, welche den Pflichtigen zur Hilfeleistung unfähig machen könne.¹⁷⁷ Nach TRECHSEL/MONA findet die Hilfspflicht ihre Grenze an den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Pflichtigen.¹⁷⁸ MAIHOLD ergänzt psychische Einschränkung, so neben dem bereits angeführten Schock namentlich die Angst, etwa jene des Schwimmers, bei der Rettung eines Ertrinkenden selbst zu ertrinken.¹⁷⁹

Die Frage stellt sich, inwieweit vom Hilfspflichtigen eine *Überwindung* seiner ihn einschränkenden Gefühlszustände («psychische Blockaden») gefordert werden kann. In diesem Zusammenhang gilt zu beachten, dass Pflichtige regelmässig Angst haben, etwas falsch zu machen, und daher tatenlos bleiben.¹⁸⁰ Illustrativ ist folgender Fall: Ein Mann erlitt in einem Bahnhofshop einen Herzinfarkt. Die Verkäuferin alarmierte sofort die Notrufzentrale, wagte

174 Beim geistig behinderten Menschen dürfte demgegenüber regelmässig bereits die Frage der Erkennung der pflichtauslösenden Situation im Zentrum stehen.

175 Bsp. in Anlehnung an MAIWALD, S. 478.

176 CORBOZ, Art. 128 N 35.

177 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; gl.M. HURTADO POZO N 657; ähnlich: ASHWORTH, S. 127.

178 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9; so auch HURTADO POZO, N 657.

179 MAIHOLD, S. 149.

180 Vgl. KUSTER/IMFELD, «Die Angst vor dem Helfen», in: Aargauer Zeitung, 6. September 2017, S. 4 bzw. den dortigen Hinweis des Sprechers der Solothurner Spitäler.

aber nicht, auf telefonische Anweisung hin die erforderlichen Erste-Hilfe-Massnahmen auszuführen. Als die Sanität eintraf, war der Mann bereits verstorben. Gemäss Auskunft der Zürcher Notrufzentrale verweigere rund ein Fünftel der Personen, auf telefonische Anweisung hin erste Hilfe zu leisten, bis die Sanität eintreffe. Sie stünden unter Schock, hätten Angst, etwas falsch zu machen, oder ekelten sich.¹⁸¹ Die *Frage der Anforderungen an die Überwindbarkeit* kann nur im konkreten Einzelfall bestimmt werden.¹⁸² Bezieht sie sich auf künftiges körperliches oder psychisches «Unheil», gilt als Leitfaden das bereits Angeführte, dass nämlich eine einfache Körperverletzung grundsätzlich hinzunehmen ist.¹⁸³ Damit reicht Ekel in aller Regel nicht aus, wohl aber die begründete Angst vor Ansteckung mit einer schweren Krankheit durch Körperkontakt. Vor diesem Hintergrund müssen einerseits unüberwindbare psychische Blockaden den Pflichtuntergang bewirken. Andererseits sind Konstellationen denkbar, in welchen solche überwunden werden können. Dem Pflichtigen ist eine «Schrecksekunde» bzw. eine kurze Reaktionsfrist zugestehen, bevor die Vollendung des Tatbestands¹⁸⁴ angenommen wird. Der RichterIn verbleibt ein grosses Ermessen, in Würdigung der Gesamtumstände über die Überwindbarkeit von psychischen Blockaden zu befinden. Die Abgrenzung hat dabei namentlich das *konkrete Verhalten des Pflichtigen zu berücksichtigen* (verfiel er in Schockstarre, ging er ruhig weiter etc.),¹⁸⁵ welches für oder gegen eine Unüberwindbarkeit sprechen kann. Die psychische Blockade bei einer mittelbaren Hilfeleistung – allen voran die telefonische Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste – wird dabei in aller Regel leichter zu überwinden sein als bei einer unmittelbaren.¹⁸⁶

Fraglich ist, ob eine subjektive Unmöglichkeit vorliegt, wenn diese *ad hoc behoben werden kann*.¹⁸⁷ Dies kann an einem Beispielfall von SZERESZEWSKI aufgezeigt werden: X sieht ein Kind in einen Teich fallen. X kann nicht schwimmen und meint daher, dem Kind nicht helfen zu können. In Wahrheit ist der Teich so seicht, dass X das Kind ohne Weiteres auch ohne Schwimmkenntnisse

181 ANNETTE HIRSCHBERG, «Mein Bekannter hätte gerettet werden können», in: 20 Minuten, Bern, 13. Juni 2017, S. 11.

182 Vgl. BÖSIGER, S. 47 (wer bewusst in der Unentschlossenheit und Ängstlichkeit verharrt, soll strafbar sein).

183 Ziff. 1.4 *supra*.

184 Dazu schon: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.1.

185 Siehe hierzu auch: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

186 Dazu schon: Ziff. 1.3 *supra*.

187 GRUBMILLER, S. 182; KAUFMANN, Habil., S. 41 ff.; GETH, Rz. 285 ff.; VEST/FREI/MONTERO, S. 208; differenzierend: MAIWALD, S. 478.

hätte retten können. Sie hätte dies unter Zuhilfenahme eines Astes feststellen können, der zu ihren Füßen lag.¹⁸⁸ Ähnlich ist das Beispiel des hilfspflichtigen Nichtschwimmers, der nicht sieht, dass hinter ihm ein Rettungsring hängt; eine Unkenntnis, die sich *ad hoc* durch Sich-Umsehen beheben liesse.¹⁸⁹ Als weiteres anschauliches Beispiel wird der Arzt angeführt, der einer Patientin ein Medikament X verabreicht, das deren Tod nicht abwenden kann, wohingegen er ihr das lebensrettende Medikament Y hätte verabreichen können, was ihm allerdings nicht bekannt ist, weil er seine fachliche Weiterbildung vernachlässigt hatte; hier liesse sich die Unkenntnis ebenfalls *ad hoc* beheben, nämlich durch den Blick in ein bereitliegendes Fachbuch.¹⁹⁰ Für die Frage der Ad-hoc-Vermeidbarkeit ist die objektivierte Ex-ante-Perspektive heranzuziehen.¹⁹¹ In subjektiver Hinsicht wird die Nicht-Erkennung der Hilfeleistungsalternative – i.e. des Rettungsringes oder des rettenden Medikaments – in aller Regel als (straffreie) Fahrlässigkeit zu qualifizieren sein.¹⁹² In seltenen Ausnahmefällen kann sich jedoch eine abweichende Beurteilung aufdrängen. Denn das *Ausmass der Sorgfaltspflichtverletzung* kann in besonders schweren Fällen die Vorsätzlichkeit indizieren,¹⁹³ weshalb eine grobe Verkennung von sehr naheliegenden Hilfeleistungsalternativen im Einzelfall keine subjektive Unmöglichkeit begründen kann. Zu denken ist etwa an den Nichtschwimmer, der über einen Rettungsring stolpert, den er zur Rettung des Ertrinkenden verwenden könnte, sich aber dennoch für subjektiv untauglich hält und die Hilfe unterlässt. Für die weiteren angeführten Beispiele wäre dies anhand der Gesamtumstände festzustellen, dürfte jedoch aufgrund der wenigen bekannten Sachverhaltsumstände nicht ausreichend sein, um eine subjektive Unmöglichkeit anzunehmen.

188 Beispiel nach SZERESZEWSKI, S. 20 (dies jedoch zu Unrecht als fahrlässige Unterlassung betrachtend und daher in jenen Kantonen, welche diese dazumal nicht unter Strafe stellten, i.e. die Kantone St. Gallen, Zug und Appenzell Ausserrhoden, Straffreiheit annehmend).

189 MAIWALD, S. 478; VEST/FREI/MONTERO, S. 207; GETH, Rz. 287.

190 Vgl. GETH, Rz. 285 ff. (wobei es freilich zu beachten gilt, dass sich seine Ausführungen auf die Zurechnung beim unechten Unterlassungsdelikt beziehen, weshalb er für die Tatbestandsmässigkeit die Unfähigkeit aus einer objektiv-individuellen Perspektive beurteilt und die «bloss subj. Unfähigkeit und Unkenntnis» auf Stufe der Schuld behandelt).

191 Gl.M. GRUBMILLER, S. 182 (objektiv-individueller Massstab); GETH, Rz. 285 ff.

192 Vgl. GRUBMILLER, S. 182, der zu Recht darauf hinweist, dass «die Grenzen zwischen objektiven und subjektiven Kriterien hier nicht mehr eindeutig zu ziehen sind»; für Fahrlässigkeit: MAIWALD, S. 478 (ohne allerdings vertieft auf die Abgrenzungsproblematik einzugehen).

193 Dazu 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

3. Ausreichende Hilfeleistung durch Dritte

Wurde die allgemeine Lebensrettungspflicht für mehrere Rechtsunterworfenen ausgelöst, ist grundsätzlich jeder zur Vornahme der erforderlichen Hilfe verpflichtet. Die Pflicht des Einzelnen geht allerdings unter, sobald ein anderer Pflichtiger dem Hilfsbedürftigen eine (ausreichende) Hilfeleistung erbringt. Dem Pflichtigen ist es zum einen *subjektiv unmöglich* Hilfe zu erbringen, wenn ein Dritter diese bereits leistet. Zum anderen ist es ihm *unzumutbar*, den Hilfeleistungswillen des Dritten zu übergehen, indem er dessen Platz einnimmt. In diesem Kontext gilt es auch Art. 128 Abs. 2 StGB zu beachten, der die Behinderung der Hilfeleistung eines Dritten unter Strafe stellt, worunter jedenfalls die Hilfe eines Pflichtigen i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB fällt.¹⁹⁴ Es handelt sich um eine jener Konstellationen, für welche das Bundesgericht mehrfach explizit erklärt hat, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht entfällt bzw. erlischt.¹⁹⁵

Der Pflichtige kann sich in keinem Fall durch den Hinweis entlasten, er habe davon ausgehen können, ein Dritter würde dem Opfer schon rechtzeitig Hilfe zukommen lassen.¹⁹⁶ Damit wird das Phänomen der sog. *Verantwortungsdiffusion bzw. des Passive-bystander-Effekts* adressiert, bei dem ein Pflichtiger nicht eingreift, da er denkt, ein anderer sei besser geeignet, dem Opfer zu helfen. Empirisch ist belegt, dass die Bereitschaft für eine Hilfeleistung abnimmt, wenn mehrere Personen anwesend sind.¹⁹⁷ Ebenso gilt es zu beachten, dass die *nachträgliche Hilfe durch Dritte* keinen Einfluss auf die Unterlassung des Pflichtigen hat.¹⁹⁸ Für die Vollendung ist lediglich massgeblich, dass er die erforderliche Hilfeleistung unterlassen hat, nachdem er die pflichtauslösende Situation erkannt hat.¹⁹⁹

194 Gemäss BGER 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4 soll sich Art. 128 Abs. 2 StGB gar auf die Abhaltung oder Behinderung von Hilfe generell beziehen und nicht lediglich auf eine Hilfeleistung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 StGB.

195 BGER 6B_875/2020 v. 15.4.2021 E. 3.1; 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_143/2020 v. 1.4.2020 E. 4.1; je mit Hinweisen; siehe dazu schon: I. Kapitel *supra*.

196 CORBOZ, Art. 128 N 25; vgl. BGER 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.3 *in fine* (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB): «En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, en tant qu'auteur des blessures, le recourant ne pouvait se contenter de compter sur une hypothétique intervention de tiers.»

197 FORSYTH, S. 218 ff.; FREY/BIERHOFF, S. 74 f.

198 HURTADO POZO, N 657; so auch Urteil des Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/300/2013 v. 19.6.2013 (nicht publiziert) E. 2.1.5 (wenn die erforderliche Hilfe dem Opfer bereits von jemand anderem zukommt, «sauf si l'abstention de l'auteur a entraîné du retard», wenn also die Weigerung des Subjekts zu einer Verzögerung geführt habe).

199 Zur Vollendung: 4. Teil, VI. Kapitel.

Näher zu betrachten ist einerseits, ob jede Hilfeleistung eines Dritten ausreichend ist oder ob diese eine gewisse Qualität aufweisen muss, um den Pflichtuntergang zu bewirken. Andererseits ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass einzelne Situationen die Mitwirkung mehrerer Hilfspflichtiger erfordern können. Was den ersten Aspekt betrifft, bestehen gewisse *qualitative Anforderungen an die Hilfeleistung des Dritten*, damit diese den Pflichtuntergang bewirkt. In der Lehre finden sich zum einen absolute Massstäbe, nämlich dass der Dritte dem Opfer «hinreichend»²⁰⁰ helfen bzw. dessen Hilfe «opportune et efficace» sein müsse.²⁰¹ Ähnliche Formulierungen finden sich in der Rechtsprechung. Das Bundesgericht hielt fest, es reiche aus «que des tiers la [das Opfer] prennent en charge de *manière suffisante*».²⁰² Das Appellationsgericht Basel-Stadt erkannte, bei mehreren Anwesenden treffe jeden die Pflicht, solange die Hilfe noch erforderlich bzw. das Nötige noch nicht geschehen sei.²⁰³ Zum anderen finden sich relative Massstäbe, welche die Hilfe des Dritten in Relation zur möglichen Hilfe des Pflichtigen stellen. MOREILLON fordert etwa, dass die Hilfe, die vom Dritten bereits geleistet werde, als effizienter erscheinen müsse als jene, die der Pflichtige erbringen könnte.²⁰⁴ Die deutsche Lehre und Rechtsprechung verwendet hierfür die Attribute «wirksamer und rascher».²⁰⁵ Dieser *relative Ansatz verdient den Vorzug*. Denn die einzelnen Pflichtigen werden regelmässig unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen. Während ein Nichtschwimmer seiner Pflicht nachkommt, wenn er Dritte alarmiert, reicht dies für den gelernten Rettungsschwimmer nicht aus.²⁰⁶ Entsprechend geht die Rettungspflicht etwa für einen anwesenden Schwimmer nicht dadurch nachträglich unter, dass ein anwesender Nichtschwimmer für diesen hörbar die Seepolizei alarmiert.

Erfordert die Hilfeleistung besondere Kenntnisse und Fähigkeiten oder besondere Hilfsmittel, werden jene potenziell Pflichtigen mit diesen Kenntnissen, Fähigkeiten oder Hilfsmitteln vor den anderen – in diesem Sinn weniger

200 PK-TRECHSEL/PIETH, Art. 128 N 5; ähnlich: LK-SPENDEL, § 323c N 87 ff.; vgl. ACKERMANN et al., S. 65 («Erbringen bereits andere die *erforderliche* Hilfe [...]» [Hervorhebung hinzugefügt]).

201 HURTADO POZO, N 657.

202 BGER 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3 (Hervorhebung hinzugefügt); siehe auch OGer ZH UE190072 v. 29.7.2019 E. 3.4 («ausreichend»).

203 Urteil des AppGer BS AS.2010.100 v. 13.6.2012 (nicht publiziert) E. 5.3.1.

204 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247 («lorsque d'autres secours sont déjà engagés et qu'ils *apparaissent plus efficaces* que celui qu'il peut lui-même apporter» [Hervorhebung hinzugefügt]).

205 BGH 2, 298; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 15 mit Verweisen.

206 Näher zur beschränkten Wahlfreiheit der konkreten Hilfeleistungshandlung: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

hilfstauglichen – verpflichtet.²⁰⁷ Die anderen, weniger Geeigneten können Unterstützung leisten und sind spätestens auf entsprechende Aufforderung hin dazu verpflichtet.²⁰⁸ Primär hat jener Hilfe zu leisten, der mit dem *geringsten persönlichen Risiko, also dem höchsten Grad an Zumutbarkeit, und den grösstmöglichen Erfolgchancen* zu helfen in der Lage ist. Unterlässt der primär Verpflichtete die Hilfeleistung, hat er den Tatbestand vollendet, selbst dann, wenn ein sekundär Verpflichteter tatsächlich Hilfe leistet (aber eben weniger wirksam). Weigert sich der Erstverpflichtete implizit oder explizit, trifft den Nächstverpflichteten die Hilfspflicht. Diese *Stufenregelung* gelte nach BÖSIGER allerdings nur, wenn den Pflichtigen die Tauglichkeitsstufen bekannt sind.²⁰⁹ Dies dürfte regelmässig nur dann der Fall sein, wenn sich die einzelnen Pflichtigen persönlich sehr gut kennen. Im wohl häufiger auftretenden Fall, dass mehrere untereinander unbekannte Pflichtige sich in einer pflichtauslösenden Situation wiederfinden, werden die einzelnen Pflichtigen nur sehr eingeschränkte Kenntnisse über die individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der anderen haben. Die Schwierigkeit liegt darin, dass diese bei anderen in aller Regel nicht in der erforderlichen Schnelle erkennbar sein werden. Vorbehalten sind äusserlich erkennbare Merkmale wie Berufskleidung sowie gesundheits- oder altersbedingte körperliche Einschränkungen etc., die gewisse Rückschlüsse auf die individuellen Fähigkeiten zulassen. Die einzelnen Pflichtigen werden sich folglich *in aller Regel als gegenseitig gleichermassen hilfstauglich* und damit hilfspflichtig ansehen müssen.²¹⁰

Der *besser Geeignete* (etwa ein Notarzt), darf (und muss²¹¹) andere *anweisen* (etwa Hilfsmaterial zu holen, den Unfallort zu sichern etc.). Die Missachtung einer solchen Anweisung stellt eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht – i.e. in Form der gemeinschaftlichen Hilfe²¹² – dar. Dies jedenfalls, sofern der Angewiesene aufgrund der Umstände die pflichtauslösende Situation erkennt, d.h., dass ein besser Geeigneter sich um einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr kümmert und seine Mitwirkung benötigt.

207 Vgl. das Beispiel bei PEDOTTI, S. 142 *in fine*, des Arztes, der auch helfen muss, wenn andere bereits helfen; vgl. ferner das Beispiel bei MOMSEN, S. 422.

208 Vgl. dazu: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.2.

209 BÖSIGER, S. 38 f.

210 So auch BÖSIGER, S. 39; sicherlich überholt ist heute, dass die Hilfspflicht von Frauen generell hinter jene von hilfstauglichen Männern zurücktritt, wie dies 1944 noch vertreten wurde (SZERESZEWSKI, S. 15). Eine Differenzierung hat einzig aufgrund der individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu erfolgen.

211 Vgl. dazu: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.2.

212 So i.E. auch MüKo StGB-FREUND, § 323c N 85.

Der zweite Aspekt betrifft die *Gemeinschaftlichkeit der Hilfeleistung*. Erfordert eine Situation den Beitrag von mehreren Pflichtigen, hat jeder einzelne alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, was zur Rettung des Hilfsbedürftigen erforderlich ist. Ob eine gemeinschaftliche Hilfeleistung notwendig ist, bestimmt sich danach, ob die *Hilfeleistung teilbar* ist oder nicht. Ist sie es, hat jeder die seinen Fähigkeiten entsprechende Hilfe zu leisten. Als Beispiel kann die gemeinsame Löschung eines Brandes angeführt werden.²¹³ Bei Unteilbarkeit der Hilfeleistung kommen die allgemeinen Regeln zum Zug, wonach für den Einzelnen die Pflicht untergeht, sobald ein Dritter dem Hilfsbedürftigen mindestens gleichwertige Hilfe erbringt, wie er sie leisten könnte.

Nach dem Angeführten ist daher in Konstellationen, in welchen ein Dritter anstelle des Pflichtigen Hilfe geleistet hat, festzustellen, ob a) die Hilfe des Dritten in qualitativer Hinsicht den Pflichtuntergang bewirken konnte und b) ob keine gemeinschaftliche Hilfe erforderlich war. Illustrieren lässt sich dies anhand eines Urteils des Obergerichts Zürich: Bei einem Geschäftsessen mit ca. 15 Personen verschluckte sich das Opfer an einem Stück Fleisch und verstarb in der Folge daran, woraufhin sich mehrere Anwesende wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu verantworten hatten. Das Gericht erachtete es als ausreichend, dass einer der Anwesenden bis zum Eintreffen der Ambulanz eine Laienreanimation durchführte (u.a. Erbrechen provozieren, beatmen²¹⁴) und die Sanität ca. zwei bis drei Minuten, nachdem die Notlage erkannt worden war, gerufen worden war. Da dem Opfer bereits die erforderliche Hilfe zugekommen sei, könne den anderen Anwesenden kein Vorwurf gemacht werden.²¹⁵ Dies greift zu kurz. Eine vollständige Beurteilung der Rechtmässigkeit des Verhaltens der Anwesenden hätte die Feststellung erfordert, dass diese dem Opfer nicht *effizienter bzw. wirksamer* hätten helfen können als der Dritte, der bereits Hilfe leistete. Im Urteil finden sich namentlich keine Hinweise darauf, ob der Beschuldigte (oder einer der anderen Anwesenden) über relevante Vorerfahrung verfügte, beispielsweise aus einer früheren oder nebenamtlichen Tätigkeit als Sanitäter, Bademeister oder Fahrlehrer, wo überdurchschnittliche Reanimationskenntnisse erforderlich sind.

Die Pflicht kann für einen konkreten Pflichtigen *neu entstehen*, nachdem sie zuvor untergegangen ist, namentlich wenn der Dritte ausfällt, seine Hilfe

213 WELZEL, NJW 1953, S. 329; WELZEL, Strafrecht, S. 472; siehe zur gemeinschaftlichen Hilfe auch MüKo StGB-FREUND, § 323c N 85.

214 Ein für solche Situationen besser geschulter Anwesender hätte allenfalls versucht, das Stück Fleisch entweder direkt manuell oder indirekt durch Provokation eines Hustens oder durch Anwendung des sog. Heimlich-Griffs zu entfernen.

215 OGer ZH UE190072 v. 29.7.2019 E. 4.3, *passim*.

abbricht, eine verbindliche Anweisung erteilt oder erkennbar eine schlechtere Hilfe leistet als jene, zu welcher der Pflichtige in der Lage wäre.²¹⁶

Die Erfassung von Irrtümern folgt den dargestellten allgemeinen Regeln.²¹⁷ Wenn ein Autofahrer an eine Unfallstelle gelangt, wo bereits zehn Personen anwesend sind, und er sein Eingreifen für nicht mehr erforderlich hält,²¹⁸ ist entscheidend, was der Pflichtige erkennt. Erkennt er, dass ein Dritter dem Opfer bereits mind. gleichwertige Hilfe zukommen lässt, wie er sie selbst erbringen könnte, geht seine Pflicht unter. Erkennt er dies nicht, bleibt sie bestehen und er macht sich im Unterlassungsfall strafbar. Meint der Pflichtige nur, dem Opfer komme bereits gleichwertige Hilfe zu, obwohl dies objektiv nicht zutrifft, liegt in aller Regel²¹⁹ ein Irrtum zu seinen Gunsten i. S. v. Art. 13 StGB vor und die Pflicht geht unter.

Zusammenfassend geht die allgemeine Lebensrettungspflicht unter, wenn ein Dritter dem Opfer bereits gleichwertige Hilfe leistet, wie sie der Pflichtige erbringen könnte. Verfügt dieser jedoch über überlegene Fähigkeiten, geht die Pflicht nicht unter, sondern er hat einzugreifen bzw. den Platz des Dritten einzunehmen. Ist gemeinschaftliche Hilfe erforderlich oder erfolgt eine entsprechende Anweisung durch den primär Pflichtigen Dritten, geht die Pflicht ebenfalls nicht unter.

4. Mehrzahl von Hilfsbedürftigen

Sieht sich ein Hilfspflichtiger mehreren Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr gegenüber, welchen er nicht allen gleichzeitig Hilfe leisten kann und damit der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber einzelnen von ihnen zwangsläufig nicht nachkommen *kann*, stellt sich die Frage, wie eine solche Situation zu erfassen ist. Macht sich beispielsweise derjenige wegen (mehrfacher) Verletzung der allgemeinen Lebensrettungspflicht strafbar, der sich nach einem Schiffsunglück in einem reissenden Fluss mehreren Ertrinkenden gegenüber sieht, aber nur einen Rettungsring zur Verfügung hat und daher nicht alle Hilfsbedürftigen retten kann?

216 Ähnlich bei MOMSEN, S. 422 (die Pflicht könne durch hinzutretende Dritte «erlöschen» bzw. «jederzeit wieder aufgelöst werden»; was danach passieren soll, etwa wenn die Dritten nicht Hilfe leisten oder dies schlechter tun als der Pflichtige dies könnte, bleibt bei ihm offen; hier muss die Pflicht nach vorliegend vertretener Auffassung neu aufgelöst werden); vgl. auch BÖSIGER, S. 38.

217 Siehe II. Kapitel, Ziff. 2.3 *supra*.

218 Beispiel nach LK-SPENDEL, § 323c N 146.

219 Vorbehalten ist die krass sorgfaltswidrige bzw. grob unverständige Verkennung, dazu: II. Kapitel, Ziff. 2.3 *supra*.

Solche und vergleichbare Konstellationen, in welcher gleichartige Pflichten zusammentreffen, werden von der Lehre unter dem Begriff der *Pflichtenkollision* erfasst. Sie wird auf der Stufe der Rechtswidrigkeit verortet, d.h., sie soll rechtfertigend wirken und nicht bloss schuldausschliessend.²²⁰ Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht soll sie nach h.L. ebenfalls als Rechtfertigungsgrund behandelt werden.²²¹

Dies ist jedoch nicht zielführend. Die Pflicht gegenüber einem Hilfsbedürftigen, dem aus ressourcenbedingten Gründen keine Hilfe erbracht werden kann, weil einem anderen Hilfsbedürftigen geholfen wird, muss vollständig untergehen. Denn in solchen Konstellationen finden sich ausgeprägte *Elemente der Unmöglichkeit und der Unzumutbarkeit*. Zunächst ist unter Berücksichtigung sämtlicher Hilfsbedürftiger, das heisst unter Zusammenzug aller einzelnen pflichtauslösenden Situationen, die Erfüllung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber allen Hilfsbedürftigen *objektiv und subjektiv unmöglich*. Darin liegt gerade das zentrale Dilemma der Pflichtenkollision: Vom Pflichtigen kann nichts Unmögliches bzw. nichts, wozu er nicht fähig ist, verlangt werden.²²² Zudem ist dem Pflichtigen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht *nicht zumutbar*, sich für oder gegen die Rettung von bestimmten Hilfsbedürftigen zu entscheiden, die alle gleichermaßen in unmittelbarer Lebensgefahr schweben.²²³ Erbringt der Pflichtige hintereinander mehreren Hilfsbedürftigen eine Hilfeleistung, kann ihm dies infolge Erschöpfung, zunehmender Gefahr etc. zunehmend weniger zugemutet und schliesslich unzumutbar werden. Auch diese Ursache für eine mögliche Unzumutbarkeit gilt es zu beachten. Sowohl die Unzumutbarkeit als auch die objektive und subjektive Unmöglichkeit wirken sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf der Stufe des Tatbestands aus: Beide lassen die Pflicht nachträglich untergehen.²²⁴ Die Kohärenz mit den übrigen nachträglichen Pflichtuntergangsgründen

220 H.L., siehe nur STRATENWERTH, AT I, § 10 N 65; GETH, Rz. 311; ROXIN AT II, § 31 N 204.

221 PEDOTTI, S. 154 f.; ULLRICH, S. 129; MOREILLON, ZStR 1994, S. 247 f.; DAN, Rz. 303; SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 22; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 69; PC CP Art. 128 N 17; vgl. aber PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9, welche die Pflichtenkollision im Rahmen der Zumutbarkeit betrachten und sie im Ergebnis zutreffend auf der Tatbestandsebene verorten).

222 Statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 69; GETH, Rz. 311; CONINX, Solidaritätsprinzip, S. 155; vgl. BGE 130 IV 7 E. 7 («Pflichtenkollision liegt vor, wenn zwei Rechtspflichten in derselben Situation so zusammentreffen, dass der Verpflichtete keine von ihnen ohne Verletzung der anderen erfüllen kann») [Hervorhebung hinzugefügt].

223 Vgl. PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9, welche die Pflichtenkollision (zutreffend) im Kontext der Zumutbarkeit, also auf Tatbestandsebene, behandeln.

224 Ziff. 1.1 *supra*.

gebietet, in der Konstellation einer Mehrzahl von Hilfsbedürftigen, denen nicht allen gemeinsam geholfen werden kann, die Pflicht gegenüber jenen Hilfsbedürftigen untergehen zu lassen, denen nicht geholfen werden kann, weil in diesem Moment einem anderen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr geholfen wird.

Dieses Ergebnis findet eine Stütze auch darin, dass beim unechten Unterlassungsdelikt mit guten Gründen vertreten wird, eine Trennung von Tatbestand und Rechtswidrigkeit wirke «gekünstelt», wenn also das Bestehen einer Handlungspflicht an sich zwar bejaht, die Verletzung dieser Pflicht aber im konkreten Fall als gerechtfertigt angesehen wird. Deshalb sei von einem umfassenden «Gesamtunrechtstatbestand» auszugehen.²²⁵ Diese Überlegung gilt in besonderem Ausmass für die allgemeine Lebensrettungspflicht, die lediglich eine pflichtauslösende Situation aufweist und keine Garantenstellung erfordert, die also jeden Rechtsunterworfenen jederzeit treffen kann, ohne dass dieser in einem besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Sonderverhältnis zum Opfer stehen muss.

Weiter stellt sich die Frage, ob die allgemeine Lebensrettungspflicht für einen Pflichtigen untergeht, wenn er bei mehreren Hilfsbedürftigen die einzige ihm mögliche Hilfeleistungshandlung *willkürlich* einem von ihnen zukommen lässt, ohne sich *Gedanken zur Reihenfolge der Rettungswürdigkeit der einzelnen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr* (Alter, Gesundheitszustand etc.) zu machen – oder ob die Pflicht nur untergeht, wenn der Pflichtige dem am meisten «rettungswürdigen» Hilfsbedürftigen seine Hilfe zukommen lässt. Angesichts des Umstands, dass bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht alle Hilfsbedürftigen in unmittelbarer Lebensgefahr schweben, sowie unter Berücksichtigung der zeitlichen Gegebenheiten – es besteht stets eine Notsituation, die rasches Handeln erfordert – kann dies nicht vom Pflichtigen verlangt werden.

Muss es sich anders verhalten, wenn der Pflichtige gleichzeitig aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB und als Garant nach Art. 11 i.V.m. Art. 111 ff. StGB pflichtig wird, sich also *kollidierenden Pflichten aus unterschiedlichen Rechtsgründen* gegenüber sieht? Geht also die Pflicht des Vaters gegenüber seinem Sohn unter, wenn er an seiner Stelle ein anderes Kind vor dem Ertrinken rettet? Ein Teil der Lehre will keinem der beiden Opfer *per se* einen Vorrang zukommen lassen, nach einem anderen Teil soll die Garantenpflicht vorgehen, zumindest wenn gleichwertige Rechtsgüter

gleichartig gefährdet sind.²²⁶ Mit SPENDEL ist festzustellen, dass die Lösung, die der Garantenpflicht den Vorrang gibt, dem «natürlichen Empfinden» folgt: Hinsichtlich des Sohnes, für den der Vater ein Schutzgarant ist, besteht eine Erfolgsabwendungspflicht, nicht aber gegenüber dem fremden Jungen, dem der Vater ausschliesslich aus allgemeiner Lebensrettungspflicht verpflichtet ist und dem er damit keine Erfolgsabwendung schuldet. Dass mit dem Leben der zwei ertrinkenden Kinder zwei gleichwertige Rechtsgüter in Gefahr sind, ändert an diesem Ergebnis nichts.²²⁷ Untermauern lässt sich dieser Vorrang durch die von SEELMANN/DEMKO überzeugend vorgeschlagene Kollisionsregel zwischen Nichtverletzungspflichten und Hilfeleistungspflichten, wonach Ersteren grundsätzlich der Vorrang zukommen soll.²²⁸ Denn die Erfolgsabwendungspflicht aus Art. 11 i.V.m. Art. 111 ff. StGB, im angeführten Beispiel gegenüber dem eigenen Sohn, ist den Nichtverletzungsdelikten zumindest näher (wenn nicht gar diesen vollständig gleichzustellen) als die allgemeine Lebensrettungspflicht; dies namentlich mit Blick auf das erforderliche Garantenverhältnis und die Vorwurfsidentität gemäss Art. 11 Abs. 3 StGB.²²⁹

Zusammenfassend geht die allgemeine Lebensrettungspflicht gegenüber einem Hilfsbedürftigen unter, wenn der Pflichtige dieser nicht nachkommen kann, weil er einem anderen Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, Hilfe zukommen lässt. Für welchen Hilfsbedürftigen er sich entscheidet, ist dabei unerheblich; es besteht keine Rangfolge zwischen den einzelnen Hilfsbedürftigen, die alle in unmittelbarer Lebensgefahr schweben. Anders verhält es sich, wenn der Pflichtige neben der allgemeinen Lebensrettungspflicht einer Erfolgsabwendungspflicht aus einem Garantenverhältnis untersteht: Der Vater muss nicht seinen Sohn ertrinken lassen, um ein ihm weniger nahe stehendes Kind zu retten.

226 DONATSCH, ZStrR 1989, S. 368 ff. (*per se* kein Vorrang einer der beiden Hilfeleistungspflichten); Schönke/Schröder-STERMBERG-LIEBEN, Vor §§ 32 ff. N 75 (dies allerdings aus dem Gesetzestext von § 323c D-StGB ableitend, bei dem von vornherein keine Hilfeleistungspflicht entstehe, wenn der Pflichtige «andere wichtige Pflichten» zu erfüllen habe; vgl. zum deutlich weiteren Umfang des § 323c D-StGB im Vergleich zu Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB: 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353).

227 SPENDEL, S. 383 f.; ähnlich: MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247; PEDOTTI, S. 137; BURRI, S. 47; vgl. demgegenüber BEULKE, S. 2 ff.

228 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 42.

229 Vgl. dazu BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 115 ff. m.w.H.

5. Verzicht auf Rettung durch das Opfer?

Verzichtet das Opfer auf die Hilfe oder lehnt es diese ab, ist vorab in Erinnerung zu rufen, dass sich das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr befinden muss, damit die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird. Folglich beschlägt das Nachfolgende ausschliesslich Konstellationen, in welchen das Opfer auf das eigene Leben verzichten will. Soweit die Rechtsprechung die Ablehnung und den Verzicht auf die Hilfeleistung als Untergangsgründe anführt, ist dabei einerseits zu beachten, dass die Grenzen teilweise verwischt werden zwischen Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (dem Imstichlassen eines durch den Täter Verletzten) – wo Ablehnung und Verzicht denkbar sind, wenn sich das Opfer etwa bei einer durch den Verletzer gebrochenen Zehe von diesem nicht helfen lassen will – und der allgemeinen Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB – wo dies unter ganz anderen Vorzeichen zu beurteilen ist. Das Bundesgericht verwendet bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht einen Obersatz, der die Verweigerung bzw. Ablehnung der Hilfe enthält und Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB entlehnt ist;²³⁰ die Obersätze der beiden Varianten von Art. 128 Abs. 1 StGB werden mit anderen Worten nicht getrennt, obwohl die Voraussetzungen deutlich voneinander abweichen. Auch die Schweizer Lehre spricht sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht teilweise dafür aus, dass bei ausdrücklicher Ablehnung der Hilfe durch ein urteilsfähiges Opfer keine Pflicht besteht.²³¹ Soweit schliesslich die deutsche Lehre Ablehnung²³² und Verzicht zulässt, ist zu berücksichtigen, dass die pflichtauslösende Situation bei § 323c D-StGB ungleich weiter gefasst ist als die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz²³³ und namentlich Konstellationen erfasst, die in der Schweiz unter Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB fallen.²³⁴

Das Bundesgericht hat in einschlägigen Urteilen, in welchen es sich materiell mit dieser Frage zu beschäftigen hatte, zu Recht festgehalten, dass im Rahmen der allgemeinen Lebensrettungspflicht eine Ablehnung der bzw. ein Verzicht auf die Hilfeleistung *unbeachtlich* sei. Der Bekannte des Opfers, das für

230 Dies namentlich in den deutschsprachigen Urteilen, siehe etwa: BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3.

231 PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8 *in fine*; HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 4; DONATSCH, ZStrR 1989, S. 362f.; WEISSENBERGER, Diss., S. 182; zu den Gründen, weshalb entgegen den angeführten Lehrmeinungen nicht von einer Nicht-Entstehung der Pflicht, sondern von deren nachträglichem Untergang auszugehen ist: I. Kapitel *supra*.

232 VON DANWITZ, S. 34 (weist in seiner empirischen Studie zu § 323c D-StGB aus, dass in 5,2% der Fälle die Hilfe vom Opfer abgelehnt wurde).

233 Zum Anwendungsbereich des § 323c D-StGB: 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353.

234 Siehe die Verweise in Ziff. 1 *supra*.

diesen erkennbar eine Überdosis Drogen (Ecstasy, Tranxilium und Methadon) zu sich genommen hatte, hätte nach Ansicht des Bundesgerichts einen Arzt rufen müssen, auch wenn das Opfer nicht wollte, dass seine Eltern oder ein Arzt benachrichtigt werden.²³⁵ Die Situation gestaltete sich folglich nicht so, dass das Opfer nicht mehr weiterleben wollte und daher die Hilfe ablehnte – jedenfalls ist den Erwägungen nichts Entsprechendes zu entnehmen. Dem Urteil ist zuzustimmen. *Lehnt ein Opfer die Hilfe umfassend ab*, ohne dass dies eigenverantwortlich im Hinblick auf einen Suizid erfolgt,²³⁶ *ist dies unbeachtlich*.²³⁷ Das angeführte Urteil stellt im Weiteren klar, dass sich der Verzicht des Opfers auf eine Hilfeleistung – wie vorliegend für alle Untergangsgründe vertreten – auf der Stufe der Tatbestandsmässigkeit auswirken würde.²³⁸

Dies gilt ebenso, wenn das Opfer wegen *fehlender Fähigkeiten des Pflichtigen* auf Hilfe verzichten möchte, beispielsweise ein Betrunkener, der sich anschickt, das schwer verletzte Opfer ins Spital zu fahren oder dem Opfer unter Einsatz einer Schusswaffe beizustehen.²³⁹ Allerdings hat der Pflichtige zu beachten, wenn das Opfer auf eine bestimmte Hilfeleistung verzichten möchte, weil ihm (vorübergehend) die Fähigkeiten zu deren Vornahme fehlt, solange *Alternativen* zu dieser Leistung bestehen.²⁴⁰ Der Verzicht des Opfers, das in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, ist damit zwar grundsätzlich unbeachtlich, dennoch ist diesem im Einzelfall durch Berücksichtigung von Hilfeleistungsalternativen soweit möglich Rechnung zu tragen.²⁴¹ Namentlich kann die Hilfe in solchen Konstellationen immer auf die Alarmierung (professioneller) Dritter beschränkt werden, wenn dies zeitlich möglich ist.²⁴² Die Pflicht geht nicht unter.

Liegt zusammenfassend eine pflichtauslösende Situation vor, d.h., befindet sich ein Mensch objektiv in unmittelbarer Lebensgefahr und wird dies von einem Rechtsunterworfenen erkannt, ist Hilfe grundsätzlich immer geboten

235 BGer 6S.167/2000 v. 24.6.2000 Sachverhalt lit. A und E.1c *in fine*.

236 Zum Suizid sogleich ausführlich in Ziff. 6 *infra*.

237 Vgl. PEDOTTI, S. 123 (den Verzicht auf Hilfe bei Lebensgefahr ebenfalls bereits ablehnend).

238 Und nicht etwa auf Stufe der Rechtswidrigkeit; in der deutschen Lehre wurde vereinzelt vertreten, die Weigerung stelle einen Rechtfertigungsgrund dar (so etwa SK-STEIN, § 323c N 46); wie hier nehmen ebenfalls tatbestandsausschliessende Wirkung an: RENGIER, § 42 N 17; Kühl/Heger-KÜHL, § 323c N 5; EISELE BT I, N 1260.

239 Beispiel nach DONATSCH, ZStrR 1989, S. 353 f.

240 Näher hierzu: 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.4.

241 Die Hilfeleistung, welche die Fahrt eines Betrunkenen umfasst, wird in aller Regel nicht die erforderliche bestmögliche sein; siehe dazu: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

242 So auch DONATSCH, ZStrR 1989, S. 362 f.; zur Wahl der erforderlichen Hilfeleistung: 4. Teil, II. Kapitel.

und sinnvoll – wie dies die von der Lehre vertretene²⁴³ und von der Rechtsprechung übernommene²⁴⁴ Formel verlangt. Da bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht einzig das Rechtsgut Leben geschützt ist – und dies nur in der schweren Gefährdungslage der unmittelbaren Lebensgefahr –²⁴⁵, beschränkt sich die Frage von Ablehnung und Verzicht auf die verschiedenen Formen des Suizids.²⁴⁶ Diese werden nachfolgend einlässlich betrachtet.

6. Suizid

Der Suizid stellt eine *Unterform des Verzichts* auf eine Rettung durch das Opfer dar. In ihm findet sich die wichtigste Ausnahme vom Grundsatz, dass die Ursache der unmittelbaren Lebensgefahr unerheblich ist.²⁴⁷ Ein unmittelbar bevorstehender Suizid, und je nach Ernsthaftigkeit²⁴⁸ auch ein Suizidversuch, qualifiziert sich als unmittelbare Lebensgefahr und löst damit die allgemeine Lebensrettungspflicht aus.²⁴⁹ Dabei gilt es entsprechend den dargelegten Grundsätzen zu beachten, dass die unmittelbare Lebensgefahr erkannt werden muss,²⁵⁰ was regelmässig nur beim Vorliegen eindeutiger Signale

243 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 65 (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB).

244 Siehe nur BGE 121 IV 18 E. 2a.

245 Ausführlich zur pflichtauslösenden Situation: 2. Teil, *passim*.

246 Vgl. WELZEL, Strafrecht, S. 473 (ein Verzicht sei nur möglich, wenn es sich überhaupt um verzichtbare Rechtsgüter handelt).

247 Gl.M. DONATSCH OFK, Art. 128 N 4; siehe zum weiteren Ausnahmefall der verweigerten lebensrettenden Heilbehandlung, beispielsweise einer Bluttransfusion: BSK StGB-Maeder, Art. 128 N 41 *in fine*; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 8 und 24.

248 Es gilt das beim angekündigten Tötungsdelikt hinsichtlich der Ernsthaftigkeit Angeführte sinngemäss, siehe 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.7.

249 In der deutschen Lehre ist die Frage umstritten, ob ein Suizid die Hilfeleistungspflicht gemäss § 323c D-StGB auslöst, wobei eine Mindermeinung den Suizid schon begrifflich ausschliessen will (MüKo StGB-FREUND, § 323c N 59 ff. [aber mit Vorbehalt bei «ernsthaftem Zweifel» an der Eigenverantwortlichkeit]; NEUMANN, S. 255 [nur für den Bilanzsuizid]; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 7; SK-STEIN, § 323c N 18; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 131; MOMSEN, S. 412 f.; KAHLO, S. 195 ff.), während die herrschende Lehre und Rechtsprechung das Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation bejaht, aber die Zumutbarkeit ausschliesst (statt vieler: KÜPER/ZOPFS, N 537; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 8). Die Rechtsprechung hat sich der Minderheit angeschlossen: In BGH 5 StR 132/18 und 5 StR 393/18, beide v. 3.7.2019, hat der BGH bejaht, dass ein Suizid einen Unglücksfall und damit eine pflichtauslösende Situation darstellt, jedoch sei ein Einschreiten des jeweiligen Arztes (es handelte sich um zwei Fälle eines ärztlich assistierten Suizids) nicht zumutbar gewesen, da dieser sich in einer unauflösbaren Konfliktsituation zwischen der Hilfspflicht und dem Selbstbestimmungsrecht des Suizidenten befunden hätte.

250 II. Kapitel, Ziff. 2.1 *supra*.

denkbar ist (Material liegt zum unmittelbaren Einsatz bereit, Abschiedsbrief wird gefunden etc.) oder aber dem geschulten Auge vorbehalten sein wird (Sonderwissen). Bei bestimmten Formen des Suizids ist (ausnahmsweise²⁵¹) ein Verzicht auf Lebensrettung durch den Suizidenten möglich, wenn diesem nämlich ein eigenverantwortlicher Suizidwille zugrunde liegt. Nach vorliegender Ansicht ist es dem Pflichtigen *unzumutbar*, sich gegen den eigenverantwortlichen Willen des Suizidenten zu stellen.

Leitplanken der nachfolgenden Betrachtungen zum Suizid sind drei Aspekte. Erstens ist zentral, dass das Opfer die unmittelbare Lebensgefahr, in welcher es sich befindet, unter Umständen selbst nicht erkennt bzw. nicht erkennen kann. Zweitens handelt es sich bei der pflichtauslösenden Situation um eine Notsituation, in der grosse zeitliche Dringlichkeit besteht und die rasches Handeln erfordert, was zeitintensive Abklärungen verunmöglicht. Drittens steht die Suizidbeihilfe nicht unter Strafe, wenn der Suizident eigenverantwortlich handelt und die Tatmacht innehat,²⁵² was sich auf die allgemeine Lebensrettungspflicht auswirken muss.

Zunächst gilt es hervorzuheben, dass Suizide und Suizidversuche keine seltenen Phänomene sind. In der Schweiz schieden in den letzten Jahren jährlich rund 1000 Personen an den Folgen eines nicht assistierten Suizids²⁵³ aus dem Leben (Tendenz abnehmend), was nahezu dem Fünffachen der jährlichen Verkehrstoten entspricht.²⁵⁴ Hinzu kommen jährlich rund 10'000 medizinisch behandelte Suizidversuche.²⁵⁵ Die von Experten anhand von Selbstberichten Betroffener geschätzte Zahl liegt mit 33'000 jährlichen Suizidversuchen nochmals deutlich höher.²⁵⁶ Zusätzlich gehen diese von einer hohen Dunkelziffer aus. So wird etwa der Anteil von verdeckten Suiziden bei Geisterfahrern und

251 Vgl. DÖLLING, S. 1016: «Regel-Ausnahme-Verhältnis».

252 Dazu sogleich ausführlicher in diesem Abschnitt.

253 Assistierte Suizide, solche also, bei denen (meist schwerkranke) Menschen ihr Leben für nicht mehr lebenswert erachten und daher zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt beenden (dazu mehr nachfolgend in diesem Abschnitt) und die rund 1,5% (!) aller Todesfälle ausmachen, werden in der Todesfallstatistik des Bundesamts für Statistik seit 2008 nicht mehr als «Suizide» geführt (Bundesamt für Statistik, Spezifische Todesursachen, Auswahl «Suizid»).

254 Todesursachenstatistik 2020, siehe 1. Teil, Fn. 510; vgl. Bundesamt für Gesundheit, Suizidprävention in der Schweiz – Ausgangslage, Handlungsbedarf und Aktionsplan, Bern 2016, S. 6; eine ausführliche epidemiologische Analyse des Suizids, einschliesslich Suizidarten, Geschlechter und Altersstruktur etc., für Deutschland findet sich bei KÖRNER, *passim*.

255 Bundesamt für Gesundheit, Suizidprävention in der Schweiz – Ausgangslage, Handlungsbedarf und Aktionsplan, Bern 2016, S. 6.

256 Schweizerische Gesundheitsobservatorium, CLAUDIO PETER / ALEXANDRE TUCH, Suizidgedanken und Suizidversuche in der Schweizer Bevölkerung, OBSAN Bulletin

bei Drogenabhängigen, die sich den sog. Goldenen Schuss gesetzt haben, auf beachtliche 50 % geschätzt.²⁵⁷ Hinzu kommen assistierte Suizide, die in den letzten Jahren stetig angestiegen sind und inzwischen bei über 1200 Fällen jährlich liegen.²⁵⁸

Der Suizid und der Suizidversuch sind als solche in der Schweiz straflos.²⁵⁹ Es gibt weder eine strafbewehrte «Weiterlebenspflicht»²⁶⁰ noch ist die Selbstgefährdung oder Selbstverletzung strafbar.²⁶¹ Entsprechend bliebe nach den allgemeinen Teilnahmeregeln auch die Anstiftung oder (aktive) Beihilfe zum Suizid straffrei, da diese eine tatbestandliche und rechtswidrige Haupttat erfordert (Akzessorietät). Diese Konsequenz ging dem Gesetzgeber jedoch zu weit.²⁶² Eine Grenze der Straflosigkeit sieht daher Art. 115 StGB vor, welcher die Teilnahme an einem Suizid unter Strafe stellt, wenn sie aus selbstsüchtigen Beweggründen erfolgt. Dies läge etwa vor, wenn jemand sich einer ihm zur Last fallenden, pflegebedürftigen Person entledigen und an deren Erbschaft gelangen möchte und diese daher zum Suizid bewegt oder ihr dabei hilft.²⁶³ Damit hat der Gesetzgeber eine «partielle Verbotslösung» der Suizidhilfe gewählt.²⁶⁴ Erfolgt diese nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen, bleibt sie straffrei. Eine straffreie Beihilfehandlung stellt damit namentlich die Beschaffung tödlicher Medikamente aus Mitleid gegenüber dem Suizidenten dar, welche dieser in der Folge eigenverantwortlich einnimmt.²⁶⁵ Dies gilt – im

7/2019, S. 7 (Lasche «Dokumente»); die Autoren führen überzeugende Gründe an, weshalb die tatsächliche Zahl der Suizidversuche noch höher liegen könnte.

257 WOLFERSDORF/ETERSDORFER, S. 38; vgl. auch HILLENKAMP, S. 734 (der bei Alterssuiziden von einem «nicht unbedeutende[n] Dunkelfeld» ausgeht, in welchem Suizide als Unfälle qualifiziert werden, was auf verschiedene Motive, wie etwa die soziale Stigmatisierung oder finanzielle Folgen, zurückginge).

258 Bundesamt für Statistik, Assistierter Suizid nach Geschlecht und Alter, 2003-2020.

259 BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N1; DONATSCH, Strafrecht III, § 1 N 6 *in initia*; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 1 N 49; HURTADO POZO, N 215; vgl. BGer 6B_48/2009 v. 11.6.2009 E. 2.1 («...Selbstmord, der als solcher nicht strafbar ist»).

260 BAUMGARTEN MARK-OLIVER, *The right to die? Rechtliche Probleme um Sterben und Tod*, Bern 1998, S. 93, zit. nach: RIPPE et al., Fn. 29; auch ein allgemein anerkanntes sittliches Verbot der Selbsttötung besteht nicht (DÖLLING, S. 1014 m.w.Nw.).

261 DONATSCH, ZStrR 1989, S. 351 m.w.H.

262 Im Gegensatz zur Schweiz bleibt etwa in Frankreich und Belgien die Mitwirkung an einem Suizid straffrei (BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N1).

263 RIPPE et al., S. 81; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 6; BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 14.

264 BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 1.

265 BGH 5 StR 393/18 v. 3.7.2019; COENEN, S. 86; vgl. dazu aber jüngst: BGer 6B_646/2020 v. 9.12.2021 (Verschreibung von Natrium-Pentobarbital an eine gesunde, urteilsfähige 86-jährige Frau, die mit ihrem schwerstkranken Ehemann gemeinsam aus dem Leben scheiden wollte; kein Verstoß gegen das Heilmittelgesetz, jedoch möglicherweise

Gegensatz namentlich zur gesetzlichen Regelung in Deutschland²⁶⁶ – auch für den organisierten assistierten Suizid, wie ihn die sog. Sterbehilfeorganisationen EXIT oder Dignitas anbieten.²⁶⁷ Für die Strafflosigkeit zentral sind zwei Elemente. Zunächst muss die *Tatherrschaft* beim Suizidenten verbleiben, dieser muss also selbst aktiv die finale Tötungshandlung vornehmen. Wird die Grenze zur Täterschaft überschritten, namentlich indem jemand anderes die Tatherrschaft übernimmt und dem Suizidenten etwa ein tödliches Gift verabreicht, liegt eine strafbewehrte aktive Fremdtötung nach Art. 111 ff. StGB vor.²⁶⁸ In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass selbst die aktive Tötung eines Mitmenschen «aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid (...) [und] auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen» hin, unter Strafe steht (Art. 114 StGB). Zudem muss der Suizident *eigenverantwortlich* handeln. Im Einzelnen ist umstritten, nach welchem Massstab dies bestimmt werden soll. Die herrschende Lehre und Rechtsprechung stellen auf die Urteilsfähigkeit ab.²⁶⁹ Alternativ wird namentlich ein Abstellen auf die Schuld- und die Einwilligungsfähigkeit vorgeschlagen.²⁷⁰ Vorliegend muss dies nicht im Detail beantwortet werden. Entscheidend ist vielmehr, dass die Feststellung der Eigenverantwortlichkeit nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht auf die Urteilsfähigkeit beschränkt bleibt, sondern einen «selbst bestimmten, wohlwollenden und dauerhaften Entscheid der urteilsfähigen Person»²⁷¹ und damit

gegen das Betäubungsmittelgesetz; Rückweisung an den Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision zur Prüfung; kritische Besprechung: RÜTSCHÉ/HÜRLIMANN/THOMMEN, *passim*.

266 § 217 D-StGB stellt die geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung unter Strafe, worunter die organisierte, auf Wiederholung angelegte Tätigkeit verstanden wird (Schönke/Schröder-STERNBERG-LIEBEN, § 217 N 16 f.).

267 Grundsätzlich zur Abgrenzung von Fremdtötung und Suizidbeteiligung sowie zum assistierten Suizid und zur grundrechtlichen Dimension des selbstbestimmten Todes: TAG, *Lebensende*, *passim*; BELSER/EGLI, *passim*.

268 Siehe dazu nur BGE 142 I 195 E. 3.2; 133 I 58 E. 6.1; BGer 6B_1024/2018 v. 7.2.2019 E. 2.2; 6B_48/2009 v. 11.6.2009 E. 2.1.

269 BGE 142 I 195 E. 3.4; 133 I 58 E. 6.2, 6.3.2; BGer 6B_1024/2018 v. 7.2.2019 E. 2.2; 6B_48/2009 v. 11.6.2009 E. 2.1; CORBOZ, Art. 115 N 4; DONATSCH, *Strafrecht III*, § 1 N 6.1; RIPPE et al., S. 81 ff.; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 2; VENETZ, S. 102; BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 3; BELSER/EGLI, S. 400 ff.

270 Ausführliche Darstellung und Diskussion bei SOLAND, S. 85 ff.

271 Der Sterbewunsch müsse «auf einem selbst bestimmten, wohlwollenden und dauerhaften Entscheid der urteilsfähigen Person beruh[en]» («Bilanzsuizid») (BGE 133 I 58 E. 6.3.5.1); illustrativ das Urteil des Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/145/2020 v. 20.4.2020 E. 2.8.1 (vorinstanzliches Urteil des erwähnten BGer 6B_646/2020 v. 9.12.2021); vgl. auch MERKEL, S. 318 f.; vgl. ferner BGH 5 StR 132/18 v. 3.7.2019 E. 17; BGH 5 StR 393/18, v. 3.7.2019 E. 17.

gewissermassen ein «vernunftgemässes Verhalten»²⁷² fordert. Die Feststellung der Eigenverantwortlichkeit erfordert damit in jedem Fall eine *einlässliche, zeitintensive Prüfung*. Für den assistierten Suizid bei einem Menschen mit geistiger Erkrankung verlangt das Bundesgericht denn auch ein psychiatrisches Gutachten über die Urteilsfähigkeit hinsichtlich des Suizidentscheids.²⁷³

Die gesetzliche Regelung von Art. 115 StGB wird von der Lehre als abschliessend betrachtet.²⁷⁴ Die «Sperrwirkung» des Art. 115 StGB soll sich auch auf die allgemeine Lebensrettungspflicht erstrecken.²⁷⁵ *Die Schweizer Lehre spricht sich entsprechend mehrheitlich dafür aus, dass bei einem Suizid oder einem Suizidversuch, der frei- bzw. eigenverantwortlich, aus freien Stücken oder von einem Urteilsfähigen erfolge, keine allgemeine Lebensrettungspflicht bestehe.*²⁷⁶ Soweit vereinzelt nicht spezifiziert wird, dass Eigenverantwortlichkeit erforderlich ist, greift dies von vornherein zu kurz.²⁷⁷ Wenn alsdann angeführt wird, die blossе Ankündigung eines Suizids genüge nicht,²⁷⁸ trifft dies in dieser Allgemeinheit nicht zu. Denn die Situation präsentiert sich ähnlich wie beim bereits besprochenen angekündigten Tötungsdelikt – auch ein angekündigter Suizid

272 MERKEL, S. 318 *in fine*.

273 BGE 133 I 58 E. 6.3.5; siehe auch VerwGer ZH VB.2009.00298 v. 22.10.2009 E. 4.

274 KUHN/POLEDNA, S. 742; ULLRICH, S. 98; PC CP, Art. 128 N 9; PK StGB-TRECHSEL/GETH, Art. 115 N 5; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 1 N 49 ff., § 4 N 67; BSK StGB-SCHWARZENEGGER, Art. 115 N 2; CORBOZ, Art. 128 N 22; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21; ARZT, S. 460 f.; MERKEL, S. 319; VENETZ, S. 104 («Sperrwirkung von Art. 115 StGB»); vgl. SAMW, Alltag, S. 104 ff.

275 KUHN/POLEDNA, S. 742; VENETZ, S. 103 (allerdings übersehend, dass nicht erforderlich ist, dass die urteilsunfähige Person bereits Hand an sich gelegt» haben muss, da ein Mensch auch ohne bereits erlittene Verletzung in unmittelbarer Lebensgefahr schweben kann; vgl. 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.2); a.A. noch BÖSIGER, S. 37; MOIX, S. 9 (die Ursache der Lebensgefahr sei unerheblich, daher bestehe auch beim Suizid eine Hilfeleistungspflicht).

276 ULLRICH, S. 96 ff.; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, S. 127 («eines Urteilsfähigen»); STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 68 («aufgrund eines freien Entschlusses»); HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 4; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21 («eigenverantwortlichen, selbstmörderischen Handlung»); DONATSCH OFK, Art. 128 N 4 («eigenverantwortlich»); PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 8 («Zurechnungsfähigkeit»); MOREILLON, ZStrR 1994, S. 243 f. («*décision libre*»); STRATENWERTH, Teilrevisionen, S. 28 («aus freien Stücken»); ACKERMANN et al., S. 65; ARZT, S. 460 f.; vgl. auch SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 18; a.A. SCHULTZ, S. 408 («es sei denn, es handle sich *offensichtlich* um den Freitod eines voll urteilsfähigen Menschen» [Hervorhebung hinzugefügt]); a.A. auch schon PEDOTTI, S. 123 f. (der sich explizit für die Lebensrettungspflicht gegenüber einem Selbstmörder *auch gegen dessen Willen* ausspricht).

277 So bei HURTADO POZO, N 656; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 9; CORBOZ, Art. 128 N 22.

278 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 68; CORBOZ, Art. 128 N 22.

kann genügend bestimmt sein, um eine unmittelbare Lebensgefahr zu begründen und damit die allgemeine Lebensrettungspflicht auszulösen.²⁷⁹

Die Krux liegt demnach darin, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht nur untergeht, wenn der Pflichtige subjektiv *erkennt*, dass es sich um einen *eigenverantwortlichen Suizid* handelt. Dies wird beim assistierten Suizid nur dann möglich sein, wenn es sich um eine eng in den Prozess eingebundene Person handelt, namentlich eine professionelle Sterbebegleitperson oder eine nahestehende Person des Suizidenten. Denn die Abklärung der Eigenverantwortlichkeit ist ein zeitintensives Unterfangen, bei welchem insbesondere eine krankheitsbedingte Urteilsunfähigkeit auszuschliessen ist.

Bereits seit vielen Jahren wird von der Fachwelt darauf hingewiesen, dass ein *enger Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, namentlich Depressionen, und Suiziden* besteht.²⁸⁰ Dieser Zusammenhang ist empirisch bestens belegt, und der Anteil der psychisch Erkrankten am Total der Suizidenten wird mit Werten von über 70 % und teilweise noch deutlich höher beziffert.²⁸¹ In Praxis und Lehre wird zutreffend hervorgehoben, auch Menschen mit psychischen Erkrankungen könnten «autonome, dauerhafte und wohlerwogene» Suizidwünsche haben, namentlich im Rahmen eines sog. *luziden Intervalls*.²⁸² Wie selten dies tatsächlich sein dürfte, lassen folgende Zahlen

279 Vgl. 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.7.

280 ACHILLE-DELMAS FRANÇOIS, *Psychologie pathologique du suicide*, Paris 1932, S. 233 f. (zit. nach SZERESZEWSKI, S. 14); BARRACLOUGH B.M. et al., *A hundred cases of suicide: Clinical aspects*, *British Journal of Psychiatry* 1974, S. 355-372; ROBINS ELI, *The final months: A study of the lifes of 134 persons who committed suicide*, New York 1981; *Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte/Bundesamt für Gesundheit* (Hrsg.), *Krise und Suizid*, 3. Aufl., Bern 2000, S. 26 f. (Depressionen als «Risikofaktor Nr. 1»); Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, CLAUDIO PETER / ALEXANDRE TUCH, *Suizidgedanken und Suizidversuche in der Schweizer Bevölkerung*, *OBSAN Bulletin* 7/2019, S. 7 m.w.Nw. («Suizidgedanken sind eng an eine Depressionssymptomatik gekoppelt»); vgl. SAMW, *Urteilsfähigkeit*, S. 18 f.; BENECKE, S. 271 (15 % aller Personen mit einer schweren Major Depression sterben durch Suizid; die Suizidrate liegt bei Depressiven etwa 30 Mal höher als in der Durchschnittsbevölkerung), siehe ferner a.a.O., S. 292 ff. (psychologische Erklärungsmodelle der Suizidalität).

281 WOLFERSDORF/ETZERSDORFER, S. 53 ff., zeigen diese anhand einer Reihe von Analysen und Metaanalysen eindrücklich auf; sehr ausführlich auch bei KÖRNER, S. 200 ff. (der zudem zu Recht darauf hinweist, dass unklar bleibt, ob die psychische Erkrankung ursächlich für den Suizid ist oder ob umgekehrt die psychische Erkrankung aus einer bestehenden Suizidalität folgt, a.a.O., S. 106 ff., 216); vgl. auch Bundesamt für Gesundheit, *Suizidprävention in der Schweiz – Ausgangslage, Handlungsbedarf und Aktionsplan*, Bern 2016, S. 19.

282 RIPPE et al., S. 91, s.a. S. 83 f., siehe ferner dort Fn. 61 die diesbezügliche Aussage des ehemaligen Leitenden Oberstaatsanwalts des Kantons Zürich, Dr. A. Brunner: «Geistesranke können aber in luziden Intervallen durchaus urteilsfähig in Bezug auf den Suizid sein. Allerdings müsste der entsprechende Entschluss über einen längeren Zeitraum bestehen»; i.E. ebenso SCHUBARTH, *Kommentar* 1982, Art. 115 N 16.

aus der empirischen Forschung erahnen: Nur ein Prozent (!) aller psychisch Erkrankten, die einen Suizidversuch überleben, begeht im folgenden Jahr einen Suizid.²⁸³ Eine andere Studie zeigt, dass von 515 Menschen, die von einem Suizid abgehalten werden konnten, sich nur 5 % in den 26 darauffolgenden Jahren das Leben nahmen.²⁸⁴ Vor diesem Hintergrund liegt nahe, dass sog. wohlüberlegte Bilanzsuizide²⁸⁵ selten sind und der *Regelfall* vielmehr darin besteht, dass es sich beim Suizidenten um einen *Menschen mit psychischer Erkrankung* handelt.²⁸⁶ Zudem entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Suizide und Suizidversuche mehrheitlich nicht auf wohlüberlegten bzw. voll eigenverantwortlichen Entscheidungen beruhen.²⁸⁷ Einzig beim Bilanzsuizid wird rechtlich «ungetrübte Willensfreiheit»²⁸⁸ angenommen. Damit wird zwar zutreffen, dass eine psychische Erkrankung einen eigenverantwortlichen Suizid nicht von vornherein ausschliesst. Allerdings handelt es sich dabei – ausserhalb der Fallkonstellation des organisierten assistierten Suizids – um eine seltene Randerscheinung. Im Regelfall der psychischen Erkrankung muss demgegenüber im Rahmen der Ermittlung der Eigenverantwortlichkeit namentlich festgestellt werden, dass es sich um einen dauerhaften bzw. gefestigten Entschluss handelt, um *vorübergehende krankheitsbedingte Suizidwünsche auszuschliessen*. Der BGH hielt jüngst treffend fest, der Entschluss zum Suizid müsse aufgrund einer natürlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit im Hinblick

283 BAHRO/STRNAD, S. 259.

284 Bundesamt für Gesundheit, Suizidprävention in der Schweiz – Ausgangslage, Handlungsbedarf und Aktionsplan, Bern 2016, S. 6 (Studie Seiden 1978); vgl. auch DÖLLING, S. 1014.

285 Als Bilanzsuizid, auch ernsthafter oder kalkulierter Suizid, wird der nüchterne, wohlherwogene Suizid bezeichnet, für welchen meist harte Methoden, die kaum eine Rettung zulassen, gewählt werden (KÖRNER, S. 219 f., 226); das Bundesgericht betrachtet den Bilanzsuizid als einzig zulässige Form des Suizids (BGE 133 I 58 E. 6.3.5.1); instruktiv ist die Darstellung des Juristen und Arztes THOMAS NOLL, S. 69 ff.; siehe zur Einordnung des Begriffs ferner die Angabe von EXIT: «Akut depressiven Menschen hilft EXIT nicht beim Freitod. Der Sterbewunsch darf nicht Ausdruck einer therapierbaren psychischen Störung sein, sondern muss auf dem autonomen, wohlherwogenen, dauerhaften und die Gesamtsituation erfassenden *Bilanzscheidung* einer urteilsfähigen Person beruhen» (Hervorhebung hinzugefügt); alternativ findet sich in der Lehre der Begriff «Abwägungssuizid» (DÖLLING, S. 1015).

286 FREUND/FRAUKE, AT, § 6 N 45, weisen darauf hin, dass bereits der «leiseste Zweifel an der Freiverantwortlichkeit» ausreiche, um einen Unglücksfall i.S.v. § 323c D-StGB anzunehmen, was *auf fast alle Selbsttötungsfälle zutreffe* (auszunehmen davon sind in der Schweiz die Fälle des professionalisierten assistierten Suizids).

287 Gl.M. SK-STEIN, § 323c N 18; DÖLLING, S. 1014 («es handelt sich vielmehr um im Zustand psychischer Verengung begangene Verzweiflungsakte in kritischen Lebenssituationen»); vgl. SZERESZEWSKI, S. 13 f. (nur die wenigsten Suizide erfolgten tatsächlich freiwillig).

288 NOLL, a.a.O., S. 69.

auf dessen Folgen gefasst und von einer «inneren Festigkeit und Zielstrebigkeit» getragen sein, die etwa bei einer «depressiven Augenblickverstimmung» fehle.²⁸⁹

Beim (organisierten) *assistierten Suizid* bedarf es entsprechend der einlässlichen Feststellung der Eigenverantwortlichkeit des Entscheides des Suizidwilligen. Die in der Schweiz aktiven Sterbehilfeorganisationen, die den ärztlich assistierten Suizid ermöglichen, sind angehalten, die Eigenverantwortlichkeit des Suizidwilligen festzustellen, indem namentlich die Urteilsfähigkeit, die Konstanz des Sterbewunsches (Ausschluss depressiver Episoden u. Ä.) und die Freiheit von Beeinflussung durch Dritte einlässlich und systematisch geprüft werden.²⁹⁰

Beim professionalisierten assistierten Suizid tritt damit ein Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht für jenen Pflichten ein, der um die Eigenverantwortlichkeit des Willensentschlusses des Suizidwilligen weiss. KUHN/POLEDNA bezeichnen diesen treffend als den «*Eingeweihten*».²⁹¹ Dies gilt nicht für (zufällig) hinzutretende Personen, welche nicht eingeweiht sind und entsprechend nicht um die Eigenverantwortlichkeit wissen können. Sie sind vielmehr gleich zu behandeln wie Personen, die auf einen nicht assistierten Suizid treffen.²⁹²

Vom assistierten Suizid sind *sämtliche anderen Formen des Suizids scharf abzugrenzen*. Ihnen ist gemein, dass die Eigenverantwortlichkeit des Suizidentscheides angesichts der engen zeitlichen Schranken nicht festgestellt werden kann. Selbst einer Psychiaterin mit entsprechender Spezialisierung ist dies, gerade ohne Vorkenntnisse über den Suizidwilligen, schlicht unmöglich.²⁹³

289 BGH 5 StR 132/18 v. 3.7.2019 E. 17; BGH 5 StR 393/18, v. 3.7.2019 E. 17.

290 Vgl. RIPPE et al., S. 91; vgl. ferner den instruktiv beschriebenen Ablauf auf der Homepage von Dignitas und die Voraussetzungen bei EXIT; vgl. auch SAMW, Umgang, S. 16 ff., 26 f.; ferner SAMW, Alltag, S. 106.

291 KUHN/POLEDNA, S. 742; eine besondere Form des Eingeweiht-Seins liegt beim *sog. Doppelsuizid* vor, eine Konstellation die auch von Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB erfasst und hier aus Gründen der Vollständigkeit erwähnt wird. Schlägt beim Doppelsuizid der gemeinsam gefasste Plan fehl, besteht keine Lebensrettungspflicht (ULLRICH, S. 124 f.; MOREIL-LON, ZStR 1994, S. 242; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 5; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 28).

292 A. A. DÖLLING, S. 1016, der es ablehnt, verschiedene Personen je nach deren Kenntnisstand unterschiedlich zu behandeln.

293 So auch BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 41, der festhält, dass es «in vielen Konstellationen für einen aussenstehenden Retter (bspw. Notarzt, Sanitäter oder irgendeine Drittperson) natürlich [!] nicht möglich sein wird, die Situation voll zu überblicken»; NOLL, a. a. O. S. 70 f. (die Unterscheidung sei in «akuten Situationen» kaum möglich, namentlich habe ein Aufseher einen erhängten Gefangenen «in jedem Fall» abzuhängen); vgl. auch ARZT, S. 461; vgl. ferner MERKEL, S. 319 f., 349 f., die zutreffend darauf hinweist, dass beim Suizid kein «Übereilungsschutz» zu existieren scheint, wie er bei anderen gravierenden medizinischen Eingriffen wie etwa Geschlechtsumwandlungen faktisch bestehe.

Hinzu tritt eine weitere Überlegung: Gegen die Eigenverantwortlichkeit eines angetroffenen Suizidenten spricht, dass man einem eigenverantwortlich handelnden Bilanz-Suizidalen – so makaber dies klingen mag – wird zumuten können, seinen Suizid so zu planen, dass er diesen ungestört durchführen kann.²⁹⁴ Zudem verbleibt einem Suizidenten, dessen Eigenverantwortlichkeit zu Unrecht verkannt und der gegen seinen Willen gerettet wird, die Möglichkeit, seinen Schritt zu wiederholen; bei einer irrtümlich angenommenen Eigenverantwortlichkeit scheidet ein Zurückkommen auf die Entscheidung von vornherein aus.²⁹⁵ In all diesen Konstellationen eines Suizids ausserhalb des assistierten Suizids kann die Selbsttötung bzw. deren Versuch kein Grund für den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht sein, weil es von vornherein an einer *erkannten* Eigenverantwortlichkeit fehlt.²⁹⁶ In Anbetracht des empirisch feststehenden, sehr hohen Anteils an psychischen Erkrankungen bei Suizidalen kann in diesen Situationen angesichts der zeitlich bedingten Unmöglichkeit einer entsprechenden Feststellung nicht als Regelfall von einem eigenverantwortlichen Suizidentenscheid ausgegangen werden. Gleich wie beim assistierten Suizid erfordert die Feststellung der Eigenverantwortlichkeit des Suizidentenschlusses eine anspruchsvolle und zeitintensive Abklärung, die sich über mehrere Termine erstrecken muss, um krankheitsbedingte, vorübergehende Episoden ausschliessen zu können. Anders gewendet befindet sich der *Hilfspflichtige aufgrund der zeitlichen Umstände ausserhalb des assistierten*

294 Gl.M. bezüglich des Suizids im Strafvollzug NOLL, a.a.O., S. 70 f.

295 Gl.M. DÖLLING, S. 1015.

296 Gl.M. ARZT, S. 461 («...Hilfspflicht bei unfreiem Selbstmordversuch sinnvoll nur erfüllt werden, wenn der Retter Unfreiheit unterstellt. Der freie Selbsttötungswille darf nicht auf Kosten des Lebens der unfreien Selbstmörder durchgesetzt werden»); ähnlich auch HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Rz. 163; BRÜCKNER, N 160 (beide für die zivilrechtliche Urteilsunfähigkeit); offen bei RIPPE et al., S. 84 (wo zwar die Relativität der Urteilsfähigkeit betont und eine Einzelfallbetrachtung verlangt wird, dies aber nicht auf die verschiedenen denkbaren Konstellationen eines Suizids übertragen wird); illustrativ ferner der bereits erwähnte BGHSt 32, 367, S. 376, wo festgehalten wurde, eine pflichtauflösende Situation liege auch bei einem eigenverantwortlichen Suizid vor, denn ob der Entschluss des Suizidenten eigenverantwortlich oder gestützt auf einen Willensmangel erfolgt sei, könne «innerhalb der kurzen Zeitspanne» von kaum jemandem «ohne psychiatrisch-psychologische Fachkenntnisse und ohne sorgfältige Abklärung der äusseren und inneren Motivationsfaktoren» beurteilt werden; ähnlich: BGE 133 I 58 E. 6.3.5.1: «Basiert der Sterbewunsch auf einem autonomen, die Gesamtsituation erfassenden Entscheid, darf unter Umständen auch psychisch Kranken Natrium-Pentobarbital verschrieben und dadurch Suizidbeihilfe gewährt werden»; zu Bedenken hinsichtlich der prozessualen Hürden, die Anklagebehörde müsse dem Beschuldigten die Urteilsunfähigkeit nachweisen: RIPPE et al., S. 84 f.; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 41.

*Suizids immer im Zweifel, ob der Suizident eigenverantwortlich handelt.*²⁹⁷ Daher kann die allgemeine Lebensrettungspflicht für ihn nicht untergehen. Vor diesem Hintergrund erstaunt nicht, dass die SAMW in ihrer einschlägigen Richtlinie fordert, nach einem Suizidversuch *im Zweifel einen Reanimationsversuch zu unternehmen*²⁹⁸ – es wird also seitens der Ärzteschaft im Zweifel gerade nicht von einem eigenverantwortlichen Suizidentscheid ausgegangen.

Wie bereits angesprochen, kann offenbleiben, ob die Eigenverantwortlichkeit mit der herrschenden Lehre anhand der Urteilsfähigkeit i.S.v. Art. 16 ZGB zu bestimmen ist, da deren Feststellung nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung weitere Aspekte erfordert. Festzuhalten ist in jedem Fall, dass die gesetzliche Vermutung der Urteilsfähigkeit²⁹⁹ bei einem Suizid ausserhalb eines assistierten Kontexts angesichts des dort empirisch belegten hohen Anteils von psychischen Erkrankungen nicht greifen kann.³⁰⁰ SOLAND spricht sich in ihrer einschlägigen Dissertation ebenfalls gegen die Regelannahme eines eigenverantwortlichen Suizids aus und plädiert dafür, die Suizidverhinderung «als Chance und nicht als Regel» zu betrachten. Im Wesentlichen fordert sie, durch einen kurzen, verhältnismässigen Eingriff solle das Leben eines Suizidenten gerettet werden, diesem aber die Wahl gelassen werden, sich in einem weiteren Versuch (eigenverantwortlich) das Leben zu nehmen. Ziel müsse sein, die Wahlmöglichkeiten des Suizidenten zu erhöhen.³⁰¹ Diesem Ansatz ist insoweit zuzustimmen, als er implizit und zumindest für den «ersten Versuch» ebenfalls die Eigenverantwortlichkeit verneint. Soweit von SOLAND für einen «zweiten Versuch» pauschal gefordert wird, bei diesem sei die Autonomie des Suizidenten zu respektieren, ist dies jedoch abzulehnen. Zumindest muss gefordert werden, dass zwischen den beiden Suizidversuchen ein genügend grosser Zeitraum liegt, um eine depressive Episode o.Ä. ausschliessen zu können.

297 Ähnlich: BELSER/EGLI, S. 400: In Zweifelsfällen bestehe eine Eingriffspflicht des Staates (für welchen der Pflichtige im Rahmen einer Natural-Bürgerpflicht handelt, ausführlich dazu: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4); vgl. auch DÖLLING, S. 1015, der die Rettungspflicht im Zweifel namentlich mit Blick auf die ungleich geringere Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Verhinderung eines eigenverantwortlichen Suizids handelt, bejaht.

298 SAMW, Reanimation, S. 28 («Im Zweifel sollte bei nicht aussichtsloser Prognose ein Reanimationsversuch unternommen werden, wenn nicht eindeutig davon ausgegangen werden kann, dass der Patient auch bei Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit die Durchführung einer Reanimation ablehnen würde»).

299 Zur Vermutung der Urteilsfähigkeit statt vieler: ROLAND FANKHAUSER, in: Thomas Geiser / Christiana Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6. Aufl., Basel 2018, Art. 16 N 47.

300 A.A. BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 41 (Vermutung der Urteilsfähigkeit mangels anderer Anhaltspunkte, wobei allein der Umstand, dass ein Erwachsener Suizid begehen wolle, nicht erlaube, auf Urteilsunfähigkeit zu schliessen); vgl. auch ACKERMANN et al., S. 65.

301 SOLAND, S. 142 f.

Damit dürfte jedoch der Bereich der Notsituation verlassen sein und dem beim zweiten Suizidversuch Hilfeleistungspflichtigen kein Sonderwissen hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit des Willens des Suizidenten zukommen, selbst wenn er der Abwendung des ersten Suizidversuchs beigewohnt hat. Damit ist in aller Regel – vorbehaltlich eines Sonderwissens des Pflichtigen – *bei sämtlichen Formen des Suizids mit Ausnahme des assistierten Suizids von einem nicht eigenverantwortlichen Suizid auszugehen*, und die allgemeine Lebensrettungspflicht geht nicht unter.³⁰² In diesen Konstellationen eine Rettung gegen den gegenwärtigen Willen des Suizidenten zu fordern, ist namentlich deshalb legitim, da der Suizident mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eigenverantwortlich handelt. Die Intervention erfolgt damit in dessen eigenen künftigen Interesse bzw. dem Interesse seines hypothetischen gesunden Ichs.³⁰³

Zusammenfassend tritt *beim assistierten Suizid*, mit welchem aktuell jährlich rund 1200 Menschen aus dem Leben scheiden, für sog. Eingeweihte regelmäßig der Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht ein. Die eigenverantwortliche Entscheidung des Suizidenten muss dafür objektiv feststehen und insbesondere von einer bestimmten zeitlichen Beständigkeit sein, womit unüberlegte Entscheidungen, die auf psychische Erkrankung zurückzuführen sind, ausgeschlossen werden. Der Eingeweihte muss die Eigenverantwortlichkeit erkennen. Nicht-Eingeweihte sind so zu erfassen, wie wenn es sich um einen nicht-assistierten Suizid handeln würde.

Bei *allen anderen Formen des Suizids*, bei welchen rund 1000 Menschen jährlich aus dem Leben scheiden und mindestens 30'000 Menschen einen entsprechenden Versuch unternehmen, kann von vornherein kein Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht eintreten. Denn die Eigenverantwortlichkeit kann im zeitlichen Kontext einer Notsituation nicht festgestellt werden. In dieser Situation des Unwissens dem Suizidenten Eigenverantwortlichkeit zu unterstellen, ist aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen psychischen Erkrankungen, namentlich Depressionen, und Suiziden ausgeschlossen. Die allgemeine Lebensrettungspflicht bleibt bestehen und der Suizident ist von seinem Vorhaben abzuhalten bzw. dem Opfer einer bereits erfolgten Suizidhandlung ist die erforderliche Hilfeleistung zukommen zu lassen.

302 Vorbehalten bleibt Art. 13 StGB, d.h., wenn der Rechtsunterworfenen von Eigenverantwortlichkeit ausgeht, ist er nach dieser Vorstellung zu behandeln, womit seine allgemeine Lebensrettungspflicht untergeht.

303 SEELMANN/DEMKO, § 3 N 37 f., die diese Frage im Rahmen der paternalistisch motivierten Pflichten (und damit ohne speziellen Blick auf die allgemeine Lebensrettungspflicht) abhandeln; vgl. deren illustratives Beispiel eines Suizidversuchs aus Liebeskummer, der aller Voraussicht nach drei Monate später bereut werden würde (a.a.O. N 38).

7. Kein Pflichtuntergang bei blosser Anwesenheit anderer Pflichtiger, verbleibender Selbsthilfemöglichkeit des Opfers oder Hilfsunwürdigkeit

Bei einer Mehrzahl von Pflichtigen sind grundsätzlich alle gleichsam zur Erbringung der erforderlichen Hilfe verpflichtet, solange die unmittelbare Lebensgefahr bestehen bleibt. Mit anderen Worten trifft *jeden Einzelnen die volle Verantwortung, das vorzukehren, was erforderlich ist*. Haben mehrere Pflichtige die Hilfe unterlassen, sind grundsätzlich alle strafbar.³⁰⁴ Das Bundesgericht hat sich dieser Ansicht angeschlossen und im Genfer Überdosis-Fall festgehalten, alle Personen, die sich mit dem Opfer einer Heroin-Überdosis in der Wohnung aufhalten, sind gleichsam zur Hilfeleistung verpflichtet, die i.c. in der telefonischen Benachrichtigung eines Notarztes bestanden hätte.³⁰⁵ Die Pflicht des einzelnen Pflichtigen kann jedoch untergehen, wenn nämlich ein Dritter eine Hilfeleistung erbringt, die qualitativ zumindest jener entspricht, zu welcher er selbst fähig wäre.³⁰⁶

Die Auslösung der Lebensrettungspflicht erfordert, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Dies schliesst eine verbleibende *ausreichende Selbsthilfemöglichkeit* des Opfers aus.³⁰⁷ Bei Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB (Imstichlassen eines Verletzten) präsentiert sich die Situation anders, da nicht ausschliesslich die unmittelbare Lebensgefahr eines Menschen die Hilfeleistungspflicht auslöst. Entsprechend wird dort zu Recht bejaht, dass der Verletzte auf die Hilfe verzichten kann.³⁰⁸ Wurde dem Opfer etwa absichtlich mit dem Auto über den Fuss gefahren, wodurch mehrere Zehen brachen, kann das Opfer durchaus ablehnen, dass ihm der Verletzte Hilfe leistet. Ähnlich präsentiert sich die Situation in Deutschland, wo § 323c D-StGB deutlich weiter gefasst ist als die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz.³⁰⁹ So führt etwa

304 PEDOTTI, S. 108; BÖSIGER, S. 38f.; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N9; PIETH, S. 50, 52; STRATENWERTH/BOMMER, BTL, § 4 N69; CORBOZ, Art. 128 N25, 34; a.A. offenbar: HARZER, S. 217.

305 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa, *passim*.

306 Dazu Ziff. 3 *infra*.

307 Siehe den für die unmittelbare Lebensgefahr erforderlichen Wahrscheinlichkeitsgrad, der bei einer verbleibenden ausreichenden Selbsthilfemöglichkeit nicht erreicht ist: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3; unzutreffend ist daher, wenn in Urteilen zur allgemeinen Lebensrettungspflicht angeführt wird, die Pflicht erlösche bei einer verbleibenden Selbsthilfemöglichkeit (siehe etwa im Todesschuss-Fall: BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3).

308 STRATENWERTH/BOMMER, BTL, § 4 N65; PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N5; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N27.

309 Zum Anwendungsbereich des § 323c D-StGB: 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353; hinzuweisen ist ebenfalls darauf, dass Deutschland mit § 138 D-StGB, anders als die Schweiz, eine allgemeine Anzeigepflicht für schwere Straftaten kennt.

SPENDEL das Beispiel an, wegen fehlender Hilfslosigkeit nicht erfasst sei der angefahrene Fahrradfahrer, der seine Lenkstange selbst geradebiegen und weiterfahren kann.³¹⁰ Entsprechend kann die deutsche Lehre zu diesem Punkt nicht herangezogen werden.³¹¹

Die *Hilfsunwürdigkeit* ist ebenfalls unbeachtlich. Dies rührt daher, dass die Ursache der unmittelbaren Lebensgefahr nach herrschender Lehre zu Recht als unerheblich gilt.³¹² Somit kann diese auch *selbstverschuldet* sein.³¹³ Erfasst werden namentlich auch *Situationen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung* wie etwa Unfälle beim Fallschirmspringen oder Eisklettern. Es ist nicht Aufgabe des Pflichtigen, über die Strafwürdigkeit eines vorangehenden Verhaltens des Hilfsbedürftigen zu urteilen.³¹⁴

Neben dem Selbstverschulden des Opfers ist unter dem Titel der Hilfsunwürdigkeit auch eine *vorangehende Aggression des Opfers* gegen den Pflichtigen oder Dritte *irrelevant*. Mit Blick auf die Diskussion in Deutschland ist darauf hinzuweisen, dass sich die Rechtslage in der Schweiz grundlegend anders präsentiert. Mit Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB besteht eine strafrechtliche Haftung für den Verursacher einer Verletzung. Wird der Aggressor in rechtmässiger Notwehr bzw. Notwehrhilfe verletzt, ist der in Notwehr bzw. Notwehrhilfe Handelnde gegenüber dem Aggressor aus Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB zur Hilfeleistung verpflichtet.³¹⁵ Die Situation einer vorangehenden Aggression des Opfers gegen den Pflichtigen wird in der Schweiz also nicht von der allgemeinen Lebensretzungspflicht erfasst. Im deutschen Strafrecht besteht keine solche Spezialbestimmung für das Opfer einer Verletzung. Solche Konstellationen werden lediglich von § 323c D-StGB erfasst, weshalb die Folgen einer vorangehenden Aggression des Hilfsbedürftigen ausführlicher diskutiert werden als in der Schweiz.³¹⁶

310 LK-SPENDEL § 323c N 88, namentlich mit Verweis auf BGH NJW 1952, S. 394; bei Lebensgefahr a.A. MüKo StGB-FREUND, § 323c N 74.

311 VON DANWITZ, S. 34, weist in seiner empirischen Studie zu § 323c D-StGB aus, dass in 5,2% der Fälle die Hilfe vom Opfer abgelehnt wurde und in 3,1% der Pflichtige die Hilfe für nicht erforderlich gehalten hatte; diese Varianten scheiden für Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB aus.

312 Hierzu schon 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.3.1.

313 Gl.M. BÖSIGER, S. 44; ebenso BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 40.

314 Vgl. BÖSIGER, S. 44, der darauf hinweist, dass es nicht dem Pflichtigen obliegt, das Opfer für dessen Leichtsinns zu bestrafen; vgl. hierzu den früheren Berner Gesetzgeber, der unter der allgemeinen Hilfeleistungspflicht nach aEG-StGB/BE auch das Verschulden des Opfers an seiner Lage berücksichtigte (zit. nach SCHULTZ, S. 407).

315 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 20 mit Hinweisen.

316 Zumal aufgrund des engen Begriffs des Unglücksfalls die Thematik Wortlautgrenze bzw. *nulla poena sine lege* zu beachten ist; zum Ganzen ausführlich: POPP, *passim*; siehe als Beispiel für eine Verneinung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht des Angegriffenen, der sich nicht um die Folgen seiner (rechtmässigen) Notwehrhandlung zu kümmern brauche: MOMSEN, S. 431, KAHLO, S. 337 ff.

Damit verbleibt für Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB in der Konstellation einer vorangehenden Aggression des Opfers gegen Dritte Raum für die Frage der Hilfsunwürdigkeit des Opfers. Als Beispiel kann der Angriff des späteren Hilfsbedürftigen auf eine Person in einer Menschenmenge angeführt werden, wenn einer der Anwesenden dem Angegriffenen Notwehrhilfe leistet und den Angreifer dabei lebensgefährlich verletzt. Für die weiteren Anwesenden stellt sich die Frage der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Dies namentlich wenn der Notwehrhilfe-Leistende – und aus Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB als Verletzter des Angreifers Verpflichtete – dem Angreifer nicht selbst hilft. Denn auch hier liesse sich argumentieren, der Angreifende habe durch seinen Angriff sein Recht auf Lebensrettung verwirkt. Die in Bezug auf das Selbstverschulden entwickelten Gedanken sind auf Konstellationen von vorangehenden Aggressionen des Opfers gegen Dritte übertragbar. Der Pflichtige ist aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten in der konkreten Situation nur ausnahmsweise überhaupt in der Lage, diese abschliessend zu überblicken. Nicht auszuschliessen kann etwa sein, dass der vermeintlich unrechtmässig Angreifende in Tat und Wahrheit rechtmässig oder entschuldbar handelt, dies für andere Anwesende aber nicht erkennbar ist, etwa weil sie erst später zu einem bestehenden Streit hinzutreten. Eine Beurteilung wäre nur in Kenntnis sämtlicher relevanter Umstände möglich – eine Situation, in welcher der Pflichtige sich kaum je befinden wird. Doch selbst wenn dem so wäre, hätte er dem Aggressor Hilfe zu leisten. Ausschlaggebend ist nämlich, dass es in unserer Rechtsordnung nicht die Aufgabe des Pflichtigen ist, über die Strafwürdigkeit eines vorangehenden Verhaltens des Hilfsbedürftigen zu urteilen bzw. ihn hierfür durch Verweigerung einer Hilfeleistung zu bestrafen.³¹⁷ Die allgemeine Lebensrettungspflicht gilt, wie mehrfach dargelegt, gegenüber jedem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Dies muss nach dem Angeführten selbst in Konstellationen Gültigkeit behalten, in welchen der Hilfsbedürftige zuvor als Aggressor aufgetreten ist. Selbst ein Attentäter, der wahllos in die Menge schießt, dabei viele Menschen tötet und schwer verletzt und sich beim Selbsttötungsversuch lebensgefährlich verletzt, ist nicht hilfsunwürdig.³¹⁸

Zusammenfassend besteht bei einer verbleibenden ausreichenden Selbsthilfemöglichkeit des Hilfsbedürftigen mangels unmittelbarer Lebensgefahr schon objektiv keine pflichtauslösende Situation. Wurde die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst, resultiert die blossе Anwesenheit von weiteren Hilfspflichtigen nicht im nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensret-

317 So zutreffend: BÖSIGER, S. 44.

318 Allerdings kann in solchen Konstellationen die allgemeine Lebensrettungspflicht unter Umständen zufolge subjektiver Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit untergehen; zu diesen Untergangsgründen: Ziff. 1 und 2 *supra*.

tungspflicht. Eine Hilfsunwürdigkeit des Hilfsbedürftigen ist ausgeschlossen und kann entsprechend nicht zum Pflichtuntergang führen.

IV. Ergebnis

Die allgemeine Lebensrettungspflicht kann beim Vorliegen bestimmter Umstände nachträglich untergehen. Die pflichtauslösende Situation, die darin besteht, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, wandelt sich durch das Hinzutreten eines konkreten Pflichtigen. In dieser neuen Situation, der tatbestandsmässigen Situation, können sich aus dem Zusammenspiel zwischen der pflichtauslösenden Situation und dem Pflichtigen Gründe ergeben, welche die allgemeine Lebensrettungspflicht nachträglich untergehen lassen. Die Gründe für den nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht sind die Unzumutbarkeit und die Unmöglichkeit in verschiedenen Erscheinungsformen. Sämtliche weitere Untergangsgründe – die ausreichende Hilfeleistung durch Dritte, die Mehrzahl von Opfern, welchen nicht allen gleichzeitig geholfen werden kann, und der Verzicht auf eine Rettung durch das Opfer – sind auf die Unzumutbarkeit bzw. die Unmöglichkeit zurückzuführen.³¹⁹

Die pflichtauslösende Situation und ein Untergangsgrund können nahezu zeitgleich auftreten bzw. erkannt werden. Dabei ist aus dogmatischen Gründen stets eine *logische Sekunde* zwischen den beiden Ereignissen anzunehmen, da einzig dies eine präzise rechtliche Erfassung der tatsächlichen Gegebenheiten erlaubt.³²⁰ Wie bereits die pflichtauslösende Situation muss ein Untergangsgrund *objektiv vorliegen und vom konkreten Subjekt erkannt werden*.³²¹ Fehlt Letzteres, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht unter; der Pflichtige hat weiterhin Pflichtauslösungsvorsatz. Im Unterlassungsfall liegt dann ein untauglicher Versuch vor (Ausnahme: objektive Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers). Bei einem subjektiven Irrtum über das Bestehen eines objektiv nicht vorhandenen Untergangsgrundes kommen die allgemeinen Regeln zur Anwendung (Art. 13 StGB), d. h., die allgemeine Lebensrettungspflicht geht unter. Vorbehalten bleibt lediglich eine krass sorgfaltswidrige bzw. grob unverständige Verkennung der tatsächlichen Umstände.³²²

319 I. Kapitel *supra*.

320 I. Kapitel *supra*.

321 II. Kapitel, Ziff. 1f. *supra*.

322 II. Kapitel, Ziff. 2.3 *supra*.

Anders als bei einem Irrtum über das Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation begründet der Irrtum über einen objektiv nicht vorliegenden Unterangsgrund grundsätzlich einen *strafbaren untauglichen Versuch*.³²³ Bei der pflichtauslösenden Situation ist der untaugliche Versuch ausgeschlossen, da ein Irrtum über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr als grob unverständlich zu qualifizieren ist, wenn bereits objektiv feststeht, dass eine unmittelbare Lebensgefahr offensichtlich nicht vorliegt.³²⁴ Anders liegt die Situation bei der irrtümlichen Annahme eines Unterangsgrunds: Hier steht nicht bereits fest, ob ein solcher für jedermann offensichtlich nicht vorliegt.³²⁵ Davon ausgenommen ist einzig der irrtümlich angenommene Unterangsgrund der objektiven Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers, die einem Irrtum über das Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation entspricht und gleich wie dieser zu erfassen ist, d.h., ein untauglicher Versuch ist in dieser Konstellation ausgeschlossen.³²⁶

Die *Unzumutbarkeit* ist der einzige Unterangsgrund, der explizit im Gesetzestext genannt wird.³²⁷ Unbestritten ist einerseits, dass ein Pflichtiger weder sein eigenes Leben noch das eines ihm Nahestehenden in Gefahr bringen muss. Andererseits steht fest, dass eine Hilfeleistung stets zumindest eine geringe Einbusse seitens des Pflichtigen erfordern wird. Im grossen Bereich zwischen diesen beiden Extremen verbleibt der RichterIn ein weites Ermessen. Dabei ist namentlich ein allfälliges Näheverhältnis zwischen Pflichtigem und Opfer zu berücksichtigen.³²⁸ Im Grundsatz sind dem Pflichtigen leichte Verletzungen zuzumuten und die Grenze ist erst dort zu ziehen, wo ihm oder einer ihm nahestehenden Person Schäden im Ausmass von mindestens einer schweren Körperverletzung drohen. Dies gilt sinngemäss auch für drohende psychische Schäden und die Überwindung von psychischen Blockaden, die nicht das Ausmass einer schweren Körperverletzung erreichen, wobei auf VOGLERS Modell zur strafrechtlichen Erfassung psychischer Verletzungen abzustellen ist.³²⁹ Praktisch dürften sich solche heiklen Ermessensfragen allerdings nur selten stellen. Denn die Unzumutbarkeit führt erst dann zum Unterang der

323 Gl.M. WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1093; Schönke/Schröder-HECKER, §323c N 14 *in fine*; GEILEN, Jura, S. 144.

324 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

325 Was das massgebliche Kriterium zur Bestimmung der groben Unverständigkeit ist, siehe: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.2.

326 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.

327 III. Kapitel, Ziff. 1.1 *supra*.

328 III. Kapitel, Ziff. 1.2 *supra*.

329 III. Kapitel, Ziff. 1.4 *supra*.

allgemeinen Lebensrettungspflicht, wenn sie sich auf alle Hilfeleistungsalternativen erstreckt. Namentlich mit der nahezu jederzeit und flächendeckend verfügbaren Mobiltelefonie besteht in aller Regel eine mögliche und zumutbare Hilfeleistungsalternative in Form der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste.³³⁰

Die *objektive und subjektive Unmöglichkeit* führen ebenfalls zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Die objektive Unmöglichkeit trifft alle potenziellen Hilfspflichtigen gleichermaßen und meint eine Situation, in der keine Hilfeleistung mehr erfolgreich sein kann. Die subjektive Unmöglichkeit betrifft die individuelle Untauglichkeit des konkreten Pflichtigen, eine Hilfeleistung zu erbringen. Der Pflichtuntergang wegen subjektiver Unmöglichkeit tritt nur ein, wenn diese alle Hilfeleistungsalternativen betrifft – was praktisch nur selten der Fall sein wird.³³¹

Leistet ein *Dritter dem Opfer eine mindestens gleichwertige Hilfe* wie jene, zu welcher der Pflichtige in der Lage wäre, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht ebenfalls unter. Dem Pflichtigen ist es einerseits unmöglich, dem Opfer eine höherwertige Hilfeleistung zu erbringen als diesem bereits zukommt. Andererseits ist es dem Pflichtigen unzumutbar, den Rettungswillen des Dritten zu übergehen, indem dessen Platz eingenommen wird. Erbringt ein Dritter erkennbar minderwertige Hilfe als sie der Pflichtige leisten könnte, hat dieser allerdings einzugreifen. Der besser Geeignete kann andere Anwesende bindend anweisen, unterstützende Aufgaben zu übernehmen, wodurch deren Pflicht in entsprechendem Umfang entsteht. Ist gemeinschaftliche Hilfe erforderlich, hat von vornherein jeder Pflichtige den von ihm erforderlichen Beitrag zu leisten.³³²

Besteht die pflichtauslösende Situation darin, dass *mehrere Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr schweben*, kommt es darauf an, ob diesen gleichzeitig geholfen werden kann. Sofern dies möglich ist, gestaltet sich die Situation identisch, wie wenn einzig ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr wäre. Kann einer Mehrzahl von Hilfsbedürftigen jedoch nicht gleichzeitig geholfen werden, liegt diesbezüglich (objektive) Unmöglichkeit vor. Zudem ist es dem Pflichtigen nicht zumutbar, sich für oder gegen die Rettung eines bestimmten Menschen zu entscheiden. Entsprechend geht die allgemeine Lebensrettungspflicht gegenüber jenen Hilfsbedürftigen unter, denen nicht (mehr) geholfen werden kann, weil der Pflichtige sich im Zeitpunkt der erforderlichen Hilfe um

330 III. Kapitel, Ziff. 1.3 *supra*.

331 III. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

332 III. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

andere gleichermaßen Bedürftige kümmert. Diese sog. Pflichtenkollision ist bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf Stufe der Tatbestandsmässigkeit als Untergangsgrund zu erfassen.³³³

Demgegenüber wurde aufgezeigt, dass aufgrund des Erfordernisses einer unmittelbaren Lebensgefahr, welche die allgemeine Lebensrettungspflicht auslöst, eine verbleibende Selbsthilfemöglichkeit und eine Hilfsunwürdigkeit des Opfers keine Untergangsgründe darstellen.³³⁴ Gleiches gilt grundsätzlich auch, wenn das Opfer die Hilfe ablehnt bzw. auf sie verzichtet.³³⁵

Lediglich beim *Suizid* ist ein Verzicht möglich, der zum Pflichtuntergang führt. Dies allerdings *nur, wenn die Eigenverantwortlichkeit des Suizidentscheides zweifelsfrei feststeht*, da dem Pflichtigen in diesem Fall nicht zumutbar ist, den Willen des Suizidenten zu übergehen. Die Eigenverantwortlichkeit darf entgegen der herrschenden Lehre nicht unterstellt werden. Vielmehr darf einzig von dieser ausgegangen werden, wenn sie objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wurde – angesichts der zeitlichen Gegebenheiten in einer Notsituation ist Letzteres in aller Regel ausgeschlossen. Der Verzicht im Rahmen eines Suizids bleibt deshalb auf sog. *Eingeweihte* beschränkt, worunter Personen fallen, die nahe in einen (assistierten) Bilanzsuizid involviert sind. Bei allen anderen Formen eines (versuchten) Suizids geht die allgemeine Lebensrettungspflicht mangels Feststellbarkeit der Eigenverantwortlichkeit des Suizidwillens nicht unter.³³⁶

333 III. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

334 III. Kapitel, Ziff. 7 *supra*.

335 III. Kapitel, Ziff. 5 *supra*.

336 III. Kapitel, Ziff. 6 *supra*.

4. Teil:

Die erforderliche Hilfeleistung und deren Unterlassung

I. Einleitung

Die erforderliche Hilfeleistung umfasst zwei Phasen, die logisch aufeinanderfolgen und eng miteinander zusammenhängen. Der Pflichtige hat in der ersten Phase die im konkreten Einzelfall erforderliche Handlung festzustellen und diese alsdann in der zweiten Phase umzusetzen. Die Feststellungsphase schafft keine zusätzliche Pflicht, sondern stellt einen zwingenden Bestandteil jeder Hilfeleistung dar. Sie dient überdies der Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht, da im Rahmen der Prüfung das Vorliegen eines Untergangsgrundes im Sinne des 3. Teils festgestellt werden kann, womit eine weitergehende Pflicht zur Hilfeleistung i.e.S. entfällt. Damit wird durch die Prüfpflicht die Einschränkung der persönlichen Freiheit des Pflichtigen auf ein Minimum beschränkt. Die zweite Phase entspricht sodann der Hilfeleistung i.e.S., die mit der unmittelbaren und der mittelbaren Hilfeleistung zwei Formen umfasst. Nachfolgend wird zunächst dargelegt, welche Hilfeleistungsalternative im konkreten Einzelfall vom Pflichtigen zu wählen ist und inwieweit er bei dieser Wahl frei ist (II. Kapitel). Alsdann wird vertieft auf die Prüfpflicht (III. Kapitel) und die Hilfeleistung i.e.S. (IV. Kapitel) eingegangen.

II. Bestimmung der erforderlichen Handlung

1. Keine Erfolgsabwendungspflicht

Für die Wahl der Lebensrettungshandlung ist zunächst massgeblich, dass nach herrschender Auffassung keine Erfolgsabwendungspflicht besteht. Die allgemeine Lebensrettungspflicht kennt keinen Aussenerfolg. Entsprechend hat der Pflichtige nicht für einen etwaigen Aussenerfolg einzustehen bzw. für dessen Abwendung besorgt zu sein.¹

1 Siehe hierzu schon: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

Die Rechtsprechung hat mehrfach festgehalten, dass belanglos ist, ob die unterlassene Hilfeleistung erfolgreich gewesen wäre,² etwa im Fall einer Alarmierung der professionellen Rettungsdienste, und ob diese rechtzeitig eingetroffen wären.³ Jedoch muss die Hilfe als geboten oder doch zumindest als sinnvoll erscheinen.⁴ Hilfe ist namentlich auch dann geboten, wenn es lediglich noch darum geht, einem Sterbenden Schmerzen zu ersparen.⁵ Ein anschauliches Beispiel für die Navigation in diesem *Spannungsverhältnis zwischen fehlender Erfolgsabwendungspflicht und dem bundesgerichtlich geforderten Anschein einer Sinnhaftigkeit der Hilfe* liefert ein Urteil des Bundesgerichts. Der Pflichtige versuchte, das unter einem Auto eingeklemmte Opfer zu befreien, was ihm nicht gelang. Da er selbst kein Mobiltelefon bei sich trug, wies er einen Dritten (im Rahmen einer Kettenhilfeleistung⁶) an, eine Ambulanz zu rufen. Diese Hilfeleistung vermochte dem Opfer das Leben nicht zu retten, wurde jedoch als ausreichend gewertet.⁷ MOREILLON hält treffend fest, die allgemeine Lebensrettungspflicht sei eine *Verpflichtung der richtigen Mittel und nicht des Erfolgs*.⁸ Der ungeschickte Helfer habe seine Pflicht entsprechend auch dann erfüllt, wenn er das tat, was ihm möglich war, auch wenn dies den Erfolg nicht verhindern konnte.⁹

Die Frage bleibt, wie im Einzelfall zu bestimmen ist, welche Hilfeleistung als geboten bzw. als sinnvoll im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt – gerade vor dem Hintergrund, dass keine Erfolgsabwendung geschuldet ist.

2 BGE 121 IV 18 E. 2a; BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.2; 6B_1089/2017 v. 16.5.2018 E. 1.1; vgl. ARZT et al., § 39 N 7 Fn. 17 (die Ausrede des Pflichtigen: «es sei zweifelhaft, ob er [...] hätte helfen können», werde durch die Beurteilung *ex ante* abgeschnitten; es komme diesbezüglich zu einer «Beweislastumkehr», die dem Ex-ante-Massstab und dem abstrakten Gefährdungsdelikt inhärent sei); vgl. ferner: MOMSEN, S. 433 (keine Erfolgsabwendungspflicht, sondern nur Pflicht, die Hilfeleistung zu versuchen).

3 Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.3; BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.3; vgl. auch DONATSCH OFK, Art. 128 N 5.

4 BGE 121 IV 18 E. 2a; BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2 m.w.H.

5 Ausführlich dazu: IV. Kapitel, Ziff. 1.2 *infra*.

6 Siehe hierzu 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 sowie 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.1.

7 BGer 1B_710/2012 v. 20.8.13 E. 3.2 (Urteil betreffend eine Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung).

8 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247; vgl. auch PEDOTTI, S. 97, 100 f., 109.

9 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247; dennoch schuldet der Pflichtige seine bestmögliche Hilfe, dazu: Ziff. 3 *infra*.

2. Vielzahl von Handlungsalternativen als Regelfall

Bereits im Rahmen der Auseinandersetzung mit den nachträglichen Pflichtuntergangsgründen wurde erkannt, dass regelmässig eine Vielzahl von Hilfeleistungsalternativen besteht.¹⁰

Dass die Pflichterfüllung, namentlich die Prüfpflicht, direkt mit den vorhandenen Handlungsalternativen und deren Erkennbarkeit zusammenhängt, zeigt folgendes Beispiel. Kann die Hilfspflichtige für ihre Bekannte, die wegen einer Überdosis Heroin und Kokain in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, in der Nacht keine Ambulanz rufen, weil ihr Mobiltelefon und jenes der Bekannten nicht einsatzfähig sind und sie daher erst am nächsten Morgen durch Hilfe aus der Nachbarschaft die Ambulanz rufen kann, muss sie sich zu Recht vorhalten lassen, dass sie bereits in der Nacht die Nachbarn oder auf anderem Weg eine Ambulanz oder die Polizei hätte kontaktieren können.¹¹

Stehen dem Pflichtigen mehrere gleich geeignete Hilfeleistungsalternativen offen, kann er zwischen ihnen frei wählen.¹² Eine solche Konstellation dürfte in der Praxis selten sein. Relevanter ist die Frage, welche Handlung unter einer Auswahl von nicht gleich geeigneten Alternativen zu wählen ist.

3. Bestmögliche bzw. effizienteste Handlung

Die rechtsphilosophische Legitimation der allgemeinen Lebensrettungspflicht ergibt sich, wie aufgezeigt, aus den autonomen Interessen der Mitglieder der Solidargemeinschaft. Das Freiheitsrecht des Lebens ist Grundbedingung aller weiteren Freiheitsrechte. Das einzelne Mitglied der Solidargemeinschaft stimmt einer Freiheitseinschränkung zu, *um die Sicherheit für das Leben zu gewährleisten*.¹³ Die an dieser Stelle nun interessierende Frage des Masses der geschuldeten Hilfe, i.e. welche Hilfe in qualitativer Hinsicht geschuldet ist, entspricht gewissermassen der Feinjustierung dieser gesellschaftlich akzeptierten Konkordanz zwischen Freiheit und Sicherheit.¹⁴

10 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und 2; a.A. offenbar BÖSIGER, S. 45 (scheint von einer einzigen Rettungsmöglichkeit auszugehen).

11 Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.

12 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 80.

13 Siehe zur rechtsphilosophischen Begründung der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 1. Teil, III. Kapitel; vgl. FRISCH, GA 2016, S. 130.

14 Vgl. auch 3. Teil, I. Kapitel.

Nach FRISCHS überzeugendem Modell bestimmt sich das Mass der geschuldeten Hilfe danach, welche Regeln sich die autonomen Mitglieder der Solidargemeinschaft «*im Spannungsfeld zwischen der (je eigenen) Freiheit und Sicherheit als allgemeine (d.h. für alle) geltende Regeln (...) vernünftigerweise selbst geben würden*». ¹⁵ Sie können sich für ein hohes Mass an Sicherheit entscheiden, mit der Konsequenz, dass sie gegebenenfalls im Ernstfall zur Verwirklichung dieser gewünschten Sicherheit ihre persönliche Freiheit einschränken müssen. Oder sie entscheiden sich dafür, die Freiheit höher zu gewichten als die Sicherheit, und können damit bei einer eigenen Notsituation unter Umständen selbst nicht auf fremde Hilfe zählen. ¹⁶

Wie lässt sich das Mass der geschuldeten Hilfe näher konkretisieren? Anstatt für die konkret geschuldete, erforderliche Hilfeleistungshandlung direkt auf die Abwägung der Interessen zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer einzugehen, stellt FRISCH einen Gedankengang voran. Zunächst ist die Ober- und Untergrenze des konkret Geschuldeten zu ziehen, was im Anschluss eine präzisere Interessenabwägung ermöglicht. Erstens *werden gewisse Opfer als zu gross und grundsätzlich ausgeschlossen betrachtet* (absolute Schranken). Dies betrifft Opfer an Freiheiten, welche die einzelnen Mitglieder der Solidargemeinschaft selbst dann nicht bereit sind aufzugeben, wenn dies für sie bedeutet, in einer entsprechenden Notsituation selbst nicht auf Hilfe zählen zu können. Gemeint sind Opfer, welche die Gefahr erheblicher Beeinträchtigungen der eigenen Lebensgestaltung oder nachhaltige Einschränkungen bergen bzw. neue, erhebliche Risiken schaffen. ¹⁷ Im vorliegend vertretenen Modell führen solche zu grossen Opfer zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht, namentlich in den Erscheinungsformen der Unzumutbarkeit und der (subjektiven) Unmöglichkeit. ¹⁸ Zweitens darf davon ausgegangen werden, dass *bestimmte Opfer* zur Abwendung von Gefahren bzw. zur Gewährleistung der gewünschten Sicherheit *prinzipiell akzeptiert* werden, namentlich vorübergehende Einschränkungen der Handlungs- und Bewegungsfreiheit, der Einsatz beschränkter Sachmittel etc. ¹⁹ Auch darauf wurde im vorliegenden Modell bereits eingegangen. ²⁰ FRISCH hebt hervor, dass auch solche Opfer nur dann prinzipiell akzeptiert werden, wenn die konkrete Gefahr nur durch die gebotene Freiheitseinbusse abgewendet werden kann und wenn die Pflicht auf Ausnahmefälle

15 FRISCH, GA 2016, S. 132 (Hervorhebung hinzugefügt).

16 FRISCH, GA 2016, S. 132 f., der dies am Beispiel des Notstandes aufzeigt.

17 FRISCH, GA 2016, S. 133.

18 Dazu ausführlich: 3. Teil, dort v.a. im III. Kapitel, Ziff. 1 und 2.

19 FRISCH, GA 2016, S. 134.

20 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

beschränkt bleibt.²¹ Das Letztgenannte begegnet dem Freiheitsschutzargument.²² Konkret bedeutet dies insbesondere, dass selbst prinzipiell akzeptierte Einbussen nur dort geschuldet sind, wo der dem Opfer drohende Schaden ungleich grösser ist.²³ Dies ist mit der in der Schweiz erforderlichen unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers und der Beschränkung auf zumutbare Hilfeleistungshandlungen stets gegeben.²⁴ Drittens ist schliesslich die *Interessenabwägung zwischen dem Opfer des Hilfspflichtigen und der Notlage des Opfers* innerhalb dieser gesteckten Ober- und Untergrenze vorzunehmen. Anders gewendet kann das konkret geschuldete Mass der Hilfeleistung erst näher bestimmt werden, wenn feststeht, welches die prinzipiell akzeptierten Opfer sind.²⁵

Was nun bedeutet dies für die allgemeine Lebensrettungspflicht? Die Ober- und die Untergrenze der erforderlichen Hilfeleistung wurden bereits bestimmt.²⁶ Unter Respektierung dieser Grenzen ist im Rahmen einer Interessenabwägung zwischen den Freiheitsinteressen des Pflichtigen und den Schutzinteressen des Opfers das erforderliche Mass der geschuldeten Hilfe zu bestimmen. *Ausgangspunkt* bildet die Feststellung, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht vom Gesetzgeber auf lebensbedrohliche Notsituationen («unmittelbare Lebensgefahr») beschränkt wurde und dies explizit unter Verweis auf die Freiheitsinteressen des Pflichtigen geschah, die es zu respektieren gelte.²⁷ D.h., nur in diesen eng definierten Situationen werden überhaupt die Sicherheitsinteressen des Opfers höher gewichtet als die Freiheitsinteressen des Pflichtigen. Vorliegend ist davon auszugehen, dass diese gesetzgeberische Gewichtung zwischen Freiheit und Sicherheit den autonomen Interessen der Mitglieder der Schweizer Solidargemeinschaft entspricht.²⁸ Daraus folgt nun aber nicht, dass die Freiheitsinteressen des Pflichtigen gegenüber dem Opfer stets höher gewichtet werden. Denn bei näherer Betrachtung hat die Solidargemeinschaft lediglich eine Gewichtung in *quantitativer Hinsicht* getroffen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass je grösser die Sicherheit ist, die man einem potenziellen Opfer gewähren will, desto stärker wird die Freiheit beim

21 FRISCH, GA 2016, S. 134.

22 Zu diesem ausführlich: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.1.

23 FRISCH, GA 2016, S. 134.

24 Womit wiederum Unzumutbarkeit und damit ein nachträglicher Untergangsgrund vorliegt, dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

25 FRISCH, GA 2016, S. 134 *in fine*.

26 3. Teil, v.a. III. Kapitel, Ziff. 1.4.

27 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

28 FRISCH GA 2016, S. 130 («[...] Solidargemeinschaft nach reiflicher Diskussion nach den in ihr für die Bildung ihres allgemeinen Willens massgeblichen Regeln [...] beschlossen hat»); ausführlich dazu: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

potenziell Hilfspflichtigen eingeschränkt²⁹ – und *vice versa*. Indem vom Gesetzgeber einzig Sicherheit für die unmittelbare Lebensgefahr geboten und aus dem Anwendungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht namentlich einfache Lebens- und Leibesgefahren ausgeschlossen worden sind, ist die Häufigkeit einer Freiheitseinschränkung beim potenziell Pflichtigen gering.

In *qualitativer Hinsicht* steht zunächst ausser Frage, dass für höherwertige Rechtsgüter ein höherer Schutz und damit qualitativ höherwertige Schutzbemühungen und Freiheitseinschränkungen akzeptiert werden als für niederwertigere. Anders gewendet: Je grösser die Gefahr, desto grösser die erforderliche Sicherheit. Wäre bereits bei einer Gefahr für fremdes Eigentum³⁰ Hilfe geschuldet, könnte vom Pflichtigen ein ungleich geringeres Opfer gefordert werden. Beschränkt sich die geforderte Hilfe auf Situationen unmittelbarer Gefahr für das fundamentalste Rechtsgut des Lebens, ist eine grössere Freiheitseinschränkung gerechtfertigt.

Der Schweizer Gesetzgeber³¹ hat sich für eine Konkordanz zwischen Sicherheit und Freiheit entschieden, welche die Freiheitseinschränkung *quantitativ auf ein Minimum beschränkt* (d.h. eine Beschränkung kommt möglichst selten vor). Im Gegenzug wurden in eng definierten Notsituationen, in denen das fundamentalste Rechtsgut des Lebens in grosser Gefahr ist, verhältnismässig grosse Freiheitsbeschränkungen bzw. *bestimmte qualitative Anforderungen an die Hilfe vorgesehen*.

Vor diesem Hintergrund sind sich Lehre und Rechtsprechung einig, dass es nicht ausreicht, wenn der Pflichtige einfach ins Blaue hinaus irgendetwas unternimmt. Das Bundesgericht hat zu aArt. 128 StGB festgehalten, der Pflichtige habe *alles vorzukehren, was in seinen Kräften steht*.³² In der jüngeren Rechtsprechung wurde dies für die allgemeine Lebensrettungspflicht übernommen. Im Basler Überdosis-Fall stellte das Bundesgericht klar, dass es nicht ausreicht, das Opfer, das eine Überdosis erlitten hat, mit Gewalt auf einer Matratze zu fixieren. Die vorgenommenen Handlungen könnten selbst «bei weitester Aus-

29 Die Bedenken einer übermässigen Einschränkung der Freiheitsrechte der potenziell Pflichtigen wurden entsprechend im Gesetzgebungsverfahren und der Botschaft geäussert; siehe 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 4.

30 Wie dies teilweise für §323c D-StGB vertreten wird, instruktiv das Beispiel bei SPENDEL, S. 379 (Hilfeleistungspflicht gegenüber dem Nachbarn, wenn ein Einbrecher sich an dessen neuem Auto zu schaffen macht).

31 Wie dargelegt, haben die Bürgerinnen und Bürger als Teil der Solidargemeinschaft die von ihr gewünschte «sachgerechte Konkordanz von Freiheit und Sicherheit» auszuhandeln, was dann als erfolgt zu betrachten ist, wenn eine Norm das hierfür übliche (Gesetzgebungs-)Verfahren durchlaufen hat (1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4).

32 BGE 75 IV 60 E. 2.

legung» nicht als Hilfe i.S.v. Art. 128 Abs. 1 StGB betrachtet werden.³³ Auch die kantonale Vorinstanz hatte sich zuvor entsprechend geäußert.³⁴ Der BGH hielt ebenfalls fest, es genüge nicht, wenn der Pflichtige irgendetwas tue, er müsse vielmehr die ihm «zumutbare bestmögliche Hilfe» leisten.³⁵

In der Schweizer Lehre finden sich unterschiedlich formulierte Anforderungen an die Qualität der Hilfeleistung. STRATENWERTH fordert vom Pflichtigen, das vorzukehren, was «in seinen Kräften steht und nach den Umständen als nötig erscheint».³⁶ Nach BÖSIGER und ULLRICH sei die zielführende Hilfeleistung vorzunehmen bzw. der Zustand des Hilfsbedürftigen im positiven Sinn zu verändern.³⁷ GODENZI fordert unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, der Pflichtige habe alles zu tun, was in seinen Kräften stehe.³⁸ Zu vage bleibt Burri mit seiner Forderung, es sei stets das «geeignete» Mittel anzuwenden,³⁹ da, wie dargestellt,⁴⁰ regelmässig gerade mehrere geeignete Alternativen bestehen. Nach MAEDER sei der Pflichtige gehalten, alles «in seinen Kräften Stehende» zu tun.⁴¹ Unerheblich sei, wenn sich nachträglich andere Massnahmen als geeigneter erwiesen.⁴² Die an anderer Stelle angeführte unvorsätzlich «völlig ungeeignete» Hilfeleistung⁴³ stellt demgegenüber, selbst wenn sie von einem Willen zur Hilfe getragen ist, schon objektiv keine Hilfeleistungshandlung dar.⁴⁴

MOREILON betont, auch wenn der Pflichtige grundsätzlich die Wahl zwischen persönlicher Hilfeleistung und der Alarmierung Dritter habe, sei er in der Wahl nicht frei. Denn entscheidend sei die Effizienz des Mittels: Der Pflichtige müsse das *effizienteste Mittel* wählen. So unterlasse jener die allgemeine Lebensrettungspflicht, der von seinem Nachbarn angefleht werde, einen Dritten ins Spital zu fahren, sich aber darauf beschränke, die Polizei zu rufen. Ebenso jener, der erfahre, dass ein Neugeborenes auf der Strasse liege, und sich darauf

33 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 1.

34 Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.1.

35 BGH NJW 1966, S. 1173.

36 STRATENWERTH, ATI, § 14 N 32.

37 ULLRICH, S. 101; BÖSIGER, S. 45, 56.

38 HK StGB-GODENZI, Art. 128 N 3.

39 BURRI, S. 49f.

40 Ziff. 2 *supra*.

41 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 26 (zu Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB, was durch den Verweis in N 42 auch für Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB gilt).

42 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 42; damit ist nichts Anderes angesprochen, als dass *ex ante* zu bestimmen ist, welche Hilfeleistung die bestmögliche ist; vgl. dazu: Ziff. 5 *infra*.

43 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 53; siehe dazu auch: 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 5.

44 Gl.M. wie hier vertreten MüKo StGB-FREUND, § 323c N 75.

beschränke, dessen Mutter zu benachrichtigen.⁴⁵ Angesichts der Tatsache, dass in der Regel mehr als die von MOREILLON angeführten zwei Handlungsalternativen (persönliche Hilfeleistung oder Alarmierung Dritter) bestehen,⁴⁶ ist seine Position zu eng. Beizupflichten ist ihm jedoch darin, dass der Pflichtige das effizienteste Mittel zu wählen hat. Denn die in den angeführten Beispielen zutage tretenden Wertungsmassstäbe lassen sich auch für verschiedene Handlungsalternativen im Rahmen der persönlichen Hilfe heranziehen. Beispielsweise kommt einem in einem Teich ertrinkenden Kind in qualitativer Hinsicht nicht die gleiche Hilfe zu, wenn ihm ein Stock hingehalten wird oder wenn es mit den eigenen Händen herausgezogen wird. Die letztgenannte Alternative ist die effizientere und entsprechend – vorbehaltlich Möglichkeit und Zumutbarkeit⁴⁷ – vorzunehmen.

Die herrschende *deutsche Lehre* verlangt mit der bereits erwähnten Rechtsprechung des BGH die «wirksamste» bzw. «bestmögliche Hilfe».⁴⁸ FREUND fordert, der Pflichtige habe das «Optimale zur Gefahrbeseitigung» vorzukehren. Dies ergebe sich daraus, dass er das Erforderliche aufgrund der Sachlage vorzunehmen habe und nicht irgendetwas: «Irgendetwas ist eben auch nur irgendetwas und nicht automatisch das Erforderliche.»⁴⁹ Nach einer Mindermeinung soll keine bestmögliche Hilfe geschuldet sein, sondern bloss eine Hilfe, die generell geeignet sei, die Notsituation objektiv zu beheben. Denn stossend sei, dass gerade dann, wenn der Pflichtige dem Opfer bewusst nicht die bestmögliche Hilfe zukommen lasse, dieses aber dennoch gerettet und die Hilfe damit «faktisch» trotzdem geleistet werde, die Hilfeleistung unterlassen sei, da nicht, wie verlangt, die bestmögliche Hilfe erbracht worden sei.⁵⁰ Diese Ansicht ist mit Blick auf folgendes Beispiel abzulehnen: Hilft ein Rettungsschwimmer einem Ertrinkenden, schwimmt jedoch bewusst langsamer zum Opfer, als er dies könnte, und überlebt das Opfer zwar, jedoch mit schweren Hirnschäden, da die Sauerstoffversorgung des Gehirns wegen der verspäteten Hilfe unterbrochen war, hat der Rettungsschwimmer zwar eine Hilfe erbracht, jedoch nicht seine bestmögliche.

45 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247.

46 Ausführlich Ziff. 2 *supra*.

47 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1 und 2.

48 Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 16; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1060; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 80; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 12; vgl. schon: KAUFMANN, Habil., S. 233 («stets sein bestes Können aufzuwenden»).

49 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 82; vgl. SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 12; SK-STEIN, § 323c N 28 (das Gesetz verlange bei mehreren denkbaren Hilfeleistungshandlungen die am meisten Erfolg versprechende, jene also, durch welche die Schadenswahrscheinlichkeit am meisten reduziert werde).

50 FELIX, S. 255.

Einzelne Lehrmeinungen vertreten, die unmittelbare Hilfe sei der mittelbaren in Form einer Alarmierung von Dritten stets vorzuziehen,⁵¹ andere das Gegenteil.⁵² Beides ist abzulehnen. Entscheidend für die Wahl kann lediglich sein, wie dem Opfer die bestmögliche bzw. die effizienteste Hilfe geleistet werden kann. Nähere Betrachtung verdient hier die Position KAHLOS,⁵³ der primär die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste verlangt und nur sekundär die unmittelbar-persönliche Hilfeleistung. Seine Darstellung erfolgt anhand § 323c D-StGB, unter welchem nicht nur eine unmittelbare Lebensgefahr die Pflichtauslösung bewirkt, sondern namentlich auch eine blosser Leibesgefahr.⁵⁴ In der Schweiz liegt mit der unmittelbaren Lebensgefahr *immer* eine Situation vor, in welcher KAHLO die unmittelbare, persönliche Hilfeleistung befürwortet – nämlich dort, wo die Beschränkung auf die primäre Rettungsaufgabe der Benachrichtigung der (staatlichen) Rettungsdienste *für das Opfer unerträglich wäre, weil es zu einer Aufrechterhaltung oder gar Verschlechterung seiner Lage führte*. So ist es etwa für das ertrinkende Kind ebenso unerträglich, auf die vom Pflichtigen angeforderten Rettungsdienste zu warten⁵⁵ wie für den blutenden Schwerverletzten. Damit liefert KAHLO eine weitere, überzeugende Begründung dafür, weshalb die allgemeine Lebensrettungspflicht in der Schweiz sich grundsätzlich nicht in der Leistung von mittelbarer Hilfe durch Alarmierung Dritter erschöpfen kann.

Zusammenfassend ist vom Hilfspflichtigen die *bestmögliche bzw. effizienteste Hilfe* zu fordern. Worin genau die bestmögliche Hilfe besteht, bestimmt sich anhand der konkreten Umstände und der individuellen Fähigkeiten des Pflichtigen.

51 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247.

52 WELZEL, S. 329 (allerdings verfasst in den 1960er-Jahren und damit zu einem Zeitpunkt, in welchem die Rettungsmöglichkeiten eingeschränkter waren als heute, zu diesem Aspekt: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1).

53 KAHLO, S. 298 ff.

54 Zum Schutzzumfang des § 323c D-StGB: 1. Teil, Fn. 54 und Fn. 353.

55 Vgl. das Beispiel von BÖSIGER, S. 45: Ein erfahrener Schwimmer erfülle seine Hilfespflicht nicht, wenn er den Ertrinkenden nicht selbst aus dem stürmischen See rette, sondern bloss einen Passanten auf die Notlage aufmerksam mache und zu seinem Geschäftstermin eile; dieser wähle aus Bequemlichkeit den Weg des geringsten Widerstands, was keinen Schutz verdiene.

4. Massgeblichkeit der konkreten Umstände und der individuellen Fähigkeiten

Die erforderliche Hilfeleistung bestimmt sich primär nach den *konkreten Umständen des Einzelfalls*,⁵⁶ was einer Selbstverständlichkeit entspricht. Ein Ertrinkender benötigt offensichtlich nicht dieselbe Hilfe wie ein Erstickender oder ein in einem brennenden Haus Schlafender.⁵⁷ Das Appellationsgericht Basel-Stadt erkannte zutreffend, angesichts der Umstände könne eine unmittelbare Hilfeleistung ungenügend sein, etwa eine Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn als adäquate Hilfsmassnahme für einen Drogenabhängigen mit Überdosis nur noch die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste infrage komme.⁵⁸

Neben der *Art der Lebensbedrohung* sind die *weiteren Umstände des Einzelfalls* relevant, namentlich die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten. Die konkret erforderliche Hilfeleistung kann wegen der Vielgestaltigkeit der möglichen Konstellationen stark variieren. Während manchmal eine blosser Warnung ausreicht, dürfte meist der Einsatz körperlicher, seelischer und materieller Kräfte erforderlich sein.⁵⁹ Das Erforderliche kann in einer Kumulation von mehreren Handlungen bestehen.⁶⁰ Denkbar ist dies namentlich bei mehreren Hilfsbedürftigen: Wer nicht zwei lebensgefährlich Verletzten helfen kann, hat nach Möglichkeit für jenen Hilfsbedürftigen, um welchen er sich nicht persönlich kümmern kann, telefonisch Hilfe anzufordern.⁶¹

Die *persönlichen Verhältnisse* konkretisieren in einem zweiten Schritt die aufgrund der Umstände erforderliche Hilfeleistungshandlung.⁶² Dies wirkt in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle *einschränkend*, da der Pflichtige aufgrund seiner individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten regelmässig nicht alles wird vorkehren können, was aufgrund der Umstände der konkreten Situation erforderlich wäre. Die persönlichen Verhältnisse umfassen namentlich die geistigen und körperlichen Kräfte sowie besondere Kenntnisse und

56 ULLRICH, S. 90 f.; BÖSIGER, S. 45; PEDOTTI, S. 142; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 8.

57 Ähnlich: CORBOZ, Art. 128 N 37.

58 Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.3.

59 BÖSIGER, S. 45.

60 Vgl. Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.1.

61 Gl.M. für den hilfspflichtigen Arzt: MOREILLON, ZStrR 1994, S. 247 f.; vgl. zur Konstellation mehrerer Hilfsbedürftiger, welchen nicht allen (gleichzeitig) eine Hilfeleistung erbracht werden kann: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

62 PEDOTTI, S. 142.

Fähigkeiten.⁶³ Der Pflichtige wird regelmässig «nur sehr allgemeine, indirekte Aussagen» treffen können und feststellen, dass allein eine Person mit speziellen Qualifikationen, meist eine Ärztin,⁶⁴ sich des sich in unmittelbarer Lebensgefahr schwebenden Opfers annehmen kann. Damit ist es jedoch nicht getan, und er muss sich in einem zweiten Schritt fragen, was er selbst mit seinen Fähigkeiten beitragen kann. Dies wird meist eine mittelbare Hilfeleistungshandlung sein, i.e., Vorkehrungen zu treffen, die die unmittelbare Hilfe ermöglichen, wie die Alarmierung eines Arztes oder den Transport des Opfers in ein Spital. Freilich können «punktuelle, unmittelbare Hilfemassnahmen» hinzutreten, wie das Anlegen eines Druckverbandes oder die richtige Lagerung.⁶⁵ Erfordert die konkrete Hilfeleistung einen besonderen Kraftaufwand oder stellt diese eine grosse seelische Belastung dar, etwa bei der Rettung eines Ertrinkenden durch Nachspringen ins Wasser oder der Rettung eines Opfers aus einem brennenden Haus, dürften hierzu nur wenige fähig sein.⁶⁶

Kann der Pflichtige aufgrund seiner Ausbildung oder seiner Konstituierung mehr vorkehren als der durchschnittliche Hilfspflichtige, ist er verpflichtet, diese Fähigkeiten einzusetzen.⁶⁷ Dies trifft etwa auf die Ärztin zu, deren spezifisches Wissen und spezifische Erfahrungen sowie gegebenenfalls deren Material, welches sie mit sich führt, im besonderen Mass für Hilfeleistungshandlungen geeignet sind.⁶⁸ Das führt nicht zu einer Sonderpflicht für die Ärzteschaft, wie gelegentlich unterstellt wird.⁶⁹ Die Ärztin ist vielmehr gleich

63 BÖSIGER, S. 46.

64 Aber auch andere Personen mit besonderen fachlichen Kompetenzen; dazu sogleich im nächsten Abschnitt.

65 ULLRICH, S. 91.

66 BÖSIGER, S. 46f.; siehe auch die Ausführungen zur (subjektiven) Unmöglichkeit und zur Unzumutbarkeit 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1 und 2.

67 BÖSIGER, S. 45; ULLRICH, S. 92; PEDOTTI, S. 142 (alle individuellen «Kenntnisse und Kräfte» seien aufzubringen).

68 PEDOTTI, S. 142; vgl. auch WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1062, LK-SPENDEL, § 323c N 109.

69 Siehe die Diskussion in Deutschland, wo eine ärztliche Sonderpflicht ebenfalls verneint wird: FELIX, *passim*; vgl. auch MüKoStGB-FREUND, § 323c N 83 (keine «ungerechtfertigte Mehrbelastung» von Personen mit besonderer Sachkunde und besonderen Hilfsmöglichkeiten); vgl. schon BGH NJW 1957, S. 1609 m. Anm. KREUZER, wo dieser kritisiert, § 323c D-StGB verkomme immer mehr zu einem Auffangtatbestand, wenn einem Arzt sonst nichts vorgeworfen werden könne, was er u. a. mit einer «gewisse[n] Unsicherheit der dogmatischen Durchdringung dieses Straftatbestands» begründet; a. A. ARZT et al., § 39 N 21 (Replik dazu: Die Ablehnung wegen näherer Rettungsmöglichkeiten bewirkt nur den Pflichtuntergang, wenn dieser Grund objektiv vorliegt und subjektiv erkannt wird, siehe hierzu: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1 und 2); vgl. auch die Übersicht bei LK-SPENDEL, § 323c N 109 ff.; vgl. ferner STRATENWERTH, Teilrevisionen, § 1 N 52 *in fine*; vgl. zu den Auswirkungen von medizinischem Sonderwissen auf die Pflichtauslösung: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.

wie alle Rechtsunterworfenen angehalten, die ihr bestmögliche Hilfeleistungshandlung zu erbringen. Je nach konkreter Situation kann auch Fachwissen aus anderen Disziplinen relevant sein, man denke etwa an die Bergführerin, den Ingenieur oder die Psychologin. Die Bestimmung des relevanten Sonderwissens hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Pflichtige mit besonderen Fachkenntnissen sind im Übrigen verpflichtet, einzugreifen bzw. die Versorgung zu übernehmen, wenn sie auf ein Opfer treffen, um welches sich bereits weniger sachkundige Helfer kümmern.⁷⁰ Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass auch Pflichtigen mit überdurchschnittlichen Kompetenzen je nach den konkreten Umständen der pflichtauslösenden Situation nicht ihr volles Leistungspotenzial zur Verfügung steht, namentlich stress- oder schockbedingt.⁷¹

Der Pflichtige muss und darf grundsätzlich alles vorkehren, was für die Hilfe erforderlich ist. PEDOTTI hat schon darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der allgemeinen Lebensrettungspflicht und des Notstandes aufeinander abzustimmen sind, was sich in diesem Zusammenhang als zielführend erweist.⁷² Eine weitere Grenze der Hilfeleistung ist entsprechend im notwehrrechtlichen Exzess zu erblicken.⁷³ Dem Pflichtigen kann nicht eine Handlung geboten sein, die als Notwehrhilfeexzess strafbar wäre.⁷⁴ Wird der Pflichtige von Dritten bei der Hilfeleistung behindert, hat er gegen diese vorzugehen, solange ihm dies namentlich nicht unmöglich oder unzumutbar ist.⁷⁵ Auch hat er gegen das Eigentum eines Dritten vorzugehen, wenn dies für die erforderliche Hilfe geboten ist.⁷⁶ So kann etwa eine Pflicht bestehen, ein fremdes Boot zu behändigen, um einen Menschen zu retten, der zu ertrinken droht.

70 Dies wurde bereits dargelegt im 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

71 So auch: BOLL, *Rettungsmethoden* 2003, S. 350.

72 PEDOTTI, S. 146 ff.; vgl. jedoch zu den Schwierigkeiten einer weitergehenden Übertragung der Konzepte der Notwehr auf die allgemeine Lebensrettungspflicht: JOERDEN, S. 52 ff.

73 BÖSIGER, S. 48.

74 BURRI, S. 49.

75 A.A. offenbar HARZER, S. 87 (in solchen Fällen würde den Pflichtigen keine Pflicht mehr zur Hilfeleistung treffen, er habe aber im Rahmen des Notstandes ein Recht, gegen den Dritten vorzugehen).

76 Gl.M. BURRI, S. 49 ff. (zum Recht des Pflichtigen, analog dem Notstandshelfer eine strafbare Handlung zu begehen, «wenn sie allein zum Ziel führt»).

5. Beurteilungsperspektive

In der Schweizer Lehre und Rechtsprechung wurde die Frage, aus welcher Perspektive die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung bestimmt werden soll, bislang nicht explizit behandelt. Angezeigt ist, dieselbe Perspektive heranzuziehen wie für die Feststellung des Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation und eines nachträglichen Untergangsgrundes, i.e. die objektivierte Ex-ante-Perspektive.⁷⁷ Dies bereits aus Gründen der Kohärenz. Die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven für das Vorliegen eines Untergangsgrundes und die Erforderlichkeit der Hilfeleistung führte zu widersprüchlichen Ergebnissen. Denn wie angeführt überschneiden sich die Wahl der erforderlichen Hilfeleistungshandlung und die Erkennung eines Untergangsgrundes insofern, als beides zeitgleich, nämlich im Rahmen der Feststellungsphase⁷⁸ erfolgt. Hinzu kommt, dass die deutsche Lehre⁷⁹ dem BGH folgt, der die Erforderlichkeit der Hilfeleistung⁸⁰ aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive bestimmt.⁸¹

Die Erforderlichkeit ist entsprechend aus einer *objektivierten Ex-ante-Perspektive* festzustellen. Massgeblich ist, wie ein verständiger Dritter die Situation interpretiert, die sich dem konkreten Subjekt im Tatzeitpunkt präsentiert. Als Wissensbasis steht dem verständigen Dritten das Wissen des Verkehrskreises des konkreten Subjekts unter Einbezug von dessen allfälligem Sonderwissen zur Verfügung. Dabei gilt es zu beachten, dass aufgrund des der pflichtauslösenden Situation inhärenten Zeitdrucks in jedem Fall keine einlässliche Abwägung einzelner Handlungsalternativen erfolgen kann.⁸² Weiter scheint MAEDER zu gehen. Nach ihm reiche aus, dass der Pflichtige «das ihm [und nicht einem verständigen Dritten] Erkennbare und Mögliche» vorkehre, auch wenn sich nachträglich andere Massnahmen als geeigneter erweisen würden.⁸³ Soweit damit die subjektive Perspektive des Pflichtigen als für

77 Dazu ausführlich: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3 und 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

78 Ausführlich zu dieser: III. Kapitel *infra*.

79 Statt vieler: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 76; vgl. schon WELZEL, NJW 1953, S. 328; KREUZER, NJW 1967, S. 278 f. (bei § 323c D-StGB habe der Arzt die Erforderlichkeit *ex ante* aus der Sicht eines «unvoreingenommenen Beobachters» festzustellen).

80 Worunter, wie dargelegt, im Wesentlichen jene Konstellationen zusammengefasst werden, die vorliegend als nachträgliche Untergangsgründe qualifiziert werden: 3. Teil, Fn. 13.

81 BGHSt 14, 213, S. 216; BGHSt 17, 166, S. 168; seither soweit ersichtlich unbestritten (GEP-PERT, Fn. 67, mit Verweisen).

82 Vgl. zu analogen Überlegungen beim Notstand: Urteil des AppGer BS SB.2017.102 v. 29.5.2018 E. 2.4.3.

83 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 42 (Hervorhebung hinzugefügt).

die Beurteilung der Erforderlichkeit massgeblich erklärt werden soll, ist dies aus den bereits an anderer Stelle angeführten Gründen⁸⁴ abzulehnen.

6. Zwischenergebnis

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt. Entsprechend umfasst die Pflicht nicht, den Tod des Opfers abzuwenden. Der Pflichtige ist lediglich gehalten, die erforderliche Hilfeleistungshandlung zu erbringen. In einer pflichtauslösenden Situation besteht in aller Regel eine Vielzahl von alternativen Hilfeleistungshandlungen, unter welchen der Pflichtige die bestmögliche bzw. effizienteste Alternative zu wählen hat. Diese entspricht der erforderlichen Hilfeleistungshandlung. Sie ist aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls und anhand der individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten des Hilfspflichtigen zu bestimmen. Beurteilungsmassstab für die Erforderlichkeit der Hilfeleistungshandlung ist die objektivierte Ex-ante-Perspektive.

III. Erste Phase: Die Prüfpflicht

Der Pflichtige hat die bestmögliche bzw. effizienteste Hilfeleistung zu erbringen.⁸⁵ Dies bedingt, vorab festzustellen, worin exakt diese aufgrund der konkreten Umstände und individuellen Fähigkeiten des Pflichtigen besteht.⁸⁶ Die Prüfpflicht stellt damit einen logisch zwingenden Teilbereich der Hilfeleistung dar. Etwas anderes zu fordern, käme einer blinden Hilfe gleich, was zu Recht abgelehnt wird.⁸⁷

Dass die Hilfeleistung *zwingend* gewisse Prüfungspflichten umfasst,⁸⁸ dürfte ausser Zweifel stehen. Schon wer einen schwer Verletzten von der Strasse zieht, prüft zumindest unbewusst, auf welche Seite der Strasse er ihn ziehen will, wie er ihn am besten anpackt etc.⁸⁹ Wer einen stark Blutenden

84 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.1.

85 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

86 ULLRICH, S. 90 f.; vgl. zu den individuellen Fähigkeiten schon 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2 (Pflichtuntergang bei subjektiver Unmöglichkeit).

87 Vgl. dazu II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

88 Gl.M. SCHEWE, S. 572; KREUZER, Diss., S. 116.

89 Ähnlich: SCHEWE, S. 574.

verbindet, muss zuvor die Situation entsprechend geprüft und entschieden haben, dass die Blutung zu stoppen ist.

Neben dieser zwingenden Funktion der Prüfpflicht für die Bestimmung der erforderlichen Hilfeleistungshandlung kommt ihr eine weitere zu, nämlich die *Feststellung eines Grundes, der zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führt*.⁹⁰ Erkennt beispielsweise ein Pflichtiger eine pflichtauslösende Situation, etwa an einem kalten Wintertag einen vermeintlich Bewusstlosen auf dem Trottoir, muss er nicht sogleich mit der Mund-zu-Mund-Beatmung beginnen, um seiner Pflicht nachzukommen, sondern darf sich durchaus zunächst zum Bewusstlosen knien und schauen, ob er noch atmet und ansprechbar ist. Ist beides der Fall und der am Boden Liegende kann aufstehen und weitergehen, hat sich die Pflicht in dieser Überprüfung erschöpft. Eine weitere Einschränkung der persönlichen Freiheit in Form weiterführender Handlungspflichten entfällt. Ist das Opfer allerdings nicht ansprechbar, atmet aber und hat einen Puls, sind die erforderlichen Hilfeleistungshandlungen festzustellen, die i. c. darin bestehen können, eine Ambulanz zu alarmieren und das Opfer vor Auskühlung zu bewahren.⁹¹

Die Voranstellung der *Prüfpflicht* führt dazu, dass es für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes *ausreicht, wenn dieser nicht nachgekommen wird*.⁹² Wer einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr erkennt, dadurch hilfeleistungspflichtig wird und nicht zumindest feststellt, wie er diesem helfen kann, der erfüllt den Tatbestand der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Wenn sich bei erkannter pflichtauslösender Situation schon nicht die Mühe gemacht wird, zu prüfen, was zu tun wäre, entspricht dies mehr als blossem Fahrlässigkeitsunrecht. Denn andernfalls könnte die echte Unterlassung – ein Untätigbleiben in einer bestimmten, pflichtauslösenden Situation – immer nur fahrlässig begangen werden. Wer willentlich untätig bleibt, tut äusserlich das Gleiche wie jener, der die erforderliche Hilfeleistungshandlung nicht erkennt: nichts. Der willentlich Untätige muss zuerst die Möglichkeit einer Hilfeleistung erkennen, bevor er sich bewusst entschliessen kann, nichts zu tun. Der, der sich gar nicht die Mühe macht, eine solche überhaupt

90 Dazu ausführlich: 3. Teil, *passim*.

91 Von einer Verbringung in Seitenlage sollte ohne medizinische Indikationsstellung durch Laien in aller Regel abgesehen werden, da dies in einem tödlichen Irrtum enden kann. Demgegenüber wäre denkbar, dass eine Seitenlagerung auf fachmännische, telefonische Anweisung hin erfolgt, gerade wenn die professionellen Rettungsdienste nicht rechtzeitig vor Ort sein können.

92 I.E. auch WELZER, Dogmatik, S. 328; WELZER, Strafrecht, S. 472; vgl. BGH NJW 1962, S. 1212-1214 (Arzt, der einem telefonischen Hilferuf nicht Folge geleistet hat), wo der BGH in einem *obiter dictum* auf WELZER verweist, der, wie vorliegend vertreten, bereits die Nichterfüllung der Prüfungspflicht als tatbestandsmässige Unterlassung betrachtet.

zu erkennen, kommt gar nie in die Lage, sich willentlich gegen eine konkrete Hilfeleistungshandlung zu entscheiden. *Er unterlässt wissentlich und willentlich, die Situation näher zu prüfen.* Entsprechend sind beide Situationen gleich zu erfassen. Der Wanderer, der etliche Fusstunden von der nächsten Siedlung entfernt auf wenig begangenen Pfaden auf ein unbegleitetes Kind trifft, ist angehalten festzustellen, ob dieses Hilfe benötigt.⁹³

Die Rechtsprechung fordert zumindest implizit eine Prüfpflicht. Das Bundesgericht verlangt nur Hilfe, wenn diese nützlich und aufgrund der Umstände angezeigt – deutlich in französischsprachigen Urteilen: «les mesures commandées par les circonstances»⁹⁴ – bzw. geboten ist oder doch zumindest sinnvoll erscheint.⁹⁵ Dies erfordert zwingend eine vorgängige Prüfung der Situation. In einem Urteil zu aArt. 128 StGB äusserte sich das Bundesgericht konkreter. Der Täter hatte das Opfer mit seinem Auto angefahren und damit gerechnet, dabei einen Menschen verletzt zu haben. Trotzdem hat er nicht angehalten und den Unfall niemandem gemeldet. Das Opfer blieb bewusstlos liegen und wurde später von Dritten ins Spital gebracht, wo es am gleichen Abend verstarb. Das Bundesgericht hielt fest, der Täter «hat sich *nicht einmal überzeugt, was nottat*, geschweige denn Hilfe verschafft oder zu verschaffen versucht».⁹⁶ Diese Aussage ist auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragbar. Ähnlich äusserte sich das Obergericht Appenzell Ausserrhoden im Rahmen der Strafzumessung im Todesschuss-Fall. Dem Beschuldigten sei anzulasten, dass er keine Hilfe leistete bzw. «sich *nicht einmal vergewisserte*, ob Hilfe benötigt werde».⁹⁷ Die Rechtsprechung scheint damit die *Prüfpflicht als elementarste Form der Hilfspflicht* anzuerkennen.

Der BGH bejaht die Prüfungspflicht deutlicher, namentlich in Arztfällen.⁹⁸ Illustrativ ist folgender Fall: Dem im Nachtdienst diensthabenden Arzt wurde mitgeteilt, dass ein mit dem Motorrad Verunfallter eingeliefert worden sei. Auf Nachfrage wurde ihm mitgeteilt, dass der Verunfallte ein gebrochenes Bein habe und bewusstlos sei. Der Arzt teilte mit, dass kein Bett frei und der Verunfallte in ein anderes Spital zu verbringen sei. Dort verstarb dieser wenige Stunden später. Der Arzt wurde wegen unterlassener Hilfeleistungspflicht verurteilt, da er seine «ihm kraft Gesetzes obliegende Prüfungspflicht» unterlassen

93 Vgl. zu diesem Beispiel auch: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.5.

94 Siehe nur BGER 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.1.

95 BGE 121 IV 18 E. 2a; BGER 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2 m.w.H.; 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3.

96 BGE 75 IV 60 E. 2 (Hervorhebung hinzugefügt).

97 Urteil des OGER AR v. 19.9.2009, in: AR GVP 2009, Nr. 3537, S. 77-83 E. 2 *in initia* (Hervorhebung hinzugefügt).

98 Vgl. auch die entsprechende Übersicht bei LK-SPENDEL, § 323c N 109 ff.

habe. Seine Entscheidung habe auf Annahmen beruht, gestützt auf Tatsachen, die ihm Nichtärzte mitgeteilt hatten. Verlangt gewesen sei keine «regelrechte Behandlung», sondern nur eine Überprüfung, ob sofort etwas geschehen müsse.⁹⁹ Ein anderer Fall äussert sich anschaulich zur Prüfpflicht des Arztes in dessen Freizeit: Ein Bauer hatte versehentlich mit dem Traktor seinen Sohn überfahren und wandte sich an Angler in der Nähe, unter welchen zufälligerweise ein Arzt war, welcher es sowohl ablehnte, den Jungen zu untersuchen, als auch, diesen ins Spital zu fahren. Der BGH stellte zunächst klar, dass, wenn ein Unglücksfall «offensichtlich besondere Sachkunde des Helfers oder besondere Hilfsmittel» erfordere, auch eine weiter entfernte Person hilfspflichtig werden könne. Es handle sich nicht um eine Sonderpflicht für Ärzte, vielmehr seien diese jedermann gleichgestellt. I. c. hat sich der angelnde Arzt des Jungen überhaupt nicht angenommen, obwohl die Schilderung des Vaters auf einen ernsten Unfall hindeutete. Er wusste, dass der Junge in der Nähe bei einem Fahrzeugunfall verletzt worden war und dass schwere Folgen eingetreten sein konnten, die er als Arzt besser hätte einschätzen können als jede andere anwesende Person. Trotzdem habe der Arzt nicht nachgefragt, sondern den Vater sogleich an einen Krankenwagen verwiesen. Angezeigt wäre gewesen, das Opfer zumindest behelfsmässig zu untersuchen. Hätte diese Untersuchung dazu geführt, dass ein ausgerüsteter Arzt oder ein Krankenwagen abgewartet werden müssten, wäre der Arzt seiner Hilfspflicht nachgekommen, «[d]ieser Prüfung hat er sich aber entzogen».¹⁰⁰ Schliesslich machte sich in einem weiteren Fall der Hausarzt der Unterlassung der allgemeinen Hilfeleistungspflicht strafbar, der ohne nähere Prüfung annahm, die von einem Mann in selbstmörderischer Absicht eingenommenen Schlafmittel seien nicht lebensgefährlich, und ihn nicht prioritär untersuchte, sondern zu lange im Wartesaal belies.¹⁰¹

Die Lehre spricht sich ebenfalls für eine Feststellungs- und Prüfpflicht aus.¹⁰² PEDOTTI fordert eine «Überlegungsfrist» für den Pflichtigen, damit

99 BGH NJW 1957, S. 1609 («Ob wegen der ihm mitgeteilten Symptome sofort Hilfe nötig war, wie lange die Bewusstlosigkeit vermutlich andauern werde, worauf sie beruhte, ob noch weitere Schäden ausser den ihm mitgeteilten vorlagen, ob ein Weitertransport erhebliche Gefahren zur Folge haben konnte, all dies konnte der Angekl. nicht wissen, ohne sich den Verunglückten vor der Abweisung wenigstens anzusehen.»); vgl. auch BGH NJW 1962, S. 1212-1214; BGH NJW 1957, S. 1609 (der für den Pflichtigen «ungewiss bleibende Zustand des Verletzten» habe seine Prüfpflicht begründet).

100 BGH NJW 1952, S. 713; vgl. hierzu auch SPENDEL, S. 377f.

101 Beispiel frei nach LK-SPENDEL, § 323c N 144, der sich auf einen Fall des OLG Hamm aus dem Jahr 1956 bezieht.

102 Erstmals sei die Prüfpflicht von STORSBERG in seiner nicht publizierten, mit Schreibmaschine abgefassten Göttinger Diss. aus dem Jahre 1952 «klar herausgearbeitet»

dieser feststellen könne, wie er vorzugehen habe.¹⁰³ ULLRICH spricht sich *explizit* dafür aus, dass sich die Hilfeleistungspflicht in eine Prüfungspflicht und eine Hilfeleistungspflicht i.e.S. unterteilt.¹⁰⁴ Es sei Aufgabe des Pflichtigen, aufgrund der Natur des Einzelfalls und der zur Verfügung stehenden Mittel die zielführende Rettungsmöglichkeit zu ermitteln und diese in der Folge zu verwirklichen.¹⁰⁵ Im gleichen Sinn hält WELZEL fest, die Hilfeleistung bestehe aus der «Prüfung, ob und auf welche Weise ein weiterer Schaden abgewendet werden kann», und der «Hilfeleistung als solche[n]».¹⁰⁶ In der tatbestandsmässigen Situation sei nicht ohne Weiteres zu erkennen, wie ein drohender Schaden abzuwenden sei, weshalb der Pflichtige sich zuerst vergewissern müsse, ob und wie Hilfe geleistet werden könne. Die Prüfung der Situation sei daher «notwendiger Bestandteil jeder ordentlichen Hilfeleistung und daher Teil der Hilfeleistungspflicht».¹⁰⁷ Nach SCHEWE komme man nicht umhin, zumindest ein «Quäntchen Prüfungspflicht» zu postulieren. Dies sei in gewissem Sinne eine *logische Notwendigkeit*. So könne die Hilfeleistungspflicht unmöglich nur auf «blinde Aktionen» beschränkt werden und die Prüfung von alternativen Hilfeleistungshandlungen komplett ausschliessen. Vielmehr prüfe jeder Hilfeleistende zuvor die Lage, auch wenn dies scheinbar völlig unbewusst geschehe. Der Arzt werde etwa bei einem Bewusstlosen sofort eine ersichtliche Erstickungsgefahr bekämpfen.¹⁰⁸ Die Unterlassung, in einem erkannten Notfall keine Hilfe ausfindig zu machen, sei mindestens gleich schwerwiegend wie die Unterlassung, eine erkannte Hilfsmöglichkeit zu nutzen.¹⁰⁹ Die Prüfungspflicht dürfe allerdings nicht überspannt werden, wofür besonders die Gefahr bestehe, wenn man ihr eine zu grosse Selbstständigkeit gegenüber der Hilfeleistungspflicht i.e.S. einräume. Vermeiden liesse sich dies, indem die Prüfungspflicht darauf begrenzt werde, «was nach Sachlage als *unmittelbare Voraussetzung* der eigentlichen Hilfeleistungshandlung notwendig und damit als deren *immanenter Bestandteil* erscheint».¹¹⁰

worden (SCHEWE, S. 571, Fn. 23; WELZEL, NJW 1953, S. 328, Fn. 8; KREUZER, NJW 1967, S. 279, Fn. 10).

103 PEDOTTI, S. 107.

104 ULLRICH, S. 92 («Was der Nothelfer in der Prüfungsphase zu unternehmen beschlossen hat, muss er gleich anschliessend als *eigentliche Hilfeleistung* ausführen. Dabei gehen beide Phasen z.T. ineinander über» [Hervorhebung im Original]).

105 BÖSIGER, S. 45.

106 WELZEL, Strafrecht, S. 471; WELZEL, NJW 1953, S. 328.

107 WELZEL, Strafrecht, S. 472.

108 SCHEWE, S. 574.

109 SCHEWE, S. 572.

110 SCHEWE, S. 576f. (Hervorhebung hinzugefügt); vgl. auch SCHEWE, S. 574 («So wenig man hier die «Prüfung» von der Handlung trennen kann, so wenig kann man auch ein gewisses Minimum an «Prüfungspflicht» von der Hilfeleistung trennen»).

SPENDEL anerkennt, dass der eigentlichen Hilfspflicht «eine Art Prüfpflicht» vorausgeht, und verweist auf den bereits angeführten Angler-Fall des BGH, gemäss welchem die Person, die für den Transport eines erheblich verletzten Kindes zur Hilfe gerufen werde, das Kind soweit möglich zu untersuchen habe, wenn sie zufälligerweise Arzt sei.¹¹¹ JAKOBS plädiert für eine eingeschränkte Prüfpflicht, wo ein «komplexes Verhalten zur Erfolgsabwendung» erforderlich sei und sich das Mass und die Art des Erforderlichen erst beim Vollzug ergeben. So habe etwa der Bereitschaftsarzt zur Rettung eines Ohnmächtigen als «ersten Schritt» diesen zu untersuchen, um überhaupt «den nächsten Schritt» erkennen zu können, ob er detaillierter untersuchen, sofort operieren oder einen Spezialisten beiziehen müsse. In solchen Situationen bestehe «das gebotene Verhalten darin, sich mit dem ersten Schritt von dem folgenden Verhalten Kenntnis zu verschaffen».¹¹² Dem ist zuzustimmen. Allerdings findet sich keine plausible Begründung für die Einschränkung der Prüfpflicht auf «komplexe Situationen». Eine solche ergibt sich auch nicht aus den bei JAKOBS angeführten Beispielen, die regelmässig anzutreffenden Konstellationen entsprechen. Wenn bereits für den Bereitschaftsarzt eine Prüfpflicht bejaht wird, muss dies umso mehr für den medizinischen Laien gelten.¹¹³ Denn für diesen gestaltet sich die Einschätzung des gebotenen Verhaltens ungleich komplexer. Auch das von JAKOBS gewählte Beispiel eines Ohnmächtigen ist hinsichtlich Komplexität kein Ausnahmefall einer pflichtauslösenden Situation.

Teile der Lehre anerkennen die Prüfpflicht zudem implizit an. So DONATSCH, wenn er anführt, die Tat sei nach Ablauf jener Zeit vollendet, «die man benötigt hätte, um die Situation und die erforderlichen Vorkehren zu beurteilen sowie diese zu treffen».¹¹⁴ Ähnlich forderte SCHUBARTH zu aArt. 128 StGB, dass der Täter «sich sofort darüber ins Bild setzt, welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt erforderlich ist».¹¹⁵ Auch WARDA fordert im Ergebnis eine Prüfpflicht, wenn der erwachsene Nichtschwimmer, der ein in Ufernähe mit dem Ertrinken kämpfendes Kind erkennt und es für möglich hält, dass das Wasser dort über zwei Meter tief sein könnte, es dort aber, was er auch einkalkuliert, lediglich 1,50 Meter tief ist, «ausprobieren» solle, ob Gefahr für ihn selbst bestehe, ansonsten er seine Hilfeleistung unterlasse.¹¹⁶

111 LK-SPENDEL, § 323c N 95 und Fn. 134.

112 JAKOBS, § 29 N 85.

113 Da sein Unwissenheitsbereich grösser ist, siehe dazu: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.

114 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21 (Hervorhebung hinzugefügt).

115 SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 16 (Hervorhebung hinzugefügt).

116 WARDA, S. 144 (wo er für eine andere Situation auch die «Wahrnehmung einer bestehenden Gelegenheit zur Aufklärung des Zweifels» fordert).

Explizit gegen eine Prüfpflicht spricht sich KREUZER aus. Die Forderung beruhe offenbar auf dem Gedanken, dass eine «echte Hilfe» nur möglich sei, wenn zuvor «das Vorhandensein der Hilfeleistungspflichtsituation sowie die Voraussetzungen der Hilfe» geprüft worden seien.¹¹⁷ Durch den Einschluss solcher Prüfpflichten sollen fahrlässiges Verhalten und untaugliche Versuche in den Anwendungsbereich aufgenommen werden. Ergäbe etwa die geforderte Prüfung, dass das Opfer bereits verstorben oder nicht ernsthaft verletzt sei, liege keine taugliche Situation vor.¹¹⁸ Hinsichtlich dieses ersten Arguments kann einerseits auf den 2. Teil verwiesen werden, wo dargelegt wurde, unter welchen Voraussetzungen die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird, und andererseits auf den 3. Teil, der die nachträglichen Untergangsgründe behandelt. Zudem gilt es erneut hervorzuheben, dass die deutsche Schwesterbestimmung, auf welche sich KREUZER bezieht, keine Versuchsstrafbarkeit kennt und die Diskussionsgrundlage damit entscheidend von jener bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB abweicht.¹¹⁹ Ein Opfer, das nicht ernsthaft verletzt ist, löst die allgemeine Lebensrettungspflicht ebenso wenig aus wie ein Opfer, das bereits verstorben ist, wenn dies aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive feststeht. Wird erst nach erfolgter Pflichtauslösung erkannt, dass das Opfer verstorben ist, geht die Pflicht unter. KREUZER führt weiter aus, die Herleitung einer Prüfpflicht sei schon sprachlich-formal ein unzulässiger Kunstgriff: «So sehr beispielsweise die Zeugung Voraussetzung einer Geburt ist, so wenig kann man den Zeugungsakt als Teil der Geburt bezeichnen.»¹²⁰ Eine vom Arzt geforderte Röntgenaufnahme sei etwa keine therapeutische, sondern eine diagnostische Massnahme.¹²¹ Auch dieses Argument greift nicht. KREUZER wird etwa kaum einen chirurgischen Noteingriff verlangen, bevor diagnostisch ermittelt wurde, was operiert werden soll. Wenn einer Person in den Kopf geschossen wurde, schwebt diese in unmittelbarer Lebensgefahr. Der Notchirurg wird nun sicherlich nicht einfach auf gut Glück zu operieren beginnen, sondern zunächst feststellen, welcher operative Eingriff angezeigt ist. Seine dogmatischen und sprachlich-formalen Bedenken ergänzt KREUZER um allgemeine Bedenken. Der Arzt werde oftmals sofort Hilfsmassnahmen einleiten müssen, ohne vorher die Zeit für eine Untersuchung zu haben. So müsse etwa der Arzt den bei einem Verkehrsunfall Verletzten zuallererst richtig lagern oder der Krankenhausarzt müsse unter Umständen bei dem

117 KREUZER, NJW 1967, S. 279.

118 KREUZER, NJW 1967, S. 280.

119 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

120 KREUZER, NJW 1967, S. 280.

121 KREUZER, NJW 1967, S. 280, unter Verweis auf BGH NJW 1966, S. 1172.

mit Erstickungssymptomen eingelieferten Patienten «unverzüglich einen Luftröhrenschnitt vornehmen». In solchen Fällen sei nicht zuerst die Untersuchung angezeigt, ob die Verdachtsdiagnose zutreffe.¹²² Auch dies ist kein stichhaltiges Argument. Denn im ersten Beispiel ist schon das richtige Lagern Teil der Hilfe, der eine notwendige Prüfung vorausging und die ergab, dass das Opfer eben richtig zu lagern ist. Gleich verhält es sich beim Opfer mit Erstickungssymptomen, dem der Arzt auch nicht etwa blind den Arm abbindet oder ein Bein amputiert, sondern angesichts der konkreten Umstände (Feststellung: akute Erstickungsgefahr) und seinen individuellen Fähigkeiten einen suffizienten Atemweg etabliert. Insgesamt verfangen die Einwände KREUZERS gegen die Prüfpflicht nicht.

Zusammenfassend umfasst die Hilfeleistung zwingend eine Prüfpflicht. Diese dient einerseits der Eruierung der konkret erforderlichen Hilfeleistungshandlung und andererseits der Erkennung von Untergangsgründen, womit die Einschränkung der persönlichen Freiheit des Hilfeleistungspflichtigen auf ein Minimum reduziert wird.

IV. Zweite Phase: Die Hilfeleistung i.e.S.

In der ersten Phase wurde festgestellt, wie die Hilfe im konkreten Fall zu erbringen ist. In der zweiten Phase ist dies alsdann umzusetzen. Zu unterscheiden sind unmittelbare und (akzessorische) mittelbare Hilfeleistungshandlungen,¹²³ die je nach Umständen im konkreten Einzelfall zu kombinieren sind.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als die Aufnahme der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht in das eidgenössische Strafgesetzbuch erstmals erwogen wurde, hat sich das Rettungswesen professionalisiert, die medizinischen Möglichkeiten haben sich deutlich verbessert und die Verbreitung und Verfügbarkeit mobiler Kommunikationsmittel haben stetig zugenommen.¹²⁴ Heutzutage kommt damit neben der unmittelbar-persönlichen Hilfeleistung der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste und der Sicherung einer allfälligen Unfallstelle eine grössere Bedeutung zu.¹²⁵

122 KREUZER, NJW 1967, S. 280.

123 ARZT, Hilfeleistungspflicht, S. 462, verwendet die Begriffe «direkte» und «indirekte» Hilfe.

124 Dazu schon: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1 (Lebensrealität).

125 Gl.M. ARZT, Hilfeleistungspflicht, S. 459; PIETH, S. 51.

Die empirische Untersuchung von VON DANWITZ wies die Anforderung eines Rettungs- oder Krankenwagens bzw. eines Notarztes sowie die Verbringung ins Krankenhaus mit knapp 57 % als häufigste Art der erforderlichen, aber ausgebliebenen Hilfeleistung aus, während die Leistung von Erster Hilfe nur 12,8 % ausmachte.¹²⁶ Insgesamt betraf die Hilfeleistung in 71,8 % der Fälle die (unmittel- und mittelbare) Gewährleistung von medizinischer Versorgung und mit 17,9 % als zweithäufigste Kategorie einen Beitrag zur Beendigung körperlich ausgetragener Konflikte, unterteilt in unmittelbare (Einschreiten, 11,5 %) und mittelbare (Anforderung der Polizei, 6,4 %) Handlungen.¹²⁷ Meist forderten die Strafbehörden damit vom Pflichtigen eine mittelbare Hilfe bzw. eine «objektiv unaufwändige Informationsübermittlung».¹²⁸ Letzteres ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, schuldet der Pflichtige doch seine bestmögliche Hilfe und kommt seiner Pflicht entsprechend durch die ausschliessliche Leistung von mittelbarer Hilfe nicht zwingend rechtsgenügend nach.¹²⁹

1. Unmittelbare Hilfe

1.1 Eingrenzung auf unmittelbar-persönliche Hilfe

Die Unmittelbarkeit der Hilfe bezieht sich nicht auf die räumliche Nähe zum Opfer, sondern vielmehr auf die mehr oder weniger unmittelbare Adressierung der unmittelbaren Lebensgefahr. Von der (unmittelbar-)persönlichen ist die (unmittelbare und mittelbare) sachliche Hilfe abzugrenzen, worunter etwa der Transport eines Verletzten oder die Sicherung einer Unfallstelle fällt. Den sachlichen Hilfeleistungshandlungen ist gemein, dass sie die (spätere) unmittelbare Hilfe durch einen Dritten ermöglichen oder zumindest erleichtern und damit ebenfalls akzessorisch zu dieser sind. Sie werden entsprechend vorliegend der mittelbaren Hilfe zugeordnet.

Die unmittelbar-persönliche Hilfe umfasst beispielsweise, einen Ertrinkenden aus dem Fluss zu ziehen, bei einem Opfer eine (Laien-)Reanimation durchzuführen, ein Opfer wegen Erstickungsgefahr zufolge Erbrechens in Seitenlage zu bringen oder einem Opfer einen stark blutenden Arm abzubinden. Es fallen auch Handlungen darunter, die spezielles Fachwissen erfordern, wie etwa ein Luftröhrenschnitt durch einen Notarzt (oder Notsanitäter¹³⁰)

126 VON DANWITZ, S. 58.

127 VON DANWITZ, S. 58.

128 VON DANWITZ, S. 62.

129 Ausführlich zum Erfordernis der bestmöglichen Hilfe: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

130 Zu dessen Pflichtumfang und generell zum Pflichtumfang bei fehlenden fachlichen Qualifikationen: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.2 (und dort namentlich die Verweise auf BOLL).

oder die Führung aus einer akut lebensgefährlichen Situation durch einen erfahrenen Bergsteiger. Neben solchen unmittelbar am Opfer vorzunehmenden Handlungen sind freilich auch solche aus Distanz denkbar,¹³¹ etwa in Form eines Appells an den potenziellen Verletzer des Opfers, die Tat nicht durchzuführen.¹³² Auch denkbar ist, diesem aus sicherer Distanz zu signalisieren, dass ein Zeuge präsent ist, womit die Tat gegebenenfalls unterbleibt. Demgegenüber besteht keine allgemeine Pflicht, jemanden am Delinquieren zu hindern,¹³³ und auch eine allgemeine Anzeigepflicht ist dem schweizerischen Straf- und Strafprozessrecht fremd – die allgemeine Lebensrettungspflicht besteht nur, wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt.¹³⁴

Nachfolgend werden einzelne Aspekte der unmittelbaren Hilfeleistung näher betrachtet. Zunächst ist dies die Frage nach der Hilfeleistung in Form der Schmerzlinderung und des seelischen Beistands. Als dann die Hilfeleistung auf Anweisung hin, was namentlich in einer pflichtauslösenden Situation, welche die Mitwirkung mehrerer Pflichtiger erfordert, relevant werden kann. Weiter wird darzulegen sein, welche strafrechtliche Haftung den Pflichtigen für Schäden trifft, die er dem Opfer im Rahmen seiner Hilfeleistung zufügt. Schliesslich wird auf den Spezialfall der abgebrochenen Hilfeleistung eingegangen.

1.2 Schmerzlinderung und seelischer Beistand

Das Bundesgericht erachtet es als ausreichende Hilfeleistung, dem Opfer Schmerzen zu ersparen: «Hilfe ist namentlich auch geboten, wenn es *nur* darum geht, einem Verletzten oder Sterbenden Schmerzen zu ersparen.»¹³⁵ In einem anderen Urteil formulierte es dies etwas offener, indem es betonte, ausreichend sei, «einem Sterbenden beizustehen und ihm damit *etwa* Schmerzen zu ersparen».¹³⁶ Mit der *Schmerzlinderung* wird eine Hilfeleistungshandlung als pflichterfüllend qualifiziert, die von vornherein nicht geeignet ist, die unmittelbare Lebensgefahr, in welcher sich das Opfer befindet, abzuwenden. Diese Form der Hilfe kann einzig dem Ziel dienen, dem Opfer seine Situation *erträglicher zu machen*. Von der Schmerzlinderung ist es nicht mehr weit, vom Pflichtigen *seelischen Beistand* gegenüber dem Opfer zu fordern,

131 Daher kann auch hilfspflichtig werden, wer sich nicht in physischer Nähe zum Opfer befindet: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1 sowie 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.3.

132 Schönke/Schröder-HECKER, §323c N16; vgl. auch 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.6f.

133 BGE 120 IV 136 E. 2b.

134 Siehe hierzu die Ausführungen im 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.6f.

135 BGE 6B_162/2011 v. 8.8.2011 E. 6.2 (Hervorhebung hinzugefügt); 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.3; offener BGE 6B_508/2020 v. 7.1.2021 E. 3.4.1; 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2a.

136 BGE 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2a (Hervorhebung hinzugefügt).

gerade mit Blick auf die bereits zitierte Passage des Bundesgerichts («*einem Sterbenden beizustehen* und ihm damit *etwa* Schmerzen zu ersparen»¹³⁷). In der Rechtsprechung finden sich weitere Anhaltspunkte für eine Anerkennung dieser Form der Hilfeleistung. Im Todesschuss-Fall wird die Leistung von seelischem Beistand explizit als mögliche Form der Hilfeleistung erwähnt.¹³⁸ Auch das Urteil des Kantonsgerichts Waadt im Messerstecher-Fall enthält einen entsprechenden Hinweis: Aus der Untersuchung ergebe sich nicht, dass eine zusätzliche Intervention durch den Beschuldigten einen Nutzen gehabt hätte, da sich namentlich ein Passant neben dem Opfer niedergekniet, ihm die Hand gehalten und damit moralischen Beistand geleistet habe.¹³⁹

Die Schweizer Lehre betrachtet einem Sterbenden beizustehen und ihm etwa Schmerzen zu ersparen unter Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung als gebotene Hilfeleistungshandlung.¹⁴⁰ Die deutsche Lehre spricht sich (mehrheitlich¹⁴¹) für die Leistung von seelischem Beistand aus. SPENDEL betont, die Hilfspflicht könne sich in der Gewährung von menschlichem Beistand erschöpfen, wenn etwa der Tod im Gebirge vor dem Eintreffen der Rettungskräfte einzutreten drohe.¹⁴² HECKER erachtet seelischen Beistand immerhin in «Ausnahmefällen» als angezeigte Hilfe, wenn etwa durch Zuspruch der Selbsterhaltungswille gestärkt werden könne.¹⁴³ FREUND fasst die gebotene Hilfeleistungshandlung weiter: Auch was als «blosse Annehmlichkeit» erscheine, etwa der seelische Zuspruch oder das Überreichen eines Glases Wasser, könne beim Opfer den Durchhaltewillen und damit «handfeste» Rechtsgüter schützen.¹⁴⁴ Insbesondere könne auch das Verweilen beim Opfer eine Hilfeleistungshandlung darstellen.¹⁴⁵

137 BGer 6S.162/2000 v. 20.12.2000 E. 2a (Hervorhebungen hinzugefügt).

138 BGer 6B_267/2008 v. 9.7.2008 E. 4.4.

139 Urteil des Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE12.014560-FHA/TDE v. 27.9.2016 E. 2.3 (= erneuter Entscheid im Messerstecher-Fall nach Rückweisung durch Urteil des BGer 6B_813/2015 v. 16.6.2016).

140 AK StGB-EGE, Art. 128 N 6; PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 5; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 26 (nur betr. Schmerzen); CR CP-STETTNER, Art. 128 N 8 («*limiter les souffrances*»); PEDOTTI, S. 143; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 65 (in der Neuauflage explizit allerdings nur für Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB).

141 Statt vieler: MüKo StGB-FREUND, § 323c N 81 m.w.Nw.; a.A. KREUZER, NJW 1967, S. 279 (in einer Pflicht zur Erleichterung des Endes des Opfers erblickt er eine Überdehnung der Grenzen des Hilfeleistungsgebots); vgl. auch KÜHL, Anwendung, S. 97 sowie S. 101 f. (allerding nur für den Ausschluss von seelischem Beistand).

142 LK-SPENDEL, § 323c N 90.

143 Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 16.

144 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 89.

145 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 89; freilich ist das nicht zwingend, sondern bestimmt sich im Einzelfall, vgl. DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.21, der zudem darauf hinweist, im Regelfall sei das Verbleiben beim Opfer nicht die erforderliche Massnahme.

Ein blosses Verweilen beim Opfer kann etwa dann eine ausreichende Hilfe begründen, wenn eine Passantin auf ein lebensgefährlich verletztes und eingeklemmtes Opfer trifft, welches sich bereits im Sterben befindet. Es handelt sich um eine ähnliche Konstellation wie bei der von SPENDEL angeführten im Gebirge, in welcher die Rettungskräfte nicht mehr rechtzeitig eintreffen können. Dass auch eine *Stärkung des Selbsterhaltungswillens* eine gebotene Hilfeleistungshandlung darstellen kann, zeigt folgendes Beispiel: Eine Person ist in einem luftdichten Raum, der sich nur von innen öffnen lässt, eingeschlossen und kann nur durch beruhigendes Zureden zur rechtzeitigen Öffnung der Türe bewegt und so vor dem Erstickungstod bewahrt werden.

Gerade in Konstellationen, in welcher die Hilfe lediglich noch in der Leistung von seelischem Beistand bestehen kann, befindet sich die strafbewehrte allgemeine Lebensrettungspflicht nahe an der Grenze zur (blossen) moralischen Pflicht, die straffrei bleiben muss.¹⁴⁶ Die Schmerzlinderung wird jedoch zu Recht als gebotene Hilfeleistungshandlung qualifiziert, was sich auch auf die Leistung von seelischem Beistand zu erstrecken hat.¹⁴⁷ Dies gebietet die Kohärenz. Einerseits ist das bewusste Erleben des unabwendbaren Eintritts des Todes, man denke etwa an ein verblutendes oder erstickendes Opfer, nach der allgemeinen Lebenserfahrung u.U. von starker Angst («Todesangst») begleitet. Solche schweren Beeinträchtigungen der psychischen Verfassung können durchaus als äquivalent zu physischen Körperverletzungen betrachtet werden.¹⁴⁸ Andererseits sind beide Hilfeleistungshandlungen – die Linderung von Schmerzen und das Leisten von seelischem Beistand – in einem entscheidenden Punkt identisch: Sie sind von vornherein nicht geeignet, die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers abzuwenden, gerade in Situationen, in welchen keine unmittelbar-persönliche Hilfe erbracht werden kann und professionelle Retter nicht rechtzeitig beim Opfer eintreffen werden. Die Pflicht zur Linderung von Schmerzen und zur Leistung von seelischem Beistand findet ihre Grenze dort, wo das Opfer bereits das Bewusstsein verloren hat.¹⁴⁹

146 Grundsätzlich zur Abgrenzung der moralischen von der rechtlichen Pflicht: 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

147 A. A. für die Leistung von seelischem Beistand bzw. die «Begleitung»: KÜHL, Anwendung, S. 97 sowie S. 101 f. (für § 323c D-StGB).

148 Vgl. zur Erfassung psychischer Verletzungen als Körperverletzungsdelikte: VOGLER, Diss., Teil 2: Schockschaden als Verletzungserfolg, S. 19-44; vgl. ferner: VANOLI, Rz. 271 ff.; GURT, Rz. 116 ff.

149 Es handelt sich um den Untergangsgrund der objektiven Unmöglichkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.

1.3 Auf Anweisung

Bei der Behandlung der Gründe, die zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen, wurde dargelegt, dass bei einer Mehrheit von Hilfspflichtigen der am besten Geeignete hilfspflichtig wird (der primär Pflichtige) und er andere (sekundär Pflichtige) beiziehen kann bzw. dies unter Umständen sogar muss.¹⁵⁰ Wird ein sekundär Pflichtiger vom primär Hilfspflichtigen angewiesen, einen Beitrag an die Rettungsaktion zu leisten, hat er dieser Anforderung nachzukommen.¹⁵¹ Die Pflicht des sekundär Pflichtigen geht unter, wenn der primär Pflichtige dem Opfer hilft; sie wird jedoch durch eine Anweisung des primär Pflichtigen erneut ausgelöst.

Bei der sog. Rettungsgemeinschaft¹⁵² geht es nicht lediglich um die Rettung des Opfers, sondern auch darum, das Risiko auf die einzelnen Mitglieder der einfachen (Rettungs-)Gesellschaft zu verteilen. D.h., gerade bei Mitwirkung an einer Rettungsaktion unter erfahrener Leitung (Rettungsarzt, Polizistin etc.), werden dem unerfahrenen Mitglied Aufgaben übertragen, die diesem möglich sind.¹⁵³ Wird ein bislang nicht Hilfspflichtiger (oder ein sekundär Pflichtiger, dessen Pflicht zuvor untergegangen ist¹⁵⁴) zur Mitwirkung aufgefordert, ergibt sich die Mitwirkungspflicht des Aufgeforderten aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht, sofern es um die Rettung eines Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr geht.¹⁵⁵ Diese Mitwirkung kann auch in der Überlassung eines Hilfsmittels bestehen, etwa eines Mobiltelefons zur Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste,¹⁵⁶ eines Boots zur Erreichung eines Ertrinkenden¹⁵⁷ oder einer warmen Jacke oder Decke.

150 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

151 Gl.M. schon PEDOTTI, S. 142.

152 Vgl. zur gemeinschaftlichen Hilfe: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

153 BENISOWITSCH, S. 245, wo dies in der Besprechung von BGE 98 IV 5 (tödlicher Absturz eines Bergrettungshelfers vom Tellersitz des Knotentaus eines Helikopters) anschaulich ausgeführt wird.

154 Ausführlich dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

155 Dass der Aufgeforderte dadurch Mitglied der einfachen (Rettungs-)Gesellschaft wird, dürfte unbestritten sein. Ihm dennoch eine Garantienstellung gegenüber den anderen Mitgliedern der Rettungsgemeinschaft einzuräumen, dürfte an der Unfreiwilligkeit der Teilnahme scheitern. Im Einzelfall wird dies jedoch näher zu prüfen sein, da dies gerade dort stossend sein kann, wo der «Unfreiwillige» wegen seiner Sonderfähigkeiten beigezogen wird (etwa zwecks Steuerung einer Maschine, eines Fahrzeugs etc., die spezielle Kenntnisse erfordert).

156 Die Rechtsprechung hat sich auch offen gezeigt, die Benachrichtigung der professionellen Rettungskräfte über Passanten, Nachbarn oder andere Dritte zu besorgen, wenn keine (Mobil-)Telefone vorhanden sind, womit diese Konstellation angesprochen ist (Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3).

157 Beispiel nach GETH, Rz. 279.

Eine ähnliche Konstellation besteht in der telefonischen Anweisung eines Laien durch einen Fachkundigen, der selbst nicht rechtzeitig vor Ort sein kann. Bereits erwähnt wurde der Fall, in dem ein Opfer nicht gerettet werden konnte, weil sich eine Verkäuferin eines Bahnhofshops ausserstande sah, den telefonischen Anweisungen der Notrufzentrale zu folgen.¹⁵⁸ Diese Konstellation der Anweisung auf Distanz dürfte künftig weiter an Relevanz gewinnen. Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der mobilen Computertechnologie in den letzten Jahren ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft Applikationen auf dem Markt sein werden, welche laiengerechte (medizinische) Anweisungen in Notsituationen geben, allenfalls mit *Augmented-reality*-Unterstützung. Denkbar ist namentlich, dass beim Anruf eines Notrufdienstes, etwa der Schweizerischen Rettungsflugwacht, *ad hoc* eine solche Applikation zur Verfügung gestellt wird, damit der Anrufer die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Retter mit lebenserhaltenden Massnahmen überbrücken kann.¹⁵⁹

1.4 Im Grundsatz keine Haftung für zugefügte Verletzungen

Der Hilfspflichtige hat grundsätzlich nicht für allfällige Verletzungen des Opfers einzustehen, welche er im Rahmen seiner Hilfeleistung verursacht, sofern seine Handlung *von einem auf Hilfe ausgerichteten Willen getragen* ist. Namentlich erwächst dem Pflichtigen aus der allgemeinen Lebensrettungspflicht keine Garantenstellung.¹⁶⁰ Anderes zu fordern wäre inkohärent, denn faktisch würde damit durch die Hintertür eine Erfolgshaftung eingeführt.¹⁶¹

Wird die pflichtauslösende Situation demgegenüber zum Anlass genommen, das Opfer (weiter) zu schädigen bzw. dessen Tod (rascher) herbeizuführen, haftet der Hilfspflichtige insbesondere aus Art. 111 ff. bzw. 122 ff. StGB. Als Beispiel kann erneut der Auftragsmörder angeführt werden, der sich schon

158 ANNETTE HIRSCHBERG, «Mein Bekannter hätte gerettet werden können», in: 20 Minuten, Bern, 13. Juni 2017, S. 11.

159 Freilich wird sich in solchen Konstellationen gelegentlich die Frage eines Pflichtuntergangs stellen, v.a. wegen subjektiver Unmöglichkeit des Pflichtigen durch psychische Blockaden, wobei deren Überwindbarkeit zu beurteilen sein wird (dazu 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2); vgl. für einen ersten Schritt in diese Richtung die im Jahr 2014 lancierte kostenlose Erste-Hilfe-App des Schweizerischen Roten Kreuzes, die für eine Vielzahl von Notsituationen wie etwa einer Asthma-Attacke, einem Knochenbruch, einem Herzstillstand oder einem epileptischen Anfall Schritt-für-Schritt-Anleitungen bietet; vgl. auch die Ausführungen des SAMW zur Bedeutung des Basic Life Support (i.e. im Schulunterricht), der telefonischen Reanimationsanleitung und der First-Responder-Systeme (SAMW, Reanimation, S. 25).

160 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248 f.; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 15; CORBOZ, Art. 128 N 9, 32, 46; CRCP-STETTLER, Art. 128 N 5; PK StGB-TRECHSEL/PIETH, Art. 128 N 1; PIETH, S. 51; DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.4; vgl. für § 323c D-StGB: KÜHL, Anwendung, S. 96.

161 Ähnlich für § 323c D-StGB: KÜHL, Anwendung, S. 96 m.w.H.

mit Tötungsvorsatz zum Opfer begibt, das vor Ort bereits in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, was er erkennt und für eine Tötung mit wenig Aufwand ausnutzt, etwa indem er das bereits bewusstlose Opfer erstickt. Gleich wäre er zu erfassen, wenn er – etwa zur Täuschung anwesender Dritter, die ohne seine scheinbare Hilfeleistung selbst pflichtig wären und möglicherweise versuchen würden, das Opfer am Leben zu erhalten¹⁶² – das Opfer vorsätzlich so unzureichend beatmet, dass es verstirbt.

Die Haftung des Täters bleibt nicht auf solche vorsätzlichen Schädigungen beschränkt, sondern erfasst durch Einschluss des Eventualvorsatzes auch Konstellationen von sehr schweren Sorgfaltsverstößen. Solche wären etwa *grob unverständige Hilfeleistungshandlungen* wie die «Herzmassage» unter Zuhilfenahme völlig ungeeigneter Werkzeuge, die «Beatmung» mit einem Laubbläser oder das «Gesund-Beten» eines verblutenden Opfers.¹⁶³ Nicht erfasst wäre demgegenüber, wenn ein Laie einen Defibrillator an einem Opfer mit Herzschrittmacher einsetzt, der in der Folge explodiert,¹⁶⁴ wenn er diesen zuvor anhand seines Wissensstandes nicht erkennen konnte und entsprechend ohne Schädigungs- bzw. Tötungsvorsatz handelte.

Wenn in der Lehre angeführt wird, straflos bleibe selbst, wer «völlig» ungeeignete Vorkehrungen treffe, wenn diese von einem Willen zu helfen getragen seien,¹⁶⁵ geht dies nach vorliegend vertretener Auffassung zu weit. Wie dargelegt, obliegt dem Pflichtigen, bestmögliche Hilfe zu leisten.¹⁶⁶ Irrt er sich über die (beste) Eignung der von ihm ergriffenen Hilfeleistungsalternative, irrt er sich zu seinen Gunsten und bleibt straflos. Allerdings gilt es gerade in solchen Konstellationen, besonders zu berücksichtigen, welche Hilfeleistungsalternativen i. c. bestanden. In subjektiver Hinsicht können nicht erkannte Alternativen in seltenen Ausnahmefällen vom Eventualvorsatz erfasst werden, wenn die Nicht-Erkennung auf eine besonders schwere Sorgfaltspflichtverletzung zurückgeht.¹⁶⁷

Überdies gilt es in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die (hypothetische) Einwilligung des Opfers in der Regel auch Hilfeleistungen umfasst, für welche dem Pflichtigen die *persönlichen bzw. technischen Fähigkeiten* fehlen.

162 Vgl. 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3 sowie 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

163 Ähnlich: CORBOZ, Art. 128 N 29 (wer etwas Absurdes oder offensichtlich Unnötiges unternehme, sei gleich zu behandeln, wie wenn er gar nichts unternehme); vgl. ferner PEDOTTI, S. 142; BÖSIGER, S. 50; BURRI, S. 39 f.

164 Vgl. BOLL, *Rettenungsmedizin* 2003, S. 347.

165 DONATSCH, *Strafrecht* III, § 4 N 2.21.

166 Kapitel II, Ziff. 3 *supra*.

167 Zur Begründung: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2; vgl. auch II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*; 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

Anschaulich wird dies am bereits angeführten Beispiel eines beim Skifahren verunfallten Mädchens, dessen Tod hätte verhindert werden können, wenn es von den beiden anwesenden Rettern mit vor Ort verfügbaren technischen Hilfsmitteln beatmet worden wäre, was jedoch unterblieb, da keiner der beiden hierfür ausgebildet war.¹⁶⁸ Die Lehre nimmt in solchen Konstellationen zu Recht an, den Pflichtigen treffe *keine Pflicht* zur Vornahme von Handlungen, für welche er nicht ausgebildet ist.¹⁶⁹ Die Pflicht erstreckt sich nicht auf (subjektiv) Unmögliches.¹⁷⁰ Das Opfer hat jedoch aus naheliegenden Gründen ein Interesse daran, dass der Pflichtige selbst entfernteste Möglichkeiten ausschöpft, gerade wenn es sich um die letzte verbleibende Rettungsmöglichkeit handelt, weil die Hilfe eines ausreichend qualifizierten Retters nicht rechtzeitig verfügbar ist. Daher hat der Pflichtige in solchen Konstellationen *immerhin das Recht*, auf Rettung abzielende Handlungen vorzunehmen, selbst wenn ihm die persönlichen Fähigkeiten dazu fehlen und er entsprechend unsorgfältig handelt (Übernahmeverschulden). Bei einem bewusstlosen oder anderweitig urteilsunfähigen Opfer ist eine entsprechende *hypothetische Einwilligung anzunehmen*.¹⁷¹ Die Grenze ist dort zu ziehen, wo das urteilsfähige Opfer erkennt, dass der Pflichtige nicht in der Lage ist, eine konkrete Hilfeleistungshandlung zu erbringen. Dort kann das Opfer die vom Pflichtigen angestrebte Hilfeleistungsalternative für diesen verpflichtend ablehnen. Wenn etwa ein schwerverletztes Opfer mit dem Auto in ein Spital verbracht werden müsste, der schwer betrunkene Pflichtige aber nicht einmal mehr in der Lage ist, gerade zu stehen, darf das Opfer die Fahrt ablehnen und darauf bestehen, dass der Pflichtige seine Hilfe auf die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste beschränkt.¹⁷²

2. Mittelbare Hilfe

Die mittelbare Hilfe charakterisiert, dass sie die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers nicht unmittelbar adressiert. Sie ist damit *akzessorisch zu einer unmittelbar-persönlichen Hilfeleistungshandlung*, die stets erforderlich ist. Den

168 Urteil des KGer GR v. 31.3.1992, PKG 1992, S. 52 ff.

169 BOLL, Rettungsmedizin 2003, *passim*; so auch das KGer GR im angeführten Urteil v. 31.3.1992, PKG 1992, S. 52 ff.

170 Vgl. 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.

171 Ausführlich: BOLL, Rettungsmedizin 2003, *passim*; BOLL, Diss., S. 169 ff. (zur Konstellation von Sanitätspersonal in Abwesenheit eines Notarztes und bei zeitlicher Dringlichkeit); a.A. CORBOZ, Art. 128 N 37; siehe zur Relevanz von Handlungsalternativen: II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

172 Beispiel in Anlehnung an DONATSCH, ZStrR 1989, S. 353 f.

mittelbaren Hilfeleistungshandlungen ist gemein, dass sie dem Pflichtigen in aller Regel weniger abverlangen als die unmittelbaren. Sie stellen damit Handlungsalternativen dar, die namentlich dann zu prüfen sind, wenn eine unmittelbare Hilfe unmöglich oder unzumutbar ist.¹⁷³

Die mittelbare Hilfe umfasst zwei Konstellationen, die nachfolgend näher betrachtet werden: die Alarmierung von Dritten sowie Sachleistungen.

2.1 Hilfe rufen

Angesichts der weiten Verbreitung der Mobiltelefonie ist die Alarmierung von Dritten eine Hilfeleistungsalternative, die in aller Regel besteht. Die absolute Unzumutbarkeit stellt daher eine Rarität dar. Einem Hilfspflichtigen wird in den allermeisten Fällen zumindest möglich und zumutbar sein, Hilfe zu rufen.¹⁷⁴ Es handelt sich dabei mit anderen Worten um das *absolute Minimum der zumutbaren Hilfe*.¹⁷⁵

In der Rechtsprechung wurde bereits mehrfach die telefonische Alarmierung von Dritten, meist professionellen Rettungskräften, als ausreichend qualifiziert.¹⁷⁶ Sie hat sich auch offen gezeigt, die Benachrichtigung der professionellen Rettungskräfte über Passanten, Nachbarn oder andere Dritte zu fordern, wenn keine Telefone beim Hilfeleistungspflichtigen verfügbar sind.¹⁷⁷ Damit wird die Mitwirkung an einer Rettungskette¹⁷⁸ bzw. einer Rettungsgemeinschaft gefordert. Die Lehre lässt die (telefonische) Alarmierung von besser geeigneten Dritten genügen.¹⁷⁹ Der Angewiesene wird verpflichtet.¹⁸⁰ Zu Recht betont CORBOZ, dass die Benachrichtigung auch anonym erfolgen kann,¹⁸¹

173 II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

174 Dazu schon: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und 2.

175 CR CP-STETTLER, Art. 128 N 8; ähnlich: PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9; CORBOZ, Art. 128 N 37.

176 BGE 121 IV 18 E. 2b/aa («Un simple appel téléphonique suffisait»); BGER 6B_649/2012 v. 25.4.2013 Sachverhalt lit. B, E. 2.3.2; 6B_813/2015 v. 16.6.2016 E. 1.5; 6B_738/2007 v. 11.4.2008 E. 2.1.2; Urteil des Jugendgerichts SZ 107.09 v. 18.2.2010 (nicht publiziert) E. I/B/bb.

177 Urteil des AppGer BS SB.2016.101 v. 30.1.2019 E. 7.3.

178 Vgl. zur spezifischen Problematik der Pflichtauslösung bei einer Rettungsketten-Konstellation: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1.

179 Ausführlich: VON COELLN, S. 69 f.; siehe ferner: PEDOTTI, S. 142 (ohne Verweis auf telefonische Alarmierung); BÖSIGER, S. 46; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 25; PK StGB-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 8; CORBOZ, Art. 128 N 37; WESSELS/HETTINGER/ENGLÄNDER, Rz. 1060; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 16; MüKo StGB-FREUND, § 323c N 89; NK-GAEDE, § 323c N 12.

180 Ziff. 1.3 *supra*.

181 CORBOZ, Art. 128 N 36; BGE 121 IV 18 E. 2b/aa.

was sich positiv auf die Zumutbarkeit auswirkt, da damit Befürchtungen betreffend eigene Strafverfolgung oder Repressalien von Dritten (etwa des Verletzers des Opfers) abgemildert werden.¹⁸²

Die (telefonische) Benachrichtigung von Dritten stellt zusammenfassend *die* zentrale Hilfeleistungsalternative dar, die nahezu ausnahmslos verfügbar und als «ungefährliche Rettungsmöglichkeit»¹⁸³ zumutbar ist. Sie muss folglich *in jedem Fall* einer vermeintlich umfassenden Untauglichkeit des Pflichtigen bedacht werden und setzt der Annahme einer solchen enge Grenzen.

2.2 Sachleistungen

Sachleistungen sind die zweite Kategorie der mittelbaren Hilfe und umfassen im Wesentlichen das Überlassen von Hilfsmitteln, wie etwa einem Rettungsboot, einem Fahrzeug, einem Mobiltelefon, einer Decke, Kleidung, Nahrung, Geld oder Verbandszeug.¹⁸⁴ Sachleistungen werden vor allem aktuell, wenn mehrere Hilfspflichtige anwesend sind und sich die Hilfe eines Einzelnen auf die Beisteuerung von Hilfsmitteln beschränken kann, weil ein anderer bereits unmittelbar-persönliche Hilfe leistet. Denkbar ist namentlich, dass ein sekundär Pflichtiger vom primär Pflichtigen – etwa einem Rettungssanitäter – explizit zur Beisteuerung von Hilfsmitteln aufgefordert wird.¹⁸⁵ Eine entsprechende Aufforderung kann auch vom Opfer selbst kommen.¹⁸⁶ Anstatt die Hilfsmittel einem primär Pflichtigen zu überlassen, können diese auch direkt beim Opfer angewendet werden, etwa indem diesem mit dem eigenen Schal ein stark blutendes Bein abgebunden wird. In diesem Fall liegt eine Kombination von unmittelbar-persönlicher und (unmittelbar-)sachlicher Hilfe vor.

Sachleistungen werden also *in Verbindung mit anderen Hilfeleistungshandlungen relevant*, nämlich mit der (zeitversetzten) unmittelbar-persönlichen Hilfe oder der Alarmierung von Dritten. Sie sind in aller Regel zumutbar, zumal sich der Pflichtige für allfällige finanzielle Schäden wird schadlos halten können.¹⁸⁷

Eine Kategorie von Sachleistungen hat bislang in der Lehre wenig Aufmerksamkeit erfahren: *Lösegeldzahlungen*. Teilweise werden das Bezahlen von Lösegeld für eine Geisel und ähnliche Handlungen ohne nähere Begründung

182 Vgl. 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.5.

183 NK-GAEDE, § 323c N 12.

184 Vgl. BÖSIGER, S. 46; Schönke/Schröder-HECKER, § 323c N 16.

185 Ziff. 1.3 *supra*.

186 BÖSIGER, S. 50.

187 Vgl. zur Möglichkeit der finanziellen Schadloshaltung: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

vom Anwendungsbereich der allgemeinen Lebensrettungspflicht ausgeschlossen.¹⁸⁸ Ein kategorischer Ausschluss scheint jedoch *prima facie* nicht zwingend, zumindest wenn die Geisel im Unterlassungsfall getötet werden soll. Demgegenüber sind gute Gründe für eine teleologische Reduktion leicht erkennbar (Stichwort: Fehlanreize). Doch grundsätzlich geht das Vermögen des Erpressten dem Rechtsgut des Lebens des Opfers nach und eine Lösegeldzahlung wäre als solche im Sinne des Ausgeführten grundsätzlich zumutbar, zumal zumindest teilweise eine Schadloshaltung beim geretteten Opfer möglich sein wird. Eine Grenze müsste einzig dort gezogen werden, wo existenzielle Vermögenswerte des Erpressten (vollständige Altersvorsorge o.Ä.) betroffen sind, was im Einzelfall zu bestimmen wäre. Bei im angeführten Sinn zumutbaren Lösegeldforderungen kann damit auf diesem Wege nicht *per se* eine entsprechende Pflicht zu einer solchen mittelbaren Hilfeleistung verneint werden.

Entscheidend für den Ausschluss von Lösegeldzahlungen als mittelbare Hilfeleistungshandlungen ist ein anderer Aspekt. In Lösegeldfällen bestünde die «Hilfeleistung» regelmässig *ausschliesslich* in einer Sachleistung bzw. einer mittelbaren Hilfeleistung. *Es fehlt immer an der Akzessorietät*: Eine Lösegeldzahlung als mittelbare Hilfeleistung soll – zumindest in aller Regel¹⁸⁹ – nicht eine unmittelbar-persönliche Hilfeleistung ermöglichen. Die Freilassung des Opfers durch den Geiselnnehmer begründet keine unmittelbar-persönliche Hilfeleistungshandlung, zu welcher die Lösegeldzahlung akzessorisch sein könnte. Denn die unmittelbare Lebensgefahr entsteht überhaupt erst durch die verweigerte Freilassung. Entsprechend sind Lösegeldzahlungen nicht als Hilfeleistung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB zu qualifizieren. Eine Pflicht zur Leistung von Lösegeldzahlungen besteht damit im Rahmen der allgemeinen Lebensrettungspflicht grundsätzlich nicht.

Anders verhält es sich, wenn die Akzessorietät gegeben ist. Dies kann namentlich der Fall sein, wenn ein finanzieller Beitrag *Teil einer Lösungskette zur Ermöglichung einer unmittelbar-persönlichen Hilfeleistung* ist. Kann beispielsweise einem Ertrinkenden, der sich mit letzter Kraft an eine Planke klammert, nur mit einem Boot geholfen werden, welches der Besitzer¹⁹⁰ nur

188 So PK-TRECHSEL/MONA, Art. 128 N 9 in der 3. Auflage mit Verweis auf KOCH A., S. 144 f.; in der aktuellen 4. Auflage des PK verzichten TRECHSEL/MONA auf diesen Hinweis.

189 Zum Ausnahmefall sogleich.

190 Dessen Strafbarkeit bestünde in der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht wegen Unterlassung der mittelbaren Hilfeleistungshandlung durch Zurverfügungstellung des Bootes, wobei die Ausnützung der Notlage zum eigenen finanziellen Vorteil bei der Strafzumessung zu berücksichtigen wäre, je nach konkreter Sachlage in echter Konkurrenz mit einer Erpressung nach Art. 156 StGB.

gegen ein bestimmtes Entgelt zur Verfügung stellen will, kann für einen Dritten durchaus eine Pflicht zur Bezahlung bestehen, um dem primär Pflichtigen vor Ort dessen Hilfeleistungsbeitrag zu ermöglichen.

V. Normatives Verständnis der Unterlassung

1. Nicht-Helfen umfasst mehr als die reine Untätigkeit

Das tatbestandsmässige Verhalten ist nicht auf die Untätigkeit beschränkt. Denn dieses besteht aus einem Nicht-Helfen, was, wie aufgezeigt, in der Nicht-Erbringung der aufgrund der konkreten Umstände und der individuellen Fähigkeiten erforderlichen, bestmöglichen Handlung besteht. Die erforderliche Hilfeleistungshandlung kann entsprechend auch *auf andere Weise als durch Untätigkeit* unterlassen werden. Das Obergericht des Kantons Zug hat dies treffend erkannt: «Das tatbestandsmässige Verhalten besteht darin, dass der Täter die erforderlichen Massnahmen nicht ergreift, was *auch* dann der Fall sein kann, wenn er beim Opfer verbleibt.»¹⁹¹

Es sind verschiedene Konstellationen denkbar. Im Vordergrund steht die Erkenntnis, dass ein Rechtsunterworfener, der eine pflichtauslösende Situation erkennt, in diesem Moment in aller Regel selbst einer bestimmten Tätigkeit nachgeht. Im Unterlassungsfall setzt er seine *Tätigkeit fort bzw. nimmt diese wieder auf, anstatt dem Opfer die erforderliche Hilfeleistung zu erbringen*. Wer etwa auf seiner Joggingtour einen Ertrinkenden erkennt und seine Tour unbeirrt fortsetzt, der ist nicht untätig, sondern nimmt schlicht eine andere Handlung vor als die erforderliche. Denkbar ist weiter, dass nach Erkennung der pflichtauslösenden Situation eine *andere, neue Tätigkeit aufgenommen* wird, die nicht der erforderlichen entspricht. Dies träfe etwa auf den Touristen zu, der auf einer Bergwanderung auf einen lebensgefährlich verletzten Bergsteiger trifft, der im Seil hängt, diesen erkennt und stehen bleibt, um die Situation ausführlich zu fotografieren. Auch die Vornahme einer Hilfeleistungshandlung, die *nicht der bestmöglichen bzw. effizientesten Alternative* entspricht, stellt eine Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistungshandlung dar.¹⁹²

191 Urteil des OGer ZG SO1994/10 v. 23.5.1995 (nicht publiziert) E. 2c (Hervorhebung hinzugefügt).

192 Zum Erfordernis der bestmöglichen Hilfe: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

Überdies ist denkbar, dass dem Pflichtigen die unmittelbare Lebensgefahr des Opfers aus einem beliebigen Grund gelegen kommt und er diesem eine bloss vermeintliche Hilfeleistungshandlung zukommen lässt («*Scheinhilfe*») – sei dies, weil Zeugen ihn aus Distanz beobachten oder weil er verhindern will, dass anwesende Dritte dem Opfer die erforderliche Hilfe erbringen.¹⁹³ Schliesslich kann sich der Pflichtige *mit einer vorsätzlichen Handlung gegen die Rechtsgüter des Opfers wenden*.¹⁹⁴ Dies sind etwa im bereits angesprochenen Balkonsprung-Fall die Tritte der hilfspflichtigen Eltern gegen den schwer gestürzten und lebensgefährlich verletzten Liebhaber ihrer Tochter.¹⁹⁵

In all diesen Konstellationen nimmt der Hilfspflichtige aktiv eine Handlung vor, womit im Sinne der Subsidiaritätstheorie an diesem aktiven Tun angeknüpft werden könnte. Anzuknüpfen ist jedoch am *Nichteingreifen in den Geschehensablauf*, unabhängig davon, welches Verhalten anstelle der erforderlichen Hilfeleistungshandlung steht.¹⁹⁶ Normativ stellen solche Verhalten Unterlassungen dar, auch wenn sie phänomenologisch ein aktives Tun sind.¹⁹⁷ Die Lehre hat sich ebenfalls in diesem Sinn ausgesprochen. PEDOTTI erwähnt explizit das «Andershandeln» und hält zutreffend fest, lediglich die Unterlassung der gebotenen Tätigkeit sei wesentlich;¹⁹⁸ wer wissentlich etwas Ungeeignetes vornehme, der helfe nicht.¹⁹⁹ Dabei gilt es zu präzisieren, dass bereits die Vornahme einer anderen als der bestmöglichen Hilfeleistungshandlung eine Unterlassung darstellt.²⁰⁰ BÖSIGER hält fest, die Untätigkeit könne auf verschiedene Weisen erscheinen, einerseits als reine Passivität und andererseits als «andere Tätigkeit». Im letzten Fall sei die Hilfspflicht verdeckt. Entscheidend sei in beiden Fällen einzig das Unterlassen der gebotenen Handlung.²⁰¹ Etwas überzeichnet hält BURRI für aArt. 128 StGB ebenfalls im angeführten Sinn fest, unerheblich sei, ob der Hilfeleistungspflichtige «sofort das Weite sucht oder ob er rauchend zusieht, wie sich der von ihm Verletzte vor Schmerzen windet».²⁰² In der jüngeren Lehre erkennt CORBOZ, es komme nicht darauf an, ob der Täter den Tatort verlasse oder vor Ort inaktiv bleibe.

193 Vgl. 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

194 Tut der Pflichtige dies mit Verletzungs- oder Tötungsvorsatz, erfüllt er das entsprechende Begehungsdelikt von Art. 111 ff. bzw. Art. 122 ff. StGB; vgl. auch Ziff. 2 *infra*.

195 Siehe zum Balkonsprung-Fall: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

196 ROXIN, AT II, § 31 N 105.

197 ROXIN, AT II, § 31 N 106.

198 PEDOTTI, S. 107.

199 PEDOTTI, S. 142.

200 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

201 BÖSIGER, S. 50.

202 BURRI, S. 39 f.

Ebenso sei irrelevant, ob der Täter überhaupt nichts mache oder ob er etwas Absurdes oder offensichtlich Unnötiges unternahme.²⁰³

2. Spezialfall: Abgebrochene Hilfeleistung

Die abgebrochene Hilfeleistung bzw. der abgebrochene Gebotserfüllungsversuch lässt sich am Beispiel des Ertrinkenden abhandeln: Der Hilfspflichtige wirft dem ertrinkenden Opfer ein Seil zu, welches dieses mit lebensrettender Wirkung ergreifen könnte. Bevor das Opfer jedoch das Seil erreicht, zieht es der Pflichtige zurück und das Opfer ertrinkt in der Folge.²⁰⁴ Die herrschende deutsche Lehre will den die begonnene Hilfeleistung Abbrechenden für das Begehungsdelikt bestrafen, also wegen vorsätzlicher Tötung.²⁰⁵ Zu diesem Schluss könnte man namentlich mit Blick auf die in der Schweiz herrschende Subsidiaritätstheorie gelangen, wenn das Wegziehen des Seils als aktives Tun qualifiziert wird.²⁰⁶ ROXIN vertritt eine Mindermeinung, der zu folgen ist. Nach ihm darf der Hilfspflichtige, der einen Gebotserfüllungsversuch angefangen hat (was ihm zugutezuhalten ist) und dann abbricht (was ihm anzulasten ist), nicht schlechter gestellt werden als jener Pflichtige, der in eiserner Entschlossenheit von Beginn weg untätig geblieben ist.²⁰⁷ Dadurch wird nicht etwa ein Tun zu einem Unterlassen umqualifiziert, sondern vielmehr klargestellt, dass die *Hilfeleistungspflicht ein faktisches «Abbruchverbot» umfasst*.²⁰⁸ Ein Abbruch ist nur solange möglich, als die Gebotserfüllung das Versuchsstadium noch nicht verlassen hat, im angeführten Beispiel also der Ertrinkende das Seil noch nicht greifen konnte; danach liegt im Fall des Wegziehens des Seils ein Begehungsdelikt vor.²⁰⁹ Dieses Beispiel lässt sich für die abgebrochene Hilfeleistung verallgemeinern.

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht verbleibt *kein Raum für die Subsidiaritätstheorie*.²¹⁰ Wenn die Pflicht durch Erkennung der pflichtauslösenden Situation ausgelöst wurde, stellt jegliches Handeln des Pflichtigen,

203 CORBOZ, Art. 128 N 29.

204 Beispiel nach ROXIN, AT II, § 31 N 108.

205 Nachweise bei ROXIN, AT II, § 31 N 111.

206 Vgl. auch die anschauliche Darstellung der Problematik, an welchem Element eines Sachverhalts für die Subsidiaritätstheorie angeknüpft werden soll, was die Qualifikation als Tun oder Unterlassen nach diesem Ansatz als beliebig erscheinen lässt: GETH, Rz. 276 f.

207 ROXIN, AT II, § 31 N 108 ff.

208 ROXIN, AT II, § 31 N 112.

209 ROXIN, AT II, § 31 N 110.

210 Zu diesen: Ziff. 1 *supra*.

das nicht der erforderlichen Hilfeleistung entspricht, eine Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht dar. Entsprechendes gilt sinngemäss für die abgebrochene Hilfeleistung, die bis zur Vollendung des Hilfeleistungsversuchs möglich ist. Das Weiterbestehen der Pflicht bleibt vom Abbruch (dem Wegziehen des Seils) unberührt. Unterlässt es der Hilfspflichtige also, dem Ertrinkenden die erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, obwohl er die pflichtauslösende Situation (weiterhin) erkennt, erfüllt er den Tatbestand der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht.²¹¹ Der Pflichtige wird *nicht* durch Abbruch einer begonnenen Hilfeleistung zum Begehungstäter mit Erfolgshaftung, solange der Rettungsversuch noch nicht vollendet ist (i.e. das Seil noch nicht ergriffen wurde).

Unter Berücksichtigung des subjektiven Tatbestandes sind weitere Szenarien denkbar. Wenn der Pflichtige die Hilfeleistung abbricht, weil er irrtümlich annimmt, der Ertrinkende benötigt, anders als ursprünglich angenommen, seine Hilfe doch nicht – er also einen Untergangsgrund zu erkennen glaubt –, irrt er sich zu seinen Gunsten und unterlässt nicht tatbestandlich.²¹² Umgekehrt bleibt jener Pflichtige, der eine begonnene Hilfeleistung (vor Vollendung des Rettungsversuchs) abbricht, weil er erst nach deren Beginn erkennt, dass es sich beim Opfer um seinen Erzfeind²¹³ handelt, einzig wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht strafbar – er wird nicht schlechter gestellt, als wenn er die Identität des Opfers von Beginn weg korrekt erkannt und deshalb gar keine Hilfe aufgenommen hätte.

Ein *Dritter*, der in den bereits in Gang gesetzten Rettungskausalverlauf eingreift, soll nach der herrschenden Lehre als Begehungstäter belangt werden – und nicht wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht oder der Behinderung dazu gemäss Art. 128 Abs. 2 StGB.²¹⁴ In solchen Konstellationen gestaltet sich die *Abgrenzung zur mittelbaren Hilfe durch Sachleistung* anspruchsvoll. GETH führt den Bootseigentümer an, der den Rettungswilligen im Wissen um die Folgen daran hindert, zur Rettung eines Ertrinkenden sein Boot zu nehmen; der Ertrinkende hätte mit dem Boot gerettet werden können.²¹⁵ Während SEELMANN/GETH in der Voraufgabe den Bootseigentümer

211 WELZEL, Strafrecht, S. 203 f. (mit dem Hinweis, wenn demgegenüber ein Dritter die Rettungsmassnahme vereitelt, liege ein Begehungsdelikt vor); ROXIN, AT II, § 31 N 108 ff.; zu abweichenden Ansichten sogleich.

212 Vgl. dazu: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

213 Voraussetzung: Zu diesem besteht kein Garantenverhältnis.

214 BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 50; STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 73; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 31; CORBOZ, Art. 128 N 45; JEANNERET, S. 389; ROXIN, AT II, § 31 N 113; a.A. ARZT, ZBJV 1991, S. 464 f.

215 GETH, Rz. 279.

noch wegen Unterlassung für den Erfolg haften lassen wollten (Art. 11 i.V.m. Art. 111 ff. StGB), soll dies seit der letzten Auflage aus einem aktiven Tun erfolgen (Art. 111 ff. StGB). Vorliegend wird vertreten, beides sei abzulehnen. Da der Bootseigentümer um die Folgen seiner Verweigerung weiss, er also die pflichtauslösende Situation erkannt hat, unterliegt er der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Verweigert er seine Hilfe durch Sachleistung, i.e. die Überlassung seines zur Rettung erforderlichen Bootes, macht er sich in der Regel lediglich der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht strafbar.²¹⁶ Auch hier wäre es analog zum Seil-Fall unstatthaft, den Bootseigentümer einzig deshalb für den Erfolg haften zu lassen, weil seine Verweigerung, sein Boot einzusetzen, sich *auch* auf die Hilfeleistung eines Dritten auswirkt.²¹⁷ Anders kann es sich auch nicht verhalten, wenn er mit Tötungsvorsatz dem Rettungswilligen das Boot vorenthielte, etwa weil es sich beim Ertrinkenden um seinen Erzfeind²¹⁸ handelte.²¹⁹

Zusammenfassend beschränkt sich die tatbestandsmässige Unterlassung nicht auf die Untätigkeit, sondern kann in einem aktiven Tun bestehen, was namentlich die von der erforderlichen Hilfeleistung abweichende Tätigkeit, die nicht bestmögliche Hilfeleistung, die Scheinhilfe und Handlungen, die im Rahmen einer abgebrochenen Hilfeleistung ausgeführt werden, umfasst.

VI. Vollendung

Die deliktspezifischen Besonderheiten der Vollendung wurden bei der Behandlung des tauglichen Versuchs der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht bereits ausführlich dargestellt.²²⁰ Zentral ist, dass der Pflichtige zur *sofortigen* Hilfeleistung angehalten ist, nachdem er die pflichtauslösende Situation erkannt hat. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Vollendung eben-

216 Die Abhaltung von oder Behinderung der Nothilfe gemäss Art. 128 Abs. 2 StGB muss der allgemeinen Lebensrettungspflicht nachgehen, wenn eine Hilfeleistungshandlung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB betroffen ist (zumal sich nach einem jüngeren Urteil des Bundesgerichts Art. 128 Abs. 2 StGB auf die Abhaltung von oder Behinderung der Hilfe generell beziehen soll und nicht lediglich auf eine Hilfeleistung i.S.v. Art. 128 Abs. 1 Var. 1 und 2 StGB, siehe BGer 6B_71/2012 v. 21.6.2012 E. 4).

217 Dieser erschwerende Aspekt kann bei der Strafzumessung berücksichtigt werden.

218 Erneut unter dem Vorbehalt, dass zu diesem kein Garantenverhältnis besteht.

219 A.A., nämlich mögliche Strafbarkeit als Begehungstäter, weil sich der Vorsatz hier auf den Tod des Ertrinkenden beziehe: ROXIN, AT II, § 31 N 114; ARZT et al., § 39 N 28.

220 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.1.

falls «sofort»²²¹ bzw. «schlagartig»²²² eintritt. Denn die Erkennung und Verarbeitung der pflichtauslösenden Situation erfordert zwingend einen Augenblick. Dies gebietet, dem Pflichtigen eine *Schrecksekunde*²²³ zuzugestehen, bevor der Tatbestand als vollendet betrachtet werden darf.

Zu klären bleibt, ob im Rahmen einer einzelnen pflichtauslösenden Situation die Hilfe *mehrfach unterlassen* werden kann. Denkbar sind drei Konstellationen, die sich zunächst danach unterscheiden, ob es mehrere Opfer gibt. Diesfalls ist massgeblich, ob die Hilfe in einer einzelnen, mehreren parallel auszuführenden oder mehreren aufeinanderfolgenden Handlungen besteht. Wenn ein Passant zwei in einem Teich ertrinkende Kinder erkennt, hat er beide (nacheinander) zu retten, sofern ihm dies möglich ist.²²⁴ Unterlässt er dies dennoch bei einem der Kinder, liegt eine einfache Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor. Unterlässt er dies jedoch bei beiden Kindern, stellt dies eine *mehrfache Unterlassung* dar. Denn die pflichtauslösende Situation erfordert lediglich einen Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Entsprechend liegen bei mehreren Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr mehrere pflichtauslösende Situationen vor, bei denen je der jeweiligen Pflicht, vorbehaltlich eines nachträglichen Pflichtuntergangsgrundes, nachzukommen ist.

Davon abzugrenzen ist die Konstellation, in der *eine einzelne Handlung mehrere Opfer rettet*, beispielsweise die Löschung eines brennenden Hauses, wodurch alle sich im Haus befindlichen Menschen gerettet werden können. Die Handlung zielt hier stets auf die Rettung aller Opfer ab – isoliert nur ein Opfer zu retten, ist nicht möglich. Es liegt eine zwingende «Opfergemeinschaft» vor, d.h., die pflichtauslösende Situation besteht ausnahmsweise aus mehreren Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr.²²⁵ Wird die erforderliche Hilfe unterlassen, liegt in diesen Konstellationen *keine mehrfache Unterlassung* der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor.

Von diesen beiden Konstellationen mit mehreren Opfern, die sich mit den bereits bekannten Lösungsansätzen angehen lassen, ist jene abzugrenzen,

221 MüKo StGB-FREUND, § 323c N 86.

222 ULLRICH, S. 106.

223 Ähnlich: PEDOTTL, S. 107; SSW StGB-SCHÖCH, § 323c N 14; vgl. hierzu auch 2. Titel, IV. Kapitel, Ziff. 4.1.

224 ROXIN, AT II, § 33 N 65, vgl. auch N 61 (Bsp. am unechten Unterlassungsdelikt: Vater, der seine beiden Kinder in zwei aufeinanderfolgenden Handlungen aus dem brennenden Haus rettet); zum Pflichtuntergang bei mehreren Hilfsbedürftigen, welchen nicht allen geholfen werden kann (Pflichtenkollision): 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

225 Vgl. ROXIN, AT II, § 33 N 65 i.V.m. N 62 *in fine* (der auf das Kriterium der Untrennbarkeit abstellt).

bei welcher die erforderliche Hilfe *gegenüber einem Opfer mehrfach unterlassen* wird. Als Beispiel kann ein Läufer angeführt werden, der auf seiner Route entlang eines Teichs ein mit dem Ertrinken kämpfendes Kind erkennt. Er will sich nicht von seinem Training abbringen lassen und läuft weiter. Insgesamt läuft er im Abstand von wenigen Minuten drei Mal am besagten Kind vorbei, erkennt die Situation jeweils aufs Neue, staunt, dass noch niemand dem Kind geholfen hat, und läuft weiter. Die Frage stellt sich, ob der Läufer hier drei Mal die allgemeine Lebensrettungspflicht unterlassen hat, was zu einem höheren Strafrahmen führen würde.²²⁶ In solchen Konstellationen ist jedoch nach zutreffender Ansicht regelmässig eine natürliche Handlungs- bzw. Unterlassungseinheit und entsprechend keine mehrfache Unterlassung anzunehmen.²²⁷ Als solche definiert das Bundesgericht einzelne Handlungen, die aus einer einzigen Entscheidung resultieren und aufgrund ihrer engen zeitlichen und räumlichen Beziehung objektiv als Ereignisse erscheinen, die ein Ganzes bilden.²²⁸ Dennoch liegt ein grösseres Unrecht vor, hat der Pflichtige die pflichtauslösende Situation doch mehrfach erkannt, ohne einzugreifen. Dieses höhere Unrecht ist *bei der Strafzumessung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens* zu berücksichtigen.

Allerdings ist nicht kategorisch ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine mehrfache Unterlassung angenommen werden muss und es zu einer entsprechenden Erweiterung des Strafrahmens kommt. Die einzelnen Unterlassungen können nämlich, anders als vom Bundesgericht gefordert, gerade *nicht auf einer einzigen Entscheidung beruhen*, sondern jeweils aufs Neue erfolgen. Der Wille, nicht zu helfen, kann also bei jedem Erkennen der pflichtauslösenden Situation erneut gebildet werden. Dies ist namentlich bei einer Vielzahl von erstellten Erkennungen der pflichtauslösenden Situation denkbar und wenn angesichts der konkreten Umstände ein verhältnismässig langer Zeitraum zwischen diesen einzelnen Erkennungen liegt. Die kategorische Verneinung der *Möglichkeit einer mehrfachen Unterlassung gegenüber demselben Opfer* scheitert an einer Kohärenzüberlegung. Wenn die mehrfache Unterlassung, wie angeführt, gegenüber zwei ertrinkenden Kindern möglich ist, die nicht

226 In Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 StGB würde der ordentliche Strafrahmen um die Hälfte erhöht, dem Pflichtigen drohte folglich eine Höchststrafe von maximal 4,5 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB); grundsätzlich zum Asperationsprinzip statt vieler: BSK StGB-ACKERMANN, Art. 49, *passim*, mit Hinweisen.

227 KOCH S., S. 21; ROXIN, AT II, § 33 N 61 ff.; BSK StGB-ACKERMANN, Art. 49 N 29; a.A. PUPPE und MAIWALD (Zusammenfassung dieser ablehnenden Position und Nachweise bei ROXIN, AT II, § 33 N 64 bzw. N 66).

228 BGE 132 IV 49 E. 3.1.1.3; 131 IV 83 E. 2.4.5; 118 IV 91 E. 4a.

mit einer einzigen Hilfeleistungshandlung gerettet werden können, muss dies auch bei einer mehrfachen, zeitversetzten Unterlassung gegenüber einem einzigen Ertrinkenden möglich sein. Denn beide Male sind verschiedene Zeitpunkte betroffen, die eine neue pflichtauslösende Situation begründen.²²⁹

VII. Ergebnis

Die erforderliche Lebensrettungshandlung bestimmt sich anhand der Erfordernisse des konkreten Einzelfalls sowie der Möglichkeiten und Fähigkeiten des Hilfspflichtigen.²³⁰ Die allgemeine Lebensrettungspflicht kennt keinen tatbestandlichen Aussenerfolg. Entsprechend schuldet der Pflichtige nicht die Erfolgsabwendung. Das ihn treffende strafbewehrte Gebot richtet sich an sein Verhalten – und dies in einer bestimmten Qualität. Er ist verpflichtet, aus der Vielzahl der im Einzelfall vorhandenen Hilfeleistungsalternativen²³¹ jene zu wählen, die dem Hilfsbedürftigen die *bestmögliche bzw. effizienteste Hilfe* bietet.²³² Die Erforderlichkeit der Hilfe beurteilt sich, wie schon das Vorliegen der pflichtauslösenden Situation oder eines Untergangsgrundes, aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive.²³³

Die Hilfeleistung unterteilt sich in eine Feststellungsphase, die *Prüfpflicht*, und eine Umsetzungsphase, die *Hilfeleistung im engeren Sinn*. Im Rahmen der Prüfpflicht ist einerseits die erforderliche Hilfeleistungshandlung festzustellen. Sie stellt das grundlegende Element der Hilfeleistung dar, denn ohne sie ist keine gezielte Hilfeleistung i.e.S. möglich. Andererseits ermöglicht sie die Feststellung von Untergangsgründen, was die Beschränkung der persönlichen Freiheit auf ein möglichst geringes Mass sicherstellt.²³⁴ Die Hilfeleistung i.e.S. umfasst alsdann zum einen die unmittelbar-persönliche Hilfe, worunter neben klassischen Erste-Hilfe-Massnahmen wie der Mund-zu-Mund-Beatmung oder der Herzmassage namentlich die Linderung von Schmerzen

229 Spannend ist hier auch eine Betrachtung der Handlungseinheit bei fahrlässigen Tätigkeitsdelikten, die zu Recht dort als möglich qualifiziert wird, wo das Verhalten bei jedem neuen Verstoss «bei hinreichender Sorgfalt» hätte korrigiert werden können (ROXIN, AT II, § 33 N 68 *in fine*); denn sehr schwere Verletzungen der Sorgfaltspflicht indizieren einen Eventualvorsatz, dazu: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

230 II. Kapitel, Ziff. 4 *supra*.

231 II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

232 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

233 II. Kapitel, Ziff. 5 *supra*.

234 III. Kapitel *supra*.

des Opfers, das Leisten von seelischem Beistand sowie die Hilfe auf Anweisung eines primär Pflichtigen fallen.²³⁵ Zum anderen umfasst sie die mittelbare Hilfe, i.e. die Alarmierung von Dritten und Sachleistungen.²³⁶ Je nach konkreten Umständen kann die Kombination einzelner Handlungen erforderlich sein.²³⁷

Hervorzuheben ist, dass in jedem Fall zu erwägen ist, ob ein Pflichtiger ein *Mobiltelefon* mit sich führt und als *stets mögliches und zumutbares Minimum* mittelbare Hilfe durch Alarmierung der Rettungsdienste oder der Polizei leisten kann. Gerade bei der Laiin ohne medizinische Fachkenntnisse stellt dies die wichtigste (und am ehesten mögliche und zumutbare) Hilfeleistungshandlung dar.²³⁸ Parallel oder in einem zweiten Schritt ist alsdann allenfalls im Rahmen der individuellen Fähigkeiten dem Opfer unmittelbar-persönliche Hilfe zu leisten.²³⁹

Die Unterlassung ist beim Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht *normativ zu verstehen*. Entsprechend besteht das tatbestandsmässige Verhalten nicht einzig in einer reinen Untätigkeit, sondern kann in jeder Handlung liegen, welche nicht der i.c. erforderlichen Hilfeleistungshandlung entspricht.²⁴⁰ Wird eine begonnene Hilfeleistung vor Vollendung abgebrochen, wird der Pflichtige dadurch nicht zum Begehungstäter mit Erfolgshaftung gegenüber dem Hilfsbedürftigen. Vielmehr besteht die Pflicht fort und im Unterlassungsfall ist der objektive Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht erfüllt. Der Dritte, der eine Sachleistung (e.g. die Überlassung eines Bootes) gegenüber einem Rettungswilligen verweigert, macht sich ebenfalls ausschliesslich wegen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht strafbar, selbst wenn er einen Tötungsvorsatz gegenüber dem Hilfsbedürftigen hat.²⁴¹ Schliesslich zeigte sich, dass weder eine mehrfache Unterlassung gegenüber demselben Opfer noch gegenüber mehreren Opfern zwingend als Handlungseinheit zu betrachten ist, sondern solche Konstellationen als mehrfache Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht qualifiziert werden können – wenngleich dies nicht dem Regelfall entspricht.²⁴²

235 IV. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

236 IV. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

237 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

238 II. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

239 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

240 V. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

241 V. Kapitel, Ziff. 2 *supra*.

242 VI. Kapitel *supra*.

5. Teil:

Der deliktspezifische Unterlassungsvorsatz

I. Einleitung

Unter dem Begriff des Unterlassungsvorsatzes werden vorliegend all jene Elemente des subjektiven Tatbestandes zusammengefasst, die nicht die Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr eines Menschen¹ oder die Erkennung eines Untergangsgrundes² betreffen. Die beiden letztgenannten Elemente des subjektiven Tatbestandes wurden entsprechend dem gewählten Aufbau der Arbeit, der sich am chronologischen Ablauf einer Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht orientiert, bereits ausführlich behandelt.

Der subjektive Tatbestand der allgemeinen Lebensrettungspflicht hat in der Lehre wenig Beachtung gefunden, wurde teilweise nur am Rande abgehandelt.³ Die seit dem 1. Januar 1990 ergangene Rechtsprechung hat gezeigt, dass sich die Gerichte nur vereinzelt mit Fragen der Pflichtauslösung oder eines allfälligen nachträglichen Untergangs der Pflicht beschäftigen mussten, sondern meist der Unterlassungsvorsatz im Vordergrund stand. Dass diesem in der Praxis diese zentrale Bedeutung zukommt, erstaunt in mehrfacher Hinsicht nicht. Zunächst ist namentlich die Bestreitung des Vorsatzes aus Sicht der Verteidigung regelmässig die primäre Argumentationslinie, handelt es sich doch bei der Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit um eine Zuschreibung,⁴ die schon beim Begehungsdelikt komplex ist. Umso mehr bietet diese beim (echten) Unterlassungsdelikt Angriffsfläche. Darüber hinaus ist die allgemeine Lebensrettungspflicht als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ein Straftatbestand eigener Art. Lehre und Rechtsprechung haben – wie viele Figuren des Strafrechts – die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit am Regelfall des vorsätzlichen Begehungs- und Erfolgsdelikts entwickelt.⁵ Entsprechend hat auch die

1 Pflichtauslösungsvorsatz: 2. Teil, IV. Kapitel.

2 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

3 Vgl. etwa BURRI, der in seiner einschlägigen Dissertation den Vorsatz bei aArt. 128 StGB auf S. 39 in einem Satz in einer Fussnote abgehandelt hat.

4 Dazu III. Kapitel, Ziff. 1.2 *infra*.

5 Vgl. JOERDEN, S. 60, der treffend festhält, das StGB sei «von Hause aus auf Begehungsdelikte zugeschnitten» und die Unterlassungsdelikte würden erst langsam in die Dogmatik «einsickern»; vgl. auch BUNG, S. 531, der treffend feststellt, Unterlassungen seien schlicht «weniger spektakulär und ziehen weniger die Blicke auf sich als Handlungsformen, bei denen sich schlichtweg mehr tut und die deswegen regelmässig die höheren dramaturgischen Qualitäten haben» (dies mag zwar in tatsächlicher Hinsicht

Lehre hierauf fokussiert. Bis vor wenigen Jahren fristete die dogmatische Erfassung des subjektiven Tatbestandes gar beim – ungleich häufigeren – unechten Unterlassungsdelikt ein *Mauerblümchendasein*.⁶ Auch bei den abstrakten Gefährdungsdelikten, die mehrheitlich⁷ keinen tatbestandlichen Aussenerfolg aufweisen, wird der subjektive Tatbestand stiefmütterlich behandelt.⁸ Dies, obwohl sich freilich auch bei ihnen regelmässig die Frage nach der Abgrenzung der (meist straffreien) bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz stellt. Diese Unsicherheiten hinsichtlich des subjektiven Tatbestands beim Unterlassungsdelikt treten bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht *akzentuiert* auf.

Die Unterteilung in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz ermöglicht, wie bereits dargelegt, eine präzisere Betrachtung des subjektiven Tatbestands. Bei den bislang betrachteten Aspekten des subjektiven Tatbestands, i.e. beim Pflichtauslösungsvorsatz und bei der Erkennung eines Untergangsgrundes, war lediglich die Wissensseite relevant.⁹ Entsprechend erübrigte sich namentlich beim Pflichtauslösungsvorsatz die Abgrenzung der (straffreien) bewussten Fahrlässigkeit vom (strafbaren) Eventualvorsatz, da diese beiden Figuren auf der Wissensseite identisch sind.¹⁰ Eine bewusste Fahrlässigkeit, die es abzugrenzen gälte, gib es dort nicht.

Beim Unterlassungsvorsatz ist die Willensseite und damit die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der Hilfeleistung hingegen *von grosser praktischer Relevanz*. Nachdem das konkrete Subjekt hilfeleistungspflichtig wurde, was das objektive Vorliegen und die subjektive Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr voraussetzt, und die erforderliche Hilfeleistung unterlassen hat, entscheidet sich die Frage der Strafbarkeit primär danach, ob die Unterlassung (eventual-)vorsätzlich erfolgte. Entsprechend ist herauszuarbeiten, nach welchen *Kriterien* die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu erfolgen hat. Dies

zutreffen, in rechtlich-intellektueller Hinsicht dürften die Vorzeichen jedoch gerade umgekehrt stehen).

6 Illustrativ etwa GRUBMILLER, der den subjektiven Tatbestand in seiner Dissertation über die Unterlassung im Strafrecht ausklammert; vgl. demgegenüber DAN, Rz. 351 ff.

7 Vgl. jedoch die Ausnahmen: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 4.

8 ARZT et al., § 35 N 101 ff. (sie gehen auf die Unterscheidung zwischen Verletzungs- und Gefährdungsvorsatz ein, jedoch nicht auf die verschiedenen Vorsatzarten, welche das abstrakte bzw. konkrete Gefährungsdelikt erfordern); vgl. auch JAKOBS, § 6 N 79.

9 Im Ergebnis gl.M. HURTADO POZO, N 662 (der Wille beziehe sich nur auf die Unterlassung der Hilfeleistung); ähnlich auch: TRECHSEL/NOLL/PIETH, S. 232 f.

10 Vgl. 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2. f.

hat dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Tatbestand als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt und die Abgrenzung entsprechend nicht anhand «erfolgsorientierter» Kriterien erfolgen kann. Die gängigen, von der Rechtsprechung am Erfolgsdelikt, und dort namentlich anhand der Aids- und Raser-Fälle entwickelten Kriterien, können entsprechend nicht unbesehen herangezogen werden. Gleiches gilt sinngemäss für andere erfolgsorientierte Abgrenzungsmodelle, wie der von NIGGLI/MAEDER vorgeschlagene «Test der (hypothetischen) Folgenlosigkeit», der im Wesentlichen fordert, eine eventualvorsätzliche Tötung nur dann anzunehmen, wenn bei Wegdenken des Erfolgs auf Versuch zu erkennen wäre.¹¹

In diesem Teil wird aufgezeigt, wie der Unterlassungsvorsatz bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht zuzuschreiben ist. Zunächst wird im II. Kapitel auf dessen Besonderheiten eingegangen. Er unterscheidet sich sowohl vom Vorsatz des Verletzungsdelikts als auch von jenem des konkreten Gefährdungsdelikts. Denn er muss sich namentlich nicht auf einen tatbestandlichen Aussenerfolg beziehen.¹² Beim Wissenselement stellt sich insbesondere die Frage, ob dieses über das beim Pflichtauslösungsvorsatz Erforderliche, d.h. die Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr, hinausgeht. Beim Willenselement steht im Vordergrund, worin die äusserliche Manifestation des Unterlassungswillens besteht. Näher zu betrachten sein werden Konstellationen, in welchen der Pflichtige den Tod des Opfers oder die Aufrechterhaltung der konkreten Lebensgefahr, in welcher sich dieses befindet, will, und welche Konsequenzen ein (überschüssiger) Verletzungs- oder konkreter Gefährdungsvorsatz hat. Im III. Kapitel wird alsdann dargestellt, wie die eventualvorsätzliche Unterlassung festzustellen und diese von der straffreien bewusst fahrlässigen Unterlassung abzugrenzen ist. Dazu werden die Grundsätze zur Abgrenzung näher betrachtet. Das vorzustellende deliktspezifische Abgrenzungsmodell geht vom gängigen, am Erfolgsdelikt entwickelten Modell aus, würdigt dessen Vorsatzindikatoren hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die allgemeine Lebensrettungspflicht und schlägt ergänzende deliktspezifische Vorsatzindikatoren vor.

11 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 53b ff. sowie DIES., AJP 2016, *passim*; vgl. zu diesem Gedanken schon BÜRGI, S. 105 *in fine*.

12 Vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2 sowie 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

II. Vorsätzliche Unterlassung

1. Wissenselement

Bis heute werden zahlreiche Vorsatztheorien vertreten. Die zugrunde gelegte Theorie wirkt sich namentlich auf die Abgrenzung von Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit aus. Sie lassen sich im Wesentlichen in die sog. Wissenstheorien (v.a. Möglichkeits- und Wahrscheinlichkeitstheorie), die Willensstheorien (v.a. Billigungs-, Gleichgültigkeits- und Entscheidungstheorie) und verschiedene nicht eindeutig einer der beiden Seiten zuzuordnende Theorien (v.a. die subjektive und objektive Risikotheorie) unterteilen. Sie können und müssen an dieser Stelle nicht ausführlich vorgestellt werden.¹³ Festzuhalten ist, dass sich die verschiedenen Vorsatztheorien einander in den letzten Jahren zunehmend angenähert haben.¹⁴

Mit Blick auf die in der deutschen Lehre intensiv geführte Diskussion ist relativierend festzustellen, dass im deutschen Strafgesetzbuch eine Vorsatzdefinition fehlt. In der Schweiz stellt das Gesetz demgegenüber klar, dass der Vorsatz eine Wissens- und eine Willenseite umfasst: «Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt.»¹⁵ Der österreichische Gesetzgeber hält dies ebenfalls explizit fest.¹⁶ Der deutsche Gesetzgeber überliess es demgegenüber Lehre und Rechtsprechung, die Anforderungen an den Vorsatz zu definieren.¹⁷ Entsprechend werden in der deutschen Lehre weiterhin klassische und moderne Wissenstheorien vertreten,¹⁸ namentlich die von PUPPE verfochtene Theorie der Vorsatzgefahr.¹⁹

13 Für eine ausführliche Übersicht siehe: ROXIN/GRECO, ATI, § 12 N 21 ff., 35 ff.; siehe ferner STRATENWERTH, ATI, § 9 N 62 ff., 102 ff.; für eine kompakte Übersicht der wichtigsten Theorien siehe: MARKWALDER/SIMMLER, S. 31 ff. und SATZGER, S. 117 f.

14 ROXIN/GRECO, ATI, § 12 N 73; MARKWALDER/SIMMLER, S. 32 f.; VEST/WEBER, S. 445; NK-PUPPE, § 15 N 52.

15 Art. 12 Abs. 2 StGB, was kraft Art. 104 StGB auch für Übertretungen gilt; freilich hat sich weder das Wissen noch der Wille auf sämtliche Tatbestandselemente zu erstrecken, weshalb SATZGER eine Definition vorschlägt, die dem Rechnung trägt: «Vorsätzlich handelt, wer in Kenntnis aller objektiven Tatumstände tatbestandsmässig handeln und (ggf.) den tatbestandlichen Erfolg herbeiführen will» (SATZGER, S. 113).

16 Art. 5 Abs. 1 AUT-StGB («Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht (...)).»

17 SATZGER, S. 112 f.

18 In diesem Sinn auch SATZGER, Jura 2008, S. 112 f., 118.

19 Puppe, GA 2006, *passim*; auf Teile ihrer Kritik wird namentlich im Rahmen der Diskussion der Vorsatzindikatoren zurückzukommen sein: III. Kapitel *infra*.

Solche Wissenstheorien lassen sich wegen des klaren Wortlauts von Art. 12 Abs. 2 StGB nach vorliegender Auffassung nicht mit dem schweizerischen Strafrecht in Einklang bringen. Die herrschende deutsche Lehre vertritt mit der Ernstnahmetheorie eine Willenstheorie. Der BGH hält zwar am Erfordernis fest, dass der Täter den Erfolg billigend in Kauf nehmen müsse, möchte dies jedoch als «Billigung im Rechtssinne» verstanden wissen, womit er im Ergebnis sehr nahe an der von der Lehre vertretenen Ernstnahmetheorie liegt.²⁰ Diese liegt wiederum sehr nahe an dem in der Schweiz von der herrschenden Lehre und Rechtsprechung vertretenen Ansatz.

Nachfolgend wird jene Theorie betrachtet und mit Blick auf die tatbestandlichen Besonderheiten verfeinert, die sich in der schweizerischen Lehre durchgesetzt hat und inhaltlich der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspricht. Dies ist die sog. *Einwilligungstheorie*, nach welcher der Täter die Tatbestandsverwirklichung in Kauf nehmen (nicht billigen) muss.²¹ Nicht zu verkennen ist eine nahe Verwandtschaft mit der namentlich von ROXIN vertretenen Entscheidungstheorie²², die wesentlich darauf abstellt, ob der Täter auf das Ausbleiben der Tatbestandverwirklichung vertrauen durfte oder lediglich darauf hoffte – Kriterien, welchen auch in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine zentrale Bedeutung zukommt.²³

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist erst über das Vorliegen des Unterlassungsvorsatzes zu befinden, wenn der Pflichtauslösungsvorsatz bejaht wurde. Ohne Erkennung eines Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr wird die Pflicht nicht ausgelöst und ist entsprechend nicht über den Unterlassungsvorsatz zu befinden. Anders gewendet ist das Wissen um die pflichtauslösende Situation immer bereits erstellt, wenn über die Vorsätzlichkeit der unterlassenen Hilfeleistung zu befinden ist. Es stellt sich daher die Frage, ob der Unterlassungsvorsatz ein Wissen erfordert, das über das vom Pflichtauslösungsvorsatz geforderte Wissen²⁴ hinausgeht.

20 SATZGER, S. 118.

21 Zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung hierzu sogleich; zum Begriff Einwilligungstheorie: MARKWALDER/SIMMLER, S. 32; a.A. offenbar VEST, AJP 2018, S. 946 (Wahrscheinlichkeitstheorie) bzw. S. 950 (Wahrscheinlichkeitsformel).

22 Um begriffliche Missverständnisse zu vermeiden folgender Hinweis: MARKWALDER/SIMMLER, S. 32, verwenden hierfür den Begriff «Erstnahmetheorie», ROXIN/GRECO den Begriff «Entscheidungstheorie» (ROXIN/GRECO, AT I, § 12 N 31; vgl. aber DIES., AT I, § 12 N 27: «ernstlich rechnet»).

23 Näher in Ziff. 3 *infra* sowie im III. Kapitel *infra*.

24 Das allfällige Wissen um einen Untergangsgrund ist für diese Betrachtung nicht relevant. Liegt ein solches Wissen vor, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht unter und eine strafbare Unterlassung des Pflichtigen ist in der Folge ausgeschlossen. Wird der Untergangsgrund demgegenüber nicht erkannt, bleibt die durch das Erkennen der

Worin könnte dieses Wissen bestehen, das über das beim Pflichtauslösungsvorsatz geforderte Wissen hinausgeht? Die allgemeine Lebensrettungspflicht erfordert als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt einen *Vorsatz eigener Art*. Der Tatbestand kennt keinen Aussen-erfolg und wird einzig durch das tatbestandsmässige Verhalten vollendet.²⁵ Nicht erforderlich ist daher, dass der Täter darum weiss, dass sein Eingreifen die Lebensgefahr abwenden könnte. Das Wissen muss sich *einzig auf das tatbestandsmässige Verhalten* trotz erkannter pflichtauslösender Situation beziehen. In Abgrenzung zum Verletzungs- und konkreten Gefährdungsvorsatz, die beide Wissen und Willen hinsichtlich eines tatbestandsmässigen Erfolgs fordern, ist der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche Vorsatz als *abstrakter Gefährdungsvorsatz* zu qualifizieren.²⁶

In der Praxis wird dies teilweise übersehen. Die allgemeine Lebensrettungspflicht erfasst gerade nicht ausschliesslich Personen, «welche beim Unterlassen der Hilfeleistungspflicht *mögliche Folgen* wie die Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder gar das Versterben des Opfers zumindest in Kauf nehmen».²⁷ Vielmehr reicht aus, dass trotz Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr – die eine mögliche Verschlimmerung der Situation bis zur Realisierung der Lebensgefahr bereits begrifflich enthält²⁸ – und trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht geholfen und damit in Kauf genommen wird, den Tatbestand zu erfüllen, i.e., *das erforderliche Verhalten nicht zu erbringen*. Wenn das Bundesgericht im Basler Überdosis-Fall erkennt, die Vorinstanz habe «vom willkürfrei festgestellten Wissen um die Einnahme einer möglicherweise tödlichen Überdosis verschiedener Drogen auf die *Inkaufnahme der konkreten Lebensgefahr* schliessen» dürfen,²⁹ beschreibt dies einen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht erforderlichen konkreten Gefährdungsvorsatz.³⁰

pflichtauslösenden Situation ausgelöste Pflicht bestehen; ausführlich zur subjektiven Erkennung der Untergangsgründe: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

25 Zur Deliktsnatur: 1. Teil, II. Kapitel.

26 Vgl. auch SK StGB-STEIN, § 323c N 40 («Vorsatz bzgl. der konkreten Verhaltensgefährlichkeit»).

27 HANS EGLOFF, *Muss ich erste Hilfe leisten?*, in: Limmattaler Zeitung, 2. Juli 2019, S. 27 (Hervorhebung hinzugefügt); solche Aussagen, welche die Deliktsnatur der allgemeinen Lebensrettungspflicht übersehen, erweisen der ohnehin anspruchsvollen Anwendung dieses komplexen Tatbestands in der Praxis keinen Dienst.

28 Zum Begriff der unmittelbaren Lebensgefahr: 2. Teil, II. und III. Kapitel.

29 BGer 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 3.3 (Hervorhebung hinzugefügt).

30 Es liegt sog. überschüssiger Vorsatz vor, den das Bundesgericht freilich nicht explizit als solchen bezeichnet hat; dazu ausführlich: Ziff. 3 *infra*.

Die Lehre fordert das Bewusstsein, das *gebotene Verhalten nicht zu erbringen*, d.h., die Hilfe zu unterlassen.³¹ Nach ROXIN muss der Pflichtige das Ausbleiben der gebotenen Handlung in seinen Vorsatz aufgenommen haben.³² Bei genauer Betrachtung erscheint hier die Frage, ob der Pflichtige um eine konkrete Handlungsmöglichkeit wissen muss, in neuem Gewand. Wie aufgezeigt, ist dies nicht erforderlich.³³ Es genügt vielmehr, wenn der Pflichtige davon ausgeht, «erfolgsversprechende Rettungsmöglichkeiten, die ihn freilich nicht interessieren, *könnten* gegeben sein».³⁴ Das Bewusstsein um eine abstrakte Hilfsmöglichkeit ist *stets* im Sinne eines *Begleitwissens* vorhanden, wenn der Pflichtige eine pflichtauslösende Situation erkennt.³⁵ Wird etwa ein Suizident erkannt, der bereits am Strick hängt, kommt man nicht umhin, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, diesem zu helfen.³⁶ In einer solchen Konstellation bestünde die erforderliche Hilfeleistung darin, die Spannung vom Strick zu nehmen. Dafür bestehen verschiedene Handlungsalternativen, namentlich den Suizidenten anheben, den Strick durchschneiden etc. Wie dargelegt, bestehen in jeder pflichtauslösenden Situation – vorbehaltlich eines Grundes, der den nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht bewirkt, wie Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit³⁷ – eine Vielzahl von Handlungsalternativen.³⁸ Solche alternative Handlungs- bzw. Rettungsmöglichkeiten *gehen als Begleitwissen stets einher mit dem Wissen um die pflichtauslösende Situation*. Wird also eine pflichtauslösende Situation erkannt, ist das Wissen um eine abstrakte Hilfeleistungsmöglichkeit stets als Begleitwissen vorhanden. Dies wurde unter Verweis auf die Lehre bereits ausführlich dargelegt, worauf an dieser Stelle verwiesen wird.³⁹

Überdies gilt es in diesem Zusammenhang, *Allgemeinwissen* zu berücksichtigen. Solches ist beim Pflichtigen *immer* vorhanden.⁴⁰ Darunter fällt primär das Wissen, dass bei einem Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr als

31 ULLRICH, S. 100.

32 ROXIN, AT II, § 31 N 186 i.V.m. N 179 (zum echten Unterlassungsdelikt).

33 Anders die wohl h.L., siehe nur STRATENWERTH/BOMMER, BT I, § 4 N 74; ULLRICH, S. 100; BÖSIGER, S. 56; PEDOTTI, S. 128; siehe ferner die ausführlichen Verweise bei der *Handlungsummöglichkeit* als Untergangsgrund: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.

34 ROXIN, AT II, § 31 N 186 i.V.m. N 179 (zum echten Unterlassungsdelikt; Hervorhebung hinzugefügt).

35 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.

36 ROXIN, ZStW 1966, S. 260, mit Verweis auf BGHSt 2, 150, in welchem eine Frau ihren Ehemann am Strick hängen liess.

37 Zu den Untergangsgründen: 3. Teil, *passim*.

38 Vgl. 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

39 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.

40 Zum Allgemeinwissen schon: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3.3.

Erstes festzustellen ist, ob und mit welcher konkreten Handlung diesem geholfen werden kann. Anders gewendet besteht Allgemeinwissen dahingehend, dass blinde Hilfe nicht zielführend ist.⁴¹ Zudem umfasst das Allgemeinwissen namentlich das Wissen um die abstrakte Möglichkeit, Dritte und namentlich die professionellen Rettungsdienste (telefonisch) zu alarmieren, die dem Opfer die erforderliche unmittelbare Hilfe zukommen lassen können. Ferner besteht Allgemeinwissen, dass heutzutage fast jede Person ein Mobiltelefon mit sich führt und man sich für die telefonische Anforderung Dritter an andere halten kann, wenn man selbst kein Mobiltelefon mit sich führt.

Der Unterlassungsvorsatz erfordert damit zusammenfassend *kein Wissen, das über das Wissen des Pflichtauslösungsvorsatzes hinausgeht*. Liegt Pflichtauslösungsvorsatz vor, ist auch das Wissenselement des Unterlassungsvorsatzes gegeben. Insbesondere muss das Wissen nicht die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung umfassen. Das Wissen um die generelle Möglichkeit, eine Hilfeleistung erbringen zu können, reicht aus. Dieses ist im Sinne eines Begleitwissens bei der Erkennung der pflichtauslösenden Situation stets vorhanden. Hinzu kommt, dass zu berücksichtigendes relevantes Allgemeinwissen vorhanden ist, namentlich die grundsätzliche Möglichkeit der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste.

2. Willenselement

2.1 Zwingende Voraussetzung auch beim Unterlassungsvorsatz

Lange war umstritten, ob der Unterlassungsvorsatz eine Willensseite aufweist. Teile der Lehre, namentlich A. KAUFMANN, sprachen sich dafür aus, beim Unterlassungsdelikt könne kein eigentlicher Vorsatz verlangt werden.⁴² Zur Veranschaulichung wurden insbesondere Konstellationen angeführt, in welchen der Unterlassungstäter von vornherein mit dem drohenden Erfolg einverstanden oder diesem gegenüber gleichgültig ist, so etwa der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der keine Sekunde zögert, dem schwer verletzten Opfer gegenüber die Hilfe zu unterlassen.⁴³ Angesprochen ist damit eine Frage, die bereits in anderer Form zu behandeln war, ob nämlich der Vorsatz die i. c. erforderliche Hilfeleistungshandlung umfassen muss.⁴⁴ Dort wurde das Beispiel des Auftragsmörders angeführt, der auf das bereits ohne sein Zutun im Sterben liegende Opfer trifft und keinen Gedanken an eine mögliche Rettung verwendet.

41 Zur Prüfpflicht: 4. Teil, III. Kapitel.

42 KAUFMANN, *Habil.*, S. 66 ff.; STRATENWERTH, *ATI*, § 14 N 43 f.

43 STRATENWERTH, *ATI*, § 14 N 43 f.

44 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.

STRATENWERTH hebt hervor, dass sich der Vorsatz von der Fahrlässigkeit in der Entscheidung gegen das rechtlich geschützte Interesse unterscheidet. Beim Begehungsdelikt wird diese Entscheidung durch die Handlung getroffen. Beim Unterlassungsdelikt muss der Täter, der die gleiche Bereitschaft wie der Begehungstäter aufweist, «lediglich zu handeln unterlassen». Es ist also nicht der gleichartige psychische Vorgang, der den Unterlassungsvorsatz dem Begehungsvorsatz gleichstellt, sondern die «Bereitschaft, den Eintritt des Erfolges [bzw. die Tatbestandsverwirklichung] als Konsequenz des eigenen Verhaltens hinzunehmen».⁴⁵ Die Abgrenzung des Vorsatzes von der Fahrlässigkeit kann daher nicht alleine über die Wissensseite vorgenommen werden.⁴⁶ Greift der Täter bei drohender Gefahr nicht oder nicht wirksam ein, kann dies bedeuten, dass er den Erfolg in Kauf nimmt und damit vorsätzlich handelt. Unterlässt er die Erfolgsabwendung dagegen im Vertrauen darauf, dass nichts passieren wird, kann bewusste Fahrlässigkeit angenommen werden.⁴⁷ Zu beachten gilt, dass sich diese Ausführungen STRATENWERTHS auf den Regelfall der unechten Unterlassungsdelikte und damit auf Erfolgs- und Verletzungsdelikte beziehen. Sie können daher nicht unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden. Wie dargelegt, erfordert diese einen Vorsatz eigener Art, dem die Charakteristika eines abstrakten Gefährdungsvorsatzes zukommen. Entsprechend hat sich die angeführte Bereitschaft einzig auf das Verhalten angesichts der pflichtauslösenden Situation zu beziehen: Es ist die *Bereitschaft, mit seinem Verhalten die Tatbestandsverwirklichung* hinzunehmen, welche den Vorsatz des Unbotmässigkeitsdelikts mit jenem des schlichten Tätigkeitsdelikts gleichstellt. Dass allein die Inkaufnahme der Tatbestandsverwirklichung – und nicht etwa eines Erfolgs – erforderlich ist, ergibt sich bereits aus dem Gesetz.⁴⁸

Erforderlich ist, dass die Unterlassung willentlich erfolgt. Oder in den prägnanten Worten MOREILLONS: Strafbar ist nicht die grobe Fahrlässigkeit, sondern der willentliche Akt, die Augen zu verschliessen.⁴⁹ Freilich kann der willentliche Akt der Unterlassung in anderen Handlungen bestehen als im sinnbildlichen Verschliessen der Augen. Worin genau, wird darzustellen sein.⁵⁰

45 STRATENWERTH, ATI, § 14 N 45.

46 STRATENWERTH, ATI, § 14 N 45.

47 STRATENWERTH, ATI, § 14 N 46.

48 Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz StGB: «Vorsätzlich handelt bereits, wer die *Verwirklichung der Tat* für möglich hält und in Kauf nimmt» (Hervorhebung hinzugefügt); vgl. auch die französische («la réalisation de l'infraction») und italienische («il realizzarsi dell'atto») Sprachfassung.

49 MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248 («Ce qui est punissable, c'est non pas la négligence grossière, mais le comportement intentionnel consistant à fermer les yeux»).

50 Ziff. 2.3 *infra*.

2.2 Willentlichkeit zeigt sich in der Unterlassung trotz erkannter pflichtauslösender Situation

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht steht das Wissenselement im Vordergrund. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der abstrakte Gefährdungsvorsatz ein Minus zum konkreten Gefährdungsvorsatz ist. Schon der konkrete Gefährdungsvorsatz bei der Gefährdung des Lebens ist ein «Mittelding», bei dem einerseits die *Willensschuld so wenig ausgeprägt* ist, dass bei einem tödlichen Ausgang nicht ein Tötungsdelikt angenommen werden kann; andererseits ist die *Wissensschuld jedoch so stark ausgeprägt*, dass die Annahme einer fahrlässigen Tötung der Situation nicht gerecht würde.⁵¹ NOLL umschrieb den (konkreten) Gefährdungsvorsatz vor diesem Hintergrund treffend als «qualifizierte[n] Fall von bewusster Fahrlässigkeit».⁵²

Steht beim konkreten Gefährdungsvorsatz das Wissenselement im Vordergrund bzw. stellt also schon dieser einen qualifizierten Fall von bewusster Fahrlässigkeit dar, muss dies mindestens ebenso⁵³ für den abstrakten Gefährdungsvorsatz Gültigkeit haben. Der bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz liegt damit mindestens gleich nahe bei der bewussten Fahrlässigkeit wie der konkrete Gefährdungsvorsatz. Das Willenselement bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist damit bereits aufgrund dieser kohärenten Einordnung in der strafrechtlichen Systematik schwächer ausgeprägt als das Wissenselement.

Der Schluss, dass das Wissens- gegenüber dem Willenselement im Vordergrund stehen muss, ergibt sich überdies aus einem weiteren Gedankengang. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht hängt der Wille zur Unterlassung stark vom Wissenselement ab – stärker als dies beim Begehungsdelikt der Fall ist. Wie DONATSCH/GODENZI/TAG zutreffend feststellen, bringt die Erkennung der pflichtauslösenden Situation «zwangsläufig die Frage mit sich, wie [der Erkennende] sich im Hinblick auf diese Sachlage verhalten solle». Wenn der Erkennende untätig bleibt, liegt dem eine *Bekräftigung des Willens zugrunde*, weiterhin untätig zu bleiben.⁵⁴

Daraus lässt sich Folgendes ableiten: Im Vergleich zum durch aktives Tun begangenen Verletzungsdelikt stehen die Vorzeichen bei der allgemeinen

51 GRAVEN/STRÄULI, Nr. 158 lit. A; STRATENWERTH, ATI, § 9 N 62 (vgl. auch das Beispiel dort).

52 NOLL, BT/1, S. 55, zit. nach BSK StGB 3. Aufl.-MAEDER, Art. 129 N 46 (Hervorhebung hinzugefügt; in der 4. Aufl. wurde dieses treffende Zitat gestrichen); vgl. auch Puppe, GA 2006, S. 75 («Ein Gefährdungsvorsatz liegt also bereits dann vor, wenn der Täter im Einzelfall den Erfolgseintritt überhaupt für möglich hält, also bewusst fahrlässig handelt»).

53 Wenn nicht gar *a maiore ad minus*: umso mehr.

54 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.2b; vgl. zur reinen Untätigkeit als äusserer Manifestation des Willens: Ziff. 2.3.2 *infra*.

Lebensrettungspflicht umgekehrt.⁵⁵ Dort indiziert das Verhalten des Täters, dass dieser das Opfers verletzen will: Wollte der Täter das Opfer nicht schädigen, würde er es nicht tun; er würde das verbotene Verhalten unterlassen. Das tatbestandsmässige Verhalten indiziert den Verletzungswillen. Umgekehrt verhält es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Wollte der Pflichtige dem Opfer helfen, nachdem er dessen unmittelbare Lebensgefahr erkannt hat, würde er es tun; er würde das erforderliche Verhalten also vornehmen. Aus dem Verhalten angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation ergibt sich damit auch bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht der Wille zum tatbestandsmässigen Verhalten.⁵⁶ In einem Satz formuliert gilt damit: *Wer einen Menschen in unmittelbarer Lebensgefahr erkennt und eine Hilfeleistung unterlässt, der zeigt damit seinen Willen, sich so zu verhalten* – freilich vorbehältlich abweichender Erkenntnisse und Indizien, namentlich entsprechender Aussagen⁵⁷ des Pflichtigen.⁵⁸ Erforderlich ist in jedem Fall eine äussere Manifestation des Unterlassungswillens.⁵⁹

Deutlich zeigt sich dies in der Konstellation, in welcher der Hilfspflichtige schon seine Prüfpflicht⁶⁰ verletzt, d.h. bei erkannter pflichtauslösender Situation überhaupt nichts weiter unternimmt und namentlich nicht prüft, worin die erforderliche Hilfeleistung bestehen würde, ob er zu dieser fähig ist⁶¹ etc. Diese Unterlassung indiziert den Willen, *in gar keiner Form* Hilfe erbringen zu wollen. In diesem Sinn äusserte sich bereits PEDOTTI: «Es kann jedem zugemutet werden, der im Zweifel darüber ist, ob Gefahr für einen Menschen vorliegt, dass er sich darüber Gewissheit verschafft. Wenn nun der

55 Die umgekehrten Vorzeichen, wie sie in diesem Absatz aufgezeigt werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Hätte der Täter sich nicht so verhalten wollen (schädigen), hätte er es nicht getan (Begehungsdelikt) vs. hätte der Täter sich so verhalten wollen (helfen), hätte er es getan.

56 Vgl. auch den Ansatz von MOMSEN, S. 415 ff. sowie S. 422 ff., der mit sehr überzeugender Begründung den «Rettungswille[n] des Helfers normativ fingier[en]» möchte, was zu Ende gedacht einer weiterreichenden Position entspricht als die vorliegend vertretene Indizierung des Unterlassungsvorsatzes durch Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung, nachdem die pflichtauslösende Situation erkannt wurde.

57 Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es mit der Unschuldsvermutung vereinbar, die Verweigerung, Angaben zu den für eine Entlastung erforderlichen Umständen zu machen, obschon eine Erklärung vernünftigerweise zu erwarten wäre, in der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (vgl. BGE 6B_1202/2021 v. 11.2.2022 E. 1.8.2; 6B_582/2021 v. 1.9.2021 E. 4.3.1; 6B_1302/2020 v. 3.2.2021 E. 1.4.4, nicht publ. in: BGE 147 IV 176).

58 Grundsätzlich zur deliktspezifischen Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit: III. Kapitel, Ziff. 2.2 und 2.3 *infra*.

59 Dazu sogleich in Ziff. 2.3 *infra*.

60 Zu dieser: 4. Teil, III. Kapitel.

61 So könnte ein Untergangsgrund erkannt werden (welcher sich jedoch auf alle Handlungsalternativen und v.a. auf die telefonische Alarmierung der professionellen Rettungsdienste erstrecken müsste); siehe dazu: 3. Teil, I. Kapitel.

Pflichtige sich sagt, es ist möglich, dass hier jemand in Lebensgefahr schwebt, *ich will das aber nicht näher untersuchen*», so könne Eventualvorsatz angenommen werden.⁶² Dies erweist sich insofern als zutreffend, als die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung angesichts der pflichtauslösenden Situation das zentrale Indiz für den Unterlassungswillen ist.

2.3 Äussere Manifestation des Willens

Die Lehre fordert vom Pflichtigen den willentlichen Entschluss, einem in unmittelbarer Lebensgefahr schwebenden Menschen nicht zu helfen.⁶³ Wie aufgezeigt, kommt der Hilfspflichtige seiner Pflicht nicht nach, indem er irgendeine Handlung vornimmt, sondern er muss die bestmögliche Hilfe erbringen.⁶⁴ Präzisierend ist entsprechend zu fordern, dass sich der *Wille* nicht nur darauf beziehen muss, nicht zu helfen, sondern *nicht bestmöglich zu helfen*.

Der Vorsatznachweis ist mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass er sich auf innere Umstände des Täters bezieht, die, abgesehen von einem Geständnis,⁶⁵ äusserlich nicht unmittelbar erkannt und damit nicht unmittelbar nachgewiesen werden können. Daher muss aufgrund von äusserlichen Umständen auf den Vorsatz geschlossen werden.⁶⁶ Das Bundesgericht hat diesbezüglich früh festgehalten, dass der Nachweis des Willens eine Beweisfrage sei, die «nicht leichthin als erbracht erachtet werden darf, wenn das Wissen um die Möglichkeit des Erfolges das einzige Indiz für das Wollen ist».⁶⁷ Es wird in der Lehre zutreffend gefordert, dass sich ein «modernes, liberales Strafrecht» für

62 PEDOTTI, S. 130 (Hervorhebung hinzugefügt); vgl. auch ULLRICH, S. 101 (rechne der Täter mit der Lebensgefahr und kläre dennoch nicht seine Ungewissheit, so nehme er in Kauf, einem «möglicherweise in Lebensgefahr befindlichen Menschen nicht zu helfen»); wesentlich sei, dass der Unterlassende nicht helfen wolle und nicht zur Hilfe bereit wäre, wenn er um die erfüllten Voraussetzungen der Pflicht wüsste); ähnlich auch: BÖSIGER, S. 56.

63 ULLRICH, S. 101; BÖSIGER, S. 56; MOREILLON, ZStR 1994, S. 248; CORBOZ, Art. 128 N 16; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 53.

64 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

65 Das bekanntlich mit eigenen Problemen behaftet ist, erwähnt sei nur die Fehleranfälligkeit unserer Erinnerung, die erforderliche Introspektionsfähigkeit und die Schwierigkeit der Übersetzung von inneren Momenten in die juristische Fachterminologie; siehe grundsätzlich hierzu: VEST, Diss., S. 51 f.; VEST, AJP 2018, S. 951 ff.; ABO YOUSSEF, S. 452; vgl. CR CP-VILLARD/CORBOZ, Art. 12 N 76, die «aveux sincères» fordern.

66 ROXIN/GRECO, AT I, § 12 N 32; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 63; MARKWALDER/SIMMLER, S. 26 ff. (ausführlich und mit weiteren Hinweisen zur Entwicklung der strafprozessualen Dogmatik des Nachweises innerer Tatsachen, die sich historisch aus der Abschaffung der Folter ergab); siehe auch VEST, AJP 2018, S. 647 ff.; vgl. für das abstrakte Gefährdungsdelikt der Geldwäscherei KV/KO-ACKERMANN, § 11 N 687 («Der Vorsatznachweis gelingt in den meisten Fällen nur, indem von äusserlich wahrnehmbaren, konkreten, objektiven Umständen auf den Vorsatz als inneres Moment geschlossen wird»); ABO YOUSSEF, S. 453.

67 BGE 69 IV 75 E. 5.

den Vorsatznachweis nie bloss auf Gedanken des Täters, dessen Wissen und Wollen, beziehen darf, sondern sich immer darauf stützen muss, was äusserlich wahrnehmbar ist.⁶⁸

Anders als beim Begehungs- und Erfolgsdelikt ist die allgemeine Lebensrettungspflicht als abstraktes Gefährdungs-, echtes Unterlassungs- und Unbotmässigkeitsdelikt mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass der Täter gerade keine Handlung vornimmt und keinen Erfolg bewirken muss. Damit scheint es vordergründig am zentralen äusserlich erkennbaren Umstand zu fehlen, der bei anderen Deliktskategorien regelmässig einen Schluss auf den Vorsatz erlaubt: das aktive Tun des Täters.

Als äusserlicher Umstand, der betrachtet werden muss, um auf den Unterlassungswillen des Pflichtigen zu schliessen, kommt – wie hergeleitet⁶⁹ – einzig dessen *Verhalten* angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation in Betracht. Dieses ist im Rahmen einer *Gesamtschau* zu würdigen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Unterlassung der Hilfeleistung durch den Pflichtigen, nachdem dieser die pflichtauslösende Situation erkannt hat, den Unterlassungswillen indiziert.⁷⁰

Für das echte Unterlassungsdelikt⁷¹ wird gefordert, dass der entsprechende Wille zur Unterlassung äusserlich erkennbar und damit nachweisbar sein muss. Dies treffe etwa auf den Pflichtigen zu, der sich vom Ort des Geschehens entferne. In anderen Fällen sei es schwierig, zwischen «nicht strafbaren Gedankenspielen und Wünschen» und einem Vorsatz zu unterscheiden, so beim Pflichtigen, der untätig bleibe, weil er unschlüssig sei, ob er dem Opfer beistehen wolle.⁷² Angesprochen sind damit einerseits jene Konstellationen, in welchen der Pflichtige eine von der Hilfeleistung abweichende Handlung vornimmt, welche den Schluss auf dessen Willen zur Unterlassung äusserlich erkenn- und nachweisbar macht. Andererseits, wie vorzugehen ist, wenn sich das Verhalten des Pflichtigen auf eine reine Untätigkeit beschränkt. Beide Konstellationen werden nachfolgend ausführlich betrachtet.

2.3.1. Von der erforderlichen Hilfeleistung abweichende Handlung als Regelfall

Willenshandlungen werden definiert als Handlungen, «für die Alternativen bestehen». ⁷³ Eine Entscheidung für eine Handlung bedingt, dass eine Hand-

68 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER Art. 12 N 59.

69 Vgl. 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

70 Ausführlich dazu: Ziff. 2.2 *supra*.

71 Welches in aller Regel ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist, vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

72 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N 1.2b.

73 ROTH, S. 205 ff.

lungsalternative überhaupt besteht. Diese grundsätzliche Erkenntnis ist für den Nachweis des Unterlassungswillens von besonderem Wert.

Während beim Begehungsdelikt der Wille zur Handlung in aller Regel durch die tatbestandsmässige Handlung selbst äusserlich manifestiert wird, etwa die Erdrosselung eines Menschen, besteht diese äusserliche Manifestation des Willens zur Unterlassung beim Unterlassungsdelikt grundsätzlich in einer von der gebotenen Handlung abweichenden Handlung.⁷⁴ Die äusserlich erkennbare *Vornahme einer von der erforderlichen Handlung abweichenden Handlung indiziert den Willen zur Unterlassung*. Dies rührt aus dem Umstand, dass der Pflichtige in dieser Phase stets die pflichtauslösende Situation erkannt hat, wodurch er sich zwangsläufig für oder gegen die Hilfeleistung *entschieden haben muss*.⁷⁵ Wer sich für eine Handlung entscheidet, entscheidet sich gleichzeitig gegen sämtliche Handlungsalternativen. Geschieht diese Wahl wissentlich, was nach erkannter pflichtauslösender Situation *zwangsläufig* der Fall ist, manifestiert die Entscheidung für eine Handlung damit den Willen gegen alternative (Rettungs-)Handlungen. Besonders augenfällig ist dies, wenn die von der gebotenen Handlung abweichende Handlung in der Entfernung vom Opfer besteht (ausser dies geschieht, um Hilfe zu holen).⁷⁶

Die von der gebotenen Handlung abweichenden Handlungen scheinen auf den ersten Blick sehr zahlreich zu sein, da sie grundsätzlich in jeder äusserlich erkennbaren Handlung bestehen können. Denkbar ist namentlich, dass der Pflichtige die unmittelbare Lebensgefahr erkennt und seine zuvor ausgeübte Tätigkeit fortführt, etwa entlang des Sees weitergeht oder das Telefongespräch fortführt, ein Foto vom Opfer schießt, sich von diesem wendet etc. Allerdings genügt nicht jede von der erforderlichen Handlung abweichende Handlung als äussere Manifestation des Unterlassungswillens. Vielmehr ist erforderlich, dass es sich um eine *Handlung handelt, welche dem Willen überhaupt*

74 Vgl. auch die These von BUNG, Unterlassungen seien «unsichtbare Handlungen», weshalb keine «kategoriale Differenz» zu Begehungen bestehe, da das Wesentliche an Handlungen ebenfalls das sei, «was man nicht sehen kann» (BUNG, S. 530, *passim*). Zur Unterscheidung von Begehung und Unterlassung führt BUNG an, es handle sich entgegen der h.L. nicht um ein Aliud- sondern um ein Plus-Minus-Verhältnis, wobei sich die Unterlassung im Gegensatz zur Begehung durch *weniger sichtbare Anteile* auszeichne; Begehung und Unterlassung sei gemein, «dass jemand etwas weiss und will» (BUNG, S. 527, *passim*; zu beachten ist, dass seine Ausführungen sich stark an der spezifischen Problemstellung des Nemo-tenetur-Prinzips orientieren, das sich nach herrschender Lehre nicht gleichsam auf Handlungs- bzw. Duldungspflichten auswirkt).

75 Siehe schon Ziff. 2.2 *supra*.

76 Gl.M. für das echte Unterlassungsdelikt: DONATSCH/GODENZI/TAG, § 29 N.1.2b.; vgl. HAFTER, BT, 1. Hälfte, S. 55 (der zu aArt. 128 StGB ausführte, das Imstichlassen des Opfers werde regelmässig darin bestehen, dass der Täter «unbekümmert das Weite sucht»); ebenfalls zu aArt. 128 StGB THORMANN/VON OVERBECK, S. 48 (das Imstichlassen könne das Verlassen des Opfers oder «das rein passive Verhalten» sein).

unterliegt.⁷⁷ Auszuschliessen sind damit willentlich nur beschränkt kontrollierbare Handlungen wie etwa zu niesen, sich zu kratzen oder die Körperhaltung leicht zu ändern.

BURRI ist damit im Ergebnis darin zuzustimmen, es könne nicht darauf ankommen, ob der Pflichtige sofort das Weite suche oder «ob er rauchend zuseht, wie sich der von ihm Verletzte vor Schmerzen windet».⁷⁸ Beide Handlungen sind von der gebotenen Handlung abweichende Handlungen, die dem Willen unterstehen und damit den Unterlassungswillen indizieren.

Besondere Erwähnung verdient schliesslich die Konstellation, in welcher die abweichende Handlung zwar in einer möglichen Hilfeleistungsalternative besteht, diese aber *nicht der geschuldeten bestmöglichen Alternative entspricht*. Dies wäre etwa der Fall, wenn sich der Pflichtige darauf beschränkt, einen Krankenwagen zu rufen, obwohl es ihm möglich und zumutbar wäre, die erforderliche Hilfe selbst zu leisten, z.B. das stark blutende Bein des bewusstlosen Opfers, das zu verbluten droht, selbst abzubinden. Wie aufgezeigt, stellt die Erbringung einer Hilfeleistungsalternative, die nicht der bestmöglichen entspricht, eine Unterlassung der erforderlichen Hilfe dar.⁷⁹ Die *bewusste Vornahme* einer unzureichenden Hilfeleistungsalternative entspricht damit ebenfalls einer äusseren Manifestation des Unterlassungswillens.

2.3.2. Reine Untätigkeit bei qualifiziertem Zeitablauf

Die Botschaft scheint sich auf den Standpunkt zu stellen, dass es unmöglich ist, nichts zu tun, wenn sie festhält, was der Täter *getan* habe, anstatt zu helfen, sei unerheblich.⁸⁰ Dem kann nicht gefolgt werden. Denn ein Pflichtiger kann durchaus durch reine Untätigkeit – und nicht durch Vornahme einer von der gebotenen Handlung abweichenden Handlungen⁸¹ – die erforderliche Hilfeleistung unterlassen.

77 Wohlgl.M. für die strafbare Unterlassung allgemein VON COELLN, S. 57f. (strafrechtlich relevantes Unterlassen könne nicht «Nichtstun» bedeuten, zumal der «Mensch immer irgend etwas tut, und sei es, dass er atmet, schläft, fernsieht, zuhört etc.». Würde dieses Begriffsverständnis zugrunde gelegt, gäbe es keine Unterlassungsstraftaten. Würde demgegenüber die «Nichtvornahme bestimmter Körperbewegungen» als Unterlassung verstanden, würde die Zahl der Unterlassungsdelikte ausufern) sowie S. 61 («Unterlassen ist dabei ein vom steuernden Willen beherrschter, zielgerichteter Verzicht auf die Vornahme einer Handlung, wodurch der Täter die Handlungserwartung der Rechtsordnung enttäuscht»); diese Abgrenzung findet sich im Modell von BUNG nicht explizit, ist aber in der Feststellung, dass auch die Unterlassung dadurch gekennzeichnet sei, «dass jemand etwas weiss und will», zumindest implizit enthalten (BUNG, *passim*).

78 BURRI, S. 39f.

79 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

80 BBl1985 II 1009, S. 1034.

81 Ziff. 2.3.1 *supra*.

Die reine Untätigkeit angesichts einer pflichtauslösenden Situation besteht zwingend in einer der beiden folgenden Formen. Entweder sie besteht in einer Handlung, die dem *Willen grundsätzlich nicht unterworfen* ist, da eine solche, wie aufgezeigt, aus grundsätzlichen Überlegungen keine von der gebotenen Handlung abweichende Handlung darstellt (Husten, leichte Änderungen der Körperhaltung etc.).⁸² Oder aber sie besteht in einer Handlung, die zwar grundsätzlich dem Willen unterworfen, jedoch *äusserlich nicht ohne Weiteres erkennbar* ist.⁸³ Zu denken ist hierbei in erster Linie an ein fortgesetztes willentliches Beobachten eines Gesamtgeschehens, innerhalb dessen eine pflichtauslösende Situation erkannt wurde. Ein Beispiel wäre eine Person, die von der Parkbank aus den Schwimmenden zusieht und dies weiterhin regungslos tut, nachdem sie erkannt hat, dass sich im Wasser auch ein Ertrinkender befindet. Solche den Unterlassungswillen indizierende Handlungen sind von unwillentlichen abzugrenzen. Dies hat *über die zeitliche Dauer der Vornahme dieser Handlung* zu erfolgen. Eine kurze Dauer von wenigen Augenblicken kann mit Blick auf die zeitlichen Anforderungen der mentalen Informationsverarbeitung und der stets zuzugestehenden Schrecksekunde keinen eigentlichen Willen indizieren.⁸⁴ Umgekehrt darf bei einem darüber hinausgehenden Zeitablauf auf den fehlenden Willen zur Vornahme einer Hilfeleistung geschlossen werden. Damit die reine Untätigkeit einer äusserlichen Manifestation des Unterlassungswillens entspricht, ist damit *ein qualifizierter Zeitablauf* zu fordern, i.e. ein zeitliches Andauern der Handlung, die insbesondere über eine Schrecksekunde hinausgeht. Die erforderliche Dauer kann nur im Einzelfall näher bestimmt werden und hängt namentlich von den näheren Umständen der unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers sowie der psychischen Konstitution des Pflichtigen ab. Abzulehnen ist damit die Feststellung, es spiele «natürlich keine Rolle», ob der Täter den Unfallort verlasse oder sich «völlig passiv» verhalte.⁸⁵ Während das Verlassen des Orts des Geschehens eine äussere Manifestation des Unterlassungswillens darstellt, trifft dies nicht auf jede völlige Passivität bzw. reine Untätigkeit zu, sondern einzig bei qualifiziertem Zeitablauf.

Zu Handlungen, die äusserlich nicht ohne Weiteres erkennbar sind und bei denen über den qualifizierten Zeitablauf auf den Unterlassungswillen geschlossen werden muss, können zusätzliche, zwar subtile, aber doch *leich-*

82 Vgl. Ziff. 2.3.1 *supra*.

83 Unterlassungen, die *gar keine* sichtbaren Anteile enthalten, werden im Modell von BUNG nicht berücksichtigt, woraus jedoch nicht geschlossen werden kann, dass er deren Existenz verneint.

84 Vgl. dazu: 4. Teil, VI. Kapitel.

85 STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 65.

ter erkennbare Handlungen hinzutreten, an die angeknüpft werden kann.⁸⁶ Zu denken ist etwa an die Einnahme einer bequemereren Beobachtungsposition etc.

Das hier anhand des Hauptanwendungsfalls des Beobachtens einer pflichtauslösenden Situation Angeführte gilt sinngemäss für andere Formen der Erkennung einer solchen wie namentlich durch akustische, haptische oder taktile Wahrnehmungen.

2.4 Zwischenergebnis

Der Unterlassungswille des Pflichtigen muss sich äusserlich manifestieren. Zu betrachten ist dessen Verhalten angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation. Regelmässig wird die Manifestation in einer von der erforderlichen Hilfeleistung abweichenden Handlung bestehen. Erforderlich ist, dass die Handlung dem Willen unterworfen ist. Doch auch die reine Untätigkeit kann eine äussere Manifestation des Unterlassungswillens begründen, wofür ein qualifizierter Zeitablauf erforderlich ist, den es im Einzelfall zu bestimmen gilt.

3. Überschüssiger Vorsatz

Der Unterlassungsvorsatz erfordert die Erkennung der pflichtauslösenden Situation, i.e. einen Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt (Pflichtauslösungsvorsatz),⁸⁷ sowie den Willen, diesem nicht zu helfen (Unterlassungswille). Der Wille des Pflichtigen kann über dies hinausgehen und darauf zielen, *das Opfer in dessen misslicher Lage zu belassen*, oder darauf, *dass sich die Lebensgefahr des Opfers realisiert*. Im ersten Fall will der Pflichtige die konkrete Lebensgefährdung des Opfers, er hat einen konkreten (Lebens-)Gefährdungsvorsatz, im zweiten dessen Tod, womit Tötungsvorsatz vorliegt. Beides geht über den bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht erforderlichen abstrakten (Lebens-)Gefährdungsvorsatz hinaus – womit sich die Frage stellt, wie dies dogmatisch zu erfassen ist.

Wie das abstrakte Gefährdungsdelikt ein Minus zum konkreten Gefährdungsdelikt und dieses wiederum ein Minus zum Verletzungsdelikt darstellt,⁸⁸

86 Es gilt das unter Ziff. 2.3.1 *supra* Angeführte.

87 Denn, wie aufgezeigt, erfordert der Unterlassungsvorsatz kein Wissenselement, das über jenes beim Pflichtauslösungsvorsatz hinausgeht: Ziff. 1 *supra*.

88 Siehe nur ARZT et al., § 35 N 50 (zur Steigerungsfähigkeit der Gefahr) und N 55 (wo zutreffend festgehalten wird, abstrakt gefährliches Verhalten sei «ungleich leichter zu beweisen» als konkret gefährliches Verhalten).

muss dies nach vorliegend vertretener Ansicht auch für den jeweils erforderlichen Vorsatz gelten.⁸⁹ Für das *Verhältnis zwischen Verletzungs- und konkretem Gefährdungsvorsatz* ist dies anerkannt.⁹⁰ Für die Gefährdung des Lebens nach Art. 129 StGB hat das Bundesgericht festgehalten, der Vorsatz auf (konkrete) Lebensgefährdung sei nicht identisch mit dem Vorsatz auf Tötung: «Sicheres Wissen um die unmittelbare Lebensgefahr, also um die Möglichkeit des Todes», sei nicht identisch mit dem sicheren Wissen um den Todeseintritt. Ein auf Lebensgefährdung gerichteter Vorsatz würde sonst immer den Eventualvorsatz auf Tötung umfassen, wenn der Täter nicht annimmt, der drohende Erfolg könne durch sein Verhalten oder das eines Dritten abgewendet werden. Dadurch würden sämtliche Tatbestände überflüssig, welche die vorsätzliche Schaffung einer konkreten Lebensgefahr unter Strafe stellen.⁹¹

Zum *Verhältnis zwischen konkretem und abstraktem Gefährdungsvorsatz* schweigen sich Lehre und Rechtsprechung aus. Dass der abstrakte Gefährdungsvorsatz ebenfalls ein Minus zum konkreten Gefährdungsvorsatz darstellen muss, lässt sich jedoch plausibel herleiten. Ein Verletzungsvorsatz bei Art. 111 ff. StGB wird nach ständiger Rechtsprechung namentlich dann angenommen, wenn der Täter auf das Ausbleiben des Todes *hofft*, nicht aber, wenn er bloss (leichtfertig) auf dessen Ausbleiben *vertraut*.⁹² Im letzten Fall wird dem Täter zugutegehalten, er habe den Tod nicht willentlich herbeiführen wollen.⁹³ Dies gilt nicht nur für das Begehungs-, sondern auch für das unechte Unterlassungsdelikt⁹⁴: Wird die Erfolgsabwendung im Vertrauen darauf, dass nichts passieren werde, unterlassen, liegt bewusste Fahrlässigkeit vor.⁹⁵

89 In Bezug auf den Gefährdungsvorsatz von Art. 129 StGB im Verhältnis zum Verletzungsvorsatz gl.M. THOMMEN/JETZER, S. 201; vgl. auch ARZT et al., § 35 N 50 und 138 (Stufenverhältnis innerhalb der Gefährdungsdelikte) sowie N 101 m.w.Nw. («einheitlich» gezogener Schluss, dass wer Verletzungs- auch Gefährdungsvorsatz habe).

90 Vgl. den zutreffenden Hinweis bei ARZT et al., § 35 N 103, die Abgrenzung zwischen Verletzungs- und (konkretem) Gefährdungsvorsatz entspreche der Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz beim Verletzungsdelikt.

91 BGE 136 IV 76 E. 2.4; 133 IV 9 E. 4.1; BGer 6B_464/2017 v. 7.8.2017 E. 1.4; 6B_531/2017 v. 11.7.2017 E. 1.3; 6B_330/2016 v. 10.11.2017 E. 3.3.2; vgl. STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 12; C. MEIER, S. 62 f.; KELLER, S. 325; REHBERG, S. 21; a.A. WILLFRATT, S. 251 ff.

92 BGE 130 IV 58 E. 9.1.1; 125 IV 242 E. 3f; BGer 6B_870/2018 v. 29.4.2019 E. 3.4; 6B_104/2015 v. 20.8.2015 E. 3.3; vgl. als Beispiel für Umstände, die ein solches Vertrauen erlauben können: BGE 133 IV 1 E. 4.5; NIGGLI/MAEDER, AJP, S. 591, weisen zu Recht darauf hin, dass sich dieses Vertrauen auch anhand des gewöhnlichen Laufs der Dinge beurteilt; ausführlich zur Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung: III. Kapitel *infra*.

93 Dies entspricht einem normativen Vorsatzverständnis; dazu: III. Kapitel, Ziff. 1.2 *infra*.

94 I.e. im Regelfall des Erfolgsdelikts.

95 STRATENWERTH, ATI, § 14 N 46.

Für die Annahme des *konkreten Gefährdungsvorsatzes* bei Art. 129 StGB wird der Wille demgegenüber auch dann angenommen, wenn der Täter auf das Ausbleiben des Todes *vertraut*, weil er annimmt, er könne die Gefahr durch sein Verhalten abwenden (z.B. durch kontrolliertes Vorbeischiessen) oder das Opfer könne sich selbst helfen (etwa durch Ausweichen).⁹⁶ Je mehr die Vermeidung des Todes vom Zufall abhängt, desto eher liegt ein Eventualvorsatz auf Tötung und nicht auf konkrete Lebensgefährdung vor.⁹⁷

Der Unterschied in den Folgen des Vertrauens bzw. Hoffens auf das Ausbleiben der Tatbestandsverwirklichung beim Tötungs- und beim konkreten Lebensgefährdungsvorsatz kann wie folgt dargestellt werden:

Tatbestand	Deliktart	Erforderlicher Erfolg	Wie sich der Täter zum Ausbleiben des Todes (= Verletzungserfolg!) stellt
Art. 111 StGB	Verletzungsdelikt (als Begehungs- und Unterlassungsdelikt)	Verletzungserfolg: Tod eines Menschen	<p>Verletzungsvorsatz:</p> <p>Täter hofft auf Ausbleiben des Todes → Eventual-Verletzungsvorsatz; der Täter nimmt die willentliche Herbeiführung des Todes in Kauf</p> <p>Täter vertraut (leichtfertig) auf Ausbleiben des Todes → Kein Verletzungsvorsatz; der Täter nimmt die willentliche Herbeiführung des Todes nicht in Kauf</p>
Art. 129 StGB	Konkretes Gefährdungsdelikt	Konkreter Gefährdungserfolg: Einen Menschen in unmittelbare Lebensgefahr bringen	<p>Verletzungsvorsatz:</p> <p>Täter hofft auf Ausbleiben des Todes → Eventual-Verletzungsvorsatz; der Täter nimmt die willentliche Herbeiführung des Todes in Kauf</p> <p>Konkreter Gefährdungsvorsatz:</p> <p>Täter hat Lebensgefährdungsvorsatz und vertraut (leichtfertig) auf Ausbleiben des Todes → Konkreter Gefährdungsvorsatz; der Täter will die konkrete Lebensgefährdung</p>

96 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 4.2; BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 46; illustrativ BGer 6B_617/2013 v. 4.4.2014 E. 2 (in welchem der Täter, der das Opfer gewürgt hatte, vorbrachte, er habe weder eine Lebensgefährdung noch den Tod des Opfers gewollt).

97 BSK StGB-MAEDER, Art. 129 N 46; vgl. ARZT et al., § 35 N 103 (die Abgrenzung zwischen Eventual-Verletzungsvorsatz und [konkretem] Gefährdungsvorsatz entspreche der Problematik bei der Abgrenzung des Eventualvorsatzes von der bewussten Fahrlässigkeit beim Verletzungsdelikt, womit zutreffend impliziert wird, dass die Abgrenzung des Eventual-Gefährdungsvorsatzes von der fahrlässigen Gefährdung nicht nach denselben Kriterien vorzunehmen ist wie beim Verletzungsdelikt; siehe dazu: III. Kapitel *infra*).

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist, wie dargelegt, nicht erforderlich, dass der Hilfspflichtige sich in bestimmter Weise zur Realisierung der Lebensgefahr bzw. zum Ausbleiben des Todes des Opfers stellt. *Entscheidend ist einzig, wie er sich zu dem ihm gebotenen Verhalten stellt.*⁹⁸

Will der Pflichtige den Tod oder die konkrete Lebensgefahr des Opfers, weist er sog. *überschüssigen Vorsatz*⁹⁹ auf. Wird die erforderliche Hilfeleistung mit (Eventual-)Tötungs- oder konkretem Lebensgefährdungsvorsatz unterlassen, ist der abstrakte Gefährdungsvorsatz zu bejahen (*argumentum a maiore ad minus*¹⁰⁰).¹⁰¹ Dieser ist auch dann gegeben, wenn der Pflichtige *hofft*, dass der Tod des Opfers ausbleibt oder wenn er darauf *vertraut*, dass dem so sein wird.¹⁰² Eine solche Konstellation liegt namentlich vor, wenn der Pflichtige darauf vertraut (und sei es aus den besten Gründen), dass der Tod des Opfers ausbleiben wird, und die erforderliche Hilfeleistung daher unterlässt. Erkennt er eine unmittelbare Lebensgefahr des Opfers mit direktem Pflichtauslösungsvorsatz, wird er dadurch hilfeleistungspflichtig; unterlässt er die erforderliche Hilfe, bringt er damit zum Ausdruck, dass er das Opfer in diesem Zustand der unmittelbaren Lebensgefahr belassen will – selbst wenn er auf das Ausbleiben der Realisierung der Lebensgefahr hofft oder vertraut. Der Pflichtige hat in dieser Konstellation überschüssigen konkreten Lebensgefährdungsvorsatz, womit der erforderliche abstrakte Lebensgefährdungsvorsatz erfüllt ist.

98 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2 sowie Ziff. 2.3 *supra*.

99 Der vorliegend gewählte Begriff des überschüssigen Vorsatzes ist nicht zu verwechseln mit dem in der Vorsatzdogmatik bekannten Begriff der «überschiessenden Innentendenz», der dort einen *über den objektiven Tatbestand* hinausgehenden Vorsatz meint (vgl. dazu statt vieler: STRATENWERTH, AT I, § 9 N 95 f.; GETH, N 151 f.); der überschüssige Vorsatz meint vielmehr einen *über den für das konkrete Delikt erforderlichen Vorsatz hinausgehenden Vorsatz*, d.h. konkret einen über den abstrakten Gefährdungsvorsatz hinausgehenden konkreten Gefährdungs- oder Verletzungsvorsatz.

100 Grundsätzlich zum *argumentum a maiore ad minus*: PUPPE, Kleine Schule, S. 207 ff.

101 I.d.R. wird mangels aktiven Tuns oder einer Garantenstellung, wie dies für Art. 111 ff. StGB (gegebenenfalls i.V.m. Art. 11 StGB) erforderlich wäre, kein anderer Tatbestand anwendbar sein. Ist ein solcher jedoch ausnahmsweise anwendbar, geht dieser der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor (statt vieler: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 72 f. mit Hinweisen).

102 A.A. SK StGB-STEIN, § 323c N 40 *in fine*, der sich allerdings entgegen der Schweizer Lehre und Rechtsprechung auch gegen einen konkreten Gefährdungsvorsatz ausspricht, wenn der Täter «fest» auf das Ausbleiben des Verletzungseintritts vertraut.

Dies lässt sich in Ergänzung zur vorhergehenden Tabelle wie folgt darstellen:

Tatbestand	Deliktart	Erforderlicher Erfolg	Wie sich der Täter zum Ausbleiben des Todes (= Verletzungserfolg!) stellt
Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB	Abstraktes Gefährdungsdelikt	(kein Erfolg)	<p>Verletzungsvorsatz (nicht verlangt):</p> <p>Täter hofft auf Ausbleiben des Todes → Eventual-Verletzungsvorsatz; der Täter nimmt die willentliche Herbeiführung des Todes in Kauf → Abstrakter Gefährdungsvorsatz gegeben (überschüssiger Vorsatz)</p> <p>Konkreter Gefährdungsvorsatz (nicht verlangt):</p> <p>Täter vertraut (leichtfertig) auf Ausbleiben des Todes → Konkreter Gefährdungsvorsatz; der Täter will die konkrete Lebensgefährdung → Abstrakter Gefährdungsvorsatz gegeben (überschüssiger Vorsatz)</p> <p>Abstrakter Gefährdungsvorsatz:</p> <p>— (Täter will dem Opfer trotz erkannter pflichtauslösender Situation nicht helfen; sein Wille muss sich weder auf den Tod noch die konkrete Lebensgefährdung des Opfers beziehen, sondern einzig auf sein Verhalten: dem Opfer in erkannter unmittelbarer Lebensgefahr nicht bestmöglich zu helfen)</p>

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist die Begründung für die Verneinung des Unterlassungsvorsatzes durch das Kantonsgericht Basel-Landschaft im Bankomat-Fall falsch: «In Beachtung sämtlicher Umstände erhellt daher, dass dem Beschuldigten die Möglichkeit, dass [das Opfer] in unmittelbarer Lebensgefahr schwebte, nicht gleichgültig war, sondern er *vielmehr darauf vertraute, dass sich diese Möglichkeit nicht realisieren würde.*»¹⁰³ Wie dargelegt, ist nicht erforderlich, dass der Pflichtige die Realisierung der Lebensgefahr des Opfers will bzw. diese in Kauf nimmt (dies entspräche einem Tötungsvorsatz) oder er das Opfer in der Lebensgefahr belassen will (dies entspräche einem konkreten Lebensgefährdungsvorsatz). Massgeblich ist einzig, dass der Pflichtige angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation das ihm gebotene Verhalten nicht erbringen will. Vertraut der Pflichtige darauf, die von ihm erkannte unmittelbare Lebensgefahr werde sich nicht realisieren, wie es das Kantonsgericht Basel-Landschaft feststellte, liegt überschüssiger konkreter

103 Urteil des KGer BL 460 14 136 v. 17.12.2014 Rz. 26 *in fine* (Hervorhebung hinzugefügt).

Lebensgefährdungsvorsatz vor. Denn durch die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung, nachdem er die unmittelbare Lebensgefahr mit direktem (Pflichtauslösungs-)Vorsatz erkannt hatte, manifestiert der Pflichtige seinen Willen, das Opfer in der konkreten Lebensgefahr zu belassen. Entsprechend wäre im Bankomat-Fall der Unterlassungsvorsatz zu bejahen gewesen.

Diese im Bankomat-Fall angetroffene *Konstellation dürfte in der Praxis regelmässig auftreten*. Denn der Pflichtige muss stets eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt haben (Pflichtauslösungsvorsatz muss vorhanden sein), bevor über die Willentlichkeit seiner Unterlassung zu befinden ist. Die Pflichtauslösung erfordert, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, womit die Realisierung des Todes *ausnahmslos* als ernsthafte Möglichkeit im Raum steht.¹⁰⁴ Die pflichtauslösende Situation besteht m.a.W. in einer konkreten Lebensgefährdung des Opfers. Bei Erkennung dieser Situation mit *direktem* Pflichtauslösungsvorsatz und anschliessender bewusster Unterlassung einer Hilfeleistung stellt der Verbleib des Opfers in dieser erkannten konkreten, unmittelbar lebensgefährlichen Situation für den Pflichtigen eine Gewissheit dar, womit er konkreten Gefährdungsvorsatz hat. Der erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz ist zu bejahen. Erneut hervorzuheben ist, dass es sich bei *Eventual*-Pflichtauslösungsvorsatz anders verhält, d.h., wenn die allgemeine Lebensrettungspflicht dadurch ausgelöst wird, dass das *mögliche* Vorliegen einer pflichtauslösenden Situation erkannt wird.¹⁰⁵

Liegt überschüssiger Vorsatz vor, bedeutet dies, dass der Pflichtige entweder das Opfer in der erkannten unmittelbar-lebensgefährlichen Situation belassen will oder die Realisierung der Lebensgefahr, d.h. den Tod des Opfers, will. Sein Wille geht also darüber hinaus, dem Opfer angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation nicht zu helfen¹⁰⁶ – einzig dies verlangt der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz. Der überschüssige Vorsatz geht sowohl auf der Wissens- als auch auf der Willensseite über den erforderlichen abstrakten Lebensgefährdungsvorsatz hinaus, weshalb dieser als erstellt gilt. Entsprechend *entfällt* bei überschüssigem Vorsatz die *Abgrenzung von der bewusst fahrlässigen Unterlassung* der allgemeinen Lebensrettungspflicht.

Der deliktsspezifisch geforderte Unterlassungsvorsatz ist zusammenfassend weder Verletzungs- noch konkreter Gefährdungsvorsatz. Er bezieht sich

104 Dazu ausführlich: 2. Teil, II. Kapitel, *passim*.

105 Näher dazu: III. Kapitel, Ziff. 2.1.2 *infra*.

106 Dabei gilt zu beachten, dass der überschüssige konkrete Lebensgefährdungs- bzw. Tötungsvorsatz mangels Garantstellung nicht zur Erfüllung eines anderen Tatbestands führt, denn die allgemeine Lebensrettungspflicht begründet keine Garantstellung; vgl. 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2 m.w.Nw.

lediglich auf das Verhalten des Pflichtigen angesichts der pflichtauslösenden Situation und ist entsprechend ein abstrakter Gefährdungsvorsatz. Hat der Pflichtige überschüssigen Tötungs- oder konkreten (Lebens-)Gefährdungsvorsatz, ist der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche Unterlassungsvorsatz zu bejahen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Pflichtige direkten Pflichtauslösungsvorsatz hat und eine Hilfeleistung in der Hoffnung oder im Vertrauen darauf unterlässt, dass sich die Lebensgefahr nicht realisieren wird. Eine Abgrenzung von der bewusst fahrlässigen Unterlassung erübrigt sich in einer solchen Konstellation.

4. Erfassung der gleichgültigen Unterlassung

Die Gleichgültigkeit auf Stufe Pflichtauslösung wurde bereits betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die vorsätzliche Gleichgültigkeit in Form eines *vorsätzlichen Ignorierens* einer erkannten pflichtauslösenden Situation die Pflichtauslösung nicht verhindert.¹⁰⁷ Wie verhält es sich aber mit einer *Unterlassung aus Gleichgültigkeit*? Die Konstellation, dass eine (mögliche¹⁰⁸) pflichtauslösende Situation erkannt wird, die Hilfe aber aus Gleichgültigkeit unterlassen wird, ist durchaus denkbar. Es handelt sich bei näherer Betrachtung um die bereits behandelte Konstellation, dass bei erkannter pflichtauslösender Situation Hilfeleistungsmöglichkeiten nicht einmal erwogen werden.¹⁰⁹ Es liegt eine Unterlassung der Prüfpflicht vor, die einen zwingenden Teilbereich der erforderlichen Hilfeleistung darstellt.¹¹⁰

Ergänzend gilt es zu unterstreichen, dass keine Berufung auf die Gleichgültigkeitstheorie erforderlich ist, um die Gleichgültigkeit zu erfassen.¹¹¹ Die Gleichgültigkeit bzw. die Indifferenz wird unter der von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angewandten Einwilligungstheorie vom (Eventual-)Vorsatz erfasst.¹¹² Die Gleichgültigkeit des Täters gegenüber der Tatbestands-

107 Dies folgt daraus, dass etwas entweder erkannt wird oder nicht und dies nicht durch einen Willensakt beeinflusst werden kann, dazu: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

108 Zum Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.

109 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.

110 Vgl. 4. Teil, III. Kapitel.

111 Diese verlangt neben der Möglichkeit des Erfolgseintritts, dass der Täter diesem gleichgültig gegenübersteht, worauf die Einwilligungstheorie verzichtet, womit die Gleichgültigkeitstheorie strikter ist; siehe zur Gleichgültigkeitstheorie statt vieler: ROXIN/GRECO, ATI, § 12 N 40 m.w.Nw.

112 SCHLEIMINGER METTLER, S. 45 (mit Bezug auf die bundesgerichtliche Raser-Rechtsprechung); DONATSCH/GODENZI/TAG, § 9 N 2.413 («Ausreichend ist freilich, wenn der Erfolgseintritt dem Täter gleichgültig oder gar unerwünscht ist»); NIGGLI/MAEDER,

verwirklichung ist ausreichend.¹¹³ Dies zeigt sich anschaulich in der jüngeren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den Raser-Fällen. Im Fall Lyss hielt das Bundesgericht fest, die Hoffnung auf das Ausbleiben des Erfolgs genüge nicht für den Ausschluss der Inkaufnahme der Tatbestandsverwirklichung. Der Täter habe ein Ziel verfolgt, welches er über alles andere gestellt habe, nämlich seine fahrerische Überlegenheit darzustellen, weshalb ihm der Eintritt des Erfolgs *gleichgültig* gewesen sei.¹¹⁴ Im Fall Schönenwerd bejahte das Bundesgericht den Eventualvorsatz unter expliziter Berufung auf die Gleichgültigkeit des Täters: «Als wahrscheinlicheres Motiv kommt *Gleichgültigkeit* infrage, indem er es darauf ankommen liess und sich innerlich mit der vorhersehbaren Möglichkeit des Erfolgseintritts gar nicht auseinandersetzte.»¹¹⁵ Freilich gilt dies über die zur Veranschaulichung angeführten Raser-Fälle hinaus überall, wo es um die Zuschreibung eines (Eventual-)Vorsatzes geht.

5. Ausschluss des Unterlassungsvorsatzes bei «völlig ungeeigneter» Hilfe?

Die Lehre schliesst den Vorsatz teilweise aus, wenn der Pflichtige eine «völlig ungeeignete» Hilfeleistung erbringt, solange diese vom Willen, Hilfe zu leisten, getragen sei.¹¹⁶ *Zwei Konstellationen* einer solchen völlig ungeeigneten Hilfeleistung kommen aufgrund der bisherigen Untersuchung in Betracht. Einerseits können *alle Handlungen, die kürzer greifen als die erforderliche Lebens-*

S. 590 («Wie leicht zu erkennen ist, wird die Billigung des Taterfolgs durch den Täter [oder seine Gleichgültigkeit diesem Erfolg gegenüber] als einem direkten Vorsatz gleichwertig [als Äquivalent] behandelt»).

113 Schön zeigt sich der Einschluss der Gleichgültigkeit in der gängigeren Formulierung der Unerwünschtheit in BGE 130 IV 58 E. 8.2, wo das Bundesgericht diese Formulierung in der Gegenüberstellung des direkten Vorsatzes ersten und zweiten Grades und des Eventualvorsatzes festhält: «[Verwirklichungswille] ist gegeben, wenn die Verwirklichung des Tatbestandes das eigentliche Handlungsziel des Täters ist oder ihm als eine notwendige Voraussetzung zur Erreichung seines Zieles erscheint. Dasselbe gilt, wenn die Verwirklichung des Tatbestandes für den Täter eine notwendige Nebenfolge darstellt, mag sie ihm auch *gleichgültig oder gar unerwünscht* sein (...)» [Hervorhebungen hinzugefügt]; vgl. ferner BGE 131 IV 1 E. 2.1; BGer 6B_275/2010 v. 20.8.2010 E. 2.2; 6B_344/2008 v. 6.3.2009 E. 3.2.

114 BGer 6B_168/2010 v. 4.6.2010 E. 1.4.

115 BGer 6B_463/2012 v. 6.5.2013 E. 3.3 (Hervorhebung hinzugefügt).

116 DONATSCH, Strafrecht III, § 4 N 2.22; die weiteren Lehrmeinungen verweisen alle auf DONATSCH: CORBOZ, Art. 128 N 53; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 53 (unter Verweis auf DONATSCH und CORBOZ).

rettungshandlung, die also nicht der bestmöglichen Hilfeleistung¹¹⁷ entsprechen, als völlig ungeeignet betrachtet werden. Diesfalls wäre die Position von vornherein abzulehnen, würde dies doch im Ergebnis dazu führen, dass auf jegliche qualitativen Anforderungen an eine Hilfeleistung verzichtet würde.

Andererseits kann sich die völlig ungeeignete Hilfeleistung auf *grob unverständige Handlungen* beziehen, also etwa den Versuch, einem Verblutenden lediglich durch Gebete zu helfen, anstatt dessen Blutung durch Abbinden zu stoppen. Der Massstab zur Bestimmung des groben Unverständnisses ist in dieser zweiten Konstellation – da es sich um einen grob unverständigen Versuch handelt – die Offenkundigkeit der Untauglichkeit.¹¹⁸ Das heisst für die vorliegend interessierende Frage, dass die Untauglichkeit einer Hilfeleistung beim (straflosen) grob unverständigen Versuch von jedermann erkannt werden kann, während dies beim (strafbaren) einfachen untauglichen Versuch lediglich für einen Sachverständigen möglich ist.

Nach vorliegendem Verständnis sind beide Konstellationen im Ergebnis gleich zu erfassen. Beide entsprechen *materiell einer vollendeten Unterlassung* – und nicht einem einfachen oder einem grob unverständigen Unterlassungsversuch. Völlig ungeeignete Hilfeleistungshandlungen sind als Nichthilfe und damit als Unterlassungen zu qualifizieren.¹¹⁹ Eine solche stellt nicht *ausnahmslos* eine nichtwillentliche Unterlassung dar: Anders als die angeführten Lehrmeinungen implizieren, kann eine solche Unterlassung durchaus willentlich erfolgen. Die völlig ungeeignete Hilfeleistung kann namentlich eine besonders schwere Sorgfaltspflichtverletzung darstellen, welche zur Erkennung auf eventualvorsätzliche Unterlassung führen kann.¹²⁰ In jedem Fall entfällt – wie auch die angeführten Lehrmeinungen anerkennen – der Unterlassungsvorsatz nicht, wenn eine völlig ungeeignete Hilfe erbracht wird, die nicht von einem Willen zur Hilfe getragen ist. So kann insbesondere die Vornahme einer bloss scheinbaren Hilfeleistung, welche insbesondere Dritte davon abhalten soll, ihrerseits die erforderliche Hilfe zu leisten, von einem Unterlassungswillen getragen sein.¹²¹ Ein kategorischer Ausschluss des Vorsatzes bei völlig ungeeigneter Hilfe ist zusammenfassend abzulehnen.

117 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

118 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.2 und 4.5.1 f.

119 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

120 Dazu III. Kapitel, Ziff. 2.2.2 *infra*.

121 Zur Scheinhilfe: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3 sowie 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

III. Eventualvorsätzliche Unterlassung

1. «Feststellung» des Eventualvorsatzes

1.1 Begriffliches zum Eventualvorsatz

Gemäss Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB liegt Eventualvorsatz vor, wenn der Täter die Tatbestandsverwirklichung «für möglich hält und in Kauf nimmt.»¹²² Ein Blick in die anderen Sprachfassungen erleichtert das Verständnis dafür, was das Gesetz mit dieser Inkaufnahme fordert.¹²³ In der französischen Fassung wird gefordert, dass der Täter «tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait», er muss die Tatbestandsverwirklichung also für möglich halten und *akzeptieren*. Die italienische Fassung fordert, dass der Täter «ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accollì il rischio», er muss die Tatbestandsverwirklichung für möglich halten und *bereit sein, das Risiko dafür zu tragen*. Bereits dargestellt wurde, dass der Eventualvorsatz sich sowohl auf das Wissens- als auch auf das Willenselement auswirkt.¹²⁴

Unter der von der h.L. und vom Bundesgericht vertretenen Einwilligungstheorie¹²⁵ ist das Willenselement beim Eventualvorsatz und der bewussten Fahrlässigkeit identisch. Das Bundesgericht hat das erforderliche Willenselement in konstanter Rechtsprechung umschrieben als «Wissen um die Möglichkeit des Erfolgeintritts».¹²⁶ *Der Unterschied liegt beim Willenselement*. Der eventualvorsätzlich Handelnde nimmt den als möglich erkannten Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf, während der bewusst fahrlässig Handelnde aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit darauf vertraut, dass dieser nicht eintreten wird.¹²⁷

122 Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz StGB.

123 Ähnlich: BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 55.

124 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3; vgl. auch, wie sich der Umstand, dass der Eventualvorsatz bereits bei der Erkennung einer pflichtauslösenden Situation und damit beim Pflichtauslösungsvorsatz von Bedeutung ist, auf die Annahme eines Eventual-Unterlassungsvorsatzes auswirkt: Ziff. 2.1.2 *infra*.

125 Zu dieser schon: II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

126 Seit BGE 69 IV 75 E. 5; vgl. BGE 133 IV 9 E. 4.1; 125 IV 242 E. 3f; aus der jüngeren Rechtsprechung: BGer 6B_526/2020 v. 24.6.2021 E. 1.3; 6B_638/2019 v. 17.10.2019 E. 1.5.5.

127 BGE 133 IV E. 4.1 m.w.H.; vgl. MAIER/SCHÖNING, S. 275; NIGGLI/MAEDER, AJP, S. 590 f.; vgl. zur Bedeutung des Vertrauens und des Hoffens auf das Ausbleiben der Realisierung der Lebensgefahr schon: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut darauf, dass schon nichts passieren wird, während sich der eventualvorsätzlich handelnde Täter für die Tatbestandsverwirklichung entscheidet, er findet sich mit ihr ab, auch wenn sie ihm unerwünscht ist.¹²⁸ Anschaulich beschreibt die sog. FRANK'SCHE Formel den erforderlichen Willen des Täters mit Eventualvorsatz: «Mag es so oder anders sein, so oder anders werden, auf jeden Fall handle ich.»¹²⁹ Diese Formel bezieht sich auf das Erfolgs- und Begehungsdelikt und ist für die allgemeine Lebensrettungspflicht – bei welcher sich der Wille des Täters einzig auf dessen Verhalten beziehen muss¹³⁰ – abzuwandeln. Der Täter muss sich angesichts einer erkannten, möglicherweise pflichtauslösenden Situation sagen: «Mag es so oder anders *sein*, auf jeden Fall handle ich *nicht*.»¹³¹

Während in früheren Entscheiden dieses Sich-Abfinden mit der Möglichkeit des Erfolgseintritts bzw. ein Inkaufnehmen des Erfolgs als ausreichend betrachtet wurde,¹³² wurde zwischenzeitlich¹³³ vom Bundesgericht verschärfend gefordert, dass der Täter den Erfolgseintritt billigen müsse. BGE 96 IV 99 kam darauf zurück und stellte klar: «Zur Annahme des Eventualvorsatzes genügt, wenn der Täter sich mit dem als möglich vorausgesehenen Erfolg für den Fall seines Eintritts abfindet oder ihn in Kauf nimmt.» An dieser Rechtsprechung wurde seither festgehalten.¹³⁴ Es lässt sich diesbezüglich eine Parallelität zur Rechtsprechung des BGH erkennen, der sich von der früher angewandten Billigungstheorie abgewendet hat und seither ein Billigen im Rechtsinn fordert, womit er nahe an der von der herrschenden deutschen Lehre vertretenen Ernstnahmetheorie liegt.¹³⁵ Die bundesgerichtliche Definition des Eventualvorsatzes betont zudem, dass der Täter sich mit der Tatbestandsverwirklichung abfinden muss, «mag [sie] ihm auch unerwünscht sein».¹³⁶ So reichte etwa zur Annahme eines Eventual-Tötungsvorsatzes aus, dass der

128 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

129 FRANK, Anm. V zu § 59, S. 190; das Bundesgericht hat vereinzelt schon auf diese verwiesen, so jüngst in BGE 6B_570/2020 v. 24.9.2020 E. 2.3; vgl. auch die «Erste FRANK'SCHE Formel»: «Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Täter auch bei bestimmter Kenntnis gehandelt hätte, so ist [...] der Vorsatz also zu bejahen; kommt man zu dem Ergebnis, dass er bei bestimmter Kenntnis die Handlung unterlassen hätte, so ist der Vorsatz zu verneinen» (a.a.O., Anm. V zu § 59, S. 190); siehe zu den FRANK'SCHEN Formeln, insbesondere zur Kritik an der ersten: ROXIN/GRECO, § 12 N 55f.

130 II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

131 Nähe dazu: Ziff. 2.1.2 *infra*.

132 Siehe die Darstellung der Rechtsprechung in BGE 96 IV 99.

133 BGE 86 IV 12 E. 6; bestätigt in BGE 92 IV 65 E. 4a.

134 BGE 147 IV 36 E. 7.3.1; 133 IV 9 E. 4.1; je mit Hinweisen.

135 SATZGER, S. 118, mit Verweisen auf die Rechtsprechung des BGH.

136 BGE 133 IV IE. 4.1 m.w.H.

Täter ein Opfer, welches er zuvor schwer verletzt hatte, in die kalte und wilde Aare warf, zwar nicht töten wollte, aber dennoch handelte, um seine «Rockerehre» wiederherzustellen.¹³⁷

Bemerkenswerterweise verlangt das Bundesgericht auch bei bestimmten schlichten Tätigkeits- und abstrakten Gefährdungsdelikten, dass der Täter den «Erfolg» in Kauf nehmen müsse – obwohl diese Delikte, gleich wie die allgemeine Lebensrettungspflicht, keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennen.¹³⁸ Dieser scheinbare Widerspruch ist dahingehend aufzulösen, dass der Täter in diesen Fällen nicht den Erfolg, sondern die *Tatbestandsverwirklichung* in Kauf nehmen muss, wie dies auch Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB explizit fordert.¹³⁹ Die Rechtsprechung sollte diesen Begrifflichkeiten bei Delikten Rechnung tragen, die – wie die allgemeine Lebensrettungspflicht – keinen tatbestandlichen Aussenerfolg aufweisen.

Die Beurteilung, was der Täter wollte, worauf er gehofft und womit er sich abgefunden hat, ist naturgemäss mit Schwierigkeiten verbunden, handelt es sich dabei doch um innere Umstände. Die eigentliche Krux des Eventualvorsatzes liegt in der Beweisproblematik.¹⁴⁰ Die Rechtsprechung behilft sich daher mit einem Indikatorenmodell. Darauf wird nachfolgend vertieft einzugehen und zu bestimmen sein, inwiefern sich dieses auf die Abgrenzungsfrage bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht anwenden lässt.¹⁴¹ Vorab ist jedoch der spezifische Hintergrund darzustellen, vor welchem die Abgrenzung vorgenommen wird. Der Eventualvorsatz wird nämlich nicht festgestellt oder gefunden, sondern normativ zugeschrieben.¹⁴² Dies erfolgt im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, die sämtliche im konkreten Einzelfall relevanten Umstände berücksichtigt.¹⁴³

1.2 Normative Zuschreibung

In einem Urteil aus dem Jahre 1943 stellte das Bundesgericht fest, bei der Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz bestehe eine

137 BGE 103 IV 65; vgl. zur Bedeutung des Motivs: Ziff. 2.2.3 *infra*.

138 Siehe nur: BGE 135 IV 12 E. 2.3.3 (Art. 251 StGB); BGER 6B_899/2021 v. 26.1.2023, zur Publ. vorgesehen (Art. 47 BankG); 4A_653/2010 v. 24.6.2011 E. 3.1.3 (Art. 305^{bis} StGB); 4A_594/2009 v. 27.7.2010 E. 3.5 (Art. 305^{bis} StGB).

139 Vgl. WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 333 (Eventualvorsatz liege vor, wenn der Täter es «erstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dass sein Verhalten zur *Verwirklichung* des gesetzlichen Tatbestandes führt») [Hervorhebung hinzugefügt].

140 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 59.

141 Ziff. 2 *infra*.

142 Ziff. 1.2 *infra*.

143 Ziff. 1.3 *infra*.

Beweisproblematik. Es hielt fest, es könne nicht leichthin darauf geschlossen werden, dass der Täter einen Erfolg gewollt habe, wenn dessen Wissen um die Möglichkeit des Erfolgseintritts das einzige Indiz hierfür sei.¹⁴⁴

Bei der Abgrenzung sind innere Vorgänge des Täters zu ermitteln, die naturgemäss von aussen nicht erkennbar sind, was *zwangsläufig* zu Beweisproblemen führt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, anhand äusserlich erkennbarer Indizien, gestützt auf Erfahrungswerte und das Wissen eines Durchschnittsmenschen in der gleichen Situation auf die inneren Vorgänge des Täters zu schliessen.¹⁴⁵

Anschaulich zeigt sich die Zuschreibung in der jüngeren bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den Raser-Fällen. NIGGLI/MAEDER verweisen zutreffend darauf, dass überall dort, wo das Bundesgericht ein «wissen müssen» oder «kann gar nicht anders» unterstellt, die Zuschreibung deutlich erkennbar wird.¹⁴⁶ In diesem Sinn argumentierte das Bundesgericht etwa im Fall Gelfingen: «Wer im Rahmen eines fahrerischen Kräftermessens kurz vor einem Dorfeingang mit einem Tempo von 120-140 km/h zu einem Überholmanöver ansetzt und sich nicht davon abbringen lässt, obwohl er voraussieht, dass es sich bis in den Innerortsbereich hinziehen wird, wo er die höchstzulässige Geschwindigkeit mithin um bis zu 90 km/h überschreitet, *kann gar nicht anders*, als den Deliktserfolg ernstlich in Rechnung zu stellen».¹⁴⁷

Der Erfolg kann gemäss Bundesgericht gewollt sein, selbst wenn der Täter inständig auf einen guten Ausgang gehofft hat. Damit wird im Ergebnis die Willensseite reduziert, was die Zuschreibung erleichtert, da Vorbringen zur inneren Haltung des Täters nicht mehr gehört werden müssen. Durch diesen «juristischen Kniff» verliert der Vorsatz sein psychisches Substrat – denn das eigentliche Nicht-Wollen des Erfolgs wird als rechtlich irrelevant betrachtet.¹⁴⁸ Wird etwa einem Täter beim Überholen vor einer unübersichtlichen Kurve auf einer stark befahrenen Strasse nicht zugestanden, ernsthaft auf ein Ausbleiben eines Erfolgs vertraut zu haben, ist dies «bei Lichte betrachtet keine individualpsychologische, sondern eine rein normative Differenzierung».¹⁴⁹

144 BGE 69 IV 75 E. 5.

145 ABO YOUSSEF, S. 452; ROXIN/GRECO, § 12 N 32.

146 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER Art. 12 N 61a, 68, unter Verweis auf BGer 6B_168/2010 v. 4.6.2010 E. 1.4 (wo das Bundesgericht ausführlich auf die Kritik an seiner Rechtsprechung zu den Raser-Fällen eingeht), woraus klar werde, dass «Wissen und Wollen [...] überdeutlich normativ zugeschrieben» würden.

147 BGE 130 IV 58 E. 9.1.1 (Hervorhebung hinzugefügt); vgl. BGE 133 IV 9 E. 4.1; 133 IV 1 E. 4.1; BGer 6B_1180/2015 v. 13.5.2016 E. 4.1; 6B_168/2010 v. 4.6.2010 E. 1.3; 6S.114/2005 v. 28.3.2006 E. 5.

148 GODENZI, S. 333; vgl. THOMMEN/JETZER, S. 199 (das Wollen werde normativ unterstellt).

149 GODENZI/BÄCHLI-BIÉTRY, S. 602; vgl. HURTADO POZO, N 589.

Das Bundesgericht hat mehrfach betont, dass der Eventualvorsatz in Bezug auf Verletzungs- und Todesfolgen im Strassenverkehr «krassen Fällen» vorbehalten sei.¹⁵⁰ Ob ein solcher vorliegt, ist freilich eine schwer objektivierbare Wertungsfrage.¹⁵¹ In der Lehre wurde vorgebracht, die Entscheidung, ob in der Gesamtbetrachtung ein «krasser» Fall vorliege, käme letztlich der Beliebigkeit gleich,¹⁵² es sei die «neuralgische Stelle der bundesgerichtlichen Praxis bei Raserdelikten», die genauso gut positiv wie negativ beantwortet und mit entsprechender Begründung versehen werden könne.¹⁵³

Die Lehre erkennt im Vorgehen des Bundesgerichts eine normative Zuschreibung¹⁵⁴ und steht diesem – zumindest in der Schweiz¹⁵⁵ – teilweise kritisch gegenüber. Herrschend ist die Vorstellung, der Vorsatz sei aufgrund von «wahren» oder wenigstens vermuteten psychischen Vorgängen des Rasers festzustellen.¹⁵⁶ Entscheidend sei, was «zum Tatzeitpunkt im Kopf des Täters» vorgehe.¹⁵⁷

Es bestehe die «Befürchtung bzw. der Verdacht», dass es «bei der Entscheidung über den Vorsatz letztlich weniger um eine Feststellung als um eine Zuschreibung» gehe, gerade bei Raser-Fällen, wo nur mit Zurückhaltung in krassen Fällen Tötungsvorsatz angenommen werden könne.¹⁵⁸ Die Zuschreibung erscheine beliebig.¹⁵⁹ Eine Zuschreibung sei vor allem auf der Wissensseite problematisch, wenn also darauf abgestellt werde, was der Täter hätte wissen müssen.¹⁶⁰ Ein normatives «...denn sie wissen, was sie tun» (wie es der Titel eines Beitrags von SCHLEIMINGER METTLER festhält¹⁶¹) ist nach VEST unzulässig.¹⁶² Die Praxis umgehe Beweisprobleme, indem sie den Willen,

150 BGE 133 IV 9 E. 4.4; aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung BGer 6B_931/2019 v. 17.1.2020 E. 1.3.2; 6B_636/2019 v. 12.8.2019 E. 1.1.2; 6B_259/2019 v. 2.4.2019 E. 5.1.

151 GODENZI, S. 334.

152 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 68.

153 GODENZI, S. 334.

154 THOMMEN/JETZER, S. 197, 201; BOMMER, ZBJV 2009, S. 923; ABO YOUSSEF, S. 452; ARZT, recht 2004, S. 180.

155 Zur deutschen Lehre sogleich.

156 GODENZI, S. 332 m.w.Nw.; deutlich für eine solche Position: VEST, AJP 2018, *passim*.

157 So VEST/FREI/MONTERO, S. 93 (sie bezeichnen das Vorgehen des Bundesgerichts zutreffend als «Vorsatzzuschreibung», kritisieren aber dennoch, das Bundesgericht äussere sich in einschlägigen Urteilen [BGE 134 IV 26 E. 3.3.3; 130 IV 58 E. 9.1.1] nicht dazu, was zum Tatzeitpunkt im Kopf des Täters vorgegangen sei).

158 STRATENWERTH, ATI, § 9 N 63, 106; vgl. auch SCHUBARTH, AJP 2008, S. 526.

159 BOMMER, ZBJV 2009, S. 922.

160 BÜRGI, S. 103.

161 Vgl. SCHLEIMINGER METTLER, *passim*.

162 VEST, AJP 2018, S. 949.

gestützt auf die vom Täter erkannte Wahrscheinlichkeit, der Tatbestandsverwirklichung zuschreibe. Werde keine kognitive Risikowahrnehmung nachgewiesen und das Wissenselement stattdessen durch Zuschreibung unterstellt, gehe dies nicht an.¹⁶³ Mehrere Autoren bringen vor, die Vorsatzzuschreibung gefährde letztlich die Berechenbarkeit der Rechtsprechung.¹⁶⁴ BÜRGI kritisiert, die Gewichtung der einzelnen Indikatoren sei «teilweise sehr unklar». Die einzelfallbezogene Zuschreibung spiele daher eine wichtige Rolle. Sie scheine teilweise «nicht induktiv zu erfolgen», sondern nur der Erreichung des gewünschten Resultats zu dienen.¹⁶⁵ Die Kritik an der Vorsatzzuschreibung liegt vorwiegend in der Befürchtung begründet, dass diese *allzu schematisch* erfolge, womit der Grundsatz *in dubio pro reo* zu einer leeren Phrase zu verkommen drohe.¹⁶⁶ Wenn das Bundesgericht Beweise für oder gegen die Annahme eines Eventualvorsatzes prüfe, müsse es diesem Grundsatz verpflichtet sein.¹⁶⁷

Zutreffend halten MARKWALDER/SIMMLER fest, es sei kein Zufall, dass sich die dogmatische Diskussion jeweils *an politisch aufgeladenen Fällen entlade*, zunächst an den Aids-¹⁶⁸, später an den Raser-Fällen. Der Eventualvorsatz komme in der Praxis primär in Fällen mit Todesfolge zum Zug.¹⁶⁹ Die Zuschreibung müsse erfolgen, um die durch die Tat entstandene *Norm-Enttäuschung auszugleichen*. Dieses Element wird auch von anderen Autoren betont und dahingehend kritisiert, auf diesem Weg könne ein kriminalpolitisch erwünschtes bzw. dem Rechtsempfinden entsprechendes Ergebnis erzielt werden.¹⁷⁰

163 VEST, AJP 2018, S. 950.

164 OBERHOLZER, S. 185f.; BÜRGI, S. 106.; BOMMER, ZBJV 2009, S. 922.

165 BÜRGI, S. 105f.

166 NADELHOFER DO CANTO, S. 216; VEST, AJP 2018, S. 961.

167 VEST, AJP 2018, S. 961.

168 BGE 131 IV 1; 125 IV 242; vgl. VEST, AJP 2000, *passim*.

169 Vgl. THOMMEN/JETZER, S. 200f. («suggestive Kraft des objektiven Tatbestands»: wo schwerwiegende Folgen fehlten, werde eher Gefährdungs- denn Verletzungsvorsatz angenommen); BOMMER, ZBJV 2009, S. 921 (Anm. zu BGE 133 IV 1 [seitliches Rammen bei 120 km/h ohne tödliche Folgen, Eventualvorsatz verneint]: «schönes Beispiel für die (fehlende) beweisleitende Kraft des objektiven mit Blick auf den subjektiven Tatbestand: Wo es am Todeseintritt fehlt, hat die Bestreitung des Eventualvorsatzes leichteres Spiel als dort, wo die Tat mit bösen Folgen endet»); vgl. auch den auf dieser Feststellung aufbauenden «Test der (hypothetischen) Folgenlosigkeit» von NIGGLI/MAEDER (BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 53b ff. sowie DIES., AJP 2016, *passim*; vgl. zu diesem Gedanken schon BÜRGI, S. 105 *in fine*); vgl. grundsätzlich zur Problematik der psychologischen Attributionsfehler: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

170 BOMMER, ZBJV 2009, S. 923 (das Problem sei, dass «der Eventualvorsatz auf seiner Willensseite beinahe beliebiger Ausdeutung zugänglich» sei, was ihn «flexibel für Bedürfnisse der Kriminalpolitik» mache [Hervorhebung hinzugefügt]); BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 128 N 61.

Dies sei insofern problematisch, als damit «eine der Wandlung unterliegende Wertung» vorgenommen werde, der etwas Willkürliches anhafte.¹⁷¹ Dennoch wird zugestanden, das Strafrecht verfolge general- und spezialpräventive Zwecke, weshalb der Rechtsanwender solche Erwägungen nicht gänzlich unterlassen sollte.¹⁷²

Deutlich spricht sich demgegenüber die *herrschende deutsche Lehre für eine normative Zuschreibung* aus: «Es gilt zu erkennen, dass die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht allein nach psychologischen Kriterien erfolgen kann (...), sondern dass es sich dabei in letzter Instanz um einen Wertungsakt, eine normative Zuschreibung, handelt.»¹⁷³ Es sei anzuerkennen, dass nicht empirisch festgestellt werden könne, dass der Täter sich mit seiner Handlung für den Erfolg entschieden habe. Um dies zu bestimmen, sei vielmehr eine Interpretation des Täterverhaltens in einer Gesamtwürdigung erforderlich.¹⁷⁴

Dass die «Feststellung» des Vorsatzes eine *Zuschreibung sein muss*, die den kriminalpolitischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen versucht, ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts¹⁷⁵ Tat- und Rechtsfragen in diesem Bereich eng miteinander verbunden sind.¹⁷⁶ Die Zuschreibung mag aus theoretischer Warte schmerzhaft sein, sie lasse sich aber praktisch nicht umgehen, wie ACKERMANN/D'ADDORIO zutreffend festhalten.¹⁷⁷ GODENZI betont zu Recht, in der Praxis die Zuschreibung am «psychischen Sachverhalt» auszurichten, sei heikel. Dogmatisch möge es zwar korrekt sein, den Vorsatz auf diese Weise zu subjektivieren. Allerdings werde der Raser damit gegenüber dem Normalkenker bevorzugt. Dies sei vor allem mit dem generalpräventiven Zweck des Strafrechts schwer vereinbar.¹⁷⁸ PUPPE führt in diesem Zusammenhang aus, in der deutschen Lehre hätten die Willenstheoretiker¹⁷⁹ erkannt, dass sich die von den einzelnen

171 ABO YOUSSEF, S. 452f.; BOMMER, ZBJV 2009, S. 921.

172 ABO YOUSSEF, S. 453.

173 ROXIN/GRECO, AT I, § 12 N 31 m.w.Nw. (Hervorhebung hinzugefügt).

174 PUPPE, GA 2006, S. 75f.

175 BGE 147 IV 439 E. 7.3.1; 133 IV 1 E. 4.1; 130 IV 58 E. 8.5; 125 IV 242 E. 3c.

176 Gl.M. NADELHOFER DO CANTO, S. 215.

177 ACKERMANN/D'ADDORIO, ius.full 2007, S. 272.

178 GODENZI, S. 333.

179 Zu den umstrittenen Vorsatztheorien schon II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*; PUPPE vertritt eine eigene Vorsatztheorie, die sog. Vorsatzgefahr (anschaulich begründet in PUPPE, GA 2006, S. 73 ff. sowie PUPPE, JR 2018, S. 326; krit. namentlich, da er nicht alle Sachverhaltsumstände berücksichtige, was eine «gerechte Abstufung» der Schuldifferenz zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit verunmögliche: ROXIN/GRECO, § 12 N 47 ff.); klarzustellen ist, dass vorliegend die Vorsatzindikatoren nicht als eigenständiger Typusbegriff,

Vertretern geforderte innere Einstellung des Täters – er müsse den Erfolg billigend in Kauf nehmen, sich mit ihm abfinden, ihn akzeptieren, ernsthaft darauf vertrauen, dass er nicht eintritt, etc. – der unmittelbaren Beobachtung entziehe, und sich daher den beobachtbaren Vorsatzindikatoren zugewandt.¹⁸⁰

Die Kritik an der Vorsatzzuschreibung erstaunt, entspricht diese doch dem Vorgehen bei der «Feststellung» des Vorsatzes ersten und zweiten Grades, wie PUPPE¹⁸¹ überzeugend anführt. Dort komme es lediglich darauf an, was der Täter wissentlich getan habe, namentlich beim *dolus directus* werde der Vorwurf, der Täter habe sich für den Erfolg entschieden, normativ verstanden. Demgegenüber soll es beim Eventualvorsatz «auch oder gar nur» darauf ankommen, was der Täter *geföhlt* habe. Habe er die Erfolgsgefahr erkannt, könne er nicht durch einen «Akt der Verdrängung oder Ablehnung über die Relevanz dieser Gefahr» den ihn treffenden Vorsatzvorwurf beeinflussen. Sogar ein dezidiertes Nicht-Wollen des Erfolgs stehe dem nicht entgegen.¹⁸²

Ein wichtiges Instrument gegen die von Teilen der Lehre befürchtete Willkür bzw. Beliebigkeit der Zuschreibung ist die richterliche *Begründungspflicht*, die sich aus Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergibt. Es ist zu fordern, dass die strenge bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den Begründungsanforderungen im Rahmen der Strafzumessung analog angewendet wird. Diese verlangt namentlich die Berücksichtigung wesentlicher Gesichtspunkte bzw.

sondern als Hilfsmittel zur Zuschreibung des (Eventual-)Vorsatzes *im Rahmen der Einwilligungstheorie* betrachtet werden, was beides in Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung steht; zudem wird kein neuer Vorschlag zur wissenschaftlichen Durchdringung des Vorsatzbegriffs geleistet (vgl. dazu nur: ROXIN/GRECO, § 12 N 31 f.).

180 PUPPE, GA 2006, S. 66 f. (die Gerichte würden auch sonst innere Tatsachen feststellen, erblickt das Problem aber darin, dass der Willenstheorie nicht gelungen sei, dem geforderten voluntativen Element einen klaren Sinn zu geben); von HASSEMER kam der Vorschlag, Vorsatzindikatoren als eigentliche Vorsatztheorie bzw. Typusbegriff zu verstehen (HASSEMER, S. 302 ff., zit. nach PUPPE, GA 2006, S. 68 f.).

181 PUPPE, GA 2006, S. 72 f.; sehr ähnlich führen dies TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 96, an (beim direkten Vorsatz ersten und zweiten Grades komme es nicht auf die Einstellung des Täters an, daher sei es widersprüchlich, wenn dies nur beim Eventualvorsatz betrachtet werde).

182 PUPPE, GA 2006, S. 72 f. (sie ergänzt das berühmte Beispiel vom Schiessbudenfall: Ein junger Bursche wettet um EUR 10, dass er einem Schiessbudenfräulein auf dem Jahrmarkt eine Glaskugel aus der Hand schießen könne. Für den Fall des Misslingens glaubt er, ungefährdet im Jahrmarktsgewühl verschwinden zu können. Er trifft die Hand des Mädchens. PUPPE fragt: «Sollte das [eine gerichtliche Verurteilung] etwa nur daran liegen, dass der Grund, aus dem er den Erfolg nicht will, nicht ein Rest von Rücksicht auf das Opfer oder von Rechtstreue ist, sondern ein ganz egoistisches Motiv? Was nützt es dem Opfer oder dem Recht, wenn der Täter den Erfolg nicht aus egoistischen Motiven, sondern aus einem Rest von Rücksicht auf das Opfer oder Rechtstreue heraus dezidiert nicht will?»; vgl. zum Schiessbudenfall auch ROXIN/GRECO, § 12 N 55 mit Verweis auf W. LAEMANN, ZStW 1911, S. 142 ff., S. 159.

der «*éléments d'appréciation importants*».¹⁸³ Da die Vorsatzzuschreibung erhebliche Konsequenzen hat, namentlich wo die Fahrlässigkeit nicht unter Strafe steht,¹⁸⁴ sind *besonders hohe Anforderungen* an die Begründungsdichte zu stellen, wie sie gemäss Bundesgericht auch bei der Strafzumessung für «ungewöhnlich» hohe Strafen bestehen.¹⁸⁵ Die Richterin hat die Wahl der Vorsatzindikatoren sowie deren Gewichtung willkürfrei vorzunehmen und ihr Vorgehen darzulegen.¹⁸⁶ Wird über das Dargestellte hinaus der Vorsatzzuschreibung Willkür unterstellt, zielt diese Kritik letzten Endes auf die richterliche Rolle an sich und nicht auf die Zuschreibung des Eventualvorsatzes.¹⁸⁷ Die Aufgabe der Zuschreibung ist *untrennbar mit der richterlichen Funktion verweben*.¹⁸⁸

1.3 Gesamtwürdigung mit offenem Indikatorenkatalog

SCHUBARTH kommt in seiner Analyse der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Eventualvorsatz, welche die Jahre 1943 bis 2007 umfasst, zum Schluss, dass das Bundesgericht bei der Zuschreibung des Eventualvorsatzes von Beginn an eine Gesamtwürdigung vorgenommen und positive und negative Vorsatzindikatoren berücksichtigt hat.¹⁸⁹ Bereits im ersten Urteil des Bundesgerichts zum Eventualvorsatz von 1943 wurde auf die Relevanz von Gegenindizien hingewiesen, welche die Annahme eines Vorsatzes entkräften können.¹⁹⁰ Auch als sich das Bundesgericht erstmals bei einem Unterlassungsdelikt mit dem Eventualvorsatz beschäftigen musste, wurden Gegenindizien

183 BGE 144 IV 313 E. 1.2; 141 IV 244 E. 1.2.2; 134 IV 17 E. 2.1; aus der jüngeren unpublizierten Rechtsprechung: BGer 6B_1422/2019 v. 28.5.2021 E. 6.3.1; 6B_1059/2019 v. 10.11.2020 E. 5.1.

184 Wie dies bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht der Fall ist, siehe Art. 12 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 128 Abs. 1 StGB; vgl. 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.1.3.

185 BGE 134 IV 17 E. 2.1; 127 IV 101 E. 2c («...surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée»); jüngst: BGer 6B_1067/2020 v. 5.5.2021 E. 3.1; 6B_1059/2019 v. 10.11.2020 E. 5.1; 6B_1175/2017 v. 11.4.2018 E. 2.1.

186 Instruktiv in diesem Zusammenhang ist auch die Bedeutung, die der Begründung eines Schiedsurteils im Zusammenhang mit dessen Legitimation und angesichts der weitreichenden Kompetenzen des Schiedsgerichts zugemessen wird, siehe dazu etwa: TERESA GIOVANNINI, Reasoning in Arbitral Awards: Why? How? – Control and Sanction under Swiss Law, in: International Chamber of Commerce (Hrsg.), Explaining Why You Lost – Reasoning in International Arbitration, Paris 2020, S. 80–87 m.w.Nw.

187 Vgl. PUPPE, GA 2006, S. 69 (die Ergebnisse eines Indikatorenmodells entsprächen letztlich dem Rechtsgefühl des Anwenders).

188 Sie findet sich auch an anderer Stelle, etwa bei der Frage, ob die Schwelle zum Versuch überschritten wurde (vgl. TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 180); siehe auch PUPPE, GA 2006, S. 66 f.

189 SCHUBARTH, AJP 2008, *passim*.

190 BGE 69 IV 75 E. 5 *in fine*.

berücksichtigt.¹⁹¹ Solche finden sich im Sachverhalt. Etwa wurde die von der Vorinstanz angenommene eventualvorsätzliche Körperverletzung eines Vaters gegenüber seinem Sohn u.a. mit dem Gegenindiz entkräftet, dieser sei gereizt gewesen.¹⁹² Nach SCHUBARTH sei weniger relevant, welche Formel der Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz zugrunde gelegt werde, sondern vielmehr, ob in der «Summe aller positiven und unter Berücksichtigung aller negativen Vorsatzindizien» das entsprechende Werturteil getroffen werden dürfe.¹⁹³ Eine Abgrenzung sei auf «rein definitorischer Ebene» nicht möglich.¹⁹⁴ Dem ist zuzustimmen.

Die Urteile, in welchen sich das Bundesgericht mit der Vorsatzzuschreibung anhand von positiven und negativen Indikatoren beschäftigte, beschränken sich nicht auf Delikte gegen Leib und Leben – was denn auch erstaunt hätte. Vielmehr beurteilte es den Eventualvorsatz bei einer Vielfalt von Tatbeständen und Konstellationen einschliesslich Geldwäscherei,¹⁹⁵ ungetreue Geschäftsführung,¹⁹⁶ verbotene Glücksspiele,¹⁹⁷ Verkauf von «Duftsäcklein» mit verbotenem THC-Gehalt¹⁹⁸ und von nicht konzessionsfähigen Funkgeräten.¹⁹⁹

Das Bundesgericht prüft die Indikatoren unter den Stichworten «äussere Tatumstände» und «relevante Tatumstände».²⁰⁰ Gemeint sind alle *relevanten äusseren Tatumstände*.²⁰¹ Nicht sämtliche äusseren Tatumstände interessieren, sondern nur die für die Fragestellung relevanten. Relevant können wiederum nur die äusseren Tatumstände sein, da gerade das Wollen als innere Gegebenheit des Täters dem direkten Beweis unzugänglich ist. Bereits im ersten bundesgerichtlichen Urteil zum Eventualvorsatz, BGE 69 IV 75 E. 5 *in*

191 Nämlich das Vorbringen des Beschuldigten, die Glücksspiele in seiner Abwesenheit nicht geduldet zu haben; BGE 81 IV 197 E. 3; SCHUBARTH, AJP 2008, S. 520.

192 BGE 119 IV 1; SCHUBARTH, AJP 2008, S. 522.

193 SCHUBARTH, AJP 2008, S. 526, vgl. auch S. 519, 521; vgl. auch seine Forderung nach Zurückhaltung in einschlägigen Konstellationen auf S. 523 f. (zu BGE 122 IV 103) sowie auf S. 526 (zu den Raserfällen: «Eventualvorsatz betreffend Verletzungs- und Todesfolge [sei] bei Unfällen im Strassenverkehr nur mit Zurückhaltung in krassen Fällen anzunehmen»); vgl. dazu auch: ABO YOUSSEF, S. 452 mit Verweis auf VEST, Diss., 93 ff.

194 SCHUBARTH, AJP 2008, S. 519; vgl. auch ROXIN/GRECO, § 2 N 33 f.

195 BGE 119 IV 242 E. 2.

196 BGE 86 IV 12 E. 6.

197 BGE 81 IV 197 E. 3.

198 BGE 126 IV 198 E. 2.

199 BGE 109 IV 147 E. 4.

200 Siehe etwa Urteil des BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.2 («Faute d'aveux, des *éléments extérieurs supplémentaires* sont nécessaires» [Hervorhebung hinzugefügt]); vgl. auch Urteil des BGer 6B_802/2013 v. 27.1.2014 E. 2.3.2 («äussere Umstände», «weitere Umstände»); vgl. ferner BGE 147 IV 36 E. 7.3.1 («aufgrund der Umstände»); 133 IV 9 E. 4.1 («relevanten Umstände»).

201 Gl.M. ABO YOUSSEF, S. 453.

fine,²⁰² nahm das Bundesgericht eine Gesamtwürdigung vor. Die spätere Rechtsprechung zum Indikatorenmodell geht auf dieses amtlich publizierte Urteil zurück, wobei der Hinweis auf die Gegenindizien meist nicht mehr erwähnt wurde.²⁰³ Auch in BGE 119 IV 1, jenem Urteil, in welchem der Indikator der Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung hinzugekommen ist und das als erstes die Wichtigkeit von Indikatoren erwähnte, wurde die Aufzählung als nicht abschliessend betrachtet: «*Parmi les éléments extérieurs* permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.»²⁰⁴ Daran hält auch die jüngere Rechtsprechung fest: «Ob der Täter die Tatbestandsverwirklichung in diesem Sinne in Kauf genommen hat, muss der Richter – bei Fehlen eines Geständnisses des Beschuldigten²⁰⁵ – *aufgrund der Umstände* entscheiden. *Dazu gehören* die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung».²⁰⁶ Anders als die

202 «Vielmehr kann das Wissen als einziges Indiz für das Wollen nur dann ausreichen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolges als so wahrscheinlich aufdrängte, dass sein Handeln vernünftigerweise nicht anders denn als Billigung dieses Erfolges ausgelegt werden kann. Aber selbst in solchen Fällen können *Gegenindizien* diesen Schluss entkräften, denn wer frivol auf Nichteintritt selbst eines für wahrscheinlich gehaltenen Erfolges vertraut, handelt nicht mit Eventualvorsatz.» (BGE 69 IV 75 E. 5 *in fine* [Hervorhebung hinzugefügt]); zu beachten ist, dass der Hinweis auf das Vertrauen auf das Ausbleiben des Erfolgs in diesem Entscheid erfolgte, da dieser ein Erfolgsdelikt betraf; vgl. zur Bedeutungslosigkeit des Umstands, ob der Pflichtige auf das Ausbleiben der Realisierung der Lebensgefahr vertraut oder nur gehofft hat, für den Unterlassungsvorsatz bei Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

203 So etwa in BGE 117 IV 419 E. 4d und BGE 80 IV 184 E. 1d.

204 BGE 119 IV 1 E. 5a (Hervorhebung hinzugefügt); näher dazu: Ziff. 2.2.2 *infra*.

205 Und, wie das Bundesgericht anführt, auch bei Vorliegen eines Geständnisses: «Faute d'aveux [ohne Geständnis], des éléments extérieurs supplémentaires sont nécessaires» (Urteil des BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.2); bei Vorliegen eines Geständnisses ist die Beweisführung nicht abgeschlossen, auch wenn dieses noch immer als *Königin der Beweismittel* gilt, denn es kann aus mehreren Gründen (auch unabsichtlich) falsch sein, erfordert eine nahezu unmögliche Hineinversetzung in den Täter und ist bei der Übersetzung in die juristische Terminologie fehleranfällig (siehe dazu: VEST, Diss., S. 51 f.; VEST, AJP 2018, S. 951 ff.); vgl. ferner ABO YOUSSEF, S. 452 (selbst im Fall eines grundsätzlich aussagewilligen Täters seien dessen alltagsprachliche Aussagen zu seinen inneren Vorgängen im Tatzeitpunkt – selbst wenn die Herausarbeitung der entscheidenden Wissens- und Willensmomente gelingen sollte – in die juristische Systematik zu übertragen, womit sie nicht mehr als Indizien blieben, weshalb letztlich gestützt auf Erfahrungswerte und das Wissen eines Durchschnittsmenschen in der gleichen Situation auf die inneren Vorgänge des Täters zu schliessen sei).

206 BGE 133 IV 1 E. 4.1 (Hervorhebung hinzugefügt); siehe ferner BGE 147 IV 36 E. 7.3.1; 134 IV 26 E. 3.2.1f.; 125 IV 242 E. 3f; BGer 6B_131/2021 v. 11.8.2021 E. 3.2; 6B_774/2020 v. 28.7.2021 E. 2.3.

jüngeren, intensiven Diskussionen anhand der Aids- und Raser-Fälle suggerieren könnten, wandte das Bundesgericht damit *von Beginn an ein offenes Modell an*, welches nicht auf einzelne Indikatoren wie namentlich die Wahrscheinlichkeit des Erfolgeintritts oder die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die jüngst ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind,²⁰⁷ fokussiert hat. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung verschiedene Indikatoren berücksichtigt, die nachfolgend näher zu betrachten sein werden.²⁰⁸

VEST würdigt das Indikatorenmodell als grundsätzlich «sinnvollen Schritt in Richtung verbesserte Transparenz und erhöhte Begründbarkeit der Vorsatzfeststellung».²⁰⁹ Demgegenüber ist er skeptisch, ob das Modell tatsächlich ausgewogenere Ergebnisse liefert. Die Konzeption sei wenig ausgereift und die Vernachlässigung von negativen Vorsatz- bzw. Fahrlässigkeitsindikatoren sei eine «zurückzuweisende dogmatische Halbwahrheit».²¹⁰ Hinzu käme namentlich das Problem, dass die Praxis sich meist auf einen oder wenige Indikatoren fokussiere, da sie diese für entscheidend halte.²¹¹ Entsprechend fordert er eine zwingende Prüfung aller die «(bewusste) Fahrlässigkeit favorisierenden Indikatoren».²¹² Nicht von der Hand zu weisen ist, dass ein Prüfprogramm, welches auf Vorsatzindikatoren beschränkt bleibt, sich dem Vorwurf ausgeliefert sieht, voreingenommen zu prüfen bzw. strafbelastende und strafentlastende Momente nicht in gleicher Weise zu berücksichtigen. Würde jedoch das Prüfprogramm anstelle von Vorsatzindikatoren ausschliesslich auf Fahrlässigkeitsindikatoren abstellen – was durch simple Umformulierung der einzelnen Vorsatzindikatoren erreicht werden könnte –, bliebe der Vorwurf der Einseitigkeit bestehen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Zielführend scheint einzig, die einzelnen Indikatoren *neutral zu verstehen*.²¹³ Die nachfolgend zu diskutierenden Indikatoren tragen diesen Bedenken Rechnung, sind neutral und damit sowohl als Vorsatz- als auch Fahrlässigkeitsindikatoren zu verstehen.

207 Dazu Ziff. 2.2 *infra*.

208 Ausführlich zu den Indikatoren des etablierten Abgrenzungsmodells: Ziff. 2.2 *infra*.

209 VEST, AJP 2018, S. 959; vgl. auch PUPPE, GA 2006, S. 75 f. (für eine Gesamtwürdigung).

210 VEST, AJP 2018, S. 959 f.

211 VEST, AJP 2018, S. 959 f.

212 VEST, AJP 2018, S. 960 f.; dies unter Verweis auf FREUNDS «Alternativausschlussmodell», das im Wesentlichen fordert, stets sämtliche denkbaren Alternativen auszuschliessen, die gegen einen Vorsatz sprechen; eingehend zu dieser Forderung: Ziff. 2.2.6 *infra*.

213 Beispielsweise wären sowohl der Vorsatzindikator «Positives Vorverhältnis zwischen Pflichtigem und Opfer» als auch der spiegelbildliche Fahrlässigkeitsindikator «Negatives Vorverhältnis zwischen Pflichtigem und Opfer» dem Vorwurf der Einseitigkeit und der Beeinflussung («priming») ausgesetzt; neutral formuliert ist demgegenüber der Indikator: «Vorverhältnis zwischen Pflichtigem und Opfer»; vgl. dazu auch: Ziff. 2.2.6 *infra*.

Eine vollständige Aufzählung aller Indikatoren wird, wohl zu Recht, als nicht zwingend betrachtet, da eine Erfassung sämtlicher Umstände zukünftiger Einzelfälle schlicht nicht möglich sei. Vielmehr sei das Bekenntnis zur Berücksichtigung sämtlicher Umstände, wie es vom Bundesgericht regelmässig geäussert wird, ausreichend.²¹⁴ Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. Weitere Lehrmeinungen fordern eine Klärung des Verhältnisses der Indikatoren untereinander sowie deren klare Definition.²¹⁵ Hervorgehoben wird die Gefahr einer selektiven Gewichtung der positiven oder negativen Indikatoren – je nach gewünschtem Ergebnis.²¹⁶ Dabei handelt es sich bei Lichte betrachtet um eine Unterform der Kritik an der Zuschreibung des (Eventual-)Vorsatzes zur Erreichung eines kriminalpolitisch gewünschten oder eines als subjektiv gerecht empfundenen Ergebnisses, weshalb das dort Angeführte hier ebenfalls Gültigkeit hat, namentlich dass die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Gewichtung gerade der richterlichen Funktion entspricht.²¹⁷

Zusammenfassend schreibt das Bundesgericht den Eventualvorsatz normativ im Rahmen einer Gesamtwürdigung mit offenem Indikatorenkatalog zu, wenngleich es sein Vorgehen bislang nie offen so bezeichnet hat. Dieses Vorgehen ist bei nüchterner Betrachtung alternativlos. Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist dieser würdigende Akt der Zuschreibung des Eventual-Unterlassungsvorsatzes von besonderer Bedeutung. Denn massgeblich ist hierfür einzig der Vorsatz im Hinblick auf die Unterlassung des Pflichtigen – womit der zuschreibende Akt deutlicher als bei anderen Delikten zutage tritt. Entscheidend ist, ob die Richterin in Würdigung der im konkreten Einzelfall relevanten Umstände zum Schluss gelangt, dem Pflichtigen dürfe normativ noch zugestanden werden, die erforderliche Hilfeleistung nicht willentlich unterlassen zu haben – oder ob dies eben nicht der Fall sein darf.

214 ABO YOUSSEF, S. 453; vgl. PUPPE, GA 2006, S. 67 ff. (unter Verweis auf WINFRIED HASSEMER, Kennzeichen des Vorsatzes, in: GS Armin Kaufmann, Köln/Berlin 1989, S. 289–310, und LOTHAR PHILLIPS, An der Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, ein Modell multikriterieller computergestützter Entscheidungen, in: FS Roxin, Berlin 2001, S. 365–378, die sich beide für einen vollständigen und verrechenbaren Indikatorenkatalog ausgesprochen haben, der Letztgenannte hat gar ein computerbasiertes Verrechnungsmodell vorgeschlagen).

215 MAIER/SCHÖNING, ZStrR, S. 284 ff.; GODENZI/BÄCHLI-BIÉTRY, S. 598; ABO YOUSSEF, S. 453.

216 STRATENWERTH, ATI, § 9 N 106 («...wie sehr die entsprechenden Feststellungen im Sinne des jeweils erwünschten Ergebnisses *manipuliert* werden können») [Hervorhebung hinzugefügt]; ABO YOUSSEF, S. 453; BÜRGI, S. 105.

217 Ziff. 1.2 *supra*.

2. Deliktspezifisches Abgrenzungsmodell

2.1 Ausgangslage

Der *Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit* kommt in der Praxis zentrale Bedeutung zu, da namentlich viele Delikte nur unter Strafe stehen, wenn sie zumindest mit Eventualvorsatz begangen werden.²¹⁸ So verhält es sich auch bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht.²¹⁹ Die Frage, wie die Abgrenzung im Einzelnen vorzunehmen ist, gilt weiterhin als «eine der schwierigsten und umstrittensten Fragen des Strafrechts».²²⁰ Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht trifft dies aufgrund ihrer delikt-spezifischen Besonderheiten in besonderem Ausmass zu.

2.1.1. Rekapitulation

Die allgemeinen Lebensrettungspflicht verlangt einen Unterlassungsvorsatz, der sich nicht auf einen tatbestandlichen Erfolg beziehen muss: den *abstrakten Gefährdungsvorsatz*. Dieser weicht deutlich vom konkreten Gefährdungs- und Verletzungsvorsatz ab.²²¹ Wie sich der Pflichtige zur Realisierung der Lebensgefahr stellt, ob er also hofft, dass der Tod des Opfers ausbleibt, oder darauf vertraut, ist grundsätzlich – nämlich vorbehältlich überschüssigen Vorsatzes²²² – unerheblich.²²³ Entscheidend ist einzig, wie sich der Pflichtige angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation zu seinem eigenen Verhalten, also der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung, stellt. Bildhaft gesprochen ist für die Abgrenzung der eventualvorsätzlichen von der bewusst fahrlässigen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht die *Brille des Erfolgsdelikts abzulegen*.

218 Dies ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StGB; vgl. BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 11 (die Fahrlässigkeit stehe verhältnismässig selten, wohl rund 10-mal weniger unter Strafe); TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 97; PK-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 12 N 1; CR CP-VILLARD/CORBOZ, Art. 12 N 1 und N 112 f.; PC CP, Art. 12 N 3 und 29; zudem ist ein Versuch nur bei vorsätzlichem Verhalten denkbar und die Teilnahme ist ebenfalls nur zu einer vorsätzlichen Haupttat möglich; hierzu grundsätzlich SATZGER, Jura 2008, S. 118; vgl. MAIER/SCHÖNING, S. 275.

219 BGE 121 IV 18 E. 2b/bb; BGer 6B_796/2013 v. 30.6.2014 E. 2.1.2; 6B_649/2012 v. 25.4.2013 E. 2; 6S.394/2003 v. 18.3.2004 E. 3.1; STRATENWERTH/BOMMER, BTI, § 4 N 74; CR CP-STETTLER, Art. 128 N 15; HURTADO POZO, N 662 f.; CORBOZ, Art. 128 N 16; PC CP, Art. 128 N 16; MOREILLON, ZStrR 1994, S. 248; BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 52; vgl. für aArt. 128 StGB: SCHUBARTH, Kommentar 1982, Art. 128 N 20.

220 WELZEL, Strafrecht, S. 69; zustimmend ROXIN/GRECO, AT I, § 12 N 21; ebenso WESSELS/BEULKE/SATZGER, Rz. 335 («äusserst streitig»); ähnlich: SATZGER, Jura 2008, S. 117 («Problem-Klassiker»).

221 II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

222 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

223 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

Will der Pflichtige, dass das Opfer stirbt bzw. in unmittelbarer Lebensgefahr verbleibt, liegt *überschüssiger Vorsatz* vor, und der erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz ist in jedem Fall gegeben.²²⁴ Eine Abgrenzung von der Fahrlässigkeit erübrigt sich.²²⁵

Die Unterlassung der Hilfeleistung durch den Pflichtigen, nachdem dieser die pflichtauslösende Situation erkannt hat, indiziert den Unterlassungswillen.²²⁶ Der verbleibende Raum für eine bewusst fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht nach erkannter pflichtauslösender Situation ist damit eingeschränkt.²²⁷

2.1.2. Zwingender Rückschluss vom Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz

Das Wissenselement beim Unterlassungsvorsatz ist mit dem Wissenselement beim Pflichtauslösungsvorsatz identisch.²²⁸ Entsprechend kann für die *Besonderheiten beim Wissenselement des Eventual-Unterlassungsvorsatzes* auf die Ausführungen beim Pflichtauslösungsvorsatz verwiesen werden. Dort wurde festgestellt, dass der Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz darin besteht, dass ein Wissen um die Möglichkeit einer Verletzung besteht.²²⁹ Daraus lassen sich für den Eventual-Unterlassungsvorsatz relevante Schlüsse ziehen. Direkter Vorsatz in Bezug auf das Verhalten, also *direkter Unterlassungsvorsatz*, besteht darin, dass erkannt wird, dass das Verhalten den Tatbestand verwirklicht. Es wird erkannt, dass eine pflichtauslösende Situation vorliegt (direkter Pflichtauslösungsvorsatz), und trotzdem wird die Hilfe unterlassen. Demgegenüber besteht der Eventualvorsatz in Bezug auf das Verhalten, also der *Eventual-Unterlassungsvorsatz*, darin, dass der Pflichtige erkennt, dass das Verhalten *möglicherweise* den Tatbestand verwirklicht. D.h., es wird erkannt, dass möglicherweise eine pflichtauslösende Situation vorliegt (Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz), und trotzdem wird die Hilfe unterlassen. BÖSIGER hielt zutreffend fest, Eventualvorsatz sei «dann gegeben, wenn der Täter zwar nicht genau weiss, ob alle Voraussetzungen für seine Hilfspflicht vorliegen, aber *mit dieser Möglichkeit* rechnet und trotzdem nicht handelt, es mithin in Kauf nimmt, dass er die Hilfspflicht unterlässt».²³⁰

224 Ausführlich zum überschüssigen Vorsatz: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

225 II. Kapitel, Ziff. 3 *in fine supra*.

226 Ausführlich dazu: II. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*.

227 Vgl. dazu auch: Ziff. 2.1.3 *infra*.

228 II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

229 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.

230 BÖSIGER, S. 56 (Hervorhebung hinzugefügt); ähnlich: BSK StGB-MAEDER, Art. 128 N 53 («Eventualvorsätzlich handelt der Täter, wenn er wenigstens mit der Möglichkeit rechnet, dass er eine Hilfspflicht hat und das Opfer seiner Hilfe bedarf, und er sich

Das Zusammenspiel von Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz und Eventual-Unterlassungsvorsatz lässt sich wie folgt zusammenfassend darstellen:

Art des Unterlassungsvorsatzes	Direkter Unterlassungsvorsatz = Direkter Vorsatz in Bezug auf das Verhalten	Eventual-Unterlassungsvorsatz = Eventualvorsatz in Bezug auf das Verhalten
Erforderliches Wissensselement	Der Pflichtige erkennt, dass das Verhalten den Tatbestand verwirklicht = Der Pflichtige erkennt, dass eine pflichtauslösende Situation vorliegt,* und trotzdem unterlässt er die Hilfe	Der Pflichtige erkennt, dass das Verhalten möglicherweise den Tatbestand verwirklicht = Der Pflichtige erkennt, dass möglicherweise eine pflichtauslösende Situation vorliegt,** und trotzdem unterlässt er die Hilfe
Vergleich Wissensselement beim Pflichtauslösungsvorsatz	* Der Pflichtige erkennt, dass eine pflichtauslösende Situation vorliegt = Direkter Pflichtauslösungsvorsatz	** Der Pflichtige erkennt, dass möglicherweise eine pflichtauslösende Situation vorliegt = Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz

Das Wissensselement beim Pflichtauslösungsvorsatz bestimmt also, ob das Wissensselement beim Unterlassungsvorsatz einem direkten Vorsatz oder einem Eventualvorsatz entspricht. Liegt schon beim Pflichtauslösungsvorsatz (Eventual-)Vorsatz vor, gilt dies auch für das Wissensselement beim Unterlassungsvorsatz. Umgekehrt ist ein *Eventual-Unterlassungsvorsatz von vornherein ausgeschlossen, wenn schon kein Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz vorliegt*.

Konkret kann kein Eventual-Unterlassungsvorsatz vorliegen, wenn der Hilfspflichtige sich sagt: «Ich will nicht helfen, obwohl ich eine pflichtauslösende Situation erkannt habe» (= direkter Pflichtauslösungsvorsatz). Vielmehr muss er sich, damit Eventual-Unterlassungsvorsatz angenommen werden kann, sagen: «Ich will nicht helfen, obwohl ich *möglicherweise* eine pflichtauslösende Situation erkannt habe» (= Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz). Die berühmte FRANK’SCHÉ Formel²³¹ ist für die Zuschreibung des Eventualvorsatzes bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht wie folgt zu modifizieren: Der Täter muss sich sagen: «Mag es so oder anders *sein*, auf jeden Fall handle ich *nicht!*»²³²

dennoch entschliesst, die Hilfeleistungspflicht nicht zu leisten»); ähnlich auch: CORBOZ, Art. 128 N 54 («Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur ait vraiment conscience de la situation et qu’il veuille adopter le comportement réprimé. Il suffit qu’il tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu’il accepte l’éventualité que son comportement réalise l’infraction»).

231 FRANK, Anm. V zu § 59, S. 190.

232 Vgl. schon Ziff. 1.1 *supra*.

2.1.3. Abgrenzungsgegenstand: Verbleibender Raum für die bewusste Fahrlässigkeit

Die allgemeine Lebensrettungspflicht stellt einzig die vorsätzliche Unterlassung unter Strafe, unter Einschluss des Eventualvorsatzes.²³³ Die bewusst oder unbewusst fahrlässige Unterlassung wird vom Tatbestand nicht erfasst.²³⁴ Entsprechend gilt es, die eventualvorsätzliche von der bewusst fahrlässigen Unterlassung abzugrenzen. Indikatoren hierfür, welche auf dem etablierten Abgrenzungsmodell aufbauen, werden im weiteren Verlauf vorgestellt.²³⁵ An dieser Stelle soll zunächst – gewissermassen aus der Perspektive der Fahrlässigkeit – dargelegt werden, *welche Konstellationen überhaupt konkret als Fahrlässigkeit infrage kommen*. Dies erleichtert die Abgrenzung der straffreien (bewussten) Fahrlässigkeit von der strafbaren (eventual-)vorsätzlichen Unterlassung im konkreten Einzelfall.

Aus der Rekapitulation und den Rückschlüssen vom Pflichtauslösungsvorsatz ergibt sich bereits, dass der verbleibende Raum für die bewusste Fahrlässigkeit bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht eingeschränkt ist. Nachfolgend wird dies weiter vertieft, indem für sämtliche Phasen, welche die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht durchläuft – Pflichtauslösung, allfälliger Untergang und Unterlassung –, betrachtet wird, inwieweit in ihnen jeweils eine Fahrlässigkeit möglich ist.

Das Gesetz umschreibt in Art. 12 Abs. 3 StGB die *bewusste und die unbewusste Fahrlässigkeit*: «Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer [1. Var.] die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder [2. Var.] darauf nicht Rücksicht nimmt.» Die erste Variante umschreibt die unbewusste, die zweite Variante die bewusste Fahrlässigkeit.²³⁶ Die gesetzliche Definition ist auf das fahrlässige Erfolgsdelikt zugeschnitten («Folge seines Verhaltens»)²³⁷ Beim Unbotmässigkeitsdelikt wäre²³⁸ die aufzuwendende Sorgfalt analog zum fahrlässigen Tätigkeitsdelikt als «allgemeine Aufmerksamkeitspflicht»²³⁹ zu verstehen. Allgemein wird vertreten, die Unter-

233 Ziff. 2.1 *supra*.

234 Art. 12 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB; vgl. BGE 116 IV 19 E. 3 *in fine*.

235 Ziff. 2.2 und 2.3 *infra*.

236 VEST/FREI/MONTERO, S. 216 ff.; KILLIAS et al., Rz. 333; GETH, Rz. 457.

237 So auch BGer 6B_26/2016 v. 6.6.2016 E. 3.2 in Bezug auf Art. 100 Ziff. 1 Satz 1 SVG.

238 Wenn die fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht denn unter Strafe stünde.

239 DONATSCH/GODENZLI/TAG, § 34 N 1 (zum fahrlässigen Tätigkeitsdelikt: «Die Sorgfaltpflicht [...] besteht meist – wie in den betreffenden Bestimmungen z.T. ausdrücklich gesagt wird – in einer nicht näher spezifizierten Pflicht zur «Aufmerksamkeit», seltener

scheidung zwischen bewusster und unbewusster Fahrlässigkeit sei nicht von grosser praktischer Bedeutung, da sich daraus keine unterschiedlichen Rechtsfolgen ergäben bzw. diese sich höchstens bei der Strafzumessung auswirken würden.²⁴⁰ Dies ist insofern zu relativieren, als einzig die bewusste Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz abzugrenzen ist. Bei der unbewussten Fahrlässigkeit fehlt es von vornherein am Wissensmoment, welches Eventualvorsatz und bewusste Fahrlässigkeit teilen, weshalb sich eine Abgrenzung erübrigt. Damit wirkt sich die Unterscheidung der bewussten von der unbewussten Fahrlässigkeit bei Delikten, die einzig die vorsätzliche Tatbestandsverwirklichung unter Strafe stellen, durchaus praktisch aus.

Der Unterschied zwischen der bewussten und der unbewussten Fahrlässigkeit liegt in der Erkennung der massgeblichen Umstände. Was darunter für die allgemeine Lebensrettungspflicht zu verstehen und entsprechend in jedem Fall nicht strafbar ist, wird nachstehend dargestellt. Die Wissensseite der bewussten Fahrlässigkeit ist mit jener des Eventualvorsatzes identisch. Einzig diese beiden Konstellationen – die bewusste Fahrlässigkeit und den Eventualvorsatz – gilt es voneinander abzugrenzen. Ausgeklammert werden kann die Frage der Abgrenzung entsprechend für all jene Konstellationen, die einer unbewussten Fahrlässigkeit entsprechen. Entsprechend dem chronologischen Ablauf des Delikts, dem der Aufbau der vorliegenden Arbeit folgt, wird nachfolgend zunächst die Phase der Erkennung der pflichtauslösenden Situation, alsdann jene des nachträglichen Pflichtuntergangs und schliesslich die Phase des tatbestandsmässigen Verhaltens betrachtet. Für alle drei Phasen wird aufgezeigt, ob eine unbewusste und bewusste Fahrlässigkeit möglich ist. Die Betrachtung schliesst mit einer zusammenfassenden Übersicht.

a) Stufe Pflichtauslösung

Die Lehre ist sich einig, dass beim fahrlässigen unechten Unterlassungsdelikt²⁴¹ auf *Stufe der Erkennung der pflichtauslösenden Situation* eine Sorgfalts-

in der Einhaltung bestimmter Kontrollvorschriften, und ist wiederum nach den konkreten Umständen und den persönlichen Verhältnissen zu beurteilen»); vgl. TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 262f.

240 KILLIAS et al., S. 60; STRATENWERTH, AT I, § 16 N 16f.; vgl. TRECHSEL/PIETH/NOLL, S. 262f. (mit dem berechtigten Hinweis, dass lediglich bei einer schweren bewussten Fahrlässigkeit die Möglichkeit besteht, dass Eventualvorsatz angenommen wird); ebenso: DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32 N 1.21 (mit dem Hinweis, dass lediglich die bewusste Fahrlässigkeit Probleme bezüglich Abgrenzung vom Eventualvorsatz bereitet).

241 Das fahrlässige echte Unterlassungsdelikt ist grundsätzlich (v.a. mit Ausnahme des Nebenstrafrechts) nur dort strafbar, wo es das Gesetz ausdrücklich vorsieht, etwa bei Art. 230 Ziff. 2 StGB (dies ergibt sich bereits aus Art. 12 Abs. 1 StGB; vgl. zum Ganzen STRATENWERTH, AT I, § 17; BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 11ff.); beachte zum

pflichtverletzung vorliegen kann.²⁴² Unbewusst erfolgt dies, wenn die Gefahr gar nicht erkannt wird, etwa Hilfeschreie nicht gehört werden; bewusst, wenn darauf vertraut wird, die Gefahr ziehe ohne ein Einschreiten vorüber.²⁴³ Letztere Konstellation bezieht sich einzig auf das unechte Unterlassungsdelikt; für die allgemeine Lebensrettungspflicht, die keine Erfolgshaftung kennt,²⁴⁴ scheidet diese Konstellation aus. Eine unmittelbare Lebensgefahr, wie sie die Pflichtauslösung erfordert, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie sich mit qualifizierter Wahrscheinlichkeit realisieren wird.²⁴⁵ Wenn die unmittelbare Lebensgefahr ohne Einschreiten vorübergeht, heisst dies, dass sie sich *ex post* betrachtet nicht realisiert hat. Wie gesehen ist jedoch die objektivierte *Ex-ante*-Perspektive zur Bestimmung des Vorliegens einer unmittelbaren Lebensgefahr heranzuziehen.²⁴⁶ Wenn der Rechtsunterworfenen subjektiv *ex ante* die unmittelbare Lebensgefahr erkennt, aber darauf vertraut, dass sie ohne sein Zutun vorüberziehen wird, geht die allgemeine Lebensrettungspflicht für ihn nicht unter, wenn sich nachträglich herausstellt, dass sich die unmittelbare Lebensgefahr nicht realisiert hat. Die Pflicht geht mit anderen Worten nicht dadurch unter, indem darauf vertraut wird, dass sich eine erkannte unmittelbare Lebensgefahr nicht realisiert.²⁴⁷

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht kann auf Stufe der Erkennung der pflichtauslösenden Situation unbewusste Fahrlässigkeit vorliegen. Die Nicht-Erkennung der pflichtauslösenden Situation kann nicht bewusst erfolgen, sondern nur unbewusst. Das Subjekt erkennt die pflichtauslösende Situation nicht, es handelt allenfalls unbewusst fahrlässig (falls die allgemeine Aufmerksamkeitspflicht verletzt wäre). Eine bewusste Fahrlässigkeit ist dem-

fahrlässigen unechten Unterlassungsdelikt, dass dieses in der Praxis häufiger vorkommt als das vorsätzliche unechte Unterlassungsdelikt und damit dem eigentlichen Regelfall des unechten Unterlassungsdelikts entspricht (BSK StGB-NIGGLI/MUSKENS, Art. 11 N 50 mit Hinweisen auf die Judikatur).

242 ROXIN, AT II, § 31 N 197 (der entsprechend auch jene Konstellation anführt, dass der Unterlassende seine Garantenstellung nicht erkennt, § 31 N 198); WELZEL, Strafrecht, S. 207 (er führt ein Beispiel für ein unechtes Unterlassungsdelikt an); GETH, Rz. 504 (der ebenfalls die mangelnde Erkennung der Garantenstellung anführt); vgl. auch DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32, Ziff. 2.2.a (explizit zum unechten Unterlassungsdelikt).

243 ROXIN, AT II, § 31 N 197.

244 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2; 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

245 2. Teil, II. Kapitel, *passim*.

246 2. Teil, III. Kapitel, *passim*.

247 Was sich neben der fehlenden Erfolgshaftung (vgl. 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1) daraus ergibt, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht ein sofortiges Einschreiten gebietet, siehe hierzu: 4. Teil, VI. Kapitel; vgl. auch das KGer BL im Bankomat-Fall, welches i.E. fälschlicherweise von einer solchen Konstellation ausgegangen zu sein scheint: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.6.

gegenüber auf dieser Stufe ausgeschlossen. Denn die Erkennung der pflichtauslösenden Situation erfolgt immer bewusst – Wird die pflichtauslösende Situation erkannt, wird das Subjekt hilfspflichtig – ohne dass dessen Wille auf den Akt der Erkennung einen Einfluss hat (bzw. nur schon haben kann). Daraus folgt, dass auf Stufe der Erkennung der pflichtauslösenden Situation einzig die Wissensseite des Vorsatzes betroffen ist. Eine unmittelbare Lebensgefahr wird entweder erkannt, d.h., sie wird einem bewusst, oder nicht. Eine Abgrenzung vom Eventualvorsatz erübrigt sich damit auf dieser Stufe.²⁴⁸

b) Stufe Untergang

Wie bei der Erkennung der pflichtauslösenden Situation verhält es sich bei der *Erkennung eines nachträglichen* Untergangsgrundes. Ein solcher wird ebenfalls entweder erkannt oder nicht – freilich mit anderen Konsequenzen, da bei Nicht-Erkennung eines Untergangsgrundes die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen bleibt.²⁴⁹ Die Lehre spricht sich betreffend die Verkennung der Möglichkeiten zu einer Hilfeleistung für eine mögliche Fahrlässigkeit aus. ROXIN bezieht sich auf die Handlungsunfähigkeit, i.e. die subjektive Unmöglichkeit des Pflichtigen, und WELZEL auf die allgemeine Möglichkeit der Gebotserfüllung: Der Unterlassende könne unbedachterweise bzw. aus mangelnder Sorgfalt Unmöglichkeit annehmen.²⁵⁰ Soweit angeführt wird, die Hilfe werde in der Annahme unterlassen, dass jede Hilfe zu spät komme,²⁵¹ ist dies nicht vom unechten Unterlassungsdelikt auf die allgemeine Lebensrettungspflicht zu übertragen und es kann auf obige Ausführungen bei der Erkennung der pflichtauslösenden Situation verwiesen werden.²⁵² Hervorzuheben ist das von ROXIN angeführte Beispiel, da er dort explizit Handlungsalternativen anspricht: «z.B. die Rettung eines Schwerverletzten, weil [der Pflichtige] als medizinischer Laie nichts Erfolgversprechendes unternehmen zu können glaubt. Aus Unaufmerksamkeit bedenkt er aber nicht, dass er ein Handy bei sich hat, mit dem er Hilfe herbeirufen könnte.»²⁵³ Die Nicht-Erkennung von Handlungsalternativen kann eine besonders schwerwiegende Sorgfaltspflichtverletzung darstellen.²⁵⁴

248 Vgl. dazu schon: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

249 Ausführlich dazu: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.1 und 2.3.

250 ROXIN, AT II, § 31 N 199 (auch hier in Bezug auf das unechte Unterlassungsdelikt: «der untätig bleibende Garant [hält] sich unbedachtsamerweise für handlungsunfähig»); WELZEL, Strafrecht, S. 207; vgl. zur subjektiven und objektiven Unmöglichkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.

251 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32, Ziff. 2.2b.

252 Ziff. 2.1.3 lit. a *supra*.

253 ROXIN, AT II, § 31 N 199.

254 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und Ziff. 2.

Wird also im angeführten Beispiel die naheliegende Hilfeleistungsalternative in Form der Alarmierung der Rettungsdienste mittels des mitgeführten Mobiltelefons nicht berücksichtigt, kann dies bei einer besonders schweren Sorgfaltspflichtverletzung Eventualvorsatz indizieren.²⁵⁵ Ähnlich verhält es sich, wenn *jegliche* Hilfeleistungshandlung unterbleibt, weil angenommen wird, das Kind im obersten Stock des brennenden Hauses könne nicht mehr rechtzeitig erreicht werden.²⁵⁶ Hier ist zu fordern, dass eine *in concreto* erforderliche Hilfeleistungsalternative ergriffen wird, die sich zum Vorteil des Opfers auf die Wahrscheinlichkeit der Gefahrenrealisierung auswirkt, namentlich die Alarmierung der professionellen Rettungsdienste.

c) *Stufe Unterlassung*

Beim *Verhalten*, welches dem Hilfspflichtigen zur Last gelegt wird, gestaltet sich die Situation komplex. Hier bezieht sich das Bewusstsein nicht auf einen äusseren Umstand (pflichtauslösende Situation, nachträglicher Untergangsgrund), sondern auf das Verhalten, nämlich die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung. Wie aufgezeigt, stellt jede Hilfe, die nicht der bestmöglichen entspricht, eine Unterlassung dar.²⁵⁷ Wer *unbewusst* ein unzureichendes Verhalten an den Tag legt, i.e. unbewusst eine schlechtere als die bestmögliche Hilfe erbringt, dem mangelt es schon an der Wissensseite des (Unterlassungs-) Vorsatzes, weshalb sich eine Abgrenzung vom Eventualvorsatz erübrigt.²⁵⁸ Wer demgegenüber *bewusst* eine schlechtere als die bestmögliche Hilfe erbringt, erbringt wissentlich *keine Hilfe*.²⁵⁹ Dies indiziert den Willen zur Unterlassung.²⁶⁰ In dieser Konstellation gilt es damit, die (eventual-)vorsätzliche von der bewusst-fahrlässigen Unterlassung abzugrenzen.

255 Wegen der Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung liegt in solchen Konstellationen regelmässig Eventualvorsatz vor; ausführlich dazu: Ziff. 2.2.2 *infra*.

256 So das Beispiel bei DONATSCH/GODENZI/TAG, § 32, Ziff. 2.2b.

257 Hierzu ausführlich: 4. Teil, II. Kapitel, *passim* sowie 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1; zu ergänzen ist, dass eine Hilfeleistungshandlung über diese Untauglichkeit hinausgehen und einem untauglichen Versuch aus grobem Unverstand entsprechen kann, etwa der offensichtlich untaugliche Versuch, einen Verblutenden gesund zu beten; einschlägig für die Bestimmung des (*straffreien*) *grob unverständigen untauglichen Versuchs* sind die bereits dargestellten Regeln: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.2.

258 Allerdings kann eine schwere Sorgfaltspflichtverletzung bei der Nicht-Erkennung des unzureichenden Verhaltens vorliegen, die zur Annahme eines Eventualvorsatzes führen kann. Darunter kann namentlich die Missachtung besonders naheliegender Hilfeleistungsmöglichkeiten fallen, gerade wenn die Umstände der Nicht-Erkennung *ad hoc* leicht behoben werden können; siehe dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und Ziff. 2 sowie Ziff. 2.2.2 *infra*.

259 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

260 Denn wer trotz erkannter pflichtauslösender Situation die erforderliche Hilfeleistung unterlässt, der tut dies in aller Regel willentlich; vgl. zu dieser tatsächlichen Vermutung der Willentlichkeit: II. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*.

Die Lehre anerkennt zu Recht, dass die erforderliche Hilfeleistungshandlung mit mangelnder Sorgfalt ausgeführt werden kann.²⁶¹ ROXIN führt das Beispiel an, dass dem Ertrinkenden ein zu kurzes Seil zugeworfen wird, anstatt, trotz Möglichkeit, ins Wasser zu springen und diesen herauszuziehen.²⁶² WELZEL führt ein ähnliches Beispiel an, nämlich dass der Pflichtige das potenzielle Opfer telefonisch warnen will, sich aber verwählt.²⁶³ Beiden Beispielen ist gemein, dass der Pflichtige nicht die bestmögliche Hilfe erbringt bzw. nach Misslingen des ersten Rettungsversuchs ein zweiter vorzunehmen wäre. Beim Ertrinkenden muss der Pflichtige ins Wasser springen, nachdem er merkt, dass das Seil zu kurz ist. Wäre ihm dies in Abwandlung des Beispiels nicht möglich oder zumutbar (etwa weil er Nichtschwimmer ist oder wegen stürmischer See), wäre er seiner Pflicht mit dem Zuwurf des zu kurzen Seils nachgekommen. Wenn zu seinen Füßen ein ausreichend langes Seil liegt, das er dem Ertrinkenden zuwerfen könnte, kann gegebenenfalls eine besonders schwere bzw. krasse Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen, die den Eventualvorsatz indizieren kann.²⁶⁴ In solchen Situationen bleibt die allgemeine Lebensrettungspflicht so lange bestehen, wie das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Entsprechend hat der (weiterhin) Pflichtige *nachzufassen, wenn er die Unzulänglichkeit der zuerst gewählten Hilfeleistungsalternative feststellt*. Verwählt sich der Pflichtige etwa beim ersten Notruf, muss er es ein zweites Mal versuchen. Käme allerdings die Hilfe für das Opfer wegen des ersten Verwählens zu spät, wäre der Unterlassungsvorsatz zu verneinen, da das Verwählen im ersten Anlauf fahrlässig erfolgte und die Fahrlässigkeit nicht unter Strafe steht (zudem wäre die allgemeine Lebensrettungspflicht wegen des eingetretenen Todes bzw. objektiver Unmöglichkeit nachträglich untergegangen).²⁶⁵ Anders verhält es sich bei dem dem Ertrinkenden zugeworfenen zu kurzen Seil, wenn dem Pflichtigen der Sprung ins Wasser von vornherein möglich und zumutbar gewesen wäre – hier wäre bereits der Zuwurf des Seils eine Unterlassung der erforderlichen bestmöglichen Hilfeleistung (i.e. einer Hilfeleistung *im* Wasser) und als solche zu erfassen.²⁶⁶

261 ROXIN, AT II, § 31 N 197; WELZEL, Strafrecht, S. 207; GETH, Rz. 504 («mangelhafter Ausführung der gebotenen Rettungshandlung»).

262 ROXIN, AT II, § 31 N 200.

263 WELZEL, S. 207 (er bezieht sich im Beispiel auf den nach § 138 D-StGB zur Verbrechensanzeige Verpflichteten; dieses lässt sich jedoch ohne Weiteres auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen).

264 Dazu Ziff. 2.2.2 *infra*.

265 Zum nachträglichen Untergangsgrund der objektiven Unmöglichkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2; zum Erfordernis von dessen subjektiver Erkennung: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

266 Normatives Verständnis der Unterlassung: 4. Teil, V. Kapitel.

d) *Zusammenzug*

Der verbleibende Raum für eine straffreie bewusst fahrlässige Verwirklichung des Tatbestandes der allgemeinen Lebensrettungspflicht, die es von der grundsätzlich strafbaren eventualvorsätzlichen Unterlassung abzugrenzen gilt, lässt sich zusammenfassend wie folgt darstellen:

Stufe	Art der Fahrlässigkeit	Fahrlässigkeit möglich? Falls ja, in welcher Form?	Abgrenzung vom <i>dolus eventualis</i> ?
Erkennung (Erkennung der pflichtauslösenden Situation oder eines nachträglichen Untergrundes)	unbewusste Fahrlässigkeit	Ja Unbewusstes Nicht-Erkennen	Grundsätzlich nicht (Wissenselement fehlt)
	bewusste Fahrlässigkeit	Nein Die Erkennung erfolgt immer bewusst. Man kann nicht bewusst nicht erkennen, nur unbewusst. Da auf Stufe Pflichtauslösung (und nachträglicher Pflichtuntergang) einzig die Wissensseite betroffen ist, scheidet eine Abgrenzung von der eventualvorsätzlichen Erkennung aus.	Nein (Willensseite nicht betroffen)
Verhalten (Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung)	unbewusste Fahrlässigkeit	Ja Unbewusste Unterlassung, i.e. unbewusste Nicht-Hilfe oder Schlecht-Hilfe Der Pflichtige ist sich fahrlässig unbewusst, dass er nicht die bestmögliche Hilfe erbringt. Das Wissen fehlt, daher kann kein (Unterlassungs-)Willen vorhanden sein, den es vom Eventualvorsatz abzugrenzen gilt.	Grundsätzlich nicht (Wissenselement fehlt)
	bewusste Fahrlässigkeit	Ja Bewusste Unterlassung, i.e. bewusste Nicht-Hilfe oder Schlecht-Hilfe Wenn bewusst keine Hilfe oder bewusst nicht die bestmögliche Hilfe erbracht wurde, ist zu bestimmen, ob dies willentlich erfolgte. In dieser Konstellation ist eine Abgrenzung von der eventualvorsätzlichen Unterlassung notwendig.	Ja

Auf Stufe *Pflichtauslösung* ist einzig die Wissensseite betroffen. Eine unmittelbare Lebensgefahr wird entweder erkannt, d.h., sie wird dem Subjekt bewusst, oder eben nicht. Die Willensseite ist irrelevant. Entsprechend scheidet ein Eventualvorsatz und damit auch eine Abgrenzung von der bewussten

Fahrlässigkeit grundsätzlich aus. Als Ausnahme ist nur die Konstellation denkbar, bei welcher die Nicht-Erkennung einer pflichtauslösenden Situation im Einzelfall eine derart schwere Sorgfaltspflichtverletzung darstellt, dass sie, wenn in der Folge die Hilfeleistung unterlassen wird, die Eventualvorsätzlichkeit indiziert.²⁶⁷ Eine (straffreie) unbewusste Fahrlässigkeit ist möglich, wenn nämlich die unmittelbare Lebensgefahr nicht erkannt wird. Gleich verhält es sich auf der Stufe der Erkennung eines nachträglichen Untergangsgrundes, da es hier ebenfalls einzig um die Erkennung bestimmter Umstände geht.

Auf der Stufe des Verhaltens ist die (straffreie) unbewusste Fahrlässigkeit ebenfalls möglich. Eine solche Konstellation liegt konkret vor, wenn unbewusst gar keine oder aber bloss eine nicht bestmögliche Hilfe erbracht wird. Sie ist grundsätzlich ebenfalls nicht vom Eventualvorsatz abzugrenzen. Auch hier gilt jedoch der Vorbehalt, dass die Ungeeignetheit einer erbrachten Hilfeleistung bzw. deren fehlende Qualität²⁶⁸ vom Pflichtigen schwer sorgfaltswidrig nicht erkannt werden, was wiederum eine eventualvorsätzliche Unterlassung indizieren kann.²⁶⁹

Demgegenüber sind die bewusst fahrlässige und die eventualvorsätzliche Unterlassung auf der Wissensseite identisch und erfordern entsprechend eine Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom *dolus eventualis*. Wenn bewusst keine Hilfe oder bewusst nicht die bestmögliche Hilfe erbracht wurde, ist zu bestimmen, ob dies willentlich erfolgte. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sowohl ein Hoffen auf das Ausbleiben der Realisierung der Lebensgefahr als auch das Vertrauen darauf den Unterlassungswillen indizieren – womit die Abgrenzung deutlich von jener beim Erfolgsdelikt abweicht.²⁷⁰ Eine eventualvorsätzliche Unterlassung ist möglich, wenn bereits beim Pflichtauslösungsvorsatz Eventualvorsatz vorliegt. Dies ist der Fall, wenn das Subjekt eine mögliche unmittelbare Lebensgefahr erkennt. Damit ist eine Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz dort angezeigt, wo schon das Wissenselement schwach ausgeprägt ist. Nach welchen Kriterien dies zu erfolgen hat, namentlich um den deliktspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen, wird nachfolgend erarbeitet.²⁷¹

267 Ziff. 2.2.2 *infra*; vgl. ferner 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2 sowie 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

268 In beiden Konstellationen liegt nach dem normativen Verständnis eine Unterlassung vor, vgl. 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

269 Ziff. 2.2.2 *infra*.

270 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

271 Ziff. 2.2 f. *infra*.

2.2 Vorsatzindikatoren des etablierten Abgrenzungsmodells

Das Bundesgericht berücksichtigte namentlich vier Vorsatzindikatoren. Dies sind die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters sowie die Art der Tathandlung.²⁷² Diesen Indikatorenkatalog versteht das Bundesgericht als nicht abschliessend.²⁷³ Entsprechend hat es vereinzelt weitere Indikatoren berücksichtigt. Die Indikatoren sind nachfolgend mit Blick auf deren Eignung für die Abgrenzung der eventualvorsätzlichen von der bewusst fahrlässigen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht zu würdigen.²⁷⁴

2.2.1. Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht

Dieser Vorsatzindikator war bis 1991 der wichtigste, der vom Bundesgericht (explizit) berücksichtigt worden war.²⁷⁵ In der Lehre wurde vereinzelt angeführt, es handle sich für sich alleine nicht um einen Indikator für den Eventualvorsatz.²⁷⁶ Die vom Bundesgericht verwendete Steigerungsformel, je wahrscheinlicher der vom Täter erkannte Erfolgseintritt, desto eher gelinge der Schluss auf dessen Inkaufnahme, verführe «einfachere Gemüter zur übereilten Vorsatzzuschreibung», weshalb von dieser abzusehen sei.²⁷⁷ Weiter wurde zu bedenken gegeben, selbst wenn sich dem Täter die Verwirklichung als höchstwahrscheinlich aufdränge, müsse er sich innerlich noch nicht für die Rechtsgutsbeeinträchtigung entschieden haben; es handle sich um ein «allgemein-objektives Kriterium» und nicht um ein «individuell-konkretes Willenskriterium».²⁷⁸ Glaube der Täter in vollem Bewusstsein um die Gefahr, durch sein eigenes Verhalten den Erfolg abwenden zu können, könne dies nicht als willentliche Inkaufnahme des Erfolgs schematisiert werden. Erforder-

272 Ständige Rechtsprechung: BGE 147 IV 36 E. 7.3.1; 133 IV 222 E. 5.3; 133 IV 9 E. 4.1; jüngst BGer 6B_127/2021 v. 27.9.2021 E. 3.1.2; siehe zur Entwicklung dieser Kriterien in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung: Ziff. 1.3 *supra*.

273 Ziff. 1.3 *supra*.

274 Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Vorsatzindikatoren des Bundesgerichts, namentlich mit Blick auf die Raser-Rechtsprechung: SCHUBARTH, AJP 2008, *passim*, sowie VEST, AJP 2018, *passim*.

275 Ziff. 1.3 *supra*.

276 VEST, AJP 2018, S. 953.

277 VEST, AJP 2018, S. 954; a.A. zu Recht: BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 58 *in fine* («Als Faustregel formuliert: dass der Täter die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen hat, liegt grundsätzlich umso näher, je wahrscheinlicher es ihm erschien, dass sie eintreten könnte, und je weniger er sie innerlich ablehnte, und umgekehrt»; vgl. zu dieser Formulierung BGE 119 IV 1 E. 5a).

278 ACKERMANN/D'ADDORIO, ius.full 2007, S. 272.

lich sei vielmehr, dass der Täter die Gefahr nicht nur erkannt, sondern diese ernst genommen habe. Dies sei nicht nur zu behaupten, «sondern ausreichend zu begründen, was kaum je oder überhaupt nie passiert», weil das Ernstnehmen fälschlicherweise direkt aus dem Erkennen gefolgert werde.²⁷⁹ Die Urteile des Bundesgerichts gingen mehrheitlich nicht auf den persönlichen Wissens- und Erfahrungsstand des Täters ein. Dies sei «ebenso erstaunlich wie misslich», da der Vorsatznachweis ohne persönlichkeitsbezogene Feststellungen zum Scheitern verurteilt sei.²⁸⁰ Die angeführten Bedenken beziehen sich bei genauer Betrachtung nicht auf den spezifischen Vorsatzindikator der Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht. Sie zielen vielmehr auf den Umstand, dass der Vorsatz – u. a. unter Zuhilfenahme dieses konkreten Indikators – zugeschrieben wird. Darauf wurde bereits eingegangen.²⁸¹

Für die Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist dieser Indikator nicht zielführend. Er ist erfolgsorientiert, während ein tatbestandsmässiger Aussenerfolg beim Unbotmässigkeitsdelikt gerade fehlt.²⁸² Massgeblich ist hier einzig das Verhalten des Pflichtigen angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation.²⁸³ Die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist nach einer zuzugestehenden Schrecksekunde vollendet, wenn die erste Rettungsmöglichkeit verstrichen ist.²⁸⁴ D. h., das «Risiko» des tatbestandsmässigen Verhaltens ist immer nahezu zeitgleich mit der Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr verwirklicht.

Würde der Indikator so übersetzt, dass die Wahrscheinlichkeit des dem Pflichtigen bekannten Risikos der Realisierung der Lebensgefahr betrachtet wird, wäre dies ebenfalls nicht zielführend. Denn die unmittelbare Lebensgefahr weist immer eine nahe Möglichkeit bzw. eine ernsthafte Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Lebensgefahr auf.²⁸⁵ Bei erkannter pflichtauslösender Situation ist das dem Pflichtigen so verstandene bekannte Risiko immer hoch. Dies folgt aus der Funktion der unmittelbaren Lebensgefahr bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht: Sie geht dem strafbaren Verhalten stets vor – und nicht nach, wie dies bei den konkreten Gefährdungsdelikten der

279 VEST, AJP 2018, S. 954; das hier Geforderte entspricht im Ergebnis der Ernstnahme-theorie, wie sie von der herrschenden deutschen Lehre vertreten wird; siehe dazu: II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

280 VEST, AJP 2018, S. 954.

281 Ziff. 1.2 *supra*.

282 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

283 II. Kapitel, Ziff. 1 *supra*.

284 4. Teil, VI. Kapitel.

285 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.2.6.

Fall ist.²⁸⁶ Der Indikator der Risikoverwirklichung aus Tätersicht darf zusammenfassend bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht für die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom *dolus eventualis* nicht berücksichtigt werden.

2.2.2. Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung

Bei der Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung handelt es sich um jenen Indikator, dem vom Bundesgericht, neben der Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht, die grösste Bedeutung beigemessen wird. Historisch betrachtet war es der zweite Indikator, der explizit in die Rechtsprechung aufgenommen wurde. In BGE 119 IV 1 E. 5a führte das Bundesgericht aus: «Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable.»²⁸⁷ Alternativ zur Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung wird in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch der Begriff «Rücksichtslosigkeit» verwendet.²⁸⁸

In einem Urteil aus dem Jahr 2008 führte das Bundesgericht aus, dass hinter der Rechtsprechung, dass je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiege, desto eher auf die Inkaufnahme der Tatbestandsverwirklichung geschlossen werden dürfe, der anhand von Körperverletzungsdelikten entwickelte Gedanke stehe, «dass in der Missachtung elementarer Sorgfaltsregeln eine Gleichgültigkeit gegenüber Integritätsinteressen Dritter zum Ausdruck kommt, welche in besonders krassen Fällen auch den Schluss auf die Inkaufnahme des Verletzungserfolgs zulässt».²⁸⁹

Prominent wurde die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung bei der Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz in einem Urteil berücksichtigt, in welchem ein schweres Foul in einem Eishockey-Spiel zu beurteilen war.²⁹⁰ Es handelt sich dabei um das einzige Urteil, in welchem hauptsächlich auf die Sorgfaltswidrigkeit abgestellt wurde, um den Eventualvorsatz zuzuschreiben. Das Bundesgericht legte dem Beschuldigten die Waghalsigkeit seiner Aktion zur Last, er habe sich «in eine unkontrollierbare Situation manövriert, in der es nur noch vom Zufall abhängt, ob der Check

286 Zur Funktion: 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2 und 2.2.1.

287 BGE 119 IV 1 E. 5a (Hervorhebung hinzugefügt).

288 BGE 130 IV 58 E. 9.3; 86 IV 10; vgl. VEST, AJP 2018, S. 954.

289 BGE 135 IV 12 E. 2.3.2.

290 BGE 134 IV 26.

noch regelkonform durchgeführt werden kann», worum er aufgrund seiner Erfahrung gewusst habe.²⁹¹

Dass sich die Rechtsprechung nicht auf Körperverletzungsdelikte beschränkt, illustriert ein Urteil, welches den Verkauf von Computer-Viren übers Internet betraf.²⁹² Im Kern wurde dem Beschuldigten eine Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht vorgeworfen, da er nicht kontrolliert habe, wer seine CDs kaufe, und er nicht an Schutzvorrichtungen gegen missbräuchliche Verwendung interessiert gewesen sei.²⁹³

Die Lehre kritisiert, der dogmatische Status dieses Indikators sei ungeklärt.²⁹⁴ Unklar sei, ob es sich um ein eigenständiges Kriterium handle, wobei einiges darauf hinweise.²⁹⁵ «Krass sorgfaltswidrig» bedeute wörtlich «krass fahrlässig».²⁹⁶ Selbst die schwerste Sorgfaltspflichtverletzung sei gerade Merkmal der Fahrlässigkeitstat, während der Täter der Vorsatztat nicht nur eine Sorgfaltspflicht missachte, sondern sich bewusst gegen die Rechtsordnung entscheide.²⁹⁷ Darin vermutet VEST den Grund, dass dieser Indikator nur selten allein zur Anwendung gelangt.²⁹⁸ Bevor auf diese grundsätzliche Kritik einzugehen ist, ist zunächst zu erarbeiten, wie dieser Indikator auf die allgemeine Lebensrettungspflicht anzuwenden wäre.

Die massgebliche Sorgfalt bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht, die keine bestimmten Verhaltensweisen definiert, die herangezogen werden könnten, lässt sich mit einem Blick auf das fahrlässige Tätigkeitsdelikt bestimmen. Dort besteht sie in einer *allgemeinen Aufmerksamkeit*.²⁹⁹ Der Fahrlässigkeitsvorwurf bezieht sich in der Regel «auf das Verkennen oder nicht ernstlich In-Rechnung-Stellen des Vorliegens oder Eintretens von Tatumständen [...] und gerade nicht auf die Vornahme der Handlung als solcher».³⁰⁰ So sei etwa kaum vorstellbar, fahrlässig Tierfutter herzustellen oder einzuführen (Art. 235 f. StGB) oder Banknoten nachzuahmen (Art. 240 StGB).³⁰¹ Auch DONATSCH/GODENZI/TAG halten fest, beim fahrlässigen Tätigkeitsdelikt gehe

291 BGE 134 IV 26 E. 3; DONATSCH bezeichnete die Erkennung auf Eventualvorsatz in diesem Urteil als nicht zwingend, aber «durchaus vertretbar» (DONATSCH, forumpoenale 2008, S. 179; vgl. SCHUBARTH, AJP 2008, S. 523 f.).

292 BGE 129 IV 230.

293 BGE 129 IV 230 E. 5.3.3.

294 MAIER/SCHÖNING, S. 285 ff.; SCHLEIMINGER METTLER, S. 45 f.; VEST, AJP 2018, S. 954.

295 VEST, AJP 2018, S. 954.

296 VEST, AJP 2018, S. 954.

297 ACKERMANN/D'ADDARIO, ius.full 2007, S. 272.

298 VEST, AJP 2018, S. 954.

299 DONATSCH/GODENZI/TAG, § 34 N 1.

300 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 82 (Hervorhebung hinzugefügt).

301 BSK StGB-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 8.

es gerade nicht darum, die Folgen eines pflichtwidrigen Verhaltens zu erkennen und zu vermeiden, da bereits eine bestimmte Handlung als solche unter Strafe steht. Die gesetzliche Formulierung sei daher derart abzuwandeln, dass sich die Unvorsichtigkeit auf das «tatsächliche Merkmal» beziehe, «welches das Unrecht der Handlung begründet». Diese Fälle könnten als *besonders geregelte Fälle eines Sachverhaltsirrtums* charakterisiert werden (!). Die «Grundhandlung» übe der Täter mit Wissen und Willen aus, die als solche objektiv oder zumindest in der Vorstellung des Täters zulässig sei (etwa das Inverkehrbringen von Tierfutter). Die Fahrlässigkeit bestehe erst, wenn ein «zusätzliches Merkmal» hinzukomme. Erst dieses mache die normalerweise erlaubte Handlung zu einem verbotenen Verhalten, die der Täter zwar ungewollt, aber doch aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit verwirkliche. Ein Beispiel sei die Vornahme sexueller Handlungen mit einem Kind, das ein Täter fahrlässig für über 16 Jahre alt hält, wofür er ohne Art. 187 Ziff. 4 StGB in Anwendung der allgemeinen Regeln (i.e. Art. 13 StGB) straffrei bleiben würde.³⁰²

Welche Schlüsse lassen sich daraus für die allgemeine Lebensrettungspflicht ziehen? Zunächst bestätigt der Blick auf das fahrlässige Tätigkeitsdelikt, dass die Sorgfaltspflicht primär auf der Stufe der Erkennung der pflichtauslösenden Situation verletzt werden kann.³⁰³ Das angeführte Beispiel der Vornahme sexueller Handlungen mit einem Kind ist insofern interessant, als der Täter, der eventualvorsätzlich handelt, bezüglich des Umstands, dass das Opfer unter 16 Jahren alt sein *könnte*, nach Art. 187 Ziff. 1 StGB (und nicht nach Art. 187 Ziff. 4 StGB) bestraft wird,³⁰⁴ bei welchem es sich – wie bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht – um ein vorsätzliches abstraktes Gefährdungsdelikt handelt.³⁰⁵ Der Eventualvorsatz kann sich dort also ebenfalls nicht auf die Inkaufnahme eines Erfolgs beziehen. Verlangt ist denn auch, dass der Täter «weiss oder zumindest in Kauf nimmt, dass das Kind unter 16 Jahre alt ist».³⁰⁶ Dies zeigt erneut, dass ein Eventual-Unterlassungsvorsatz vor allem dort möglich ist, wo bereits ein Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz besteht, d.h., die allgemeine Lebensrettungspflicht durch Erkennung einer *möglichen* pflichtauslösenden Situation ausgelöst wurde.³⁰⁷

302 DONATSCH/GODENZ/ITAG, § 34 N 1; siehe auch STRATENWERTH, AT I, § 16 N 4; KILLIAS et al., Rz. 331.

303 Was sich mit der Erkenntnis deckt, dass der Eventual-Unterlassungsvorsatz vornehmlich dort infrage kommt, wo bereits ein Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz vorliegt, dazu: Ziff. 2.1.2 *supra*.

304 BSK StGB-MAIER, Art. 187 N 38.

305 CR CP-ZERMATTEN, Art. 187 N 8; BSK StGB-MAIER, Art. 187 N 7; DONATSCH, Strafrecht III, § 60 N 1.

306 BSK StGB-MAIER, Art. 187 N 21.

307 Ziff. 2.1.2 *supra*.

Die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung bringt bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht den Grad der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben des Opfers zum Ausdruck. Wird die allgemeine Aufmerksamkeit nur leicht verletzt, liegt eine leichte Sorgfaltspflichtverletzung vor, wird sie hingegen schwer verletzt, handelt es sich um eine schwere Sorgfaltspflichtverletzung. Wird die allgemeine Aufmerksamkeit besonders schwer oder eben «krass» verletzt, kann dies einen Eventualvorsatz indizieren. Je schwerwiegender die Sorgfaltspflichtverletzung, desto höher die Gleichgültigkeit, desto eher ist dies ein Indikator für die eventualvorsätzliche Unterlassung. Bereits herausgearbeitet wurde, in welchen Konstellationen bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht grundsätzlich eine besonders schwere Sorgfaltspflichtverletzung möglich ist.³⁰⁸ Vorbehalten muss dies – wie es auch das Bundesgericht für diesen Indikator betont³⁰⁹ – für besonders krasse Fälle sein, wie etwa das Übersteigen eines Verblutenden, während auf dem Smartphone getippt wird, ein Anruf der professionellen Rettungsdienste, obwohl das bewusstlose Opfer zu ersticken droht und auf den Rücken gedreht werden muss, oder das Hinstrecken eines Astes zum ertrinkenden Kleinkind, anstatt dieses aus dem offensichtlich knietiefen Wasser zu ziehen.

Der Indikator der Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung überzeugt, denn dieser trägt dem fließenden Übergang³¹⁰ von der Fahrlässigkeit zur Vorsätzlichkeit Rechnung. Mit ihm lässt sich in der bestehenden Dogmatik ein Kontinuum von der unbewussten Fahrlässigkeit bis zum direkten Vorsatz ersten Grades abdecken. Je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto höher ist das Verschulden (auch innerhalb der Fahrlässigkeit). Erreicht sie ein sehr grosses Ausmass – erforderlich ist eine besonders schwere bzw. krasse Sorgfaltspflichtverletzung –, kann Eventualvorsatz vorliegen.

Mit diesen Ausführungen ist auch auf die Kritik repliziert, selbst bei einer krassen Sorgfaltspflichtverletzung fehle es an der bewussten Entscheidung des Täters gegen die Rechtsordnung. Denn in einer krassen Sorgfaltspflichtverletzung, wie sie in den angeführten Beispielen zum Ausdruck kommt, kann gerade bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht durchaus eine bewusste Entscheidung gegen die Rechtsordnung erblickt werden.

308 Ziff. 2.1.3 *supra*.

309 Siehe den angesprochenen BGE 134 IV 26 (Kevin Miller) E. 3.3.1.

310 In der Lehre ist umstritten, ob Vorsatz und Fahrlässigkeit in einem Plus/Minus- oder einem Aliud-Verhältnis zueinanderstehen, siehe die Verweise im 2. Teil, Fn. 475.

2.2.3. Beweggründe bzw. Motiv des Täters

Ein Motiv für eine Tat ist grundsätzlich für den Vorsatz nicht erforderlich.³¹¹ Bei der Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom *dolus eventualis* kann dieses jedoch ein Indikator für die Vorsätzlichkeit sein. Dies illustriert ein Urteil des Bundesgerichts, in welchem das Motiv des Täters – welcher das von ihm zuvor schwer verletzte Opfer in die kalte und wilde Aare warf – nicht dessen Tötung war, sondern in der Einhaltung des Rocker-Kodexes bzw. seiner «Rockerehre» lag.³¹² Instruktiv ist auch ein weiteres Urteil, bei welchem im Rahmen des Eventualvorsatzes berücksichtigt wurde, dass ein der Schändung einer Patientin beschuldigter Gynäkologe «therapeutische Absichten» hatte und entsprechend die Verneinung des *dolus eventualis* durch die Vorinstanz geschützt wurde.³¹³

Am Indikator des Motivs wird kritisiert, dass das Bundesgericht, namentlich in den Raser-Fällen, ohne nähere Begründung ein Handlungsziel unterstelle.³¹⁴ Selbst wenn die Begründungspflicht³¹⁵ diesbezüglich in vereinzelten Fällen durch das Bundesgericht verletzt worden wäre, spricht dies dem Indikator nicht grundsätzlich die Legitimation ab. Vielmehr liegt nahe, dass ein Motiv – etwa an eine Erbschaft zu gelangen oder den lästigen Ehemann loszuwerden – durchaus einen (Tötungs-)Vorsatz indizieren kann. Ebenfalls zeigt sich die Bedeutung des Motivs bei der indirekten aktiven Sterbehilfe, wo namentlich entscheidend ist, ob das Verhalten des Täters von einer Behandlungs- oder Tötungsabsicht getragen ist.³¹⁶

Für die allgemeine Lebensrettungspflicht ist erneut vorzuschicken, dass sich der Unterlassungswille nicht auf den Tod des Opfers oder dessen Verbleib in der unmittelbaren Lebensgefahr beziehen muss.³¹⁷ Erforderlich

311 BGE 101 IV 62 E. 2c; 100 IV 180 E. 3b; 99 IV 266 E. I/5; BGer 6B_630/2018 v. 8.3.2019 E. 1.5.3; 6B_675/2018 v. 26.10.2018 E. 2.4.5; vgl. PK-TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, Art. 12 N12.

312 BGE 103 IV 65 E. I.1.

313 BGer 6S.60/1992 v. 17.8.1992 (dem Beschwerdeführer wurde vorgeworfen, das Opfer durch eine unbekannte Injektion willenlos gemacht und anschliessend unzüchtig massiert zu haben, wofür er therapeutische Zwecke geltend machte).

314 VEST, AJP 2018, S. 955.

315 Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; siehe zur grundsätzlichen Bedeutung der Begründungspflicht für die Abgrenzung: Ziff. 1.2 *supra*.

316 EGE, Autonomie, S. 113 m.w.Nw.

317 Bezieht sich der Wille darauf, liegt überschüssiger Vorsatz vor, womit der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz stets gegeben ist und sich eine Abgrenzung von der bewusst fahrlässigen Unterlassung erübrigt, ausführlich dazu: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

ist einzig, dass die Unterlassung angesichts der erkannten unmittelbaren Lebensgefahr willentlich erfolgt. Der Wille bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht bezieht sich auf die Unterlassung an sich («Ich will dem Menschen, der da [möglicherweise] in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht helfen»). Das zugrunde liegende Motiv hierfür kann mannigfach sein, etwa: «Ich mache mir nicht für andere die Hände schmutzig!», «Der soll selbst zu sich schauen!» oder «Ich mische mich nie in fremde Angelegenheiten ein!» Das Motiv kann sich zudem etwa aus gemeinsamen politischen, kulturellen, sportlichen, persönlichen oder anderen Interessen bzw. gerade der Abwesenheit von solchen ergeben. So ist beispielsweise die willentliche Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht unter Freunden unwahrscheinlicher als unter Mitgliedern zweier verfeindeter radikaler Fussballfanclubs. Gleiches gilt bei Mitgliedschaft in einem rechts- oder linksradikalen Verein, wenn die Unterlassung ein Opfer betrifft, das erkennbar aus dem anderen politischen Spektrum stammt. In solchen Konstellationen wird zudem regelmässig zu prüfen sein, ob überschüssiger Vorsatz vorliegt.³¹⁸

Da bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht gerade kein rechtliches oder faktisches Sonderverhältnis zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer erforderlich ist,³¹⁹ kann sich ein Motiv namentlich aus einer dennoch bestehenden persönlichen Vorbeziehung ergeben.³²⁰ Diese kann sich positiv oder negativ auf die Zuschreibung des Eventualvorsatzes auswirken.³²¹

2.2.4. Art der Tathandlung

Die Art der Tathandlung kann – wie schon die Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht³²² – nicht unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht übertragen werden. Massgeblich kann wiederum lediglich das tatbestandsmässige Verhalten sein. Damit könnte dieser Indikator *allenfalls sinngemäss* herangezogen werden, nämlich als *Art der Unterlassung*. Damit wäre bei genauer Betrachtung jedoch primär der Schweregrad der Unterlassung zu berücksichtigen, womit nichts gewonnen wäre. Dieser kann sinnvoll einzig unter dem Kriterium der Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung³²³ abgehandelt werden.

318 Ausführlich zum überschüssigen Vorsatz: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

319 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1 sowie 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2.

320 Ziff. 2.3.2 *infra*.

321 Mit anderen Worten ist dieser Indikator, wie alle anderen Indikatoren auch, ergebnisneutral; vgl. dazu: Ziff. 2.2.6 *infra*.

322 Ziff. 2.2.1 *supra*.

323 Ziff. 2.2.2 *supra*.

Sekundär angesprochen ist mit der Art der Unterlassung jedoch auch, dass es *verschiedene Formen der Unterlassung* gibt,³²⁴ welchen für die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom *dolus eventualis* unterschiedliche Bedeutung zukommt. Dies trifft besonders dort zu, wo die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung darin besteht, dass sich der Pflichtige *aktiv gegen das Opfer wendet*. Sofern er dies nicht bereits mit überschüssigem Tötungs- oder konkretem Lebensgefährdungsvorsatz tut,³²⁵ stellt dies einen Indikator für den erforderlichen Unterlassungswillen dar. Auf diesen deliktspezifischen Indikator wird separat einzugehen sein.³²⁶

2.2.5. Fehlende Herrschaft über die Gefahrensituation

Dieser Indikator meint eine Situation, in welcher der Täter die Kontrolle über das von ihm geschaffene Risiko aus der Hand gibt, weil er dieses «in keiner Weise kalkulieren und dosieren» kann und dem Opfer keine Abwehrchance verbleibt.³²⁷ Der Indikator dürfte in der Sache nahe bei der vom Täter erkannten Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung stehen.³²⁸ Er soll für sich alleine zur Bejahung des Eventualvorsatzes führen können. So hielt SCHUBARTH u.a. mit Bezug auf das erste Aids-Urteil fest: «Wer eine tödliche Gefahr oder eine Gefahr für eine gravierende Gesundheitsschädigung aus der Hand gibt, handelt vorsätzlich», da die Tatbestandsverwirklichung nur noch vom Zufall abhängt. Deshalb sei die Infektionswahrscheinlichkeit zweitrangig.³²⁹ Im Ergebnis ist damit unverkennbar auch die fehlende Abwehrmöglichkeit des Opfers, i.c. des Sexualpartners, angesprochen. VEST verweist auf jüngere Urteile des Bundesgerichts, welche die Formulierung, dass die Tatbestandsverwirklichung nur noch «vom Zufall abhängt», übernommen haben.³³⁰ Die fehlende Abwehrchance des Opfers wurde in einzelnen Raser- und Aids-Urteilen³³¹ sowie in anderen Sachverhaltskonstellationen³³² betont.

324 4. Teil, V. Kapitel.

325 Womit überschüssiger Vorsatz vorliegt, der erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz zu bejahen ist und eine Abgrenzung der straffreien bewusst fahrlässigen Unterlassung entfällt, ausführlich dazu: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

326 Ziff. 2.3.3 *infra*.

327 BGE 133 IV 1 E. 4.5; 131 IV 1 E. 2.2; 130 IV 58 E. 9; 125 IV 242 E. 3f; BGer 6B_531/2017 v. 11.7.2017 E. 1.3; 6B_724/2017 v. 21.7.2017 E. 1.2; 6B_330/2016 v. 10.11.2017 E. 3.3.2.

328 VEST, AJP 2018, S. 955.

329 SCHUBARTH, AJP 2008, S. 523 ff.; vgl. BÜRGI, S. 104; kritisch VEST, AJP 2018, S. 946 f.

330 VEST, AJP 2018, S. 947 unter Verweis auf BGE 134 IV 26 E. 3.3.3 sowie BGer 6B_1428/2017 v. 24.4.2018 E. 2.2.

331 BGE 133 IV 1 E. 4.5; 131 IV 1 E. 2.2; 125 IV 242 E. 3f; jüngst BGer 6B_1225/2019 v. 8.4.2020 E. 1.3.4; 6B_168/2010 v. 4.6.2010 E. 1.4.

332 Anwendungsfälle aus anderen Sachverhaltskonstellationen: BGer 6B_1248/2017 v. 21.2.2019 E. 5.3; 6B_256/2017 v. 13.9.2018 E. 3.3.2; 6B_330/2016 v. 10.11.2017 E. 3.3.2.

VEST kritisiert, dass die schweizerische Praxis fälschlicherweise keinen Bezug auf das Täterbewusstsein nehme und das Zufallselement rein objektiv formuliere.³³³ Dieses Argument entspricht erneut einer grundsätzlichen Kritik an der Vorsatzzuschreibung.³³⁴ Die objektive Zufälligkeit sei in Wahrheit Teilelement der objektiven Gefahr und damit nicht vorsatztypisch. Ob man den Eintritt oder das Ausbleiben der Gefahr als Zufall werte oder nicht, sei eine Frage der jeweiligen Perspektive des Betrachters.³³⁵ In diesem Punkt ist VEST vorbehaltlos zuzustimmen.³³⁶ In Anlehnung an den BGH sei eine begriffliche Schärfung angezeigt. Für diesen liege Billigen im Rechtssinn «nahe, wenn der Täter *trotz äusserster Gefährlichkeit* handelt und es, ohne auf einen glücklichen Ausgang vertrauen zu können, dem *Zufall* überlässt, ob sich die von ihm erkannte Gefahr verwirklicht oder nicht».³³⁷

Bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist unerheblich, ob der Pflichtige darauf vertraut, dass die Situation glücklich ausgeht bzw. sich die Lebensgefahr nicht realisiert – der erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz verlangt nicht, dass er sich in einer bestimmten Weise zur Realisierung der Lebensgefahr stellt.³³⁸ Wie der Indikator der Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung aus Tätersicht ist auch jener der fehlenden Herrschaft über die Gefahrensituation erfolgsorientiert und darf daher nicht für die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht herangezogen werden.

2.2.6. Fahrlässigkeitsindikatoren?

Die Zuschreibung des Vorsatzes hat im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände zu erfolgen. Das Bundesgericht hat sich, wie dargelegt, ebenfalls für ein offenes Modell ausgesprochen.³³⁹ Massgeblich ist einzig, dass alle im konkreten Einzelfall relevanten Umstände Berücksichtigung finden und die Auswahl der einzelnen Indikatoren rechtsgenügend begründet wird.

Anzusprechen ist ein weiterer, von VEST geäussertes Kritikpunkt am bundesgerichtlichen Modell, der dieses wegen der angeblichen Fokussierung auf Vorsatzindikatoren als einseitig bezeichnet. Nach ihm seien zwecks

333 VEST, AJP 2018, S. 955.

334 Dazu: Ziff. 1.2 *supra*.

335 VEST, AJP 2018, S. 955.

336 Wie dies schon beim Indikator der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung aus Tätersicht angeführt wurde (Ziff. 2.2.1 *supra*); siehe grundsätzlich zum Gefahrenbegriff und dessen objektivem Vorliegen: 2. Teil, II. und III. Kapitel.

337 VEST, AJP 2018, S. 955 (mit Verweis auf die Rechtsprechung des BGH).

338 Dazu grundsätzlich: II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

339 Ziff. 1.3 *supra*.

«Ausbalancierung» zwingend auch *Fahrlässigkeitsindikatoren bzw. negative Vorsatzindikatoren* zu berücksichtigen. Diese hätten den (positiven) Vorsatzindikatoren vorzugehen, und Letztere seien nur dann überhaupt zu prüfen, wenn die Fahrlässigkeitsindikatoren nicht greifen (er bezeichnet dies als «Negativausschluss»).³⁴⁰ Zur Begründung führt er an, das Bundesgericht zeige sich grundsätzlich offen und würde materiell gerade in den Raser-Fällen zwei zusätzliche Faktoren berücksichtigen, nämlich das Risiko der Selbstgefährdung und der Gefährdung nahestehender Dritter sowie die Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten.³⁴¹

VEST schlägt als Fahrlässigkeitsindikatoren vor (1) die Selbstgefährdung,³⁴² (2) die Risikounter- und Selbstüberschätzung,³⁴³ (3) das geringe Risiko der Tatbestandsverwirklichung und (4) die Impuls- und Spontantaten.³⁴⁴ Zudem führt er (5) eine Reihe weiterer Indikatoren an, die unter dem Stichwort «allgemeine (nichtsituative) innere Haltung des Täters zum Tatobjekt» zusammengefasst werden könnten und namentlich umfassen sollen: «Wahrnehmungsfähigkeit [...] für die Gefahrensituation», «emotive Nähe von Täter und Opfer» und «Risikogewöhnung und Vorerfahrungen», wie sie auch in der deutschen Lehre angeführt würden.³⁴⁵

Der Ansatz, negative Vorsatz- bzw. Fahrlässigkeitsindikatoren (vorangestellt) zu berücksichtigen, ist *abzulehnen*. Die vorstehend dargestellten Indikatoren des etablierten Modells sind – ebenso wie die nachfolgend vorgeschlagenen ergänzenden deliktsspezifischen Indikatoren – alle *neutral*. Ein Indikator, der in geringem Ausmass erfüllt ist, legt stets den Schluss auf Fahrlässigkeit nahe, während ein in hohem Ausmass erfüllter Indikator für Vorsatz spricht. Der Indikatorenkatalog ist zudem, wie soeben angeführt, nicht abschliessend zu verstehen und wird namentlich vom Bundesgericht weder so verstanden

340 VEST, AJP 2018, S. 947, 955f.

341 VEST, AJP 2018, S. 956 (mit ausführlichen Verweisen auf die entsprechende bundesgerichtliche Rechtsprechung).

342 Gl.M. BÜRGI, S. 104 (die namentlich entgegen BGE 130 IV 58 E. 9.9 hervorhebt, dass der Lenker sich in einer kompetitiven Renn-Situation keinen Gedanken über die Folgen seines Verhaltens mache, was die Annahme der Gleichgültigkeit und damit den Vorsatz ausschliesse); vgl. hierzu auch BGE 6B_168/2010 v. 4.6.2010 mit Anm. GODENZI in forum poenale 6/2010, S. 330 ff., S. 334 (dass dem Raser sein eigenes Leben und das seiner Freundin einerlei gewesen sein soll, sei eine «abwegige Fiktion»).

343 Diese Kriterien wurden in BGE 133 IV 9 E. 4.4 zumindest materiell berücksichtigt; vgl. auch BÜRGI, S. 103 (zutreffende Hervorhebung, dass eine Berücksichtigung in BGE 6B_168/2010 v. 4.7.2010 E. 1.4 unterblieben sei).

344 VEST, AJP 2018, S. 956 ff.

345 VEST, AJP 2018, S. 958; siehe zur deutschen Lehre statt vieler: Schönke/Schröder-STERNBURG-LIEBEN/SCHUSTER, § 15 N 87b.

noch so angewendet. Damit ist sichergestellt, dass die relevanten Umstände des Einzelfalls erfasst werden können. Zu fordern ist angesichts der Tragweite der Vorsatzzuschreibung eine *qualifizierte Begründung*, die sich an den bundesgerichtlichen Anforderungen an die Begründung einer «ungewöhnlich» hohen Strafe zu orientieren hat³⁴⁶ und die namentlich auch die Wahl der einzelnen Indikatoren angemessen zu motivieren hat.

Die von VEST vorgeschlagenen Fahrlässigkeitsindikatoren, die ohne Weiteres als neutrale Kriterien betrachtet werden können, sind mit Ausnahme von Nr. 5 (weitere Indikatoren) nicht auf den für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderlichen abstrakten Gefährdungsvorsatz übertragbar. Soweit sie das Risiko betreffen (Nr. 2 und 3), kann auf die Ausführungen zum erfolgsorientierten Indikator der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung aus Tätersicht verwiesen werden.³⁴⁷ Die Betrachtungen von Impuls- und Spontantaten (Nr. 4) lassen sich nicht übertragen, da sie bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht die Frage der Erkennung der pflichtauslösenden Situation und damit einzig das Wissenselement betreffen.³⁴⁸ Die summarisch angesprochenen weiteren Indikatoren (Nr. 5) lassen sich teilweise sinngemäss berücksichtigen, so entspricht etwa die angeführte emotive Nähe von Täter und Opfer dem vorgeschlagenen Vorsatzindikator der Vorbeziehung zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer.³⁴⁹

Die Selbstgefährdung (Nr. 1) wird beim Erfolgsdelikt für die Abgrenzung des *dolus eventualis* von der bewussten Fahrlässigkeit berücksichtigt. So verweisen etwa STERNBERG-LIEBEN/SCHUSTER auf die Selbstverletzung des Täters im Falle des Erfolgeintritts und dessen Motivierbarkeit hierdurch.³⁵⁰ Auch das Bundesgericht erwähnt in einem Raser-Fall die Selbstgefährdung des Opfers, berücksichtigt diese jedoch nicht als gegen einen Eventualvorsatz sprechend.³⁵¹ In anderen Raser-Fällen, in welchen die Berücksichtigung der Selbstgefährdung ebenfalls nahegelegen wäre, wurde diese jedoch weder erwähnt noch berücksichtigt, was in der Lehre zu Recht auf Unverständnis stiess.³⁵² Für die Abgrenzung bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist

346 Dazu ausführlicher: Ziff. 1.2 *in fine supra*.

347 Ziff. 2.2.1 *supra*.

348 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2.

349 Dazu: Ziff. 2.3.2 *infra*.

350 Schönke/Schröder-STERNBERG-LIEBEN/SCHUSTER, § 15 N 87b.

351 BGE 133 IV 9 E. 3.2.

352 BGE 130 IV 58 (Gelfingen) und BGE 133 IV 1 (seitliches Rammen bei 120 km/h ohne tödliche Folgen, Eventualvorsatz verneint), in welchen die Berücksichtigung der Selbstgefährdung ebenfalls nah gelegen wäre, jedoch nicht berücksichtigt wurde; kritisch: BOMMER, ZBJV 2009, S. 922; vgl. auch VEST, AJP 2018, S. 956; vgl. zu den auf die Vorsatz-

dieser Indikator nicht zielführend. Denn Konstellationen einer möglichen Selbstgefährdung werden bei der Unzumutbarkeit berücksichtigt. Wird die erforderliche Schwelle für eine Unzumutbarkeit objektiv nicht erreicht, meint der Pflichtige jedoch, dies sei der Fall, liegt ein Irrtum zu seinen Gunsten vor.³⁵³ In der Folge kann keine Unterlassung mehr vorliegen, womit sich die Prüfung des Unterlassungswillens erübrigt.

2.2.7. Zwischenergebnis

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dem Pflichtigen der Vorsatz im Rahmen einer Gesamtwürdigung sämtlicher im Einzelfall relevanter Umstände zuzuschreiben ist. Von den Indikatoren des etablierten Abgrenzungsmodells ist namentlich die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung zu berücksichtigen. Die erfolgsorientierten Kriterien sind nicht anwendbar, insbesondere der Indikator der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung aus Tätersicht. Die Indikatoren sind ergebnisneutral zu verstehen, weshalb die vereinzelt geforderte Einführung von Fahrlässigkeitsindikatoren weder notwendig noch zielführend wäre. Das Modell der Vorsatzindikatoren ist offen gehalten und damit der Ergänzung zugänglich. Eine entsprechende Erweiterung des Modells ist insbesondere dort angezeigt, wo die Vorsatzzuschreibung nicht bei einem Begehungs- und Erfolgsdelikt erfolgen soll, da das Modell vorwiegend anhand und mit Blick auf diese im Kernstrafrecht häufigsten Deliktskategorien entwickelt wurde. Gerade für die allgemeine Lebensrettungspflicht drängt sich daher die Berücksichtigung ergänzender Indikatoren auf, welche den deliktsspezifischen Besonderheiten – allgemeine Solidaritätspflicht, ausgestaltet als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt – Rechnung tragen. Nachfolgend werden solche vorgeschlagen.

2.3 Deliktsspezifische Erweiterung

2.3.1. Vorfrage: Liegt überschüssiger Vorsatz vor?

Bezieht sich der Wille des Pflichtigen auf die Realisierung der unmittelbaren Lebensgefahr des Opfers (Tötungsvorsatz) oder auf dessen Verbleib in der unmittelbaren Lebensgefahr (konkreter Lebensgefährdungsvorsatz), liegt überschüssiger Vorsatz vor. Wie dargelegt, ist der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche Unterlassungsvorsatz in diesen Konstellationen

zuschreibung anwendbaren, qualifizierten Begründungsanforderungen: Ziff. 1.2 in *fine supra*.

353 Zu den Voraussetzungen des nachträglichen Pflichtuntergangs wegen Unzumutbarkeit: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1, *passim*; spezifisch zu der angesprochenen Irrtumskonstellation: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

stets zu bejahen.³⁵⁴ Entsprechend erübrigt sich eine Abgrenzung von der bewussten Fahrlässigkeit.

2.3.2. Vorbeziehung zwischen Pflichtigem und Opfer

Der Blick in die Praxis hat gezeigt, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht (zu Unrecht) als Auffangtatbestand fungiert und in den meisten Fällen eine persönliche Vorbeziehung zwischen Pflichtigem und Opfer besteht.³⁵⁵ Aus einer Vorbeziehung kann sich ein mögliches Motiv für die Unterlassung ergeben.³⁵⁶ Insofern besteht eine gewisse Überschneidung mit dem Vorsatzindikator des Beweggrunds.³⁵⁷ Die Vorbeziehung kann sowohl für eine bewusste Fahrlässigkeit als auch für einen Eventualvorsatz sprechen. Eine positive Vorbeziehung, wenn etwa der Pflichtige und das Opfer befreundet sind, spricht eher gegen eine willentliche Unterlassung. Umgekehrt deutet eine negative Vorbeziehung, beispielsweise zwischen verhassten Nachbarn, eher auf eine willentliche Unterlassung. Eine solche kann zudem ein Indiz für einen überschüssigen Vorsatz sein, d.h., dass der Pflichtige also möglicherweise die Verletzung oder Aufrechterhaltung der konkreten Gefährdung des Opfers will. Bei entsprechenden Anhaltspunkten gilt es, einen solchen zu prüfen.³⁵⁸

Besteht keine Vorbeziehung zwischen Pflichtigem und Opfer, kann daraus nichts für oder wider eine bewusste Fahrlässigkeit bzw. einen Eventualvorsatz abgeleitet werden. Namentlich hat unberücksichtigt zu bleiben, dass der Pflichtige wegen fehlender Vorbeziehung kein persönliches Motiv für die Unterlassung gegenüber dem Opfer hat. Denn ein solches ist nicht erforderlich. Entscheidend ist einzig der Wille zum strafbaren Verhalten, i.e., keine Hilfe zu leisten.³⁵⁹ Das strafbare Verhalten kann durch andere Gründe motiviert sein als durch einen Willen zur konkreten Gefährdung oder Verletzung des Opfers, nämlich etwa einen Geschäftstermin nicht zu verpassen oder seine Kleidung nicht beschmutzen zu wollen.³⁶⁰

354 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

355 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2; vgl. auch die Diskussion des Elements des Vorverhältnisses, das im Vergleich zum unechten Unterlassungsdelikt abgeschwächt ist, bei VON DER PFORDTEN, S. 108 ff.

356 Schönke/Schröder-STERNBERG-LIEBEN/SCHUSTER, § 15 N 87b (sie bezeichnen dies als emotive Nähe zwischen Täter und Opfer).

357 Ziff. 2.2.3 *supra*.

358 Ziff. 2.3.1 *supra* sowie II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

359 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

360 Vgl. hierzu die Unannehmlichkeiten, die ein Pflichtiger hinzunehmen hat bzw. die keinen Pflichtuntergang wegen Unzumutbarkeit begründen: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

2.3.3. Aktives Wenden gegen das Opfer

Deutlich zeigt sich der Unterlassungswille, wenn die anstelle der erforderlichen Hilfeleistungshandlung vorgenommene Handlung, welche, wie aufgezeigt, der Unterlassung entspricht (normatives Verständnis³⁶¹), in einem aktiven Wenden gegen das Opfer besteht. Tritt der Pflichtige etwa gegen das gestürzte und nun regungslos am Boden liegende Opfer (Balkonsprung-Fall³⁶²), entspricht dies einer starken Äusserung des Unterlassungswillens. Gleiches gilt sinngemäss für jegliche Akte des physischen (Wegstossen, Bespucken etc.) oder psychischen (Beschimpfen, Beleidigen, Auslachen etc.) Wendens gegen das Opfer.

2.3.4. Einschlägige Erfahrung und Vorkenntnisse

Einschlägige Erfahrung indiziert den Willen im Unterlassungsfall. Wer um die geringe Wassertiefe des Teichs weiss, in welchem das hilfsbedürftige Kind zu ertrinken droht, hat eine *andere Basis zur Willensbildung* als ein Dritter ohne diese einschlägige Kenntnis. Entsprechendes trifft auf den erfahrenen Bergführer zu, der bereits mehrere Notabseilungen durchgeführt hat, in der erkannten pflichtauslösenden Situation jedoch untätig geblieben ist. Wenn jemand Vorkenntnisse über die Gefährlichkeit etwa eines Wasserlaufs hat und nichts unternimmt, wenn er das Opfer im Wasser treiben sieht, spricht dies ebenfalls eher für eine willentliche Unterlassung. Umgekehrt spricht die Kenntnis um die Ungefährlichkeit des Wasserlaufs eher dagegen. Auf die Basis zur Willensbildung wirkt sich ebenfalls einschlägige Vorerfahrung aus, wenn jemand also bereits einmal miterlebt hat, dass starke Schläge und Tritte gegen den Rumpf eines Menschen zu lebensgefährlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.³⁶³ Freilich spräche auch hier die gegenteilige Vorerfahrung eher gegen eine willentliche Unterlassung.³⁶⁴ Gleiches gilt für einschlägiges Vorwissen der Notärztin oder des Krankenpflegers. Fehlende einschlägige Vorerfahrung, wie sie namentlich bei der medizinischen Laiin dem Regelfall entsprechen wird, spricht isoliert betrachtet weder für noch gegen eine willentliche Unterlassung.

361 4. Teil, V. Kapitel.

362 Zum Balkonsprung-Fall: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

363 Sofern nicht ohnehin Allgemeinwissen anzunehmen ist, siehe dazu: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3.3.

364 Schönke/Schröder-STERNBERG-LIEBEN/SCHUSTER, § 15 N 87b (fassen diesen Aspekt als Risikogewöhnung und Vorerfahrung guten bzw. schlechten Ausgangs zusammen).

2.3.5. Überwindungsschwelle

Je leichter die Hilfe vorgenommen werden kann, desto weniger Überwindung benötigt deren Ergreifung. Während das Abbinden eines stark blutenden Beins oder die Beatmung eines Opfers, das zuvor erbrochen hat, einige Überwindung kostet – jedoch grundsätzlich aufzubringen ist, solange die Schwelle der Unzumutbarkeit nicht erreicht ist³⁶⁵ –, trifft dies namentlich auf die telefonische Alarmierung der professionellen Rettungsdienste oder die Betätigung eines Alarmknopfs nicht zu. Je *geringer das zeitliche, emotionale oder monetäre Opfer* des Pflichtigen für die Vornahme einer bestimmten Hilfeleistungshandlung ist, desto tiefer liegt die Überwindungsschwelle und desto eher spricht deren Nichtvornahme für eine willentliche Unterlassung – und *vice versa*.

IV. Ergebnis

Der deliktsspezifische Unterlassungsvorsatz besteht darin, angesichts der erkannten pflichtauslösenden Situation willentlich die erforderliche Hilfeleistung zu unterlassen. Während der Pflichtauslösungsvorsatz einzig die Wissensseite betrifft, steht beim Unterlassungsvorsatz die *Willensseite* im Vordergrund. Das Subjekt wurde durch die Erkennung der pflichtauslösenden Situation hilfspflichtig, und beim Unterlassungsvorsatz ist zu bestimmen, ob seine – normativ zu bestimmende³⁶⁶ – Unterlassung willentlich erfolgte. Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Unterteilung des subjektiven Tatbestandes in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz³⁶⁷ hebt hervor, dass die Willensseite des Vorsatzes lediglich beim Unterlassungsvorsatz relevant ist. Die Auseinandersetzung mit der Praxis zeigte, dass eine beachtliche Fehlerquelle besteht, wenn die Willensseite fälschlicherweise beim Pflichtauslösungsvorsatz berücksichtigt wird. Namentlich im Bankomat-Fall hatte sich das zuständige Gericht einzig mit Fragen der Erkennung der pflichtauslösenden Situation und der Unzumutbarkeit³⁶⁸ zu beschäftigen, mithin lediglich mit der Wissensseite des Vorsatzes. Dies hielt das Gericht nicht davon ab, sich ausführlich zu

365 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.4.

366 4. Teil, V. Kapitel.

367 Zur Motivation für die Zweiteilung des subjektiven Tatbestandes in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz: 1. Teil, V. Kapitel.

368 I.e. die angebliche Furcht der Beschuldigten, vom Opfer ausgeraubt zu werden; dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.5.

der – i.c. nicht betroffenen – Willensseite des Vorsatzes zu äussern und zu erkennen, der Pflichtige habe «den Erfolg»³⁶⁹ nicht gewollt, weshalb straf-freie Fahrlässigkeit vorliege.

Da es sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht um ein echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt handelt, das keinen tatbestandlichen Aussenerfolg kennt, muss sich der Wille einzig auf das *Verhalten des Hilfspflichtigen* beziehen – und nicht auf die Realisierung der Lebensgefahr, in welcher sich das Opfer befindet. Erforderlich ist *abstrakter Gefährdungsvorsatz*. Nicht erforderlich ist, dass der Pflichtige die Realisierung der Lebensgefahr des Opfers will. Massgeblich ist lediglich, wie er sich zu dem ihm gebotenen Verhalten bzw. der erforderlichen Hilfeleistung stellt. Will der Pflichtige jedoch, dass das Opfer in der Lebensgefahr verbleibt oder gar, dass diese sich mit dem Tod des Opfers realisiert, liegt ein *überschüssiger konkreter Gefährdungs- bzw. Tötungsvorsatz* vor, und der erforderliche abstrakte Gefährdungsvorsatz ist stets zu bejahen (*a maiore ad minus*).³⁷⁰

Das Verhalten des Pflichtigen ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen. Dies unter folgenden Vorzeichen: Bei erkannter pflichtauslösender Situation und anschliessender Unterlassung der Hilfeleistung durch den Pflichtigen indiziert dies eine willentliche Unterlassung. Denn hätte er dem Opfer helfen wollen, hätte er dies nach Erkennung der unmittelbaren Lebensgefahr getan.³⁷¹ Die äusserlich erkennbare *Vornahme einer von der erforderlichen Handlung abweichenden Handlung* indiziert den Unterlassungswillen.³⁷² Dies rührt daher, dass der Pflichtige in dieser Phase die pflichtauslösende Situation bereits erkannt hat, wodurch er sich zwangsläufig für oder gegen ein Eingreifen entscheiden muss. Aus demselben Grund kann ausnahmsweise *bereits die reine Untätigkeit* den Unterlassungswillen indizieren. Dies namentlich bei einem Verweilen im Angesicht der pflichtauslösenden Situation, das nicht durch die zuzugestehende Schrecksekunde erklärbar ist, d.h. *bei qualifiziertem Zeitablauf*.³⁷³

Der Unterlassungsvorsatz muss sich *nicht* auf die konkret erforderliche Hilfeleistungshandlung beziehen. Denn für die Pflichtauslösung reicht aus,

369 Gemeint kann damit im Kontext nur der Tod des Opfers sein, was nicht dem Erfolg der allgemeinen Lebensrettungspflicht entspricht. Entscheidend wäre auf der Willensseite einzig gewesen, wie der Pflichtige sich zum Verhalten angesichts der pflichtauslösenden Situation stellt, da die Wissensseite zuvor vom KGer BL bejaht worden war; siehe zum fehlenden tatbestandlichen Aussenerfolg bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht: 1. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

370 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

371 II. Kapitel, Ziff. 2.2 *supra*.

372 II. Kapitel, Ziff. 2.2.f. *supra*.

373 II. Kapitel, Ziff. 2.3.2 *supra*.

dass eine pflichtauslösende Situation erkannt wird. Der erste Schritt des dem Pflichtigen gebotenen Verhaltens besteht darin, die erforderliche Hilfe festzustellen, d.h., mit welcher Handlung er dem Opfer helfen kann. Die Unterlassung kann sich damit bereits auf diesen ersten Schritt beziehen, nämlich auf die unterlassene Feststellung der erforderlichen Hilfe, die *Prüfpflicht*.³⁷⁴ Wer bei erkannter pflichtauslösender Situation nicht einmal prüft, worin die erforderliche Hilfe besteht, der zeigt durch diese Unterlassung seinen Willen, *in gar keiner Form* Hilfe erbringen zu wollen.³⁷⁵

Die strafbare (eventual-)vorsätzliche Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist von der straffreien fahrlässigen Unterlassung abzugrenzen. Zunächst ist zu bestimmen, welche Konstellationen überhaupt als fahrlässige Unterlassungen zu erfassen sind. Entsprechend den allgemeinen Regeln ist zwischen der bewussten und der unbewussten Fahrlässigkeit zu unterscheiden, wobei der Unterschied in der Erkennung der massgeblichen Umstände liegt. Beim *Pflichtauslösungsvorsatz*, der sich in der Erkennung der pflichtauslösenden Situation erschöpft und damit einzig die Wissensseite des Vorsatzes betrifft, ist eine bewusste Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Denn wird die pflichtauslösende Situation erkannt, wird das Subjekt hilfspflichtig – ohne dass der Wille auf den Akt der Erkennung einen Einfluss hat. Auch die unbewusste Fahrlässigkeit ist hier grundsätzlich ausgeschlossen. Denn erkennt ein Subjekt die pflichtauslösende Situation nicht, wird es nicht hilfeleistungspflichtig. Vorbehalten bleiben lediglich schwerste Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Nicht-Erkennung, die einen Eventualvorsatz indizieren können, etwa die Übersteigung eines Verblutenden etc. Gleich verhält es sich bei der *Erkennung eines* nachträglichen Untergangsgrundes. Ein solcher wird ebenfalls entweder erkannt oder nicht – dort freilich unter umgekehrten Vorzeichen, da bei Nicht-Erkennung eines Untergangsgrundes die allgemeine Lebensrettungspflicht bestehen bleibt.³⁷⁶

Beim *Unterlassungsvorsatz* gestaltet sich die Situation komplexer. Hier ist eine Fahrlässigkeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen, da sich die Wissensseite auf das Verhalten des Pflichtigen (Unterlassung) bezieht – und nicht auf einen äusseren Umstand (pflichtauslösende Situation, allfälliger nachträglicher Untergangsgrund), der entweder erkannt wird oder nicht. Wer *unbewusst ein unzureichendes Verhalten* an den Tag legt, i.e. unbewusst eine schlechtere

374 4. Teil, III. Kapitel.

375 II. Kapitel, Ziff. 2.2 *in fine, supra*.

376 Dazu 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2, wo auf die Konsequenzen einer Abweichung zwischen objektivem Vorliegen eines Untergangsgrundes und subjektivem Erkennen eines solchen eingegangen wird; siehe demgegenüber die Regelung beim Pflichtauslösungsvorsatz: II. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.

als die bestmögliche Hilfe erbringt, dem mangelt es schon an der Wissensseite des Vorsatzes, weshalb sich eine Abgrenzung vom Eventualvorsatz hier erübrigt. Allerdings kann eine schwerste Sorgfaltspflichtverletzung bei der Nicht-Erkennung des unzureichenden Verhaltens vorliegen, die zur Annahme eines Eventualvorsatzes führen kann. Darunter kann namentlich die Missachtung besonders naheliegender Hilfeleistungsmöglichkeiten fallen.³⁷⁷ Wer demgegenüber *bewusst* eine schlechtere als die bestmögliche Hilfe erbringt, erbringt qualitativ keine Hilfe,³⁷⁸ was den Willen zur Unterlassung indiziert.³⁷⁹ In dieser Konstellation ist die (eventual-)vorsätzliche von der bewusst fahrlässigen Unterlassung abzugrenzen. Gleiches gilt für den Hauptanwendungsfall, wenn der Pflichtige trotz erkannter pflichtauslösender Situation, d.h. mit Pflichtauslösungsvorsatz, die erforderliche Hilfe unterlässt.

Die *Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz* vollzieht sich auf der Willensseite des Vorsatzes. Das etablierte, offen formulierte Abgrenzungsmodell wurde am Erfolgsdelikt entwickelt und berücksichtigt entsprechend erfolgsorientierte Kriterien, weshalb es nicht unbesehen auf die allgemeine Lebensrettungspflicht als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt übertragen werden kann. Besonders die Wahrscheinlichkeit der Risikoverwirklichung, die beim Erfolgsdelikt als zentraler Vorsatzindikator dient, hat unberücksichtigt zu bleiben, da der Pflichtige nicht für die Realisierung der Lebensgefahr einzustehen hat.³⁸⁰ Die übrigen vom Bundesgericht herangezogenen Vorsatzindikatoren können demgegenüber berücksichtigt werden, insbesondere die *Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung*, der nach vorliegend vertretener Ansicht zentrale Bedeutung zukommt.³⁸¹

Deliktsspezifisch kommen weitere Vorsatzindikatoren hinzu. Zunächst ist stets zu prüfen, ob überschüssiger Verletzungs- oder konkreter Gefährdungsvorsatz vorliegt.³⁸² Liegt *überschüssiger Vorsatz* vor, ist der für die allgemeine Lebensrettungspflicht erforderliche Unterlassungsvorsatz erstellt und die Abgrenzung von der bewusst fahrlässigen Unterlassung erübrigt sich. Zentraler deliktsspezifischer Vorsatzindikator ist eine *allfällige Vorbeziehung*³⁸³ zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer, aus welcher sich ein mögliches Motiv

377 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.

378 4. Teil, V. Kapitel, Ziff. 1.

379 II. Kapitel, Ziff. 2.3.1 *in fine, supra*.

380 III. Kapitel, Ziff. 2.2.1 *supra*; siehe zur fehlenden Erfolgsabwendungspflicht: 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.

381 III. Kapitel, Ziff. 2.2.2 *supra*.

382 II. Kapitel, Ziff. 3 *supra*.

383 III. Kapitel, Ziff. 2.3.2 *supra*.

für das strafbare Verhalten ergeben kann. Diesbezüglich besteht eine gewisse Überschneidung mit dem Vorsatzindikator des Beweggrunds. Umgekehrt spricht eine fehlende Vorbeziehung gegen eine willentliche Unterlassung. Der Blick in die Praxis hat gezeigt, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht (zu Unrecht) als Auffangtatbestand fungiert und in den meisten Fällen eine faktische Vorbeziehung bestand.³⁸⁴ Zudem stellt das *aktive Wenden gegen die Rechtsgüter des Opfers*³⁸⁵ einen starken Vorsatzindikator dar. Tritt der Pflichtige gegen das Opfer (Balkonsprung-Fall³⁸⁶), bespuckt dieses oder schiebt es zur Seite, um vorbeigehen zu können, indiziert dies deutlich den Willen zur Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung. Weiterer Indikator ist die *Vorerfahrung*³⁸⁷ des Pflichtigen. Einschlägige Vorerfahrung indiziert den Willen im Unterlassungsfall. Demgegenüber spricht fehlende Vorerfahrung, wie sie namentlich bei der medizinischen Laiin dem Regelfall entsprechen wird, weder für noch gegen eine willentliche Unterlassung. Das für die Vorerfahrung Angeführte gilt sinngemäss für entsprechendes *Vorwissen*, etwa einer Notsanitäterin. Überdies kann die Höhe der *Überwindungsschwelle* den Vorsatz indizieren.³⁸⁸ Je tiefer diese liegt, desto eher ist ein Wille zur Unterlassung anzunehmen – und *vice versa*. Zu berücksichtigen sind dabei namentlich alternative Hilfeleistungsmöglichkeiten,³⁸⁹ die ein geringes zeitliches, emotionales und monetäres Opfer vom Pflichtigen abverlangen, etwa aus sicherer Distanz einen Notruf zu tätigen.

Die Abgrenzung der eventualvorsätzlichen von der bewusst fahrlässigen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht erfolgt im Rahmen einer *Gesamtwürdigung*.³⁹⁰ Dies bedeutet nicht, dass in umfassender Weise stets alle abstrakt denkbaren Indikatoren einbezogen werden müssen. Abzulehnen sind Fahrlässigkeitsindikatoren, wie sie vereinzelt vorgeschlagen wurden; alle zu berücksichtigenden Indikatoren sind neutral.³⁹¹ Die Richterin hat sicherzustellen, dass *sämtliche im konkreten Fall relevanten Umstände* bei der Abgrenzung Berücksichtigung finden – wofür die Heranziehung der Indikatoren eine gewisse Sicherheit bietet. Dies mag die Befürchtung einer Beliebigkeit erwecken.³⁹² In Anerkennung dessen, dass die «Feststellung» des Vorsatzes

384 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.2.

385 III. Kapitel, Ziff. 2.3.3 *supra*.

386 Siehe zu diesem Fall aus der Praxis: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.

387 III. Kapitel, Ziff. 2.3.4 *supra*.

388 III. Kapitel, Ziff. 2.3.5 *supra*.

389 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und Ziff. 2.

390 III. Kapitel, Ziff. 1.3 *supra*.

391 III. Kapitel, Ziff. 2.2.6 *supra*.

392 Siehe die Verweise auf die kritischen Lehrmeinungen im III. Kapitel, Ziff. 1.2 *supra*.

von vornherein eine *Zuschreibung* und damit ein würdigender Akt der Richterin ist, liegt dies jedoch in der Natur der Sache bzw. in der richterlichen Funktion begründet. In Bezug auf die Begründung sind angesichts der Tragweite der Vorsatzzuschreibung qualifizierte Anforderungen zu stellen, wobei namentlich auch die Wahl der einzelnen Indikatoren angemessen zu motivieren ist.³⁹³ Damit wird die Gefahr einer ergebnisorientierten Auswahl und Gewichtung der Vorsatzindikatoren entschärft.

393 III. Kapitel, Ziff. 1.2 *in fine supra* und Ziff. 2.2.6.

6. Teil:

Zusammenfassung und Einordnung der Forschungsergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche dogmatischen Besonderheiten die allgemeinen Lebensrettungspflicht aufweist, analysiert, wie die Rechtsprechung mit diesen umgeht, und ausgehend davon erforscht, wie sie sich auf die einzelnen Tatbestandselemente auswirken müssen. Im ersten Teil wurden die Grundlagen erarbeitet. Einleitend wurde die aussergewöhnlich lange Entstehungsgeschichte dieses Tatbestands aufgezeigt. Erst *per 1. Januar 1990* wurde mit Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB die allgemeine Lebensrettungspflicht als Vergehen in das schweizerische Strafgesetzbuch aufgenommen. Die historischen kantonalen Strafgesetze kannten teilweise entsprechende Tatbestände. Die allgemeine Lebensrettungspflicht sollte ursprünglich *per 1. Januar 1942* als Übertretung ins schweizerische Strafgesetzbuch aufgenommen werden, wovon jedoch trotz grundsätzlicher Zustimmung während des gesamten historischen Gesetzgebungsverfahrens aufgrund politischer Überlegungen abgesehen wurde. Zwischen 1942 und 1990 stand die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht in den meisten Kantonen als Übertretung unter Strafe, wobei sich der Wortlaut meist an den bundesrätlichen Entwurf von 1918 anlehnte – was auch auf den geltenden Gesetzestext zutrifft. Dies mit dem zentralen Unterschied, dass sowohl der historische Gesetzgeber als auch die kantonalen Übertretungstatbestände als pflichtauslösende Situation eine (einfache) Lebensgefahr genügen liessen, während die heutige allgemeine Lebensrettungspflicht eine unmittelbare Lebensgefahr fordert. Die *lex lata* stellt damit *strenge Anforderungen* an die pflichtauslösende Situation. Diese Verschärfung sollte nach dem Willen des Gesetzgebers sicherstellen, dass die persönliche Freiheit der Rechtsunterworfenen durch die allgemeine Lebensrettungspflicht nicht übermässig eingeschränkt wird. Der Blick auf die beschwerliche Entstehungsgeschichte schloss mit einem Abschnitt zum aktuellen Revisionsbestreben, den Anwendungsbereich des Art. 128 StGB zu einer weit gefassten allgemeinen Hilfeleistungspflicht zu erweitern, und ordnete dieses rechtspolitische Anliegen aus wissenschaftlicher Perspektive ein.¹

Die allgemeine Lebensrettungspflicht fordert in einem eng definierten Bereich – i.e., wenn ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt – von jedem und jeder einen Akt der Solidarität. Diese Pflicht steht in Einklang mit dem freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Die *rechtsphilosophische Legitimation* erschöpft sich jedoch insbesondere weder im Rechtsgüterschutz noch in der Berufung auf die Solidarität. Denn beides vermag gegenüber dem von der allgemeinen Lebensrettungspflicht getroffenen Rechtsunterworfenen nicht zu erklären, warum diese Pflicht gerade ihn treffen soll; ihn, der weder in einer rechtlichen noch einer faktischen Sonderverbindung zum

1 1. Teil, I. Kapitel.

Opfer steht. Die Legitimation liegt zusammenfassend darin begründet, dass die gewünschte Konkordanz zwischen Freiheit und Sicherheit gesellschaftlich im dafür vorgesehenen politischen Verfahren ausgehandelt wird. Die dabei für unmittelbar lebensgefährliche Situationen geforderte Sicherheit *kann einzig durch eine Natural-Bürgerpflicht sichergestellt werden* – und nicht einzig durch die sonst üblichen finanziellen Leistungen der Bürger an den Staat.²

Die allgemeine Lebensrettungspflicht ist als Jedermanns-, echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ausgestaltet.³ Diese Kombination ist im schweizerischen Strafrecht einmalig und gestaltet die Rechtsanwendung äusserst komplex. In der Analyse der repräsentativen Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie eines besonders einschlägigen kantonalen Urteils konnten verschiedene Unsicherheiten in der Rechtsanwendung identifiziert werden.⁴ Die diesen zugrunde liegenden dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht wurden im weiteren Verlauf der Arbeit eingehend untersucht und konkrete Lösungsansätze erarbeitet. Für die Darstellung der Untersuchung wurde der chronologische Ablauf einer typischen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gewählt. Denn dieser entspricht einerseits dem Anforderungsprogramm, wie es sich sowohl dem Pflichtigen in der konkreten Situation als auch den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten in der späteren Beurteilung einer möglichen Unterlassung präsentiert. Andererseits ermöglicht diese Darstellung einen neuen, aufschlussreichen Blickwinkel auf die dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht. Davon gewinnt zum einen die Auseinandersetzung mit der subjektiven Seite des Tatbestands, sind die Wissens- und Willensmomente auf der Stufe der Pflichtauslösung und der Unterlassung doch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zum anderen zeigte sich durch diese Betrachtungsweise das Erfordernis einer bislang in der Doktrin nicht separat betrachteten Kategorie, die zwischen der Pflichtauslösung und der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung liegt: Gründe, die zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen.

Im zweiten Teil wurde eingehend untersucht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird. Dies erwies sich als *eigentliches Nadelöhr*. Die pflichtauslösende Situation besteht darin, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Das Attribut der Unmittelbarkeit bezieht sich auf einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad der Lebensgefahr. Dieser besteht in der nahen Möglichkeit

2 1. Teil, III. Kapitel, Ziff. 4.

3 1. Teil, II. Kapitel.

4 1. Teil, IV. Kapitel.

bzw. ernsthaften Wahrscheinlichkeit, dass sich die Lebensgefahr realisiert. Sprachlich fassen lässt sich der erforderliche Wahrscheinlichkeitsgrad mit der folgenden Umschreibung: Die *Lebensgefahr muss ins Auge springen bzw. für jedermann offenkundig sein*. Ausdrücklich abzulehnen ist demgegenüber das sprachliche Bild des Menschen, dessen Leben am seidenen Faden hängt – denn dieses liegt zu nahe am Wahrscheinlichkeitsgrad der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, der, in Übereinstimmung mit Lehre und Rechtsprechung, gerade nicht gefordert ist.⁵

Das objektive Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr ist aus der *objektivierten Ex-ante-Perspektive* festzustellen, d.h. aus der Sicht eines verständigen Dritten, der die Situation aus der Perspektive des konkreten Subjekts zum Tatzeitpunkt und mit dessen allfälligem Sonderwissen interpretiert. Die Ex-post-Perspektive ist demgegenüber abzulehnen. Sie ist namentlich nicht mit dem Gefahrenbegriff vereinbar. Die subjektive Perspektive ist ebenfalls abzulehnen, denn unter ihr wären selbst schwerste subjektive Irrtümer über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr tatbestandsmässig (vermeintlicher Vergiftungsversuch mit Holundersirup). Damit die allgemeine Lebensrettungspflicht ausgelöst wird, muss die unmittelbare Lebensgefahr zudem vom Subjekt *erkannt werden* (sog. *Pflichtauslösungsvorsatz*). Ausreichend ist die eventualvorsätzliche Erkennung, d.h., wenn zumindest mit der Möglichkeit gerechnet wird, dass in der erkannten Situation ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt. Wird subjektiv eine unmittelbare Lebensgefahr erkannt, die objektiv nicht vorliegt, und in der Folge die erforderliche Hilfeleistung unterlassen, liegt entweder eine vollendete Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht vor oder aber kein strafbares Verhalten – entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein untauglicher Versuch auf Stufe der Erkennung der pflichtauslösenden Situation ausgeschlossen. Sowohl bei der Beurteilung des Vorliegens einer pflichtauslösenden Situation aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive als auch bei der Abgrenzung des (normalen) untauglichen vom grob unverständigen untauglichen Versuch ist massgeblich, ob offenkundig eine unmittelbare Lebensgefahr vorliegt oder nicht, weshalb die beiden Beurteilungen kohärent ausfallen müssen. Damit darf ein Irrtum über das Vorliegen einer unmittelbaren Lebensgefahr nicht als grob unverständlich qualifiziert werden, wenn bereits objektiv feststeht, dass eine unmittelbare Lebensgefahr offensichtlich nicht vorliegt.⁶

5 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.2.6.

6 2. Teil, III. Kapitel.

Im dritten Teil wurde erarbeitet, welche Gründe zum nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen. Die pflichtauslösende Situation, die darin besteht, dass ein Mensch in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, wandelt sich durch das Hinzutreten eines konkreten Pflichtigen. In dieser neuen Situation, der tatbestandsmässigen Situation, kann eine Hilfeleistung aufgrund des Zusammenspiels zwischen der pflichtauslösenden Situation und dem Pflichtigen unzumutbar oder unmöglich sein, woraus sich der Pflichtuntergang ergibt. Die beiden Ereignisse – die pflichtauslösende Situation vor und nach Hinzutreten des Pflichtigen – können nahezu zeitgleich eintreten. Zwischen beiden ist jedoch eine logische Sekunde vorzusehen, da dies für die präzise rechtliche Erfassung zwingend ist.⁷

Fehlt es an der *Zumutbarkeit* einer Hilfeleistung, wirkt sich dies nach einhelliger Ansicht der Lehre auf der Stufe der Tatbestandsmässigkeit aus. Wenig überzeugt, dass die Pflicht an sich dadurch nicht berührt wird, sie also weiterbestehen soll. Die Unzumutbarkeit muss zu ihrem Untergang führen. Dem Pflichtigen sind Unannehmlichkeiten und leichte Verletzungen zuzumuten, jedoch muss er insbesondere nicht eine schwere Körperverletzung oder Lebensgefahr für sich oder ihm nahestehende Personen in Kauf nehmen. Der RichterIn verbleibt ein grosses Ermessen, wobei namentlich ein allfälliges Näheverhältnis zwischen Pflichtigem und Opfer zu berücksichtigen ist. Drohende psychische Schäden und die Überwindung von psychischen Blockaden, die nicht das Ausmass einer schweren Körperverletzung erreichen, sind ebenfalls hinzunehmen. Zur Bestimmung ist auf die in der Lehre vorgeschlagenen Modelle zur strafrechtlichen Erfassung psychischer Verletzungen abzustellen. In praktischer Hinsicht dürften solche Ermessensabwägungen jedoch selten sein, da die Unzumutbarkeit erst zum Pflichtuntergang führt, wenn sie sich auf alle Hilfeleistungsalternativen erstreckt. Eine solche wird heutzutage in aller Regel zumindest mit der Möglichkeit der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste bestehen.⁸

Die *objektive und subjektive Unmöglichkeit* bewirkt ebenfalls den Pflichtuntergang. Denn entsprechend dem Grundsatz *ultra posse nemo obligatur* ist unbestritten, dass von niemandem eine Handlung verlangt werden kann, zu welcher dieser nicht fähig ist. Ihm fehlt die Tatmacht. Dem Nichtschwimmer ist es subjektiv unmöglich, ein ertrinkendes Opfer schwimmend zu retten. Er ist mit anderen Worten untauglich, diese Hilfeleistung zu erbringen. Demgegenüber liegt objektive Unmöglichkeit vor, wenn die erforderliche Hilfeleistung keinem Menschen möglich ist. Denkbar ist dies namentlich, wenn

7 3. Teil, I. Kapitel.

8 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1, *passim*.

eine pflichtauflösende Situation aus einer Distanz erkannt wird, die es objektiv unmöglich macht, das Opfer rechtzeitig zu erreichen. Weiter führt der nachträglich erkannte oder zwischenzeitlich eingetretene Tod des Opfers zur objektiven Unmöglichkeit.

Anhand der Unzumutbarkeit und der Unmöglichkeit lassen sich weitere Konstellationen erfassen, die aus Kohärenzgründen zum Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führen müssen.⁹ Die allgemeine Lebensrettungspflicht geht unter, wenn *Dritte dem Opfer bereits gleichwertige*¹⁰ Hilfe erbringen wie jene, zu welcher der Pflichtige selbst in der Lage wäre. Es liegt objektive Unmöglichkeit vor, weil dem Opfer bereits die erforderliche Hilfe zukommt. Zudem ist es dem Pflichtigen unzumutbar, den Rettungswillen des ausreichend helfenden Dritten zu übergehen, indem er dessen Position einnimmt. Erbringt ein Dritter allerdings erkennbar minderwertigere Hilfe, als sie der Pflichtige leisten könnte, hat dieser einzugreifen. Auch gilt zu beachten, dass der besser Geeignete andere bindend anweisen kann, gewisse Aufgaben zu übernehmen, womit ihnen im entsprechenden Umfang eine allgemeine Lebensrettungspflicht erwächst. Sofern gemeinschaftliche Hilfe erforderlich ist, hat demgegenüber von vornherein ein jeder Pflichtige seinen Beitrag zu leisten.

Eine *Mehrzahl von Hilfsbedürftigen*, welchen nicht allen gleichzeitig geholfen werden kann, bewirkt ebenfalls den Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht gegenüber jenen Hilfsbedürftigen, welchen der Pflichtige keine Hilfe zukommen lassen kann, weil er in diesem Moment seiner Pflicht gegenüber einem anderen Hilfsbedürftigen nachkommt. Zum einen besteht in der Gesamtbetrachtung eine objektive Unmöglichkeit, da nicht allen Hilfsbedürftigen geholfen werden kann. Zum anderen tangiert auch diese Konstellation die Zumutbarkeit, da es für den Pflichtigen unzumutbar ist, sich für oder gegen einen bestimmten Hilfsbedürftigen zu entscheiden. Eine solche sog. Pflichtenkollision muss sich bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht auf der Stufe des Tatbestands auswirken, d.h. zum Pflichtuntergang führen. Stütze findet dies überdies darin, dass nach zutreffender Ansicht beim echten Unterlassungsdelikt keine sinnvolle Trennung zwischen Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrigkeit möglich ist, sondern von einem «Gesamtunrechtstatbestand» auszugehen ist.

9 Siehe die einzelnen nachträglichen Untergangsgründe im 3. Teil, III. Kapitel.

10 Kann der Pflichtige dem Opfer namentlich aufgrund von Sonderfähigkeiten besser helfen als der Dritte, hat er dessen Platz einzunehmen; siehe dazu: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 3.

Der *Verzicht des Opfers* auf eine Lebensrettung kann zum Pflichtuntergang führen. Dies beschränkt sich allerdings auf die Konstellation des *eigenverantwortlichen Suizids*. Bei diesem ist es dem Pflichtigen nicht zumutbar, sich gegen den Willen des Suizidenten zu stellen. Ein Pflichtiger, der auf ein Opfer trifft, das sich anschickt, einen Suizidversuch zu unternehmen, weiss in aller Regel nicht um die Eigenverantwortlichkeit des Suizidentenschlusses. Die herrschende Lehre verneint unter Verweis auf die Eigenverantwortlichkeit, die es zu schützen gelte, dass bei einem der jährlichen über 1000 Suiziden und über 30'000 Suizidversuchen die allgemeine Lebensrettungspflicht greift. Empirische Studien belegen jedoch, dass zwischen einer (vorübergehenden) psychischen Erkrankung und einem Suizid ein sehr enger Zusammenhang besteht – weshalb ein Suizid(-versuch) nur in Ausnahmefällen eigenverantwortlich erfolgt. Die Eigenverantwortlichkeit dennoch als Regelfall zu unterstellen und gestützt darauf die allgemeine Lebensrettungspflicht zu verneinen, ist abzulehnen. Die Eigenverantwortlichkeit eines Suizidentenschlusses kann selbst von einer Fachperson nicht in den wenigen in einer Notsituation zur Verfügung stehenden Augenblicken erkannt werden. Anders verhält es sich einzig beim sog. Eingeweihten, der um die Eigenverantwortlichkeit des Entschlusses des Suizidenten weiss, namentlich weil er nahe in den Entscheidungsprozess involviert war. Diese Konstellation findet sich hauptsächlich beim assistierten (Bilanz-)Suizid.¹¹

Von vornherein nicht zum Pflichtuntergang führen kann wegen des für die Pflichtauslösung bestehenden Erfordernisses einer unmittelbaren Lebensgefahr eine verbleibende Selbsthilfemöglichkeit oder eine Hilfsunwürdigkeit des Opfers, weil dieses etwa den späteren Pflichtigen oder anderen Menschen zuvor angegriffen hat.¹²

Der Zusammenzug dieser Untergangsgründe unter dem verbindenden Moment ihrer Konsequenzen ermöglicht eine kohärente Gesamtbetrachtung und Untersuchung der gemeinsamen Voraussetzungen. Die allgemeine Lebensrettungspflicht kann lediglich dann untergehen, wenn aus der Vielzahl der alternativ bestehenden Hilfeleistungshandlungen *keine einzige* möglich und zumutbar bleibt.¹³ Ein Untergangsgrund muss objektiv vorliegen, was, wie

11 Ausführlich zur Erfassung des Suizids und Suizidversuchs: 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

12 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 7.

13 Diese Erkenntnis wäre auch für die korrekte Lösung des Bankomat-Falls (siehe 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2) zentral gewesen: Dort ist mit dem KGer das Wissen und damit die Pflichtauslösung zu bejahen. Die konkret gebotene Hilfeleistungshandlung wäre als unmittelbar-persönliche Hilfe oder Alarmierung der professionellen Rettungsdienste oder eine Kombination von beidem zu bestimmen gewesen. Der Unterlassungsvorsatz ergibt sich aus der von der erforderlichen Hilfeleistung abweichenden, tatsächlich

bereits das Vorliegen der pflichtauslösenden Situation, aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen ist. Der Untergangsgrund muss zudem vom Pflichtigen erkannt werden. Geht der Pflichtige irrtümlich vom Vorliegen eines Untergangsgrundes aus, führt dies entsprechend den allgemeinen Regeln – jedoch vorbehaltlich eines krass sorgfaltswidrigen bzw. grob unverständigen Irrtums – zum Pflichtuntergang. Fehlt die subjektive Erkennung des Untergangsgrundes, hat dieser weiterhin Pflichtauslösungsvorsatz,¹⁴ die allgemeine Lebensrettungspflicht bleibt bestehen und im Unterlassungsfall liegt grundsätzlich ein untauglicher Versuch vor. Dies wurde in der Rechtsprechung vereinzelt verkannt: Im Messerstecher-Fall erging ein Freispruch, weil Dritte dem Opfer Hilfe geleistet hatten, ohne dass erstellt war, dass der Pflichtige dies überhaupt erkannt hatte, als er die Flucht ergriff und damit seinen Unterlassungswillen zum Ausdruck brachte.¹⁵

Im vierten Teil wurde erarbeitet, dass die erforderliche Hilfeleistung aus zwei untrennbaren Teilbereichen besteht: der *Hilfeleistung im engeren Sinn* geht eine *Prüfpflicht* voraus. Auf diese zu verzichten, liesse im Ergebnis eine («blinde») Hilfeleistung, die nicht auf die Erfordernisse der konkreten Situation abgestimmt ist, genügen. Die Prüfpflicht dient primär der Feststellung der konkret erforderlichen Handlung. Sekundär stellt sie sicher, dass die Einschränkung der persönlichen Freiheit des Pflichtigen im Einzelfall auf ein Minimum beschränkt bleibt.¹⁶ Im Rahmen der Wahrnehmung der Prüfpflicht kann nämlich ein Grund erkannt werden, der zum nachträglichen Untergang der allgemeinen Lebensrettungspflicht führt. Die erforderliche Hilfeleistung kann sich in der Prüfpflicht erschöpfen. Wird erkannt, dass aus dem Zusammenspiel der pflichtauslösenden Situation und dem konkreten Pflichtigen eine Hilfeleistung unmöglich oder unzumutbar ist, geht die Pflicht unter – womit die Pflicht zur Hilfeleistung i. e. S. entfällt. Da die Prüfpflicht einen untrennbaren Teilbereich der erforderlichen Hilfeleistung darstellt, entspricht bereits ihre Unterlassung dem tatbestandsmässigen Verhalten. Der zweite Teilbereich,

vorgenommenen Handlung, bezüglich welcher der Beschuldigte geständig war: das Wegfahren mit dem Auto. Die vom Beschuldigten angeführte Befürchtung eines Überfalls ist irrelevant. Sie stellt materiell einen (angeblichen) Unzumutbarkeits- und damit einen Untergangsgrund dar. Diese Befürchtung macht eine Hilfe vor Ort (die unmittelbar-persönliche Hilfe) unzumutbar, nicht aber eine aus Distanz. Dem Beschuldigten wäre es ohne Weiteres möglich gewesen, mit ausreichendem Sicherheitsabstand professionelle Hilfe zu rufen, allenfalls via Dritte, wenn er kein Mobiltelefon auf sich trug. Die allgemeine Lebensrettungspflicht blieb bestehen und die Strafbarkeit der Unterlassung wäre zu prüfen gewesen.

14 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.1.

15 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

16 4. Teil, III. Kapitel.

jener der *Hilfeleistung i.e.S.*, umfasst einerseits die mittelbare Hilfeleistung, worunter namentlich die Alarmierung von Dritten oder die Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln fällt und andererseits unmittelbare Handlungen.¹⁷ Der Pflichtige ist bei der Wahl der konkreten Handlung nicht frei. Er ist vielmehr verpflichtet, aus der Vielzahl von alternativen Handlungsmöglichkeiten – die in aller Regel mindestens die Möglichkeit der Alarmierung der professionellen Rettungsdienste umfassen¹⁸ – jene zu wählen, die dem Opfer die *bestmögliche bzw. effizienteste Hilfe* bietet.¹⁹ Die Bestimmung der konkreten Handlung hängt von der jeweiligen Situation und den Möglichkeiten und Fähigkeiten des Pflichtigen ab. Sie kann sich je nach den situativen und persönlichen Umständen auf eine isolierte mittel- oder unmittelbare Handlung beschränken oder aber mehrere parallele oder konsekutiv vorzunehmende Handlungen umfassen. Zudem wurde erarbeitet, dass die *Unterlassung* der erforderlichen Hilfeleistung *normativ zu bestimmen* ist, i.e., sie neben der reinen Untätigkeit auch aktive Handlungen umfasst.²⁰

Im fünften Teil wurde schliesslich der deliktspezifische Unterlassungsvorsatz untersucht. Dieser weicht deutlich vom Verletzungs- und konkreten Gefährdungsvorsatz ab. Der Pflichtige muss nicht wollen, dass sich die unmittelbare Lebensgefahr realisiert. Er muss nicht einmal wollen, dass das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr verbleibt. Sein Wille muss sich *einzig auf sein eigenes Verhalten* beziehen, angesichts der pflichtauslösenden Situation die erforderliche Hilfeleistung zu unterlassen. Einen Verletzungs- oder Gefährdungserfolg kennt der Tatbestand nicht und muss folglich auch nicht vom Willen des Pflichtigen erfasst sein. Will dieser jedoch die konkrete Lebensgefahr des Opfers aufrechterhalten oder gar dessen Tod, unterlässt er mit Tötungs- oder konkretem Lebensgefährdungsvorsatz – womit der abstrakte Lebensgefährdungsvorsatz ebenfalls zu bejahen ist. In dieser Konstellation liegt sog. *überschüssiger Vorsatz* vor.²¹ Bleibt der Pflichtige untätig, obwohl er die pflichtauslösende Situation erkannt hat, indiziert dies den Unterlassungswillen – denn würde er dem Opfer helfen wollen, würde er dies tun.²² Allerdings kann auch bei der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht nicht unbesehen vom Wissen, i.e. dem Erkennen der pflichtauslösenden Situation, auf den Willen geschlossen werden. Erforderlich ist eine Manifestation

17 4. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 1 und 2.

18 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.

19 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

20 4. Teil, V. Kapitel.

21 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

22 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.2.

des Unterlassungswillens. Die Unterlassung besteht in aller Regel in der Vornahme einer von der erforderlichen Hilfeleistungshandlung abweichenden Handlung, welche den Unterlassungswillen indiziert. Sie kann jedoch auch in der (blossen) Untätigkeit bestehen, wofür ein qualifizierter Zeitablauf erforderlich ist.²³

Die fahrlässige Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht steht nicht unter Strafe. Die Unterteilung in Pflichtauslösungs- und Unterlassungsvorsatz ermöglicht eine präzise Abgrenzung der (bewussten) Fahrlässigkeit vom (Eventual-)Vorsatz. Für die Pflichtauslösung ist in subjektiver Hinsicht ausreichend, wenn die pflichtauslösende Situation erkannt wird. Entsprechend ist auf der Stufe der Pflichtauslösung die bewusste Fahrlässigkeit ausgeschlossen, womit die Notwendigkeit einer Abgrenzung vom Eventualvorsatz entfällt.²⁴ Die Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung kann demgegenüber sowohl mit als auch ohne den erforderlichen Unterlassungswillen erfolgen. Entsprechend gilt es, die bewusst fahrlässige von der eventualvorsätzlichen Unterlassung abzugrenzen. Methodisch ist dabei nicht unbesehen auf die von der Rechtsprechung anhand des Erfolgsdelikts entwickelten *Indikatoren* abzustellen. Vielmehr ist das Abgrenzungsmodell auf die delikt-spezifischen Besonderheiten – die auf die Rechtsnatur als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährdungs- und Unbotmässigkeitsdelikt zurückgehen – zu adaptieren.²⁵

Eine Abgrenzung erübrigt sich, wenn der Pflichtige die erforderliche Hilfeleistung mit Tötungs- oder konkretem Lebensgefährdungsvorsatz unterlässt, d.h., wenn er überschüssigen Vorsatz hat. Denn dieser geht sowohl auf der Wissens- als auch auf der Willensseite über den erforderlichen abstrakten Lebensgefährdungsvorsatz hinaus. Bei der pflichtauslösenden Situation steht die Realisierung des Todes des Opfers ausnahmslos als ernsthafte Möglichkeit im Raum.²⁶ Liegt daher *direkter* Pflichtauslösungsvorsatz vor und wird anschliessend die erforderliche Hilfeleistung unterlassen, ist das Verbleiben des Opfers in dieser erkannten konkreten Lebensgefahr für den Pflichtigen eine Gewissheit, womit er konkreten Lebensgefährdungs- und damit überschüssigen Vorsatz hat. Eine bewusst fahrlässige Unterlassung, die es von der

23 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.

24 Vorbehalten ist der seltene Fall, dass eine krass sorgfaltswidrige Nicht-Erkennung einer unmittelbaren Lebensgefahr mit der Unterlassung zusammenfällt, d.h., der Unterlassungswille sich zeitgleich mit dem Akt der Nicht-Erkennung manifestiert, was etwa beim Übersteigen eines Verblutenden, während auf dem Smartphone getippt wird, erwogen werden könnte; vgl. 2. Teil, Fn. 755 sowie 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

25 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.1.1.

26 Dazu ausführlich: 2. Teil, II. Kapitel, *passim*.

eventualvorsätzlichen Unterlassung abzugrenzen gilt, ist damit *einzig in jenen Konstellationen überhaupt angezeigt, in welchen schon Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz vorliegt*, d.h., die pflichtauslösende Situation mit Eventualvorsatz erkannt wurde.²⁷

Für die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht scheiden die erfolgsorientierten Indikatoren des etablierten Abgrenzungsmodells aus. Der Unterlassungsvorsatz des Pflichtigen muss sich lediglich auf sein Verhalten angesichts der mit Eventual-Pflichtauslösungsvorsatz erkannten pflichtauslösenden Situation beziehen. Damit kann der im etablierten Modell zentrale Indikator der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung aus Tätersicht keine Anwendung finden. Der wichtigste Indikator des Modells für die Abgrenzung der bewusst fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht ist die Schwere der Sorgfaltsverletzung, der vom Bundesgericht neben der Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung als wichtigster Indikator behandelt wird. Namentlich schwerste Sorgfaltspflichtverletzungen sind ein Indikator für eine willentliche Unterlassung. Dabei gilt es die zentrale Erkenntnis angemessen zu berücksichtigen, dass nahezu in jeder Situation alternative Hilfeleistungshandlungen möglich und zumutbar sind. Wer trotz erkannter pflichtauslösender Situation die elementarsten Möglichkeiten einer Hilfeleistung nicht bedenkt²⁸ – wie namentlich die Alarmierung der Rettungsdienste mit dem mitgeführten Mobiltelefon –, kann sich «krass» sorgfaltswidrig verhalten, woraus sich eine eventualvorsätzliche Unterlassung ergeben kann.²⁹

Das etablierte Abgrenzungsmodell fordert zu Recht eine *Gesamtbetrachtung* und ist entsprechend offen für ergänzende Indikatoren. Aufgrund der dogmatischen Besonderheiten bieten sich *zusätzliche deliktsspezifische Indikatoren* für die Abgrenzung der fahrlässigen von der eventualvorsätzlichen Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht an. Von den ergänzend vorgeschlagenen Indikatoren³⁰ spricht eine positive Vorbeziehung zwischen dem Pflichtigen und dem Opfer gegen eine willentliche Unterlassung, während eine negative Vorbeziehung eine solche eher wahrscheinlich erscheinen lässt. Eine geringe Überwindungsschwelle für die Vornahme der erforderlichen Hilfeleistung, weil diese ohne nennenswerte physische, psychische oder monetäre Unannehmlichkeiten möglich wäre, ist ein weiterer Indikator für

27 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3 *in fine*.

28 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und Ziff. 2.

29 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

30 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.3.

den Eventualvorsatz, ebenso einschlägige Vorerfahrungen. Ein starker Indikator für eine willentliche Unterlassung ist schliesslich das aktive Wenden gegen das Opfer, etwa durch Tritte, Bespucken oder indem dieses zur Seite geschoben wird.

Damit verbleibt die *Einordnung der Forschungsergebnisse* in ein umfassenderes Bild. Mit Blick auf eine *mögliche Revision von Art. 128 StGB hin zu einer weiter gefassten allgemeinen Hilfeleistungspflicht*, wie dies eine parlamentarische Initiative fordert,³¹ gilt es zunächst festzuhalten, dass die allgemeine Lebensrettungspflicht der *lex lata* weitgehend totor Buchstabe geblieben ist.³² Der breiten Öffentlichkeit – und wohl auch vielen politischen Entscheidungsträgern – dürfte kaum bekannt sein, wie viele Fallkonstellationen davon betroffen sind. Heute kann etwa mit Straffreiheit rechnen, wer einen ihm nicht näher bekannten Menschen erkennt, der einen Hirnschlag erlitten hat,³³ der Opfer eines lebensgefährdenden Gewaltverbrechens wird³⁴ oder der sich im Wald mit einem Strick das Leben nehmen will,³⁵ und diesem nicht hilft, obwohl ihm dies möglich und zumutbar wäre. Als wahrscheinliche Ursache wurden in der vorliegenden Arbeit Unsicherheiten in der Rechtsanwendung identifiziert, welche auf die dogmatischen Besonderheiten der allgemeinen Lebensrettungspflicht zurückzuführen sind.

Würde Art. 128 StGB im Sinne der jüngsten politischen Bestrebungen – oder in weniger weitreichendem Ausmass³⁶ – revidiert, blieben die durch die vorliegende Arbeit *gewonnenen Erkenntnisse* auch für eine revidierte Fassung *relevant*. Eine pflichtauslösende Situation müsste weiterhin objektiv vorliegen und subjektiv erkannt werden, womit insbesondere die Ausführungen zur Perspektivenfrage und zum Pflichtauslösungsvorsatz Geltung behielten.

31 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 5.

32 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.1.1.

33 Als Negativbeispiel aus der Praxis kann erneut der Bankomat-Fall angeführt werden, in welchem der Pflichtige freigesprochen wurde, obwohl ihm eine Benachrichtigung der professionellen Rettungsdienste ohne Weiteres möglich und zumutbar gewesen wäre, siehe: 1. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 2 sowie 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 1.3 und Ziff. 2.

34 2. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.4.6.

35 3. Teil, III. Kapitel, Ziff. 6.

36 Der Gesetzgeber könnte etwa zum Schluss gelangen, dass der Anwendungsbereich bereits eine ausreichende Erweiterung erfährt, wenn eine (einfache) «Lebensgefahr» die Pflichtauslösung bewirkt, wie dies in den Jahren 1942 bis 1989 in den meisten Kantonen für den jeweiligen Übertretungstatbestand vorgesehen war (vgl. 1. Teil, I. Kapitel, Ziff. 3), oder dass neben einer «Lebensgefahr» auch eine «unmittelbare Lebensgefahr» die allgemeine Hilfeleistungspflicht auslösen soll (vgl. diesbezüglich aber die Vorbehalte aus medizinischer Sicht: 2. Teil, II. Teil, Ziff. 3.2.2), womit sexuelle Nötigungsdelikte dann pflichtauslösend wären, wenn der Pflichtige von einer möglichen unmittelbaren Gefahr für die körperliche Integrität ausginge.

Eine weiter gefasste allgemeine Hilfeleistungspflicht würde alle Situationen umfassen, die *de lege lata* unter die «unmittelbare Lebensgefahr» fallen – womit sowohl die allgemeinen als auch die auf bestimmte Situationen bezogenen Ausführungen zur pflichtauslösenden Situation anwendbar blieben. Auch eine revidierte Fassung des Art. 128 StGB müsste mit den Begriffen der Gefahr und der Qualifikation der Unmittelbarkeit operieren – wenn auch allenfalls für andere Rechtsgüter. Gleiches gälte für das zum nachträglichen Pflichtuntergang Ausgeführte, auch wenn sich im Einzelnen die Anforderungen an die Unmöglichkeit und die Unzumutbarkeit durch eine weiterreichende pflichtauslösende Situation teilweise veränderten: Eine Gefahr für die körperliche Integrität kann vom Pflichtigen nicht dieselben Opfer verlangen wie eine unmittelbare Lebensgefahr. Eine Hilfeleistung könnte weiterhin durch verschiedene Handlungen erbracht werden, weshalb die Frage nach den qualitativen Anforderungen relevant bliebe und auf die zur *lex lata* entwickelten Erkenntnisse aufgebaut werden könnte. Mit Blick auf den subjektiven Tatbestand gälte es immer noch, präzise zwischen der Pflichtauslösung, dem nachträglichen Untergang der Pflicht und der Unterlassung der erforderlichen Hilfeleistung zu unterscheiden. Der deliktspezifische Vorsatz bliebe mit all seinen Eigenheiten ein abstrakter Unterlassungsvorsatz, womit insbesondere die Erkenntnisse zur deliktspezifischen Abgrenzung der eventualvorsätzlichen von der bewusst fahrlässigen Unterlassung ebenso Gültigkeit behielten wie jene zum überschüssigen Vorsatz.

Darüber hinaus sind einige *Erkenntnisse auch auf andere Delikte übertragbar*. Zunächst gilt dies für den Tatbestand des Imstichlassens eines Verletzten nach Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB. Gewisse Modifikationen ergeben sich wie bei einer möglichen zukünftigen allgemeinen Hilfeleistungspflicht aufgrund der abweichenden pflichtauslösenden Situation, womit auf vorstehende Ausführungen verwiesen werden kann. Hinzu tritt allerdings die abweichende Rolle des Pflichtigen: Anders als bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht hat dieser bei Art. 128 Abs. 1 Var. 1 StGB das Opfer selbst in die pflichtauslösende Situation gebracht. Namentlich mit Blick auf die Untergangsgründe besteht damit keine vollständige inhaltliche Übereinstimmung. Ferner bietet sich eine Übertragung gewisser Erkenntnisse auf andere *abstrakte Gefährungsdelikte* an, namentlich betreffend die Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz. Diese darf nicht nach denselben Kriterien vorgenommen werden wie beim Erfolgsdelikt; erfolgsorientierte Kriterien haben unberücksichtigt zu bleiben.³⁷ Ein Blick in die jüngste Praxis zeigt die Aktualität dieser Forderung: Bei Delikten, welche ein bestimmtes Verhalten ohne das Erfordernis

eines aus diesem resultierenden tatbestandsmässigen Erfolgs unter Strafe stellen, bezieht das Bundesgericht weiterhin erfolgsorientierte Kriterien in die Abgrenzung ein.³⁸ Auch die Überlegungen zum überschüssigen Vorsatz³⁹ lassen sich auf andere abstrakte Gefährdungsdelikte übertragen. Alsdann ist bei *allen konkreten Gefährnungsdelikten* die Gefahr zwingend aus einer objektivierten Ex-ante-Perspektive zu bestimmen⁴⁰ – und nicht etwa *ex post*, wie dies die Lehre vorschlägt.⁴¹ Beim *unechten Unterlassungsdelikte* gilt es schliesslich mit Blick auf den subjektiven Tatbestand – wie bei der allgemeinen Lebensrettungspflicht –, die pflichtauslösende Situation strikt von der Unterlassung zu trennen. Das voluntative Element findet sich einzig bei der Unterlassung, womit lediglich dort eine Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz erforderlich ist.

* * *

In der vorliegenden Arbeit wurde aufgezeigt, welche dogmatische Sonderstellung die Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht einnimmt, die als echtes Unterlassungs-, abstraktes Gefährnungs- und Unbotmässigkeitsdelikt ausgestaltet ist. Analysiert wurde, welche daraus resultierenden Unsicherheiten sich in der Rechtsanwendung zeigen, wofür die bundesgerichtliche Rechtsprechung seit Inkrafttreten des Vergehenstatbestands der Unterlassung der allgemeinen Lebensrettungspflicht gemäss Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB per 1. Januar 1990 betrachtet wurde. Ausgehend von dieser Analyse wurden die Auswirkungen der dogmatischen Besonderheiten auf die einzelnen Tatbestandselemente erforscht, wobei der Aufbau dem chronologischen Ablauf einer Unterlassung folgte. Erarbeitet wurde, unter welchen objektiven und subjektiven Bedingungen die Pflicht ausgelöst wird, beim Vorliegen welcher Gründe sie nachträglich untergeht, worin die erforderliche Hilfeleistung im Einzelnen besteht, wie dieser nachzukommen ist und welche Besonderheiten es bei der Zuschreibung des deliktspezifischen Unterlassungsvorsatzes zu beachten gilt. Im Verlauf der Untersuchung konnten Lösungsansätze für zahlreiche Einzelfragen erarbeitet werden. Die vorliegende Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Dogmatik der strafrechtlichen allgemeinen Lebensrettungspflicht – und gibt gleichzeitig der Praxis eine zugängliche Orientierungshilfe an die Hand.

38 Vgl. jüngst etwa in BGer 6B_899/2021 v. 26.1.2023, zur Publ. vorgesehen.

39 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.

40 Zur Perspektivenfrage: 2. Teil, III. Kapitel, *passim*; vgl. zu diesem Punkt auch: 2. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2.2.

41 Siehe nur: STRATENWERTH, ATI, § 9 N 15 (für Art. 129 StGB).

Anhang: Prüfschema

HILFELEISTUNG

Erforderliche⁸ Hilfeleistung⁹

1 Zu bestimmen aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive: 2. Teil, III. Kapitel, passim.
 2 Eventual-pflichtauslösungsvorsatz ausreichend, d.h. Erkennung der Möglichkeit einer unmittelbaren Lebensgefahr: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 3.
 3 Ein untauglicher Versuch ist auf dieser Stufe ausgeschlossen: 2. Teil, IV. Kapitel, Ziff. 4.6.4.
 4 Muss sich auf alte oder neue Handlungsmöglichkeiten beziehen: 3. Teil, I. Kapitel.
 5 Ebenfalls zu bestimmen aus der objektivierten Ex-ante-Perspektive: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 1.
 6 Gilt für alle nachträglichen Übergangsgründe ausser für die objektive Unmöglichkeit wegen Todes des Opfers: 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.
 7 3. Teil, II. Kapitel, Ziff. 2.3.
 8 4. Teil, II. Kapitel.
 9 Unterformen: Prüfpflicht, unmittelbare und mittelbare Hilfe: 4. Teil, III. und IV. Kapitel.
 10 4. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3.
 11 Eventual-Untersassungsvorsatz ausreichend, siehe deliktsspezifisch erweiterten Indikatorenkatalog für die Zuschreibung: 5. Teil, III. Kapitel, Ziff. 2.2 und 2.3.
 12 5. Teil, II. Kapitel, Ziff. 3 und III. Kapitel, Ziff. 2.3.1.

Über den Autor:

Benjamin Clément hat an der Universität Luzern (MLaw) und der University of Sydney (LL.M.) Rechtswissenschaft studiert. Zudem verfügt er über das Anwaltspatent (SG). Seit Abschluss des Studiums ist er mit Leidenschaft als Gerichtsschreiber in der Justiz tätig, zunächst im Kanton St. Gallen und ab 2021 am Bundesgericht. Nebenamtlich engagiert er sich an der Universität Luzern als Lehrbeauftragter im Strafrecht.

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern hat die vorliegende Arbeit nach erfolgreich bestrittenem Kolloquium im Juni 2023 auf Antrag von Prof. Dr. iur. Jürg-Beat Ackermann (Erstgutachter) und Prof. Dr. iur. Anna Coninx (Zweitgutachterin) als Dissertation angenommen und mit dem Prädikat *summa cum laude* versehen.

sui generis ist ein Verein, der sich der Förderung des freien Zugangs zu juristischer Literatur, Gerichtsurteilen, Behördenentscheidungen und Gesetzmaterialeien verschrieben hat. Unter dem Label *sui generis* erscheint seit 2014 eine juristische Open-Access-Fachzeitschrift. 2019 erfolgte die Gründung des *sui generis* Verlags.

In der *sui generis* Reihe werden juristische Dissertationen und Habilitationen sowie Lehrbücher und Fachpublikationen einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Bücher erscheinen als gedruckte Werke und online. Die digitale Version ist weltweit kostenlos zugänglich (Open Access). Die Urheberrechte verbleiben bei den AutorInnen; die Werke werden unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht.

Bisher bei *sui generis* erschienen:

- 047 – Luca Ruggiero: Effets non coordonnés dans le contrôle des concentrations horizontales européen
- 046 – Miriam Lüdi: Zielkonflikt zwischen Lärmschutz und Siedlungsverdichtung
- 045 – Corina Ingold: Das Kompensationsprinzip im Schweizer Raumplanungsrecht
- 044 – Alex Attinger: Wirtschaftliche Berechtigung – Konzepte und Dogmatik
- 043 – Myriam Christ: Le profilage dans le cadre d’une procédure d’embauche entre particuliers
- 042 – Andreas Wehowsky: Expedited Procedures in International Commercial Arbitration
- 041 – Lukas Valis: Digitale Ökonomie: Erforderlichkeit sektorspezifischer ex-ante Regulierung?
- 040 – Constance Kaempfer: Les mécanismes de mise en œuvre du droit international par les cantons suisses
- 039 – Ruedi Ackermann: Der Mietvertrag mit mehreren Mietern
- 038 – Lukas Hussmann: International anwendbare Streitgenossenschaftsgerichtsstände
- 037 – Nils Reimann: Foreign Electoral Interference: Normative Implications in Light of International Law, Human Rights, and Democratic Theory
- 036 – Jeremias Fellmann: Das Verbot von extremistischen Organisationen im schweizerischen Recht

- 035 – Florent Thouvenin / Eva-Maria Messerle: Zur Geschichte des Eigengebrauchs im schweizerischen Urheberrecht – Entwicklung, Erkenntnisse, Quellen
- 034 – Nora Camenisch: Journalistische Sorgfalt: Rechtliche und medienethische Anforderungen
- 033 – Joséphine Boillat / Stéphane Werly: 20 ans de la transparence à Genève
- 032 – Nicolas Leu: Kritik der objektiven Zurechnung
- 031 – Martin Klingler: Füllung der Gesetzeslücken im schweizerischen Adhäsionsverfahren
- 030 – Christoph Mettler: Der Anscheinsbeweis im schweizerischen Zivilprozess
- 029 – Simone Walser / Nora Markwalder / Martin Killias: Tötungsdelikte in der Schweiz von 1990 bis 2014
- 028 – APARIUZ XXIII: Recht in der Krise
- 027 – Maja Łysienia: Seeking Convergence?
- 026 – Marc Thommen: Introduction to Swiss Law (2nd edition, 2022)
- 025 – Severin Meier: Indeterminacy of International Law?
- 024 – Marina Piolino: Die Staatsunabhängigkeit der Medien
- 023 – Reto Pfeiffer: Vertragliche Rechtsfolge der «Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen» (Artikel 8 UWG)
- 022 – Nicole Roth: Miteigentum an Grundstücken und einfache Gesellschaft
- 021 – Roger Plattner: Digitales Verwaltungshandeln
- 020 – Raphaël Marlétaz: L'harmonisation des lois cantonales d'aide sociale
- 019 – APARIUZ XXII: Unter Gleichen
- 018 – Kristin Hoffmann: Kooperative Raumplanung: Handlungsformen und Verfahren
- 017 – Monika Pfyffer von Altshofen: Ablehnungs- und Umsetzungsraten von Organtransplantationen
- 016 – Valentin Botteron: Le contrôle des concentrations d'entreprises
- 015 – Frédéric Erard: Le secret médical
- 014 – Stephan Bernard: Was ist Strafverteidigung?
- 013 – Emanuel Bittel: Die Rechnungsstellung im schweizerischen Obligationenrecht
- 012 – Christoph Hurni / Christian Josi / Lorenz Sieber: Das Verfahren vor dem Berner Kindes- und Erwachsenenschutzgericht
- 011 – Lorenz Raess: Court Assistance in the Taking of Evidence in International Arbitration

010 – David Henseler: Datenschutz bei drohnengestützter Daten-
bearbeitung durch Private
009 – Dominik Elser: Die privatisierte Erfüllung staatlicher Aufgaben

Die Bücher 001–008 sind im *Carl Grossmann Verlag* erschienen.

Dieses Werk ist erschienen in der Reihe *sui generis*,
herausgegeben von Marc Thommen.

1. Auflage 31. Dezember 2023

© 2023 Benjamin Clément

*Abdruck der von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Luzern genehmigten Dissertation.*

Dieses Werk wurde unter einer Creative Commons Lizenz als Open Access
veröffentlicht, die bei Weiterverwendung nur die Nennung des Urhebers
erfordert (CC BY 4.0 – <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

ISBN: 978-3-907297-48-3

DOI: 10.38107/048

Korrektorat: Christoph Meyer

Gestaltung: Müller+Hess, Basel

Druck: Ebner & Spiegel, Ulm

www.suigeneris-verlag.ch

DIE STRAFRECHTLICHE PFLICHT ZUR ALLGEMEINEN LEBENSRETTUNGSPFLICHT

Die strafrechtliche allgemeine Lebensrettungspflicht trat am 1. Januar 1990 als Vergehen in Kraft. Sie kann jeden von uns jederzeit treffen, etwa auf der Bergwanderung, im Theater oder beim Businesslunch. Es genügt, wenn wir einen Menschen erkennen, der sich in unmittelbarer Lebensgefahr befindet.

Die vorliegende Arbeit untersucht, welche objektiven und subjektiven Bedingungen die allgemeine Lebensrettungspflicht auslöst, unter welchen Umständen sie wieder untergehen kann und in welcher Form die Hilfeleistung zu erbringen ist. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 128 Abs. 1 Var. 2 StGB wird dabei umfassend diskutiert und einbezogen.

Die Dissertation leistet einen wertvollen Beitrag zur Dogmatik der allgemeinen Lebensrettungspflicht – und gibt zugleich der Praxis eine zugängliche Orientierungshilfe an die Hand.

sui generis

ISBN 978-3-907297-48-3

DOI 10.38107/048